

O'ZBEKISTONDA

FANLARARO INNOVATSIYALAR

VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI

2023
20-Fevral

ISSN: 2181-3302

Exact
Natural
Medical
Technical
Economics
Philological
Pedagogical
Social sciences
and humanities

16-SON

O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA
ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI

20.02.2023

“O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR” JURNALI

«BEST PUBLICATION»

Ilm-ma'rifat markazi ©

MATERIALLARI TO‘PLAMI

20-FEVRAL, 2023-YIL

16-SON

O‘ZBEKISTON

2023

Ushbu to'plamda "O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali" ilmiy jurnaliga kelib tushgan maqolalar o'rin olgan.

Mazkur jurnalda zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish va loyihalashtirish, integratsion ta'limni rivojlantirishda yo'nalishlar bo'yicha kreativ g'oyalar, takliflar va yechimlarni amalga oshirish maqsad qilib olingan. Mazkur jurnal materiallaridan OTM professor-o'qituvchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari va umumta'lim maktab o'qituvchilari, mustaqil tadqiqotchilar, magistrantlar, ilmiy xodimlar, iqtidorli talabalar hamda shu sohada ilmiy ish olib borayotgan tadqiqotchilar foydalaishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

TAHRIRIYAT

Bosh muharrir:

Maqsudov Ulug'bek Qurbonovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mas'ul muharrir:

Yusufjonov Quyoshbek Komiljon o'g'li
Farg'ona davlat universiteti

Mas'ul kotib:

Hakimov Iqboljon
Farg'ona Politexnika instituti

Texnik xodim:

Sultonov Sardorbek No'monjon o'g'li
Farg'ona davlat universiteti

TAHRIR KENGASHI A'ZOLARI

Tuychiyeva Inoyat Ibragimovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Shamsiyeva Maxfuzaxon Xuja qizi

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sabirova Gulnoza Sadikovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Saidov Ixtiyor Muzropovich

Farg'ona davlat universiteti harbiy ta'lim fakulteti boshlig'i

Mamatova Nodira Muxtarovna

Tibbiyot fanlari Doktori (Ds)

Rasulova Vasila Batirovna

Toshkent farmatsevtika instituti, Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Nikadambayeva Hilola Batirovna

Uzbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti,

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

Pirimov Akram Pirimovich

Navoiy davlat pedagogika instituti, dotsent

Shodiyev Furqat Davranovich

*Navoiy davlat pedagogika instituti, Texnika fanlari
nomzodi, Dotsent*

Qurbonova Muqaddas Omonovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Otaqulov Fozil Sobirovich

Geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Baltayeva Ikbal Tadjibayevna

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti. O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida
dotsenti, filologiya fanlari nomzodi.*

Sayfullayeva Ra'noxon Raupovna

O'zbekiston milliy universiteti. Filologiya fanlari doktori, professor.

Popova Tatyana Igorevna

SanktPeterburg davlat universiteti. Rossiya. Doctor filologicheskix nauk, professor.

Berdaliev Abduvali

Tojikiston. Xo`jand davlat universiteti. Filologiya fanlari doktori.

Manzuraxon Ernazarova

Navoi davlat pedagogika instituti. Filologiya fanlari doktori, professor.

Uluqov Nosirlon Muxammadalievich

Namangan davlat universiteti. Filologiya fanlari doktori.

Jumanazarova Guljahon

Filologiya fanlari doktori. Jizzax davlat universiteti.

A.A.Qosimov

Farg`ona davlat universiteti. Filologiya fanlari doktori, professor.

Jo`rayev Habibullo Abdusalomovich

Filologiya fanlari doktori. Farg`ona davlat universiteti.

Fayzimatov Shuxratjon No`monovich

Farg`ona politexnika instituti. Texnika fanlari doktori.

Hoshimov G`anijon Mirzaaxmadovich

Andijon davlat universiteti. Filologiya fanlari doktori.

Hulkar Hamroyeva

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent. O`zbekiston respublikasi yozuvchilar uyushmasi a`zosi, jurnalist.

O`rinboyev No`monjon O`rmonovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent. XTXMOIO`

Qurbonova Muqaddas Omonovna

Filologiya fanlari bo`yicha falsafa doktori. Farg`ona davlat universiteti.

Qunduzxon Atabayevna

Filologiya fanlari doktori, professor. O`zbekiston. Jahon tillari universiteti.

Hojaliyev Ismoiljon Tojiboyevich

Farg`ona davlat universiteti filologiya fanlari nomzodi, dotsent.

Erofeeva Inna Nikolaevna

Kandidat pedagogicheskix nauk, dotsent. Sankt Peterburg davlat universiteti. Rossiya.

Toshtemirova Zamira Sotvoldiyevna

pedagogika fanlari nomzodi, dotsent. Farg`ona davlat universiteti.

G.O.Abdugafurovich

Filologiya fanlari nomzodi. Farg`ona davlat universiteti.

Xudayarov Oybek Odilovich

Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti

Muxitdinova Muniraxon

Pedagogika fanlari fanlari doktori, (PhD)

Matsaidova Sayyora Xudayberganovna

Urganch davlat universiteti, Geodeziya, kartografiya, geografiya kafedrası, pedagogika fanlari nomzodu, dotsent

Djumaniyazova Yulduzoy Abdusharipovna

Urganch davlat universiteti, Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va IPKT bo`limi boshlig`i, qishloq ho`jaligi fanlari nomzodi, agrokimyo fanlari dotsenti

Ismayilova Intizar

Urganch davlat Universiteti Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya kafedrası, qishloq ho`jaligi fanlari nomzodi, dotsent

MUNDARIJA:		
1.	Очилов Алишер Орифович <i>СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ</i>	15
2.	Abdullayeva Zaxro Shadmankulovna <i>YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING (BLUM TAKSONOMIYASI VA TRIZ PEDAGOGIKASI) CHET TILI DARSLARIDA QO'LLANILISHI</i>	20
3.	Ruziyeva Nigora Zohidjonovna <i>STRATEGIES N TEACHING FOREIGN LANGUAGE IN INCLUSIVE EDUCATION (WITH THE EXAMPLE OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS)</i>	26
4.	Yuldashev Bilolxon Saminjon o'g'li <i>BANK TIZIMIGA RAQAMLI AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI KIRIB KELISHI.</i>	32
5.	Alijonova Yodgoroy Toirjon qizi <i>OLTIARIQ TUMANINING GEOGRAFIK O'RNI VA IQTISODIYOTI</i>	34
6.	Камбарова Шахноза Алихусейновна <i>УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНЫ ГУБЫ И НЕБА.</i>	37
7.	Iskandarova Mohira <i>TIL BILISH DARJASINING "OQISH KO`NIKMASI" HAQIDA</i>	42
8.	Durdona Mashrabaliyeva <i>ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING "BOBURNOMA" ASARIDA HINDISTONGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR</i>	47
9.	Pulatov Bakhodir Abduraupovich <i>PEDAGOGICAL PROCESSES AND IMPORTANT ASPECTS OF ITS CREATION</i>	51
10.	Saparbayeva Gulandom Masharipovna Shamuratova Bonu Erkinboy qizi <i>O`ZBEK TILIDA GAP BO`LAKLARINING O`RNI.</i>	56
11.	Асанова Динара Ваижиповна <i>ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ</i>	61
12.	Rasulova Sevara Choriyorovna <i>MARKAZIY OSIYODA ILK DAVLATCHILIK VA ULARNING SHAKLLANISH TARIXI (SHIMOLIY BAQTRIYANING BRONZA DAVRI SOPOLLI MADANIYATI MISOLIDA) (1991-2022-YILLARDA MAHALLIY TADQIQOTLAR MISOLIDA)</i>	67
13.	Ochilova M.T. <i>"SHUKUR XOLMIRZAYEV ASARLARI BAADIYATI "</i>	73
14.	A.Axlimirzayev F.Jamolova A.Toxirov Sh.Ahmedov <i>DIFFERENSIAL XISOBNING BA'ZI BIR GEOMETRIK TADBIQLARINI O'RGANISH</i>	79
15.	A.Jamoldinova A.Ahlimirzayev	88

	D.Xoijiyev <i>IXTISOSLASHGAN MAKTAB VA AKADEMIK LITSEYLARDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI O'RGANISHGA INNOVATSION YONDASHUV</i>	
16.	Samatova is the daughter of Munira Dilshad Usmanova is the daughter of Nodira Abduqadir <i>A PURSUIT PROBLEM IN DIFFERENTIAL GAME UNDER GEOMETRICAL AND GRONWALL TYPE CONSTRAINTS</i>	95
17.	С. А. Ахмедов Б. Б. Толибжонов <i>ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРДАГИ ЎРТАЧА ХАРАЖАТЛАРНИ ШУХАРТНИНГ НАЗОРАТ КАРТАЛАРИ ЁРДАМИДА КАМАЙТИРИШ МАСАЛАЛАРИ</i>	98
18.	Yunusova Zuxra Taxirovna. <i>NOAN'ANAVIY VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANIB ELEKTR TA'MINOTIDAGI ISHONCHLILIKNI OSHIRISH</i>	103
19.	Султанов Елимбет Калимбетович <i>ЎЗБЕКИСТОННИНГ АГРАР СОҲАСИ МУТАХАССИСЛАРНИ КАСБИЙ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА ИЖТИМОИЙ ИСЛОҲОТЛАРИ</i>	107
20.	Rasulova Dilshoda <i>ANGLIYA-ROSSIYANING O'RTA OSIYOGA BO'LGAN QIZIQISHLARINING IQTISODIY OMILLARI</i>	116
21.	Otakuziyeva Sevinch Alijon qizi <i>BARQAROR TARAQQIYOTDA AYOLLAR: ILM-FAN VA SIFATLI TA'LIM</i>	120
22.	Abdusamatova Shaxodat Xojiakbar qizi Mannonov Asliddin Akbar o'g'li <i>AXBOROTNI FIZIK VA JISMONIY HIMOYA QILISHNING ZAMONAVIY TENDENTSIYALARI</i>	125
23.	Omonova Dinora Dilshodjon qizi <i>YUKLANGAN KASR TARTIBLI INTEGRO-DIFFERENSIAL TENGLAMA UCHUN MASALA</i>	128
24.	Bozorova Madinaxon Murodjon qizi <i>TO'RINCHI TARTIBLI INTEGRO-DIFFERENSIAL TENGLAMA UCHUN TO'G'RI VA TESKARI MASALA.</i>	132
25.	Olimova Feruza <i>PUASSON TENGLAMASI UCHUN DIRIXLE MASALASINI UMUMLASHTIRISH</i>	136
26.	Gulchexra Salavatovna Meliboyeva <i>UMUMTA'LIM MUASSASALARIDA ZAMONAVIY KIMYO DARSLARINI TASHKILLASHGA OID METODIK TAVSIYALAR</i>	152
27.	Тўраева Нилуфар Нортожи қизи Жўраев Санжар <i>АЛИШЕР НАВОИЙ ДАВРИ ИМОРАТЛАРИНИНГ АРХИТЕКТУРАСИ</i>	157
28.	Икромов Хабибулло Боқиевич Чубоева Гулнорохон Қувончбековна <i>ИНСОН ОДОБИ БИЛАН ГЎЗАЛ</i>	162
29.	Axmadxonov Farhodxon Murodjon o'g'li	167

	<i>BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA BANK AKTIVLARINING AHAMIYATI</i>	
30.	Shodiyeva Dildora G`iyosovna <i>CICHORIUM INTYBUSDAN YANGI BIRIKMA OLIH VA ULARNING BIOLOGIK TA`SIRI</i>	171
31.	Юнусов Ахлиддин Убайдуллаевич Юсупжанова Феруза Қурбановна <i>ИНГЛИЗ ТИЛИДА МОДАЛЛИКНИ ИФОДАЛОВЧИ БИРЛИКЛАР ВА УЛАРИНИНГ СТРУКТУР-СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ</i>	180
32.	Shahlo Muhammadaliyevna Askarova <i>BUTUNJAHON UNTERNET TARMOG'IDAN MAQSADLI FOYDALANISH VA YOSH AVLODDA NETIKET TUSHUNCHASINI RIVOJLANTIRISH.</i>	185
33.	Egamova Dilchehra Adizovna Ahadova Nilufar Komiljon qizi <i>YER RESURSLARIDAN FOYDALANISHNI BOSHQARISH MASALALARI</i>	188
34.	Inomidinoy Ulug'bek To'xtasin o'g'li <i>MARKAZIY BANKNING SAMARALI MILLIY TO'LOV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH SOHASIDAGI FAOLIYATINI TAHLILI</i>	194
35.	Ramozonov Og'abek Zafarovich <i>KARTALARDAGI YOZUVLAR HAMDA MATNLI MATERIALLAR VA ULARNI JIHOZLASH</i>	199
36.	Джумабаев Д Валиханов Н.К <i>РЕНТГЕНОФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ CU₂ZNSNS(SE)₄.</i>	204
37.	Rahmonaliyeva Farzonaxon Sherzodovna <i>TIBBIYOTDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI</i>	208
38.	Komilova Zulxumor Hokimovna <i>WEB 1.0, WEB 2.0, WEB 3.0 TEXNOLOGIYALARI RIVOJLANISHINING QISQACHA TARIXI</i>	211
39.	Исмаилова Ж.А Юсупбеков А.А Қурбонов А.К Абдуллаева Ч. А <i>HELICOBACTER PYLORI-АССОСАЦИЯЛАШГАН КАСАЛЛИКЛАРДА ОШҚОЗОН ШИЛЛИҚ ҚАВАТИДАГИ ЎЗИГА ХОС ГИСТОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРНИ АНИҚЛАШ</i>	216
40.	Abdug'afur Hotamov To'lqin Sultonov Abduhafiz Jo'raqulov <i>ZAMONAVIY YUQORI TEZLIKDAGI SIMSIZ TEXNOLOGIYALARNI TURLI GEOGRAFIK SHAROITLARDA QO'LLASH</i>	223
41.	Kamalov Sherzodbek Sabirovich <i>TRASPORT VOSITALARINI IMKONIYATLARINI OSHIRISHDA INTELLEKTUAL</i>	229

	<i>TIZIMLARNI YORITISH OMILLARI</i>	
42.	O'rinov D.O' <i>MAHALLIY POLIMER CHIQUINDILARIDAN QUVUR QOPQOQLARI UCHUN POLIMER KOMPOZITSION MATERIAL TARKIBINI YARATISH.</i>	238
43.	Sarimsaqov Akbarjon Muminovich Xakimov Mavlon <i>AQLLI SVETOFORLAR TEXNOLOGIYANING RIVOJLANTIRISH YOLLARI</i>	243
44.	Sarimsaqov Akbarjon Muminovich Xamidov Sarvar <i>TA'MINOT ZANJIRLARIDA SHARTNOMA MUNOSABATLARINI QURISH MODELLARI VA KOOPERATIV BIZNES STRATEGIYASI</i>	251
45.	Xakimov Sayibjon <i>GYULDEN TEOREMLARIDAN FOYDALANIB GEOMETRIK MASALALARNI YECHISH</i>	257
46.	Sobirova Tursunoy Abdipatto qizi <i>LAZERLARNI QO'LLANILISH ISTIQBOLLARI</i>	264
47.	Shodmonov Sayidbek Abduvayitovich <i>ISHLAB CHIQRISHNI BOSHQARISHDA QAROR QABUL QILISH USULLARI VA TASNIFI</i>	271
48.	Sarimsaqov Akbarjon Muminovich Nazirov N <i>SHAHRIXON AVTOSHOXBEKATIDA CALL OPERATORLIK XIZMATINI TASHKIL ETISH</i>	276
49.	Sarimsaqov Akbarjon Muminovich Xamidov Sarvar <i>TA'MINOT ZANJIRLARIDA KONTRAGENTLARNING INTEGRATSIYALASHGAN BOSHQARUVI</i>	282
50.	Турсунметов Комилжон Ахметович Султанова Феруза <i>ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИКИ</i>	290
51.	Насиров Илхам Закирович <i>"МУҲАНДИСЛИК" ЙЎНАЛИШЛАРИДА МАЪРУЗА ДАРСЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ</i>	299
52.	Kamalov Sherzodbek Sabirovich <i>AVTOTRANSPORT OQIMINI MODELLASHTIRISHNING DOLZARBLIGI</i>	305
53.	Xudayarov Salohiddin Shaxobutdinovich <i>BO'LAJAK HARBIY TA'LIM O'QITUVCHILARIDA KASBIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI</i>	314
54.	Султанова Гулчехра Озодовна Жуманиёзова Динора Гайрат кизи <i>"ИЧАН ҚАЛЪА" ДАВЛАТ МУЗЕЙИНИНГ ШАКИЛЛАНИШИ ВА УНДАГИ АМАЛИЙ САНЪАТ НАМУНАЛАРИ.</i>	322
55.	Дурсунов Сардор Ахмат ўғли <i>ОИЛАВИЙ ИНҚИРОЗЛАР ВА ПСИХОТЕРАПИЯ ЁНАЛИШИНИНГ АСОСЛАРИ</i>	328

56.	Rasulov Zubaydullo Izomovich Bafayeva Shakhnoza Bakayevna <i>BLENDING AS A TYPE OF MODERN ENGLISH WORD FORMATION</i>	334
57.	Xoliqova Mahliyo Alisher qizi <i>O'ZBEKISTONDAGI AN'ANAVIY VA BADIY TO'QIMACHILIKNING SHAKLLANISHI</i>	338
58.	Ravshanov Jahonsher <i>AFFERENT NERVLAR OXIRIDA SEZUVCHANLIKNI KAMAYTIRUVCHI MODDALAR</i>	343
59.	Рамазонова Ситора Амруллаевна <i>ПАРА-НИТРОБЕНЗОЙ КИСЛОТАНИНГ СО(II) БИЛАН КОМПЛЕКС БИРИКМАСИ ТУЗИЛИШИ ВА ХОССАЛАРИ</i>	346
60.	Фирюза Мухитдинова Феруза Лутфуллаева Дилрабо Абдусамиева <i>ҲУҚУҚИЙ ДАВЛАТ ҚУРИШ ВА ҚОНУН УСТУВОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИНГ АҲАМИЯТИ</i>	350
61.	Gulbayeva Gulxayyo Bahodirovna <i>BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARNING TIL O'RGANISH KO'NIKMALARINI DIDAKTIK O'YINLAR ORQALI RIVOJLANTIRISHNING ILMIIY NAZARIY ASOSLARI.</i>	361
62.	Тургунбаев Тохиржон Абдугафурович Рузалиев Хасанбой Рахмонович Убайдуллаев Саидакбар Сайдалиевич <i>ДУХОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ</i>	366
63.	Азизова Мадина Акбар қизи <i>МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ ВА УНИНГ ЕВРОПАДАГИ СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРГА ТАЪСИРИ</i>	370
64.	Egamova Dilchehra Adizovna Ahadova Nilufar Komiljon qizi Ubaydov Umid Majiddinovich <i>GERMANIYA KADASTR TIZIMINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI</i>	373
65.	Ishmurzayeva Lobar Anvarjon qizi <i>TINISH BELGILARIGA OID DASTLABKI MANBALAR</i>	378
66.	Мамажонов Жаҳонгир Деҳқонович Холматов Зухриддин Зиёвуддин угли <i>КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО ТИПА ВТОРОГО ПОРЯДКА, ВЫРОЖДАЮЩИХСЯ НА ГРАНИЦЕ ОБЛАСТИ</i>	381
67.	Nig'matov Azizjon Maxkamovich Kiyamov Raul Renatovich Jumanov Anvar Faxriddinovich <i>TINDIRGICHDAGI LOYQALANGAN SUVNI CHEGARASINI AVTOMATIK NAZORAT QILISH</i>	387
68.	Usmonova Maftuna Ibodullo qizi <i>HUDUD IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANGANLIGINI BELGILAB BERUVCHI OMILLAR</i>	390

69.	Norsafarova Nilufar Boybo'ri qizi <i>MAQOLLARNING SHAKLLANISH TARIXI</i>	393
70.	Solijonov Azizjon Obidjon o'g'li Nuridinov Bahodirjon Tavakkalovich Ergashev Sardor Tohirjonovich <i>UMUMTA'LIM MAKTABLARIDAGI BOKS TO'GARAGI MASHG'ULOTLARINI SIFATINI OSHIRISHDA UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIKNING AHAMIYATI</i>	397
71.	Dovulbekov Aqlbek Odilbek o'g'li Siddiqova Feruza Abdulxayevna Mahmudjonov Asilbek Abduvohid o'g'li <i>VALEYBOL SPORT TO'GARAGI ORQALI SHUG'ULLANUVCHILARNING JISMONIY RIVOJLANISHINI NAZORAT QILISH USLUBLARI</i>	402
72.	Sobirova Gulzoda <i>DARS JARAYONIDA O'QUVCHILARNING FAOLLIGINI OSHIRISH UCHUN QIZIQARLI O'YINLARDAN FOYDALANISHNI TASHKIL ETISH</i>	406
73.	Madaminova Madinabonu Kuvandikovna <i>"СПОСОБЫ НАУЧИТЬ ШКОЛЬНИКОВ ЧИТАТЬ БЫСТРО БЕЗ ОШИБОК"</i>	410
74.	Karakulova Umida Abduvakilovna Rejebbayeva Aygul Zokirboy qizi <i>MAKTAB BITIRUVCHILARINI KASBGA YO'NALTIRISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI.</i>	414
75.	T.Yu.Ahmedov M.N.Otajonova <i>BOLALARNI TABIATNI ASRASHGA O'RGATISH VA JONIVORLARNI ASRAB-AVAYLASH RUHIDA TARBIYALASH.</i>	418
76.	Islom Murodov <i>TARIX FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR</i>	429
77.	Yunusov Rustam Ganiyeva Feruza Amrilloevna Ismoilov Asrorbek O'tkirbek o'g'li Qobilova Xursanoy Diliyeva Madina <i>G'JIDUVON TUMANI MUAZZAM AYA FERMER XO'JALIGINING TUPROQLARINING SHO'RLANISHI VA MEXANIK TARKIBI.</i>	439
78.	Makhmudov Jakhongir Saminjon ugli <i>OF OUR ART IN EDUCATING YOUTH IN PATRIOTIC SPIRIT PLACE</i>	444
79.	Makhmudov Jakhongir Saminjon ugli <i>PEDAGOGICAL IN EFFECTIVE ORGANIZATION OF MUSIC EDUCATION ACTIVITY THEORETICAL BASIS OF TECHNOLOGIES</i>	446
80.	Rasulov Zubaydullo Izomovich Bafayeva Shakhnoza Bakayevna <i>TYPES OF FORMING WORDS.</i>	450
81.	Tukhtanazarov Ilkhom Ibragimcanovich <i>HARBIY VATANPARVARLIKNI OSHIRISHDA YOSH AVLODNING O'RNINI</i>	454

82.	Зиёдуллаев Олим Бахриддинович <i>ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР ЧОҒИДА ҚУТҚАРУВЧИЛАРНИ ПСИХОЛОГИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИНГ ЎРНИ ВА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ</i>	456
83.	Avazova Bekposhsha Ilxombek qizi Baltaeva Mukhabbat Matnazarovna <i>KALSIY POLISULFIDINING SUVLI ERITMASIDAN OLTINGUGURT NANOZARRALARINI KISLOTALAR BILAN CHO'KTIRISH YO'LI BILAN OLISH</i>	461
84.	Mahmudova Muhabbat Pardayevna <i>MA'NAVIYATNING KAMOLOTI</i>	464
85.	Behruz Toshtemirov Botirovich <i>"TEATRNING HAYOTDAGI MUHIM O'RNINI".</i>	466
86.	Taylakova D.I. <i>"REMINERALIZING PREVENTION OF DENTAL HARD TISSUES DISEASES IN CHILDREN WITH CLEFT LIP AND PALATE".</i>	468
87.	Ёдгорова Н.Т Абдуллаев У.М Эшбекова Л.Ш Абдиева М.Б Мирвалиева Н.Р Рашидова Ф.М <i>ЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСА ЭПШТЕЙН-БАПП МЕТОДОМ ИФА</i>	475
88.	Турсунова Дилнура Акрам кизи <i>ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АГРЕССИВНОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИТОНИТА У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВОЙ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ</i>	481
89.	Karimova Dilbar Tashpulatovna <i>KICHIK VA O`RTA GURUH YOSHIDAGI BOLALARINI "KOINOT SIRLARI" BILAN TANISHTIRISH</i>	485
90.	Otabayeva Fotima Kamol qizi <i>SHAXS HAYOTIDA MOTIVATSIYANING ROLI</i>	490
91.	Жабборов Сардорбек Собирович <i>ВИДЫ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ СТАНЦИЙ И ПРИНЦИП ИХ РАБОТЫ</i>	494
92.	Narzullayeva Yulduz Bahodirovna <i>ALISHER NAVOIYNING "TUHFAT UL- AFKOR" QASIDASIDA ORIF OBRAZI TALQINI</i>	498
93.	Normurodova Go'zal Shuhrat qizi Abdurahmonova Dilnavoz Lapas qizi <i>TUXUMDOR TOVUQLARGA OZUQA TARKIBIDAGI ANTIOKDANTLARNING TA'SIRI</i>	501
94.	Abdurahmonova Dilnavoz Lapas qizi Normurodova Go'zal Shuhrat qizi <i>QUYON GO'SHTINING FOYDALI XUSUSIYATLARI .</i>	505
95.	Мадина Улфатжонова Махкамова <i>ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ТИЗИМЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ</i>	508
96.	У.А. Нуралиев	517

	<i>ТАЪЛИМДА ИНТЕГРАЦИОН МОДУЛ УСУЛЛАРИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ</i>	
97.	М.Х. Халметова <i>ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ТАЛАБАЛАРДА АХБОРОТ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ</i>	524
98.	Сирожиддинова Ирода Махаммадовна <i>В КОМПЛЕКСНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ МЕТОД СЛУЧАЙНОЙ ВЫБОРКИ.</i>	536
99.	Атоева Д.О. <i>КОЛЛЕМБОЛАЛАРНИНГ ЭКОСИСТЕМАЛАРДАГИ АҲАМИЯТИ</i>	539
100.	Paluanov Ixlas Daribaevich <i>TIBBIYOT FANIDA LEPROA PROBLEMASINI ÓRGANISH HOLATI</i>	544
101.	Mo'minova Nozima Isoqjon qizi <i>UCH O'ZGARUVCHI GIPERGEOMETRIK FUNKSIYASINI REKURSIYA FORMULALARI.</i>	553
102.	Najmiddinov Muzaffar Kamoldinovich To'xtanazarov Ixom Ibragimovich Alinazarov Nodirxon Nosirxonzoda <i>VATANPARVARLIK, INSONPARVARLIK VA O'Z MILLATIGA SADOQAT</i>	559
103.	Бурибаева Азиза Исматиллаевна <i>ИНТЕРАКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ УСТНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ НА УРОВНЕ А2</i>	564
104.	Nurmetova Bonu Ganjabayevna <i>МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALAR HAYOTIDA TABIATGA OID DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA TAJRIBALARINING AHAMIYATI.</i>	568
105.	Farxodova Oyimjon Davronbek qizi <i>HAYVONLAR UCHUN BALIQ CHIQINDILARIDAN OQSILGA BOY BO'LGAN OMUXTA YEM TAYYORLASH</i>	571
106.	Otabayeva Sevaraxon Anvarbekova Hilola <i>O'YINLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AXAMIYATI</i>	574
107.	Arislonboyeva Bonu G'ayrat qizi <i>EXTRACTION FROM POMEGRANATE (PUNICA GRANATUM) SEEDS</i>	578
108.	Аблаева Надира Кадамжановна <i>МНОГООБРАЗИЕ ТЕМ В ПОЭЗИИ БАБУРА</i>	581
109.	Мадрахимова Зебо Фрунзевна <i>ЕСЛИ НЕ ЖИТЬ СОВРЕМЕННОСТЬЮ- НЕЛЬЗЯ ПИСАТЬ.</i>	585
110.	Majidov Samariddin Rashidovich Xudayberganov Ixtiyor Baxtiyor o'g'li <i>MAHALLIY HOM ASHYO ASOSIDA DEVORBOP G'ISHTNING TARKIBI VA XOSSALARINI TADQIQ QILISH</i>	588
111.	Ro`ziyeva Komila Ernazarovna <i>EKOLOGIYANI MUHOFAZA QILISHNI TASHKIL QILISHNING BA'ZI MASALALARI</i>	592
112.	Tursunaliyeva Latofat Baxtiyor qizi	597

	<i>SINFDAN TASHQARI ISHLAR JARAYONIDA O'QUVCHILAR O'QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISH</i>	
113.	Jiyanov Karimboy Omon o'g'li <i>O'SPIRINLIK DAVRIDAGI YIGIT VA QIZLARNING HAYOT FAOLIYATIDA FIZIOLOGIK RIVOJLANISH, PSIXOLOGIK O'ZGARISH VA IJTIMOIIY JARAYONLARNING AHAMIYATI</i>	601
114.	Mardonova Umida Norkulovna Xamroyeva Xolida Yuldoshovna <i>MAKTABGACHA TA'LIMDA XORIJIY ILG'OR TAJRIBALARNI QO'LLASH</i>	607
115.	Хайталиев Отабек Бекмирзаев Мирзохид <i>ИҚТИСОДИЁТНИ ГЛОБАЛЛАШУВИ ШАРОИТИДА КАМБАҒАЛЛИК МУАММОСИНИ КАМАЙТИРИШНИНГ ҲУДУДИЙ ЖИҲАТЛАРИ</i>	612
116.	Рахимова Холисхон Мақсудовна Матқурбонова Зулайҳо Шухрат қизи <i>СОЯ НАВЛАРИНИНГ ИЛДИЗЛАРИДА ТУГАНАКЛАР ҲОСИЛ БЎЛИШИГА НИТРОПИКС -П ШТАММИНИНГ ТАЪСИРИ</i>	618
117.	Рахимова Холисхон Мақсудовна Jumaboyeva Zilola Yusupboy Qizi <i>СОЯ НАВЛАРИНИНГ ТУП ОРАСИ БЎЙИЧА РИВОЖЛАНИШ ФАЗАЛАРИ ЎРТАСИДАГИ ДАВРИЙЛИК МУДДАТЛАРИ.</i>	624
118.	Kenjayeva Dilrabo <i>CHO'L MINTAQASIDA ENG KO'P O'SADIGAN O'SIMLIKLAR</i>	628
119.	Davlyatova Emina Muratovna <i>KITOB TAFAKKUR VA MA'NAVIYAT XAZINASI.</i>	634
120.	Bobanazar Nazari Hikmatulloh Nooriy <i>ALISHER NAVOIYNING AFG'ONISTONDA O'RGANILISHI</i>	638
121.	To'rayeva Sayyora Baxtiyorovna Hashmatulloh Muhammadi <i>ZAHIRUDDIN MUHAMMAD BOBURNING AFG'ONISTONDA QILGAN OBODONCHILIK ISHLARI</i>	641
122.	Lochin G'ayratovich Muxamadiyev Ro'zimurod Farhod o'g'li Po'latov <i>TARIX VA TARBIYA DARSLARINING INNOVATSION USULDAGI O'QITILISH TIZIMI</i>	645
123.	Sh.Sh.Ergashev <i>O'QUVCHILARNING FAZOVIY TASAVVURINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI</i>	650
124.	Abdurasulova Moxiraxon <i>MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDAGI ZAMONAVIIY YONDASHUVLAR.</i>	653

УДК 37.013.75

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО
НАПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ****Очилов Алишер Орифович**

*старший преподаватель кафедры Технологического образования
Каршинский государственный университет Республика Узбекистан
alisherochilov69@mail.ru*

Аннотация: В статье рассматривается подготовка студентов бакалаврам по направлению «безопасности жизнедеятельности», анализ состояния исследуемой проблемы обеспечение непрерывности и профессиональной ориентированности, создание методического, диагностического и ресурсного обеспечения системы мониторинга в вузах.

Ключевые слова: Создание методического, диагностического и ресурсного обеспечения системы, непрерывности и профессиональной ориентированности, модели осуществления мониторинга качества, усовершенствовании профессионально-образовательных программ и методическом обеспечении подготовки кадров.

Современное высшее образование в Узбекистане претерпевает сейчас наиболее существенные изменения за последние несколько десятилетий. Идет процесс реформирования всей системы высшего учебного образования. Так, с 2021 г. высшее образование в Узбекистане развивается в соответствии с новым образовательным стандартом основанном на компетентностном подходе. Данный подход потребовал пересмотра содержания, организации и системы контроля для повышения качества профессионально-педагогической подготовки будущего учителей по направлению безопасности жизнедеятельности.

Образовательная область «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества.

Важно, чтобы в процессе изучения в вузах направление безопасности жизнедеятельности шёл непрерывный процесс формирования потребности в здоровом образе жизни, навыков безопасного поведения в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, были:

1) усвоены студентами этические нормы отношений между людьми как основа толерантности;

2) необходимость безопасного поведения, как основа для жизнедеятельности каждого человека, через умения принимать верные, адекватные решения в зависимости от ситуаций;

3) стремление к повышению уровня общей культуры (совокупности материальных и духовных ценностей, жизненных представлений, образцов поведения, норм, способов и приемов человеческой деятельности) каждого человека и общества в целом через культуру безопасности личности и общества.

Подготовке студентов бакалаврам по направлению «безопасности жизнедеятельности» в вузах, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей.

Содержание направления бакалаврам включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций).

Для подготовка кадров вузах по направления «Безопасности жизнедеятельности» надо изучение тематики данной учебной планы и программы направлено на достижение следующих задач:

- усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;
- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;
- о государственной системе обеспечения защиты населения от природного, техногенного и экологической чрезвычайных ситуаций;
- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.

Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи исследования:

- практическая реализация разработанной модели осуществления мониторинга качества профессионального образования будущих специалистов в области безопасности жизни и жизнедеятельности человека;
- комплексное взаимодействие компонентов профессиональной подготовки специалистов безопасности жизни и жизнедеятельности человека;

- обеспечение непрерывности и профессиональной ориентированности подготовки будущих педагогов безопасности жизни и жизнедеятельности;
- создание методического, диагностического и ресурсного обеспечения системы мониторинга;
- наличие специальной службы мониторинга, обеспечивающей четкую и слаженную деятельность специалистов по сбору, обработке и анализу информации на всех этапах мониторинга;
- обеспечение непрерывности мониторинга профессионального образования будущих педагогов безопасности жизни и жизнедеятельности;
- соответствующая подготовка специалистов, владение преподавательского состава технологией и критериями оценки качества профессионального образования будущих специалистов безопасности жизни и жизнедеятельности.

Взаимосвязь структурных компонентов профессиональных ценностей будущих специалистов безопасности жизнедеятельности и критериев оценки уровней их сформированности

Структурные компоненты профессиональных ценностей	Критерии оценки уровней сформированности профессиональных ценностей
Индивидуально-аксиологический компонент - внутренне присущи конкретному человеку ценности на определенном этапе его профессионального развития.	Индивидуально-аксиологический критерий - предполагает определение сформированных ценностей будущей профессиональной деятельности
Когнитивно-деятельностный компонент - приобретение обучающимся знаний, умений, личностных качеств необходимых для профессионально-педагогической деятельности учителя безопасности жизнедеятельности, для воспитания у учащихся ответственности к личной и коллективной безопасности;	Когнитивно-деятельностный критерий - предполагает оценивание психолого-педагогических и специальных знаний; умения принятия решения на основе профессиональных ценностей в различных педагогических ситуациях образовательного процесса (например, в определении способа взаимодействия педагога с учеником).
Эмоционально-мотивационный компонент - личностное позитивное отношение к безопасной педагогической деятельности, сформированность потребности в ней; наличие социальной мотивации, а также познавательного интереса к овладению ценностными приоритетами учителя безопасности жизнедеятельности	Эмоционально-мотивационный критерий - предполагает: оценку характера эмоционального отношения студентов к безопасной жизнедеятельности; оценку личного понимания и осознания необходимости ее для дальнейшей профессиональной деятельности; оценку социальных и познавательных мотивов формирования профессиональных ценностей
Оценочно-рефлексивный компонент - способность будущего учителя анализировать собственную профессиональную деятельность, объективно оценивать себя, свой уровень профессиональных ценностей, свои поступки	Оценочно-рефлексивный критерий - предусматривает оценивание способности студентов анализировать уровень своих знаний, умений, навыков, контролировать свое профессиональное поведение, давать оценку своим действиям.

(самоконтроль, самоанализ, самооценка).

Процесс эффективной профессиональной подготовки будущих учителей безопасности жизнедеятельности возможен при использовании традиционных и инновационных технологий, с учетом организационно педагогических условий:

- а) разработки теоретической модели системы профессиональной подготовки будущих учителей безопасности жизнедеятельности;
- б) усовершенствовании профессионально-образовательных программ и методическом обеспечении подготовки специалиста в области безопасности жизнедеятельности;
- в) выявлении и экспериментальном обосновании структурных критериев оценки профессиональной готовности учителя безопасности жизнедеятельности;
- г) осуществлении систематического взаимодействия с государственными структурами, обеспечивающими безопасность жизнедеятельности населения.

Таким образом, результаты нашего экспериментального исследования подтверждают выдвинутую гипотезу и позволяют сделать следующие выводы:

1. Особое место в решении проблемы безопасного существования человечества отводится системе образования. Современное развитие республике требует дальнейшего совершенствования системы подготовки педагогов как личности, способной решать задачи, возникающие перед высшей образования на качественно новом уровне ее развития. Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности», введенная в учебный план высшего образовательных заведений стала элементом обеспечения общей системы безопасности Узбекистане, что обусловило необходимость подготовки студентов по данной дисциплине.

2. Анализ состояния исследуемой проблемы в теории и практике высших учебных заведений показал, что содержание, формы и методы профессиональной подготовки будущих учителей безопасности жизнедеятельности не полностью отвечает требованиям высшей школьной программы дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». В процессе исследования установлено, что подавляющее большинство будущих учителей безопасности жизнедеятельности выражает желание повысить свой уровень профессиональной подготовки по специальности, что возможно с опорой на традиции отечественного педагогического образования и международный опыт. Обоснована вариативная часть образовательно-квалификационной характеристики учителя безопасности жизнедеятельности, в частности, определен объем знаний и умений, необходимых учителю безопасности жизнедеятельности для реализации функций педагога в высшего образования.

Выделена выборочная часть содержания образования в области безопасности жизнедеятельности в виде системы содержательных модулей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Вязовкин СВ . Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. Лекции. - Сургут: РИО СурГПИ, 2000. - 76 с
2. Ochilov A.O. Organization of personnel training in universities of uzbekistan using the methods of scheduling and network planning in conditions of self-isolation. Journal of Education and Practice www.iiste.org ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online).
3. Vyazovkin S.V. "Organizational and pedagogical conditions of professional training of future teachers of life safety". Avtoref.diss.dok.ped.nauk. M .: 2013. 48p.
4. Рўзиев, А., & Хуррамов, А. (2022). ИҚТИСОДИЁТА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 1(13), 213-219.
5. Рўзиев, А., & Хуррамов, А. (2022). РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВА ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШДАГИ МУНОСАБАТЛАР. *Development and innovations in science*, 1(13), 29-35.
6. Хуррамов, А.Х. (2020). ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ОСОБЕННОСТИ, ПЕРСПЕКТИВА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ОСОБЕННОСТИ, ПЕРСПЕКТИВА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, 1(1), 125-130.
7. Хуррамов, А.Х. (2019). Умумтаълим мактабларида касб-хунарга йўналтиришда профилли синфларнинг ўрни. Умумтаълим мактабларида ўқувчиларни касб-хунарга йўналтириш ва психологик-педагогик хизмат кўрсатиш самарадорлигини ошириш муаммолари ва ечимлари" республика илмий-амалий конференция, 2(1), 40-42.
8. Кенжабаев, А.Т., Х., Хуррамов А. (2015). КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК КОРХОНАЛАРИ РИВОЖЛАНИШНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ УСЛУБИЁТИ. XI Международная научно-практическая интернет-конференция, 1(1), 75-85.
9. Ro'ziyev, A.O., Xurramov, A.X. (2013). Axborot tizimlari. 1, 172.

YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING (BLUM TAKSONOMIYASI VA TRIZ PEDAGOGIKASI) CHET TILI DARSLARIDA QO'LLANILISHI

Abdullayeva Zaxro Shadmankulovna

Oriental Universiteti,

G'arb tillari kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada tadqiqotchi ingliz tili fanini o'qitishda yangi pedagogik metodlar, xususan, interaktiv hamda integratsiyalashgan metodlarning ahamiyati, amaliyoti va samaradorligi haqida tadqiqot natijalari mulohaza qiladi. Namuna sifatidagi aksariyat metodlar shakli va mohiyati chuqur tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *metod, interaktivlik, talaba, chet tillari, o'quv dasturlar, o'quv yuklama.*

KIRISH

Atrofdagi dunyoni bilish va muloqot qilish vositalaridan biri sifatida chet tili o'zining ijtimoiy, kognitiv va rivojlanish funktsiyalari tufayli zamonaviy ta'lim tizimida alohida o'rin tutadi. Dunyoda ingliz tilining xalqaro aloqaning yetakchi vositasi sifatidagi mavqei tobora kuchayib borayotgani va bu jarayonni to'xtatish yoki sekinlashtirishning jiddiy tendensiyalari mavjud emasligini inobatga olib, bu borada samarali usullarni qo'llash muammosi qo'yilmoqda. Ingliz tilini o'rgatish juda muhim.

Bloomning taksonomisi - bu o'rganishda ishlatiladigan bilim qobiliyatlari uchun tasniflash tizimi. O'qituvchilar ushbu taksonomiyadan darslarni rejalashtirish uchun foydalanadilar.

Taksonomiya - bu oilani, jinsni va turlarni o'z ichiga olgan biologik tasniflar kabi tushunchalar yoki narsalarni guruhlar va buyurtma qiluvchi tizimdir. 1956-yili, ta'lim psixologi Benjamin Bloom o'rganish uchun zarur bo'lgan bilim qobiliyati taksonomisi yaratdi.

Olti darajali intellektual ko'nikmalar

Bloomning taksonomiyasi oltita darajadagi intellektual qobiliyatga ega, har biri avvalgi darajadagi: bilim, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, sintez qilish va baholash. Ushbu taksonomiya odatda oltita bo'linishga bo'lingan piramidadir. Pastki bo'lim - bu bilim. Bu darajada bolalar haqiqatlarni va tafsilotlarni yodga olishadi. Bu barcha boshqa bilim qobiliyatlari uchun asosdir va shuning uchun ko'p vaqt maktablarda unga bag'ishlanadi. Ikkinchi daraja tushunishdir. Faqat ma'lumot va tafsilotlarni eslab qolish uchun yetarli emas, bola tushunchalarni tushunishi kerak. Bolalar tushunchalarni tushunishganda, ular turli vaziyatlarda ularni qo'llashlari kerak. Piramidani yuqoriga ko'targanimizda, bilim qobiliyatlari talabchan bo'lib qolmoqda. Tahlil qilish talabalarni nimani o'rganishlarini va nimani nazarda tutayotganlarini o'ylashni talab qiladi. Masalan, ular ikki narsani solishtirib ko'rishlari kerak. Sintez talabalar o'qish yoki o'qishdan tashqariga chiqishlarini talab qiladi. Misol uchun, ular mustamlakachilik

Amerikada qanday bo'lishini bilishlarini so'rashi mumkin. Piramidaning oxirgi, eng yuqori darajasi baholashdir. Ushbu bosqichda talabalar fikrni shakllantirish va fikrlarini asoslab berishga harakat qilishadi. Bunday fikr-mulohazalar o'quvchilar bilimlarni qo'lga kiritish darajasidan yuqoriga ko'tarilishni talab qiladi. Zamonaviy ma'noda o'quv jarayoni o'quvchilarni ma'lum bilim, ko'nikma, qobiliyat va qadriyatlar bilan tanishtirish uchun o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar jarayoni sifatida qaraladi. Har bir o'qitish usuli organik ravishda o'qituvchining o'quv ishini (taqdimot, yangi materialni tushuntirish) va talabalarning faol o'quv va kognitiv faoliyatini tashkil qilishni o'z ichiga oladi. Ya'ni, o'qituvchi, bir tomondan, o'quv materialini o'zi tushuntirsa, ikkinchi tomondan, o'quvchilarning o'quv va bilish faolligini rag'batlantirishga intiladi (ularni fikrlashga, mustaqil xulosalar tuzishga undaydi va hokazo).

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Chet tili darsi ijtimoiy hodisa sifatida qaraladi, bu erda sinf o'qituvchi va talabalar bir-biri bilan muayyan ijtimoiy munosabatlarga kirishadigan, o'quv jarayoni barcha ishtirokchilarning o'zaro ta'siri bo'lgan ma'lum bir ijtimoiy muhitdir. Shu bilan birga, o'rganishdagi muvaffaqiyat o'rganish uchun barcha imkoniyatlardan jamoaviy foydalanish natijasidir. Talabalar esa bu jarayonga katta hissa qo'shishlari kerak. Barcha tasniflarda bilimlarni og'zaki bayon qilish usullari mavjud. Bularga hikoya, tushuntirish, suhbat, brifing kiradi.

Og'zaki usullar o'rganishning barcha bosqichlarida qo'llaniladi: yangi materialni o'zlashtirishga tayyorgarlik paytida, uni tushuntirish, o'zlashtirish, umumlashtirish va qo'llash jarayonida.

So'nggi yillarda bolalar ijodiyotini rivojlantirishning yangi yo'nalishi - TRIZ (ixtirochi muammolarni hal qilish nazariyasi) tarqaldi, uni ixtirochi olim T.S. Altshuller. Bu amaliy dialektika, ya'ni fan, texnika va kundalik hayotimizda sinov va xato usulini rad etish, rivojlanish qonuniyatlari haqidagi bilimlar tizimi.

Hikoya - o'qituvchi tomonidan o'quv materialining majoziy, rang-barang, jonli monologik taqdimoti. Bu usul ko'pincha quyi sinflarda qo'llaniladi. Bolalarga ular uchun yorqin, yangi faktlar, voqealar, bolalar bevosita kuzata olmaydigan narsalar haqida ma'lumot berish kerak bo'lganda, o'qituvchi hikoyaga murojaat qiladi. Hikoya kichik yoshdagi o'quvchilarning aqliy faoliyati, tasavvurlari, his-tuyg'ulariga ta'sir qilishning kuchli manbai, dunyoqarashini kengaytiradi.

Agar hikoyada passiv usulning belgilari ko'proq bo'lsa, tushuntirish bolalar uchun ochiq bo'lgan murakkab masalalarni izchil, mantiqiy, aniq taqdim etishning faol usuli hisoblanadi. Tushuntirish, albatta, bolalarning ishtiroki, o'z kuzatishlari, eksperimentlar va harakatlar naqshlarini namoyish qilish, illyustratsiya bilan birlashtirilgan.

Tushuntirish operatsiyalar, harakatlar, topshiriqlarni bajarish bo'yicha ko'rsatmalar bilan to'ldiriladi: she'rni qanday o'rganish, mashq bajarish, ish joyini tashkil qilish va hokazo. Hikoya, tushuntirish va ma'ruza, monolog yoki ma'lumot

beruvchi o'qitish usullaridan biridir. Suhbat - bu o'quv materialini taqdim etishning dialogik usuli (yunoncha Dialogos - ikki yoki undan ortiq shaxslar o'rtasidagi suhbat), bu o'z-o'zidan ushbu uslubning muhim o'ziga xos xususiyatlari haqida gapiradi. Suhbatning mohiyati shundan iboratki, o'qituvchi mohirona qo'yilgan savollar orqali o'quvchilarni fikrlashga, fikrlashni faollashtirishga, o'rganilayotgan fakt va hodisalarni ma'lum bir mantiqiy ketma-ketlikda tahlil qilishga, tegishli nazariy xulosa va umumlashmalarga mustaqil yondashishga undaydi.

MULOHAZA VA TAKLIFLAR

Ingliz tili fanini o'zlashtirishda "Davra suhbat" metodining ahamiyati katta. Ma'lumki, metodda o'qituvchi muammoni shakllantiradi va talabalarga vazifani taklif qiladi. Talaba jarayonda muammoning ahamiyatini baholay oladi. Talabalar taqdim etilgan masala bo'yicha gapira olishadi. O'z pozitsiyalarini muhokama qilish, umumiy qarorga keladilar. Barchaga ma'lum metodlardan biri Aqliy hujum metodida muammoni muhokama qilibgina qolmay hal qilishga qaratiladi. Biroq, ingliz tilini o'qitishning ushbu usuliga ko'ra, tinglovchilar ikki guruhga bo'lingan - haqiqatda g'oyalarni taklif qiladigan "g'oya generatorlari" va "hujum" oxirida har birining pozitsiyasini baholaydigan "mutaxassislar"ga aylanishadi.

Ma'lumki biz tayyorlaydigan ingliz tili fani o'qituvchilari boshlanhich yoki yuqori sinfga ta'lim berishini inobatga olganda, chet tillarini o'rgatishda o'yin usulining samarasi ijobiy natija beradi. O'yin usulining asosiy afzalliklari - darslarni majburlash mexanizmining yo'qligi va bolaning katta qiziqishi aynan o'yinda shakllanadi. O'qituvchi bolalar bilan o'rganilgan lug'at va grammatik tuzilmalar bo'yicha turli xil o'yinlar o'tkazadi, bunda bolalar ularni tezda yodlab oladilar va nutqda qo'llashni o'rganadilar. Bundan tashqari ingliz tilini o'qitishning audio-lingual usulining ham ahamiyati katta. Bu metodning mag'zi bolaning xorijiy nutqni quloq bilan tushunishidir. Bu holatda xarakterli xususiyat - bu yangi so'zlarni yodlashda ishlatiladigan analogiya usuli. Bunda biz asosiy til konstruksiyalarini va tez-tez ishlatiladigan lug'atni o'quvchiga yodlata olamiz. Bu usulda o'z navbatida, kundalik mavzularda jumlar va aloqalarni qurishni osonlashtiradi. Ushbu uslub, shuningdek, turli xil dialoglarni yodlab olish imkoniyati bilan ajralib turadi. Birinchidan, bu so'zlarning asosiy to'plamidan foydalangan holda asosiy grammatik va leksik tuzilmalarni ishlab chiqishdir. Keyin asta-sekin lug'at yangi leksik birliklar bilan to'ldiriladi.

Agar sinfdagi o'yinlar haqida gapiradigan bo'lsak, unda ular o'ziga xos tanaffus bo'lib xizmat qiladi va diqqatni bir vazifadan ikkinchisiga o'tkazishga yordam beradi. Binobarin, diqqatni jamlash va, albatta, kayfiyat oshadi. O'yinlar darsning istalgan bosqichida, xoh u fonetik qoidalarni, grammatik yoki leksik mavzularni ishlab chiqish, o'qish qoidalarni ishlab chiqish, shuningdek, tinglash amaliyoti uchun ishlatiladi.

Rolli o'yinlar fikrlashni faollashtirishga yordam beradi, faoliyatning ma'lum bir turiga, muayyan mashqni bajarishga qiziqish uyg'otadi, shuningdek, maktab o'quvchilarining o'rganilayotgan materialning yangiligiga bo'lgan ehtiyojini

qondiradigan eng kuchli rag'batlantiruvchi omildir. Rolli o'yinlardan foydalanish ta'lim jarayonini kuchaytirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

O'yin qo'rqqoq, ishonchsiz talabalarga gapirish va shu bilan noaniqlik to'sig'ini yengish imkoniyatini beradi. Odatdagi munozarada talabalar yetakchilari yetakchilik qiladilar, tortinchoqlar esa sukut saqlaydilar.

Rolli o'yin - bu uning ishtirokchilari tomonidan odamlarning haqiqiy amaliy faoliyatini shartli ravishda takrorlash, haqiqiy muloqot qilish uchun sharoit yaratadi. Bu yerda mashg'ulotlarning samaradorligi, birinchi navbatda, motivatsiyaning portlashi, fanga qiziqishning ortishi bilan bog'liq.

Ingliz pedagogi Aleksandr ingliz tilida uni rus tilidan aniq ajratib turadigan naqsh yoki xususiyatlarni aniqlagan. Va u o'z metodologiyasini aynan shu qoliplarni o'rganish asosida qurdi va chet tilini faqat uning mahalliy tildan farqlarini o'rganish orqali tushunish mumkinligini ta'kidladi.

Dragunkin yondashuviga ko'ra ingliz tilining xususiyatlari: Ingliz tilida inflekted va o'zgarmas so'zlar mavjud. Ikkinchi sinfda 27 ta leksik birlik mavjud bo'lib, ular o'rganishda "markaziy figuralar" hisoblanadi. Muallif o'zining barcha tushunarsiz narsalarni "javonlarga" qo'yishga imkon beruvchi o'z sxemalarini ixtiro qiladi. Shuningdek, u ingliz tilidagi zamonlarning qo'llanilishini tushuntirishning o'ziga xos usulini topdi.

Ingliz tilida tanlangan metodlarning qo'llashda quyidagi mezonlarga amal qilish lozim.

- tayyorgarlik darajangiz;
- darslarga qancha vaqt ajratishingiz mumkin;
- moliyaviy imkoniyatlar;
- o'z ustuvorliklari va istaklari.

Shuningdek, ma'lumotlarni quyidagi usullar bilan osonroq qabul qilish mumkin: quloq bilan, darslik orqali, video darslar yordamida, o'ynoqi tarzda va hokazo. Bunda o'quvchining qiziqishlari ham inobatga olinadi. Uning o'z fikri, shaxsiy qiziqishlari ham e'tibordan chetda qolmasligi lozim. O'quvchiga imkon qadar ko'proq yordam berish uchun uning idrok etish kanalini va shunga mos ravishda vazifalar yo'nalishini tushuntirish kerak.

Suhbat - bu dialog: o'qituvchining savollari va talabalarining javoblari. O'quvchi fikrini o'qituvchi fikriga ergashtirib boradi, buning natijasida o'quvchilar yangi bilimlarni o'zlashtirishda bosqichma-bosqich harakatlanadilar. Uchrashuvga ko'ra suhbatlar quyidagilarga bo'linadi:

- 1) kirish yoki tashkiliy;
- 2) yangi bilimlarni muloqot qilish;
- 3) sintez qilish yoki aniqlash;
- 4) nazorat qilish va tuzatish.

Talabalarining kognitiv mustaqillik darajasiga ko'ra reproduktiv va evristik suhbatlar ajratiladi.

Kirish (tayyorgarlik) suhbatlari odatda o'quv ishi boshlanishidan oldin o'tkaziladi. Uning maqsadi talabalar kelgusi ishning ma'nosini to'g'ri tushunganliklarini, nima va qanday qilish haqida yaxshi tasavvurga ega ekanligini aniqlashdir. Suhbat-xabar (tushuntirish) bo'lishi mumkin: savol-javob, e'tirozlarga yo'l qo'ymaslik, javoblarni yodlab olish; Sokratik (yumshoq, talaba tomonidan hurmatli, lekin shubha va e'tirozlarga yo'l qo'yadigan); evristik (o'quvchini muammolar oldiga qo'yish va o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga o'z javoblarini talab qilish). Boshlang'ich maktabda suhbatning barcha turlari qo'llaniladi.

Sintezlashtiruvchi (yakuniy yoki mustahkamlovchi) suhbatlar maktab o'quvchilari uchun mavjud bo'lgan bilimlarni umumlashtirish va tizimlashtirishga xizmat qiladi va nazorat-tuzatish (tekshirish) suhbatlari diagnostika maqsadlarida, shuningdek, yangi faktlar yoki qoidalarni ishlab chiqish, aniqlashtirish, to'ldirish zarur bo'lganda foydalaniladi. talabalar ega bo'lgan bilimlar. Suhbatni muvaffaqiyatli o'tkazish uchun o'qituvchi unga jiddiy tayyorgarlik ko'rish kerak. Suhbat mavzusini, uning maqsadini aniq belgilash, reja-kontsepsiyani tuzish, ko'rgazmali qurollarni tanlash, suhbat davomida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asosiy va yordamchi savollarni shakllantirish, uni tashkil etish va o'tkazish metodikasi haqida o'ylash kerak.

Talabalarga juftlikda bahslashishlariga ruxsat bering. Talabalar o'zlarining shaxsiy fikrining qarama-qarshi tomonini himoya qilishlari kerak. Bu ularni o'z e'tiqodlaridan uzoqlashtirishga undaydi va vaqti-vaqti bilan boshqa rangli oynadan qarashga o'rgatadi.

Quyida yana ingliz tili fanini o'zlashtirish uchun interaktiv usullardan ayrimlarini tahlil qilamiz.

Variatsiya metodi- auditoriyaning yarmi bir pozitsiyani, ikkinchi yarmi boshqa pozitsiyani egallaydi. Talabalar bir qatorga turishadi va bir-biriga qarama-qarshi turishadi. Har bir talaba faqat bir marta gapirishi mumkin, shunda ikkala tomonning barcha talabalari masalani hal qilishlari mumkin.

Optimist/pessimist metodi - Juftlikda talabalar amaliy ish, bayonot yoki mavzuning qarama-qarshi emotsional tomonlarini oladilar. Ularni empatik bo'lishga va vaziyatni o'rganishda chinakam "jonli" bo'lishga undang. Siz yaxshi yechim takliflarini topasiz va talabalaringiz ba'zi ajoyib ijtimoiy ko'nikmalarni o'rganadilar. Tengdoshlarni tekshirish yozish vazifasi -talabalarga yozma topshiriqni bajarishda yordam berish uchun ularni sherigi bilan qoralama almashishga undash. Ramkor inshoni o'qiydi va uch paragrafdan iborat javob yozadi: birinchi xatboshida inshoning kuchli tomonlari ko'rsatilgan, ikkinchi xatboshida inshoning muammolari muhokama qilinadi, uchinchi xatboshi esa, agar sherigi qayta ko'rib chiqishda nimaga e'tibor qaratishini tavsiflaydi. Talabalar bir-birlaridan ham, o'zlaridan ham ko'p narsalarni o'rganishlari mumkin! Mana yana 10 ta ijodiy o'z-o'zini baholash g'oyalari.

Men kim/kimman? metodi- har bir talabaning orqa tomoniga atama yoki ismni yopishtiring. Siz ularni peshonangizga ham yopishtirishingiz mumkin. Har bir talaba

xonani aylanib chiqadi va atamani taxmin qilish uchun boshqa talabalarga “ha” yoki “yo'q” savollarini beradi. Albatta, bu atama sizning dars mavzusi bilan bog'liq.

Bingo - bu har xil mashqlar uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan qiziqarli o'yin: til mashqlari, kirish o'yinlari, matematik mashqlar va boshqalar.

XULOSA

Darvoqe, interaktiv metodlar o'quvchini sinfning faol a'zosi bo'lishga, mustaqil fikrlashga, miyasidan foydalanishga undaydi, natijada uzoq muddatli xotira saqlanib qoladi. Talabalarining nafaqat bilimi, balki qiziqishi, kuchi, bilimi, jamoaviyligi, fikr erkinligi ham ortadi. Malumki, barcha turdagi metodlarda muayyan mavzu atrofida muammo yoki savol qo'yiladi va o'quvchilar juftlashtiriladi. Har bir o'quvchiga to'g'ri xulosa chiqarishlari uchun etarli vaqt beriladi va talabalarga o'z xulosalarini o'z ovozlari bilan baham ko'rishlariga imkon beriladi.

Interfaol metodlarning bir qator afzalliklari mavjud. Birinchidan metodlar talabalarga chet tilidan foydalangan holda bir-birlari bilan yanada samarali muloqot qilish imkonini beradi, ularning madaniyatlararo bilimlarini kengaytiradi. Ikkinchidan, tabiiy sharoitlarda chet tilida muloqot qilish malakalarini, tafakkurini rivojlantiradi va ijodiy salohiyatini ochadi. Uchinchidan, talabaning motivatsiyasi va o'ziga ishonchini oshiradi, barcha til ko'nikmalarini o'rgatadi. To'rtinchidan, til kompetensiyasini va tabiiy og'zaki nutq ko'nikmalarini oshiradi, turli tillarga, hayotning turli sohalarida ulardan foydalanishga qiziqishni rivojlantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Muminova, F. M. Ingliz tilini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalaridan foydalanish / F. M. Muminova. — 2020.
2. Iriskulov A.T va boshqalar Kids' English pupil's book 2sinf -Toshkent — O'zbekiston; 2014
3. Passov Ye.I. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М.: Просвещение, 1991
4. Xoshimov O'. Yoqubov I. Ingliz tili o'qitish metodikasi. T., - 2003
5. Pedagogika. /prof. M.X.To'xtaxodjayeveaning umumiy tahriri ostida.-T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2010.
6. Mavlonova R. va boshqalar. Pedagogika T.: O'qituvchi. 2010 y.

STRATEGIES N TEACHING FOREIGN LANGUAGE IN INCLUSIVE EDUCATION (WITH THE EXAMPLE OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS)

Ruziyeva Nigora Zohidjonovna
*Samarkand Region National Center
for Training Teachers in New
Methodologies*

Annotation. *This article outlines some challenges that foreign language teachers may face while working with blind pupils in English classes. It also suggests several solutions to those problems mentioned related to collaborating with blind pupils.*

Keyword: *blind pupils, visually impaired, vision, visual learning, tactile learning, tips for teachers*

Аннотация. *В этой статье описаны некоторые проблемы, с которыми могут столкнуться преподаватели иностранных языков при работе со слепыми учащимися на уроках английского языка. Он также предлагает несколько решений упомянутых проблем, связанных с сотрудничеством со слепыми учащимися.*

Ключевые слова: *слепые учащиеся, слабовидящие, зрение, визуальное обучение, тактильное обучение, советы учителям.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada chet tili o'qituvchilari ingliz tili darslarida ko'zi ojiz o'quvchilar bilan ishlashda duch kelishi mumkin bo'lgan ba'zi qiyinchiliklarni ko'rsatadi. Shuningdek, u ko'zi ojiz o'quvchilar bilan hamkorlik qilish bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal qilish uchun bir nechta yechimlarni taklif qiladi.*

Kalit so'zlar: *ko'zi ojiz o'quvchilar, ko'rish qobiliyati zaif, ko'rish, vizual o'rganish, taktil o'rganish, o'qituvchilar uchun maslahatlar.*

Introduction

Teaching a foreign language seems both exciting and challenging at the same time. The number of blind pupils in the classes throughout Uzbekistan has increased recently because of the opportunities that have been created for the learners in educational settings. It is true that working with pupils who have special needs require teachers a lot of effort and hard work.

The target of the paper is to inform about significant and practical tips for foreign language teaching with special emphasis on children who have disabilities with their visuality. The article presents how to overcome barriers associated with visual disability and achieve success in foreign language acquisition. The paper can support teachers and provide them the skills and qualities required every instructor. Also, it points out advanced learning technologies for inclusive teaching of a foreign language to blind pupils.

In this global world, our century requires us to learn languages and speak fluently at least two or three languages. That is why everyone is at the process of learning foreign languages. But what do you think has everyone chances and facilities as you?! There are also people who have disabilities with their ears, eyes, tongue and others. How to teach visually impaired pupils is not complicated as we thought. In following article, we can find out new ways for each instructor who have problems in how to educate and make interesting classes. "No-one should be absent, let alone excluded, from wisdom and education and training of the mind. Unless someone plans to do wrong to the individual in particular and to the whole essence of humanity in general. The question is whether the blind, the deaf and the retarded (who for their handicap are unable to learn like the healthy) should receive education. My answer is: All humans should be educated, with the exception of non-humans. The more so as they need help for the nature cannot help them for the handicap they have to bear". J.A. Komenský (Hluší, 2002, p.1)

Teachers working with blind pupils in the classroom should consider several things to be an effective teacher. First of all, the teachers should understand the visual condition of the blind learners. The teachers should understand how much residual vision he or she has. Is he or she totally blind or partially blind? The next essential thing to know is the background of the student which means how and when he or she came blind. If the blind person became blind later when he or she was in their teens, he or she may have certain visual memory. He or she will conceive ideas and images differently from someone who was blind at birth. Textbooks could be difficult to make them brail in time for blind pupils. We have to cope with one the problem of accessing textbooks. But from my experience I can say that establishing a reader's service for the blind is not too difficult. You can announce that you need volunteers to read books into recordings or to blind pupils and you can find many volunteers. Additionally, at present computer software is developed so much that they are able to download material and transcribe it into Braille dots. The machine for brailleing out the dots is quite expensive though. Not knowing Braille is the least problem of teachers who are not specially trained to teach the blind. Technology can overcome that problem. Blind pupils can be trained to use the computer. There is sound synthesis software such as text to speech and voice recognition that can be installed on the computer. This software varies in price, but there are a number of programs which can be downloaded for free. When in the classroom the blind student cannot see the board so the teacher has to be more vocal and say out every word he or she puts on the board including direction of where the words are. For example, teaching the format of a letter say out, 'On the left hand corner of your page you write the address. The address of this college is number twenty-nine, Green Lane'. Remember the blind student cannot see the board but he or she can hear well. When plans or diagrams are used, you can emboss them for your pupils by sticking string to cardboard. Here teachers may have to use their ingenuity. I also tell

teachers that the blind pupils in the class should not disrupt the lessons too much, meaning that the teacher should carry on as usual except for slight adjustments. Having a blind student in the midst of sighted pupils brings out the best of the sighted pupils. Having a student with special needs in the classroom is both challenging and rewarding for teachers and other pupils in the classroom. Knowing what to expect can be helpful, though many teachers learn a bit each day and become specialists through experience. Here are a few challenges that teachers may face with a VI student. Student may have low self-esteem. Teachers should encourage them all the way to increase their self-esteem and motivation. Blind student may feel that literacy is impossible. But teachers should convince them that everything is possible and they can be literate if they try hard. Student may feel disconnected from peers. At the same time, teachers should make others to have healthy access with blind pupils.

Visually impaired learners appreciate when teachers and peers treat them as equals in the classroom. Some of the activities teachers usually use in an ELL classroom, however, will need to be modified for a student with visual limitations. Teachers may find that the best thing to do is skip over a task or assign it to sighted pupils for homework. Here are a few tasks teachers should avoid during class time when visually impaired pupils are present. Teachers should not stress the differences between blind pupils and others. It is also recommended not to ask blind pupils to describe one's surroundings. Match the vocabulary to the definition is also another task blind pupils cannot do so it is recommended to avoid such tasks. Teachers should also avoid commenting on the chart, diagram or flashcards, complete picture-based exercises and filling in the blanks. Depending on one's teaching budget, there are many tools and aids that can be beneficial for VI pupils. These pupils may have some of their own mobility aids, including a cane, an electronic device, or even a dog. Here are some tools and devices that teachers may want to consider having available for VI language learners. Screen readers, touch screens with voice, Braille devices, MP3 players, large print books, podcasts are some tools that can be helpful in the classroom with the blind pupils. There are some tips for those working with blind pupils in the classroom.

Checking in on them regularly to see if they need help is very important. If you need, you can also assign a mobility helper. They may help blind pupils to move around if they require. When teachers are speaking and addressing to the blind pupils, they are recommended to speak directly to the VI student, not an assistant. This makes the blind student comfortable and makes him or her understand better. Minimizing the background noise is another important thing since blind pupils rely on their auditory channels to take information. Other noises may disturb them while listening. Eliminating physical objects in aisles and doorways and reducing overall clutter can help blind pupils' mobility in the classroom.

Thus, be careful with these issues as well. Teachers also highlight all main points of a lesson orally and share videos ahead of time so that VI learners can preview. We also recommend to provide a larger work space or table to accommodate laptop or other tools. While selecting young learners to the group, the teacher should pay a close attention to their age and degree of their vision. First of all, they should observe all the classes at the institution. Then they may be separated according to their mental and physical abilities. Vision is the primary sense upon which most traditional education strategies are based. These strategies must be modified to reflect the person's visual, auditory and tactile, vision capabilities. A person with a severe visual loss can directly experience only what is within arm's reach and can be safely touched, and in most cases, what can be heard. To ensure an appropriate education, families and staff with special training must work together to bring the world of experience to the people in a meaningful manner.

"The word 'blind' refers to a child with minimal or no vision, and 'partially sighted' to a child with useful residual vision." (Harrison & Crow, 1993, p. 4). On the authority of Westwood (2009) vision impairment, also known as visual impairment, is the term used to refer to all sight disabilities that go from a small loss of vision through to total blindness. It does not include conditions that can ameliorate with the use of glasses. About 10% of children with vision impairment (VI) are completely blind. For people with blindness learning acquisition can be the path out of isolation. Because it serves as the vehicle that will enable them to take part in various formal and informal learning activities or international meetings. There are two general approaches when teaching a foreign language to a blind student in an inclusive environment. Depending on the learning objective of each lesson a teacher can follow one of these approaches or a combination of the two.

This means that using one approach does not exclude the use of the other:

1. Adapting the methods already used by the teacher to meet the needs of the student who is blind in the classroom.

2. Implementing an entirely new teaching approach (also in the classroom). Adaptation of existing methods. The following techniques can easily be implemented in the methodology already applied:

a. Use of the blackboard: The teacher reads out aloud what he/she writes on the blackboard, by spelling out difficult or new words so the student who is blind can write them down.

b. Use of pictures, posters etc.: Give a general description and then move on to give more details, using the clock method or terms such as "on the top left", "on the top right corner" (this requires picture description skills). Description by a classmate or some other sighted person. Written description in an accessible format.

c. Knowing how to behave around a blind student: The teacher should not avoid using everyday vocabulary, e.g. phrases like: "do you see what I mean" or any other

words related to vision such as: watch, look, see. The teacher should announce his/her presence in the classroom (entering and/or leaving). The teacher should make clear to the blind student when it is his/her turn to speak by addressing them by their name. The teacher should use precise language when addressing the class. For example, instead of using the phrase: "this group should go there", he/she should say: "pupils sitting in the first row should move to the back of the class by the window".

d. Classroom environment: He student should be allowed to choose where to sit in the classroom. But sometimes sitting closer to the teacher might be better since it will allow him/her to be the first one to get a new object in his/her hands and also ensure that he/she will be able to listen better to the teacher. The classroom environment should be adopted to be accessible to the blind student (e.g. obstacles between the entrance door of the classroom and the student's place should be avoided, classmates should be careful where they leave their bags or other material). When changes are made to the classroom the student who is blind should be notified and be given the time needed to explore the changes and be accustomed to the new situation.

e. Adapting material: When material is going to be adapted in any accessible format (Braille, Digital, Audio) the teacher should follow these simple rules when preparing such material: Digital material should accessible formats such as the following formats: Microsoft word (*.doc) or *(.docx), Rich Text Format (*.rtf), Plain Text (*.txt), Portable Document Format-only text based (*.pdf). In case a text includes questions, they should be clearly numbered. Lists should be clearly organized using a dash at the beginning of each item.

Text irrelevant to the content (like headers, footers, or references) should be either excluded or included in a different way e.g. footnotes and references at the end of the text, footnote and endnote symbols replaced with a number or letter following the word in apparent thesis or after a dash. Extra spaces and blank lines should be avoided. Matching exercises should be completely adopted and written in two lists, numbered with letters and numbers in order to be distinguished. The same should be done for exercises that require filling blank spaces (these should also be numbered). Tables should be written in a linear manner: e.g. the first column should be written as a horizontal line with the header of the column followed by a colon mark. Pictures, drawings and diagrams, all should be deleted from the document. Those necessary to the comprehension of the text should be either described (e.g. pictures) or adopted (tactile graphics or diagrams).

f. If any audio-visual material is going to be used, the teacher should ensure that: The sound is of good quality. Visual content that is important to the lesson should either be verbally described (by the teacher during the viewing) or given in a written form to the blind student beforehand. Any text included in presentations (like Power Point), should also be given in a written form to the blind student

beforehand and images should be described (as mentioned above in “e. Adapting material)

g. Kinesthetic approach-replacing pictures with movements and gestures: The teacher can encourage the use of all the pupils' bodies, their hands and even different gestures, when introducing new vocabulary in order to enhance or assist learning. E.g. pupils may stand up and jump when introducing the new word “Jump”, instead of showing a picture of someone jumping.

Conclusion

It has been proved that language learning process does not need to be visual. Most language course work contain visual materials. But by using the best practices, everyone even disabled bodies will enable to reach for the stars. I mean that they can learn English as a second language. My advice to teachers is just to modify approach to such people. We should confess that they are not able to see, but their other senses are intact.

REFERENCES:

- 1)Atakhanova, G. O. (2020). Teaching English to blind pupils.Экономика и социум, (12-1), 35-37.
- 2)Araluce, H. A. (2002).Teaching English as a foreign language to blind and visually impaired young learners: The affective factor(Doctoral dissertation, Universidad de Castilla-La Mancha).
- 3)Asrorov, I., & Abdullayeva, G. (2020). Measures to find out learning disabilities and improve the condition for ld children. Иновационные подходы в современной науке(pp. 13-17).
- 4)Асроров, и. (2021). Individual features of visually impaired pupils.Иновации в педагогике и психологии,4(3).
- 5)Ogli asrorov, i. F. (2020). The content of teaching foreign languages.Scientific bulletin of namangan state university,2(11), 322-326.
- 6)<https://www.teachingenglish.org.uk/article/teaching-english-blind-pupils>
- 7)<https://www.englishclub.com/learning-difficulties/visual-impairment.htm>
- 8)<https://www.cambridgeenglish.org/help/special-requirements/>
- 9.<https://www.miusa.org/resource/tipsheet/teachingvi>
- 10.www.daisy.org
- 11.Teaching Foreign Languages to Pupils who are blind.Project no: KA201-2015-012.With the support of Erasmus+Programme of the European Union.

BANK TIZIMIGA RAQAMLI AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI KIRIB KELISHI.**Yuldashev Bilolxon Saminjon o'g'li***Toshkent moliya instituti Bank ishi fakulteti**Navoiy ko'chasi 140 uy.**Email: bilolxony15@gmail.com**+998998109919*

Annotatsiya: *Iqtisodiyotning raqamli modernizatsiyasi hozirgi kunda juda ham ommaviy masalalardan biri hisoblanadi. Jahon iqtisodiy munosabatlarining rivojlanishi sharoitida alohida davlatlar iqtisodiyotining integratsiyasi va to'lov tizimlarining rivojlanishi, xususan, naqdsiz to'lov shakllari, banklarning raqamli xizmatlari turlarini rivojlantirish yo'nalishi kuzatilmoqda. Bank tizimiga elektron axborot texnologiyalarining kirib kelishi esa bu yo'nalishdagi serharajat ishlarni yangicha tashkil etish, takomillashtirishga sharoit yaratdi. Ushbu maqolada, bank tizimiga raqamli axborot texnologiyalarini kirib kelishi haqida fikr va mulohazalar yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *bank, bank tizimi, raqamli bank, elektron axborot, modernizatsiya, transformatsiya, mijoz, bank xizmatlari.*

Moliyaviy sektorda ro'y berayotgan turli xil muammolar va ularning salbiy oqibatlarini yengib o'tish uchun milliy iqtisodiyotda raqamli iqtisodiyotni keng ko'lamda qo'llashga erishish asosiy masalalardan biri bo'lib hisoblanadi. Raqamli bank usullarini qo'llash, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash va mobil tizimlar rivojlanishiga alohida ahamiyat qaratish moliyaviy bozorlar va banklar rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Kredit tashkilotining iqtisodiy xavfsizligi bankning ichki va tashqi salbiy xavflardan himoya qilish uchun qo'llaniladigan tashkiliy, huquqiy, dasturiy-texnik vositalar va usullar jamlanmasi hisoblanadi.

Raqamli bank - banklarni va ularning barcha faoliyatlarini, dasturlarini va funktsiyalarini to'liq raqamlashtirishni anglatadi. Bu nafaqat bank xizmatlari va mahsulotlarini raqamlashtirishga, balki mijozlar ko'rgan interfeysga, shuningdek, ichki jarayonlarni avtomatlashtirishga ham tegishli. Raqamli bank, bank va uning mijozlari muloqotining yangi rivojlanish bosqichi bo'lib, u moliyaviy xizmatlar sektoridagi innovatsiyalarni hamda bu sohadagi raqamli, information va texnologik strategiyalarni o'z ichiga qamrab oladi. Bu haqda ilk bora "Microsoft Money" deb nomlangan internet bank texnologiyasi yaratilgan paytda gapirilgan edi. Digital Bank Report doirasida o'tkazilgan ilmiy izlanishlar doirasida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, jahon miqyosidagi 70% moliyaviy muassasalar raqamli bankni o'zlarining strategik portretlaridan biri deb hisoblaganlar. Raqamli bank bo'yicha zamonaviy ishlanmalarni tahlil qilgan holda bu sohadagi eng asosiy yo'nalishlarni ko'rsatishimiz mumkin:

1. Pul mablag'larini legallashtirishning oldini olishga mo'jallangan;

2. jarayonlarni avtomatlashtirish;
3. Virtual xodimlar tomonidan amalga oshirilayotgan amallarning havfsizlik;
4. qoidalariga rioya qilinishini boshqarish;
5. Bankomatlarga o'rnatilgan kompyuterlashgan ko'rish tizimlaridan foydalanish;
6. Mijozning ishonchliligi reytingini avtomatik ravishda aniqlash texnologiyasini tadbiq qilish.

Bank xizmatlari inson raqamli hayotining deyarli barcha sohalarida ham mavjud. Bu sohalarga misol qilib, mobil qurilmalarni, ijtimoiy saytlarni, elektron to'lovlarni va pul o'tkazmalarini, internet-narsalarni, pul depozitlarini va boshqalarni kiritishimiz mumkin. Dunyo bo'ylab 26% banklar foydalanadigan yondoshuv raqamli texnologiyalarni to'liq raqamli transformatsiya sifatida emas, balki alohida loyiha sifatida tadbiq qilishni ko'zda tutadi - bu brinchi yondoshuvdir.

Xulosa qilib aytganda, bular natijasida tashkiliy tuzilmaning yuqori darajadagi moslashuvchanligiga erishiladi hamda yangi faoliyat yo'nalishlarini testlashtirish imkoniyati yaratiladi. Raqamli transformatsiyaga bo'lgan uchinchi yondoshuv raqamli texnologiyalarni tashkilotning asosiy boyligi deb hisoblashga asoslangan. Bu usul boshqa yondoshuvlar bilan birgalikda ishlatilishi mumkin, ammo u bankdagi barcha ichki va tashqi jarayonlarning to'liq raqamli transformatsiyasi strategiyasi asosida amalga oshiriladi. Hozigri vaqtda ushbu usul vositasida raqamli transformatsiyani amalga oshirish 32% banklar tomonidan amalga oshiriladi. Hozirgi davrda raqamli transformatsiya jarayoni banklarning raqobatbardoshligini saqlab turish uchun kerakli bo'lgan muhim tadbir hisoblanadi va bugungi kunda bank operatsiyalarning uchdan bir qismi raqamli texnologiyalar vositasida amalga oshirilayapti.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Kulikov A. G. pul, kredit, banklar: darslik. 2020. 656b.
2. Lavrushin O. I. Pul. Kredit. Banklar. Darslik. 2019.
3. Abbosov A. M., Mamedov Z. F., Aliyev S. A. banklarni raqamlashtirish sektorlar: yangi muammolar va istiqbollar. 2022.

OLTIARIQ TUMANINING GEOGRAFIK O'RNI VA IQTISODIYOTI

Alijonova Yodgoroy Toirjon qizi
Andijon davlat Pedagogika institute talabasi

Anatatsiya: *Maqolada Oltiariq tumanining tabiiy geografik o'rni, relyefi va geologik tuzulishi, iqlimi, ichki suvlari, o'simlik va hayvonot dunyosi keng yoritilgan. Shuningdek aholi soni hamda yangi korxonalar haqida bayon qilingan.*

Kalit so'zlar: *Oltiariq, relef tuzilishi, iqlim, aholi, o'simliklar, hayvonlar, Katta Farg'ona kanali, iqtisodiyot, korxonalar.*

Kirish: Oltiariq tumani Farg'ona viloyatining markaziy qismida joylashganligi, muhim transport yo'llarining o'tganligi, iqlim sharoitining qulayligi tumanda ishlab chiqarish, dehqonchilik va tadbirkorlik, madani-ymaishiy sohalari va savdo-iqtisodiy munosabatlarining rivojlanishiga muhim omil bo'lmoqda. Oltiariq bugun tillorang va mazasi tilni yoradigan uzumlari bilan butun dunyoga ma'lumu mashhur bo'lmoqda. Bunda Davlatimiz rahbari tomonidan tomorqachilarga yaratilayotgan qulay sharoitlar bosh omil bo'lib xizmat qilmoqda. Endilikda ushbu tuman tajribasi yurtimiz bo'ylab ommalashadi va ushbu soha yana taraqqiy etadi.

Asosiy qism: Oltiariq tumani 1926 yili tashkil etilgan. Tuman janubdan Farg'ona, shimoldan Namangan viloyati, g'arb va shimoli-g'arbdan Rishton, Buvayda hamda Bag'dod, shimoli-sharqdan Oxunboboyev, Yozyovon tumanlari va janubdan Qirg'izistonning Qadamjoy tumani bilan chegaradosh. Tuman markazi 470 m balandlikda, viloyat markazi Farg'ona shahridan 35 km, yaqin temir yo'l stansiyasidan 6 km masofada joylashgan. Maydoni 0,631 ming km² bo'lib, shimoliy qismining relyefi keng tekislik bilan davom etib ketgan. Tumanga bo'ysunuvchi 1 ta shahar, 72 ta mahalla fuqarolar yig'ini, 18 ta aholi yashash punkti mavjud. O'zbekiston hududida dastlabki aholi ro'yxati 1897-yilda o'tkazilgan, aholi soni 3,9 mln kishini tashkil qilgan. Aholi soni 2022 – yil 1-oktabr holatiga ko'ra 222 336 kishini tashkil etib, shulardan erkaklar soni 113 511 kishini va ayollar esa 108 825 kishini tashkil etadi. Tuman hududining janubiy qismida adirlar, soylarning yoyilmalari, qumli sho'rxoklar mavjud. Adirlar va adir etaklarining balandligi 500 – 700 m. Bu yerlar tog'lardan oqib tushadigan ko'p soylarning qadimiy konglomeratlaridan — So'x svitasi komplekslaridan tarkib topgan. Qalinligi 80–200 m atrofida[1].

Iqlimi quruq va sershamol. Bahor va kuz oylarida shamol bo'lib, tezligi sekunda 12–15 m ni tashkil etadi. Qish yumshoq, ba'zan esa qattiq kechadi. Qor qoplanishi barqaror emas, ba'zi qish kunlarida issiq harorat kuzatiladi, yozi esa issiq. Yillik o'rtacha temperatura 18°C, iyulda 31— 40° C, eng yuqori temperatura 55°C, yanvarda o'rtacha temperatura —2°C, eng past temperatura —23°C. Vegetatsiya davri 210 kun, yillik yog'in 100–180 mm. Bahorda shamollar ba'zan tuproqning sirt

qatlamlarini quritib, yosh paxta va boshqa o'simliklarning ildiz tizimini ochib beradi. Bu yerda shamol kuchi soniyasida 30-35 m gacha yetishi mumkin.

Suvlari: Tumanning ekin maydonlari Oltiariqsoy, Janubiy Farg'ona, Katta Farg'ona, Katta Andijon, So'x-Shohimardon kanallaridan suv oladi. „Qo'rg'ontepa“, „Keng ko'l“ suv omborlari qurilgan. Cho'l qismida yirik mineral suv havzasi bor. Daryolar ko'p suvli, sug'orish uchun qulay drenaj usullari mavjud. Maksimal suv xarajatlari yoz oylariga to'g'ri keladi.

Tuproqlari: Adirlarning Markaziy Farg'ona tekisliklariga qo'shilib ketgan qanotlari yoyilma ko'rinishida bo'lib, toshli-shag'alli, gilli va qumoq jinlardan iborat. Ularning hammasi antropogen davrining turli yoshdagi yotqiziqlaridir. Shimoliy qismining relyefi keng tekislik bo'lib, yuzasini qum, gil, o'nlab metr chuqurlikda toshli-shag'alli jinlar qoplab yotadi. Ularning tagida 400 m qalinlikda paleogen davrining karbonatli dengiz cho'kindilari bor. Adir va adir etaklarida och bo'z, to'q bo'z, qo'ng'ir bo'z, markaziy va shimoliy qismida o'tloqi, o'tloqi-botqoq sho'rxok tuproqlar tarqalgan.

O'simlik va hayvonot dunyosi: Yovvoyi o'simliklardan adirlarda shuvoq, bahorda efemer va efemeroidlar, markaziy va shimoliy qismidagi qumliklarda sho'ra, yulg'un, selin, yantoq va boshqalar o'sadi. Yovvoyi hayvonlardan bo'ri, quyon, tulki, olmoxon, tipratikan, o'qilon, chiporilon, burgut, boyo'g'li, kalxat, qiyg'ir kabi hayvonlar mavjud.

Tuman hududida respublika ahamiyatiga ega bo'lgan Toshkent—Farg'ona hamda mahalliy Marg'ilon—Qo'qon, Vodil—Uchuy avtomagistrallari o'tgan. Qishloq xo'jaligining yetakchi tarmog'i — dehqonchilik. Oltiariq tumanlarining ayrim botqoq hududlarida sholi ekiladi

Korxonalar va tashkilotlar yagona registr ma'lumotlariga ko'ra, 2022- yilning 1-oktabr holatiga ro'yxatga olingan korxonalar va tashkilotlar soni 2 649 tani tashkil qilib, shundan 2 543 tasi yoki 96,0 %i faoliyat ko'rsatmoqda. Yil boshidan jami 341 ta korxonalar va tashkilotlar ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lsa, 66 ta korxonalar va tashkilotlar tugatilgan. Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha ro'yxatga olingan korxonalar va tashkilotlarning asosiy qismi savdo 821 ta (31,0 %), sanoat 473 ta (17,9 %), boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatish 499 ta (18,8 %), qurilish 144 ta (5,4 %), yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar 175 ta (6,6 %) hamda qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi 155 ta (5,9 %) sohalariga to'g'ri keladi. Faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar soni 2022-yil 1-oktabr holatiga ko'ra 2 543 tani tashkil yetib, o'tgan yilning shu davriga solishtirilganda 274 taga yoki

112,1 %ga o'sgan. Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha jami faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlarning umumiy soniga nisbatan 30,8 % savdo, 17,9 % sanoat, 5,5 % qurilish, 6,4 % yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar, 5,7 % qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi, 10,8 % tashish va saqlash, 1,5 % axborot va aloqa, 2,2 % sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish va 19,2 % boshqa faoliyat turlari xissasiga to'g'ri keladi. Mulkchilik shakli bo'yicha ro'yxatdan o'tgan yuridik shaxslarning

(dehqon va fermer xo'jaliklarisiz) umumiy sonining 206 tasini yoki 7,8 %ini davlat korxonalarini tashkil etib, qolgan 2 443 tasi yoki 92,2 %ini nodavlat korxonalar ulushiga to'g'ri keladi. 2022- yilning 1- oktabr holatiga Oltiariq tumanida jami 581 ta oilaviy korxonalar ro'yxatdan o'tgan bo'lib, faoliyat ko'rsatayotganlari esa 555 tani tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 95 taga ko'paygani kuzatilgan. Oltiariq tumanida ro'yxatdan o'tgan oilaviy korxonalarining viloyatda tutgan ulushi 8,4 %ga teng bo'lib, o'tgan yilga nisbatan 0,4 %ga ko'paygan, mos ravishda faoliyat ko'rsatayotgan oilaviy korxonalarining viloyatdagi ulushi 0,6 %ga ko'payib, 8,6 % ni tashkil etgan. Yil boshidan 89 ta oilaviy korxonalar tashkil etilgan bo'lsa, ushbu vaqtgacha 20 ta oilaviy korxonalar tugatilgani kuzatish mumkin. Korxonalar va tashkilotlar yagona davlat registri ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilning 1-oktabr holatiga ro'yxatga olingan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 2 350 tani tashkil etib, shundan 2 252 tasi yoki 95,8 %i faoliyat ko'rsatmoqda. Yil boshidan 341 ta kichik tadbirkorlik subyektlari yangi tashkil etilgan bo'lsa, 66 ta kichik tadbirkorlik subyekti esa tugatilgan[2].

Xulosa: Mehnat resurslari soni miqdoriy ifoda bo'lsa, mehnat yoshidagilarning bilim saviyasi, malakasi, kasbiy mahorati va ishbilarmonligi uning sifatini yaratadi. Ta'lim-tarbiya, malakani oshirish, sog'liqni ta'minlash, uni mustahkamlash uchun sarflar inson kapitaliga investitsiya bo'lib, mehnat resurslarini takroran yaratishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Oltiariq tumanining statistik axborotnomasi. 2002-yil yanvar-setabr.
3. Tojiyeva Z. Iqtisodiy va demografik statistika. O'quv qo'llanma. -T., 2002.
4. Oltiariq tumani Mehnat resurslari balansi 2022-yil yanvar-sentabr balansi

STATISTIK

STIK AXBOROTNOMASI

(Обзор литературы)

**УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНЫ
ГУБЫ И НЕБА.****Камбарова Шахноза Алихусейновна***e-mail: Shani2112@mail.ru**Бухарский государственный медицинский институт*

Аннотация: Для предотвращения вторичных деформаций челюстно-лицевой области у детей с врожденными расщелинами губы и неба (ВРГН), необходимо периодически изучать динамику физического развития. Развитие краниофасциальной области у детей с ВРГН после оперативных манипуляций является проблематичной темой, так как есть риск возникновения вторичных деформации. Непрерывное изучение роста лицевого скелета и в общем всего телосложения ребенка может явиться теоретической и методологической основой для разработки и усовершенствования морфометрических методов диагностики и реконструкции в медицине.

Ключевые слова: краниофасциальная область, врожденная расщелина губы и неба.

**IMPROVEMENT OF MORPHOMETRIC METHODS FOR DIAGNOSTICS OF THE
MAXILLOFACIAL REGION OF CHILDREN
WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.****Kambarova Shakhnoza Alihuseynovna***e-mail: Shani2112@mail.ru**Bukhara state medical institute*

Annotation: To prevent secondary deformities of the maxillofacial region in children with congenital cleft lip and palate (CCLP), it is necessary to periodically study the dynamics of physical development. The development of the craniofacial region in children with CCLP after surgical manipulations is a problematic topic, since there is a risk of secondary deformities. Continuous study of the growth of the facial skeleton and, in general, the entire physique of the child can be a theoretical and methodological basis for the development and improvement of morphometric methods of diagnostics and reconstruction in medicine.

Key words: craniofacial region, congenital cleft lip and palate.

Актуальность.

При односторонней полной расщелине верхней губы и неба дефект делит альвеолярный отросток на два фрагмента - на большой и малый. Типично для односторонней расщелины неба, когда носовая перегородка присоединена к одной из верхнечелюстных горизонтальных небных пластин и имеется соединение между сошником (vomere) и горизонтальной небной пластинкой одной из сторон.

При двусторонней расщелине последняя делит губу и небо на три фрагмента: один центральный (межчелюстная кость), и два боковых - левый, правый.

Межчелюстная кость может быть в различной степени выдвинута вперед или назад от нормальной зубочелюстной дуги. Боковые фрагменты могут быть, в зависимости от положения межчелюстной кости, сдвинуты вперед, книзу, в стороны, к центру. Это также связано с нарушением эмбрионального развития и отсутствием кругового давления верхней губы на альвеолярный отросток, передний отдел зубочелюстной дуги.

Методика исследования:

В качестве материала была использована современная научная литература.

Результаты исследования и их обсуждение:

Расщелина твердого неба может быть в пределах его $1/2$, и до резцового отверстия (полная). Расщелина неба эмбриологически в своем развитии не связана с врожденной расщелиной верхней губы. Часто расщелина неба присутствует при синдроме Пьера Робина (Pierre-Robin), что включает в себя микрогнатию, макроглоссию и расщелину неба. Это сопровождается нарушением функции дыхания, глотания и, соответственно, питания.

Скрытая форма расщелины является одной из форм патологии неба при которой основной причиной нарушения речи могут быть анатомические и функциональные нарушения, связанные с поражением речевоспроизводящих структур артикуляционного аппарата.

Одним из микропризнаков различных патологических состояний челюстно-лицевой области являются анатомические нарушения в тканях ЧЛО.

Нам кажется, что знания патогенеза скрытой формы расщелины неба и её своевременная диагностика на уровне микропедиатра, педиатра, лор-врача, психоневролога, начиная с родильного дома, улучшат качество помощи данной категории больных, особенно в раннем возрасте. Однако нам приходится сталкиваться с тем, что педиатры «пропускают» такую патологию и только в старшем возрасте, когда явно определяется нарушение речи в виде произношения «как вата во рту» пациентам приходится обращаться к логопеду, а затем к челюстно-лицевому хирургу.

При рассмотрении эмбрионального аспекта формирования врожденной расщелины верхней губы и неба (Veau V., 1938; Smutz M.K., 1981; Enlow D.H.,

1990; McCarthy J.G., 1990; Smith L.F. с соавт., 1991) следует отметить, что первичное небо формируется приблизительно к 4-6 неделям внутриутробного развития и способствует начальному разделению между ротовой и носовой полостями.

Приблизительно к 9 неделям эмбриогенеза плода, после того, как развитие первичного неба заканчивается, начинает развиваться вторичное небо (Smutz M.K., 1981). Оно образуется за счет небных валиков верхней челюсти, которые обычно соединяются вместе с носовой перегородкой, поскольку язык выдвинут вниз в течение своего развития. Таким образом, патогенез вторичного неба связан с недостаточностью этого слияния. Вторичное небо состоит из твердого и мягкого неба, образующего верхнюю стенку полости рта и основание полости носа.

Нарушение роста верхней челюсти препятствует формированию контакта небных пластин. Это иногда может приводить к возникновению синдрома "Пьера Робина" (Pierre-Robin), включающего: микрогнатию, расщелину неба, макроглоссию (Gotlin R.J., Pindborg J.J., Cohen M.M., 1976).

Мышцы, поднимающие мягкое небо *m. levator veli palatini* (MLVP) в норме прикрепляются к евстахиевой трубе и устью каротидного канала, но при патологии они фиксируются к заднему краю твердого неба и в структурах сухожилия напрягающей мышцы *m. tensor veli palatini* (MTVP) - вместо прикрепления в области средней линии мягкого неба.

С учетом вышеизложенных данных анатомо-функциональных особенностей врожденной расщелины неба, ее видов и сущности, хотелось бы остановиться на исторической справке динамично развивающейся хирургии данного порока.

Заключение.

Таким образом, морфогенез краниофасциальной области представляет собой сложный процесс, связанный с жестко регламентированным взаимодействием между собой мезенхимальных и эпителиальных клеток, требует дальнейших исследований.

Анализ изученной научно-медицинской литературы, показал, что в опубликованных источниках морфометрическая характеристика краниофасциальной области детей I и II периода детства с врожденными расщелинами губы и неба не представлена в достаточном объеме.

С помощью данной статьи можно решить ряд задач: определить морфометрические параметры краниофасциальной области у детей I и II периода детства у здоровых детей с учетом пола (мальчиков и девочек), провести оценку соответствия этих параметров к «принципу золотого сечения»; выявить особенности изменения параметров зубочелюстной системы в период смены зубов у детей с врожденными расщелинами губы и неба в сравнительном аспекте; позволить в ранние периоды определить вторичных дефект и

состояние прикуса у детей с врождёнными расщелинами губы и нёба в зависимости от возраста, а также определить оптимальные сроки оперативного лечения.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Kambarova S.A. EFFECT OF SURGICAL MANIPULATION ON MORPHOMETRIC DEVELOPMENT OF FACE AND JAW IN PATIENTS WITH CONGENITAL DISTANCES OF LIPS AND PALATE//New Day in Medicine. – 2021. - P. 128 - 130.
2. Yunusov A.S., Mamedov Ad.A., Gubeev R.I. The problem of reconstructive surgery of the external nose and intranasal structures in children who had previously undergone heilouranoplasty//LOR- practice. - 2014. - NO. S. - S. 62-63
3. KAMBAROVA S. A. Effect of Surgical Manipulation in Morphometric Growth of Maxillofacial Area at Children with Congenital Lip and Palate Splits At I and Ii Period of Childhood // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. - Vol. 25. - Issue 4. – P. 1853 – 1858.
- 4.Kambarova Sh.A. IDENTIFICATION OF THE MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE CRANIO-FASCIAL REGION OF CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT AND PALATE REFLECTIONS USING A DEVELOPED RESEARCH MAP // CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND. – 2021. - Vol. 2. - Issue 3. – P. 286 – 290.
- 5.Kambarova Sh.A., Pulatova Sh.K. Revitalization of nonspecific immunity factors in patients with diffuse phlegmoine of the maxillo facial area using Bakteriofags // New day in medicine. - 2020. - P. 128 - 130.
6. KSA Xuseynovna Optimization of the Diagnosis and Treatment of Oral Epulis Based on Morphological and Cytological Analysis // Texas Journal of Medical Science 6, 24-26
7. KS Alikhuseynovna Statistical Processing Of Morphometric Measurements Of Craniofacial Area Of Children With Congenital Cleft Labia And Palate I And II Of The Childhood Period // Zien Journal of Social Sciences and Humanities 5, 31-35
8. SA Kambarova, GS Yadgarova CHARACTERISTIC OF MORPHOMETRIC PARAMETERS OF CRANIOFASCIAL REGION OF CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE // Academic research in educational sciences 2 (9), 295-303
9. KS Alixuseynovna EFFECT OF SURGICAL MANIPULATION TO MORPHOMETRIC DEVELOPMENT OF FACE AND JAW IN PATIENTS WITH CONGENITAL LIP AND PALATE SPLITS // Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2 (09), 29-35
10. Khabibova N.N. Characteristic features of free-radical processes and antioxidant protection in the oral cavity during chronic recurrent aphthous stomatitis// European Science Review. - 2018. - P. 191-193.

11. Khabibova N.N. Changes in biochemical and immunological indicators mixed saliva of patients with chronic recurrent aphthous stomatitis// European journal of pharmaceutical and medical research. –2018. – (5) 11. – P. 143-145.
12. Khabibova N.N. Clinical characteristics of patients with recurrent aphthous stomatitis// Annals of international medical and dental research. – 2019. – Vol. 5. Issue 5. - P. 64-66.
13. Khabibova N.N., Khadjimetov A.A. Some occurrence aspects of chronic recurrent aphthous stomatitis of the oral cavity// Global Journal of Medical, Physical and Health Education. – 2019. - Vol. 7 (3). - P. 284-286.
14. Khabibova N.N. Characteristic features of the biochemical indicators of mixed saliva in patients with chronic recurrent aphthous stomatitis// Global Science Research Journals. - 2019. - Vol. 7 (8). – P. 521-526.
15. Khabibova N.N. The importance of adhesive molecules in the development of aphthous stomatitis// New day in medicine. - 2019. – № 4. – P. 45-50.
16. Khabibova N.N., Akhmadaliev N.N. Diagnosis and prognosis of chronic recurrent aphthous stomatitis// 4th international multidisciplinary conference 2019. Special issue European Journal of Business and Social Sciences. - 2019. June. – P. 52.
17. Khabibova N.N. Studying biochemical and cytokine markers of inflammation in the oral liquid and blood in patients with CHRS// LXI International Correspondence Scientific and Practical Conference «European Research: Innovation in Science, Education and Technology» London, United Kingdom. - 2019. - P. 39-42.

TIL BILISH DARJASINING "OQISH KO`NIKMASI" HAQIDA

Iskandarova Mohira

TerDU Xorijiy filologiya fakulteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya. *Hozirgi kunda yoshlar uchun biror xorijiy tilni mukammal o`rganish eng muhim, dolzarb mazvulardan biri ekanligi sir emas. Mazkur maqolada fransuz tilini o`rganishda "O`qish ko`nikmasi"ning ahamiyati haqida so`z yuritiladi.*

Abstract. *It is no secret that learning a foreign language perfectly is one of the most important and relevant topics for young people today. This article talks about the importance of "Reading skills" in learning the French language.*

Аннотация. *Не секрет, что изучение иностранного языка в совершенстве является одной из самых важных и актуальных тем для молодежи на сегодняшний день. В данной статье говорится о важности «Навыков чтения» в изучении французского языка.*

Kalit so`z: *DELF, DALF, TCF, Compréhension orale, Compréhension écrite, Production écrite, Production orale.*

Keyword: *DELF, DALF, TCF, Listening, Reading, Writing, Speaking.*

Ключевые слова: *DELF, DALF, TCF, Устное понимание, Устное понимание, Устное производство, Устное производство.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.05.2021 yildagi PQ-5117-son "O'zbekiston respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori ijrosi yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar til o'rganuvchilari uchun yaxshi imkoniyatlar eshigini ochdi desak adashmaymiz. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi va Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasining qarori bilan Xorijiy tillarni bilish darajasini baholovchi xalqaro tan olingan sertifikatlarining ro'yxati hamda xorijiy tillarni bilish darajasini belgilovchi milliy va xalqaro tan olingan sertifikatlar o'rtasidagi muvofiqlik darajasi va xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish bo'yicha qaror Adliya vazirligi tomonidan davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Ro'yxatga 11 ta tilni bilishni tasdiqlovchi dunyodagi 30 ta eng xalqaro miqyosda tan olingan sertifikat va diplomlar keltirilgan. Ular orasida fransuz tili bo'yicha Fransiyaning xalqaro DELF - Diplôme d'études en langue française imtihoni chet elliklar uchun umumiy fransuz tilini egallaganlik darajasini aniqlash uchun o'tkaziladi. Mazkur diplom Fransiya universitetlari bakalavriat, magistratura, PhD ligida ta'lim olish, Fransuya elchixonasi tomonidan o'tkaziladigan har xil turdagi grantlarda ishtirok etish imkonini beradi. Fransuz tilini professional darajada egallaganlikni aniqlovchi DALF (Diplôme approfondi de langue française) imtihoni ham mavjud. DALF C1 va C2 darajani aniqlash uchun o'tkaziladi. Bu sertifikatlar jahonning 175 ta mamlakatida o'tkaziladi. O'zbekistonda esa yiliga 2

marta (bahorda va kuzda) hamda talabgorlar miqdoriga ko`ra qo`shimcha imtihonlar tashkil etilishi mumkin. Mazkur til bilish diplomi imtihoni 100 ballik sistemada baholanadi va muddatsiz hisoblanadi. Unda 4 ta ko`nikma mavjud : Compréhension orale (tinglab tushunish-30 daqiqa , 25ball), Compréhension écrite (o`qib tushunish-1 soat 25ball) , Production écrite (yozish ko`nikmasi-1 soat, 25ball), Production orale (og`izaki 15 daqiqa , 25ball),yakuniy natijalariga ko`ra 100/50 olgan talabgor sinovdan o`tgan hisoblanadi.

Endi, DELF B2 diplomi uchun o'tkaziladigan imtihonning o'qish ko'nikmasi borasida fikr yuritsak.O'qish ko'nikmasida 3/2 ta matn beriladi, har bir matn uchun 7/9 ta savol mavjud bo`lib, savollar oson, qiyinligiga ko`ra turlicha baholanadi. Ko'p hollarda matn turlari *informatif* va *argumentatif* bo'ladi. Odatda, kuzatuvlarimizga ko`ra, *O'qish ko`nikmasi* matnlari OAV, badiiy-ilmiy asarlardan parcha olinadi. Bu turdagi matnlarda QCM (Question à Choix Multiples), Questions ouvertes/question fermées, "Vrai ou Faux" savol turlari mavjud. *Text argumentatif* misol tariqasida quyidagi matnni olib tahlil qilamiz, bunday turdagi matnlar ko`plab kuzatuvlarimizga ko`ra Fransuya va frankofonlar haqidagi ma'lumotlardan iborat bo'ladi :

Les études montrent que les personnes âgées ont besoin de s'asseoir tous les 300 m pour se reposer . Sans ça , elles ne sortent plus et restent chez elles. Malheureusement , les villes ont tendance à ne pas installer de bancs , ou à les enlever -au prétexte , qu'ils attirent uniquement les SDF , les zornards ou les jeunes qui fond du bruit . À Toulon , où les bancs ont presque disparu du centre- ville , l'association Robin des Bancs se bat pour leur retour. Depuis la crise sanitaire , on a pris conscience du rôle important des bancs pour se retrouver et se parler . Toutes générations confondues.

Dans cette splendide demeure au parc de 2,5 ha2 située dans le village de Bérat, ils organisent des concerts,des conférences, des expositions et des événements culturels afin de mélanger les habitants et les générations. Mélanger les âges, c'est justement l'objectif de la start-up Colette. Fondée en 2019,elle met en relation des étudiants ou de jeunes travailleurs à la recherche d'un logement avec des seniors qui ont une chambre libre chez eux. Ces colocations intergénérationnelles sont bénéfiques à tous : le jeune dispose d'un loyer gratuit, ou à prix bas, et la personne âgée bénéficie d'une présence et de petits services (courses, ménage, etc.). À Rennes, dans le quartier de la Touche, une ancienne caserne est devenue une résidence « zone d'habitat intergénérationnel » où se côtoient des étudiants, des adultes et des personnes âgées pour favoriser la mixité des âges.

Rester dans la boucle Concernant les difficultés à trouver un travail quand on est un « jeune vieux », l'Association pour l'emploi des cadres (Apec) a mis en place un système de parrainage pour mettre en relation des employeurs et des chômeurs seniors. Dans le département des Hauts-de-Seine,près de Paris, la Cité des métiers de Nanterre propose des formations gratuites aux demandeurs d'emploi âgés. L'accès et la maîtrise des outils numériques sont également un enjeu primordial lpour rester dans la boucle et ne pas être déconnecté de la société dans laquelle chacun de nous

évolue. Partant de ce constat, l'association Silver Geek anime des ateliers numériques pour les personnes âgées dans les maisons de retraite et les maisons de quartier. Chaque année, une compétition d'e-sport est spécialement organisée pour les gamers aux cheveux gris. À la Gamers Assembly 2022, en avril dernier, Jean-Louis (66 ans) et Roger (71 ans) ont remporté, sous les hourras d'un

public de 7 à 77 ans, le trophée des Seniors Silver Geek Nouvelle-Aquitaine en terminant premiers à un jeu de bowling virtuel. Qu'on se le dise, il n'y a pas d'âge pour jouer aux jeux vidéo ! On l'oublie trop souvent, mais le vieillissement de la

population est l'affaire de tous : en 2050, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus va doubler en France. Quant au nombre de personnes de plus de 75 ans, il devrait tripler. En se construisant un meilleur présent, les seniors sont en train d'améliorer notre futur.

[Bien-dire N°146, p-9]

1. Quel titre reflète le mieux cet article ?

- A. Plus de banc public, plus de seniors dehors
- B. Un problème planétaire qui réclame une réponse immédiate
- C. une baisse des salaire en France

2. Dans quel but, les événements culturels sont organisés dans le village de Bérat ?

- A. Favoriser les relations
- B. Attirer les jeunes au emploi
- C. Remuer les citoyens et les générations

3. La personne âgée bénéficie à quoi? (2 reponses attendues)

Justification : _____.

4. Quels sont problèmes principaux afin de rester dans la boucle et ne pas être sans connecté de la société?

Justification : _____.

5. Ateliers numeriques sont animés par quoi et pour qui ?

- A. L'association Silver Greek / pour les âgées
- B. L'association Silver Greek / pour les jeunes travailleurs
- C. L'association pour emploi / pour les personnes âgées

6. Vrai ou Faux ? Cochez (x) la bonne réponse et recopiez la phrase ou la partie du texte qui justifie votre réponse.

	AI	VR	F
À present , les soniors progressent notre avenir. Justification : _____			
En 2050, le nombre de personnes âgées de 60 et plus va augmenter par deux en France. Justification : _____			

Dastlab, O`qish mashqiga berilgan vaqtni to`g`ri taqsimlab olish zaruz, bunda bizga quyidagi omillar yaqindan yordam beradi :

❖ Matnni notanish so'zlarga to'xtamasdan diqqat bilan to'liq o'qing. Ushbu birinchi o'qish sizga quyidagilarga imkon beradi:

- matnning asosiy mavzusini aniqlash
- matnning mohiyati, manbasi, muallifi va sanasini aniqlash
- Kim?, Nima?, Qayerda?, Qachon?, Qanday?, Nima uchun? savollariga javob bering.

❖ Matnni ikkinchi marta qayta o'qiganda matnning umumiy qamrovini aniqlash uchun yozma *ifoda mavzusi(lar)iga(qora qalin yozuvda, katta harfarda, kursivniy yozuvda, qavs yoki qo'shtirnoq ishida)* e'tibor qaratish lozim.

❖ Matnni ikkinchi marta diqqat bilan o'qing va quyidagilarga e'tiborli bo'ling:

- bog'lovchi so'zlar, tuzilishni aniqlash imkonini beradigan tinish belgilari
- bir tomondan, matnning asosiy g'oyalarini aniqlashga, ikkinchi tomondan, savollarga javob berishga imkon beradigan kalit so'zlar. Ushbu identifikatsiya yozish mashqlari uchun ham foydali bo'lishi mumkin.

- muallifning nuqtai nazarini bildirishga imkon beradigan so'zlar (ravish, sifatlar, his-tuyg'ular ...)

• Siz uchun muhim bo'lib tuyulgan ammo sizga noma'lum so'zga duch kelganingizda, uning ma'nosini topish uchun kontekstdan foydalaning va/yoki o'zingiz bilgan asosni topishga urining. O'z-o'zingizga berilgan savollar ham bu jarayonda sizga yordam berishi mumkin.

• Savollarga javoblaringizni to'g'ri va o'zingizga hamda tekshiruvchiga tushunarli tarzda yozing.

• Barcha savollarga javob berganingizni tekshiring va javoblaringizni qayta o'qing, javob topa olmagan savolingizga ham taxminiy fikr yozing, zero taxminiy javob ham to'g'ri kelishi ehtimoli mavjud bo'ladi.

Javoblar :	
1	A
2	C
3	D'une presence et de petite service (courses , ménage)
4	L'accé et la maîtrise des outils numeriques
5	A
6.	1) vrai , justification: les seniors sont en train d'ameliorer notre futur 2) vrai , justification: le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus va doubler en France

Fransuz tili til bilish sinovlari O'qish ko'nikmasida ingliz tilidan farqli o'laroq, javoblar matndan ketma-ket tarzda tuzilgan bo'lib, dastlabki savolni javobini to'g'ri topish, keyingi savollarni to'g'ri topishga zamin yaratadi, masalan : Quel titre reflète le mieux cet article ? (Qaysi sarlavha mazkur maqolaga mos keladi ?) savolining javobi

aksariyat (ba`zida matn yakunida ham bo`lishi mumkin)hollarda matnning kirish qismida berilgan bo`ladi.Demak, dastlabki savolga to`g`ri javob topish uchun matnning kirish qismini yaxshilab ko`z yugurtirib o`qish lozim bo`ladi.Keyingi savollar ham shu tarzda, ketma-ketlikda topilishi maqsadga muvofiq bunda vaqtni to`g`ri taqsimlab, mazkur ko`nikmadan muvaffaqiyatga erishishni ta`minlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

1. Constantin Tegos, Je parle français B2, 2015.
2. Sylvie Poisson-Quinton, Reine Mimran, Compréhension écrite B1, CLEInternational, 2007
3. Sylvie Poisson-Quinton, Reine Mimran, Compréhension écrite A2, CLEInternational, 2007
4. Bien-dire N°146, (intermédiaire à avancé, B1-C2), janvier-février 2023
5. <https://www.lepointdufle.net/p/comprehension-ecrite.htm>
6. <https://www.letudiant.fr/boite-a-docs/document/la-comprehension-ecrite>
7. <https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/selection-activites-comprehension-ecrite> .

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING "BOBURNOMA" ASARIDA HINDISTONGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR

Durdona Mashrabaliyeva

NamDU, Tarix yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: *Mazkur maqola biyuk vatandoshimiz, shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti, faoliyati, ilmiy me'rosi qisqacha yoritilgan va uning mashhur "Boburnoma" asari, undagi Hindiston haqida ayrim ma'lumotlar.*

Kalit so'zlar: *Temuriylar, shayboniylar, Umarshayx Mirzo, Zahiriddin Muhammad Bobur, Andijon, "Boburnoma", Markaziy Osiyo, Afg'oniston, Hindiston, tarixiy-siyosiy voqealar, toponimik va etnografik ma'lumotlar,*

O'tmish bu – xalqlarning o'zligini anglatuvchi, uning keyingi kelajagiga tamal toshini qo'yuvchi, to'g'ri xulosa beruvchi jarayondir. Har bir shaxs o'z o'tmishini bilishi, undan tarbiya olishi va faxrlanishi lozim. Bu esa vatanparvarlik hissini uyg'otadi. Vatanga muhabbat hissiga ega bo'lgan shaxs hech qachon vatanni sotmaydi, birovga qaram bo'lmaydi. O'tmish insonning faqatgina aqliga emas, uning hissiyotlariga ham ta'sir etadigon ilmdir. O'tmishda bo'lgan ayrim hosdisalar, o'ylantirmasdan qo'ymaydi, nega bunday bo'lgan, nima sabab degan savollarni tug'diradi. Ikkinchi uyg'onish davri bo'lmish taraqqiyotga asos solgan, butun Sharqda yagona kuchli davlat bo'lgan Termuriylar, o'sha davr uchun taraqqiyotning cho'qqisiga erishgan, tinchlik va osoyishtalikni ta'minlagan bu davlat nima uchun qisqa muddatda tarix sahnasidan ketdi va o'z o'rnini shayboniylarga (1599 – 1601) bo'shatib berdi.

Ma'lumki, sohibqiron Amir Temurning vafotidan so'ng (1405) uning vorislari toj-u taxt talashib, ulkan davlatni parchalab yubordilar. Lekin bu sulolaning oxirgi vakillaridan biri Zahiriddin Muhammad Bobur Hindistonga borib Temuriylar davlatini davom ettirdi desak ham bo'ladi. U bir necha bor Temuriylar davlatini saqlab qolish uchun kurashdi, ammo u temuriy shahzodalarni Muhammad Shayboniyxonga (1451 – 1510) qarshi ittifoqqa birlashtira olmadi. Natijada, Kobul va Hindistonni egallab yangi davlatga asos soldi.

Davlat arbobi, shoh, shoir, tarixchi, XV asr oxiri – XVI asr siyosiy maydoniga chiqqan Bobur Mirzo hayoti va faoliyati, ilmiy merosini o'rganish buyuk bir sharafdir.

Zahiriddin Muhammad Bobur ("Zahiriddin" so'zining ma'nosi "sergul daraxt, "Bobur" arabcha "sher demakdir") 1483-yil 14-fevralda Farg'ona viloyatining poytaxti Andijonda tug'ilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, yosh shahzodaning ismini o'sha davr Movaunnahrning atoqli ulamolaridan bo'lgan Xo'ja Ahror Valiy tanlagan [1. – B. 441.]. Uning otasi Umarshayx Mirzo (1455 – 1494) 1494-yil 9-iyunda Aysi qo'rg'onda jordan kabutarxonasi bilan qulab, halok bo'ladi. Boburning shajarasi quyidagicha: Umarshayx Mirzo – Abdusaid Mirzo – Sulton Muhammad Mirzo – Mironshoh – Amir Temur. Demak, Umarshayx Mirzo Amir Temurga to'rtinchi avlod – evara edi.

Boburning onasi Qutlug' Nigorxonimning otasi Toshkent hokimi Yunusxon o'zbeklashgan mo'g'ul urug'idan bo'lib, 12 avlod bilan Chingizxonga tutashgan. Bobur uni: "Chingizxonning ikkinch o'g'li Chig'atoyxon naslidandir", – deb aytgan.

Otasi vafotidan so'ng (1494-yil) Andijon taxtiga Bobur Mirzo o'tiradi. 12 yoshli Bobur Mirzo Shayx Mazidbek, Boboqul Boboalibek, Qosim Qavchi kabi beklar yordamida hokimiyatni boshqaradi U taxt uchun tinimsiz kurashib, 1497-, 1500-, 1501-yillarda Samarqandni, 1502 – 1503-yillarda O'sh va uning atroflarini egallab oladi, Ahmad Tanbaldan yengiladi. 1503-yilda Bobur Kobul va G'aznani jangsiz qo'lga kiritadi.

Bobur dastlab Afg'onistonda o'rnashadi va 1519-yilda Hindistonga yo'l olib, 1526-yil aprelda uning shimoliy qismini egallashga muvaffaq bo'lgan. Bobur Hindistonda yirik davlat tuzishga erishadi va poytaxt sifatida Jamna (Yamuna) daryosi bo'yidagi Agra shahrini tanlagan. U tarixda Boburiylar imperiyasi nomi bilan mashhur bo'lgan sulolaga asos soladi, Yevropada esa Buyuk mog'ullar nomi bilan mashhur bo'ladi [2. – B. 298.].

Taniqli shoir va davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur 1530-yil 26-dekabrda vafot etgan. Dastlab Agra shahridagi muvaqqat maqbaraga dafn etilgan, keyinchalik xoki Afg'oniston poytaxti Kobulga ko'chirilgan va hozirda shoirning maqbarasi Kobuldagi Bog'i Boburda joylashgan.

Bobur Mirzo yoshligidanoq turli sayohatlarni yaxshi ko'rgan. Bunday safarlarda chiniqqan ham. Yosh bo'lishiga qaramay, o'lkamizning geografik qiyofasini tasavvur qila olgan. Olim 15-16 yasharligida Farg'ona, Samarqand va Toshkent oralig'ini bir necha marta kezib chiqqan. 19 yoshga to'lgan yili Hisor tarafidan toqqa ko'tarilib, Fondaryo va Iskandarko'l orqali Zarafshon vodiysiga o'tib, Samarqandga kelgan. Boburning yozishicha, 21 yoshigacha Farg'onadan Buxorogacha, Toshkentdan Hisor va Hirotgacha bo'lgan barcha shahar va qishloqlarda hamda dashtu tog'larda bo'lgan. Farg'ona vodiysida u borgan eng sharqiy joy – O'zgan shahridir. O'zbekistonning g'arbi, Buxoro va Qarshi ham Boburga yaxshi tanish edi. Shuningdek, Eron bilan Afg'oniston chegarasida, o'sha davrning eng yirik poytaxtlaridan bo'lgan Hirotda bir qancha vaqt yashagan. Shu tariqa umrining deyarli 36 yilini safarlarda o'tkazgan va o'n minglab kilometr yo'l bosgan.

Bobur Mirzo 20 yoshida "Xatti Boburiy" yozuvini yaratgan, "Boburnoma", "Mubayyin al-zakat" asarlari va uning she'riy merosi jamlanib ikki devon holiga keltirilgan. Ularning biri 1519-yilda Kobulda yozilgan, ikkinchisi 1528 – 1529-yillarda Hindistonda yozilgan devonidir.

"Boburnoma" – jahon adabiyoti va manbashunoslik va tarixshunoslikdagi muhim va noyob yodgorlik va o'zbek adabiyotida dastlabki nasriy memuar va tarixiy-ilmiy asar. Eski o'zbek (chig'atoy) tilida yozilgan. "Boburiya", "Voqeoti Bobur", "Voqeanoma", "Tuzuki Boburiy", "Tabaqoti Boburiy", "Tavorixi Boburiy" kabi nomlar bilan ham ma'lum. Boburning o'zi esa "Vaqoye" va "Tarix" degan nomlarni ishlatgan.

“Boburnoma”da 1494 – 1529-yillarda Markaziy Osiyo, Afg'oniston va Hindistonda sodir bo'lgan tarixiy-siyosiy voqealar yilma yil o'ta aniqlik bilan bayon qilingan bo'lib, ular muallif hayoti va siyosiy faoliyati bilan bevosita bog'likdir.

“Boburnoma” o'zida bayon qilingan voqealar jarayoniga ko'ra 3 qismga: Boburning Movarounnahr (1494 – 1504), Afg'oniston (1504 – 1524) va Hindiston (1524 – 1530)dagi hukmdorlik davriga bo'linadi [3. – B. 192.].

Bundan tashqari asar geografik va etnografik dalillarga juda boy. “Boburnoma” da Hindiston o'lkasi Bobur tomonidan ko'zi bilan ko'rganlarini va eshitganlarini asarda bayon etib qoldirgan. Jumladan u Hindiston geografik joylashuviga quydagicha ta'rif beradi: Hindiston sharqi va janubi, g'arbi Muhit daryosidir (Hind okeani) Shimoli Hindikush, Kofiriston va Kashmir tog'lari bilan payvastadir va shimoli-g'arbi Kobul, G'azni va Qandarhor viloyatlaridir. Jami Hindiston viloyatining poytaxti Dehlidir, Sulton Shahobiddin G'uriydan so'ng Sulton Feruzshohning oxir adog'igacha Dehli poytaxti ekanligini Bobur asarida bayon etib ketgan. Shuningdek, Bobur Mirzo Hindistoni fath etganida u yerda besh musulmon podshoh va ikki kofir Hindistonni idora etar edilar. Biri Dehlida edi unda Sulton Alovuddin (Dehli sultoni lo'diyar sulolasiga mansub 1451 – 1526) qo'lida edi, ikkinchisi, Gujarat viloyati edi, unga Sulton Muzaffar hokim edi, u ham Sulton Feruzshoh avlodidan edi, uchinchi viloyati Dakanda viloyatidir, unda Bahmaniylar hukmron edi, to'tinchi viloyat Malva (Mandav) unda xiljiylardan Sulton Mahmud edi, bu viloyat ancha kuchsizlanib qolgan edi, beshinchi viloyat Bangala viloyatidir, unda Nusratshoh hokim edi, u lo'diyarlarning qarindoshidir, oltinchi va yettinchi viloyatlar kofirlardan edi, kuchliroq viloyat va cheriki (askarlari) bilan Bijagnagar Ro'jasidir va oxirgisi Chito'r edi, unda Raana Sangaadur hokim edi [4. – B. 297.]. Bundan kelib chiqadiki o'sha paytda Hindistonda yetti viloyat bo'lgani va ikkitasi mahalliy hind rojalari boshqaruvida bo'lganligini ko'rish mumkin. Shuningdek, Bobur Mirzo Hindiston o'lkasi bizning o'lkalardan umuman boshqachaligi, suvi va hayvonati ham o'zgachaligini yozadi. Hindistondagi ba'zi daryolarning manbaysi to'g'lardir va mamlakatning aksari yerlari tuz yerlardir. Ko'p shaharlar va viloyatlarda oqar suv yo'qdir, oqar suvi daryolardir, ba'zi yerlarda qora suvlardir. Ba'zi viloyatlarda oqava suvga eh'tiyoj kamroq, ularning hosili yomg'irda pishadi, darxtlarning niholiga bir-ikki yil suv tashiladi, keyin suv aslo tashilmaydi [4. – B. 299.]. “Hindiston hayvonlaridan fillar mashhurdir, ularni “haatiy” deyiladi, Kalpiy viloyatining sarhadlarida bo'lar. Sharqqa borgan sari sahroyi fillar ko'payadi” deydi muallif, “..u yerlardan fil tutib keltiradilar Kurara va Manikpurdin 30-40 mavzellarini ishi fil tutmoqdir. Filning yemog'i ham, ichmog'i ham xartumidadir. Filning ahamiyati bu mamlakatda juda qadrlil va cheriklar harbiy maqsadda foydalanishadi, bahosi juda qimmat”. “Yana bir jonivor bor” deydi Bobur Mirzo, “..bu jonivor Karkdir (karkidon) u kuchda filga teng keladi, ko'pincha g'olib bo'ladi. Uning burnining ustida shoxi bor. Ular Hindistonning Parshovar va Xashnag'ar changalzorlarida bo'ladi. Ular yana Hindistonning Saru daryosi yoqalarida ham bo'ladi. Yana Hindistonning tog'larida kichikroq kiyik va qo'chqor bo'lur deydi, ularning go'shti

yumshoq va bisyor bo'ladi. Hayvonlardan maymun bor, uning bir turi borki lo'lilar o'yin o'rgatarlar. Ularning tuki sariq, yuzlari oqdir" [4. – B. 301,302.]. Bundan tashqari Hindistonda zaharli katta-kichik ilonlar, jayronlar, tulkilar, har xil qushlar (eng noyobi tuyur (tovus) bo'lib u juda chiroyli bo'ladi) va parrandalar, millionlab hashoratlar borligini yozadi.

Bobur Mirzo Hindistonni bosib olgandan so'ng quydagicha asarida bayon qiladi: "Doim xotiraga yetar edimki, Hindistonning bir ulug' aybi budurkim, oqar suvi yo'qdir, har yerida o'lturushlik bo'lsa, charxlar yasab, oqar suvlar qilib, tahirlig va syoq yerlar yasasa bo'lur. Oraga kelgandin bir necha kun o'tib, bog' yerlarini mulohaza qildik.. (bu yerda bog' bunyod etishadi Agra shahri) Andoq besafo va xarob yerlar edikim, yuz qarohat va nohushluq bila andin ubur ettuk". Bobur mirzo Hindiston ob-u havosi issiq va chang to'zonliligi va oqava suvning yo'qligi uchun Bobur hordiq chiqarish uchun o'ziga bog' bunyod ettiradi va charxpalakdan suv chiqaradi (Bobur mirzo Jehlam daryosi yaqinida bog'larda birinchi marta charxpalakni ko'radi) [5. – B. 10.]. Bundan bilishimiz mumkinki hindlar sug'orish uchun charxpalakdan foydalangan, ko'p yerlar lalmikor bo'lib asosan yomg'irda pishgan.

Shuningdek, "Boburnoma" Bobur Mirzoning Hindistondagi avlodlari uchun davlat boshqaruvida dasturamal bo'lib xizmat qiladi. Bu asar ingliz mustamlakachilarning diqqatini o'ziga jalb etgach 1809 – 1816-yillarda ingliz sharqshunoslari Jon Leyden va Uiliyam Erskinlar "Boburnoma"ni ingliz tiliga o'girishgan [6. – B. 83.]. "Boburnoma" boshqa asarlardan farqi shundaki, u bo'rtirishlardan, maqtovlardan holi bo'lib Bobur Mirzo o'z ko'zi bilan ko'rgan kechmishlarini haqqoniy, holisona bayon etgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Vohidov R., Eshonqulov H. O'zbek muntoz adabiyoti tarixi. – T.: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi, 2006.
2. Ахмедов Б. Ўзбекистон тарихи манбалари. – Т.: Ўқитувчи, 2001.
3. Madraimov A., Fuzailova G. Manbashunoslik. – T.: O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2008.
4. Захириддин Муҳаммал Бобур. Бобурнома . – Т.: Шарқ, 2016.
5. Ибраҳимов А. Бобурийлар мероси. – Т.: Меҳнат, 1993.
6. Сатимов Ф. Бобурийлар салтанатида давлат бошқаруви. – Т.: Ўзбекистон, 2018.

PEDAGOGICAL PROCESSES AND IMPORTANT ASPECTS OF ITS CREATION

Pulatov Bakhodir Abduraupovich

Fergana State University

Teacher of the Faculty of Military Education

Abstract: *In modern conditions, innovative tools are used not only to organize the educational process, but also to control the educational activities of students. In recent years, in modern education, there has been a growing need for meaningful improvement of the professional activity of the pedagogue and the educational activity of the student, as well as for a sufficient and objective assessment of the quality of both types of activity based on certain indicators. This article examines the importance of the educational process in the formation of pedagogical activity.*

Key words: *education, innovation, pedagogical activity, educational efficiency, pedagogical skill, speech culture, modernization.*

In accordance with the requirements of today's rapidly developing era, many urgent tasks have arisen due to the need for a new approach to the content and structure of education in front of the changing modern school education. Now, it is necessary to form and teach the skills of independent learning and striving to improve the acquired knowledge, not using traditional methods of education.

That is why it is necessary for the teacher to have professional-specialist skills, to know how to use new modern educational technologies that meet the requirements of the current era. The goal of the pedagogical activity of any subject teacher, especially primary education teachers, is to prepare students to become mature and well-rounded individuals required in the modern society in the future, to become aspirational people with creative thinking and is to achieve modern education.

The centuries-old experience of human history has shown that any society without good ideas and a healthy ideology cannot go far. Therefore, thanks to independence, our country has set itself the noble goals of establishing a free and prosperous Motherland, a free and prosperous life, becoming one of the developed countries, and building a democratic society.

In the conditions of globalization, education plays an important role in the development of a person in all aspects, in the formation of perfection and the qualities characteristic of a qualified specialist. Today's fast-paced era demands to equip learners, including students, with reasonable information in a short period of time, to create the necessary conditions for their thorough mastering of the basics of various subjects.

The power of any country is determined by its intellectual potential. This directly depends on the quality of education. The adopted national personnel training program

served as an important theoretical basis for the formation of a morally competent person and the training of highly qualified personnel.

In our republic, where the foundations of civil society are being formed, it is one of the important tasks of today to increase the activity of our youth, to develop in them a sense of duty and responsibility towards the nation, people and society, and to form a strong life position, faith and profession in their consciousness. That is why, today, at all stages of the education system, lessons and training courses aimed at improving the intellectual potential of young people have been established. Implementation of these efforts, strengthening the skills of practical application of acquired knowledge, as well as supporting young people who have an active civic position in this regard will bring results in the future. After all, the goal of modern education is to create an opportunity for everyone to acquire new knowledge necessary for their work and apply it to the life of society. Therefore, educational and educational work should be aimed at increasing the level of intellectual consciousness and culture of a person to the realization of the most important principles that meet the interests of man, society, and the state. It is especially important to raise the citizen's consciousness, culture, sense of courage and responsibility, and to start improvement at the level of the current demand, especially in building a civil society. Of course, this necessary issue in youth activities is distinguished by its actual aspects, and we note once again that we should implement it effectively.

It consists of cultural and spiritual views, moral values, traditions, and religious and spiritual feelings instilled in a person from a young age. At this point, he feels that he is united with his family, relatives, neighborhood, nation, and country, that he is a part of it. As a result, a sense of national pride and patriotism is formed in his mind and heart. In this process, a real citizenship position is formed in a person. These words show that increasing the social and political activity of young people is one of the most urgent tasks today. Thus, in modern education, innovation, more precisely, the use of pedagogical and educational innovations, is gaining importance. Therefore, globalization and the informatization of society require the use of effective methods and tools in the educational process in non-traditional forms, as well as an innovative approach to the formation of educational materials and their practical use. Pedagogical innovations change the internal structure of the pedagogical system.

If we look at the history, the activities of the owners of high ideas and great people have acquired a high meaning not only with their skillful organization and deep knowledge, but also with their morals and manners. Morality means respecting not only others, but also oneself. Especially, according to our national traditions, the perfection of a person is visible first of all in his moral maturity, in his efforts to deeply study the heritage of his ancestors, to enrich it, and to show respect to young and old.

According to the "National Encyclopedia of Uzbekistan", innovation has the following content and concepts:

invention) - 1) funds spent on the economy to ensure the replacement of technology and technology generations; 2) innovations in the fields of engineering, technology, management and labor organization based on scientific and technical achievements and best practices, as well as their application in various fields and spheres of activity[1,169].

The technologies used in the process of innovative education are called innovative educational technologies or educational innovations. Educational innovations - forms, methods and technologies that are used to solve existing problems in the field of education or the educational process based on a new approach, and can guarantee a more effective result than before, educational innovations, also known as "innovative education" .

The main result of such education is not the acquired knowledge, skills and abilities, but the ability for personal growth, empathic interactions and high social activity aimed at personal effectiveness. In order to realize the future of life, a person consciously re-establishes self-activity and uses the opportunities of the educational process for this. In particular, this process is the period of student age, the period of youth is an important stage for starting this process. The next idea of this concept is related to the development of pedagogical subjectivity: the student passes through the position of "learner", "reader", "teacher".

The general education system that is being formed in our country makes it possible to open the intellectual and moral possibilities of students, to teach them in accordance with their abilities and opportunities, to mature talented young people, to help them choose the right and conscious path in the future, to prepare students for the labor market and serves to ensure adaptation to the changing requirements of the labor force.

The following important elements can be distinguished in the personality structure and the innovative activity of the pedagogue.

- motives, way of thinking, aspirations, they describe the pedagogue's openness to innovation and its acceptance;
- creative abilities, such as creativity and individuality. Active self-awareness, pedagogical culture, creative base;
- technological component, it provides various ways of solving traditional situations;
- reflection that helps the pedagogue to have an adequate idea about himself and his role in the innovation process.

The ability of pedagogues of higher education institutions to effectively and actively use pedagogical or educational innovations takes place in a certain process. The innovative approach of pedagogues to professional activity helps to increase the quality and efficiency of education and to increase the cognitive activity of students, while guaranteeing the achievement of the intended goal.

Education is characterized by two-way communication (learning and teaching), comprehensive development of personality and other features. Education is a unique cognitive process controlled by a pedagogue.

As stated by President Shavkat Mirziyoyev: "We follow the wise saying that "Education begins from infancy" and changes in the field of education start from its lowest stage - the preschool education system." The role of the teacher as a guide is seen in the ability of the students to fully master the knowledge, skills and abilities that ensure the development of their mental and creative abilities. Education is also the process of communication between the pedagogue and the students. He explains the content of the educational material to the students, gives questions and assignments, monitors their activities, identifies mistakes and shortcomings, corrects the mistakes made, shows them how to work again. Any education reflects the activities of the pedagogue and the student, i.e., the pedagogue's teaching and the student's learning-oriented activities, in other words, a direct, direct and relative relationship. . During the educational process, there is a mutual dialogue between the pedagogue and the student. The concept of "communication" has a wider meaning than the concept of "education". Education is a process aimed at developing students' cognitive abilities based on providing them with theoretical knowledge, practical skills and competencies, as well as forming a worldview.

REFERENCES:

1. Абдугани Б., Бахриддин А., Баходир П. и Угли Ю. А. Б. (2021). Образование - это основа устойчивого развития. Журнал педагогических изобретений и практик, 3, 14-17.
2. Баходир П., Бахриддин А., Илхомджон Т. и Араббой Ю. (2022). Понятие патриотизма в сознании молодежи. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 5, 82-83.
3. Abdug'ani, B., Abduraupovich, P. B., & Husniddin o'g'li, S. L. (2022). YANGI O'ZBEKISTON, YANGI MARRALAR SARI. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(22), 433-436.
4. Bahadir, P., Shavkatjon o'g'li, G. S., & Shahzodbek bahodirjon o'g'li, Y. (2022). Методологические теоретические основы военно-патриотического воспитания. Евразийский журнал обучения и академического преподавания, 13, 42-46.
5. Po'Latov, B. A. (2022). HARBIY FAKULTET TALABALARINI HARBIY XIZMATGA TAYYORLASHDA AXLOQIY TARBIYANI AHAMYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 770-773.
6. Юнусов, М. М., Сабирова, Г. Х., & Абдурахимов, И. Н. У. (2022). ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА. Science and innovation, 1(D3), 87-88.

7. Ogli, Y. A. B., Ogli, A. I. N., & Abdulaev, A. (2021). The Main Directions of Military Patriotic Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 1(1), 99-100.

8. Камолиддинович, Н. М. (2022). Роль военной педагогики и психологии в Вооруженных силах. *Техасский журнал междисциплинарных исследований*, 7, 372-373.

9. Турдибоев С. и Абдурахимов И. (2021). АВТОРСКОЕ ПРАВО - ЭТО ОСНОВА НАШЕГО РАЗВИТИЯ. *Журнал международных междисциплинарных исследований Galaxy*, 9(12), 1159-1160.

10. Salijanovna, I. S., Sherbabayevna, H. Q., Rahmanova, M. Y., Nabibullayevich, X. F., & O'G'Li, A. I. N. (2022). O'SIB KELAYOTGAN YOSH AVLODGA TA'LIMIY VA DIDAKTIK O'YINLAR ORQALI TA'LIM BERISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. *Science and innovation*, 1(B3), 18-22.

11. Umarov, I. O., & Abduraximov, I. (2022). ZAXIRADAGI OFITSERLARNI TAYYORLASHDA, HARBIY TA'LIMNING MAQSADI, VAZIFALARI VA ISTIQBOLLARI. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(7), 15-18.

O'ZBEK TILIDA GAP BO'LAKLARINING O'RNI.

Saparbayeva Gulandom Masharipovna

Shamuratova Bonu Erkinboy qizi

Urganch Davlat Universiteti

Xorijiv Filologiya fakulteti

2-bosqich bakalavr talabsi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'zbek tilshunosligi bo'limlaridan biri hisoblangan sintaksis, yani gap bo'laklari haqida fikr yuritiladi va ularning ingliz va o'zbek tilidagi asosiy farqlari o'rganiladi.*

Kalit so'zlar: *Tilshunoslik, sintaksis, morfologiya, gap bo'laklari, lingvistik tahlil, ega, kesim, aniqlovchi, to'ldiruvchi, hol, tahlil metodi.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается синтаксис, то есть фрагменты предложений, который считается одним из разделов узбекского языкознания, и рассматриваются их основные отличия между английским и узбекским языками.*

Ключевые слова: *Языкознание, синтаксис, морфология, части речи, лингвистический анализ, притяжательный падеж, причастие, определитель, дополнение, падеж, метод анализа.*

Annotation: *This article discusses the syntax, that is, fragments of sentences, which is considered one of the sections of Uzbek linguistics, and discusses their main differences between the English and Uzbek languages.*

Key words: *Linguistics, syntax, morphology, parts of speech, linguistic analysis, possessive case, participle, determiner, object, case, method of analysis.*

Bilamizki, o'zbek tili uzoq yillik tarixga ega til hisoblanib, uning grammatikasini 11- asrda Mahmud Qoshg'ariy tomonidan ishlab chiqilgan. O'zbek tili grammatikasi shu kunga qadar ko'plab taraqqiyot boshqichlarini bosib o'tdi va hozirgi biz o'rganayotgan ko'rinishga keltirildi. O'zbek tili 16 bo'limdan tashkil topgan bo'lib, ular:

1. Fonetika;
2. Orfografiya;
3. Orfoepiya;
4. Grafika;
5. Leksikologiya;
6. Frazeologiya;
7. So'z yasalishi;
8. Etimologiya;
9. Grammatika;
10. Morfologiya;

11. Morfemika;
12. Sintaksis;
13. Punktuatsiya;
14. Stilistika;
15. Dialektologiya;
16. Leksikografiya¹.

Gap bo'laklari grammatikaning sintaksis bo'limida o'rganiluvchi muhim va katta mavzulardan biridir. Gap bo'laklari bevosita morfologiya bilan bog'liq bo'lib, 6ta so'z turkumlarini o'rganmagunga qadar gap bo'laklarini tushunish murakkablik tug'dirishi mumkin. Shu boisdan yuqorida ko'rsatilgan 16 bo'limlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak morfologiya bo'limi sintaksis bo'limidan avval o'rganilishi ko'rsatib o'tilgan. Chunki, biz gaplarni tahlil qilayotgan paytda bu bo'limlarning har ikkisiga ham bir vaqtning o'zida murojaat qilamiz. O'zbek tilida bosh hamda ikkinchi darajali bo'laklari mavjud hisoblanadi: ega, kesim, aniqlovchi, to'ldiruvchi va hol. Gapning asosiy ma'no anglatuvchi qismi deb kesim qaraladi va bazi hollarda faqatgina kesimning o'zidan ham muloqot manbayi sifatida foydalanish mumkin. Shuni qo'shimcha qilish mumkinki, gap bo'laklarining yakka holda qo'llanishi nafaqat kesim doirasida balki, boshqa bo'laklarda ham kuzatilishi mumkin. Bu holat nutqimizda og'zaki hamda yozma holda ishlatiladi. Oddiy kundalik muloqot (so'zlashuv) uslubida ham yoki, yozuvchilar tomonidan asar qahramonlarining nutqi tabiiy, hamda, tasirliroq bo'lishi uchun badiiy uslubda ham foydalanganliklarini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Ammo, gap bo'laklarining tushirib qoldirilishi boshqa uslublarda qo'llanilishi uslubiy xato deb qaraladi va bunday vaziyatlarda o'quvchi uchun tushunmovchilik kelib chiqishi ham mumkin.

Tahlil qilinayotgan mavzuni misollar bilan yoritish maqsadida T.Qudratov va t.Nafasovlarning „Lingvistik tahlil“ qo'llanmasidan ko'chirma keltiramiz: „Gap bo'laklarining tahlilida gapni tarkibiy qismlarga ajrata olish, gap bo'laklarga ajratishning prinsiplarini ajrata olish muhimdir. Shu fakt ayonki, har bir gap bo'lagi ma'lum bir so'roqqa javob bo'ladi².“ Avvalambor, har bir gap bo'lagi o'zining ma'lum so'roq savollariga ega. Biz gap bo'laklarini tahlil qilayotganimizda miyamizda biz savollarni eslaymiz va bu so'z qaysi gap bo'lagi ekanligini osonlik bilan tahlil qila olamiz. Birgina misolni olsak, maktab so'zi so'z turkumi doirasida ot, birlik va qayer? so'rog'iga javob bo'ladi. Endi uni gapda gap bo'lagi sifatida tahlil qilsak qayer? so'rog'iga javob bo'lgan holda ega vazifasini bajaradi. Ikkinchidan, ushbu so'zga kelishik qo'shimchalaridan istalgan birini qo'shish orqali boshqa gap bo'laklarini ham hosil qilish mumkin (maktabni-to'ldiruvchi, maktabga-hol...).

Gap bo'laklari yakka so'z holda yoki ibora va so'z birikmasi bilan ham ifodalinishi ham mumkin. bunday vaziyatda ularni tahlil qilishda ehtiyotkor bo'lish lozim. Bazi hollarda o'quvchilar tomonidan gap tarkibida qatnashgan va bir gap bo'lagi

¹ Orzigul Hamroyeva. „Ona tili. Maruzalar to'plami“. Toshkent „Akademnashr“2016. 12-13-betlar.

² M.T. Irisqulov. „Tilshunoslikka kirish“. Toshkent „Yoshlar matbuoti“2009. 201-bet.

ko`rinishida kelgan ibora yoki so`z birikmalarini ham tahlil qilish holatlari kuzatiladi va bu noto`g`ri hisoblanadi. Gap bo`laklari tahlili sinchkovlik va aniqlikni talab qiladi va har bir so`zga alohida yondashish lozimdir. Gap bo`laklari yakka so`z holida yoki ibora va so`z birikmasi bilan ham ifodalanishi mumkin. gap bo`laklarining bunday ifodalanishi tahlil muallifidan lingvistik bilimlarni talab qiladi. O`zbek tili sintaksisining o`rganish obyekti bo`lgan so`z birikmalari frazalar va iboralar tarkibidagi elementlarni alohida tadqiq qilish uning semantik va sintaktik tahliliga to`g`ri kelmaydi. Ushbu lingvistik birliklar mavjud strukturasi saqlagan holda bir gap bo`lagi sifatida tahlil qilinadi. Masalan: **Onamning bu gapni eshitgach tepa sochi tikka bo`ldi**. Gapidagi *tepa sochi tikka bo`ldi* iborasi achchiqlandi ma`nosida kelgan va ushbu fraza bir gap bo`lagi, ya`ni, kesim sifatida tahlil qilinadi.

Quyida gap bo`laklarining 2ta tahlil metodi bilan tanishtirish fikrimizga oydinlik kiritadi. Birinchi metod bu gap bo`laklari metodi bo`lib, ushbu metod tilshunoslik taraqqiyotining dastlabki davrlaridanoq amalda bo`lgan. Bu metodga ko`ra gaplar bo`laklarga ajratiladi³. Masalan, **Agar, biron asarim kitobxon og`ziga tushsa, mendan oldin u sevinib ketardi. (Said Ahmad)**. Ushbu ergashgan qo`shma gapni sintaktik tahlil qilamiz (qo`shma gaplar ikki soddan tarkib topadi va tarkibida ikki kesimlik belgisiga ega hisoblanadi):

Agar- kirish so`z hisoblanib, sintaktik tahlil qilinmaydi.

Biron- qaysi? so`rog`iga javob bo`ladi va aniqlovchi gap bo`lagi hisoblanadi.

Asarim- nima? so`rog`iga javob bo`lib birinchi sodd gap tarkibidagi ega vazifasini bajaradi.

Kitobxon- ushbu so`z tarkibida -ning qaratqich kelishigi belgisiz qo`llangan va bu so`zga nisbatan -kimning? so`rog`iga javob bo`ladi va qaratqich aniqlovchi vazifasini bajargan.

Og`ziga tushsa- ushbu so`zlar birgalikda turg`un birikmani, ya`ni, ma`lum ma`no anglatuvchi iborani tashkil qiladi va yuqorida takidlanganidek bir gap bo`lagi sifatida tahlil qilinadi. Ushbu fraza birinchi sodd gap tarkibidagi kesim bosh bo`lagi sifatida kelgan.

Mendan- ushbu so`zga nisbatan -kimdan so`rog`i beriladi va to`ldiruvchi bo`lak vazifasida gap tarkibida ishtiro etgan.

Oldin- qachon? so`rog`iga javob bo`ladi va hol vazifasini bajaradi.

U- kim? So`rog`iga javob bo`ladi va ega vazifasida kelgan.

Sevinib ketardi- ko`makchi fe`lli so`z qo`shilmasi murakkab fe`l kesim sifatida tahlil qilinadi.

Kirish so`z, aniqlovchi ega aniqlovchi kesim, to`ldiruvchi hol ega kesim.

Ikkinchisi substitutsiya metodi. Bu uslub ham ko`pdan beri tilshunos olimlar tomonidan ishlatilib kelinadi. Nutqdagi ma`lum bir pozitsiyada turgan til elementlarini boshqasi bilan almashtirib, sodir bo`ladigan funksional o`zgarishni aniqlash substitutsiya uslubining vazifasiga kiradi. Substitutsiya uslubi yordamida sinonim,

³ <https://hozir.org/ozbekiston-respublikasi-oliy-va-orta-maxsus-v10.html?page=116>

antonim va omonim so'zlarni tillarning leksik sistemasida tutgan o'rnini o'rganish maqsadga muvofiqdir. Masalan: katta, ulkan, bahaybat so'zlari sinonimik qatorni tashkil etadi. Bu so'zlarning ma'noviy yaqinligini substitutsiya uslubi yordamida tekshiramiz:

qari odam

keksa odam

eski odam

Keltirilgan so'z birikmalarida aniqlovchi vazifasini o'tayotgan sinonimlarni almashtirib ko'ramiz: 1-va 2-birikma til normasiga mos keladi, uchinchi esa g'ayri tabiiy so'z birikmasidir. Yana bir misol:

qari kiyim

keksa kiyim

eski kiyim

Bu o'rinda 1-va 2-birikmalar o'zbek tili uchun odatiy emas, uchinchi esa odatiy. Shunday qilib, bu sinonimlar mutlaq sinonim emas. Chunki ular doim biri ikkinchisini almashtirib kela olmaydi. Bu uslub hamma talablarga javob bera olishi tufayli tilshunoslik fanida mustahkam o'rin egallagan. Bu uslub tilning hamma qatlamlariga birday xizmat qila oladi⁴.

Biz yuqorida o'zbek tilida gap bo'laklarining tahlili qisman ko'rib chiqdik va bizda boshlang'ich bilim mavjud. Endilikda, ushbu gap bo'laklarini ingliz tili bilan solishtirsak, aynan ingliz tilini o'rganish jarayonida qisman yengillik tug'diradi. Bilamizki ingliz tili til oilalari doirasida roman-german tillar oilasiga mansub va uning sintaktik gap tushilishi o'zbek tilinikidan anchayin farq qiladi. Bizning ona tilimizda gapning asosiy ma'no ifodasini fe'l tashkil qilsa, aksincha, ingliz tilida ega va kesim (subject and verb) tashkil qiladi. O'zbek tilida faqatgina kesim yordamida ham gap tuzish mumkin bo'lsa, ingliz tilida esa ega va kesimsiz gap hosil qilib bo'lmaydi. O'zbek va ingliz tilida gap bo'laklarini misol orqali tahlil qilib cgiqamiz:

Biz bilan kinoga borasanmi?

Do you go to cinema with us?

Ha, boraman.

Yes, I do.

Yuqorida keltirilgan misolga qarasak o'zbek tilida egasiz ham ma'no anglata oladigan gap hosil qilish imkoni mavjud, ammo ingliz tilida bunday emas gapda, albatta, ega ishtirok etishi zarur. O'zbek tilidagi misolda kesim tarkinidagi shaxs son qo'shimchasi orqali eganing yashirin holda mavjudligini ko'rishimiz mumkin ammo bu hol ingliz tilida kuzatilmaydi va shu boisdan ham ingliz tilida egani qisqartirib bo'lmaydi. Ikki til grammatikasidagi farq nafaqat ega kesimda balki, ularning joylashuvida ham ko'rish mumkin. O'zbek tilida gap bo'laklari *aniqlovchi-ega-to'ldiruvchi-hol-kesim* tartibida joylashsa (o'zgarishi mumkin) ingliz tilida avval

⁴ M.T. Irisqulov. „Tilshunoslikka kirish“. Toshkent „Yoshlar matbuoti“2009. 204-bet.

aniqlovchi-ega-kesim-to'ldiruvchi-hol tartibida joylashadi(o'zgarishi mumkin). Ushbu tillar grammatikasidagi farqlarni ularning turli til oilalariga mansubligi bilan izohlash mumkin, chunki oltoy tillar oilasiga mansub tillar grammatikasi o'zbek tili grammatikasiga o'xshash va bu tillar roman-german tillar oilasi grammatikasidan yuqorida ko'rib chiqqan bazi farqlar bilan ajralib turadi.

Dunyodagi tillar grammatikasi tillar oilasi kesimida turli xil izohlansada bir biriga qisman o'xshash hisoblanadi, va agar siz o'z ona tilingiz grammatikasini chuqur o'rgangan va unda bexato ish olib boruvchilar safida bo'lsangiz, boshqa xorijiy tillarni o'rganish sizga aslo qiyinchilik tug'dirmaydi. O'z tilingiz va xorijiy tillarni ham mukammal tarzda o'rganish sizning ikki til bo'yicha ham yetuk mutaxassis bo'lib yetishishingizda muhim omil hisoblanadi. Buning uchun mutaxassis o'qituvchilarning talab va tasviyalariga muvofiq ish ko'rish lozim. Zero, ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar iborasi bejiz aytilgan emas. Hech bir ilm osonlik bilan egallanmaydi, uning ortida katta mashaqqat va mehnat yotadi. Bunda bizga yordam qo'lini cho'zuvchi kishilar aynan ustozlar hisoblanishadi.

Har qanday holatda ham inson o'rganishdan, izlanishdan to'xtamasligi lozim. Bu uning hayotida katta muvaffaqiyatlarga eltadi va uning komil inson bo'lib yetishishiga ko'mak beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M.T. Irisqulov. „Tilshunoslikka kirish“. Toshkent „Yoshlar matbuoti“ 2009.
2. M.T. Irisqulov. „Tilshunoslikka kirish“. Toshkent „Yoshlar matbuoti“2009.
3. Orzigul Hamroyeva. “Ona tili. Maruzalar to'plami”. Toshkent „Akademnashr“2016.
4. <https://hozir.org/ozbekiston-respublikasi-oliy-va-orta-maxsus-v10.html?>

ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Асанова Динара Ваижиповна

Г. Самарканд

34 школа, Узбекистанская 53

Начальная школа

Аннотация: *Изменения, происходящие в мире, вызвали необходимость разработки новых подходов в системе обучения и воспитания, внедрения государственных стандартов второго поколения. Перед учителем поставлены новые цели: формирование универсальных учебных действий и мотивации к обучению. В данной статье рассматриваются важность использования интерактивных образовательных технологий в начальных классах.*

Ключевые слова: *процесс обучения, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать, оценивать, результат.*

*Скажи мне – и я забуду,
покажи мне – и я запомню,
дай сделать – и я пойму.*

Конфуций.

. Содержание образования не сильно меняется, существенно изменяется роль учителя, которому необходимо будет выстраивать процесс обучения не только как систему усвоения знаний, умений и навыков, но и как процесс развития личности. Учитель должен не только понимать, чему и как учить, но и организовывать процесс таким образом, чтобы дети задавались вопросами «Чему мне нужно научиться?», «Как мне этому научиться?». Обучение должно быть построено как процесс «открытия» каждым школьником конкретного знания. Из пассивного слушателя ученик должен превратиться в самостоятельную, критически мыслящую личность. Сегодня важно обеспечить общекультурное, личностное и познавательное развитие ребенка. Содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, развитием способностей, оперированием информацией, творческим решением проблем науки и рыночной практики с акцентом на индивидуализацию образовательных программ.

Главная задача каждого преподавателя – не только дать учащимся определённую сумму знаний, но и развить у них интерес к учению, научить учиться. Без хорошо продуманных методов обучения трудно организовать усвоение программного материала. Учителю необходимо не только доступно все

рассказать и показать, но и научить ученика мыслить, привить ему навыки практических действий. По моему мнению, этому могут способствовать интерактивные формы и методы обучения, которые способствуют активизации познавательной деятельности учащихся и применение их технологий очень актуально в современной начальной школе.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться. Начальное образование закладывает основу формирования учебной деятельности ребёнка - систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Именно начальная ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать, но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.

А **основная задача начальной школы** заключается не столько в том, чтобы обогатить школьников знаниями, сколько научить их самостоятельно добывать знания, уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Всё вышесказанное можно назвать **умением учиться**. Для того чтобы овладеть этими умениями, необходима активная позиция ученика на уроке.

Проблема активности личности в обучении – одна из актуальных как в психологической и педагогической науках, так и в образовательной практике. Известно, до 70% личностных качеств закладывается в начальной школе. И не только базовые навыки, такие как умение читать, писать, решать, слушать и говорить, нужны ребенку в жизни. Для активизации обучения необходимо создание дидактических и психологических условий осмысленности учения, включения в него учащегося на уровне не только интеллектуальной, но личностной и социальной активности.

Различия между «дать знания» и «достичь их понимания» огромны. Установка на механическое запоминание знаний приводит к скорому забыванию этих сведений учащимися. Наш ум не расстается с теми истинами, которые для себя считает доказанными, поэтому только осмысленные и

всесторонне проверенные на практике знания становятся подлинным достоянием человека.

Не	секрет,	что	мы	запоминаем:
10%	того,	что	мы	читаем,
20	%	того,	что	мы слышим,
30	%	того,	что	мы видим,
50%	того,	что	мы видим	и слышим,
70%	того,	что	мы	говорим,
90% того, что мы говорим и делаем.				

Приведённые данные наглядно демонстрируют зависимость усвоения учебного материала от степени вовлечения учащихся в процесс познания

При использовании пассивных методов педагог на уроке играет центральную роль. Здесь преобладает монологический режим общения. Педагог сам распределяет работу и необходимую информацию, предлагает на уроке заранее составленный план. Любая попытка ученика проявить самостоятельность, инициативу и творчество рассматривается как отход от заранее намеченного и единственно верного плана работы. Дети на таких уроках являются только объектом воздействия взрослых.

Современному образовательному процессу требуются новые педагогические технологии, эффективные формы его организации, активные методы обучения.

В качестве одного из таких методов я хочу рассмотреть технологию интерактивного обучения, использование которой позволяет достичь не только предметных результатов, но и метапредметных и личностных в соответствии с ФГОС.

Что такое интерактивное обучение?

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика.

Каковы же основные характеристики «интерактива»? Следует признать, что интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при которых ученик чувствует свою успешность, свою

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения.

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.

Организация и развитие диалогового общения, ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. Интерактивное обучение исключает доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другим. В ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на уроках организуются индивидуальная, парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, идет работа с документами и различными источниками информации, используются творческие работы. Место учителя в интерактивных уроках сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей урока.

Таким образом, задачи интерактивных методов обучения:

- Научить самостоятельному поиску, анализу информации и выработке правильного решения ситуации.
- Научить работе в команде: уважать чужое мнение, проявлять толерантность к другой точке зрения.
- Научить формировать собственное мнение, опирающееся на определенные факты.

Данный вид обучения обладает следующими чертами:

- это взаимодействие обучающихся между собой и преподавателем (непосредственно или опосредованно);
- это процесс общения «на равных», где все участники такого общения заинтересованы в нем и готовы обмениваться информацией, высказывать свои идеи и решения, обсуждать проблемы и отстаивать свою точку зрения;
- это обучение «реальности», т.е. обучение, основанное на реальных проблемах и ситуациях окружающей нас действительности.

Т.е. такое обучение, которое соответствует требованиям ФГОС НОО второго поколения.

Как уже было сказано выше, интерактивное обучение - это такая организация процесса обучения, при которой невозможно неучастие ученика в коллективном, взаимодополняющем, основанном на взаимодействии всех его участников процессе обучающего познания.

Формами интерактивного обучения являются:

- Работа в статичных парах или парах сменного состава;
- Работа в малых группах;
- Игровое сотрудничество.

Термин «интерактивные технологии» связан, как правило, с двумя группами взаимосвязанных технологий: первая группа - обучение, построенное на общении с компьютером и посредством компьютера и вторая группа – бескомпьютерное - специально организованное учебное взаимодействие между обучающимися.

Основными методами и приемами интерактивного обучения являются:

- ✓ Мозговой штурм — поток вопросов и ответов, или предложений и идей по заданной теме, при котором анализ правильности/неправильности производится после проведения штурма.
- ✓ Кластеры, сравнительные диаграммы, паззлы — поиск ключевых слов и проблем по определенной мини-теме.
- ✓ Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ. Например, тесты в режиме онлайн, работа с электронными учебниками, обучающими программами, учебными сайтами.
- ✓ Круглый стол (дискуссия, дебаты) — групповой вид метода, которые предполагает коллективное обсуждение учащимися проблемы, предложений, идей, мнений и совместный поиск решения.
- ✓ Деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные) — достаточно популярный метод, который может применяться даже в начальной школе. Во время игры учащиеся играют роли участников той или иной ситуации, примеривая на себя разные профессии.

✓ Аквариум — одна из разновидностей деловой игры, напоминающая реалити-шоу. При этом заданную ситуацию обыгрывают 2-3 участника. Остальные наблюдают со стороны и анализируют не только действия участников, но и предложенные ими варианты, идеи.

✓ Метод проектов — самостоятельная разработка учащимися проекта по теме и его защита.

К интерактивным методам обучения на уроке также относят мастер-классы, построение шкалы мнений, дерево решений.

Я использую интерактивные методы для обучения младших школьников уже с первого класса. Это помогает мне сделать процесс обучения более осмысленным, логически завершенным, эмоционально положительно окрашенным и, как следствие, более эффективным.

Заключение

Применяя на уроках интерактивные методы обучения, учитель добивается новых возможностей, связанных, прежде всего, с налаживанием межличностного взаимодействия путем внешнего диалога в процессе усвоения учебного материала. Действительно, между учащимися в группе неизбежно возникают определенные межличностные взаимоотношения; и от того, какими они будут, во многом зависит успешность их учебной деятельности. Умелая организация взаимодействия обучающихся на основе учебного материала становится мощным фактором повышения эффективности учебной деятельности в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Е. В. Зарукина, Н. А. Логинова, М. М. Новик. Активные методы обучения: рекомендации по разработке и применению. СПб СПбГИЭУ, 2010. учеб.-метод. пособие.

2. Н. А. Шкуричева. Зачем первоклассникам нужна парная работа на уроке в адаптационный период // Начальная школа, 2006 г., №8.

3. И. В. Никишина. Интерактивные формы методического обучения. 2007 г.

4. М. П. Лакоценина. Необычные уроки в начальной школе, 2008 г.

5. М.М. Анцибор. Активные формы и методы обучения. Тула, 2002 г.

6. Как проектировать универсальные учебные действия. Пособие для учителя, Москва «Просвещение», 2008 г.

7. Интернет - ресурсы

<http://pedsovet.su/>

<https://infourok.ru/>

MARKAZIY OSIYODA ILK DAVLATCHILIK VA ULARNING SHAKLLANISH TARIXI (SHIMOLIY BAQTRIYANING BRONZA DAVRI SOPOLLI MADANIYATI MISOLIDA) (1991-2022-YILLARDA MAHALLIY TADQIQOTLAR MISOLIDA)

Rasulova Sevara Choriyorovna

Termiz davlat Universiteti Tarix Fakulteti II kurs magistranti

Annotasiya: *ushbu maqolada Markaziy Osiyoda ilk davlatchilik va ularning shakllanishi tarixi shimoliy Baqtriya ming bronza davri sopolli madaniyati misolida paydo bo'lishi haqida Ma'lumotlar berib o'tilgan..*

Kalit so'zlari: *bronza davri, sopol, «Avesto», arxeologlar.*

Markaziy Osiyo xalqlarining necha ming yillik tarixiga nazar tashlar ekanmiz, O'zbekiston hududining janubiy mintaqalarida miloddan avvalgi II mingyillikning oxirlarida so'ngi bronza davrida shakllangan hamda bir qator zabardast arxeologlar tomonidan "Sopolli madaniyati" deb atalib ilmiy muomalaga kiritilgan madaniyat sohibkorlari haqida ma'lumotga ega bo'lamiz.[Asqarov, 1977] Avvalambor ushbu hudud Shimoliy Afg'oniston, Janubiy O'zbekiston hamda Janubiy Tojikiston mintaqalarini o'z ichiga olgan. Asosan Amudaryoning, chap sohillari uzra yastanib yotgan bepayon hududlar va bugungi kunda qurib qolgan Bo'stonsoy va Ulombuloqsoy kanallari yoqasida bronza davrining qadimiy dehqonchilik vohalari bo'lgan Sopolli madaniyati shakllandi va ushbu madaniyat arxeolog olimlar tomonidan bir necha bosqichlarga bo'linib o'rganiladi. Sopolli madaniyatining majmualari ya'ni tarixiy obektlari misolida bir qancha arxeologlar tomonidan o'zbek davlatchilik tarixini yanada qadimiylashtirish uning yoshini ahamoniylar davridan bronza davriga borib taqalishini asoslab beruvchi qimmatli risolalar dunyo yuzini ko'rdi. [Shaydullayev 2000]

Markaziy Osiyo mintaqasida so'ngi bronza davri yodgorliklari Dashtli va Sopolli madaniyatining ochilishi va ular fanda o'z tasdig'ini topishi Amudaryo va Sirdaryodek azim daryolar oralig'ida ham ahamoniylar sulolasi davrigacha ham O'rta Osiyoda sinfiy munosabatlarning shakllanishi hamda aholining hukrmron qatlam va jamoaviy tarzda yashaganligi Sopolli madaniyatining obektlari sanalgan Jar'oton, Mo'lali, Ko'zali va Bo'ston aholi yashash manzilgohlari va qabristonlaridan topilgan moddiy ashyolar ham aks ettiradi. Markaziy Osiyo mintaqasidagi ilk davlatchilikning qaror topishi masalasi tarixchi olimlar tomonidan uzoq tortishuv va bahslarga sabab bo'lib kelmoqda. Ammo Markaziy Osiyoda ilk davlatchilikning ildizlari va uning qaror topishi jarayonlari bir qator moddiy va yozma manbalar asosida o'z isbotini topib kelmoqda. Fikrimizning yorqin dalili sifati O'rta Osiyoning eng qadimgi va qimmatli manbasi "Avesto"da Baqtriya tipologiyasi "Baxdi" shaklida uchrashi va bu quyoshli mamlakatda davlat ko'rinishidagi siyosiy birlashma mavjudligi qayd etilgan.[Avesto, Videvdat 8] Baqtriya haqidagi keyingi qimmatli manba Eron ahamoniylar shoxi Doro I

buyrug'i bilan ulkan qoyatoshga o'yib yozilgan hozirgi Eronning Kirmonshox shahrida joylashgan Behistun qoyatosh yozuvlari ahamiyati yuksakdir. To'g'ri ushbu qoyatosh tasvirlarida O'rta Osiyo hududida aynan ilk davlat birlashmasi asos solinishi haqida yakdil fikrlarga keladigan xulosa qilinmasada, ammo Vohamizning xususan Qadimgi Xorazm, Qadimgi Baqtriya va Qadimgi Sog'd davlatlari haqida qimmatli manbalari va bu vohalardan keltirilgan qimmatbaho toshlar, ahamoniylar davlatiga tobe sifatida Baqtriya tuyakashlarining ulug' shoxanshoxga o'lpon olib kelayotgan tasvirlari qayd etilgan.[Struve, 1968] Qadimgi Baqtriya hududida ilk davlarchilikning paydo bo'lishi va qaror topishi qadimgi yunon-rim muarrixlari tomonidan ham e'tirof etiladi. Xususan, bular jumlasiga Geradot [Stronovskovo,1972], Diodor, [Tolstov, 1938] Pompey Trog, [Pompey Trog I.] Arrian,[Arrian VI, 24] Ksenofondlar [Ksenofond I]o'zlarining o'sha davrlarida yozib qoldirgan asarlarida Qadimgi Baqtriya haqida ma'lumotlarni uchratishimiz mumkin. Shuni ta'kidlash lozimki, yuqoridagi sanab o'tilgan muarrixlar Qadimgi Baqtriyaning tabiati, iqlimi, serunum voaha va vodiylari va geografik joylashuv o'rni va hattoki aholisi xususida ham so'z boradi.

XIX asrning so'ngi yillarida hamda XX asr boshlarida sovetlar tomonidan ham Markaziy Osiyo tarixini o'rganish va arxeologik ekspeditsiyalar tashkil etish borasida bir necha qadamlar tashlanishi kuzatiladi. Xususan, Rtveladze, I. M. Dyankonov, [Dyankonov 1954] V.V. Bartold, [Bartold, 1915] S. P. Tolstov, [Tolstov,1948] E.E. Kuzmina, [Kuzmina,1978] I. V. Sarianidi, [Sarianidi,1972] hamda sovetlar davrida arxeologik qazishmalar olib brogan tadqiqotchilar A. A. Asqarov, T. Sh. Shirinov, A. A. Abdullayevlar tomonidan O'zbekiston mintaqasining janubiy mintaqalarida aynan Surxondaryo viloyatida bir necha arxeologik ekspeditsiyalar olib borilib Sopolli madaniyatining bir necha majmualarini ochishga muvaffaq bo'lishdi.[Asqarov,1977] A. S. Sagdullayev [Sagdullayev,1987] o'zining 1987-yildagi Qadimgi Baqtriyaning tarixi va aholisining ijtimoiy-madaniy tarixiga bag'ishlangan risolasida eng dolzarb masala sifatida Qadimgi Baqtriya davlati misolida Markaziy Osiyo hududida tashkil etilgan ilk davlat birlashmalari va ularning siyosiy tuzumi aosiyo o'rin olgan. Shimoliy Baqtriya hududida qaror topgan Sopolli madaniyati tarixshunosligiga nazar tashlar ekanmiz, o'tgan asrning 60-yillaridan toki 1991-yillargacha, shuningdek 1991-yillardan hozirgi kungacha bir necha o'nlab va hattoki yuzlab ilmiy nashrlar, maqolalar, kitoblar bosmadan chiqqanini kuzatishimiz mumkin.

Markaziy Osiyoda davlatchilik tarixi va davlat tuzilishi xususidagi ilmiy nashrlar orasida Sh. B. Shaydullayev tomonidan 2007-yilda Samarqandda akademik darajasini olish uchun yozilgan doktorlik dissertatsiyasida birinchi prezidentimiz tomonidan tarixchilar e'tiboriga havola etilgan yagona savol: O'zbek davlatchiligi tarixi qachondan boshlanadi? Qabilidagi umumiy savollariga zabardast arxeolog tomonidan aniq va yakdillik bilan javob qaytarildi. Ustoz o'zining Sopolli madaniyatining majmualariga uyushtirilgan 25 yillik arxeologik izlanishlari natijasida Sopolli madaniyatining "shox" yodgorligi deb atalmish Jarqo'ton misolida isbotlab berib, bir necha olimlarning fikrlarning ilmiy haqqoniyligini yo'qqa chiqardi. Xususan Sopolli madaniyatining

Jarqo`ton yodgorligini O`zbekiston hududidagi ilk shahr-davlat shaklidagi siyosiy tuzilma ekanligiga quyidagi asosiy 7 ta ilmiy xulosaga kelinadi. Xususan,

Birinchidan, Jarqo`ton yodgorligi topografik jihatdan Qadimgi Sharq shahr-davlatlariga monand. Uning aholisi hunarmandchilik, me`morchilik, zargarchilik, metallsozlik va san`at sohasidagi erishgan yutuqlari bilan Qadimgi Sharq Shahar-davlatlari aholisi bilan bir xil rivojlanish darajasida bo`lgan.

Ikkinchidan, Jarqo`ton shahr-davlatining boshqaruvi "Jarqo`ton olov ibodatxonasi"da joylashgan. 6-tepalikda joylashgan monumental inshoot nafaqat ibodatxona, balki saroy-ibodatxona vazifasini o`tagan.

Uchinchidan, ilk davlatlarning shakllanishi bilan dinning ham markazlashuv jarayonining kechishi tabiiy holdir albatta. Jarqo`ton saroy-ibodatxonasining bunyod etilishi bu fikrning isbotidir. Shu bilan bir qatorda jamoalar sig`inib kelgan din ko`rinishlari ham saqlanib qolaveradi. Bronza davrida zoolatirik va ajdodlar ruhiga ibodat kabi din turlarining rivojlanganligi Jarqo`tondan topilga ashyoviy manbalar asosida kuzatildi.

To`rtinchidan, sivilizatsiyaning asosiy ko`rinishi bo`lgan yozuv ham Sopolli madaniyati davrida kashf etildi. Bu piktografik belgili yozuv bo`lib, Jarqo`ton sopollarida shunday belgilarning 52 ta xili kuzatilgan. Bu belgilarning tarqalish hududi ancha keng bo`lib, O`rta Osiyoning janubi, Shimoliy Afg`oniston Markaziy va Shimoliy Eron bronza davri yodgorliklarida uchraydi va biri-biriga o`xshashligi bilan xarakterlanadi.

Beshinchidan, shaxsiy mulk va davlatchilik arxeologik belgisi sifatida e`tirof etilayotgan sopolli madaniyati muxrlari birinchi marta klassifikatsiya qilindi.

Oltinchidan, sopolli madaniyati aholisi ham xalqaro aloqalarga asos slogan xalqdir. Xarappa, Qadimgi Eron va Andronova madaniyatlari bilan bevosita, Suriya, Xett, Mesopatamiya bilan bilvosita madaniy aloqada bo`lganligi yangi ashyoviy manbalar asosida isbotlab berildi.

Yettinchidan esa, sopolli madaniyati aholisi Anov-Namozgoh, Murg`ob, Dashtli, Markaziy va Shimoliy Eron aholisi bilan yagona etnik guruhni tashkil etgan xalqlardir. [Shaydullayev, 2009]

Shu o`rinda aytish lozimki, Bahodir Eshovning risolasida Sopolli madaniyatining obektlariga "qishloq" deya ta`rif berilgan bo`lib, bu madaniyatning ibtidosi neolit davrida "hisorlik" ovchilar kichik va yirik daryolar vohalarini, Boysuntog` va Ko`hitanggacha bo`lgan tog` oldi va tog`li hududlarni o`zlashtirish jarayonidan boshlaydi. Bronza davrida esa bu hududlar boshqa ko`rinishga ega bo`lgan hamda o`ziga xos xo`jalik shaklidagi yangi madaniyatlar shakllana boshlagan. Miloddan avvalgi II mingyillikning II choragida Amudaryoning o`ng qirg`og`ida, aniqrog`i uning g`arbiy qismida Sopollitepa ko`rinishidagi dastlabki mustahkam qishloqlar paydo bo`ldi. Ushbu qishloqlar bu hududlarda rivojlangan butunlay yangi ko`rinishdagi qishloqlar bo`lib, neolit davri (Hisor madaniyati) makonlaridan ajralib turadi. Muallifning xulosasiga ko`ra, Amudaryoning o`ng qirg`og`iga shakllangan Sopollitepa

bronza davridagi dastlabki o'troq dehqonchilik qishlog'i hisoblanadi. Ammo keyinchalik o'troq dehqonchilik jamoalari shimoliy chegaralarining kengayishi natijasida Sopollitepa o'zining ilgarigi ahamiyatini yuqota boshlaydi va abo'shab qoladi hamda asosiy markaz vazifasiga esa, tog' darasidan chiquvchi yo'l ustidagi mustahkam qal'a sifatida paydo bo'lgan Jarqo'tonga o'tadi.

Yuqoridagilardan xulosa qilib B. Eshov Sopolli madaniyatining majmualariga shunday tarixiy va ilmiy xulosa beradi: "Bronza davri Janubiy O'zbekiston hududlarida yashagan o'troq dehqonchilik jamoalari jamiyat taraqqiyotining yuqori pog'onasida bo'lib, ibtidoiylikning so'ngi bosqichidan sivilizatsiyasiga o'tdilar. Ushbu sivilizatsiyaning boshlanishi shahrmonand (protogorod) belgilarni o'zida aks ettirgan Sopollitepa bo'lgan bo'lsa, Jarqo'ton O'zbekiston hududlaridagi ilk shahar misoli edi." [Eshov, 2012]

Shuni ta'kidlash lozimki, Sh. B. Shaydullayevning dissertatsiyasiga qadar ham bir qator arxeologlar tomonidan o'zbek davlatchiligi tarixi va siyosiy birlashmalarning o'zgarishlariga oid ilmiy izlanishlar olib borganlar. Xususan bular sirasiga A. A. Asqarov va T.Sh. Shirinovlar Sopolli madaniyatining aholisi tomonidan yaratilgan hunarmandchilik buyumlari, ayniqsa shaharning o'ziga xos T shaklidagi qurilishi hamda aholisining diniy sohadagi erishgan yutuqlari (bu borada mualliflarning asarlarida Jarqo'ton olov ibodatxonasi xususida keng to'xtalishga ega) inobatga olinib Jarqo'ton bu O'rta Osiyo hududidagi bronza davridagi ilk shahardir deb e'tirof etiladi. [Asqarov, Shirinov. 1993]

O'zbekiston Respublikasi Fan va texnika Davlat Qo'mitasi, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Tarix Instituti va Inson Huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy Markazi tomonidan E.V. Rtveladze, A.X. Saidov hamda E.V. Abdullayevlar tomonidan 2001-yilda "Qadimgi O'zbekiston sivilizatsiyasi: davlatchilik va huquq tarixidan lavhalar" nomli asarida mualliflar tomonidan Qadimgi O'zbekistonning davlatchiligi va huquqi tarixiga bag'ishlangan ko'pdan-ko'p qimmatli ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasining 10 yilligiga bag'ishlangan ushbu asarda xozirgacha tarix va yuridik fanlarida yetarli darajada yoritilmagan muhim muammolar birinchi marta qarab chiqiladi, jumladan davlat va huquq institutlari, pul munosabatlari, soliq xizmati, yozuv, diplomatiya, zardushtiylik huquqining paydo bo'lishi, qaror topishi va rivojlanish masalalari yoritiladi. Kitobning ilova qismida esa O'rta Osiyoning muhim huquqiy yodgorligi sifatida "Avesto"ning "Vandidod" tarjimai birinchi marta keltirilgan. Shu jumladan ushbu asarda O'zbekiston hududidagi qadimgi davlatlar rivojlanishining davrlarga bo'lish jarayonida Markaziy Osiyoda davlatchilik evolyutsiyasini miloddan avvalgi II mingyillikning II yarmi, miloddan avvalgi III asrgacha - yangi eraning IV asri oralig'idagi vaqtni qamrab olgan bir necha davrlarga ajratgan holda davrlashtiriladi. Davlatchilikning ilk shakli qaror topishi O'zbekiston janaubida tarqalgan so'ngi bronza davrining o'troq-dehqonchilik madaniyatida yuz beradi. Uning yakunlanishi O'rta Osiyo hududida yangi eraning birinchi yarmida mavjud bo'lgan Kushon va

Parfiya imperiyalari halokati bilan deyarli bir vaqtga to'g'ri keladi. Qang' davlati taxminan shu paytda inqirozga uchraydi. Olimlar tomonidan davlatchilik evolutsiyasining birinchi davrini miloddan avvalgi II mingyillikning II yarmi – O'zbekiston janubidagi "embryonal" shakldagi davlatga o'xshash tuzilmani qaroq topishi sifatida baholanadi. Davlatning bunday namunasi Sopolli madaniyatining Jarqo'ton misolida o'z tasdig'ini topadi. [Rtveladze, 2001]

Markaziy Osiyo mintaqasidagi o'zbek davlatchiligi tarixiga qiyosiy tahlil jarayoniga nazar tashlar ekamiz, o'zbek xalqi ajdodlarining ilk davlatchilig tarixi bilan bog'liq fikr va mulohazalar A. Sagdullayev, B. Aminov, O'. Movlonov, N. Norqulovlar muallifligida 2000-yilda nashr etilgan "O'zbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti" deb nomlangan asarning birinchi qismida o'zbek davlatchiligi ildizlari dehqonchilik vohalari bilan bog'liq holda rivojlandilar deb e'tirof etiladi. Xususan, jahon tarixidagi ilk davlatlar dehqonchilik va chorvachilik paydo bo'lgan davrda shakllanadilar. Tarixdan ma'lumki eng qadimgi davlatlar miloddan avvalgi IV mingyillikda Ikki daryo oralig'i (Mesopatamiya) va Qadimgi Misrda paydo bo'ldi. Asta-sekin dehqonchilik bu yerda qo'shni hududlarga (Kavkazorti, Eron, O'rta Osiyo, Hindiston, Xitoyga) tarqaldi. Miloddan avvalgi III-II mingyillikda esa Qadimgi Sharq aholisi o'rtasida madaniy aloqalar mavjud edi. Mualliflar jamoasi O'zbekiston hududidagi ilk davlatchilikning boshlanishini miloddan avvalgi II mingyillik o'rtalarida Surxon vohasida qadimgi dehqonchilik madaniyati rivojlanishi asosida shakllandi [Sagdullayev 2000] deb ta'kidlaydi. Bu esa ilk davlatchilikning tamal toshi aynan sopolli madaniy obektlari asosida qo'yilganiga ishoradir.

Ushbu mavzu doirasida qiyosiy tahlilni davom ettirar rkanmiz, Azamat Ziyonong "O'zbek davlatchilik tarixi" asarida ming afsuslar bilan qayd etish lozimki, o'zbek davlatchilik tarixi miloddan avvalgi I mingyillik bilan uzil-kesil bog'lanadi. Miloddan oldingi I minyillik zamonasi uchun jadal va sermazmun siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy xalqaro munosabatlar boshi-oxiri yo'q, tizginsiz bir cheksizlikga kechganmi yoki ularni jilovlab turadigan, manfaatli ravishda tartib doirasida soluvchi tizim mavjud bo'lganmi? Muallif to'la ma'noda albatta deb javob beradi. Xususan bu tizim davlat, aynan davlatchilik tizimidir deya ta'kidlaydi. Xullas Azamat Ziyon tomonida uzil-kesil shunday xulosaga kelindi : "miloddan avvalgi I mingyillikning birinchi yarmida, aniqro'gi VI asrdayoq mamlakatimizda davlatchilik asoslari uzil-kesil tarkib topgan." [Azamat Ziyon,2001]

Shunday qilib yuqoridagi bir qator arxeologlar hamda tarixchi olimlarning asarlari va ilmiy maqolalari asosida Markaziy Osiyoda davlatchilik tarixi va boshqaruv usullari xususida qiyosiy tahlilga keng o'rin berar ekanmiz, O'zbek davlatchiligi tarixi, uning ildizlari qolaversa tamal toshi miloddan avvalgi II mingyillikdayoq aynan bronza davrida asos solingan bo'lib, sopolli madaniyatining tarixiy obekti Jarqo'ton yodgorligi fikrimizning yorqin isbotidir

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. «Авесто», Видевдат, 8.
2. Аскарлов А.А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана. – Ташкент, 1977;
3. Аскарлов А.А., Ширинов Т.Ш. Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. – Самарканд, 1993
4. Аскарлов А.А., Абдуллаев Б.Н. Джаркутан. Ташкент, «Фан» 1983;
5. Арриан. Анаб. VI, 24.
6. Бартольд В.В. К истории персидского эпоса. Записки Восточного отделения Российского Археологического общества. XXII, 1915.
7. Геродот. История в девяти книгах. I, 153. (пер. Г.А. Страновского). Л., 1972.
8. Дьяконов М.М. Сложение классового общества в северной Бактрии. СА. Вып. 19, 1954.
9. Ксенофонд. Суг. I, 5, 2.
10. Кузьмина Е.Е. Бактрийский мираж и археологическая действительность. ВДИ, № 2, 1978.
11. Помпей Трог. ар. lust., I, 1,2.
12. Ртвеладзе. Э.В., А.Х. Саидов, Е.В. Абдуллаев. Кадимги Узбекистон цивилизацияси. Давлатчилик ва хукук тарихидан лавхалар. Тошкент. Адолат. 2001. С. 48.
13. Сагдуллаев А.С. Усадьбы древней Бактрии. Ташкент, «Фан», 1987.
14. Сарияниди В.И. Раскопки Тилля-тепе в северном Афганистане. Вып. I. М., 1972.
15. Струве В.В. Этюды по истории Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии. Л., 1968.
16. Толстов С.П. Основные вопросы древней истории Средней Азии. ВДИ, 1938 № 1; Толстов С.П. Древний Хорезм. М., 1948.
17. Толстов С.П. Основные вопросы древней истории Средней Азии. ВДИ, 1938 № 1. С.183;
18. Толстов С.П. Древний Хорезм. М., 1948.
19. Шайдуллаев Ш.Б. Ўзбекистон худудида давлатчиликнинг пайдо бўлиши ва ривожланиш босқичлари. Тарих фанлари д-ри. афтореф. Самарқанд. 2009.
20. Azamat Ziyov: O'zbek davlatchiligi tarixi. Eng qadimgi davrdan Rossiya bosqiniga qadar. "Sharq". Toshkent-2001.
21. Eshov. B. O'zbekiston davlatchiligi va boshqaruv tarixi. Toshkent. 2012. 27-bet.
22. Sagdullayev. A, Aminov. B, Mavlonov. O', Norqulov. N: O'zbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti. I qism. "Akademiya". Toshkent-2000.

"SHUKUR XOLMIRZAYEV ASARLARI BAADIYATI "

Ochilova M.T.

O'zbekiston Milliy Universiteti, Toshkent

Annotatsiya : *Ushbu maqolada Shukur Xolmirzayevning hikoyalari va uning ijodi to'g'risida so'z boradi. Shukur Xolmirzayev o'n sakkiz yoshida adabiyotimiz olamiga shahdam odimlar bilan kirib kelgan yozuvchilarimizdan biri hisoblanadi. Yozuvchining ilk ijodiy asari hikoya janri bilan bevosita bog'liq. Har qanday adabiy asar tahlili haqida gap borar ekan, adabiyotdan tashqari o'sha adabiyotni yaratgan yozuvchi shaxsini ham e'tibordan soqit qilmasdan o'rganishga chorlaydi. Uning har bir hikoyasi o'ziga xos lingvistik jihatdan boyligi va sotsiologik ahamiyati bilan ajralib turadi.*

Kalit so'zlar: *Shukur Xolmirzayev, baadiyat, janr, shaxs, nasr, sotsiolingvistika*

"ПОЭЗИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ШУКУРА ХОЛМИРЗАЕВА"

Очилова М.Т.

Национальный Университет Узбекистана, Ташкент

Аннотация: *В этой статье рассказывается о рассказах Шукура Холмирзаева и его творчестве. Шукур Холмирзаев в восемнадцать лет вошел в мир литературы вместе с шахдамом одимом. Раннее творческое творчество писателя напрямую связано с жанром рассказа. Говоря об анализе любого литературного произведения, помимо литературы, автор, создавший эту литературу, также призывает к изучению своей личности, не упуская из виду. Каждая из его историй отличается своим лингвистическим богатством и социологической значимостью.*

Ключевые слова: *Шукур Холмирзаев, баадият, жанр, личность, проза, социолингвистика*

"POETRY OF THE WORKS OF SHUKUR KHOLMIRZAEV"

Ochilova M.T.

National University Of Uzbekistan, Tashkent

Annotation: *this article will talk about the stories of Shukur Kholmirzayev and his work. Shukur Kholmirzayevon is one of our writers who entered the world of our literature at the age of eight with shahdam Adim. The writer's first creative work is directly related to the genre of the story. When it comes to the analysis of any literary work, in addition to literature, the writer who created the same literature invites him to*

learn without losing sight of his personality. Each of his stories is distinguished by its unique linguistic richness and sociological significance.

Keywords: *Shukur Kholmirezayev, baadiyat, genre, personality, prose, sociolinguistics*

Mavzuning dolzarbligi: Shukur Xolmirzayev XX asr o'zbek adabiyotining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan taniqli yozuvchi. U o'zining yuksak badiiy mahorat bilan yaratilgan betakror nasri bilan o'zbek xalqi ma'naviyatining yuksalishida o'ziga xos o'ringa ega. Shukur Xolmirzayev o'n sakkiz yoshida adabiyotimiz olamiga shahdam odimlar bilan kirib kelgan yozuvchilarimizdan biri hisoblanadi. Yozuvchining ilk ijodiy asari hikoya janri bilan bevosita bog'liq. Har qanday adabiy asar tahlili haqida gap borar ekan, adabiyotdan tashqari o'sha adabiyotni yaratgan yozuvchi shaxsini ham e'tibordan soqit qilmasdan o'rganishga chorlaydi. Yozuvchi hayotiy jarayonlarni hikoyalarida yoshlik va talabalik yillarining o'ziga xos romantikasi sifatida ifodalagan bo'lsa, ikkinchi tomondan, yozuvchi tug'ilib o'sgan Boysun tumanida yashovchi turfa tabiatli kishilar hayoti, jamiyatda va ular ruhiy olamida kechgan kurash va o'zgarishlar o'zining badiiy talqinini topgan.

Ularning ko'pchiligi ekspressiv xarakterda bo'lib, qo'llanishiga ko'ra turli xususiyatga egadir. Badiiy asarlarda qo'llangan undalmalarni semantik va stilistik funktsiyasiga ko'ra uch guruhga bo'lish mumkin.

a) shaxs; b) shaxs bo'lmagan jonli predmet; v) jonsiz predmet.

undalmada so'zlovchining tinglovchiga qo'shimcha munosabati mavjud bo'ladi, shuningdek, undash bilan bir o'rinda, ekspressivlik ham ifodalanadi. Undalmalar o'zida turli modal ma'nolarni tashiydigan o'tkir, ta'sirchan vositadir. Shu jumlar bilan boshlanadigan "Omon ovchining o'limi" hikoyasi qahramoni omon ovchi tirik mavjudotlarni o'ldirishga juda mukkasidan ketgan kishi edi. Yozuvchilar ta'riflaganidek: "Mabodo ovdan quruq qaytsa-u bamisoli otasi o'lganidek aza tutardi..." Hozirgi kunda tabiatni muhofaza qilish va uni asrash kabi dolzarb muammolar paydo bo'lmoqda. Shukur Xolmirzayevning "Omon ovchining o'limi" hikoyasida tabiatdagi barcha narsalar o'z o'rniga ega qilib yozilgan. Oxirgi voqealarning nima bo'lishi esa barchamizga saboqdir. O'quvchilar bu asarni o'qib, tabiatdagi barcha jonivorlarga achinadi. O'qigan kishi tabiatda mavjud hodisalarga befarq bo'lmaslikni tushunadi. Shu orqali yozuvchimiz ovchining qanday o'lim topishi misolida har bir harakatimizning javobi borligini eslatib qo'yadi. Bugungi kunda biz yoshlar bu asarni o'qib, oilada qanday muhit yaratishimizni, farzandlarni qanday tarbiyalashimizni, o'z yaqinlariga mehr- e'tibordan boshqa narsa kerak emasligini, ajdodlarimiz ishlatib kelgan "gunoh", "qon tutadi" kabi tushunchalarning qanchalik ahamiyatliligini, eng muhimi, yashab turgan olamimizdagi har bir jonzotning ham yashashga haqqi borligini ich-ichimizdan his qilishga odatlantirish lozim.

Sh.Xolmirzayev hikoyalari ham sotsiologik, ham lingvistik jihatdan yuksak tavsifga ega ekanligi tahlillar misolida o'z tasdig'ini topib bormoqda. Muammoning o'rganilganlik darajasi: Sotsiolingvistika o'tgan asrning 60-yillaridan o'rganib kelindi.

Sotsiolingvistik tadqiqotlarda ham "til sohibi" bilan bog'liq holda tadqiq qilish ishlari amalga oshiriladi. Hozirgi kunga kelib, til birliklarining nutqiy voqeylanishini sotsial tabaqa va toifalar bo'yicha xoslanishini tadqiq etish kuchaymoqda. Ayni tilni til egasi bilan tadqiq qilish borasida qator tadqiqotlar maydonga keldi. Matnning antoposentrik tadqiqi ustida ilmiy ishlar olib borilgan va "Til egasi" tushunchasi hozirgi vaqtda tilshunoslida asosan quyidagi ma'nolarda ishlatilmoqda:

- a) Muayyan tilde nutqiy faoliyatni amalga oshiruvchi, ya'ni nutq tuzish va uni idrok etish qobiliyatiga ega bo'lgan shaxs
- b) Tildan muloqot vositasi sifatida foydalanuvchi shaxs, kommunikant;
- c) O'z millatining milliy-madaniy, ma'naviy qadriyatlarini aks ettiruvchi lug'at tarkibini egallagan, uni namoyon etuvchi shaxs, muayyan til vakili

Aynan, antroposentrik yo'nalish bilan bog'liq pragmalingvistika, lingvokulturalogiya, psixolingvistika, sotsiolingvistika kabi tilshunoslik fani yo'nalishlari rivojlanmoqda. Hozirgi davr tilshunosligida yangi paradigmalarni jiddiy ahamiyat berilayotgan bir paytda sotsiolingvistik yondashuv da jonli nutqni tadqiq qilish, badiiy matnlarini o'rganish shuningdek, til birliklarining sotsial xoslanishini "lison-nutq" tamoyili asosida tekshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Sotsiolingvistika tilshunoslikning boshqa yo'nalishlaridan tadqiq predmetining o'ziga xosligi bilan ajralib turadi va muayyan bir sharoitda ma'lum bir axborotni nutq birliklari vositasida tinglovchiga yetkazish, bu jarayonda so'zlovchi va tinglovchi sotsial belgi-xususiyatlarini tadqiq qiladi.

Sotsiolingvistika asosiy e'tiborini lisoniy imkoniyatlarning ijtimoiy xoslanish (ijtimoiy mavqeyi, jinsi, yoshi) qaratsa, buni pragmatik vaziyat hamkorligini inobatga olmasdan amalga oshirish mumkin emas. Hozirgi kunga kelib sotsiolingvistlar diqqati jamiyatdagi turli ijtimoiy guruhlarning nutqiga qaratildi. XX asr tilshunoslik fani F.de Sossyur asos solgan sistem tilshunoslik nomi bilan bog'liq. Bu tilshunoslik XX asrda falsafada va davrning eng ilg'or fani fizikada o'zaro aloqalari borligini ham, uni o'rganish jarayonini ham ikki bosqichi: moddiy shaklda insonga bevosita kuzatishga berilgan, ya'ni ko'rilishi, sezilishi, o'lchanishi mumkin bo'lgan hodisa, yakkalik, alohidalik, voqelik oqibati va bevosita kuzatishga berilgan hodisalar ostida turgan mohiyat, umumiylik, imkoniyat sabablarini farqlash, ulardan birini kuzatish, tajriba asosida tavsiflash, ikkinchisini esa, aqliy idrok asosida ochish bilan uzviy bog'liq.

Tadqiqot maqsadi: Shukur Xolmirzayev hikoyalarining sotsiolingvistik xususiyatlarini aniqlik tahlillar asosida ochib berish

Tadqiqot materiallari: Shukur Xolmirzayev hikoyalari, sotsiolingvistik tadqiqotlar, ilmiy ishlar

Tadqiqot natijalari: XX asr tilshunosligida, ya'ni strukturalizm da hozirgi kunda diskurs deb ataladigan, mohiyatan esa fikr almashinish jarayoni ikki tarkibiy qismga ajratildi:

- 1) bevosita kuzatishda har xil moddiy shaklda berilgan nutq (paroli);
- 2) nutq uchun imkoniyat sifatida inson ongida joylashgan til (lison)-(langue).

Sotsiolingvistika atamasi ikki tarkibiy qismdan iborat bo'lib, lotincha socialis - jamiyat va lingua - til so'zlaridan tashkil topgan. U ijtimoiy tilshunoslik demakdir.

Tilshunoslikda u quyidagi ma'nolarda qo'llaniladi:

1. Til va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabat, ya'ni jamiyat hayoti va rivojlanishida tilning o'rni, aksincha, tilning taraqqiyotida jamiyatning ahamiyati.

2. Tilda millatning ijtimoiy guruhlanishi munosabati bilan bo'ladigan farqlar.

Fan va texnika taraqqiyoti va XX asr o'rtalarida vujudga kelgan sotsial o'zgarishlar tufayli tilshunoslik fani ham boshqa fanlar qatori jadal sur'atlar bilan rivojlana boshladi. Sotsiolingvistika fani faqat tilshunoslik va jamiyatshunoslik fanlari orasidagi munosabatlarni emas, balki falsafa, ijtimoiy psixologiya, etnografiya, tarixga va boshqa fanlarga oid masalalarni ham qamrab oladi.

Fanda ushbu yo'nalishga bo'lgan qiziqishning kuchayishi turli sabablarga bog'liq bo'lib, ular quyidagilar:

1. Jamiyatning ilmiy asoslangan til siyosatiga bo'lgan ehtiyoji.
2. Struktural tilshunoslikning tilning faqat ichki tuzilishini o'rganishga bo'lgan qiziqishi.

Ma'lumki, til tizimining sotsiolingvistik tahlili uning u yoki bu ijtimoiy va etnomadaniy muhitda qanday faoliyat ko'rsatishi, qaysi vositalarni bajarishini o'rganishni maqsad qilib qo'yadi. Ana shu tahlil asosida tillarning sotsiofunktsiyaviy tasnifini yaratish mumkin, ayrim hollarda tillarning ijtimoiy farqi o'ta darajada sezilarlidir. Ular unda so'zlovchilar soni, qo'llanish chegarasi, bajarayotgan ijtimoiy vazifalari, hayotiyli va boshqa xususiyatlari jihatidan o'zaro keskin farq qiladi. Bu xususiyatlar har bir tilning sotsial va kommunikativ mohiyatini belgilab beradi.

Sotsial lingvistika til va nutqni farqlab, tilni, uning birliklarini moddiy voqelanishdan uzib, paradigmalarga birlashtirib, umumiy ma'nolarni o'rganishga intilsa, sotsiolingvistika nutq parchalarini muayyan qo'llanish sharoitida ko'rib chiqadi. Masalan,

- Qanaqa mo'yna edi? Norkami? Qorako'lmi? Andatrami?
- Quyond edi.
- Alohida belgisi bormidi?
- Telpakningmi?
- Quyoning! Quyoning rangi qanaqa edi?
- Kulrang edi.
- Erkakmidi?

-- Telpakfurushmi?

-- Quyoni! – dedi starshina rostmana bo'g'ilib. O'. Hoshimov)

Suhbat nutqidan iborat bo'lgan tilshunos uchun tadqiq manbai bo'lolmaydigan bu matn, topikdir, ya'ni jonli nutq jarayonidir. Vaholanki, tilshunos grammatik nuqtai nazardan mazkur topikning tarkibiy qismlari boshqacha shakllanishi zarur edi, ya'ni telpakning terisi nimadan edi? Quyoning emas, telpakning rangi qanaqa edi va h.

Yoki: -- Qanchadan?

-- Sakkiz yuz.

-- Olti yuz.

-- Bo'lmaydi.

-- Yetti yuz.

-- Yo'q (Oluvchi va sotuvchi o'rtasidagi muloqot).

Makrosotsiologiyaning diqqat markazida esa bir sotsial guruh bilan ikkinchi bir sotsial guruh o'rtasidagi nutqiy muloqot yotadi. Mikro va makrosotsiologiyani bir-biridan ajratib bo'lmashligining asosiy sababi ham har qanday ijtimoiy guruh ayrim shaxslardan tashkil topgan bo'lishi bilan bog'liqdir. Har bir shaxs mazkur guruh uchun umumiy bo'lgan tildan foydalanadi va shu bilan birga o'ziga xos nutqiy xususiyatlarga ham ega bo'ladi. Bu xususiyatlar bir tomondan, shaxsning o'ziga xos psixologiyasiga, ikkinchi tomondan, bu shaxs a'zo bo'lgan kichik sotsial guruhning kasb-hunariga ham bog'liq. Demak, bu guruhning o'ziga xos atama va jargonlari bo'lishi mumkin. Lekin bu guruhlar milliy hududning qayerida yashamasin, u mazkur milliy tilga aloqador bo'lsa, shu milliy til normasidan chiqib ketmaydi, balki milliy tilning bir ko'rinishida, variantida gapiradi. Tabiiyki, mikrosotsiologiyaviy erishgan yutuqlar makrosotsiologiyaviy tadqiqotlari uchun zamin vazifasini bajaradi.

Xulosa: Adib asarlari qahramonlari aksari uning o'zi tug'ilib o'sgan tuproq – Surxon diyorining mehnatkashlaridir. Asar voqealari sodir bo'ladigan manzil ham ko'pincha shu voha bo'ladi. Shu voha qahramonlari timsoli misolida adib o'zbek xalqining, o'zbek tuprog'ining o'ziga xosliklarini tajassum etadi. Yozuvchi asar qahramonlarini oqlamaydi ham, qoralamaydi ham. Asosiy e'tiborni ularning qalbi, ma'naviyati, do'stlarga, yangi hayotga, o'zgarishlarga munosabatini ko'rsatishga qaratadi va hukm chiqarishni o'ziga qoldiradi. Adib asarlarining g'oyalari bir-birini to'ldirib boradi, tasvirlangan qahramonlar harakatidan, tabiatidan chiqarilgan xulosalar bir-birini yanada boyitadi, milliy o'zligimizning turli qirralarini alohida xarakterlar orqali tasvirlab, xalq qiyofasidagi yaxlit qiyofaning turli jihatlarini ochib beradi. Yozuvchi asarlari tasvirida tirikchilik qiyinchiliklari bilangina o'ralashib qolmaydi, ma'naviyat masalalariga ham alohida e'tiborni qaratadi. Zamon talotumlari ma'naviyatimiz mustahkamligi va mustaqilligida jiddiy salbiy iz qoldirayotganiga ishora qiladi. Uning hikoyalar turli shaklda keladigan noverbal shakllarni ko'rishimiz va hikoyalarda noverbal sotsial birliklar orqali jamiyatdagi holatlarni ochib berganligini guvohi bo'lamiz. Xulosa qilib aytganda, badiiy asar tilida barcha nutq

uslublari elementlari o'z aksini topgan bo'ladi. Uni tadqiq qilish har bir yozuvchi yoki shoirga xos uslub manerasini aniqlashga yordam beradi.

ADABIYOTLAR:

1. Mahmudov N. Nutq madaniyati va boshqa fanlar //o'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2007. N1. -B. 13.
2. Деериев Ю. Социальная лингвистика К основам общей теории-М Наука 1977 Швейсер А.Д. Современная социолингвистика. Теория проблемы методы- М Наука 1976.
3. Hymes D/ Model of the interaction of languages and social life. Directions in sociolinguistics-N Y 1972-C40 41
4. Швейсер А.Д. Современная социолингвистика Теория.проблемы.методы-М Наука1976-С 59
5. Швейсер А.Д.. Ko'rsatilgan asarlar B-59
6. Нколский Л.Д роль языка в разбивющихся странах-М1974-Н2-с99-100
7. Швейсер А.Д ko'rsatigan asarlar- b63
8. Бондаетов В.Д. Социальная лингвистика –М Просвещение1987-с10
- 10 Нормуродов Р. Социолингвистика- термиз2008-Б4
9. Hojiyev A Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati-Toshkent O'zME,2002-B.93
10. H.Ne'matov, Jo'rayev B Sotsiolingvistika-Vuxoro2004B-46
11. Бееков В.И. Крысен .П.Л Социолингвистика-М.2001 –С.177
12. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность-М Наука.1987-Б-19
13. Xudoyberganova D. Matnning antroposentrik tadqiqi-Toshkent Fan,2013-B6
14. Боркачев Ю.Н. Лингвокультурология языковая личность концепт .становление антропосентрической парадигмы в языкознании.. филологические науки М-2001.№1-С 8-11
15. Xudoyberganova D. Matnning antroposentrik tadqiqi – Toshkent Fan-1987-B19
16. Боркачев С. Т. Лингвокультурология. ..Филолог. науки.М-2001-Н1 Б8-11

DIFFERENSIAL XISOBNING BA'ZI BIR GEOMETRIK TADBIQLARINI O'RGANISH**A.Axlimirzayev***Andijon davlat universiteti matematika kafedrası professori,***F.Jamolova***Andijon davlat universiteti matematika kafedrası tayanch doktoranti***A.Toxirov***Andijon davlat universiteti matematika yo'nalishi magistranti***Sh.Ahmedov***Andijon mashinasozlik institute doktoranti*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada matematik analizning muhim bo'limlaridan hisoblangan differensial hisob bo'limidagi hosila tushunchasining ba'zi bir geometrik tatbiqlari yetarlicha misollar yordamida bayon qilingan.*

Аннотация: *В этой статье с помощью достаточных примеров описаны некоторые геометрические приложения понятия производной в разделе дифференциального исчисления.*

Abstract: *In this article, some geometrical applications of the concept of derivative in the differential calculus section are described with the help of sufficient examples.*

Kalit so'zlar: *differensial hisob, hosila, urinma, normal, egrilik, egrilik radiusi, egrilik markazi, urinma osti, normal osti.*

Ключевые слова: *дифференциальное исчисление, производная, касательная, нормаль, кривизна, радиус кривизны, центр кривизны, подкасательная, поднормал.*

Ma'lumki bugungi kunda fan va texnikaning jadal suratlar bilan rivojlanib borishi Respublikamiz ta'lim muasssalarida, jumladan, oliy ta'lim muassasalarida matematika va matematika fanlarini o'rganishni yanada rivojlantirishni taqozo etadi. Bu masalaning dolzarbligi Respublikamiz Prezidenti tomonidan 2019-yil 9-iyulda qabul qilingan qarorda xam o'z aksini topgan [1]. Qo'yilgan bu vazifani bajarish uchun bugungi kunda Respublikamizdagi ilmiy tadqiqot instituti olimlari va oliy ta'lim muassasalari professor - o'qituvchilari ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqdalar.

Respublikamiz oliy ta'lim muasssalarida matematik ta'limni yanada rivojlantirishda quyidagi uchta yo'nalishni e'tiborga olish kerak:

1. Oliy ta'lim muassasalarida o'qitadigan matematika kursining mazmunini rivojlangan mamlakatlar tajribasini tanqidiy o'rgangan xolda yangilash.
2. Aniqlangan mazmuni talabalarga zamonaviy pedagogik va axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalangan xolda yetkazish.
3. O'qitish jarayonini talaba kelgusida egallaydigan mutaxassisligini e'tiborga olgan xolda amaliy-kasbiy mazmundagi masalalardan foydalangan xolda tashkil qilish.

Bu vazifalarni amalga oshirishda oliy ta'lim muassasalarida o'qitilayotgan matematik analiz fanining differensial xisob bo'limi katta imkoniyatga ega. Differensial xisob matematik analizning eng asosiy, eng kuchli va samarali usullaridan biri bo'lib xisoblanadi. Matematik analizning bu bo'limi nisbatan yosh bo'lib, uning dastlabki kurtaklari XVII - asrda Ferma, Paskal, Dekart kabi matematiklarning ishlarida shakllangan va XVIII - asrda buyuk ingliz olimi Nyuton va mashxur nemis matematigi Leybnits tomonidan unga asos solingan xamda turli amaliy masalalarni yechish uchun qo'llanilgan.

Differensial xisob-matematik analizning, asosan, funksiya hosilasi va differensial tushunchalari bilan bog'liq bo'lgan bo'limi. Differensial xisobda hosilalarni xisoblash qoidalari (differensiallash qoidalari) va hosilaning funksiyaning xossalarini tekshirishga tadbirlari o'rganiladi.

Differensial xisobning asosiy tushunchalari-hosila va differensial tabiatshunoslik va matematikaning bir xil toifadagi limitlarni xisoblashga olib kelgan juda ko'plab masalalarni qarash natijasida paydo bo'ldi. Ulardan dastlabkilari notekis xarakat tezligini aniqlashga doir fizik masala va egri chiziqqa urinma o'tkazishga doir geometrik masalalar. Keyinchalik hosila tushunchasiga olib keluvchi masalalar sinfi ancha kengligiga ishonch xosil qilingan.

Hosila-funksiya xususiyatlari (xossalari) ni tekshirish uchun kuchli va qulay vositadir. Funksiyaning o'sish va kamayish oraliqlarini, funksiyaning ekstremumlarini, funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatlarini, funksiya grafigining botiqlik va qavariqlik oraliqlarini, funksiya grafigining bukilish nuqtalari va asimptotalarini topishda xam hosilaga murojat qilinadi. Hosilaning tadbirlari ichida uning geometrik tadbirlari aloxida o'ringa ega. Ular egri chiziqqa o'tkazilgan urinma va normal tenglamasini tuzish, urinma va normal ostilarini topish, egri chiziqning egriligini va egrilik radiusini topish kabi masalalardir. Bunday masalalarning amaliy ahamiyati beqiyosdir. Shuning uchun xam biz ushbu maqolada hosilaning geometrik tadbirlariga to'xtalamiz.

1.Urinma va normal tenglamalari. Urinma osti va normal osti uzunliklari. Tenglamasi $y = f(x)$ bo'lgan egri chiziqning $M(x_1, y_1)$ nuqtasiga o'tkazilgan urinma ordinata o'qiga parallel emas deb faraz qilamiz. M nuqtadan o'tuvchi burchak koeffitsienti K bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasi $y - y_1 = k(x - x_1)$ ko'rinishda bo'ladi. Urinma uchun $K = f'(x_1)$ bo'ladi. Shuning uchun izlanayotgan urinma tenglamasi quyidagicha bo'ladi:

$$y - y_1 = f'(x_1)(x - x_0)$$

Egri chiziqqa uning biror nuqtasiga o'tkazilgan urinma bilan bir qatorda normalni xam qarashga to'g'ri keladi.

Ta'rif. Egri chiziqqa berilgan nuqtaga o'tkazilgan normal deb, berilgan nuqtadan o'tuvchi va shu nuqtadagi urinmaga perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziqqa aytiladi.

Demak, normalning ta'rifidan, uning burchak koeffitsienti K_n urinmaning burchak koeffitsienti K_u bilan quyidagicha bog'langan(1-chizma):

$$K_n = -\frac{1}{k_u} \text{ yoki } K_n = -\frac{1}{f'(x_1)}$$

1-chizma

Demak, $y = f(x)$ egri chiziqqa $M(x_1, y_1)$ nuqtadagi normal tenglamasi quyidagicha bo'ladi:

$$y - y_1 = -\frac{1}{f'(x_1)}(x - x_1)$$

Quyida bunga misol keltiramiz:

1-misol. $y = x^3 - 3x^2 - x + 5$ egri chiziqqa uning $M(3; 2)$ nuqtasida o'tkazilgan urinma va normal tenglamalari tuzilsin.

Yechish: $y' = (x^3 - 3x^2 - x + 5)' = 3x^2 - 6x - 1$ bo'lgani uchun urinmaning burchak koeffitsienti $k = y'(3) = 3 \cdot 3^2 - 6 \cdot 3 - 1 = 3 \cdot 9 - 18 - 1 = 8$ ga teng. Demak, urinma tenglamasi $y - y_1 = k(x - x_1)$ ga asosan $y - 2 = 8(x - 3)$ yoki $y = 8x - 22$ bo'ladi. Normal tenglamasi esa $y - 2 = -\frac{1}{8}(x - 3)$, $8y - 16 = -x + 3$ yoki $y = -\frac{1}{8}x + \frac{19}{8}$ dan iborat bo'ladi. Urinmaning urinish nuqtasi bilan Ox o'q orasidagi QM kesmaning T uzunligi urinmaning uzunligi deyiladi. Bu kesmaning Ox o'qidagi proeksiyasi QP urinma osti deyiladi. Uni S_T bilan belgilanadi. MR kesmaning N uzunligi normal uzunligi deyiladi. RM kesmaning Ox o'qidagi RP proyeksiyasi normal osti deyiladi va uni S_N bilan belgilanadi $y = f(x)$ egri chiziq bilan $M(x_1, y_1)$ nuqta uchun T, S_T , N, S_N larni topamiz. Chizmadagi QMP uchburchakdan

$$QP = |y_1 \operatorname{ctg} \alpha| = \left| \frac{y_1}{\operatorname{tg} \alpha} \right| = \left| \frac{y_1}{y_1'} \right| \quad \text{bo'lgani uchun } S_T = \left| \frac{y_1}{y_1'} \right|$$

$$T = \sqrt{y_1^2 + \frac{y_1^2}{y_1'^2}} = \left| \frac{y_1}{y_1'} \sqrt{y_1'^2 + 1} \right|, \quad PR = |y_1 \operatorname{tg} \alpha| = |y_1 y_1'|$$

$$\text{Shuning uchun } S_N = |y_1 y_1'|, \quad N = \sqrt{y_1^2 + (y_1 y_1')^2} = |y_1 \sqrt{1 + y_1'^2}|$$

2-misol. $x = acost$, $y = bsint$ ellips uchun $t = \frac{\pi}{4}$ bo'lgan $M(x_1, y_1)$ nuqtadagi urinma va normal tenglamalari, urinma va urinma osti uzunliklari, normal va normal osti uzunliklari topilsin.

Yechish: Ellipsning tenglamasidan

$$\frac{dx}{dt} = -asint; \quad \frac{dy}{dt} = bcost; \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{b}{a}ctgt; \quad \left(\frac{dy}{dx}\right)_{t=\frac{\pi}{4}} = -\frac{b}{a}.$$

Urinish nuqtasi M ning koordinatalarini topamiz:

$$x_1 = x\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{a}{\sqrt{2}}, \quad y_1 = y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{b}{\sqrt{2}}$$

Urinmaning tenglamasi:

$$y - \frac{b}{\sqrt{2}} = -\frac{b}{a}\left(x - \frac{a}{\sqrt{2}}\right) \quad \text{yoki} \quad bx + ay - ab\sqrt{2} = 0$$

Normal tenglamasi:

$$y - \frac{b}{\sqrt{2}} = \frac{a}{b}\left(x - \frac{a}{\sqrt{2}}\right) \quad \text{yoki} \quad (ax - by)\sqrt{2} - a^2 + b^2 = 0$$

Urinma osti va normal osti uzunliklari:

$$S_T = \left| \frac{\frac{b}{\sqrt{2}}}{-\frac{b}{a}} \right| = \frac{a}{\sqrt{2}}, \quad S_N = \left| \frac{b}{\sqrt{2}} \left(-\frac{b}{a}\right) \right| = \frac{b^2}{a\sqrt{2}}$$

Urinma va normal uzunliklari:

$$T = \left| \frac{\frac{b}{\sqrt{2}}}{-\frac{b}{a}} \sqrt{\left(-\frac{b}{a}\right)^2 + 1} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{a^2 + b^2},$$

$$N = \left| \frac{b}{\sqrt{2}} \sqrt{1 + \left(-\frac{b}{a}\right)^2} \right| = \frac{b}{a\sqrt{2}} \sqrt{a^2 + b^2}$$

Amalda, ko'pincha $y = f(x)$ tenglama bilan berilgan $y = f(x)$ egri chiziqning shaklini tekshirishga to'g'ri keladi, buning uchun esa, o'zgaruvchi nuqta absissasi yoki ordinatasi, yoki xar ikkalasi bir vaqtda (absolyut qiymat bo'yicha) cheksiz o'sganda

tegishli funksiyaning o'zgarish xarakterini tekshirishga to'g'ri keladi. Bunda tekshirilayotgan egri chiziq, uning o'zgaruvchi nuqtasi cheksiz uzoqlashganda, birorta to'g'ri chiziqqa cheksiz yaqinlashadigan xol muxim xususiy xoldir.

Ta'rif. Agar egri chiziqning o'zgaruvchi M nuqtasi cheksiz uzoqlashganda uning biror A to'g'ri chiziqdan masofasi δ nolga intilsa, u xolda $x = a$ to'g'ri chiziq egri chiziqning asimptotasi deyiladi (3,4 chizmalar).

3-chizma

4-chizma

Asimptotalar vertikal yoki og'ma bo'lishi mumkin. Asimptotaning ta'rifidan, ya'ni $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \infty$ yoki $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \infty$ yoki $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ bo'lsa, u xolda $x = a$ to'g'ri chiziq $y = f(x)$ egri chiziqning vertikal asimptotasi bo'ladi.

Masalan, $f(x) = \frac{2}{x-5}$ egri chiziq $x = 5$ vertikal asimptotaga ega. $f(x) = \operatorname{tg} x$ egri chiziq esa, $x = \pm \frac{\pi}{2}$, $x = \pm \frac{3\pi}{2}$, $x = \pm \frac{5\pi}{2}$, ... asimptotalarga ega. $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$ esa $x = 0$ vertikal asimptotaga ega.

Agar $y = f(x)$ funksiya og'ma asimptotaga ega bo'lsa, u xolda uning tenglamasi $y = kx + b$ ko'rinishida bo'ladi. Bundagi k va b lar quyidagicha aniqlanadi:

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx]$$

3-misol. $y = \frac{x^2+x-1}{x}$ egri chiziqning asimptotalari topilsin.

Yechish: 1) Vertikal asimptotalarini topamiz:

$x \rightarrow -0$ bo'lganda $y \rightarrow +\infty$ va $x \rightarrow +0$ bo'lganda $y \rightarrow -\infty$. Demak, $x = 0$ to'g'ri chiziq berilgan egri chiziqning vertikal asimptotasi ekan.

2) Og'ma asimptotani topamiz:

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 + x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x^2 + 2x - 1}{x} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(2 - \frac{1}{x} \right) = 2, \quad b = 2.$$

Demak, $y = kx + b = x + 2$.

4-masala. $y = e^{-x^2}$ egri chiziqning burilish nuqtalari hamda qavariqlik va botiqlik oraliqlari topilsin.

Yechish: 1) Birinchi va ikkinchi tartibli hosilalarni topamiz:

$$y' = (e^{-x^2})' = e^{-x^2}(-2x) = -2xe^{-x^2};$$

$$y'' = (-2xe^{-x^2})' = -2e^{-x^2} + 4x^2e^{-x^2} = 2e^{-x^2}(2x^2 - 1).$$

2) Birinchi va ikkinchi tartibli hosilalar x ning barcha qiymatlarida mavjud. x ning $y'' = 0$ bo'ladigan qiymatlarini topamiz:

$$2e^{-x^2}(2x^2 - 1) = 0, \quad 2x^2 - 1 = 0, \quad x^2 = \frac{1}{2}; \quad x_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \quad x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

3) Topilgan qiymatlarni tekshiramiz:

$x < -\frac{1}{\sqrt{2}}$ bo'lganda $y'' > 0$ va $x > -\frac{1}{\sqrt{2}}$ bo'lganda $y'' < 0$. Demak, $x_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ nuqtadan o'tishda y'' o'z ishorasini o'zgartiradi. Demak, absissasi $x_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ bo'lgan nuqta burilish nuqta ekan. Uning koordinatalarini topamiz. Buning uchun x ning qiymatini berilgan funksiyaga qo'yamiz:

$$y\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = e^{-\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}. \text{ Demak, } \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{e}}\right) \text{ birinchi burilish nuqta bo'ladi.}$$

Endi $x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ nuqtani tekshiramiz: $x < \frac{1}{\sqrt{2}}$ bo'lganda $y'' < 0$ va $x > \frac{1}{\sqrt{2}}$ bo'lganda $y'' > 0$. Demak, absissasi $x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ bo'lgan nuqta burilish nuqta bo'ladi. Uning koordinatalarini topamiz. Buning uchun x ning qiymatini berilgan funksiyaga qo'yamiz:

$$y\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = e^{-\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}. \text{ Demak, } \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{e}}\right) \text{ ikkinchi burilish nuqtadir.}$$

4) Yuqoridagilardan $-\infty < x < -\frac{1}{\sqrt{2}}$ bo'lganda egri chiziq botiq, $-\frac{1}{\sqrt{2}} < x < \frac{1}{\sqrt{2}}$ bo'lganda egri chiziq qavariq va $\frac{1}{\sqrt{2}} < x < +\infty$ bo'lganda egri chiziq botiq ekanligini aniqlaymiz.

Ma'lumki, matematikada to'g'ri chiziq bilan birga egri chiziqlar va ularning xossalari ham o'rganiladi. Egri chiziqni shaklini xarakterlovchi elementlardan biri uning egriligi, ya'ni egilish darajasidir. Berilgan chiziqning berilgan A nuqtasi yaqinida egrilik darajasini xarakterlash uchun egri chiziqning berilgan nuqtasidagi egriligi degan tushuncha kiritiladi. Bunda dastlab yoyning o'rtacha egriligi degan tushuncha kiritiladi.

Bizga berilgan egri chiziq o'zini-o'zi kesmaydi va har bir nuqtasida aniq urinmaga ega deb faraz qilamiz. Egri chiziqqa uning ixtiyoriy ikkita A va B nuqtalarida urinmalar o'tkazamiz va shu urinmalar orasida xosil bo'lgan burchakni – aniqroq qilib aytganda urinmaning A nuqtadan B nuqtaga o'tishdagi aylanish burchagini α bilan belgilaymiz(5-chizma).

Bu burchak AB yoyning qo'shnilik burchagi deyiladi. Uzunliklari bir xil bo'lgan ikkita yoyning qaysi birida qo'shnilik burchagi katta bo'lsa, o'sha yoy ko'proq egilgan bo'ladi (5-6-chizmalar).

Ikkinchi tomondan har xil uzunlikdagi yoylarni faqat tegishli qo'shnilik burchaklariga qarab ularni egrilanish darajasiga baxo berib bo'lmaydi. Bundan, egri chiziqning egrilik darajasining to'la xarakteristikasi qo'shnilik burchagining tegishli yoy uzunligiga nisbatidan iborat bo'lishi kelib chiqadi.

Ta'rif. \overline{AB} yoyning o'rtacha egriligi K_{ort} deb, tegishli qo'shnilik burchagi α ning yoy uzunligiga nisbatiga aytiladi:

$$K_{ort} = \frac{\alpha}{\overline{AB}}$$

Ta'rif. Egri chiziqning A nuqtasidagi egriligi K_A deb, \overline{AB} yoy o'rtacha egriligining yoy uzunligi nolga intilgandagi limitiga aytiladi:

$$K_A = \lim_{B \rightarrow A} K_{ort} = \lim_{AB \rightarrow 0} \frac{\alpha}{\overline{AB}}$$

5) Radiusi R bo'lgan aylana uchun: 1) markaziy burchak α ga mos \overline{AB} yoyning o'rtacha egriligi aniqlansin (7-chizma); 2) A nuqtadagi egriligi aniqlansin.

7-chizma

Yechish: 1) Ravshanki, \overline{AB} yoyning qo'shnilik burchagi α ga teng, yoyning uzunligi esa αR ga teng. Demak,

$$K_{ort} = \frac{\alpha}{\alpha R} \text{ yoki } K_{ort} = \frac{1}{R}$$

2) A nuqtadagi egrilik:

$$K = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\alpha}{\alpha R} = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{1}{R} = \frac{1}{R}$$

Shunday qilib, radiusi R bo'lgan aylana yoyning o'rtacha egriligi yoyning uzunligiga va holatiga bog'liq emas, hamma yo'ylar uchun uning qiymati $\frac{1}{R}$ ga teng. Aylananing har bir nuqtasidagi egriligi ham nuqtani tanlashga bog'liq emas va $\frac{1}{R}$ ga teng.

Amaliyotning bir qator masalalarini yechishda $y = f(x)$ tenglama berilgan egri chiziqning egriligini, egrilik markazini, egrilik radiusini hisoblashga to'g'ri keladi.

$y = f(x)$ tenglama bilan berilgan egri chiziqning egriligi K quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$K = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}}$$

Chiziqning berilgan M nuqtasidagi egriligi K ga teskari bo'lgan R miqdor shu chiziqning berilgan nuqtasidagi egrilik radiusi deb ataladi va u quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$R = \frac{1}{K} = \frac{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}}{|y''|}$$

$y = f(x)$ egri chiziqdagi $M(x, y)$ nuqtaga tegishli egrilik markazi koordinatalari α va β quyidagi formuladan topiladi:

$$\alpha = x - \frac{y'(1 + y'^2)}{y''}, \quad \beta = y + \frac{1 + y'^2}{y''}.$$

6) $y^2 = 2px$ tenglama bilan berilgan parabolaning 1) $M\left(\frac{p}{2}, p\right)$ nuqtasidagi egriligi; 2) egrilik radiusi; 3) egrilik markazining koordinatalari topilsin.

Yechish: $y^2 = 2px$ dan $y = \sqrt{2px}$ ni, undan esa y' va y'' larni topamiz:

$$y' = (\sqrt{2px})' = \frac{p}{\sqrt{2px}}, \quad y'' = \left(\frac{p}{\sqrt{2px}}\right)' = -\frac{p^2}{(2px)^{\frac{3}{2}}}$$

Bularni K egrilikni hisoblash formulasiga qo'yamiz:

$$K = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{\frac{p^2}{(2px)^{\frac{3}{2}}}}{\left(1 + \frac{p^2}{2px}\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{p^2}{(2px + p^2)^{\frac{3}{2}}}; \quad K|_{\substack{x=\frac{p}{2} \\ y=p}} = \frac{1}{2\sqrt{2p}}$$

Egrilik radiusini $R = \frac{1}{K}$ dan topamiz. Unga asosan $R = 2\sqrt{2p}$ bo'ladi.

Egrilik markazining koordinatalarini topish uchun y' va y'' larning qiymatlarini egrilik markazini koordinatalarini topish formulasiga qo'yamiz:

$x = \frac{p}{2}$ bo'lganda $\alpha = \frac{5p}{2}$ va $\beta = -p$ bo'ladi. Demak, egrilik markazining koordinatalari $O\left(\frac{5p}{2}; -p\right)$ dan iborat bo'ladi.

Shunday qilib biz, ushbu maqolada differensial hisob(hosila)ning ba'zi geometrik tatbiqlarini yetarlicha misollar yordamida bayon qildik. Bular va ularga o'xshash misollar yordamida talabalarda matematik analizning muhim tushunchalaridan hisoblangan hosilaning tatbiqlari bo'yicha bilimlari yanada takomillashadi hamda talabalarda differensial hisobning amaliy tatbiqlari haqidagi bilimlari mustaxkamlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. N.S.Piskunov. Differensial va integral hisob, 1-tom. T.: "O'qituvchi", 1972 y, 504 b.
2. I.A.Kaplan. Prakticheskiye zanyatiya po visshey matematike. Chast 2, "Xarkov". "Vita shkola", 1973 y, 367-c.
3. N.P.Rasulov, I.I.Safarov, P.T.Muhitdinov, Oliy matematika, T.: "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti devoni ishlar boshqarmasi bosmoxonasi", 2012 y, 512 b.
4. Yosh matematik qomusiy lug'ati. T.: Qomuslar bosh tahririyati, 1991, 480-b.

IXTISOSLASHGAN MAKTAB VA AKADEMIK LITSEYLARDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI O'RGANISHGA INNOVATSION YONDASHUV

A.Jamoldinova

Farg'ona davlat universiteti ikkinchi bosqich magistranti

A.Ahlimirzayev

Andijon davlat universiteti matematika kafedrası professori

D.Xojiyev

Andijon davlat universiteti akademik litseyi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ixtisoslashgan maktab va akademik litseylarda matematik analizning amaliy tatbiqlarga boy bo'lgan bo'limlaridan hisoblangan differensial tenglamalar bo'yicha dastlabki tushunchalarni qanday o'rgatish kerakligi bo'yicha fikrlar bayon qilingan.

Аннотация: В данной статье рассматривается идея о том, как преподавать основные понятие дифференциальных уравнений в специализированных школах и академических лицеях из разделов математического анализа, богатых практически приложениями.

Abstract: This article presents ideas on how to teach the basic concepts of differential equations in specialized schools and academic lyceums from sections of mathematical analysis rich in practical applications.

Kalit so'zlar: hosila, differensial tenglama, umumiy yechim, xususiy yechim, boshlang'ich shart, garmonik tebranishlar.

Ключевые слова: производная, дифференциальное уравнение, общее решение, частное решение, начальное условие, гармонические колебания.

Respublikamiz mustaqil bo'lgandan so'ng barcha sohalarda bo'lgani kabi, ta'lim sohasida ham muhim islohotlar amalga oshirildi. Bu islohotlarning asosiy maqsadi, respublikamizda zamon talablariga mos, raqobatbardosh, malakali mutaxassislar tayyorlashdan iborat. Lekin so'nggi yillarda jahon hamjamiyatida fan-texnika sohasidagi keskin o'zgarishlar respublikamizda ham ta'lim sohasida muhim o'zgarishlar qilish kerakligini ko'rsatdi. Natijada 2020 yilda yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida" gi qonun qabul qilindi va Oliy ta'lim muassasalarida esa o'qitishning kredit-modul tizimiga o'tildi. Qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi qonunga asosan barcha ta'lim muassasalarida, jumladan, yangi tashkil qilingan ixtisoslashgan maktab va akademik litseylar matematika kursining mazmuni uning amaliy tatbiqlariga boy bo'lishligini e'tiborga olgan holda yangilandi. Yangilangan mazmunning asosiy maqsadi, o'quvchilarga matematikaning ayrim tushunchalarini kiritishga tabiatshunoslikning bir qator amaliy masalalarini yechish turtki bo'lganligini va kiritilgan bu tushunchalar yordamida yana ko'plab amaliy masalalar yechish

mumkinligini uqtirishdan iborat. Mana shunday, tushunchalardan biri differensial tenglama tushunchasidir.

Ma'lumki, tabiatda uchraydigan turli jarayonlar (avtomobil harakati, samaliyotning uchishi, matematik mayatnikning tebranishi, kimyoviy va biologik, iqtisodiy, va hokazo) o'z harakat qonunlariga ega. Ba'zi jarayonlar bir xil qonun bo'yicha sodir bo'lishi mumkin. Bunday xol ularni o'rganishni osonlashtiradi. Ammo jarayonlarni tavsiflaydigan qonunlarni to'g'ridan-to'g'ri topish har doim ham oson bo'lavermaydi. Xarakterli miqdorlar va ularning hosilalari yoki differensiallari orasidagi munosabatni topish tabiatan yengil bo'ladi. Bunda noma'lum funksiya va uning hosilalari yoki differensiallarini bog'lovchi munosabat ma'lum bo'lganda bu funksiyalarni topish kerak bo'ladi. Quyida shunday munosabatlarga doir ikkita masala bilan tanishamiz.

1. Massasi m bo'lgan moddiy nuqta og'irlik kuchi ta'sirida erkin tushmoqda. Nuqtaning harakat qonunini havoning qarshiligini hisobga olmasdan toping.

Yechish: Sanoq boshi O tanlab olingan va pastga yo'nalgan vertikal o'q olamiz. Moddiy nuqtaning vaziyati t vaqtga bog'liq ravishda o'zgaradigan $OM=S$ koordinata bilan aniqlanadi (1-chizma). Nyutonning ikkinchi qonunini $F=ma$ ko'rinishda yozamiz, bu yerda m -massa, a -nuqtaning tezlanishi, F -ta'sir etuvchi kuch. Shartga asosan nuqtaga faqat og'irlik kuchi ta'sir etadi, demak, $F=P=mg$, bu yerda g - og'irlik kuchi tezlanishi, a - tezlanish yo'ldan vaqt bo'yicha olingan ikkinchi tartibli hosilaga teng. Shuning uchun biz quyidagiga ega bo'lamiz:

$$ma=mg, \quad m \frac{d^2s}{dt^2} = mg, \quad \frac{d^2s}{dt^2} = g \quad \text{yoki} \quad s'' = g.$$

Oxirgi tenglik noma'lum $S=s(t)$ funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasi qatnashgan differensial tenglamadir. Bu holda bu ikkinchi tartibli hosila argumentning ma'lum funksiyasi bo'lgani uchun izlanayotgan funksiyani t bo'yicha ikki marta integrallab topish mumkin:

$$s' = \int g dt + c_1 = gt + c_1, s = \int (gt + c_1) dt = \frac{gt^2}{2} + c_1 t + c_2$$

$$s = \frac{gt^2}{2} + c_1 t + c_2$$

Oxirgi tenglik izlanayotgan harakat qonunini bildiradi.

2. Non sexida pechkadan olingan nonning harorati 20 minut ichida 100° dan 60° gacha pasayadi. Agar havoning harorati 25° bo'lsa, sovush boshlangandan qancha vaqt o'tib nonning harorati 30° gacha pasayadi.

Yechish. Nyutonning ikkinchi qonuniga asosan nonning sovush tezligi nonning harorati bilan tashqi muhit harorati ayirmasiga proporsional bo'ladi (bu jarayon bir tekis emas). Haroratlar ayirmasi o'zgarishi bilan nonning sovush tezligi ham o'zgaradi. Agar T - nonning harorati, t - tashqi muhitning harorati, k - proporsionallik koeffitsenti, $\frac{dT}{dt}$ - nonning sovush tezligi, τ - nonning izlanayotgan sovush vaqti bo'lsa, u holda quyidagi tenglamaga ega bo'lamiz:

$$\frac{dT}{d\tau} = k(T - t)$$

Bu tenglamaning umumiy yechimi $T = Ce^{k\tau} + 25$ dan iborat bo'ladi. Agar biz $\tau = 0$ da $T=100^\circ$ boshlang'ich shartni e'tiborga olsak, $C=75$ ni topamiz. Umumiy yechimdagi e^k ni qo'shimcha shart $\tau = 20$ da $T=60^\circ$ bo'lishi kerakligi shartidan topamiz, Unga asosan

$$e^k = \left(\frac{7}{15}\right)^{\frac{\tau}{20}}$$

Bundan esa $\tau \approx 71$ minutni topamiz.

Bu yerda keltirilgan masalalarni yechish jarayonida biz differensial tenglama tushunchasiga keldik. Bundan tashqari bu yerda umumiy yechim, xususiy yechim, boshlang'ich shart, differensial tenglamaning tartiblari haqida ham gapirdik. Ammo biz hali ular haqida tushunchalar bermadik. O'quvchilar differensial tenglama bo'yicha mukammal bilimlarga ega bo'lishlari uchun dastlab asosiy tushunchalar bayon qilinishi kerak. So'ngra eng soddada differensial tenglamalarni o'rganishga kirishish mumkin.

Differensial tenglamalarning eng soddasi $y' = f(x)$ ko'rinishda bo'ladi. Bunday ko'rinishdagi tenglamalarni yechishda hosilani hisoblash qoidalaridan foydalanish mumkin. Ular:

- 1) Agar $\varphi(x) = c\varphi_1(x)$ bo'lsa, u holda $y = cy_1$, bu yerda $y_1' = \varphi_1(x)$;
- 2) Agar $\varphi(x) = -\frac{v'(x)}{v^2(x)}$ bo'lsa, u holda $y = \frac{1}{v(x)}$;
- 3) Agar $\varphi(x) = \frac{u'(x)\cdot v(x) - u(x)\cdot v'(x)}{v^2(x)}$ bo'lsa, u holda $y = \frac{u(x)}{v(x)}$;

4) Agar $\varphi(x) = u(x) + v(x)$ bo'lsa, u holda $y = y_1(x) + y_2(x)$, bu yerda $y_1'(x) = u(x)$ va $y_2'(x) = v(x)$;

5) Agar $\varphi(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$ bo'lsa, u holda $y = u(x) \cdot v(x)$;

6) Agar $\varphi(x) = v'[u(x)]u'(x)$ bo'lsa, u holda $y = v[u(x)]$;

7) Agar $\varphi(x) = v(ax + b)$ bo'lsa, u holda $y = \frac{1}{a}y_1(ax + b)$, bu yerda $y_1'(x) = v(x)$;

8) Agar $y_1(x)$ va $y_2(x)$ lar $y' = \varphi(x)$ tenglamaning yechimlari bo'lsa, u holda $y = c_1y_1 + c_2y_2$ ($c_1 + c_2 = 1$) ham $y' = \varphi(x)$ tenglamaning yechimi bo'ladi. Aniqmas integrallar mavzusidagi boshlang'ich funksiyalar jadvalidan o'rin olgan $y' = x^k$, $y' = e^x$, $y' = \sin x$, $y' = x \cos x$, $y' = \frac{1}{x}$, $y' = \frac{1}{\cos^2 x}$ va hokazolar ham $y' = f(x)$ ko'rinishdagi eng sodda differensial tenglamalarga misol bo'la oladi. O'quvchilar bunday ko'rinishdagi eng sodda differensial tenglamalarni puxta o'zlashtirganlaridan so'ng amaliyotning yana bir qator masalalarini yechish jarayonida hosil bo'ladigan quyidagi ko'rinishdagi tenglamalarni o'rganishga o'tish mumkin:

$$f''(t) = -f(t) \quad (y'' = -y)$$

Oxirgi tenglamaning yechimi quyidagicha bo'lishiga ishonch hosil qilish mumkin:

$$y = A(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$f''(t) = -f(t)$ ko'rinishdagi tenglamalar bilan o'quvchilar fizika kursida "Garmonik tebranishlar" mavzusida tanishganlar. Bunday differensial tenglamalarni o'rganish jarayonida o'quvchilar matematika bilan fizika fani orasidagi o'zaro bog'liqlikni tushunib yetadilar xamda ularda ikkinchi tartibli differensial tenglama va uning yechimi haqidagi bilimlar shakllanadi.

O'quvchilar "Garmonik tebranishlar differensial tenglamasi" mavzusini puxta o'zlashtirishlari uchun o'qituvchi darsni suxbat ko'rinishida osongina tashkil qilishi ham mumkin. Quyida uni keltiramiz:

Doskaga: $y'' + k^2y = 0$ tenglama yoziladi $k \neq 0$.

O'qituvchi: Yozilgan differensial tenglama qanday tuzilgan?

O'quvchi: Izlanayotgan funksiya, uning ikkinchi tartibli hosilasi va o'zgarish son.

O'qituvchi: Agar berilgan differensial tenglamani $y'' = -ky$ ko'rinishda yozsak, u holda $y = f(x)$ funksiya qanday jarayonni ifodalaydi?

O'quvchi: $y = f(x)$ funksiya - tezlanish vaqt o'tishi bilan bu funksiyaning qiymatiga proporsional o'zgarishini, ammo tezlanish harakat yo'nalishiga teskari bo'lishini anglatadi.

O'qituvchi: Bunday hodisalar haqida kim nima deya oladi?

O'quvchi: Bunday hodisalarni fizika kursidagi mayatnikni erkin tebranishlarida (bunda faqat havoning qarshiligi hisobga olinmaydi) uchratganmiz.

O'qituvchi: Shuning uchun ham yuqoridagi differensial tenglama garmonik tebranishlar differensial tenglamasi deyiladi. Doskaga

$$y = A \sin(ax + \varphi)$$

funksiya yoziladi. (Bu yerda A va φ ixtiyoriy o'zgarmaslar. A – tebranishlar amplitudasi, φ – tebranishning dastlabki holati, a – tebranishlar chastotasi). Bu funksiya garmonik tebranishlar differensial tenglamasining umumiy yechimidan iborat. Bu fikrni to'g'riligini tekshirib ko'ringlar.

O'quvchi: $y = A\sin(ax + \varphi)$ funksiyadan birinchi va ikkinchi tartibli hosilalarni olamiz:

$$y' = [A \sin(ax + \varphi)]' = A \cos(ax + \varphi) (ax + \varphi)' = Aa \cos(ax + \varphi);$$

$$y'' = [Aa \cos(ax + \varphi)]' = -Aa \sin(ax + \varphi) (ax + \varphi)' = -Aa^2 \sin(ax + \varphi).$$

Endi y' va y'' larning ifodalarini berilgan tenglamaga qo'yamiz:

$$-Aa^2 \sin(ax + \varphi) + Aa^2 \sin(ax + \varphi) = 0, \quad 0 = 0.$$

O'qituvchi: Demak, $y = A\sin(ax + \varphi)$ funksiya garmonik tebranishlar differensial tenglamasining yechimi ekan. Quyidagi ikkinchi tartibli differensial tenglamalardan qaysilari garmonik tebranishlar differensial tenglamasi ekanligini aniqlang.

1. $y'' - ky = 0,$

5. $y'' - 3y = 0,$

2. $y'' + ky' - 2 = 0,$

6. $y'' - 4y' + 1 = 0,$

3. $y'' + 14y = 8y,$

7. $y'' - 8y' = 0,$

4. $y'' + 4y = 0,$

8. $y'' + 16y = 0.$

O'quvchilar: Bu tenglamalardan 3,4 va 8 lar garmonik tebranishlar differensial tenglamasidir.

O'qituvchi: $y_1 = \sin x$ va $y_2 = \cos x$ lar $y'' + y = 0$ tenglamaning yechimi bo'la oladimi?

O'quvchilar: 1) $y = \sin x$ ning birinchi va ikkinchi tartibli hosilalarini topamiz: $y_1' = \cos x$, $y_1'' = -\sin x$. Endi y va y'' larning ifodasini berilgan tenglamaga qo'yamiz: $-\sin x + \sin x = 0$, demak, $y_1 = \sin x$ tenglamaning yechimi ekan.

2) $y_2 = \cos x$ ning birinchi va ikkinchi tartibli hosilalarini topamiz: $y_2' = -\sin x$, $y_2'' = -\cos x$. Endi y_2 va y_2'' larning ifodasini berilgan tenglamalarga qo'yamiz: $-\cos x + \cos x = 0$, demak, $y_2 = \cos x$ tenglamaning yechimi ekan.

O'qituvchi: Huddi shunday, $y_1 = \sin 2x$ va $y_2 = \cos 2x$ lar ham garmonik tebranishlar differensial tenglamasi $y'' + 4y = 0$ ning yechimlari ekanligiga ishonch hosil qilish mumkin.

Garmonik tebranishlar differensial tenglamasining umumiy yechimi tushunchasi o'rganilgandan so'ng uning berilgan boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi xususiy yechimini topish bilan shug'ullanish mumkin:

1. $y'' + 16y = 0$ tenglamaning $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$ boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi xususiy yechimi topilsin.

Yechish: Dastlab, berilgan tenglamaning umumiy yechimini topamiz: Uning ko'rinishi $y = A\sin(4x + \varphi)$ dan iborat bo'ladi. y' ni topamiz:

$$y' = A\cos(4x + \varphi) \cdot 4 = 4A\cos(4x + \varphi)$$

Endi boshlang'ich shartlardan foydalanib A va φ larni topamiz:

$$\begin{cases} A \sin \varphi = 1 \\ 4A \cos \varphi = 1 \end{cases}; \quad \frac{1}{4} \operatorname{tg} \varphi = 1, \quad \operatorname{tg} \varphi = 4, \quad \varphi = \operatorname{arctg} 4$$

A ni topish uchun sistemaning har ikkala tenglamasini kvadratga ko'tarib hadmahad qo'shamiz:

$$A^2(\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = 1 + \frac{1}{16}, \quad A^2 = \frac{17}{16}, \quad A = \frac{\sqrt{17}}{4}.$$

A va φ larning topilgan qiymatlarini o'rniga qo'yib

$$y = \frac{\sqrt{17}}{4} \sin(4x + \operatorname{arctg} 4) \text{ xususiy yechimni hosil qilamiz.}$$

Bundan so'ng o'quvchilar bilan quyidagi tenglamalarni yechishga o'tish mumkin:

1. $y'' + 9y = 0$ ni $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$ boshlang'ich shartlarni;
2. $y'' + y = 0$ ni $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ boshlang'ich shartlarni;
3. $y'' + 3y = 0$ ni $y(0) = 2$, $y'(0) = 2$ boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi xususiy yechimlari topilsin.

O'quvchilar yuqoridagi va ularga o'xshash misollar yordamida garmonik tebranishlar differensial tenglamasini puxta o'zlashtirganlaridan so'ng ular bilan ko'rsatkichli o'sish va ko'rsatkichli kamayishning differensial tenglamalarini o'rganish mumkin. Bu tenglamalar

$$f'(x) = kf(x)$$

ko'rinishda bo'lib, bunday tenglamaga fizika, biologiya, ijtimoiy fanlarning ko'pgina masalalarini yechish jarayonida duch kelinadi. Bunday tenglamaning umumiy yechimi quyidagicha bo'ladi:

$$f(x) = Ce^{kx}$$

$f'(x) = kf(x)$ tenglamaning mazmuni shundan iboratki, funksiyaning x nuqtadagi o'zgarish tezligi funksiyaning shu nuqtadagi qiymatiga proporsionaldir. Bunday ko'rinishdagi tenglamaga radioaktiv yemirilish haqidagi, aholi sonini o'sishi haqidagi, jismning qizishi va sovushi kabi masalalarni yechish jarayonida duch kelinadi.

Shunday qilib yuqorida biz garmonik tebranishlar differensial tenglamasi deb ataluvchi quyidagi ikkinchi tartibli eng sodda

$$f''(x) = kf(x)$$

differensial tenglama hamda ko'rsatkichli o'sish va ko'rsatkichli kamayish differensial tenglamasi deb ataluvchi birinchi

$$f'(x) = kf(x)$$

ko'rinishdagi differensial tenglamalar bilan tanishdik.

Bu tenglamalar birinchi va ikkinchi tartibli differensial tenglamalarning eng sodda ko'rinishlari bo'lib, ularni puxta o'zlashtirish differensial tenglamalarning keyingi sinflarini o'rganishda asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2019-yil 9 iyuldagi "Matematika ta'limi va fanlarini yanada rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining V.I.Romanovskiy nomidagi matematika instituti faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-4387 son qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning Oliy majlisga murojaatnomasi. T.: Yangi O'zbekiston gazetasi. 2020 yil 24 yanvar.
3. M.S.Saloxitdinov, G'.N.Nasritdinov. Oddiy differensial tenglamalar. T.: "O'zbekiston", 1994.-383 b.
4. R.S.Guter, A.R.Yanpolskiy. Differensial tenglamalar. T.: "O'qituvchi", 1978. - 323 b.
5. A.N.Kolmogorov va boshqalar. Algebra va analiz asoslari. T.: "O'qituvchi", 1984. - 333 b.

A PURSUIT PROBLEM IN DIFFERENTIAL GAME UNDER GEOMETRICAL AND GRONWALL TYPE CONSTRAINTS

**Samatova is the daughter of Munira Dilshad
 Usmanova is the daughter of Nodira Abduqadir**

*Teachers of the Department of Applied Mathematics and Informatics of the Andijan
 Institute of Economics and Construction*

Annotatsiya. *Ushbu ma'ruzada differensial o'yinlar nazariyasida Gronuoll tipidagi tengsizliklarni qo'llanishi ko'rilgan. Bunda quvlovchining boshqaruv funksiyasiga geometrik chegaralanish va qochuvchining boshqaruv funksiyasiga Gronuoll tipidagi chegaralanish qo'yilgan holda chiziqli differensial o'yinlarda tutish masalasi o'rganiladi.*

Kalit so'zlar. *Differensial o'yin, Gronuoll tengsizligi, quvlovchi, qochuvchi, geometrik chegaralanish, qochish, strategiya.*

Аннотация. *В данной работе рассматривается неравенства Грануолла в теории дифференциальных игр. Здесь рассматриваются задача преследования для линейных дифференциальных игр, которая для игроков задаются преследователя геометрическая ограничения и убежавшего ограничения Грануолла.*

Ключевые слова. *Дифференциальные игры, неравенство Грануолла, преследователь, убегающий, геометрическое ограничение, убегания, стратегия.*

Abstract. *The main aim of this work is to present some natural applications of Gronwall type inequalities in the Differential Games. We study the pursuit problem for linear differential games of the when geometrical constraint imposed on control function of pursuer and Gronwall type constraint imposed on control function of evader.*

Key words. *Differential game, Gronwall's inequality, pursuer, evader, geometrical constraint, evasion, strategy.*

In this paper, we study the pursuit problem for linear differential game when the controls of players are subjected to differential constraints of the form of integral inequality of Gronwall [1]. The proposed method substantiates the parallel approach and the new sufficient solvability conditions are obtained for problem of the pursuit.

Let the motions of the pursuer P and the evader E be described by the following differential equations, initial conditions and Gronwall constraints (briefly, Gr -constraint)

$$P: \dot{x} + ax = u, \quad x(0) = x_0, \quad (1)$$

$$E: \dot{y} + ay = v, \quad y(0) = y_0, \quad (2)$$

where $x, y, u, v \in R^n, n \geq 2$, and a is arbitrary; u is the velocity vector of the pursuer and here the temporal variation of u must be a measurable function

$u(\cdot):[0, \infty) \rightarrow R^n$. We denote by U_G the set of all measurable functions $u(\cdot)$ satisfying Geometric constraint (briefly, G -constraint):

$$|u(t)| \leq \alpha \quad (3)$$

Similarly, v is the velocity vector of the evader and here the temporal variation of v must be a measurable function $v(\cdot):[0, +\infty) \rightarrow R^n$. We denote by V_{Gr} the set of all measurable functions $v(\cdot)$ satisfying Gr -constraint:

$$|v(t)|^2 \leq \sigma^2 + 2k \int_0^t |v(s)|^2 ds, \quad (4)$$

where $\sigma \neq k$ and ρ, σ, k are nonnegative numbers.

By virtue of the equations (1)-(2) each pair of $(x_0, u(\cdot))$ and $(y_0, v(\cdot))$ generates the trajectories of motion

$$x(t) = e^{-at} \left(x_0 + \int_0^t u(\tau) e^{a\tau} d\tau \right), \quad y(t) = e^{-at} \left(y_0 + \int_0^t v(\tau) e^{a\tau} d\tau \right).$$

The goal of the pursuer P is capture the evader E i.e., achievement of the equality

$$x(t) = y(t) \quad (5)$$

and evader E strives to avoid an encounter.

Definition. In the pursuit problem (1)-(4), the function

$$u_{GGr}(t, v) = v - \lambda_{GGr}(t, v) \xi_0 \quad (6)$$

is called Π -strategy of the pursuer, where $\lambda_{GGr}(t, v) = \langle v, \xi_0 \rangle + \sqrt{\langle v, \xi_0 \rangle^2 + \alpha^2 - |v|^2}$,

$\xi_0 = \frac{z_0}{|z_0|}$ and $\langle v, \xi_0 \rangle$ is a scalar product of the vectors v and ξ_0 in the space R^n .

Property 1. If $\alpha > \sigma$ when $t \in \left[0, \frac{1}{k} \ln \frac{\alpha}{\sigma}\right]$ then for all $v, |v| \leq \sigma e^{kt}$ the function $\lambda_{GGr}(t, v)$ is defined and non-negative.

Property 2. The function $\lambda_{GGr}(t, v)$ is bounded for all $v, |v| \leq \sigma e^{kt}$ that is the following relation is true:

$$\alpha - |v| \leq \lambda_{GGr}(t, v) \leq \alpha + |v|.$$

Theorem. Let one of the following conditions holds

$$-k < a < 0, \quad |z_0| < \frac{\sigma}{k+a} - \frac{\alpha}{a};$$

$$a < -k, \quad |z_0| \geq \frac{\sigma}{k+a} - \frac{\alpha}{a};$$

$$a > 0, \quad |z_0| \leq \frac{\sigma \left[k(\alpha/\sigma)^{(k+a)/k} + a \right] - \alpha(k+a)}{a};$$

$$a > 0, \quad |z_0| = \frac{\sigma}{k+a} - \frac{\alpha}{a}.$$

Then Π_{GGr} -strategy (6) is winning for the player P on the interval $[0, T_{GGr}]$ in the game (1)-(4), where T_{GGr} is the smallest positive root of the equation:

$$\sigma a e^{(k+a)t} = \alpha(k+a)e^{at} + \sigma a - (k+a)(\alpha + a |z_0|).$$

REFERENCES:

1. Gronwall T.H. Note on the derivatives with respect to a parameter of the solutions of a system of differential equations. Ann. Math., 1919, 20(2): 293-296.
2. Azamov A.A. About the quality problem for the games of simple pursuit with the restriction, Serdika. Bulgarian math. spisanie, 12, 1986, - P.38-43.
3. Azamov A.A., Samatov B.T. Π -Strategy. An Elementary introduction to the Theory of Differential Games. - T.: National Univ. of Uzb., 2000. - 32 p.
4. Azamov A.A., Samatov B.T. The Π -Strategy: Analogies and Applications, The Fourth International Conference Game Theory and Management, June 28-30, 2010, St. Petersburg, Russia, Collected papers. - P.33-47.
5. Samatov B.T., Soyibboyev U.B., Akbarov A.Kh. Evasion problem in linear differential game with Gronwall type constraint. Scientific Bulletin of Namangan State University 1(10), 25-33, 2019.

ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРДАГИ ЎРТАЧА ХАРАЖАТЛАРНИ ШУХАРТНИНГ НАЗОРАТ КАРТАЛАРИ ЁРДАМИДА КАМАЙТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

С. А. Ахмедов

ф.м.ф.д., доцент;

Б. Б. Толибжонов

2 босқич магистрант.

Андижон давлат университети

Аннотация. Ушбу мақолада муаллифлар заводнинг “Бўяш” ва “Пайвандлаш” цехларидан тўплаган маълумотлари асосида маълум бир технологик операцияларда тайёрланаётган махсулотларни ўртача чиқимларини камайтириш муаммолари таҳлил қилган. Бунда Япониялик ва Америкалик профессорлар Г.Тагути ва У.Шухарт методлари ишлатилган.

Калит сўзлар: Вариацияни камайтириш, сифатни йўқотиш функцияси, назорат карталар, сифатни ўртача йўқотиш функцияси, грунтовка қалинлиги, автомобил қисмларини пайвандлаш.

Аннотация. В данной статье на основе данных собранными авторами из цехов “Краска” и “Сварка” из одного завода, изучено минимизация средних потерь при изготовлении изделия в некоторой технологической операции. При этом использованы методы профессоров из Японии и Америки Г.Тагути и У.Шухарта.

Ключевые слова: Уменьшение вариации, функция потерь качества, контрольные карты, средняя функция потерь качества, толщина грунтовки, сварка частей автомобиля.

The summary. In given article on the basis of given by the collected authors from shops "Painting" and "Welding" from one factory it is studied minimisation average loss in the manufacture product in some technological operations. Methods of professors from Japan and America G.Taguti and U.Shuharta are thus used.

Key words: Reducing variations, function of losses of quality, control card, average function of losses of quality, roofing first coats, welding of parts of the car.

Кириш

XX асрнинг учинчи чорагига махсулот сифатини яхшилашда асосан икки хил ёндашув бўлган. Биринчиси муҳандислик ёндашуви бўлиб, унга асосан махсулотни қўйим (допуск) асосида тайёрлаш, иккинчиси Шухарт назорат карта (НК) лари билан махсулот ишлаб чиқариш жараёнини статистик бошқариб сифатни таъминлашдан иборат эди. (Масалан [1] га қаралсин).

1960 йилда Япониялик профессор Г.Тагути сифатли махсулотлар ишлаб чиқаришнинг янги ёндашувини аниқланди. Унга асосан махсулотларни қўйимга мослаб эмас, балки унинг номинал (мақсадли) қийматига мослаб чиқаришни ташкил этиш юқори самара беришини асослаб берди.

Тагути сифатни йўқотиш функцияси тушунчасини киритди. Бу функциянинг амалиётда Шухартнинг НКларининг характеристикалари билан боғлиқлиги икки ёндашувнинг биргаликдаги сифатни яхшилашга қаратилган янги методини пайдо қилди. Яъни Шухартнинг назорат карталари ва Тагутининг сифатни йўқотиш функцияси вариацияни камайтиришдаги фойдали ва келажакда бор статистик инструмент сифатида дунёга келди. Бу инструментларни ишлаб чиқаришга қўллаш билан харажатларни пул бирликларида аниқлаб бориш мумкин бўлди. Тадбиркорликда кирим ва чиқимлар пулда ҳисоблаб борилишини ҳисобга олсак Тагути ва Шухартнинг статистик инструменти ишлаб чиқариш корхоналарини молиясини назорат қилиб турувчи ва башорат қилувчи статистик методга айланди. Ҳозирги кунларда бу метод барча ривожланган мамлакатларда қўлланилмоқда.

Ушбу мақолада биз аввал Шухарт НКлари билан [2] даги амалий қўлланмада ўрганилган баъзи технологик операциялардаги чиқимларни Тагути функцияси ёрдамида ҳисоблаш масалаларини таҳлил қиламиз.

Тагути методи

X махсулотни ўрганилаётган характеристикасини сон қийматларини аниқловчи сон белги ва τ X нинг номинал (мақсадли) қиймати бўлсин. Агар $X = \tau$ бўлса, махсулот тўла сифатли чиқади, акс ҳолда ($X = x \neq \tau$) эса маълум бир чиқимлар, йўқотишлар ҳосил бўлади. Бу миқдорни биз $L(x)$ билан белгилаймиз. $L(x)$ Тагутининг сифатни йўқотиш функцияси деб аталади ва у қуйидаги шартларни қаноатлантиради: 1) $L(x) \geq 0$, 2) $L(\tau) = 0$; 3) $L(x)$ τ нуқтанинг атрофида бўлакчи силлиқ. $L(x)$ ни $x = \tau$ нуқта атрофида Тейлор қаторини ёзиб, қолдиқ хадларини ташлаб қуйидаги Тагути формуласига келамиз:

$$L(x) = K(x - \tau)^2 \quad (1)$$

Бунда K пул ўлчовини x нинг ўлчови квадратига нисбати билан аниқланадиган тайин сон. $X = x$ дан $L(x)$ нинг қийматлари ҳам тасодифий эканлигидан унинг математик кутилмасини топиш мумкин бўлади, уни $E[L(x)]$ каби белгилаб, сифатни ўртача йўқотиш қиймати сифатида қараш мумкин бўлади ва қуйидагича аниқланади:

$$E[L(x)] = K[\sigma^2 + (\mu - \tau)^2] \quad (2)$$

Бу ерда σ^2 X ни дисперсияси, μ эса унинг ўрта қиймати, τ - номинал (мақсадли) қиймат.

(2) эҳтимолий модел, уни амалда ишлатиш учун танланмалар асосида σ^2 ни $\bar{\sigma}^2$ ва μ ни $\bar{\mu}$ баҳоларини олсак, у ҳолда сифатни ўртача йўқотиш функцияси учун тақрибий формула ҳосил бўлади:

$$\bar{E}[L(x)] = K[\bar{\sigma}^2 + (\bar{\mu} - \tau)^2] \quad (3)$$

(3) да $\bar{\sigma}^2$ ва $\bar{\mu}$ ларни оптимал қийматлари билан ишлаш ўртача йўқотишни минималлаштиради. Буни эса Шухартнинг НКлари билан амалга ошириш мумкин бўлади. Яъни $\bar{\sigma}^2$ ва $\bar{\mu}$ лар НК даги назорат қилинувчи миқдорлар сифатида қаралса, юқорида айтганимиздек (3) формула кучли статистик инструментга айланади.

(2) ва (3) дан ишлаб чиқаришни ташкил этишдаги Тагутининг янги сифат ёндашуви шиори келиб чиқади: “Аниқ мақсадга мувофиқ минимал дисперсия билан ишлаш”. Яъни шундай ишни ташкил қилиш керакки, унда $\mu = E(X)$ мақсад (τ) га етарлича яқин ва $\sigma^2 = D(X)$ минимал (жараён статистик бошқариладиган) бўлсин. Ишни бундай ташкил этиш аввалги қўйимни камайтиришга қаратилган “қўйимларга мос”, “нуқсонсиз”, “олти сигма сифати” ва “сифат харажатлари” каби шиорлар билан ишни ташкил этишдан анча устун туради. Буни исботи даставвал Япония корхоналарида қилиниб, бу корхоналар дунё миқёсида юқори рейтингга эга бўлган. Бундай рейтингга албатта корхонада Шухарт НКларини биргаликда ишлатиш билан эришилган.

(3) ни амалда ишлатиш учун K ўзгармасни аниқлаш ва НКларни йўлга қўйиш етарли бўлади. K ни аниқлашда нуқсонли маҳсулот билан боғлиқ чиқимлар (c) аниқланади ва $C = K(x_H - \tau)^2$ формуладан топилади:

$$K = \frac{c}{(x_H - \tau)^2}$$

бу ерда x_H – нуқсонни келтириб чиқарувчи X нинг қиймати. Натижада амалиётда ўртача йўқотиш функцияси қийматини топишни амалий формуласига келамиз:

$$\hat{E}[L(x)] = \frac{c}{(x_H - \tau)^2} \{ \bar{\sigma}^2 + (\bar{\mu} - \tau)^2 \} \quad (4)$$

Энди биз (4) формулани биз аввал назорат карталар билан ўрганилган ва маълум даражада технологик жараённи яхшилаш усуллари топилган баъзи технологик операциялардаги ўртача йўқотишларни пул бирликларидаги қийматларини топишга тадбиқ этамиз.

Натижалар

[2] қўлланмамизда заводдан тўпланган маълумотлар асосида технологик операциялардаги нуқсонлар чиқишини фоизлардаги қийматлари аниқланган. Бунда Шухартнинг ўрта қийматлар ва тарқоқлик кўлами ($\bar{X} - R$) ҳамда ўрта қийматлар ва стандарт оғиш ($\bar{X} - S$) номли қўшалок назорат карталардан фойдаланилган эди. Улардан фойдаланган ҳолда бу операциялардаги ўртача харажатларни пул бирликлардаги қийматларини аниқлаймиз. Бу ерда [2] дан керакли маълумотларни олиб статистик таҳлилни давом эттирамиз.

1° Автомашина корпусини gruntлаш операциясидаги ўртача йўқотиш миқдори

Бу операцияда кунига икки марта хар бир gruntовка қилинган корпуснинг белгиланган ўнта жойидаги gruntовка қалинлиги ўн бир кун давомида ўлчанган. Шу маълумотлар асосида ушбу операциядаги нуқсонларни фоиздаги

қиймати 7,48% эканлиги аниқланган, яъни 100 та грунтровка қилинган автомобил корпусидан 7,5 тасида грунтровка яроқсиз бўлган. Техник қўйим $1,2 \pm 0,2$ мм. Ўн бир кунлик маълумотлар билан нуқсонлар чиқиш сабаблари таҳлил қилинган. Бу технологик операцияда $\tau = 1,2$ ва $x_H = 1,11$ да $C = 50\$$ бўлсин. [2]дан қуйидаги маълумотларни оламиз:

$$\bar{\sigma} = \bar{S}^2 = 0,22^2 = 0,05; \bar{\mu} = \bar{X} = 1,12$$

Энди (4) формула ёрдамида ўртача йўқотиш миқдорини аниқлаймиз:

$$\hat{E}[L(x)] = \frac{50}{(1,11 - 1,2)^2} \{0,05 + (1,11 - 1,2)^2\} = 348,15\$$$

У ҳолда ишлар шундай тарзда кетса, у ҳолда 100 та автомашина корпуси грунтровка қилинганда харажатлар

$$7,5 \cdot 348,15\$ = 2611,12\$$$

ташқил қилар эди.

Ишлаб чиқаришда бу чиқимларни камайтириш учун Шухарт НКлари ёрдамида нуқсонларни келтириб чиқарувчи сабаблар аниқланиб улар бартараф қилинади. Шу билан чиқимлар олди олинади.

2° Автомашина қисмларини пайвандлаш операциясидаги ўртача йўқотиш миқдори

Дамас машинасини икки панелини пайвандлаш операцияси $5,5 \pm 1,0$ мм қўйим асосида бажарилган. Пайвандланган панеллар орасидаги тирқиш (зазор) бир сменада бешта панелларда ўлчанган ва 21 сменагача давом этган. Маълумотлар асосида 6% нуқсонли маҳсулот чиқаётганлиги топилган. $\bar{X} - R$ НК ёрдамида жараён ўрганилган ва маълум статистик хулосалар қилинган. Энди мумкин бўлган харажатларни аниқлаймиз $x_H = 5,6$ га мос $C = 20\$$ ни ташқил этсин. [2] дан қуйидаги маълумотларни аниқлаймиз: $\bar{\mu} = \bar{X} = 5,5; \tau = 5,5; \bar{\sigma} = \bar{S} = 0,56$.

Ўртача харажатларни ҳисоблаймиз:

$$\hat{E}[L(x)] = \frac{20}{(5,6 - 5,5)^2} \cdot 0,31 = 620\$$$

Демак нуқсонларни келтириб чиқарувчи сабабларни бартараф этмасак пайвандланган 100 та панелларни қайта пайвандлаш учун $6 \cdot 620\$ = 3720\$$ қўшимча харажат қилишимизга тўғри келади экан.

Бундай бўлмаслиги учун Шухарт НКлари ёрдамида топилган нуқсонларни келтириб чиқарувчи сабаблар бартараф қилинади.

Демак ишлаб чиқариш корхоналарида Шухарт назорат карталарини ишлатишни йўлга қўйиш билан Тагути методини технологик операциялар давомида қўллаш корхонани катта чиқимладан сақлаб қолар экан.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Д.Уилер, Д.Чамберс. Статистическое управление процессами. Оптимизация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта. Москва – 2009.
2. С.А.Ахмедов. Жараёнларни статистик бошқариш. Андижон – 2005.

NOAN'ANAVIY VA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANIB ELEKTR TA'MINOTIDAGI ISHONCHLILIKNI OSHIRISH

Yunusova Zuxra Taxirovna.

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti Amaliy matematika va informatika kafedrasi o'qituvchisi

Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanib energiya tejash ya'ni quyosh energiyasini suyuqlik - bug' yordamida elektr energiyasiga aylantirish sxemasi berilgan.

Существует схема энергосбережения с использованием возобновляемых источников энергии, то есть преобразование солнечной энергии в электричество с использованием паров жидкости.

There is an energy-saving scheme using renewable energy sources, that is, the conversion of solar energy into electricity using liquid vapor.

Tayanch so'zlar: *Soat, quyosh, fotoelektr, ana'naviy usul, kondensator, elektrostansiya, geliostat*

Ключевые слова: *Часы, солнечные, фотоэлектрические, традиционный метод, конденсатор, электростанция, гелиостат*

Key words: *Clock, solar, photovoltaic, traditional method, capacitor, power plant, heliostat*

Hozirgi kunda mamlakatimizning Samarqand viloyatida 400 gektar maydonga quvvati 100 000 MVt ga teng quyosh elektrostansiyasi uchun Osiyo taraqqiyot bankining investitsiyalari kiritildi va qurilish ishlari boshlab yuborildi. Kichik quvvatli quyosh energetik qurilmalaridan respublikamizning barcha burchaklarida foydalanilmoqda.

Quyosh energiyasidan foydalanishni hisoblashda asosan, quyosh nurining 1m^2 maydonga berayotgan energiya miqdori hisobga olinadi.

Koinotning atmosfera qatlamidan yuqori qismiga tushayotgan quyosh radiatsiyasining energiyasi $1,395\text{ kVt/m}^2$ ni tashkil qiladi va bu miqdor quyosh doimiysi deb ataladi. Ammo bu miqdor er yuzasiga etib kelguncha har xil qarshiliklarga uchraydi hamda yilning fasli va hisob qilinayotgan hududning kengligiga nisbatan uning miqdori o'zgarib turadi. Masalan, Yer yuzasiga tushadigan quyosh nurlarining o'rtacha intensivligi:

Evropa mamlakatlarida – 2 kVt soat/m^2 ;

Tropik va Osiyo mamlakatlarida – 6 kVt soat/m^2 ga teng.

O'zbekiston Respublikasi serquyosh mamlakatlardan hisoblanadi. Bir yilda o'rtacha:

300 kun quyoshli kun hisoblanadi; $2980\div 3130$ soat temperaturaning o'rtacha

mikdori $+42^{\circ}$ S ni, kunning uzunligi 14-16 soatni tashkil kiladi (1-rasm); cho'l rayonlarida temperatura $+70^{\circ}$ S gacha ko'tariladi; har bir m^2 maydonda 1 yilda 1900-2000 kVt gacha quyosh radiatsiyasi hosil bo'lishi mumkin.

1-rasmda O'zbekiston Respublikasida hududning kengligi va yilning fasliga nisbatan kunning yorug' vaqti ko'rsatilgan. Rasmda O'zbekiston Respublikasi hududning 16 hamda 21 kengliklarida kunning yorug'lik davri 16-17 soatni tashkil qilishi ko'rinib turibdi.

1-rasm. O'zbekiston Respublikasida hududning kengligi va yilning fasliga nisbatan kunning yorug' vaqti.

Quyosh energiyasidan ikki xil usulda elektro energiya ishlab chiqarish mumkin.

1. Ana'naviy usulda - suyuqlikni isitish va hosil bo'lgan bug'ni issiqlik turbinasiga uzatish orqali.

2. Fotoelektr usulida.

Ana'naviy usulda quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirish uchun (2-rasm) quyosh energiyasini yig'ib oluvchi geliostatlarining-1 energiyasi suvga to'ldirilgan bug' qozoniga-2 yo'naltiriladi. Hosil bo'lgan bug', generatorni-4 harakatga keltirub ish bajargan bug' kondensatorga-5, bug'ni suvga aylantiruvchi moslamaga uzatiladi. Kondensatordan chiqqan suyuqlik yana quyosh geliostatlariga uzatiladi va shu tariqa jarayon davom etadi. 2-rasmda quyosh energiyasini suyuqlik - bug' yordamida elektr energiyasiga aylantirish sxemasi berilgan.

Fotoelektr usulda elektr energiyasi ishlab chiqarish. Ma'lumki quyosh nurini eletromagnit to'lqinlari deb qarash mumkin. Kvant nazariyasiga asosan, elektromagnit to'lqinlariga nol massali elementar zarrachalar - fotonlar deb qaraladi. Quyosh energiyasini fotoelektrik energiyaga kayta aylantirish asosida 1887 yilda Gers tomonidan yaratilgan, yorug'lik fotonlaring ba'zi bir metallarning elektronlari bilan kirishuvi natijasida elektronlar ma'lum miqdordagi energiyaga ega buladilar. Mana shu energiyadan foydalangan holda quyosh energiyasidan to'g'ridan-to'g'ri elektroenergiya olish mumkin. Bu jarayonga fotoeffekt hodisasi deyiladi.

2-rasm. Quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirish sxemasi:

1-geliostatlar; 2- qozon; 3-turbina; 4- generator; 5- kondesator (bug'ni suvga aylantiruvchi qurilma).

SHunday qilib, fotoelektor yacheykalarida yorug'lik nurlanish energiyasi elektr energiyasiga aylantiriladi. Fotoelektir yacheykalarini tayyorlashda birinchi bulib mono yoki polikristall kremniydin foydalanilgan. Hozirgi kunda bu elementdan tayyorlana-digan yacheykalar, butun dunyoda urnatilgan tizimlarning 80 foizini tashkil etadi. Ularning foydali ish koefitsenti 11÷16 foizni tashkil etadi.

Keyingi vaktlarda fotoelektor yacheykalar amorf kremniy, kadmiy – tellurid yoki mis – indiy-selindan yupka plyonkalar shaklida tayyorlana boshladi. Ularning foydali ish koefitsenti qariyb 8 foizni tashkil etadi, biroq mono yoki polikristall kremniydin tayyorlanadigan fotoelektir yacheykalarga qaraganda tayyorlanishi arzonroqdir.

Hozirgi vaqtda fotoelektir yacheykalarining foydali ish koefitsentini 30÷60 foizga oshirish ustida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Buning uchun plyonkalarni 4÷8 marta ustma- ust o'rnatish zarur bo'ladi. Ushbu tadqiqotlar natijasida qurilma quvvati oshiriladi, hamda ishlab chiqarish narxi keskin pasayadi. Fotoelektir tizimi o'zgarmas elektr tokini ishlab chiqaradi va invertor yordamida o'zgarmas elektr toki, o'zgaruvchan tokka aylantiriladi (3-rasm).

3- rasm. Quyosh batareyasidan elektr energiya olish sxemasi .

ADABIYOT:

1. O'zbekistonda qayta tiklanadigan energetikani rivojlantirish istiqbollari.

YUNDP, Toshkent, 2007. – 92 bet.

2. Majidov T. SH. Noana'naviy va qayta tiklanuvchi energiya manbalari

Toshkent, 2014. – 177 bet.

ЎЗБЕКISTONNING АГРАР СОҲАСИ МУТАХАССИСЛАРНИ КАСБИЙ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА ИЖТИМОИЙ ИСЛОҲОТЛАРИ

Султанов Елимбет Калимбетович

*Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
“Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш” кафедраси доценти, техника
фанлари номзоди*

Аннотация: Ушбу мақола Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонлари ва Қарорларида аграр соҳаси олий таълим муассасалари таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси тасдиқланганлиги ва унда бажарилиши талаб этиладиган масалалар ҳақида маълумотлар берилган.

Таълим тизимини ривожлантиришда, мамлакатимизда олиб борилаётган инновацион жараёнлар ва уларни амалга оширишда аграр соҳаси олий таълим муассасалари таълим тизимида олиб борилаётган исхатлар ва таълимга инновацион ёндашув асосида бўлажак аграр соҳаси мутахассисларининг рақобатбардошлигини ошириш, инновацион фаолиятини ривожлантириш орқали таълим жараёнини сифатини таъминлаш кўрсатилган.

Калит сўзлар: Инновация, компетенция, таълим тизими, тадқиқот, ахборот ресурслари, мустақил таълим, узлуксиз таълим, педагогик технология, илғор тажриба.

Аннотация: В данной статье представлена информация об утверждении в Указах и Постановлениях Президента Республики Узбекистан Концепции развития системы образования высших учебных заведений аграрного сектора до 2030 года и вопросы, которые необходимо в ней выполнить.

В развитии системы образования реализуемые в нашей стране инновационные процессы и их внедрение в образовательную систему высших учебных заведений аграрного сектора, основанные на инновационном подходе к образованию и повышению конкурентоспособности будущих специалистов в аграрном секторе показано обеспечение качества образовательного процесса за счет развития инновационной деятельности.

Ключевые слова: инновации, компетентность, образовательная система, исследования, информационные ресурсы, самостоятельное образование, непрерывное образование, педагогические технологии, передовой опыт.

Abstract: This article provides information on the approval in Decrees and Resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan of the Concept for the development of the education system of higher educational institutions in the agricultural sector until 2030 and the issues that need to be completed in it.

In the development of the education system, innovative processes implemented in our country and their introduction into the educational system of higher educational institutions of the agricultural sector, based on an innovative approach to education and

increasing the competitiveness of future specialists in the agricultural sector, it is shown to ensure the quality of the educational process through the development of innovative activities.

Key words: *innovations, competence, educational system, research, information resources, independent education, continuous education, pedagogical technologies, best practices*

Маълумки, ҳар қандай жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожини илм-фан тараққиёти билан бевосита боғлиқ. Жуда қисқа тарихий даврда Ўзбекистонда узлуксиз таълимнинг янги тизими яратилди, илмий ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш ҳамда уларни аттестация қилиш тартиби такомиллаштирилиб, илм-фаннинг роли ва мавқеи оширилди.

Дарҳақиқат, бугун юртимизда янги тарихий давр бошланди. Бу эса, жамиятимизнинг барча соҳасида, жумладан, сиёсат, иқтисодиёт, ижтимоий-гуманитар йўналишлари ва албатта, илм-фанда жадал ривожланишни талаб этапти. Чунки, илм-фан ҳамда ҳаёт ўртасида шундай узвий боғлиқлик мавжудки, агар у турмушимизга қанча кўп хизмат қилса, ҳаётимиз ҳам илм-фанни бундан-да кўпроқ бойитади.

Президентимиз билдирган устувор вазифалардан шуни чуқур ҳис этиш, англаш мумкинки, илм-фан ва у билан мунтазам шуғулланаётганлар давлатимизнинг доимо эътиборидадир. Олий таълим муассасалари олиб борилаётган тадқиқотлар тармоқ ва корхоналарнинг муайян эҳтиёжига йўналтирилаётгани комплекс вазифаларни ҳал этиш имконини беради.

Жумладан, ишлаб чиқариш ва унинг талаблари эгаллаган мутахассисларни тайёрлаш кенгаймоқда. Улар талабалик пайтидаёқ корхоналар буюртмасини бажаришда ҳамда илмий лойиҳаларда фаол иштирок этмоқда. Бу, ўз навбатида, реал секторга ишлаб чиқариш технологияларини жадал модернизация қилиш ва маҳсулотлар рақобатбардошлигини ошириш имконини беради.

Ўзбекистон илм-фани бугунги кунда ўзгариб бораётган бозор талабларига жавоб берадиган, юқори технологияли маҳсулотлар ишлаб чиқаришга йўналтирилган инновацион иқтисодиётнинг технологик базасини яратиш борасида улкан имкониятларни намоён этмоқда. Моҳиятига кўра, ноёб бўлган кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг ҳаётга татбиқ этилиши натижасида фундаментал ва амалий тадқиқотлар, жумладан, инновация лойиҳаларни амалга оширилишини таъминлайдиган академик ва олий таълим муассасалари илм-фаннинг ривожланган сектори фаолият кўрсатмоқда.

Ҳақиқатан ҳам, мамлакат ва жамият ривожини илм-фан тараққиёти билан бевосита боғлиқ. Бу соҳани ривожлантиришга қаратилаётган эътибор замирида иқтисодиётимиз барқарор суръатларда ривожланишини таъминлаш, рақобатбардош, қўшимча қийматга эга тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва уларни жаҳон бозорига олиб чиқиш, халқимиз турмуш фаровонлигини янада

яхшилаш, янги иш ўринлари ташкил этиш, ёшларимизни етук, юксак билим ва маънавиятга эга мутахассис сифатида тайёрлаш, мамлакатимизнинг жаҳон миқёсидаги нуфузини ошириш сингари устувор вазифаларни амалга ошириш лозим.

Сўнгги йилларда аграр соҳаси ҳудудларни ривожлантириш истиқболларини ҳисобга олган ҳолда юқори малакали кадрлар тайёрлаш, соҳага халқаро таълим стандартлари ва ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш юзасидан қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Амалга оширилган ислоҳотлар ўқув-тарбиявий жараён сифатини ошириш, уни инновацион мазмун билан тўлдириш, талабаларда мустақил равишда янги билимларни эгаллаш кўникмасини шакллантиришга имкон яратди.

Шу билан бирга, фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг узвий интеграцияси, кадрлар тайёрлашда аграр соҳа тармоқлари билан яқин ҳамкорликни кучайтириш, илмий-тадқиқот натижаларини тарғиб ва жорий қилиш тизимини тубдан такомиллаштиришни талаб этилмоқда.

Қишлоқ хўжалиги соҳаси ва тармоқларида малакали кадрлар тайёрлаш сифатини тубдан яхшилаш, фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг самарали интеграциясини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 19 августдаги ПҚ-4421-сон «Тошкент давлат аграр университети фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги қарори [1] қабул қилинди ва ушбу қарорда Тошкент давлат аграр университети ва унинг филиалларида қишлоқ хўжалиги таълими ва илм-фанини янада ривожлантиришнинг устувор йўналишлари этиб қуйидагилар белгиланди:

-қишлоқ хўжалигида инновацион ресурстежамкор технологияларни қўллаш, «ақлли қишлоқ хўжалиги» (Smart agriculture) ва рақамлаштирилган агротехнологияларни жорий қилиш бўйича замонавий билимларга эга бўлган кадрлар тайёрлаш;

-ўқув-лаборатория базасини модернизациялаш, фан дастурларида соҳа бўйича замонавий ишлаб чиқариш жараёнлари, юқори унумли ва ресурстежамкор илғор технологиялар соҳасидаги билимларни шакллантиришга қаратилган вазифаларни акс эттириш;

-хорижий илмий-тадқиқот ва олий таълим муассасаларида профессор-ўқитувчилар, илмий ва илмий-педагог кадрларнинг малакасини ошириш ва стажировкаларини ташкил этиш;

-илмий-тадқиқот институтлари, манфаатдор вазирлик, идора ва ташкилотлар ҳамкорлигида фундаментал, амалий ва инновацион тадқиқотлар олиб бориш ҳамда уларнинг натижаларини ишлаб чиқаришга кенг жорий этиш;

-университет ва унинг филиаллари ахборот-маслаҳат марказлари (extension center) орқали қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришидаги тизимли муаммоларни

аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш бўйича «ахборот — маслаҳат маркази — кафедра — қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиси» тизимини жорий этиш;

-профессор-ўқитувчилар, илмий-тадқиқотчилар ва талабаларнинг инновацион технологияларни яратиш ҳамда жорий этиш борасидаги ташаббускорлиги ва моддий манфаатдорлигини ошириш;

-ўқув машғулоти, малакавий амалиётларни ўтишда талабаларнинг инновацион ва янгича фикрлашга йўналтирадиган янги ўқитиш технологиялари ҳамда интерфаол услубларни, шу жумладан талабаларнинг мустақил изланишини таъминловчи механизмларни кенг жорий этиш;

-қишлоқ хўжалиги ва унинг тармоқлари учун кадрлар тайёрлашнинг узвий тизимини яратиш, бириктирилган академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари таълим дастурларининг узлуксизлиги ва изчиллигини таъминлаш.

Кейинги йилларда мамлакатимиз қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш, хусусан соҳада давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш, бозор муносабатларини кенг жорий қилиш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштирувчи, қайта ишловчи ва сотувчи субъектлар ўртасидаги муносабатларнинг ҳуқуқий асосини мустаҳкамлаш, соҳага инвестицияларни жалб қилиш, ресурстежамкор технологияларни жорий этиш ҳамда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларни замонавий техникалар билан таъминлаш борасида муайян ишлар амалга оширилмоқда.

Шу билан бирга, қишлоқ хўжалигини ривожлантириш бўйича узоқ муддатга мўлжалланган стратегиянинг мавжуд эмаслиги ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишга, соҳага инвестицияларни кенг жалб этишга, ишлаб чиқарувчиларнинг юқори даромад олишига ва маҳсулотлар рақобатбардошлигини оширишга тўсқинлик қилмоқда.

Ишлаб чиқаришни диверсификация қилиш, ер ва сув муносабатларини такомиллаштириш, қулай агробизнес муҳитини ва юқори қўшилган қиймат занжирини яратиш, кооперация муносабатларини ривожлантиришни кўллаб-қувватлаш, соҳага бозор механизмларини, ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш, шунингдек, илм-фан ютуқларидан самарали фойдаланиш ҳамда кадрлар салоҳиятини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги ПҚ-5853 сон “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони [2] тасдиқланди.

Стратегияни амалга оширишнинг устувор йўналишлари этиб:

-озик-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини таъминлаш ва истеъмол раціонини яхшилаш, талаб этиладиган миқдордаги озиқ-овқат маҳсулотлари етиштиришни назарда тутувчи озиқ-овқат хавфсизлиги давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

-қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини харид қилиш ва сотишда бозор тамойилларини кенг жорий этиш, сифат назорати инфратузилмасини ривожлантириш, экспортни рағбатлантириш, мақсадли халқаро бозорларда рақобатбардош, юқори қўшилган қийматли қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат товарлари ишлаб чиқаришни назарда тутувчи қулай агробизнес муҳитини ва қўшилган қиймат занжирини яратиш;

-қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат тармоғини модернизациялаш, диверсификация қилиш ва барқарор ўсишини қўллаб-қувватлаш учун хусусий инвестиция капитали оқимини кўпайтиришни назарда тутувчи соҳада давлат иштирокини камайтириш ва инвестициявий жозибадорликни ошириш механизмларини жорий қилиш;

-ер ва сув ресурслари, ўрмон фондидан оқилона фойдаланишни назарда тутувчи табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тизимини такомиллаштириш;

-қишлоқ хўжалигида давлат бошқаруви тузилмасини реструктуризация қилиш ва янада ривожлантиришни назарда тутувчи бошқарувнинг замонавий тизимларини ривожлантириш;

-фермер хўжаликларида меҳнат унумдорлигини ошириш, маҳсулот сифатини яхшилаш, юқори қўшилган қиймат яратишга қаратилган тармоқ дастурларини ишлаб чиқиш орқали давлат харажатлари самарадорлигини ошириш ва босқичма-босқич қайта тақсимлаш;

-қишлоқ хўжалигида илмий-тадқиқот, таълим ва маслаҳат хизматларининг ишлаб чиқариш билан интеграциялашган билим ва маълумотларни тарқатишнинг самарали шаклларини қўллашни назарда тутувчи илм-фан, таълим, ахборот ва маслаҳат хизматлари тизимини ривожлантириш;

-қишлоқ жойларини мувозанатли ва барқарор тараққий эттиришга кўмаклашишни назарда тутувчи қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш дастурларини амалга ошириш;

-замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш орқали статистик маълумотларни тўплаш, таҳлил қилиш ва тарқатишнинг ишончли услубларини жорий этишни назарда тутувчи тармоқ статистикасининг шаффоф тизимини яратиш вазифалари белгиланди.

Аграр соҳада илм-фан-ишлаб чиқариш интеграциясини таъминлаш, таълим жараёнига замонавий ахборот ва рақамли технологияларни жорий этиш, ҳудудларни ривожлантириш истиқболларини ҳисобга олган ҳолда илғор хорижий тажриба ва агротехнологиялар бўйича етарли билим ва малакаларга эга бўлган кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 июльдаги ПҚ-4795 сон “Аграр таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори [3] қабул қилинди.

Ушбу қарорда:

-аграр таълимда бакалаврият таълим йўналишларида таълимнинг кредит-модуль тизимини босқичма-босқич жорий этиш. Бунда, таълимнинг кредит тизимида талабалар учун ҳафтада беш кунлик ўқиш ҳамда ҳафтанинг шанба кунини мустақил ўзлаштириш куни деб белгилаш;

-хорижий олий таълим муассасалари билан ҳамкорликда ташкил этиладиган қўшма таълим дастурларининг ўқув режалари ва фан дастурларини аграр соҳа олий таълим муассасалари томонидан хорижий ҳамкорлар билан келишилган ҳолда мустақил тасдиқлаш;

-қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш соҳаси учун магистратура мутахассисликларида ўқиш муддатини 1 йил, илмий ва илмий-педагогик фаолият билан шуғулланувчи иқтидорли талабалар учун ўқиш муддатини 2 йил этиб белгилаш;

-қишлоқ хўжалиги вазирлиги тизимидаги олий таълим муассасаларига соҳада 5 йиллик стажга эга бўлган ходимларни тавсиянома асосида ўқишга тавсия этилганда ўқиш муддатини сиртқи таълим шаклида 4 йил этиб белгилаш ҳамда тўлов-контракт миқдорини кундузги таълим йўналишидаги тўлов-контракт (стипендиясиз) миқдорига тенглаштириш;

-тажриба-синов тариқасида, Тошкент давлат аграр университетида бакалаврият таълим йўналишларининг сиртқи таълим шакли бўйича масофавий таълим олиш тизимини босқичма-босқич йўлга қўйиш;

-хорижий фуқаролар учун тўлов-контракт миқдорини, истисно тариқасида, икки баробарга камайтириш;

-бакалаврият йўналишида касбий таълим (йўналишлар бўйича) бўйича кадрлар тайёрлаш тизимини йўлга қўйиш вазифалари белгиланди.

Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тўлақонли амалга ошириш, шунингдек, тадбиркорлик субъектларига илмий асосланган ахборот, замонавий хизматларни кўрсатиш, ишлаб чиқаришга илм-фан ютуқлари ва инновацияларни кенг жорий этиш, таълим, илм-фан, ишлаб чиқариш ва агрохизматлар кўрсатиш тизимининг узвий интеграциясини таъминлаш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралдаги ПФ-6159 сон «Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар тизими ҳамда замонавий хизматлар кўрсатишни янада ривожлантириш тўрисида»ги Фармони қабул қилинди [4].

Фармон билан «Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар тизимини 2021-2025 йилларда устувор ривожлантириш концепцияси» тасдиқланди. Мазкур Концепциянинг асосий мақсади қишлоқ хўжалигида таълим, илм-фан, инновацион фаолият ва ишлаб чиқаришнинг интеграциясини янада чуқурлаштириш, янги билимларни яратиш ва қўллаш, ресурс тежайдиган инновацион технологиялар, илғор хорижий ва маҳаллий фан ютуқларини жорий

этиш, замонавий билим ва малакага эга мутахассисларни тайёрлаш ҳамда агрохизматлар кўрсатиш тизимини ривожлантиришга йўналтирилган.

Концепция доирасида қишлоқ хўжалиги тармоқларида таълим, илм-фан, ишлаб чиқариш ва қишлоқ хўжалиги субъектларига замонавий агрохизматлар кўрсатишнинг узвий тизимини ўзаро боғлайдиган Миллий марказ ва қишлоқ хўжалиги соҳасида таълим, илм-фан ва ишлаб чиқаришнинг узвий интеграциясини таъминлаш бўйича Мувофиқлаштирувчи кенгаш ташкил этилди ва Мувофиқлаштирувчи кенгашга:

-қишлоқ хўжалиги соҳаси ҳамда унинг тармоқлари бўйича илмий изланишлар олиб бораётган ва кадрлар тайёрлаётган барча турдаги давлат илмий-тадқиқот ва олий таълим муассасаларининг ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш;

-қишлоқ хўжалиги соҳаси мутахассисларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ишларини самарали ташкил этиш;

-қишлоқ хўжалиги соҳасидаги талаб ва илғор хорижий тажрибалар асосида олий ва ўрта махсус, касб-хунар таълими муассасаларида Давлат таълим стандартлари, ўқув режа ва дастурларининг тизимли равишда такомиллаштирилишини таъминлаш;

-қишлоқ хўжалиги соҳасидаги илмий-тадқиқот муассасаларининг йиллик иш режасини ҳамда улар фаолияти самарадорлигини баҳолаш индикаторларини тасдиқлаш;

-қишлоқ хўжалиги соҳасида илмий-тадқиқот натижаларини тижоратлаштириш, илм-фан ютуқларини ишлаб чиқаришга жорий этиш, ишлаб чиқариш муаммоларига илм-фан орқали ечим топиш мақсадида соҳадаги илмий-тадқиқот муассасалари ва қишлоқ хўжалиги кластерлари ўртасида келишувлар тузиш амалиётини йўлга қўйилиши кўрсатилди.

Кейинги йилларда қишлоқ хўжалигида илмий-тадқиқот фаолияти самарадорлигини ошириш, илғор технологиялар, илм-фан ютуқларини кенг жорий этиш, аграр соҳада билимларни тарқатиш ва инновацияларни жорий қилиш билан боғлиқ хизматларни ташкил қилиш борасида муайян чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда давлат буюртмаси бекор қилиниб, соҳада бозор тамойиллари ҳамда молиялаштиришнинг янги механизмлари жорий этилди. Хўжалик юритишнинг замонавий шакллари, жумладан кластер ва кооперациялар ташкил этилиб, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш, қайта ишлаш, логистика тизимини кенгайтириш орқали қўшилган қиймат занжирини яратиш тадбирлари амалга оширилмоқда.

Шу билан бирга, агросаноат мажмуида стратегик тадқиқотлар ва прогнозлаш ишлари тизимли ташкил этилмаётганлиги сабабли соҳа ва унинг тармоқларида мавжуд муаммоларни таҳлил қилиш асосида илмий асосланган

хулосаларга таянган ҳолда ривожлантириш истиқболларини белгилаш бўйича яхлит тизим яратилишига эришилмаган.

Натижада, қишлоқ хўжалигида таълим, илм-фан, инновацион фаолият ва ишлаб чиқаришнинг чуқур интеграциясини таъминлаш ҳамда ушбу тизимнинг самарали бошқарув бўғинларини шакллантириш зарурати пайдо бўлмоқда.

2021-2025 йилларда қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар тизимини устувор ривожлантириш концепцияси ушбу вазифаларни амалга оширишга хизмат қилади.

Мазкур Концепциянинг асосий мақсади қишлоқ хўжалигида таълим, илм-фан, инновацион фаолият ва ишлаб чиқаришнинг интеграциясини янада чуқурлаштириш, янги билимларни яратиш ва қўллаш, ресурс тежайдиган инновацион технологиялар, илғор хорижий ва маҳаллий фан ютуқларини жорий этиш, замонавий билим ва малакага эга мутахассисларни тайёрлаш ҳамда агрохизматлар кўрсатиш тизимини ривожлантиришга йўналтирилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60 сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги Фармонида “кадрлар тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш юзасидан халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва экспертларни жалб қилиш...” таълим сифатини ошириш бўйича вазифалар белгиланган [5].

Республика халқ хўжалигининг асосий тармоқларидан ҳисобланган аграр сектори барча тармоқларнинг барқарор ривожланиши жамият, ҳаёт тарзининг ижтимоий-иқтисодий жиҳатидан белгилловчи муҳим омил ҳисобланади. Шу боис мустақилликка эришган даврдан бошлаб қишлоқ хўжалиги ва ветеринария соҳаларига катта эътибор берилмоқда. Унинг ҳар томонлама ривожланиши учун мустаҳкам замин шаклланди, ташкилий, бошқарув ва ишлаб чиқаришни юритиш такомиллаштирилди.

Аграр соҳа фаолияти жаҳон ҳамжамияти доирасида ўз ўрнини эгалламоқда. Республика раҳбарияти томонидан босқичма-босқич амалга оширилаётган тадбирлар самарадорлиги, уларнинг фундаментал ва амалий асослари юқори малакали илмий, илмий-педагогик кадрлар таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 19 августдаги ПҚ-4421-сон «Тошкент давлат аграр университети фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги Қарори. <https://lex.uz/docs/4477906>.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги ПҚ-5853 сон “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг

2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони. <https://lex.uz/docs/4567334>.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 июльдаги ПҚ-4795 сон “Аграр таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори <https://lex.uz/docs/4923427>.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралдаги ПФ-6159 сон «Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар тизими ҳамда замонавий хизматлар кўрсатишни янада ривожлантириш тўғрисида»ги Фармони. <https://lex.uz/docs/5262596>.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60 сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги Фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>.

ANGLIYA-ROSSIYANING O'RTA OSIYOGA BO'LGAN QIZIQISHLARINING IQTISODIY OMILLARI

Rasulova Dilshoda

Termiz Davlat Universiteti magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O'rta Osiyoning Angliya va Rossiya davlatlari tomonidan bosib olinishining iqtisodiy-siyosiy sabablari tahliliy ravishda yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *O'rta Osiyo, Angliya, Rossiya, ingliz-rus raqobati, Buyuk o'yin, mustamlaka, Konolli, Nepomnin, S.M.Solovyov, V.V.Bartold, Pyotr I, B.Chekaviskiy.*

O'rta Osiyo hududi o'zining strategik qulay nuqtada joylashganligi bilan Angliya-Rossiya imperiyasida qiziqish uyg'otdi. O'zining rivojlangan sanoati va savdosi bilan Buyuk Britaniya imperiyasi dunyoning barcha hududlariga kirib bormoqda edi. Ayniqsa, bu hududda vudga kelgan Ingliz-Rus raqobati O'rta Osiyo hududida bu mamlakat elchilarini yanada faollashtirib yubordi. XVII – XVIII asrlarga kelib ingliz sanoati va savdosining butun dunyoga hukmron bo'lishga intilishi oqibatida iqtisodiy aloqalar mustamlakachilik xarakteri kasb etib, boylik orttirish, zo'ravonlikka aylana bordi. Bu holat ayrim davlatlar tomonidan O'rta Osiyo bozorlariga o'z mollarini taklif etish bilan birga uning tabiiy boyliklarini aniqlash ishlarini jadallashtirishga undadi. Rossiya va Angliyaning O'rta Osiyodagi iqtisodiy tashqi siyosati ayni shu maqsadlarga qaratilgan edi. XIX asrning Markaziy Osiyo mintaqasida tarixchilar Britaniya va Rossiya maqsadlari haqida turli fikrlarga ega. Bu fikrlar turli xil shaxslarga xos bo'lgan xulosalar, shuningdek, asosiy manbalar materiallariga kirishning turli xilligi bilan bog'liq.⁵ Buyuk O'yin o'zini strategik ahamiyatga ega bo'lgan ko'plab mintaqalarni taqdim etdi. Turkiston Buyuk Britaniya va Rossiya uchun katta harbiy ahamiyatga ega edi. Buyuk Britaniya Rossiyani Markaziy Osiyoda mustahkam o'rnashishga to'sqinlik qiladi. Agar Rossiyaning chegara qo'shinlari qarshilik ko'rsatishda davom etsa, u doimo zaiflashishi mumkin. Shuning uchun Angliya Buxoro, Xiva va Qo'qonga josus va agentlarini yubordi.⁶ XIX asrning 30-yillari Angliya tarixida kapitalistik munosabatlarning rivojlana borishi va mustahkamlanishi bilan xarakterlanadi. Angliya savdosi rivojlanishi bilan u Osiyoga ikki tomondan, ya'ni Hindiston va Qora dengiz orqali kirib kela boshladi.⁷ Ingliz manbalarida keltirilgan dalillarga qaraganda XIX asrning 30-yillari boshlaridayoq O'rta Osiyo bozorlarida ingliz mollarining narxi rus mollariga nisbatan anchagina oshgan edi. A. Konollining so'ziga ko'ra, rus mollari arzon bo'lishiga qaramasdan, ingliz mollari Buxoro bozorida afzalroq ko'rilar edi.

⁵ Madeline Lazer. Why They Played: The British and Russian Motivations for Expansion in Nineteenth-Century Central Asia. Senior Honors Thesis, George Washington University. 2005. – P 17.

⁶ John L. Evans, "Introduction," in Mission of N. P. Ignat'ev to Khiva and Bukhara, 1858 by Nikolai Pavlovich Ignat'ev (Newtonville, MA: Oriental Research Partners, 1984): – P 5. 16 XIX asrning 30 – 40-yillarida Buxoro xonligi bilan Ross

⁷ Мухаммаджанов Р. Неъматов Т. Бухоро ва Хиванинг Россия билан муносабатлари тарихига доир баъзи манбалар.-Т.:Ўзбекистон ССР Фанлар Академияси,1957. – Б. 62

Uning fikricha, agarda keyinchalik ingliz mollarining narxi rus mollarining narxigacha kamaysa, ular ruslarni O`rta Osiyo bozorlaridan siqib chiqarishlari mumkin⁸ A. Konollining bu fikrlari butunlay asossiz bo`lib, Rossiyani inglizlar O`rta Osiyo bozorlaridan siqib chiqarishlari mutlaqo mumkin emas edi. Chunki, birinchidan, Angliya O`rta Osiyo bozorlarida faqat ip gazlamalar savdosida Rossiyaga raqib bo`lib, qolgan savdo butunlay Rossiyaning qo`lida edi, ikkinchidan, anglichanlar o`z mahsulotlarini naqd oltinga sotib, O`rta Osiyo mollarini sotib olmas edilar. Rossiya bo`lsa, o`z mollarini sotish bilan barobar, O`rta Osiyoning mahalliy mahsulotlari xaridori ham edi. Shularga asosan, inglizlarning O`rta Osiyoga qilgan iqtisodiy hujumlarining muvaffaqiyatsiz chiqishi muqarrar edi⁹

Angliyaning asosiy maqsadi xonliklarni bosib olishga chog`lanayotgan Rossiyaning rejalarini barbod qilish, uchala xonlikni unga qarshi bir kuch qilib birlashtirish va O`rta Osiyo bozorini egallash edi. XIX asrning 20-yillarida O`rta Osiyoga yuborilgan ingliz missiyalari, asosan, Angliya burjuaziyasi tomonidan yuborilib, 30-yillarga kelganda bu ishga Britaniya hukumatining o`zi bevosita rahbarlik qila boshlaydi. Bu voqea inglizlarning agressiv rejalarini amalga oshirish uchun O`rta Osiyoga qat`iy suratda kirib kelishidan darak berar edi. Buning asosiy sababi 1825-yilda Angliyada boshlangan inqiroz bo`lib, u butun Angliya sanoatining deyarlik ko`pgina qismini o`z ichiga olgan edi. Oqibatda mamlakatning butun iqtisodi katta zarar ko`rgan edi. Bu og`ir ahvoldan qutilish uchun ingliz hukumati XIX asrning 30-yillarida butun O`rta Sharq hamda O`rta Osiyo bo`ylab keng savdo va diplomatik yurish qilishga boshlaydi. XIX asr o`rtalarida Angliya Rossiya davlatlarining mustamlakachilikdagi manfaatlari O`rta Osiyoda to`qnashadi. "Rossiyaning O`rta Osiyoga bosqinchilik sababi – Qrim urushidagi urushidagi mag`lubiyat o`rnini to`ldirishga intilish, Yaqin va Sharqdagi ingliz-rus muxolifati va strategik ahamiyatga molik mushoxadalar sabab bo`lgan".

V.Ya.Nepomnin ta`kidlashicha O`rta Osiyoning nisbatan tez istilo etilishi sababini, bu yerdagi davlatlarning iqtisodiy siyosiy jihatdan qoloqligi, aholining ko`pi passiv kuzatuvchi bo`lib, qolganligi, mahalliy savdogarlarning ochiqchasiga va yashirin qo`llab-quvvatlashi va xarbiy ishning nihoyatda ibtidoiy holatda qolib ketganligi bilan izoxlaydi. Angliya rus an`anaviy mollarining eng yirik istemolchilaridan biri hisoblanardi. O`rta Osiyo esa Rossiyani Angliyani o`z ittifoqchilariga aylantirishga majbur qilish uchun zarur bo`lib qolgandi. A.Hidoyatov Rossiyaning O`rta Osiyoni bosib olish vaqtiga qarab o`zgarganini ko`rsatadi. 60-80-yillarda siyosiy manfaatlar iqtisodiy qiziqishdan ustun bo`lsa, 90-yillarda iqtisodiy manfaatlar birinchi o`ringa chiqadi.

S.M.Solovyovning ta`kidlashicha Chor Rossiyasi bu davrda katta mablag`ga muhtoj bo`lgan. Shu sababli Pyotr I O`rta Osiyoning taabiy boyliklariga ko`z olaytirgani haqida

⁸ A.Conoly. *Journet to the North of India overland from England through Russia, Persia and Afghanistan*. London, 1838. – P 232-233.

⁹ Мухаммаджанов Р. Неъматов Т. Бухоро ва Хиванинг Россия билан муносабатлари тарихига доир баъзи манбалар.-Т.:Ўзбекистон ССР Фанлар Академияси,1957. – Б. 63

ma'lumotlar keltirilgan.¹⁰ V.V.Bartold o'zining Sharq tarixini o'rganishga bag'ishlagan ilmiy ishlarida Rossiya va O'rta Osiyo aloqalarida asosiy e'tibor Rossiyaning Kaspiy dengizidan sharqqa joylashgan mamlakatlarga siyosiy va iqtisodiy jihatdan e'tibor qaratishi XVII-XVIII asrlarga to'g'ri keladi.¹¹ V.Dubovitskiy o'zining ilmiy izlanishida Rossiya va O'rta Osiyo o'rtasidagi munosabatlarning birinchi bosqichi VIII-IX asrlarda boshlangan bo'lib, XVII asrgacha davom etgan. Ikkinchi davri Pyotr I davriga to'g'ri kelib, uning maqsadi Hindistonga olib boruvchi yo'l deb qaraganligini ta'kidlaydi.¹² X.Z.Ziyoyev tadqiqotlarini XVI-XIX asrlarda O'rta va Sibir iqtisodiy aloqalariga bag'ishlagan bo'lib, XVII asrning ikkinchi yarmida Rossiya savdo aloqalarida Sibirning janubiy tarmog'i Rossiyaning Yevropa qismidagi savdo aloqalariga nisbatan muhimroq ahamiyat kasb etgan.¹³

Rossiya va O'rta Osiyo savdo va diplomatik aloqalari ikki yo'l orqali olib borilgan. Birinchisi "Janubiy-Sharqiy savdo yo'li" va "Sibir savdo yo'li"dir. A.Chuloshnikovning ta'kidlashicha, XVI-XVII asrlarda Sharqiy Kaspiy dengizi qirg'og'ida ikkita pristan Kabakli va Qoragan pristanlari bo'lgan. Bu ikki pristan O'rta Osiyo va Maskva davlatlari o'rtasidagi savdo yo'li dengiz va quruqlik yo'lga ajratilgan.

Rus davlati ayni vaqtda O'rta Osiyodagi tabiiy boyliklardan foydalanishga harakat qilgan. Bunga Rossiyaning chet mamlakatlar bilan tinimsiz urush olib borishi harajatning ko'payishiga sabab bo'lgan. Pyotr I senatda "Pulni imkon boricha ko'p yig'ish kerak, hozir pul urushning qon tomiridir" – deb ko'rsatma bergan. Davlat xarajatlarini oltin va kumush konlarini qidirib topish bilan qoplash maqsadida O'rta Osiyoga maxsus ekspeditsiyalar tashkil etadi. Pyotr I buyrug'I bilan 1715-yilda polkovnik Ivan Buxgolts, 1717-yilda Bekovich-Cherkasskiy ekspeditsiyasi O'rta Osiyoga yuboriladi. Ammo ikki ekspeditsiya muvaffaqiyatsiz yakun topadi.

XVIII asrning ikkinchi yarmida Sharq, shuningdek O'rta Osiyo savdo mollariga 5% bojxona solig'I joriy qilingan. Keyinchalik bu to'lov 10% gacha ko'tarilgan. Rus imperatori tomonidan 1807-yil 1-yanvarda qabul qilingan "Podsho manifesti" ga ko'ra O'rta Osiyolik savdogarlarning yevropalik savdogarlar bilan savdo qilishi taqiqlangan.

XIX asr boshida Rossiya gazmol to'qish sanoatining rivojlana borishi mamlakatda ip yigiruv manufakturalari qurish va uni ko'paytirish vazifasini qo'ydi. Shu tariqa Rossiyada ip yigiruv manufakturalari paydo bo'la boshladi. Shu vaqtdan e'tiboran Rossiya hukumati O'rta Osiyodan tayyor paxta ipi bilan bir qatorda ko'proq paxta xom-ashyosini olishga intildi. XIX asrning dastlabki yillaridan boshlab rus hukumati O'rta Osiyodan Rossiyaga keltirilayotgan paxta miqdori va uni yanada ko'paytirish yo'llari haqida ma'lumotlar to'plashga kirishdi.

XIX asrda o'sib borayotgan Rossiya to'qimachilik sanoati rus hukumati oldiga Rossiyaga xom-ashyo-paxta va yigirilgan ip chiqariladigan o'lkalardan biri bo'lgan O'rta Osiyo bilan o'z iqtisodiy aloqalarni yanada kengaytirish va mustahkamlash

¹⁰ Соловьёв С М СочиненияМ, 1993

¹¹ Бартольд В В Сочинения М, 1977 Т.9.

¹² Дубовицкий В Русские в Средней Азии // Москва 1991

¹³ Зияев З Экономические связи Средней Азии с Сибирью в XVI – XIX вв Ташкент, 1983.

vazifasini qo'yadi. 1802- yil aprelida Rossiyaning O'rta Osiyo bilan iqtisodiy aloqalarini rivojlantirish masalasi Rossiya podsholigi hukumati Davlat Kengashida muhokama qilinadi. Davlat Kengashida Osiyo mamlakatlari bilan savdo aloqalari Yevropa davlatlarini, xususan Angliyani boyitishda muhim vosita bo'lganligi ko'rsatiladi. Shuningdek, Kengashda Rossiya va O'rta Osiyoni bog'lovchi uchta asosiy karvon yo'li: 1. Mang'ishloq, 2. Orenburg, 3. Sibir yo'llari mavjud ekanligi ta'kidlanadi. Shunday qilib, Rossiya-O'rta Osiyo savdosini olib borish bo'yicha "Qoida" ishlab chiqilgan. Ushbu "Qoida"ga muvofiq o'rta osiyolik savdogarlarga hech nimani pulga sotmaslik, balki o'zaro kelishuvga ko'ra rus mollariga almashtirish zarurligi uqtirilgan.

Xulosa qilib aytganda, O'rta Osiyoda ikki mustamlakachi davlatlar - Angliya va Rossiya o'z manfaatlari yo'lida kurash olib bordilar. Bu kurash tarixchilar tomonidan XIX asrda "Buyuk o'yin" nomi bilan kirdi. O'rta osiyoda mavjud xonliklarning iqtisodiy-siyosiy tanazzulga yuz tutishi ularning buyuk davlatlar o'rtasida kurash maydoniga aylanishiga sabab bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Madeline Lazer. Why They Played: The British and Russian Motivations for Expansion in Nineteenth-Century Central Asia. Senior Honors Thesis, George Washington University. 2005. – P 17.
2. John L. Evans, "Introduction," in Mission of N. P. Ignat'ev to Khiva and Bukhara, 1858 by Nikolai Pavlovich Ignat'ev (Newtonville, MA: Oriental Research Partners, 1984): – P 5. 16 XIX asrning 30 – 40-yillarida Buxoro xonligi bilan Ross
3. Мухаммаджанов Р. Неъматов Т. Бухоро ва Хиванинг Россия билан муносабатлари тарихига доир баъзи манбалар.-Т.:Ўзбекистон ССР Фанлар Академияси,1957. – Б. 62
4. A.Conoly. Journet to the North of India overland from England through Russia, Persia and Afghanistan. London, 1838. – P 232-233.
5. Мухаммаджанов Р. Неъматов Т. Бухоро ва Хиванинг Россия билан муносабатлари тарихига доир баъзи манбалар.-Т.:Ўзбекистон ССР Фанлар Академияси,1957. – Б. 63
6. Соловьёв С М СочиненияМ, 1993
7. Бартольд В ВСочинения М, 1977 Т.9.
8. Дубовицкий В Русские в Средней Азии // Москва 1991
9. Зияев Z Экономические связи Средней Азии с Сибирью в XVI – XIX вв Ташкент, 1983.

BARQAROR TARAQQIYOTDA AYOLLAR: ILM-FAN VA SIFATLI TA'LIM

Otakuziyeva Sevinch Alijon qizi

Namangan Davlat Universiteti 2-bosqich talabasi

Sevinchoy0128@gmail.com

Annotatsiya: *Xalqimiz azal-azaldan Ona siymosini, ayol zotini yaratganning ulug' ne'mati, tengsiz mo'jizasi deb biladi, uni hamisha ardoqlab-asrab yashaydi. Yurtimiz zaminidagi „Bibixonim“, „Qiz bibi“, „Modarixon“, „Qiriq qiz“ majmuasi kabi tabarruk me'moriy obidalar ham ana shunday azaliy yuksak e'tibordan dalolat beradi. Ayni paytda biz insoniyat taraqqiyotiga unutilmas va beqiyos hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizni dunyoga keltirib, mehr bilan tarbiyalagan, ularni ulug'vor ishlarga ruhlantirib, kamar basta bo'lgan ayollarimiz bilan albatta faxrlanamiz.*

Kalit so'zlar: *Barqaror taraqqiyot, ilm-fan, ayollar, sifatli ta'lim, jamiyat, huquq va manfaat, siyosiy faollik, e'tibor, mehr- muhabbat, xotin-qizlarga ijtimoi-iqtisodiy erkinlik, imtiyozlar, ayollarni qo'llab-quvvatlash, ayollar ta'limiga e'tibor, mahalla va oila, islohotlar, zamonaviy bilimlar, kasb-hunar, ayol-qizlarga ta'lim kontrakti, ta'lim kreditlari.*

Annotation: *Our nation consider the figure of the Mother as an incomparable miracle of the great blessing of the creator of the female race, and always honors and cherishes her. Such excellent architecture monuments, such as the cimplex on the land of our country, testify to such ancient high attention. At the same time, we are certainly proud of our women, who gave birth to our great ancestors, who made an unforgettable and incomparable contribution to the development of humanity, and who were brought up with love.*

Key words: *Sustainable development, science, women, healthy, education, society, rights and interests, political activity, attention, love, socio-economic freedom for women, benefits, support for women, women's education attention to limi, neighborhood and family, reforms, modern knowledge, profession, education contract for women and girls, high quality, qualified specialists, possessor of knowledge and skills.*

Ayni paytda biz insoniyat taraqqiyotiga unutilmas va beqiyos hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizni dunyoga keltirib, mehr bilan tarbiyalagan, ularni ulug'vor ishlarga ruhlantirib, kamarbasta bo'lgan fozila ayollarimiz bilan albatta faxrlanamiz. Ma'lumki har qanday jamiyat va davlatning qaydarajada xalqparvar hamda adolatli ekani uning xotin-qizlarga bo'lgan munosabati va g'amxorligi bilan belgilanadi. Xalqimizni rozi qilishdek oliy maqsadga erishish uchun xotin-qizlarning qonuniy huquq va manfaatlarini ta'minlash, ularning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining muhim yo'nalishlaridan biriga aylanadi. Shu o'rinda e'tiboringizni ayrim misollarga qaratmoqchiman. „ Hech kim mehr va e'tibordan chetda qolmaydi“ degan ezgu tamoyil asosida, 2021-yilda 900

minga yaqin xotin-qizlarga ijtimoi-iqtisodiy, tibbiy, huquqiy va psixologik yordamalar ko'rsatildi. Bu maqsadlar uchun budjetdan 2trillion so'm mablag' yo'naltirildi. Xususan, 18 mingta ayollarga uy-joy xarid qilish uchun 400 milliard so'm imtiyozli kreditlar ajratildi. Boquvchisini yo'qotgan ayollarning farzandlari uchun bog'cha xarajatlarini budjetdan qoplash tartibi joriy etildi. Yana bir muhim raqamga etibor bering. Faqatgina 2021-yilning o'zida xotin-qizlarga tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash maqsadida 2trillion so'mdan ziyod kredit va subsidiyalar ajratildi. Natijada 320 mingdan ortiq opa-singilarimiz doimiy ish va daromadga ega bo'ldilar. Mamlakatimizda jamiyatning asosiy bo'g'ini hisoblangan mahalla va oila institutlarini mustahkamlash bo'yicha ham e'tiborga molik ishlar olib borilmoqda. Shuningdek, 2021-yilda ehtiyojmand oilalarga mansub 2 mingdan ziyod qizlar oliygohlarga davlat granti asosida qabul qilindi, yana shuncha talaba qizlarga kontrakt pullari to'lab berildi. Ayollar ta'limiga alohida e'tibor berilayotganligi tufayli o'tgan yili oliy o'quv yurtlariga qabul qilingan talabalarning 80% ni xotin-qizlar tashkil etadi. Agar bundan 6 yil avval oliygohlarda 110 ming qizlarimiz tahsil olishgan bo'lsa, bugungi kunda ularning soni 400 ming nafarga yetdi yoki ularning ulushi 2016-yildagi 38% dan ayni paytga kelib qariyb 50% ga yetdi. Bu natijalar ham ushbu yo'nalishdagi islohotlarimizning amaliy ifodasi, desam o'ylaymanki, sizlar ham fikrimga qo'shilasizlar. Har qanday xalqning yetuklik darajasini avvalo, ayollarning ilmiy-madaniy kamoloti belgilab berishi, oqila va o'qimishli onalar millatning buyuk kelajagini yaratishlari hammamizga yaxshi ayon. Shu bois donishmandlar:

„ Bitta qiz bolani o'qitsangiz butun oilani o'qitgan bo'lasiz" deb bejiz ta'kidlamaganlar. Qizlarimizning zamonaviy bilimlar va kasb-hunar egasi bo'lib, jamiyatda hamda o'z oilasida munosib o'rin topishi uchun boshlagan ishlarimizni bundan keyin ham izchil davom ettiramiz. Bu borada, avvalo, 2022-2026- yillarga mo'ljallangan xotin-qizlar ta'limi qo'llab-quvvatlash milliy dasturini qabul qilamiz. Ushbu hujjat doirasida poytaxtda xotin-qizlar uchun alohida universitet va joylarda uning texnikumlarini tashkil etildi. Batcha talaba qizlarga ta'lim kontraktlarini to'lash uchun 7 yil muddatga foizsiz kredit berish tartibi joriy qilindi. Ushbu ishlarning mantiqiy davomi sifatida ilmiy izlanish va kashfiyotlari bilan yurtimiz ravnaqiga katta hissa qo'shib qo'shib kelayotga olima ayollarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash ishlarini yangi bosqichga ko'tarildi. Ma'lumki bugungi kunda ayol-qizlar orasida o'nlab akademik va professorlar, fa doktorlari va fan nomzodlari, yuzlab iste'dotli tadqiqotchilar bor. Ilm-fan bilan shug'ullanish, ilmiy yangilik yaratish - bu igna bilan quduq qazishga barobardir.

So'ngi yillarda mamalakatda ta'lim-tarbiya tizimining sifati va samaradorligini oshirish, bog'cha tarbiyalanuvchilari, o'quvchi va talab yoshlarda zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, ta'lim tizimlari hamda ilm-fan sohasi o'rtasida yaqin hamkorlik va integratsiyani, ta'limning uzviyligi va uzluksizligini ta'minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, milliy ta'lim-tarbiya tizimining amaldagi holati uni zamon talablari asosida modernizatsiya qilish, yoshlarni yuksak

bilim ma'rifat egalari, jismoni va ma'naviy sog'lom insonlar etib tarbiyalash, ta'lim muassasalrining rahbar va pedagog xodimlari nufuzini oshirish, ularning samarali faoliyat yuritish bo'yicha izchil chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab ermoqda.

Mamlakatimiz ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini takomillashtirish, jamiyatimizda o'qituvchi va pedagog xodimlar, ilmiy va ijodkor ziyolilarga bo'lgan hurmat-e'tiborini yanada oshirish o'quvchilarning kasbiy mahoratini oshirishni rivojlantirish, tizimida xususiy sektor ishtirokini kengaytirish maqsadida :

O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari etib quyidagilar belgilandi :

mamlakat taraqqiyoti uchun yangi tashabbus va g'oyalar bilan maydonga chiqib, ularni amalga oshirishga doir bo'lgan, intellektual va ma'naviy salohiyati yuksak yangi avlod kadrlarini tayyorlash, ta'lim tashkilotlari bitiruvchilari zamonaviy kasb egalari bo'lishlari uchun ularda zarur ko'nikmalar va bilimlarni shakllantirish;

dunyo miqyosida bugungi keskin raqobatga bardosh bera oladigan milliy ta'lim tizimini yo'lga qo'yish, darsliklar va o'quv qo'llanmalarini zamon talablari asosida takomillashtirish, ularning yangi avlodlarini yaratish, o'quv sasturlari va standartlarini optimallashtirish;

ta'lim-tarbiya muassasalrining rahbar xodimlari, pedagog va murabiylari, professor-o'qituvchilari va ilm-fan sohalarini vakillarining jamiyatimizdagi o'rni va maqomini oshirish, ularning mashaqqatli mehnatini munosib adrlash va faoliyat samaradorligiga qarab moddiy rag'batlantirish;

pedagog xodimlarning kasbiy mahorati va faoliyat samaradorligini muntazam oshirib borish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, malaka oshirish tizimini „ hayot davomida o'qish" ta'moyili asosida takomillashtirib borish;

ilmiy-tadqiqot va ta'lim xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha xususiy sektorning salmog'ini kengaytirish, hududlarda nodavlat ta'lim tashkilotlarini tashkil etish orqali raqobat muhitini shakllantirish, ta'lim sohasida davlat xususiy sheriklarini rivojlantirish;

zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llagan xolda ta'limni boshqarishni avtomatlashtirish va har tomonlama tahlil qilib borish tizimini yaratish, elektron resuslar va masofaviy ta'limni yanada rivojlantirish, ta'lim oluvchilar o'rtasida IT-sohasidagi kasblarni ommalashtirish;

ilm-fanni iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylantirish, ilmiy tadqiqotlar ko'lamini kengaytirish, iqtidorli yosh olimlarning innovatsion faoliyatini rag'batlantirish, mavjud ilmiy tashkilotlar salohiyatini yanada mustahkamlash va rivojlantirish;

ta'lim tizimiga yuqori samarali xalqaro amaliyotini joriy etish, respublika ta'lim tashkilotlarini nufuzli xalqaro reytinglarga kiritish bo'yicha tizimli ishlarni amalga oshirish.

Xalq ta'limi vazirligi: Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi bilan birgalikda 2021-yil 1-martga qadar malakali psixolog va xorijiy ekspertlarni (shu

jumladan Finlandiyaning malakali mutaxassislarini) jalb qilgan holda Milliy o'quv dasturini (keyingi o'rinlarda - Dastur) ishlab chiqildi.

tayanch o'quv tejasini takomillashtirish hamda o'zaro uzviy bog'liq fanlarni birlashtirish hisobiga ularning sonini optimallashtirish;

o'quvchilarni kelgusi hayotga tayyorlash va ularga o'z bilim va ko'nikmalaridan amaliyotdan foydalanishni o'rgatuvchi malaka talablarini singlar kesimida ishlab chiqish;

fanlararo o'zaro aloqadorlik va sinflar kesimida davriylikka to'liq rioya qilgan holda o'quv dasturlari o'rtasida uzviylikni ta'minlash;

yangi avlod darsliklarini o'qituvchining metodik qo'llanmasi, o'quvchining mashq dagtari v multimedia ilovasi bilan birga kompleks tarzda yaratish va nashr erish;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 3-maydagi „Iqridorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida“gi PQ-4306- sonli qarori ro'yxati belgilangan xalqaro fan olimpiadalarida g'oliblik (oltin, kumush, bronza medalini) qo'lga kiritgan o'quvchilarni tayyorlagan umumta'lim muassasalarining o'qituvchilariga - oliy, akademik litsey va kasb-hunar maktablarining o'qituvchilariga bosh o'qituvchi malaka toifasi beriladi.

respublika fan olimpiadalarida va ko'rik-tanlovlarning respublika bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritgan o'quvchilarni tayyorlagan o'qituvchilarning malaka toifasi bir pog'onaga oshirildi;

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 2018-yil 3-dekabrda rezolyusiyasiga muvofiq 24-yanavar -Xalqaro ta'lim kuni deb e'lon qilingan. Bu muhim qaror xalqaro hamjamiyat tomonidan ta'limning tinchlik va taraqqiyot yo'lidagi ahamiyati nechog'lik yuksak e'tirof etilayotganining yaqqol tasdig'idir. Shu nuqtai nazardan, butun dunyoda pandemiya inqirozi oqibatlarini tugayli ta'lim sohasida ko'plab muammoli vaziyatlar kuztilayotgan mutakkab bir davrda O'zbekistonda yosh avlodning ta'lim-tarbiyasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilgani alohida diqqatni tortadi. Mamlakatimizda bolalar va yoshlarning ta'lim olishga bo'lgan huquqlarini ro'yobga chiqarish va ular uchun qulay shart-sharoitlar yaratish jarayonlari „Yangi O'zbekiston - maktab ostonasidan boshlanadi“ g'oyasi asosida tubdan takomillashtirilgani bu fikrning amaliy ifodasidir. Davlatimiz va jamiyatimiz, birinchi navbatda e'tiborni Yangi O'zbekiston uchun eng katta investitsiya bo'lgan ta'limni qo'llab-quvvatlashga qaratmoqsa. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, „Ta'lim sifatini oshirish - Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak har bir rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatda barqaror taraqqiyotda ayollarga katta e'tibor, hurmat, katta ishonch bo'lsagina ilm-fanda kattadan-katta mara va yutiqlarga erishila veradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1.pravacheloveka.uz

<http://pravacheloveka.uz>

2.lex.uz

<http://lex.uz>

3.yuz.uz

<http://yuz.uz>

4.www.gov.uz

<http://gov.uz>

AXBOROTNI FIZIK VA JISMONIY HIMOYA QILISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Abdusamatova Shaxodat Xojiakbar qizi

*Islom Karimov nomidagi TDTU Olmaliq filiali qoshidag akademik litsey informatika
va axborot texnologiyalari o'qituvchisi*

tel: +998(93) 375 – 42 - 15 e-mail: abduamatovashahodat@gmail.com,

Mannonov Asliddin Akbar o'g'li

*Al Xorazimiy nomidagi TATU kiberxavsizlik fakulteti talabasi tel: +998(97) 960- 03
- 02, e-mail: asliddinmannonov0980@gmail.com .*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada foydalanuvchi axborotni himoya qilishning fizik va jismoniy himoya qilishning zamonaviy tendentsiyalari tahlili keltirilgan.*

Kali so'zlar: *axborotga kimyoviy ishlov berish, axborotni jismoniy himoya qilish, axborot xavfsizligi, axborotni himoya qilishning zamonaviy tendentsiyalari.*

Har bir foydalanuvchi o'zining shaxsi va shaxsiyati bilan bog'liq ma'lumotlarni maxfiy qolishini hohlaydi. Istisno holatlarda esa bu axborotlardan kim qay tariqa foydalanayotganini nazorat qilish va qonun buzulish holatlarini oldini olish maqsadi har bir sayt yoki ijtimoiy tarmoq, real hayotda esa shaxslarning shaxsiy ma'lumotlarini saqlovchi tashkilot axborotni himoya qilish maqsadida turli zamonaviy texnologiyalardan foydalanadi. Telefon suhbatlari, internet qidiruvlari va elektron to'lovlarga oid katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash, saqlash va izlash bo'yicha texnik imkoniyatlar hozir mavjud bo'lib, ular davlat idoralari va korporativ shaxslar tomonidan muntazam foydalanilmoqda va bu foydalanuvchilarga qanchalik qulaylik yarats, shu bilan birga axborotga nisbatan xavflarni oshirmoqda. Shu bilan birga, shaxsiy daxlsizlikning ma'nosi va qiymati hali ham jiddiy bahs mavzusi bo'lib qolmoqda. Yangi texnologiyalarning kuchayib borishi va maxfiylik bo'yicha ravshanlik va kelishuvning pasayishi qonun, siyosat va axloq bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Manashunday himoy qilishning zamonaviy vositalari haqida ushbu maqolada atroflicha tahlil keltirilgan. Axborotni jismoniy xavfsizligini taminlash maqsadida quyidagi zamonaviy tendentsiyalarini ko'rib chiqamiz.

1. Autentifikatsiya jarayonida biometric ma'lumotlardan foydalanish

Biometrik autentifikatsiya, ayniqsa kontaktsiz biometrika, kirishni boshqarishda kengroq qo'llanilishini ko'radi. Ilgari biometrik ma'lumotlar asosan yuqori darajadagi xavfsizlik muassasalarida qo'llanilardi.

Biometrikaning ko'plab shakllari mavjud va ularning har biri bir xil darajada kengaymaydi. Irisni skanerlash, yuzni aniqlash va barmoq izini skanerlash, masalan, har xil narx nuqtalariga ega va turli darajadagi xavfsizlikni taklif qiladi. Ko'pchilik qabul qiluvchi korxonalar kontakt yoki kontaktsiz skanerlashni afzal ko'rishlari mumkin.

2. Mobil qo'llab-quvvatlanadigan xavfsizlik

Biometrik ma'lumotlarga qo'shimcha ravishda, smartfonlar va boshqa mobil qurilmalar ham autentifikatsiya tokenlari sifatida foydalanishni ko'paytiradi. Telefonlar va boshqa mobil qurilmalar tarmoqqa ulanganligi sababli ular maydonda jonli ravishda yangilanishi mumkin. Agar foydalanuvchi tezda yangi kirishga muhtoj bo'lsa, xavfsizlik menejerlari o'z telefoniga raqamli "kalitlar" yuborishi mumkin. Foydalanuvchi shtab-kvartiraga qaytib borishi va jismoniy kalitni nusxalashi shart emas.

3. Texnologiya manbalariga yangi e'tibor

Tarmoqli tizimlarning so'nggi avlodi bozorga chiqqach, ko'pchilik kompaniyalar hech qachon har qanday ehtiyoj uchun yagona xavfsizlik va boshqaruv to'plamlarini sotib olmoqchi emas edilar. Loyiha bilan bog'liq kapital xarajatlari juda katta edi. Buning o'rniga, yangi tarmoq yechimlari bozorga chiqqach, ko'pchilik yangilamoqchi bo'lgan kompaniyalar kengroq boshqaruv platformasiga integratsiyalashuvi mumkin bo'lgan ixtisoslashtirilgan tizimlarni birma-bir sotib oldilar. Bu tarzda qisman yangilash moliyaviy va logistik jihatdan osonroq edi.

4. Xavfsizlik konvergensiyasi

Konvergensiya - bu IT va jismoniy xavfsizlik dasturlarining integratsiyasi. Ushbu ikkita xavfsizlik domenini alohida ko'rib chiqish mumkin emas. Konvergensiya xavfsizlikning davom etayotgan tendentsiyasi bo'lib, kelgusi yillarda ham muhim bo'lib qoladi. Jismoniy shaxslar va korxonalar birlashgan haqiqatda ishlaydi. Ular qiziqtiradigan manbalar jismoniy va tarmoq dunyolarini ham qamrab oladi. Xavfsizlik dasturlari shunga o'xshash tarzda ishlashi kerak yoki tahdidlar ularning jismoniy va tarmoq perimetrlari orqali o'tib ketishiga yo'l qo'yishi mumkin.

5. Aqlli(SMART) texnologiya

Keng ko'lamli texnologiyalar odatda "aqlli" sifatida birlashtiriladi, jumladan narsalar Interneti (IoT) va avtonom tizimlar. Aqlli texnologiya inson ishtirokisiz o'zini kuzatishi va o'z operatsiyalari va atrof-muhitni o'zgartirish bo'yicha mustaqil qarorlar qabul qilishi mumkin. Misol uchun, huquqni muhofaza qilish organidagi aktivlarni boshqarish tizimi, agar tizim hujjatsiz past og'irlikni qayd etsa, qalampir purkagichni hisobdan chiqarishni bloklashi mumkin. Spreydan foydalanish tartibga solinadi va agar ofitser o'z kanistrini yozmasdan ishlatsa, nazoratchilar tergov qilishni xohlashadi. Xavfsizlik tizimlarida aqlli texnologiyalardan foydalanish kengayishda davom etadi. Umuman olganda, kelgusi o'n yillikda aqlli texnologiyalarning o'sishi juda yuqori bo'lishi kutilmoqda.

6. Analitika

Jismoniy xavfsizlik sohasidagi oltita rivojlanayotgan tendentsiyalarimizdan oxirgisi ma'lumotlar tahlilidir. IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan tizimlardan to'plangan barcha ma'lumotlar tashkilotlar allaqachon ishlashi kerak bo'lgan katta miqdordagi ma'lumotlarga qo'shiladi. AI va mashinani o'rganish vositalari xavfsizlik

mutaxassislariga ko'rinmas bo'lgan yangi tushunchalarni topish uchun ushbu ma'lumotlar tog'larini saralashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Stenford falsafa entsiklopediyasi “Maxfiylik va axborot texnologiyalari” 2014 yil 20-noyabr.
2. Jey Palter tomonidan “6 Jismoniy xavfsizlikning rivojlanayotgan tendentsiyalari”2021 yil 8-mart Jismoniy xavfsizlikda yurtilayotgan trendlar rukunida.
3. “Xavfsizlik texnologiyalari bo'yicha qo'llanma va 2022 yilgi tendentsiyalar” 2023 Openpath

YUKLANGAN KASR TARTIBLI INTEGRO-DIFFERENSIAL TENGLAMA UCHUN MASALA

Omonova Dinora Dilshodjon qizi

Farg'ona davlat universiteti talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Riman-Liuvill kasr tartibli operator qatnashgan yuklangan tenglama uchun masala o'rganilgan. Bu masalalar yechimlari Koshi masalasi yechimdan foydalanib topilgan.

Kalit so'zlar: yuklangan integro-differensial tenglama, kasr tartibli operator, Koshi masalasi.

ЗАДАЧА ДЛЯ НАГРУЖЕННЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЯ ДРОБНОГО ПОРЯДКА

Аннотация: В данной статье изучались две задачи для нагруженного уравнения с дробным оператором по Риман-Лиувилл. Найдены решения этих задач с использованием решения задачи Коши.

Ключевые слова: нагруженное интегро-дифференциальное уравнение, оператор дробного порядка, задача Коши.

PROBLEM FOR LOADED INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATION OF FRACTIONAL ORDER

Abstract: In this article, the problem for the loaded equation involving the Riman-Liuvill fractional operator is studied. The solution of these problems are found using the solution of the Cauchy problem.

Keywords: loaded integro-differential equation, fractional order operator, Cauchy problem.

I. Kirish. So'ngi vaqtlarda noma'lum funksiyani biror qiymati qatnashgan differensial tenglamalar bilan shug'ullanishga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Bunga sabab ko'plab issiqlik tarqalish va diffuziya jarayonlarini matematik modelini tuzish funksiyani biror qiymati qatnashgan differensial tenglama uchun qo'yiladigan masalalarga keltiriladi. Odatda, bunday turdagi tenglamalar yuklangan differensial tenglama deb yuritiladi. Yuklangan xususiy hosilali va oddiy differensial tenglamalar yuklangan differensial tenglama ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan (masalan, ushbu [1]–[3] ishlarga qaralsin).

II. Masalaning qo'yilishi va tadqiqoti.

$(0,1)$ oraliqda ushbu

$$D_{0x}^{\alpha}y(x) - \lambda I_{0x}^{\gamma}y(x) = f(x) \quad (1)$$

kasr tartibli integro-differensial tenglamani qaraylik, bu yerda $y(x)$ - noma'lum funksiya; α, γ, λ - o'zgarmas haqiqiy sonlar bo'lib, $\gamma > 0$; $D_{0x}^\alpha y(x)$ - Riman-Liuvill ma'nosida α (kasr) tartibli hosila, $I_{0x}^\gamma y(x)$ - Riman-Liuvill ma'nosida γ (kasr) tartibli integral:

$$D_{0x}^\alpha y(x) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \int \frac{y(t)}{(x-t)^\alpha} dt$$

$$I_{0x}^\gamma y(x) = \frac{1}{\Gamma(\gamma)} \int_0^x (x-t)^{\gamma-1} y(t) dt, x > 0$$

A masala. Shunday $y(x)$ - funksiya topilsinki, u quyidagi xossalarga ega bo'lsin:

- 1) (0,1) oraliqda (1) tenglamani qanoatlantirsin;
- 2) $x=0$ nuqtada esa

$$I_{0x}^{1-\alpha} y(x)|_{x=0} = B_0 \quad (2)$$

shartni qanoatlantirsin;

bu yerda B_0 - berilgan o'zgarmas haqiqiy son.

(1) tenglamani har ikkala tarafini 0 dan x gacha integrallab (2) shartdan foydalanib,

$$I_{0x}^{1-\alpha} y(x) - \lambda I_{0x}^{1+\gamma} y(x) = \int_0^x f(\tau) d\tau + B \quad (3)$$

ko'rinishdagi tenglamani hosil qilamiz.

$$D_{0x}^{1-\alpha} I_{0x}^{1-\alpha} y(x) = y(x) \quad (4)$$

(3) tenglamaga $D_{0x}^{1-\alpha}$ ni ta'sir ettiramiz va (4) xossadan foydalanib,

$$y(x) - \lambda D_{0x}^{1-\alpha} I_{0x}^{1+\gamma} y(x) = D_{0x}^{1-\alpha} \left(\int_0^x f(\tau) d\tau + B \right) \quad (5)$$

ko'rinishda yozib olamiz.

$\lambda D_{0x}^{1-\alpha} I_{0x}^{1+\gamma} y(x)$ ni yoyib soddalashtirib,

$$\lambda D_{0x}^{1-\alpha} I_{0x}^{1+\gamma} y(x) = \frac{\lambda}{\Gamma(\alpha + \gamma)} \int_0^x (x-z)^{\alpha+\gamma-1} y(z) dz \quad (6)$$

tenglikni hosil qilamiz.

$D_{0x}^{1-\alpha} \left(\int_0^x f(\tau) d\tau + B \right)$ ni yoyib soddalashtirib,

$$D_{0x}^{1-\alpha} \left(\int_0^x f(\tau) d\tau + B \right) = \frac{x^{1-\alpha} B}{\Gamma(\alpha)} + I_{0x}^\alpha f(x) \quad (7)$$

tenglikni hosil qilamiz.

(5) ga (6) va (7) ni olib borib qo'yamiz va yechimni

$$y(x) = Bx^{\alpha-1}E_{\alpha+\gamma,\alpha}(\lambda x^{\alpha+\gamma}) + \int_0^x (x-\tau)^{\alpha-1} f(\tau)E_{\alpha+\gamma,\alpha}(\lambda(x-\tau)^{\alpha+\gamma})d\tau \quad (8)$$

ko'rinishda aniqlaymiz, bu yerda,

$$E_{\eta,\xi}(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{\Gamma(\xi k + \eta)} \quad (9)$$

(9) Mittag-Leffler funksiyasi

Endi

(0,1) oraliqda ushbu

$$D_{0x}^{\alpha}y(x) - \lambda I_{0x}^{\gamma}y(x) = y(x_0) \quad (10)$$

yuklangan kasr tartibli, integro-differensial tenglamani qaraylik.

B masala. Shunday $y(x)$ funksiya topilsinki, u quyidagi xossalarga ega bo'lsin:

1) $y(x)$ funksiya (10) tenglamani qanoatlantirsin;

2) $x=0$ nuqtada esa

$$I_{0x}^{1-\alpha}y(x)|_{x=0} = B_0$$

shartni qanoatlantirsin;

bu yerda B_0 - berilgan o'zgarmas haqiqiy son.

$y(x_0)$ ni vaqtincha ma'lum deb, A masalaning yechimidan foydalanib,

$$y(x) = B_0x^{\alpha-1}E_{\alpha+\gamma,\alpha}(\lambda x^{\alpha+\gamma}) + y(x_0)x^{\alpha}E_{\alpha+\gamma,\alpha+1}(\lambda x^{\alpha+\gamma}) \quad (11)$$

B masalaning yechimini (11) ko'rinishda aniqlaymiz.

(11) dan $x = x_0$ deb $y(x_0)$ ni topamiz:

$$y(x_0) = \frac{B_0x_0^{\alpha-1}E_{\alpha+\gamma,\alpha}(\lambda x_0^{\alpha+\gamma})}{1 - x_0^{\alpha}E_{\alpha+\gamma,\alpha}(\lambda x_0^{\alpha+\gamma})} \quad (12)$$

(12) ni (11) ga olib borib qo'yib, B masalaning yechimini yechimini

$$y(x) = B_0x^{\alpha-1}E_{\alpha+\gamma,\alpha}(\lambda x^{\alpha+\gamma}) + \frac{Bx_0^{\alpha-1}E_{\alpha+\gamma,\alpha}(\lambda x_0^{\alpha+\gamma})}{1 - x_0^{\alpha}E_{\alpha+\gamma,\alpha}(\lambda x_0^{\alpha+\gamma})}x^{\alpha}E_{\alpha+\gamma,\alpha+1}(\lambda x^{\alpha+\gamma}) \quad (13)$$

ko'rinishda aniqlaymiz.

2-teorema. Agar bo'lsa, $x_0^{\alpha}E_{\alpha+\gamma,\alpha}(\lambda x_0^{\alpha+\gamma}) \neq 1$ u holda B masala yagona yechimga ega bo'lib, u (13) formula bilan aniqlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Urinov A.K., Azizov M.S. Boun dary value problems for a fourth order partial differential equation with an unknown right-hand part. Lobochevskii Journal of Mathematics, vol. 42, pp.632-640. 2021

2. Tillabayeva G.I. Birinchi tartibli oddiy differensial tenglama uchun nolakal shartli masalalar. NamDU ilmiy axborotnomasi. 2020-yil 1-son 3-6 betlar.

3. Tillabayeva G.I. O'ng tomoni noma'lum va koeffitsiyenti uzulishga ega bo'lgan birinchi tartibli chiziqli oddiy differensial tenglama uchun Bitsadze-Samariskiy masalas.i NamDU ilmiy axborotnomasi. 2020-yil 2-son 20-26 betlar.

4. 4. Omonova D.D. Yuklangan kasr tartibli oddiy differensial tenglamalar uchun masalalar. Ijodkor o'qituvchi. Vol. 2 No. 24 (2022). 252- 255- betlar.

TO'RINCHI TARTIBLI INTEGRO-DIFFERENSIAL TENGLAMA UCHUN TO'G'RI VA TESKARI MASALA.

Bozorova Madinaxon Murodjon qizi

Farg'o'na davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston;
madinaxonbozorova225@gmail.com

So'ngi vaqtlarda noma'lum manbali differensial tenglamalar bilan shug'ullanishga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Bunga sabab ko'plab issiqlik taqalish va diffuziya jarayonlarini matematik modelini tuzish noma'lum manbali differensial tenglama uchun qo'yiladigan masalalarga keltiriladi. Odatda, bunday differensial tenglamalar uchun teskari masalalar ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan (masalan, ushbu [1]–[6] ishlarga qaralsin). Ammo yuqori tartibli tenglamalar uchun teskari masalalar kam o'rganilgan. Shu sababdan biz ushbu ishda to'rtinchi tartibli oddiy differensial tenglama uchun bir teskari masalani bir qiymatli yechilishini ko'rsatamiz.

(0, 1) oraliqda ushbu

$$y^{(4)}(x) - \lambda I_{0x}^{\gamma} y(x) = f(x) \quad (1)$$

to'rtinchi tartibli integro-differensial tenglamani qaraylik, bu yerda $y(x)$ – noma'lum funksiya; $I_{0x}^{\gamma} y(x)$ – Riman-Liuvill ma'nosida γ (kasr) tartibli integral; $f(x)$ – berilgan uzluksiz funksiya; λ, γ – o'zgarmas haqiqiy sonlar bo'lib, $0 < \gamma < 1$:

$$I_{0x}^{\gamma} y(x) = \frac{1}{\Gamma(\gamma)} \int_0^x (x-t)^{\gamma-1} y(t) dt, \quad x > 0$$

A masala. Shunday $y(x)$ funksiya topilsinki, u quyidagi xossalarga ega bo'lsin:

- 1) (0, 1) oraliqda (1) tenglamani qanoatlantirsin;
- 2) $C^3[0,1] \cap C^3(0,4)$ sinfga tegishli bo'lsin;
- 3) $x=0$ nuqtada esa

$$y(0) = A_1, \quad y'(0) = A_2, \quad y''(0) = A_3, \quad y'''(0) = A_4 \quad (2)$$

boshlang'ich shartlarni qanoatlantirsin, bu yerda A_1, A_2, A_3, A_4 – berilgan o'zgarmas haqiqiy sonlar.

(1) tenglamani ketma-ket 4 marta integrallab, (2) shartdan foydalanib,

$$y(x) - \frac{\lambda}{\Gamma(\gamma+4)} \int_0^x (x-t)^{\gamma+4-1} y(t) dt = A_1 + A_2 x + A_3 \frac{x^2}{2} + A_4 \frac{x^3}{6} + \int_0^x \frac{(x-z)^3}{6} f(z) dz \quad (3)$$

ko'rinishdagi integral tenglamani hosil qilamiz.

(3) da ba'zi belgilashlarni kiritib, uni ko'rinishda yozib olamiz, bu yerda

$$g(x) = A_1 + A_2 x + A_3 \frac{x^2}{2} + A_4 \frac{x^3}{6} + \int_0^x \frac{(x-z)^3}{6} f(z) dz,$$

$$\beta = \gamma + 4, \quad K(x, t) = \frac{(x-t)^{\beta-1}}{\Gamma(\beta)}$$

$$y(x) - \lambda \int_a^x K(x, t) y(t) dt = g(x) \quad (4)$$

(4) Volltera ikkinchi tur tenglamasi bo'lib, uni krtma-ket yaqinlashish usuli yordamida yechamiz.

$$K_1(x, t) = \frac{(x-t)^{\beta-1}}{\Gamma(\beta)} \quad \text{va} \quad K_i(x, y) = \int_y^x K_1(x, t) K_{i-1}(t, y) dt$$

rekurent formuladan foydalanib, ba'zi hisoblashlarni amalga oshirib

$$K_n(x, t) = \frac{(x-t)^{n\beta-1}}{\Gamma(n\beta)}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad \text{topamiz.}$$

Integral tenglamalar nazariyasiga ko'ra, (4) tenglamani yechimi

$$y(x) = g(x) + \lambda \int_a^x R(x, t, \lambda) g(t) dt \quad (5)$$

ko'rinishda yozib olamiz, bu yerda

$$R(x, t, \lambda) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^{n-1} K_n(x, t) \quad R(x, t, \lambda) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\lambda^{n-1} (x-t)^{\beta n-1}}{\Gamma(\beta n)}$$

$$(5) \text{ da } g(x) = A_1 + A_2 x + A_3 \frac{x^2}{2} + A_4 \frac{x^3}{6} + \int_0^x \frac{(x-z)^3}{6} f(z) dz \quad \text{ekanligi e'tiborga olib, ba'zi}$$

soddalastirishlarni amalga oshirib A masalaning yechimini

$$y(x) = A_1 E_{\beta,1}(\lambda x^\beta) + A_2 E_{\beta,2}(\lambda x^\beta) + A_3 E_{\beta,3}(\lambda x^\beta) + A_4 E_{\beta,4}(\lambda x^\beta) + \int_0^x (x-z)^3 E_{\beta,4}[\lambda(x-z)^\beta] f(z) dz$$

ko'rinishda topamiz.

Endi,

$$y^{(4)}(x) - \lambda I_{0x}^\gamma y(x) = kf(x) \quad (7)$$

tenglamani (0,1) oraliqda qaraylik, bu yerda $y(x)$ -no'malum funksiya, λ, γ -o'zgarmas haqiqiy sonlar, $f(x)$ -berilgan funksiya, k -no'malum son.

T masala Shunday $y(x)$ -funksiya va k sonni topilsinki u quyidagi xossalarga ega bo'lsin:

- 1) (0, 1) oraliqda (7) tenglamani qanoatlantirsin;
- 2) $C^3[0,1] \cap C^3(0,4)$ sinfga tegishli bo'lsin;
- 3) $x=0$ nuqtada esa

$$y(0) = A_1, \quad y'(0) = A_2, \quad y''(0) = A_3, \quad y'''(0) = A_4 \quad (8)$$

$$y(1) = B \quad (9)$$

boshlang'ich shartlarni qanoatlantirsin, bu yerda A_1, A_2, A_3, A_4 - berilgan o'zgarmas haqiqiy sonlar.

T masala yechimini A masala yechimidan foydalanib,

$$y(x) = A_1 E_{\beta,1}(\lambda x^\beta) + A_2 E_{\beta,2}(\lambda x^\beta) + A_3 E_{\beta,3}(\lambda x^\beta) + A_4 E_{\beta,4}(\lambda x^\beta) + k \int_0^x (x-z)^3 E_{\beta,4}[\lambda(x-z)^\beta] f(z) dz$$

yoziq olamiz.

(9) tenglikdan k

$$k = \frac{B - A_1 E_{\beta,1}(\lambda) - A_2 E_{\beta,2}(\lambda) - A_3 E_{\beta,3}(\lambda) - A_4 E_{\beta,4}(\lambda)}{\int_0^1 (1-z)^3 E_{\beta,4}(\lambda) f(z) dz} \quad (10)$$

ko'rinishda bo'ladi.

Teorema. Agar $\int_0^1 (1-z)^3 E_{\beta,4}(\lambda) f(z) dz \neq 0$ bo'lsa, u holda (7) tenglama yagona yechimga ega bo'ladi.

$$1\text{-izoh: } B - A_1 E_{\beta,1}(\lambda) - A_2 E_{\beta,2}(\lambda) - A_3 E_{\beta,3}(\lambda) - A_4 E_{\beta,4}(\lambda) = 0, \int_0^1 (1-z)^3 E_{\beta,4}(\lambda) f(z) dz = 0$$

bo'lsa, u holda (7) tenglama cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi.

$$2\text{-izoh: } B - A_1 E_{\beta,1}(\lambda) - A_2 E_{\beta,2}(\lambda) - A_3 E_{\beta,3}(\lambda) - A_4 E_{\beta,4}(\lambda) \neq 0, \int_0^1 (1-z)^3 E_{\beta,4}(\lambda) f(z) dz = 0$$

bo'lsa, u holda (7) tenglama yechimga ega bo'lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. **Urinov A.K., Azizov M.S.** *Boun dary value problems for a fourth order partial differential equation with an unknown right-hand part.* Lobochevskii Journal of Mathematics, volme 42, pp.632-640. 2021
2. **Азизов М. С.** *Обратная задача для уравнения четвертого порядка с сингулярным коэффициентом* Бюллетень Института математики 2021, Vol. 4, No4, стр.51-60.
3. **Tillabayeva G.I.** *Birinchi tartibli oddiy differensial tenglama uchun nolokal shartli masalalar.* NamDU ilmiy axborotnomasi 2020-yil 1-son 3-6 betlar.
4. **Tillabayeva G.I.** *O'ng tomoni noma'lum va koeffitsiyenti uzulishga ega bo'lgan birinchi tartibli chiziqli oddiy differensial tenglama uchun Bitsadze-Samariskiy masalasi* NamDU ilmiy axborotnomasi 2020-yil 2-son 20-26 betlar.
5. **Bozorova M.M.** *To'rtinchi tartibli oddiy differensial tenglama uchun nolokal shartli teskari masalalar "Algebra va analizning dolzarb masalalari"* .TerDU. 29-31 betlar.

6. **Bozorova M.M.** To'rtinchi tartibli oddiy differensial tenglama uchun nolokal shartli teskari masalalar "Ijodkor o'qituvchi" respublika ilmiy jurnali, 247-251 betlar.

PUASSON TENGLAMASI UCHUN DIRIXLE MASALASINI UMUMLASHTIRISH**Olimova Feruza***Farg'ona davlat universiteti Matematika (yo'nalishlar bo'yicha) yo'nalishi 2-kurs magistranti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada biz to'g'ri to'rtburchak sohada Puasson tenglamasi uchun Dirixle masalasini umumlashtirishni o'rganamiz. Noma'lum funktsiyaning k-tartibli normal hosilalari to'g'ri to'rtburchakning pastki va yuqori asoslarida, yon tomonlarida esa birinchi turdagi bir jinsli bo'lmagan chegaraviy shartlari berilgan. Bunday holda biz ushbu masala yechimining yagonaligi va mavjudligini isbotlaymiz.

Kalit so'zlar: Puasson tenglamasi, Dirixle masalasi, masala yechimining yagonaligi, mavjudligi.

1.Kirish. Masalani shakllantirish.

Elliptik tenglamalar uchun chegaraviy masalalar ko'plab tadqiqotchilar tomonidan keng o'rganilgan (masalan [1,2]). [3] ishda ($0 < x < \infty, t > 0$) sohada issiqlik tarqalish tenglamasi uchun quyidagi

$$\sum_{k=1}^m a_k \frac{\partial^k u(0,t)}{\partial x^k} = f(x,t), \quad u(x,0) = 0$$

masala yechimining yagonaligi va mavjudligi isbotlangan. [4] ishda Laplas tenglamasi uchun n o'lchovli chegaralangan D sohada

$$\frac{d^m u}{dv^m} = f(x), \quad x \in \partial D$$

masala o'rganilgan va uni Fredgolmgaga tegishli ekanligi isbotlangan. Laplas, Puasson va Gelmgolts tenglamalari uchun birlik sharda chegaraviy shartlarda yuqori tartibli hosilalar berilgan masalalar Karachik [5-8], Sokolovskiy [9] va boshqalar tomonidan o'rganilgan. [4-8] ishlarda chegaraviy shartlar butun chegara bo'yicha berilgan. Shuning uchun masala yechimining yagonaligi ma'lum darajadagi bir jinsli ko'phadlar doirasida isbotlangan. Issiqlik tarqalish tenglamasi uchun to'g'ri to'rtburchak sohada boshlang'ich shartida yuqori tartibli hosila berilgan boshlang'ich-chegaraviy masala [10] ishda o'rganilgan. To'g'ri to'rtburchak sohada chegaraviy masalalarni M.S.Azizov o'rgangan ([11-17]).

$\Omega = \{(x, y) : 0 < x < p, 0 < y < q\}$ sohada

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y) \quad (1)$$

tenglamani qaraymiz.

1-masala. (1) tenglamaning $\frac{\partial^k}{\partial y^k} u(x, y) \in C(\overline{\Omega})$ sinfga tegishli va quyidagi

$$u(0, y) = \psi_1(y), 0 \leq y \leq q, \quad (2)$$

$$u(p, y) = \psi_2(y), 0 \leq y \leq q, \quad (3)$$

$$\frac{\partial^k u}{\partial y^k}(x, 0) = \bar{\varphi}_{1k}, 0 \leq x \leq p, \quad (4)$$

$$\frac{\partial^k u}{\partial y^k}(x, q) = \bar{\varphi}_{2k}(x), 0 \leq x \leq p, \quad (5)$$

shartlarni qanoatlantiruvchi $u(x, y) \in C_{x,y}^{2,2}(\overline{\Omega})$ yechimi topilsin, bu yerda k -fiksirlangan (qat'iy) nomanfiy butun son, $\bar{\varphi}_{1k}(x)$, $\bar{\varphi}_{2k}(x)$, $\psi_1(y)$ va $\psi_2(y)$ berilgan funksiyalar.

[18] ishda (2) va (3) chegaraviy shartlar bir jinsli bo'lgan holda o'rganilgan.

1. 1-masala yechimining yagonaligi

1-teorema. Agar 1-masalaning yechimi mavjud bo'lsa u yagonadir.

Isbot. Faraz qilaylik $\varphi_{jk}(x) = 0$, $\psi_j(y) = 0$, $j = \overline{1, 2}$, $0 \leq x \leq p$, $f(x, y) = 0$, $(x, y) \in \overline{\Omega}$ bo'lsin. $\overline{\Omega}$ da $u(x, y) = 0$ ekanligini ko'rsatamiz.

$$\alpha_n(y) = \int_0^p u(x, y) X_n(x) dx. \quad (6)$$

integralni kiritamiz. (6) ni y bo'yicha ikki marta differensiallab

$$\alpha_n''(y) = \int_0^p \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} X_n(x) dx \quad (7)$$

ni topamiz. (7) ning o'ng tomonini (3) va (4) shartlarni hisobga olgan holda y bo'yicha ikki marta bo'laklab integrallab

$$a_n''(x) - \lambda_n^2 a_n(x) = 0$$

tenglamani hosil qilamiz.

Uning yechimi

$$a_n(x) = C_{1n} \cos \lambda_n x + C_{2n} \sin \lambda_n x$$

ko'rinishda yoziladi. C_{1n}, C_{2n} noma'lum koeffitsiyentlarni topishda quyidagi

$$a_n^{(k)}(0) = 0, \quad a_n^{(k+1)}(0) = 0 \quad (8)$$

ga o'tadigan (4), (5) shartlardan foydalanamiz.

$a_n^{(k)}(x)$, $a_n^{(k+1)}(x)$ hosilalar

$$a_n^{(k)}(x) = \lambda_n^k \left[C_{1n} \cos \left(\frac{k\pi}{2} + \lambda_n y \right) + C_{2n} \sin \left(\frac{k\pi}{2} + \lambda_n y \right) \right],$$

$$a_n^{(k+1)}(x) = \lambda_n^{k+1} \left[C_{1n} \cos\left(\frac{(k+1)\pi}{2} + \lambda_n y\right) + C_{2n} \sin\left(\frac{(k+1)\pi}{2} + \lambda_n y\right) \right]$$

ko`rinishga ega.

(8) dan foydalanib C_{1n}, C_{2n} noma'lum koeffitsiyentlarni topishda aniqlovchisi birga teng bo'lgan tenglamalar sistemasini hosil qilamiz:

$$\begin{cases} C_{1n} \cos \frac{k\pi}{2} + C_{2n} \sin \frac{k\pi}{2} = 0 \\ C_{1n} \cos \frac{(k+1)\pi}{2} + C_{2n} \sin \frac{(k+1)\pi}{2} = 0. \end{cases}$$

Bu yerdan $a_n(x) = 0$ ekanligi kelib chiqadi. $X_n(x)$ funksiyaning to'laligiga asosan $\bar{\Omega}$ da $u(x, y) = 0$ ekanligi kelib chiqadi.

1-teorema isbotlandi.

2. 1-masala yechimining mavjudligi

(2)-(3) chegaraviy shartlar bir jinsli bo'lmaganligi sababli bu masalani yechish uchun, to'g'ridan to'g'ri o'zgaruvchilari ajralatish usulini qo'llab bo'lmaydi. Lekin xususiy hosilali differensial tenglamalar nazariyasidan ma'lumki, bu masalani bir jinsli chegaraviy masalaga olib kelishimiz mumkin. Shuning uchun quyidagi yordamchi funksiyani kiritamiz:

$$w(x, t) = \frac{x}{p} [\psi_2(y) - \psi_1(y)] + \psi_1(y) \quad (9)$$

Tekshirib ko'rish qiyin emaski

$$w(0, y) = \psi_1(y); \quad w(p, y) = \psi_2(y),$$

Masalani yechimini yig'indi ko'rinishda yozamiz

$$u(x, y) = v(x, y) + w(x, y). \quad (10)$$

Bu yerda $v(x, y)$ - yangi noma'lum funksiya. Shunday qilib (10) ga asosan biz keyingi masalaga keldik:

$\Omega = \{(x, y) : 0 < x < p, 0 < y < q\}$, sohada

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = f_1(x, y) \quad (11)$$

tenglamani qaraylik.

2-masala. (11) tenglamaning $\frac{\partial^k}{\partial y^k} v(x, y) \in C(\bar{\Omega})$ sinfga tegishli va quyidagi

$$v(0, y) = 0, 0 \leq y \leq q, \quad (12)$$

$$v(p, y) = 0, 0 \leq y \leq q, \quad (13)$$

$$\frac{\partial^k v}{\partial y^k}(x, 0) = \varphi_{1k}(x), \quad 0 \leq x \leq p, \quad (14)$$

$$\frac{\partial^k v}{\partial y^k}(x, q) = \varphi_{2k}(x), \quad 0 \leq x \leq p, \quad (15)$$

shartlarni qanoatlantiruvchi yechimi topilsin, bu yerda

$$\frac{\partial^k}{\partial y^k} v(x, 0) = \frac{\partial^k}{\partial y^k} u(x, 0) - \frac{\partial^k}{\partial y^k} w(x, 0) \equiv \varphi_{1k}(x), \quad 0 \leq x \leq p,$$

$$\frac{\partial^k}{\partial y^k} v(x, q) = \frac{\partial^k}{\partial y^k} u(x, q) - \frac{\partial^k}{\partial y^k} w(x, q) \equiv \varphi_{2k}(x), \quad 0 \leq x \leq p.$$

$$f_1(x, y) = f(x, y) - w_{xx}(x, y) - w_{yy}(x, y).$$

2-masala yechimini

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(y) X_n(x). \quad (16)$$

ko`rinishda izlaymiz.

$f_1(x, y)$, $\varphi_{1k}(x)$, $\varphi_{2k}(x)$ funksiyalarni $X_n(x)$ funksiyalari bo'yicha Furiye qatoriga yoyamiz:

$$f_1(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(y) X_n(x), \quad (17)$$

$$\varphi_{1k}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_{1n} X_n(x), \quad (18)$$

$$\varphi_{2k}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_{2n} X_n(x), \quad (19)$$

bu yerda

$$f_n(y) = \int_0^p f_1(x, y) X_n(x) dx, \quad (20)$$

$$\varphi_{1n} = \int_0^p \varphi(x) X_n(x) dx, \quad (21)$$

$$\varphi_{2n} = \int_0^p \psi(x) X_n(x) dx. \quad (22)$$

Ko`rinib turibdiki $v(x, y)$ ning yechimi (12), (13) shartlarni qanoatlantiradi.

Furiye usulini qo'llab 2 - masala yechimini

$$v(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) \left\{ \frac{e^{\lambda_n(q-y)} - (-1)^k e^{-\lambda_n(q-y)}}{(-1)^k 2sh\lambda_n q} \left[\frac{\varphi_n}{\lambda_n^k} - \sum_{s=0}^{\left[\frac{k-2}{2}\right]} \frac{f_n^{(k-2-2s)}(0)}{\lambda_n^{k-2s}} \right] + \right.$$

$$\begin{aligned}
 & + \frac{1}{2\lambda_n} \int_0^q e^{-\lambda_n \eta} f_n(\eta) d\eta \Big] + \frac{(-1)^k e^{\lambda_n y} - e^{-\lambda_n y}}{(-1)^k 2sh\lambda_n q} \left[\frac{\psi_n}{\lambda_n^k} - \sum_{s=0}^{\lfloor \frac{k-2}{2} \rfloor} \frac{f_n^{(k-2-2s)}(q)}{\lambda_n^{k-2s}} + \right. \\
 & + \frac{(-1)^k}{2\lambda_n} \int_0^q e^{-\lambda_n(q-\eta)} f_n(\eta) d\eta \Big] - \frac{1}{2\lambda_n} \int_0^y e^{-\lambda_n(y-\eta)} f_n(\eta) d\eta - \\
 & \left. - \frac{1}{2\lambda_n} \int_y^q e^{-\lambda_n(\eta-y)} f_n(\eta) d\eta \right\}. \tag{23}
 \end{aligned}$$

ko`rinishda topamiz. Tenglama va chegaraviy shartlarda ishtirok etuvchi hosilalar

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = & - \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) \left\{ \frac{e^{\lambda_n(q-y)} - (-1)^k e^{-\lambda_n(q-y)}}{(-1)^k 2sh\lambda_n q} \left[\frac{\varphi_n}{\lambda_n^{k-2}} - \sum_{s=0}^{\lfloor \frac{k-2}{2} \rfloor} \frac{f_n^{(k-2-2s)}(0)}{\lambda_n^{k-2-2s}} + \right. \right. \\
 & + \left. \frac{1}{2} \sum_{s=0}^1 \frac{1}{\lambda_n^s} (f_n^{(s)}(0) - f_n^{(s)}(q)e^{-\lambda_n q}) + \frac{1}{2\lambda_n} \int_0^q f_n''(\eta) e^{-\lambda_n \eta} d\eta \right] + \\
 & + \frac{(-1)^k e^{\lambda_n y} - e^{-\lambda_n y}}{(-1)^k 2sh\lambda_n q} \left[\frac{\psi_n}{\lambda_n^{k-2}} - \sum_{s=0}^{\lfloor \frac{k-2}{2} \rfloor} \frac{f_n^{(k-2-2s)}(q)}{\lambda_n^{k-2-2s}} + \right. \\
 & + \left. \frac{(-1)^k}{2} \sum_{s=0}^1 \frac{(-1)^s}{\lambda_n^s} [f_n^{(s)}(q) - f_n^{(s)}(0)e^{-\lambda_n q}] + \frac{(-1)^k}{2\lambda_n} \int_0^q f_n''(\eta) e^{-\lambda_n(q-\eta)} d\eta \right] - \\
 & - \frac{1}{2} \sum_{s=0}^1 \frac{(-1)^s}{\lambda_n^s} [f_n^{(s)}(y) - f_n^{(s)}(0)e^{-\lambda_n y}] - \frac{1}{2\lambda_n} \int_0^y f_n''(\eta) e^{-\lambda_n(y-\eta)} d\eta - \\
 & \left. - \frac{1}{2} \sum_{s=0}^1 \frac{1}{\lambda_n^s} [f_n^{(s)}(y) - f_n^{(s)}(q)e^{-\lambda_n(q-y)}] - \frac{1}{2\lambda_n} \int_y^q f_n''(\eta) e^{-\lambda_n(\eta-y)} d\eta \right\}, \tag{24}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = & \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) \left\{ \frac{e^{\lambda_n(q-y)} - (-1)^k e^{-\lambda_n(q-y)}}{(-1)^k 2sh\lambda_n q} \left[\frac{\varphi_n}{\lambda_n^{k-2}} - \sum_{s=0}^{\lfloor \frac{k-2}{2} \rfloor} \frac{f_n^{(k-2-2s)}(0)}{\lambda_n^{k-2-2s}} + \right. \right. \\
 & + \left. \frac{1}{2} \sum_{s=0}^1 \frac{1}{\lambda_n^s} (f_n^{(s)}(0) - f_n^{(s)}(q)e^{-\lambda_n q}) + \frac{1}{2\lambda_n} \int_0^q f_n''(\eta) e^{-\lambda_n \eta} d\eta \right] + \\
 & + \frac{(-1)^k e^{\lambda_n y} - e^{-\lambda_n y}}{(-1)^k 2sh\lambda_n q} \left[\frac{\psi_n}{\lambda_n^{k-2}} - \sum_{s=0}^{\lfloor \frac{k-2}{2} \rfloor} \frac{f_n^{(k-2-2s)}(q)}{\lambda_n^{k-2-2s}} + \frac{(-1)^k}{2} \sum_{s=0}^1 \frac{(-1)^s}{\lambda_n^s} (f_n^{(s)}(q) - \right.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & -f_n^{(s)}(0)e^{-\lambda_n q} + \frac{(-1)^k}{2\lambda_n} \int_0^q f_n''(\eta)e^{-\lambda_n(q-\eta)} d\eta \Big] + f_n(y) - \frac{1}{2} \sum_{s=0}^1 \frac{(-1)^s}{\lambda_n^s} \left[f_n^{(s)}(y) - \right. \\ & \left. -f_n^{(s)}(0)e^{-\lambda_n y} \right] - \frac{1}{2\lambda_n} \int_0^y f_n''(\eta)e^{-\lambda_n(y-\eta)} d\eta - \frac{1}{2} \sum_{s=0}^1 \frac{1}{\lambda_n^s} \left[f_n^{(s)}(y) - \right. \\ & \left. -f_n^{(s)}(q)e^{-\lambda_n(q-y)} \right] - \frac{1}{2\lambda_n} \int_y^q f_n''(\eta)e^{-\lambda_n(\eta-y)} d\eta \Big\}. \quad (25) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^k v}{\partial y^k} = & \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) \left\{ \frac{sh\lambda_n(q-y)}{sh\lambda_n q} \left[\varphi_n - \sum_{s=0}^{\lfloor \frac{k-2}{2} \rfloor} \lambda_n^{2s} f_n^{(k-2-2s)}(0) + \frac{1}{2} \sum_{s=0}^{k-1} \lambda_n^{k-2-s} \left[f_n^{(s)}(0) - \right. \right. \right. \\ & \left. \left. -f_n^{(s)}(q)e^{-\lambda_n q} \right] + \frac{1}{2\lambda_n} \int_0^q f_n^{(k)}(\eta)e^{-\lambda_n \eta} d\eta \right] + \frac{sh\lambda_n y}{sh\lambda_n q} \left[\psi_n - \sum_{s=0}^{\lfloor \frac{k-2}{2} \rfloor} \lambda_n^{2s} f_n^{(k-2-2s)}(q) + \right. \\ & \left. + \frac{1}{2} \sum_{s=0}^{k-1} \frac{(-1)^{k+s}}{\lambda_n^{s+2-k}} \left(f_n^{(s)}(q) - f_n^{(s)}(0)e^{-\lambda_n q} \right) + \frac{1}{2\lambda_n} \int_0^q f_n^{(k)}(\eta)e^{-\lambda_n(q-\eta)} d\eta \right] + \\ & + \sum_{s=0}^{\lfloor \frac{k-2}{2} \rfloor} \lambda_n^{2s} f_n^{(k-2-2s)}(y) - \frac{(-1)^k}{2} \sum_{s=0}^{k-1} (-1)^s \lambda_n^{k-2-2s} \left[f_n^{(s)}(y) - f_n^{(s)}(0)e^{-\lambda_n y} \right] - \\ & - \frac{1}{2\lambda_n} \int_0^y f_n^{(k)}(\eta)e^{-\lambda_n(y-\eta)} d\eta - \frac{1}{2} \sum_{s=0}^{k-1} \lambda_n^{k-2-s} \left[f_n^{(s)}(y) - f_n^{(s)}(q)e^{-\lambda_n(q-y)} \right] - \\ & \left. - \frac{1}{2\lambda_n} \int_y^q f_n^{(k)}(\eta)e^{-\lambda_n(\eta-y)} d\eta \right\}. \quad (26) \end{aligned}$$

ko`rinishga ega.

Quyidagi lemmalar o`rinlidir.

(17) - (19) qatorlarning absolyut va tekis yaqinlashuvchi ekanligini isbotlaymiz.

1-lemma. Faraz qilaylik $k \geq 1$ bo`lganda $\varphi_{1k}(x) \in W_2^1(\Omega)$, $\varphi_{1k}(0) = \varphi_{1k}(p) = 0$ bo`lsin, u holda

$$\sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) \varphi_{1n} \quad (27)$$

qator $\overline{\Omega}$ da absolyut va tekis yaqinlashuvchi bo`ladi.

Isbot. $\varphi_{1n} = \int_0^p \varphi_{1k}(x) X_n(x) dx$ ni bo`laklab integrallab

$$\varphi_{1n} = \frac{1}{\lambda_n} \varphi_{1n}^{(1)} \quad (28)$$

ga ega bo`lamiz, bu yerda

$$\varphi_{1n}^{(1)} = \int_0^p \varphi'_{1k}(x) \sqrt{\frac{2}{p}} \cos \lambda_n dx \quad (29)$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} C_k^2 \leq \|f\|_{L_2(\Omega)}^2. \quad (30)$$

ga asosan $\sum_{n=1}^{\infty} |\varphi_{1n}^{(1)}|^2 \leq \|\varphi'_{1k}\|_{L_2(0,p)}^2 \cdot (30)$ ni quyidagi

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\varphi_{kn}| = \frac{p}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} |\varphi_{kn}^{(1)}|,$$

qatorga qo`llab

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} |\varphi_{kn}^{(1)}| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} |\varphi_{kn}^{(1)}|^2 \right)^{1/2} \leq \frac{\pi}{\sqrt{6}} \|\varphi'_{1k}\|_{L_2(0,p)} \text{ ni topamiz.}$$

Bu yerdan (27) qatorning absolyut va tekis yaqinlashuvchi ekanligi kelib chiqadi.
1 - lemma isbotlandi.

2-lemma. Agar $f_1(x, y) \in C(\bar{\Omega})$, $f_1(0, y) = f_1(p, y) = 0$ va $\frac{\partial f_1}{\partial x} \in L_2(\Omega)$ bo`lsa, u holda

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(y) X_n(x) \quad (31)$$

qator $\bar{\Omega}$ da absolyut va tekis yaqinlashuvchi bo`ladi.

Isbot. (31) qator uchun $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n|$ qator majoranta bo`ladi. (20) ni bo`laklab integrallab

$$f_n(y) = \frac{1}{\lambda_n} f_n^{(1,0)}(y), \quad (32)$$

ga ega bo`lamiz, bu yerda

$$f_n^{(1,0)}(y) = \int_0^p \frac{\partial f_1}{\partial x} \sqrt{\frac{2}{p}} \cos \lambda_n x dx .$$

Bunga asosan

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(y)| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} |f_n^{(1,0)}(y)|.$$

Oxirgi qatorga $\sum_{i=1}^{\infty} |\xi_i \eta_i| \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |\xi_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^{\infty} |\eta_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ tengsizlikni qo'llab

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} |f_n^{(1,0)}(y)| \leq \frac{p}{\pi} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} |f_n^{(1,0)}(y)|^2 \right)^{1/2} \leq \frac{p}{\sqrt{6}} \left\| \frac{\partial f_1}{\partial x} \right\|_{L_2(\Omega)}.$$

ni topamiz. Bu yerdan (31) qatorning absolyut va tekis yaqinlashuvchi ekanligi kelib chiqadi.

2 - lemma isbotlandi.

Endi (23) - (26) qatorlarning absolyut va tekis yaqinlashuvchi ekanligini isbotlaymiz.

3 - lemma. Agar

$$\varphi(x) \in W_2^2(0, p), \varphi(0) = \varphi(p) = 0, \psi(x) \in W_2^2(0, p), \psi(0) = \psi(p) = 0,$$

bo'lsa, u holda ixtiyoriy $k \in N$ uchun

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{\lambda_n(q-y)} - (-1)^k e^{-\lambda_n(q-y)}}{(-1)^k 2sh\lambda_n q} \frac{\varphi_n}{\lambda_n^{k-2}}, \quad (33)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^k e^{\lambda_n y} - e^{-\lambda_n y}}{(-1)^k 2sh\lambda_n q} \frac{\psi_n}{\lambda_n^{k-2}} \quad (34)$$

qatorlar $\bar{\Omega}$ da absolyut va tekis yaqinlashuvchidir.

Isbot. Biz quyidagi

$$0 \leq \frac{e^{\lambda_n(q-y)} - (-1)^k e^{-\lambda_n(q-y)}}{2sh\lambda_n q} \leq c_0, \quad (35)$$

$$0 \leq \left| \frac{(-1)^k e^{\lambda_n y} - e^{-\lambda_n y}}{(-1)^k 2sh\lambda_n q} \right| \leq c_0, \quad (36)$$

tengsizliklarni isbotlaymiz, bu yerda $c_0 = \frac{2}{1 - e^{-\frac{2\pi q}{p}}}$. Haqiqatdan ham

$$\frac{e^{\lambda_n(q-y)} - (-1)^k e^{-\lambda_n(q-y)}}{e^{\lambda_n q} - e^{-\lambda_n q}} = \frac{e^{\lambda_n(q-y)} 1 - (-1)^k e^{-2\lambda_n(q-y)}}{e^{\lambda_n q} 1 - e^{-2\lambda_n q}}.$$

$$\frac{e^{\lambda_n(q-y)}}{e^{\lambda_n q}} \leq 1, \quad 1 - (-1)^k e^{-2\lambda_n(q-y)} \leq 2, \quad 1 - e^{-2\lambda_n q} > 1 - e^{-\frac{2\pi q}{p}},$$

bo'lganligi sababli

$$\frac{e^{\lambda_n(q-y)} - (-1)^k e^{-\lambda_n(q-y)}}{2sh\lambda_n q} \leq \frac{2}{1 - e^{-\frac{2\pi q}{p}}} = c_0$$

ni olamiz.

(35) tengsizlik isbotlandi. (36) tengsizlikning isboti yuqoridagiga o'xshashdir. $k = 2$ bo'lgan holda (33) qator $\bar{\Omega}$ da 1 - lemma sababli absolyut va tekis yaqinlashuvchi bo'ladi. (34) qatorning absolyut va tekis yaqinlashuvchi ekanligining isboti 1 - lemmaning isbotiga o'xshashdir.

4 - lemma. Agar $k > 2$ bo'lganda $\frac{\partial^{(k-2)} f_1(x, y)}{\partial y^{k-2}} \in C(\bar{\Omega})$ bo'lsa, u holda

$$\sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) \frac{e^{\lambda_n(q-y)} - (-1)^k e^{-\lambda_n(q-y)}}{(-1)^k 2sh\lambda_n q} \sum_{s=0}^{\left[\frac{k-2}{2}\right]} \frac{f_n^{(k-2-2s)}(0)}{\lambda_n^{k-2s}}, \quad (37)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) \frac{(-1)^k e^{\lambda_n y} - e^{-\lambda_n y}}{(-1)^k 2sh\lambda_n q} \sum_{s=0}^{\left[\frac{k-2}{2}\right]} \frac{f_n^{(k-2-2s)}(q)}{\lambda_n^{k-2s}} \quad (38)$$

qatorlar $\bar{\Omega}$ da absolyut va tekis yaqinlashuvchi bo'ladi.

Isbot. Lemma shartlari tufayli

$$\left| f_n^{(k-2-2s)}(a) \right| \leq c_1, \quad (39)$$

bo'ladi, bu yerda $a = 0$ yoki $a = q$, $c_1 = const > 0$. (35), (36) va (39) tufayli hulos qilamizki

$$c_0 c_1 \sqrt{\frac{2}{p}} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{s=0}^{\left[\frac{k-2}{2}\right]} \frac{1}{\lambda_n^{k-2s}} \quad (40)$$

qator (37), (38) qatorlar uchun majoranta bo'ladi. Agar $s = 0$ va $k \geq 2$ bo'lsa, u holda (40) qator yaqinlashuvchi bo'ladi. $s = \left[\frac{k-2}{2}\right]$ bo'lganda

$$k - 2s = k - 2 \left[\frac{k-2}{2}\right] = \begin{cases} 3, & \text{agar } k - \text{toq son bo'lsa,} \\ 2, & \text{agar } k - \text{juft son bo'lsa} \end{cases}$$

ga ega bo'lamiz.

Bundan kelib chiqadiki $s = \left[\frac{k-2}{2}\right]$ bo'lganda, agar k -toq son bo'lsa, u holda

(40) qator $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{-3}$ ko'rinishga ega, agar k -juft son bo'lsa, u holda (40) qator $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{-2}$

ko'rinishga ega bo'ladi. Ikkala holda ham (40) qator yaqinlashuvchi bo'ladi. Shuning uchun (37), (38) qatorlar $\bar{\Omega}$ da absolyut va tekis yaqinlashuvchi bo'ladi.

4 - lemma isbotlandi.

5 - lemma. Agar $m \geq 2$ va $\frac{\partial^{m-1} f_1(x, y)}{\partial y^{m-1}} \in C(\bar{\Omega})$, $\frac{\partial^m f_1(x, y)}{\partial y^m} \in L_2(0, q)$ bo'lsa, u

holda

$$\frac{1}{2\lambda_n} \left| \int_0^q e^{-\lambda_n(q-\eta)} f_n^{(m)}(\eta) d\eta \right| \leq \frac{C}{n^{3/2}} \|f_n^{(m)}\|_{L_2(0,q)}, \quad (41)$$

baholash o'rinlidir, bu yerda $C = \left(\frac{p}{2\pi}\right)^{3/2}$ va $m = 2$ yoki $m = k$.

Isbot. $\int_0^1 |x(t)y(t)| dt \leq \left(\int_0^1 |x(t)|^2 dt\right)^{1/2} \left(\int_0^1 |y(t)|^2 dt\right)^{1/2}$ tengsizlikni (41) integralga

qo'llab

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\lambda_n} \left| \int_0^q e^{-\lambda_n(q-\eta)} f_n^{(m)}(\eta) d\eta \right| &\leq \frac{1}{2\lambda_n} \left(\int_0^q e^{-2\lambda_n(q-\eta)} d\eta \right)^{1/2} \left(\int_0^q (f_n^{(m)}(\eta))^2 d\eta \right)^{1/2} = \\ &= \left[\frac{1}{2\lambda_n} (1 - e^{-2\lambda_n q}) \right]^{1/2} \frac{1}{2\lambda_n} \|f_n^{(m)}\|_{L_2(0,q)} \leq \frac{1}{(2\lambda_n)^{3/2}} \|f_n^{(m)}\|_{L_2(0,q)} = \\ &= \frac{1}{\left(\frac{2n\pi}{p}\right)^{3/2}} \|f_n^{(m)}\|_{L_2(0,q)} = \frac{p}{2\pi} \frac{1}{n^{3/2}} \|f_n^{(m)}\|_{L_2(0,q)} = \frac{C}{n^{3/2}} \|f_n^{(m)}\|_{L_2(0,q)}. \end{aligned}$$

ni olamiz.

5 - lemma isbotlandi.

6 - lemma. Agar $k > 2$ va $\frac{\partial^{k-2} f_1(x, y)}{\partial y^{k-2}} \in C(\bar{\Omega})$ bo'lsa, u holda

$$\sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) \frac{e^{\lambda_n(q-y)} - (-1)^k e^{-\lambda_n(q-y)} \sum_{s=0}^{\lfloor \frac{k-2}{2} \rfloor} \frac{f_n^{(k-2-2s)}(0)}{\lambda_n^{k-2-2s}}}{(-1)^k 2sh\lambda_n q}, \quad (42)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) \frac{(-1)^k e^{\lambda_n y} - e^{\lambda_n y} \sum_{s=0}^{\lfloor \frac{k-2}{2} \rfloor} \frac{f_n^{(k-2-2s)}(q)}{\lambda_n^{k-2-2s}}}{(-1)^k 2sh\lambda_n q} \quad (43)$$

qatorlar $\bar{\Omega}$ da absolyut va tekis yaqinlashuvchi bo'ladi.

Isbot. (35) va (36) tengsizliklar tufayli hulosasi qilamizki

$$c_0 \sqrt{\frac{2}{p}} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{s=0}^{\lfloor \frac{k-2}{2} \rfloor} \frac{|f_n^{(k-2-2s)}(a)|}{\lambda_n^{k-2-2s}}, \quad (44)$$

qator $a = 0$ yoki $a = q$ bo'lganda (42) va (43) qatorlar uchun majoranta bo'ladi..

Agar $s = \left[\frac{k-2}{2} \right]$ bo'lsa, u holda

$$k-2-2s = k-2-2 \left[\frac{k-2}{2} \right] = \begin{cases} 1, & \text{agar } k - \text{toq son bo'lsa,} \\ 0, & \text{agar } k - \text{juft son bo'lsa} \end{cases}$$

ga ega bo'lamiz.

Shuning uchun agar k - toq son bo'lsa, u holda $s = \left[\frac{k-2}{2} \right]$ bo'lganda (44) qator

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|f'_n(a)|}{\lambda_n}, \quad (45)$$

ko'rinishga ega bo'ladi, lekin agar k - juft son bo'lsa, u holda (44) qator

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(a)|. \quad (46)$$

ko'rinishda bo'ladi.

$$\sum_{i=1}^{\infty} |\xi_i \eta_i| \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |\xi_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^{\infty} |\eta_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \text{ tengsizlikni (45) qatorga qo'llab}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|f'_n(a)|}{\lambda_n} \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n^2} \right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} |f'_n(a)|^2 \right)^{1/2} \leq \frac{p}{\sqrt{6}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} |f'_n(a)|^2 \right)^{1/2}$$

ni topamiz.

Bu yerdan $\sum_{k=1}^{\infty} C_k^2 = \|f\|_{L_2(\Omega)}^2$ ga asosan

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} |f'_n(a)|^2 \right)^{1/2} \leq \left\| \frac{\partial f_1(x, a)}{\partial y} \right\|_{L_2(0, q)}$$

ni topamiz.

Bundan (45) qatorning yaqinlashuvchi ekanligi kelib chiqadi. (46) qatorning yaqinlashuvchi ekanligini isbotlash uchun

$$f_n(a) = \int_0^p f_1(x, a) X_n(x) dx$$

integralni bo'laklab integrallaymiz va

$$f_n(a) = \frac{1}{\lambda_n} f_n^{(1)}(a), \quad (47)$$

ni topamiz, bu yerda

$$f_n^{(1)}(a) = \int_0^p \frac{\partial f_1(x, a)}{\partial x} \sqrt{\frac{2}{p}} \cos \lambda_n x dx.$$

(47) ni (46) ga qo'yib

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(a)| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} |f_n^{(1)}(a)|$$

ni topamiz.

Keyinchalik (45) holatdagi kabi

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(a)| \leq \frac{p}{\sqrt{6}} \left\| \frac{\partial f_1(x, a)}{\partial x} \right\|_{L_2(0, p)}$$

tengsizlikka ega bo'lamiz.

Agar $s < \left[\frac{k-2}{2} \right]$ bo'lsa, u holda (44) qator ixtiyoriy $k > 2$ da yaqinlashuvchi

bo'ladi.

Bundan kelib chiqadiki, (42) va (43) qatorlar $\bar{\Omega}$ da absolyut va tekis yaqinlashuvchi bo'ladi.

6 - lemma isbotlandi.

7 - lemma. Agar

$$\frac{\partial^{k-1} f_1(x, y)}{\partial x^i \partial y^j} \in C(\bar{\Omega}), i, j = \overline{0, k-1}, i + j = k-1, \frac{\partial^{2l} f_1}{\partial x^{2l}}(0, y) = \frac{\partial^{2l} f_1}{\partial x^{2l}}(p, y) = 0,$$

(48)

bo'lsa, bu yerda

$$l = 0, 1, \dots, \begin{cases} \frac{k-2}{2}, & \text{agar } k \text{ juft son bo'lsa,} \\ \frac{k-3}{2}, & \text{agar } k \text{ toq son bo'lsa,} \end{cases}$$

u holda

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{s=0}^{\left[\frac{k-2}{2} \right]} \lambda_n^{2s} |f_n^{(k-2-2s)}(a)| = \sum_{n=1}^{\infty} \left[|f_n^{(k-2)}(a)| + \lambda_n^2 |f_n^{(k-4)}(a)| + \dots + \begin{cases} \lambda_n^{k-2} |f_n(a)|, & \text{agar } k - \text{juft son bo'lsa,} \\ \lambda_n^{k-3} |f_n'(a)|, & \text{agar } k - \text{toq son bo'lsa} \end{cases} \right] \quad (49)$$

qator yaqinlashuvchi bo'ladi, bu yerda $a = 0$ yoki $a = q$.

Isbot. Faraz qilaylik k - juft son bo'lsin. Agar $s = \left[\frac{k-2}{2} \right]$ bo'lsa, u holda

$2s = 2 \left[\frac{k-2}{2} \right] = k-2$ yaqinlashuvchi bo'ladi. Agar

$$\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{k-2} |f_n(a)| \tag{50}$$

qator yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda (49) qator ham yaqinlashuvchi bo'ladi, bu yerda

$$f_n(a) = \int_0^p f_1(x, a) X_n(x) dx.$$

Oxirgi integralni $k - 1$ marta bo'laklab integrallab

$$f_n(a) = \frac{1}{\lambda_n^{k-1}} f_n^{(k-1,0)}(a), \tag{51}$$

ga ega bo'lamiz, bu yerda

$$f_n^{(k-1,0)}(a) = \int_0^p \frac{\partial^{k-1} f_1(x, a)}{\partial x^{k-1}} \sqrt{\frac{2}{p}} \sin \left[(k-1) \frac{\pi}{2} + x \right] dx.$$

(51) ga asosan (50) qator

$$\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{k-2} |f_n(a)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} |f_n^{(k-1,0)}(a)|$$

ko'rinishga ega bo'ladi.

$$\sum_{i=1}^{\infty} |\xi_i \eta_i| \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |\xi_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^{\infty} |\eta_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \text{ ni oxirgi tengsizlikning o'ng tomoniga qo'llab}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n} |f_n^{(k-1,0)}(a)| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n^2} \right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} |f_n^{(k-1,0)}(a)|^2 \right)^{1/2} = \frac{p}{\sqrt{6}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} |f_n^{(k-1,0)}(a)|^2 \right)^{1/2} \text{ ni}$$

topamiz.

$$\sum_{k=1}^{\infty} C_k^2 = \|f\|_{L_2(\Omega)}^2 \text{ ni qo'llab}$$

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} |f_n^{(k-1,0)}(a)|^2 \right)^{1/2} \leq \left\| \frac{\partial^{k-1} f_1(x, a)}{\partial x^{k-1}} \right\|_{L_2(0,p)} \text{ ni topamiz.}$$

Bundan kelib chiqadiki,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{k-2} |f_n(a)| \leq \frac{p}{\sqrt{6}} \left\| \frac{\partial^{k-1} f_1(x, a)}{\partial x^{k-1}} \right\|_{L_2(0,p)}$$

bo'ladi.

(50) qatorning yaqinlashuvchi ekanligi isbotlandi.

Faraz qilaylik $k -$ toq son va $s = \left\lfloor \frac{k-2}{2} \right\rfloor$ bo'lsin. U holda $2s = 2 \left\lfloor \frac{k-2}{2} \right\rfloor = k - 3$

bo'ladi. Agar $\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n^{k-3} |f_n'(a)|$ qator yaqinlashuvchi bo'lsa, u holda (49) qator ham $k -$

toq son uchun yaqinlashuvchi bo`ladi. Bu tasdiqning isboti (50) qator yaqinlashuvchi ekanligi isboti kabi isbotlanadi.

7 - lemma isbotlandi.

8 - lemma. Faraz qilaylik 7 - lemmaning shartlari o`rinli bo`lsin, u holda

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{s=0}^{k-1} \lambda_n^{k-2-s} \left| f_n^{(s)}(a) \right|, a = 0, q$$

qator yaqinlashuvchi bo`ladi va

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{s=0}^{k-1} \lambda_n^{k-2-s} \left| f_n^{(s)}(y) - f_n^{(s)}(0) e^{-\lambda_n y} \right|,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{s=0}^{k-1} \lambda_n^{k-2-s} \left| f_n^{(s)}(y) - f_n^{(s)}(q) e^{-\lambda_n(q-y)} \right|$$

qatorlar $\bar{\Omega}$ da absolyut va tekis yaqinlashuvchi bo`ladi.

Isboti 7 - lemmaning isbotiga o`xshash.

Isbotlangan lemmalar natijalaridan foydalanib quyidagi teoremani isbotlaymiz.

2 - teorema. Faraz qilaylik

$$\varphi(x) \in W_2^2(0, p), \varphi(0) = \varphi(p) = 0, \psi(x) \in W_2^2(0, p), \psi(0) = \psi(p) = 0,$$

$$\frac{\partial^{k-1} f_1(x, y)}{\partial x^i \partial y^j} \in C(\bar{\Omega}), i + j = k - 1, i, j = \overline{0, k - 1}, \frac{\partial^k f_1(x, y)}{\partial y^k} \in L_2(\Omega),$$

$$\frac{\partial^{2l} f_1(0, y)}{\partial x^{2l}} = \frac{\partial^{2l} f_1(p, y)}{\partial x^{2l}} = 0, l = 0, 1, \dots, \begin{cases} \frac{k-2}{2}, \text{ agar } k - \text{juft son bo`lsa,} \\ \frac{k-3}{2}, \text{ agar } k - \text{toq son bo`lsa,} \end{cases}$$

bo`lsin, u holda (23)-(25) qatorlar $\bar{\Omega}$ da absolyut va tekis yaqinlashuvchi bo`ladi, (23) ning yechimi Ω da (11) tenglamani va (12)-(13) shartlarni qanoatlantiradi.

Isbot. (24) va (25) ni qo`shib (23) ning yechimi Ω da (11) tenglamani qanoatlantirishiga oson ishonch hosil qilamiz. $X_n(x)$ funksiyaning hossalardan kelib chiqadiki (23) tenglamani yechimlari (12) va (13) shartlarni qanoatlantiradi. (23)-(25) qatorlarning $\bar{\Omega}$ da absolyut va tekis yaqinlashuvchi ekanligi 3-5 lemmalardan kelib chiqadi, shuning uchun $u, u_{xx}, u_{yy} \in C(\bar{\Omega})$. Bundan hulos qilish mumkinki

$u \in C_{x,y}^{2,2}(\bar{\Omega})$. (26) qatorning $\bar{\Omega}$ da absolyut va tekis yaqinlashuvchi ekanligi 5 va 7 lemmalardan kelib chiqadi. Bundan $\frac{\partial^k u}{\partial y^k} \in C(\bar{\Omega})$ kelib chiqadi. (26) da $y \rightarrow 0$ va $y \rightarrow q$ da limitga o`tib (23) ning yechimi (4) va (5) shartlarni qanoatlantirishiga ishonch hosil qilamiz.

Teorema isbotlandi.

ADABIYOTLAR:

1. Mizohata, S: The Theory of Partial Differential Equations. Cambridge University Press, New York (1973)
2. Г.Н.Положий. Уравнения математической физики. Издательство Высшая школа, Москва, 1964
3. А.Н.Тихонов: О граничных условиях, содержащих производные порядка, превышающего порядок уравнения. Мат.сб. 26(1), 35-56 (1950)
4. Бицадзе А.В. К задаче Неймана для гармонических функций. Докл. АН СССР, 1990.-N.311.-№1. Стр. 11-13
5. Карачик В.В., Турметов Б.К. Задача для гармонического уравнения. Изв. Акад. Наук УзССР. Сер. Физ.-Мат. Наук 4, 17-21, 89 (1990)
6. В.В.Карачик. О разрешимости краевой задачи для уравнения Гельмгольца с нормальными производными высокого порядка на границе. Диффер. Уравн. 28(5), 907-909, 920 (1992)
7. Karachik, VV: On a problem for the Poisson equation with high-order normal derivative on the boundary. Differ.Uravn. 32(3), 416-418, 431 (1996) (in Russian); translation in Differ. Equ. 32(3), 421-424 (1996)
8. В.В.Карачик. Обобщенная задача Неймана для гармонических функций в полупространстве. Диффер.Уравн. 35(7), 942-947 (1999); translation in Differ. Equ. 35(7), 949-955 (1999)
9. В.Б.Соколовский. Об одном обобщении задачи Неймана. Диффер. Уравн. 24(4), 714-716, (1988)
10. Amanov, D: On a generalization of the first initial-boundary value problem for the heat conduction equation. Contemp. Anal. Appl. Math. 2(1), 88-97 (2014)
11. Бердышев А.С., Азизов М.С. Смешанная задача для уравнения четвертого порядка с сингулярным коэффициентом в прямоугольнике // Научный вестник ФерГУ. 2019. №2. – С. 10-19.
12. Уринов А.К., Азизов М.С. Краевая задача для уравнения четвертого порядка с сингулярным коэффициентом в прямоугольнике // Научный вестник НамГУ. 2019. №11. – С. 26-37.
13. Azizov M.S. A boundary problem for the fourth order equation with a singular coefficient in a rectangular region // Lobachevskii Journal of Mathematics, Vol. 41, №6. 2020. pp. 1043-1050.
14. Азизов М.С. Смешанная задача для неоднородного уравнения четвертого порядка с сингулярным коэффициентом в прямоугольнике // Бюллетень Института математики 2020. №4, -С. 50-59.
15. Urinov A.K., Azizov M.S. Boundary problem for the loaded partial differential equations of fourth order // Lobachevskii Journal of Mathematics, 2021 Vol. 42, №3. pp. 621-631.

16. Urinov A.K., Azizov M.S. Boundary value problems for a fourth order partial differential equation with an unknown right-hand part // Lobachevskii Journal of Mathematics, 2021 Vol. 42, №3. pp. 632-640.

17. Азизов М.С. Обратная задача для уравнения четвертого порядка с сингулярным коэффициентом // Бюллетень Института математики 2021. Т.4., №4, -С. 51-60.

18. Amanov D. On a generalization of the Dirichlet problem for the Poisson equation // Boundary Value Problems, 2016 № 2016:160, pp. 170-182.

19. Е.И.Моисеев. О решении спектральным методом одной нелокальной краевой задачи. Диффер. Уравн. 35(8), 1094-1100, (1999)

20. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. Часть 2. Наука, Москва, 1973

21. Бари Н.К. Тригонометрические ряды. Изд. Физ.-Мат.Лит., Москва 1961

22. Люстерник Л.А., Соболев В.И. Элементы функционального анализа. Наука.Москва.1965.

UMUMTA'LIM MUASSASALARIDA ZAMONAVIY KIMYO DARSLARINI TASHKILLASHGA OID METODIK TAVSIYALAR

Gulchexra Salavatovna Meliboyeva

katta o'qituvchi Qo'qon DPI

Annotatsiya. *Maqolada umumta'lim muassasalarida kimyo darslarini interfaol usullar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkillaashga oid metodik tavsiyalar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *zamonaviy dars, interfaol usullar, jadval metodi, Agent 007 o'yini, Klaster usullari*

O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy hayotida yangicha qarashlar qaror topayotgan bir sharoitda yosh avlod ta'lim-tarbiyasini tashkil etish, boshqarish, barkamol shaxsni tarbiyalash masalasi yanada dolzarblik kasb etmoqda.

Ta'limning samaradorligini oshirish, shaxsning ta'lim markazida bo'lishini va yoshlarning mustaqil bilim olishlarini ta'minlash uchun bilimlarni mustahkam egallashdan tashqari zamonaviy pedagogik texnologiyalarni va interfaol usullarni biladigan, ulardan o'quv va tarbiyaviy mashg'ulotlarni tashkil etishda foydalanish yo'llarini biladigan o'qituvchilar kerak. Buning uchun barcha fan o'qituvchilarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol usullar bilan qurollantirish va olgan bilimlarini o'quv - tarbiyaviy mashg'ulotlarda qo'llash malakalarini uzluksiz oshirib borish lozim.

Ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo'llash omillaridan biri - bu muayyan yaxlit ta'limiy jarayonni oldindan loyihalash, o'quvchilar tomonidan o'zlashtiriladigan nazariy va amaliy bilimlar, ko'nikma va malakalar darajasini tashxislash va ta'lim maqsadining muvaffaqiyatli natijalanishini avvaldan bashoratlay olishdan iboratdir.

Shunday ekan, barcha fan o'qituvchilari singari kimyo o'qituvchilari ham darslarda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol usullarni doimiy ravishda qo'llab borishlari ta'lim samaradorligini oshirishga yordam beradi. Buning uchun fanning xususiyatidan kelib chiqib, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol usullarning mavzuga mosini tanlash va darslarda muvaffaqiyatli foydalanish bo'lajak kimyo o'qituvchisining mahoratiga bog'liq bo'ladi.

Maktabda kimyoni o'qitish jarayonida ham turli interfaol usullardan samarali foydalanib kelinmoqda. Quyida maktab kimyo kursining 9-sinfi uchun tayyorlangan dars loyihasi misol tariqasida havola etiladi:

Mavzu: Kremniyning davriy sistemadagi o'rni, atom tuzilishi

Dars maqsadi:

a) ta'limiy: O'quvchilarga kremniyning davriy jadvaldagi o'rni, atom tuzilishi, tabiatda tarqalishi va biologik ahamiyati, olinishi, ishlatilishi haqida umumiy ma'lumotlar bilan tanishtirish

b) tarbiyaviy: O'quvchilarda mehnatsevarlik, xushmuomalalik va o'zgarlar fikrini hurmat qilish sifatlarini tarbiyalash

s) rivojlantiruvchi: O'quvchilarda mustaqil fikrlash qobiliyatini va topqirlik mahoratini, bilimlarni mustaqil egallash ko'nikmalarini rivojlantirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirish.

Dars turi:

Dars uslubi: savol-javob, jadval, klaster metodlari

Dars jihozi: darslik, davriy sistema, jadvallar, markerlar, savollar yozilgan kartochkalar, vatman qog'ozi

Dars borishi:

I. Tashkiliy qism. Salomlashish, davomatni aniqlash. O'quvchilarning darsga tayyorgarligini tekshirish.

II. O'tilgan mavzuni takrorlash.

O'tgan mavzuni takrorlash va mustahkamlash uchun o'quvchilarga quyidagi savollar yozilgan kartochkalar tarqatiladi.

1. Karbonat kislota necha asosli kislota? Nima uchun?
2. Karbonat kislota necha bosqichda dissosiyalanadi?
3. Karbonat kislota qanday tuzlarni hosil qiladi?
4. Bo'r, marmar, ohaktoshning formulasini va ishlatilish sohalirini ayting.
5. Hidrokarbonatlar qizdirilganda qanday moddalarga o'tadi?
6. Natriy karbonat yana qanday nomlanadi va u qayerlarda ishlatiladi?

O'quvchilar savollarga tayyorgarlik ko'rgunlariga qadar qolgan o'quvchilarga mustaqil ish beriladi

Mustaqil ish. Quyidagi o'zgarishlarni amalga oshirish uchun imkon beradigan reaksiya tenglamalarini yozing:

III. Yangi mavzu bayoni.

Yangi mavzuni boshlashdan avval, sizlar bilan Agent 007 oyinini Buning uchun o'quvchilarga quyidagi jadval havola etiladi. Bunda o'quvchilarga berilgan raqamlardan foydalanib kataklarga yashiringan so'zni topish vazifasi beriladi. Katakda raqamlar kimyoviy elementlarning davriy sistemadagi tartib raqami bo'lib, har bir elementning nomidagi bosh harfini olinadi va yangi mavzu nomi kelib chiqadi.

8	30	68	12	11	39	53

Javob:

8	30	68	12	11	39	53
---	----	----	----	----	----	----

K	R	E	M	N	I	Y
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Demak, katakar ichiga yashiringan so'z **Kremniy** ekan, bundan ko'rinadiki, bugungi mavzumiz ham kremniy va uning davriy sistemadagi o'rni, atom tuzilishi.

Dars rejasi:

1. Kremniyning davriy sistemadagi o'rni, atom tuzilishi.
2. Kremniyning tabiatda tarqalishi va biologik ahamiyati
3. Kremniyning olinishi va ishlatilishi

Mavzu **Jadval metodi** yordamida reja asosida yoritib beriladi. Davriy sistemadan foydalaniladi.

 KREMNIY - Si	
Davriy sistemadagi o'rni, atom tuzilishi 	<p>Davriy sistemaning III-davri 4-guruh bosh guruhchasida 14-tartib raqami bilan joylashgan, <i>p</i>- elementlar oilasiga kiradi. $Ar = 28,086$. Tashqi elektron pog'onasida 4ta elektroni bor. Atom tuzilishi $Si + 14 \quad 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 3d^0$ Birikmalarida IV valentlikni namoyon qiladi. Quyi oksidlanish darajasi -4 (SiH₄), yuqorisi +4 (SiO₂)</p>
Tabiatda tarqalishi	<p>Yer qobig'ida tarqalishi jihatdan kisloroddan keyin ikkinchi o'rinda turadi, massa ulushi 27,6% ni tashkil etadi. Faqat birikmalar holida uchraydi. Tabiatning asosiy elementidir. Ko'pchilik tog' jinslari va minerallar kremniydan tashkil topgan.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> Kvars Dala shpati Chaqmoqtosh Qum </div>
Biologik ahamiyati	<p>Ayrim o'simliklar poya va barglari, qush patlari va hayvon junlari tarkibiga kiradi</p>
Olinishi	<p>Kremniy (IV)-oksidni magniy, alyuminiy yoki uglerod bilan qaytarib olinadi: $SiO_2 + 2Mg = 2MgO + Si$ $SiO_2 + 2C = 2CO + Si$</p>
Ishlatilishi	<p>Ko'plab qotishmalar olishda ishlatiladi. 4% Si tutgan po'lat oson</p>

magnitlash hususiyatiga ega bo'ladi. Undan transformatorlar, dvigatellar, generatorlar tayyorlanadi. 16% va undan ortiq kremniy tutgan po'lat (kislotaga chidamli po'lat) kimyo sanoatida apparat va uskunalar tayyorlashda ishlatiladi.

Kristall holdagi toza Si radio- va elektrotexnikada yarim o'tkazgich sifatida ishlatiladi. Ular Quyosh nurini elektr energiyasiga aylantiradi. Kremniyli quyosh batareyalari kosmik qurilmalarda energiya manbasi sifatida qo'llanadi.

IV. Mustahkamlash Mavzuni mustahkamlash uchun o'qituvchi sinf o'quvchilarini 4 ta guruhga bo'ladi va guruhlarga quyidagi bandlar bo'yicha Klaster tuzish topshirig'i beriladi.

- 1-guruh – Kremniyning davriy sistemadagi o'rni va atom tuzilishi
- 2-guruh- Kremniyning tabiatda tarqalishi va biologik ahamiyati
- 3-guruh – Kremniyning olinishi
- 4-guruh – Kremniyning ishlatilishi

Topshiriqni bajarish uchun 3 minut vaqt beriladi. Ajratigan vaqt tugagach, doska o'rtasiga Kremniy yozuvi qo'yiladi. Har bir guruhdan bittadan o'quvchi chiqib, navbatma- navbat guruh ishini taqdimot qiladi. Barcha guruhlar taqdimoti tugagach, dorskada mavzuni ifodalovchi yagona Klaster hosil bo'ladi.

V. Yakunlash. Darsga yakun yasaladi. Uyga vazifa beriladi. Mavzuni o'qish, savollarga javob topish va 5 tadan test tuzish.

VI. Baholash. Darsda faol ishtirok etgan o'quvchilar rag'batlantiriladi va baholanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, kimyo fanini o'qitish jarayonida mavzuga mos ravishda interfaol usullardan foydalanish, o'quvchilarning mustaqil, erkin fikrlash, guruhlarda, jamoada hamkorlikda ishlash ko'nikma, malakalarini shakllantirishda shu bilan birga ularning og'zaki nutqini o'stirishda, fanga bo'lgan qiziqishlarini kuchaytirishda va ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga kasb etadi.

REFERENCES:

1. Юлдошев Ж., Ҳасанов С. Педагогик технологиялар. Тошкент: «ИҚТИСОД МОЛИЯ», 2009 й
2. Asqarov I.R., To'xtaboyev N.X, G'Opirov K.G'.Kimyo 9-sinf uchun darslik T. 2019
3. Jumanov, Akhmadzhon Mirzaevich, Gulsinoy Mamajonovna Raxmatullaeva, and Gulchexra Salovatovna Meliboeva. "Use Of Experience Gained In The Process Of Teaching Chemistry." *The American Journal of Applied sciences* 3.04 (2021): 27-31.
4. Salavatovna, Meliboyeva Gulchexra. "Interactive Methods and Their Possibilities in the Educational Process." *Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science* 1.5 (2022): 24-28.
5. Г.С. Мелибоева, Г.М. Рахматуллаева ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА 2020 4-2 33-34 стр.
6. Rahmatullayeva, G. M., and G. S. Meliboyeva. "KIMYONI O'QITISHDA ANAGRAMMALARDAN FOYDALANISH." *Учёный XXI века* 3-2 (16) (2016): 53-55.
7. Meliboyeva, G., and D. Murodxonova. "МАКТАБДА "MARGANES" MAVZUSINI ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKILLASH METODIKASI." *Science and innovation* 1.B8 (2022): 1027-1031.

АЛИШЕР НАВОИЙ ДАВРИ ИМОРАТЛАРИНИНГ АРХИТЕКТУРАСИ**Тўраева Нилуфар Нортожи қизи****Жўраев Санжар***Термиз давлат университети**“Архитектура ва қурилиш” факултети ўқитувчиси**Телефон: +998 (99) 224-44-42**+998(93) 075-17-96*

Аннотация: Ушбу мақолада Алишер Навоий давридаги ижтимоий-иқтисодий, маъданий-маърифий шароитлари, Алишер Навоий даврининг шаҳарсозлик маъданияти ва архитектураси, А.Навоий ва Ҳусайн Бойқоронинг эл-юрт маъмурчилиги, мамлакат ободончилиги йўлидаги қилинган бунёдкорлик фаолияти (Ҳирот ва унинг атрофларида, Машҳадда, Астрабодда, Марвда, Мазори Шарифда, Афғонистон Хуросоннинг бошқа ҳудудларида қурдирган бино ва иншоотлари, ҳамда уларнинг архитектураси, муҳандислик ва ирригация объектлари), А.Навоий ва Ҳусайн Бойқаро яратган боғлар ва уларга хос хусусиятлар ёритиб берилган.

Аннотация: Социал-экономис, султурал-эдусатионал сондиционс, урбан султуре анд арчитестуре оф Навои Эпоч, администратион оф Навои анд Ҳусейн Бойкара, креативе ативитий он тхе роад то просперитий оф тхе соунтрий (буилдингс анд структурес буилт ин Ҳерат анд итс энвиронс, Машҳад, Астрабод, Марв, Мазари Шариф, Афғанистан анд отхер регионс оф Кҳорасан, тхеир арчитестуре, энгинееринг анд ирригатион фасилитиес), паркс креатед бй Навои анд Ҳусейн анд тхеир феатурес ҳаве беен ҳигҳлигҳтед ин тхе диссертатион.

Темурийлар даври саройларини асосан икки йирик турга бўлиш мумкин. Биринчиси – бу ҳукмдорнинг давлат бошқарув ишлари билан расмий шуғулланадиган, турли хил давлат тадбирларини ўтказадиган шоҳона саройи бўлса (масалан, Боғи-шаҳрда қурилган Шохрух Мирзонинг ҳукумат саройи), иккинчиси – шаҳар ташқарисида, одатда, боғлар ҳудудида жойлашган дам олиш ва кўнгил очар кўшк-саройлардир (масалан, Боғи Сафеддаги Бойсунқур Мирзо саройи). Биринчи турдаги саройлар шаҳар ичида, ҳукмдорнинг арк-қалъаси ҳудудида ёки шаҳарнинг ҳимояланган қисми – “ҳисор”да жойлашган. Иккинчи турдаги саройлар эса шаҳар четида ёки унга яқин бўлган, атрофи ҳимояланган истироҳат боғлари ҳудудида қурилган.

Сарой бинолари архитектураси инсоният тамаддунида ўзининг етакчи ўринни эгаллаши билан бирга кенг жамоатчиликни ўзига бўйсиндирувчи бошқарув объекти сифатида ҳам макон ва замонда, санъат, меъморчилик, қурилиш ва халқ амалий санъатининг юксак ютуқларини ўзида акс эттира олган. Шу боисдан саройлар архитектурасини ўз даври ҳукмдор ва

амалдорларининг бойлиги, ҳоҳиш истаклари ва бинокор халқ усталари маданиятининг кўзгуси десак хато бўлмайди. Айнан шу сабабли саройлар архитектурасида ўзига хос маҳобатлилик, ҳашаматлилик, куч – қудрат, бойлик ва бунёдкорлик рамзлари шаклланган. Хуросон саройлари архитектураси шароити иссиқ ва қуруқ иқлимли Ислом шарқи мамлакатлари меъморчилигига хос ички ва ташқи ҳовлилар феномени, пешайвонлар, кайвонлар, шийпонлар, кўшк шакллари, ҳовузлар, фавворалар, боғлар, сайргоҳлар, гулзорлар, чаманлар ўз аксини топган (1-расм).

1-расм. Ҳирот шаҳрининг турар жойлар архитектураси.

Навоий давридаги масжидлар хизмат кўрсатиш доираси ва мавқеи ҳамда жойлашишига кўра гузар, жума, жоме масжидлари ва намозгоҳлар (мусаллолар) ҳамда зиёрат масжидларига бўлинган (2-расм). Гузар, жума ва жоме масжидлари шаҳар ҳудуди – (ҳисор)да жойлаштирилса, намозгоҳлар шаҳар ташқарисиди, унга яқин кенг майдонли ҳудудларда қурилган. Зиёрат масжидлари улуғ мартабали шайхлар ва Ислом дини уламоларининг мозори қошига уларни хотирлаш ва зиёрат қилиш мақсадида қурилган. Бундай масжидларнинг турлари ва архитектураси уларнинг жойлашган жойи ва ўша мақбаралар меъморий масштабига боғлиқ ҳолда шакллантирилган. Бундай масжидларга мисол тарзида Турукдаги масжидни (1439 й.), Таябоддаги Мавлоно Зайниддин Таябодий мозори ёнидаги масжидни (1444 й.), Анаудаги Шайх Жамолиддин масжидини (1456 й.), Балхдаги Хўжа Абу-Наср масжиди (XV асрнинг 70 йиллари) кабиларни киритиш мумкин. Ҳиротда Темурий шоҳзодалар: Шоҳрух Мирзо, Ҳусайн Бойқаро ва вазир Алишер Навоий қурдирган мадрасалар нафақат Хуросонда, балки Ўрта Шарқда ҳам нуфузли олий билим масканлари ҳисобланган. Навоий қурдирган мадрасаларнинг меъморий-тарҳий тузилиши ҳам XV аср меъморчилигининг бу турдаги иморатлари йўналишида бўлгани шубҳасиздир. Мадрасанинг пештоқ қисми баланд ва ҳашамдор, бош тарзнинг икки ёнига туташ миноралар пештоқдан ҳам юқорилаб кетган гулдасталар билан безатилиши бу давр мадрасалари учун анъанавий ҳисобланган.

2-расм. Ҳирот. Гавҳаршодбегим қурдирган мадрасадан қолган осмонўпар миноралар ва улар ёниги қурилган Алишер Навоий мақбараси.

Марказий Осиё худудида даволаш, соғломлаштириш-гигиеник муассасаларининг меъморий шаклланиши X-XII асрлардан бошлангани тарихий манбалардан маълум. Жумладан, X асрда Марвда, XII асрда Гурганж ва Самарқанд шаҳарларида жамоат касалхоналари бўлган. XIII аср охири - XV аср бошларида биргина Ҳирот шаҳрининг ўзида бешта жамоат шифохонаси фаолият кўрсатган. Ушбу шифохоналар таркибида дорихона ҳам бўлиб, унда дорипазлар беморлар учун дори-дармонлар тайёрлаб берган. Навоийнинг ўзи ҳам Ҳиротда Инжил канали бўйида катта шифохона қурдириб, унга “Шифоия” деб ном беради. Темурийлар даврида қурилган барча жамоат шифохоналари архитектураси ички ҳовлили, айвонли, тарзий композицияга эга бўлиб, унда беморларнинг ҳужралари ҳовли деворига туташ, бир-бирига ёндош ва қатор қилиб жойлаштирилган. Ҳужралар олдига, баъзан, узун айвон – раҳров қурилган. Ҳовли ўртасида ҳовуз, унинг атрофида чорчаман, гулдор буталар ва беморлар учун дам олиш ўриндиқлари шакллантирилган, ички ҳовлида қулай микроклим ва ташқи шовқиндан ҳолилашган микро муҳит яратиш имкони бўлган. Шифохонанинг хоналари таркибига беморлар учун хужра (палата)лар, бош табиб ва даволовчи табиблар хонаси, табиблар маслаҳатлашуви ва йиғиладиган жамоатхона, тиббий муолажалар ва ҳамширалар хоналари, дорихона, китобхона, ошхона, омборхона ва бошқа махсус хоналар кирган. Баъзида шифохоналар ёнида мадрасалар қурилиб, мадраса ва шифохона бинолари яхлит бир табобат академияси тарзида фаолият кўрсатган. Бунга мисол қилиб Ҳиротда Навоий қурдирган Шифоия шифохонаси ва унинг ёнидаги Ихлосия мадрасасини кўрсатиш мумкин.

Навоий даврида бошқа бинолар қаторида ҳаммомлар қурилиши ҳам анча ривожланган (3-расм). Шахсан Навоийнинг ўзи ҳам 9 та ҳаммом қурдирган, бу эса Навоийнинг ўз халқи ҳаёти ва турмушига анча юксак маънавий қадриятлар билан ёндошганлигини, ўша давр даволаш ва соғломлаштириш-

гигиеник муассасалар архитектураси ҳам Навоий даври иморатлари типологиясининг муҳим таркибий қисмига айланганлигини кўрсатади.

3-расм. Ҳаммомнинг ечиниш ва марказий ювиниш зали тасвирланган миниатюра. К. Беҳзод асари

Темурийлар, хусусан Навоий даврида тасаввуф масканлари бўлмиш хонақоҳлар қурилишига ҳам катта эътибор берилган. Аксари хонақоҳлар мадрасалар ва масжидлар қошида, базида хонақоҳ-зиёратгоҳлар тарзида қурилган. Масалан, Навоийнинг “Халосия” хонақоси Инжил канали мавзесида қурилган “Ихлосия” мадрасаи-олияси қаршисида, у билан бир худудда ансамбль ҳолида қурилган. Хонақоҳлар архитектураси Марказий Осиёда суфизмнинг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари, жамиятдаги роли ва ўрни ҳамда хонақоҳларнинг жойлашиш географиясига боғлиқ ҳолда турлича кўринишларда шакллантирилган. Дастлаб улар ҳовлили композицияда (бир ва кўп ҳовлили тарзда), сўнгра ҳовлили-айвонли композицияда (бир ва кўп ҳовлили кўринишларда), кейинчалик пештоқли гумбазли композиция (ҳовли-сиз ва ҳовлили вариантлар)да меъморий жиҳатдан трансформацияланган.

Хуросон архитектураси Навоийгача Мовароуннаҳрда шаклланган “Амир Темур меъморий стили”га хос бўлган анъаналар: иморатларнинг режавий ва ҳажм-фазовий ечимларидаги ички ҳовлилик, мунаққашлик, бино тарзи, иморат курсиси, остонаси ва бадий тугаллик композицияларининг бўрттирилиши, бино қисмларининг иморат тарҳи бўйлама ўқига нисбатан аксли симметриялиги, композициявий тузилишидаги яхлитлик, меъморий ўлчамлар ва шакллар уйғунлиги, нақшу-нигорлар рангидаги мута-носиблилик каби анъаналарни ўзида акс эттирган. Алишер Навоийнинг Инжил канали бўйида бунёд эттирган нуфузли жамоат бинолари: Ихлосия, Халосия, Шифоия, Сафоия ва Унсия уй-саройи ва боғи, Хусайн Бойқаронинг Ҳирот шаҳридаги жоме масжиди ва мадрасаси, Ҳирот шаҳри эски жоме масжидининг қайта тикланиши, кенгайтирилиш таъмири ва бошқа қурилишлар бунга мисолдир;

Ҳирот шаҳри турар жойларининг меъморий-режавий шаклланишида маҳаллий иқлим шароитлари ва ислом шариати талаблари эътиборга олинган. Турар жойларнинг нафақат бир, балки баъзан икки (ички ва ташқи) ҳовлили қилиб қурилишида исломий анъаналар ва маҳаллий урф-одатларнинг аҳамияти катта бўлган. Масалан, Ҳирот турар жойлари қурилишда уй соҳиби оиласи билан яшайдиган ички ҳовлисига номаҳрамларнинг кўзлари тушмаслиги таъминланган. Кўпчилик турар жойларнинг сарой ва уй иморатлари ичидан юқорига қат рослаган “бодгир”лари (бино ичини шамоллатувчи махсус меъморий тик қурилмалари) бўлган. Барча бодгирлар туйнуғи шамол тарафга қаратилган. Навоий даврида айрим амалдорлар уйларини безашда рангли деразалар қўлланилган.

Буларнинг барчасига бир томондан Алишер Навоийнинг Хуросон равнақи йўлидаги кенг бунёдкорлик шижоати сабаб бўлган бўлса, бошқа томондан, пойтахтда Ҳирот ёхуд Хуросон меъморлик миллий мактабининг шаклланиши, унинг бошида эса Қувомуддин Шерозий ва Мирак Наққошдек забардаст меъмор-муҳандис ва наққошларнинг тургани сабаб бўлган. Қувомуддин Шерозий ва Мирак Наққош ижодига изланувчанлик, бирини бошқа иморатда такрорламаслик, меъморий жозибадорлик, давр меъморчилигига янгиликлар киритиш, ички ва ташқи меъморий шакллар, нақшлар гармониясига эришиш каби фазилатлар хос бўлган. Бу мактаб архитектурасининг типологияси ўша давр ҳаётининг ижтимоий заруратлари ва Темурийлар давлатчилигининг талабларига мос ҳолда шаклланиган

Фойданилган адабиётлар рўйхати:

1. Пугаченкова Г.А. Зодчество центральной Азии XV век. Ташкент, 1976.
2. Маликов У.Э. Амир Темур ва темурийлар саройлари архитектурасининг ўзига хос хусусиятлари. // Меъморчилик ва қурилиш муаммолари илмий-техник журнали, №3, 2019.
3. Бекназарова М.-Ўзбекистонда Гулчиликни ривожлантириш ва ландшафт архитектурасига тадбиқ этиш. 2022-й.
4. Уралов А.С. Гражданское зодчество средневековой Центральной Азии. - Ташкент, 2021.
5. Тўраева Н- Қишги боғ қурилиши ва ўстириладиган гулар 2022-й
6. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=sGA2490AAAAJ&citation_for_view=sGA2490AAAAJ:2osOgNQ5qMEC
7. <https://bestpublication.org/index.php/ozf/article/view/2725>

ИНСОН ОДОБИ БИЛАН ГЎЗАЛ

Икромов Хабибулло Боқиевич

*Ўзбекистон Республикаси ИИБ Наманган академик лицей курс раҳбари
(истефодаги подполковник)*

Чубоева Гулнорохон Қувончбековна

*Наманган вилоят, Янгиқўрғон туман ИИБ ЖХХ ХПБ Хотин-қизлар
масалалари бўйича катта инспектор*

Аннотация: Мақолада инсон одоби мукамал бўлиши, бу борада тарбия муҳим омил эканлиги ҳақида ёритилган. Тарбия ва ахлоқ одоб масаласида уламолар, маърифатпарварлар, халқнинг доноибораларидан фойдаланилган.

Калит сўзлар: Тарбия, одоб, тақдир, муҳит, фалокат, истак, мутақаббир, роҳат, яшаш, дил, хирс, пок, таъмагир, яхшилик, озор, қадр қиммат, ҳиммат, феъл атвор, Ватан, она-юрт, ҳимоя, хиёнат қилиш, хотин-қизлар.

Инсон аввало, саломлашиш, кийиниш ва юриш-туриш одоби билан мафтункор. Бу хислатлар эса, инсонни кўркига янада кўрк қўшади.

Ҳозирги кунда сўзлашиш нутқи чиройли, ҳар қандай сўзни ўз ўрнида қўллай оладиган, сўкиш каби ёмон иллатлардан ҳоли бўлган инсонга жамият ўзгача кўз билан яъни, ҳурмат билан қарайди. Инсон дўсту-ёри билан сўзлашаётганда очиқ юзи ва тоза қалби билан саломлашиши, кийинаётганда ўнг томондан кийинишни бошлаши ва ўз динига мос равишда ибодат қилиш билан кийиниши лозим.

Айниқса, инсонни қандай кийган кийими орқали биз у ҳақидаги илк таассуротларга эга бўламиз, яъни кийиниш одоби билан атрофимиздаги воқеа – ҳодисаларга ўз муносабатимизни ифодалаймиз, шундай экан, кийинишни содда ва миллий қадриятларимиздан, шароитимиздан келиб чиққан ҳолда кийиниб турсак мақсадга мувофиқ бўлади.

Демак, кийиниш ҳам инсоннинг асосий одобидир. Одобринг яна бир гўзал хусусиятлари борки, бу юриш-туриш одоби. Масалан, инсон кўча-кўйда кетаётган вақтида саломлашиши, катталар кетаётган бўлса, уларга йўл бериши, дастурхон атрофида ўтирган вақтида ўз ўрнини билиши ва катталардан олдин дастурхонга қўл узатмаслиги лозим.

Ўзбекистон Республикаси Президенти таъкидлаганларидек, -“Нажот — таълимда, нажот — тарбияда, нажот — билимда. Чунки, барча эзгу мақсадларга билим ва тарбия туфайли эришилади¹⁴».

Халқимизда бир хикматли сўз бор “Ҳаёли, одобли бўлмак, ҳар вақт хайрли ишларга сабаб бўлур”.

¹⁴ Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. <https://president.uz>

Инсоннинг одоби ҳар бир нарсадан муҳимроқдир. Айниқса, болага одобни ўргатадиган унинг ота-онаси ва устозидир. Шу сабабли ҳам инсон ўз одоби билан ўзининг тарбиясини кўрсатади., бошқаларга ўрнак бўлади.

Донолар демишларким **“Сен ўзингни кўрмоқ истайсанми? У ҳолда кўзгудаги ташқи қиёфанга эмас, ичингдаги кўзгуга боқ”**. Биз эса кунда неча бор кўзгуга қараймиз. Қалбимизга-чи?

Мусулмон киши қалбига эътибор бермоғи, қалбини кузатмоғи, қалбини ўнгламоғи ва турли маразлардан сақланмоғи лозим. Кимки ўз қалбини ёмон иллатлардан сақлашга эътиборсиз экан, унинг билган билмаган дардлари кўпаяди. Зеро, солиҳ амалларнинг ажри ҳам қалбга боғлиқдир. Пайғамбаримиз (с.а.в.) Огоҳ бўлинг: **“Танангизда бир парча гўшт бор. Агар у соғ бўлса, бутун жасад соғдир. Агар у бузилса, бутун жасад бузилади. Огоҳ бўлинг, у-қалбдир”** деганлар.

Хазрат Абу Хамид Ғаззолий “Мукашафат ул-қулуб” (қалблар кашфиёти) китобларида дейдиларким: Балки, Аллох бир бандасига хайр ато этмоқчи бўлса, унга ўз нафсининг қусур ва айбларини кўра оладиган басийрат беради. Кимнинг басийрати ўткир бўлса, қусур ва айблари ўзига албатта кўринажак. Киши ўз айбларини билганда эса, уларни даволаш имконига эга бўлади. Лекин афсуским, инсонларнинг кўпчилиги ўз қусур ва айбларини кўрмайдилар. Аҳвол шундайки, баъзан киши бир мўмин қариндошининг кўзидаги тариқдай кирни кўради-ю, ammo ўз кўзидаги ёнғоқдай доғни кўрмайди. Кимки ўз нафсининг айбларини кўрмоқчи бўлса, тўғри басийратли киши билан дўст тутинмоғи лозим. Токи, бу дўст унинг аҳволини, хулқ ва атворларини кўз остида тутсин. Зохирий ёки ботиний хуник бир феълни кўрса унга танбех берсин.

Хазрати Умар Аллох ундан рози бўлсин, **“Менга айбларимни кўрсатувчи кимсага Аллох хайр берсин”** деб дуо қилар эканлар.

Бизларга насихат қиладиган, айб ва қусурларимизни айтадиган кишиларни энг ёмон инсонлар ўрнида кўрадиган бўлиб қолдик. Бу имонимиз заифлашганининг аломатидир. Чунки ёмон феъл-атворлар чақадиган илон ва чаёнлардир. Агар либосимиз этагига бир чаён ёпишиб, чақай деб турганида бизга биров бундан хабар берса, ундан миннатдор бўламиз ва чаённи ўлдиришга киришамиз. Бу чаённинг зарари бадангадир, берадиган азоби эса бир ёки ярим кундир.

Ёмон ахлоқнинг қалб софлигига берадиган зарари эса қўрқинчлироқдир, ўлимдан кейин эса абадийдир. Шуни биламизми? Билсак, нечун биров бизга қусур ва айбларимизни айтса, бундан севинмаймиз, бу қусур ва айбларни йўқотиш билан машғул бўлмаймиз. Аксинча, биз ҳам у кимсага қарши фикр билдирамиз ва шундай деймиз:

-ўзинг ҳам шундай-шундай қиласан. Ўзингнинг ҳам шундай қусурларинг бор.

Унинг насихатини шу тариқа қабул қиламиз ва тескарисини қилиб, орада душманчилик туғилишига сабабчи бўламиз. Бу ҳол – гуноҳлар кўплиги сабаб бўлган қалб қашшоқлигидир. Буларнинг асли эса иймоннинг заифлигидадир.

Абу Хамид Ғаззолийнинг сал кам минг йил муқаддам айтган фикрлари бугунги кунга мос келиб турибди.

Кишининг тақдирини ҳали туғилмасидан илгари белгилаб қўйилади. Аммо кишининг рўпарасида икки йўлни ҳам берган: **Бири – хидоят, иккинчиси – залолат. Буни танлаш учун унга ақл, зехн ва фаросат ҳам берилган.**

Фарзандлар тарбиясига ота-она маъсул. Шундай экан ҳар доим ҳам фарзанд тарбиясига, соғлигига эътибор берамизми. Далил шуки кимни уйда моли бўлса текшириб кўради семирган ёки йил давомида бирор маротаба ҳам касал бўлмаган. Лекин фарзанди йил давомида уч маротаба касал бўлган. Бу ҳақда ўйлаб ҳам кўрмайди. Айрим ҳолатларда фойда келтирадиган нарсалар олдида инсоннинг зиғирчалик ҳам қадри бўлмайди.

Барчамиз зиммамизга омонат юклатилган, имтихонда турган инсонлармиз. Биз фарзандларимиз тақдирини учун хужайраларнинг энг олис нуқтасигача, вужуднинг ҳар бир заррасига қадар жавобгар бўлган кишилармиз. Ота-она ўз фарзандларига мерос этиб молу дунё эмас, одоб-ахлоқ қолдириши керак. Тарбиясиз одам жонли жасад кабидир.

Бу борада аёлларга алоҳида тарбия беришлик мақсадга мувофиқ. Чунки, ўғил болани тарбияласа, бир кишини, қизни тарбияласа жамиятни тарбиялашни Президентимиз ўз маърузаларида таъкидладилар.

Ахлоқ ва одоб масаласини биз ҳар бир жамоа меъёрларида ва корпоратив нормаларда акс эттиришимиз керак.

Луқмони Хақим ўз ўғилларига: ***“Қариндош уруғлардан алоқангни узма, ўйлаб иш тут. Одамларни ғийбатини қилма, одамлар ёмон ишга бош қўшса, сен уларга қўшилма. Шошилиб иш тутма, бойлик деб ўзингни ғам-қайғуга ташлама. Ўз қадрини билмаган одамдан яхшилик умид қилма. Ўтиришларда ўз жойингни бил, одамларнинг сўзларига қулоқ сол, одамлар сўраса гапир, ўзингдан улуғлар олдида тушиб юрма, одамлар ичида бошингни қуйи қуйи солиб ўтирма, ўнгу-чапга қарайверма, мехмонлар олдида бировга ўшқирма, мехмонга эса иш буюрма. Маст ва девона одамлар билан хамсухбат бўлма. Бекорчи одамлар билан кўчада ўтирма, ўз фойдангни ўйлаб обрўйингни тўкма, ўзига бино қўювчи такаббурлардан бўлма. Хусуматдан узоқ бўл, сенга иш буюрсалар бажар, ваъда қилсанг албатта уддасидан чиқ, ҳеч кимни ранжитма.”***

Хиндистонлик донишманд ўғлига: ***“Азиз ўғлим, қўлингга кирмаган ёки қўлингдан кетган нарса учун қайғурма, ҳар ерда куракда турмайдиган беҳуда сўзлар сўзлаб юришдан йироқ бўл. Нокас, қурумсоқ кишидан қарздор бўлма. У билан асло муомала қилма, кейин пушаймон қиласан. Шарми-хаёсиз ва бахил киши билан сухбатдош бўлма, шундай ярамас одамлар***

билан қўшни бўлмасликка ҳаракат қил. Ўз кучинг орқасидан нон топиб егин, текинхўрликка ўрганма, олийжаноб мард одамлар билан суҳбатдош бўлсанг, яхшилик билан ном чиқарасан. Мақтанчоқ ва эзма одамлардан хазар қил.”

Бошқа бир донишманд эса: *“Фалокатга дучор бўлишни истамасанг мағрур ва мутакаббир бўлма. Роҳатда яшашни истасанг дилингни хирсдан пок қил. Хору зорликни истамасанг таъмагир бўлма, ўзингга яхшилик қилинишини истасанг яхшилик қил, ҳеч кимга озор берма, яхшиликни улғуш деб бил. Қадр қимматинг ошишини истасанг-баланд химматли бўл. Ўзингни ҳаммага севдиришни истасанг-феъл атворингни тузат, одобли тарбияли бўл”.*

Ривоят қилишларича хизматчи подшоҳга бошқа бир хизматчини ёмонлади. Шунда подшоҳ “гапларингни текшираман, агар тўғри сўзлаган бўлсанг, чақимчилигинг учун сендан нафратланаман, сени душманим деб биламан. Ёлғон сўзлаган бўлсанг тухматчилигинг учун жазолайман деди” шу хизматчини ҳолига тушиб қолишдан Аллоҳ асрасин.

Инсон ўзини ўзи тарбия қилишда бир муҳим қийинчилик бор. Уни **“Муҳит”** дейлади. Кишининг атрофида қандай муҳит бор? Имонлилар яхшилар бўлса бунда тарбия жараёни енгилроқ кечади. Залолатдагилар бўлса оғир бўлади. Киши атрофини ақл кўзи билан кузатиб, ёмон даврларини тарк этишга жазм этмоғи шарт. Ботқоқда туриб ювиниб, покланишга уринишдан наф бўлмайди.

Алишер Навоий хазратлари **“қобилиятли кишига берилган тарбия гавҳар кабидур. Гавҳар најосатга тушса ҳам ювилса тозаланади, қийматини йўқотмайди. Ит узум май билан суғорилса ҳам ҳеч замон токка айланмайди”** деганлар.

Ватанни она-юртни химоя қиладиган харбий одамнинг тарбияси дуруст бўлмаса ватанига хиёнат қилишдан ҳам қайтмайди. Порахўр-судхўр мол-дунё эвазига юртини бошқалар қўлига мустамлака қилиб беришдан ҳам тортмайди.

Хазрат Алишер Навоий **“Телба қулоғига панд-қуюн оёғига банд”** яъниким, нодонга насихат қилганнинг-бўроннинг оёғини кишанлашга уринишдир деганлар.

Бир ривоятни келтирсак - Қуёш ботиб изғирин маймунлар тўдасига хужум қила бошлади. Бечора маймунлар совуқдан титрар ва исиниш учун чора ахтарар эдилар. Улар ногоҳ ялтироқ қуртни кўриб қолдилар. Уни чўғ деб ўйлаб, ўтин йиғиб атрофига ташладилар ва хадеб пуфлайвердилар. Дарахт тепасидаги қуш уларни бу нодонликларидан кулиб, “бу олов эмас, кечалари ялтираб кўринадиган қурт” деса ҳам эътибор бермай пуфлайвердилар. Шу аснода ўткинчи бир одам аҳволни кўрди ва қушга қараб: “Ўзингни кўп койитма, улар сенинг сўзингга қулоқ соладиганлардан эмас, насихат қилиш бефойдадир” деди. Қушнинг нодонлиги маймунларникидан қолишмас эди. У одамнинг насихатига

қулоқ солмай маймунларнинг хатосини тушинтириш учун дарахтдан тушиб, улар ёнига келди. Маймунлар эса уни ўраб олиб бошини узиб ташладилар.

Аллох бизларни мусулмон ҳолда, мусулмон бир ўлкада, мусулмон ота-онадан улуғ бир неъмат ичида дунёга келтирган. Бу неъматнинг қадрини, қийматини билишни, мукамал комил инсон бўлишни насиб этсин. Тарбия берувчи-тарбиячилардан ҳам, тарбияни қабул қилиб, унга амал қилувчилардан ҳам Аллох рози бўлсин.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. <https://president.uz>
- 2.Абу Хомид Ғаззолий “Қабнинг давоси” китоби.
- 3.Абу Хомид Ғаззолий “Саодатга элтувчи йўл” китоби.
- 4.Тохир Маликнинг “Одабийлик мулки” китоби.
- 5.Ozodaxon, Chuboyeva. "YOSHLARNING HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATINI OSHIRISH." *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION* 1.11 (2022): 17-21.
- 6.Chuboyeva, O., and T. Abdug'aniyev. "KORPORATIV NORMA NAZARIYASI." *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE*. Vol. 1. No. 8. 2022.
- 7.Ozodaxon, Chuboyeva, and Abdullayev Dilshod. "INSON ERKINLIGI HUQUQIY ASOSI-KONSTITUTSIYA." *THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY* 1.3 (2022): 47-50

BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA BANK AKTIVLARINING AHAMIYATI

Axmadxonov Farxodxon Murodxon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya akademiyasi magistranti
+998 94 174 77 22

Annotatsiya: *Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlashning birlamchi zaruriy shartlaridan biri bu - bank aktivlarining barqaror daromadlilik darajasiga erishishi hisoblanadi. Maqolada tijorat banklari aktivlarining daromadlilikini oshirish samaradorligi yoritilgan.*

Kalit so'zlari: *bank aktivlari, tijorat banklari, daromad, mulkchilik, kredit.*

Аннотация: *Одной из предпосылок обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков является достижение стабильного уровня доходности банковских активов. В статье рассматривается эффективность повышения рентабельности активов коммерческих банков.*

Ключевые слова: *банковские активы, коммерческие банки, доход, собственность, кредит.*

Bugungi kunda respublikamizda iqtisodiyotni rivojlantirishga yo'naltirilayotgan bank kreditlari hajmining oshishi, bank kreditlaridan foydalanayotgan turli mulkchilik va xo'jalik yuritish shaklidagi mijozlar miqdorining ko'payishi va banklar tomonidan berilayotgan kreditlarni oqilona joylashtirish va ular samaradorligini oshirish, berilgan kreditlar hamda ular bo'yicha hisoblangan foizlarni o'z vaqtida undirib olishni ta'minlash banklar aktiv operatsiyalari tarkibida yuqori salmoqqa ega bo'lgan kredit operatsiyalarini doimiy kuzatib borish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq hukumatimiz tomonidan bank tizimini rivojlantirishga katta e'tibor berilmoqda, chunki bank sektori mamlakat moliyaviy barqarorligining muhim jihati hisoblanadi. Umuman olganda, O'zbekiston Respublikasining bank sektori uchun so'nggi o'n yil aholi va korxonalariga bank xizmatlarini taqdim etishning jadal o'sishi va kengayishi yillari bo'ldi [5.: 2017, vol.3].

Hozirgi kunda banklar iqtisodiyotda, xususan dunyoning ko'plab mamlakatlarining moliya tizimlarida katta rol o'ynaydi. Mablag'larning katta qismi banklar orqali yo'naltiriladi va bu banklarni eng muhim moliyaviy institutlardan biriga aylantiradi. Banklarning iqtisodiyotdagi muqarrar roli tartibga solish va nazoratning maxsus shakllarini, shuningdek o'zlarining faoliyatini tekshirishni talab qiladi. Daromadlilik banklar faoliyatining keng tarqalgan ko'rsatkichlaridan biridir [7.: 2017, vol.3].

Shu jihatdan, tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlashning birlamchi zaruriy shartlaridan biri bu - bank aktivlarining barqaror daromadlilik darajasiga erishishi hisoblanadi [4.:126]. Umuman olganda tijorat banklari aktivlarining

daromadlilikini oshirish bilan bog'liq muammolarning mavjudligi, ularni hal etishga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish zarurligi mavzuning dolzarbligini belgilaydi.

Bizga ma'lumki, tijorat banklarining mablag'larni jalb qilish qobiliyati qanchalik yuqori bo'lsa, banklar uchun mablag'larni zayomlar shaklida yo'naltirish imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi [2.:78]. Bu shuni anglatadiki, bankning daromad, foyda olish ehtimoli oshadi. Ushbu holatda banklarning daromadlilikini aktivlarning yuqoriligi yordamida aniqlanadi. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida moliya bozorlarini va tijorat banklarining investisiyaviy imkoniyatlarini barqarorlashtirishga qaratilgan Markaziy bankning qayta moliyalashtirish stavkalarini belgilash tizimini takomillashtirish, tijorat banklari tomonidan jalb qilingan va o'z resurslari hisobidan xorijiy valyutani tegishli qoidalarga rioya qilgan holda erkin sotish tizimini joriy qilish belgilab olingan.

Harakatlar strategiyasining 3-ustuvor yo'nalishida "... bank tizimini isloh qilishni chuqurlashtirish va barqarorligini ta'minlash, banklarning kapitallashuv darajasi va depozit bazasini oshirish, ularning moliyaviy barqarorligi va ishonchliligini mustahkamlash, istiqbolli investisiya loyihalari hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarini kreditlashni yanada kengaytirish" [8.; 2017 й., 6-сон. . www.lex.uz] belgilab berilgan.

O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari aktivlarining tarkibini optimallashtirishga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish, ilmiy xulosalarni shakllantirish aktivlarning amaldagi tarkibini ularning likvidligi, daromadlilik va riskliligi jihatidan baholashni taqozo etadi.

O.Sattarov o'z ilmiy maqolasida shunday deb ta'kidlagan – "Banklar rentabelligini oshirib borish uning barqarorligini ta'minlashda eng muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun tijorat banklari yoki bank tizimi aktivlari ko'rsatkichlarini doimiy tahlil etib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki aynan ushbu ko'rsatkich orqali bank risklarini baholash imkoniyati paydo bo'ladi. Aktivlarni tahlil etish natijasida banklarning kredit riski, foiz riski, likvidlik riski, operatsion risk hamda bank foydalilik darajasiga ta'sir etuvchi har qanday risklarini baholash imkoni paydo bo'ladi" [6.:2018. 3-son].

Quyidagi ma'lumotlar orqali respublikamiz tijorat banklari aktivlarining tarkibiga baho berishimiz mumkin.

Banklarning umumiy kapitali va depozit bazasining yanada mustahkamlanishi ularning iqtisodiyotdagi ishlab chiqarish jarayonlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash, investision faollikni rag'batlantirishni ichki manbalar hisobiga amalga oshirish imkoniyatlarini kengaytirib, bank tizimi aktivlarining sifat hamda miqdor jihatdan oshishiga xizmat qilmoqda.

1-rasm. Tijorat banklarining jami aktivlari qoldig'i, mlrd,so'm.

Tijorat banklari aktivlarining umumiy summasi 2021 yil holatiga ko'ra, 2019 yildagiga nisbatan 23,3 foizga oshib qariyb 80,4 trln. so'mni tashkil etdi.

Xususan, iqtisodiyotning real sektoriga yo'naltirilgan kredit qo'yilmalari hajmi 2020 yilda 25,1 foizga oshib, 53,4 trln. so'mga etdi. Mazkur kreditlarning 80 foizini investisiyaviy maqsadlarga yo'naltirilgan uzoq muddatli kreditlar tashkil etdi.

Qayd etish lozimki, tijorat banklari tomonidan ajratilgan kreditlarning 86,8 foizi ichki manbalar hisobidan moliyalashtirilmoqda. Bu esa tijorat banklarining hamda umuman, mamlakatimiz bank tizimining yetarli darajada shakllangan resurs bazasiga ega ekanligidan va har qanday tashqi omillarning salbiy ta'sirlaridan himoyalanganligidan dalolat beradi [9.: www.cbu.uz].

O'z navbatida, xorijiy moliya institutlaridan jalb qilinayotgan mablag'lar esa, asosan infratuzilma ob'ektlarini qurish va rekonstruksiya qilish dasturlari bo'yicha uzoq muddatli loyihalarni moliyalashtirishga yo'naltirilmoqda.

Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslangan holda, Respublikamiz tijorat banklari aktivlarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish bo'yicha quyidagi xulosalarni berishimiz mumkin:

Tijorat banklarining kassali aktivlariga xos bo'lgan asosiy xususiyatlar quyidagilardan iborat:

- kassali aktivlarning likvidlilik darajasi nisbatan juda yuqori bo'lganligi sababli ularning daromadlilik darajasi sezilarli darajada pastdir;
- o'z mablag'lari va majburiyatlarini boshqarishga kompleks yondashuv tijorat banklarning samaradorlik ko'rsatkichlarini yaxshilashga yordam beradi;
- kassali aktivlar moliya bozorlari rivojlanmagan mamlakatlarda tijorat banklari balansining likvidligini ta'minlash imkonini beradigan yagona aktivlar guruhi hisoblanadi;

- kassali aktivlar mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatning o'zgarishiga, moliya bozorlarining segmentlaridagi o'zgarishlarga nisbatan sezilarli darajada ta'sirchan bo'lgan aktivlar hisoblanadi.

Tijorat banklari o'zlarining mustaqilligini ta'minlashi, ichki manbalar hisobidan kapitalni ko'paytirishga, asosan, bank aktivlarini barqarorligini ta'minlashga va foyda olishga alohida e'tibor qaratishlari maqsadga muvofiq. Yakunda ularning moliyaviy barqarorligini oshishiga va mustahkamlashishigi erishish mumkin bo'ladi. Qaysi bankning moliyaviy barqarorligi yuqori bo'lsa, o'sha bankning kreditlash salohiyati kengayib, rentabellik darajasi ham oshib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Egamberdiyev E. Mikroiqtisodiyot.Darslik. – T.: 2005., 256
2. Qobilov SH R. Iqtisodiyot nazariyasi. – T.: 2013.,78
3. Qosimova M.S., Ergashxodjayeva Sh.J. Marketing. O'quv qo'llanma. – T.: 2009 ., 236
4. Спицин И.О. Банковский маркетинг. – Тернополь: 2013.,126
5. Umarov A. Z., Asrarova M.,B. Objectives of the provision of financial stability of commercial banks. International Finance and Accounting 2017, vol.3
6. Sattarov O.B. Bank tizimi barqarorligini ta'minlash: nazariy va amaliy jihatlar. "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. № 3 2018
7. Zakhirov, M. M. Capital efficiency (return on equity) in banks and risks. International Finance and Accounting 2017, vol.3
8. "Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон. www.lex.uz
9. www.cbu.uz Monetar siyosatning 2017-yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari

CICHORIUM INTYBUSDAN YANGI BIRIKMA OLIH VA ULARNING BIOLOGIK TA`SIRI

Shodiyeva Dildora G`iyosovna

*SamDTU, Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya kafedrası assistenti
dildoraannayeva786@gmail.com*

Annatotsiya: *Cichorium intybus L. keng davolash uchun turli xil an'anaviy tibbiyotda qo'llaniladi kasalliklar va buzilishlar qatori. Hozirgi tergovda ikkita yangi naftalan hosilasi ya'ni, D (1) va E (2) sichorinlari va bitta yangi antrakinon sichorin F (3) dan ajratilgan. Cichorium intybus. Bundan tashqari, ilgari xabar qilingan uchta birikma, ya'ni b-sitosterol (4), b-sitosterol b-glyukopiranozid (5) va stigmasterol (6) ham Cichorium intybusdan ajratilgan. Ularning tuzilmalari 1D (1H va 13C) va 2D NMR (COSY,) kabi keng spektroskopik ma'lumotlar orqali o'rnatildi.*

Kalit so`zlar *Cichorium intybus, fitokimyoviy tarkib, farmakologiya, parazitlar kasalliklar, Cichorium balearicum Porta, Cichorium byzantinum Clementi, Cichorium caeruleum Gilib*

Abstract *Cichorium intybus L., (chicory) is employed in various traditional medicines to treat a wide range of diseases and disorders. In the current investigation, two new naphthalene derivatives viz., cichorins D (1) and E (2), along with one new anthraquinone cichorin F (3), were isolated from Cichorium intybus. In addition, three previously reported compounds viz., β -sitosterol (4), β -sitosterol β -glucopyranoside (5), and stigmasterol (6) were also isolated from Cichorium intybus. Their structures were established via extensive spectroscopic data, including 1D (1H and 13C) and 2D NMR (COSY, HSQC and HMBC), and ESIMS. Cichorin E (2) has a weak cytotoxic effect on breast cancer cells (MDA-MB-468: IC50: 85.9 μ M) and Ewing's sarcoma cells (SK-N-MC: IC50: 71.1 μ M); cichorin F (3) also illustrated weak cytotoxic effects on breast cancer cells (MDA-MB-468: IC50: 41.0 μ M and MDA-MB-231: IC50: 45.6 μ M), and SK-N-MC cells (IC50: 71.9 μ M). Moreover compounds 1–3 did not show any promising anthelmintic effects.*

Keywords *Cichorium intybus, fitokimyoviy tarkib, farmakologiya, parazitlar kasalliklar, Cichorium balearicum Porta, Cichorium byzantinum Clementi, Cichorium caeruleum Gilib*

Kirish *Cichorium intybus L. (hindiba) (1-rasm) asteraceae oilasiga mansub o'yt. Bu o'simlik uyg'ur xalq tabobatida biologik ta'siri keng bo'lgani uchun siydik haydovchi va xolagogik vosita sifatida qo'llaniladi. Xulosa: Cichorium intybus L., (hikoriya) turli xil kasalliklar va kasalliklarni davolash uchun turli xil an'anaviy tibbiyotda qo'llaniladi. Joriy tadqiqotda Cichorium intybusdan ikkita yangi naftalan hosilalari, ya'ni D (1) va E (2) sichorinlari va bitta yangi antrakinon sichorin F (3) ajratilgan. Bundan tashqari, ilgari xabar qilingan uchta birikma, ya'ni b-sitosterol (4),*

b-sitosterol b-glyukopiranozid (5) va stigmasterol (6) ham Cichorium intybusdan ajratilgan. Ularning tuzilmalari keng spektroskopik ma'lumotlar, jumladan 1D (1H va 13C) va 2D NMR (COSY, HSQC va HMBC) va ESIMS orqali o'rnatildi. Cichorin E (2) ko'krak saratoni hujayralariga (MDA-MB-468: IC50: 85,9 mkM) va Ewing sarkomasi hujayralariga (SK-N-MC: IC50: 71,1 mkM) zaif sitotoksik ta'sir ko'rsatadi ; cichorin F (3) ko'krak saratoni hujayralariga (MDA-MB-468: IC50: 41,0 mkM va MDA-MB-231: IC50: 45,6 mkM) va SK-N-MC hujayralariga (IC50: 71,9 mkM) zaif sitotoksik ta'sir ko'rsatdi.). Bundan tashqari, 1-3 birikmalari hech qanday istiqbolli anthelmintic ta'sir ko'rsatmadi. Qirol Saud universiteti Fan kolleji zoologiya bo'limi, PO Box 2455, Riyad 11451, Saudiya Arabistoni; fmuhammad@ksu.edu.sa (MFK); 437203455@ksu.edu.sa (NAA); 439204364@student.ksu.edu.sa (SHA) , Shamsa Hilol Anazi Kalit so'zlar: Cichorium intybus; Asteraceae; naftalin; antrakinon; tabiiy mahsulot; sitotoksik ta'sir Mualliflar tomonidan suratga olingan C. intybus. Shakl 1. Mualliflar tomonidan suratga olingan C. intybus . Cichorium intybus L. (hindiba) (1-rasm) asteraceae oilasiga mansub o'yt. Bu o'simlik uyg'ur xalq tabobatida diuretik va xolagogik vosita sifatida keng qo'llaniladi, chunki uning biologik , ya'ni antioksidant, yallig'lanishga qarshi va antibakterial xususiyatlari [1-3]. Bundan tashqari, u an'anaviy ta'sirlarda ham qo'llaniladi, ya'ni antioksidant, yallig'lanishga qarshi va antibakterial [1-3]. Bundan tashqari, u tibbiyotda diabet, bezgak, oshqozon yarasi, ovqat hazm qilish buzilishi va oshqozon kasalliklarini davolashda ham qo'llaniladi [4,5]. an'anaviy tibbiyot qandli diabet, bezgak, oshqozon yarasi, ovqat hazm qilish buzilishi va oshqozon kasalliklarini davolashda Bundan tashqari, uning barglari va ildizlari ishtahani qo'zg'atuvchi, ovqat hazm qilish, depurativ, siydik haydovchi, kasalliklarni davolash uchun ishlatiladi [4,5]. Bundan tashqari, uning barglari va ildizlari ishtahani qo'zg'atuvchi, ovqat hazm qilish, xolagogik, gipoglikemik va laksatif sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari, C. intybusning ildiz qaynatmasi depurativ , siydik haydovchi, xolagogik, gipoglikemik va laksatif sifatida ishlatilgan. Bundan tashqari, C.ning ildiz qaynatmasi jigar kattalashishi, sariqlik va podagra kasalliklarini davolash uchun [4]. intybus jigar kengayishi, sariqlik va gutni davolash uchun ishlatilgan

Mavzu yuzasidan adabiyotlar tahlili va metodologiya: Adabiyot shuni ko'rsatdiki, turli xil strukturaviy assortimentga ega bo'lgan turli xil tabiiy mahsulotlar . C. intybus, ya'ni kofeoilkin kislotalari [34], flavonenlar va ularning glikozidlari [34], antosiyaninlar va ularning glikozidlari [34], seskiterpenlar [35], steroidlar [36], triterpenlar [37] va benzo-izoxromlar haqida xabar berilgan. [37,38]. Ushbu tadqiqotda biz uchta yangisini ajratib oldik va tavsifladik

Adabiyot shuni ko'rsatdiki, faqat bir nechta 1,2-dihidronaftalan hosilalari gidroksil va alkil guruhiga ega bo'lgan C-1da keto guruhi va C-2da (1-birikmaga o'xshash) xiral markazga ega . Shunga o'xshash tuzilishga ega birikmalarga 7-dihidroksi-3(4H)-izokadalen-4-bir [49], Berryammone B [39], trixbenzoizoxrom A [50] va bombamalon A [51] kiradi. Bundan tashqari, turli xil naftalin birikmalari (aglikonlar va glikozidlar) 2-birikmada bo'lgani kabi o'xshash almashinish naqshlariga

ega bo'lgan o'simliklardan xabar qilingan . Bu birikmalar dianellin [52], 5-gidroksidianellin [52], stelalderol [52], parvinaftollar A va B. [53], A va B pentozidlari [54], Evcleanal [40], Evcleanal A va B [41]. Qizig'i shundaki, antrakinson 3 trimetoksillangan emodin bilan solishtirganda C-7 da qo'shimcha metil guruhiga ega. Bundan tashqari, bir nechta antrakinsonlarning C-6 va C-7 da metil guruhlari borligi xabar qilingan va bu birikmalar ventinon A [55], 1-gidroksi-6,8-dimetoksi-2,3-dimetilantrakinson [47] va 1, 5- dihidroksi-8-metoksi-2,3-dimetilantrakinson [56]. Bundan tashqari, 2-etil-1-gidroksi-8-metoksi-3- metil antrakinson va 2-etil-1,8-dihidroksi-3-metil-antrakinson ham C-da metil va etil guruhlari o'z ichiga olgan tabiiy mahsulotlar sifatida xabar qilingan. 6 va C-7 [57]. Uchta ma'lum qilingan tabiiy mahsulotlar , ya'ni b-sitosterol (4) [58], b-sitosterol glyukopiranozid (5) [59] va stigmasterol (6) [58] ularning NMR ma'lumotlarini nashr etilgan ma'lumotlar bilan solishtirish orqali aniqlandi .

Natija Muhokama:1, 2 va 3 birikmalari to'rt xil inson saraton hujayralarining, ya'ni prostata adenokarsinoma hujayralarining (PC-3), uch marta salbiy ko'krak adenokarsinomasining (MDA-MB-468 va MDA-MB-231) hayotiylikiga sitotoksik ta'sir ko'rsatish uchun tekshirildi. hujayralar va Ewing sarkomasi SK-N-MC hujayralari. Hujayra hayotiylik va sitotoksiklik tahlillari mos ravishda tetrazolium tuzi MTT va kristalli binafsha (CV) yordamida, ikkalasi ham 48 soatlik hujayra davolashdan keyin kolorimetrik o'qish bilan o'tkazildi. Saponin digitonin (100 mkM) sitotoksik musbat nazorat sifatida ishlatilgan, keyinchalik IC50 tahlillari uchun xom ma'lumotni qolgan hujayra hayotiylikini 0% gacha normallashtirish uchun ishlatilgan, ishlov berilmagan hujayralar (salbiy nazorat) esa 100% ga mos keladigan normallashtirish uchun ishlatilgan. hujayra hayotiylik. IC50 qiymatlarini aniqlash uchun 1, 2 va 3 birikmalari 100 mkM gacha bo'lgan konsentratsiyalarda sinovdan o'tkazildi . 1 - birikma barcha tekshirilgan hujayra liniyalarida faol bo'lmagan (IC50s > 100 mkM) bo'lsa-da, 2 - modda MDA-MB-468 (IC50 = 85,9 μ M va 80,0 μ M) uch salbiy ko'krak saratoni (TNBC) hujayra liniyasida antiproliferativ ta'sir ko'rsatdi. mos ravishda MTT va CV tahlili bilan aniqlanganda) va Ewing sarkomasi hujayra liniyasi SK-N-MC (IC50 = 71,1 μ M va 56,4 μ M MTT va CV tahlili yordamida mos ravishda) (5-rasm; S1-rasm va 3-jadvalga qarang). Aksincha, boshqa sinovdan o'tgan hujayra liniyalari, ikkinchi TNBC hujayra liniyasi MDA-MB-231 va prostata saratoni PC-3 hujayralari 100 mkM dan yuqori bo'lgan aniqlanmaydigan IC50 qiymatlari bilan 2 birikmaga nisbatan sezgir emasligi aniqlandi . Eng yuqori antiproliferativ va sitotoksik faollik mos ravishda 3- mustahkamlash uchun topildi . Pastki mikromolyar konsentratsiya diapazonidagi IC50 qiymatlari ikkala TNBC hujayra qatorlarida, MDA-MB-468 va MDA-MB-231da, shuningdek , Ewing'sda aniqlandi. sarkoma SK-N-MC hujayralari (mos ravishda 41,0 mkM, 45,6 mkM va 71,9 mkM, MTT tahlili bilan aniqlangan; va mos ravishda 47,1 mkM, 49,1 mkM va 52,9 mkM, CV tahlili bilan aniqlangan).

Xulosa C. intybusning fitokimyoviy tekshiruvlari ikkita yangi naftalan hosilalarini, ya'ni cichorins D (1) va E (2) va bitta yangi antrakinson, cichorin F (3) ni taqdim etdi.

Ularning tuzilmalari keng spektroskopik tadqiqotlar, jumladan 1D va 2D NMR va ESIMS texnikasi orqali o'rnatildi. Murakkab 1 - C-1 keto guruhiga ega bo'lgan 1,2-dihidronaftalan hosilasi; birikma 2 - trimetoksi bilan almashtirilgan naftalin hosilasi; va cichorin F (3) uchta metoksi va ikkita aromatik metil guruhiga ega bo'lgan yuqori darajada almashtirilgan antrakinondir. Cichorin E (2) MDA-MB-468 va SK-N-MC saraton hujayralariga zaif sitotoksik ta'sirga ega ekanligi ko'rsatilgan, cichorin F (3) esa MDA-MB-468, MDA-MB-231, va SK-NMC.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Annayeva, D. (2022). CICHORIUM INTYBUS LISOLATION OF ENDOPHYTIC MICROORGANISMS FROM PLANTS AND IDENTIFICATION OF BIOTECHNOLOGICAL POTENTIAL. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 2(6), 54–61. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/1755>
2. Annayeva, D. G. Y., Azzamov, U. B., & Annayev, M. (2022). ODDIY SACHRATQI (CICHORIUM INTYBUS L) O'SIMLIGIDAN ENDOFIT MIKROORGANIZMLAR AJRATIB OLISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(5-2), 963-972. <https://cyberleninka.ru/journal/n/oriental-renaissance-innovative-educational-natural-and-social-sciences>
3. Azimovich, A. U. B., G'iyosovna, S. D., & Zokirovna, M. M. (2022). XLAMIDIYANING INSON SALOMATLIGIGA TA'SIRINI MIKROBIOLOGIK TAHLILLI VA DIOGNOSTIKASI. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(11), 153-161. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7305057>
4. Giyosovna, S. D. (2023). ODDIY SACHRATQI (CICHORIUM INTYBUS L) O'SIMLIK QISMLARIDAN ENDOFIT BAKTERIYALARNING SOF KULTURALARINI AJRATISH USULLARI. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 387-393. <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/3573>
5. Shodiyeva, D. (2023). BIO-MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS, GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION AND USE IN TRADITIONAL MEDICINE OF CICHORIUM INTYBUS. GOLDEN BRAIN, 1(2), 252-256. <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1337>
6. Shodiyeva, D. (2023). SANOAT MIKROBIOLOGIYASINING BIOTEKNOLOGIYADAGI AHAMIYATI. GOLDEN BRAIN, 1(2), 116-120. <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1310>
7. Shodiyeva, D. (2023). INDOLIL SIRKA KISLOTA MIQDORINI ANIQLASH. GOLDEN BRAIN, 1(2), 321-324. <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1361>
8. Dildora, S. (2023). CICHORIUM INTYBUSDAN OLINGAN BACILLUS AVLODIGA MANSUB BAKTERIYALARINING BIOTEKNOLOGIK POTENSIALI VA MIKROBIOLOGIYADAGI ISTIQBOLLARI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO

- INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(15), 726-732.
<https://bestpublication.org/index.php/ozf/article/view/3359>
9. Annayeva, D. G. Y., Azzamov, U. B., & Annayev, M. O. S. (2022). O'SIMLIGIDAN ENDOFIT MIKROORGANIZMLAR AJRATIB OLISH.
10. G'iyosovna, S. D., & Muxriddin G'iyos o'g, A. (2023). DOMINANT MICROORGANISMS IN CICHORIUM INTYBUS.
<https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1492>
11. Boltayev, K. S., & Jamalova, F. A. (2023). MIKOZLARGA MIKROBIOLOGIK MIKROSKOPIK TASHXIS QO 'YISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. GOLDEN BRAIN, 1(3), 35-40. <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1466>
12. Жамалова, Ф. А., Болтаев, К. С., & Шодиева, Д. Г. (2023). ВОЗБУДИТЕЛИ МИКОЗОВ СЛЕПНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА. GOLDEN BRAIN, 1(3), 28-34.
<https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1465>
13. Jamalova, F. A., & Boltayev, K. S. (2023). BACILLUS THURINGIENSIS BAKTERIYALAR ASOSIDA YARATILGAN BIOPREPARATLAR. GOLDEN BRAIN, 1(3), 23-27. <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1464>
14. Hamza, S., Muzaffar, A., Dildora, S., & Ulugbek, A. (2023). BACILLUS THURINGIENSIS BAKTERIYA SHTAMMLARINING PHASEOLUS VULGARIS OSIMLIGI BIOMETRIK KORSATKICHLARIGA VA RIVOJLANISHIGA TASIRI. Scientific Impulse, 1(6), 327-332. <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/4355>
15. Dildora, S., & Mekhriniso, B. (2023, January). APPLICATION AREAS OF BIOLOGICALLY ACTIVE METABOLITES PRODUCED BY ENDOPHITE BACTERIA. In E Conference Zone (pp. 92-95). <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/1941>
16. Dildora, S., & Mekhriniso, B. (2023). APPLICATION AREAS OF BIOLOGICALLY ACTIVE METABOLITES PRODUCED BY ENDOPHITE BACTERIA. World Bulletin of Public Health, 18, 112-114. <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/2073>
17. o'g'li Shernazarov, F. F., & qizi Tohirova, J. I. (2023). BAKTERIYALARNING IKKILAMCHI BIOLOGIK FAOL METABOLITLAR SINTEZ QILISH XUSUSIYATLARI VA ULARNING FARMASEVTIKADA QO 'LLANILISHI. RESEARCH AND EDUCATION, 2(1), 269-276. <https://researchedu.org/index.php/re/article/view/1455>
18. Vahobovna, M. Z., & Dildora, S. (2023). BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY OF ENDOPHITE MICROORGANISMS. World Bulletin of Public Health, 18, 115-117. <https://scholarexpress.net/index.php/wbph/article/view/2074>
19. Azimovich, A. U. B., & G'iyosovna, S. D. (2023). O 'SIMLIK O 'SISHI VA RIVOJLANISHIDA FOYDALI MIKROORGANIZMLARNING AHAMIYATI. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(17), 257-260. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-simlik-o-sishi-va-rivojlanishida-foydali-mikroorganizmlarning-ahamiyati>

20. Azimovich, A. U. B., G'iyosovna, S. D., & Akmalovich, M. A. (2023). ANTIBIOTIKLAR TA'SIR DOIRASIGA KO'RA KLASSIFIKATSIYASI. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(17), 245-251. <https://cyberleninka.ru/article/n/antibiotiklar-tasir-doirasiga-kora-klassifikatsiyasi>

21. Tohirova, J. I. (2023). VAKSINA OLIISH TEXNALOGIYASI VA UNING AHAMIYATI. GOLDEN BRAIN, 1(3), 256-260. <https://zenodo.org/record/7605291#.Y-cOwHZBy3A>

22. G'iyosovna, S. D. (2023). ODDIY SACHRATQI (CICHORIUM INTYBUS L) O'SIMLIGIDAN ENDOFIT MIKROORGANIZMLAR AJRATISH VA ULARNING BIOTEXNOLOGIK POTENSIALINI BAHOLASH. <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1506>

23. Mamatkulovna, V. A., Sulonovich, B. K., Abdusalomovna, J. F., Tagirovna, M. Z., & Fazliddinovna, B. M. (2021). Nematodofauna of Retain Plants and Their Seasonal Dynamics. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 5455-5462. <https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/3114>

24. Gadaevich, K. A., & Fazliddinovna, B. M. (2022). Morphofunctional State of The Reproductive System in Mature Intact Rats in the Arid Zone. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(5), 511-516. <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1121>

25. maqolada biz tomondan Zarafshon, A. B. (2021). ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ГРУППИРОВАНИЕ НЕМАТОДОФАУНЫ ТУГАЙНЫХ РАСТЕНИЙ КС Болтаев, к. б. н., доц., СамГМИ, Самарканд ФА Жамалова, ассистент-стажер, СамГМИ, Самарканд НИ Мамарасулова, ассистент-стажер, СамГМИ, Самарканд. ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 33. <http://www.mamun.uz/uploads/journal/files/1637210825.pdf#page=33>

26. Sulonovich, B. K., Isrofilovna, M. N., Abdusalomovna, J. F., & Olimovna, O. P. (2022). A comparative study of nematoda facilities of shortage plants and trees in zarafshan forest biotopes. Academia Globe: Inderscience Research, 3(5), 1-5.

27. Расулова, М. Р., Юлаева, И. А., & Шодиев, Ж. Х. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НОСА. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(17), 225-235. <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metody-diaagnostiki-perelomov-kostey-nosa>

28. Isrofilovna, M. N., Qizi, O. B. Q., & Qizi, S. M. R. (2023). ICHAK INFEKTSIYALARINING PATOGENEZI VA DIAGNOSTIKASIDA ALLERGIYANING ROLI. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(17), 252-256. <https://cyberleninka.ru/article/n/ichak-infektsiyalarining-patogenezi-va-diaagnostikasida-allergiyaning-rol>

29. Azimovich, A. U. B., Sulonovich, B. K., & Zokirovna, M. M. (2022). STREPTOKOKK AVLODIGA MANSUB BAKTERIYALARNING PATOGENLIK XUSUSIYATLARINING TAHLILI. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(13), 95-

101. <https://cyberleninka.ru/article/n/streptokokk-avlodiga-mansub-bakteriyalarning-patogenlik-xususiyatlarining-tahlili>
30. Юлдашев, С. Ж., Хужакулов, Д. А., & Ташпулатов, Ш. А. (2017). Состояние внешнего дыхания при пищевом ботулизме у детей. Педиатр, 8(S). <https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-vneshnego-dyhaniya-pri-pischevom-botulizme-u-detey>
31. Мухамедов, И. М., Юсупов, М. И., & Шайкулов, Х. Ш. (2022). ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ЭНТЕРОКОЛИТОВ У ДЕТЕЙ. *Innova*, (2 (27)), 35-39. <https://cyberleninka.ru/article/n/differentsialnyy-diagnoz-enterokolitov-u-detey>
32. ЮСУПОВ, М. И., РИЗАЕВ, Ж. А., & ЗИЯДУЛЛАЕВ, Ш. Х. (2022). Esherixioz bilan kasallangan bolalarda sitokinlarning ahamiyati. Журнал биомедицины и практики, 7(4). <https://tadqiqot.uz/index.php/biomedicine/article/view/5474>
33. Шодиевич, Ш. Х., & Нарзиев, Д. У. (2023). БОЛАЛАР ИЧАК ЭШЕРИХИОЗИНИ ДАВОЛАШДА АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТ ЛАКТОБАКТЕРИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1(17), 236-244. <https://cyberleninka.ru/article/n/bolalar-ichak-esherihiozini-davolashda-antibiotikorezistent-laktobakteriyalardan-foydalanishning-samaradorligi>
34. Нарзиев, Д., & Шайкулов, Х. (2023). Чувствительность к антибиотикам salmonella typhimurium, находящихся в составе биопленок. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, 3(1), 60-64. <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/8398>
35. Mamedov, A. N. (2022). Methods of treatment and diagnosis of lichen planus. *Eurasian journal of medical and natural sciences*, 2(3), 59-61. <https://www.in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/1272>
36. Худаярова, Г. Н., Мурадова, Э. В., Вахидова, А. М., & Ахматов, Х. (2019). Исследования иммунологического статуса больных эхинококкозом и бронхиальной астмой, осложнённых пециломикозом и иммунореабилитация. In *Приоритетные направления развития науки и образования* (pp. 241-244). <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36799625>
37. Вахидова, А. М., Мурадова, Э. В., & Худоярова, Г. Н. (2019). Экспериментальный эхинококкоз у поросят. In *Молодежь и медицинская наука в XXI веке* (pp. 165-166). <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37221973>
38. Абророва, Н. А., & Жамалова, Ф. А. (2021). КОЛИЦИНОГЕННОСТЬ ГЕМОЛИТИЧЕСКИХ И НЕГЕМОЛИТИЧЕСКИХ ЭШЕРИХИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ОКЗ, И ЗДОРОВЫХ. *FORCIPE*, 4(S1), 522-522. <https://cyberleninka.ru/article/n/kolitsinogennost-gemoliticheskikh-i-negemolitcheskikh-esherihiy-vydelennyh-u-detey-bolnyh-okz-i-zdorovyh>
39. Shodievich, S. H., & Roziqovna, R. M. (2023). OLIY O 'QUV YURTLARIDA MASHG 'ULOTLAR SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ILMIY MAQOLALARNING O 'RNI. *PEDAGOGS jurnali*, 25(1), 52-55.

40. Юсупов, М. И., Шайкулов, Х. Ш., & Одилова, Г. М. (2020). Антигенные сходства штаммов *e. coli*, выделенных от детей и их матерей. Проблемы биологии и медицины, 6, 202-205.
41. Индиаминов, С. И., Давранова, А. Э., & Расулова, М. Р. (2022). ЗНАЧЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАВМ ОРГАНА ЗРЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. Вестник современной клинической медицины, 15(6), 34-39. <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-klassifikatsiy-mehanicheskikh-travm-organa-zreniya-dlya-resheniya-zadach-sudebno-meditinskoy-ekspertizy>
42. Razikovna, R. M. (2018). Forensic examination of fractures of the bones of the nose. European science review, (7-8), 162-164.
43. Расулова М. Р., Давронов С. Ф. Установление характера и оценка механизма при переломах костей носа //Судебная медицина. – 2019. – Т. 5. – №. S1. – С. 39-39.
44. Расулова М., Юлаева И., Шодиев Ж. ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ НОСА В ПРАКТИКЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 78-84.
45. Shodievich, S. H., & Roziqovna, R. M. (2023). OLIY O 'QUV YURTLARIDA MASHG 'ULOTLAR SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ILMIY MAQOLALARNING O 'RNI. PEDAGOGS jurnali, 25(1), 52-55.
46. Хусанов, Э. У. (2022). Расулова Мухсина Розиковна, Шайкулов Хамза Шодиевич Особенности повреждений подъязычно-гортанного комплекса при тупой механической травме.
47. Rasulova, M. R., & Indiaminov, S. I. Судебно-медицинская характеристика повреждений органов слуха. Здобутки клінічної і експериментальної медицини, (2), 145-148.
48. Индиаминов С., Расулова М. Критерии оценки степени тяжести повреждений носа //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 36-40.
49. Расулова М., Индиаминов С. Судебно-медицинские аспекты повреждений гортани при тупой механической травме //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2019. – №. 1 (107). – С. 159-162.
50. Расулова М., Индиаминов С. Судебно-медицинские аспекты повреждений гортани при тупой механической травме //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2019. – №. 1 (107). – С. 159-162.
51. Саъдинов П. и др. Клинико-эпидемиологическая характеристика стафилококковых энтероколитов у детей раннего возраста //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2014. – №. 3 (79). – С. 151-152.
52. Индиаминов С. И., Расулова М. Р. Особенности переломов костей носа в практике судебно-медицинской экспертизы //Судебная медицина. – 2018. – Т. 4. – №. 3. – С. 24-27.

53. Расулова М. Р., Юлаева И. А., Шодиев Ж. Х. СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НОСА //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2023. – Т. 1. – №. 17. – С. 120-127.

54. Индиаминов С. И., Давранова А. Э., Расулова М. Р. ЗНАЧЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАВМ ОРГАНА ЗРЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ //Вестник современной клинической медицины. – 2022. – Т. 15. – №. 6. – С. 34-39.

55. Расулова М. Р., Юлаева И. А., Шодиев Ж. Х. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НОСА //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2023. – Т. 1. – №. 17. – С. 225-235.

56. Индиаминов С. И., Давранова А. Э., Расулова М. Р. ЗНАЧЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАВМ ОРГАНА ЗРЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ //Вестник современной клинической медицины. – 2022. – Т. 15. – №. 6. – С. 34-39.

ИНГЛИЗ ТИЛИДА МОДАЛЛИКНИ ИФОДАЛОВЧИ БИРЛИКЛАР ВА УЛАРНИНГ СТРУКТУР-СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Юнусов Ахлиддин Убайдуллаевич

Фаргона давлат университети

лингвистика (инглиз тили)

II курс магистранти

Юсупжанова Феруза Қурбановна

Гуманитар йўналишлар бўйича чет

тиллари кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация: *Ушбу мақолада инглиз тилидаги модалликни ифодалашнинг лексик усуллари таҳлил этилади.*

Таянч сўзлар: *модаллик, лексик воситалар, модал сўзлар, воқелик, модал ибора, модал феъл.*

Annotation: *This paper deals with lexical ways of expressing modality in English.*

Key words: *modality, lexical means, modal words, reality, modal phrase, modal verb.*

Аннотация: *В данной работе рассматриваются лексические способы выражения модальности в английском языке.*

Ключевые слова: *модальность, лексические средства, модальные слова, действительность, модальное словосочетание, модальный глагол.*

Маълумки, модаллик гапнинг асосий категорияларидан бири бўлиб, у хабарнинг воқеликка муносабатини ва сўзловчининг хабарга муносабатини ифодалайди. Модалликнинг морфологик маркази - предикатив муносабатнинг воқелик билан боғланишини ифодаловчи ва уни реал ёки нореал сифатида ифодаловчи майлнинг грамматик категориясидир. Хозирга қадар лингвистикада модаллик кўшимча маъносига эга бўлган махсус сўзлар масаласи долзарб ва баҳсли бўлиб қолмоқда.

Тилшунослик модалликни тадқиқ этишда узоқ йўлни босиб ўтди. Модалликнинг биринчи таърифи О.С. Ахмонованинг лингвистик луғатида учрайди ва модаллик сўзловчининг гап мазмунига муносабати ва гап мазмунининг воқеликка муносабати маъноси билан шакл ва майл, модал феъллар каби турли лексик ва грамматик воситалар билан ифодаланган концептуал категория сифатида қаралади.

В.В.Виноградов, А.Н.Гвоздев, Д.Э.Розентал асарларида модал сўзлар айтилаётган нарсага модал-мантиқий баҳо беришдан ташқари, субъектнинг воқелик ёки кўрсатиш (хабар, экспресс) муносабатлари, боғланиш ва кетма-кетлик, тартиб ҳодисаларига ҳиссий-экспрессив муносабатларни ҳам ифодалаши мумкинлиги таъкидлаб ўтилган. Л.Л.Буланин, шунингдек,

сўзларнинг субъектив-модал функциясини уларни махсус морфологик синфга ажратиш учун етарли далил деб ҳисобламайди. Ф.И.Панков модал сўзларнинг семантик, морфологик ва синтактик хусусиятларини, шунингдек, алоқа актидаги иштирокини таҳлил қилиб, улар сўз туркумини ҳам, мустақил луғат бирликларини ҳам ифодаламайди, деган хулосага келади.

Модал сўзлар сўзловчининг гапда айтилган гапга ишонч, шубҳа, тахмин, ижобий ёки салбий баҳо беришни билдирувчи бутун гапга муносабатини билдиради. Модал сўзлар содда (sure, perhaps), ясама (surely, naturally, really) ва қўшма (maybe, to be sure) бўлиши мумкин. Энг кўп ишлатиладиган модал сўзлар гуруҳига қуйидагилар киради:

1) Ишонч билдирувчи модал сўзлар: of course, sure, surely, to be sure, sure enough, no doubt, naturally.

2) Шубҳа ва тахминни ифодаловчи модал сўзлар: maybe, perhaps, probably.

3) Маъқуллаш ёки рад этишни ифодаловчи модал сўзлар: fortunately, unfortunately, luckily, unluckily, happily, unhappily.

4) кучайтиришни ифодаловчи модал сўзлар: indeed, really.

Perhaps you're right.

Surely you are not going alone!

Unfortunately the weather was bad.

I really don't know what's to be done.

Maybe Mary is ill.

No doubt he will come later.

Of course I understand it.

Модал сўзларга сўралган нарсани тасдиқлаш ёки рад этишни ифодаловчи тасдиқловчи ва инкор сўзлари (иборалари) ҳам киради. Бундай ҳолда, улар бутун жумлалар ролини ўйнаши мумкин. Энг кенг тарқалган модал сўзлар ва тасдиқловчи иборалар: Yes. Yes, of course. Of course. Oh, yes. Certainly. Most certainly. Yes, indeed. Sure! Surely! By all means. No doubt. Perhaps. Maybe.

Would you talk to him? — Yes, of course.

Do you agree with me? — Sure!

Will you come? — By all means.

Will you be present? — Perhaps.

Энг кўп ишлатиладиган модал сўзлар гуруҳлари орасида ишонч билан боғлиқ сўзлар гуруҳи таҳлилга тортилганда ишонч мазмунидаги модал сўзлар семантик умумийликка асосланган ҳолда алоҳида гуруҳларга ажратилиши маълум бўлди. Ушбу гуруҳга surely, certainly, of course, sure, undoubtedly модал сўзлари ва no doubt, for sure, for certain, to be sure, without doubt нутқий тузилмалари мансуб. Ушбу гуруҳдаги модал сўзлар мазмунида иккита маъно компоненти ажратилади: 1) субъектив ишонч, сўзловчининг аминлиги ва 2) баҳоланаётган фикрнинг ҳақиқатга мослигига асосланган объектив ишонч. Ишонч мазмунидаги модал сўзларнинг кўпчилиги ихчамлаштирилган

предикация сифатида намоён бўлади: I'm sure - Surely, I'm certain - Certainly, I have no doubt - Undoubtedly. Констатив нутқий акт мундарижасига ишонч мазмунини киритиб, ушбу гуруҳ модал сўзлари ва нутқий тузилмалар пропозицияга ҳаққонийлик, ростлик табиатини беради ва шу билан биргаликда, унга категориаллик тусини беради. Ушбу гуруҳ модал сўзлари нутқий тузилмада турли қўшимча мазмунларни ифодалаши мумкин. Бу қўшимча модал мазмунлар констатив нутқий актининг прагматик қийматига таъсир қилади.

Демак, certainly модал сўзининг асосий семаси 1)шубҳа билдирмаслик, 2)объектив маълумотларга асосланган ишонч ҳисобланади. Шу билан биргаликда, certainly модал сўзи сўзловчининг ишончини хозирги лаҳзада берилаётган хабар доирасида чегаралаб қўяди. Surely модал сўзининг мазмунидаги асосий семалар 1) ишонч, 2) шубҳасизлик 3) ҳақиқат ҳисобланади. Surely модал сўзи орқали бериладиган ишонч маъноси сўзловчининг субъектив маълумотларига, туйғуларига, сўзловчи қайсидир жиҳатда адресатни ўзининг фикрига қўшилишга чорлайди.

Undoubtedly, no doubt модал сўзлари нутқий тузилма модал доирасига шубҳа йўқлиги ва ишонч (undoubtedly) ёки эҳтимолнинг мавжуд эмаслиги мазмунларини киритади. No doubt модал иборасининг киритилиши адресатда туғилиши эҳтимоли бўлган шубҳаларни ифодалаш учун мулжалланган.

Of course модал сўзи пропозиция билан воқеалар ривожининг табиий кечиши ҳодисалар табиийлигини боғлайди.

Келтирилган маълумотлар шундан далолат берадики, certainly модал сўзи энг юқори таъсир кучига эга. Certainly оператори воситасида киритиладиган ишонч мазмуни, одатда, объектив маълумотларга асосланганлиги сабабли, ушбу оператор пропозицияни воқеликдаги ҳодисаларга мослаштирувчи, яъни really, actually, indeed модал сўзларига кўп жиҳатдан ўхшаб кетади. Шундай қилиб, ишонч мазмунидаги барча модал сўзлар ичида certainly модал сўзи пропозицияга юқори даражадаги ишонч мазмунини беради ва табиий равишда категориаллик таъкиднинг “ҳақиқаттан ҳам” мазмунидаги модал сўз ва ибораларига яқин жойдан ўрин олади. Агар айни бир нутқий тузилмаларда прагматик мазмун иккита семантик бир таркибли бирликлари билан янгиланса, уларнинг иккинчиси биринчисига нисбатан “кучлироқ” деб тахмин қилиш мумкин. Қуйидаги мисоллар билан ҳам юқоридаги хулосаларни тасдиқлаш мумкин:

- You can't even ride a horse. - Who can't? Sure I can. Certainly I can;

“Then your mother didn't have any romantic attachment for Fleetwood whatever?” “Of course not, certainly not”.

Ишонч мазмунидаги модал сўзлар учун гапда турли ўринларда жойлашиш хусусияти хосдир. Констативга у ёки бу модал сўз орқали ишонч мазмунини берадиган модал сўзнинг гапда маълум ўринни эгаллаши қатъий равишда мазмун ўзгаришига таъсир этади. Энг кўп тарқалган ҳолат операторнинг нутқий

тузилма бошида жойлашгани ҳисобланади. Ушбу позицияда модал сўзларнинг вазифаси адресат диққатини дарҳол сўзловчининг хабар бераётган ахбороти ҳаққонийлигига ишонишига қаратилади ва адресатга хабарни рост деб қабул қилиши лозимлигига ишора қилиниб, таъкиднинг юқори даражаси намоён этилади:

- How's Columbia? Ya like it?

- Certainly I like it.

- Surely Matthias can effect swift, safe transportation. Sure, you'll get applause – any audience will applaud for something extra they get for nothing; Of course, the police will check the calls; No doubt she'll be at your precious dinner.

Шундай қилиб, таъкидлашнинг энг юқори даражаси нутқий тузилмага certainly модал сўзи орқали берилар экан. Мазмунни кучайтирувчи бирликлар қаторининг энг юқорисида surely модал сўзи, ундан кейин of course, undoubtedly ва сўнг эса, less суффиксининг мавжуд бўлишига қарамасдан гумон, ишончсизлик тусига эга бўлган doubtless модал сўзига яқинроқ турган no doubt ибораси жойлашган. Шундай қилиб, ишонч мазмунидаги модал сўзларнинг таъкидлаш даражаси куйидаги кўринишда намоён этилиши мумкин: no doubt – undoubtedly – of course – surely – certainly. Ишонч мазмунидаги модал сўзларнинг интерпозицияда, яъни эга ва кесим орасида жойлашувини кузатиш мумкин. Бу ҳолда категориаллик таъсири шу қадар пасаядики, модал сўз предикат воситасида ифодаланган ҳаракатнинг ҳаққонийлигини кучайтиради:

He certainly had some damned old friends, the Rucker said. And he surely must have introduced himself at meetings of AA as all members must. George Mellis sure didn't fly in that evening, Phil. The pen of course moves more slowly than in the case of genuine signature.

Агар предикат мураккаб феъл шакли сифатида намоён бўлса, модал сўз асосий маъновий феълдан олдин жойлашиши мумкин:

It's a pleasure to meet you, Mrs. Ashley, I've certainly been hearing a lot about you; I've heard a lot about your spread, Mrs. Blackwell. I'd sure like to see it; I shall of course have a handwriting expert immediately check this letter and the signature on the cheque...; The lady, who ever she is, will no doubt be perfectly happy to wait for you.

Модал иборанинг нутқий тузилма охирида жойлашуви бутун бир нутқий тузилманинг прагматик мазмунини кучайтириб, унга қатъиятлилиқ табиатини ато этиши мумкин:

- You can tell from the type of injury what caused it.

- Only in thrillers, surely

- Didn't you have any wish to see the case through?

- I was irked, sure I didn't buy it myself, of course (Maugham, 1, p. 320).

Модал сўзнинг нутқий тузилма охирида жойлашуви, ундан олдин келган элементга қаратилган бўлиши ва унинг мазмунини кучайтириши мумкин:

When the word came through about you, I rang him up – from a public box, of course.

Ишонч мазмунидаги модал сўзлар маъноси модалликнинг ифодаланишига бориб тақаладиган, мустақил мулоқот бирликлари вазифасида ишлатилиши мумкин, “лисоний бирликнинг моддий мазмуни эса контекстда берилган бўлади”.

- Who the hell is Anne?
- Only the best friend you ever had.
- Oh, sure;
- You can't prove when your own tracks were made.
- Well, of course.
- Would you mean it's public information? Most certainly

Шундай қилиб, модал сўзнинг нутқий тузилма охирида жойлашуви бошида жойлашувига қараганда тузилмага камроқ таъкид мазмунини бағишлайди. Инициал позиция адресатга олдиндан у ёки бу воқеа ёки ҳаракатга сўзловчининг ишончи комиллигидан дарак бериш билан боғланган. Модал оператор нутқий тузилманинг охирида жойлашган ҳоллар шундан дарак берадики, сўзловчи фикр баёнининг танланган шаклидан

қониқмасдан, нутқий тузилманинг охирида ишонч мазмунидаги модал сўздан фойдаланади.

ФОЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ахмонова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1969г.
2. Белякова А.А. Лексические средства выражения модальности в английском языке. Материалы Конференции “Современные проблемы развития техники, экономики и общества”, Лениногорск, 2016 г.
3. Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии. – М. Просвещение, 1976.
4. Панков Ф.И. О морфологии и синтаксисе модальных слов // Русский язык: исторические судьбы и современность: Международный конгресс исследователей русского языка. Труды и материалы. Под общей ред. М.Л.Рёмневой и А.А.Поликарпова. М.: Изд-во МГУ, 2001.

BUTUNJAHON INTERNET TARMOG'IDAN MAQSADLI FOYDALANISH VA YOSH AVLODDA NETIKET TUSHUNCHASINI RIVOJLANTIRISH.

Shahlo Muhammadaliyevna Askarova

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

Anotatsiya: *Mazkur maqolada internet tarmog'idan unumli foydalanish, internetning foydali va zararli tomonlari, yosh avlodda netiket tushunchasini rivojlantirish, internetdan foydalanish yosh avlod ruhiyatiga ta'siri, shuningdek netiket ko'rsatmalari haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *internet, mobil aloqa, netiket, netizenlar, elektron pochta.*

Ko'p odamlar, ayniqsa netizenlar, internet insoniyat uchun ulkan yutuq ekaniga qo'shiladilar. U bitmas -tuganmas ma'lumot manbai, kerakli bilimlarni olish va murakkab muammolarni hal qilishga yordam beradi. World Wide Web sizga aqlli, bilimdon bo'lishingizga yordam beradi, sizga ko'p qiziqarli narsalarni o'rgatadi.

Qolaversa, internetning foydasi shundaki, u mamlakatlar yoki hatto qit'alar o'rtasidagi chegaralarni xiralashtiradi.

Yosh avlod internetdan kattalarga qaraganda ko'proq foydalanadi. Bolalar uchun internetning foydasi ham katta. Bu kerakli ma'lumotlarga kirish, rivojlanish, o'rganish, muloqot qilish va yangi do'stlar topish qobiliyati.

Ko'p o'smirlar bo'sh vaqtlarini emas, ko'p vaqtlarini Internetda o'tkazadilar. Hech kimga sir emaski, internet uy vazifasini ancha osonlashtiradi. Internet yordamida ko'p vazifalarni hal qilib, kerakli ma'lumotlarni topib, bolalar nafaqat yangi narsalarni o'rganishadi, balki fikr almashadilar. Agar javobni Butunjahon Internet tarmog'ida topish mumkin bo'lsa, nima uchun murakkab misolni o'ylab yoki to'g'ri formulani yoki qoidani eslab qolish uchun bir necha soat sarflash kerak.

Biroq, internetning bolalar uchun zarari endi bunda ko'rinmaydi. Butun dunyo tarmog'i zaif bolalar ruhiyatiga zarar etkazishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarga (pornografiya, zo'ravonlik sahnalari) to'la. Bundan tashqari, doimiy ravishda virtual olamda bo'lgan holda, bolalar ehtiyojini yo'qotadi va haqiqiy odamlar bilan muloqot qilish qobiliyatini yo'qotadi.

Hozirgi yoshlar uchun o'z hayotini butunjahon internet tarmog'isiz tasavvur qilish qiyin. Internet har bir inson, muassasa va korxonalar hayotining bir qismiga aylandi. Hatto bolalar ham internetni hayotining muhim qismi deb bilishadi.

Internetdan nima foyda?

Internetning foydasi va zararini o'rganar ekan, olimlar va shifokorlar bu fikrga qo'shilmaydilar. Hech kim internet ishini ancha osonlashtirganini inkor etmaydi. Maktab o'quvchilari va talabalar uchun o'rganish osonroq bo'ldi, chunki ular katta miqdordagi o'quv materiallaridan bepul foydalanishlari mumkin. Endi korxonalar ma'lumotni ancha oson va tezroq almashishi mumkin. Internet tufayli hamma uydan

chiqmasdan ham qiziqarli vaqt o'tkazishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar butun dunyodagi odamlar bilan muloqot qilish imkonini beradi.

Shunday ekan har bir foydalanuvchi butunjahon internet tarmog'idan foydalanayotgan vaqtda doim netiket qoidalariga rioya qilishi va maqsadli foydalanishi zarur.

Netiket tushunchasi "tarmoq" (network) va "etiket" (etiquette) so'zlarining aralashmasidan paydo bo'lgan. Virtual makonda yuzma-yuz bo'lmagan holda ham amal qilish kerak bo'lgan etika qoidalari netiket hisoblanadi. Hozirgi vaqtda internetda axloqiy ta'limning muhimligini ta'kidlaydigan davlat siyosatiga muvofiq, ba'zi maktablar netiket bo'yicha ta'lim beriladi. Netiket bir qancha ko'rsatmalarni o'z ichiga qamrab olgan. Ularda yosh avlod uchun netiket ko'rsatmalarini keltirib o'tamiz.

- ☒ Kuniga kompyuterdan foydalanish vaqtini cheklang.
- ☒ Bo'sh vaqtingizda kompyuter oldida o'tirmang.
- ☒ Tengdoshlarning kompyuterdan foydalanishdagi noto'g'ri odatlariga amal

qilmang.

- ☒ Agar do'stingiz keraksiz saytlarni tavsiya qilsa ham, ularni rad qiling.
- ☒ Chat (o'yin) paytida har doim etika qoidalariga rioya qiling.
- ☒ Chat (o'yin) paytida qasam ichmang.
- ☒ Chat (o'yin) paytida boshqa odam sizni haqorat qilsa, suhbatni (o'yinni)

darhol to'xtating.

- ☒ Siz ham huquqbuzar va ham qurbon bo'lishingiz mumkinligini bilgan holda har doim ehtiyot bo'ling.
- ☒ Kerakli va foydali ma'lumotlarni bir-birlari bilan bo'lishing va baham ko'ring.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytishimiz joizki farzandlarimizda netiket tushunchasini rivojlantirish uchun avvalo o'zimiz internet tarmog'idan unumli foydalanishimiz, kunimizning kata qismi ijtimoiy tarmoqlarda emas aynan kerakli saytlarda farzandlarimiz bilan birgalikda o'tkazishimiz kerak. Va albatta farzandimizning internetdan foydalanish jarayonini nazoratga olishimiz kerak. Mana shundagina biz internetning faqat foydali tomonlarini o'zimizga olgan bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Askarova, S. M. (2022). Kompyuter va internetga qaramlikning yosh avlodga ta'siri va undan to'g'ri foydalanish omillari. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 10(11), 72-77.
2. Askarova, Shahlo Muhammadaliyevna. "Talabalarning mediamadaniyatini rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida." *Academic research in educational sciences* 3.6 (2022): 1067-1071.

3. Yuldasheva, G., & Shermatova, H. (2022). Ta'limda innovatsion texnologiyalarning qo'llanilish istiqbollari. *Science and innovation*, 1(B8), 5-9.
4. Mirzaakbarov, D. D. (2021). Directions for the introduction of new information technologies in education. *экономика и социум*, (4-1), 211-214.
5. Аскарлова, Ш. М. (2018). Стратегия обеспечения национальной информационной безопасности. in *инновационные научные исследования: теория, методология, практика* (pp. 62-66).
6. Аскарлова, Ш. М. (2018). Инновационная технология в обучении естественных предметов. in *перспективные информационные технологии (пит 2018)* (pp. 1221-1225).
7. Шерматова, Х.М. (2023, январь). Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt tizimlarini ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda qo'llanilishi. В международной научно-практической конференции «время научного прогресса» (т. 2, № 5, с. 107-113).
8. Mirzayevna, S. H., Muhammadaliyevna, A. S., & Qizi, O. M. O. (2022). Boshlang'ich Sinflarda Ta'lim Sifatini Oshirishda Aktdan Foydalanish. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1(13), 69-74.
9. Якубов Максадхон Султаниязович и Аскарлова Шахло Мухаммадалиевна. (2022). Особенности Использования Информационных Ресурсов Интернета. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities* , 4 , 10-16.
Получено с
<https://periodica.org/index.php/journal/article/view/39>.
10. Shakhlo Askarova, Farrukh Mukhtarov (2020) Priority Directions Of Building E-Government In The Republic Of Uzbekistan. *RECENT SCIENTIFIC INVESTIGATION Proceedings of V-VI International Multidisciplinary Conference*. Том 5-6(5). 48-52
Primedia E-launch LLC. Москва, 2020

UDK:332.2

YER RESURSLARIDAN FOYDALANISHNI BOSHQARISH MASALALARI

Egamova Dilchehra Adizovna

*Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti
milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti tayanch
doktoranti*

Ahadova Nilufar Komiljon qizi

*Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti
milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti talabasi*

Annotatsiya. *Maqolada respublikada yer resurslarini boshqarishning maqsadi, unga yuklatilgan vazifalar, boshqaruvga asos sifatida qabul qilingan tamoyillar, yer resurslaridan foydalanishni boshqarish funksiyalari tarkibikabi masalalar ochib berilgan.*

Kalit so'zlar: *yer resurslari yer tuzish, innovatsion texnologiyalar, iqtisodiyot tarmoqlari, agrosanoat majmuasi, tamoyillar, boshqaruv funksiyalari.*

Qishloq xo'jaligi O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Bu tarmoq mamlakatimiz aholisining oziq-ovqat mahsulotlariga, qayta ishlash sanoati tarmoqlarining esa xom ashyoga bo'lgan talabini qondirish bilan birga, eksport salohiyatini mustahkamlashning istiqbolli manbalaridan biri sanaladi.

Shu sababli so'nggi yillarda yer resurslaridan samarali foydalanish, ularni boshqarish tizimini takomillashtirish va rivojlantirish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda [1].

Respublika iqtisodiyotining tubdan intensiv rivojlanish yo'liga burilishi, uning barcha soxa va tarmoklariga ilmiy-texnika tarakkiyotining jadal tadbik etilishi, yagona iqtisodiy organizm sifatida agrosanoat majmuasining funktsiya qilishi, yer resurslaridan foydalanish va boshqarishda yangi jiddiy yo'nalishlarni talab qiladi. Bunday sharoitda, ayniksa bozor iqtisodiyotisharoitida, yerdan foydalanishni tashqil qilish, rejalashtirish, agrosanoat majmuasining barcha darajasida resurslarni tejamlaydigan texnologiyani joriy etish, yer bilan boglangan sanoat tarmoklarida chikitsiz texnologiyani tadbik etishga muljallangan bo'lishi kerak. Buni amalga oshirish uchun esa yerdan foydalanish iqtisodiyotini, tashqil etish, rejalashtirishning barcha tizimlarini maksadga yunaltirilgan rivojlanishi pirovadr natijada yer resurslarini boshqarishning yaxlit va samarali tizim talab qilinadi.

Ma'lumki, har kandy boshqaruv, shu jumladan yer resurslarini boshqarish ham, anik maksad nazarat utadi. Bunda boshqarishning asosiy maksadi bo'lib - davlatning yagona yer fondini iqtisodiyot tarmoqlarining manfaatini ta'minlash uchun samarali foydalanishni tashqil etish xizmat qiladi. Yer resurslarini boshqarish

jarayonida uning maksadiga mos tarzda qo'yilgan bir qator vazifalar yechiladi. Bizning nazarimizda ularning asosiylari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Tabiat va jamiyat konunlari va ularning rivojlanishi asosida ijtimoiy yer munosabatlarini tartibga solish masalalarini takomillashtirish.
2. Jamiyatning barcha ishlab chikaruvchikuchlarini rivojlanishivajoylashishi uchun en gyaxshisharoittugdirish.
3. Yer resurslari zaxiralarini yer fondi toifalari buyicha zamon va makonda iqtisodiyot tarmoklariga, yer egalari, yerdan foydalanuvchilar va yer uchastkalari mulkdorlariga optimal taksimlash va kayta taksimlash.
4. Yer resurslarini kengaytirilgan takror ishlab chikarishini ta'minlash orqali tuprok unumdorligini yaxshilashini ta'minlash.
5. Xar bir yer uchastkasini uni maksadli birlashtirilishi orqali oqilona va samarali foydalanishini ta'minlash.

Ma'lumki, davlat tomonidan amalga oshiriladigan xar qanday xarakter ma'lum bir me'yorlar negizida amalga oshiriladi. Ushbu me'yorlarning asosini esa tamoyillar tashkil etadi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda yer resurlardan foydalanishni boshqarishning asosi sifatida quyidagi tamoyillarni quyish maqsadga muvofiq bo'ladi:

1. Yer resurslarini boshqarishda siyosiy, iqtisodiy, ekologik va texnologik yondoshuvlarning birligi.
2. Yerdan va boshka tabiiy resurslardan oqilona va samarali foydalanish masalalarini majmuaviy yechish.
3. Yer resurslaridan foydalanish boshqarishda qishlok xo'jaligining tabiiy moslashuvi jixatidan yerlarni rayonlashtirilganligini xisobga olish.
4. Iqtisodiyotning turli tarmoqlarida yer resurslarining vositasi sifatida vazifasini xisobga olish.
5. Qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallangan yerlarning, eng avvalo sugoriladigan yerlarning aloxida muxofaza etilishini, kengaytirib borilishini xamda ulardan qat'iy belgilangan maksadda foydalanishni ta'minlash.

Ko'pchilik agrar-iqtisodchi olimlarning [2,4,6] fikriga ko'ra yer resurslaridan foydalanishni boshqarish ma'lum bir funksiyalar yordamida amalga oshiriladi. Misol uchun, prof. A.S.Chertovskiy va A.K.Bozorovlarning fikriga ko'ra ular kadastr axborot ta'minoti va ikkita kichik tizim : yer munosabatlarini tartibga solish va yerdan foydalanishni boshqarish funksiyalaridan tashkil topadi. Bunda shuni e'tiborga olish kerakki ma'lum bir funksiyalar bir vaqtning o'zida ikkala kichik tizimda xam foydalanilishi mumkin (1-rasm) [3]. Misol uchun, yerdan foydalanishni iqtisodiy boshqaruvi va yerdan foydalanishni samaradorligini baholash funksiyalari.

1-rasm. Yer resurslaridan foydalanishni boshqarish funksiyalari tarkibi

Tizim tarkibiga kiritilgan funksiyalar boshqaruvningsamarasini ta'minlashi uchun ularga aniq vazifalari yuklatilgan. Jumladan, **Yer munosabatlarini tartibga solish funksiyalaritizimida:**

Yer qonunchigini yaratish funksiyasi yerdan foydalanish sohasida yuzaga keladigan yerga oid ijtimoiy munrosabatlarni tartibga soluvchi qonunchilik hujjatlarini yaratishni ta'minlaydi.

Yerdan foydalanishni bashoratlash funksiyasiga bo'lgan talab iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohalarda yer resurslaridan foydalanish zaruriyati bilan izoxlanadi. Ushbu funksiya tabiat va jamiyatning iqtisodiy rivojlanish qonunlariga mos ravishda mamlakatda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar va bozor iqtisodiyoti sharoitida yer resurslaridan foydalanish xususiyatlarinixisobga olgan xolda amalga oshiriladi

Yer fondini taqsimlash va qayta taqchimlash - o'zida davlatning uzoq muddatga yer resurslaridan foydalanishga oid davlat siyosatini aks ettirganligi sababli boshqaruvning muxim funksiyalaridan biri xisoblanadi. Kelajakda yer resurslaridan iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik samaraga erishish maqsadida foydalanishni ilmiy bashoratlash uning mazmunini tashkil etadi.

Yerdan foydalanishni boshqarish funksiyalaritizimida:

Yer tuzish - yer rurslaridan foydalanishni boshqarishning muxim funksiyalaridan biri hisoblanadi. Yer tuzish yer resurslaridan samarali foydalanish maqsadida hududlarni tashkil etishga qaratilgan tarkibiga loyiha-qidiruv, s'yomka va izlanish ishlari kiradigan tadbirlar tizimi ekanligidan tashqariyerdan foydalanish tizimining muxim tarkibiy qismi ham hisoblanadi.

Yerga oid nizolarni xal qilish funksiyasi yer resurslaridan foydalanishning muxim funksiyalaridan biri hisoblanadi. Unga bo'lgan ob'ektiv talab yer egalari, yerdan foydalanuvchilar, ijarachilar va yer uchastkalari mulkdorlari tomonidan yerga oid qonunchilik hujjatlarining buzilishi sababli yuzaga keladigan nizolarni xal qilish bilan izoxlanadi.

Yerlarni qayta tiklash funksiyasi yer resurslaridan bevosita ishlab chiqarish jarayonida foydalanuvchi vazirliklar va davlat qo'mitalarining vazifalariga kiradi. Ushbu funksiya yer resurslarini to'liq qayta tiklashning yakuniy bosqichi va iqtisodiy, ijtimoiy va ekologiya sohalarida yer resurslaridan oqilona va samarali foydalanish asosi hisoblanadi.

Yer resurslaridan oqilona va samarali foydalanishni rag'batlantirish funksiyasi yer resurslaridan oqilona va samarali foydalanishni tashkil etishlari uchun yerdan foydalanish sub'ektlariga iqtisodiy mexanizmlar orqali ta'sir ko'rsatadi.

Yerdan foydalanishni iqtisodiy boshqaruv funksiyasi iqtisodiyot tarmoqlari, faoliyat sohalarida, yerdan foydalanish sub'ektlari o'rtasida yer resurslarini oqilona taqsimlash asosida yerdan foydalanish tarkibini optimallashtirish xamda yer resurslaridan oydalanish samaradorligi darajasi, yerlarni qayta tiklash sikli samaradorligi va ipoteka tizimini takomillashtirishni o'z maqsadi qilib qo'yadi.

Yerdan foydalanish samaradorligini baholash funksiyasi tizimli ravishda yechiladigan quyidagi uchta vazifani o'z ichiga oladi: *birinchisi*, yer fondi toifalari, iqtisodiyot tarmoqlari va sohalar bo'yicha yer resurslarining taqsimlanishini baholash; *ikkinchisi*, yerdan foydalanishdaniqtisodiy va boshqa ko'rinishdagi samara olish nuqtai nazaridan yer resurslaridan bevosita (texnologik) foydalanishni baholash; *uchinchisi*, yer resurslarini qayta tiklash samaradorligini baholash.

Yuqorida keltirilganlardan kelib chiqib quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

1. Yer resurslarini boshqarish tizimi tarkibi va ularning vazifalari taxlil qilinayotganda uning oddiy tadbirlar majmuyi emas, balki uzviy, yaxlit tizim ekanligi xisobga olinishi kerak.
2. Yer resurslarini boshqarish tizimining samaradorligi na faqat uning funksiyalari samaradorligi oshishi natijasida, balki uning tarkibidagi barcha elementlar to'liq xisobga olingan xolda oshadi. Masalan, yerdan foydalanishni tashkil etish loyixasining samaradorligi, loyiha ishlanmalari ular uchun asos bo'ladigan yer kadastri va boshqa izlanishlar materiallari hamda yerdan foydalanish va muxofaza qilish ustidan davlat nazorati bilan uzviy boglangan xolda amalga oshirilsagina oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni "O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030 yillarga mo'ljallangan konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-6024-son 10.07.2020

2. A.R. Bobojonov., Q.R. Rahmonov., A.J. G'ofirov. Yer kadastrini // Darslik. TIMI nashriyoti, 2008. 212 b.

3. A.S. Chertovskiy, A.K. Bazarov. Sistema zemlepolzovaniya Uzbekistana. Fan. 2007, 212 s.

4. Volkov S.N. Zemleustroictvo // Uchebnik. T 2: Vnutriozoyatstvennoe zemleustroystvo. M.: Kolos, 2001, 648 str.

5. S. Avezbayev, S.N. Volkov. Yer tuzish iqtisodi // Darslik. TIMI, 2016. 265

6. Egamova, D.A., Shukurova N.O., Ahmadov B.O. (2020). EFFICIENT AND RATIONAL USE OF LAND RESOURCES IS A REQUIREMENT OF THE TIME. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 327-328).

7. Egamova, Dilchehra Adizovna; Bobojonov, Said; Muhamadov, Qamariddin Muxtarovich. "BUXORO VILOYATIDA TUPROQ MELIORATIV HOLATINI YAXSHILASH CHORA-TADBIRLARINI TAKOMILLASHTIRISH." Студенческий вестник 18-11 (2021): 92-94

8. Tukhtaeva K. T., Egamova D. A. CHARACTERISTICS OF DESERT-SANDY SOILS OF KANIMEKH DISTRICT // The Way of Science. – 2014. – С. 49.

9. Жураев Т. Х., Эгамова Д. А. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ СИМУЛЯЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБОРАЧИВАНИЯ ПЛАСТА // СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ. – 2020. – С. 106-109.

10. Egamova Dilchehra Adizovna, Bobojonov Said Utkirovich, & Mukhamadov Kamariddin Mukhtarovich. (2021). IMPROVEMENT OF SOIL RECLAMATION (ON THE EXAMPLE OF BUKHARA REGION). Euro-Asia Conferences, 5(1), 285–286.

11. Egamova, D. A., Azimova, S. J., Muxamadov, Q. M., & Bobojonov, S. (2021). LABOR RELATIONS ON THE FARM. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (6-2), 23-26.

12. Tuxtayeva, X. T., Egamova, D. A., & Hamroyeva, B. Z. (2022). The Potential of Ecotourism in the Economic and Social Development of Bukhara Region. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 8, 155-158.

13. Adizovna, E. D., & Farrukhovna, Q. L. (2022). LAND RESOURCES MANAGEMENT ISSUES. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(05), 138-141.

14. Adizovna, E. D. (2022). ECONOMIC AND ECOLOGICAL ASPECTS OF AGRICULTURAL LAND PROTECTION IN INTER-FARM LAND CREATION. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(5), 1304-1310. Adizovna, E. D.

(2022). ECONOMIC AND ECOLOGICAL ASPECTS OF AGRICULTURAL LAND PROTECTION IN INTER-FARM LAND CREATION. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(5), 1304-1310.

15Adizovna, E. D., & Shokirovich, H. S. (2022). Features of Land Monitoring in Agriculture. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(6), 193-196.

16Abdulloyev, A. M., Sattorov, S. Y., Sulaymonov, M. V., Abdualiyeva, S. H., Ochilov, A. B., & Ismatov, T. A. (2022). Foreign Experience in Land Use Management. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 18.

17Muzaffarovich, A. A., Yarashovich, S. S., & Hamdamovna, A. S. (2022). SUVDAN OQILONA FOYDALANISHDAGI MUAMMOLAR. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 911-915.

18Adizovna, E. D., & Nematovich, S. J. (2022). ADVANTAGES OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN GROUND MONITORING. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 10(11), 1-4.

MARKAZIY BANKNING SAMARALI MILLIY TO'LOV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH SOHASIDAGI FAOLIYATINI TAHLILI

Inomiddinov Ulug'bek To'xtasin o'g'li

Bank-Moliya akademiyasi magistranti (Tinglovchisi)

Annotatsiya: *Ushbu maqoladamizda O'zbekistonda mobil to'lovlarning rivojlanishi va uning bosqichlari, hozirda yurtimizda mavjud mobil to'lovlar haqida fikrlar keltirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *mobil to'lov, viza click, elektron, axborot, xalqaro, bank, Humo.*

Jahon hamjamiyatining ko'zlangan rivojlanish va farovonlikka erishish uchun, axborot texnologiyalariga (AT) bo'lgan ehtiyoji katta sur'atlar bilan oshib borayapti. Iqtisodiy o'sishning faollashuvi, dunyo aholisi yashash darajasining yaxshilanishi axborot texnologiyalarining kundalik hayotimizga singib ketgani natijasidir. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki erkin axborot oqimining ta'minlanishi bozor iqtisodiyotiga o'tishni tezlashtiradi va sotsial farovonlikni oshiradi.

O'zbekiston iqtisodiyotining ham bosqichma-bosqich rivojlanishi oqibatida biznes faoliyatini yuritishning yangi prinsiplari, ayniqsa elektron tijoratning ahamiyati juda oshdi. Bugungi kunga kelib, har bir internet foydalanuvchisi elektron tijorat so'zining ma'nosini tushunishga harakat qilib ko'rgan. Hali o'zining uzoq tarixini qurishga ham ulgurmagan bunday faoliyat bilan bog'liq AQSh bozorlarida yiliga o'rtacha 1,5-2 trln. AQSh dollari miqdorida mablag'lar aylanadi.

Axborot texnologiyalarining tez rivojlanishi iqtisodda ham o'z aksini topmasdan qolmaydi. Hozirgi kunda iqtisodda, ayniqsa tadbirkorlik sohasida erishilayotganyutuqlar negizida aynan axborot texnologiyalari turli segmentlarining yuqori darajada rivojlanganligi va samarali qo'llanishi yotadi. O'zbekiston iqtisodiyoti ham bundan mustasno emas albatta. Yaqqol misol sifatida axborot texnologiyalarining bir qator segmentlari masalan, ma'lumotlar yetkazish tarmoqlari, axborot internet-resurslari va ular orasidagi elektron hujjat almashuv, biznes va tijoratning barqaror rivojlanayotganini keltirish mumkin. O'zbekiston uchun axborot texnologiyalarini rivojlantirish yangi iqtisodiy aloqalarni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Lekin bu jarayon, axborot

texnologiyalari sohasida ta'lim standartlarining oshishi, milliy telekommunikatsiya tarmoqlarining modernizatsiyalashuvi, huquqiy bazaning shakllanishi oqibatida vujudga keladigan jamiyatning ma'lum darajadagi informatsion tayorligi mavjud bo'lgan holatdagina sodir bo'ladi.

O'zbekistonda to'lov tizimining rivojlanishi to'rt bosqichga bo'linadi:

1-bosqich.1991 yil viloyatlar ichida hisob-kitoblar pochta va tashuvchilar orqali yagona hisoblash markazida amalga oshiriladi. Bu jarayon bir haftani tashkil etar edi. Viloyatlararo hisob-kitoblar ham pochta orqali avizo hujjatlari asosida amalga

oshirilgan. Bunda mablag'lar bir mijozning hisobvarag'idan ikkinchi mijozning hisobvarag'iga bir oydan ikki oygacha bo'lgan muddat mobaynida kelib tushar edi.

2-bosqich.1995- yil aprel oyida Markaziy bank Jahon banki mablag'lari hisobidan O'zbekiston Respublikasi banklararo to'lov tizimini takomillashtirishga yo'naltirilgan xalqaro tanlov tender e'lon qildi. Markaziy bankda tashkil etilgan elektron to'lov tizimini yaratish ishchi guruhi o'tgan yillardan olingan tajribalar va xulosalar, shuningdek jahonning ilg'or davlatlari yutuqlarini o'rganish va tahlil qilish asosida elektron to'lov tizimi texnologiyasini yaratdilar. Eski tizim 19 avgustdan boshlab yangi texnologiya bilan almashtirila boshlandi. Bu paytga kelib Markaziy bank tizimida hisob-kitob markazlari tashkil etildi va tijorat banklariga elektron to'lov bo'yicha xizmat ko'rsatila boshlandi. Yangi texnologiyaga o'tila borishi sababli yilning oxirigacha respublikada 2 tizim: elektron pochta va elektron to'lov tizimlari ishlab turdi. Yil oxiriga kelib esa barcha tijorat banklari Markaziy bankning hisob-kitob markazlari, kliring markazlari elektron to'lov tizimiga qo'shildi.

3-bosqich.1998 -yil Markaziy bank bilan Jahon banki o'rtasida 1998 yil dekabr oyida "Respublika moliya sohasini rivojlantirish" uchun zayom ajratish to'g'risida shartnoma imzolandi. Bu loyiha besh komponentga bo'linib, shulardan to'rtinchi komponent o'z ichiga quyidagi masalalarni oladi:

-to'lov tizimini takomillashtirish;

-boshqarish uchun axborot tizimini yaratish;

-bank telekommunikatsiya tizimini rivojlantirish; -axborot tizimi muhofazasini yaratish.

Yuqorida keltirilgan masalalar bo'yicha tadbirlarni nihoyasiga etkazish 2003 yilning ikkinchi yarmiga mo'ljallangan bo'lib, har bir masala bo'yicha rivojlanish yo'llari tijorat banklari bilan birgalikda aniqlandi va chet el ekspertlarining xulosalari olindi.

4-bosqich.2002 yil to'lovlarni real vaqtda o'tishini ta'minlash va tijorat banklariga yagona vakillik hisobvarag'i orqali xizmat ko'rsatish bo'yicha texnologiya tanlanib, ushbu bo'yicha texnik topshiriq, ishlab chiqildi va banklararo to'lovlarni yagona vakillik hisobvarag'i orqali o'tkazish hamda banklarda axborotlashtirilgan axborot tizimini tashkil etish bo'yicha dastur yaratildi. Plastik kartochkalar bilan hisob-kitoblarni yo'lga qo'yish maqsadida to'lovlarni amalga oshiradigan milliy tizim yaratish konsepsiyasi tavsiyanomalar va sxemalar ishlab chiqildi. Respublikamizda mavjud yirik banklar, xususan TIF Milliy bank, Asaka bank, Sanoatqurilish banki, Xalq banki va Paxta banklarida plastik kartochkalar orqali to'lovlarni tashkil qilish yo'lga qo'yildi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 24 sentabrda qabul qilingan "Plastik kartochkalar asosida hisob-kitob qilish tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 445-sonli Qarori bilan ushbu tizimni kengaytirish borasidagi ilk reja ko'rsatkichlari, shuningdek to'lovlarni plastik kartochkalar orqali qabul qilish terminallari bilan jihozlanadigan ob'ektlar ro'yxati tasdiqlandi. 2006-

2012- yillar barcha tijorat banklarida (DT Xalq bankidan tashqari) yagona balans tizimini joriy etildi. Davlat tijorat Xalq bankida yagona balans texnologiyasiga asoslangan tizimni joriy etish ishlari bosqichma-bosqich olib borilib, 2008 yil 24 noyabrda to'liq ishga tushirildi.

2015-2019 yillar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19 sentabrdagi "Milliy to'lov tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3945-sonli qaroriga asosan Milliy banklararo protsessing markazi 2018 yilning IV-choragida tashkil etildi va "Humo" to'lov tizimi 2019 yilning I-choragidan boshlab ishga tushirildi.

Mazkur chakana to'lov tizimining ishga tushirilishi bank kartalariga asoslangan chakana to'lov xizmatlarini ko'rsatish sohasida raqobat muhitining shakllanishiga, iqtisodiyotda naqd pulsiz hisob-kitoblar ko'lamining sezilarli darajada oshishiga hamda bank kartalariga asoslangan chakana to'lov tizimlari faoliyati bilan bog'liq xatarlarning kamayishiga xizmat qiladi. 2019 yil davomida xo'jalik sub'yektlarining to'lovlarini tunu kun (24/7) rejimida o'tkazilishiga shart-sharoit yaratish maqsadida 2019 yil davomida Markaziy bank huzurida xalqaro talablarga mos keladigan Ma'lumotlarni qayta ishlash markazini yaratish bo'yicha keng qamrovli tayyorgarlik ishlari olib borildi. To'lovlarning 24/7 rejimida o'tkazilishini ta'minlovchi yangi Tezkor to'lovlar tizimini joriy qilish yuzasidan pilot loyihasini amalga oshirish ishlari boshlandi. Mazkur Tezkor to'lovlar tizimi 2020 yilning I-choragida ishga tushirilgan bo'lib, unga barcha tijorat banklarining ulanishi ta'minlandi. Buning natijasida masofadan xizmat ko'rsatish tizimlaridan foydalanuvchi korxonalar va tashkilotlar ham xuddi aholi kabi o'z to'lovlarini tunu kun real vaqt rejimida, ya'ni tijorat banklari filial va shaxobchalari ish vaqtidan tashqari va dam olish kunlari ham amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ldi.

Xalqaro to'lov tizimlari barcha mamlakatlardagi moliyaviy aylanmalarga kirishni ta'minlaydi, bu sizga hududlar va hududlarni hisobga olmagan holda xaridlar va xizmatlar uchun haq to'lashga imkon beradi. Bu to'lov tizimining eng xavfsiz turi. Mamlakatimizda eng mashhurlari Visa yoki MasterCard. Asosiy global tizimlar, shuningdek, American Express, Diners Club va JCB.

Viza to'lov tizimi .Amerikada o'tgan asrning 60-yillarida paydo bo'lgan. Shu sababli, Visa to'lov tizimining o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, u dollar valyutasidagi operatsiyalarga yo'naltirilgan. To'rt turdagi kartalar mavjud - debet kartalari, kredit kartalari, to'lov kartalari va oldindan to'langan kartalar, ular birbiridan zaryadlashda farq qiladi. Bu dunyodagi eng mashhur plastik kartalar turlaridan biri. Maxsus kod - egasining shaxsini tasdiqlovchi pin kod yordamida xaridlarni amalga oshirish, pulni olish va hisobni to'ldirish mumkin. Shuningdek, kartalar shaxsiylashtirilishi va Internetda xavfsiz xarid qilish uchun maxsus raqamli kodlarga ega bo'lishi mumkin.

MasterCard tizimi ham Amerika kompaniyasidir, ammo uning yordami bilan operatsiyalar evrodagi asosiy valyuta ishtirokida amalga oshiriladi. Oddiy xaridor uchun bu unchalik katta farq qilmaydi, lekin agar siz kartani chet elda xarid qilishda foydalansangiz, to'lov tizimi barcha summalarni avval asosiy valyutaga, so'ngra sotib olish valyutasiga qayta hisoblab chiqishini unutmangiz kerak, bu esa komissiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. . Ma'lum bir cheklovgacha bo'lgan MasterCard-ni sotib olish pin kodini ishlatmasdan amalga oshiriladi. Bu uni firibgar firibgarlarga nisbatan ko'proq zaiflashtiradi. MasterCard kartalari ro'yxatdan o'tgan va anonim, qabartmali va silliq bo'lishi mumkin. To'lov tizimlari "To'lov markazi" va "Corn" kartasi kabi yirik bank gigantlari bilan ham, nobank kredit tashkilotlari bilan ham hamkorlik qiladi.

Elektron to'lovlarning unevirsal tizimi hisoblanadigan U-PAY – elektron tijoratni rivojlantirish maqsadidagi O'zbekiston Respublikasining “Elektron to'lovlar to'g'risidagi” Qonunining ijrosi asosida tashkil etilgan. U-PAY tizimining ustun tomoni shundaki, unda naqd pulsiz hisob kitoblarni istalgan mobil aloqa yoki Internet orqali, shuningdek, SMS-xabar orqali ham amalga oshirsa bo'ladi. U-PAY elektron to'lov xizmati plastik kartochkangizdagi pul mablag'laridan foydalanishda maksimal qulaylik yaratadi. Biz mobil telefonimizni o'zimizning moliyaviy yordamchimiz sifatida emas, balki aloqa vositasi, fotokamera, MP3-pleyer sifatida ko'rishga o'rganib qolganmiz. Endilikda ushbu mobil dasturi yoki SMS-xabar yordamida qisqa muddatda to'lovlarni amalga oshirish imkoni paydo bo'ldi.

CLICK" – bu mobil internet-banking tizimi hisoblanib, u orqali mobil aloqa xizmatlari, internet-provayderlar, kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni, shuningdek internet-do'konlaridan xaridlarni bevosita shaxsiy bank hisobidan yoki plastik kartochkasidan ustama haqisiz amalga oshirish imkonini beradi. Agar sizda O'zbekiston Respublikasidagi istalgan bankning UZCARD-Online plastik kartochkasi bo'lsa, unda “CLICK” interfeysi orqali bevosita plastik kartochkangizdan to'lovni amalga oshirishingiz uchun infokioskga (bankomat) yoki bankka borib mobil telefoningizga “SMS-xabardor qilish” xizmatini yoqtirishingiz va plastik kartochkangizni UZCARD-CLICK tizimiga ulashingiz kerak.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, mobil texnologiyalar va to'lov tizimlari odamlarni qog'oz ishidan ozod qiladi va moliyaviy resurslarning aylanishi va hisobini osonlashtiradi. Plastik karta zamonaviy hayotning ajralmas qismiga aylandi va qog'oz pullardan foydalanish tobora ommalashib bormoqda. To'lov tizimini tanlash foydalanuvchining ehtiyojlariga asoslanishi kerak, aks holda siz ko'proq komissiyalarga pul sarflaysiz va mahsulotning barcha funktsiyalaridan foydalana olmaysiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1.«Экономическое обозрение», 14 ноябрь 2009. «Новая вершина узбекского Интернета», 18-Б.

Отчет об анализе выполнения решений всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, 2008. Подготовлено совместно Узбекским Агентством связи и информатизации (УзАСИ) и Проектом ПРООН «Политика ИКТ» (ICTP), 8-В.

Блокчейн технологиясига асосланган "смарт-шартномалар": ишончлилиги ва амалиётда кулланилиши А. Ортиқбоев («UNICON.UZ» ДУК).

Akramov, A., Mirzaraimov, B., Akhtamova, Y., & Turdaliyev, M. A. (2020). Prospects For The Development Of Trust Management In Uzbekistan. *Psychology and Education Journal*, 57(8), 530-535.

5.Ахмедов, Б. А., Якубов, М. С., & Карпова, О. В. (2020). Геймификация образовательного процесса кластерный подход. *Interconf*, 2(38), 371-378.

Yusupov, M., Akhmedov, B. A., & Karpova, O. V. (2020). Numerical Simulation of Nonlinear Vibrations of Discrete Mass with Harmonic Force Perturbation. *Acta*

KARTALARDAGI YOZUVLAR HAMDA MATNLI MATERIALLAR VA ULARNI JIHOZLASH

Ramozonov Og'abek Zafarovich

Urganch davlat universiteti

Geodeziya, kartoqrafiya va kadastr yo'nalishi talabasi

Email adres (ramazonovogabek61@gmail.com)

telefon raqam (+998) 93 086 61 36.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada kartalarda ishlatiladigan kartografik yozuvlar haqidagi ma'lumotlar, shu bilan birgalikda kartalarning mazmunini ochib beruvchi matnli materillar bilan kartalarni qay tartibda jihozlash hamda kartada matnli ma'lumotlarning ahamiyati ularning to'g'ri yoki noto'g'ri qo'llanilishini o'rganib chiqamiz.*

Yuqoridagi mavzular asnosida ularning nazariy va amaliy ahamiyatini o'rganishdan iborat.

Kalit so'zlar: *Xaritadaagi yozuvlar, toponim, kartografik atamalar, yozuvlarni loyihalash, kartaning mavzusi, yorliqlar, GAT, shartli belgilar, nashr qilish prinsiplari, shriftlar, aniqlik.*

Kirish: Kartalar qoidaga ko'ra simvolik xarakterga ega bo'lsada, ko'pchilik kartalarda matnli materiallar uning mazmunini tashkil qiladi. Kartalarda, yozuvlar to'rtta maqsadiga ko'ra xizmat qiladi: (1) tasvirlash uchun, (2) tushuntirish uchun, (3) markaz yoki punktlarni tasvirlash uchun, (4) miqdorli va sifatli miqdorlarni tasvirlovchi shartli belgi sifatida. Kartalardagi yozuvlar geografik kartalarning muhim elementi hisoblanib, katta ma'noni anglatadi. Rasm va shrift o'lchami obyektlarning sifat va miqdor tavsifini aks ettiradi.

Kartadagi yozuvlar 3 ta guruhga ajratiladi: *topografik, atamalar va izohlovchi yozuvlar*. Kartada gidrografiya obyektlari, tuproq, o'simlik qoplami va ijtimoiy-iqtisodiy obyektlarning nomlari yoziladi, biroq kartaga joylashtirilgan hamma obyektlar ham o'z nomlari bilan yozilmaydi. Masalan, umumgeografik kartalarda daryo va tog'larning bir qismi nomlari yozilmasdan berilishi mumkin.

"Xaritadaagi yozuvlar" deganda xaritadaagi yordamchi va qo'shimcha elementlar tarkibidagi emas, balki bevosita xarita mazmunini beruvchi, ya'ni kartografik tasvirdagi yozuvlar tushuniladi. Ba'zi kartograflar xaritalardagi yozuvlarni *"zaruriy nuqson"* deyishadi, chunki ular tasavvurni to'ldirib yuboradi va murakkablashtiradi. Yozuvlar xaritaga tushirilganda vizual ko'rinishning muhim elementiga aylanadi. Ular e'tiborimizni tortadi va boshqa belgilarni xiralashtiradi. Amalda, xaritaning grafik sifati ko'p jihatdan yozuvlar shakli va joylashtirilishiga bog'liq holda bo'ladi.

Toponimlar – xaritaga olish obyektlarining geografik nomlari. Ularga oronimlar (relyef elementlari nomlari), gidronimlar (suv obyektlari nomlari), etnonimlar

(etnoslar nomlari), zoonimlar (hayvonot turlari nomlari) va boshqalar kiradi. Aynan ularni xaritada to'g'ri yozilishi jiddiy masala hisoblanadi.

Atamalar – xaritaga olish obyektlariga tegishli bo'lgan tushuncha. Bular umumgeografik, geologik, okeanologik, ijtimoiy-iqtisodiy va istalgan boshqa atamalar bo'lishi mumkin. Masalan, “provinsiya”, “iqtisodiy rayon”, “ko'rfaz”, “pasttekislik” va boshqalar.

Tushuntirish yozuvlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- ✚ sifat ko'rsatkichlar (“achchiq”, “chuqur”, “terak”, “qum”, “toshloq”);
- ✚ miqdor ko'rsatkichlari (absolyut va nisbiy balandliklar, suv oqimi tezligi, chuqurligi va boshqalar);
- ✚ xronologik yozuvlar (voqea sodir bo'lgan vaqt, geografik sayohat amalga oshirilgan vaqtlar, suv ko'payish va kamayish vaqti);
- ✚ harakatdagi belgilarga tushuntirish xatlarini (dengiz va temir yo'llarda tashiladigan yuklar, Magellan sayohati);
- ✚ koordinata to'rlarini ko'rsatuvchi raqamlar va ularni nomlarini (Grinvidan sharqda yoki g'arbda, janubiy va shimoliy qutb chizig'i) va boshqalar.

Asosiy qism: Matnli materiallar *kartaning mavzusi*, kartalarning nomlari muvofiq keluvchi kartografik shriftlar bilan yoziladi. Yirik masshtabli topografik kartalarni tuzishda obyektlarni nomlari va ularga tegishli bo'lgan izohlovchi yozuvlar va tasniflar har bir element tuzilgandan keyin originalga yoziladi. Mayda masshtabli umumgeografik va mavzuli kartalarni tuzishda nomlar butun karta mazmuni tuzilgandan keyin yoziladi. Kartadagi hamma yozuvlar to'g'ri joylashtirilishiga va yaxshi o'qilishiga alohida e'tibor berish zarur.

Nomlarni yozish hamdo'stlik davlatlari, avtonom respublikalar, viloyatlar, shuningdek xorijiy davlatlarning geografik nomlarini berish bo'yicha ko'rsatmalarga muvofiq tarzda amalga oshiriladi. Shu ko'rsatmalarga ko'ra hamma boshqa tildagi geografik nomlar kartalarda beshta usul bilan beriladi: transkripsiya bilan, transliteratsiya bilan, mahalliy, rasmiy, an'anaviy va tarjima shakllari bilan berib o'tiladi.

1-rasm Mavzusi noto'g'ri joylashtirilgan karta

Manbalar va boshqa izohli materiallar. Ko'pchilik mavzuli kartalar uchun foydalanilgan manbaning ma'lumotiga tayangan holda ko'rsatiladi. Bu yozma adabiyotlarda qo'llaniladigan uslublarga tenglashadi. Hamma kartografik va boshqa materiallarni yig'ish, tahlil qilish va baholashning asosiy maqsadi – asosiy, qo'shimcha va yordamchi manbalarni yig'ish bo'lib, kartani tahririy tayyorgarligi uchun va karta tarkibining hamma elementlarini tuzish uchun zarurdir.

Joy nomlarini tarqatishning yetakchi prinsiplari. Kartaning maqsadi va mazmunidan kelib chiqqan holda, joy nomlarining turlariga bog'liq bo'lgan kelishuvlar hamda kartalardagi yorliqlar va joy nomlarining tarqalishi bo'yicha ortiqcha talablari bo'lmagan, yetakchi prinsiplar mavjud. Ularni tarqatishning eng asosiy omili bu – aniqlikdir. GAT dasturlarida joy nomlarini tarqatishning o'ziga xos xususiyatlarini, ya'ni kartaning maqsadi va mazmuniga mos holda nomlarni tanlash hamda nomlarning ko'p turdagi kutubxonalarini o'z ichiga oladi. Keyingisi – bu umumiy

qo'llaniladigan yetakchi prinspidir (2-rasm).

2-rasm Joy nomlarining afzal holda joylashtirilishi

Niqoblar va shartli belgilar. Niqoblar deb - kartada to'g'ri burchakli shaklga, ya'ni kartada tasvirlangan ranglardan farq qiladigan shakl ichidagi yozuvga aytiladi. Ulardan foydalanganda, ehtiyot bo'lish zarur, chunki ular kartadagi ma'lumotlarni to'sib qo'yishi mumkin. *Callouts* niqoblari bo'rttirilgan chiziqlar bilan tasvirlanib, ular obyektning funksiyalarini ko'rsatadi. Ko'pchilik shakllar bo'rttirib tasvirlash uchun xizmat qiladi. *Haloslar* harflarning konturlarini yaxshi tasvirlab, soyalar yozuvlarni boshqalardan ajratib turadi (3-rasm).

3-rasm. Niqoblar, areallar va bo'rttirib ko'rsatuvchi shartli belgilar karta foni o'zgarganda yaxshi foyda beradi

Nashr qilish prinsiplari. Uslublar kartalarni yaratishda va kartadan foydalanuvchilar tomonidan juda ko'p tanqidga uchraydigan jihat hisoblanadi. Kartadan foydalanuvchilar tomonidan "o'qilishi qiyin" va "qo'pol yozuvlar" kabi izohlar beriladi. Agarda karta tuzuvchi tahririy tayyorgarlik ishlari jamoasi kartada uslublar va yozuvlarni to'g'ri tanlay olishsa, bunday e'tirozlarga yo'l qo'yilmaydi.

Shriftlar. Harf va raqamning ayrim elementlari kengligi, balandligi, yo'g'onligi, rasmning qanday holatdaligiga ko'ra aniqlanadi. Shriftli belgilar orqali asosiy elementlar (yo'g'on chiziqlar), qo'shimcha elementlar (birlashma hosil qiluvchi shriftlar, burchaklarni birlashtiruvchi, tomchisimon elementlar, tubi qirzilgan elementlar) va harfning ichki qismi yorug'liklarini tasvirlashi mumkin. Ular orasidagi farqlarni kartografik shrift turiga qarab, xarakterlash mumkin. (4-rasm)

4-rasm. Bazali chiziqda harflarning joylashishi

Shriftlar 5 ta asosiy guruhga bo'linadi:

- 1) farqi yaqqol seziluvchi, bog'lab turuvchi elementi asosiga nisbatan notekis va uzun-ingichka qirzilgan;
- 2) o'rtacha farqlanadigan (kontrastli), bog'lanish elementi asos bilan bir xil sillqlikda va kalta qirzilgan;
- 3) deyarli kam farq qiladigan, bog'lanish elementi asos bilan bir xilda va to'g'ri burchak shaklida qirzilgan;
- 4) kam farqlanadigan, notekis, keskin bog'langan va uchlari asos kabi yo'g'onlikda to'g'ri qirzilgan;

5) ko'zga yaqqol tashlanmaydigan, qirqilish chizig'isiz;

Aniqlik. Kartani o'qish jarayonida shriftni oson va tez qabul qilish, o'qilish, shriftdan oqilona foydalanish barcha turdagi kartalarning talabidir. Bu majburiyat ayniqsa shrift shartli belgi bo'lib xizmat qilganda namoyon bo'ladi. Bunday holda shriftning shakli o'lchami va boshqa grafik vositalarga ko'ra, alohida turlarga ajratilishi muhimdir. Shriftni oson o'qish va farqlash uchun uni ranglarda ko'rsatish mumkin.

Xulosa: Xulosa shundan iborataki kartalarni yaratishda kartografik dizaynning bir bo'lagi bo'lmish kartadagi yozuvlar hamda matnli materiallarni to'g'ri qo'llash.

Bu kartalardan foydalanuvchilarda paydo bo'ladigan tushunmovchiliklarni oldini olish va kartalarning ma'zmun mohiyatini to'g'ri yoritib berish kartaning o'quvchanligida kartografik yozuvlarning xalqaro standartlarga javob berishi, atamalarda qo'llanilishini to'g'ri nazorat qilish va nashr qilishdagi e'tiborli joylarni ko'zdan qochirmay kartani yaratish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bularning barchasi kartaning mukammalligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Kartografik dizayn" 78-101 b. O.A. Ibragimov, E.YU.Safarov. Toshkent -2019
2. " Kartalarni loyihalash va tuzish" 100-145 b. Ibraimova A.A. Toshkent-2021
3. "Kartografiya" 238-243b. Ibraimova A.A . Toshkent-2019
4. "Kartashunoslik" 74-79b. T.Mirzaliyev, E.Yu.Safarov, A. Egamberdiyev, J.S. Qoraboyev . Toshkent-2012

РЕНТГЕНОФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ $\text{Cu}_2\text{ZnSnS}_4$.

Джумабаев Д
Валиханов Н.К

*Ташкентский государственный транспортный университет,
nuriddinvalikhanov@gmail.com*

Содержание тонких слоев на основе Zn в воздухе обязательно приводит к проникновению и фиксации кислорода воздуха в твердой фазе таллоцианина цинка, где, действует как акцептор электронов [1]. Учитывая, что в этих слоях можно фиксировать другие частицы, присутствующие в атмосфере (которые могут играть определенную роль в фотоэлектрических свойствах), для уточнения их элементного состава применялся количественный анализ рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС).

В то же время с помощью РФЭС были выявлены новые типы химических связей, появившиеся в синтезированных тонких слоях. На рис. 1 показаны спектры РФЭС во всем диапазоне энергий. В спектрах РФЭС мы свидетельствуем о наличии пиков характеристики C 1s, O 1s, N 1s, I 3d и Zn 2p.

Рис. 1. Спектры РФЭС для тонких слоев 1А, 2А, 3А и 4А, без термической обработки

Деконволюция (развёртка) узкого спектра (пика) Zn 2p в результате легирования йодом показывает легкое смещение (0,2-0,3 эВ) в сторону меньшей энергии связи, а для системы Zn: Sn - небольшое смещение (0,13 эВ) в сторону большей энергии связи (рис. 2 б).

Пик энергии связи при 1021,9 эВ соответствует металлическому цинку. [2] спектры N 1s для Zn и Zn:Sn, легированные и не легированные йодом, показаны

на рис. 3а. Во всех спектрах преобладает сильный сигнал при 398,2 эВ, соответствующий Zn.

Рис. 2. РФЭС-спектры подуровней C 1s (а) и Zn 2р (б) для тонких слоев 1А-4А

Рис. 3. РФЭС-спектры подуровней N 1s (а) и I 3d (б) для тонких слоев 1А-4А.

Легирование йодом способствует аналогичному смещению этого сигнала на 0,1 - 0,2 эВ. Второй пик, соответствующий N 1s, возникает при энергии связи 400,1 эВ для ZnSn, не легированного йодом и светом смещена в сторону более высокой энергии связи для ZnSn и Cu₂Zn:I.

Пик для энергии связи 398,4 эВ соответствует наличию - N = C, а расположенный при 400,8 эВ соответствует группе -HN-C-. [3] Соответствующий сигнал I 3d_{5/2} для комплекса Zn: I₂ смещен на 0,5 эВ по сравнению с ZnSn:I. Соответствующий РФЭС-спектр O 1s для слоев 1А-4А показан на рис. 4.

Рис. 4. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия-спектры подуровня O1s для тонких слоев 1A-4A

Сигнал для O 1s при 531,9 эВ можно отнести к связи цинка с формиат-ионом образующихся в результате диссоциации ЖК и присоединения к центральному иону в молекуле Zn, по схеме ранее показанный на рисунке 3.8. Однако не исключено, что определенный вклад в появление этих сигналами обладают подвижные формы кислорода O₂⁻, O²⁻ и OH⁻, способы формирования и роли которых будет рассмотрен в другой статье.

Результаты РФЭС исследований синтезированных тонких слоев показывают, что растворы ZnSnS₄ и Zn:I SnS₄ взаимодействует с I₂ с образованием самоорганизующихся комплексов.

Наблюдения за слоями, легированными йодом, также предполагают образование тетраэдрических комплексов, таких как nI₂ (HCOO). Образование этих комплексов способствует передаче фотоиндуцированных нагрузок от донорного материала к акцепторному [4].

ЛИТЕРАТУРА:

1. F. Fan, L.R. Faulkner, Photovoltaic Effects Of Metalfree And Zinc Phthalocyanines. I. Dark Electrical Properties Of Rectifying Cells, The Journal Of Chemical Physics. 69 (1978) 3334–3340.
2. K. Nilson, P. Palmgren, J. Åhlund, M. Göthelid, Et Al. STM And XPS Characterization Of Zinc Phthalocyanine On Insb (001), Surf. Sci. 602 (2008) 452–459
3. NIST X-Ray Photoelectron Spectroscopy Database. Disponibil: <https://srdata.nist.gov/xps/default.aspx>
4. T. Potlog, V. Furtuna, I. Lungu, T. Masuzawa, H. Mimura, Physical-Chemical Properties Of Self-Assembled Structures In Solution Of Zinc Phthalocyanine And Bis-3-Pentyl-PTCDI Derivative, The Journal Of Physical Chemistry C. 17 (2020) 9470-9483.

5. Дустмуродов Э. Э. и др. ОБРАЗОВАНИЕ ЧАСТИЦ ПРИ РЕЛЯТИВИСТСКОМ СТОЛКНОВЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ ЯДЕР НА LHC (С ПОМОЩЬЮ GEANT4) //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 9. – С. 59-65.

6. Дустмуродов Э. Э. и др. ОБРАЗОВАНИЕ ЧАСТИЦ ПРИ РЕЛЯТИВИСТСКОМ СТОЛКНОВЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ ЯДЕР НА LHC (С ПОМОЩЬЮ GEANT4).

7. Дустмуродов Э. Э. и др. ОБРАЗОВАНИЕ ЧАСТИЦ ПРИ РЕЛЯТИВИСТСКОМ СТОЛКНОВЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ ЯДЕР НА LHC (С ПОМОЩЬЮ GEANT4) //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 9. – С. 59-65.

8. Safaev M. M. et al. RECOVERY CARBON-HYDROCARBON ENERGY FROM SECONDARY RAW MATERIAL RESOURCES //ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. – 2014. – С. 16-18.

9. Makhamadzahidovich S. M. et al. RECOVERY CARBON-HYDROCARBON ENERGY FROM SECONDARY RAW MATERIAL RESOURCES //ББК Ж. я431 (0) П27 МТО-18 Председатель организационного комитета. – 2014. – С. 16.

10. Conference Paper Development of a Non-Destructive Method Determination of the Maturity of Mulberry Cocoons Mirsaatov, R., Khudoyberganov, S. AIP Conference Proceeding[this link is disabled](#), 2022, 2432, 040018

11. Conference Paper • *Открытый доступ* Relationship of parameters that characterize the quality of live cocoons Burkhanov, S.D., Mirsaatov, R.M., Khudoyberganov, S.B., Kadyrov, B.H. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science[this link is disabled](#), 2021, 677(4), 042032

12. Conference Paper • *Открытый доступ* The impact that crushed rubber can have on the quality of bitumen and asphalt concrete Sidikova, T., Barxanadjyan, A., Hakimov, R., Sabirova, D., Mirsaatov, R. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering[this link is disabled](#), 2020, 883(1), 012198

TIBBIYOTDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Rahmonaliyeva Farzonaxon Sherzodovna

Farg'ona Jamoat Salomatligi Tibbiyot instituti Davolash ishi fakulteti 1-kurs talabasi

Annotatsiya. *Bugungi kunda axborot texnologiyalaridan barcha sohalarda qo'llanilib kelinmoqda. Inson hayotining muhim sohasini bo'lgan tibbiyotni ham chetda qoldirish mumkin emas. Ko'pgina davlatlarda uzoq vaqt davomida tibbiyot sohasidagi innovatsiyalardan keng foydalanib kelinmoqda.*

Kalit so'zlar: *tibbiyot, axborot texnologiyalari, sog'liq, be'mor, xizmat ko'rsatish, zamonaviy texnologiyalar.*

Axborot texnologiyalari butun dunyoda hamma joyda mavjud. Jumladan, tibbiyot sohasi ham axborot texnologiyalarini o'zni juda katta. Zamonaviy axborot texnologiyalari aholiga tibbiy yordam ko'rsatishni tashkil etishning yangi usullarini ishlab chiqishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ko'pgina mamlakatlar uzoq vaqtdan beri sog'liqni saqlash sohasida yangi texnologiyalardan faol foydalanmoqda. Bemorlar va xodimlar uchun telekonsultatsiyalar o'tkazish, turli muassasalar o'rtasida bemorlar haqida ma'lumot almashish, fiziologik ko'rsatkichlarni masofadan turib qayd etish, operatsiyalarni real vaqt rejimida kuzatish — bularning barchasi tibbiyotga axborot texnologiyalarini joriy etish orqali taqdim etilmoqda. Bu sog'liqni saqlashni axborotlashtirishni yangi rivojlanish bosqichiga olib chiqadi, uning faoliyatining barcha jabhalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Axborot tizimlari tibbiyot va sog'liqni saqlashning barcha sohalarida mavjuddir. Tibbiyot sohasida axborot almashishning turli ko'rinishlaridan foydalanish hozirgi davrning dolzarb muammolaridan biridir. Ularning tartibga solinishi tibbiyot va sog'liqni saqlash tizimida axborotlarning avtomatlashtirilgan almashinuviga erishish, bu soha xodimlarining ish faoliyati unumdorligini oshirib, bemorlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilaydi [2].

Axborot oqimlari bilan ishlash uchun sog'liqni saqlash tizimida axborot tizimlari yaratilgan. Axborot tizimi tashkiliy tartibga solingan xujjatlar va axborot texnologiyalari yordamida, shu jumladan axborotni qayta ishlash jarayonlarini amalga oshiradigan xisoblash texnikalari va aloqa kommunikatsiya vositalaridan foydalanishning umumlashtirilgan yig'indisidir. Tibbiy axborot tizimlarining maqsadi aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishning turli vazifalarini qo'llab quvvatlash, tibbiyot muassasalarini boshqarish va sog'liqni saqlash tizimining o'zini axborot boshqaruvida axborot almashinuvini ta'minlashdan iboratdir. Mustaqil vazifalari ilmiy tekshirish natijalarini, o'quv va attestatsion tekshiruvlarni axborot almashinuvini qo'llab quvvatlashdan iboratdir [1].

O'quv axborot tizimlari turli mashg'ulot va mashqlarning kompleksi va amaliy metodikalarini tashkil qiladi. Integrallashgan kasalxona axborot tizimi turli axborot tizimlarining bir necha sinflarning axborot tizimlarini birlashtiradi va ma'lum bir muassasaning maxsusligi bilan bog'liq masalalarni kompleks xal qilishga qaratilgan [3, 4].

Sog'liqni saqlash sohasiga axborot tenologiyasining joriy etilishi xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, xodimlar ishini sezilarli darajada tezlashtirish va bemorlarga xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

Tibbiyot va sog'liqni saqlash sohasidagi axborot texnologiyalari quyidagi vazifalarni hal qilishga yordam beradi:

- klinikadagi bemorlarning hisobini yuritish;
- ularning holatini masofadan kuzatib borish;
- diagnostika tekshiruvlari natijalarini saqlash va uzatish;
- belgilangan davolashning to'g'riligini nazorat qilish;
- masofaviy ta'limni o'tkazish;
- tajribasiz xodimlarga maslahat berish.

Tibbiyotdagi axborot texnologiyalari bemorlarning ahvolini yuqori sifatlil monitoring qilish imkonini beradi. Elektron tibbiy hujjatlarni yuritish klinika xodimlarining turli blankalarni tayyorlashga sarflaydigan vaqtini qisqartirish imkonini beradi. Bemor haqidagi barcha ma'lumotlar muassasaning tibbiyot xodimlari uchun mavjud bo'lgan bitta hujjatda keltirilgan. Tekshiruvlar va protseduralar natijalari to'g'risidagi barcha ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri elektron tibbiy kartaga kiritiladi. Bu boshqa mutaxassislariga belgilangan davolash sifatini baholash, tashxis qo'yishdagi noaniqliklarni aniqlash imkonini beradi.

Sog'liqni saqlashda zamonaviy axborot texnologiya imkoniyatlari tibbiy yordamning barcha jabhalariga ijobiy ta'sir ko'rsatish imkonini beradi. Tibbiyotda axborot texnologiyalaridan foydalanish ham quyidagilarga imkon beradi:

- masofaviy ta'limni o'tkazish;
- hamkasblar bilan tajriba almashish uchun aloqalarni yo'lga qo'yish;
- Sog'liqni saqlash bo'yicha so'nggi ma'lumotlarni olish.

Bundan tashqari, texnologiya tibbiyot muassasasini boshqarishni yaxshilashi mumkin. Tibbiy tizimlar ishini avtomatlashtirishga imkon beradi:

- klinikani boshqarish;
- rejalashtirish va iqtisodiy bo'lim;
- kadrlar bo'limi;
- moliyaviy xizmat;
- dorixonalar;
- moddiy xizmatlar.

Shuningdek, menejerlarga majburiy tibbiy sug'urta jamg'armasi, sog'liqni saqlashni boshqarish hududiy organi bilan yanada samarali hamkorlik qilish

imkoniyati beriladi. Tibbiyotda axborot tenologiyalari bizga shifokorlar, reestr, qabul bo'limi va boshqa xizmatlarning ishini optimallashtirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi "Elektron xukumat to'g'risida"gi qonuni, 2015 yil 9 dekabr
2. Raximov B. S. Tibbiyotda axborot tizimlarini klasifikastiyalash // Texnika. Texnologii. Injeneriya. — 2017. — № 2.1 (4.1). — S. 18-20.
3. Godin V. V. Upravlenie informastionnymi resursami / V. V. Godin. – M. : INFRA. – M, 2005. – 254 s
4. Radchenko A. I. Texnologii informastionnogo obщestva / . I. Radchenko. – Rostov-na-Donu : AOOT "Rostizdat", 2007. – 216 s.

WEB 1.0, WEB 2.0, WEB 3.0 TEXNOLOGIYALARI RIVOJLANISHINING QISQACHA TARIXI

Komilova Zulxumor Xokimovna

Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya. *Internet jadal rivojlanmoqda, insoniyat taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatadigan yangi texnologiyalar va ishlanmalar doimiy ravishda paydo bo'lmoqda. Internet Web 1.0 dan Web 3.0 ga qadar uzoq yo'lni bosib o'tdi va mavjud bo'lgan vaqt ichida ko'p narsa o'zgardi. Quyida Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 va Web 4.0 Internet texnologiyalari rivojlanishining qisqacha tarixi va afzalliklari keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *vab texnologiyalar, Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0 statik sahifalar, podkastlar, bloglar, vab-saytlar, AJAX, teg, xosting, vab-brauzer, Semantik Web*

Web 1.0 Internet rivojlanishining ilk bosqichi. Bu davr kontent yaratuvchilarni barmoq bilan sanash mumkinligi bilan ajralib turgan, qolgan barcha Internet foydalanuvchilari iste'molchi bo'lgan. Internet rivojlanishining ushbu bosqichida statik sahifalardan tashkil topgan va internet provayderlari tomonidan boshqariladigan vab-serverlarda yoki bepul xostingda joylashtirilgan shaxsiy saytlar (vizit karta saytlari) mashhur edi. Internet rivojlanishining birinchi bosqichida vab-saytlarda reklama berilmagan, u deyarli hech qaerda yo'q edi. Web 1.0 ni vab-saytlarda ma'lumotlarni ko'rsatishga imkon beruvchi kontentni yetkazib berish tarmog'i sifatida ta'riflash mumkin. Web 1.0 odamlarga ma'lumot qidirish va undan foydalanish imkonini bergan. Foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan kontent bo'lmaganidek, foydalanuvchilar bilan va ular o'rtasida hech qanday aloqa bo'lmagan.

Web 1.0 davrining asosiy xususiyatlari:

- Statik sahifalar.
- Sayt tarkibi serverning fayl tizimidan taqdim etiladi.
- Sahifalar Server Side Includes yoki Common Gateway Interface (CGI) yordamida quriladi.
- Ramkalar va jadvallar sahifadagi elementlarni joylashtirish va tekislash uchun ishlatiladi.

Web 1.0 o'sha davrdagi ko'pchilik sayt egalarining ehtiyojlarini to'liq qondiradigan Internet edi. Ularga kunning istalgan vaqtida odamlarga o'z ma'lumotlariga kirish imkonini beradigan vosita kerak edi va ularda bu vosita bor edi. Web 1.0 shuningdek, axborot almashinuvidagi geografik cheklovlarni ham olib tashladi.

Web 2.0.

Web 2.0 Internet rivojlanishining ikkinchi bosqichi va o'ziga xos ijtimoiy tarmoqdir. Web 2.0 - bu foydalanuvchi tomonidan yaratilgan kontent, saytdan foydalanish qulayligi va o'zaro hamkorlikni qadrlaydigan Internet. Bu bosqichda

saytlarning texnik xususiyatlari emas, balki veb-sahifalarni loyihalash va ulardan foydalanish usullari o'zgardi.

Internet odamlar o'z qarashlari, fikrlari, va tajribalari bilan o'rtoqlashadigan onlayn vositalar va platformalar markaziga aylandi. Web 2.0 ilovalari, Web 3.0 ilovalaridan farqli o'laroq, birinchi navbatda oxirgi foydalanuvchi bilan o'zaro aloqada bo'ladi. Shunday qilib, oxirgi foydalanuvchilar tufayli quyidagilar faol rivojlanmoqda:

- Podkastlar
- Bloglar
- RSS bilan tuzilgan
- Ijtimoiy tarmoqlar

Internet rivojlanishining ushbu bosqichida veb-saytlarni ishlab chiqishda AJAX va JavaScript ramkalari kabi veb-brauzer texnologiyalaridan foydalanildi. Aynan shu ramkalar ishlab chiquvchilar orasida eng ommabop bo'lgan va Ruby on Rails dasturlash tiliga qiziqish ham ortgan. Web 2.0 ni shunday xarakterlash mumkin - AJAX, teg optimallashtirish, frontend innovatsiyalar.

Web 2.0 davrining asosiy xususiyatlari:

- Katta hajmdagi ma'lumotlardan bepul foydalanish, bu foydalanuvchilarga ma'lumotlarni birgalikda qabul qilish va tasniflash imkonini berishi.
- Foydalanuvchi kiritishiga javob beruvchi dinamik sayt mazmunining paydo bo'lishi.
- Sayt egasi va foydalanuvchilari o'rtasida ma'lumotlarni uzatish usulini o'zgartirish.
- Dasturiy ta'minot yordamida sayt ma'lumotlaridan foydalanish imkonini beruvchi API larning paydo bo'lishi.
- jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatish va yangi tahdidlarning paydo bo'lishi.

Web 2.0 - bu kontentni taqdim etish va boshqa Internet foydalanuvchilari bilan o'zaro aloqa qilish qobiliyati. Web 2.0 qisqa vaqt ichida Internet haqidagi tasavvurni tubdan o'zgartirdi. Web 2.0 ning rivojlanishining yorqin namunasi bu foydalanuvchi kontentiga tayangan va tayanishda davom etayotgan YouTube. Web 4.0 bosqichi yaqinda kelishiga qaramay, YouTube hali ham mashhur.

Web 3.0

Web 3.0 Internetdan foydalanish evolyutsiyasi va uning ichidagi o'zaro ta'sir natijasidir. Internet ma'lumotlar bazasiga aylandi. Ushbu bosqich saytlarning ichki qismini optimallashtirish bilan tavsiflanadi, bunga katta e'tibor berildi. Internet rivojlanishining ushbu bosqichida eng ko'p yangiliklar saytlar va umuman Internetda amalga oshirildi. Web 3.0 ning o'ziga xos xususiyati shundaki, ma'lumotlar muayyan tashkilotlar yoki shaxslarga tegishli emas, balki foydalanuvchilar o'rtasida taqsimlanadi. Internet rivojlanishining bu bosqichi Semantik Web deb ham ataladi.

Semantik Internet ma'lumotni tahlil qilish va saytlarni tartiblash usulini o'zgartirdi. Bu davr interneti saytlarni boshqarish uchun robotlardan foydalana boshlaydi. Web 3.0 ishlab chiquvchilarni deklarativ ontologik dasturlash tillaridan

(OWL) foydalanishga majbur qiladi, bunda robotlar kalit so'zlarni moslash o'rniga, sayt mazmunini aniqlash uchun foydalanishi mumkin bo'lgan maxsus ontologiyalarni yaratadi.

Web 3.0 davrining asosiy xususiyatlari:

- Sayt semantikasining ahamiyati paydo bo'ladi. Semantika sayt tarkibini yaratish va almashish uchun zarur bo'lgan veb-texnologiyalarga katta ta'sir ko'rsatadi. Robotlarga so'zlarni kalit va raqamlar sifatida qabul qilishdan ko'ra, ularning semantik ma'nosini tushunish imkonini beruvchi "aqli qidiruv va tahlil"ning paydo bo'lishi internet makonining rivojlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda.

- Sun'iy intellektdan faol foydalanish. Tabiiy tilni qayta ishlash qobiliyatiga ega robotlar ma'lumotni farqlay oladi va tez va tegishli natijalarni beradi.

- 3D grafika. Uch o'lchovli dizayn nafaqat veb-saytlar, balki kompyuter o'yinlari, elektron tijorat, reklama va hokazolarda ham katta mashhurlik kasb etmoqda.

- Tarkib o'rtasidagi munosabat. Semantik metadata tufayli saytlardagi kontent bir-biriga bog'langan. Natijada, foydalanuvchi tajribasi boshqa darajaga ko'tariladi.

- Mavjudligi. Ushbu bosqichda Internet har bir elektron qurilma uchun mavjud: telefon, soat, mikroto'lqinli pech, planshet va boshqalar.

Tabiiy tilni qayta ishlash qobiliyatlari odamlar va kompyuterlashtirilgan ilovalar o'rtasidagi aloqa bo'shlig'ini ko'paytiradi. Web 2.0 bilan bog'liq muammo robotlarning Internetda joylashtirilgan ma'lumotlar kontekstini tushuna olmasligi edi, shuning uchun ular qaysi kontent muhimligini tushuna olmadilar. Matnlarni til bilan qayta ishlash imkoniyatlaridan foydalanish (semantika) ma'lumotlarni robotlar va ilovalar uchun tushunarli qilish imkonini berdi.

Web 4.0

Web 4.0 Internet texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasidir. Bugungi kunda Web 4.0 foydalanuvchi va robotlar o'rtasidagi mobillik va ovozli o'zaro ta'sir haqida. Ilgari foydalanuvchi Internet bilan o'zaro aloqada bo'lish uchun kompyuter qarshisida ish stolida bo'lishi kerak edi, biroq mobil qurilmalar foydalanuvchiga joylashuvidan qat'iy nazar ma'lumotlardan foydalanish va almashish imkonini beradi.

Web 4.0 odamlar va robotlar o'rtasidagi munosabatlarni o'zgartiradi, ular simbiotik bo'lib qoladi. Inson robotlarga doimiy kirish imkoniyatiga ega, kundalik hayot mashinalarga tobora ko'proq bog'liq bo'lib bormoqda. Sun'iy intellekt tufayli o'z-o'zini o'rganish tizimlari odamlarni o'rganadi va ularga nima kerakligini aniqroq tushunadi. Virtual va kengaytirilgan haqiqat tobora ommalashib bormoqda. Internetda virtual va kengaytirilgan haqiqatdan foydalangan holda turli xizmatlarni taklif qiluvchi saytlar tobora ko'payib bormoqda. Virtual haqiqat uchun maxsus qurilmalar yanada funktsional va ommabop bo'lib bormoqda, savdo hajmlari asta-sekin o'sib bormoqda.

Web 4.0 davrining asosiy xususiyatlari:

- Web 4.0 - bu inson va mashina o'rtasidagi simbiotik o'zaro ta'sir. Inson va mashina o'rtasidagi chegara xiralashgan.

• Internet Web OS hisoblanadi. Ma'lumotni dunyoning istalgan nuqtasidan uzatish mumkin.

• Internet o'z ishida sun'iy intellektdan faol foydalanadi, bu esa taqdim etilayotgan imkoniyatlar sifatini oshiradi.

• Internet foydalanuvchilar bilan xuddi odamlar bir-biri bilan qanday aloqada bo'lsa, shunday aloqa qiladi.

• Internet shaffof, barcha harakatlar kuzatilishi mumkin.

• Rivojlanishning ushbu bosqichida Internet har qachongidan ham yuqori tezlik va ishonchlilikni taqdim etadi.

Web 4.0 atrofimizdagi hamma narsani o'zgartirmoqda: infratuzilma, biznes, logistika, tibbiyot va boshqalar. Rivojlanishning ushbu bosqichida Internet iste'molchi tomonidan nazorat qilinadi va unga o'z harakatlari va ma'lumotlari ustidan to'liq nazorat qilish imkonini beradi. Web 4.0 odamlarning kundalik hayotini tubdan o'zgartiradi. Inson va mashina o'rtasidagi aloqani ta'minlab, Web 4.0 Internet bilan bog'liq har qanday faoliyat sohasi imkoniyatlarini boyitadi.

Internet faqat o'qish uchun mo'ljallangan saytlardan bugungi kundagi semantik veb-saytga aylandi, bu interaktiv ma'lumotlarni yaratish uchun odam va mashina o'rtasida mustahkam aloqani ta'minlaydi.

Kundalik faoliyatda yangi texnologiyalardan foydalanish inson va mashina o'rtasidagi simbiozga olib keladi. Katta ma'lumotlar virtual haqiqatda tobora ko'proq foydalaniladi. RFID teglarini joriy etish mashinalar orasidagi aloqani yaxshilaydi. Ushbu qurilmalar va ilovalar sun'iy intellekt tufayli o'z foydalanuvchilarining ehtiyojlarini his qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. S.S.Qosimov. Information technology. Tashkent "Aloqachi" 2006.
2. Spainauer S., Kuersia V. Vebmaster's reference. - K: "BHV", 1997. - 368 p.
3. Yarger R., Reese J., King T. MySQL and mSQL. Databases for small businesses and the Internet. - SPb: Symbol-Plus, 2000 - 560 p.
4. Komilova, Z. X., & Nazirjonova, F. S. (2020). The value and role of interactive methods in the development of information technology in primary school pupil. *Academicia An International Multidisciplinary Research Journal (Double Blind Refereed & Reviewed International Journal)*. ISSN, 2249-7137.
5. Komilova, Z. K., & Nazirjonova, F. S. (2021). The role of new information technologies in education. *Экономика и социум*, (4-1), 167-170.
6. Xokimovna, K. Z. (2022). Savodxonlikni Oshirish Jarayonida Aktdan Foydalanish. *Miasto Przyszłości*, 30, 88-90.
7. Zulxumor Xokimovna Komilova. Veb Sahifalar Yaratishning Dasturiy Ta'minoti. 2023/1/27. *Miasto Przyszłości* Vol. 31 (2023). 326-329

8. Z.X.Komilova, D.B.Botirov. Informatika va axborot texnologiya fanini o'qitishda bulutli texnologiyalaridan foydalanish metodikasi.Ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayoni va o'quv sifatini takomillashtirish muammolari
9. Ibragimovna Y. G., Xokimovna K. Z. Informatika fanini o'qitish jarayonida Mobil texnologiyalardan foydalanish //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 29. – C. 385-387.
10. Yuldasheva, G. I., & Shermatova, K. M. (2021). The use of adaptive technologies in the educational process. *Экономика и социум*, (4-1), 466-468.
11. Shermatova, G. Y. H. (2022). Aniq fanlarni o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. *Scientific progress*, 3(1), 372-376.
12. Yuldasheva, G., & Shermatova, H. (2022). Ta'limda innovatsion texnologiyalarning qo'llanilish istiqbollari. *Science and innovation*, 1(B8), 5-9.
13. Shermatova, Z., & Shermatova, H. (2022). The role of electronic educational manuals in the field of ICT. *Интернаука*, 4(1), 46-47.
14. Шерматова, Х. М., & Мукимова, З. З. (2021). Интеллектуальная культура-важный фактор образовательного процесса. *Экономика и социум*, (4-2), 723-726.
15. Mirzayevna, S. H., Muhammadaliyevna, A. S., & Qizi, O. M. O. (2022). Boshlang'ich Sinflarda Ta'lim Sifatini Oshirishda Aktdan Foydalanish. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1(13), 69-74.
16. Якубов, М. С., & Аскарлова, Ш. М. (2022). Особенности Использования Информационных Ресурсов Интернета. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 4, 10-16.
17. Mamirovich, I. S. (2022). Finlyandiya Va O'zbekistonda Ta'lim Tizimini Sifatini Solishtirma Taxlili. *Miasto Przyszłości*, 29, 347-350.
18. Sidikjonovna, I. D., & O'Rinboyevich, T. F. (2022). Bo'lajak O'qituvchilarga Fanlarni O'qitishda Elektron Darsliklardan Foydalanish O'rni Va Ahamiyati. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1(13), 34-38.
19. Solizhonovich, A. S. (2022). The Role of Modern Information Technology Education in the Lessons of Computer Science. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 547-550.
20. Tojiyev, T., & Aldashev, I. (2022). The importance of primary school teachers to use act in their activities.

УЎК: 616.33-002.44:579.835.12:575-085

HELICOBACTER PYLORI-АССОСАЦИЯЛАШГАН КАСАЛЛИКЛАРДА ОШҚОЗОН ШИЛЛИҚ ҚАВАТИДАГИ ЎЗИГА ХОС ГИСТОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРНИ АНИҚЛАШ

Исмаилова Ж.А
Юсупбеков А.А
Қурбонов А.К
Абдуллаева Ч. А

*Республика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация илмий-
амалий тиббиёт Маркази*

*Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий
тиббиёт Маркази*

Тошкент Давлат Стоматология Институту, Ўзбекистон

Қиска мазмуни: Муаллифлар томонидан 232 нафар *H. pylori* ассоциациялашган касалликларда ошқозон шиллиқ қаватидаги морфологик ўзгаришлар ўрганилган. Тадқиқот натижалари морфологик белгиларнинг интенсивлиги *H. pylori*-ассоциациялашган ошқозон касалликларининг нозологик шаклларига боғлиқлигини кўрсатади. Олинган натижаларнинг умумий талқини *OLGA* ва *OLGIM* тизимларидан фойдаланишнинг мақсадга мувофиқлигини кўрсатиб, терапевтик чора-тадбирларнинг кейинги стратегиясини яратиш учун энг асосли платформаси бўлиши мумкин.

Калит сўзлар: *H. pylori*-ассоциациялашган ошқозон касалликлари, морфологик текширишлар, *H. pylori* бактерияси, *OLGA* ва *OLGIM* тизими.

ВЫЯВЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ПРИ HELICOBACTER PYLORI- АССОЦИИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Исмаилова Ж.А
Юсупбеков А.А
Қурбонов А.К
Абдуллаева Ч. А

*Республиканский специализированной научно-практической центр терапии
и медицинской реабилитации, Республиканский специализированной научно-
практической центр онкологии и радиологии, Ташкентский государственный
стоматологический институт, Узбекистан.*

Резюме: авторами изучены морфологические изменения слизистой оболочки желудка у 232 пациентов с *H. pylori*- ассоциированными заболеваниями

желудка. Результаты исследования показали, что интенсивность морфологических изменений в желудке зависят от нозологических формах *H. pylori*-ассоциированных заболеваний желудка. Общая интерпретация полученных результатов свидетельствует о целесообразности использования системы OLGA и OLGIM, и может служить наиболее обоснованной платформой для построения следующей стратегии лечебных мероприятий.

Ключевые слова: *H. pylori*-ассоциированные заболевания желудка, морфологические исследования, бактерия *H. pylori*, системы OLGA и OLGIM.

IDENTIFICATION OF SPECIFIC HISTOLOGICAL CHANGES IN THE GASTRIC MUCOSA IN HELICOBACTER PYLORI-ASSOCIATED DISEASES

Ismailova J.A.
Yusupbekov A.A.
Kurbanov A. K.
Abdullaeva CH. A.

Republican Specialized Scientific and Practical Center for Therapy and Medical Rehabilitation, Republican Specialized Scientific and Practical Center for Oncology and Radiology, Tashkent State Dental Institute. Uzbekistan

Summary: *the authors studied the morphological changes in the gastric mucosa in 232 patients with H. pylori-associated gastric diseases. The results of the study showed that the intensity of morphological changes in the stomach depend on the nosological forms of H. pylori-associated diseases of the stomach. The general interpretation of the obtained results indicates the feasibility of using the OLGA and OLGIM system, and can serve as the most reasonable platform for building the next strategy of therapeutic measures.*

Key words: *H. pylori-associated diseases of the stomach, morphological studies, H. pylori bacterium, OLGA and OLGIM systems.*

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. XX асрнинг охириги йилларида *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) нинг кашф этилиши ва унинг ошқозон -ичак тизими касалликларининг келиб чиқишидаги ўрнини аниқланиши тиббиётнинг энг муҳим ютуқларидан бири ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра 2020 йилда дунёда 1,09 миллион инсонларда ошқозон саратони аниқланган бўлиб, ундан ўлим кўрсаткичи 769000 ташкил қилган. ЖССТ ва Маастрихт келишувига кўра *H. pylori* – ошқозон ичак тизими касалликлари ва ошқозон саратонининг (МС) келиб чиқишидаги асосий омиллардан ҳисобланади. Эпидемиологик маълумотларга кўра, дунёдаги 60% аҳоли ушбу микроорганизм билан зарарланган [4, 8]. *H. pylori* мавжудлиги сурункали гастрит (СГ), ошқозон яра касаллиги (МЯК), мукоза ассоцияланган

ошқозон лимфомаси (МАЛТ) ва МС келиб чиқишидаги ўта муҳим этиопатогенетик омилдир [1, 5]. Шу сабабли *H.pylori* билан ассоциациялашган ошқозон касалликларида генетик омилларни инобатга олган ҳолда эрадикацион терапияни оптималлаштириш замонавий клиник гастроэнтерологиянинг мураккаб ва долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади [3, 7].

H. pylori билан ассоциациялашган ошқозон касалликларида генетик омилларни инобатга олган ҳолда эрадикацион терапияни оптималлаштириш борасида олиб борилган ҳамда илмий тадқиқотлар асосида қатор натижалар олинган, жумладан: *H.pylori* ассоциацияланган ошқозон касалликларининг ривожланиши ва авж олишининг генетик маркерлари исботланган; сурункали гастрит ҳар иккинчи одамда, ўн икки бармоқ ичак яра касаллаги - меҳнатга лаёқатли ёшдаги ҳар ўнинчи одамда аниқланади [2]. Бундан ташқари, маълум шароитларда *H. pylori* мавжудлиги ошқозон ичак тизимининг онкологик касалликлари (саратони, МАЛТ-лимфомаси ва бошқалар) ривожланишига сабаб бўлиши мумкинлиги ҳақида тахминлар мавжуд. Бугунги кунга келиб *H.pylori* сурункали гастрит ва дуоденитнинг барча ҳолатларининг этиологик асоси ҳисобланади. Бактерияларни антимикроб препаратларига чидамли бўлиши - бу замонавий тиббиётда жиддий муаммо бўлиб, препаратларнинг самарасизлигидан ҳар йили 700 000 одам ҳалок бўлади ва 100 триллион доллар миқдорида маблағ сарфланади [1, 6].

Тадқиқотнинг мақсади *H.pylori*-ассоциациялашган касалликларда ошқозон шиллиқ қаватидаги ўзига хос гистологик ўзгаришларни аниқлашдан иборат.

Тадқиқотнинг объекти 232 нафар *H.pylori*- ассоциациялашган ошқозон касалликлари билан оғриган беморлар бўлиб, предмети сифатида беморларнинг клиник ва лаборатория, инструментал, морфологик тадқиқотлари натижаларини шарҳлаш материаллари олинган.

Тадқиқотнинг усуллари. *H.pylori*- ассоциациялашган касалликларда ошқозон шиллиқ қаватидаги ўзига хос гистологик ўзгаришларни аниқлаш. Ушбу ишда иштирок этган барча беморлар, патологик жараённинг нозологиясига қараб, бешта тадқиқот гуруҳига бўлинган, уларнинг натижалари қиёсий жиҳатдан ўрганилган: 84 нафар сурункали атрофик бўлмаган гастрит (САБГ), 49 - сурункали атрофик гастрит (САГ), 31 - ошқозон яраси (ОЯК), 42 ошқозон МАЛТ лимфомаси ва 26 ошқозон саратони (ОС) билан. Тадқиқотдаги беморларда жинсни ўрганиш сезиларли гендер устунлигини кўрсатмади, бу иккала турдаги вакилларнинг инфекцияга тенг мойиллигини кўрсатади: 128 эркак (55,3%), 104 аёл (44,7%). Беморларнинг ёши 19 дан 73 ёшгача, ўртача 46,7 ± 0,5 йилни ташкил этди.

Барча беморларга гастроскопия текшируви ҳамда беш нуқтали ошқозон биопсияси ўтказилди. Эндоскопик жиҳатдан тадқиқотда сурункали гастритнинг иккита асосий тури ажратилди: катарал (юзаки) ва атрофик. Ўрганилган

материалга асосланиб, Н. pylori- ассоциациялашган ошқозон касалликлари бўлган беморларда пренеопластик ўзгаришларни (фиброз, атрофия, ичак метаплазияси (ИМ), дисплазия) аниқлаш учун биопсияларнинг морфологик тадқиқоти ўтказилди (1-жадвал).

1-жадвал.

Н. pylori- ассоциациялашган ошқозон касалликларининг морфологик сурати (ошқозон шиллиқ қаватидан олинган биоптатларни ўрганиш асосида), n=232

Нозология	Гистологик белгилари							
	Фовеалар гиперплазия		фиброз		атрофия		Ичак метаплазияси	
	абс	%	абс	%	абс	%	абс	%
САБГ, n=84	25	29,7	32	38,1	1	1,2	8	9,5%
САГ, n=49	19	38,8	28	57,1	44	89,8	16	32,6
ОЯК, n=31	17	54,8	23	74,2	21	67,7	24	77,4
МАЛТ-лимф. n=42	29	69,0	15	35,7	13	30,9	36	85,7
ОС, n= 26	11	42,3	13	50,0	16	61,5	21	80,7
Жами, n=232	101	43,5	110	47,4	95	40,9	105	45,2

изох: САБГ- сурункали атрофик бўлмаган гастрит; САГ- сурункали атрофик гастрит; ОЯК- ошқозон яра касаллиги; МАЛТ-лимфома; ОС- ошқозон саратони.

Тақдим этилган жадвалдан кўришиб турибдики, Н. pylori-ассоциациялашган ошқозон касалликларининг нозологик шаклига қараб, морфологик кўриниш градиацияларнинг ўзгарувчанлиги билан фарқланади. Умуман олганда, Н. pylori-ассоциациялашган ошқозон касалликлари морфологик жиҳатдан меъда шиллиқ қавати ўртача атрофияси - 40,9%, фиброз - 47,3% ва турли даражадаги ичак метаплазияси - 45,2% ҳолларда намоён бўлди.

Юқоридаги маълумотларни таҳлил қилиб, шуни таъкидлаш керакки, сурункали гастритда ошқозон шиллиқ қавати Н. pylori билан зарарланишнинг заиф даражаси яллиғланиш ўзгаришларининг паст интенсивлиги билан боғлиқ (p < 0,001). Сурункали гастритда ОШҚ таркибидаги ўзгаришларни адекват баҳолаш учун 2008 йилда гастроэнтерологлар ва морфологларнинг таклиф этган OLGA ва OLGIM тизимлари қўлланилди. Ушбу OLGA тизими бўйича САБГ ҳолатида мос равишда 1,2% ва 9,5% ҳолларда I даражали морфологик ўзгаришлар мавжуд. САБГ дан фарқли ўлароқ, САГ билан, OLGA бўйича морфологик ўзгаришларнинг ноль даражаси 28,6% ҳолларда, I даража - 40,8%, II даража - 14,3% ва III даража - 6,1% да кузатилган (2-жадвал).

2-жадвал.

OLGA тизими бўйича аниқланган атрофия ва ичак метаплазияси бўлган беморларнинг тақсимланиши, n=232

Нозология	OLGA, даража			
	0	I	II	III

	абс	%	абс	%	абс	%	абс	%
САБГ, n=84	-		1	1,2	-		-	
САГ, n=49	14	28,6	20	40,8	7	14,3	3	6,1
ОЯК, n=31	3	9,7	8	25,8	5	16,1	5	16,1
МАЛТ лимфома, n=42	1	2,4	2	4,8	6	14,2	4	9,5
ОС, n=26	1	3,8	3	11,5	7	26,9	5	19,2
Жами n=232	19	27,2	35	15,1	24	10,3	17	7,3

изох: САБГ- сурункали атрофик бўлмаган гастрит; САГ- сурункали атрофик гастрит; ОЯК- ошқозон яра касаллиги; МАЛТ-лимфома; ОС- ошқозон саратони.

OLGIM тизими бўйича САГ билан оғриган беморларда морфологик ўрганишда асосан ўзгаришлар I, II ва III босқичларда, мос равишда 6,1%, 10,2% ва 16,3%, саратон олди деб ҳисобланиладиган IV босқич кузатилмайди. САГ ва ошқозон хавfli ўсмалари ўртасидаги мумкин бўлган оралиқ шакл бўлиб, ОЯК барқарор ўртача морфологик ўзгаришлар билан тавсифланади, бу атрофия ва ичак метаплазиясининг кучайишига олиб келади. Ошқозон яра касаллигида ичак метаплазиясига асосланган морфологик ўзгаришларнинг барча босқичлари OLGIM тизими ёрдамида аниқланди. Шундай қилиб, I босқич - 22,6%, II босқич - 29%, III босқич - 16,1% ва IV босқич - 9,7% беморларда, IV босқичда кузатилган морфологик ўзгаришлар эса жараённи атипик намоён бўлган хужайралардаги қайтарилмас бузилиши ҳисобланади (3-жадвал).

3-жадвал.

OLGIM тизими бўйича аниқланган атрофия ва ичак метаплазияси бўлган беморларнинг тақсимланиши, n=232

Нозология	OLGIM, даража							
	I		II		III		IV	
	абс	%	абс	%	абс	%	абс	%
САБГ, n=84	8	9,5	-		-		-	
САГ n=49	3	6,1	5	10,2	8	16,3	-	
ОЯК n=31	7	22,6	9	29,0	5	16,1	3	9,7
МАЛТ лимфома n=42	23	5,4	7	16,7	4	9,5	2	4,8
ОС n=26	-		4	15,4	9	34,6	8	30,7
Жами n=232	41	17,6	25	10,8	26	11,2	13	5,6

изох: САБГ- сурункали атрофик бўлмаган гастрит; САГ- сурункали атрофик гастрит; ОЯК- ошқозон яра касаллиги; МАЛТ-лимфома; ОС- ошқозон саратони.

Сифат ва миқдорий кўрсаткичларни ўз ичига олган морфологик тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатадики, *H. pylori*-ассоциациялашган касалликлар ошқозон шиллиқ қаватидаги ўзгарувчан ўзгаришлар билан тавсифланади. Барча ўрганилган нозологик гуруҳларда OLGA тизими бўйича морфологик ўзгаришлар ноль ёки I даражани ташкил этди: мос равишда 27,2% ва 15,1%. OLGA тизими бўйича барча гуруҳларда ичак метаплазияси фақат 7,3% ҳолларда бўлган. OLGIM тизими ёрдамида таҳлил қилинганда бир хил морфологик ўзгаришлар бошқа суръатни кўрсатди. I ва II босқичларда ичак метаплазиясига мос равишда 17,6% ва 10,8% ҳолларда аниқланган. Тадқиқот шуни кўрсатдики, беморларнинг 11,2% ва 5,6% да III ва IV ичак метаплазиясининг қайтарилмас босқичлари аниқланган.

Олинган маълумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, OLGA ва OLGIM тизимлари бўйича САБГ ҳолатида мос равишда 1,2% ва 9,5% ҳолларда I даражали морфологик ўзгаришлар мавжуд. САБГ дан фарқли ўлароқ, САГ билан, OLGA бўйича морфологик ўзгаришларнинг нол даражаси 28,6% ҳолларда, I даража - 40,8%, II даража - 14,3% ва III даража - 6,1% да кузатилган. OLGIM тизими бўйича САГ билан оғриган беморларда морфологик ўзгаришларни ўрганишда ўзгаришлар асосан I, II ва III босқичларда, мос равишда 6,1%, 10,2% ва 16,3%, саратон олди деб ҳисобланадиган IV босқичда эса морфологик ўзгаришлар кузатилмайди.

САГ ва ошқозон хавfli ўсмалари ўртасидаги мумкин бўлган оралик шакл бўлиб, ОЯК барқарор ўртача морфологик ўзгаришлар билан тавсифланади, бу атрофия ва ичак метаплазиясининг кучайишига олиб келади. ОЯКда ИМга асосланган морфологик ўзгаришларнинг барча босқичлари OLGIM тизими ёрдамида аниқланди. Шундай қилиб, I босқич - 22,6%, II босқич - 29,0%, III босқич - 16,1% ва IV босқич - 9,7% беморларда, IV босқичда эса морфологик ўзгаришлар жараёни атипик намоён бўлган хужайралардаги қайтарилмас бузилиш ҳисобланади. ОШҚда ўсма жараёнлари мавжудлигида оғир атрофия ва ичак метаплазияси қайд этилган.

СГ ва ОЯК маҳаллий яллиғланиш жараёнининг турли даражадаги фаоллиги билан бирга келди. Олинган натижаларнинг умумий талқини юқорида қайд этилган тизимлардан фойдаланишнинг мақсадга мувофиқлигини кўрсатди, чунки бу атрофия ва ичак метаплазиясини аниқлаш нуқтаи назаридан морфологик таҳлил бўлиб, терапевтик чора-тадбирларнинг кейинги стратегиясини яратиш учун энг асосли платформа бўлиши мумкин. Шунинг учун OLGA тизимига кўра II ва III даражали беморларнинг 17,6 % ида ва OLGIM тизимига кўра III ва IV босқичли беморларнинг 17,7% ида аниқланиши неопластик ўзгаришларнинг ривожланиши учун башоратли хавф омилдир. Агар бу кўрсаткич САБГ да бизнинг тадқиқотларимизда кузатилмаган бўлса, у ҳолда САГда жуда кам ва МЯКда у энг аниқ кўрсаткичга эга.

Олиб борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги **хулосалар** тақдим этилди:

1. Тадқиқот натижалари морфологик белгиларнинг интенсивлиги *H. pylori*-ассоциациялашган ошқозон касалликларининг нозологик шаклларига боғлиқлигини кўрсатади.

2. Олинган натижаларнинг умумий талқини OLGA ва OLGIM тизимлардан фойдаланишнинг мақсадга мувофиқлигини кўрсатди, чунки бу атрофия ва ичак метаплазиясини аниқлаш нуқтаи назаридан морфологик таҳлил бўлиб, терапевтик чора-тадбирларнинг кейинги стратегиясини яратиш учун энг асосли платформа бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бордин Д.С., Ливзан М. //Консенсус Маастрихт VI опубликован: что нового? Эффективная фармакотерапия. 2022; 18 (22): 72–84.

2. Исмаилова Ж.А. Эпидемиология хеликобактер-ассоциированных заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в Узбекистане. Локальные протоколы лечения // Клиническая и экспериментальная онкология. - №2(4), 2018, – P.74-77.

3. Цуканов В.В., Третьякова О.В., Амельчугова О.С. и др. Распространенность атрофического гастрита тела желудка у населения г. Красноярска старше 45 лет // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2012. - Т. 22. - № 4. - С. 27-31.

4. Fallone, C. A., Chiba, N., van Zanten, S. V., Fischbach, L., Gisbert, J. P., Hunt, R. H., et al. (2016). The toronto consensus for the treatment of *Helicobacter pylori* infection in adults. *Gastroenterology* 151, 51-69. e14. doi: 10.1053/j.gastro.2016.04.006.

5. Graham D.Y. *Helicobacter pylori* update: gastric cancer, reliable therapy, and possible benefits // *Gastroenterology*. – 2015. – V.148. – №. 4. – P. 719–731.

6. Olar L., Mitruț P., Florou C., Mălăescu G.D., Predescu O.I., Marcela L.R., Mogoantă L., Ionovici N., Pirici I., Evaluation of *Helicobacter pylori* infection in patients with esogastro-duodenal pathology // *Rom J Morphol Embryol*. – 2017. – V.58. – №. 3. – P. 809–815.

7. Sugano K., Tack J., Kuipers E.J. et al. Kyoto global consensus report on *Helicobacter pylori* gastritis // *Gut*. 2015. Vol. 64. № 9. P. 1353–1367.

8. Wald N. J. The treatment of *Helicobacter pylori* infection of the stomach in relation to the possible prevention of gastric cancer. In: IARC *Helicobacter pylori* Working Group. *Helicobacter pylori* Eradication as a Strategy for Preventing Gastric Cancer. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer (IARC Working Group Reports, № 8); 2014, p. 174–180.

ZAMONAVIY YUQORI TEZLIKDAGI SIMSIZ TEXNOLOGIYALARNI TURLI GEOGRAFIK SHAROITLARDAGI QO'LLASH

Abdug'afur Hotamov

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Samarqand filiali dotsenti

To'lqin Sultonov

"O'zbektelekom" AK Samarqand filiali direktoti, TATU mustaqil izlanuvchisi

Abduhafiz Jo'raqulov

"O'zbektelekom" AK Samarqand filiali mutaxassisi, TATU mustaqil izlanuvchisi

Anotatsiya: Ushbu maqolada turli xil fizik-geografik sharoitlarda yuqori tezlikdagi simsiz texnologiyalar ko'rib chiqiladi. Maqolada Wi-Fi, WiMAX, LTE kabi texnologiyalar, shuningdek, uning kamchiliklari va afzalliklari istiqbolli 5G standarti ko'rib chiqiladi. Turli xil sharoitlarda yuqori tezlikdagi simsiz ulanish texnologiyalari ma'lumotlarini uzatish misoli, shuningdek, hamkorlik qilish imkoniyati ko'rib chiqiladi.

Bugungi kunga kelib, simsiz texnik texnologiyalar-radioaloqa tarmoqlari ma'lumotlar uzatishda katta rivojlanishga erishdi. Simsiz tarmoqlar odamlarga simli ulanishlardan foydalanmasdan ilovalar va ma'lumotlarga ulanish va kirish imkonini beradi. Ushbu maqolada simsiz texnologiyalarning turli xil geografik sharoitlarda ularning radiusiga qarab samaradorligi ko'rib chiqiladi, ulardan foydalanish istiqbollari baholanadi.

Kalit so'zlar: simsiz texnologiyalar, an'anaviy kabel texnologiyalari, provayder, tarmoq protokoli, simsiz lokal tarmoqlar.

SIMSIZ TARMOQ TEXNOLOGIYASI

Ushbu maqola zamonaviy yuqori tezlikdagi simsiz ulanish texnologiyalarini ko'rib chiqishga bag'ishlangan bo'lib, ushbu texnologiyalarni turli geografik sharoitlarda qo'llash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Simsiz tarmoqlar an'anaviy kabel texnologiyalaridan foydalanish qiyin, amaliy va amaliy bo'lmagan hollarda lokal kompyuter tarmoqlari o'rtasida ma'lumot almashishni amalga oshiradi. Simsiz yuqori tezlikdagi radio kirish texnologiyasidan samarali foydalanishga misol moliyaviy kamchiliklar, kabel ishlarini bajarish uchun uzilish yo'qligi, shuningdek boshqa fizik-geografik sharoitlar mavjud bo'lgan lokal tarmoqlar segmentlari o'rtasidagi aloqani ta'minlash kiradi. Har qanday simsiz tarmoqning asosi uning protokoli hisoblanadi. Protokol tarmoq topologiyasini, adreslashni, yo'naltirishni, tarmoq tugunlarining ma'lumotlar kanaliga kirish tartibini va boshqalarni tartibga soladi.

Protokollar

Simsiz ma'lumotlarni uzatish protokollarining xilma-xilligini ko'p jihatdan tasniflash mumkin. Keyinchalik, ko'rib chiqilayotgan protokollarning ta'sir doirasini oshirish tartibiga ko'ra tasnifi beriladi. WPAN (Wireless personal area network- simsiz

shaxsiy tarmoq) turli xil qurilmalarni ulash uchun ishlatiladi. Simsiz shaxsiy tarmoqlarning diapazoni bir necha o'n santimetrdan bir necha metrgacha. WPAN turli xil tarmoq texnologiyalari yordamida joylashtirilishi mumkin, masalan: Bluetooth, ZigBee, 6lowpan va boshqalar.

Simsiz LAN (Wireless personal area network- simsiz lokal tarmoq) – simsiz texnologiyalar asosida qurilgan lokal tarmoq. Simsiz lokal tarmoqlar yuqori darajadagi dasturlar uzluksiz bajarish uchun zarur bo'lgan xususiyatlarni osongina ta'minlaydi. Shunday qilib, ushbu tarmoqlarning foydalanuvchilari elektron pochta xabarlariga yoki serverdan video oqimlariga katta hajmdagi qo'shimchalarni olishlari mumkin. Ushbu texnologiyalarning diapazoni bir necha yuz metrga yetadi. Bularga quyidagi protokollar kiradi: UWB, ZigBee, Wi-Fi. bunday texnologiyalar bir necha kilometrga yetadi. Ushbu protokolga misol WiMAX. WWAN (Wireless Wide Area Network -simsiz keng tarmoq) – simsiz kompyuter tarmoqlarining turli xil turlari, ularning asosiy xususiyati keng qamrov zonasidir. Masofa bir necha o'nlab kilometrni tashkil qiladi. Bularga quyidagi protokollar kiradi: GSM, CDMAone, iDEN, PDC, GPRS va UMTS.

1. Wi - Fi

Ushbu turdagi tarmoqlar transmitter va qabul qilgich o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa mavjud bo'lganda radioliniyalarda nisbatan qisqa masofalarda (qoida tariqasida, metrlar) aloqani ta'minlaydi [1]. Texnologiya lokal tarmoqni yaratadi, unda turli xil qurilmalar butun dunyo bo'ylab tarmoqqa ulanmasdan aloqa qilishlari mumkin.

2. WIMAX

WiMAX texnologiyasi-yuqori sifatli xizmat ko'rsatish bilan uzoq masofali simsiz aloqani ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan operator sinfidagi telekommunikatsiya texnologiyasi 802.16 standartiga asoslangan. [2] ushbu texnologiyaning asosiy afzalligi uning imkoniyatlarini tezda oshirish va aloqa hududini kengaytirish qobiliyatidir.

3. LTE

LTE standarti mobil telefonlar va dan bilan ishlaydigan boshqa terminallar uchun simsiz yuqori tezlikda ma'lumotlarni uzatishni ta'minlaydi. U GSM/EDGE va UMTS/HSPA tarmoq texnologiyalariga asoslangan [3]. Tarmoqlarning diapazoni tayanch stantsiya anteninasining balandligiga bog'liq. LTE tarmoqlariga ulanish imkoniyati ko'plab gadjetlar tomonidan ta'minlanadi: smartfonlar, rejalar, noutbuklar, o'yin pristavkalari va boshqa qurilmalar. Qurilmalarda mavjud GSM va 3G qurilmalari bilan birgalikda ishlaydigan LTE moduli o'rnatilgan bo'lishi kerak. Agar aloqa uzilib qolsa, LTE de-Vayss ulanishni to'xtatmasdan mavjud 3G yoki GSM tarmoqlariga kirishga o'tadi.

4. 5G

Yangi avlod telekommunikatsiya standarti. Ushbu texnologiya 4G bilan taqqoslaganda yuqori o'tkazuvchanlikni ta'minlaydi, bu keng tarmoqli mobil aloqaning ko'proq mavjudligini ta'minlaydi. Chastota diapazoni ikkita chastota diapazoniga bo'linadi: FR1 (600-6000 MGts) va FR2 (24-100 GHz). Tanlangan texnologiyalarning

ba'zi xususiyatlarini ko'rib chiqish mumkin, Wi-Fi so'nggi avlodni (Wi - Fi 6)ni oling, biz WiMAX-ni tayanch stantsiyalar va mobil telefonlar uchun ko'rib chiqamiz.

Jadval 1.

Ko'rib chiqilayotgan texnologiyalarning asosiy xususiyatlari

Texnologiyalar	WiMAX (802.16d)	WiMAX (802.16e)	Wi-fi 6	LTE	5G
Harakat radiusi	25-80 km	1-5 km	100 m gacha	5 km gacha, ba'zi hollarda 30 km gacha	30 km gacha
Chastota diapazoni	1,5 - 11 GHz	2,3 - 13,6 GHz	2,4 GHz 5 GHz	FDD uchun (Chastotalar kanallari oralig'i): 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz. TDD uchun (vaqt bo'linish kanali) - 2600 MHz	3,4-3,8 GHz /24,65-29,5 GHz 80-200 MHz
Tarmoq kengligi	75 Mbit/s gacha	40 Mbit / s gacha	1,2 Gbit/s gacha	160,4 Mbit / s gacha	20 Gbit/s gacha
Kanal kengligi	3,5 MGz	1,75 MGz	260 MGz	1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz va 20 MHz.	800 MGz gacha
Modulyatsiya	OFDM modulyatsiyasi, 256 FFT nuqtasi, BPSK, QPSK, 16QAM, 64 QAM	1024-QAM	QPSK, QAM-16, QAM-64	CP-OFDM, p/2-BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM	Modulyatsiya
Kanallarni ajratish	FDMA, TDMA, CDMA 256 FFT OFDM, 2048 FFTOFDM texnologiyasi	MU-MIMO, OFDMA	OFDMA	Massive MIMO	Kanallarni ajratish

Ushbu texnologiyalarni dashtda, ulkan o'rmonlarda va shahar rivojlanishi sharoitida qo'llash maqsadga muvofiqligini ko'rib chiqamiz. Dashtlar (ochiq er) dashtlarning o'ziga xos xususiyati mos ravishda daraxtlarning yetishmasligi yoki juda oz sonidir WiMAX va Wi-Fi uchun signalning zaiflashishi bo'sh joyning zaiflashishiga bog'liq bo'ladi va WiMAX yog'ingarchilik paytida susayishi bilan ajralib turadi.

1-rasmda Wi-Fi bilan birgalikda WiMAX ma'lumotlar uzatish tuzilishi ko'rsatilgan. Proвайder va WiMAX tayanch stantsiyasi o'rtasida tolalar yotqizilgan. Baza stantsiyalaridan biri 10-66 GHz chastota diapazonidan foydalangan holda ma'lumotlarni ko'rish chizig'ida uzatadi. WiMAX transmitteri va Wi-Fi router o'rtasida ma'lumotlarni uzatish ko'rish doirasidan tashqarida amalga oshiriladi, shuning uchun 1,5 - 11 GHz diapazondan foydalaniladi, bu WiMAX tayanch stantsiyalariga ba'zi to'siqlar orqali ma'lumotlarni uzatish imkonini beradi. Ushbu tezlikda IEEE 802.11 g

dan foydalanish tavsiya etiladi. Eng yangi standartlardan foydalanish iqtisodiy jihatdan foyda bo'lmaydi, chunki ularning o'tkazish qobiliyati yuqori, shunga mos ravishda narx ham yuqori. Wi-Fi texnologiyasi tezroq uzatish tezligiga ega, ammo tarqatish diapazoni juda kichik.

LTE-da ma'lumotlarni uzatish deyarli bir xil tarzda amalga oshiriladi, ammo LTE minoralaridan signal tarqalish radiusi juda kichik, shuning uchun minoralarni ko'p o'rnatish kerak. 5G standartining arxitek turi 4G standartiga o'xshash bo'ladi.

Xulosa qilishimiz mumkinki, dasht (ochiq er) uchun ma'lum bir standartni tanlash ma'lum aloqa minoralari qancha masofada joylashganligi va provayder qancha masofada bo'lishiga bog'liq bo'ladi.

1-rasm. Wi-Fi bilan birgalikda WiMAX ma'lumotlar uzatish tuzilishi

O'rmonli hudud

Ushbu sharoitlar uchun susayish ko'proq bo'ladi, chunki yerning relyefi, shuningdek yog'ingarchilik hisobga olinadi. 4G va 5G uyali minoralar, shuningdek WiMAX minoralarni yerga joylashtirish qiyin bo'ladi, chunki ma'lum bir o'rmon daraxt maydonini kesish kerak. Bundan tashqari, bunday sharoitda kabel va optikani yotqizish oson bo'lmaydi, bu ham ko'rib chiqilayotgan texnologiyalarning ishlashini qiyinlashtiradi. Xulosa qilishimiz mumkinki, o'rmonli hudud uchun ko'rib chiqilayotgan standartlar uchun ma'lumotlarni uzatishni amalga oshirish qiyin, ko'p narsa o'rmon maydoniga va uning provayderdan qanchalik uzoqligiga bog'liq bo'ladi.

Shahar rivojlanishi

2-rasmda Wi-Fi texnologiyasidan foydalangan holda ma'lumotlarni uzatish tuzilishi ko'rsatilgan.

2-rasm. Wi-Fi ma'lumotlarini uzatish tuzulishi

Ushbu standart yordamida optik kabeldan foydalanganda ma'lumotlarni 1,2 Gbit/s tezlikda uzatish mumkin, bu shahar qurilishida odatiy holdir.

Agar biz ma'lumotlarni uzatish birinchi navbatda WiMAX minoralari yordamida amalga oshiriladigan holatni ko'rib chiqsak, u holda ma'lumotlarni uzatishning maksimal tezligi 75 Mbit/s gacha bo'ladi, optik kabel esa faqat tayanch stantsiyaga yotqizilishi mumkin va shundan so'ng uzatish simsiz amalga oshiriladi. Asosiysi shundaki, ushbu texnologiya ikkita IEEE 802.16 d va IEEE 802.16 e standartlariga ega. 1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, ushbu standartlar turli xil diapazonlarda ishlaydi, ba'zilar stantsionar mijozlar uchun, boshqalari mobil uchun mo'ljallangan. WiMAX-ni Wi-Fi-dan alohida ishlatish hozircha amaliyotimizda qo'lanilmagan, garchi kichik hajmdagi ma'lumotlarni talab qiladigan alohida vazifalar uchun bu texnologiya Wi-Fi-ga qaraganda pragmatik va samaraliroq bo'ladi.

3-rasm. LTE standartining ma'lumotlar uzatish tuzulishi

Hozirgi vaqtda shahar qurilishida LTE standartidan foydalanish eng arzon va eng pragmatik hisoblanadi, ammo Wi-Fi-ga qaraganda juda katta tezlikka ega. Har qanday shahardagi operatorlarning uyali aloqa minoralari yetarli darajada mavjud, bu esa ushbu standartni Wi-Fi yoki WiMAX-ga qaraganda internetga kirish uchun qulayroq bo'ladi. Agar Wi-Fi qurilmalarida 4G adapteri bo'lsa, u holda LTE minoralari orqali ma'lumotlarni uzatish mumkin, shunda tezlik Wi-fi-ni WiMAX bilan birgalikda

ishlatishdan yuqori bo'ladi, ammo ko'plab qurilmalar 2,4 GHz va 5 GHz diapazonlarda ishlaydi, bu LTE va Wi-Fi-ga bevosita ta'sir qiladi.

Hozirgi vaqtda 5G standartini ishlab chiqilgan, ammo barcha uyali qurilmalar ushbu texnologiyani qo'llab-quvvatlamaydi va barcha shaharlarda 5G minoralari mavjud emas, albatta, ushbu standartning asosiy afzalligi ushbu xususiyat bo'yicha Wi-Fi-ga erishgan yuqori o'tkazuvchanlikdir.

Xulosa

Ushbu texnologiyalarni ko'rib chiqib, LTE texnologiyasi hozirgi vaqtda ma'lumotlarni qayta ishlash xususiyatlari, mashhurligi, pragmatizmi, samaradorligi va tezligi jihatidan yetakchi bo'lib kelmoqda va tez orada 5G, 6G standarti ushbu standartni qo'llab-quvvatlaydigan qurilmalar joriy etilishi bilan oq avvalgisini chetlab o'tadi degan xulosaga kelishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Немировский М.С., Шорин О.А., Бабин А.И., Сартаков А.Л. Беспроводные технологии от последней мили до последнего дюйма: Учебное пособие/ Под ред. Немировского М.С, Шорина О.А. – М.: Эко-Трендз, 2010. – 400 с.

2. Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных. Учебное пособие для вузов / Под ред. профессора В.П. Шувалова. – М.: Горячая линия – Телеком, 2018. – 342 с.

3. Тихвинский В.О., Терентьев С.В., Юрчук А.Б. Сети мобильной связи LTE. Технологии и архитектура. – М.: Эко-Трендз, 2010.– 284.

TRANSPORT VOSITALARINI IMKONIYATLARINI OSHIRISHDA INTELLEKTUAL TIZIMLARNI YORITISH OMILLARI

Kamalov Sherzodbek Sabirovich

Andijon mashinasozlik inistituti stajyor-o'qituvchi

E-mail: kamalovsherzodbek1986@gmail.com ,tel: +998(90) 205 01 12

Annatatsiya: *Ushbu maqolada. Intellektual tizimlarni yoritish maqsadida shaharlarda transport imkoniyatlarini yaxshilash masalalariga bag'ishlangan.*

Kalit so'zlar: *aqlli transport tizimi, avtomobil transporti, harakat xavfsizligi, glonass.*

Абстрактный: *В этой статье. Она посвящена вопросам улучшения транспортных возможностей в городах с целью создания интеллектуальных систем освещения.*

Ключевые слова: *интеллектуальная транспортная система, автомобильный транспорт, безопасность дорожного движения, глонасс.*

Abstract: *In this article. It is devoted to issues of improving transport capabilities in cities with the aim of lighting intelligent systems.*

Keywords: *intelligent transportation system, automobile transport, traffic safety, glonass.*

Maqsadi. Shaxardagi transport muammolarini hal qilish uchun katta aholi punktlarida transport harakatini nazorat qilish jarayoniga aqlli tizimlarini joriy etish maqsadga muvofiqdir, ulardan foydalanish avtomobil yo'llarining tirbandligini kamaytiradi va ularning o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshiradi, avtomobil transportidan foydalanishni optimallashtirish va umuman transport kompleksi xizmatlarining mavjudligini oshirish masalasiga qaratilgan.

Usuli. Shahar sharoitida transportni oqilona boshqarishni ta'minlash uchun transport oqimlarini taqsimlash to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lish kerak, ayniqsa transportni boshqarishning texnik vositalari bilan jihozlangan chorralarda. Kerakli ma'lumotlarni olish uchun ultratovushli o'lchash asboblari to'plami va universal hisoblash va saqlash moslamasidan foydalanish mumkin, bu esa inson resurslaridan minimal foydalanish va kichik moddiy investitsiyalar bilan transport oqimlarining xatti-harakatlarini o'lchashga imkon beradi. Transport imkoniyatlarini oshirishda aqlli tizimlarini qo'llashning istiqbolli yo'nalishi transport vositalarining real vaqt rejimida joylashishini aniqlash uchun global navigatsiya sun'iy yo'ldosh tizimidan foydalanish imkoniyatidir.

Natija. Avtomobil transportida aqlli tizimlarning rivojlanishi yuklarni tashish uchun operatsion xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi va chorralarda svetoforlarni moslashuvchan boshqarishni joriy etish orqali sayohat vaqtini qisqartiradi.

Xulosa. Transpor vositalarini oqilona boshqarishni ta'minlash uchun intellektual tizimlarni yoritish omillari sifatida transport tirbandliklarni oldini olish vositalar o'rganilgan. Suniy intellektual texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo'llash, raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta'minlash, uchun qulay shart-sharoitlar yaratish.

Kirish.

Biz bugun axborotlashgan jamiyatlar dunyosida, tobora rivojlanayotgan glaballashuv jarayonlari, axborot kommunikatsiya va internet texnologiyalari hamda intellektual taraqqiyot hal qiluvchi rol o'ynayotgan bir jamiyatda yashamoqdamiz. Respublikamizda davlat miqiyosida ushbu sohalarga alohida ahamiyat berib kelmoqda.

Hozirgi kunda inson faoliyatida ma'lumotlar bazasi kerakli axborotlarni saqlash va undan oqilona foydalanishda juda muhim o'rin tutmoqda. Raqamli va axborot kommunikatsion texnologiyalarning rivojlanishi va axborot oqimlarining tobora ortib borishi, ma'lumotlarning tez o'zgarishi kabi holatlar insoniyatni bu ma'lumotlarni o'z vaqtida qayta ishlash choralarining yangi usullarini qidirib topishga undamoqda. Ma'lumotlarni saqlash, uzatish va qayta ishlash uchun ma'lumotlar bazasini yaratish, so'ngra undan keng foydalanish bugungi kunda dolzarb bo'lib qolmoqda [1-3].

Usuli. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, Shaharlashgan jamiyatdagi zamonaviy turmush tarzi yirik sanoat shaharlarining transport infratuzilmasini rivojlantirishning yangi ustuvor yo'nalishlarini belgilaydi.

Shahar hokimiyatining og'ir transport vositalarining kirishini cheklaydigan profilaktika choralari ko'proq ijtimoiy tinchlantiruvchi xususiyatga ega, chunki "yuk mashinalari" ilgari tuman yo'llari mavjud bo'lgan yirik aholi punktlarini aylanib o'tishga harakat qilishgan va qurilish kompaniyalari (samosvallar, avtomikserlar va boshqalar) va yirik chakana savdo tarmoqlari ular yo'l sirtiga, ekologik vaziyatga zarar etkazishda davom etadilar va ko'pincha shaharlarning transport arteriyalarida ziddiyatli vaziyatlarni keltirib chiqaradi.

Shahar aglomeratsiyalarining uzluksiz rivojlanishi, motorizatsiya darajasining oshishi va axborotlashtirishning yangi darajasiga o'tish sharoitida transport muammolarini zamonaviy vositalar va yondashuvlar yordamida hal qilish zarur iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik samaradorlikni hisobga olgan holda [4-6].

Ma'lumki, shaharlardagi tartibga solinadigan chorrahalar yuqori xarajatlar manbalari hisoblanadi. Bunday chorrahalarda eng yuqori soatlarda navbat paydo bo'ladi, ular vaqtni yo'qotish, shuningdek tez-tez favqulodda vaziyatlar bilan birga keladi. Transport xarajatlari katta iqtisodiy va ekologik ahamiyatga ega bo'lgan muhim ijtimoiy muammolardan biri hisoblanadi. Shunday qilib, xarajatlarni kamaytirish muammolarini hal qilish muhim ilmiy va milliy iqtisodiy xususiyatga ega.

Hozirgi bosqichda aksariyat shaharlarda vaqtincha bog'liq boshqaruvga ega bo'lgan chorrahalarda avtomobil transporti harakatini svetofor bilan tartibga solish shaklida taqdim etilgan avtomatlashtirilgan transport vositalarini boshqarish tizimlari (ASUDD) joriy etilgan.

Biroq, bunday tizimlar shahar ko'chalarida transport vositalar sonining kunlik ko'payishiga dosh berolmaydi. Ushbu vaziyatdan chiqishning bir necha yo'li mavjud:

- yirik shaharlarning ko'cha-yo'l tarmog'ini rekonstruktsiya qilish va qayta qurish;

- avtomobil transportining ayrim toifalari uchun shaharlarning o'ta yuklangan uchastkalari bo'ylab harakatlanishni taqiqlashni joriy etish;

- mavjud transportni boshqarish tizimini optimallashtirish.

Birinchi usul juda ko'p xarajatlarni talab qiladi, ham moddiy, ham vaqtni.

Ikkinchi usul ba'zi chorrahalar va hududlarni tushirishga yordam beradi, ammo bu muammoni tubdan hal qilmaydi, chunki ko'cha yo'l tarmog'ining boshqa uchastkalarida tirbandliklarni yaratish xavfi mavjud.

Mavjud transportni harakatni boshqarish tizimlarini optimallashtirish yo'l harakati tarmog'ining boshqariladigan uchastkasidagi mavjud vaziyatni hisobga olgan holda real vaqt rejimida avtomobil transportining harakatlanuvchi tarkibi harakatini eng samarali nazorat qilish imkonini beradi.

Mavjud ASUDDni takomillashtirish uchun yo'l tarmog'ida svetofor ob'ektlarini moslashtirilgan boshqarishni, ya'ni transportga bog'liq boshqaruvni joriy qilish kerak. Biroq, svetoforlarni modernizatsiya qilish zamonaviy transport tizimining kichik bir qismidir.

Transport muammolarini hal qilish uchun katta aholi punktlarida transport harakatini nazorat qilish jarayoniga aqlli transport tizimlarini joriy etish maqsadga muvofiqdir, ulardan foydalanish avtomobil yo'llarining tirbandligini kamaytiradi va ularning o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshiradi [6], avtomobil transportidan foydalanishni optimallashtirish va umuman transport kompleksi xizmatlarining mavjudligini oshirish.

Natija. ITT yordamida yo'l-transport vositalari yoki axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali transport oqimini shuningdek, yo'l transporti infratuzilmasi bilan aqlli aloqani ta'minlash uchun shart-sharoitlar yaratishga imkonini beradi [7-9].

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida quyidagi vazifalar hal qilinadi:

- odamlarning harakatchanligini oshirish va yo'lovchilar va yuklarni tashishni nazorat qilish (harakat jarayoni to'g'risida ma'lumot to'plash, uzatish, qayta ishlash va olish orqali);

- global transport tizimlarida teskari aloqani tashkil etish (transport oqimlarini amaliy kuzatishlar natijalarini miqdoriy baholash asosida);

- transport xizmatlari sifatini nazorat qilish (energiya iste'moli, xavfsizlik, tejamkorlik va atrof-muhitga zarar etkazmaslik kabi samaradorlik ko'rsatkichlari bilan tavsiflanadi);

- barcha transport turlarida yuk va yo'lovchilarni tashishga bo'lgan talabni qondirish uchun ASUDDni imkoniyatlarini kengaytirish;

- transportni logistika bilan ta'minlashni optimallashtirish;

– yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash.

ITT -bu transport tizimlarini modellashtirish va transport oqimlarini tartibga solishda innovatsion ishlanmalardan foydalanadigan aqlli tizim bo'lib, so'ngi iste'molchilarga ko'proq ma'lumot va xavfsizlikni ta'minlaydi va an'anaviy transport tizimlariga nisbatan yo'l harakati ishtirokchilarining o'zaro ta'sirini sifat jihatidan oshiradi.

ITT ning rivojlanishining mohiyati, shu jumladan, haydovchi va yo'lovchining transport jarayonlarining hozirgi holati to'g'risidagi dolzarb va ishonchli transport ma'lumotlariga xizmat ko'rsatish va boshqaruv tizimlari orqali shahar bilan o'zaro hamkorlik imkoniyatlarini kengaytirishga asoslangan infratuzilma ob'ektlari boshqaradi [10-13].

Qabul qilingan ma'lumotlarga asoslanib, yo'l harakati qatnashchilari transport jarayonlarini boshqarish bo'yicha tezkor qarorlar qabul qilishlari mumkin, bu esa transport va ekologik xavfsizlikni yaxshilash imkonini beradi.

Rasm 1. Transport vositalarini imkoniyatlarini oshirishdagi intellektual tizimidagi axborot oqimlar.

Shahar sharoitida transport harakatini oqilona boshqarish imkoniyatiga ega bo'lish uchun nafaqat ko'p sonli o'lchovlarni amalga oshirish, shaharning tarixiy rivojlangan me'moriy rivojlanishi bilan bog'liq holda ko'chalarning geometrik xususiyatlari, transport oqimini boshqarishga qo'shimcha ta'sirlarni ham hisobga olish kerak.

Bunday holda, tirbandlik holatlari transport oqimlarining noto'g'ri taqsimlanishi tufayli yuzaga kelishi mumkin, shuning uchun chorrahalar oldidan o'tish joylarida transport oqimlarining harakatlanish xususiyatlarining o'zgarishi, shu jumladan transport vositalarining texnik nazorati bilan jihozlanganligi to'g'risida tasavvurga ega bo'lish kerak.

Kuzatishlarni o'tkazishdagi asosiy qiyinchilik - mavjud tizimlarning yuqori narxi yoki hisoblagichlardan foydalanishda aniqlikning pastligi va katta vaqtini sarfi [14-16].

Bizni o'rganishimiz natijasida Tula davlat universitetida ishlab chiqilgan ultratovushli o'lchash asboblari majmuasi va universal hisoblash va saqlash moslamasi inson resurslaridan minimal foydalanish va kichik moddiy investitsiyalar bilan transport oqimlarining xatti-harakatlarini o'lchash imkonini beradi.

ITSni qo'llashning istiqbolli yo'nalishi bu global navigatsiya sun'iy yo'ldosh tizimidan (GLONASS) istalgan joyda va istalgan vaqtda transport vositalarining joylashishini aniqlash uchun foydalanish imkoniyatidir (2-rasm).

Rasm 2. Transportni kuzatish uchun GLONASS tizimidan foydalanish sxemasi.

Shaharlarda transportda ITTdan foydalanish samaradorligini oshirish uchun Mintaqaviy navigatsiya va axborot markazlarini (RNIC) tashkil etish zarur. RNICni tashkil etish quyidagilarni ta'minlaydi [17-19]:

- GLONASS monitoring vositalari (GLONASS - GPS) yordamida har qanday avtomobil transporti faoliyatini axborot va navigatsiya bilan ta'minlash;
- yer usti transportining barcha turlari bilan yo'lovchilarning sayohat vaqtini qisqartirish uchun sharoit yaratish;
- transport oqimlarini tartibga solish va yo'l harakati holati to'g'risida ogohlantiruvchi ma'lumotlarni ishlab chiqarish orqali shahar yo'llarining o'tkazuvchanligini oshirish;
- transport vositalarining harakatlanish yo'nalishini va tirbandlik holatlarining migratsiyasini hisobga olgan holda optimallashtirish;
- yo'lovchilarni tashish, yo'l va ko'cha tarmog'idan foydalanish, qattiq va suyuq maishiy chiqindilarni olib chiqib ketish, yoqilg'i sarfini nazorat qilish, sug'urta xatarlarini kamaytirish, transport vositalarining aylanish hajmini ko'paytirish va ekspluatatsiya xarajatlari ulushini pasaytirish bilan shug'ullanadigan korxonalar tomonidan transport ishlarini bajarish bo'yicha buyurtmalarining bajarilishini o'z vaqtida va ishonchli nazorat qilish uchun sharoit yaratish.

Kelajakda RNIC mintaqa iqtisodiyotining turli tarmoqlari uchun navigatsiya faoliyati sohasida tayyor echimlarni, navigatsiya va aloqa va qo'shimcha uskunalarni individual tanlash, sotish, o'rnatish, texnik xizmat ko'rsatish, navigatsiya faoliyati sohasidagi mijozlar uchun ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin.

Ushbu markaz turli maqsadlardagi avtotransport vositalarining monitoringi ma'lumotlarini yig'ish, saqlash, qayta ishlash va uzatish bilan shug'ullanadi.

ITTning joriy etilishi yo'l-transport hodisalari dinamikasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Avtomobillar sonining ko'payishi bilan yo'l tarmog'ining transport va ekspluatatsiya holati o'rtasidagi tafovut, transport oqimlarining zamonaviy tarkibi va intensivligi uchun mo'ljallanmagan transport vositasini boshqarishda ko'pincha haydovchilarning noto'g'ri harakatlari doimiy psixo-emotsional stressiga olib keladi.

ITT ning joriy etilishi avtomobil transportida tashish xavfsizligini ta'minlaydi, chunki dispetcherlar real vaqt rejimida har bir haydovchini kuzatib borishi va uning tezlikni oshirayotgani yoki yo'l harakati qoidalarini buzayotganini kuzatishi mumkin bo'ladi.

Bundan tashqari, transportda ITTdan foydalanish tegishli signal berish orqali haydovchini xavf haqida ogohlantirish va avariyaning oldini olish choralarini ko'rish zarurligini ta'minlaydi [20-23].

Quruqlikdagi shahar yo'lovchi transportida tashish xavfsizligini oshirish maqsadida ITTga quyidagi funktsional quyi tizimlarni joriy etish mumkin:

- yo'nalishdagi transport vositalarini kuzatish tizimlari;
- yo'nalishlar bo'ylab yo'lovchilar oqimining taqsimlanishini tahlil qilish tizimlari;
- yo'lovchilarni yo'nalishda harakatlanuvchi tarkib mavjudligi va uning to'xtash joyiga yetib kelish vaqti to'g'risida ogohlantirish tizimlari;
- transport vositalarining salonida joylashtirilgan video nazorat tizimlari;
- yo'l tarmog'ining uchastkalari uchun transport oqimi tezligini avtomatik tahlil qilish.

Muhokama. Transportda ITTni joriy etishning ijobiy tomonlari qatoriga, shuningdek, tegishli maxsus xizmatlarni chaqirish orqali og'ir oqibatlariga olib keladigan yo'l-transport hodisalarida avariya-qutqaruv va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatishni ham o'z ichiga olishi lozimligi yo'l xarakatiga oid muassasalarda muhokama qilingan.

Xulosa

Avtomobil transportida intellektual tizimlarning rivojlanishi yuklarni tashishda ekspluatatsiya xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi shubhasiz. Katta metropoliyalarda sun'iy yo'ldosh tizimlariga asoslangan ITTdan samarali foydalanish sayohat vaqtini sezilarli darajada qisqartirishga olib keladi - bu ijobiy daqiqaga chorralarda svetoforlarni moslashtirilgan boshqarishni amalga oshirish orqali erishish mumkin, bu erda ko'ndalang yo'nalishlarda harakat intensivligi kun davomida sezilarli darajada o'zgaradi. Ayrim hududlarda harakat tezligini tezkor tartibga solish

va haydovchilarni o'z vaqtida xabardor qilish imkoniyati transport va ekologik xavfsizlikni yaxshilaydi [24-26].

ADABIYOTLAR:

1. Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабирович. BOBUR SHO'X VA S.ZUNNONOVA KO'CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI O'RNATISH//*JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume – 7_Issue-5_Iyun_ 2022, WSRjournal.com, 102-107 b.*

2. Насиров Ильхам Закирович, Солиев Бобуржон Абдираим Коулс. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ADAS ДЛЯ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЯМ. *Американский журнал междисциплинарных исследований и разработок*, 5, 94–105. Получено с <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/112>.

3. НАСИРОВ ИЛХАМ ЗАКИРОВИЧ. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТ В ВУЗЕ// *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS: a collection scientific works of the International scientific conference (17 January, 2023) - Copenhagen:2023. Part 19- p. 175-177.*

4. Насиров Илхам Закирович. (2023). ИНСОН ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ДАРАЖАЛАРИ . *Journal of New Century Innovations*, 21(4), 118–121. Retrieved from <http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/3069>

5. K.A. Tursunmetov., F.M. Sulstonova. "Fizika fanini takomillashtirishda Osiyo allomalarining tutgan o'rni" Monografiya. AndMI-2022.

6. K.A.Tursunmetov., F.Sulstonova «Tarozi toshlarining yaratilish tarixi». Fan va jamiyat jurnali 2022/3

7. F.Sulstonova. Shisha va uning yaratilish tarixi. AndMI Halqaro konferentsiya 2022 yil oktyabr

8. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INT-JECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p. https://scholar.google.ru/scholar?hl=ru&as_sdt=0,5&cluster=1417745796259182862 2.

9. SARIMSAQOV AKBARJON MUMINOVICH and NASIROV ILHAM ZAKIROVICH (2022). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MULTIMODAL TRANSPORTATION TECHNOLOGY// Saybold Report (TSR): Saybold Publications, Box 644, 428 E. Baltimore Ave. Том 17, № 08 (2022) | doi.org/10.5281/zenodo.6969371, p. 468-475. СМИ, Пенсильвания, 19063. editor@sayboldreport.org.

10. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsakov Akbar Muminovich, Gaffarov Mukhammadzokir Toshtemirovich, Abbasov Saidolimkhon Jaloliddin ugli/ Results of Testing Hydrogen Biogas on a Vehicle// Jundishapur Journal of Microbiology Research Article Published online 2022 October Vol. 15, No.2 (2022), p. 880-887.

11. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). ПУТИ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.

12. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). Ways to Develop Small Business Legal Logistics. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.

13. Шодмонов, С. А. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66.

14. Хомидов Анварбек Ахмаджон ўғли, & Шодмонов Сайидбек Абдувайитович. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66. <http://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/65>

15. Azizov M. Yarimo'tkazgichlar fizikasi. T. 1974 yil.

16. Akramov H va b. Yarimo'tkazgichlarda fotoelektrik hodisalar. T. 1994 yil.

17. S. Hakimov, B. Boltaboyev "O'quvchi va talabalarga matematika fanini o'qitishda didaktikaning asosiy prinsiplarini ahamiyati." Andijon davlat universiteti. Zamonaviy matematikaning nazariy asoslari va amaliy masalalari respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2022 yil.

18. S. Hakimov "O'rganuvchilarda amaliy harakterdagi masalalar yechish ko'nikmalarini oshirish." Namangan qurilish muhandislik institute. 2022 yil.

19. Саримсаков А.М., Хакимов М. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13416> (дата обращения: 19.12.2022).

20. Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// *International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE)* ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INTJECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p.

21. Насиров, И. З., Уринов, Д. Ў., & Рахмонов, Х. Н. (2021). Плазмали электролизерни синаш. In *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection scientific works of the International scientific conference (25th March, 2021)- Washington, USA: CESS* (pp. 323-327).

22. O'rinov, D. O., & Maxmudov, O. E. (2022). IMPROVING TRAFFIC PREVENTION OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(05), 11-18.

23. Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабинович. BOBUR SHOX VA S.ZUNNONOVA KO'CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI O'RNATISH//JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume -7_Issue-5_Iyun_2022,WSRjournal.com,102-107 b.

24. Насиров Илхам Закирович, Таваккалова Саидахон Орифжон қизи, Тулкинхужаева Нилуфархон Расулжон қизи. АНДИЖОН ВИЛОЯТИДА ЙЎЛ ҲАРАКАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ РАҚАМЛАШТИРИЛИШИ// Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ХХІВЕКЕ». Выпуск No25 (том 7) (апрель, 2022). Дата выхода в свет: 30.04.2022. с. 1276-1279.

MAHALLIY POLIMER CHIQUINDILARIDAN QUVUR QOPQOQLARI UCHUN POLIMER KOMPOZITSION MATERIAL TARKIBINI YARATISH.

O'rinov D.O'

*Andijon mashinasozlik instituti "Tashishlarni tashkil etish va transport logistikasi"
kafedrasi assistenti.*

Telefon: +(998)90 548-72-74, e-mail: orinov.d12345@gmail.com

Анотация: Маълумки, пластик чиқиндилар тупроқда узоқ вақт сақланиш хусусиятига эга. Пластик буюмлар, ўзининг афзалликларига қарамасдан, катта экология учун долзарб муаммолардан бирига айланган. Пластик чиқиндиларни кўча ёки далага ташлаётиб жуда ҳам кўпчилик уларнинг юз йиллар давомида парчаланиши ҳақида ўйламайди. Ҳукумат томонидан экологияни сақлаш бўйича турли дастурлар қабул қилинишига қарамай атрофдаги чиқиндилар миқдори кундан-кунга ортиб бормоқда. Пластик турли ишлаб чиқариш соҳалари учун бирламчи хом ашё вазифасини бажаради. Демак, бундай турдаги чиқиндиларни йиғиш ва қайта ишлаш орқали чўян қопқоқларга нисбатан таннархи 4-5 марта арзон бўлган иқтисодий ва экологик жиҳатдан юқори самарали маҳсулот ишлаб чиқарилади.

Калит сўзлар: хом ашёлар, пластик чиқиндилар, ғўза плёнкалари, қувур қопқоқлар, пластик, чўян.

Анотация: Известно, что пластиковые отходы могут храниться в почве длительное время. Изделия из пластика, несмотря на свои преимущества, стали одной из насущных проблем для большой экологии. Выбрасывая пластиковые отходы на улицу или в поле, большинство людей не задумываются о том, что на их разложение уйдут сотни лет. Несмотря на принятие государством различных программ по сохранению экологии, количество отходов в окружающей среде увеличивается день ото дня. Пластик выступает в качестве основного сырья для различных производственных отраслей. Поэтому при сборе и переработке данного вида отходов получается экономически и экологически высокоэффективный продукт, который в 4-5 раз дешевле чугуновых колпаков.

Ключевые слова: сырьё, пластиковые отходы, хлопчатобумажные пленки, заглушки, пластик, чугун.

Узоқ вақт дунё мамлакатлари томонидан чиқиндиларни нотўғри бошқариш табиий ресурслар ва табиатнинг кутилмаган ўзгаришларига сабаб бўлди. Аслида атроф-муҳитни ишлаб чиқариш ва истеъмол чиқиндиларидан муҳофаза қилиш табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва экологик тоза технологияларни амалиётга татбиқ этиш билан узвий боғлиқдир [1-3].

Мутахассисларнинг таъкидлашича, маиший чиқиндилар бутун дунёда арзон хом ашё ҳисобланади. Ривожланган мамлакатлар тажрибаси бўйича чиқиндининг

85 фоизини қайта ишлаш мумкин. Шимолий Европа мамлакатларида аллақачон чиқиндиларни алоҳида йиғиш йўлга қўйилган бўлиб, натижада қоғоз, пластик, алюминий каби хом ашёнинг катта қисми қайта ишлашга юборилади. Бу жараённинг экомухитга ижобий таъсири жуда катта [4-6].

Бугунги кунда мамлакатимизда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, аҳоли саломатлигини ҳимоялаш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва экологик хавфсизликни таъминлашга йўналтирилган изчил сиёсат юритилмоқда. Ишлаб чиқариш соҳаларини замонавий технологиялар билан жиҳозлаш натижасида атмосферага чиқарилаётган зарарли моддаларнинг миқдори, оқова сувларнинг ташланиши камайди [7-11].

Президентимизнинг 2018 йил 18 майдаги "Маиший чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш тизимини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида"ги қарори, аввало, экологик хавфсизликни таъминлашга қулай шароит яратиш, аҳоли пунктларининг санитария ҳолатини шакллантиришга тўсқинлик қилаётган айрим муаммоларни бартараф этишда муҳим аҳамият касб этмоқда. Мақсад маиший чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш тизимини янада ривожлантириш, аҳолининг сифатли санитария жиҳатидан тозалаш хизматлари билан таъминланганлиги даражасини ошириш ва экологик муаммоларни ҳал этишдаги мавжуд имкониятларни ишга солишдир. Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси томонидан бу борадаги ишлар самарадорлигини ошириш бўйича тизимли ишлар қилинмоқда. Жумладан, қўмита раиси Баҳром Қўчқоров бошчилигида пойтахтимиз ва Тошкент вилоятида чиқиндиларни қайта ишлаш соҳасида фаолият юритувчи корхоналар вакиллари билан бўлиб ўтган учрашувда соҳадаги мавжуд муаммолар, уларни ҳал этиш ҳамда соҳага замонавий технологиялар ва чет эл инвестицияларини жалб этиш юзасидан таклифлар кўриб чиқилди. Асосий эътибор чиқиндиларни қайта ишловчи корхоналардан иборат кичик иқтисодий зона ташкил этиш ва соҳани ривожлантиришга қўйиладиган вазифаларга қаратилди [12-15].

Биргина Андижон вилоятининг ўзида 79 минг гектарга яқин майдонга пахта экилади. Бундан ҳар бир туманида умумий пахта экиладиган майдон камида 5 минг гектарни ташкил этади. Ушбу пахта майдонларининг қарийиб 60% қисмига плёнка остида чигит экилади ҳамда чигит униб чиққандан сўнг плёнкалар чиқиндига чиқарилади. Плёнка чиқиндилари тупроқда юз йиллар давомида парчаланаяди ва экологияга узоқ вақт салбий таъсир кўрсатади. Плёнка чиқиндиларининг экологияга салбий таъсирини олдини олиш мақсадида уларнинг пахта майдонларидан чиқадиган миқдори таҳлил қилинади ва фермер хўжаликлари билан ҳамкорлик йўлга қўйилади [16-19].

Вилоятимизда пахта майдонларидан чиқариладиган плёнка чиқиндилардан ташқари аҳоли маиший чиқиндиларининг пластик турлари ҳам бир неча юзлаб тоннани ташкил этади. Туман ва вилоятдаги умумий пластик

чиқиндилар ва пластик қувур қопқоқлари тайёрлаш учун яроқли бўлган хом-ашёлар миқдори ўрганиб, таҳлил қилинади [20-23].

Пластик материаллар турли ишлаб чиқариш соҳалари учун бирламчи хом ашё вазифасини бажаради. Демак, бундай турдаги чиқиндиларни йиғиш ва қайта ишлаш орқали чўян қопқоқларга нисбатан таннархи арзон бўлган иқтисодий ва экологик жиҳатдан юқори самарали маҳсулот ишлаб чиқарилади. Ушбу босқичда пластик чиқиндиларни қайта ишлаш технологиялари ўрганиб, таҳлил қилинади ҳамда такомиллаштирилади, ушбу технологиянинг технологик ва иқтисодий кўрсаткичлари асосланади ва такомиллаштирилган технология бўйича арзон ва енгил қувур қопқоқлари ишлаб чиқариш йўлга қўйилади. Андижон вилояти ҳудудида арзон маҳаллий хом ашёлар (ғўза плёнкалари ва бошқа пластик чиқиндилар) дан фойдаланиб енгил ва ихчам пластмасса қувур қопқоқларини ишлаб чиқаришини ташкил этилади. Натижада экология ҳамда атроф-муҳитга салбий таъсир этувчи пластик чиқиндилардан чўян қопқоқларга нисбатан таннархи 4-5 марта арзон бўлган маҳсулот ишлаб чиқарилади. Биз таклиф этаётган маҳсулот ҳозирда фойдаланиб келинаётган чўян ва бетондан тайёрланган қопқоқлар ўрнида кўп қаватли уйлар олдидаги умумий ҳамда шаҳар ва қишлоқ ҳовли уйларида ўрнатилаётган сув канализация қувур қопқоқлари ўрнида фойдаланиш мумкин [24,25].

Маълумки, чўян ва бетондан тайёрланган қувур қопқоқлари доимий намлик оқибатида тез коррозияга учрайди ҳамда тез дарз кетиш ва ёрилиш хусусиятига эга. Биз таклиф қилаётган пластик қопқоқлар эса ҳар қандай нам шароитда коррозияга учрамайди ва ўз мустаҳкамлигини сақлаб туради. Бундан ташқари чўян ва бетон қопқоқларга нисбатан пластик қопқоқлар анча енгил. Шу сифатларни инобатга олсак биз таклиф қилаётган маҳсулот анча ҳаридоргир бўлиши кутилмоқда.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Насиров, И. З., Уринов, Д. Ў., & Рахмонов, Х. Н. (2021). Плазмали электролизерни синаш. In *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection scientific works of the International scientific conference (25th March, 2021)– Washington, USA:* CESS (pp. 323-327).
2. O'rinov, D. O., & Maxmudov, O. E. (2022). IMPROVING TRAFFIC PREVENTION OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(05), 11-18.
3. Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабирович. BOBUR SHOX VA S.ZUNNONOVA KO'CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI O'RNATISH//JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume –7_Issue-5_Iyun_2022, WSRjournal.com, 102-107 b.

4. Насиров Илхам Закирович, Таваккалова Саидахон Орифжон кизи, Тулкинхужаева Нилуфархон Расулжон кизи. АНДИЖОН ВИЛОЯТИДА ЙЎЛ ҲАРАКАТИНИТАШКИЛ ЭТИШНИНГ РАҚАМЛАШТИРИЛИШИ// Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ХХІВЕКЕ». Выпуск No25 (том 7) (апрель, 2022). Дата выхода в свет: 30.04.2022. с. 1276-1279.

5. Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабирович. BOBUR SHOХ VA S.ZUNNONOVA KO‘CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI O‘RNATISH//JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume - 7_Issue-5_Iyun_ 2022, WSRjournal.com, 102-107 b.

6. Насиров Ильхам Закирович, Солиев Бобуржон Абдираим Коулс. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ADAS ДЛЯ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЯМ. *Американский журнал междисциплинарных исследований и разработок*, 5, 94–105. Получено с <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/112>.

7. НАСИРОВ ИЛХАМ ЗАКИРОВИЧ. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТ В ВУЗЕ// PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS: a collection scientific works of the International scientific conference (17 January, 2023) - Copenhagen:2023. Part 19- p. 175-177.

8. Насиров Илхам Закирович. (2023). ИНСОН ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ДАРАЖАЛАРИ . *Journal of New Century Innovations*, 21(4), 118–121. Retrieved from <http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/3069>

9. K.A. Tursunmetov., F.M. Sulstonova. "Fizika fanini takomillashtirishda Osiyo allomalarining tutgan o'rni" Monografiya. AndMI-2022.

10. K.A.Tursunmetov., F.Sulstonova «Tarozi toshlarining yaratilish tarixi». Fan va jamiyat jurnali 2022/3

11. F.Sulstonova. Shisha va uning yaratilish tarixi. AndMI Halqaro konferentsiya 2022 yil oktyabr

12. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INT-JECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p. https://scholar.google.ru/scholar?hl=ru&as_sdt=0,5&cluster=1417745796259182862

13. SARIMSAQOV AKBARJON MUMINOVICH and NASIROV ILHAM ZAKIROVICH (2022). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MULTIMODAL TRANSPORTATION TECHNOLOGY// Saybold Report (TSR): Saybold Publications, Box 644, 428 E. Baltimore Ave. Том 17, № 08 (2022) | doi.org/10.5281/zenodo.6969371, p. 468-475. СМІ, Пенсильвания, 19063. editor@sayboldreport.org.

14. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsakov Akbar Muminovich, Gaffarov Mukhammadzokir Toshtemirovich, Abbasov Saidolimkhon Jaloliddin ugli/ Results of Testing Hydrogen Biogas on a Vehicle// Jundishapur Journal of Microbiology Research Article Published online 2022 October Vol. 15, No.2 (2022), p. 880-887.

15. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). ПУТИ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.

16. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). Ways to Develop Small Business Legal Logistics. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.

17. Шодмонов, С. А. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66.

18. Хомидов Анварбек Ахмаджон ўғли, & Шодмонов Сайидбек Абдувайитович. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66. <http://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/65>

19. Azizov M. Yarimo'tkazgichlar fizikasi. T. 1974 yil.

20. Akramov H va b. Yarimo'tkazgichlarda fotoelektrik hodisalar. T. 1994 yil.

21. S. Hakimov, B. Boltaboyev "O'quvchi va talabalarga matematika fanini o'qitishda didaktikaning asosiy prinsiplarini ahamiyati." Andijon davlat universiteti. Zamonaviy matematikaning nazariy asoslari va amaliy masalalari respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2022 yil.

22. S. Hakimov "O'rganuvchilarda amaliy harakterdagi masalalar yechish ko'nikmalarini oshirish." Namangan qurilish muhandislik institute. 2022 yil.

23. Саримсаков А.М., Хакимов М. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13416> (дата обращения: 19.12.2022).

24. Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// *International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE)* ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INTJECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p.

25. Насиров, И. З., Уринов, Д. Ў., & Рахмонов, Х. Н. (2021). Плазмали электролизерни синаш. In *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection scientific works of the International scientific conference (25th March, 2021)- Washington, USA: CESS* (pp. 323-327).

AQLLI SVETOFORLAR TEXNOLOGIYANING RIVOJLANTIRISH YOLLARI

Sarimsaqov Akbarjon Muminovich

asarimsaqov123@gmail.com

Andijon Mashinasozlik instituti

"Transport losistikasi" kafedrası

+998905463467

Xakimov Mavlon

Andijon Mashinasozlik instituti

ITT mutaxasisligi 2-kurs magistranti

+998934192997

Annotatsiya: *Yirik shaharlarning haqiqiy muammosi tirbandlik bo`lib bunga transport infratuzilmasi javob bermay tirbandlikda ko'p soat turib, sarf xarajatlar va atmosferaga zararli moddalarning chiqarilishi ortadi. Bu muammoni xal qiluvchi aqlli svetoforlarning ikki turi mavjud: adaptiv va neyron tarmoq. Ular bir nechta rejimlarda ishlashi mumkin, agar kerak bo'lsa, qo'lda boshqarishga o'tadi.*

Tayanch so'zlar: *aqlli svetofor, neyron tarmoq, aqlli kameralar, ish rejimi*

ПУТИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ УМНЫХ СВЕТОФОРОВ

Абстрактный: *Настоящей проблемой больших городов являются пробки, без надлежащей транспортной инфраструктуры увеличиваются затраты на траты и выбросы вредных веществ в атмосферу. Есть два типа умных светофоров, решающих эту задачу: адаптивные и нейросетевые. Они могут работать в нескольких режимах, а при необходимости переходить на ручное управление.*

Ключевые слова: *умный светофор, нейронная сеть, умные камеры, режим работы.* Abstract

DEVELOPMENT WAYS OF SMART TRAFFIC LIGHTS TECHNOLOGY

Abstract: *The real problem of big cities is traffic jams, without adequate transport infrastructure, the cost of spending and the release of harmful substances into the atmosphere increases. There are two types of smart traffic lights that solve this problem: adaptive and neural network. They can work in several modes, and if necessary, switch to manual control.*

Key words: *smart traffic light, neural network, smart cameras, operating mode*

Yirik shaharlarning haqiqiy muammosi tirbandlik boshini sababi transport infratuzilmasi bunday miqyosda transportning ko'payishiga tayyor emas. Bu mehnat

unumdorligining pasayishiga, moddiy-texnika ta'minotining yomonlashishiga va fuqarolarning vaziyatga dosh bera olmaydigan hokimiyatga salbiy munosabatiga olib keladi. Odamlarning hayot sifati yaxshi tomonga o'zgarib bormaydi: tirbandlikda ko'p soat turish, benzina qo'shimcha xarajatlar. Bundan tashqari, atmosferaga zararli moddalarning chiqarilishi ortadi.

Shu bilan birga, biz "Aqlli svetofor" tizimining yo'l harakati holatiga ta'sirini o'rgandik. Ma'lum bo'lishicha, uning amalga oshirilishi avtomobilning harakatlanish vaqtini deyarli 25 foizga, tirbandlikda o'tkazish vaqtini esa 40 foizdan ko'proqqa qisqartirishi mumkin. Bundan tashqari, atmosferaga zararli chiqindilar deyarli 21% ga kamayadi [1-3].

Aqlli svetoforlar qanday ishlaydi?

Tizimning ishlash printsiplari signallarni dinamik boshqarish imkoniyatiga asoslanadi. Bu chorrohalarning o'tkazuvchanligini oshirishga olib keladi. Tizim chorrohalardagi vaziyatni real vaqt rejimida tahlil qiladigan, tirbandlik darajasini baholaydigan va bu ma'lumotlarni markaziy boshqaruv serveriga uzatuvchi kontrollerlar, kameralar va masofaviy harakat datchiklaridan iborat. Uzatish radioaloqa vositasi yoki optik aloqa liniyalari orqali amalga oshiriladi.

Yangi ma'lumotlarni olgandan so'ng, markaziy server svetofor boshqaruvchilariga ma'lum bir buyruq yuboradi, bu avtomobillarning chorrohalarda o'tkazadigan vaqtini qisqartirish uchun yashil yoki qizil svetofor ma'lum bir tarzda yoqiladi. Masalan, avtomagistrallardan birida tirbandlik yuzaga kelganda, tizim tirbandliklarning oldini olish maqsadida svetoforning yashil chirog'ining yonish muddatini uzaytiradi. Bundan tashqari, aqlli svetofor 15-30 daqiqa oldindagi tirbandlik holatini oldindan aytib berishi mumkin. Bu avtomobillar oqimini boshqarishning yanada samarali strategiyasini tanlash orqali uning ishini sozlash imkonini beradi. Chorrohalarda baxtsiz hodisa yuz bergan taqdirda, rejaga zudlik bilan o'zgartirishlar kiritiladi. Uning asosiy vazifasi chorrohalarning unumdorligini oshirishdan iborat. Transport infratuzilmasini o'zgartirmasdan, qulay harakatni yo'lga qo'yish mumkin: yo'llarni kengaytirish, kesishmalar qurish va boshqalar [4-6].

Ayni paytda shahardagi bitta yo'l chizig'i soatiga o'rtacha 1800 tadan ko'p bo'lmagan avtomobilga xizmat ko'rsatishga qodir. Bundan tashqari, transport vositasi doimo harakatda bo'lgan, ya'ni chorrohalarda to'xtamaydigan va yo'lning yomon qoplamasi, yo'lning torayishi va boshqalar kabi to'siqlarga duch kelmaydigan ideal

holat hisoblanadi. Bugungi kunda avtomashinalar sonining o'sishi yo'l harakati muammosini uning turli jihatlarida hal qilishni talab qiladi, busiz shaharlar ko'p kilometrlar davomida tirbandlikda turgan avtomobillarning chiqindi gazlarini bo'g'a boshlaydi [7-9].

Aqlli svetofozlarning 3 ta ish rejimi

Aqlli svetofozl qanday ishlaydi? Ular kompyuterga ulangan va maxsus dastur orqali boshqariladi. Uning yordamida tizim mustaqil ravishda ish rejimini tanlashi, shuningdek, istalgan natijani olish uchun boshqa svetofozl bilan birlashishi mumkin.

• **Mahalliy rejim** . Bu oldindan belgilangan dasturga muvofiq svetofozlning avtonom ishlashini o'z ichiga oladi (bu kechki yoki ertalab shoshilinch soat uchun stsensariy bo'lishi mumkin).

• **Muvofiqlashtirilgan boshqaruv** . Bu bir nechta svetofozlarning birgalikdagi sinxron ishlashi. Ko'pincha, ushbu rejim chiquvchi magistrallarda qo'llaniladi, yo'l uchastkasida ma'lum bir harakat intensivligini saqlash kerak.

• **moslashuvchan rejim** . Svetofozl ma'lumot oladi, uning asosida yo'ldagi vaziyatni tahlil qiladi va o'z ishini unga moslashtiradi. Yo'l harakati to'g'risidagi ma'lumotlar svetofozlga chorrahada induksiya halqalari yoki yo'l qismiga o'rnatilgan sensorlardan uzatiladi. Bu nafaqat oqimning intensivligini, balki chorrahaga yaqinlashayotgan avtomobil turini ham aniqlay oladigan murakkab uskunalar - masalan, jamoat transporti. Hammasi qabul qildi svetofozl ma'lumot uzatiladi ularni markazga boshqaruv .

Aynan markazda smart tizimga ko'plab shahar xizmatlari, jumladan, yo'l harakati politsiyasi va Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan hamkorlikda smenada ishlaydigan mutaxassislar xizmat ko'rsatadi. Bunday kompleks yondashuv tezkor qarorlar qabul qilish va kerak bo'lganda muammoli hududlarda harakatni qo'lda tartibga solish imkonini beradi [10-12].

Neyron tarmoq aqlli svetofozlariidan foydalanishning afzalliklari

Neyron tarmoq svetofozlari ancha murakkab va texnologik jihatdan rivojlangan. Ular harakatni yuqori darajada tartibga soladi. Unga ta'sir qiluvchi ko'plab omillar bir vaqtning o'zida hisobga olinadi. Aqlli svetofozlning "miyalari" olingan ma'lumotlarga asoslanib, uning ishlashi uchun eng samarali algoritmi tanlaydi - bu vaqt birligiga yo'l uchastkasi bo'ylab ko'proq avtomobillar o'tishi uchun.

Neyron tarmoq aqlli svetofozlariidan foydalanishning afzalliklari

Yo'ldagi ob'ektlar neyron tarmoqlar tomonidan tan olinadi, buning yordamida svetofozl nima sodir bo'layotganini aniqroq tasvirlaydi. Neyron tarmoqlar turli xil tasvirlarni har qanday holatda va uzoq masofalarda (avtomobillar, aravachalar, velosipedlar, chamadonlar va hatto qurollarni) taniy oladi, ular transport vositalarining sonini aniqroq hisoblaydilar va ularning sifat tarkibini aniqlay oladilar va ular odamlarni ham taniy oladilar. Ikkinchisini hisobga olish juda muhim, chunki piyodalarga ham yo'lni kesib o'tish imkoniyati berilishi kerak.

Moslashuvchan svetoforlar bilan solishtirganda, neyron tarmoqlari qaerda o'rnatilishi mumkinligi jihatidan deyarli cheksizdir. Ular har qanday ob'ektni hatto katta qoplamalar bilan ham taniy oladilar, bu nima ekanligini tushunish uchun tasvirning atigi 15% kerak bo'ladi. Shu sababli, neyron tarmoq svetoforini o'rnatish arzonlashadi, videokameralar soni kamayadi, simlar uzunligi qisqaradi va hokazo.

Neyron tarmoq kameralari tashqi omillar ta'sirida pozitsiyani o'zgartirishdan qo'rqmaydi (sabab doirasida), ular yo'lda sodir bo'ladigan hamma narsani, printsiptial jihatdan imkoni boricha suratga olishlari mumkin [13].

Bugungi kunda bozorda geografik axborot tizimlari ham mavjud. Hatto Yandex kompaniyasi ham ularni reklama qilish bilan shug'ullangan. Bunday turdagi aqlli svetoforlar qanday ishlaydi? Ularning ishlash printsipti transport vositalarining turini aniqlash uchun GPS va GLONASS navigatsiyasidan foydalanishga asoslangan: avtomobillar, jamoat transporti va maxsus transport vositalari. Svetofor ularga moslashadi, erkin harakatlanishni ta'minlaydi. Biroq amalda geoaxborot svetoforlari ishlamasligi ma'lum bo'ldi. Masofaviy rejalashtirish doimiy trafik o'zgarishi bilan buziladi. Hisob-kitoblar chorahadagi vaziyatga ahamiyatsiz bo'lib chiqadi, chunki tezkor ma'lumot svetoforning normal ishlashi uchun muhimdir [14,15].

Smart svetoforlar aqlli kameralar bilan birlashtirilgan

Intellektual transport tizimiga nimalar kiradi?

- Transport oqimining parametrlarini kuzatish uchun quyi tizim.
- DIT va RFI yordamida DD ishtirokchilarini xabardor qilish uchun quyi tizim
- Quyi tizim ob-havo monitoringi .
- Yo'llar va yo'l infratuzilmasi holatini monitoring qilish quyi tizimi.
- Quyi tizim monitoring ekologik parametrlari .

Unda ITS quyi tizimlarini o'rnatishda mintaqaning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish katta ahamiyatga ega. Shaxsiy yondashuv ularning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Quyi tizimlar muhim vazifani bajaradi - ular foydali ma'lumotlarni yo'l boshqaruvi organlariga uzatadilar. Bular yo'l ob'ektlarining holati, ob-havo sharoiti, yo'l harakati holati, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash me'yorlarining buzilishi, ishlab chiqarish jarayonlarining holati, atrof-muhit parametrlari va boshqalar to'g'risidagi ma'lumotlar [16-18].

Smart svetoforlar aqlli kameralar bilan birlashtirilgan

Intellectual tahliliy modullardan tizimli ravishda kiruvchi ma'lumotlar tufayli yo'l harakati holati uchun mas'ul bo'lgan maxsus xizmatlar o'z ishining bir qismi sifatida yanada vakolatli prognozlarni yaratishi, to'g'ri qaror qabul qilishi va nima bo'layotganini kuzatishi mumkin. Bundan tashqari, ITS dispetcherlik xizmatlari bo'yicha qaror qabul qilish jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini beradi. Umuman olganda, bu davlat yoki shahar byudjeti mablag'larini yanada samarali sarflashga yordam beradi. Bundan tashqari, zudlik bilan taqdim etilgan meteorologik ma'lumotlar yo'l harakati xavfsizligini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin [19-21].

Xulosa

Yirik shaharlarning haqiqiy muammosi tirbandlik hisoblanadi, hususan O'zbekistonda ham Avtomobillar soni doimiy ravishda o'sib bormoqda va transport infratuzilmasi bunday miqyosda transportning ko'payishiga tayyor emas. Bu mehnat unumdorligining pasayishiga, moddiy-texnika ta'minotining yomonlashishiga va fuqarolarning vaziyatga dosh bera olmaydigan hokimiyatga salbiy munosabatiga olib keladi. Odamlarning hayot sifati yaxshi tomonga o'zgarmayapti, tirbandlikda ko'p soat turish, benzina qo'shimcha xarajatlar. Bundan tashqari, atmosferaga zararli moddalarning chiqarilishi ortadi. Bizning materialimizdan siz ularning ishlash tamoyillari, turli texnologiyalarning afzalliklari, kamchiliklari va ulardan foydalanish tajribasi haqida bilib olasiz. Aqlli svetoforlarning ikki turi mavjud: adaptiv va neyron tarmoq. Ular bir nechta rejimlarda ishlashi mumkin, agar kerak bo'lsa, qo'lda boshqarishga o'tadi. Biz "Aqlli svetofor" tizimining yo'l harakati holatiga ta'sirini o'rgandik. Ma'lum bo'lishicha, uning amalga oshirilishi avtomobilning harakatlanish vaqtini deyarli 25 foizga, tirbandlikda o'tkazish vaqtini esa 40 foizdan ko'proqqa qisqartirishi mumkin. Bundan tashqari, atmosferaga zararli chiqindilar deyarli 21% ga kamayadi. Umid qilamiz aqlli svetoforlar haydovchilar uchun ham, sayyoramiz uchun ham juda foydali ixtiro bo'lib xizmat qiladi [22-25].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Саримсаков А.М., Хакимов М. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13416> (дата обращения: 19.12.2022).
2. SARIMSAQOV AKBARJON MUMINOVICH and NASIROV ILHAM ZAKIROVICH Prospects for the development of multimodal transportation technology // International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INTJECSE/V14I3.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p.
25. Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабирович. BOBUR SHOX VA S.ZUNNONOVA KO'CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI

O'RNATISH//JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume - 7_Issue-5_Iyun_2022, WSRjournal.com, 102-107 b.

26. Насиров Ильхам Закирович, Солиев Бобуржон Абдираим Коулс. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ADAS ДЛЯ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЯМ. *Американский журнал междисциплинарных исследований и разработок*, 5, 94–105. Получено с <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/112>.

27. НАСИРОВ ИЛХАМ ЗАКИРОВИЧ. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТ В ВУЗЕ// PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS: a collection scientific works of the International scientific conference (17 January, 2023) - Copenhagen:2023. Part 19- p. 175-177.

28. Насиров Илхам Закирович. (2023). ИНСОН ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ДАРАЖАЛАРИ. *Journal of New Century Innovations*, 21(4), 118–121. Retrieved from <http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/3069>

29. K.A. Tursunmetov., F.M. Sultonova. "Fizika fanini takomillashtirishda Osiyo allomalarining tutgan o'rni" Monografiya. AndMI-2022.

30. K.A.Tursunmetov., F.Sultonova «Tarozi toshlarining yaratilish tarixi». Fan va jamiyat jurnali 2022/3

31. F.Sultonova. Shisha va uning yaratilish tarixi. AndMI Halqaro konferentsiya 2022 yil oktyabr

32. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INT-JECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p. https://scholar.google.ru/scholar?hl=ru&as_sdt=0,5&cluster=1417745796259182862 2.

33. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsakov Akbar Muminovich, Gaffarov Mukhammadzokir Toshtemirovich, Abbasov Saidolimkhon Jaloliddin ugli/ Results of Testing Hydrogen Biogas on a Vehicle// Jundishapur Journal of Microbiology Research Article Published online 2022 October Vol. 15, No.2 (2022), p. 880-887.

34. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). ПУТИ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.

35. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). Ways to Develop Small Business Legal Logistics. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.

36. Шодмонов, С. А. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66.

37. Хомидов Анварбек Аҳмаджон ўғли, & Шодмонов Сайидбек Абдувайитович. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of*

Interdisciplinary Research and Development, 4, 62–66.

<http://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/65>

38. Azizov M. Yarimo'tkazgichlar fizikasi. T. 1974 yil.

39. Akramov H va b. Yarimo'tkazgichlarda fotoelektrik hodisalar. T. 1994 yil.

40. S. Hakimov, B. Boltaboyev "O'quvchi va talabalarga matematika fanini o'qitishda didaktikaning asosiy prinsiplarini ahamiyati." Andijon davlat universiteti. Zamonaviy matematikaning nazariy asoslari va amaliy masalalari respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2022 yil.

41. S. Hakimov "O'rganuvchilarda amaliy harakterdagi masalalar yechish ko'nikmalarini oshirish." Namangan qurilish muhandislik institute. 2022 yil.

42. Саримсаков А.М., Хакимов М. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13416> (дата обращения: 19.12.2022).

43. Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INTJECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p.

44. Саримсаков А.М., Хакимов М. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13416> (дата обращения: 19.12.2022).

45. SARIMSAQOV AKBARJON MUMINOVICH and NASIROV ILHAM ZAKIROVICH Prospects for the development of multimodal transportation technology // International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INTJECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p.

46. Насиров, И. З., Уринов, Д. Ў., & Рахмонов, Х. Н. (2021). Плазмали электролизерни синаш. In *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection scientific works of the International scientific conference (25th March, 2021)– Washington, USA:* CESS (pp. 323-327).

47. O'rinov, D. O., & Maxmudov, O. E. (2022). IMPROVING TRAFFIC PREVENTION OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(05), 11-18.

48. Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабирович. BOBUR SHOX VA S.ZUNNONOVA KO'CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI O'RNATISH // JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume -7_Issue-5_Iyun_2022, WSRjournal.com, 102-107 b.

49. Насиров Илхам Закирович, Таваккалова Саидахон Орифжон қизи, Тулқинхужаева Нилуфархон Расулжон қизи. АНДИЖОН ВИЛОЯТИДА ЙЎЛ ҲАРАКАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ РАҚАМЛАШТИРИЛИШИ// Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ХХІВЕКЕ». Выпуск №25 (том 7) (апрель, 2022). Дата выхода в свет: 30.04.2022. с. 1276-1279.

TA'MINOT ZANJIRLARIDA SHARTNOMA MUNOSABATLARINI QURISH MODELLARI VA KOOPERATIV BIZNES STRATEGIYASI

Sarimsaqov Akbarjon Muminovich,

asarimsaqov123@gmail.com

Andijon Mashinasozlik instituti

"Transport loistikasi" kafedrası

+998905463467

Xamidov Sarvar

Andijon Mashinasozlik instituti

TL mutaxasisligi 1-kurs magistranti

+998936907196

Annotatsiya: *Ta'minot zanjirlarida shartnoma munosabatlarini qurish modellari va kooperativ biznes strategiyasini ishlab chiqish, korxonalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tizimini qurishning asosiy bosqichlari*

Tayanch so'zlar: *model, subpudratchi, "har bir holat bo'yicha", hamkorlik integratsiya*

Katta korxonalar nuqtai nazaridan firmalararo hamkorlik aloqalarini qurishda amerikalik va yaponiyalik ikkita mavjud. Amerika modeli ko'p sonli mijozlar va pudratchilarning o'zaro ta'siriga asoslangan. Pudratchilarni tanlashning asosiy mezonlari - taklif qilingan narx. Bunday tizim rivojlangan kichik biznes, pudratchilarning innovatsion faoliyati, subpudratchilar uchun lizing munosabatlarining mavjudligi va boshqalar bilan chambarchas bog'liq holda mavjud. Amerika modeli uchun buyurtmachi va pudratchi o'rtasidagi munosabatlar aniq bir buyurtma doirasida qurilgan va uzoq muddatga mo'ljallanmagan. Ijrochilarning keng taklifi mijozga buyurtmani bajarish uchun eng yaxshi variantni tanlash imkonini beradi [1-3].

Odatda yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi korxonada 2-2,5 ming subpudratchi bo'ladi. Amerika avtomobil sanoatining Chrysler, Ford va General Motors kabi gigantlari butlovchi qismlarning 1/3 qismidan bir oz ko'proq qismini o'zlari ishlab chiqaradilar.

Qolgan komponentlar shartnoma shartlari asosida yetkazib beriladi. Kichik va o'rta biznes sohasida sanoat kooperatsiyasining Amerika modelining rivojlanishiga nafaqat liberal iqtisodiy siyosat, balki davlat buyurtmalari tizimi, xususan, mudofaa sohasi ham yordam berdi [4-6].

Yapon modeli subpudratchi korxonalarining mavjud ishlab chiqarish quvvatlari va texnologiya darajasiga qarab reytingi bilan tavsiflanadi. Yaponiyada ko'p darajali ta'minot zanjiri boshqaruvi tizimi ishlab chiqilgan: pudratchi buyurtmani bir nechta subpudratchilarga beradi, ular o'z navbatida quyi darajadagi subpudratchilar bilan hamkorlik qiladilar.

Yaponiyaning yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi o'rtacha 300-400 ta subpudratchiga ega. Birinchi darajadagi subpudratchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri uzoq muddatli munosabatlar o'rnatiladi [7,8].

Yaponiya avtomobilsozlik sanoatining Nissan va Toyota kabi gigantlari mustaqil ravishda ishlatiladigan komponentlarning 1/4 dan bir oz ko'prog'ini ishlab chiqaradilar, qolganlarini subpudrat buyurtmalari bo'yicha oladilar. Subpudratchilarni tanlash mezonlari, birinchi navbatda, narxlar emas, balki sifat, mahsulotlarning texnik muvofiqligi, hamkorlarning ishonchliligi [9-11].

Odatda shartnoma mahsulotning ma'lum bir modelini chiqarish muddatiga tuziladi va agar sherik mijozni qoniqtirsa, kelajakda uzaytiriladi. Narxga kelsak, yapon pudratchilari subpudratchilar o'rtasida raqobat kurashini tashkil qilish orqali uni yo'q qilish g'oyasidan voz kechishdi [12-14].

Sanoat kooperatsiyasining yapon modelining o'ziga xos xususiyati yirik buyurtmachilar va kichikroq pudratchilarning yaqin sanoat va texnik integratsiyalashuvidir. Hamkorlikning yapon modeli tarmoq va tarmoqlararo klasterlarni shakllantirish imkonini beradi, bu uning Amerika modelidan shubhasiz ustunligi hisoblanadi.

Yaponiya avtomobil konsernlari ko'p sonli yetkazib beruvchilar bilan uzoq muddatli yaqin munosabatlarni afzal ko'radi va faqat oz sonli etkazib beruvchilarga "har bir holat bo'yicha" murojaat qilinadi. AQShda esa buning aksi.

Sanoat kooperatsiyasining taqdim etilgan ikkita modelini tahlil qilib, ekspertlar Yaponiyaning avtomobilsozlik sanoati AQShdagi avtomobilsozlik bilan solishtirganda ishlab chiqarilgan har bir avtomobil uchun 300-600 dollarga ko'proq daromad olgan degan xulosaga kelishdi (bu ko'rsatkichlar ham tasdiqlangan. yapon kompaniyalarining xorijdagi filiallari uchun) [15-17].

Hamkorlik/muvofiqlashtirish va hamkorlarni tanlash bo'yicha qarorlar qabul qilish bosqichlari bilan bog'liq holda, tashkiliy risklar masalalari eng katta ahamiyatga ega. Korxonalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tizimini qurishning asosiy bosqichlari shaklda ko'rsatilgan. 1.-rasm

1-rasm - Korxonalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tizimini qurishning asosiy bosqichlari

Ishni rejalashtirish va amalga oshirish bosqichlarida operatsion risklarni hisobga olish alohida ahamiyatga ega. Biznesni ko'rish strategiyasini yaratishda korxonalar

muqarrar ravishda nafaqat yangi imkoniyatlarga, balki yangi potentsial xavflarga ham duch kelishadi. Shu munosabat bilan, korxonalar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning kooperativ tizimini tashkil etish muammosini ko'rib chiqishda imkoniyatlar va tavakkalchilik masalalari alohida ahamiyatga ega. Hamkorlik tizimidagi imkoniyat va xavf muammosining o'ziga xos xususiyati ta'minot zanjiridagi noaniqlikning yuqori darajasi bilan bog'liq. O'zaro ta'sirning afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqing O'zaro ta'sirning afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqing (11.1-jadvalga qarang) [18-21].

1-jadval - Korxonalarining o'zaro hamkorligining umumiy afzalliklari va kamchiliklari

	Afzalliklar	Kamchiliklar
Xavf	Ta'minot zanjiri ishtirokchilari o'rtasida xavflarni taqsimlash	Hamkorlikdan bir tomonlama foydalanish xavfi Hamkorlarga qaramlik "nou-xau"ni yo'qotish xavfi Raqobatchilar uchun marketing strategiyasining shaffofligi
Xarajatlar	Masshtabni tejash va tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish natijasida xarajatlarni kamaytirish	AT xarajatlari Qaror qabul qilish uchun uzoq vaqt Reintegratsiya xarajatlari
Natija	Bozorni jadal rivojlantirish Standartlarni ishlab chiqish va tizimda yetakchi o'rinni egallash	Kollegial kelishuv zarurligi Raqobat ustunligidan bir tomonlama foydalanish imkoniyatining yo'qligi
Resurslar	Moliyaviy salohiyatni mustahkamlash, mulk bilan jihozlashni yaxshilash, xodimlarning malaka darajasini oshirish, texnik nou-xauni to'ldirish.	Kooperativ loyiha uchun "tegishli" resurslar

Hamkorlikning asosiy imkoniyatlari (afzalliklari) yangi bozorlarni tezda rivojlantirish, xarajatlarni kamaytirish, texnologiya va nou-xauni uzatish, qo'shimcha investitsiya imkoniyatlari va ta'minot zanjiridagi hamkorlar o'rtasida risklarni taqsimlash imkoniyatini o'z ichiga oladi. Hamkorlikning asosiy risklari (kamchiliklari) biznes sheriklariga qaramlikning kuchayishi, nou-xau va raqobatbardosh pozitsiyalarni yo'qotish xavfini o'z ichiga oladi. Yuqorida sanab o'tilgan xususiyatlarning ta'siri hamkorlikning tashkiliy shakliga bog'liq. Hamkorlik tizimida tashkiliy xatarlarning paydo bo'lishining sababi ta'minot zanjiri ishtirokchilarining korporativ boshqaruvining turli tamoyillari, biznes yuritishning turli maqsad va vazifalari, kompaniyalarning turli moliyaviy tsikllari va boshqalar bilan bog'liq.

Xulosa

Shunday qilib, hamkorlik nafaqat ta'minot zanjiri ishtirokchilari o'rtasida risklarni taqsimlashga yordam beradi va noaniqlikni kamaytiradi, balki korxonalarining o'zaro ta'siri bilan bog'liq yangi xavflarni keltirib chiqaradi. Ta'minot zanjirini boshqarish tizimini tashkil etishda xavf omillarini hisobga olishning umumiy qabul qilingan sxemasi 4 bosqichdan iborat: xavfni aniqlash, xavfni baholash, xavfni kamaytirish bo'yicha boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish, xavflarni monitoring qilish tizimini ishlab chiqish [22-24].

Xavf omillarini hisobga olishning ko'rib chiqilayotgan masalalari hamkorlik tizimining tashkiliy jihatlari bilan bog'liq. Yana bir guruh ta'minot zanjirining sintezi va faoliyati bosqichlari bilan bog'liq jarayon risklari. Ushbu guruhning xavf omillari ta'minot zanjirini rejalashtirish va undagi ishlarni bajarish bosqichida hisobga olinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Саримсаков А.М., Хакимов М. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13416> (дата обращения: 19.12.2022).

2. Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// *International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE)* ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INTJECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p.

2. Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабирович. BOBUR SHOX VA S.ZUNNONOVA KO'CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI O'RNATISH//*JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume – 7_Issue-5_Iyun_ 2022, WSRjournal.com, 102-107 b.*

3. Насиров Ильхам Закирович, Солиев Бобуржон Абдираим Коулс. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ADAS ДЛЯ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЯМ. *Американский журнал междисциплинарных исследований и разработок*, 5, 94–105. Получено с <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/112>.

4. НАСИРОВ ИЛХАМ ЗАКИРОВИЧ. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТ В ВУЗЕ// *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS: a collection scientific works of the International scientific conference (17 January, 2023) - Copenhagen:2023. Part 19- p. 175-177.*

5. Насиров Илхам Закирович. (2023). ИНСОН ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ДАРАЖАЛАРИ .*Journal of New Century Innovations, 21(4), 118–121.* Retrieved from <http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/3069>

6. K.A. Tursunmetov., F.M. Sultonova. "Fizika fanini takomillashtirishda Osiyo allomalarining tutgan o'ri" Monografiya. AndMI-2022.
7. K.A.Tursunmetov., F.Sultonova «Tarozi toshlarining yaratilish tarixi». Fan va jamiyat jurnali 2022/3
8. F.Sultonova. Shisha va uning yaratilish tarixi. AndMI Halqaro konferentsiya 2022 yil oktyabr
9. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INT-JECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p. https://scholar.google.ru/scholar?hl=ru&as_sdt=0,5&cluster=1417745796259182862 2.
10. SARIMSAQOV AKBARJON MUMINOVICH and NASIROV ILHAM ZAKIROVICH (2022). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MULTIMODAL TRANSPORTATION TECHNOLOGY// Saybold Report (TSRJ): Saybold Publications, Box 644, 428 E. Baltimore Ave. Том 17, № 08 (2022) | doi.org/10.5281/zenodo.6969371, p. 468-475. СМИ, Пенсильвания, 19063. editor@sayboldreport.org.
11. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsakov Akbar Muminovich, Gaffarov Mukhammadzokir Toshtemirovich, Abbasov Saidolimkhon Jaloliddin ugli/ Results of Testing Hydrogen Biogas on a Vehicle// Jundishapur Journal of Microbiology Research Article Published online 2022 October Vol. 15, No.2 (2022), p. 880-887.
12. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). ПУТИ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.
13. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). Ways to Develop Small Business Legal Logistics. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.
14. Шодмонов, С. А. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66.
15. Хомидов Анварбек Ахмаджон ўғли, & Шодмонов Сайидбек Абдувайитович. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66. <http://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/65>
16. Azizov M. Yarimo'tkazgichlar fizikasi. T. 1974 yil.
17. Akramov H va b. Yarimo'tkazgichlarda fotoelektrik hodisalar. T. 1994 yil.
18. S. Hakimov, B.Boltaboyev "O'quvchi va talabalarga matematika fanini o'qitishda didaktikaning asosiy prinsiplarini ahamiyati." Andijon davlat universiteti. Zamonaviy matematikaning nazariy asoslari va amaliy masalalari respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2022 yil.
19. S.Hakimov "O'rganuvchilarda amaliy harakterdagi masalalar yechish ko'nikmalarini oshirish." Namangan qurilish muhandislik institute. 2022 yil.

20. SARIMSAQOV AKBARJON MUMINOVICH and NASIROV ILHAM ZAKIROVICH
Prospects for the development of multimodal transportation technology // International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INTJECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p.

21. Насиров, И. З., Уринов, Д. Ў., & Рахмонов, Х. Н. (2021). Плазмали электролизерни синаш. In *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection scientific works of the International scientific conference (25th March, 2021)- Washington, USA: "CESS* (pp. 323-327).

22. O'rinov, D. O., & Maxmudov, O. E. (2022). IMPROVING TRAFFIC PREVENTION OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(05), 11-18.

23. Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабирович. BOBUR SHO'X VA S.ZUNNONOVA KO'CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI O'RNATISH // JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume -7_Issue-5_Iyun_2022, WSRjournal.com, 102-107 b.

24. Насиров Илхам Закирович, Таваккалова Саидахон Орифжон қизи, Тулкинхужаева Нилуфархон Расулжон қизи. АНДИЖОН ВИЛОЯТИДА ЙЎЛ ҲАРАКАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ РАҚАМЛАШТИРИЛИШИ // Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ХХІВЕКЕ». Выпуск No25 (том 7) (апрель, 2022). Дата выхода в свет: 30.04.2022. с. 1276-1279.

GYULDEN TEOREMLARIDAN FOYDALANIB GEOMETRIK MASALALARNI YECHISH

Xakimov Sayibjon

fizika matematika

fanlari nomzodi, dotsent

Andijon mashinasozlik instituti

Email: hakimovs@mail.ru

Annotatsiya: *Maqolada geometrik masalalarni yechishda Gyulden teoremlaridan foydalanib ishlash yo'llari ko'rsatilgan bo'lib, unda talabalarni mustaqil ishlashlari malakasini oshirish va ijodiy qobiliyatlarini o'stirishga yordam berishi ko'zda tutiladi.*

Kalit so'zlar: *Gyulden teoremasi, plastinka og'irlik markazi, yopiq chiziq, xalqa yuzi, aylanma jismlar, doiraning og'irlik markazi, teshik kulcha.*

РЕШЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ТЕОРЕМ ГЮЛЬДЕНА

Хакимов Сайибжон

Кандидат физ.-мат. наук, доцент Андиганского

Машиностроительного института

E-mail: hakimovs@mail.ru

Аннотация: *В статье показаны пути работы с использованием теорем Гюльдена при решении геометрических задач, которые призваны помочь учащимся повысить свою квалификацию для самостоятельной работы, а также развить творческие способности.*

Ключевые слова: *теорема гюльдена, центр тяжести пластины, замкнутая линия, грань нации, вращающиеся тела, центр тяжести круга, дыра пепел.*

SOLVING GEOMETRIC PROBLEMS USING GYULDEN'S THEOREMS

Khakimov Sayibjon

Candidate of physical and Mathematical Sciences

of Andijan Machine-building Institute

Email: hakimovs@mail.ru

Abstract. *The article shows the ways of their work using Gyulden's theorems in solving geometric problems, which provides for improving the skills of students to work independently, and helping to grow their creative abilities.*

Keywords: *Gyulden's theorem, plate center of gravity, closed Line, ring face, rotating bodies, center of gravity of the circle, hole kulcha.*

Masala yechish talabalarga matematikani o'rgatish, ularda matematik tafakkurni rivojlantirishda muhim vositadir: u faqat qo'yilgan savollarga javob topish va qandaydir nazariy jihatlarni mustahkamlash uchungina bo'lmay, balki talabalarni o'qitishda ma'lum bir bosqich bo'lishi kerak. Ya'ni masala yechish mustaqil ishlash malakasini oshirish, aqliy faoliyat usullarini shakllantirish, yangi faktlarni izlab topish metodlarini o'rgatishi, institutni bitirayotgan talabaga (u kelajakda matematika bilan shug'ullanishi yoki shug'ullanmasligidan qat'iy nazar) zurrur bo'ladigan bilim va ijodiy qobiliyatni o'stirishga yordam berishi ko'zda tutiladi [1-3].

Masala ustida olib boriladigan qo'shimcha ish uni yechishdagi muhim bosqichdirki, umumlashtirish, xususiy yoki umumiy hollarni topish, o'xshash davolarni tuzish shular jumlasidandir. Bunday ish jarayonida talabalar mustaqil ravishda o'zlariga yangi bo'lgan matematik davolarni topishga o'rganadilar, ijodiy ishga yondashadilar.

Har bir masalani yechish, asosan, to'rt bosqichdan iborat bo'ladi [4-6]:

1. Masalaning shartlari va maqsadini o'rganish.
2. Yechish rejasini izlash.
3. Topilgan yechimni qayd qilish.
4. Masala yechimi natijalarini sinchkov analiz qilish va hosil bo'lgan informatsiyani saralash.

Nihoyat hosil bo'lgan yechimning to'g'riligini tekshirishga to'xtalamiz. Tekshirish usullaridan biri, masalani boshqa usulda yechib ko'rishdir. Ma'lumki, masalani turlicha yo'l bilan ishlash, o'sha natijaga kelish masala yechishining to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilishning birdan-bir usulidir. Shuni hisobga olib, ushbu maqolada aylanna figuralarga doir masalalarni oddiy (an'anaviy) usulda yechilishi va shu masalani Gyulden teoremlaridan foydalanib yechishni ko'rib chiqamiz [7].

Avvalo Gyulden teoremlari bilan tanishib chiqaylik.

1-teorema. Sirt biror yopiq chiziqni o'z atrofida aylantirishdan hosil bo'lsin, bunda yopiq chiziq o'q bilan bir tekislikda va butunlay uning bir tomonida yotishi kerak. U holda bu sirtning yuzi yopiq chiziq uzunligi bilan chiziqning og'irlik markazi yordamida o'tkazilgan aylanna uzunligining ko'paytmasiga tengdir. Demak, chiziq uzunligi l va uning og'irlik markazi o'qdan z masofada bo'lsa, u holda

$$S = 2\pi zl.$$

2-teorema. Jism biror tekis figurani (plastinkani) biror o'q atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan bo'lib, plastinka o'q bilan bir tekislikda va butunlay uning bir tomonida yotgan bo'lsin. U holda ushbu jismning hajmi plastinka yuzi bilan plastinka og'irlik markazi hosil qilgan aylanna uzunligining ko'paytmasiga tengdir. Ya'ni, agar S – plastinka yuzasi, z – uning og'irlik markazidan o'qgacha bo'lgan masofa, V – hosil bo'lgan jismning hajmi bo'lsa, u holda

$$V = 2\pi zS.$$

Masalan, r radiusli doira aylanish o'qi bilan bir tekislikda joylashgan bo'lib, uning markazi o'qdan R masofada yotadi. Mazkur doiraning o'q atrofida aylanishi natijasida hosil bo'lgan. Teshik kulchaning sirt va hajmi topilsin (1-chizma).

2-chizma.

Masalani an'anvay usulda-maktab matematikasi vositalari bilan yechish mumkin emas. Uni Gyulden teoremasidan foydalanib yechish mumkin.

$$S = 2\pi R \cdot 2\pi r = 4\pi^2 Rr,$$

$$V = 2\pi R \cdot \pi r^2 = 2\pi^2 Rr^2.$$

Bu teoremlar yordamida masalalar yechishni boshlashdan avval turli figuralarning og'irlik markazi haqida to'la ma'lumot berish zarur. Masalan, doiraning og'irlik markazi uning markazida, paralelogramning (demak, uning xususiy xillari romb, kvadrat, to'g'ri to'rtburchaklarning) og'irlik markazi uning medianalari kesishgan nuqtasidir.

1-masala. Tomoni a ga teng bo'lgan kvadratning bir tomoni atrofida aylanishi natijasida hosil bo'lgan jismning to'la sirti va hajmini toping (2-chizma).

Masalaning shartlari va maqsadi bilan tanishgandan so'ng quyidagi mulohazaga o'tamiz. Kvadrat o'z tomonlaridan biri atrofida aylangani uchun bu aylanish natijasida silindr hosil bo'ladi, uning asosinig radiusi $R = a$, balandligi $H = a$ dir. Bu qiymatlarni silindrning to'liq sirti va hajmini hisoblovchi formulalarga qo'ysak kerakli javoblar topiladi. Uni an'anaviy usulda yechish quyidagichadir [8,9]:

$$S_{sil} = S_{yon} + 2 \cdot S_{asos} = 2\pi RH + 2\pi R^2 = 2\pi \cdot a \cdot a + 2\pi a^2 = 4\pi a^2,$$

$$V_{sil} = S_{asos} \cdot H = \pi a^2 \cdot a = \pi a^3.$$

Shu masalani Gyulden teoremasidan foydalanib yechganda:

Kvadrat diagonallarining kesishgan nuqtasini O desak, u holda $OK = z = \frac{a}{2}$ kvadratning og'irlik markazi bilan chizilgan aylana radiusi, l – chiziqning uzunligi, boshqacha aytganda kvadratning perimetri ya'ni $4a$ ga tengdir [10-12]:

$$S_{sil} = 2\pi z l = 2\pi \cdot \frac{a}{2} \cdot 4a = 4\pi a^2,$$

$$V_{sil} = 2\pi z S = 2\pi \cdot \frac{a}{2} \cdot a^2 = \pi a^3.$$

Har ikkala usul bilan yechganda ham bir xil natijaga erishilganiga talabalarning e'tiborini qaratamiz. Shundan so'ng har ikkala usul yordamida bir necha masalalar

yechamiz va bunda qaysi usul qulay hajmda tejamli ekanligiga talabalarning o'zlari ishonch hosil qilishlari maqsadga muvofiqdir.

2-masala. Paralelogramning tomonlari 4 sm va 6 sm, o'tkir burchagi 30° bo'lsa, uning katta tomonida yotgan to'g'ri chiziq atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jismning sirt yuzasi va hajmi topilsin (3-chizma) [13-15].

3-chizma.

4-chizma.

An'anaviy usulda yechish: ΔABQ dan $BQ = \frac{R}{2}$, $R = AB$ (30° li burchak qarshisida yotgan katet bo'lgani uchun);

$$R = 4:2 = 2 \text{ (sm)}; H = 6 \text{ (sm)}.$$

Demak:

$$S = 2 \cdot S_{kon.yon} + S_{sil.yon} = 2\pi RL + 2\pi R \cdot H;$$

$$S = 2\pi \cdot 2 \cdot 4 + 2 \cdot \pi \cdot 2 \cdot 6 = 16\pi + 24\pi = 40\pi \text{ (sm}^2\text{)};$$

$$V = V_{kon} + V_{sil} - V_{kon} = V_{sil};$$

$$V_{sil} = 2R^2 \cdot H = \pi \cdot 2^2 \cdot 6 = 24\pi \text{ (sm}^3\text{)}.$$

2. Gyulden teoremasidan foydalanib yechish; dastlab z , h va l larni topamiz:

$$z = OK = \frac{BQ}{2} = \frac{2}{2} = 1 \text{ (sm)}, \quad h = BQ = 2 \text{ (sm)},$$

$$l = P = 2 \cdot 4 + 2 \cdot 6 = 20 \text{ (sm)}.$$

Bu topilgan qiymatlarni formulaga qo'yamiz:

$$S = 2\pi zl = 2\pi \cdot 1 \cdot 20 = 40\pi \text{ (sm}^2\text{)}; V = S_{ABCD} \cdot 2\pi z = 6 \cdot 2 \cdot 2\pi = 24\pi \text{ (sm}^3\text{)}.$$

3-masala. Tomoni a va o'tkir burchak z bo'lgan romb o'tkir burchak uchidan o'tib, tomniga perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziq atrofida aylanadi. Hosil bo'lgan aylanma jismning to'la sirti va hajmi topilsin (4-chizma).

1. An'anaviy usulda yechish [16-19]:

To'la sirtini topish uchun AB radiusli doira yuzini, BC yasovchili kesik konusning yon sirtini, DC engga ega bo'lgan halqa yuzini, AD yasovchili konusning yon sirtini topib, ularning yig'indisini olish kerak. Jismning hajmini topish uchun BC yasovchili

kesik konus hajmidan AD yasovchili konus hajmini ayirish kerak. Ko'rinib turibdiki, masalani an'anaviy usulda yechish juda uzoq vaqtni oladi.

2. Gyulden teoremasidan foydalanib yechsak: rombning og'irlik markazidan aylani o'qi OK gacha bo'lgan masofa z ni aniqlaymiz. ΔABO va ΔAOK lardan:

$$\frac{OA}{AB} = \cos \frac{\alpha}{2}, \quad AO = AB \cdot \cos \frac{\alpha}{2} = a \cdot \cos \frac{\alpha}{2};$$

$$AOK = \frac{\alpha}{2}, \quad \frac{OK}{OA} = \cos \frac{\alpha}{2};$$

$$OK = AO \cdot \cos \frac{\alpha}{2} = a \cdot \cos \frac{\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2} = a \cdot \cos^2 \frac{\alpha}{2}.$$

Shunday qilib,

$$z = a \cdot \cos^2 \frac{\alpha}{2}; \quad S = 2\pi z l = 2\pi \cdot a \cdot \cos^2 \frac{\alpha}{2} \cdot 4 \cdot a = 8\pi a^2 \cdot \cos^2 \frac{\alpha}{2};$$

$$V = S_{Romb} \cdot 2\pi z = \frac{2 \cdot a^2 \cdot \sin \alpha}{2} \cdot 2\pi a \cdot \cos^2 \frac{\alpha}{2} = 2\pi a^3 \cdot \cos^2 \frac{\alpha}{2}.$$

Gyulden teoremasi talabalarga mustaqil ravishda masala tuzish va ularni turli usulda yechishga imkon beradi [20-23].

Aylanma jismlarning sirt va hajmini topish malakasi kundalik hayotda, ishlab chiqarish, amaliyotda juda muhimdir. Ammo, hatto oddiy amaliy masalalarni ham hamma vaqt ma'lum qoida va metodlar yordamida yechib bo'lmaydi. Shuning uchun masala tuzish va yechimini izlash hamma vaqt ijodiy fikrlashni talab etadi va rivojlantiradi [24,25].

Shunday qilib ushbu maqolada aylanma jismlarga doir masalalarni tuzish va yechish usuli haqida qisman bo'lsada, to'xtadikki, bu usul bizning metodik adabiyotimizda yetarlicha yoritilgan emas. Bizningcha yuqorida bayon etilgan material o'qituvchilarga o'qitish mahoratini oshirishga yordam beradi va talabalarda izlanishga qiziqish uyog'otadi. Shuningdek, bu materialdan o'qituvchilar darsda talabalar bilan mustaqil ishlashda va to'garak mashg'ulotlarda foydalanishlari mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. S. Hakimov, B.Boltaboyev "O'quvchi va talabalarga matematika fanini o'qitishda didaktikaning asosiy prinsiplarini ahamiyati." Andijon davlat universiteti. Zamonaviy matematikaning nazariy asoslari va amaliy masalalari respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2022 yil.

2. S.Hakimov "O'rganuvchilarda amaliy harakterdagi masalalar yechish ko'nikmalarini oshirish." Namangan qurilish muhandislik institute. 2022 yil.

3. *Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабирович.* BOBUR SHO'X VA S.ZUNNONOVA KO'CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI O'RNATISH//JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume - 7_Issue-5_Iyun_ 2022, WSRjournal.com, 102-107 b.

4. Насиров Ильхам Закирович, Солиев Бобуржон Абдираим Коулс. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ADAS ДЛЯ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЯМ. *Американский журнал междисциплинарных исследований и разработок*, 5, 94–105. Получено с <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/112>.

5. НАСИРОВ ИЛХАМ ЗАКИРОВИЧ. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТ В ВУЗЕ// PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS: a collection scientific works of the International scientific conference (17 January, 2023) - Copenhagen:2023. Part 19- p. 175-177.

6. Насиров Илхам Закирович. (2023). ИНСОН ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ДАРАЖАЛАРИ . *Journal of New Century Innovations*, 21(4), 118–121. Retrieved from <http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/3069>

7. К.А. Tursunmetov., F.M. Sultonova. "Fizika fanini takomillashtirishda Osiyo allomalarining tutgan o'ri" Monografiya. AndMI-2022.

8. К.А.Tursunmetov., F.Sultonova «Tarozi toshlarining yaratilish tarixi». Fan va jamiyat jurnali 2022/3

9. F.Sultonova. Shisha va uning yaratilish tarixi. AndMI Halqaro konferentsiya 2022 yil oktyabr

10. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INT-JECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p. https://scholar.google.ru/scholar?hl=ru&as_sdt=0,5&cluster=1417745796259182862 2.

11. SARIMSAQOV AKBARJON MUMINOVICH and NASIROV ILHAM ZAKIROVICH (2022). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MULTIMODAL TRANSPORTATION TECHNOLOGY// Saybold Report (TSR): Saybold Publications, Box 644, 428 E. Baltimore Ave. Том 17, № 08 (2022) | doi.org/10.5281/zenodo.6969371, p. 468-475. СМИ, Пенсильвания, 19063. editor@sayboldreport.org.

12. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsakov Akbar Muminovich, Gaffarov Mukhammadzokir Toshtemirovich, Abbasov Saidolimkhon Jaloliddin ugli/ Results of Testing Hydrogen Biogas on a Vehicle// Jundishapur Journal of Microbiology Research Article Published online 2022 October Vol. 15, No.2 (2022), p. 880-887.

13. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). ПУТИ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.

14. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). Ways to Develop Small Business Legal Logistics. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.

15. Шодмонов, С. А. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66.

16. Хомидов Анварбек Аҳмаджон ўғли, & Шодмонов Сайидбек Абдувайитович. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66. <http://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/65>

17. Azizov M. Yarimo'tkazgichlar fizikasi. T. 1974 yil.

18. Akramov H va b. Yarimo'tkazgichlarda fotoelektrik hodisalar. T. 1994 yil.

19. Саримсаков А.М., Хакимов М. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13416> (дата обращения: 19.12.2022).

20. Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// *International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INTJECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p.*

21. SARIMSAQOV AKBARJON MUMINOVICH and NASIROV ILHAM ZAKIROVICH Prospects for the development of multimodal transportation technology // *International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INTJECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p.*

22. Насиров, И. З., Уринов, Д. Ў., & Рахмонов, Х. Н. (2021). Плазмали электролизерни синаш. In *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection scientific works of the International scientific conference (25th March, 2021)- Washington, USA:" CESS* (pp. 323-327).

23. O'rinov, D. O., & Maxmudov, O. E. (2022). IMPROVING TRAFFIC PREVENTION OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(05), 11-18.

24. Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабирович. BOBUR SHOХ VA S.ZUNNONOVA KO'CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI O'RNATISH// *JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume -7_Issue-5_Iyun_2022, WSRjournal.com, 102-107 b.*

25. Насиров Илхам Закирович, Таваккалова Саидахон Орифжон кизи, Тулкинхужаева Нилуфархон Расулжон кизи. АНДИЖОН ВИЛОЯТИДА ЙЎЛ ҲАРАКАТИНИТАШКИЛ ЭТИШНИНГ РАҚАМЛАШТИРИЛИШИ// *Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ХХІВЕКЕ»*. Выпуск №25 (том 7) (апрель, 2022). Дата выхода в свет: 30.04.2022. с. 1276-1279.

LAZERLARNI QO'LLANILISH ISTIQBOLLARI

Sobirova Tursunoy Abdipatto qizi

Andijon davlat mashinasozlik instituti

Transport logistikasi kafedrası

Andijon, O'zbekiston

Annotatsiya: *Ushbu maqolada lazerlar, ularning ishlash prinsipi va turlari o'rganilgan. Ilmiy sohalarda, sanoatda hamda boshqa sohalarda qo'llanilishi haqida ma'lumotlar keltirilgan va uni yaxshilash uchun muhim tavsiyalar berilgan.*

Tayanch so'zlar: *"eng yorqin nur" ,yarimo'tkazgichli lazerlar, optik aloqa, lazer signalizatsiyasi, payvandlash, "yashil tozalash".*

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАЗЕРОВ

Аннотация: *В данной статье исследуются лазеры, принцип их работы и виды. Представлены сведения о его использовании в научных областях, промышленности и других областях и даны важные рекомендации по его совершенствованию.*

Ключевые слова: *«ярчайший свет», полупроводниковые лазеры, оптическая связь, лазерная сигнализация, сварка, «зеленая очистка».*

PROSPECTS FOR THE USE OF LASERS

Abstract: *In this article, lasers, their working principle and types are studied. Information about its use in scientific fields, industry and other fields is presented and important recommendations for its improvement are given.*

Key words: *"brightest light", semiconductor lasers, optical communication, laser signaling, welding, "green cleaning",*

Hozirgi kunda „lazer“ so'zi insoniyat uchun notanish emas. Chunki lazer XX asrdan beri insoniyatning yadro energiyasidan, kompyuterlardan va yarimo'tkazgichlardan keyingi yana bir katta ixtirosi hisoblanadi. U "eng tezkor pichoq", "eng aniq o'lchagich" va "eng yorqin nur" deb ham nomlanadi. Lazer dasturlari keng qo'llaniladi, asosan lazer markirovkasi, lazerli payvandlash, lazerni kesish, optik tolali aloqa, lazer spektroskopiyasi, lazerni o'lchash, lazer radarlari, lazer quroli, lazer disklari, lazer ko'rsatkichlari, lazer ko'rish, lazer go'zalligi, lazerni skanerlash, lazer qotil va boshqalar. va hokazo. Lazerli markalash mashinasi turli xil materiallarda doimiy sirtlarni belgilash uchun lazer nuridan foydalanadi. Belgilashning ta'siri shundaki, go'zal naqshlar, savdo markalari va so'zlarni o'yib, sirt moddalarining bug'lanishi orqali chuqur materiallarga ta'sir qilish [1-3].

Yarimo'tkazgichli lazerlarning ham xilma-xilligi tez sur'atlar bilan rivojlanib, keng ko'lamdagi dasturlarga ega bo'lmoqda. Hozirda 300 dan ortiq turlari mavjud. O'tgan asrning 80-yillarida yarimo'tkazgichli lazerlar faqat optik saqlashda va ba'zi bir ilovalarda ishlatilgan. O'sha paytda optik saqlash yarimo'tkazgichli lazer sanoatidagi birinchi yirik dastur edi. Yarimo'tkazgichli lazer texnologiyasining uzluksiz yangilanishi bilan optik saqlash texnologiyasini ishlab chiqish, masalan, in'eksion raqamli ko'p funktsional disk (DVD) va ko'k nurli disk (BD) ishlab chiqilgan. 1980-yillarga kelib optik tarmoq yarimo'tkazgich lazerlarning asosiy jang maydoniga aylandi. Keyinchalik yarimo'tkazgichli lazer aloqa tarmog'ining asosiy qayta ishlash va ishlab chiqarish uskunasiga aylandi [4,5].

Yarimo'tkazgich lazerining ishlash printsiplining asosi - qo'zg'alish rejimidir. Yarimo'tkazgich materiallari (ya'ni elektronlar) energiya polosalari orasidagi yorug'lik chiqarish uchun ishlatiladi. Yarimo'tkazgich kristalining bo'linish yuzasi rezonansli bo'shliqni hosil qilish uchun nometall sifatida ikkita parallel nometall hosil qilish uchun ishlatiladi, bu yorug'lik tebranishini va nurlanishni kuchaytirish va chiqish lazerini yaratish uchun teskari aloqa qiladi. Oddiy ishlab chiqarishning afzalliklari tufayli, seriyali ishlab chiqarish, arzonligi, keng to'lqin uzunligini qoplashi, kichik o'lchamlari, uzoq umr ko'rishlari, kam energiya sarfi, elektro-optik konversiyaning yuqori samaradorligi, yarimo'tkazgichli lazerlar CD lazerli disk pleerida, optikada keng qo'llanilgan tolali aloqa, optik xotira, lazerli printer va boshqalar kiradi va asta-sekin turli optoelektronika sohaslarining amaliy bozorini qamrab oladi. Yarimo'tkazgichli lazerlarning chiqish quvvati va chiqish xususiyatlarini bosqichma-bosqich takomillashtirish bilan u asta-sekin sanoatni qayta ishlash sohasida rol o'ynay boshladi. Sanoatni qayta ishlashda bevosita ishtirok etishdan tashqari, yarimo'tkazgichli lazerlardan tolalar lazerlari va qattiq holatdagi lazerlarning nasos manbalari sifatida kengroq foydalaniladi. Ular sanoat lazer bozori bilan birgalikda rivojlanib, tolali lazerlarning paydo bo'lishi bilan yangi o'sish nuqtalarini ochadilar [6-8].

Nur sifatining cheklanganligi sababli an'anaviy yarimo'tkazgichli lazerlardan metallni kesishda bevosita foydalanish qiyin. So'nggi yillarda yarimo'tkazgichli ulanish texnologiyasi yaxshilanishi va yangi nurlarni birlashtirish texnologiyasining bosqichma-bosqich etilishi bilan tola chiqishi kilovatt darajadan yuqori bo'lgan ba'zi yarimo'tkazgichli lazerlar kesish sifati talablariga ham javob berishi mumkin. Bundan tashqari, yarimo'tkazgichli lazer to'lqin uzunligining xilma-xilligi tufayli qisqa to'lqinli yarimo'tkazgichli lazer alyuminiyning to'lqin uzunligini maksimal singdirishiga juda yaqin. Shuning uchun, avtomobilsozlik sanoatida yuqori quvvatli yarimo'tkazgichli lazer alyuminiy avtomobil tanasini payvandlash uchun juda mos keladi. Hozirgi vaqtda chiqish quvvati 2 kVt dan 6 kVt gacha bo'lgan yarimo'tkazgichli lazer avtomobilsozlikda keng qo'llanilmoqda.

To'g'ridan-to'g'ri ishlov berish sohasida yarimo'tkazgichli lazerning nurlanish sifati tolali lazerdan oshib ketishi qiyin, ammo ingichka plastinka payvandlash va

kesish uchun juda mos keladi. Yuqori quvvatli yarimo'tkazgichli lazerning rivojlanishi ko'plab muhim dasturlarni amalga oshirishga imkon beradi. Sanoat lazerli nasos manbai va to'g'ridan-to'g'ri materialni qayta ishlash, plastinka tayyorlash va bosib chiqarish, tibbiy kosmetologiya va yoritishni sezgirliги yarimo'tkazgichli lazerlarning muhim bozorlariga aylandi.

Yarimo'tkazgichli lazerni optoelektronik sohada qo'llash:

-Optik tolali aloqa. Yarimo'tkazgichli lazer optik tolali aloqa tizimining yagona amaliy yorug'lik manbai bo'lib, optik tolali aloqa zamonaviy aloqa texnologiyasining asosiy oqimiga aylandi.

-CD-ga kirish. Yarimo'tkazgichli lazer CD-ROMda ishlatilgan va uning eng katta afzalligi shundaki, u ko'p miqdordagi ovoz, matn va rasm ma'lumotlarini saqlashi mumkin. Ko'k va yashil lazerdan foydalanish optik diskning zichligini sezilarli darajada yaxshilaydi.

-Spektral tahlil. Uzoq infraqizil sozlanishi yarimo'tkazgichli lazerlar atrof-muhit gazini tahlil qilishda, havoning ifloslanishini, avtomobil chiqindilarini va boshqalarni kuzatishda ishlatilgan. U sanoatda bug 'tushishi jarayonini kuzatish uchun ishlatilishi mumkin.

-Optik axborotni qayta ishlash. Optik axborot tizimlarida yarimo'tkazgichli lazerlardan foydalanilgan. Ikki o'lchovli sirt chiqaradigan yarimo'tkazgichli lazerlar kompyuter va optik neyron tarmoqlarida ishlatiladigan optik parallel ishlov berish tizimlari uchun ideal yorug'lik manbai hisoblanadi.

-Lazer signalizatsiyasi. Yarimo'tkazgichli lazer signalizatsiyasi keng qo'llaniladi, shu jumladan o'g'irlikka qarshi signal, suv sathidan signal, avtomobil masofasidan signalizatsiya va boshqalar [9-11].

-Lazer printer. Lazerli printerlarda yuqori quvvatli yarimo'tkazgichli lazerlardan foydalanilgan. Moviy va yashil lazerdan foydalanish bosib chiqarish tezligi va o'lchamlarini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

-shtrix-kodli lazer. Yarimo'tkazgichli shtrix-skaner skaneri tovarlarni sotishda, shuningdek kitoblar va arxivlarni boshqarishda keng qo'llanilgan.

-yuqori aniqlikdagi lazerli televizor. Yaqin kelajakda katod nurli naychalari bo'lmagan yarimo'tkazgichli lazerli televizorlar bozorga chiqarilishi mumkin. U qizil, ko'k va yashil lazerlardan foydalanadi va uning quvvat sarfi mavjud televizorlarga qaraganda 20% kam deb hisoblanadi.

Lazerli mashinalar so'nggi yillarda jadal rivojlanib, ishlab chiqarish, metallurgiya, avtomobilsozlik, elektron sanoat, biotibbiyot va boshqa ko'plab sohalarda keng qo'llanilmoqda. Ilm-fan va texnologiya taraqqiyoti bilan bir qatorda nozik mikro yo'nalishga qadar texnologiyaning uzluksiz rivojlanishi bilan an'anaviy issiqlik manbaiga asoslangan kalayni payvandlash jarayoni mavjud va kelajakdagi elektron moslamalarni yig'ish jarayonining ehtiyojlarini qondira olmaydi va lazerli jarayon esa yangi yechim. Lazer texnologiyasining asosiy afzalliklari tezkor ishlov berish, katta chuqurlik, kichik deformatsiya, mikro payvandlash bo'lishi mumkin, titanium, kvarts

va boshqa materiallar kabi ba'zi refrakter materiallar, payvandlash effekti ham juda yaxshi [12-14].

Lazer bilan payvandlash apparati keng qo'llaniladi, ammo payvandlash jarayonida yoriqlar, payvandlash g'ovakliligi va sochilib ketish kabi nuqsonlar ko'pincha kuzatiladi. Uyda va chet elda ko'plab tadqiqotlar o'tkazildi. Ular lazer bilan payvandlashni tebranish, impuls va boshqa usullar bilan birlashtiradi. Ushbu printsiptni o'rganayotganda, ular sanoat uskunalari bilan kombinatsiyaga ham ahamiyat berishadi va o'z tadqiqotlarini targ'ib qilish uchun yangi mahsulotlardan faol foydalanadilar. Tadqiqot yuqori amaliylikka ega. Maishiy tadqiqotlar asosan lazerli payvand choklarining nuqsonlarini qanday hal qilishga qaratilgan bo'lib, payvandlash nuqsonlarini shakllantirish mexanizmi ham batafsil o'rganilgan. Ko'pgina tadqiqot guruhlari simulyatsiya tahlili va elektron mikroskopni skanerlash orqali eritilgan hovuzning tarqalishi va Frenelning yutilish effektlari muammolarini o'rganishdi. Ishlaydigan sirtidagi yuqori quvvatli lazer nurlanishi materialning tez bug'lanishiga va teshik ochishini hosil qiladi, shuning uchun payvandlash sifati eritilgan basseyn va teshikning Fresnel singdirish effekti bilan belgilanadi [15-17].

Yagona fokusli lazerli payvandlash usuli hali ham ba'zi cheklovlarga ega. Masalan, payvandlash paytida harorat tsiklini boshqarish mumkin emas va yuqori issiqlik sezgirligi yuqori bo'lgan materiallarni payvandlashda payvand choki ichida yoriqlar paydo bo'lishi oson. Payvandlash jarayonini barqarorlashtirish maqsadida ko'plab olimlar ikki tomonlama lazerli payvandlashni o'rganishgan. Huazhong Fan va Texnologiya Universitetidan Pang Shengyong va boshqalar asosiy teshikning barqarorligi va alyuminiy qotishmasining eritilgan hovuzidagi oqimni lazerli ikki tomonlama fokusli tartibda o'rganishdi. Issiqlik manbai modeli nurlarni aniqlash usuli bilan yaratilgan va Frenelning yutilish effekti, bug 'qaytarish kuchi va eritilgan basseynning ichki oqimi ta'siri ko'rib chiqilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, qo'sh fokusli lazerli payvandlash ancha barqaror va boshqariladigan bo'lib, kalit teshigining tebranishi bitta lazerli payvandlashdan ko'ra kuchsizroq.

Lazer yordamida tozalashning afzalliklari. Lazer yordamida tozalash - bu "yashil" tozalash usuli. Hech qanday kimyoviy vositalar va tozalovchi suyuqlikni ishlatishga hojat yo'q. Chiqindilarni materiallar asosan qattiq kukun bo'lib, hajmi kichik, saqlash uchun qulay va qayta ishlanadigan bo'lib, ular kimyoviy tozalash natijasida kelib chiqadigan atrof-muhit ifloslanishi muammosini osongina hal qilishi mumkin. An'anaviy lazer bilan tozalash usuli ko'pincha kontaktli tozalash bo'lib, u tozalanadigan ob'ekt yuzasida mexanik kuchga ega bo'lib, bu ob'ektning yuzasiga zarar etkazadi yoki tozalash vositasi tozalanadigan narsaning yuzasiga yopishadi, bu esa olib tashlanmaslik, natijada ikkilamchi ifloslanish. Lazer yordamida tozalash optik tolalar orqali uzatilishi va masofadan turib ishlashni qulay amalga oshirish uchun robot qo'li va robot bilan hamkorlik qilishi mumkin. An'anaviy usullar bilan erishish qiyin bo'lgan qismlarni tozalashi mumkin, bu ba'zi xavfli joylarda ishlatilganda xodimlarning xavfsizligini ta'minlashi mumkin [18-21].

Lazer yordamida tozalash har xil moddalarning yuzasida har xil ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlashi mumkin va an'anaviy tozalash orqali erishib bo'lmaydigan tozaligiga erishishi mumkin. Bundan tashqari, material yuzasidagi ifloslantiruvchi moddalarni material yuzasiga zarar bermasdan tanlab tozalash mumkin. Lazer yordamida tozalashning yuqori samaradorligi va vaqtni tejash. Lazerli tozalash tizimining dastlabki sarmoyasi katta bo'lishiga qaramay, tozalash tizimi uzoq vaqt davomida operatsion xarajatlari past darajada barqaror ishlatilishi mumkin.

Xorijiy mamlakatlar bilan taqqoslaganda, lazer nurlari nurlarining shaklini o'zgartirish bo'yicha mahalliy tadqiqotlar kamroq, ularning aksariyati lazer nurlari sonini o'zgartirishga qaratilgan, ammo lazerli payvandlash nuqsonlari bo'yicha tadqiqotlar [22-25]. Chet ellik tadqiqot guruhlarini yangi optik komponentlardan foydalanib, teshik teshiklari qulashi va eritilgan hovuz chayqalishi shakllanish mexanizmini o'rganmoqdalar. Ba'zi bir chet ellik olimlar lazer bilan payvandlashning nuqsonlarini yaxshilash uchun yangi texnologiyani sinab ko'rishdi, masalan, nuqsonlar paydo bo'lishini kamaytirish uchun nur tebranishi yoki lazer quvvatini modulyatsiya qilish. Natijalar shuni ko'rsatadiki, yuqori zichlikdagi nurli nurlanish ostida nuqsonlar miqdorini samarali ravishda kamaytirish mumkin, teshik teshigining qulashi oldini olish mumkin, yuqori teshik qismida etarli energiya kiritilishini ta'minlash mumkin

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Azizov M. Yarimo'tkazgichlar fizikasi. T. 1974 yil.
2. Akramov H va b. Yarimo'tkazgichlarda fotoelektrik hodisalar. T. 1994 yil.
3. *Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабирович. BOBUR SHOIX VA S.ZUNNONOVA KO'CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI O'RNATISH//JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume - 7_Issue-5_Iyun_ 2022, WSRjournal.com, 102-107 b.*
4. Насиров Ильхам Закирович, Солиев Бобуржон Абдираим Коулс. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ADAS ДЛЯ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЯМ. *Американский журнал междисциплинарных исследований и разработок*, 5, 94-105. Получено с <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/112>.
5. НАСИРОВ ИЛХАМ ЗАКИРОВИЧ. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТ В ВУЗЕ// PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS: a collection scientific works of the International scientific conference (17 January, 2023) - Copenhagen:2023. Part 19- p. 175-177.
6. Насиров Илхам Закирович. (2023). ИНСОН ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ДАРАЖАЛАРИ. *Journal of New Century Innovations*, 21(4), 118-121. Retrieved from <http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/3069>

7. K.A. Tursunmetov., F.M. Sultonova. "Fizika fanini takomillashtirishda Osiyo allomalarining tutgan o'ri" Monografiya. AndMI-2022.

8. K.A.Tursunmetov., F.Sultonova «Tarozi toshlarining yaratilish tarixi». Fan va jamiyat jurnali 2022/3

9. F.Sultonova. Shisha va uning yaratilish tarixi. AndMI Halqaro konferentsiya 2022 yil oktyabr

10. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INT-JECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p. https://scholar.google.ru/scholar?hl=ru&as_sdt=0,5&cluster=1417745796259182862 2.

11. SARIMSAQOV AKBARJON MUMINOVICH and NASIROV ILHAM ZAKIROVICH (2022). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MULTIMODAL TRANSPORTATION TECHNOLOGY// Saybold Report (TSRJ): Saybold Publications, Box 644, 428 E. Baltimore Ave. Том 17, № 08 (2022) | doi.org/10.5281/zenodo.6969371, p. 468-475. СМИ, Пенсильвания, 19063. editor@sayboldreport.org.

12. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsakov Akbar Muminovich, Gaffarov Mukhammadzokir Toshtemirovich, Abbasov Saidolimkhon Jaloliddin ugli/ Results of Testing Hydrogen Biogas on a Vehicle// Jundishapur Journal of Microbiology Research Article Published online 2022 October Vol. 15, No.2 (2022), p. 880-887.

13. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). ПУТИ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.

14. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). Ways to Develop Small Business Legal Logistics. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.

15. Шодмонов, С. А. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66.

16. Хомидов Анварбек Ахмаджон ўғли, & Шодмонов Сайидбек Абдувайитович. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66. <http://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/65>

17. S. Hakimov, V.Boltaboyev "O'quvchi va talabalarga matematika fanini o'qitishda didaktikaning asosiy prinsiplarini ahamiyati." Andijon davlat universiteti. Zamonaviy matematikaning nazariy asoslari va amaliy masalalari respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2022 yil.

18. S.Hakimov "O'rganuvchilarda amaliy harakterdagi masalalar yechish ko'nikmalarini oshirish." Namangan qurilish muhandislik institute. 2022 yil.

19. Саримсаков А.М., Хакимов М. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ

ПОМОЩИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13416> (дата обращения: 19.12.2022).

20. Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INTJECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p.

21. SARIMSAQOV AKBARJON MUMINOVICH and NASIROV ILHAM ZAKIROVICH Prospects for the development of multimodal transportation technology // International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INTJECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p.

22. Насиров, И. З., Уринов, Д. Ў., & Рахмонов, Х. Н. (2021). Плазмали электролизерни синаш. In *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection scientific works of the International scientific conference (25th March, 2021)– Washington, USA:" CESS* (pp. 323-327).

23. O'rinov, D. O., & Maxmudov, O. E. (2022). IMPROVING TRAFFIC PREVENTION OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(05), 11-18.

24. Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабинович. BOBUR SHOХ VA S.ZUNNONOVA KO'CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI O'RNATISH//JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume -7_Issue-5_Iyun_2022, WSRjournal.com, 102-107 b.

25. Насиров Илхам Закирович, Таваккалова Саидахон Орифжон қизи, Тулкинхужаева Нилуфархон Расулжон қизи. АНДИЖОН ВИЛОЯТИДА ЙЎЛ ҲАРАКАТИНИТАШКИЛ ЭТИШНИНГ РАҚАМЛАШТИРИЛИШИ// Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ХХІВЕКЕ». Выпуск No25 (том 7) (апрель, 2022). Дата выхода в свет: 30.04.2022. с. 1276-1279.

UDK:19.89

ISHLAB CHIQARISHNI BOSHQARISHDA QAROR QABUL QILISH USULLARI VA TASNIFI

Shodmonov Sayidbek Abduvayitovich

Andijon mashinasozlik instituti, asissenti

E-mail: sshodmonov1989@gmail.com;

Tel.:+998993217989.

Annotatsiya: *Qaror qabul qilish apparati algoritmik yondoshishdan naturalni eksperimentgacha o'zgarishi mumkin. Odatda, muhandislik, boshqaruv va boshqa qarorlar qabul qilinayotganda, tizim holati, tashqi sharoitlar va qabul qilinayotgan qarorlar oqibati haqidagi to'liq axborot bo'lmaydi. Masalan, texnik xizmat ko'rsatish stantsiyalarida postlar soni haqida qaror qabul qilinayotganda mijozlarning potentsial soni, yilning oylari, haftaning kunlari, sutkaning soatlari va h.k. talablarning mazmuni va taqsimlanishi bo'yicha talablar xarakterini faqat taxmin qilish mumkin.*

Аннотация: *Аппарат принятия решений может варьироваться от алгоритмического подхода до натуралистического эксперимента. Обычно инженерные, управленческие и другие решения принимаются без полной информации о состоянии системы, внешних условиях и последствиях принимаемых решений. Например, при принятии решения о количестве постов на СТО, потенциальном количестве клиентов, месяцах года, днях недели, часах суток и т. д. о содержании и распределении требований можно только догадываться.*

Annotation: *The decision-making apparatus can vary from an algorithmic approach to a naturalistic experiment. Usually, engineering, management, and other decisions are made without complete information about the state of the system, external conditions, and the consequences of the decisions being made. For example, when deciding on the number of posts at service stations, the potential number of customers, months of the year, days of the week, hours of the day, etc. the content and distribution of requirements can only be guessed at.*

Kalit so'zlar: *Bosqich, qabul qilish, zavod, standart, qoida, avtomobil, muxanid, texnik, tizim, qaror, boshqaruv, xodim, mexanik, jarayon, nostandart, malaka.*

Ключевые слова: *Этап, прием, завод, норматив, правило, машина, инженер, техник, система, решение, управление, сотрудник, механик, процесс, нестандарт, квалификация.*

Keywords: *Stage, reception, factory, standard, rule, car, engineer, technician, system, decision, management, employee, mechanic, process, non-standard, qualification.*

Qaror qabul qilish jarayoni - b, qabul qilish mumkin bo'lgan variantlardan bittasining tanlash demakdir. U quyidagi xarakterli bosqichlardan iborat va ilgari ta'kidlanganidek, qadamma-qadam hal qilinadi.

Qaror qabul qilishda bir necha belgilar bilan tasniflanadigan ma'lum usullar qo'llaniladi [1-3].

Qarorlar, qabul qilish vaziyatiga qarab, standart va nostandart bo'ladi.

Standart qarorlar ko'plab qaytarilib turiladigan ishlab chiqarish holatlarida qabul qilinadi. Ular qonunlarda, standartlarda, qoidalarda, me'yorlarda va boshqa amaldagi hujjatlarda bor: ularni qabul qilishda boshqa mutaxassislar va tashkilotlar tajribasidan foydalaniladi. Masalan, tormoz yo'li me'yordan oshib ketganda (yo'l harakati qoidasi) avtomobil ekspluatatsiyaga qo'yilmaydi; avtomobil ma'lum vaqt ishlagandan so'ng, TXKning mos turiga yuboriladi (TXK va ta'mirlash haqidagi Nizom, zavod tavsiyalari va boshqalar) [4-8].

Muhandis-texnik xizmatida hamma qarorlarning 60-65 % gacha ulushi (ATK muhandisida 80-83%, bosh muhandisida 45-55%) shunga o'xshash takrorlanib turadigan ishlab chiqarish vaziyatlariga to'g'ri keladi. Bunda qarorlar quyidagi sxema bo'yicha qabul qilinadi: bozor yoki ishlab chiqarish vaziyatini tahlil qilish → uni standartlardan biriga tenglashtirish → standartga o'xshatib yoki qoidalar bo'yicha qaror qabul qilish [9-13].

Standart qoidalarini bilish va qo'llash ijodiy tashabbuskorlik yo'qligidan emas balki muhandis-boshqaruv xodimining yuqori malakali-ligidan dalolat beradi. Bu, birinchidan, qaror qabul qilishga, tegishli tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirishga ketadigan vaqtni qisqartiradi, ikkinchidan, xato qarorlarni qabul qilish ehtimolini kamaytiradi, uchinchidan, yangi yoki murakkab ishlab chiqarish va bozor holatlarida qaror qabul qilish uchun mutaxassisda bo'sh vaqt qoladi. «Amallarni tadqiq etish» tushunchasi bilan bog'liq sharoitda esa, axborot to'plash, uni tahlil qilish, hisoblash qo'shimcha ish vaqti talab qiladi, buni *nostandart qarorlar* deb ataladi.

Amal (operatsiya) - bu, tizim tomonidan qo'yilgan maqsadlarga erishishga yo'naltirilgan muayyan harakatdir. Amallarga tizim oldida turgan yaxlit, murakkab dasturlar ham, tizim samaradorligini oshirish uchun o'tkaziladigan, alohida tadbirlar ham kiradi [14-18].

Har bir amal (dastur, tadbir) uning samaradorligi, ya'ni maqsadga erishishga qo'shgan hissasi bilan baholanadi.

Birinchi guruh omillar (a_1, \dots, a_n) amalni bajarish shartlarini ta'riflaydi va ular berilgan bo'lib, bajarish jarayonida o'zgartirilishi mumkin emas. Muayyan ATK uchun bu: korxonada joylashgan va parkning ishonchliligiga ta'sir etuvchi tumanning iqlim sharoiti; xizmat ko'rsatilayotgan hududning avtomobillarning ishonchliligiga va unumdor-ligiga ta'sir etuvchi, yo'l sharoiti va boshqalar. Gohida qaror elementlari deb ataladigan *ikkinchi guruh* omillari (x_1, \dots, x_m) maqsad funktsiyasiga ta'sir eta turib, boshqarishda o'zgarib turishi mumkin. Ikkinchi guruh omillariga misollar [19-22]: TXK rejimlari, TXK va JT sifati, xodimlar malakasi, mexanizatsiya darajasi va boshqalar.

Uchinchi guruh omillari - tizim samarasiga ta'siri noma'lum bo'lgan yoki etarlicha o'rganilmagan, oldindan noma'lum bo'lgan sharoitlar (z_1, \dots, z_k). Masalan: "ertangi kun" muayyan ob-havo sharoitlari; xodimlar, postlarning bandligini va avtomobillarning ta'mirlashda turishini belgilaydigan, navbatdagi smena davomidagi JTga bo'lgan talablarning soni; haydovchining avtomobil ekspluatatsiya ishonchligiga va harakat xavfsizligiga ta'sir etuvchi, psixofiziologik holati va boshqalar.

Birinchi va uchinchi guruh omillari gohida shartli ravishda «tabiat» (yoki «ishlab chiqarish») umumiy tushunchasi bilan birlashtiriladi. U dasturlar, tadbirlar, amal natijasiga ta'sir etuvchi, tizim uchun hamma tashqi sharoitlarni ifodalaydi [23-25].

Konkordatsiya koeffitsiyenti 0 dan 1 gacha o'zgarishi mumkin. Agarda noldan ($W \geq 0,5$) ancha farq qilsa, unda hisoblash mumkinki, ekspertlar fikrlari orasida ma'lum moslik bor. Agarda uning qiymati etarli bo'lmasa ($w < 0,5$), ekspertiza tashkilotchilari salbiy natija sabablarini tahlil qiladilar. Sabablar quyidagicha bo'lishi mumkin: masalaning qo'yilishi yoki instruktaj noaniqligi, omillar noto'g'ri tanlanganligi, chuqur bilimga ega bo'lmagan ekspertlarni tanlash, ular orasida til birlashtirish ehtimolligi va boshqalar. Ushbu tahlil natijalariga qarab ekspertiza o'tkazishni boshqa guruh mutaxassislariga topshirish haqida; instruktsiyani o'zgartirish haqida; omillar tarkibini tuzatish haqida qaror qabul qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLARRO'YXATI:

1. Шодмонов, С. А. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66.
2. Хомидов Анварбек Аҳмаджон ўғли, & Шодмонов Сайидбек Абдувайитович. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66. <http://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/65>
3. Azizov M. Yarimo'tkazgichlar fizikasi. T. 1974 yil.
4. Akramov H va b. Yarimo'tkazgichlarda fotoelektrik hodisalar. T. 1994 yil.
5. S. Hakimov, B. Boltaboyev "O'quvchi va talabalarga matematika fanini o'qitishda didaktikaning asosiy prinsiplarini ahamiyati." Andijon davlat universiteti. Zamonaviy matematikaning nazariy asoslari va amaliy masalalari respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2022 yil.
6. S. Hakimov "O'rganuvchilarda amaliy harakterdagi masalalar yechish ko'nikmalarini oshirish." Namangan qurilish muhandislik institute. 2022 yil.
7. Саримсаков А.М., Хакимов М. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13416> (дата обращения: 19.12.2022).

8. Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INTJECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p.

9. SARIMSAQOV AKBARJON MUMINOVICH and NASIROV ILHAM ZAKIROVICH Prospects for the development of multimodal transportation technology // International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INTJECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p.

10. Насиров, И. З., Уринов, Д. Ў., & Рахмонов, Х. Н. (2021). Плазмали электролизерни синаш. In *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection scientific works of the International scientific conference (25th March, 2021)- Washington, USA:" CESS* (pp. 323-327).

11. O'rinov, D. O., & Maxmudov, O. E. (2022). IMPROVING TRAFFIC PREVENTION OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(05), 11-18.

12. Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабирович. BOBUR SHOХ VA S.ZUNNONOVA KO'CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI O'RNATISH//JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume -7_Issue-5_Iyun_2022, WSRjournal.com, 102-107 b.

13. Насиров Илхам Закирович, Таваккалова Саидахон Орифжон кизи, Тулкинхужаева Нилуфархон Расулжон кизи. АНДИЖОН ВИЛОЯТИДА ЙЎЛ ҲАРАКАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ РАҚАМЛАШТИРИЛИШИ// Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ХХІВЕКЕ». Выпуск No25 (том 7) (апрель, 2022). Дата выхода в свет: 30.04.2022. с. 1276-1279.

14. Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабирович. BOBUR SHOХ VA S.ZUNNONOVA KO'CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI O'RNATISH//JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume - 7_Issue-5_Iyun_2022, WSRjournal.com, 102-107 b.

15. Насиров Ильхам Закирович, Солиев Бобуржон Абдираим Коулс. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ADAS ДЛЯ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЯМ. *Американский журнал междисциплинарных исследований и разработок*, 5, 94-105. Получено с <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/112>.

16. НАСИРОВ ИЛХАМ ЗАКИРОВИЧ. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТ В ВУЗЕ// PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS: a collection scientific works of the International scientific conference (17 January, 2023) - Copenhagen:2023. Part 19- p. 175-177.

17. Насиров Илхам Закирович. (2023). ИНСОН ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ДАРАЖАЛАРИ . *Journal of New Century Innovations*, 21(4),

118-121. Retrieved from
<http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/3069>

18. K.A. Tursunmetov., F.M. Sultonova. "Fizika fanini takomillashtirishda Osiyo allomalarining tutgan o'rni" Monografiya. AndMI-2022.

19. K.A.Tursunmetov., F.Sultonova «Tarozi toshlarining yaratilish tarixi». Fan va jamiyat jurnali 2022/3

20. F.Sultonova. Shisha va uning yaratilish tarixi. AndMI Halqaro konferentsiya 2022 yil oktyabr

21. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INT-JECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p. https://scholar.google.ru/scholar?hl=ru&as_sdt=0,5&cluster=1417745796259182862 2.

22. SARIMSAQOV AKBARJON MUMINOVICH and NASIROV ILHAM ZAKIROVICH (2022). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MULTIMODAL TRANSPORTATION TECHNOLOGY// Saybold Report (TSRJ): Saybold Publications, Box 644, 428 E. Baltimore Ave. Том 17, № 08 (2022) | doi.org/10.5281/zenodo.6969371, p. 468-475. СМИ, Пенсильвания, 19063. editor@sayboldreport.org.

23. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsakov Akbar Muminovich, Gaffarov Mukhammadzokir Toshtemirovich, Abbasov Saidolimkhon Jaloliddin ugli/ Results of Testing Hydrogen Biogas on a Vehicle// Jundishapur Journal of Microbiology Research Article Published online 2022 October Vol. 15, No.2 (2022), p. 880-887.

24. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). ПУТИ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.

25. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). Ways to Develop Small Business Legal Logistics. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.

SHAHRIXON AVTOSHOXBEKATIDA CALL OPERATORLIK XIZMATINI TASHKIL ETISH

Sarimsaqov Akbarjon Muminovich

asarimsaqov123@gmail.com

Andijon Mashinasozlik instituti

"Transport loistikasi" kafedrası

+998905463467

Nazirov N

Andijon Mashinasozlik instituti

ITT mutaxasisligi 2-kurs magistranti

Annotasiya: *Shahrixon tumanida joylashgan avtoshoxbekatdagi avtobuslar call markazini joriy qilish orqali aholiga qulayliklar yaratish, aholi va haydovchilarni behuda sariflanadigan vaqtini qisqartirish va shoxbekatni daromadini oshirish*

Tayanch so'zlar: *Avtobus, interval, kira haqi, infratuzilma, diskomfort, skaneg, интервал*

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ОПЕРАТОРА ВЫЗОВА В ШАХРИХОНСКОМ АВТОВОКЗАЛЕ

Аннотации: *Путем внедрения автобусного колл-центра на автовокзале, расположенного в Шахриханском районе, создания удобств для населения, сокращения потерь времени жителей и водителей, увеличения доходов вокзала.*

Ключевые слова: *автobus, интервал, агенда, инфраструктура, дискомфорт, сканег, интервал*

ORGANIZATION OF CALL OPERATOR SERVICE IN SHAKHRIKHON BUS STATION

Annotations: *By introducing a bus call center at the bus station located in Shahrikhan district, creating convenience for the population, reducing the wasted time of residents and drivers, and increasing the station's income.*

Keywords: *bus, interval, rent, infrastructure, discomfort, interval*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentimizning 04.04.2022yildagi PQ-190-son qaroriga asosan mamlakatimizda so'nggi yillarda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash tizimini takomillashtirish sohasida keng qamrovli tashkiliy-amaliy ishlar amalga oshirildi [1-3].

Shu bilan birga, ko'rilayotgan chora-tadbirlarga qaramasdan, o'limga olib kelgan yo'l-transport hodisalarining soni hali ham yuqori bo'lib, avtomobil yo'llarida xavfsizlikni ta'minlash tizimini tubdan isloh qilish zarurligini ko'rsatmoqda.

Jumladan, yo'l infratuzilmasini harakat xavfsizligini ta'minlashning zamonaviy talablariga to'liq muvofiqlashtirish, ushbu sohadagi qoidabuzarliklarning barvaqt profilaktikasiga yo'naltirilgan samarali tizimni yo'lga qo'yish, shuningdek, inson omilini istisno qiluvchi raqamli texnologiyalarni keng joriy etish talab etilmoqda [4-6].

Shahrixon tumanida joyilashgan avtoshoxbekatni infratuzilmasi yaxshilash va eng asosiy aholiga qulayliklar yaratish maqsadida intellektual transport tizimlari va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda bir necha ko'plab qulayliklarga erishish. Ushbu turargohida 5 ta yo'nalish bo'yicha doimiy avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yilgan. Ushbu yo'nalishlar Shahrixon-Bo'ston, Shahrixon-Chinobod, Shahrixon-Oltinko'l, Shahrixon-Asaka, Shahrixon-Andijon kabi yo'nalishlar mavjud. Ushbu yo'nalishlarda doimiy ravishda har bir yo'nalish uchun 6 ta avtobuslar qo'yilgan. Ushbu avtobuslar 20 minut vaqt interval davomida harakatlanadi [7-9].

Avtobuslar saot 7:00dan 18:00gacha faoliyat ko'rsatadi. Shahrixon tumaniga kelayotgan mehmonlar, turustlarga qulaylik yaratish uchun avtoshoxbekatda call operator xizmatini tashkil etish taklifi ishlab ciqdik. Bu call operator xizmatini tashkil etishni Shahrixon-Asaka yo'nalishida 6 ta avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yilgan. Bu yo'nalishning uzunligi 20 kmni tashkil etadi. Bu masofani avtobuslar 40 minutda bosib o'tadi. Ushbu yo'nalishdagi bekatlar: O'rta shahrixon, Sharvonotun, Oqto'nlik, Tojik qishloq, Emtes, Do'rmon, Abjuvoz, Arg'un, Stansya, kabilar. Ammo ushbu yo'nalishda va boshqa yo'nalishlarda kabi ko'plab muammolar mavjud. Jumladan yulovchilarni avtobuslarni avtoshoxbekat ichida uzoq vaqt kutib turishlaridir. Bunga sabab avtobus oqimi oz tomonida me'yordan ortiq avtobusni bekor turib qolishidir. Bu esa yo'nalishning boshqa bir tomonida yo'lovchilarni uzoq vaqt kutib turishiga olib kelmoqda. Bu muammo aholining jiddiy noroziliklariga va tushayotgan mablag'larni pastlab ketishiga olib kelmoqda. Shu sababli yo'lovchilarni boshqa yengil taksilarga o'tib ketish kuzatildi.. Bu call opertaorlik xizmati orqali avtobus haydovchilariga yo'lovchilar ga ma'lumot berib turiladi. Bu bilan yo'lovchilarning avtobuslarni kutish vaqtini qisqartiradi, avtoshoxbekat daromadi oshishiga olib keldi. Statistik kuzatishlar 20%dan 25%gacha aholi vakilarimizning shu muammo tufayliy boshqa turdagi transportlarga yaniy yengil taksiyalarga o'tib ketishiga ma'lum bo'ldi. Shu kabi muammoni yechish uchun call operatorlik tizimini joriy etish kerakligini e'tirof etaman. Bu tizimni qancha daromad keltirishini xisob kitob qilamiz quyidagi ketma ketlik orqaliy. Buning uchun dastlab α_h -ni qiymatini topib olamiz [10-13]:

1)
$$\alpha_h = q_x / q_h$$

bu yerda

q_x -maksimum yo'lovchilar soni

$q_x=37$ ta kishi

q_h =minimum yo'lovchilar soni

$q_h=24$ ta kishi

$$\alpha_h = q_x/q_h=37/24= 1.54$$

2) Avtobusda harakatlanayotgan yo'lovchilar sonini topamiz. Bu uchun quyidagi formula orqali hisoblaymiz:

$$Q_q=q_h \alpha_h \text{yo'l/qat}$$

Kunlik harakatlanadiga yo'lovchilarning umumiy sonini topish uchun quyidagi formula orqali hisoblaymiz:

$$Q_{kun}=Q_q N_{kun} \text{yo'l/kun}$$

Bu yerda

N_{kun} - avtobuslarni bir kundagi reyslar soni

Kuzatishlarimiz natijasida bir kunda 4marta reys qilishini kuzatdik. Bundan kelib chiqadiki bir avtobus uchun $N_{kun}=4$ kelib chiqadi. Endi yuqoridagi formulalarni birgalikda foydalanib kunlik yo'lovchilarni sonini aniqlaymiz [14-16]:

$$Q_{kun}=Q_q N_{kun} = q_h \alpha_h N_{kun}$$

Quyidagi formula kelib chiqdi bu formulalarga topilgan qiymatlarni qo'yamiz :

$$Q_{kun}=Q_q N_{kun} = q_h \alpha_h N_{kun}=24*1.54*4=148 \text{yo'l/kun}$$

Ushbu qiymat avtobuslarning bir kundagi umumiy yo'lovchilar sonini kelib chiqdi. Men taklif etayotgan tizim orqali kuzatishlar natijasida 20%dan 25%gacha yo'lovchilarni sonini oshirishga olib keladi. Buni esa yuqoridagi formula orqali hisobini keltirib chiqaramiz. Buning uchun ushbu foizlarni formulaga kiritamiz va so'ngra ushbu xisoblarni yillik yo'lovchilar sonini hisoblaymiz va bu orqali keladigan mablag'larni yillik hisobda avtoshoxnekatga kelib tushadigan mablag'larni solishtiramiz [17-19].

$$\Delta Q_{kun1}=148*0.20=29 \text{yo'l}$$

$$\Delta Q_{kun2}=148*0.25=37 \text{yo'l}$$

Yuqoridagi kelib chiqarilgan qiymatlar bu bir kunda qo'shiladigan yo'lovchilar soni. Ushbu qiymatlar qo'shilishi mumkin bo'lgan minimum va maksimum yo'lovchilar soni kelib chiqdi [20-23].

$$\Delta Q_{yil} = \Delta Q_{kun} 365 = 148*365=54020 \text{yo'l}$$

$$\Delta Q_{yil1} = \Delta Q_{kun1} 365 = 177*365=64605 \text{yo'l}$$

$$\Delta Q_{yil2} = \Delta Q_{kun2} 365 = 185*365=67525 \text{yo'l}$$

Shu qiymatlardan kelib chiqadiki. Endi biz bu qiymatlardan foydalanib daromatlar solishtirib chiqamiz. Bu biz tanlab olgan yo'nalishda harakatlanish uchun to'lov 3000so'mni tashkil etadi. Bu so'mani yillik yo'lovchilar soniga ko'paytiradigan bo'lsak yillik umumiy mablag' kelib chiqadi [24-26].

$$C_{um} = \Delta Q_{yil} C_{kir} = 54020*3000=162060000 \text{so'm}$$

$$C_{um1} = \Delta Q_{yil1} C_{kir} = 64605*3000=193815000 \text{so'm}$$

$$C_{um2} = \Delta Q_{yil2} C_{kir} = 67525*3000=202575000 \text{so'm}$$

Bu yerda

C_{kir} -yo'l xaqqi

$C_{kir}=3000$ so'm qilib belgilangan biz tanlab olgan yo'nalish uchun

XULOSA

avtoshoxbekat faoliyatida call operatorlik xizmatini tashkil etish samaradorligi eng kam miqdorda hisob yuritliganda 31755000 so'm ko'p bilan esa 40515000so'm avtoshoxbekatga daromad keltirdi. Bundan tashqari yo'lovchilarga foydali vaqtini iqtisod qilish imkoniga ega bo'ldi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). ПУТИ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.
2. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). Ways to Develop Small Business Legal Logistics. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.
3. Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабирович. BOBUR SHOХ VA S.ZUNNONOVA KO'CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI O'RNATISH//*JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume - 7_Issue-5_Iyun_ 2022, WSRjournal.com*, 102-107 b.
4. Насиров Ильхам Закирович, Солиев Бобуржон Абдираим Коулс. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ADAS ДЛЯ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЯМ. *Американский журнал междисциплинарных исследований и разработок*, 5, 94-105. Получено с <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/112>.
5. НАСИРОВ ИЛХАМ ЗАКИРОВИЧ. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТ В ВУЗЕ// PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS: a collection scientific works of the International scientific conference (17 January, 2023) - Copenhagen:2023. Part 19- p. 175-177.
6. Насиров Илхам Закирович. (2023). ИНСОН ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ДАРАЖАЛАРИ .*Journal of New Century Innovations*, 21(4), 118-121. Retrieved from <http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/3069>
7. К.А. Tursunmetov., F.M. Sultonova. "Fizika fanini takomillashtirishda Osiyo allomalarining tutgan o'rni" Monografiya. AndMI-2022.
8. К.А.Tursunmetov., F.Sultonova «Tarozi toshlarining yaratilish tarixi». Fan va jamiyat jurnali 2022/3
9. F.Sultonova. Shisha va uning yaratilish tarixi. AndMI Halqaro konferentsiya 2022 yil oktyabr
10. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INT-JECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p.

https://scholar.google.ru/scholar?hl=ru&as_sdt=0,5&cluster=1417745796259182862
2.

11. SARIMSAQOV AKBARJON MUMINOVICH and NASIROV ILHAM ZAKIROVICH (2022). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MULTIMODAL TRANSPORTATION TECHNOLOGY// Saybold Report (TSR): Saybold Publications, Box 644, 428 E. Baltimore Ave. Том 17, № 08 (2022) | doi.org/10.5281/zenodo.6969371, p. 468-475. СМИ, Пенсильвания, 19063. editor@sayboldreport.org.

12. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsakov Akbar Muminovich, Gaffarov Mukhammadzokir Toshtemirovich, Abbasov Saidolimkhon Jaloliddin ugli/ Results of Testing Hydrogen Biogas on a Vehicle// Jundishapur Journal of Microbiology Research Article Published online 2022 October Vol. 15, No.2 (2022), p. 880-887.

13. Шодмонов, С. А. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66.

14. Хомидов Анварбек Ахмаджон ўғли, & Шодмонов Сайидбек Абдувайитович. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66. <http://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/65>

15. Azizov M. Yarimo'tkazgichlar fizikasi. T. 1974 yil.

16. Akramov H va b. Yarimo'tkazgichlarda fotoelektrik hodisalar. T. 1994 yil.

17. S. Hakimov, B.Boltaboyev "O'quvchi va talabalarga matematika fanini o'qitishda didaktikaning asosiy prinsiplarini ahamiyati." Andijon davlat universiteti. Zamonaviy matematikaning nazariy asoslari va amaliy masalalari respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2022 yil.

18. S.Hakimov "O'rganuvchilarda amaliy harakterdagi masalalar yechish ko'nikmalarini oshirish." Namangan qurilish muhandislik institute. 2022 yil.

19. Саримсаков А.М., Хакимов М. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13416> (дата обращения: 19.12.2022).

20. Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INTJECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p.

21. SARIMSAQOV AKBARJON MUMINOVICH and NASIROV ILHAM ZAKIROVICH Prospects for the development of multimodal transportation technology // International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INTJECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p.

22. Насиров, И. З., Уринов, Д. Ў., & Рахмонов, Х. Н. (2021). Плазмали электролизерни синаш. In *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a*

collection scientific works of the International scientific conference (25th March, 2021)– Washington, USA:" CESS (pp. 323-327).

23. O'rinov, D. O., & Maxmudov, O. E. (2022). IMPROVING TRAFFIC PREVENTION OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(05), 11-18.

24. Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабинович. BOBUR SHOX VA S.ZUNNONOVA KO'CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI O'RNATISH//JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume -7_Issue-5_Iyun_2022, WSRjournal.com, 102-107 b.

25. Насиров Илхам Закирович, Таваккалова Саидахон Орифжон қизи, Тулкинхужаева Нилуфархон Расулжон кизи. АНДИЖОН ВИЛОЯТИДА ЙЎЛ ҲАРАКАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ РАҚАМЛАШТИРИЛИШИ// Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ХХІВЕКЕ». Выпуск №25 (том 7) (апрель, 2022). Дата выхода в свет: 30.04.2022. с. 1276-1279.

TA'MINOT ZANJIRLARIDA KONTRAGENTLARNING INTEGRATSIYALASHGAN BOSHQARUVI

Sarimsaqov Akbarjon Muminovich

asarimsaqov123@gmail.com

Andijon Mashinasozlik instituti

"Transport loistikasi" kafedrası

+998905463467

Xamidov Sarvar

Andijon Mashinasozlik instituti

TL mutaxisligi 1-kurs magistranti

+998936907196

Annotatsiya: *Ta'minot zanjirlarida kontragentlarning integratsiyalashgan boshqarish Ta'minot zanjirlarida shartnoma munosabatlarini qurish modellari va kooperativ biznes strategiyasini ishlab chiqish, korxonalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tizimini qurishning asosiy bosqichlari*

Tayanch so'zlar: *"Integrasiya" l, ichki integratsiyasi, tashqi integratsiyasi, optimallashtirish*

КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДЧИКАМИ В ЦЕПИ ПОСТАВОК

Абстрактный: *Комплексное управление контрагентами в цепях поставок Разработка моделей построения договорных отношений в цепях поставок и стратегии кооперативного бизнеса, основные этапы построения системы взаимоотношений между предприятиями*

Ключевые слова: *«Интеграция», внутренняя интеграция, внешняя интеграция, оптимизация.*

INTEGRATED MANAGEMENT OF CONTRACTORS IN SUPPLY CHAIN

Abstract: *Integrated management of counterparties in supply chains Development of models for building contractual relations in supply chains and cooperative business strategy, main stages of building a system of mutual relations between enterprises*

Key words: *"Integration", internal integration, external integration, optimization*

"Integrasiya" atamasi bilimning turli sohalarida qo'llaniladi va o'ziga xos xususiyatlarga ega. Tilshunoslik nuqtai nazaridan "integratsiya" atamasi lotincha butun - butun, tiklangan degan ma'noni anglatadi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, integratsiya - har qanday qismlarning bir butunga birlashishi. Umumiy qabul qilingan ma'noda integratsiya yoki tizimning, organizmning alohida tabaqalangan qismlari va

funksiyalarining bir butunga bog'langanlik holatini yoki tizim, organizmning alohida farqlangan qismlari va funksiyalarining bog'liqlik holatiga olib keladigan jarayonni anglatadi. bir butunga. "Integrasiya" fe'lining ma'nosi shundan kelib chiqadi – yaxlitlikni hosil qilmoq, bir butunga birlashmoq [1-3].

Ta'minot zanjiri boshqaruvi nazariyasida integratsiyani ishlab chiqarish va texnologik aloqalarni kengaytirish va chuqurlashtirish, shu bilan birga resurslarni bo'lishish, kapitalni birlashtirish va qulay sheriklik munosabatlarini yaratish orqali umumiy maqsadlarga erishishga qaratilgan ta'minot zanjiri ishtirokchilarining o'zaro ta'siri jarayoni qo'shma iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish bo'yicha munosabatlar sifatida qaralishi mumkin.

Ta'minot zanjiri integratsiyasining ikki turi mavjud: - ichki integratsiya; - tashqi integratsiya. Ta'minot zanjirining ichki integratsiyasi deganda diqqat markazida bo'lgan kompaniya ichida sodir bo'ladigan biznes jarayonlari to'plami tushuniladi (1-rasmda- soyali maydon). Iqtisodiy mohiyatiga ko'ra ichki integratsiya jarayonini "integratsiyalashgan logistika" atamasi bilan aniqlash mumkin [4-6].

Integratsiyalashgan logistika kontseptsiyasini logistika tizimining barcha bo'g'inlari orqali o'tadigan oqimlarini oxirigacha boshqarish sifatida belgilaydi, bu uning funksional yo'nalishlarga bo'linishi (ta'minot, ishlab chiqarish va tarqatish logistikasi), logistika faoliyati bilan mos keladi. bu butun tizimning umumiy maqsadiga bo'ysunadi. Uning fikricha, bunday bo'linish "logistika tizimining bo'g'inlari va elementlari doirasida tashkil etish va nazorat qilishning mahalliy muammolarini aniqroq aniqlash va hal qilish imkonini beradi, chunki amaliy logistika ob'ektlari nafaqat oqimlar, balki yagona operatsiyalar ham bo'lishi mumkin".

Shunday qilib, logistikada integratsiyalashgan yondashuvni qo'llashdan maqsad uni optimallashtirish uchun turli funksional sohalar va ularning ishtirokchilarini yagona logistika tizimi doirasida birlashtirish zaruratidir.

1-rasm – Ta'minot zanjiri integratsiyasi

Ta'minot zanjiri boshqaruvi kontseptsiyasi kontekstida logistikaning turli funksional yo'nalishlarini va ularning ishtirokchilarini birlashtirish zarurati, shuningdek, markazlashtirilgan kompaniya va ta'minot zanjirining boshqa ishtirokchilari o'rtasidagi muvofiqlashtirish jarayoniga qo'shilishi kerak. Shu sababli, markaziy kompaniyaning kontragentlari - xom ashyo va materiallar etkazib beruvchilari, tayyor mahsulot xaridorlari va turli vositachilar bilan munosabatlarini hisobga olsak, etkazib berish zanjirining tashqi integratsiyasi haqida gapirish mumkin [7-9].

Ichki va tashqi integratsiya jarayoni tufayli tashkilotlar o'zlarining ta'minot zanjirini yaxshilashlari va shu bilan yakuniy foydalanuvchining doimiy ortib borayotgan ehtiyojlarini maksimal darajada qondirishlari mumkin. Ta'minot zanjirlarida kontragentlarning integratsiyalashgan o'zaro ta'siri kontseptsiyasini qo'llash optimal echimlarni olish imkonini beradi, shu jumladan buyurtmani bajarish vaqtini qisqartirish, logistika xizmatlari sifatini oshirish va umumiy logistika xarajatlarini minimallashtirish. Shu sababli, tashish, saqlash, buyurtmalar, xaridlar va zaxiralarni boshqarish, qadoqlash, ta'minot zanjiri ichidagi logistik risklarni kamaytirish, moliyaviy xarajatlarni kamaytirish orqali. tashqi integratsiya ombor uskunolari, axborot va kompyuter tizimlari, reklama, marketing tadqiqotlari va boshqalarga qo'shimcha investitsiyalar uchun mablag'lar [10].

Hatto eng mukammal iqtisodiy tizim ham doimiy tuzatishni talab qiladi, bu ichki va tashqi muhitning o'zgarishi bilan bog'liq. Ta'minot zanjirlari faoliyat ko'rsatadigan tashqi muhit o'zgaruvchan bozor sharoitlari, innovatsion o'zgarishlar, yangi texnologiyalarning rivojlanishi va boshqalar ta'siri ostida doimo o'zgarib turadi. axborot texnologiyalari, yangi mahsulotni ishlab chiqish va boshqalar ham ta'minot zanjirlarida tashkiliy o'zgarishlarni amalga oshirish zaruriyatiga olib keladi. Ta'minot zanjiri ushbu o'zgarishlarga mos kelishi uchun logistika tizimini tizimli rejalashtirish va loyihalash metodologiyasidan foydalanish kerak, bu esa yuzaga keladigan vaziyatlarni hisobga olish va kelajakdagi rivojlanish uchun alternatalarni baholash imkonini beradi [11-13].

Tashkilotlarning butun majmuasidan iborat tizimda tashkiliy o'zgarishlarni amalga oshirish juda keng ko'lamli ish bo'lib, batafsil o'rganishni va shuning uchun jiddiy vaqt va moliyaviy investitsiyalarni talab qiladi. Biroq, ta'minot zanjiridagi jarayonlarni doimiy ravishda takomillashtirish raqobatbardosh bozorda zarur biznes strategiyasidir. Ta'minot zanjirlarida tashkiliy o'zgarishlarni boshqarish to'rtta asosiy yondashuv asosida amalga oshirilishi mumkin:

1. Tez qarorlarni tahlil qilish texnikasi (FAST).
2. Jarayonlarni taqqoslash.
3. Jarayonni qayta loyihalash.
4. Jarayonlarni reinjining qilish.

Tez qarorlarni tahlil qilish - bu jarayonni takomillashtirish yo'llarini aniqlash uchun guruh e'tiborini muayyan jarayonga qaratadigan yondashuv. Birinchidan,

muammo aniqlanadi (odatda bu usul xarajatlarni, aylanish vaqtini yoki xatolik darajasini qisqa (uch oygacha) 5-15% ga kamaytirish uchun ishlatiladi), so'ngra bir guruh mutaxassislar yig'iladi va ular ichidabir yoki ikki kun davomida jarayonning umumlashtirilgan sxemasini va jarayonning samaradorligini oshirishi mumkin bo'lgan harakatlar rejasini ishlab chiqadi. Guruh ishining natijalari qoniqarli deb topilsa, takliflar amalga oshiriladi. Tashkiliy o'zgarishlarni boshqarishning yana bir yondashuvi - bu benchmarking, ya'ni o'z jarayonlarining ishlashini boshqa tashkilotning jarayonlarining ishlashi bilan taqqoslash, ya'ni. eng yaxshi amaliyotdan foydalanish. Odatda, benchmarking 4-6 oy davomida xarajatlarni, aylanish vaqtini va xatolik darajasini 20-50% ga kamaytirishi mumkin [14-16].

Biznes jarayonlarini taqqoslashda asosiy jarayonlar aniqlanadi, tushuniladi va nomaqbul kelishmovchiliklarni aniqlash uchun eng yaxshi ekvivalent jarayonlar bilan solishtiriladi. Odatda, qiyosiy tahlil asosida ushbu tadqiqotni o'tkazayotgan tashkilotga qaraganda yaxshiroq ishlaydigan bir nechta tashkilotlar aniqlanadi. Keyin boshqa tashkilotning jarayonlari nima uchun tadqiqot olib borayotgan tashkilotdagi jarayonlarga qaraganda yaxshiroq ishlashini aniqlash uchun baholanadi. Qayta loyihalash, odatda, mavjud jarayonni takomillashtirish zarurati tug'ilganda amalga oshiriladi va hozirgi vaqtda yaxshi ishlayotgan jarayonlarga qo'llaniladi. Jarayonni qayta loyihalash xarajatlarni, aylanish vaqtini va xatolarni 30-60% ga qisqartiradi. Agar tashkilot faoliyatining 30-60% ga yaxshilanishi raqobatdosh ustunlikni ta'minlasa, ushbu yondashuvdan foydalanish tavsiya etiladi. Jarayonlarni qayta loyihalashda kompaniyaning joriy holatining simulyatsiya modeli quriladi, uni amalga oshirish jarayonida jarayon avtomatlashtirish, mexanizatsiyalash va axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali modernizatsiya qilinadi. Shu bilan birga, takroriy funktsiyalar yo'q qilinadi, usullar standartlashtiriladi va soddalashtiriladi, aylanish vaqtlari qisqartiriladi va jarayon xatolardan himoyalanaadi [17-19].

Jarayonlarni reinjining - bu yangi jarayonni ishlab chiqish asosida tashkilotning biznes jarayonlarini takomillashtirishga yondashuv bo'lib, innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda tarkibiy o'zgarishlarni joriy etishning eng radikal usuli hisoblanadi. Jarayon reinjiningini muvaffaqiyatli amalga oshirish bilan xarajatlar va aylanish vaqti 60-90% ga va xatolik darajasi 40-70% ga qisqaradi. Ushbu yondashuv jarayon juda eskirgan va uni saqlab qolish maqsadga muvofiq bo'lmagan hollarda qo'llaniladi. Jarayonni reinjining qilish imkonini beradimaksimal yaxshilanishlarni ta'minlash, lekin shu bilan birga vaqt va moliyaviy resurslar nuqtai nazaridan eng qimmat bo'lib qolmoqda, shuningdek, tashkilot uchun halokatli oqibatlarga olib keladigan eng katta xavf bilan bog'liq.

Hatto eng mukammal iqtisodiy tizim ham doimiy tuzatishni talab qiladi, bu ichki va tashqi muhitning o'zgarishi bilan bog'liq. Ta'minot zanjirlari faoliyat ko'rsatadigan tashqi muhit o'zgaruvchan bozor sharoitlari, innovatsion o'zgarishlar, yangi texnologiyalarning rivojlanishi va boshqalar ta'siri ostida doimo o'zgarib turadi. axborot texnologiyalari, yangi mahsulotni ishlab chiqish va boshqalar ham ta'minot

zanjirlarida tashkiliy o'zgarishlarni amalga oshirish zaruriyatiga olib keladi. Ta'minot zanjiri ushbu o'zgarishlarga mos kelishi uchun logistika tizimini tizimli rejalashtirish va loyihalash metodologiyasidan foydalanish kerak, bu esa yuzaga keladigan vaziyatlarni hisobga olish va kelajakdagi rivojlanish uchun alternatalarni baholash imkonini beradi.

Tashkilotlarning butun majmuasidan iborat tizimda tashkiliy o'zgarishlarni amalga oshirish juda keng ko'lamlı ish bo'lib, batafsil o'rganishni va shuning uchun jiddiy vaqt va moliyaviy investitsiyalarni talab qiladi [20-23].

1. Biroq, ta'minot zanjiridagi Qimmatbaho biznes jarayonlari xarajatlarini kamaytirish uchun axborotdan foydalanish.

2. Foydani hisobga olgan holda tovar guruhlari monitoringi. Mahsulot guruhlari rentabelligini doimiy tahlil qilish o'zgaruvchanlik yoki istisnolarni hal qilishga olib keladi.

3. Xaridorlarni ularning rentabelligi va asosiy segmentlarga yo'naltirilganligiga qarab segmentlash. Kompaniyaning xatosi - barcha mijozlarni qondirish istagi. Portfel tahlili eng muhim segmentlarni aniqlash imkonini beradi, ularning ustuvor xizmati rentabellikni oshirishga olib keladi.

4. Iste'molchilar talabini monitoring qilish. Mijozlarning ehtiyojlarini, ularning xohish-istaklarini imkon qadar kengroq qondirishga intilayotgan kompaniyalar bozordagi ulushini va rentabelligini tezroq oshirishga erishadilar.

5. Xodimlarni rag'batlantirish. Kompaniya muvaffaqiyatining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bu uning xodimlaridir. Kompaniyaning vazifasi xodimlarni kompaniyaning boshqa bo'linmalari bilan integratsiyalashgan holda o'z funktsiyalarini sifatli bajarishga undashdir.

Ichki integratsiyadagi to'siqlar:

1. Tashkiliy tuzilma. Funktsional asosda qurilgan an'anaviy tashkiliy tuzilmalarda vakolatlar va majburiyatlar taqsimlanadi va ularning bo'limining ixtisoslashuviga ko'ra bajariladigan ish turiga mos keladi (masalan, inventarizatsiya bo'limi, omborxon, transport bo'limi va boshqalar). Ushbu yondashuv har qanday o'zaro faoliyat jarayonlarni qiyinlashtiradi, chunki har bir bo'lim o'z vazifasini bajarish bilan band. Shu bilan birga, logistika yondashuvi menejmentdan tashkiliy tuzilmalarning rasmiy doirasi bilan cheklanmagan holda, kengroq nuqtai nazarga ega bo'lishni, o'zaro faoliyat muvofiqlashtirishni targ'ib qilish qobiliyatini talab qiladi, shu bilan butun firma samaradorligini oshiradi.

2. Natijalarni baholash tizimi. Kompaniyaning alohida bo'linmalarining ishlashi uchun xarajatlarni minimallashtirish har doim ham xarajatlarning umumiy miqdorini minimallashtirishga olib kelmaydi. Firma o'z xarajatlari miqdorini optimallashtirishga intilishi kerak, garchi bu alohida birlik xarajatlarini sezilarli darajada oshirsa ham [24-26].

3. Inventarizatsiyani boshqarish. Mavjud inventarizatsiyani boshqarish tizimlari bozorning xususiyatlariga va biznes yuritish uslubiga qarab, ehtiyojlarni va / yoki

bozor talabining o'zgarishini hisobga olgan holda ularni to'ldirish imkoniyati bilan zaxiralarning maqbul darajasini saqlashga imkon beradi. Tashqi integratsiya uchun haydovchilar.

ADABIYOTLAR:

1. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INT-JECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p. https://scholar.google.ru/scholar?hl=ru&as_sdt=0,5&cluster=1417745796259182862 2.

2. SARIMSAQOV AKBARJON MUMINOVICH and NASIROV ILHAM ZAKIROVICH (2022). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MULTIMODAL TRANSPORTATION TECHNOLOGY// Saybold Report (TSR): Saybold Publications, Box 644, 428 E. Baltimore Ave. Том 17, № 08 (2022) | doi.org/10.5281/zenodo.6969371, p. 468-475. СМИ, Пенсильвания, 19063. editor@sayboldreport.org.

3. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsakov Akbar Muminovich, Gaffarov Mukhammadzokir Toshtemirovich, Abbasov Saidolimkhon Jaloliddin ugli/ Results of Testing Hydrogen Biogas on a Vehicle// Jundishapur Journal of Microbiology Research Article Published online 2022 October Vol. 15, No.2 (2022), p. 880-887.

4. *Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабирович*. BOBUR SHO'X VA S.ZUNNONOVA KO'CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI O'RNATISH//*JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume - 7_Issue-5_Iyun_ 2022, WSRjournal.com, 102-107 b.*

5. Насиров Ильхам Закирович, Солиев Бобуржон Абдираим Коулс. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ADAS ДЛЯ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЯМ. *Американский журнал междисциплинарных исследований и разработок*, 5, 94-105. Получено с <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/112>.

6. НАСИРОВ ИЛХАМ ЗАКИРОВИЧ. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТ В ВУЗЕ// PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS: a collection scientific works of the International scientific conference (17 January, 2023) - Copenhagen:2023. Part 19- p. 175-177.

7. Насиров Илхам Закирович. (2023). ИНСОН ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ДАРАЖАЛАРИ .*Journal of New Century Innovations*, 21(4), 118-121. Retrieved from <http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/3069>

8. К.А. Tursunmetov., F.M. Sultonova. "Fizika fanini takomillashtirishda Osiyo allomalarining tutgan o'rni" Monografiya. AndMI-2022.

9. K.A.Tursunmetov., F.Sultonova «Tarozi toshlarining yaratilish tarixi». Fan va jamiyat jurnali 2022/3

10. F.Sultonova. Shisha va uning yaratilish tarixi. AndMI Halqaro konferentsiya 2022 yil oktyabr

11. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INT-JECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p. https://scholar.google.ru/scholar?hl=ru&as_sdt=0,5&cluster=1417745796259182862 2.

12. SARIMSAQOV AKBARJON MUMINOVICH and NASIROV ILHAM ZAKIROVICH (2022). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MULTIMODAL TRANSPORTATION TECHNOLOGY// Saybold Report (TSRJ): Saybold Publications, Box 644, 428 E. Baltimore Ave. Том 17, № 08 (2022) | doi.org/10.5281/zenodo.6969371, p. 468-475. СМИ, Пенсильвания, 19063. editor@sayboldreport.org.

13. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsakov Akbar Muminovich, Gaffarov Mukhammadzokir Toshtemirovich, Abbasov Saidolimkhon Jaloliddin ugli/ Results of Testing Hydrogen Biogas on a Vehicle// Jundishapur Journal of Microbiology Research Article Published online 2022 October Vol. 15, No.2 (2022), p. 880-887.

14. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). ПУТИ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.

15. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). Ways to Develop Small Business Legal Logistics. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.

16. Шодмонов, С. А. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66.

17. Хомидов Анварбек Ахмаджон ўғли, & Шодмонов Сайидбек Абдувайитович. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66. <http://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/65>

18. Azizov M. Yarimo'tkazgichlar fizikasi. T. 1974 yil.

19. Akramov H va b. Yarimo'tkazgichlarda fotoelektrik hodisalar. T. 1994 yil.

20. S. Hakimov, B.Boltaboyev "O'quvchi va talabalarga matematika fanini o'qitishda didaktikaning asosiy prinsiplarini ahamiyati." Andijon davlat universiteti. Zamonaviy matematikaning nazariy asoslari va amaliy masalalari respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2022 yil.

21. S.Hakimov "O'rganuvchilarda amaliy harakterdagi masalalar yechish ko'nikmalarini oshirish." Namangan qurilish muhandislik institute. 2022 yil.

22. Саримсаков А.М., Хакимов М. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ

ПОМОЩИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13416> (дата обращения: 19.12.2022).

23. Насиров, И. З., Уринов, Д. Ў., & Рахмонов, Х. Н. (2021). Плазмали электролизерни синаш. In *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection scientific works of the International scientific conference (25th March, 2021)– Washington, USA:" CESS* (pp. 323-327).

24. O'rinov, D. O., & Maxmudov, O. E. (2022). IMPROVING TRAFFIC PREVENTION OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(05), 11-18.

25. Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабинович. BOBUR SHOХ VA S.ZUNNONOVA KO'CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI O'RNATISH // JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume -7_Issue-5_Iyun_2022, WSRjournal.com, 102-107 b.

26. Насиров Илхам Закирович, Таваккалова Саидахон Орифжон қизи, Тулкинхужаева Нилуфархон Расулжон қизи. АНДИЖОН ВИЛОЯТИДА ЙЎЛ ҲАРАКАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ РАҚАМЛАШТИРИЛИШИ // Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ХХІВЕКЕ». Выпуск No25 (том 7) (апрель, 2022). Дата выхода в свет: 30.04.2022. с. 1276-1279.

ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИКИ

Турсунметов Комилжон Ахметович

*профессор Национальный
университет Узбекистана,*

Султанова Феруза

докторант

*Анджжанское машиностроение института
feruzaxon.sultonova.83@mail.ru*

Аннотация: *Изучение научной деятельности азиатских ученых по изучению световых явлений и их места в совершенствовании физических наук.*

Ключевые слова: *свет, источник, идея, свет, образ, Солнце, геометрическая оптика.*

Abstract: *Studying the scientific activities of Asian scientists in the study of light phenomena and their place in the improvement of physical science.*

Key words: *light, source, idea, light, image, Sun, geometric optics.*

Оптика изучает распространение, поглощение, рассеяние света, его применение в технике и практике, а также роль света в человеческом зрении. Исторически над этим работали многие ученые. Прежде всего, Платон (429-347 до н.э.) выдвинул идею о том, что "особая "жидкость" выходит из тела и встречается с мягкой жидкостью, выходящей из наших глаз, и если эти две жидкости подобны, то наши глаза могут видеть". В противном случае наши глаза не смогут чувствовать вещи», — сказал он. Эти идеи Платона близки к выводам современной науки. То есть предел человеческого зрения соответствует области, где длина волны света составляет 4000-7000 ангстрем. Лучи с $<4000 \text{ \AA}$ называются ультрафиолетовыми лучами, а лучи с длиной волны более $>7000 \text{ \AA}$ называются инфракрасными лучами. Наши глаза не могут чувствовать эти лучи. Они содержат белый свет [1].

Евклид (330-275 до н.э.) по новому подошёл к науке об оптике. Евклид написал работы по изучению световых явлений под названием «Оптика» и «Катоптрика». Он объясняет явления оптики на основе геометрических принципов. Его первым постулатом было: «Лучи света из глаза распространяются по прямой линии». Он определил, что направление распространения света можно наклонить под определенным углом, показав это с помощью законов геометрии.

Второй постулат: «Изображение, производимое лучами из глаза, коническое, высота конуса — в глазу, а основание — в теле».

Евклид объясняет образование теней созданием изображений предметов под действием света, используя более 10 постулатов. Он показал, что в

катоптрике изображение формируется в плоских и сферических зеркалах. В «Катоптрике» Евклид дает опыты по преломлению света. Если мы положим на дно контейнера предмет меньшего размера и согнем его до тех пор, пока он не перестанет быть видимым, а контейнер не наполнится водой, предмет появится снова [2].

Он говорит, что «можно создать пламя с помощью солнечного света с помощью утопленного зеркала». Таким образом, Евклид закладывает основу современной геометрической оптики и демонстрирует ее практическое применение.

Птолемей (100 г. до н.э.) и его ученики объяснили, что из человеческого глаза выпадает в субстанции особая субстанция, «текучий» свет, который ощущается нашими глазами. Другие утверждают, что свет излучается предметами или что он падает на наши глаза и вызывает ощущения. Клаудио Птолемей в результате множества экспериментов узнал, что свет может проходить через зеркала и воду. При определении результатов эксперимента разработали специальное устройство (деленное на 360 частей), состоящее из металлического диска. С помощью этого устройства он смог показать направление распространения света и угол отклонения [3].

Наблюдая возвращение света от зеркала, Герон (I-II вв.) геометрически подтвердил, что угол падения равен углу возврата относительно проведенной нормали, и что свет может пересекаться при попадании на зеркало. Эксперименты Герона были подтверждены теорией Ферма, разработавшей уравнения закона возврата через 1500 лет. Герон Александрийский, геометрический оптик, также наблюдал отражение света через зеркало по законам катапульты. По принципу Герона ответ на вопрос: "Почему свет падает на наши глаза, возвращается от зеркала, почему он движется под углом?" [4].

Подтверждено, что наше зрение направлено по прямой линии. Скорость нашего зрения не может меняться в зависимости от направления взгляда.

Пока свет падает на наши глаза, продолжал Герон, даже если мы откроем и закроем глаза, свет будет продолжать направлять себя.

На более поздних этапах в отделе оптики работал Архимед (287-212 до н.э.). Архимед может ответить на многие вопросы в области оптики. Он экспериментально наблюдал, что солнечный свет движется под углом [2,5]. В зависимости от положения солнца он наблюдал и изучал падение света и его воздействие на глаз. Трудно получить точный размер при определении размера солнца ни на глаз, ни с помощью прибора. Архимед использует линейку для определения длины в своем эксперименте. Металлический диск помещается на пути солнечного света.

Как видно невооруженным глазом, точка, где свет соединяется с диском, находится на конце линейки. Он проводил опыты по определению диаметра видимой части Солнца по расширению и сужению зрачка глаза.

Аристотель (384-322 гг. до н. э.) в своих теориях считал, что свет виден и что с течением времени он распространяется по прямой линии [6].

Плутарх (46-126 гг.) наблюдает за направлением света, возвращением Луны, то есть лучи, идущие от Солнца, попадают на Луну и возвращаются от нее. Он утверждает, что этот процесс полностью противоречит законам отраженного света.

Демокрит выдвинул гипотезу о корпускулярной природе света согласно теории Эпикура (341-270 до н.э.). Природа света объясняла его разделение на несколько частей.

С. И. Вавилов (1891-1951) аналитически занимался историей оптических систем. Он обнаружил, что зрение глаза включает как центральные, так и децентрализованные объекты. Астроном Гиппарх также наблюдал за направлением этих лучей.

С. И. Вавилов проанализировал взаимодействие внутренних и внешних лучей в античных исследованиях. Он усовершенствовал теорию Платона. Согласно теории Платона, она описывает способность видеть и обрабатывать как умственный акцент. С.И. Вавилов поясняет, что в античных исследованиях он выдвинул 6 различных представлений о свете [7]:

1. Теория зрительных лучей;
2. Образное возвращение Демократе и Эпикура - теория следа света в воздухе;
3. Взаимодействие внутренних и внешних лучей, взаимодействие внешних и зрительных лучей - теория Платона;
4. Аристотелевская теория перехода света из прозрачных сред;
5. Теория распространения света натяжением воздуха, т. е. теория о том, что тела достигают лучи, исходящие из воздуха, а не лучи, исходящие из источника;
6. Психологическое световое воздействие на расстоянии (темп);

Ибн аль-Хайтам (965-1040) написал «Сокровище оптики», состоящее из 7 книг («Сокровище оптики») на основе основных законов оптики. При этом он в основном развивал закон рассеяния света и прямолинейного рассеяния. Видимость также определяется размерами объектов, видимых под действием света. Его книга «Оптика» состоит из следующих частей:

- проблемы с глазами и зрением (анатомия глаз, блики);
- разработал оптический прибор и смог получить изображения Солнца и Луны;
- изучали отражение света от плоских, сферических, цилиндрических, конических зеркал;
- определили высоту-толщину атмосферы;
- Наблюдая за направлением движения света, первые констатируют, что он движется параллельно, другие - перпендикулярно;

- светопропускание в прозрачной среде;
- проблема преломления света;
- проверили распределение света от независимых источников;
- считает, что свет состоит из частиц. Объяснил закон возвращения света;
- изучал на практике законы преломления и преломления света в градусах и минутах. Он разработал формулы закона преломления и показал, что свет может находиться в одной плоскости по законам вращения и преломления, относительно нормали, перенесенной на зеркало;
- увеличение плоской выпуклой линзы, определяемое в зависимости от расстояния до предмета;
- показал образование радуги в своей книге «Сокровища оптики»;

В двенадцатом веке в Европе был издан латинский учебник Ибн аль-Хайсама «Оптика». Он автор трактатов «Свет луны», «Радуга и вид» [8,9]. В Европе его звали Алхазеном, и он был признан основателем оптики после Птолемея. С.И. Вавилов говорит, что книги Алхазена по оптике преподавались как спецкурсы в европейских университетах в средние века.

Беруни (973-1048) и Ибн Сина (980-1037) сделали научные предсказания еще в десятом веке, которые озадачивали мировых ученых вплоть до двадцатого века. Беруни в своей книге «Памятники древних народов» (Беруни на момент написания было 25-26 лет) обсуждает этот вопрос следующим образом. «Было много разговоров о солнечном свете, — сказал он. Одни говорят, что этот свет есть огненная частица, подобная самому Солнцу, исходящая из тела Солнца, а другие говорят, что воздух нагревается Солнцем, когда он подвергается воздействию огня. Это означает, что Солнце горячо, как огонь. Также существуют разногласия по поводу движения солнечного света».

Одни говорят, что свет вне времени, потому что это не тело, а другие говорят, что его время быстро, что нет ничего быстрее его, и поэтому скорость распространения света нельзя обнаружить. Например, движение звука тяжелее (медленнее), чем движение света, и процесс, посредством которого свет сравнивается с ним, распространяется [10].

Что касается причин температуры солнечного света, чтобы одни говорить, что это свет, а другие указывали, что свет есть причина резкости противоположных углов. На самом деле Беруни подтверждает, что в самом свете есть температура.

Особо примечательно высказывание Беруни о природе света: «Частицы солнечного тела и приближение волны к его сиянию являются одними из первых причин температуры (тепла) Земли». Эти слова великого ученого, в отличие от Ньютона и Гюйгенса, заложили основу для нового научно обоснованного вывода в XX веке.

Примечателен следующий вопрос, заданный Бируни своему современнику Ибн Сине: «Если теплота (свет исходит из центра, то почему это световая

субстанция или свойство Солнца?)». В этом вопросе учёный поднимает два важных вопроса.

Во первых, Бируни, Аристотель, Птолемей и их последователи противоречили геоцентрической теории о том, что Земля находится в центре мироздания, а вся вселенная вращается вокруг Земли, и хочет знать его мысли [11].

Ибн Сина подтверждает взгляд Аристотеля на солнечный свет, отказываясь рассеивать тепло из центра.

В доступной литературе отмечается, что причиной преломления света, увеличения изображений с помощью линзы впервые осветил английский ученый Бэкон. Так же говорят, что Бэкон (1561-1626) был одним из первых, кто заметил и зафиксировал увеличенный вид букв, если смотреть через круглое прозрачное стекло. Однако у нас есть вопросы и ответы Беруни и Ибн Сина к Бэкону по этому поводу.

В своем письме Бируни поднимает следующий вопрос:

Если бутылку вылить из воды и наполнить воздухом, она не сгорит и не будет собирать солнечные лучи. Это почему? То есть как проявляется в стакане воды сила горения и сила собирания солнечного света?»

Ибн Сина ответил на этот вопрос так: «Конечно, вода — густое, относительно тяжелое, плотное, прозрачное тело, имеющее цвет по своей сути. Свет отражается (преломляется) от всего этого качества. Вот почему свет отражается в круглой бутылке, наполненной водой. Обжигающая сила возникает из накопления света [8,12].

Но свет не сильно отражается в воздухе. Потому что воздух относительно мягкий и разреженный. Поэтому, если это круглое стекло наполнить воздухом, сильного отражения в стекле не будет. Действительно, она меняет свое направление при переходе света из среды с низкой плотностью в среду с высокой плотностью (в светлых участках) или, наоборот, при переходе из среды с высокой плотностью в среду с низкой плотностью. В физике это явление называется преломлением света.

Когда параллельные лучи проходят через выпуклую линзу, эти лучи концентрируются в одной точке и обладают способностью обжигать. Эта точка теперь называется фокусом линзы.

Если мы сравним приведенные выше взгляды Беруни и Ибн Сина с законами современной физики, то убедимся, что и в этом вопросе наши предки были абсолютно правы.

Беруни задает Ибн Сине следующий вопрос, чтобы узнать его мнение о зрении и причинах видения: «Что такое восприятие зрением? Вода гладкая и блестящая?» [13].

Ибн Сина ответил на вопрос Беруни так: «Согласно Аристотелю (384-322), зрение — это не потеря ясности. Слово Платона говорит, что видение есть

видение. Нет никакой разницы между двумя мнениями, когда слова Платона и Аристотеля сходятся воедино. Конечно, Платон сделал этот пункт настолько абсолютным и общим, что для многих он считается программой. Мастер Абу Наср аль-Фараби объяснил и разъяснил в своей книге, что нет никакой разницы между двумя словами, его предложение объединить мнения двух правителей (то есть Аристотеля и Платона). Но, по Аристотелю, зрение светом глаза — это результат естественной влаги внутри глаза [14,16].

Прилипают к тонкому, прозрачному уровню влаги внутри глаза, способному преобразовываться во все цвета, приемнику цветов. Уместно передавать главному яблоку цвета, поскольку свет, который передает тип цвета, подвергается воздействию объекта. Из первого тура во второй переходит натуральная кожа, которая представляет собой нежную прозрачную от влаги и затронутую цветом. Когда эта влага переходит из одного вида в другой, она становится транспортным средством, потому что сила зрения не ощущается.

Из ответа видно, что Ибн Сина, хотя и считал высказывание Платона о причинах зрения, т. е. «зрение есть созерцание света», общим, больше опирался на воззрения Аристотеля.

Ибн Сина в своих основных трудах «Физика и законы медицины» разъяснил этот вопрос: «Может ли свет наших глаз осветить весь мир?» отвергает точку зрения Платона. Это характерно даже для Галилея, развившего взгляд Платона: «Когда вы смотрите в зеркало, вы видите в зеркале отражение исходящих от вас лучей, а когда лучи одного и того же глаза падают на предметы, мы видим их» [17-19].

Ибн Сина поясняет, что основные причины зрения, наоборот, возникают в результате попадания лучей, исходящих от предметов, на наши глаза и преломления их через роговицу, а затем появления на сетчатке глаза.

Ибн Сина посвящает анатомии глаза главу из третьей части «Законов медицины». В этом разделе он затрагивает многие вопросы, такие как строение глаза, причины зрения, зрение двумя глазами и разделение цветов.

В своей книге «Физика» Ибн Сина считает, что причина уменьшения удаленных объектов связана с уменьшением угла зрения, и даже приводит свидетельства из рук. Спектакль также на научной основе объясняет явление дисперсии и причины радиации вокруг Луны. По его словам, причина явления радуги в том, что световые лучи, исходящие от Солнца, разделяются на цветные лучи, когда они проходят сквозь облака в атмосфере. Причина, по которой он имеет форму дуги, заключается в сферической природе земной атмосферы [20-23].

Формирование луча вокруг Луны происходит в поле зрения за счет того, что лучи, идущие от Луны, попадают на частицы облаков в земной атмосфере и возвращаются от нее как бы от зеркала, а освещающий источник (Луна) находится примерно на таком же расстоянии от атмосферы Земли.

Следовательно, Ибн Сина формулирует оба вопроса, основываясь на собственных научных наблюдениях, а не на различных мифах.

Ибн Сина написал книгу под названием «Трактат о звездах» в ответ на вопросы Амира Султана Гиясиддина о том, видны ли звезды ночью, а не днем. Брошюра состоит из трех частей, в которых подчеркивается, что причина того, что звезды видны ночью, а не днем, связана с сильной или слабой освещенностью позиции наблюдателя [24-26].

В заключение отметим, что история изучения световых явлений насчитывает несколько тысяч лет. Исследования азиатских ученых, в частности Аль-Хайсама, Беруни и Ибн Сины, по изучению стадий развития светорассеяния, рассеяния, поглощения и процессов в нем имеют большое значение в становлении и развитии науки о светотехника оптика.

ЛИТЕРАТУРА:

1. K.A. Tursunmetov., F.M. Sultonova. "Fizika fanini takomillashtirishda Osiyo allomalarining tutgan o'rni" Monografiya. AndMI-2022.

2. K.A.Tursunmetov., F.Sultonova «Tarozi toshlarining yaratilish tarixi». Fan va jamiyat jurnali 2022/3

3. F.Sultonova. Shisha va uning yaratilish tarixi. AndMI Halqaro konferentsiya 2022 yil oktyabr

4. *Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабинович. BOBUR SHOIX VA S.ZUNNONOVA KO'CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI O'RNATISH//JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume – 7_Issue-5_Iyun_ 2022, WSRjournal.com, 102-107 b.*

5. Насиров Ильхам Закирович, Солиев Бобуржон Абдираим Коулс. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ADAS ДЛЯ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЯМ. *Американский журнал междисциплинарных исследований и разработок*, 5, 94–105. Получено с <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/112>.

6. НАСИРОВ ИЛХАМ ЗАКИРОВИЧ. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТ В ВУЗЕ// PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS: a collection scientific works of the International scientific conference (17 January, 2023) - Copenhagen:2023. Part 19- p. 175-177.

7. Насиров Илхам Закирович. (2023). ИНСОН ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ДАРАЖАЛАРИ . *Journal of New Century Innovations*, 21(4), 118–121. Retrieved from <http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/3069>

8. K.A. Tursunmetov., F.M. Sultonova. "Fizika fanini takomillashtirishda Osiyo allomalarining tutgan o'rni" Monografiya. AndMI-2022.

9. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INT-JECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p. https://scholar.google.ru/scholar?hl=ru&as_sdt=0,5&cluster=1417745796259182862 2.

10. SARIMSAQOV AKBARJON MUMINOVICH and NASIROV ILHAM ZAKIROVICH (2022). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MULTIMODAL TRANSPORTATION TECHNOLOGY// Saybold Report (TSR): Saybold Publications, Box 644, 428 E. Baltimore Ave. Том 17, № 08 (2022) | doi.org/10.5281/zenodo.6969371, p. 468-475. СМИ, Пенсильвания, 19063. editor@sayboldreport.org.

11. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsakov Akbar Muminovich, Gaffarov Mukhammadzokir Toshtemirovich, Abbasov Saidolimkhon Jaloliddin ugli/ Results of Testing Hydrogen Biogas on a Vehicle// Jundishapur Journal of Microbiology Research Article Published online 2022 October Vol. 15, No.2 (2022), p. 880-887.

12. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). ПУТИ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.

13. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). Ways to Develop Small Business Legal Logistics. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.

14. Шодмонов, С. А. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66.

15. Хомидов Анварбек Ахмаджон ўғли, & Шодмонов Сайидбек Абдувайитович. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66. <http://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/65>

16. Azizov M. Yarimo'tkazgichlar fizikasi. T. 1974 yil.

17. Akramov H va b. Yarimo'tkazgichlarda fotoelektrik hodisalar. T. 1994 yil.

18. S. Hakimov, V. Boltaboyev "O'quvchi va talabalarga matematika fanini o'qitishda didaktikaning asosiy prinsiplarini ahamiyati." Andijon davlat universiteti. Zamonaviy matematikaning nazariy asoslari va amaliy masalalari respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2022 yil.

19. S. Hakimov "O'rganuvchilarda amaliy harakterdagi masalalar yechish ko'nikmalarini oshirish." Namangan qurilish muhandislik institute. 2022 yil.

20. Саримсаков А.М., Хакимов М. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13416> (дата обращения: 19.12.2022).

21. Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INTJECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p.

22. SARIMSAQOV AKBARJON MUMINOVICH and NASIROV ILHAM ZAKIROVICH Prospects for the development of multimodal transportation technology // International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INTJECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p.

23. Насиров, И. З., Уринов, Д. Ў., & Рахмонов, Х. Н. (2021). Плазмали электролизерни синаш. In *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection scientific works of the International scientific conference (25th March, 2021)- Washington, USA:" CESS* (pp. 323-327).

24. O'rinov, D. O., & Maxmudov, O. E. (2022). IMPROVING TRAFFIC PREVENTION OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(05), 11-18.

25. Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабирович. BOBUR SHOХ VA S.ZUNNONOVA KO'CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI O'RNATISH// JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume -7_Issue-5_Iyun_2022, WSRjournal.com, 102-107 b.

26. Насиров Илхам Закирович, Таваккалова Саидахон Орифжон кизи, Тулкинхужаева Нилуфархон Расулжон кизи. АНДИЖОН ВИЛОЯТИДА ЙЎЛ ҲАРАКАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ РАҚАМЛАШТИРИЛИШИ// Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ХХІВЕКЕ». Выпуск No25 (том 7) (апрель, 2022). Дата выхода в свет: 30.04.2022. с. 1276-1279.

“МУҲАНДИСЛИК” ЙЎНАЛИШЛАРИДА МАЪРУЗА ДАРСЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Насиров Илхам Закирович

- т.ф.н., доцент.

Андижон машинасозлик институти

Аннотация. *Транспорт воситалари йўналишлари бўйича “Математика” фанидан навбатдаги маъруза машғулоти бошладан аввал маърузачи янги ўтиладиган мавзудаги математик формулалар, масалан квадрат тенгламалар автомобилларнинг қаерида ишлатилиши мумкинлиги тўғрисида ахборот бериши керак. Шунда талабалар бу формулаларни тез, қизиқиш билан ва фаол ўзлаштириб оладилар. Дарсларни ушбу технология асосида олиб бориш талабаларнинг ўзлаштиришини 70-80 % га ва улардан иқтидорли талабаларнинг чиқишини 40-50 % га етказишга ёрдам берди.*

Калит сўзлар: *муҳандислик йўналиши, маъруза, маърузачи, талаба, “Математика” фани, квадрат тенглама, “Физика” фани, Ньютоннинг қонуни, ўзлаштириш, иқтидорли талаба.*

ЗНАЧЕНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО «ИНЖЕНЕРНЫМ» НАПРАВЛЕНИЯМ

Насиров Ильхам Закирович

кандидат технических наук, доцент.

Андижанский машиностроительный институт

Аннотация. *Перед началом очередной лекции по «Математике» в области транспортных средств лектор должен дать информацию о том, где математические формулы новой темы, например, квадратные уравнения, могут быть использованы в автомобилях. Тогда учащиеся будут усваивать эти формулы быстро, с интересом и активно. Проведение уроков на основе данной технологии позволило повысить успеваемость студентов на 70-80% и выход одаренных студентов на 40-50%.*

Ключевые слова: *техника, лекция, преподаватель, студент, математика, квадратное уравнение, физика, закон Ньютона, успеваемость, одаренный студент.*

SIGNIFICANCE OF LECTURES IN "ENGINEERING" DIRECTIONS

Nasirov Ilham Zakirovich

candidate of technical sciences, associate professor.

Andijan Machine-Building Institute

Annotation. Before starting the next lecture on "Mathematics" in the field of vehicles, the lecturer should give information about where the mathematical formulas of the new topic, for example, quadratic equations, can be used in cars. Then students will learn these formulas quickly, with interest and actively. Conducting lessons based on this technology made it possible to increase student performance by 70-80% and the output of gifted students by 40-50%.

Key words: technique, lecture, teacher, student, mathematics, quadratic equation, physics, Newton's law, performance, gifted student.

Ўтган аср бошларида фан муҳандислик амалиётига оз таъсир этар эди. Муҳандислик амалиёти санъат ҳисобланар эди. Илмий изланишлар ортиши билан фан билан муҳандислик ўртасидаги алоқа ўзгарди. Муҳандислик санъатга эмас, балки фанга яқинроқ бўлиб қолди [1-3].

Ҳар қандай муҳандислик йўналишларининг асосини физика ва математика эгаллайди. Муҳандис материаллар хоссаларини, ҳаракат қонунларини, бир энергиянинг бошқасига айланиш қонунларини яхши билиши керак. У амалиётда тўғри қарор қабул қилиши учун математик анализга мурожат қилади. Математика универсал қурол бўлиб, у ҳар қандай воқеаларни тушунтиришда турли термин ва символлар ёрдамида ходисаларни таҳлил қилиш имкониятини беради. Замонавий мутахассис ушбу универсал қуролдан фойдаланишни билиши керак [4-8].

Кичик курсларда умуммуҳандислик фанларининг базасида, кейинчалик, махсус фанларни ўқитишда, жумладан турли технологик жараёнларни ўзгаштиришда математиканинг ўрни беқиёсдир. Муҳандис мазкур қуролни ишлата олиши, ҳамда иқтисодиётни, хавфсизлик техникасини ва механик қонуниятларни билиши керак.

Маърузанинг энг асосий вазифаси- у талабага логик фикрлашни ўргатади. Маърузалар ўқув режасининг ярмини эгаллайди. Унга фанни ўзлаштиришда асосий роль берилган. Маърузачи дарс ўтганда талабага фаннинг энг асосий, зарур қисмларни талабага энг тушунарли шаклда беради [9-12].

Маърузачи талабага фаннинг асосларини яхши тушунишини ва талаба материални дарснинг ўзида ўзлашириша олишини ўз олдига мақсад қилиб қўяди.

Олий ўқув юртининг муҳандислик йўналишларида худди касб- ҳунар коллежлари сингари мутахассислик фанлари машғулотларни маърузасиз ҳам ўқитса бўлади, яъни талабага барча билимлар амалий машғулотлар даврида қурилмаларни ишлатиб, йиғиб- тарқатиб тушунтирилиши даркор деган маъносиз фикрлар ҳам бўлган. Ҳолбуки, маъруза ҳар қандай йўналишларда талабага аввало тарбия ва кейин таълим бериш воситаси ҳисобланади. Бўлғуси мутахассислар онгида янги ғояларни туғилишида, янги фактларни тез

ўзлатирилишида ва мустақил фикрлашни шакллантирилишида маърузалар асосий восита бўлиб келмоқда ва қолади [13-15].

Йўналиш бўйича касбий билимлардан ташқари талаба дунёда ҳар куни содир бўлаётган воқеалар ва фактларга ёндошиш, ўз дунёқарашини кенгайтириш билиши керак. У ҳам касбий, ҳам кундалик ҳаёт масалаларини ечишида ижодий фикрлашни, танқидий дунёқарашни билиши керак, чунки талаба келажакда раҳбар ходим бўлиб етишиши керак. Замонавий муҳандис шунингдек, компьютер ва бошқа ахборот технологияларини билиши керак. Барча бу билимлар маърузаларда йиғилади.

Институтда бундай етук мутахассисни туғилишида ва унда бундай фазилатларни шаклланишида маърузаларнинг ўрни беқиёсдир.

Маърузачи ҳар қандай маърузага сарфлаган вақт ва меҳнати талаба томонидан тўлиқ ўзлаштирилиши керак. Бунда талаба маърузанинг ўрнини ва маърузачининг дарс бериш ижодий жараёнини тушуниши керак. Бунда маърузачи ва талаба биргаликда қатнашиши керак [16-18].

Ҳар қандай ижодий жараён сингари маърузачига ҳам ижодий муҳит талаб қилинади. Маърузачининг меҳнатига ҳурмат билан қаралиши ва тингланиши керак. Албатта барча олий таълим муассасида ҳамма маърузачи ҳам дунёга танилган олим эмас, лекин унга ҳам ажратилган вақтда бир хил вазифа бажариш талб этилади. Маърузачи талабага тегишли фан уммонидан асосий ва зарурий назарий маълумотларни тушунарли тилда етказиб бериши керак.

Лекин барча талаба ҳам маърузачининг сифатини тўғри баҳолай олмайди. Кўпинча у яхши ўқийди, биз ёзишга улгураамиз деган фикрда бўлади. Кўп талабалар маърузачининг вазифаси доскага ҳар хил формулаларни ёзиб, унга тикилиб туриши керак деб ҳисоблайди. Маърузачи доскада фақат маърузани ёки унинг бирор қисмини кўрсатиш билан чекланиб қолмай, унда янги билимларга тўлган дунёни кўрсатиши ва уни такомиллаштириш бўйича фикрлар уйғониши жараёнини ҳосил қилиши керак бўлади [19-20].

Транспорт воситалари йўналишлари бўйича “Математика” фанидан навбатдаги маъруза машғулотини бошлашдан аввал маърузачи янги ўтиладиган мавзудаги математик формулалар, масалан квадрат тенгламалар автомобилларнинг қаерида ишлатилиши мумкинлиги тўғрисида ахборот бериши керак. Шунда талабалар бу формулаларни тез, қизиқиш билан ва фаол ўзлашириб оладилар [21].

Шунингдек, “Физика” фанидан навбатдаги маъруза машғулотини бошлашдан аввал маърузачи янги ўтиладиган мавзудаги физик қонунини, масалан Ньютоннинг қонунини автомобилларнинг қаерида ишлатилиши мумкинлиги тўғрисида ахборот бериши керак. Шунда талабалар бу қонунни тез, қизиқиш билан ва фаол ўзлашириб оладилар.

Шундан сўнг талабаларга маърузанинг асосий қисmlари тушунтирилади. Ўқитувчи дарснинг якунида бирор бир автомобиль мисолида ўтилган қонун, ёки

формуллари қўллаб кўрсаткичларни ҳисоблаб бериши даркор. Дарсларни ушбу технология асосида олиб бориш талабаларнинг ўзлаштиришини 70-80 % га ва улардан иқтидорли талабаларнинг чиқишини 40-50 % га етказишга ёрдам бери [22-25].

АДАБИЁТЛАР:

1. НАСИРОВ ИЛХАМ ЗАКИРОВИЧ. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТ В ВУЗЕ// PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS: a collection scientific works of the International scientific conference (17 January, 2023) - Copenhagen:2023. Part 19- p. 175-177.

2. Насиров Илхам Закирович. (2023). ИНСОН ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ДАРАЖАЛАРИ .*Journal of New Century Innovations*, 21(4), 118–121. Retrieved from <http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/3069>

3. Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабирович. BOBUR SHOX VA S.ZUNNONOVA KO'CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI O'RNATISH//*JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume – 7_Issue-5_Iyun_ 2022, WSRjournal.com*, 102-107 b.

4. Насиров Ильхам Закирович, Солиев Бобуржон Абдираим Коулс. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ADAS ДЛЯ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЯМ. *Американский журнал междисциплинарных исследований и разработок*, 5, 94–105. Получено с <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/112>.

5. K.A. Tursunmetov., F.M. Sultonova. "Fizika fanini takomillashtirishda Osiyo allomalarining tutgan o'ri" Monografiya. AndMI-2022.

6. K.A.Tursunmetov., F.Sultonova «Tarozi toshlarining yaratilish tarixi». Fan va jamiyat jurnali 2022/3

7. F.Sultonova. Shisha va uning yaratilish tarixi. AndMI Halqaro konferentsiya 2022 yil oktyabr

8. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INT-JECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p. https://scholar.google.ru/scholar?hl=ru&as_sdt=0,5&cluster=1417745796259182862 2

9. SARIMSAQOV AKBARJON MUMINOVICH and NASIROV ILHAM ZAKIROVICH (2022). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MULTIMODAL TRANSPORTATION TECHNOLOGY// Saybold Report (TSRJ): Saybold Publications, Box

644, 428 E. Baltimore Ave. Том 17, № 08 (2022) | doi.org/10.5281/zenodo.6969371, p. 468-475. СМИ, Пенсильвания, 19063. editor@sayboldreport.org.

10. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsakov Akbar Muminovich, Gaffarov Mukhammadzokir Toshtemirovich, Abbasov Saidolimkhon Jaloliddin ugli/ Results of Testing Hydrogen Biogas on a Vehicle// Jundishapur Journal of Microbiology Research Article Published online 2022 October Vol. 15, No.2 (2022), p. 880-887.

11. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). ПУТИ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.

12. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). Ways to Develop Small Business Legal Logistics. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.

13. Шодмонов, С. А. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66.

14. Хомидов Анварбек Ахмаджон ўғли, & Шодмонов Сайидбек Абдувайитович. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66. <http://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/65>

15. Azizov M. Yarimo'tkazgichlar fizikasi. T. 1974 yil.

16. Akramov H va b. Yarimo'tkazgichlarda fotoelektrik hodisalar. T. 1994 yil.

17. S. Hakimov, V. Boltaboyev "O'quvchi va talabalarga matematika fanini o'qitishda didaktikaning asosiy prinsiplarini ahamiyati." Andijon davlat universiteti. Zamonaviy matematikaning nazariy asoslari va amaliy masalalari respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2022 yil.

18. S. Hakimov "O'rganuvchilarda amaliy harakterdagi masalalar yechish ko'nikmalarini oshirish." Namangan qurilish muhandislik institute. 2022 yil.

19. Саримсаков А.М., Хакимов М. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13416> (дата обращения: 19.12.2022).

20. Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// *International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE)* ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INTJECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p.

21. SARIMSAQOV AKBARJON MUMINOVICH and NASIROV ILHAM ZAKIROVICH Prospects for the development of multimodal transportation technology // *International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE)* ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INTJECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p.

22. Насиров, И. З., Уринов, Д. Ў., & Рахмонов, Х. Н. (2021). Плазмали электролизерни синаш. In *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a*

collection scientific works of the International scientific conference (25th March, 2021)– Washington, USA:" CESS (pp. 323-327).

23. O'rinov, D. O., & Maxmudov, O. E. (2022). IMPROVING TRAFFIC PREVENTION OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(05), 11-18.

24. Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабинович. BOBUR SHOX VA S.ZUNNONOVA KO'CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI O'RNATISH//JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume -7_Issue-5_Iyun_2022, WSRjournal.com, 102-107 b.

25. Насиров Илхам Закирович, Таваккалова Саидахон Орифжон қизи, Тулкинхужаева Нилуфархон Расулжон қизи. АНДИЖОН ВИЛОЯТИДА ЙЎЛ ҲАРАКАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ РАҚАМЛАШТИРИЛИШИ// Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ХХІВЕКЕ». Выпуск №25 (том 7) (апрель, 2022). Дата выхода в свет: 30.04.2022. с. 1276-1279.

AVTOTRANSPORT OQIMINI MODELLASHTIRISHNING DOLZARBLIGI**Kamalov Sherzodbek Sabirovich***Andijon mashinasozlik inistituti 2 bosqich magistranti**E-mail:kamalovsherzodbek1986@gmail.com,tel:+998(90) 205 01 12*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada. Yo'l harakatini tashkil etish tamoyillari transport oqimini to'g'ri yo'naltirishga, kerak hollarda ularni tezliklar bo'yicha guruhlariga ajratishga, har bir yo'l bo'lagi uchun ratsional tezliklarni belgilashga, haydovchilarga o'z vaqtida harakat yo'nalishi va yo'l sharoiti to'g'risida axborot berishga qaratilgan. Yuqoridagilardan kelib chiqib, Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashning eng dolzarb muammosi-transport oqimini boshqarish va uning yechimiga bag'ishlangan xulosalar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *transport oqimi, modellashtirish, optimallashtirish, Avtomobil yo'llari, tirbandlik, statistik ma'lumotlar, algoritm.*

Абстрактный: *В этой статье. Принципы организации дорожного движения направлены на правильное направление транспортных потоков, при необходимости группирование их по скоростям, установление рациональных скоростей для каждого участка дороги, своевременное информирование водителей о маршруте движения и дорожных условиях. Из вышесказанного сделаны выводы, посвященные наиболее актуальной проблеме обеспечения безопасности дорожного движения-управлению транспортным потоком и ее решению.*

Ключевые слова: *транспортный поток, моделирование, оптимизация, автомагистрали, трафик, статистика, алгоритм.*

ABSTRACT: *In this article. The principles of road traffic organization are aimed at correctly directing the traffic flow, in necessary cases dividing them into groups by speeds, setting rational speeds for each Road unit, providing drivers with information about the route of movement and road conditions in a timely manner. Based on the above, the most pressing problem of road safety is presented-conclusions devoted to the management of the traffic flow and its solution.*

Keywords: *traffic flow, Modeling, Optimization, Highways, traffic jams, statistical data, algorithm.*

Transport oqimini boshqarishda transport harakatni optimallashtirish uchun bir qator vositalardan foydalaniladi. Analitik yondashuvga ega modellashtirish ulardan biridir. Yo'llarda transportning turlarini hisobga olgan holda harakatni malakali tashkil etish - oqilona qarorlar qabul qilish, mavjud vaziyat va ehtiyojlarni har tomonlama tahlil qilish natijasidir [1].

Shaharlarda aholining transport harakatchanligi yil sayin ortib bormoqda. Bu esa o'z navbatida aholiga transport xizmati ko'rsatish jarayonlaridagi mavjud bir qator

muammolarni yuzaga keltirmoqda. Yo'lovchilar oqimi notekislik koeffitsientining o'zgarishi jamoat transportidan foydalanishni samarali tashkil etish imkoniyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shaharlarda jamoat transporti ishini tashkil etishdagi asosiy mezon bo'lib hisoblangan yo'lovchilar oqimlari parametrlarining o'zgarishining tasodifiy xarakteri ham bu jarayonni oqilona tashkil etishda ayrim muammolarni keltirib chiqarmoqda [2-4].

Transport oqimining kattaligi, eng tig'iz yuklanish soatlarida muntazam tirbandlik, yo'llarning past o'tkazish qobiliyati, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash - muhandislar yechishi lozim bo'lgan muammolardan biri hisoblanadi.

Mavjud muammolarni hal etish va shahar jamoat transportida aholiga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish uchun avvalom bor yo'lovchilar oqimini o'zgarishi to'g'risida ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lish kerak bo'ladi. Bundan tashqari, yo'lovchilar oqimini vaqt kesimida davriy o'zgarishi, ularning ishini tashkillashtirish jarayonlarini tashkil etish jarayonida ko'plab omillarni hisobga olish talab etiladi.

Hozirgi kunda transport oqimi va transport tarmoqlarini optimallashtirish muammosi eng dolzarb bo'lib hisoblanadi. Bu muammolarni hal qilishda transport oqimini optimallashtirishning asosiy vazifalari, modellashtirishda statistikaning roli, axborotlar tarkibi kabilarni chuqur o'rganish va tahlil qilishni taqozo etadi.

Shunday ekan, transport oqimini optimallashtirishda modellashtirishning asosida qanday omillar muhimligini belgilab olish lozim.

Asosiy muammo - barcha ishtirokchilarning ehtiyojlari va manfaatlarini hisobga olgan holda me'yoriy ishlash darajasiga erishish uchun transport harakatini optimallashtirishni taqozo qiladi [5].

Tashish uchun transport xarajatlarini kamaytirish va yo'lovchilarning vaqt yo'qotilishini kamaytirish, shu jumladan xavfsizlikni ta'minlash kerak. Shahar yoki shahar atrofidagi transport harakatining optimal modelini aniqlash - yo'l tirbandligi, turli xil transport vositalarining harakat jadalligi, tartibga solishning texnik vositalaridan foydalanish samaradorligini tahlil qilishdir. Statistik ma'lumotlar optimallashtirilgan modellarni ishlab chiqish uchun asosdir. Har bir model asosiy muammoni ma'lum jihatda hal qiladi. Bu jihatdan muhim o'rin yo'lning ma'lum bir qismining ishlashi uchun barcha mezonlar bo'yicha statistik ma'lumotlarni to'plash hisoblanadi. PTV Vissim dasturida loyihani bajarish tuzilishi quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi (1-rasm)

1-rasm. Loyihani bajarish tuzilmaviy elementlari

Transport oqimi modellarini yaratish, transportni rejalashtirish va jamoat transportini optimallashtirish qobiliyatidan tashqari, ushbu paket dasturlash bilimini talab qilmaydigan keng ko'lamli animatsiya imkoniyatlariga ham ega.

Yo'llarda transport oqimlarini optimallashtirishga erishish uchun vaziyatning haqiqiy muammolarini tushunish kerak. Haydovchilar va yo'lovchilar, piyodalar orasida eng ko'p talab qilinadigan hududlarni tahlil qilish, qaerda tirbandlik paydo bo'lishi, ularning o'tishi va tabiiy ravishda bartaraf qilinishiga qancha vaqt sarflanishi va qiyinchiliklar sabablarini ko'rish imkonini beradi [6].

To'g'ri optimallashtirish uchun svetofor ob'ektlarining rejimlarining to'g'riligi muhim ahamiyatga ega, bu kunning turli vaqtlarida transport vositalarining harakat intensivligi parametrlarini hisobga olishi mumkin. Qo'shimcha ob'ektlar va kesishmalar, chorrahalar va tutashmalarni loyihalash, yuk tushirish uchun yangi infratuzilmani yaratish kerak bo'lishi mumkin. Davlat nazorati organlarida tasdiqlash protsedurasi yaratilgan harakat modelini yanada tatbiq etish uchun optimallashtirish jarayonining yakuniy qismi hisoblanadi [7].

Transport tizimini optimallashtirish uchun ma'lum yo'nalishlarning yuklamasini kamaytirish ham ustuvor vazifa hisoblanadi. Avtoturargohlarga alohida e'tibor qaratiladi. Agar ular rejasiz va tartibsiz bo'lsa, bu yo'llarning o'tkazuvchanligiga salbiy ta'sir qiladi va dastlabki ish faoliyatini pasaytiradi. Optimallashtirish tizimida to'xtash joylarini boshqarish alohida o'rin tutadi, chunki transportning ishlashi uchun qulaylikdan tashqari, qonunchilik bazasini hisobga olish kerak [8-11].

Modellashtirish - optimallashtirishning asosi ekanligini hisobga olgan xolda quyidagi fikrlarni ta'kidlash mumkin.

Transport oqimi modellarini yaratish, transportni rejalashtirish va jamoat transportini optimallashtirish qobiliyatidan tashqari, ushbu paket dasturlash bilimini talab qilmaydigan keng ko'lamli animatsiya imkoniyatlariga ham ega. Kesishma modelini yaratish uchun dastlabki ma'lumotlar:

-modellashtirilgan xududning batafsil sxemasi;-harakatning har bir yo'nalishidagi polasalar soni;

-chiziq kengligi;

-har bir bo'lak uchun harakat yo'nalishlari;

-barcha turdagi transport vositalarining texnik va geometrik tavsiflari;

-harakat intensivligi;-kiruvchi transport vositalari va piyodalar oqimlarining tarkibi;

-trotuarlarning joylashishi va kengligi;

-ziddiyatli nuqtalarda harakat ustuvorligi.

Keling, misol uchun Boburshox ko'chasi va S.Zunnonova (80 metrli ko'cha) ko'chasi tutashmasi kesishmasining birini modellashtirish bosqichlarini batafsil ko'rib chiqaylik (2-rasm). Shunday qilib, birinchi qadam simulyatsiya parametrlarini

o'rnatishdir, bu Vissimda amalga oshirilgan modellashtirish va tahlil jarayonlarining vizual ko'rinishidir. Simulyatsiyani ishga tushirish barcha yo'l foydalanuvchilari bir-biri bilan qanday munosabatda bo'lishini aniqlaydigan tenglamalar tizimlarining yechimini ishga tushirishni anglatadi [12-14].

Vissim dasturiy ta'minot to'plami interfeysi bilan ishlashning soddaligi va ravshanligi tufayli modelni yaratish foydalanuvchi uchun unchalik qiyin emas, shuning uchun dasturlash ko'nikmalariga ega bo'lmagan foydalanuvchi yo'l tarmog'ining istalgan qismini modellashtirishi mumkin (2-rasm).

2-rasm. PTV Vissimda Andijon shahridagi Boburshox ko'chasi va S.Zunnonova (80 metrli ko'cha) ko'chasi tutashmasi kesishmasini modellashtirish misoli.

Svetoforlarning 3 turidan ma'lum yo'nalishdagi harakatni boshqarishda foydalaniladi. Harakat yo'nalishini svetofordagi linzada strelka yordamida ko'rsatilgan. Strelka bilan ko'rsatilgan yo'nalishda transport oqimi boshqa transport oqimini kesib o'tmaydi va qo'shilmaydi (piyodalar oqimini xam). Bunday boshqarishda xar bir yo'nalish uchun aloxida svetoforlar o'rnatiladi.

Boburshox ko'chasi va S.Zunnonova (80 metrli ko'cha) ko'chasi tutashmasi yo'llarida avtotrasportlarni harakatlanish yo'nalish turlari.

Harakatni optimallashtirish bo'yicha loyihalarni yaratish, masshtabdan qat'i nazar, ko'cha-yo'l tarmog'i tahliliga asoslanadi [15,16].

Transport tizimlari shaharlar, aholi punktlari va mintaqalararo darajada logistika aloqalarini ta'minlaydi. Yo'llar, transport vositalari, piyodalar va boshqa harakat ishtirokchilarining ishlashini optimallashtirish orqali mavjud sharoitlarda muammoli mezonlar bo'yicha optimal ko'rsatkichlarga erishish mumkin. Shu sababli, ob'ektiv dastlabki ma'lumotlarni yig'ish va uni tahlil qilish bosqichi muhim ahamiyatga ega. Aynan ular tezlikni, harakat intensivligini, transport qobiliyatini va xavfsizligini kerakli darajada ushlab turganda, to'siqlarni malakali ravishda bartaraf etishga imkon beradi.

Optimallashtirish masalalarini xal qilishda nimalarni e'tiborga olish talab etilishini to'liqroq yoritib bersak. Aholi punktlari mashtabi bilan farqlanadi, bu ham yo'llarning turida namoyon bo'ladi. Bu yo'llardagi harakatlanish polosalarining kengligi, burilishlarning dizayni, lampalar, ariq va boshqalarni tartibga solish

Transport oqimini optimallashtirish algoritmi

→	<u>o'tkazish qobiliyati, kechkishlar va vaqitni behuda sarflash bo'yicha tahlillarni to'plash</u>
→	<u>eng yuqori yuklamalarni kuzatish va tahlil qilish</u>
→	<u>harakat intensivligini o'rganish va tahlil qilish</u>
→	<u>optimallashtirish prognozlarni tayyorlash</u>
→	<u>xavfsizlik omillarini o'rganish</u>
→	<u>o'rtacha tezlik ko'rsatkichlari</u>
→	<u>harakatlanish tartibini tahlil qilish</u>

mezonlariga taalluqlidir. Aholi punktlaridagi ko'plab yo'llar asosiy vazifalarni bajarishda qiyinchiliklarga uchramoqda. Bu doimiy ravishda o'sib borayotgan avtomobillar soni bilan bog'liq.

Transportni modellashtirish ekspluatatsiyadagi noqulayliklarni kamaytirishga yordam beradi. Modellashtirish asosini transport oqimini optimallashtirish algoritmi tashkil etadi (3-rasm) [17-19].

3-rasm. Transport oqimini optimallashtirish algoritmi.

Modellashtirishga qanday vazifalar kirishi kerak. Ishning asosiy qismi yo'lda mavjud vaziyat haqida batafsil ma'lumot to'plashdan iborat. Bu uzoq vaqt talab etadi. Bu yerda nafaqat texnik parametrlar va yo'l qoplamasining holati, polosalar kengligi haqidagi umumiy ma'lumotlar, balki statsionar kuzatuvlar ham kerak bo'lishi mumkin. Ishlar ro'yxatiga quyidagilar kiradi: harakat intensivligini o'lchash, ustuvor tezlik chegaralarini va transport turini o'rganish. Yo'l tarmog'ining qanchalik bandligini tushunish muhimdir. Muhandislar hududdan foydalanishni hamda transport xizmatlari belgilangan vazifalarni qay darajada bajara olayotganligini tahlil qiladi [20-22].

Yig'ilgan ma'lumotlar asosida transport oqimlarini simulyatsiya(imitatsion) modellashtirish amalga oshiriladi. Bu prognoz qilinayotgan vaziyatni ko'rish, taklif etilayotgan modelning zaif tomonlarini aniqlash va uni amalga oshirishdan oldin kamchiliklarni tuzatish imkonini beradi. Bu muhim qadam, chunki sxemalarni tekshirish transport va piyodalar oqimi to'g'risidagi amaldagi ma'lumotlardan

foydalangan holda amalga oshiriladi. Kalibrlash uchun ma'lumotlar kuzatish detektorlaridan olinadi. Modellashtirish jarayonida ekspluatatsiyaning mavsumiyligini ham hisobga olish kerak. Yilning sovuq va issiq vaqtlarida harakat sharoitlari keskin farq qilishi mumkin [23].

Harakatni optimallashtirishning asosiy vazifasi transport oqimlarini qayta taqsimlashdan iborat. Buning uchun svetofor ob'ektlari va yo'l belgilaridan foydalaniladi. Yukni tushirish uchun ko'pincha boshqa ko'cha bo'ylab harakatni yo'naltirish usuli qo'llaniladi. Bu o'tkazish qobiliyatini oshirishga hamda eng tig'iz soatlarda aholining ishga yoki ish joyidan ketayotganda tirbandlikdan qochishiga imkon beradi. Agar piyodalar va velosiped yo'llarini qo'shish zarurati tug'ilsa, ular optimallashtirilgan modelni yaratishda kiritilishi kerak.

Tadqiqot natijasida, qabul qilingan qarorlarning samarasini tavsiflash imitatsion modellashtirish orqali ko'rishimiz mumkin. Murakkab holatlarda yo'lni kengaytirish va qatorlarni ko'paytirish masalasi qo'yilishi mumkin. Ammo yangi yo'lni loyihalash va qurish - bu ishning kengroq miqyosdagi boshqa yo'nalishi hisoblanadi.

Transport oqimini modellashtirishni qo'llash ham yirik shaharlar, ham o'rtacha shaharlar uchun bir xil darajada muhimligini doim nazarda tutishimiz lozim. Avtomobil yo'llari uzunligidan qat'i nazar, me'yoriy harakatni ta'minlashi kerak. Shahar ichidagi yoki shahar atrofidagi (ko'cha-yo'l tizimi) - har qanday holatda, ish sharoitlari transport vositalari harakatining ehtiyojlariga javob berishi kerak. Transport modellashtirishni qo'llagan xolda yuqorida keltirilgan vazifalarning amalda bajarilishi samaradorligi oshirish mumkin [24,25].

Xulosa

Andijon shahridagi Boburshox ko'chasi va S.Zunnonova (80 metrli ko'cha) ko'chasi tutashmasini tartibga solishda intellektual axborot tizimlarini joriy etilishi sababli mavjud transport tarmoqlari samaradorligining oshishiga, atrof-muhitni saqlash va transport foydalanuvchilariga maksimal qulaylik yaratish bo'yicha ijobiy natijalarga olib keladi. Masalan, svetoforning moslashuvchan boshqaruvi avtomobil Boburshox ko'chasi va S.Zunnonova (80 metrli ko'cha) ko'chasi tutashmasida o'rtacha bo'sh vaqtni qisqartirishi, shu bilan yoqilg'i-moylash materiallari sarfi va dvigatellaridan chiqayotgan zararli gazlarning kamaytirishiga olib keladi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda aytganda, bizning asosiy maqsadimiz mamlakatning rivojlanish yo'nalishini to'g'ri anglab olib, yaratilgan sharoitlardan unumli foydalanish.

REFERENCES:

1. Носиров Ильхам Закирович, Абдуллаев Яшинбек Бахрамович. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ НУЖЕН АНАЛИЗ//Международный научно-образовательный

электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск №25 (том 3) (апрель, 2022). Дата выхода в свет: 30.04.2022- с. 1575-1580.

2. Насиров Илхам Закирович, Таваккалова Саидахон Орифжон кизи, Тулкинхужаева Нилуфархон Расулжон кизи. АНДИЖОН ВИЛОЯТИДА ЙЎЛ ҲАРАКАТИНИТАШКИЛ ЭТИШНИНГ РАҚАМЛАШТИРИЛИШИ// Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ХХІВЕКЕ». Выпуск No25 (том 7) (апрель, 2022). Дата выхода в свет: 30.04.2022. с. 1276-1279.

3. Насиров Ильхам Закирович, Солиев Бобуржон Абдираим Коулс. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ADAS ДЛЯ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЯМ. *Американский журнал междисциплинарных исследований и разработок*, 5, 94–105. Получено с <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/112>.

4. НАСИРОВ ИЛХАМ ЗАКИРОВИЧ. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТ В ВУЗЕ// PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS: a collection scientific works of the International scientific conference (17 January, 2023) - Copenhagen:2023. Part 19- p. 175-177.

5. Насиров Илхам Закирович. (2023). ИНСОН ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ДАРАЖАЛАРИ . *Journal of New Century Innovations*, 21(4), 118–121. Retrieved from <http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/3069>

6. К.А. Tursunmetov., F.M. Sulstonova. "Fizika fanini takomillashtirishda Osiyo allomalarining tutgan o'rnini" Monografiya. AndMI-2022.

7. К.А.Tursunmetov., F.Sulstonova «Tarozi toshlarining yaratilish tarixi». Fan va jamiyat jurnali 2022/3

8. F.Sulstonova. Shisha va uning yaratilish tarixi. AndMI Halqaro konferentsiya 2022 yil oktyabr

9. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INT-JECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p. https://scholar.google.ru/scholar?hl=ru&as_sdt=0,5&cluster=1417745796259182862 2.

10. SARIMSAQOV AKBARJON MUMINOVICH and NASIROV ILHAM ZAKIROVICH (2022). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MULTIMODAL TRANSPORTATION TECHNOLOGY// Saybold Report (TSRJ): Saybold Publications, Box 644, 428 E. Baltimore Ave. Том 17, № 08 (2022) | doi.org/10.5281/zenodo.6969371, p. 468-475. СМІ, Пенсильвания, 19063. editor@sayboldreport.org.

11. Nasirov Ilham Zakirovich, Sarimsakov Akbar Muminovich, Gaffarov Mukhammadzokir Toshtemirovich, Abbasov Saidolimkhon Jaloliddin ugli/ Results of

Testing Hydrogen Biogas on a Vehicle// Jundishapur Journal of Microbiology Research
Article Published online 2022 October Vol. 15, No.2 (2022), p. 880-887.

12. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). ПУТИ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.

13. Саримсаков, А. М., & Гаффаров, М. (2020). Ways to Develop Small Business Legal Logistics. *Бюллетень науки и практики*, 6(7), 311-314.

14. Шодмонов, С. А. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66.

15. Хомидов Анварбек Ахмаджон ўғли, & Шодмонов Сайидбек Абдувайитович. (2022). ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 62-66.
<http://www.ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/65>

16. Azizov M. Yarimo'tkazgichlar fizikasi. T. 1974 yil.

17. Akramov H va b. Yarimo'tkazgichlarda fotoelektrik hodisalar. T. 1994 yil.

18. S. Hakimov, B. Boltaboyev "O'quvchi va talabalarga matematika fanini o'qitishda didaktikaning asosiy prinsiplarini ahamiyati." Andijon davlat universiteti. Zamonaviy matematikaning nazariy asoslari va amaliy masalalari respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2022 yil.

19. S. Hakimov "O'rganuvchilarda amaliy harakterdagi masalalar yechish ko'nikmalarini oshirish." Namangan qurilish muhandislik institute. 2022 yil.

20. Саримсаков А.М., Хакимов М. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2022. 4(97). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13416> (дата обращения: 19.12.2022).

21. Ilham Zakirovich, Sarimsaqov Akbarjon Muminovich, Teshaboyev Ulugbek Mirzaahmadovich, Gaffarov Mahammatzokir Toshtemirovich. Tests of a reactor for supplying hydrogen and ozone to an internal combustion engine// *International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE)* ISSN: 1308-5581. DOI 10.9756/INTJECSE/V1413.693? Vol 14, Issue 03 2022, 5296-5300 p.

22. Насиров, И. З., Уринов, Д. Ў., & Рахмонов, Х. Н. (2021). Плазмали электролизерни синаш. In *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM: a collection scientific works of the International scientific conference (25th March, 2021)- Washington, USA: "CESS* (pp. 323-327).

23. O'rinov, D. O., & Maxmudov, O. E. (2022). IMPROVING TRAFFIC PREVENTION OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(05), 11-18.

24. Насиров Илхам Закирович, Камолов Шерзодбек Сабирович. BOBUR SHOX VA S.ZUNNONOVA KO'CHALARI KESISHMASIGA SVETOFORLARNI

O'RNATISH//JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. Volume -7_Issue-5_Iyun_2022,WSRjournal.com,102-107 b.

25. Насиров Илхам Закирович, Таваккалова Саидахон Орифжон қизи, Тулқинхужаева Нилуфархон Расулжон қизи. АНДИЖОН ВИЛОЯТИДА ЙЎЛ ҲАРАКАТИНИТАШКИЛ ЭТИШНИНГ РАҚАМЛАШТИРИЛИШИ// Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ХХІВЕКЕ». Выпуск No25 (том 7) (апрель, 2022). Дата выхода в свет: 30.04.2022. с. 1276-1279.

BO'LAJAK HARBIY TA'LIM O'QITUVCHILARIDA KASBIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Xudayarov Salohiddin Shaxobutdinovich

Harbiy qism xizmatchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirishning pedagogik asoslari, bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchisining kasbiy kompetentligiga qo'yilgan talablar, harbiy pedagogning shaxsiy va kasbiy sifatlari haqida materiallar yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *pedagogika, chaqiriqqacha harbiy ta'lim, pedagogik muomala, harbiy pedagog, kasbiy kompetentlik, harbiy rahbar, o'quvchi-yoshlar, kasbiy va shaxsiy sifatlari.*

Аннотация: *В данной статье рассмотрены педагогические основы формирования профессиональной компетентности будущих педагогов военного образования, к профессиональной компетентности будущих педагогов военного образования, личностно-профессиональные качества военного педагога.*

Ключевые слова: *педагогика, военное образования до призыва, педагогическое общение, военный педагог, профессиональная компетенция, военачальник, студенты-молодежь, профессиональные и личные качества.*

Abstract: *This article discusses the pedagogical foundations for the formation of the professional competence of future military education teachers, the requirements for the professional competence of future military education teachers, the personal and professional qualities of a military teacher.*

Key words: *pedagogy, military education, military education before conscription pedagogical communication, military educator, youth students, professional and personal qualities.*

XXI asrning muhim xususiyatlaridan biri – insonlar, ayniqsa yoshlarning ongi va qalbini egallash uchun kurashning kuchayganidir. Xususan, qonli urushlar, qurolli to'qnashuvlar, iqtisodiy iskanjalar bilan bir qatorda, mafkuraviy qurollar ham yovuz kuchlar tomonidan faol ishlatilmoqda, yoshlarning tafakkuri, ongi, dunyoqarashini egallashga urinish tobora kuchayib bormoqda. Bunday vaziyatda yoshlarga samarali pedagogik ta'sir ko'rsatish, ta'lim-tarbiyada pedagogika imkoniyatlaridan faol va keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Bugungi kunda yosh harbiy xizmatchilarni uzluksiz ta'lim jarayoniga qamrab olish, ularga harbiy mutaxassislikni mazmun-mohiyatini o'rgatish, harbiy xizmatchilarga xos bo'lgan harbiy-pedagogik va jangovar sifatlarini shakllantirish, shu orqali shaxsiy tarkibda harbiy intizom va harbiy-vatanparvarlikni qaror toptirish – Qurolli Kuchlarning ustuvor vazifasidir. Mamlakatimizda harbiy ta'lim tizimini, harbiy ilm-fanni, qolaversa harbiy pedagogikani takomillashtirish, uni zamonaviy talablar va

jahon standartlariga mos keltirish masalasiga davlatimiz rahbariyati tomonidan alohida e'tibor qaratilmoqda.

Bu borada, Prezident Shavkat Mirziyoev O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganining 26 yilligi va Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan bayram tabrigida "Qurolli Kuchlarni yanada rivojlantirish, uning jangovar tayyorgarligi va qobiliyatini oshirish doimo e'tiborimiz markazida bo'ladi va davlatning eng muhim vazifalaridan biri bo'lib qoladi" deb, alohida ta'kidlab o'tdilar¹⁵.

Markaziy Osiyoda maktab madrasalar o'rta asrlardayoq rivojlangan, hozirgi Ma'mun akademiyasiga o'sha davrda asos solingani fikrimizning dalilidir. Pedagogik tarbiyashunoslik qadimgi Yunonistondan keyin Markaziy Osiyoda rivoj topgan. Chunki dunyoga mashhur Al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino kabi mutafakkirlar avvalo madrasada mudarrislik qilganlar. "Ikkinchi muallim" sifatida dunyoga mashhur Abu Nasr Forobiy pedagogik madaniyati haqida shunday deydi: "Muallim shogirdga nisbatan o'ta hokimlikka ham, o'ta bo'shlikka ham yo'l qo'ymasligi lozim, chunki o'ta hokimlik shogirdga muallimga nisbatan nafrat uyg'otadi, agarda shogird muallimning bo'shligini sezsa, unda muallimga va uning ilmiga nisbatan sovish va mensimaslik paydo bo'ladi"¹⁶.

Buyuk ma'rifatparvar muallim mohir tadqiqotchi Abdulla Avloniy ta'lim tizimi, o'qitishni takomillashtirish, o'qituvchi malakasini shakllantirish bo'lg'usi o'qituvchilarni tayyorlash muammolariga mutloqo yangicha yondashgan olimdir. U o'qituvchilarning shaxsiy fazilatlarini, axloqi, odobi, bilimdonligi, ziyrakligi, topqirligi, farosatliligi, aql zakovatiligi ta'lim va tarbiya uchun asosiy negiz ekanligini ta'kidlab o'tadi. Ayniqsa, uning fikricha, ijodiy izlanish, o'qish va o'qitishning yangi shakl, uslub hamda vositalarini qidirish o'qituvchilarning eng muhim sifatlaridan biridir¹⁷.

Qadimgi Sharq, pedagogikasining ajoyib asarlaridan biri "Qobusnoma"da ham nutq odobi va madaniyati haqida ibratli gaplar aytilgan bo'lib, ular hozirda ham ma'lum darajada o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

"Qobusnoma" Kaykovus tomonidan 1082-1083 yillarda yaratilgan bo'lib, 44 bobdan iborat. Uning 7 - boblari so'z odobi haqidadir. Asar muallifning farzandiga qilgan nasihatlarini sifatida yozilgan. U farzandini yoqimli, muloyim, o'rinli so'zlashga, behuda gapirmaslikka undaydi: "Yaxshi so'zlashga o'rgan va muloyim so'zlashdan boshqa narsani odat qilma, negaki qanday so'zni gapirishni istasang, til shuni gapiradi. So'zni o'z joyida so'zla, joyida aytilmagan so'z, agar u yaxshi so'z bo'lsa ham yomon ko'rinadi"¹⁸.

Bo'lajak chaqiriqqacha harbiy ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirishda eng avvalo muomala odobi u aloqa qiladigan odamlar,

¹⁵ Prezident Shavkat Mirziyoevning O'zbekiston Respublikasi Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi majlisidagi nutqi. Postda gazetasi. 2018 yil 13 yanvar, 3-son.

¹⁶ Abu Nasr Farobiy "Baxt saodatga erishuv yo'llari" 17-bet.

¹⁷ Abdulla Avloniy "Turkiy guliston yoxud axloq" asari 32-bet.

¹⁸ Kaykovus "Qobusnoma" asaridan Toshkent "O'zbekiston" 1997 y. 46-47-betlar .

muassasalar bilan o'z kasbiy vazifasini bajarayotganda sodir bo'ladigan axloqiy munosabatlar nazarda tutiladi. Ushbu yondashuv asosida Yevropa pedagoglari muomala odobini shartli ravishda quyidagi guruhlariga ajratib ko'rsatadilar:

- o'qituvchi bilan o'quvchilar o'rtasidagi muomala;
- o'qituvchi bilan pedagogik jamoa o'rtasidagi muomala;
- o'qituvchi bilan ota-onalar o'rtasidagi muomala;
- o'qituvchi bilan ta'lim muassasasi rahbarlari o'rtasidagi muomala¹⁹.

Pedagogik muomala jarayonida pedagogning muomalaga o'ziga xos moslashuvi alohida rol o'ynaydi. Bunday moslashuv deganda psixologik, nutq, harakat va shu kabi usullar tizimi tushuniladi, mazkur tizim pedagogik vaziyatning vazifasi va xususiyatlariga o'xshash bo'lgan muomala tuzilishini tashkil etish, ongiga samarali tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish uchun tanlanadi.

Harbiy rahbarlar harbiy hayotga endigina kirib kelayotgan barkamol shaxs sifatida shakllanadigan insonlar – o'quvchi-yoshlar bilan muomalada bo'ladi. O'quvchi-yoshlar harbiy muomala odobini asosan harbiy rahbar timsolida anglab oladi. Demak, shirin muomala har bir kishiga quvonch, bemorga malham va najot bag'ishlaydi. "Yoshlarni chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarligi" fani tarkibida muomala madaniyatining nazariy va amaliy asoslarini, uning milliy va umuminsoniy xususiyatini yoritishga harakat qilinadi. Ta'lim muassasasida o'quvchi-yoshlarga uy, oila muhitidan tashqari dastlabki harbiy muomala, munosabat muammolariga duch keladi. Ya'ni oila, mahalla, ko'cha, tarbiyaviy ta'siridan farqli professional ta'sir ko'rsatiladi. Shuningdek, tarbiyadagi milliylik uyg'unligiga erishiladi. Ya'ni oilada, mahallada milliy qadriyatlar, mahalliy urf odatlar tarbiyasi ustuvor bo'lsa, ta'lim muassasasida dastlabki umuminsoniy qadriyatlar va harbiy bilimlar bo'yicha tushuncha, ko'nikmalarni shakllantirish yo'nalishida ham ish olib boriladi.

Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetentligiga qo'yilgan talablar

Chaqiriqqacha harbiy ta'lim jarayonining vazifasi chaqiriqqacha bo'lgan yoshlarni jamiyat talablarini o'zida aks ettiruvchi ijtimoiy buyurtma asosida milliy armiya safiga tayyorlashdan iborat. Chaqiriqqacha harbiy ta'lim jarayonida yoshlar ajdodlar tomonidan to'plangan bilim, odob, urf-odat, madaniyat va mehnat, harbiy bilim ko'nikmalarini o'zlashtirishi, hayotiy tajriba asosida jamiyatda o'zining munosib o'rnini egallashi, salohiyati va dunyoqarashining shakllanishida harbiy pedagog shaxsi, uning kasbiy mahorati muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, yoshlarda davr talabidan kelib chiquvchi yangi masala va muammolarni yechish uchun zarur bo'ladigan sifatlarni shakllantirish harbiy pedagogik faoliyat sohasining ustuvor vazifasi hisoblanadi. Buning uchun avvalo harbiy pedagogning o'zida yangicha bilim berish, o'zgarib boruvchi mehnat va hayot sharoitlariga muvofiq ijodiy faoliyat bilan shug'ullana olish ko'nikmalari tarkib topgan bo'lishi lozim.

¹⁹ Redjaboev A.D. Yoshlarni milliy istiqloq g'oyasi asosida harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning pedagogik asoslari: Ped.fanl.nomz. ...diss. – T.: 2004. – 167 bet.

Shaxs kadrlar tayyorlash milliy modelining muhim tarkibiy qismi, kadrlar tayyorlash tizimining bosh sub'ekti va ob'ekti, ta'lim sohasidagi xizmatlarining iste'molchisi va ularni amalga oshiruvchi sifatida belgilab berilgan. Bu esa respublikamizda shaxsga yo'naltirilgan ta'limning yo'lga qo'yilishi uchun zarur asoslarni yaratib berdi. Shaxsga yo'naltirilgan o'qitish avvalo ta'limning paradigmasini o'zgartiradi. Shu paytga qadar mavjud ta'lim tizimida o'qitish ustuvor sanalgan bo'lsa, ayni paytda jamiyatning axborotlashuvi davrida ustuvorlik – o'qishga o'rgatishga yo'naltirilgan. Zamonaviy pedagog kadrlar yangi mavqega ega bo'lib, uning vazifasi eng avvalo yoshlarni mustaqil bilim olish faoliyatini tashkil etishga, bilimlarni mustaqil egallashga va ularni amaliyotda qo'llash malakalarini shakllantirishga qaratilmog'i lozim. Pedagog bunday maqsadlarda, o'qitishning metodlari, texnologiyalarini shunday tanlash kerakki, ular yoshlarga nafaqat tayyor bilimlarni o'zlashtirishlarida, balki bilimlarni turli manbalardan mustaqil egallashlari, o'zlarida shaxsiy nuqtai nazarning shakllanishi, uni asoslashi va erishilgan bilimlardan yangi bilimlar olishlarida foydalanish malakalariga ega bo'lishlari lozim²⁰.

Harbiy pedagogning shaxsiy sifatleri quyidagilardan iborat:

- Yoshlarning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida"gi, "Ta'lim to'g'risida"gi "Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida"gi Qonunlari, yoshlar faoliyatiga oid Prezident farmonlari va hukumat qarorlari, insonning boshqa insonga, jamiyatga, atrof-muhitga munosabatini belgilovchi huquqiy va ma'naviy mezonlarni o'zida mujassamlashtiruvchi davlat siyosatining dolzarb masalalari haqidagi bilimlarni o'zlashtirishini ta'minlash uchun pedagoglar siyosiy-huquqiy bilim va madaniyatga ega bo'lishlari lozim²¹.

- Yoshlarda vatanga muhabbat, yuksak ma'naviyat, milliy g'urur va milliy iftixor, axloqiy fazilatlar, globallashuv sharoitida milliy o'zlikni anglash, ma'naviy kamolotga intilish tuyg'ularini shakllantira olish uchun pedagog yuksak ma'naviy kamolotga ega bo'lishi talab etiladi;

- Yoshlarni yot va zararli ta'sirlardan himoya qilish, ularni hayotga, yon atrofda yuz berayotgan voqea-hodisalarga dahldorlik hissi bilan yashashga o'rgatish, iymon-e'tiqodli, barkamol insonlar etib tarbiyalash, ular qalbida sog'lom hayot tarziga intilishni, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ehtirom tuyg'ularini shakllantirish, o'z fikrini bayon qila olish, ilmiy asoslay bilishi uchun pedagog mafkuraviy immunitet va g'oyaviy kurashuvchanlik, diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning ma'naviy-ma'rifiy asoslarini puxta egallagan bo'lishi kerak;

²⁰ Muslimov.N.A. harbiy ta'lim o'qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari: Ped. fanl. dokt. ... diss. T.: 2007. – 349 b.

²¹ O'zbekiston Respublikasining "Umumharbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida"gi Qonuni. O'zbekiston Respublikasi Qonunlari. – T.: Adolat, 436-11-son. 2002.-5-bet

- Pedagoglar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan vijdon va diniy e'tiqod erkinligi masalalarini, respublikamizdagi barcha millatlar va dinlarga mansub kishilarning tinchligi va ravnaqini ta'minlashda diniy bag'rikenglikning o'rni va ahamiyatini bilishi, dinning xalqimiz ma'naviyatiga, insonning poklanishida, jamiyatni ruhiy-axloqiy jihatdan sog'lomlashtirish borasida islom dinining ijobiy ta'sirini targ'ib qilish ko'nikmalari, yoshlarni yaxshilikka, ezgu ishlarga chorlash, yoshlarda shakllantira olish malakalari bilan bog'liq diniy bag'rikenglik madaniyatiga ega bo'lishi lozim;

- Pedagoglar sog'lom hayot tarzini yuritish bo'yicha ilmiy tasavvur va e'tiqodga ega bo'lish, har bir millat, har bir xalq o'z nasl-nasabini, kelajak avlodini asrab-avaylashi, uning qadrini bilish, har qanday millatning ravnaqi, umumbashariyat tarixida tutgan o'rni, mavqei va shuhrati bevosita o'z farzandlarining aqliy va jismoniy yetukligiga bog'liqligini idrok eta olish, sharqona axloq-odob va umumbashariy g'oyalar ruhida kamol topgan insonni tarbiyalay olish bilan bog'liq sog'lom turmush tarzi va jismoniy madaniyatga ega bo'lishi lozim;

- Pedagog yoshlarda O'zbekistonda iqtisodiy yangilanish, rivojlanish va taraqqiyot yo'lida butun dunyo bilan o'zaro manfaatli iqtisodiy aloqalarga erishish, yoshlarda mulkdorlik tuyg'usini shakllantirish, jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozining kelib chiqish sabablari va uni bartaraf etish, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash yo'llarini, tabiiy va inson resurslaridan oqilona foydalanish bilan bog'liq iqtisodiy bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantira olishi talab etiladi.

Harbiy pedagogning kasbiy sifatlari quyidagilardan iborat:

- pedagog kasbiy faoliyatni samarali tashkil etishga undovchi rag'bat, yangi bilimlarni o'zlashtirishga intilish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda yangi axborotlarni olish, ilg'or tajribalarni o'rganish ehtiyoji, yuqori pedagogik mahorat darajasiga, pedagogik faoliyatda muvaffaqiyatga erishishni ko'zlash, yoshlar va ularning ota-onalari bilan muloqot qila olish, zamonaviy texnika va texnologiyalar, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash bilan bog'liq motivatsion sifatlarga ega bo'lishi lozim;

- pedagog eruditsiya, sezgirlik, ziyraklik, kuzatuvchanlik, pedagogik tasavvur, tashxis qilish, bashoratlash, ijodkorlik, pedagogik fikrlash, zamonaviy texnika hamda texnologiyalar orasidagi umumiylik hamda xususiylikni bilish bilan bog'liq intellektual salohiyatga ega bo'lishi lozim;

- pedagog o'zaro muloqotda chidam va sabotlilik, pedagogik faoliyatni amalga oshirish, pedagogik maqsadlarga erishish, o'z faoliyatining ahamiyatini oshirish, o'zligini rivojlantirish, loyihalashtirilgan pedagogik jarayonlarni amalga oshirishdagi qat'iyatlilikni o'zida mujassamlashtiruvchi irodaviy sifatlariga ega bo'lishi lozim;

- pedagog yoshlarning o'y-kechinmalari, quvonch va tashvishlarini tushuna olish, hamfikrlik, mamnunlik, ochiqlik hissiyoti, yoshlarning yosh fiziologik va psixologik xususiyatlarini e'tiborga olish, shuningdek, ruhiy muhitni boshqara olish bilan bog'liq hissiy sifatlarga ega bo'lishi lozim;

- pedagog axborotlarni yig'ish, saqlash, qayta ishlash va undan maqsadli foydalanish usullarini egallash, kasbiy faoliyatda asosli mustaqil qarorlarni qabul qila olish, yangi bilimlarni mustaqil egallay bilish, o'z ustida ishlashi va o'z mehnatini ilmiy asosda tashkil qila olish, egallagan ko'nikma va malakalarni yangi, nostandart vaziyatlarda qo'llay olish, yangi axborotlar ichida tez yo'nalish olish, pedagogik qobiliyatlarni namoyon qilish, loyihalash va rejalashtirish bilan bog'liq amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim;

- pedagog kasbiy faoliyatini va o'z-o'zini tahlil qilish, baholash faoliyati, individual muloqot metodini ijtimoiy-kasbiy sohadagi tajribalar bilan qiyoslay olish; ijodiy jarayonda refleksiya qila olish, o'z individualligining rivojlanishi, kasbiy faoliyati va xulqidagi shaxsiy sifat hamda kamchiliklarini anglay olish, kasbiy kamolotga erishish bilan bog'liq o'z-o'zini boshqara olish ko'nikma va malakalariga ega bo'lishi lozim.

Amaliy kasbiy kompetentlik sifatleri quyidagilardan iborat:

- Pedagogik-psixologik tayyorgarlik, mashg'ulotlarni tashkil qilish va o'tkazish mahorati pedagog ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llaniladigan o'qitish shakllarining pedagogik-psixologik asoslari; o'qitish shakllarida o'qitish metodlari va vositalaridan o'rinli foydalana olish; ta'lim mazmuni, metodlari, vositalari va shakllarining uyg'unligi, uzviyligini ta'minlay olish; pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning nazariy va amaliy asoslarini egallagan bo'lishi lozim.

- Tarbiyalashning usul va vositalarini egallaganlik ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda pedagog ilmiy-nazariy, ma'naviy-ma'rifiy, madaniy qadriyatlardan samarali foydalanish malakasiga ega bo'lish, o'qitish jarayonida yoshlar ongiga milliy g'oyani singdirishning mazmuni, vositalari, metodlari va shakllarini bilishi; yoshlarni jamoaga birlashtirish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, bajarilgan ishni baholay olish, ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan ma'naviy-ma'rifiy ishlarning shakllarini, pedagogik etika me'yorlarini bilishi talab etiladi.

- Mustaqil va ijodiy ishlarni tashkil etish pedagog yoshlarda mustaqil va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini tarkib toptirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati va nazariy asoslarini bilishi; iqtidorli yoshlarni aniqlash diagnostikasini, mustaqil ta'limning tashkiliy va o'quv-metodik ta'minotini yaratish yo'llarini bilishi, o'quv materiali mazmuni asosida vosita, metod va shakllarini samarali tanlash va uyg'unlashtira olishi lozim.

- O'zlashtirish monitoringini amalga oshirishga tayyorlik pedagog yoshlarning bilimlarini ob'yektiv baholash mexanizmlarini ishlab chiqish, ularni mukammal ravishda reyting nazoratda qo'llashga qaratilgan didaktik vositalar majmuasini ishlab chiqish malakasiga ega bo'lish; yoshlarning bilimlarini ob'yektiv baholash mexanizmlarini bilishi va ularni mukammal ravishda reyting nazoratida qo'llash, standart testlarni ishlab chiqish va qo'llay olish malakasiga ega bo'lish; reyting tizimi topshiriqlarini reproduktiv va produktiv, qisman izlanishli va ijodiy darajada tuzish

va qo'llay olish; o'quv materialining didaktik tahlili asosida o'zlashtirishi talab etiladigan o'quv elementlari, material hajmini belgilash va shu asosda ta'lim mazmunini takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqish; mashg'ulotlarda yoshlarning bilish faoliyatini faollashtirish uchun muammoli savollar majmuasini tuza olish; yozma ishlar, og'zaki savol-javoblar, amaliy ish natijalarini tahlil qilish, aniqlangan xato va kamchiliklar asosida ta'lim jarayoniga tegishli tuzatishlar kiritish; o'quv faoliyatini tashkil etish, boshqarish va natijasiga baho berish asosida mashg'ulotlar samaradorligini oshirish yo'llarini ishlab chiqish lozim.

- AKTdan foydalanish pedagoglar informatika va axborot texnologiyalari asoslari, axborotlarni saqlash, qayta ishlash, tarqatish va namoyish qilishni bilishi, Microsoft Office dasturlarida ishlay olishi, Microsoft Excel dasturiy muhitida jadvalli ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyasi, Internetdan ma'lumot olish va ma'lumotlar kiritish texnologiyalarini bilishi, dasturiy ta'minotning asosiy turlarini bilishi va foydalana olishi, fanlardan maxsus taqdimotlar va elektron resurslar tayyorlashi va qo'llay olishi; masofaviy ta'lim elektron o'quv-metodik bazasini yaratish va undan foydalana olishi lozim.

- Xorijiy tillarni o'zlashtirish xorijiy tilda turli janrdagi audio va video matnlarni eshitib, asosiy ma'nosini tushunib muhokama qila olish; har qanday og'zaki nutqni tinglab tushunish; xorijiy tilda turli hujjatli va badiiy filmlarni tushuna olish; kasbiy va shaxsiy qiziqishiga doir ma'ruzalar, prezentatsiyalar, nutqlarni tushuna olish, tanish mavzular bo'yicha ma'ruza annotatsiyalari, tezislari yozish.

- O'z-o'zini kasbiy rivojlantirish pedagog ta'lim beradigan fanlari turkumini ilmiy-nazariy jihatdan o'zlashtirgan bo'lishi, rivojlanish tarixi, fanda erishilgan yutuqlar, muammolar, ilmiy-tadqiqot va izlanishlar natijalaridan xabardor bo'lish; darsliklar, o'quv qo'llanmalari, o'quv-metodik adabiyotlarni tahlil qilish, ulardan ta'lim-tarbiya jarayonida samarali va o'z o'rnida foydalana olish. Fanning maqsadi, vazifalari, predmeti va ob'yekti, asosiy metodlari; fanga qo'yiladigan asosiy talablar; umumiy yuklama hajmi va uning taqsimoti; fan bo'yicha tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lajak mutaxassisga qo'yiladigan umumiy malaka talablari; ilmiy-metodik ishlarni amalga oshirish, kasbiy faoliyat jarayonini tashkil etish va boshqarish; fan bo'yicha kasbiy kompetentlik darajasi; fanning o'quv rejasidagi boshqa fanlar bilan gorizontaal va vertikal uzviylik ta'minlanganligi; fanni taraqqiy etish muammolari va yechimlari.

Xulosa sifatida bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirishda quyidagi bir qator ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim: bo'lg'usi harbiy rahbarlar o'z faoliyati jarayonida ibrat, namuna ko'rsatish bilan yoshlarning harbiy faolligini, his-tuyg'usini, hatti-harakatini rivojlantirish; har bir mashg'ulot uchun material tanlash, uni murakkablashtirish va oldingi hamda keyingilari bilan aloqasini ta'minlashni nazarda tutish, mashg'ulotlarda o'quvchi yoshlarning yosh imkoniyatlari, ularni tarbiyalash va rivojlantirish istiqbollari hisobga olish; harbiy pedagogik jarayonni harbiy rahbarlar jamoasi va alohida chaqiriqqacha bo'lgan yoshlar bilan ishlashni qamrab olgan holda rejalashtirish; o'z ish o'rnini tashkil etish, zarur

qo'llanma va hujjatlarni tayyorlash, ularni belgilangan talablar asosida yuritishini belgilab olish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining "Umumharbiy majburiyat va harbiy hizmat to'g'risida"gi Qonuni.
2. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi majlisidagi nutqi. Postda gazetasi. 2018 yil.
3. Abu Nasr Farobiy "Baxt saodatga erishuv yo'llari" asari.
4. Abdulla Avloniy "Turkiy guliston yoxud axloq" asari.
5. Kaykovus "Qobusnoma" asaridan Toshkent "O'zbekiston" 1997 y.
6. Redjaboev A.D. Yoshlarni milliy istiqlol g'oyasi asosida harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning pedagogik asoslari bo'yicha dissertatsiyasi.
7. Muslimov N.A. harbiy ta'lim o'qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari bo'yicha dissertatsiyasi.

“ИЧАН ҚАЛЪА” ДАВЛАТ МУЗЕЙИНИНГ ШАКИЛЛАНИШИ ВА УНДАГИ АМАЛИЙ САНЪАТ НАМУНАЛАРИ.

Султанова Гулчехра Озодовна

*УрДУ Тасвирий санъат ва муҳандислик
графикаси кафедраси ўқитувчиси,*

Жуманиёзова Динора Гайрат кизи

*УрДПИ Тасвирий санъат ва муҳандислик
ўналиши 1-курс талабаси*

Аннотация. Ушбу мақолада музейларнинг ёшлар тарбиясидаги аҳамияти, Хива “Ичан қалъа” давлат музей қўриқхонасининг ташкил этилиши ва унда сақланаётган амалий санъат коллекциялари, Хоразм амалий санъат усталари, музейдаги ноёб экспонатлар тўғрисида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: Музей, мерос, Хива, Музей қўриқхона, тарихий обидалар, экспозиция, амалий санъат, ёғоч ўймакорлиги, эшик, устун, кулолчилик, геометрик, ислимий нақшлар

Аннотация: В данной статье приведены сведения о значении музеев в воспитании молодежи, создании Хивинского государственного музея-заповедника «Ичан Кала» и хранящихся в нем коллекциях прикладного искусства, мастерах прикладного искусства Хорезма, уникальных экспонатах в музее.

Ключевые слова: Музей, наследие, Хива, музей-заповедник, исторические памятники, экспозиция, прикладное искусство, резьба по дереву, дверь, столб, керамика, геометрические, растительные узоры.

Annotation: This article provides information about the importance of museums in the education of young people, the creation of the Khiva State Museum-Reserve "Ichan Kala" and the collections of applied art stored in it, masters of applied art of Khorezm, unique exhibits in the museum.

Key words: Museum, heritage, Khiva, museum-reserve, historical monuments, exposition, applied art, wood carving, door, pillar, ceramics, geometric, plant patterns.

Музейлар ёшларда маданият тархий ва бадий меросимиз, умумбашарий қадриятлар, ўтмиш, илм-фан ёдгорликлари, халқимизнинг турмуш тарзи ва анъаналари, санъат асалари билан таништириш ва уларда Ватанга садоқат туйғусини юксалтишига ёрдам беради. Маънавият ва маърифат маркази бўлган музейлар ёш авлодга халқимизнинг қадимий ва бой тарихи, ўзига ҳос маданияти, истиқлол ғояларини янада теран англашга қўмаклашади. Тарихимизни чуқур билиш ва бугунги тинч-осуда, фаровон ҳаётимизнинг қадрига этишига ундайди.

Музейлар дастлаб Европа ибодатхоналарида ноёб санъат асарларини йиғиш ва сақлашдан бошланган. Уйғониш даврига келиб эса санъат асарларини

Йиғишнинг маълум тизими шакилланган. Уфитса, Прадо, Лувр энг қадимги музейлардан ҳисобланади.

XIX аср иккинчи ярмида Чор Россиясининг Ўрта Осиёга секин аста кириб келиши, Самарқанд, Тошкент, Фарғона каби шаҳарларда янги ва эски шаҳарлар пайдо бўлишига олиб келди. Бу шаҳарларда рус офицерлари ва уларнинг оилалари учун турар жой бинолари, телеграф, мактаб, почта, театр ва музей учун бинолар қурила бошлади. Ўша даврда Туркистонда дастлабки музейлар пайдо бўлган.

Хоразмда XIX асрнинг охирида музей ташкил қилиш учун ҳаракат бошланган. Хива хонлигида архитектура ёдгорликларини сақлаш ва таъмирлаш ишлари қадимдан одат тусига кирган бўлса, осори-атиқаларни йиғиш ва ажойибхона ташкил қилишга XIX аср охирида Муҳаммад Раҳимхон II даврида киришилган. Бунга Хива хонлигида ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалик ва хунармандчилик маҳсулотлари, осори - атиқалар ҳамда архитектура ёдгорликларининг фотосуратлари Россия ва жаҳон кўргазмаларида намойиш этилиши ҳам сабаб бўлган. Чунки, 1890 йилда Тошкентда, 1895 йилда Нижний Новгородда Бутунроссия кўргазмасида, 1900 йилда Парижда, 1904 йилда Американинг Миссури штатининг Олои шаҳрида ўтган халқаро ярмаркаларда Хива хонлигидан 16 соҳа бўйича ҳар бирдан учтагача хунармандчилик ишлари намуналари юборилган.

1898 йил 12 апрелда Муҳаммад Раҳимхон II Кўҳна Урганч, Хўжаэли ва Қўнғирот ҳокимларига қадимий буюмлар, эски тангалар ва пулларни топиб юборишни буюради. Лекин, тўпланган буюмлар Россияга юборилиши натижасида Хиванинг ўзида музей очилиши орқага сурилиб, 1920 йилдагина амалга оширилади. 1920 йил 11-апрелда Хоразм Муваққат ҳукумати вакиллари ва РСФСР ҳукумати фавқулодда вакили иштирокида бўлиб ўтган кўшма йиғилишида Хива шаҳрида “Хива халқининг ўтмиши ва ҳозирги пайтдаги маданиятига оид барча буюмларни, шунингдек, хонлик зулмининг жазо куруллари халққа кўрсатиш ва келгуси авлодлар учун сақлаб қолишни назарда тутиб, халқ музейи ташкил этилсин” - дейилган қарори қабул қилинади. [1] Музей-кўргазма 1920 йил 27 апрел куни Бутунхоразм халқ вакиллари I қурултойи қатнашчиларининг иштирокида, эски хонлар қароргоҳи Кўҳна Арк биносининг Арзхонасида очилди.

1957 йилда Тош ҳовли саройида музей экспонатлар фонди ва Тарих музейи қолдирилиб, Бу ердаги бошқа музейбоб экспонатлар даврларга ажритиб Ичон-Қалъадан ташқарида “Хоразм тарихий инқилобий музейи” ва “Хоразм табиати” музейи номи билан Нуруллабой саройига кўчирилган.

Тарихдан маълумки, Буюк ипак йўлида жойлашган ушбу шаҳардан Хоразмлик олимларнинг асарлари ва кўпгина бадий хунармандчилик намуналари дунёга тарқалган. Ушбу осори-атиқалар ҳанузгача Рим, Париж, Лондон, Копенгаген, Берлин, Истамбул, Қоҳира, Санкт-Петербург, Москва,

Тошкент ва бошқа шаҳарлардаги йирик музейлар экспозицияларини безаб турибди. XIX асрда жаҳон бўйлаб музейлар ташкил қилиниши амалиётга татбиқ қилинган бўлса, XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб қадимий тарихга ва меъморий обидаларга бой бўлган шаҳарларнинг ўзини музей шаҳарлар деб аташ анъанага киритилди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар кенгашининг 1969 йил 29 июль 343 сонли қарорига мувофиқ Хива Давлат тарихий меъморчилик “Ичан-қалъа” музей – қўриқхонаси ташкил қилинди. Музей қўриқхонасининг ташкил қилиниши ва ривожланишига халқ рассоми А. Болтаев, адиб ва драматург Ю. Юсупов - Айёмий, журналистлар союзи аъзолари М. Ёқубов, А. Исмогилов, Ю. Рўзметов, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходимлари Т.Середа, С. Юсуповлар ўзларининг улкан ҳиссаларини қўшдилар. Бу пайтда Хивада асосан иккита катта музей фаолият кўрсатар эди. Уларнинг бири Хива хонининг Нуруллабой саройида жойлашган бўлиб, Инқилоб тарихи ва Хоразм воқаси табиатини акс эттиришга бағишланган эди. Иккинчи катта музей шаҳарнинг ичкари қалъасидаги Оллоқулихоннинг Тошҳовли саройида жойлашган бўлиб, унда Тарих музейи фаолият кўрсатаётган эди.

Хива шаҳрининг ўзи музей десак адашмаймиз. Унинг экспонатлари: Қалъа девори билан ўралган тўрт дарвозали шаҳар, хонларни саройлари, масжид, мадраса, минора, мақбара ва шунга ўхшаган иморатлардир. Бу обидаларнинг ичида Хоразм халқининг минг йиллик тарихидан гувоҳлик берувчи алоҳида музейлар жойлашган. Ўзбекистоннинг энг кўҳна музейларидан бири бўлган Хива “Ичан – Қалъа” Давлат музей – қўриқхонаси ҳудудида 54 та мангуликка дахлдор тарихий меморий обидалар бор. «Ичан-Қалъа» тарихий меъморий давлат музей-қўриқхонасининг 19 та доимий экспозицияларида Хоразмнинг қадимдан бугунги кунигача бўлган тарихи акс эттирилган.

Хива “Ичан-қалъа” давлат музейида миллий маданиятимизнинг узвий қисми бўлган халқ амалий санъатининг энг ноёб ёдгорликлари сақланади.

Музей-қўриқхонасининг экспонатларини асраб авайлаш ва тарғиб қилиш борасида чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилган ва доимий равишда кўргазмалар янгиланиб, музей фондлари экспонатлар билан бойитилган. Музейдаги моддий меросни илмий жиҳатдан ўрганиш ва уни тарғиб қилиш мақсадида ишлар олиб борилмоқда. [2] Бугунги кунда давлат музей-қўриқхонасида Қадимги Хоразм бўлими, Хива хонлиги тарихи бўлими, Амалий санъат бўлими, Хоразм хунармандчилиги бўлими, Табиат бўлими, Авесто бўлими, Халқ таълими тарихи бўлими, Хоразм мусиқа санъати тарихи бўлими, Медицина тарихи бўлими, Қиёт қишлоғи тарихи бўлими фаолият юритиб келмоқда. Унда Хоразм тарихидан сўзловчи асосий ва ноёб экспонатларнинг каттагина қисми шу ердаги кўргазмалардан ўрин олган. Бундан ташқари Тасвирий санъат кўргазмаси, Хоразм Мустақиллик йилларида доимий кўргазмалари ташкил қилинган.

Ислом Хўжа мадрасасида жойлашган Хоразм амалий санъати экспозициялари “Ичан-қалъа”даги ўзига хослиги ва бебаҳолиги билан ажралиб туради. Музей экспозицияси 1983 йилда буюк аллома, математик олим Ал-Хоразмий таваллудининг 1200 йиллик юбилейига бағишлаб очилган. 1991 йилдан кейин экспозиция заллари, мустақиллик руҳида қайтадан рекспозиция қилинди.

Хоразм амалий санъати экспозициясида санъат дурдоналарининг 400 га яқин намуналари намойиш этиб келинмоқда. Намойишхоналарида сайр этар экансиз, инсон қўли билан яратган мўжизаларни, бетакрор ва нафис санъат асарларини кўриб олам-олам завқ оласиз.

Бугунги кунда музейда XIII асрдан то ҳозирги кунгача бўлган даврни қамраб олган қўли гул усталар томонидан яратилган бебаҳо амалий санъат дурдоналарини кўришга муяссар бўласиз. Хоразм амалий санъати экспозициясида халқ амалий санъатнинг 10 дан ортиқ турдаги намуналарини кўриш мумкин. Жумладан ёғоч ўймакорлиги, наққошлик, тўқимачилик, мармар ўймакорлиги, ганч ўймакорлиги, гиламчилик, кулолчилик, хаттотлик, мисгарлик, кандакорлик, кўнчилик, пичоқчилик, заргарлик буюмлари намойиш қилинмоқда.

Музейдаги Хоразм амалий санъати бўлимининг “Ёғоч ўймакорлиги” зали энг қадимий ва бой экспозициялари билан ажралиб туради. Бу ерда Хива халқ усталари томонидан ўйиб ишланган ўймакор устунлар, устун таги, дарвоза, лавҳ, сандиқчалар ва бошқа ёғоч ўймакорлиги буюмлари намойишга қўйилган. Хива ёғоч ўймакорлиги мактаби бошқа мактабларга қараганда ўйма нақшларнинг майдалиги, юзалиги, заминининг камлиги нақшларнинг зичлиги ҳамда бадий тузилиши жиҳатидан ўйноқлиги (ҳаракатчанлиги, динамикавийлиги), яъни новдаларни спиралсимон ишланиб ажойиб шакллар ҳосил қилиши билан фарқ қилади.[3] Ёғоч ўймакорлиги буюмларида нақш элементларидан олма гул, кўчқоршоҳ, бодом гули, уч япроқли, уч ғунча, оддий япроқ, турунж, рапида турунж, тож, гужум, бурч гул нақшларини қўллаганликларини кўрамиз. Хива ёғоч ўймакорлиги мактаби ўзининг монументаллиги билан машҳурдир. Усталар ёғочнинг табиий кўринишини сақлашга ҳаракат қилиб янги ўйма юзасини силлиқлаш бўёқ суртиш ишларини қўлламаганлар. Ота Полвонов, Сапо Боғбековлар Хива ёғоч ўймакорлиги мактабининг энг машҳур усталаридандир.

Хоразм амалий санъати музейида ўзига жалб қиладиган экспонатлардан (КП. №1565 рақамли) кўш табакқали эшик. Эшик ўймаси – нафис, чиройли қилиб, икки қатлами “турунж” нақш композицияси ишланган, атрофларига хошия ислимий ва ўсимликсимон нақшлар ўйилган. Эшикнинг юқори қисмида, нақшлар ичида араб алифбосида, форсий шеър битилган, чап томонида эса тайёрланган йили “1256 йил хижрий” (1838й.) сана кўрсатилган.

Музейда яна кўзга ташланадиган санъат дурдоналаридан (КП.№ 4947 рақамли) XV асрда ишланган устун бўлагини (фрагмент) кўриш мумкин. У

Ўзининг бадий тузилиши ва нақшларнинг бетакрорлиги билан ажралиб туради. XVII аср бошида Хива хукумдори Араб Мухаммадхон мадраса ва масжид қурдирди (1616). Вақти келиб масжит йиқилиб кетган, иморатдан бизгача фақат устуни (КП.№1208 рақамли) қолган, Устун ёғоч ўймакорлигининг қадимий анъаналарини ўзида сақлаб қолган, бадий композициясининг бойлиги билан ажралиб туради. Намойишга бундан ташқари меҳробсимон панжаралар, ҳар хил от хомутлари, эгарлар қўйилган.

Экспозицияда Хиванинг машхур ёғоч ўймакорлари, наққош О. Полвонов, С.Боғбеков ва унинг ўғиллари Х. Боғбеков, А.Боғбеков, К.Сопаев, шогирдлари Д.Ибрагимов, Д.Қутлимурадовлар томонидан ишланган ёғоч ўймакорлиги буюмлари намоёнишга қўйилган.[4] Амалий санъат экспозициясида ёғоч ўймакорлиги намуналаридан ташқари қадимий кулолчилик санъати буюмларини ҳам кўриш мумкин.

Кулолчилик санъати Хоризмда қадимдан ривож топган. Айниқса, XII-XV асрларда Хоразмда кулолчилик яхши ривожланган, вақт ўтиши билан усталар турли туман кулолчилик буюмларини ясашдан ташқари қурилган биноларнинг деворларини безашда ишлатиладиган кошинпазлик санъати ҳам ривожлана бошлади. XIX асрга келиб кулолчилик соҳаси юксак босқичларга кўтарилди, бу санъат билан шуғулланган усталар: Абдулла Жин, Болта Ваисов, Эшмухаммад Худайберган ўғли ишлари юксак олқишларга сазовордир. Уларнинг ишлаган ишлари ҳозирги вақтгача Хива меъморий ёдгорликларнинг деворларида сақланиб келмоқда.² Хоразм амалий санъат музей экспозициясида XIX- XX асрларда ишланган хумлар, шакаша, ибриқ ва кулолчилик буюмлари кенг ўрин олган. Хум ва хумчалар ғалла ва дон маҳсулотларини сақлаш, вино тайёрлаш ва сақлашда ишлатилган бўлса, кўза ва кўзачалар - сут, қатиқ маҳсулотлари, сув солиш учун хизмат қилган. Бадиялар (товоқ) бошқа вилоят товоқларидан анча фарқ қилиб уларнинг шакли катта ва чуқур бўлиб, унинг тепа қисми ён деворлари тик чиқарилганлиги билан аҳамиятлидир. Кулолчилик буюларини безатишда ишлатилган нақшларига эътибор берадиган бўлсак, асосан, геометрик ва ўсимликсимон нақшлар қўлланилган. Нақш элементларидан: тароқ, илонизи, илмоқ, шохгул, кўз нақш, ҳошия найзагул, қарғатиш, япроқгул, бодомбарг, юлдузгул, кошингул, илонбоши, кўзагул, рамзий нақшлардан: милтиқ, пичоқ, дуторлар тасвирларини кўриш мумкин. Усталар ишлаган буюмларида нақшлар ичига халқ насиҳатлари, буюк алломаларнинг сўзлари ва шеърлар ёзиб қолдирганлар.

Биз амалий санъат экспозицияларини томоша қилар эканмиз, қадимдан халқимиз бой тарихий меросга эга эканлигини, амалий санъатимиз қанчалик ривож топганлигига амин бўламиз. Ўша давр санъати, уста-хунармандлари, ота-боболаримиз уй-рўзғорда, уйларни безатишда, кийинишда ишлатган буюмлари ҳақида маълумотларга эга бўламиз. Миллий кийимларда, гиламдўзлик,

заргарлик, кандакорлик, заргарлик каби турларида миллий анъаналар яққол кўзга ташланади.

Музейдаги амалий санъат намуналарини нафақат юртимиз саёҳатчилари балки турли хорижий давлатлардан келган сайёҳлар ҳам қизиқиш билан тамоша қилмоқдалар. Бугунги кунда ташкил этилган ва этилаётган кўплаб янги музейлар ёш авлодни тарихимиз, моддий ва маданий меросимизни нақадар чуқур илдизга эгалигини сингдирган ҳолда, уларни Ватанга муҳаббат ва садоқат туйғулари билан тарбиялашга хизмат қилмоқда.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. «Ичан-қалъа» давлат музей-қўриқхонаси тўплами. «SILK ROAD MEDIA» • «EAST STAR MEDIA» -Т. 2021.
2. “Ичан-қалъа” давлат музей-қўриқхонаси фонди ҳужжатлари.
3. С.Булатов.Ўзбекистон халқ амалий безак санъати.Т.1991
4. Г.Султанова.“Хива “Ичан қалъа” давлат музей қўриқхонасининг шакилланиши ва унда сақланаётган амалий санъат коллекциялари. Камолиддин Беҳзод номидаги миллий рассомлик ва дизайн институти ахборотномаси 2021 йил 3-сон.

ОИЛАВИЙ ИНҚИРОЗЛАР ВА ПСИХОТЕРАПИЯ ЁНАЛИШИНING АСОСЛАРИ

Дурсунов Сардор Ахмат ўғли

*Клиник психолог. Тошкент Тиббиёт Академияси,
педагогика ва психология кафедраси
sardor-dursunov@hotmail.com*

Оила ўзининг синхрон фаолиятида ўрнатилган боғланишлар туфайли қандайдир мувозанатда бўлган тизим сифатида намоён бўлади. Бу мувозанат фақат мобил, тирик ва ўзгарувчан ва янгиланадиган жойдан. Ижтимоий вазиятнинг ўзгариши, оиланинг ривожланиши ёки унинг аъзоларидан бири оила ичидаги муносабатларнинг барча тизимларини ўзгартириши билан учиб кетади ва ўзаро муносабатларни қуриш учун янги имкониятлар пайдо бўлиши учун шароит яратади.

Оила инқирози оила тизимининг барқарорлиги, гомеостатик жараёнларнинг бузилиши билан тавсифланади, бу оиланинг одатий усулларида умидсизликка олиб келади ва янги вазиятни енгиш учун ишончсизлик, эски бошқарув моделларини бажариш ўтади. Оила инқирози, икки турга ажратиб орқали ривожлантириш мумкин: ҳалокатли, оилавий муносабатларни бузилиши учун етакчи ва уларнинг яратиш учун хавф асраб-авайлаш. Оиланинг янги фаолият даражасига ўтиш имкониятларини ўз ичига олган конструктивликдир. Оиладаги инқирозли вазиятлар муаммосига оид адабиётларни таҳлил қилиш оилавий инқирозларни тавсифлашга бир қанча ёндашувларни аниқлашга имкон беради.

Инқироз тушунчаси - инқироз (юнончадан. кризис-йечим, бурилиш нуқтаси тизим мувозанатининг бузилиши, бирор нарсада кескин, кескин синиш, оғир ўтиш ҳолати, бирор нарсада кескин қийинчилик. "Инқироз" сўзи ҳаракатнинг ўзига хослиги, хавфлилиги ва зарурлигини акс эттиради. Инқироз қисқа муддатга дунё ҳақида ва ғоялар муҳим ўзгариш талаб ҳиссий ва руҳий стресс вазиятга сабаб бўлади.

Тадқиқотнинг кузатиш методи сифатида; биринчиси, оиланинг ҳаёт даврининг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш билан боғлиқ. Ушбу ёндашувга мувофиқ, кризислар ҳаёт циклининг босқичлари ўртасидаги ўтиш даври деб ҳисобланади. (Еидемиллэр масалан, Жустискис Б. Б., 2000). Улар "қариш", тўсиқлар ёки оиланинг ҳаётини айланиш жараёнининг бир босқичида етарли даражада мослашмаган тақдирда пайдо бўлади. Мисол учун, Б. Сатйр оиланинг ривожланишида 10 та муҳим фикрни аниқлайди..

1. ҳомиладорлик ва чақалоқ туғилиши.
2. одамнинг соғлиғини англаш ривожланишининг бошланиши.

3. боланинг ташқи муҳит билан алоқалар ўрнатади (боғча ёки мактабга боради).
4. бола ўсмирлик даврига ўтши.
5. шахс улгайши ва уйдан чиқади.
6. ёшлар турмушга чиқади, келин ва қайнонанинг мулоқотга киришида.
7. аёлнинг ҳаётида менопаузанинг бошланиши.
8. инсоннинг жинсий фаолиятидаги ўзгариш.
9. ота-она бобо-буви бўладилар.
10. Эр-хотиннинг бири вафот этади.

Шундай қилиб, оила ҳаётида инқироз билан бирга бир қатор босқичларни бошдан кечиради. Бу микрооила даражада барқарорлашган меъёрий инқирознинг негизида, одатда, катталар ёки боланинг тизимни ҳалокатга олиб келувчи индивидуал меъёрий инқироз ётади.

Иккинчи ёндашув оила ҳаёт йўлининг риштларини таҳлил қилиш билан боғлиқ; оилавий инқирозларни оила тизими барқарорлигига таъсир этувчи айрим кўринишлар ташкил этиши мумкин. Бундай кризислари оиланинг ҳаёт цикли босқичидан мустақил равишда вужудга келиши мумкин ва нораціонал деб аталади.

Учинчи ёндашув экспеэриментал тадқиқотлар давомида олинган оилавий ёки алоҳида қуйи тизимларидаги инқирозли вазиятларни билишга асосланади. Масалан, Плзак никоҳ муносабатларининг ривожланишидаги иккита муҳим даврни тасвирлаб бэрди (Плзак, 1973; сит. томонидан: Кратохвилле с, 1991).

Биринчи муҳим даври хотини турмуш ўртоғи 3 ва 7 йил ўртасида содир бўлади ва тахминан 1 йил давом этади. Унинг юзага келиши қуйидаги омиллар билан таъминланади: романтик кайфиятларнинг йўқолиши, севги даврида ва кундалик оилавий ҳаётда шерикнинг хатти-ҳаракатларида контрастларни фаол рад етиш, турмуш ўртоқлар орасидаги нарсаларга салбий қарашларни аниқлайдиган ва рози бўлмайдиган вазиятлар сонининг кўпайиши, шнинг намоён бўлишини ўргатиш, муносабатларнинг кейинги қисмларида тармоқлараро ҳамкорларнинг муносабатларида кескинликнинг ошиши. Инқирозли вазият, шунингдек, эр-хотиннинг ижтимоий ва иқтисодий аҳволини шартловчи айрим ташқи омиллар, ота-оналарнинг аралашуви ва бир ва бошқа эр-хотиннинг ўзгариши ёки айрим патологик шахс хусусиятлари туфайли тез пайдо бўлиши мумкин.

Иккинчи инқироз даври тахминан биргаликдаги ҳаётнинг 17-ва 25-йиллари орасида содир бўлади. Ушбу инқироз биринчисига қараганда камроқ, у 1 йил ёки бир неча йил давом этиши мумкин. Унинг пайдо бўлиши кўпинча ҳиссий беқарорлик, қўрқув феномени, турли соматик шикоятлар, боланинг ғамхўрлиги билан боғлиқ ҳис-туйғулари, аёлнинг ҳиссий қарамлиги, тез қариши ва эрининг жинсий ўзгариши ҳақида хавотирлари билан инволюция даврининг ёндашувига тўғри келади.

Каплан инқирознинг тўртта босқичини тасвирлаб берди:

1. Муаммони ечишнинг одатий усуллари рағбатлантирувчи кучланишнинг бирламчи ўсиши.

2. Улар таъсир кўрсата олмаган шароитда кескинлик янада ўсиш.

3. Кучланишнинг яна катта ортиши, ташқи ва ички шарқларнинг моблисацияларини кинглаштиради.

4. Бораётган безовталиқ, руҳий тушкунлик пайдо, иложсизлик ва умидсизлик ҳис-туйғуларини, шахси тартибсизлик - олдинги босқичларида қабул қилинган барча ҳаракатлар беҳуда бўлса.

Инқироз ҳар доим ҳам салбий маънога ега эмас. Хитой тилида "инқироз" тушунчаси "хавф-хатарга тўла имконият" деб таърифланади, чунки инсон шахсиятининг алоҳида ўсиши, озиқ-овқат инқирозидан ўтиб, турли қаршилиқларни бошдан кечирилади. Инқироз вазиятлар ва ҳаёт даврларида конструктив бартараф йўллари уларга шахсий ўсиши учун суб объектлар ресурсларини беради ва нозиқ-ишончли бирга ҳаёт бурилиш нуқталарини яратади.

Бугунги кунда мавжуд бўлган кризислар назариялари кризис воқеаларининг индивидуал даражадаги тажрибасини тавсифлайди, яъни шахснинг кризис воқеаларини бошдан кечириш жараёнини таҳлил қилади. Шунинг учун, иккинчиси ҳар доим бошқа бир қисми ҳисобланади, катта тизимлари (оила, профессионал, ижтимоий, ва бошқалар) ва улар билан диалектик муносабатда бўлиб, инқирозларнинг кечирилиш хусусиятини белгилайди.

"Норматив инқироз" тушунчаси 1948-йилда Е. Дувалл ва П. томонидан биринчи марта ишлатилган "оиланинг ҳаёт айланиши" атамаси билан боғлиқ.

Улар оилани динамик тизим деб ҳисоблаганлар, унинг фаолияти икки соҳанинг таъсири билан белгиланади: гомеостазнинг соҳаси ва гетэростазнинг соҳаси (динамика). Гомеостаз қонунига кўра, ҳар бир оила ўзининг ҳақиқий ҳолатини сақлаб қолишга, ҳаётнинг шу нуқтасида қолишга интилади. Гетэростаз билан ўзаро боғлиқликда ҳар бир оила тизими ўз ҳаётини синкли-ўзгарувчан босқичларнинг маълум кетма-кетлигидан ўтиши керак. Даврлаштиришни қуришда муаллифлар ғояларига таянганлар. Эриксон ва шахс психологиясининг бошқа мутахассислари даврлаштиришнинг асоси сифатида ҳаётнинг ҳар бир даврига хос бўлган вазифаларни кўриб чиқишни таклиф қилдилар.

К. Василева, оилаларда олинган тадқиқот натижаларига асосан, оила циклининг беш босқичини аниқлади (Алёшина Ю. Е., 1987): 1. Оиланинг келиб чиқиши: жуфтларнинг нигоҳ қуришдан бошлаб биринчи фарзанднинг туғилишигача.

2. Болаларнинг туғилиши ва тарбияси: камида бир бола иш бошлангунга қадар участкада давом этади.

3. Оиланинг тарбиявий функциясининг тугаши: биринчи фарзанд ишининг бошланишидан то бошқа фарзанд ота-она қарамоғида қолмагунча бўлган давр.

4. Ота-онанинг фарзандлари билан бирга яшаши, гарчи бири билан боғлиқ оила бўлмаса ҳам.

5. Хотинлар ёлғиз ёки тегишли оилалар бўлган болалар билан яшайдилар.

Тизимли ёндашув доирасида оилавий ҳаёт циклининг биринчи батафсил тавсифи Ж. Ҳайлей (1973) китобида пайдо бўлди.

"Необычная психотерапия" асари инқироз белгилари кўпинча бир босқичдан иккинчисига ўтиш ғилдиракларида пайдо бўлишини ўрганади. Даврлар ўтиши давомида оила аъзолари бир-бирлари билан муносабатларини расмий қайта қуришни талаб қиладиган янги вазифаларга дуч келадилар. Ўз тараққиётининг янги босқичига ўтиш учун оила ўз таркибий ташкилотигаги ўзгаришларни яхшилаши, мавжуд вазиятга мослашиши ва янги обпаларини ишлаб чиқиши зарур. Ўтиш нуқталарида қариш даврлари инқироз даврлари билан алмаштирилади, уларнинг муваффақияти янги босқичларда оиланинг фаолиятига киради. Бироқ, бу ўзгаришлар, вазиятли шартланганлардан фарқли ўлароқ, улар воқеанинг инқироzi билан боғлиқ, адабиётда улар "норматив" деб белгиланган. Айнан шу лаҳзаларда оилада сабрсизлик билан амалга оширилган мақсадларга эришиш йўллари енди пайдо бўлган янги силкинишлар аъзоларини қониқтиришда самарали бўла олмайди.

Психологик ёрдам кўрсатиш асослари

Ушбу инқироз даврида эр-хотиннинг психологик ёрдами билан никоҳи, қоида тариқасида, ҳомиладорлик ва бола туғилгандан кейин юзага келадиган психологик қийинчиликларнинг нохуш психофизик келиб чиқиши билан боғлиқ. Тиббий-психологик адабиётларда ҳозирги вақтда туғруққа тайёргарлик ва туғруқдан кейинги давр билан боғлиқ етарли миқдордаги амалий машқлар мавжуд. Оилага турли босқичларда психологик ёрдам кўрсатишнинг ўзига хос хусусиятларини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир:

1. чақалоқ режалаштиришга қарор қилишдан олдин,
2. ҳомиладорлик пайтида
3. чақалоқ туғилгандан сўнг.

Фарзанд кўриш учун қарор қабул қилишда эр-хотинларга психологик ёрдам: энг муқобил булган бир қарор қабул қилиш масаласи бўйича, эр-хотиннинг бири зиммасига юкланади. Одатда, бу ҳақиқат бир жуфтликда чақалоқнинг туғилишини режалаштириш бўйича келишмовчиликлар билан боғлиқ бўлиб, бир турмуш ўртоғининг шубҳалари, кўрқув ва ташвишлари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бундай ҳолда, қўшма ташки томондан вазиятга керакли тавсия бериш учун иккинчи мутахассис ёрдами керак ва уларнинг асосий ёрдам алгоритми куйидагилар:

1. психологик муҳитни таъминлаш ва турмуш ўртоқлар учун диалогик макон яратиш.

2. Ҳар бир шерикнинг истаклари ва алоҳида шахсий кўрқувлари мавжут бўласа тушунтириш, чақалоқ туғилишини режалаштириш билан боғлиқ эътиқодларини таҳлил этиш;

3. Шурикларнинг фарзанд кўриш истаги/истамаслиги мотивини аниқлаш;

4. ёшларга қониқтирадиган қарор қабул қилишга қаратилган музокараларни осонлаштириш ва кўшимча усуллардан иборат;

Ҳомиладорлик даврида аёлга психологик ёрдам

Психолог-консультантнинг иши қуйидаги нуқталарга эътибор қаратиши керак:

она бўлишга тайёрланаётган аёлларга хос бўлиши мумкин бўлган ҳиссий ва хулқий кўринишлар ҳақида маълумот бериш, шунингдек, она образида бўлишга ҳар соҳадан тайёрланиш;

аёлнинг ҳомиладорликни қабул қилиш/қилмаслик фактини очиб беришда унинг ҳаётидаги ушбу ҳодисанинг маъносини тушуниш жараёнида қўллаб-қувватлаш;

аёл кишининг баданий "мен" ини қабул қилиш ва ўзгартиришда ёрдамлашувчи вазифалар; (махсус мутахасислар ёрдамида)

ҳар инсонда бўлгани каби, "мен" ичидаги болани ҳисси боғлиқ кўрқувларни ва эътиқодларини корректив қилиш;

Ички болаликни адекват ва ижобий образ остида ҳосил қилиш;

Хулоса: Ҳаётингизга ва келажакдаги ҳаётингизга нисбатан ҳақиқий истак ва умидларни аниқлаштириш муҳим аҳамиятга эгадир. Бунда яқин атроф-муҳит билан оптимал алоқа ўрнатиши лозим. Ҳиссиётларингизни шахслараро зиддиятларда тушунишда, ҳомиладорлик ҳолатига мослашишнинг ижодий йўллари топишда ва уларни амалга ошириш учун масъулиятни ўз зиммасига олишда ёрдам бериш. Ҳомиладор аёл ҳомиладорлик "optimal" ҳолатида ўз-ўзини тартибга солиш, энгиллик техникаси хисобланади. Туғриқдан кейинги депрессия белгиларини аниқлашда шифокор билан жамоада албатда психолог бўлиши тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Eidemiller, Justickis B. B., 2000
2. Plzak, 1973; cit. tomonidan: Kratochville c, 1991
3. Alyoshina Yu. E., 1987
4. Ulugov, B. (2021). METHODOLOGY FOR THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES OF EDUCATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF VOCATIONAL EDUCATION. "YOSH OLIMLAR, MAGISTR VA IQTIDORLI TALABALARNING ILMIY FAOLIYATINI OSHIRISHDA ULARGA QARATILGAN KREATIV G 'OYALAR, YECHIM VA TAKLIFLAR" MAVZUSIDAGI KO'P TARMOQLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI.

5. Олиѓировии Н. И., Зинкевиу-Куземкина Т. А., Велента Т.Ф.
ПСИХОЛОГИЯ СЕМЕЙНЫХ КРИЗИСОВ- 2006

6. Oila psixologiyasi: Akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari uchun /
G'.B. Shoumarov tahr. ost. – Toshkent, 2009

7. Оилага психологик ёрдам кўрсатиш асослари / G.B. Shoumarov, У.
Қодиров, И. Хожибоев -2014

8. Пирог, Г. В. (2021). Психологические особенности жизненных перспектив
современной молодежи. *Ўзбекистонда психологияни ривожлантириш
муаммолари: назария ва амалиёт уйғунлиги*, 4-6.

BLENDING AS A TYPE OF MODERN ENGLISH WORD FORMATION

Rasulov Zubaydullo Izomovich

f.f.d (DSc)

Bafayeva Shakhnoza Bakayevna

*Master of the Department of English Linguistics of BSU; email:
shaxnozabafayeva436@gmail.com; Tel: 998934552858*

Annotation: *This article discusses about the modern types of English word formation. It covers the classification of blending word formation.*

Key words: *word formation, blending word formation.*

Блендинг (смешение) как тип современного английского словообразования

ф.ф.д (DSc) Расулов Зубайдулло Изомович

Бафаева Шахноза Бакаевна,

*магистр кафедры английского языкознания БГУ; email:
shaxnozabafayeva436@gmail.com ; Tel: 998934552858*

Аннотация: *В данной статье речь идет о современных типах английского словообразования. Он охватывает классификацию смешивания словообразования.*

Ключевые слова: *словообразование, комбинированное словообразование.*

ARALASHTIRISH ZAMONAVIY INGLIZCHA SO'Z YASALISHINING BIR TURI SIFATIDA

f.f.d (DSc) Rasulov Zubaydullo Izomovich

Bafayeva Shaxnoza Bakayevna,

*BDU Ingliz tilshunosligi kafedراسi magistranti; : shaxnozabafayeva436@gmail.com
; Tel: 998934552858*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada inglizcha so'z yasashning zamonaviy turlari haqida so'z boradi. U qorishma so'z yasalishining tasnifini qamrab oladi.*

Kalit so'zlar: *so'z yasalishi, so'z yasalishi.*

Блендинг²² (смешение) — это способ создания новых слов путем соединения начал других слов с окончаниями других слов. Это называется

²² Алтаева А.Ш. Сложные слова в современном русском языке: Морфемная система и словообразовательная структура: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Алматы, 2004.

"кошелек". Слово²³ «чемодан» было придумано Льюисом Кэрроллом в 1882 году, когда он описал новое слово, состоящее из начал двух других слов. Слово можно определить как два или более слов, часто связанных по смыслу, которые соединяются вместе, чтобы образовать новое слово с новым значением объединенных как бы в одно; как искусственные смешения, которые сохраняют внушающая сила его слов на время спутала разные элементы. Смешанные аргументы следует отличать (среди прочего) от расширений, таких как предложения, потому что расширение не подразумевает значение предложения. В этих примерах нет семантического слияния (между словами), и оба они «в целом непреднамеренны». Однако некоторые смеси «часто являются сознательными или преднамеренными», а другие - нет. Не существует одного критерия, который всегда точен. Это связано с тем, что происхождение слов может сбивать с толку, и разные люди могут использовать их по-разному. Проверка мотива происхождения не всегда является ни ясным, ни надежным ориентиром».

- агглютинативные или эллиптические формы или часто встречающиеся сокращения (такие как starkarageous [stark - возмутительный]), потому что «преобладающий мотив в их образовании был явно эллиптическим». Существуют некоторые разногласия по поводу того, как отличить аббревиатуры от настоящих смесей. Некоторые говорят, что это смеси, но Паунд не дает веских оснований так думать. Во-вторых, некоторые выражения, которые она считает аббревиатурами, ни в каком смысле не являются смешанными словами. Например, Frisco (означающее Сан-Франциско) не подразумевает никакого слияния элементов двух слов. Наконец, как и раньше, Паунд утверждает, что в некоторых случаях различие не является абсолютным. Определение²⁴ смесей сходно с тем, которое я предложил выше: который был укорочен в процессе комбинирования. Это определение основано на структурных особенностях, то есть, если, например, полные формы сочетаются без наложения, они считаются не смесями, а соединениями. Примерами несмесей являются пустошь, маргаритка (исторически являющаяся соединением, т.е. dayi) и меритократия (производное с "комбинированной формой - окра"). Однако в случае с меритократией можно считать, что она строго подпадает под определение смешанной (заслуги - благородство), данное определение Аргео, и, кажется, трудно понять, что оно не соблюдается последовательно или нуждается в уточнении с помощью дополнительных критериев. Они также указывают на случаи, когда границы между смесями и другими процессами деривации не являются четкими. Например, хотя ширина может быть проанализирована как смешение (OE brede-length), примеры сходного склонения по схеме long - length:

²³ Беляева Т. М. Словообразовательная валентность глагольных основ в английском языке. М. : Высшая школа, 1979.

²⁴ Елисеева В.В. Лексикология английского языка: учебник / В.В. Елисеева. — СПб.: СПбГУ, 2003.

wide - x не менее правдоподобны. Более того, он утверждает, что в таких случаях, как Blunt (dumb - путаница), бленды бывает трудно отличить от того, что он называет свободными конфигурациями. Работа (1986) основана на анализе 132 письменных английских смесей. После тщательного обзора литературы, а также представления некоторых критериев, которые являются наиболее типичными, хотя и не необходимыми и достаточными, признаками смесей, в статье выдвигается следующее определение: смесь²⁵ - это слияние двух или более отдельных форм в одну, или, реже, наложение одной формы на другую. Обычно это связано с редупликацией и сохранением значения хотя бы одного исходного слова, но иногда теряется много корней слов, и смесь не поддается анализу. можно найти мало подробного обсуждения того, чем смеси отличаются от внешне сходных явлений. Например, Кэннон не отвечает на вопрос, поставленный Альгео (1977) и Паундом (1914), о том, являются ли формы типа Ladalange (то, что Паунд и Альгео называют редупликацией) действительно смесями. Определение понятия "смесь" звучит так: "Смесь можно определить как новую лексему, образованную из частей двух (или, возможно, более) других слов таким образом, что не существует прозрачного анализа для морфов²⁶, " но уже следующее предложение оспаривает свое собственное определение, (правильно) указывая, что во многих случаях может быть проведен некоторый анализ [потому что]. По крайней мере, один из элементов может быть восстановлен прозрачным способом" (определение в [1] указывает на то, что во многих случаях можно провести некоторый анализ [потому что] по крайней мере один элемент может быть восстановлен прозрачным способом). Он добавляет, что "в смесях обычно используется первая часть одного слова и последняя часть другого слова". Что²⁷ касается различия между блендингом и другими деривационными процессами, он указывает на случаи, когда одно исходное слово остается нетронутым в бленде и поэтому может быть проанализировано как добавление одного исходного слова к вырезанному падежу (например, *mosamp* [мотор - лагерь] или *Amtrack* [американский - track]), но, похоже, нет четкой позиции, как решить этот вопрос. Однако трудно понять, как, например, *mosamp* вписывается в его собственное традиционное определение сложного слова, поскольку оно не является ни словом, ни свободной морфемой. (1991) является типичным примером подхода к классификации смешанных слов.

Классификация смешанных слов состоит из одного слова, прикрепленного к концу другого слова. Например, *бранч* - это смесь слов завтрак и обед. Одно из слов может быть целым словом, если оно короче другого. Это наиболее распространенный метод смешивания. Односложное слово делится на начало и

²⁵ 11. <http://www.wikipedia.org>.

²⁶ Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: учебное пособие для студентов. — 3-е издание — М.: Высшая школа, 1986.

²⁷ Бортничук Е.Н. Словообразование в современном английском языке. — Киев: Высш. шк., 1988.

рифму, если это необходимо. Смешанные слова такого типа обычно имеют то же количество слогов, что и второе слово. Например, слово "киборг" - это смесь двух слов "кибернетика" и "организация". Слова²⁸ смешиваются вокруг общей последовательности звуков. Парашют²⁹ - балут+ обед - бранч+ лифт - эскалатор+ подъемник - орадеатор+ туман - смог+ приемник - трансивер+ удлинитель - компандер+ элерон - элевон Выражение для обозначения гибридного животного или растения. + буйвол - катало или каттало+ тигр - лигр+ мул - зебула+ салат - латук+ абрикос - алыча+ лимон - тангемонфью Сложное существительное blends представляет собой сочетание синонимов: + need - потребность+ understatement - преуменьшение understatement Not a conjunctive³⁰, mean that the first element defines or clarify the second, is: + idiom - bromidium (a common or trite expression).

REFERENCES:

- 1.Алтаева А.Ш. Сложные слова в современном русском языке: Морфемная система и словообразовательная структура: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Алматы, 2004.
2. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: учебное пособие для студентов. — 3-е издание — М.: Высшая школа, 1986.
3. Беляева Т. М. Словообразовательная валентность глагольных основ в английском языке.М. : Высшая школа,1979.
- 4.Бортничук Е.Н. Словообразование в современном английском языке. – Киев: Высш. шк., 1988.
5. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка / А.И. Смирницкий. — М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1956
6. Елисеева В.В. Лексикология английского языка: учебник / В.В. Елисеева. — СПб.: СПбГУ, 2003.
7. Кубрякова Е. С. Что такое словообразование? – М., 1965.

Internet sytes:

8. Online Etymology Dictionary / [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: <http://www.etymonline.com> (дата обращения: 03.2020–05.2020).
- 9.<http://www.wikipedia.org>.

²⁸ Смирницкий А.И. Лексикология английского языка / А.И. Смирницкий. — М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1956

²⁹ Кубрякова Е. С. Что такое словообразование? – М., 1965.

³⁰ Online Etymology Dictionary / [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: <http://www.etymonline.com> (дата обращения: 03.2020–05.2020).

O'ZBEKISTONDAGI AN'ANAVIY VA BADIY TO'QIMACHILIKNING SHAKLLANISHI

Xoliqova Mahliyo Alisher qizi

Tayanch doktorant,

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy

rassomlik va dizayn instituti,

Tel:+998900099369, xmahliyo@gmail.com

Annotatsiya: *O'zbekistondagi gazlamalarning kelib chiqish tarixi, shoyi, nimshoyi, adras, ularning to'quv jarayonidagi naqsh yaratilish usuli, abri gazlamalari va u haqida ma'lumot. O'zbekiston hududida tekstil ishlab chiqaruvchi fabrika, zavodlarning kirib kelishi va mato ishlab chiqarishi, rang tayyorlab matolarni bo'yash, batik san'ati.*

Kalit so'zlar: *Abr gazlamasi, shoyi, nimshoyi, baxmal, batik, funt.*

FORMATION OF TRADITIONAL AND ARTISTIC TEXTILES IN UZBEKISTAN

Xoliqova Mahliyo Alisher daughter

Formation of traditional and artistic culture in Uzbekistan Base doktorant,

National institute of painting and design named

after Kamoliddin Bekhzod,

Tel:+998900099369, xmahliyo@gmail.com

Abstract: *The history of the origin of cloth in Uzbekistan, silk, nimshoyi, adras, the method of creating a pattern in their weaving process, Abri cloth and information about it. On the territory of Uzbekistan there is a textile factory, the penetration of factories and the production of fabrics, the painting of fabrics with color preparation, batik art.*

Keywords: *Abr cloth, silk, nimshoyi, velvet, batik, pound.*

O'rta Osiyo shoyi gazmollari bilan mashhur bo'lgan, ma'lumki XIV asrda Samarqandda ishlangan to'q qizil duxoba ko'p joylarga eksport qilinganligi to'grisida "Boburnoma"da keltirilgan. Tarixchilarning ilk ma'lumotlariga ko'ra O'rta Osiyoda asosan sidirg'a gazmollar ishlangan. Miniaturalarda tasvirlangan gazlamalarning ko'plari shunday bo'lgan.

Shoyi gazlamalarni ishlash cheklangan, sababi XIX asrning oxirigacha shoyi liboslarni faqat asilzodalar kiyishi mumkin bo'lgan. Bejiz emaski, shoyi – "kanaus", hozirda ham "shoxi" (shohlar uchun), "adras" – "podshoxi" (podshoxlar uchun) deyiladi. Oddiy xalq shoyi kiyim kiyishi man etilgan. Faqat XIX asrning 90-yillaridan boy shaharliklar shoyi gazlamadan bashang kiyim kiyishadigan bo'ldi. Ilgari faqat kelin va kuyov kiyimlari to'y marosimida shoyidan bo'lishi mumkin edi.

XVIII asr va XIX asrning boshida gazlamalarning badiiy bezatilishi xilma-xil bo'lgan. O'zbekistonda chiqarilgan turli gazlamalar o'z uslubi va naqshiga ega edi. Ayrim naqshlar va ranglar faqat shoyi, boshqalari esa nimshoyi. Uchinchilari – ip gazlamalardan qilinardi. Shoyi va nimshoyi gazlamalar boy va xilma-xil bezatilgan. Ayniqsa nimshoyilar (tanda ipi – ipak, arqoq ipi – paxta) aslzodalar orasida yuqori baxolanardi va shoyilarga nisbatan keng tarqalgan. O'zbekiston to'quv jarayonida naqsh yaratishda ikki usul qo'llangan va hozirgacha ishlatilmoqda. Ular ikki tur hunarmandchilikka oid gazlamaning naqshini yaratadi: yo'l –yo'l va abr gazlamalardir.

“Abr” atamasi fors tilida bulut deb tarjima qilinadi. Naqsh nomi sifatida XVI asr adabiy ma'lumotlarda uchraydi. Birinchi afsonaga ko'ra abr naqshlari xovuz suvida yuguruvchi bulutlarni taqlidi, ikkinchisiga ko'ra xovuz suvida to'kilgan yog'ni yoyilgan dog'larning taqlidi bo'lgan. Ehtimol bu tasvirlar ilk bor kamalakni aks ettirgan qadimiy kashta “Abri – bahor” kabi bo'lgan. Abr usuli murakkab va sermehnat bo'lgani bois faqat shoyi va nimshoyi gazlamalar ishlashda qo'llanilgan.³¹

O'zbekistonda To'qimachilik sanoati uzoq tarixga ega. O'rta yerlarda mahalliy hunarmandlar tayyorlagan atlas, beqasam, baxmal, banoras, zandanachi, olacha kabi mahsulotlar uzoq mamlakatlarda mashhur bo'lgan, Buyuk ipak yo'li orqali Yevropa va Yaqin Sharq mamlakatlariga chiqarilgan. Lekin mayda tarqoq hunarmandchilikni birlashtirib sanoat asosini yaratish va gazlamalar ishlab chiqarish esa faqat XX-asrning 20-yillaridan boshlandi.

1926-yilda Farg'ona to'qimachilik fabrikasining 1navbati ishga tushirildi, 1932-yilga kelib uning 2 va 3navbatlari ham qurildi. 1930-yilda Samarqand shoyi to'qish fabrikasi ishlay boshladi. 1932-yildan Toshkent to'qimachilik fabrikasini qurish boshlandi.

To'qimachilik sanoati mashinalari, dastgohlari bazasini yaratishda 40-yillarda qurilgan "Toshtekstilmash" zavodining hissasi katta bo'ldi. Urushgacha bo'lgan yillarda Qo'qon ip yigiruv paypoq to'quv fabrikasi, Farg'ona, Toshkent trikotaj buyumlari fabrikalari, Marg'ilon shoyi, Samarqand yangi trikotaj fabrikasi barpo etildi. Urush yillarida (1941— 45) Toshkentga trikotaj, Leningraddan ip, Marg'ilonga shoyi to'qish, Farg'onaga yigiruv to'quv fabrikasi ko'chirib keltirildi. Natijada O'zbekistonda To'qimachilik sanoati o'sish sur'atlari tezlashdi. 50-yillarda yangi korxonalarini qurish, ishlab turgan korxonalarini kengaytirish davom etdi. 60-yillar o'rtalarida Namangan kastyumbop va shtapel gazlamalar fabrikasi qurila boshlandi. Toshkentda "Malika" trikotaj ishlab chiqarish fabrikasi, Buxoro to'qimachilik kombinati (1973— 76), Namangan noto'qima materiallar ishlab chiqarish birlashmasi (1974), Pop noto'qima materiallar kombinati (1977), Andijon ip gazlama fabrikasining 1navbati (1981), Xiva gilam kombinati qurib ishga tushirildi. 80-yillarda yirik to'qimachilik korxonalarida bir qancha filiallar ochildi. Shuningdek, Paxtaobod, Chuvama, Qo'rg'ontepa, Marqamatda

³¹ Uz.arxiv/O'zbekiston badiiy gazlamalari.

hamda G'ijduvon va Vobkentda fabrikalar qurilib ishga tushirildi. Filiallarda ham ishlab chiqarish texnologik siklining tugal bo'lishiga erishildi.³²

90-yillarda O'zbekiston To'qimachilik sanoati yangi sifat o'zgarishlari bosqichiga o'tdi. Respublikaning xorijiy mamlakatlar bn hamkorlik aloqalari tobora kengayib, chet ellik sheriklar bn barpo etilgan qo'shma korxonalar soni ko'payib bormoqda.

90-yillarda O'zbekiston amaliy-bezak san'atida badiiy gazlamaning batik, degan yangi turi paydo bo'ldi. Bu so'z yavancha bo'lib, issiq mum bilan surat solish degan ma'noni bildiradi. Janubi-sharqiy Osiyo mamlakatlarida paydo bo'lgan ushbu qadimiy naqsh solish usuli hamda u bilan bezatilgan mato "batik" deb ataladi. Batik Hindiston, Indoneziya, tropik Afrika xalqlari orasida azaldan mashhurdir. Yevropada batik bezakli mato sifatida XX asr boshlarida qo'llanila boshlangan. 1990-yillarga kelib san'atning bu turi O'zbekistonda ham keng tarqaldi.

O'zbekistonda batikning paydo bo'lishi 1992 yilda tuzilgan "Batik" guruhi bilan bog'liqdir. Uning tarkibiga Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy Rassomlik va dizayn instituti hamda respublika Rassomlik kollejining bitiruvchilari L.Sayfi, I.Lisenko, O.Kolesnikova, N.Kuchina, M.Strelnikova, R.Mirahmedovalar kiradilar. Rassomlar batik texnologiyasini egallashlari bilan birga, ijodiy xarakterdagi vazifalarni hal etishga kirishdilar. Guruh rassomlari ro'mol, durracha, bo'yinbog', qiyiq ro'mollarga gul solishdan boshlab, asta-sekin turli liboslarga gul tushirishga, batik usulida muayyan mavzuga bag'ishlangan rasmlar yaratishga, charmga naqshlar bosishga o'tdilar.³³

Jahon san'at tarixi rassomlar uchun batik ilhom manbaiga aylandi. Ularning asarlarida o'simliksimon naqshlar bilan bir qatorda, yapon, hind, qadimgi Misr, Afrika san'ati mavzulari uchraydi. Masalan, L.Sayfiy ijodida M.Vrubelning iblisga o'xshab ketadigan "Xotin daraxt" (1998), rassom A.Rublev ikonalarining kompozitsion tamoyillariga asoslangan "Osmon podachisi"(1999) asarlari o'ziga xos ma'noga egaligi bilan ajralib turadi. Shunisi diqqatga sazovorki, rassomlar san'atning boshqa turlariga

³² uz.wikipedia.org/wiki/E.Olimboyev, "To'qimachilik sanoati" O'zME.Birinchi jild.Toshkent, 2000-yil.

³³ И. Богословская. Возрожденное искусство Батика. Санат.- Т. 1999г. №3.-С.42-43.

xos bo'lgan badiiy ifodalash tamoyillaridan keng foydalangan holda, ularni aynan batik san'atiga xos qonun-qoidalarga bo'ysundirishga muvaffaq bo'ladilar.

"Batik" guruhi va L. Sayfiyning liboslar to'plamida an'anaviy Sharq madaniyatining an'analari yaqqol namoyon bo'ladi. Bu liboslarga tushirilgan naqshlarda, ularda qo'llanilayotgan anorgul, bodomgul shakllarida, an'anaviy o'zbek va turkman gilamdo'zligiga xos handasaviy naqshlarda, zardo'zlik san'atiga oid tasvirlarda o'z ifodasini topmoqda. Ma'lumki, an'anaviy Sharq liboslarida asosan atrofdagi muhit va butun olam tabiiy hodisalari o'z aksini topishi hamda ko'tarinki ruhdagi afsonaviy, she'riy tasavvurlar bilan mujassamlashtirilishi, ularga o'ziga xos ko'rinish, rang va ramziy ifodalar baxsh etilishiga olib keladi. Ehtimol, zamonaviy rassomlarning ijodiy izlanishlari goho ongli, goho ichki his bilan yuqoridagi talqinga yaqinlashsa-da, ayni chog'da, dunyoni zamonaviy his etishga ko'proq yo'naltirilgan. Guruh tomonidan issiq batik usulida ishlangan "Bahor" mahobatli pannolar turkumi ("Sheraton - Toshkent" mehmonxonasi, 1998 — 1999yillar) ijodkorlar o'rta asr miniatyura san'ati an'analarini ijobiy o'zlashtirganliklarining yorqin namunasi.

Qadimgi bo'yoqlar asosan, anor po'sti, isparak, ro'yan kabi o'simliklardan tayyorlangan. Bugungi kunda bo'yoq sanoatida ulardan keng qo'llaniladi. Qirmizi (koshinel) va nil (indigo) bo'yoqlari esa chetdan keltirilgan. Bu bo'yoqlardan xilma-xil boshqa ranglar hosil qilingan.

Krauzening ma'lumotlariga ko'ra uch funt (Yevropa mamlakatlarida qadimgi o'lchov birligi, 1 funt – 409,5 grammga teng.) ipakni qora rangga bo'yash uchun 2 funt anor po'stlog'i va yarim funt temir qirindisi solinib, muntazam ravishda aralashtirgan holda kun davomida qaynatiladi. Ishqorda oldindan qaynatib olingan ipak tayyor aralashmaga solib qo'yiladi, shu tarzda mato bo'yaladi. Malla rang olish uchun 6 funt isparak o'ti, yarim funt ro'yan va 3 unsiya (Rossiyada qadimda qo'llanilgan og'irlik o'lchov birligi, 29,86 grammga teng) achchiqtosh olinadi. Shular hammasi uzoq vaqt davomida muntazam qaynatiladi. Suzib olingan suyuqlikka ipak solinadi. Gilos rang bo'yoq olish uchun 5 funt ipakka bir funt buzg'un, bir funt qizil bo'g'im va yarim funt koshinel olinib, qozonda qaynatiladi va suzib olinadi. Och yashil rangga bo'yash uchun ipakni isparakda sariq rangga bo'yab olinib, so'ng kuchsiz indigo qorishmasiga solinadi va h.k.

Sintetik bo'yoqlardan farqli o'laroq, o'simlik bo'yoqlari ancha turg'un bo'lib, ularda keskinlik kuzatilmaydi. O'simlik bo'yoqlarining yana bir afzalligi shundaki, ulardan foydalanilgan holda tayyorlangan matolar urinib ketmaydi, rangi aynimaydi. Bu esa mato bezaklarining uzoq vaqt o'zgarmay saqlanishiga imkon beradi.

Respublikada badiiy estetik tarbiyaning turli shakllarini to'g'ri tashkil qilish shaxsning ijodiy qobiliyatlarini aniqlash va takomillashtirishning eng samarali yo'llaridan biridir. Materiallarga badiiy ishlov berish insonga ruhiy jihatdan zavq va kuch beradi, fantaziyani rivojlantiradi, badiiy didni shakllantiradi. Ularning ijtimoiy va ishlab chiqarish sohalardagi mehnat faoliyatlari uchun mustahkam zamin yaratadi. Badiiy did sohibi, ijodiy qobiliyatga ega shaxs ancha sifatli va samarali ishlashi hayotda

isbotlangan. Inson doim go`zallikkka intiladi, bizning azaldan beri tayyorlanib kelinayotgan matolarimiz va ulardagi rang, naqsh, insondagi nafislik va nazokatning yorqin namunasi desak adashmaymiz. Bizning xalq tarixdan inson qo`li gul ekani, oddiy matoni nafis va ko`rkam kerak bo`lsa hashamatli qilibberaolishini ko`rsatgan. Bugungi kunda esa bizda yaratilgan matolarning chet el muzeylarida saqlanayotgani isbotlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Uz.arxiv/O`zbekiston badiiy gazlamalari.
2. uz.wikipedia.org/wiki/E.Olimboyev, "To`qimachilik sanoati"
3. O`zME.Birinchi jild.Toshkent, 2000-yil.
4. И. Богословская. Возрожденное искусство Батика. Санат.- Т. 1999г. №3.-С.42-43.
5. O`zbek xalqi an`anaviy kiyimlarining shakllanishi tarixidan // https://arxiv.uz/files/55718_kvantgipotezasi-va-plank..
6. Z.M.Bobur "Boburnoma". - T.: Mehnat, 1990.

AFFERENT NERVLAR OXIRIDA SEZUVCHANLIKNI KAMAYTIRUVCHI MODDALAR

Ravshanov Jahonsher

magistr

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

Annotatsiya: *Bu moddalar o'ziga hos asl holiga qayta oladigan ta'siri bilan periferik nerv tizimining biror bir qismida ta'siri namoyon bo'lib, uni og'riq sezmaydigan qilib qo'yadi. Lekin bu ta'sir hayvon organizmida chuqur o'zgarishlarga olib kelmaydi.*

Kalit so'zlari: *Novokain, kokain, lidokain, periferik nerv, mahalliy og'riqsizlantirish, Ranve, Erythroxulon Sosa, infiltratsion anesteziyada, benzoy paraminobenzoy.*

Mahalliy anestetiklar sezuvchan nerv oxiridagi tolalarda o'tkazuvchanlikni hamda qo'zg'aluvchanlikni falajlaydi avvalo og'riq yo'qoladi katta miqdorlari boshqa sezuvchanliklarni ham kamaytirib boradi. Qadimgi zamonlarda jarrohlik amalyotida mahalliy og'riqni qoldirish tez uchuvchan suyuqliklar qo'llanilgan. 1879- yilda rus olimi V.K.Anrep Janubiy amerikada o'sadigan Erythroxulon Sosa o'simligidan olingan kokain alkaloidini mahalliy og'riq qoldiruvchi sifatida amaliy tibbiyotda ishlatishga tavsiya qilingan. 1884-yil kokain ko'z kasalliklari amalyotida o'tkaziladigan jarrohliklarda qo'lanila boshlagan.

Mahalliy anesteziyalovchi moddalar xushboy kislatalar (benzoy paraminobenzoy) ning murakkab efirlari **-novokain, dikain, anestezin** va ularning amidlaridan – **lidokain ,termekain**dan tashkil topgan

Mahalliy anestetiklar faqat sezuvchan tolalarni emas, harakatlantiruvchi vegetativ nerv tolalaridan ham qo'zg'aluvchanlikni o'tkazishni falajlaydi.Ularning ushbu tasiri nervlarning mielin po'stlog'I borligi bu po'stloqning qalinligi moddalarning fizik kimyoviy xossalari bilan bog'liq. Mahalliy anestetiklarga ayniqsa ingichka mielinsiz tolalari sezuvchan bo'ladi.Infiltratsion anesteziyada impluslar qo'zg'aluvchanligining falajlanishi dastlab shu nervlardan boshlanadi taktil og'riq hamda haroratga sezuvchanlik yo'qoladi.Anestetiklar simpatik nerv tolalarini ham falajlaydi yuborilgan joyda qon tomirlar kengayadi, harakatlantiruvchi nervlar oxirida sezuvchanlik yo'qoladi.Mahalliy anestetiklar nerv tolalarining Shvann po'stlog'idan o'tolmaydi, faqat qo'zg'aluvchanlik o'tadigan yo'llarni Ranve tugunchalarini falajlaydi.

Anesteziya mahalliy anestetiklarning bevosita nerv to'qimalarini bilan boglanishi tufayli kelib chiqadi.Mahalliy anestetiklar nerv impluslari o'tishini markaziy hamda vegetativ gangliylarda falajlaydi ular presinaptik tolalardan atsetilxolin, noradrenalinning ajralishiga to'sqinlik qiladi.

Mahalliy anestetiklarni farmakokinetikasi. Kimyoviy tuzilishi jihatdan murakkab efirlarni (novokain, dikain) qondagi soxta xolinesteraza parchalaydi ayniqsa novokain tez gidrolizga uchraydi.Bunda novokain deyarli faol bo'lmagan paraminobenzoy kislata (PABK) hamda aminospirt – dietilaminetanolga (DEAE) parchalanadi.Novokainning rezortiv ta'siri ushbu aminospirtga bog'liq.Novokainning gidroliz mahsulotlari o'ziga nisbatan zaharsizroq hisoblanadi.Masalan 2 g novokain yuborilganda 30 daqiqadan keyin uning qondagi hajmi 3 barabor kamayadi, 1 soatdan keyin novokainni qonda aniqlab bo'lmaydi Bir sutka Ichida novokaindan hosil bo'ladihan PABK NING 70-80% DEAE ning 20-35% buyraklar orqali chiqib ketadi.Dikainning gidrolizi novokainga nisbatan 5 barobar sekin o'tadi,uning zaharliligi ham shunga bog'liq.Mahalliy anestetiklar shilliq pardalar,yaralar, jarohatlar yuzasida joylashgan sezuvchan nerv tolalarining oxirida anestetik ta'sir ko'rsatadi.Bu xil anesteziya oftalmologiyada stomalogiya xirurgiya yaralarni kuygan joylarni davolashda qo'llaniladi. Terminal anesteziya uchun **kokain, dikain,lidokain** qo'llaniladi, bu moddalar shilliq qavatdan sezuvchan nervlar oxiriga osongina o'tadi. Terminal anesteziya uchun suvda erimaydigan anestetiklar-**anestezin** ham qo'llaniladi, bu modda jaraohatlangan yaralangan yuza joylarga qo'yiladi. Oshqozon yarasida kukun shaklida ichishga hamda to'g'ri ichak kasalliklarida -bevosita shamchalar shaklida to'g'ri ichakka qo'yiladi.

Novokain boshqa dori vositalari bilan birga oshqozon yarasi,sanchiq, travmatik peritonit, bronxopnevmoniya, alimentar dispepsiyani; oftalmologiyada – keratit,glaucoma, keratokonyunktivitni; jarrohlik amaliyotida esa tez bitmaydigan jarohat va yaralarni;akusherlik amalyotida metrit,bachadonning tushib ketishi,yo'ldoshning ushlanib qolishi,tug'ishdan keying endometritni hamda otlar tuyog'i yallig'lanishlarida (adrenalin bilan birgalikda) va boshqa shu kabi kasalliklarni davolashda qo'llaniladi.Novokainning bir martalik yuqori dozasi; otga-5mg/kg,cho'chqaga -7,5mg/kg, itga -10-20mg/kg to 30mg/kg gacha yuborish tavsiya etiladi.Novokain vena qon tomiriga yuborilib, bo'g'ozlik davrdagi toksikoz, qon tomirlar spazmi, og'riqlar, oshqozon va o'n ikki barmoqli ichak yarasida,shuningdek yarali sanchiq, suvli yaralar va keratit kabi kasalliklarni dovolovchi vositasi sifatida ham qo'llaniladi.0,25% eritmasi,penitsillin erituvchisi sifatida ishlatilib,uning ta'sirini uzaytiradi.Novokain reginar anesteziya uchun ham qo'llaniladi.Tez parchalanganligi tufayli yuza anestizaya uchun kam qo'llaniladi.Qonga so'rilgandan keyin rezortiv ta'sir ko'rsatadi. Venaga sekinlik bilan yuborilsa,uning rezortiv yaqqil ko'rinadi,markaziy nerv sistemasiga tormozlovchi tasir ko'rsatadi.Novokain periferik ta'sirga ham ega:qon tomirlar to'qimalardagi interoretseptorlarni tormozlaydi, vegetativ tugunchalarni falajlab spazmolitik tasir ko'rsatadi.Yurakning o'tkazuvchan sistemasiga ham tormozlovchi ta'sir ko'rsatadi, yurak urishi sekinlashadi.

Mahalliy anestetiklarning xususiyatlari (novokain faolligi 1 deb olingan)

Anestetik faoliyat	Qonga so'rilgandan keying ta'sir
--------------------	----------------------------------

Modda	yuza	infiltrat	regioner	Vegitativ gangiylarni bloklash	Aritmiyaga qarshi tasir	zaharliligi
Novokain	1	1	1	1	1	
Lidokain	6	3-4	2-3	1	3	
Dikain	100	10-15	10-15	0	0	

Kokain qonga so'rilgandan keyin asosan markaziy nerv sistemasiga tasir ko'rsatadi psixomotor qo'zg'alish paydo bo'ladi. Yuza terminal anesteziya uchun shilliq pardalar, yaralar, jarohatlar yuzasida joylashgan sezuvchan nerv tolalarining oxiriga anestetik ta'sir ko'rsatad. Bu xil anesteziya qishloq xo'jaligida stomatologik, urologic, xirurgik yaralarda, kuygan joylarni davolashda qo'llaniladi

Lidokain qonga yaxshi so'riladi - kuchli aritmiyaga qarshi kurashish xususiyatiga ega. Lidokain miqdori oshirilsa, uyquchanlik paydo bo'ladi, ko'rish xususiyati kamayadi, ko'ngil ayniydi, oyoq qo'l titraydi, talvasalar ro'y beradi. Og'ir holatlarda yurak qon tomirlar faoliyati o'zgaradi nafas olish qiyinlashadi.

Orqa miya anesteziyasi. Bunda anestetik orqa miyaning subaraxnoidal bo'shlig'iga, epidural- orqa miya pardasidan yuqoridagi bo'shlig'iga, orqa miyaning oldingi va orqadagi sezuvchan ildizlariga tasir qilish uchun yuboriladi. Bu xil anesteziyaga paravertebral, sacral anesteziyalar ham kiradi. Ushbu anesteziya tufayli sezuvchanlik tananing pastki qismlarida- chanoq azolarida, oyoqlarida yo'qoladi, shu joylarda o'tkaziladigan jarroxlik uchun qo'llaniladi

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

Salimov Y., Farmonov N., Xoliqov A. Farmakologiya fanidan amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari uchun o'quv qo'llanma. Samarqand. 2012.

Azizova S.S. Farmakologiya. Darslik. - Toshkent. 2000.

Харкевич Д.А. Фармакология –М <<Медицина>>

Соколов В.Д. Фармакология. Учебник Санкт-Петербург. 2010.

ПАРА-НИТРОБЕНЗОЙ КИСЛОТАНИНГ СО(II) БИЛАН КОМПЛЕКС БИРИКМАСИ ТУЗИЛИШИ ВА ХОССАЛАРИ

Рамазонова Ситора Амруллаевна

Бухоро давлат тиббиёт институти

Биокимё кафедраси ассистенти

В данной статье с использованием современных физико-химических методов исследования проведен анализ строения и свойств комплексных соединений Co(II) на основе пара-нитробензойной кислоты. Методами масс-спектрометрического и квантово-химического расчетов исследованы комплексообразующие свойства, геометрия и физико-химические свойства полученных различных моно- и бидентатных лигандов.

Ключевые слова: *пара-нитробензойная кислота, производные бензойной кислоты, смешанный лиганд, монодентатный лиганд, бидентатный лиганд, комплексное соединение, инфракрасная спектроскопия, частота симметричных и асимметричных колебаний, валентное колебание, квантово-химический расчет, молекулярная орбиталь, релаксационная молекулярная орбитальная энергия.*

Ушбу мақолада пара-нитробензой кислота асосида Co(II) комплекс бирикмаларининг тузилиши ва хоссалари замонавий физик кимёвий тадқиқот усуллари ёрдамида таҳлил қилинган. Олинган турли хил моно- ва бидентат лигандларнинг комплекс ҳосил қилиши хусусияти, геометрияси ва физик-кимёвий хоссалари масса-спектрометрик ҳамда квант-кимёвий ҳисоблашлар орқали ўрганилган.

Калит сўзлар: *пара-нитробензой кислота, бензой кислота ҳосилалари, аралаш лиганд, монодентат лиганд, бидентат лиганд, комплекс бирикма, инфрақизил спектроскопия, симметрик ва асимметрик тебраниш частотаси, валент тебраниш, квант-кимёвий ҳисоблаш, молекуляр орбитал, бўшаштирувчи молекуляр орбитал энергияси.*

In this article, the structure and properties of Co(II) complex compounds based on para-nitrobenzoic acid were analyzed using modern physical and chemical research methods. Complex formation properties, geometry and physical-chemical properties of various mono- and bidentate ligands obtained were studied by mass-spectrometric and quantum-chemical calculations.

Keywords: *para-nitrobenzoic acid, benzoic acid derivatives, mixed ligand, monodentate ligand, bidentate ligand, complex compound, infrared spectroscopy, symmetric and asymmetric vibration frequency, valence vibration, quantum chemical calculation, molecular orbital, relaxation molecular orbital energy.*

пара-нитробензой кислота Co(II) комплекси масс-спектри параметрларида улар молекуляр массасига мос келадиган тегишли ионлар ҳосил бўлиши

кузатилди. Комплекс бирикмаларнинг масс-спектри ёрдамида таҳлилда бўлакчи ионларнинг борлиги ҳақида тегишли маълумотлар олинди. Бўлакчи ионларнинг массаси жуфт қийматларидан иборат бўлса қайта гуруҳланиш жараёни, тоқ қийматларда эса кимёвий боғларнинг оддий узилиш жараёни кузатилганлигини тасдиқлайди [1-5]. Спектрдаги метастабил ионларнинг борлиги аниқланди. Комплекс бирикмаларнинг молекуляр оғирлигини аниқланди ҳамда бўлакчи ионларнинг ҳосил бўлиши ҳақида таҳлил қилиниб, модданинг тузилиши ҳақида хулоса чиқарилди.

Комплекс бирикмаларнинг нисбий молекуляр массасисини аниқлаш учун намуналар метанол эритмасида масс спектрометрияси орқали таҳлиллар ўтказилди.

[Co(ЭДА)₂]₂L комплекси синтези қуйидаги методика бўйича олиб борилди: M:L 1:2 моляр нисбатда 0,001 моль Co(CH₃COO)₂·2H₂O нинг, 10 мл этил спиртли эритмасига, 0,002 мол *para*-нитробензой кислотанинг (L), 10 мл этил спирттаги эритмаси кўшилди. Кейин улар термометр ва қайтарма сувли совутгич билан жиҳозланган 50 мл ли колбага солиб олинди ва боғловчи модда сифатида 0,06 мг этилендиамин (ЭДА) кўшиб, 40 минут давомида магнитли аралаштиргич ёрдамида яхшилаб аралаштирилган ҳолатда ҳарорат 50°C дан оширмасдан иситилди. Сўнг реакция аралашмани кристалланиш учун очиқ ҳавода, хона ҳароратида 1 ҳафтага қолдирилди. Пушти рангли монокристаллар ҳосил бўлди. Бу монокристаллар метанолда ювиб ажратиб олинди ва таҳлил қилинди. Махсулот унуми 81 %. T_{суюқ} = 185,8 °C.

para-нитробензой кислота ва этилендиамин асосида металл (Ni(II) ва Cu(II)) комплекс бирикмаларини синтези, таҳлили, тузилиши ва физик-кимёвий хоссалари ўрганилди. Синтез қилинган бирикмалар термик анализ, рентгенструктур анализ, ИҚ-спектроскопия, масс-спектрометрия усуллари ёрдамида тадқиқ қилинган. Таҳлиллар асосида комплекс бирикмаларнинг структуралари тақриф қилинган.

[Co(ЭДА)₂]₂L бирикмаси инфрақизил спектрида 1385 ва 1511 см⁻¹ интенсив сигналларнинг пайдо бўлиши *para*-нитробензой кислота ва металл иони орасидаги координацион боғ мавжудлигидан маълумот беради. ЭДА да 1125 ва 1578 см⁻¹ соҳаларда NH-гуруҳнинг деформацион тебранишилари опмлекс бирикма ҳосил бўлгандан сўнг бу соҳалар бироз пасайиб, 1072 ва 1570 см⁻¹ соҳаларда кузатилади. Бу маълумотдан ЭДА нинг азот атомлари металл иони билан 512 см⁻¹ соҳада ютилиш чизиғини

[Co(ЭДА)₂]₂L таркибли комплекс бирикма рентген структур таҳлил ёрдамида тадқиқ қилинганда марказий атом ЭДА нинг икки молекуласи билан хелат кўринишида азот атоми орқали координацияланади.

para-нитробензой кислота молекуласидаги C-H боғ узунликлари қиймати бир хил бўлиб, этилендиамин ҳамда Co(II) билан координацион боғ ҳосил қилмаганлигини, балки водород боғ ҳосил қилганлигини тасдиқлайди. *para*-нитробензой кислота карбоксил гуруҳи кислороди ва ЭДА нинг азот атомлари орқали водород боғ ҳосил бўлади. Координацион тугун билан боғланиш N(1)-H(1)...N(2) кузатилади.

Co(II) иони билан координацияланган этилендиаминнинг иккита молекуласидаги N(1), N(2) атомлари ҳосил қилган боғ узунликлари деярли бир хил қийманга эга (2.018(2)- 2.021(2) Å.

Марказий ион ва азот орасида валент бурчак асосан 83.8(3)- 94.3(3)° қийматга эга.

Комплекс бирикмалар метанол эритмасида ЮЭСХ-масс спектрометрияси орқали таҳлил қилинди. Синтез қилинган бирикмаларнинг масс-спектрида уларнинг молекуляр массасига мос келадиган ионларнинг ҳосил бўлиши хулоса қилинди.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tursunov M.A., Umarov B.B., Abdiyev B.S., Ganiyev B.S. (2021). Synthesis, IR, ¹H NMR spectroscopy and X-RAY diffraction analysis of benzoylacetic aldehyde aroylhydrazones. Elementary Education Online, 20(5), 7246-7246.

2. Umarov Baqo, et al. "Learning with EPR and IR-A structure of the copper (II) in formylpinacoline and benzoylacetic aldehyde aroylhydrazones." Scientific Bulletin of Namangan State University 1.1 (2019): 37-43.

3. Umarov B.B., M.A. Tursunov and V.V. Minin. "Kompleksy s proizvodnymi ketoal'degidov i ketoefirov" (2016).

4. Турсунов М.А., Умаров, Б.Б. (2018). Таутомерия в ряду ацилгидразонов этилового эфира 5,5-диметил-2,4-диоксогексановых кислот. Universum: химия и биология, (3 (45)), 41-44.

5. Tursunov M.A., B.B. Umarov and K.G. Avezov. "Copper (II) complexes with aroylhydrazones of ethyl ether 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoic acid" Development of science and technology. Scientific and technical journal 2 (2018): 71-75.

6. Турсунов М.А., et al. "Синтез и кристаллическая структура комплекса никеля(II) с арилгидразоном этилового эфира 5,5-диметил-2,4-диоксогексановой кислоты" "Academic Excellence on Science and Research" Special Issue |2022 Journal of Advanced Research and Stability ISSN: 2181-2608www.sciencebox.uz/551(2020): 78-90.

7. Mardonov S.Y., Tursunov M.A., regional focus and tautomerism in the series of aroylhydrazones of β-dicarbonyl compounds. Journal of Pharmaceutical Negative Results. Volume 13 | Special Issue 6 | 2022 P. 279-287

8. Mardonov S.Y., Synthesis and structure of the ni (ii) complex on the basis of the 4, 4-dimethyl-3-oxypentanal para-methoxitobenzoylhydrazone. European Journal of Interdisciplinary Research and Development. Volume-03 May-2022.P. 5-8.

ҲУҚУҚИЙ ДАВЛАТ ҚУРИШ ВА ҚОНУН УСТУВОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИНГ АҲАМИЯТИ

Фируза Мухитдинова

*ТДЮУ профессори, юридик фанлари доктори
feruza.mukhitdinova@gmail.com*

Феруза Лутфуллаева

*ТДЮУ қошидаги академик лицей ҳуқуқ фани ўқитувчиси
flutfullayeva578@gmail.com*

Дилрабо Абдусамиева

*ТДЮУ “Давлат ва ҳуқуқ назарияси” кафедраси ўқитувчиси
dilraboabdusamiyeva@gmail.com*

Аннотация. *Мазкур мақолада давлат ва жамият қурилиши тизимини такомиллаштириш масалалари, фаол жамоатчилик назоратининг ҳуқуқий демократик давлат қуриш ва қонун устуворлигини таъминлашдаги аҳамияти таҳлил этилган. Муаллифлар жамоатчилик назорати аҳолининг ҳуқуқий саводхонлигини оширишга, ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга алоҳида эътибор қаратишган.*

Янги Ўзбекистондаги ислохотлар ҳеч қачон ортга қайтмайди”.

Шавкат Мирзиёев

“Ўзбекистонда муносиб меҳнат бўйича 2021-2025 йилларга мўлжалланган янги Мамлакат дастури БМТнинг Ўзбекистон учун барқарор ривожланиш мақсадлари соҳасида ҳамкорлик дастурига тўлиқ мос келади ва Ўзбекистон дунёдаги бундай дастурни қабул қилган биринчи мамлакат ҳисобланади”.

Халқаро меҳнат ташкилоти Бош директори Г.Райдер

Жамоатчилик назорати – фуқаролар ҳамда фуқаролик жамияти институтлари томонидан амалга ошириладиган назорат шаклидир . Бундай назорат воситасида давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, уларнинг мансабдор шахслари томонидан қонунларга қай тарзда амал қилаётгани ва уларни қандай ижро этаётганини назоратга олинади. Дунё тажрибаси шуни кўрсатадики, жамоатчилик назорати фақат алоҳида фуқаролар, аҳолининг турли қатламлари ва кенг жамоатчилик манфаатларига хизмат қилибгина қолмай, балки замонавий давлатчиликни ривожлантириш, давлат бошқаруви самарадорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Зеро, жамоатчилик назорати қонунларнинг самарали ишлашини, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоясини, давлат тузилмаларининг такомиллашувини таъминлайди. Бу, ўз навбатида, ваколатли давлат органлари фуқаролардан, фуқаролик

жамияти институтларидан келиб тушган таклиф ва мулоҳазалар асосида мамлакатда изчил ислоҳотларни амалга ошириш имкониятини беради.

Янги Ўзбекистонни қуриш, халқимизнинг кўп йиллик орзуларини рўёбга чиқариш, инсон ҳуқуқларини энг олий қадрият даражасига кўтариш, мавжуд муаммоларга ечим топиш йўлида улўф халқпарвар, демократик мақсадларимизга эриша бошладик.

Маълумки, Ўзбекистонда жамоатчилик назоратини замон талаблари даражасида йўлга қўйиш масаласига фақат сўнгги йилларда жиддий эътибор қаратила бошланди. Чунки мустақил ривожланишнинг дастлабки ўн йилликларида асосий эътибор миллий давлатчиликни шакллантириш, давлат ва бошқарув органлари фаолиятини ташкил этиш, турли соҳалардаги жараёнлар устидан давлат назоратини ўрнатишга қаратилган эди.

Мамлакатда фуқаролик жамиятининг унсурлари ҳам ҳали шаклланмаганлиги, бу соҳада тажрибаларнинг етишмаслиги, янги жамиятнинг ҳуқуқий ва иқтисодий асослари шаклланмаганлиги каби долзарб муаммолар мавжуд эди. Чунки том маънодаги фуқаролик жамияти институтлари мавжудлиги жамоатчилик назоратининг энг муҳим шартларидан ҳисобланади. Жамоатчилик назорати механизмларининг пайдо бўлиши турли жамоат ташкилотлари, хилма-хил оммавий ахборот воситалари ва фуқароларнинг фаоллиги ривожланиши билан чамбарчас боғлиқ.

Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида “Давлат органлари ва мансабдор шахслар жамият ва фуқаролар олдида масъул”лиги белгилаб қўйилган бўлса ҳам, жамоатчилик назорати ҳақида қоидалар йўқ эди. Фақат 2014 йили Конституцияга киритилган ўзгартириш ҳамда қўшимчалар билан жамоатчилик назорати институтига конституциявий мақом берилди. Жумладан, Асосий қонуннинг 32-моддасига фуқароларнинг жамият ва давлат ишларини бошқаришдаги иштироки давлат органларининг фаолияти устидан жамоатчилик назоратини ривожлантириш ва такомиллаштириш йўли билан амалга оширилишини назарда тутувчи норма киритилди. Бу эса, ўз навбатида, давлат органлари фаолияти устидан таъсирчан жамоатчилик назоратини амалга оширадиган турли фуқаролик жамияти институтларини ривожлантиришга оид қонунчилик тизими шаклланишига замин яратди.

2017 йилдан бошлаб мамлакатимизда жамоатчилик назорати институти ривожланишининг янги даври бошланди деб эътироф этиш мумкин. Буни давлатимиз раҳбарининг Фармони билан тасдиқланган 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси мисолида ҳам кўриш мумкин. Мисол учун, жамоатчилик назорати юртимизда узоқ тарихий илдизларга эга. Бу институт бизда қадим-қадимдан оқсоқоллар Кенгаши кўринишида намоён бўлиб келган. Бу Кенгашлар маҳаллалардаги ободонлаштириш, аҳоли муаммоларини ҳал этиш, ўзини-ўзи ҳимоя қилиш, ҳамиша огоҳ ва хушёр бўлиш, фарзандлар

тарбиясига лоқайд қарамаслик ва бошқа жамоат ишлари билан шуғулланадиган жамоатчилик тузилмаси ҳисобланган.

Бугунги кунда эса, давлат бошқаруви ва ҳокимияти органларининг самарали фаолият юритишида жамоатчилик назорати омили жуда муҳим аҳамият касб этади. Давлат органлари раҳбар-ходимларининг қонунларга қатъий амал қилиб, ўз зиммаларидаги вазифа ва мажбуриятларини масъулият билан адо этишларида бу институтнинг таъсир доираси ниҳоятда юқори.

Шундай экан, жамоатчилик назоратини амалга оширишда, биринчи навбатда, барча фуқароларнинг, қолаверса, нодавлат ташкилотлар ва оммавий ахборот воситаларининг ўрни ва ролини янада кучайтириш лозим. Бу борада бугун мамлакатда кечаётган сиёсий, ижтимоий-иқтисодий жараёнларга нисбатан масъулият, ташаббускорлик, дахлдорлик ҳислари ҳар бир инсон онгида шаклланиши керак. Биз ҳар қандай қонунбузилиш ҳолатларига мурасасиз бўлсак, мансабдор шахсларнинг хатти-ҳаракатларига кўпчилик бўлиб баҳо берсак, ўз фикр-мулоҳазаларимизни эмин-эркин баён этсак, ана ўшанда чинакам қонун устуворлиги таъминланади.

Мамлакатимиз раҳбарининг 2016 йил 28 декабрдаги “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тизимини тубдан такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармони асосида ташкил этилган Ўзбекистон Республикаси Президентининг Халқ қабулхоналари ва Виртуал қабулхонаси қисқа фурсат ичида аҳолини ўйлантриб келаётган долзарб масалалар ечимини топиш, давлат бошқаруви органлари билан фуқаролар ўртасида самарали ҳамкорликни йўлга қўйиш имконини берди.

2017 йил 22 декабрида мамлакатимиз тарихида биринчи марта давлат раҳбари томонидан Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномада, жумладан, мамлакатимиз фуқаролари давлат ва жамият ҳаётига дахлдор муҳим масалалар бўйича ўз фикрларини билдиришлари учун интернет тармоғида «Менинг фикрим» деб номланган махсус портал ташкил этиш мақсадга мувофиқ эканлиги алоҳида таъкидлаб ўтилган эди. Хусусан, демократиянинг илғор механизми сифатида жамоа бўлиб электрон мурожаат киритиш тартибини жорий қилиш ҳамда бир гуруҳ фуқаролар томонидан илгари сурилган ташаббусларни Олий Мажлис ёки халқ депутатлари Кенгашлари кўриб чиқиши мажбурий экани қонунда белгилаб қўйилиши лозимлиги таъкидланган эди. Ҳозирги кунда фуқароларнинг муҳим қарорлар қабул қилиш жараёнида иштирокини кенгайтириш ҳамда қонун ҳужжатлари ва Президент топшириқларини бажариш бўйича жамоатчилик назоратини ташкил этишга қаратилган “Mening fikrim” ва “Jamoatfikri.uz” сингари бир қатор веб- порталлар ишлаб турибди.

Шунингдек, 2018 йил 12 апрелда “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги Қонуннинг қабул қилиниши фуқароларининг давлат органлари фаолиятиустидан жамоатчилик назоратини амалга ошириш орқали жамият ва

давлат ишларини бошқаришга бўлган конституциявий ҳуқуқларини рўёбга чиқаришда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 4 июлдаги “Давлат органлари ҳузурида Жамоатчилик кенгашлари фаолиятини ташкил этиш чоратadbирлари тўғрисида”ги қарори мамлакатимизда мустақил фуқаролик институтларини ривожлантириш, давлат органларининг фуқаролар билан яқин ҳамкорлигини йўлга қўйиш, давлат органлари фаолияти устидан таъсирчан жамоатчилик назоратини ўрнатиш юзасидан комплекс чоратadbирларни белгилагани билан ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Жамоатчилик палатасини ташкил этиш тўғрисида”

2020 йил 16 апрелдаги Фармони жамоатчилик назоратини янада ривожлантириш борасида фаолиятни сифат жиҳатдан янги даражага кўтаришда жиддий аҳамият касб этадиган муҳим ҳужжат бўлди. Жамоатчилик назоратининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини кучайтиришга қаратилган бундай долзарб қонунларни қабул қилиш билан бир қаторда ўтган йиллар мобайнида қабул қилинган кўплаб қонун ҳужжатларига давр талабидан келиб чиқиб, муҳим ўзгаришлар киритилди.

2019 йил 29 августида бир қатор муҳим қонунларга, хусусан, “Давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш тўғрисида”ги, “Озиқ-овқат маҳсулотининг сифати ва хавфсизлиги тўғрисида”ги, “Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида”ги, “Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида”ги, “Ўрмон тўғрисида”ги, “Радиациявий хавфсизлик тўғрисида”ги, “Психиатрия ёрдами тўғрисида”, “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида”ги қонунлар ҳамда Бюджет кодексига жамоатчилик назоратини кучайтиришга қаратилган ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. Мазкур ўзгартиришларга мувофиқ, Ўзбекистон фуқаролари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат ташкилотлари ва оммавий ахборот воситаларига юқорида кўрсатилган қонун ҳужжатлари тартибга солувчи соҳаларда жамоатчилик назоратини амалга ошириш ҳуқуқи берилди.

Қонунда давлат органларининг, улар мансабдор шахслари-нинг фаолиятига тааллуқли ва ижтимоий аҳамиятга эга бўлган масалаларни муҳокама қилиш учун нодавлат ноижорат ташкилотлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва оммавий ахборот воситалари жамоатчилик эшитувларини ўтказишлари мумкинлиги белгиланган бўлса-да, бу норманинг ҳам амалиётда ишлатилиши ниҳоятда суст кечган. Жамоатчилик фикрини ўрганиш институтидан эса, фақатгина санокли нодавлат ташкилотлари фойданишган, холос.

Шундан келиб чиққан ҳолда, мазкур жамоатчилик назорати институтларининг қўлланилишини жонлантириш, янги институтларни жорий

қилиш устида ишлар олиб борилмоқда. Хусусан, 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси доирасида Адлия вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Демократик ислохотларни амалга оширишда давлат органларининг масъулиятини янада ошириш, шунингдек, очиқлик, шаффофлик ва жамоатчилик назорати механизмларини кенгайтириш ва самарали рўёбга чиқариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони лойиҳаси ишлаб чиқилди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Конституциявий комиссия аъзолари билан учрашувдаги нутқида “Биз Конституциямизда муҳраб қўйилган ҳуқуқий демократик давлат ва адолатли фуқаролик жамиятини қуриш ғоясига содиқ қолган ҳолда, кенг кўламли ишларни амалга оширдик ва бу борада катта тажриба орттирдик.

Инсоният илмий-технологик даврга қадам қўйди. Жаҳонда кескин трансформация жараёнлари ва рақобат кучаймоқда. Эртанги кунини ўйлаган халқлар ва давлатлар ўз келажаги ҳақида бугун ҳар қачонгидан ҳам жиддий бош қотирмоқда. Бир сўз билан айтганда, “Инсон қадрини учун” ғоясини ҳамда ҳозирги ислохотларимизнинг бош тамойили бўлган “Инсон – жамият – давлат” деган ёндашувни Конституциямизнинг мазмун-моҳиятига чуқур сингдириб, амалий ҳаётимизда бош қадриятга айлантиришимиз зарур. Яъни, инсоннинг қадр-қиммати, шаъни ва ғурури бундан буён барча соҳаларда биринчи ўринда туриши керак.

Ана шундай талаблардан келиб чиқиб, қуйидаги устувор йўналишларга эътиборингизни қаратмоқчиман.

Биринчи йўналиш – инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, қадр-қиммати, дахлсиз ҳуқуқлари ва манфаатлари масаласи. Шу боис инсон қадрини юксалтириш ҳақиқатда давлат ҳокимияти органларининг конституциявий бурчи ва устувор вазифаси бўлмоғи шарт.

Янгиланаётган Конституциямизда ушбу тамойиллар аниқ ифода этилиши, ўзининг мукамал ҳуқуқий ечимини топиши зарур. Иккинчи йўналиш – Асосий қонунимизда “Ўзбекистон – ижтимоий давлат” деган тамойилни мустақамлашни таклиф этаман.

Чунки “инсон қадрини” тушунчаси “ижтимоий давлат” тушунчаси билан чамбарчас боғлиқдир. Ушбу ғоянинг туб негизиде ҳам аввало инсон қадрини улуғлаш, инсонга хизмат қилишдек олижаноб мақсад мужассамдир.

Маълумки, ижтимоий давлат ҳар бир инсон учун ижтимоий тенглик ва адолат принциплари асосида муносиб яшаш шароитларини яратиб беради. У – ижтимоий тафовутларни камайтириш, муҳтожларга ёрдам бериш бўйича самарали сиёсат олиб борадиган давлат моделидир.

Учинчи йўналиш – эркин ва адолатли фуқаролик жамияти ривожланиши билан боғлиқ масаладир.

Бизнинг халқимиз учун жамият, аввало, маҳалладан бошланади. Маҳалла – асрлар давомида миллий урф-одатларимиз ва бой маънавиятимизни безавол сақлаб, халқимиз учун эзгулик ва тарбия бешиги, яхши кўшничлик ва ҳамжиҳатлик маскани бўлиб келмоқда.

Тўртинчи йўналиш – Ўзбекистонда инсонпарвар, демократик ҳуқуқий давлат қуриш масаласидир.

Ҳуқуқий давлат – инсониятнинг минг йиллар мобайнидаги машаққатли меҳнати эвазига шаклланган тараққиёт ғояси ва буюк кашфиётидир.

Фақат ҳуқуқий давлат шароитидагина инсоннинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қимматини тўлиқ таъминлаш, том маънода халқпарвар бошқарув тизимини шакллантириш мумкин.

Ҳуқуқий давлат – демократик тамойиллар асосида қабул қилинган қонунлар олдида барча тенг ва ҳисобдор бўлган, ҳеч ким қонундан устун турмайдиган давлатдир.

Шу маънода, мен “Ўзбекистон – ҳуқуқий давлат” деган ғояни Конституциямизда аниқ мустаҳкамлаб қўйишни таклиф этаман» - деганлари мазкур мавзунинг вазифаларини янада оширдик, давлат органлари томонидан қабул қилинаётган қарорларнинг ижро этилиши жараёнини жамоатчилик томонидан кузатиб бориш имкониятини берувчи янги платформа ишга туширилади.

Шу ўринда жамоатчилик назоратининг судлар фаолиятидаги ўрни ҳақида ҳам қисқача тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқ. Кейинги вақтларда Ўзбекистонда ишларни сайёр суд мажлисларида кўриб чиқиш амалиёти изчил йўлга қўйилгани, ўз навбатида, судларда қонуний, асослантилган ва адолатли суд қарорлари чиқарилишига хизмат қилмоқда.

Маълумки, судларда жиноят ишларининг адолатли тарзда кўриб чиқилиши ва қонуний ҳал этилишида жамоатчиликнинг иштирок этиши Конституцияда белгилаб қўйилган. Унинг 32-моддасига кўра, Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари жамият ва давлат ишларини бошқаришда бевосита ҳамда ўз вакиллари орқали иштирок этиш ҳуқуқига эгадирлар. «Судлар тўғрисида»ги Қонунда эса, Қорақалпоғистон Республикаси жиноят ишлари бўйича суди, жиноят ишлари бўйича вилоят, Тошкент шаҳар, жиноят ишлари бўйича туман (шаҳар) суди ҳамда Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий суди ҳамда ҳудудий ҳарбий судлар таркибида халқ маслаҳатчилари иштирок этиши назарда тутилган.

Албатта, халқ маслаҳатчиларининг судлардаги иштироки шахс, жамият ва суд ҳокимияти ўртасидаги ижтимоий алоқаларни мустаҳкамлаши баробарида, қонун устуворлиги ва ижтимоий адолатни таъминлашнинг муҳим омили ҳамдир. Шу билан бирга, суд органлари фаолиятининг шаффофлигини янада таъминлаш, аҳоли билан очиқ мулоқотни кенгайтириш, айниқса, одил судловни амалга оширишда жамоатчилик ролини кучайтириш борасида ҳали қилиниши

лозим бўлган ишлар бор. Бу борада халқаро амалиёт ва ривожланган давлатлар тажрибасини атрофлича ўрганиш ва мақбул жиҳатларни Ўзбекистон суд тизимига татбиқ этиш фойдадан холи бўлмайди.

Масалан, Францияда вояга етмаганлар томонидан содир этилган оғир жиноятлар 3 нафар малакали судья ва 9 нафар суд маслаҳатчиси иштирокида кўрилади. Мабодо, судья суд маслаҳатчиларисиз, ўзи якка тартибда вояга етмаганларнинг жиноий ҳаракатларига доир ишларни кўрадиган бўлса, бу ҳолда судья судланувчига нисбатан фақат тарбиявий ва назорат чораларинигина қўллаш ҳуқуқига эга, холос. Англияда эса, суд маслаҳатчилари қотиллик жиноятларини, табиий бўлмаган ёки гумонли ўлим ёки ўлимнинг сабаби аниқланмаган ҳолатларни текширишда иштирок этади. Японияда халқ судьялари оғир жиноят ишларининг муҳокамасида судья сифатида қатнашиш ҳуқуқига эга. Бунда судлов ҳайъати таркиби олти нафар халқ судьяси ва уч нафар профессионал судьядан иборат бўлади. Айбланувчи халқ судьясидан воз кечиш ҳуқуқига эга бўлмайди. Европанинг аксарият давлатларида эса, суд маслаҳатчилари профессионал судья билан шахснинг айбдор ёки айбсизлиги, шунингдек, судланувчига жазо чорасини белгилаш билан боғлиқ масалани биргаликда ҳал этади.

Умуман, одил судловни амалга ошириш жараёнида жамоатчилик назоратидан кўзланган мақсад — муайян суд иши юзасидан адолатли ва холис суд қарорларининг чиқарилишига эришишдан иборат.

Мухтасар ифодалаганда, жамоатчилик назоратининг асосий қуроли – бу қонун. Жамоат ташкилотлари давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг қонунларга қай тарзда амал қилаётгани ва уларни қандай ижро этаётганини назорат қилади. Жамоатчилик назоратининг хулосалари ижро ҳокимиятининг фаолиятини танқидий кўриб чиқиш, хатоларни тузатиш, халқчилликни таъминлашга хизмат қилади.

Фуқароларнинг фаоллиги, ижтимоий ҳодисаларга дахлдорлик ҳиссининг ортиши ҳамда ҳар бир давлат хизматчисининг ўз фаолияти жамоатчилик назорати остида эканлигини чуқур ҳис этиб бориши фуқаролик жамияти шаклланиши жараёнининг муҳим шартларидандир. Яъни, давлат органлари аҳолига ўз сиёсати, ҳаракатларини тушунтириб бериши, халқ олдида мунтазам равишда ҳисобот бериб бориши бугунги замон талабидир.

2023 йил 1 январдан бошлаб давлат томонидан, шу жумладан вазирлик ва идоралар томонидан ҳар қандай танловлар (конкурслар, олимпиадалар)ни ўтказиш мақсадида инсон омилини истисно қилувчи ва жамоатчилик иштирокини назарда тутувчи “Шаффоф танлов” ягона электрон платформасини яратилди.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан бошланган ислохотларнинг янги bosқичида давлат бошқаруви тизими самарадорлигини ошириш, давлат органлари фаолиятининг очиқлиги

ва уларнинг жамият олдида ҳисобдорлигини таъминлаш ҳамда ижтимоий-сиёсий жараёнларда фуқаролар иштирокини кучайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Президентимиз илгари сурган «Халқ давлат идораларига эмас, балки давлат идоралари халқимизга хизмат қилиши керак» ҳамда «Қонунларнинг ягона манбаи ва муаллифи халқ бўлиши лозим» сингари ғоялар жамиятимизда жамоатчилик назоратининг таъсир доирасини янада кенгайтиришга, аҳолининг муҳим қарорлар қабул қилиш жараёнида бевосита иштироки фаоллашувига хизмат қилмоқда.

ХУЛОСА

Юқоридагиларга асосланиб, қуйидаги илмий-назарий хулосаларга келинди:

Биринчидан, демократик давлат – халқ давлат сиёсатининг йўналишини аниқлаш, унинг органлари ва мансабдор шахслари фаолиятини назорат қилиш ва ушбу даврда ҳокимиятни амалга ошириш учун масъул бўлган сиёсий бирлашмалар ва сиёсий арбобларни баҳолаш учун энг олий (суверен) ҳуқуқ ва ҳақиқий (реал) имкониятларга эга бўлган давлат.

Иккинчидан, янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясида давлат ва жамият қурилишини том маънода «юқоридан пастга» – горизонтал эмас, балки «пастдан юқорига», яъни вертикал тизимда йўлга қўйиш режалаштирилмоқда. Бу тизим ҳар жиҳатдан самарали бўлиб, давлатнинг децентрализация қилиниши демократик давлат қуришда муҳим аҳамияти касб этади.

Учинчидан, “Ҳокимиятнинг бўлиниши ва ўзаро бир-бирини тийиб туриши” принципи давлат бошқарувида ўз аксини чинакам маънода топиб бормоқда;

Тўртинчидан, жамият ва давлат бошқарувида кенг жамоатчилик ҳамда фуқаролик жамияти институтлари иштирокининг ташкилий-ҳуқуқий асослари такомиллаштириб борилмоқда.

Демак, бихниг фикримизча, ҳозирги кунда Ўзбекистон ижтимоий давлат ва адолатли жамият қуриш сари дадил бормоқда. Тараққиёт стратегиясида белгиланган “Янги Ўзбекистон – ижтимоий давлат” принципини ҳаётга татбиқ этиш бўйича конституциявий нормани мустаҳкамлаш масалалари илмий тадқиқотлар даражасига кўтарилган долзарб вазифадир. Буларнинг барчаси ижтимоий давлатнинг вазифаси нафақат унинг ижтимоий, балки иқтисодий функциялари билан ҳам боғлиқлигини кўрсатади. Шундан келиб чиққан ҳолда таклифимиз: Конституциянинг 39- моддасида давлат ижтимоий хизматлар тизимини ривожлантириш учун зарур шароитлар яратиши бўйича норма бўлиши керак. Модданинг кейинги хатбошисида эса “тирикчилик учун зарур энг кам миқдордан” деган сўзларни “энг кам истеъмол харажатларидан” деб ўзгартириш тўғри бўлади.

1. Жаҳон тажрибаси кўплаб демократик ҳуқуқий давлатларда бозор иқтисодиёти муносабатлари амал қилишини кўрсатади. Шу сабабли амалдаги Конституцияда жамият ва давлатнинг иқтисодий негизларини белгилашда

бозор муносабатларининг барча иштирокчилари – истеъмолчилар, тадбиркорлар ва давлатнинг вазифаларини аниқ белгилаш мақсадга мувофиқ;

2. Юртимизда фаолият олиб бораётган 9 минг 200 дан ортиқ нодавлат ноижорат ташкилотлари жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқ ҳамда қонуний манфаатларини, демократик кадриятларни ҳимоя қилишда, ижтимоий ҳаёт, маданият ва таълим борасидаги мақсадларга эришишда муҳим вазифани бажармоқдаки, мазкур институтларнинг: маҳалла, сиёсий партиялар, касаба уюшмалари, ва бошқа жамоат бирлашмаларининг мақомини Конституциявий асосини янада мустаҳкамлаш лозимлигини давлатимиз раҳбари ҳам бежиз таъкидламадилар. Биз ҳам мазкур таклифни инobatга олиними тарафдоримиз.

Хулоса ўрнида таъкидлаш керакки, Янги Ўзбекистонни барпо этиш – бу шунчаки хоҳиш-истак, субъектив ҳодиса эмас, балки туб тарихий асосларга эга бўлган, мамлакатимиздаги мавжуд сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маърифий вазиятнинг ўзи тақозо этаётган, халқимизнинг асрий интилишларига мос, унинг миллий манфаатларига тўла жавоб берадиган объектив заруратдир.

Янги Ўзбекистон – демократия, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари борасида умумэътироф этилган норма ва принципларга қатъий амал қилган ҳолда, жаҳон ҳамжамияти билан дўстона ҳамкорлик тамойиллари асосида ривожланадиган, пировард мақсади халқимиз учун эркин, обод ва фаровон ҳаёт яратиб беришдан иборат бўлган давлатдир.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

I. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар:

1.1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.02.2021 й., 03/21/671/0093-сон

1.2. Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 12 апрелда қабул қилинган «Жамоатчилик назорати тўғрисида»ги ЎРҚ-474-сон Қонун. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон

1.3. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 14 январдаги «Жабрланувчиларни, гувоҳларни ва жиноят процессининг бошқа иштирокчиларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон

1.4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони билан тасдиқланган 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 01.05.2021 й., 06/21/6217/0409-сон

1.5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 октябрдаги «Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва

эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4850-сонли Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 43-сон, 497-модда

1.6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 21 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси суд тизими тузилмасини тубдан такомиллаштириш ва фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4966-сонли Фармони. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 21.01.2021 й., 06/21/6143/0052-сон

1.7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 сентябрдаги ПФ-5185-сон Фармони билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепцияси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 17.03.2021 й., 06/21/6188/0216-сон

1.8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги Фармонига шарҳ. URL: <https://lex.uz/docs/3331174>

1.9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 22 июндаги ПФ-6012-сон Фармони билан тасдиқланган Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий стратегияси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон

1.10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 июлдаги “Судлар фаолиятини янада такомиллаштириш ва одил судлов самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6034-сонли Фармони. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 27.05.2022 й., 06/22/142/0453-сон

1.11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 17 мартдаги “Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш ҳамда ҳуқуқий хизмат кўрсатишда адлия органлари ва муассасалари фаолияти самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-89-сон Фармони. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 18.03.2022 й., 06/22/89/0227-сон

1.12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 ноябрдаги «2022-2023 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистон маъмурий ислохотлари дастурини ишлаб чиқиш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида» Ф-5-сон фармойиши. URL: <https://lex.uz/docs/5738084?otherlang=#5740917>

II. Китоб ва туркум нашрлари:

2.1. Ҳусанов О.Т. Ўзбекистон Республикасининг давлат ҳокимияти вакиллик ва ижроия ҳокимияти органлари. – Т.: Университет, 1994. – 132 б.

2.2. Азизхўжаев А.А. Демократия халқ ҳокимияти демакдир. – Т.: Шарқ, 1996. – 226 б.

2.3. Якубов Ш.У. Давлат ва фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигининг ҳуқуқий механизмлари/Монография. – Т.: «LESSON PRESS», 2018. – 16-б.

- 2.4. Саидов А.Х., Тожихонов У. Давлат ва ҳуқуқ назарияси/ – Т., 2001. – 236-б.
- 2.5. Ахмедшаева М.А. Давлат ва ҳуқуқ ривожининг ҳозирги замон тенденциялари / Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. З.М.Исломов. – Тошкент: ТДЮУ нашриёти, 2016. –260 бет.
- 2.6. Одилқориев Х. Конституция ва фуқаролик жамияти. – Т.: Шарқ, 2002. – 320 б.
- 2.7. Сайдуллаев Ш. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. –Тошкент: ТДЮУ, 2018.
- 2.8.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARNING TIL O'RGANISH KO'NIKMALARINI DIDAKTIK O'YINLAR ORQALI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY NAZARIY ASOSLARI.

Gulbayeva Gulxayyo Bahodirovna

Gulbayeva92@mail.ru

+998973519295

*TerDUPI Ta'lim tarbiya nazariyasi
metodikasi(boshlang'ich ta'lim)*

2-kurs magistranti.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshirish uchun ingliz tili o'qitishning samarali bo'lishi uchun didaktik o'yinlardan foydalanishga to'xtalib o'tamiz.*

Kalitso'zlar: *boshlang'ich sinflar, innovatsiya, didaktika o'yin, ta'lim zamonaviy innovatsion metodlar, qiziqarli o'yinlar*

“Yoshlarni zamonaviy bilim va tajribalar, ezgu fazilatlar egasi bo'lgan insonlar etib voyaga yetkazish, ta'lim sifatini tubdan yaxshilash maqsadida, avvalo, o'quv dasturlari, metodik qo'llanmalarni ilg'or xalqaro mezonlarga moslashtirish, bolalarning tahliliy va kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun ularga sermazmun va tushunarli darsliklar yaratish zarur.

“O'quvchilarning axloqiy yetukligini shakllantirish jarayonida har bir alohida olingan vaziyatda ularning axloqiy ko'rinishlarini realizatsiyalashni metodik ta'minlash o'smirlar axloqiy rivojlanganligining dolzarb darajasiga nisbatan qulayligini (o'zlashtirilishini) hisobga olish asosida pedagogik ta'sirni puxta rejalashtirish; ilgari o'qituvchi ta'sirning ehtimoliy natijalarini prognozlash va jarayonning borishi va uni korreksiyalashda bu natijalarni tegishli hisobga olishdan iborat.

Izohli lug'atida “integratsiya” - lotincha “integration” so'zidan olingan bo'lib, “integr” to'liq, yaxlit, bir butun degan ma'nolarni anglatadi. Integratsiya-o'zaro bog'langan holda rivojlantirish, bir butun qilib birlashtirmoq, yaxlit holga keltirmoq ekanligi ta'kidlanadi. Integratsiya turli xil qism va elementlarni bir butunlikka birlashtirish demakdir.

O'quvchilarni tarbiyalashning vazifalaridan biri ularda ilmiy dunyoqarash elementlarini shakllantirishdir. Ushbu vazifani hal qilishda to'g'ri ish qilishning asosiy sharti o'quvchining shaxs sifatida muvaffaqiyatli rivojlanishidir. Til o'rgatish bilan bog'liq bo'lgan o'quvchilarda ilmiy dunyoqarash elementlarining shakllanishini quyidagi omillar belgilab beradi:

1. Tilning ijtimoiy hodisa sifatidagi mohiyati uning kommunikativ vazifasini ifodalashdan iborat. Maktablarda, jumladan, boshlang'ich sinflarda til o'rgatishning

asosiy yo'nalishi o'quvchilarga tilning muloqotda tutgan o'rnini tushunishga qaratilgan.

2. Fikr til bilan chambarchas bog'liq bo'lib, fikr so'z orqali yuzaga keladi. Til tafakkur mahsuli hisoblanadi va ondan tashqarida mavjud emas.

Tilning barcha jabhalarini (nutq, fonetika, lug'at, grammatika, so'z yasash) o'zaro bog'liq holda o'rganish ona tili o'qitishning asosiy tamoyili bo'lib, uni amalga oshirish o'quvchilarning til haqidagi murakkab, rivojlanib borayotgan tushunchalarining ilmiy asosidir, o'zaro bog'liq hodisa. yaratadi Tilning mohiyatini bunday tushunish hodisalarning rivojlanishi va o'zaro bog'liq bo'lgan qismlarning tuzilishini tushunish uchun zamin yaratadi.

Shaxs nutqini o'stirishda maktabgacha va boshlang'ich ta'lim bosqichlari boshlang'ich davr bo'lishi inobatga olinsa, ularning takomillashtirilishi, "boshlang'ich ta'lim mazmunini to'liq integrallashtirish, mazkur mazmunda ta'lim-tarbiya elementlari uyg'unligini ta'minlashning naqadar dolzarb ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Gumanistik paradigma g'oyalari 1991 yildan keyin respublika uzluksiz ta'lim tizimiga joriy etila boshlandi. Paradigmaning diqqat markazida o'quvchining barkamol rivojlanishi, uning intellektual ehtiylari, - erkin fikrlaydigan shaxsni tarbiyalash|| masalasining ijobiy hal etilishi etadi. Ayni vaqtda respublika ta'lim muassasalarida qo'yidagi g'oyalarga amal qilinmoqda: - Demokratik jamiyatda bolalar, umuman har bir inson erkin fikrlaydigan etib tarbiyalanadi. Agar bolalar erkin fikrlashga o'rganmasa, berilgan ta'lim samarasi past bo'lishi muqarrar. ... Mustaqil fikrlash - ham katta boylikdir.

Maktab tajribasi va maxsus tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqorida qayd etilgan elementar qoidalarni o'qitish jarayoniga tatbiq etishda til ijtimoiy hodisa sifatidagi bilimlar majmuasini to'g'ri tanlash, asosiy til hodisalarini tushuntirishda o'qituvchining metodik yo'lining to'g'riligi. va turlari, o'quvchilar tafakkurini faollashtirish, til nazariyasini o'qitishda asos bo'lgan til materialini sifatli isbotlash hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Shubhasiz, maktab tajribasida har bir omil har xil emas. Aksincha, ularning bir-biriga to'g'ri, maqsadli ta'siri ijobiy natija beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari ot, sifat, son va fe'llarni o'rganish jarayonida til rivojlanishini va ayrim so'zlarning ma'nosini asta-sekin o'rganadilar. Bu erda «So'z tuzilishi» bo'limi katta imkoniyatlarga ega. Ushbu bob materiallarini o'rganish jarayonida o'quvchilar tilimizni yangi so'zlar va so'z yasalishi bilan boyitishning muhim manbalari bilan tanishadilar. Ma'lumki, ko'pgina yangi so'zlar tildagi mavjud so'zlar asosida shakllangan bo'lib, ular tilda qolip sifatida shakllangan: limon, limon daraxti, suv turi, a kabi. Tilda yangi so'zning paydo bo'lishi bir xil o'zakli so'z turkumining paydo bo'lishiga olib keladi: ishsiz, ishsiz, ishchi.

Til rivojlanishi boshlang'ich maktabda maxsus o'rganilmaydi. Jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liq rivojlanayotgan hodisa sifatida tilga ilmiy yondashish uchun asos yaratish muhim ahamiyatga ega. Tilning leksik qismi dinamik bo'lib, boshqalarga qaraganda

tezroq rivojlanadi, tilning rivojlanishi jamiyatning boshlang'ich sinf o'quvchilarining darajasiga ko'ra rivojlanishi bilan izohlanadi. Tilning leksik tarkibidagi o'zgarishlar bo'yicha o'qituvchilar va o'quvchilarning kuzatishlari o'quvchilarning dunyo bilimlarini idrok etishini shakllantirish uchun tegishli material beradi.

“Kompetentlik tushunchasi ta'lim sohasiga psixologik izlanishlar natijasida kirib kelgan. Shu sababli kompetentlik “noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik”ni anglatadi” [Ошибка! Источник ссылки не найден.-79 b.].

Til o'rgatishda o'quvchilarning hayotiy tajribalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. O'qituvchi nazariy umumlashtirishni o'quvchi qiluvchi dalillarni to'plash, berilgan bilimlarni hayotga tadbiq etishda o'quvchilarning hayotiy tajribasi va nutq amaliyotiga tayanadi. Til malakalarini o'rganish natijasida o'quvchilarning nutq faoliyati sifati o'zgaradi, ongliligi oshadi.

Ye.R.Yadrovskaya ta'kidlaganidek, “O'qitishning mohiyati ham o'quvchilarni tushunchalar bilan qurollantirish orqali ta'lim maqsadiga erishishdan iborat. Voqelikdagi narsa va hodisalar to'g'risidagi tushunchalar har bir kishining ongida bolalikdan boshlab to umrining oxirigacha takomillashib boradi. Shu bois o'quvchilarda boshlang'ich sinflardan boshlab adabiy tushunchalarni shakllantirish – sinfda va sinfdan tashqari o'qish darslarining asosiy vazifalaridan biri.

Dialektik tafakkur keng ma'noda hodisalarni boshqa hodisa va jarayonlar bilan bog'liqligini hisobga olgan holda rivojlanishning barcha belgilari yig'indisi bilan ko'rish qobiliyatini tavsiflaydi. Bunday fikrlash sifati o'quvchilarda asta-sekin shakllanib boradi va o'z navbatida kuzatish jarayonida ular dalil topish, tahlil qilish, o'rganilayotgan hodisalarning ayrim tomonlarini o'zaro bog'liqligini aniqlash, solishtirish va umumlashtirish ko'nikmalariga ega bo'ladilar. Keyingi yillarda o'quvchilarning o'quv faoliyati ilmiy-tadqiqot ishlariga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilari tilni o'rganishda muayyan qoida va belgilarni yodlab olishlari kerak emas, aksincha, o'quvchilar o'z xulosalari yoki atrof-dagi hayotni kuzatish asosida adabiy manbalardan tayyorlangan til materialini tahlil qilish va sintez qilishlari kerak.

Ona tilini o'rganish jarayonida maktabda ona tilini o'rgatish uchun asos bo'lib xizmat qiladigan material o'quvchilarda ilmiy dunyoqarash asoslarini shakllantirish masalasini hal etishda alohida ahamiyatga ega. Materialning real tomoni, uning g'oyaviy yo'nalishi va badiiy ifodaliligi o'quvchilarning fikr va his-tuyg'ulariga ta'sir qiladi, ularning atrof-muhit haqidagi bilimlarini kengaytiradi, tilga va uni yaratgan odamlarga qiziqish uyg'otadi, o'quvchilarning umumiy rivojlanish darajasini ko'taradi, ta'sir qiladi. ularning shaxsiy fazilatlarini va dunyoqarashini shakllantirish. Keyingi yillarda ona tili darsliklari va o'qituvchilar uchun bosma qo'llanmalar mazmuniga

qo'yiladigan o'quvchilar sezilarli darajada oshdi. Materialning asosiy mezonlari - matn va alohida gaplarning tarbiyaviy ahamiyati, leksik va uslubiy aniqligi, mavzuning rang-barangligi, hayotning turli tomonlari bilan bog'liqligi, matnlarning g'oyaviy-tematik yo'nalishi, yosh o'quvchilar uchun mos.

Demak, til o'rganish jarayonida o'qituvchining yosh o'quvchilarda ilmiy dunyo asoslarini shakllantirishga metodik yondashuvi, o'quvchilar ijtimoiy hodisa sifatida o'rganadigan til haqidagi bilimlar majmuasi, o'quvchilarni bilish yo'llari. o'rganish, til o'rganish uchun asos bo'luvchi materialning tarbiyaviy, g'oyaviy-siyosiy va badiiy ahamiyati ko'rib chiqiladi. chunki u ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'quvchilarda dunyoqarash asoslarini shakllantirish ko'p qirrali jarayon bo'lib, u butun ta'lim tizimida hal etiladi, maktabda va maktabdan tashqarida amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN BOSHQA ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining roli // . - T.: O'zbekiston, 2017. - 48 b.
2. Matveeva Ye.I., Patrikeeva I.E. Deyatelnostnyy podxod k obucheniyu v nachalnoy shkole: urok literaturnogo chteniya. - Vita-Press, 2016. - 550 s.
3. Stan, V.R. The importance of literature in primary school pupils' development and personal growth. The 6th International Conference Edu World 2014 "Education Facing Contemporary World Issues", 7th - 9th November . - pp 454-459.
4. Safonova V.V., Solovova E.N. Ingliz tilidagi boshlang'ich ta'lim dasturi / - M .: AST: Astrel, 2006 - 47s.
5. Alavuddinova N. Ona tili darslarida ijodiy fikrlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi: ped. fan. nom-di diss. avtoref.TDPU. - T., 2008.- 24 b
6. Muhiddinova X. Ta'lim bosqichlarida o'zbek tili o'qitilishi uzluksizligini ta'minlashning ilmiy-metodik asoslarini takomillashtirish ped. fan. nom-di diss. TDPI - Toshkent, 2011. -270 b.
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1059-son qarori. - 49 b.
8. O'zbek tilining izohli lug'ati. - T.: "O'ME" Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.- 2-jild, 582-b.
9. Saidov M. O'zbek maktablarining 5-sinflarida ona tili ta'limi jaraenida tafakkurni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari va ulardan foydalanish metodikasi: ped. fan. nom-di diss. avtoref.TDPU. -Toshkent, 2000.- 25 b.
10. Bepalko V.P. Pedagogika i progressivnyie tehnologii obucheniya M 1195 s 78
11. Afanaseva V.N. Didaktika dlya odarenykh detey // Odar. rebenok. - 2010. - № 6. - S. 50-5
12. Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'otit turk // 1-jild. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi Mutallibov S. - T., 1960.

13. Mutalipova M.J. Xalq pedagogikasi. -T.: "Fan va texnologiyalar", 2015. – 160 b.
14. Saidaxmedov N. Yangi pedagogik texnologiya: tahlil, ta'rif, mulohazalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2000. – 42 b.
15. Saidahmedov N. Pedagogik amaliyotda yangi texnologiyalarni qo'llash namunalari. –Toshkent: RTM, 2000. - 46 b.

ДУХОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ

Тургунбаев Тохиржон Абдугафурович

*Преподаватель военного образования Ферганского государственного
университета*

Рузалиев Хасанбой Рахмонович

*Преподаватель военного образования Ферганского государственного
университета*

Убайдуллаев Саидакбар Сайдалиевич

*Курсант военно-педагогического факультета Ферганского
государственного университета.*

Аннотация: *В данной статье содержатся мысли и мнения по поводу особенностей идеологического воспитания подрастающего поколения и реализации программных средств воспитания молодежи в духе любви к Родине.*

Ключевые Слова: *Новый Узбекистан, менталитет, моральная угроза, образование, основы духовности, структурная составляющая, мировоззренческий принцип.*

Одним из важных аспектов воспитания молодого поколения является то, что в сознании молодежи наряду с различными принципами имеет значение и форма общественного сознания. Только тот, кто считает судьбу страны своей судьбой, будет активно продолжать континуум марофских политических реформ. Различные изменения в процессе глобализации мировоззрения общества и личности в широком смысле приводят к гармоничному соединению идеологического образования и мировоззренческого мышления.

Что же касается образовательных реформ и воспитания всесторонне развитого человека, то следующие мысли нашего уважаемого президента Шавката Миромонович Мерзиёева : «Наша важнейшая задача — обратить внимание на духовность и просвещение, нравственное воспитание, на стремление молодежи приобретать знания и достигать зрелости ³⁴».

По сути, социальные события, происходящие в обществе мира, мобилизуют знания и умения, приобретенные духовно и педагогически любым молодым поколением, считающим своей честью судьбу родины. Этот процесс создает уникальность общественно-политических действий, проводимых в системе непрерывного образования наряду с нравственными реформами в формировании духа патриотизма в воспитании молодежи и создании образцового общественного образа жизни . Одним из важных структурных

³⁴ Мирзиёев Шавкат Миромонович «Новая стратегия развития Узбекистана». Завершено второе издание. - Ташкент.: Издательство «Узбекистан», 2022, 254 стр.

компонентов идеологических принципов является идеологическое оружие, осуществление идеологической профилактической работы по предупреждению возникновения идеологической агрессии является одним из важных программных средств. Действительно, в нашем человеческом обществе образование является одним из важнейших аспектов образования, и даже сегодня одной из важнейших задач является формирование широкого кругозора и уровня сознания молодежи в связи с пятью инициативами, а также воспитывать молодежь в духе патриотизма, чтобы поставить нашу любимую Родину в число самых развитых стран мира. Он состоит из различных компонентов, которые реализуются в результате работы, проводимой совместно с работниками сферы, активно работающими в этом году, по пониманию сущности духа патриотизма молодежи. Как никогда важно сформировать основы средств и лежащую в их основе национальную идею и духовный строй, а также суть чувства Родины.

Одной из уникальных особенностей воспитания молодежи в духе любви к Родине является то, что одним из важнейших вопросов современности является воспитание уважения к культурному наследию, всемерное повышение их интеллектуального потенциала для защиты будущего наша страна. Это считается одной из самых эффективных задач воспитания в духе Узбекистана, а одной из важнейших задач является служение вместе с родителями, широкой общественностью и подвижниками науки. Формирует основные задачи воспитания молодежи в духе патриотизма, широко использует политическую, культурологическую информацию, литературу. В связи с этим самые передовые организаторы нашего общества, районного и семейного центра совместно с молодежным агентством Союза молодежи, фондами поддержки молодежи, поднимают ее сознание в идейно-духовном плане, оберегают от идеологической неурядицы в любой ситуации. Нельзя забывать, что защита интересов страны, чести, страны – одна из величайших добродетелей. На самом деле сегодня, в процессе всемирной популяризации, когда общечеловеческие представления поднялись на уровень, необходимо быть как никогда бдительным, учитывая связь человеческого фактора с природным, актуальность различных социальных явлений до наших дней, а в сознании молодежи менталитет нашего народа характерен для нашей культуры. Мы должны придавать большое значение формированию образования на непрерывной основе. В связи с этим нельзя забывать, что наряду с возрастанием стратегического значения Нового Узбекистана важнейшей задачей служат наши традиции, культура, обряды и формы воспитания. В связи с этим, как сказал Абдулла Авлани, «Образование для нас вопрос жизни или смерти, бедствия или счастья» определенно уместно. Это одна из самых важных задач - уважать национальную идею и идеологию национальной независимости среди нашей молодежи и выполнять славные задачи повышения престижа нашей страны. При этом культурное обновление

духовной реформы, проводимой в нашем обществе, требует осуществления различных действий. Кроме того, необходимо отлично охранять границы нашей страны, защищать ее от врагов и поднимать в небо флаг страны. воспитание спортсменов является одним из самых актуальных вопросов современности, не стоит забывать, что важнейшей задачей является воспитание их как здорового и полезного для общества человека. Всесторонняя поддержка молодежи в таких областях, как наука, искусство, творчество и экономика, является самым большим фактором в освещении будущего Нового Узбекистана. В связи с этим человеческое достоинство является величайшим долгом самоотверженных служителей просвещения вместе со спиритуалистами, совершать все добродетели, которые могут быть совершены людьми, избегать зла, приближаться к добру, воспитывать молодежь на пути служения. добро. «Основой духовности являются духовные, культурные и материальные устои, традиции, ценности, образ жизни, идеи и взгляды общества и нации»³⁵. среднее образование, высшее образование и другие виды образования. Это уникальные характеристики человеческой духовности и сознания национальной независимости. При этом в любом воспитании молодежи прекрасно прививаются свобода совести, значение совести, польза добросовестного человека в общеобщественном научном литературном процессе и нашем повседневном образе жизни, продуктивная и содержательная организация свободного времени молодежи, поддержка молодых люди, нуждающиеся в помощи и поддержке. учитывая, что оказание им всемерной помощи является главной задачей сегодняшнего дня, будущее нашей страны служит одним из первых шагов на пути ее развития. Воспитание таких качеств, как родина, чувство родины, вселенская человечность, вселенская духовность, формирование нашей молодежи для будущего и социальной жизни, которая возникнет в результате будущих действий и предков, таким образом, который достоин поколения, - это Новая система образования Узбекистана, программа подготовки кадров – одна из важнейших задач, стоящих перед спиритами. «Поэтому, как бы ни было трудно, мы никогда не отступим от избранного сына. Мы обязательно добьемся поставленных целей. Таким образом, мы опираемся на наш народ с большими намерениями, чистыми сердцами и трудолюбивыми людьми»³⁶.

Помимо совершенного изучения истории нашей страны, пропаганды среди широкой общественности, сегодня широко осуществляется подготовка молодых кадров, которые будут служить нашей стране в различных областях науки, искусства, творчества. Традиции, светские обряды и праздники имеют большое

³⁵В. Кочкаров , О. Махмудов , З. Замонов "Основы духовности". Учебник для 10-11 классов общеобразовательных школ и учреждений среднего специального профессионального образования, 1-е изд. Ташкент: « Янгиёлска полиграфическая служба». 2017, 5 стр.

³⁶ ». Обращение Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёев к Олию Меджлис и народ Узбекистана». Ташкент-2022.

значение в нашей повседневной жизни, наряду с различными общественными мероприятиями, в воспитании молодежи на благо нашего общества. Понятно, что одной из важнейших задач родителей, а также педагогов и учителей является формирование в сознании молодежи чувства любви к Родине, почитания Родины, служения ей. Что касается формирования духовного образа жизни, то связь между книгой и книжными орудиями, безусловно, велика в формировании чувств и понятий, как критериев вхождения в духовные отношения нации и общества. Под руководством нашего уважаемого президента Шавката Мирзиёев Миромонович , поддержка молодежи в кругу общения юных читателей, усиление внимания к книгам и книжной продукции, дальнейшее формирование духа патриотизма в сознании молодежи, поддержка молодежи, прилагающей усилия в этом направлении, является сегодня самым важным. . это одна из его обязанностей и одна из его радостей. Человеческая честь и ценность страны могут достичь ценности человечества только в том случае, если сильна человеческая духовность. Он может связать судьбу страны со своей судьбой. Только человек, способный своим трудом, жизнью, творческим мышлением, общественными идеями бороться с общественным образованием и общественно-политическими идеями на пути судьбы страны, может довести честь страны до высочайшей вершины. В формировании долга любви к Родине, отношения человека к личности, семье, обществу, чувства благодарности за то, что живешь и живешь в этом обществе, духовном и культурном наследии, уважения к священным символам Родины, почитания им, становясь человеком, который служит национальной идее и мышлению, приносит пользу человечеству. осуществление пропагандистской работы служит целям и задачам идеологии национальной независимости. Социально-экономическую основу идеи национальной независимости составляют манашу .

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Мирзиёев Шавкат Миромонович «Новая стратегия развития Узбекистана». Завершено второе издание. - Ташкент: . Издательство «Узбекистан», 2022, 254 стр.

Кочгаров , О. Махмудов , З. Замонов "Основы духовности". Учебник для 10-11 классов общеобразовательных школ и учреждений среднего специального профессионального образования, 1-е изд. Ташкент: . « Янгиёлская полиграфическая служба». 2017, 5 стр.

3. «Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёев к Олию Меджлис и народ Узбекистана». Ташкент-2022.

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ ВА УНИНГ ЕВРОПАДАГИ СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРГА ТАЪСИРИ

Азизова Мадина Акбар қизи

Низомий номидаги Тошкент Давлат Педагогика Университети

Магистратура бўлими,

Ижтимоий-гуманитар фанлар йўналиши 2 босқич талабаси

Email: madinayu07@gmail.com

Аннотация. *Мазкур мақолада мультикультуализм тушунчаси, ижтимоий ва сиёсий жараёнларда унинг тутган ўрни таҳлил қилинган. Муаллиф томонидан мультикультуализм сиёсатининг моҳияти очиб берилиб, жамият ривожда толерантлик, бағрикенглик тамойилларининг аҳамияти Ғарбий Европа мамлакатлари мисолида тадқиқ этилган.*

Калит сўзлар: *мультикультуализм, маданий трансформация, толерантлик, бағрикенглик, ўзига хослик, турфа хиллик, ижтимоий сиёсат.*

Аннотация. *В данной статье анализируется понятие мультикультурализма, его роль в общественно-политических процессах в странах Европы. Автором раскрыта сущность политики мультикультурализма, а также исследовано значение принципов толерантности в развитии общества на примере западноевропейских стран.*

Ключевые слова: *мультикультурализм, культурная трансформация, толерантность, идентичность, разнообразие, социальная политика.*

Бутун дунёда кечаётган ижтимоий жараёнлар, маданиятлар қоришуви давлатларнинг ижтимоий барқарорлигига таъсир кўрсатадиган муҳим омиллардан ҳисобланади. Айниқса, глобализация ҳамда иммиграцион жараёнлар кучайган бугунги даврда турфа маданиятларнинг ўзаро қоришуви, бир сўз билан айтганда мультикультуализм ҳодисаси долзарб аҳамият касб этмоқда. Мультикультуализм ғояси турли ижтимоий гуруҳлар ва жамиятларнинг маданий анъаналарига тоқат қилиш, давлат қонунчилигида барча ирқ ва дин вакиллари учун тенг ҳуқуқларни таъминлашда намоён бўлади. Плюрализм, диний ва ирқий толерантлик таъминланган ҳамда миллатлараро муносабатларда ижобий натижага эришган кўпгина давлатларда ижтимоий барқарорлик, иқтисодий тараққиёт юксак даражада ривожланганини кўриш мумкин. Хусусан, Ғарбий Европа давлатлари: Буюк Британия, Германия, Франция, Нидерландия ва бошқа шу каби мамлакатлар мультикультуализм сиёсатида улкан натижаларга эришганини кўриш мумкин.

Мультикультуализм тушунчаси фан объекти сифатида ўрганила бошланганига ҳали кўп вақт ўтмади. “Мультикультурализм” атамаси илк бор 1960 йили Канада бошқарув тизимидаги инглиз ва француз маданияти (тили)

қарама-қаршилиги натижасида мураккабликка сабаб бўлаётган вазиятни тартибга солиш жараёнида қўлланилиб, 1971 йили фанда расмий жиҳатдан илмий-сиёсий эътироф этилади (1, Б.15.).

XX асрнинг ўрталаридан бошлаб, аниқроғи иккинчи жаҳон урушидан сўнг турли мамлакатлар ўртасида маданий алоқалар янада ривожланди. Бу Ғарбий Европа давлатларига миллионлаб иммигрантларнинг кўчиб келиши билан боғлиқ эди. Турли миллатлар ва динга (асосан мусулмон) эътиқод қилувчи муҳожирларнинг Европага кириб келиши бу қитъадаги давлатларнинг сиёсий стратегияларида ўзгаришлар бўлишига олиб келди. Мазкур сиёсий стратегиялар интеграцион жараёнлардаги масалаларга урғу бермасида, ижтимоий таъминот, меҳнат бозори ва маданий сиёсатда алоҳида ёндашувлар зарурлигини намоён этди ҳамда фуқаролик тўғрисидаги қонунчиликда акс эттирилди (2).

Илк бор мультикультурализм сиёсати Канада, Австралия, кейинроқ Америка кўшма штатлари ва бошқа Ғарб давлатларида юритила бошланди. Бунинг энг асосий сабабларидан бири ушбу ривожланган давлатларга оқиб келувчи иммигрантлар омили билан боғлиқ эди. Ушбу давлатларга иммиграция қилганлар маданияти ўзлари кўчиб келган жамият маданиятига қоришиб кетди ҳамда ўзига хослигини йўқотди (3, С.75). Демак, мультикультурализм сиёсатидаги энг муҳим омиллардан бири бу иммиграция. Мисол учун Францияда Африка қитъасидан келадиган муҳожирлар ҳамда араб миллатига мансуб мусулмонлар диаспорасининг ортиб бориши уни Ғарбий Европадаги етакчи мультикультур давлатга айлантирди. Худди шундай ҳолатни Германияда ҳам кузатиш мумкин. Таҳлиллар кўрсатадики, учинчи дунё давлатлари аҳолисининг фаровон ҳаёт, моддий бойлик истаб ривожланган давлатларга келиши уларнинг маданий ўзига хослигига таъсир қилади яъни маданий трансформация жараёни юз беради. Иккинчи томондан, мазкур трансформация жараёнида кўчиб борган миллатлар ҳам ўзининг маданиятини сақлаб қолишга, ривожлантиришга ҳамда кенг ёйишга ҳаракат қилади. Натижада, маданиятлар ўртасида тўқнашув юзага келади.

Кейинги пайтларда этник ўзига хосликни намоён этишнинг ҳуқуқий ва сиёсий жиҳатлари сиёсатчилар, социологлар, тарихчилар томонидан кўп бора тилга олинмоқда. Сиёсатчиларнинг мультикультурализм ривожини ва инқирози хусусида турли қарашлари шаклланмоқда. 2011 йилда Франция президенти Никола Саркози мультикультурализмнинг мувафақиятсизликка учраганини тан олган эди. Унинг фикрича, Францияга келадиганлар француз маданиятининг бир бўлагига айланиши лозим. Акс ҳолда бундай “меҳмонлар” хуш кўрилмаслигини таъкидлаган (4).

Канадалик сиёсий файласуф Уилл Кимлик ўзининг “Multiculturalism: Success, Failure, and the Future” мультикультурализмнинг икки даврини ажратиб кўрсатади. Хусусан, 1970 йилдан 1990 йилларнинг ўрталаригача Ғарбдаги

демократик давлатларда мультикультурализм сиёсати кенг эътироф этилгани, айрим давлатларда у сиёсатнинг асосий йўналишларидан бирига айланганини таъкидланади. Шунингдек, XX асрнинг 90-йиллари ўрталаридан бошлаб эса мультикультурализмга нисбатан салбий қарашлар шаклланигани ва ундан узоқлашув жараёни кучайгани урғуланган. Мультикультурализм ўрнига миллий тикланиш, умумий қадриятлар ва идентиклик (ўзига хослик)ка интилиш, унитар фуқаролик ва ҳатто ассимиляциядан қайтариш ғоялари кучайгани маълум қилинган (5, Р.4).

Хулоса қилиб айтганда мультикультурализм сиёсатининг юзага келиши ва шаклланишида анъанавий миграция жараёни муҳим роль ўйнади. Мигрантларнинг ўз иқтисодий аҳволини ўнглаш мақсадида нисбатан бойроқ давлатларга кўчиб келиши турли мамлакатларнинг маданий ва этник сиёсатида ҳамда фуқаролик қонунчилигад ўзгаришларга сабаб бўлди. Бугунги кунда ҳам мультикультурализм моҳиятини ёритишда иқтисодий мотив муҳим ўрин тутмоқда.

Иккинчи томондан, Европа давлатларига кўчиб келган мигрантлар ўзларининг маданияти ва қадриятларини олиб киришга, тарғиб қилишга ҳаракат қилмоқда. Натижада маданиятлар хилма-хиллиги юзага келмоқда. Айрим давлатлар ўзининг этник ва маданий яхлитлигини сақлаб қолиш мақсадида “келгинди” маданиятларга нисбатан тоқатсизлик кайфиятини ҳам кўрсатмоқдалар. Шу сабаб, мультикультурализмга нисбатан ижобий қараш билан бир қаторда салбий хусусиятлар ҳам ўртага чиқмоқда.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Хайдаров А. Мультикультурализм замонавий жамиятда миллий маданиятлар трансформациясининг назарий-методологик асоси сифатида // Ижтимоий тадқиқотлар журнали. 2022. №2.
2. Terri E. Givens. Immigrant Integration in Europe: Empirical Research // <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.9.062404.162347>
3. Пинаев П., Яцкевич Ю. Мультикультурализм в странах Западной Европы: причины неудачи. // Вестник Пермского университета. 2015. Выпуск 2 (22).
4. <https://lenta.ru/news/2011/02/11/fail/>
5. Will Kymlicka. Multiculturalism: Success, Failure, and the Future. 2012, Washington DC.
6. Shokhjahan T.Rashidov, Drawings of Amin Niyozov's political portrait. 2020, vol. 8, issue 3, pp.65-71.

UDK 631.2

GERMANIYA KADASTR TIZIMINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Egamova Dilchehra Adizovna

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti tayanch doktoranti

Ahadova Nilufar Komiljon qizi

- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish institute talabasi

Ubaydov Umid Majiddinovich

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish institute talabasi

Annotatsiya . Ushbu maqolada Germaniya kadastr tizimi , uni tashkil qilish va kadastr tizimini yuritilishi, boshqaruv tizimi bilan bog'liqligi va nazorat qiluvchi tashkilotlar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar : Yer uchastkasi, ro'yxatga olish, ko'chmas mulk, yer kitobi, yer restri, yer egalari, kadastr ma'lumotlari.

Kirish . Germaniyada kadastr tizimi bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan ikki qismdan iborat. Bular kadastr va yer kitobi hisoblanadi. Germaniya qonunchiligiga binoan "Yer uchastkasi" tushunchasi ikkita xususiyatni birlashtiradi: "Yer yuzining cheklangan qismi" va "Yer registrini ro'yxatga olish yozuvlari". Yerlarning ro'yxatga olish kitobini tashkil etish va yuritish Germaniyaning turli federal shtatlarida turli yo'llar bilan amalga oshiriladi. Masalan, Gessen federal shtatida yer ishlari Visbadendagi Iqtisodiyot, transport va hududlarni rivojlantirish vazirligi tomonidan boshqariladi. U Gessen shtati geodeziya idorasiga mas'uldir, u butun shtat bo'ylab geodeziya va topografik geodeziya institutlari faoliyatini boshqaradi, shuningdek mintaqalarni rivojlantirish, kadastr va yerlarni boshqarish bo'yicha bosh boshqarmalar faoliyatini nazorat qiladi va tashkil etadi. Kadastrni yuritishning huquqiy asoslari 1992 yil 2 oktyabrda qabul qilingan "Ko'chmas mulk kadastr va geodezik kadastr qilish to'g'risida" Gessening yer qonuni bo'lib, u yer kadastrini yaratish va yuritish yo'llarini va geodezik vazifalarini belgilaydi. Saksoniya federal shtatida yer kadastr masalalari Ichki ishlar vazirligi va 18 ta geodeziya va yer tuzish institutlari, shuningdek shahar geodeziya muassasalari, davlat litsenziyalik yer tadqiqotchilari faoliyatini nazorat qiluvchi "Yer geodeziya idorasi" vakolatiga kiradi. .

Germaniyaning boshqa bir qator shtatlarida yer ma'muriyati va yer kadastr masalalari Moliya vazirligi, Iqtisodiy rivojlanish vazirligi va boshqa vakolatli davlat organlari tomonidan hal qilinadi. Germaniyadagi yer uchastkalari majburiy ro'yxatdan

o'tkaziladi, faqat Germaniya Federativ Respublikasida joylashgan davlat mulkiga tegishli bo'lganlar: davlatning federal yer mulki, kommunalar, cherkov jamoalari, monastirlar va jamoat temir yo'llari bundan mustasno.

Yer restrida barcha mulk huquqlarini ro'yxatdan o'tkazish huquqiy, iqtisodiy munosabatlar va boshqaruv sohasida (masalan, rejalashtirish, soliqlar) huquqiy xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Barcha yer restrlari yozuvlari qonuniy ravishda to'g'ri deb hisoblanadi va aksincha isbotlangan. Ko'chmas mulk kadastrida butun hudud bo'ylab ko'chmas mulk to'g'risidagi to'liq ma'lumotlarni, yer uchastkalari va binolar to'g'risida geometrik (geodezik) va semantik ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ko'chmas mulk kadastrida ma'lumotlari ham , yer uchastkasi haqidagi mavjud ma'lumotlar bilan to'liq mos bo'lishi kerak.

Germaniyaning yer kitobi. Germaniyadagi yer registri quyidagilarga mo'ljallangan:

- yakka tartibdagi yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni aniqlash va belgilash;
- qonun hujjatlarida belgilangan mulk huquqining kafolatlarini ta'minlash;
- mol-mulk (yer uchastkalari) og'irliklarini ro'yxatdan o'tkazish.

Yer uchastkasiga bo'lgan barcha huquqlar yer restrida ro'yxatga olingan. Ushbu huquqlarning har biri uchun yer restrining alohida varag'i tuziladi. Bitta jismoniy shaxsga tegishli bo'lgan turli xil yer uchastkalari uchun yer ro'yxatining bitta umumiy "Shaxsiy varag'i" belgilanishi mumkin. Germaniya qonunchiligiga muvofiq, yer restriga kirish yerga bo'lgan huquqlarni yoki ularga teng keladigan boshqa konstitutsiyaviy huquqlarni olish uchun zaruriy shartdir. Agar istisno holatida yozuvni kiritmasdan egalik huquqini topshirish sodir bo'lgan bo'lsa, unda yer restriga qo'shimcha tuzatuvchi yozuv kiritilishi kerak[1].

Germaniyadagi har bir yer uchastkasi majburiy ro'yxatga olinishi kerak, faqat Germaniya Federativ Respublikasining davlat mulkida bo'lganlar, ya'ni kommunalar, cherkov jamoalari, monastirlar va jamoat temir yo'llarining yerlari bundan mustasno. Yer restridagi hududiy-tashkiliy bo'linma qishloq jamoasining yoki shaharning (tumanning) bir qismi va yer restrini yuritish bo'yicha vakolatli muassasadir. Yer ma'muriyati Germaniyadagi eng quyi sud hisoblangan Tuman sudida amalga oshiriladi. Umuman olganda, ushbu davlatning yer daftarlarida davlat ro'yxatiga olinadigan 61,3 million yer uchastkalari mavjud. Yer restrida barcha mulk huquqlarini ro'yxatdan o'tkazish huquqiy, iqtisodiy munosabatlarda va boshqaruv sohasida (masalan, rejalashtirish, soliqlar) huquqiy xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Yer restrida barcha mulk huquqlarini ro'yxatdan o'tkazish natijasida iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish amalga oshiriladi. Ushbu ma'lumot, avvalambor, yer egalari, ularning huquqlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Yer restrida, ko'chmas mulk kadastridan farqli ravishda, hamma yer uchastkalari kiritilmagan. Masalan, davlat yer uchastkalari foydalanishda bo'lmasa, unga kiritilishi shart emas. Faqat kiritish uchun zarur bo'lgan huquqlar ro'yxatdan o'tkaziladi va vakolatxonaning

o'zi tashabbusi bilan emas, balki faqat ariza asosida ro'yxatdan o'tkaziladi. Qonundagi o'zgarish yer restriga kiritilgan paytdan boshlab kuchga kiradi[2].

Yer restri har doim zaruriy hujjat hisoblanadi. Unda sotish, sotib olish shartnomasining mazmuni va yer uchastkasining o'lchov ma'lumotlari (kadastr ma'lumotlari, belgilanishi, gektar maydon, haqiqiy foydalanish) mavjud.

Germaniyadagi barcha yer uchastkalari yer registrlariga kiritilgan bo'lib, ular egalik huquqini ro'yxatdan o'tkazish va ba'zi hollarda tegishli bitim bilan cheklash uchun xizmat qiladi. Muayyan egasiga ega bo'lgan har bir yer uchastkasi ma'lum bir raqam bilan yer reestriga kiritiladi. Yer uchastkasini ajratishda ushbu varaq yer uchastkasining bir nechta varaqlariga bo'linadi. Yer reestrining shakli va mazmuni va uning alohida varaqlari Federal qonun bilan belgilanadi. Yangi yer restrini yaratish va yer restrlarini yuritish federal sudlar tomonidan quyi sudlarda tashkil etiladigan yetakchi muassasalar vakolatiga kiradi. Yer restriga kiritilgan yozuvlar va tuzatishlar bugun Germaniyada adliya idoralari tomonidan amalga oshirilmoqda. Adliya idoralari mansabdor shaxslari bu yer qonunchiligi va yer restrlarini yuritish qoidalari bo'yicha maxsus tayyorgarlikdan o'tgan va kasbiy malakasi bo'yicha sudya darajasidan past bo'lgan davlat xizmatchilaridir[3].

Ko'chmas mulk kadastriga yer uchastkasining o'lchami, undan foydalanish turi, shuningdek yer uchastkasida joylashgan binolarga tegishli o'zgarishlar kiritiladi. Yer uchastkasining egasi bunday o'zgarishlar to'g'risida vakolatli yer tuzuvchilarni xabardor qilishi va agar kerak bo'lsa, o'z yer uchastkasida yer tuzish ishlarini olib borishiga halaqit bermasligi shart. Ko'chmas mulk kadastrida raqamlar yer uchastkalarining alohida qismlariga beriladi. Bitta yer uchastkasi bir nechta konturdan iborat bo'lishi mumkin, ularning har biri o'z raqamiga ega.

Bunday joylar chegara toshlari bilan belgilanadi, ular harakatlanishi qiyin bo'lishi uchun yetarlicha katta bo'lishi kerak. Chegaraviy toshlarni joylashtirish kadastr kartotekasida aks etadi. Yer tuzish ishlari davlat yer kadastr idorasi tomonidan muntazam ravishda amalga oshirilishi kerak. Ba'zi bir aniq holatlarda, yer tuzish ishlarida mustaqil ravishda yer tuzish idoralari ishtirok etishi mumkin. Yer uchastkalarini o'lchash va kadastrni yuritish bilan bog'liq barcha masalalarni hal qilishning huquqiy asoslari tegishli federal davlatlarning qonunlari va farmonlari hisoblanadi.

Xulosa: Hozirgi kunlarda Germaniyada G'arbiy Yevropa davlatlari ko'pchiligining umumiy intilishlariga mos keladigan Germaniyaning yagona yer axborot xizmati yaratilmoqda Ko'chmas mulk kadastr bu barcha yerlar va binolar ro'yxatga olinadigan ommaviy restr hisoblanadi. U har bir yer uchastkasining hajmi va shakli uchun qonuniy ravishda majburiydir. Ommaviy restrning xususiyatlariga muvofiq, ishonchli asosli qiziqishga ega bo'lgan har bir shaxsga ko'chmas mulk kadastr xaritalari va kitoblari bilan tanishish imkoniyati beriladi va agar bu davlat farovonligi manfaatlariga zid bo'lmasa u holda sertifikat ham beriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Д.Э.Пилюгина, "Особенности кадастровой системы Германии" "Молодежь и наука" (Россия)
2. O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasining Stat.uz sayti ma'lumotlar, 2019.
3. Egamova, D.A, Shukurova N.O, Ahmadov B.O (2020). EFFICIENT AND RATIONAL USE OF LAND RESOURCES IS A REQUIREMENT OF THE TIME. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 327-328).
4. Egamova, Dilchehra Adizovna; Bobojonov, Said; Muhamadov, Qamariddin Mukhtarovich. "BUXORO VILOYATIDA TUPROQ MELIORATIV HOLATINI YAXSHILASH CHORA-TADBIRLARINI TAKOMILLASHTIRISH." Студенческий вестник 18-11 (2021): 92-94
5. Tukhtaeva K. T., Egamova D. A. CHARACTERISTICS OF DESERT-SANDY SOILS OF KANIMEKH DISTRICT //The Way of Science. – 2014. – С. 49.
6. Жураев Т. Х., Эгамова Д. А. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ СИМУЛЯЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБОРАЧИВАНИЯ ПЛАСТА //СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ. – 2020. – С. 106-109.
7. Egamova Dilchehra Adizovna, Bobojonov Said Utkirovich, & Mukhamadov Kamariddin Mukhtarovich. (2021). IMPROVEMENT OF SOIL RECLAMATION (ON THE EXAMPLE OF BUKHARA REGION). Euro-Asia Conferences, 5(1), 285–286.
8. Egamova, D. A., Azimova, S. J., Muxamadov, Q. M., & Bobojonov, S. (2021). LABOR RELATIONS ON THE FARM. Актуальные научные исследования в современном мире, (6-2), 23-26.
9. Tuxtayeva, X. T., Egamova, D. A., & Hamroyeva, B. Z. (2022). The Potential of Ecotourism in the Economic and Social Development of Bukhara Region. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 8, 155-158.
10. Adizovna, E. D., & Farrukhovna, Q. L. (2022). LAND RESOURCES MANAGEMENT ISSUES. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(05), 138-141.
11. Adizovna, E. D. (2022). ECONOMIC AND ECOLOGICAL ASPECTS OF AGRICULTURAL LAND PROTECTION IN INTER-FARM LAND CREATION. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5), 1304-1310. Adizovna, E. D. (2022). ECONOMIC AND ECOLOGICAL ASPECTS OF AGRICULTURAL LAND PROTECTION IN INTER-FARM LAND CREATION. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5), 1304-1310.
12. Adizovna, E. D., & Shokirovich, H. S. (2022). Features of Land Monitoring in Agriculture. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(6), 193-196.

13. Abdulloyev, A. M., Sattorov, S. Y., Sulaymonov, M. V., Abdaliyeva, S. H., Ochilov, A. B., & Ismatov, T. A. (2022). Foreign Experience in Land Use Management. Indonesian Journal of Innovation Studies, 18.

14. Muzaffarovich, A. A., Yarashovich, S. S., & Hamdamovna, A. S. (2022). SUVDAN OQILONA FOYDALANISHDAGI MUAMMOLAR. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 911-915.

15. Adizovna, E. D., & Nematovich, S. J. (2022). ADVANTAGES OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN GROUND MONITORING. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 10(11), 1-4.

TINISH BELGILARIGA OID DASTLABKI MANBALAR

Ishmurzayeva Lobar Anvarjon qizi

Guliston davlat universiteti

Lingvistika: o'zbek tili yo'nalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada dastlab qo'llangan punktuatsion belgilar so'zlarni va jumalarni bir-biridan ajratish uchun, og'zaki nutq bilan bog'liq bo'lgan turli aksentema va melodikalarni ifodalash uchun qo'llanilganligi yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *Puntuatsiya, tinish belgilari, emotsional-ekspressiv, semantik, strukturaviy-grammatik.*

Ma'lumki, yozma nutq kommunikativlik vazifasi jihatdan kishilik jamiyati hayotida muhim ahamiyatga ega sanaladi. Bu jarayon "uch qism birligidan iborat: grafika, orfografiya, punktuatsiya" [G'oziyev, 1979: 3]. Bundan kelib chiqadiki, punktuatsiya ham jamiyat hayoti va taraqqiyotida yozma nutqning bir qismi sifatida asosiy o'rin kasb etadi. Hozirgi o'zbek tilshunosligida tinish belgilari muammolari, uning tarixiy-tadrijiy me'yorlari bo'yicha bir qancha ishlar olib borilgan bo'lib, ularda hozirgi o'zbek punktuatsiyasini turlicha davrlashtirish masalalarini ko'rishimiz mumkin.

Hozirgi zamon o'zbek tilshunosligida badiiy asar leksikasining semantik-funksional imkoniyatlari, lingvopoetik xususiyatlari va ularning leksik-stilistik aspektida o'rganilishiga doir ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Bundan tashqari, ijodkor leksik vositalar orasidan funksional hamda emotsional-ekspressiv bo'yoq ifodalovchi, shuningdek, badiiy nutq doirasida chegaralangan, turli poetik qisqartmalar va neologizmlar, ushbu nutqqa xos bo'laklarning mutanosibligini ta'minlash maqsadida foydalanilgan okkazional so'zlarnigina qo'llaydi.

O'zbek badiiy adabiyoti tilini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqot ishlarini xarakteri jihatidan uchga bo'lish mumkin:

1. Badiiy adabiyot tilini o'rganishning umumiy masalalariga doir ishlar.
2. Badiiy asar tilini lingvistik aspektida o'rganishga doir ishlar.
3. Badiiy asar tilini adabiyotshunoslik aspektida o'rganishga doir ishlar [Umurqulov, 1990: 4].

Yozuv tarixiga e'tibor qaratilganda, dastlabki qo'llangan tinish belgilari matndagi jumalarni ajratish, to'xtash o'rinlarini belgilash uchungina ishlatilgan. Ular "yozuvdan keyin paydo bo'lgan va ijtimoiy vazifa ifodalagach, yozuvning tarkibiy qismiga aylangan. Eng qadimgi yozuvlar ko'proq piktografik yoki logografik (alohida shakllar, belgilar orqali fikr ifodalash) shaklda bo'lganligi sababli tinish belgilariga ehtiyoj sezilmagan" Dastlabki tinish belgilari yozuv tarkibida semantik va grammatik funksiyalar bajarish uchun qo'llanmas-da, lekin ma'lum darajada jumalarning intonatsion sifatlarini o'zida aks ettirgan. O'z navbatida, tinish belgilarining og'zaki nutqda namoyon bo'lishi, albatta, ohang kabi murakkab prosodik hodisa bilan uzviy

bog'liq. Jahon tilshunosligida punktuatsion belgilarning shakllanish tarixi va evolyutsiyasiga nazar tashlanganda, dastlab tinish belgilarining prototiplari sifatida bo'shliq (interval)lar tanlangan. Xususan, "qadimgi yunonlar antik davrda so'zlarni bo'shliqlar bilan ajratib, jumalarning boshinini katta harf bilan yozishni qo'llaganlar". Tinish belgilari oraliq masofani ifodalashdan tashqari, oddiy belgilar, shuningdek, ba'zi tipografik belgilarni anglash, o'qish va tushunish, kerakli o'rinlarda sukut qilish hamda ovoz chiqarib o'qish kabi so'zlardagi turli aksentema va melodikalar bilan uyg'unlashgan.

Tinish belgilari - muayyan tilda yozma nutqni to'g'ri, ifodali, mantiqli bayon qilishda, uni ixchamlashda, yozma nutq qismlari (gap bo'laklari)ning o'zaro mantiqiy grammatik munosabatlarini ko'rsatish uchun xizmat qiladigan muhim grafik vositalar. Tinish belgilari markaziy, asosiy belgilar tizimiga (harflar va tinish belgilari) mansub bo'lib, u qo'shimcha, yordamchi belgilar tizimidan (raqamlar, turli fanlarga oid ilmiy belgilar, bosmaxona belgilari) ma'lum jihatlari bilan farq qiladi. Tinish belgilari ning yozuvda qo'llanishi o'ziga xos tizimga ega. Bu tizim — tinish belgilari miqdori, qo'yilish tartibi va qo'llanish prinsiplari yig'indisi — punktuatsiyani vujudga keltiradi. Bular yozuvning boshqa vositalari (harflar, raqamlar, diakritik belgilar) xamda til birliklari (so'zlar, morfemalar) bilan ko'rsatish mumkin bo'lmagan turlicha fikriy munosabatlar va psixologik holatlarni ifodalashda ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, yozma nutqning tushunilishini osonlashtiradi. Tinish belgilari ning asosiy vazifasi nutqning mazmuniy bo'linishini ko'rsatish, shuningdek, uning sintaktik tuzilishi va intonatsion jihatini aniqlashga yordam berishdir.

Punktuaatsiya - ijtimoiy hodisa davrlar o'tishi yozuv madaniyatining o'sishi bilan punktuatsiya ham o'zgarib takomillashib bordi. Davrlar o'tishi, yozuvning taraqqiysi va yozuv madaniyatining o'sishi bilan punktuatsiya ham o'zgarib, takomillashib boradi. Yozuvda dastlab qo'llanilgan tinish belgilarning qo'yilish o'rni, usuli, vazifalari hozirgidek aniq va murakkab bo'lmagan. Masalan, dastlab yulduzcha va romba tipidagi 10 dan ortiq ishoralar nuqta o'rnida ishlatilgan. XIX asrning oxiriga kelib, yozuvda hozirgi nuqtaning qo'llanilishi qat'iylashgach, ular nuqtalikdan chiqqan. Demak davr talabiga bog'liq holda punktuatsion sistema o'zgarib boradi, mukammallashadi. Shuningdek, punktuatsiya va punktuatsion sistema tillararo har xildir. Punktuaatsiya ayrim xalqlar yozuvida oldinroq ayrimlarida esa nisbatan keyinroq paydo bo'lgan. Masalan, ingliz tili punktuatsion sistemasida o'n ikkita tinish belgi bor. Ularda apostrof va defislar ham tinish belgi sanaladi. O'zbek tilida esa 10ta tinish belgi mavjud. Punktuaatsion sistema rus yozuvida XVIII asrda, o'zbek yozuvida esa XIX asrning ikkinchi yarmidan keyin vujudga kelgan.

Hozirgi o'zbek yozuvida tinish belgilari soni 10 ta: nuqta, so'roq belgisi, undov belgisi, vergul, qavs, tire, ko'p nuqta, nuqtali vergul, qo'shtirnoq. Ularning aksariyati

19-asr 2-yarmida ayrim gaz va toshbosma kitoblarning nashr etilishi bilan paydo bo'lgan.

Tinish belgilari yozma nutqni to'g'ri, ifodali, mantiqiy bayon qilishda, uni ixchamlashda, gap qismlarining o'zaro logik-gramatik munosabatlarini ko'rsatishda muhim grafik vosita sifatida ishlatiladi. Punktatsiya, bir tomondan yozuvchiga o'z yozma nutqini aniq, to'g'ri va ifodali bayon etish imkoniyatini bersa, ikkinchi tomondan, o'quvchiga muayyan matndagi fikrni yozuvchi bayon etganidek, yozuvchining maqsadiga muvofiq tushuna olish imkoniyatini yaratadi.

Hozirgi o'zbek punktatsiyasining shakllanishi, rivoji, uning o'rganilishi Fitrat, S.Ibrohimov, H.G'oziev, O.Usmonov, G'.Abdurahmonov, K.Nazarov va boshqa tilshunoslarning nomi bilan bog'liq. Punktatsiya masalalari bilan bevosita shug'ullangan H.G'oziev («O'zbek punktatsiyasining tarixiy taraqqiyoti», 1969, 1979), G'.Abdurahmonov («Punktatsiya o'qitish metodikasi», 1968), K.Nazarov («Tinish belgilari va yozma nutq», 1974; «O'zbek tili punktatsiyasi», 1976)larning asarlari nashr etilganiga ancha yillar bo'ldi va ulardagi tinish belgilarining ishlatilishi haqidagi fikr-mulohazalar ham bir qadar o'zgardi. Buning ustiga, «muallif punktatsiyasi», ya'ni muayyan muallif tomonidan tinish belgilarining amaldagi qoidalarga bo'ysunmagan, unga rioya qilmagan holda individual qo'llash holatlari uchraydiki, bu ham keng o'quvchilar ommasini chalkashtiradi, shubhalantiradi.

Punktatsiya – yozuv oynasi. Yozuv orqali ifodalangan har bir gapning mazmuni, ma'no turlari va sintaktik qismlari orasidagi turli munosabatlarni aniqlashda punktatsiyaning o'rni muhimdir. Punktatsiya yozuvchi va o'quvchi(kitobxon) o'rtasidagi ijtimoiy aloqa aralashuvni ta'minlashda ham muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alimuhammedov R. Qadimgi turkiy bitiklarda punktatsiya va matnni anglash uchun ishlatilgan ishoralar haqida Xorijiy filologiya. 1-son. –Toshkent, 2016.
2. Bahriddinova B. Zamonaviy o'zbek punktatsiyasi asoslari. – Toshkent: «Akademnashr», 2015.
3. Umurqulov B. Poetik nutq leksikasi. –Toshkent: "Fan" , 1990.

УДК 517.95

КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО ТИПА ВТОРОГО ПОРЯДКА, ВЫРОЖДАЮЩИХСЯ НА ГРАНИЦЕ ОБЛАСТИ**Мамажонов Жаҳонгир Деҳқонович***доцент, Фер.Г.У.***Холматов Зухриддин Зиёвуддин угли***магистр, Фер.Г.У.*

Аннотация. В этой работе поставлено и исследована краевая задача для одного уравнения смешанного типа второго порядка вырождающихся на границе области. При достаточных условиях найдено в явном виде решение рассматриваемое задачи методом разделения переменных.

ИККИНЧИ ТАРТИБЛИ АРАЛАШ ТИПДАГИ ЧЕГАРАДА БУЗИЛАДИГАН ТЕНГЛАМА УЧУН ЧЕГАРАВИЙ МАСАЛА

Annotatsiya. Ushbu ishda ikkinchi tartibli aralash tipdagi chegarada buziladigan tenglama uchun chegaraviy masalalar tuzilgan. Zaruriy shartlar asosida tuzilgan masalaning echimi tuzilganlarini ajratish usuli yordamida aniqlanishi topilgan.

BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR THE MIXED TYPE EQUATION SECOND KIND DEGENERATION IN BOUNDARY DOMAIN

Abstract. In this article formulated and investigated boundary value problem for the mixed type equation second kind degeneration in boundary domain. At sufficient conditions the solution of investigation problem found in evident form by the method of separate variables.

Ключевые слова: уравнения смешанного типа, краевая задача, методом разделения переменных.

Kalit so'zlar: aralash tipdagi tenglama, chegaraviy masala, o'zgaruvchilarni ajratish usuli.

Key words: mixed type equation, boundary value problem, method of separate variables.

Многие задачи механики, физики, геофизики приводят к решению уравнений в частных производных, которые не входят в известные классы эллиптических, параболических или гиперболических уравнений. Такие

уравнения, как правило, стали называть неклассическими уравнениями математической физики.

Теория вырождающихся уравнений является одним из центральных разделов современной теории уравнений с частными производными. Это объясняется, прежде всего, выявлением множества прикладных задач, математическое моделирование которых обслуживает изучение различных типов вырождающихся уравнений. До настоящего времени задачи для вырождающихся уравнений, в основном, исследованы для модельных уравнений и для уравнений с младшими членами с достаточно гладкими коэффициентами при младших членах.

За последние годы после известных работ О.А.Ладыженский [1] и В.А.Ильина [2] появились многочисленные исследования, посвященные разрешимости методом Фурье смешанных задач для невырождающегося гиперболического и параболического уравнений. Это объясняется тем, что метод Фурье для гиперболического уравнения связана с наименьшими ограничениями на коэффициенты уравнения и границу области.

С 60-х годов метод Фурье систематически применялся при изучении вопроса о разрешимости смешанных задач для вырождающихся линейных и квазилинейных гиперболических и параболических уравнений, позднее и уравнений высших порядков и систем в работах Ферганских математиков Д.Х.Каримов [3,4], К.Б.Байкузиева [5], М.Касимовой [6], Б.С.Каланова [7] и др. А.Ю.Сазонов в работе [8] применил метод Фурье для исследования сингулярных гиперболических и параболических уравнений.

Поэтому исследование краевых задач для уравнений смешанного типа второго и высокого порядков со степенным вырождением, остаётся актуальными.

Пусть: $\Omega_1 = \{(x, y); 0 < x < l, 0 < y < T\}$, $\Omega_2 = \{(x, y); 0 < x < l, -T < y < 0\}$,
 $OA = \{(x, 0); 0 < x < l\}$.

В области $\Omega = \Omega_1 \cup OA \cup \Omega_2$ рассмотрим уравнение

$$(x^\alpha u_x)_x + \text{sign} y u_{yy} = f(x, y), \quad (1)$$

здесь $f(x, y)$ - заданная функция, а α - заданное число, причём $0 < \alpha < 1$.

Задача D. Найти такую функцию $u(x, y)$ которая:

1) непрерывно в $\bar{\Omega}$ вместе с производными, приведёнными в краевых условиях;

2) является регулярным решением уравнения (1) в $\Omega_1 \cup \Omega_2$;

3) удовлетворяет одной из следующих групп условий:

$$u(x, -T) = u(x, T) = 0, \quad 0 \leq x \leq l; \quad (2)$$

$$u(0, y) = u(l, y) = 0, \quad -T \leq y \leq T; \quad (3)$$

или

$$u(x, T) = u(x, -T) = 0, \quad 0 \leq x \leq l; \quad (2_1)$$

$$u_x(0, y) = u_x(l, y) = 0, \quad -T < y < T. \quad (3_1)$$

Из постановки задачи D следует, что на линии изменения типа OA выполняются условия склеивания:

$$u(x, +0) = u(x, -0), \quad 0 \leq x \leq l;$$

$$u_y(x, +0) = u_y(x, -0), \quad 0 < x < l.$$

Решение задачи D при $f(x, y) = 0$ разыскивается в виде

$$u(x, y) = X(x)Y(y).$$

Тогда, относительно $X(x)$ получим уравнение

$$(x^\alpha X'(x))' + \lambda X(x) = 0. \quad (4)$$

Краевые условия (3) и (3₁) соответственно принимают вид

$$X(0) = X(l) = 0, \quad (5)$$

$$X'(0) = X'(l) = 0. \quad (5_1)$$

Общее решение уравнения (4) имеет вид [9]

$$X(x) = x^{\frac{1-\alpha}{2}} \left[c_1 J_p \left(\frac{2\sqrt{\lambda}}{2-\alpha} x^{\frac{2-\alpha}{2}} \right) + c_2 J_{-p} \left(\frac{2\sqrt{\lambda}}{2-\alpha} x^{\frac{2-\alpha}{2}} \right) \right],$$

где $p = (1-\alpha)/(2-\alpha)$, а J_p и J_{-p} - бесселовые функция первого рода.

Из этого следует, что решения уравнения (4), удовлетворяющие условию $X(0) = 0$, имеют вид

$$X(x) = c_1 x^{\frac{1-\alpha}{2}} J_p \left(\frac{2\sqrt{\lambda}}{2-\alpha} x^{\frac{2-\alpha}{2}} \right). \quad (6)$$

Нетрудно убедиться, что решения уравнения (4), удовлетворяющие условию $X'(0) = 0$ являются функции

$$X(x) = c_1 x^{\frac{1-\alpha}{2}} J_{-p} \left(\frac{2\sqrt{\lambda}}{2-\alpha} x^{\frac{2-\alpha}{2}} \right). \quad (6_1)$$

Теперь удовлетворяя функцию (6) условию $X(l) = 0$, имеем

$$J_p \left(\frac{2\sqrt{\lambda}}{2-\alpha} l^{\frac{2-\alpha}{2}} \right) = 0.$$

Пусть v_n n -ый положительный корень уравнения

$$J_p(z) = 0. \quad (7)$$

Известно, что (в силу $p > -1$) уравнения (7) имеет счётного числа вещественные корни. Принимая во внимание это из полученного уравнения имеем счётное число нулей

$$\nu_n = \frac{2\sqrt{\lambda_n}}{2-\alpha} l^{\frac{2-\alpha}{2}}, \quad n=1,2,\dots$$

Подставляя это в (6) получим функции

$$X_n(x) = c_{1n} x^{\frac{1-\alpha}{2}} J_p \left(\nu_n \left(\frac{x}{l} \right)^{\frac{2-\alpha}{2}} \right), \quad n=1,2,\dots, \quad (8)$$

которые являются нетривиальными решениями в (0,1), удовлетворяющее условиям (4) и (5).

Далее, аналогично подставляя функции (6₁) условию $X'(l)=0$, нетрудно убедиться, что функции

$$X_n(x) = c_{2n} x^{\frac{1-\alpha}{2}} J_{-p} \left(\frac{2\sqrt{\lambda_n}}{2-\alpha} x^{\frac{2-\alpha}{2}} \right), \quad n=0,1,2,\dots \quad (8_1)$$

являются нетривиальными решениями задачи (4) и (5₁), где ν_n n -ый положительный корень уравнения

$$zJ'_{-p}(z) + pJ_{-p}(z) = 0. \quad (7_1)$$

Известно, что если $(\alpha/\beta) + \nu \geq 0$, то уравнение $\alpha J_\nu(z) + \beta z J'_\nu(z) = 0$ имеет счётное число вещественных корней. Так как у нас $(\alpha/\beta) = p$, $\nu = -p$ то $(\alpha/\beta) + \nu = 0$. Поэтому уравнение (7₁) имеет счётное число вещественных корней.

Теперь решение задачи D ищется в виде

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(y) X_n(x), \quad (9)$$

где $X_n(x)$ - функции, определённые равенствами (8) и (8₁).

Подставляя (9) в уравнение (1) и разлагая функцию $f(x, y)$ по функциям (9), имеем

$$\text{sign}_y Y_n''(y) - \lambda Y_n(y) = f_n(y), \quad n=1,2,\dots,$$

где $f_n(y)$ - коэффициенты Фурье функции $f(x, y)$ по системы (9).

Решая эти уравнения методом вариации постоянных имеем

$$\begin{cases} Y_n(y) = a_n(T) e^{\sqrt{\lambda_n} y} + b_n(T) e^{-\sqrt{\lambda_n} y} + \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_0^y f_n(\tau) \text{sh} \sqrt{\lambda_n} (y-\tau) d\tau, & y > 0, \\ Y_n(y) = c_n(-T) \cos \sqrt{\lambda_n} y + d_n(-T) \sin \sqrt{\lambda_n} y - \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^y f_n(\tau) \sin \sqrt{\lambda_n} (y-\tau) d\tau, & y < 0. \end{cases} \quad (10)$$

Удовлетворяя функции (10) условиям склеивание и условие (2), можно показать, что при выполнении условий

$$\text{th} \left[\sqrt{\lambda_n} T \right] + \text{tg} \left[\sqrt{\lambda_n} T \right] \neq 0, \quad n \in N,$$

подставленная задача имеет единственное решение, а это решение определяется равенствами

$$Y_n(y) = \begin{cases} -\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_0^T E_{n1}(y, \tau) f_n(\tau) d\tau, & y > 0; \\ -\frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_{-T}^0 E_{n2}(y, \tau) f_n(\tau) d\tau, & y < 0, \end{cases}$$

где

$$E_{n1}(y, \tau) = \begin{cases} \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} (T + \tau) \cdot \text{sh} \sqrt{\lambda_n} (T - y)}{M_n(T)}, & -T \leq \tau \leq 0; \\ K_{n1}(y, \tau), & 0 \leq \tau \leq T, \end{cases}$$

$$E_{n2}(y, \tau) = \begin{cases} K_{n2}(y, \tau), & -T \leq \tau \leq 0; \\ \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} (T + y) \cdot \text{sh} \sqrt{\lambda_n} (T - \tau)}{M_n(T)}, & 0 \leq \tau \leq T, \end{cases}$$

$$K_{n1}(y, \tau) = \begin{cases} \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot \text{ch} \sqrt{\lambda_n} y + \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot \text{sh} \sqrt{\lambda_n} y}{\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot \text{ch} \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot \text{sh} \sqrt{\lambda_n} T} \text{sh} \sqrt{\lambda_n} (T - \tau), & y \leq \tau \leq T; \\ \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot \text{ch} \sqrt{\lambda_n} \tau + \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot \text{sh} \sqrt{\lambda_n} \tau}{\sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot \text{ch} \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot \text{sh} \sqrt{\lambda_n} T} \text{sh} \sqrt{\lambda_n} (T - y), & 0 \leq \tau \leq y, \end{cases}$$

$$K_{n2}(y, \tau) = \begin{cases} \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} y \cdot \text{ch} \sqrt{\lambda_n} T - \cos \sqrt{\lambda_n} y \cdot \text{sh} \sqrt{\lambda_n} T}{M_n(T)} \sin \sqrt{\lambda_n} (T + \tau), & -T \leq \tau \leq y; \\ \frac{\sin \sqrt{\lambda_n} \tau \cdot \text{ch} \sqrt{\lambda_n} T - \cos \sqrt{\lambda_n} \tau \cdot \text{sh} \sqrt{\lambda_n} T}{M_n(T)} \sin \sqrt{\lambda_n} (T + y), & y \leq \tau \leq 0, \end{cases}$$

$$M_n(T) = \sin \sqrt{\lambda_n} T \cdot \text{ch} \sqrt{\lambda_n} T + \cos \sqrt{\lambda_n} T \cdot \text{sh} \sqrt{\lambda_n} T.$$

Лемма. Если $M_n(T) \geq \delta_0 > 0$, при $n = 1, 2, \dots$ тогда справедливы оценки

$$|u_n(t)| \leq \frac{C}{\lambda_n^2} \|f_n\|_{L_2(-T;T)}, \quad t > 0,$$

$$|u_n'(t)| \leq C \|f_n\|_{L_2(0;T)}, \quad |u_n''(t)| \leq C \|f\|_{C(\bar{\Omega})} + \lambda_n^2 C \|f_n\|_{L_2(0;T)}, \quad t > 0;$$

$$|u_n(t)| \leq \frac{C_1}{\lambda_n^2} \|f_n\|_{L_2(-T;T)}, \quad t < 0,$$

$$|u_n'(t)| \leq C_1 \|f_n\|_{L_2(-T;0)}, \quad |u_n''(t)| \leq C_1 \|f\|_{C(\bar{\Omega})} + \lambda_n^2 C_1 \|f_n\|_{L_2(-T;0)}, \quad t < 0,$$

где C, C_1 - положительная постоянная.

Вторая задача исследуется аналогично первой задаче.

ИСПОЛЬЗОВАННОЕ ЛИТЕРАТУРА:

1. Ладыженский О.А. Смешанная задача для гиперболического уравнения. – М.: Гостехиздат. 1953, 270 с.
2. Ильин В.А. О разрешимости смешанных задач для гиперболического и параболических уравнений. – УМН, 1960, т. 15, №2 (92), с. 97-154.

3. Каримов Д.Х., Касимова М. Смешанная задача для линейного уравнения четвертого порядка, вырождающегося на границе области. – Изв.АН УзССР, сер.физ.-мат.наук, 1968, №2,с.27-31.
4. Каримов Д.Х., Каланов Б.С. О приближенном решении смешанной задачи для одного квазилинейного вырождающегося уравнения высшего порядка. – В сб.: Исследования по проблемам физ.-мат.наук. труды ТашГПИ, т.240, - Ташкент, 1978, с.4-10.
5. Байкузиев К. Основные смешанные задачи для некоторых вырождающихся уравнений с частными производными. Изд. «Фан». 1984, 252с.
6. Касимова М. Смешанные задачи для линейного и квазилинейного уравнений четвертого порядка, вырождающихся на границе области. – Автореферат канд.дис. – Ташкент, 1970. -150 с.
7. Калонов Б.С. смешанная задача для уравнения высшего порядка, вырождающегося на границе области. – В сб. Тезисы докладов УП научной конференции математиков Узбекистана. – Ташкент, 1970, с.61.
8. Сазонов А.Ю. О методе Фурье для некоторых сингулярных гиперболических уравнений. – ДАН СССР, 1979, т.248, №4, с. 792-796.
9. Смирнов В.И. Курс высшей математики. – М.: Гостехиздат, т.2, 1954, 627 с.

UDK:631.624.004.451.25

TINDIRGICHDAGI LOYQALANGAN SUVNI CHEGARASINI AVTOMATIK NAZORAT QILISH

Nig'matov Azizjon Maxkamovich

"TIQXMMI" MTU katta o'qituvchi,

Kiyamov Raul Renatovich

Jumanov Anvar Faxriddinovich

"TIQXMMI" MTU talaba

Annotatsiya: Quyidagi maqolada gidrotexnika inshootida zatvorlar ishlash jarayonini ishlash tamoyili o'rganilib, hozirda mavjud muammolarni hal qilish masalalari ko'rib chiqilgan. Funktsional texnologik sxema ishlab chiqildi va avtomatlashtirishning texnik vositalari o'rganildi. Bundan tashqari gidrotexnika inshootida zatvorlar oldidagi loyqani yuvishni avtomatlashtirish tizimi uchun dasturiy ta'minot ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar. Gidrotexnika inshootlari, kanal, zatvor, cho'kindi, tindirgich, avtomatlashtirish, lazer, fotometrik datchik, potensiometr, fotorezistor, boshqaruv punkti.

Kirish. O'zbekiston Respublikasida suvga doir munosabatlarni tartibga solish, aholi va iqtisod tarmoqlari ehtiyojlari uchun suvdan oqilona foydalanish, suvni behuda isrof bo'lishini oldini olish va suvning zararli ta'sirlarini bartaraf etish kabi vazifalarni xal qilish maqsadida gidrotexnik zatvordan unumli foydalanish dolzarb vazifa hisoblanadi [1]. Zatvorlar harakatlanuvchi konstruktsiya bo'lib, uning yordamida tirqishlar yopiladi va sarflar, sathlar orasidagi farq boshqariladi. Gidrotexnik zatvorlarni avtomatlashtirish vazifasining dolzarbligi shundaki, suvga doir munosabatlarni tartibga solish, suvdan foydalanish va uni muhofaza qilish sohasida avtomatik boshqaruv va nazoratni to'g'ri yo'lga qo'yish shu bilan birga suvdan foydalanuvchilar huquqlari va burchlarini inobatga olgan holda suvdan samarali foydalanishni yo'lga qo'yishdan iborat [2].

Muammoli vaziyat. Gidrotexnika inshootlari – suv resurslaridan foydalanish yoki yemirish ta'siriga qarshi kurash uchun quriladigan inshootlar hisoblanadi.

Ayni paytda respublikada sug'orish uchun yaroqli yerlar 15,9 mln. ga teng bo'lib, bugungi kundagi sug'oriladigan maydon 4,3 mln. ga yoki umumiy maydonning 9,3% ini tashkil etadi. Gidrotexnika inshootidagi eng dolzarb muammolardan biri bu kanallardagi zatvorlar oldida loyqa cho'kindi to'planishi hisoblanadi [3]. Gidrotexnika inshootida kanallarni yuvilishi, kanallarni balchiqlanishi, kanallarda loyqa to'planishi va hokazolar ham dolzarb muammolarga aylanib bormoqda. Bunday muammolar natijasida gidrotexnika

Rasm.1. Loyqalangan suvni chegarasini avtomatik nazorat qilish qurilmasini prinsipial sxemasi.

inshooti tez ishdan chiqishi kuzatilmoqda. Gidrotexnika inshooti 3 qismdan iborat bo'ladi. Agar foydalanib bo'lmaydigan qismi me'yordan oshib ketsa suv omboridagi suv to'planadigan ochiq qismi yo'qotiladi [4]. Gidrotexnika inshootlarida, xususan kanallarda zatvorlar oldida loyqa cho'kindilar to'planib qoladi va bu zatvorlarning ishlashida qolaversa, kanalning suv sathida o'z ta'sirini o'tkazadi. Kanallardagi loyqalarni tozalash bir muncha vaqt va xarajat talab etadi. Ushbu qurilma shu vaqt va xarajatlarni tejash bilan birga kanallardagi zatvorlar ishini hamda foydali suv sathini oshiradi. Yuqorida ko'rib o'tilgan muammolarni hal etish maqsadida bir qurilma ishlab chiqarildi [5].

Yechim. Katta suv omboridan gidrotexnika inshootiga suv boradi. Borgandan so'ng biroz tindiriladi. Keyin nasos stansiyasiga uzatiladi. Nasos stansiyasidan keyin yana fermerlarga boradi. Ushbu qurilma yordamida nasos stansiyalarida, gidrotexnika inshootlarida tindirgich bor ob'yektlarda tindirgichdagi loyqalangan suvni darajasini aniqlab, avtomatik tarzda yuvib tashlanadi [6]. Ushbu qurilmada gidrotexnika inshootidagi loyqani yuvishda asosan lazer va fotometrik datchigidan foydalanilgan (rasm.1). Bunda lazerdan chiqayotgan nur loyqa me'yordan ortgan paytda fotorezistorga yutilmaydi. Shu orqali boshqaruv punktiga signal beradi (rasm.2). Shu tariqa avtomatik tarzda to'plangan loyqa yuviladi [7]. Ya'ni kanallarning loyqalangan darajasi ortib borsa avtomatik tarzda pastki zatvorni ishga tushiradi. Pastki zatvor esa loyqalangan suvni yuvib tashlaydi, ya'ni loyqalangan suvni cho'kindi bo'lishini oldini oladi [8]. Loyqalanganlik darajasini

bilish uchun potensimeterni burab sozlash kifoya etadi. Loyqalangan holatda loyqa-cho'kindini inson ishtirokisiz avtomatik tarzda aniqlab yuvib yuboradi [9].

Rasm. 2. Zavatvorni ishga tushirish sxemasi.

Xulosa. Gidrotexnika inshootida ob'ektimiz ko'rib chiqildi va ushbu qurilma tatbiq etilsa Gidrotexnika inshootida loyqa yig'ilmaydi. Bu esa o'z samaradorligini yuqori darajaga ko'tarib beradi. Bu sxema ekspluatatsiyada juda oson. Ushbu qurilma esa elektr energiya tejamkorligi va suvni isrofini oldini oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M.Z Gankin., Kompleksnaya avtomatizatsiya i ASUTP vodoxozyaystvennykh sistem – Kolos. Moskva. 1991y.354 b.
2. A.M.Vodovozov, Sifrovyye elementy v sisteme avtomatiki. VGTU-Vologda- 2002y. 290b.
3. V.A.Shaxnova, Mikroprocessory i komplekty integralnykh mikrosxem. Akademiya.-Moskva.-2002y. 107b.
4. B.F.Lavrentyev, Sxematexnika elektronnykh sredstv Moskva 2010y. 278b.
5. Ye.A. Bogatirev, V.Yu.Larin, A.Ye.Lyakin, Bolshiye Integralnyye sxemy. Moskva 2006y.197b.
6. I.V.Antoshina, Yu.T.Kotov., Mikroprocessory i mikroprocessornyye sistemy -Telekom. Moskva.-2005y. 223b
7. R.G. Djekson, Mir elektroniki., Moskva 2007y. 337b.
8. A.V. Golomedova, Poluprovodnikovyye pribory, spravochnik. Moskva 2002y.387b.
9. B. Beyker., Analogovaya elektronika. Moskva. Dodeka 2010y. 345 b.

HUDUD IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANGANLIGINI BELGILAB BERUVCHI OMILLAR

FACTORS DETERMINING THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

Usmonova Maftuna Ibodullo qizi

O'zbekiston Milliy Universiteti 1 Kurs Magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada hudud ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishini belgilab beruvchi omillar, shuningdek hudud iqtisodiy rivojlanishida tabiiy muhit va resurslarning o'rni chekka hududlarni rivojlantirish bo'yicha bir qancha takliflar bayon etilgan.*

Kirish so'zlar: *Hudud, hududni rivojlantirish, tabiiy resurs, tabiiy muhit, geografik determinizm, ekologik muhit, iqtisodiy salohiyat, rekreatsiya, iqtisodiy tamoyil.*

“Hudud” so’zi yoki termini odatda ma’lum bir chegaralarga ega bo’lgan yer maydonini anglatadi. Tabiiy-geografik nuqtai nazaridan “hudud” termini yer yuzasi sifatida tushuniladigan “manzil” termini bilan uzviy bog’liqdir.³⁷ Funktsional mohiyatga, joylashgan o’rniga, o’lchamlariga qarab hududlar turlicha bo’lishi mumkin: mamlakat, viloyat, shahar, qishloq joylari, tabiat majmualari, milliy parklar va boshqalar.

Keng ma’noda “hudud” so’zi (yer ustining bir qismi nuqtai nazardan) insonlarni joylashtirish va hayot faoliyatining ma’lum bir joyi hisoblanadi. Hudud, bir tomondan, insonlar tomonidan amalga oshiriladigan antropogen faoliyatning makoni, ikkinchi tomondan esa u tabiiy majmuaning tarkibiy qismi hisoblanadi. Hududning bunday birgalikdagi ikkita xususiyati uni ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik mohiyatini belgilaydi.

Ijtimoiy jihatdan hudud aholini joylashtirish o’rni, aholining yashash makonini joylashtirish o’rni hisoblanadi. Ma’lumki ijtimoiy hududlarga aholining uy joylaridan tashqari ular faoliyati kechadigan barcha hududlar masalan: mehmonxona.turbaza bozor, savdo markazlari , sanatoriyalr va boshqalarni ham kiritishimiz mumkin.

Hududning iqtisodiy mohiyati aholining xo’jalik faoliyatini bu yerda yuritishni, jamiyatni mavjud bo’lishini ta’minlaydigan ishlab chiqarish va o’zga infratuzilmalarda unga joylashtirishni ko’zda tutadi. Shaharlar hududlari chegarasida asosan sanoat ob’ektlari, shuningdek transport, savdo, xizmat ko’rsatish sohasining ob’ektlari joylashtiriladi. Qishloq hududlarida (shahar hududidan tashqarida) qishloq xo’jaligi va o’rmon xo’jaligining ishlab chiqarish ob’ektlari, shuningdek qayta ishlash va kimyo sanoatining bir qator ob’ektlari joylashgan. Qishloq hududlarida yo’l, sug’orish va

³⁷ Babajonov. A. R, Muqumov A.M Hududlarni rivojlantirish. –Toshkent.2018

kollektor-zovur tarmoqlari hamda ulardagi inshootlar, ko'pgina omborxonalar va qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash korxonalari joylashgan bo'lishi mumkin.

Ekologik nuqtai nazardan olib qaralganda esa hudud yer ustki qismining bir bo'lagi sifatida o'ziga xos bo'lgan tabiat kompleksi hisoblanadi. Har bir tabiat kompleksi tabiatda o'z tabiiy iqtisodiy, ekologik vazifalarni bajaradi, Shuningdek hudud ham insoniyatning asosiy hayot jarayoni kechadigan qismi bo'lib bevosita insonga va insonning unga ta'sirini ko'rishimiz mumkin.

Insoniyat tomonidan hududlarni o'zlarining ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlari, rekreatsion va ekologik xavfsizligi, shuningdek tabiatni muhofaza qilish manfaatlari moslashtirish jarayonlari " hududni rivojlantirish" deb yuritiladi."Hududni rivojlantirish" to'g'risida aniq ilmiy konsepsiyalar mavjud emas. Uning asl mohiyati, fikrimizcha, Shundan iboratki, u inson zaruriyati uchun hududlarni imkon boricha yaxshiroq moslashtirish, u yoki bu hududdan foydalanish natijasida ma'lum bir hududdan ko'proq boylik olish maqsadida ushbu hududning landshaftiga doimiy tarzda ma'lum maqsadga yo'naltirilgan ko'p qirrali ta'siridan iboratdir. Hududni rivojlantirish doimiy tarzda jamiyatni tabiatdan foydalanishining ob'ektiv zaruriyati bilan tushuntiriladi, negaki busiz jamiyat rivojlana olmaydi. Hududni ma'lum maqsadga yo'naltirilgan rivojlanishiga zaruriyat tabiiy resurslarni moddiy va boshqa turlardagi boyliklarni yaratish uchun moslashtirishga intilgan insonning yaratuvchanlik faoliyati bilan belgilanadi. Hududni ko'p maqsadli rivojlantirish tabiatdan foydalanishning tabaqalangan usullari va uslublarini talab qiluvchi turli-tuman moddiy va boshqa boyliklarni jamiyat tomonidan yaratishga zaruriyat bilan tushuntiriladi. Hududni rivojlantirish, bir tomondan, jamiyatni ob'ektiv tarzda rivojlanishi bilan, jumladan, tabiatning talablarini doimo o'sib borish qonuni bilan uzviy bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan, hududni rivojlantirish ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatiga egadir. Ikkinchi tomondan, insonni tabiatga antropogen ta'siri atrofmuhitga salbiy ta'sir ko'rsatishga olib keladi, ya'ni hududni rivojlantirish ekologik mohiyatga ham egadir. Tabiatga etkaziladigan zarar unga ta'sir ko'rsatish usullari, uslublari va miq'yoslariga bog'liqdir. Shuning uchun ham hududni rivojlantirish tabiatdan foydalanishni ekologiyalashtirish nuqtai nazaridan amalga oshirilishi maqsadga muvofiq.

Har qanday hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanganligidan dalolat beruvchi omillarga quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

- ✓ Hududning mamlakat yoki viloyat iqtisodiyotida tutgan o'rni
- ✓ Hududda rivojlangan xo'jalik tarmoqlarining tarkibi
- ✓ Hudud transport infratuzilmasining rivojlanganligi
- ✓ Tabiiy resurslar bilan taminlanganlik darajasi
- ✓ Hudud ekologik holatining sog'lomlashtirilganligi
- ✓ Aholining yashash sharoiti
- ✓ Aholining sohalar bo'yicha bandlik ko'rsatkichlari
- ✓ Jamiyat hayotida ayollarning tutgan o'rni yuqoriligi

✓ Hududda bolalar o'limining kam ko'rsatgichga ega ekanligi

✓

Bundan kelib chiqqan holatda shuni xulosa qilib aytish mumkinki har qanday hudud ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi bevosita uning tabiiy sharoiti va resurslar salohiyati, shuningdek jamiyat hayotining qulaylik imkoniyatlari bilan bog'liq hisoblanadi. Chunki har qanday rivojlangan davlat yoki shaharni tabiiy holatini kuzatar ekanmiz avvalo uning tabiiy geografik o'rni beqiyos ahamiyat kasb etganligini ko'rishimiz mumkin. Hudud tabiiy geografik o'rning uning iqtisodiy siyosiy hayotiga ta'sirini yirik geosiyatchi olim, geografik determinizm go'yasi tarafdorlari ham ta'kidlab o'tgan.

Bundan tashqari aholining yashash sharoiti har qanday mamalakat yoki hudud iqtisodiy salohiyatini anglatuvchi ko'rsatkichlardan eng asosiylari hisoblanadi. Ayniqsa butun jahonda aholi orasida bolalar o'limining ulushi mamalakat iqtisodiy rivojlanganlik ko'rsatkichlari tarkibiga kiritilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Babajonov. A. R, Muqumov A.M Hududlarni rivojlantirish. –Toshkent.2018
2. Mo'minov D.G' Sanoat va qishloq xo'jalik geografiyasi . Qo'qon 2010
3. Nigmatov A.N. Yer huquqi. -T.: "Islom universiteti", 2001.
4. www.journal.tsue.uz

MAQOLLARNING SHAKLLANISH TARIXI

Norsafarova Nilufar Boybo'ri qizi

Annotatsiya : *Ushbu maqolada bugungi kunda tilimizda mavjud bo'lgan maqollarning qadimgi ko'rinishi hamda shakllanishi qomusiy olim Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'ot at-turk" asari hamda Muhammadsharif Gulxaniyning "Zarbulmasal" asari orqali qiyoslab ko'rsatiladi.*

Kalit so'zlar : *maqol, sinonim, variantdoshlik, shakl, ma'no - mazmun, ibrat, taraqqiyot, o'zgarish, tarix, lug'at, kompozitsiya, syujet.*

HISTORY OF FORMATION OF PROVERBS

Norsafarova is the daughter of Nilufar Boybori

Abstract: *This article compares the ancient appearance and formation of proverbs in our language today through the work "Devonu lug'ot at-turk" by the encyclopedist Mahmud Koshgari and the work "Zarbulmasal" by Muhammadsharif Gulkhani.*

Key words: *proverb, synonym, variant, form, meaning - content, parable, development, change, history, vocabulary, composition, plot.*

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОСЛОВИЦ

Норсафарова — дочь Нилуфар Бойбори.

Абстрактный: *В данной статье сравнивается древнее появление и формирование пословиц в нашем языке сегодня благодаря труду «Девону луг'от ат-тюрк» энциклопедиста Махмуда Кошгари и труду «Зарбулмасал» Мухаммадшарифа Гулхани.*

Ключевые слова: *пословица, синоним, вариант, форма, смысл-содержание, притча, развитие, изменение, история, лексика, композиция, сюжет.*

KIRISH

Maqollar haqida so'z yuritar ekanmiz, avvalo, maqol atamasiga e'tibor qaratamiz. Maqollar xalq og'zaki ijodi janri, qisqa va lo'nda, obrazli va grammatik hamda mantiqiy tugal ma'noli hikmatli ibora, chuqur mazmunli birlik sanaladi. Maqollarda ajdodlarimizning hayotiy tajribalari, jamiyatga munosabati, tarixi, ruhiy holati, etik va estetik tuyg'ulari, ijobiy fazilatlarini mujassamlashgan. Bunday birliklarga dastlabki namunalar qomusiy olim Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'ot at-turk" asarida uchraydi. Bu asarda qo'llangan ko'pgina maqollar xalqimizning qariyb ming yillik

tarixini, hayotini, urf-odat hamda qadriyatlarini o'zida aks ettiradi. Asarda 300 ga yaqin maqol va matallar mavjud.

Keyinchalik tilimizning taraqqiylashuvi natijasida ham "Devonu lug'ot at-turk" asaridagi, ham Muhammadsharif Gulxaniyning "Zarbulmasal" asaridagi ko'plab maqollar lug'aviy, fonetik va morfologik o'zgarishlar bilan shakllanib bizgacha yetib kelgan.

Masalan, "Devonu lug'ot at-turk" asarida keltirilgan maqollarni bugungi kundagi ko'rinishi bilan taqqoslab chiqamiz :

1. Kishi olasi ichtin, yilqi olasi tashtin -
Odamning olasi ichida, mol olasi tashida;
2. Qish qo'niqi - o't -
Qishning ziyofati olov[dir] ;
3. Yazmas atim - yag'mir,
Yangilmas bilga - yanqu -
Xato qilmaydigan mergan - yomg'ir,
Yanglishmaydigan dono - aks-sado ;
(bilga - dono)
4. Ag'ilda o'g'laq tug'sa, ariqda o'ti unar -
Og'ilda uloq tug'lsa, ariqda o'ti chiqadi;
5. Uma kelsa, qut kelur -
Mehmon kelsa, baraka kelar;
(Uma - mehmon)
6. Qush qanatin, er atin -
Qush qanoti bilan, er oti bilan ;
7. O'kuz azaqi bo'lg'incha, buzag'u bashi bo'lsa yik -
Ho'kizning oyog'i bo'lguncha buzoqning boshi bo'lgan yaxshiroq;
(Yik - yaxshiroq)
8. Tag'ig' uqruqin egmas, tengizni qayg'iqin bukmas -
Tog' arqon bilan egilmaydi, dengiz qayiq bilan bekilmaydi;
9. Emgak ekinda qolmas -
Mehnat bekor ketmaydi;
(Emgak - mehnat)
10. O'd kechar, kishi to'yimas, yalinguq o'g'li mangu qalmas -
Zamon o'tar, kishi to'yimas, inson bolasi mangu qolmas ;
(O'd - zamon, yalinguq - inson).

Shuningdek, Muhammadsharif Gulxaniyning "Zarbulmasal" asarida ham bu hodisani kuzatishimiz mumkin. Gulxaniy ushbu asarini yozishda maqol, naql va xalq og'zaki ijodining 400 ga yaqin namunalaridan mahorat bilan foydalangan. Asarning kompozitsion qurilishi, syujeti maqollar asosida qurilganligi tufayli murakkab sanaladi. Ammo tushunilishi jihatidan oson va qiziqarli. Asarda insonlarning xatti -

harakatlari, ruhiyati tasviri aynan qushlarning suhbatlari orqali ochib berilgan. Asardagi Yapaloqqush va Boyo'g'li markaziy qahramonlar hisoblanadi.

Bu asar Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'ot at-turk" asaridan ancha keyin yaratilganligi tufayli asardagi qo'llangan maqollar hozirgi kunda insonlar nutqida qo'llanuvchi maqollardan keskin farq qilmaydi. Asarda keltirilgan maqollarning variantlari hozirgi kunda keng qo'llaniladi :

1. Yetim o'g'ul saqlasang, og'zi-burning qon etar, yetim qo'zi saqlasang, og'zi-burning moy etar -

Yetim bola boqsang, og'zi-burning qon bo'lur, yetim qo'zi boqsang, og'zi-burning moy bo'lur ;

2. Kordon: "Ema bilgan qo'zilar ikki onani emar,
Ema bilmas qo'zilar o'z onasini emolmas "

Ushbu maqolning hozirgi kunda keng qo'llaniladigan varianti ham aynan asar ichida keltiriladi:

Qalovini topsang, qor yonar,

Qalovini topmasang, qaqshol o'tin ham yonmas;

3. Kordon: Singan bo'yunni qilich kesmas-

Egilgan boshni qilich kesmas;

4. Navozanda : "Daraxtni o'zga joyga o'rnatsalar ko'karmas" -

Daraxt bir joyda ko'karadi;

5. Uydagi so'z bozorg'a rost kelmas -

Uyning gapi ko'chaga to'g'ri kelmaydi;

6. Ko'rqush: Qo'chqor bo'lur qo'zining peshonasi do'ng bo'lur-

Bo'ladigan bola boshidan ma'lum;

7. Yapaloqqush : "Bemor tuzalgisi kelsa, tabib o'z oyog'i birla kelur" -

Xohish bo'lsa, imkon topilur;

8. Oz oshim - g'avg'osiz boshim-

Och qornim - tinch qulog'im;

9. Turumtoy: "Ikki suyuqlik bir ko'ngulga sig'madi" -

Ikki kalla bir qozonda qaynamas;

10. Bugungi naqd o'pka ertagi quyruqdan yaxshiroq -

Uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni yaxshi.

Muhammadsharif Gulxaniyning "Zarbulmasal" asarining tili hozirgi o'zbek adabiy tili bilan yaqin bo'lganligi tufayli undagi ko'plab maqollar hozirgi kunda ham nutqimizda hech qanday o'zgarishlarsiz qo'llanadi. Ularga quyidagi maqollarni keltirishimiz mumkin :

1. Boshga tushganni ko'z ko'rar;

2. Yiqilgan kurashga to'yimas;

3. Boyqush: Ko'rpangga qarab oyoq uzat;

4. Kordon: Qizim, senga aytdim, kelinim, sen eshit;

5. Qalovini topsang, qor yonar.

Ma'lumi, yillar davomida maqollar ham boshqa janrlar singari o'zgarib, shakllanib boradi. Yuqoridagi tahlillardan ko'rinib turibdiki, maqollar shaklan o'zgarsa ham mazmun jihatdan o'zgarmaydi. Keyinchalik ham o'sha mazmun-mohiyat saqlanib qoladi. Maqollarning shakllanish tarixi mazmuni saqlangan holda yuz beradi.

Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'ot at-turk" asaridagi maqolalarga diqqat qiladigan bo'lsak, ba'zi maqollarni lug'atlarga tayanmagan holda tahlil qilish imkonsiz. Bu bilan XI asr hamda XXI asr tili orasidagi farqning keskinligiga guvoh bo'lishimiz mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, maqollarning shakllanish tarixi shakliy jihatdan yuzaga chiqadi hamda aynan asarlarda ko'rib o'tganimiz singari til taraqqiyotiga, tilning rivojlanish tarixiga borib taqaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1."Devonu lug'ot at-turk" asaridan olingan parchalar Q. Sodiqov nashridan.
- 2.Sh.Shomaqsudov, Sh. Shorahmedov "Ma'nolar maxzani", T., 2001.
3. www.ziyouz.com kutubxonasi.
4. Gulxaniy Zarbulmasal "O'qituvchi "Toshkent - 1972
5. O'zME.Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.

**UMUMTA'LIM MAKTABLARIDAGI BOKS TO'GARAGI MASHG'ULOTLARINI
SIFATINI OSHIRISHDA UMUMIY JISMONIY TAYYORGARLIKNING AHAMIYATI**

**Solijonov Azizjon Obidjon o'g'li
Nuridinov Bahodirjon Tavakkalovich
Ergashev Sardor Tohirjonovich**
Namangan Davlat Universiteti magistrantlari

Annotatsiya: umumta'lim maktablaridagi boks sport to'garagi mashg'ulotlarini samaradorligini oshirishda umumiy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati haqida nazariy ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: boks sport to'garaklari, bokschilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi, tayyorgarlikning vositalari.

**THE ROLE OF GENERAL PHYSICAL FITNESS IN INCREASING THE EFFICIENCY OF
BOXING SPORTS TRAINING IN PRIVATE SCHOOLS**

**Solijonov Azizjon Abidjon's son,
Nuridinov Bahadirjon Tavakkalovich,
Ergashev Sardor Tahirjonovich**
Graduate students of Namangan State University

Abstract: theoretical information about the importance of general physical training in increasing the effectiveness of boxing sports club training in secondary schools is presented.

Key words: boxing sports clubs, general physical fitness of boxers, means of training.

**РОЛЬ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОВЫШЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОРТИВНЫХ ТРЕНИРОВОК ПО БОКСУ В ЧАСТНЫХ
ШКОЛАХ**

**Солижонов Азижон Абиджона сын,
Нурдинов Бахадиржон Таваккалович,
Эргашев Сардор Тахиржонович**
Выпускники Наманганского государственного университета

Аннотация: представлены теоретические сведения о значении общефизической подготовки в повышении эффективности занятий спортивным клубом по боксу в общеобразовательных школах.

Ключевые слова: боксерские спортивные секции, общая физическая подготовленность боксеров, средства тренировки.

Yurtimiz mustaqillikka erishgandan keyin jismoniy madaniyat va sportni rivojlantirishga katta etibor qaratildi. Ma'naviy-marifiy qadriyatlar, milliy urf-odatlar va an'analar tiklandi, ayniqsa jismoniy tarbiya va sport bilan bog'liq ko'pgina tadbirlar amalga oshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24- yanvardagi "Jismoniy tarbiya va sportni takomillashtirish va ommalashtirish chora - tadbirlari to'g'risidagi 5924-sonli farmoni buning yorqin dalili sifatida keltirish mumkin[1]. Ayniqsa jismoniy tarbiyaning bazaviy tayyorgarligida muhim ahamiyatga ega bo'lgan umumta'lim maktablaridagi sport to'garaklari muhim ahamiyatga ega. Sport to'garaklari maktab o'qvchilarini qiziqishiga qarab ma'lum sport turiga qaratilgan bo'lib, yangi-yangi iste'dodlarni kashf etishga yordam beradi. Shuni hisobga olib umumt'alim maktabi sport to'garaklarini chuqurroq o'rganish zaruriyati tug'iladi.

Umumta'lim maktablarida haftaning ikki yoki uch kunida o'tkaziladigan sport to'garak mashg'ulotlari kunni ikkinchi yarmida maktab jismoniy tarbiya o'qituvchisi va jamoatchi yo'riqchilar bilan tanlangan sport turlaridan olib boriladi. Ushbu mashg'ulotlarni tashkillash va o'tkazishdan asosiy maqsad qilib, o'quvchilarni sog'lomlashtirish va harakatga oid bilim, ko'nikmalarini hamda jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish hisoblanadi. O'quvchi yoshlar bilan o'tkaziladigan sport to'garak mashg'ulotlari ko'zlagan maqsadni amalga oshirishida avvalo murabbiy shug'ullanuvchi uchun berilayotgan yuklamani to'g'ri taqsimlay olishi zarur chunki, betartib berilgan yuklama bilan o'tkaziladigan mashg'ulot, bolalarda boks sport to'garagiga nisbatan bezishni yuzaga keltiradi. Umumta'lim maktabi sport to'garak mashg'ulotlarini ko'p hollarda sport o'yinlari asosida (futbol, voleybol, gandbol va boasketbol) o'tkazilmoqda. Sport to'garaklarining o'quvchilar yoshiga mosligi haqida adabiyotlarda ma'lumotlar keltirilgan. Unga ko'ra mazkur sport to'garaklari bilan 10-12 yoshdan boshlab muntazam shug'ullanish mumkinligi hamda shu sport turlarining o'quvchilar jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligiga ijobiy ta'siri haqida ma'lumotlar mavjud edi. Albatta maktab o'quvchilarining yoshiga ko'ra boks sport to'garaklariga jalb etish juda muhim ammo, sport to'garak mashg'ulotlarini tashkil etishda mashq ta'sir yo'nalishi hisobga olmaslik natijasida biz kutgan natijaga erisha olmaymiz. Shu sababdan biz endigi ma'lumotlarni sport to'garak mashg'ulotlarida o'quvchilarining jismoniy sifatleri va jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish hamda tayyorgarlik turlari haqida ma'lumotlarni bayon etamiz.

Umumta'lim maktabi o'quvchilarining jismoniy tayyorgarlini boks sport to'garak mashg'ulotlarida rivojlanishi uchun ular jismi orqali namoyon qiladigan sifatlarini rivojlantirish juda muhim sanaladi. Biz sport to'garaklarida manashu jismoniy tayyorgarlik turlari va ularni rivojlantirishga doir so'z yuritamiz.

Sport to'garak mashg'ulotlari avvalo o'quvchilarni sog'lomlashtirish uchun o'tkaziladi, biroq sport to'garaklari ma'lum bir sport turiga asoslanishi hisobga olsak

manashu sport turi bo'yicha kichik bo'lsa ham natijaga erishish (maktab birinchiligi, tuman va viloyat maktabi o'quvchilari o'rtasidagi musobaqalarda g'olib bo'lish)ni maqsad qilib qo'yadilar, manashu ikki maqsad bir birini inkor qilmasligi uchun biz "Sportchi umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligining birligi" tamoyili mazkur sport to'garak mashg'ulotlarini o'tkazishda eng oqilona qoida deb hisoblaymiz. [2]

Yuqori natijalarga erishish uchun nafaqat sportchi o'quvchining mehnati, uning murabbiysi, maktab shifokori, psixologi va jamiyatdagi yaratilgan sharoitning ham o'rni beqiyosdir. Albatta jismoniy madaniyat va sport sohasida ilmiy izlanayotgan tadqiqotlarining sportda bunday natijalarga erishishlari uchun xizmatlari juda yuqori chunki, ular tomonidan yaratilgan yangi metodlar va vositalarsiz bunday natijalarga erishish mushkul bo'ladi. Har bir mamlakat o'z jamiyati aholisini sog'lom va jismonan barkamol bo'lib shakillanishi uchun jismoniy tarbiya va sportning turli vosita va metodlaridan foydalanadilar. Albatta, ushbu jarayonni boshlanish nuqtasi maktabgacha va maktab yoshidagi jismoniy tarbiya va sport to'garaklarini to'g'ri va muvofiq tashkil etilishiga bog'liq bo'ladi.

Ushbu vaziyatga Rossiya federasiyatsining xizmat ko'rsatgan jismoniy madaniyat xodimi, Xalqaro pedagoglar akademiyasining muxbir a'zosi bo'lgan, professor Yu.I.Yevseyevning ixtisosligi jismoniy madaniyat bo'lmagan oliy o'quv yurtlarining talabalari uchun yozilgan o'quv qo'llanmasida inson salomatligiga bergan ta'rifida "jismoniy tayyorgarlik"ning yuqori bo'lishi salomatlikning garovi emasligiga ishora qilingan.[3] Bundan ko'rinib turibdiki har qanday mashg'ulotni ayniqsa, yosh avlodni jismoniy tarbiya va sport orqali sog'lom hamda yuqori jismoniy tayyorgarlik sohibi etib tarbiyalashda foydalaniladigan vosita va metodlardan to'g'ri foydalanib, mashg'ulot tashkillash talabi yuzaga keladi. Bunga erishish uchun qo'yilgan vazifalarga mos dastlabki qoidalarni bilish hamda to'g'ri, samarali hal etish uchun tegishli bo'lgan sportchi umumiy va maxsus tayyorgarligining birligi tamoyiliga asoslanish zarur deb qaramoqdamiz. Demak, bu vazifalarni hal etishda har biri uchun jismoniy tayyorgarlik turlarini alohida o'rganib chiqishimiz talab etiladi.

Bokschilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi - bu inson organizmining harakat sifatlarini teng, birini-biridan ustun qilib rivojlantirmay, barchasini barovariga rivojlantirish (har tomonlama jismoniy tayyorgarlik)ga yo'naltirilgan ko'p yillik pedagogik jarayon tushuniladi.

Bugungi kunda davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan Sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyatining asosida ham jamiyat a'zosini umumiy jismoniy tayyorgarlini yaxshilash masalasini hal qilish yotadi. Ushbu tayyotgarlikning mazmuni, vositalari, usullari va mashg'ulotlarni tashkil etish jarayonida o'quvchilar faoliyatining barcha shakllari, u sport faoliyatini, mehnat jarayoni faoliyati ko'rinishida bo'ladimi, keng jihatli bazaviy jismoniy tayyorgarlikni yuzaga keltirishga yo'naltiriladi.

Bokschilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik jarayonida asosan quyidagi vazifalar hal etiladi, ular:

a) o'quvchilar organizmining har tomonlama jismoniy rivojlanishiga ta'sir etish bilan chidamlilik, kuch, tezkorlik, chaqqonlik va egiluvchanlik sifatlarini tarbiyalash bilan o'quvchilar nafaqat dars faoliyatida balki kelajakdagi mehnat faoliyati davomida yoshi uchun mos darajadagi harakat faolligi darajasini ushlashiga qulay sharoitni yaratish;

b) boks to'garagi qatnashchilari salomatligini mustahkamlash, organizmni tashqi muhitning zararli omillariga qarshi tura olish qobiyatini kuchaytirish;

d) o'qish va mashg'ulot jarayonida ish qobiliyati pasaygan holatlarda faol hordiq chiqarib, organizm tiklashi uchun sharoit yaratish;

e) mashg'ulotda va boshqa hayotiy vazifalarni hal etish jarayoida qo'shimcha yoki kutilmaganda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni yengish uchun iroda kuchini mustahkamlash uchun juda ham ijobiy natija beradi.[4] Albatta boks sport to'garak mashg'ulotlarida bunday vazifalarni hal etish uchun vosita zarur bo'ladi.

Bokschilarning umumiy jismoniy tayyorgarligining vositalari - jismlar va jismlarsiz bajariladigan umumiy rivojlantiruvchi, sport turlari mashqlari yoki ularning elementlari va boshqa og'irlik ko'tarish, o'zining tanasi og'irligidan hamda tashqi qarshiliklarni yengish bilan bajariladigan mashqlardan foydalaniladi. Umumiy jismoniy tayyorgarlikda barcha organ va sistemalarimizni faol ishlashini ta'minlovchi (yurish, yugurish, sayrlar, sayohatlar) mashqlar muhim o'rin egallaydi. Ular yordamida tayyorgarligi hamda rivojlanishida orqada qolgan, vazifaviy holati yaxshi bo'lmagan a'zolarimizni, organ va sistemalarimizni xizmati darajasi, imkoniyatlarini oshirish uchun foydalanish ayni muddao bo'ladi. Keltirib o'tilgan vositalarni sport to'garak mashg'ulotlarida tabiatning sog'lomlashtiruvchi kuchlari bilan qo'shib qo'llanishiga erishilsa, jismoniy tayyorgarlik jarayoni samaradorligidan kutilgan maqsadga tez va oson erishiladi.

Umumiy jismoniy tayyorgarlikdan jismoniy tarbiyaning barcha bosqichlarida ko'proq maktab jismoniy tarbiya tizimida, ommaviy jismoniy madaniyat tadbirlari, ishlari hamda jismoniy mashqlar bilan alohida shug'ullanish mashg'ulotlarining turli shakllari orqali amalga oshiriladi. Bunday mashg'ulotlarning mazmuni o'quvchilarni sog'lomlashtirish va harakat sifatlarini har tomonlama rivojlantirishga yo'naltiriladi. Biroq sport to'garak mashg'ulotlari yuqorida takidlaganimizdek sportni aynan biron turidan tashkillanadi, albatta ushbu jarayon o'quvchilar musobaqalashuvi taqozo etadi. Musobaqalashuv jarayonida umumiy jismoniy tayyorgarligi yuqori ammo maxsus jismoniy tayyorgarligi sust bolalar g'olib chiqishi qiyin bo'ladi. Shu sababdan biz sport to'garak mashg'ulotlarida maxsus jismoniy tayyorgarlikni qanday amalga oshirilishi haqida ma'lumotlar keltirib o'tdik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24- yanvardagi "Jismoniy tarbiya va sportni takomillashtirish va ommalashtirish chora - tadbirlari to'g'risidagi 5924-sonli farmoni.
2. A.N.Normurodov. Yengil Atletika "O'quv qo'llanma" ILM ZIYO Toshkent 2005-yil 210 b.
3. A.Abdullayev. Jismoniy madaniyat nazaryasi va metodikasi. Bakalavr talabalar uchun darslik.- T. 2018. -410.b.
4. Arabboyev Q.T. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi. O'quv uslubiy majmua. Qo'qon 2021 y.

VALEYBOL SPORT TO'GARAGI ORQALI SHUG'ULLANUVCHILARNING JISMONIY RIVOJLANISHINI NAZORAT QILISH USHLUBLARI

Dovulbekov Aqlbek Odilbek o'g'li
Siddiqova Feruza Abdulxayevna
Mahmudjonov Asilbek Abduvohid o'g'li
Namangan Davlat Universiteti magistrantlari

Annotatsiya: *ushbu ilmiy maqolada yosh voleybolchilarni o'quv trenirovka mashg'ulotlari ta'sirida jismoniy rivojlanishi haqida nazariy ma'lumot va amaliy tavsiyalar bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *jismoniy rivojlanish, antropometriya, voleybol sport to'garaklari, sport o'yinlari.*

МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИГРОКОВ ЧЕРЕЗ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КРУГ

Довулбеков Аклбек Одилбек оглы,
Сиддикова Феруза Абдулхаевна,
Махмуджонов Асильбек Абдувахида оглы
Магистры Наманганского Государственного Университета

Аннотация: *в данной научной статье представлены теоретические сведения и практические рекомендации по изменению физического развития юных волейболистов в результате тренировочных занятий.*

Ключевые слова: *физическое развитие, антропометрия, волейбольные секции, спортивные игры.*

METHODS OF MONITORING PHYSICAL DEVELOPMENT OF PLAYERS THROUGH VOLLEYBALL SPORTS CIRCLE

Dovulbekov Aqlbek Odilbek ogli,
Siddikova Feruza Abdulkhayevna,
Mahmudjonov Asilbek Abduvahid ogli
Masters of Namangan State University

Annotation: *this scientific article provides theoretical information and practical recommendations on the changes in the physical development of young voleyball players as a result of training sessions.*

Key words: *physical development, anthropometry, voleyball clubs, sports games.*

Azal-azaldan insonlar o'z tanasining rivojlanganligi haqida bosh qotirib o'z davrning mavjud sharoiti, muhiti, nazariy bilimlari zahirasiiga tayanganlar. Jismoniy rivojlanishni tekshirish gavda qismlarining shakli, hajmi va proporsiyalari haqida organizimning ba'zi bir imkoniyatlarini aniqlab beradi. Ko'p hollarda jismoniy rivojlanishning yaxshi davom etishi, jismoniy tarbiya va sport bilan chambarchas bog'liqdir. Albatta bu faktlarga tayanib hukumatimiz aholimiz hamda yosh avlodni o'sib rivojlanishi uchun jismoniy tarbiya va sportga juda ham katta e'tibor bermoqda. Bunga misol qilib Yurtboshimiz tomonidan 2020-yil 24-yanvardagi 5924-sonli farmoni "O'zbekiston respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish to'g'risida"³⁸ gi farmonlarini ko'rsatish mumkin. Yosh avlodni jismoniy rivojlanishiga jismoniy tarbiya va sportni ta'sirini o'shirish uchun ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan va yana olib borilmoqda. Biz ham ushbu tadqiqot orqali yosh voleybolchilarni jismoniy rivojlanishlarini, voleybol trenirovkasi mashg'ulotlarining ta'sirini aniqlashga urindik. Ko'p hollarda sport mashg'ulotlarini o'tkazishga e'tibor kuchli bo'lsada sportchi yoshlarni o'sib rivojlanishiga kam ahamiyat qaratiladi. Ayni vaqtda sportdagi natija va yosh sportchilar jismoniy rivojlanishini nazoratga olish dolzarb masala deb qaramoqdamiz.

Jismoniy rivojlanganlik darajasi, tanimiz a'zolarini o'lchovi (antropometriyasi) ko'rsatkichlariga qarab aniqlanadi. O'lchamlarni o'tkazish, uning metodikasiga oid nazariy bilim va amaliy malakalar asosan "Odam morfologiyasi", "Biomexanika", "Davolash jismoniy madaniyati", "Sport fiziologiyasi" va boshqa qator fanlar orqali o'qitiladi. **Ko'krak qafasining aylanasi** asosan uch holatda:

- 1) to'liq (maksimal) nafas olganda;
- 2) to'liq nafas chiqargandan so'ng;
- 3) nafas olib bo'lgandan so'ng, nafas chiqarishni boshlashdan oldingi harakatsiz turgan (pauza) holatdagi vaqtda, o'lcham olish lentasi bilan o'lchanadi.

Lenta qovurg'alarining pastki burchaklaridan o'tishi - oldindan o'lchanganida erkaklarniki ko'krakning o'rtasidan, ayollarniki esa ko'krak bezlari oldidan o'tadi. O'lchanuvchi ikki qo'lini yuqori ko'tarib turishi kerak bo'ladi.

Tanamiz massasi ko'rsatkichlarining yuqoriligi jismoniy rivojlanganligimizning yaxshi sifati deb qaraladi. Tana va uning a'zolari qanchalik darajada baquvvat, pishshik, kuchi ufrif turganligi ko'zga tashlansa uni shunchalar jismonan rivojlangan deb qarashlari haqida o'qidingiz. Massaning kattaligi, basavlatlik (jonli til bilan aytganda) jismoniy rivojlanganlikni ko'rsatkichi emas. Tananing umumiy vazni - skeletning vazni, muskullar, yog' to'qimalari, ichki a'zolar, teri kabi tarkibiy qismlardan tashkil topadi. Ularning har birining nisbiy miqdori (%) yosh o'tgan sari doimiy o'zgarishdadir³⁹.

Jismoniy rivojlanganlikni o'lchashda uning bo'laklarini - qismlarini o'zaro mutanosibliyi ya'ni proporsiyasi deb nomlanadigan o'lchovga duch kelamiz. Qoida tarzida tanamiz proporsiyasi uning

³⁸ O'zbekiston Respublikasi prezidentining "Jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 24-yanvardagi 5924-sonli farmoni. Mabuot.uz

³⁹ A.Abdullayev, Sh.X.Xonkeldiyev Jismoniy madaniyat nazaryasi va metodikasi. Bakalavr talabalar uchun darslik.- T. 2016. -410.b

yuqori qismi (boshi va bo'yni) kesimining katta kichikligi, tanasi, tayanish va suyanish a'zolarining alohida bo'lagi (segmentlari)ni tananing umumiy uzunligiga yoki gavdaning umumiy o'lchamiga nisbatan yoki ayrim segmentlari o'lchamining foiziga nisbatan tasnifi tushuniladi.

Tanamizni rivojlanganligini baholashning amaliyotda eng keng tarqalgani uslubiyotlaridan biri indekslash metodidir. Bunda eng sodda hisoblashlar yordamida tanamiz a'zolari bo'laklarini o'zaro nisbati tasnif qilish imkoniyatini beradi. Kichik o'lchamning kattaligi kattaning foizida ifodalanadi.

Turli indekslarning qo'shilmasidan inson tanasi proporsiyasining uch xil asosiy guruhga ajralib chiqadi:

- I. oyoqlari uzun, tanasi qisqa va ingichkalar
- II. oyoqlari kalta, uzun va keng tanaga ega bo'lganlar .
- III. tanasining o'lchami o'rtachalar .

Qayd qilingan tana proporsiyasiga oid bilimlar bo'lajak sport mutaxassisiga jismoniy mashqlarni mashg'ulotlar uchun tanlashda xatoliklarga yo'l qo'ymaslik, sog'lomlashtirish maqsadidagi yoki sport mahoratini oirishni maqsad qilib sport turlarini tanlashda adashmaslikni oldini olish uchun qo'l keladi.

Hozirgi kunda o'lchovlar o'lchanayotgan a'zoga qo'l tekkazish hamda qo'l tekkizmay o'lchash bilan o'tkaziladi. Qo'l tekkazish bilan jismoniy rivojlanganlik o'lchovlari uch xil ko'rinishda: tananing uzunasi, ko'ndalang hamda tananing aylanasini o'lchash orqali rivojlanganlik baholanadi. Bu o'lchamlar rivojlanganlikning eng zaruriy ko'rsatkichlari hisoblanadi. Kuzatishlar insonning jismoniy rivojlanishi 25 yoshga borib susayishi, ayrimlarini esa, masalan, bo'yiga o'sishning to'xtashini ko'rsatdi. Bu organlar va to'qimalarni o'zgarishdan to'xtadi degani emas, 25 yoshga borib shakllanib bo'ldi degani xolos.

Organizimni keyingi jismoniy rivojlanishi **ikki yo'nalishda** davom etadi:

1). jismoniy faollikni ta'siri orqali 2). kam harakatlanish

Tananing yog' bosishi, to'lishib ketish, qorin mushaklari (to'g'ri, ko'ndalang va qiya)ni bo'shashishi, hazm qilish organlari va boshqa a'zolarining o'lchamini, hajmini kattalashishi, yo'g'onlashishi hisobiga ular organizmda joylashgan joyini "tark" etishlariga sabab bo'ladi. Masalan, medaning to'yib va ko'p ovqatlanish hisobiga hajmini kattalashishi boshqa hazm qilish organlarini joylashishini o'zgartiradi (qorin osilib qoladi), oqibati tananing ko'rinishini o'zgarishini yuzaga keltiradi. Mukammal har tomonlama jismonan shakllangan qaddi-qomat egasi bo'lish faqat individning o'zigagina bog'liq.

Biz mazkur tadqiqotimizni Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumanidagi 2-sonli sport maktabida "Valeybol" sport turi bilan shu yilning yanvar oyidan shug'illana boshlagan 10 nafar o'gil bolalarni tadqiqot guruhi sifatida, yana shu yoshdagi Yangiqo'rg'on tumanidagi 34-sonli umumta'lim maktabidan 10 nafar nazorat guruhida taqqiqot ishini 6 oy davomida olib borish orqali yosh valeybolchilarning jismoniy rivojlanishiga valeybol trenirovkasi mashg'ulotlari ta'sirini o'rganish jarayonida yakuniy natijalarni quydagi jadvalda keltirdik.

Yosh valeybolchilarning jismoniy rivojlanishiga valeyboltrenirovkasi mashg'ulotlari ta'sirini o'rganish jarayoni yakuniy natijalari

No	Antropometrik	Ji	N	Tajriba	Nazorat	T	P
----	---------------	----	---	---------	---------	---	---

	satkichlar			$x \pm m$	$x \pm m$		
1	Bo'yi	O'	10	166.7±4.9	153.4±2.4	7.8	>0.01
2	Vazni	O'	10	52.5±4.5	43.7±1.4	4.44	>0.01
3	O'tirgan holatdagi gavda uzunligi	O'	10	85±2.8	76.1±1.4	8.9	>0.01
4	Ko'krak aylanasi	O'	10	84.8±4.2	73.8±1.7	7.8	>0.01

Xulosa

Mazkur tadqiqotni olib borishda sport mashg'ulotlari va ular orqali hal qilinadigan vazifalar qatorida yosh voleybolchilarni jismoniy rivojlanishini doimiy nazoratga olish zaruriyati borligi va bunga ko'p soha mutaxassislari e'tiborsiz bo'layotgani sezilib qolmoqda. Ushbu e'tiborsizlik natijasida yosh sportchilarni o'sib rivojlanishi uchun sarflanishi zarur bo'lgan komponentlarni boshqa vazifalar uchun sarf bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Natijada yoshlarni o'sishi va rivojlanishi birmuncha susayadi. Shunday muammolarni hal etish uchun yoshlarni sportga jalb qilgandan so'ng ularga tegishli bo'lgan jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarini doimiy nazoratga olgan holga mashg'ulot mikrosikllarini to'g'irlash yoki ayrim o'zgartirishlar kiritish talabi yuzaga keladi. Shundagina biz yosh sportchilarni ham yuqori jismoniy tayyorgarlikga ham jismoniy rivojlanishini yaxshilashga erishamiz. Boshqacha aytganda son va sifat ko'rsatkichlarini mutanosib qilib rivojlantiramiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "Jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora tadbirlari tog'risida" 2020-yil 24-yanvardagi 5924- sonli farmoni. Mabuot.uz
2. A.Abdullayev, Sh.X.Xonkeldiyev Jismoniy madaniyat nazaryasi va metodikasi. Bakalavr talabalar uchun darslik.- T. 2016. -410.b
3. F.A.Kerimov " Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar". Toshkent. "Zar qalam" -2004.-447.b.
4. R.S.Salomov. Jismoniy tarbiya nazaryasi va metodikasi. Darslik -Toshkent 2014-yil 284 b.

DARS JARAYONIDA O'QUVCHILARNING FAOLLIGINI OSHIRISH UCHUN QIZIQARLI O'YINLARDAN FOYDALANISHNI TASHKIL ETISH

Sobirova Gulzoda

Urganch davlat Universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada dars jarayonida o'quvchilarning faolligini oshirish uchun didaktik o'yinlardan qay tarzda foydalanish kerakligi haqida so'z boradi. Darsda o'yinlardan foydalanish nafaqat darsda o'quvchilarning faolligini oshiradi, balki o'yinlar orqali o'rgatilgan ma'lumotlar o'quvchi xotirasida uzoq vaqt saqlanadi, darsga nisbatan o'quvchining qiziqishi ortadi. Bu esa ta'lim sifatining yaxshilanishiga yordam beradi. Shuningdek, ushbu maqolada darsda o'qituvchi o'z maqsadiga erishishiga yordam beruvchi o'yinlar haqida ham ma'lumot berib o'tiladi.

Kalit so'zlar: *intensive dars, interfaol o'yinlar, interaktiv metodlar, didaktika, koeffitsiyent, tafakkur, texnologiya.*

KIRISH. Hozirgi kundagi global o'zgarishlar, fan-texnika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining kun sayin rivijlanib borishi XXI asr o'qituvchisidan pedagogik mahoratni, o'tkir irodani, pedagogik-psixologik bilimlarni, o'z fanini chuqur bilishni va yuksak tafakkurni, siyosiy savodxonlikni, fikrlash doirasi keng va mulohazali bo'lishni talab qiladi. Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq, butun mamlakat miqyosida ta'lim va tarbiya, ilm-fan, kasb-hunar o'rgatish tizimlarini tubdan isloh qilishga kirishildi. Belgilangan maqsadlar muvaffaqiyatli amalga oshirilib, hozirgi kunda ta'lim sohasida yuksak samaradorliklarga erishilmoqda.

Ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchilar o'qitish shakllarini optimal darajada tashkil etishni, barkamlo shaxsni shakllantirish nazariyasini turli yangi g'oyalar bilan boyitishni puxta bilishi lozim. Zero, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" g'oyalarini amaliyotga tatbiq etish mamlakatimiz ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar muvaffaqiyatini ta'minlash ta'lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan o'qituvchi va tarbiyachilarning ma'naviy qiyofasi hamda kasbiy mahoratlariga ko'p jihatdan bog'liq.[1]

ASOSIY QISM. Hozirgi zamon fan va texnikasi jadal sur'atda rivojlanayotgan, zamonaviy axborot texnologiyalarining salmog'i keskin oshayotgan bir davrda o'qituvchi pedagogik mahoratini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki hozirgi davrda jamiyat ravnaqining tayanchi vazifasini aynan bilimli, o'z sohasida yuksak cho'qqilarni zabt etishga qodir bo'lgan yoshlar bajaradi. Yoshlarning ongini o'stirish, ularni jamiyat mezonlari bilan tanishtirish esa aynan o'qituvchilarning vazifasi hisoblanadi.

Ayni damda o'qituvchilardan faqat bilimga bo'lish emas, balki yuksak pedagogik mahoratga ega bo'lish, darsni zamon talablaridan kelib chiqqan holda, barcha o'quvchilarning qatnashishini inobatga olib tashkil etish talab etilmoqda. Shu o'rinda,

darsda o'quvchilarning diqqatini jalb etish masalalarini ko'rib o'tsak. Bugungi kunda deyarli hamma jihoz kompyuterlashtirilgandir. Hamma uyda televizo, kompyuter, smartfonlar bor. O'quvchilarning barchasi bu jihozlardan foydalanishni biladi. Shuni inobatga oladigan bo'lsak, oddiy ko'rgazmali qurollar va oddiy qog'oz bilan hozirgi kunda dars o'tish o'zining yaxshi natijasini bermaydi. Chunki o'quvchi uchun oddiy qog'oz va tarqatma materiallarning endi unchalik qizig'i yo'q. Shuni inobatga olgan holda, darsni didaktik o'yinlar orqali tashkil etish, mavzu materiallarini o'yinlar orqali o'quvchilarga tushuntirishga katta e'tibor qaratish lozim. Mavzuda doir o'yinlar bir qarashda hech qanday irodaviy kuch, zo'riqish talab qilmaydiagndek ko'rinadi. Shu tomoni bilan o'quvchilar diqqatini o'ziga tortadi. O'yinlar davomida esa o'quvchilar qanday qilib dars jarayoniga aralashayotganlarini sezmay ham qolishadi. Dars jarayonidagi o'yinlar bir tomondan o'quvchilarning darsda faolligini ta'minlasa, ikkinchi tomondan ma'lumotlarning xotirada uzoq saqlanishini ta'minlaydi.

Hozirda bir qator rivojlangan mamlakatlarda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi zamonaviy pedagogik texnologiyalarini qo'llash borasida katta tajribalar olib borilmoqda. Barcha izlanishlar va tadqiqotlarning asosiy maqsadi ta'lim sifatini yanada yaxshi tomonlarga o'zgartirish, o'quvchilarning bilim salohiyati, jamiyat talablariga javob bera olish koeffitsiyentini yanada oshirish hisoblanadi.

So'nggi yillarda chet tillarini o'rganishga va o'qitishga bo'lgan e'tibor sezilarli darajada oshib bormoqda. Bu esa chet tili darslarini, xususan, ingliz tili fanini qiziqarli qilib o'tishni, ya'ni turli xil interaktiv metodlardan, intensiv ko'rgazmalardan, o'quvchilarning diqqatini jalb qiluvchi turli xil interfaol o'yinlardan foydalanishni taqozo etmoqda. Yuqorida aytganimizdek, bunday o'yinlardan foydalanish o'quvchilarning fanni o'zlashtirishga bo'lgan ishtiyoqini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Ayni damda xorijiy tillarni o'rganish muhim ahamiya kasb etayotganligi sababli, tillarni nafaqat oliy ta'limmuassasalarida, balki maktablarda, shuningdek, maktabgacha ta'lim muassasalarida ham o'rgatish yo'lga qo'yilgan. Darslar o'ziga xos metodlar, qiziqarli usullar bilan o'tilmasa, o'quvchilarni darsga jalb qilish ancha murakkab vazifaga aylanadi. Agar dars davomida an'anaviy usullardan voz kechilib, qiziqarli olib borilsa, bu nafaqat dars sifatini ta'minlaydi, balki o'quvchilar zerikishining oldini olib, shu bilan birga, faol bo'lgan talabalarning ham darslarda faol qatnashishini ta'minlaydi.

Chet tillarini o'rgatish jarayonida bir qator qiziqarli o'yinlar mavjud. Shuni ta'kidlash joizki, bolalarga til o'rgatishda shunday o'yinlardan foydalanish kerakki, unda o'quvchilarning hammasi birdek ishtirok etsin va darsdan yangilik olishga muvaffaq bo'lsinlar (masalan, har bir o'yindavomida yangi lug'atlar yodlanishi mumkin. agar har kuni shunday hol takrorlanadigan bo'lsa, o'quvchining lug'at boyligi ancha yuqori darajaga ko'tarilishi mumkin. lekin bu jarayonda ham rang-baranglikka imtilish, ya'ni doim bir xil o'yinni o'ynatishdan qochish lozim). O'quvchilarga darsni Grammatik tushunchalar bilan boshlash noo'rindir, bu ayniqsa kichik sinf

o'quvchilarining tezda zerikishiga olib keladi. Natijada darsga bo'lgan qiziqish hamda o'qituvchiga bo'lgan hurmat so'nishi mumkin. Ular bilan hatto salomlashish jarayonini ham noan'anaviy tarzda boshlash kerak. Masalan, o'qituvchi kirishi bilan darsni salomlashishga oid qandaydir inglizcha qo'shiq bilan boshlash (asosan, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun motivatsion usul hisoblanadi) ham samarali usul hisoblanadi. Dars shu tariqa davom etsa, o'quvchilar har bir topshiriqqa bo'lgan e'tiborni yo'qotmaydi. Hattoki ular ingliz tili darslarini intizorlik bilan kutadigan bo'lishadi. Albatta, bularning hammasini o'qituvchi tashkillashtirishi kerak va bu ish pedagogning zimmasiga yuklatilgan eng katta mas'uliyat hisoblanadi. Shu o'rinda, chet tilini o'yinlar orqali o'rgatishning ba'zi turlarini keltirib o'tishimiz mumkin.

Chet tili darslarining samaradorligini oshirish uchun **"Rolli o'yinlar"**dan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ushbu o'yinning afzallik tomonlari shundaki, u vaziyatdan kelib chiqib o'ynaladi. Mazkur o'yin nafaqat fan o'rganilishi uchun foydali, shu bilan birga, aqliy faoliyatni shakllantirishga ham yordam beradi. Bu o'yinda mavzular tanlab olinadi va bolalar dialog tashkil qilishadi. Masalan, yo'lovchining taksini to'xtatish sahnasi yoki kiyim do'konidagi sotuvchi va xaridorning muloqoti – bularning barchasini o'quvchilar tashkil qiladi. O'yin davomida ingliz tilida gapiriladi va tanlangan mavzu sahnalashtiriladi. Aynan shu o'yinda musobaqa metodidan ham foydalansak bo'ladi. Ya'ni o'quvchilarni guruhlarga bo'lib, ular o'rtasida musobaqa tashkil qilinadi. Mazkur holatda o'quvchilar o'rtasida raqobat vujudga keladi. Ma'lumki, raqobat bor joyda rivojlanish bo'ladi. Agarda topshiriqni to'g'ri va tez bajargan guruh rag'batlantirilsa, qolgan o'quvchilarning ham darsga bo'lgan qiziqishi kuchayadi.

Ammo o'qituvchi faqatgina darsni o'yinlar orqali tashkil etish bilna cheklanib qolmasligi kerak. buyuk nemis pedagogi Adolf Disterverg o'qituvchilarning doimiy ravishda fanlarni mutolaa qilish bilan shug'ullanishi haqida gapirib, shunday degan edi: " O'qituvchi muntazam ravishda fan bilan shug'ullanmog'i lozim. Aks holda u qurigan daraxt va toshga o'xshab qoladi. Qurigan daraxt va tosh meva bera olmaganidek, kelajakda bunday o'qituvchidan hech qanday natija kutib bo'lmaydi"

Shunday ekan, o'qituvchilar har doim o'qishva izlanish bilan band bo'lishlari lozim. Har bir olgan bilimni amaliyotda, ya'ni dars jarayonida qo'llashi ham uning zimmasidagi ulkan vazifa va majburiyat hisoblanadi. Shuningdek, darslarni mazmunli o'tkazish uchun didaktik o'yinlardan ham foydalanish mumkin.

OBJECT – bu o'yin o'quvchilarning so'z boyligini oshirishga xizmat qiladi. Barchamizga ma'lumki, hcet tillarini o'rganishdagi eng muhim yo'nalish bu yangi so'zlarni yod olish hisoblanadi. O'quvchilarning xarakterini hisobga oladigan bo'lsak, har bir o'quvchi o'z usulida so'z yodlaydi. Shunga ishinchimiz komilki, o'yinlar orqali so'zlarni yodlash hamma uchun birdek mos keladi va bu jarayonni odatdagidan biroz yengillashtiradi. Mazkur o'yinimizda, dars paytida sinf xonadagi 15 ta buyum stol ustiga qo'yiladi va o'quvchilar kelib, bu buyumlarni ko'zdan kechirishadi. Keyin buyumlarning usti yopib qo'yiladi va o'quvchilardan ko'rib, esida qolgan buyumlari

ma'lum vaqt davomida doskaga yozilishi so'raladi. Eng ko'p so'zlarni topishga muvaffaq bo'lgan o'quvchi rag'batlantirilishi lozim. Bu jarayonda nafaqat darsda o'quvchilarning so'z boyligi oshadi, balki ularning xotirasi ham mustahkamlanib boriladi.

XULOSA. Bugungi kunda ta'lim jarayoni asosan, an'anaviy tarzda olib borilayotgan bo'lsa ham, ta'lim tizimining barcha bosqichlarida chet tillarini uzluksiz o'rganishni tashkil qilish, shuningdek, o'qituvchilar malakasini oshirish hamda zamonaviy o'quv-uslubiy qo'llanmalar bilan ta'minlash yanada takomillashtirilishini talab etadi. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, darslarda o'yinlardan foydalanish naqat o'quvchilarning bilim darajasining oshishiga sabab bo'ladi, balki ularning dunyoqarashining kengayishiga ham sabab bo'ladi. Yana shuni ta'kidlash joizki, darsda foydalanilayotgan metodlarning mavzusi har doim bir xil bo'lib qolmasligi zarur. O'qituvchi har doim rang-baranglikka intilishi, o'zidan yanfiliklarni kashf etishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. B. S. Abdullayeva, A. A. Xoliqov, H. M. Sodiqov, Sh. Q. Primov, Sh. R. Zarmasov. Umumiy pedagogika. – Toshkent: "Innovatsiya-Ziyo", 2021.
2. www.scientificprogress.uz
3. www.lex.uz

“СПОСОБЫ НАУЧИТЬ ШКОЛЬНИКОВ ЧИТАТЬ БЫСТРО БЕЗ ОШИБОК”**Madaminova Madinabonu Kuvandikovna***Urganch Davlat Universiteti Pedagogika
fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
4-bosqich talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bolalarni qanday tez o'qishga o'rgatish va hatosiz o'qish usullari va yo'llari haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *Tez o'qish, intellektual faoliyat, suhbat, tinglash, aqliy faoliyat.*

Аннотация: *В этой статье рассказывается о том, как научить детей читать быстро и как читать без ошибок.*

Ключевые слова: *скорочтение, интеллектуальная деятельность, беседа, аудирование, мыслительная деятельность.*

Abstract: *This article talks about how to teach children to read quickly and how to read without mistakes*

Key words: *Quick reading, intellectual activity, conversation, listening, mental activity.*

Педагоги и психологи говорят, что дети, которые едва учатся читать в начальной школе, к седьмому-восьмому классу успевают все хуже и хуже. Замедленность процесса чтения, отсутствие интереса к чтению приводит к замедлению интеллектуальной деятельности. Ребята читайте условие задания, тренируйтесь медленнее, забудьте его суть перед тем, как приступить к выполнению. Многие термины и понятия, о которых они должны иметь представление в этом возрасте, просто неизвестны и неинтересны. Не секрет, что страсть к чтению, сильный интерес к чтению формируется в семье и ее основой становится привычка ребенка к чтению.

Если ребенок растет и развивается в среде, где разговор, слушание, чтение являются нормой повседневной жизни, его также интересует содержательная и разносторонняя информация в школе, которую можно получить в основном из книг. Он становится заядлым читателем.

Опыт показывает, что учащиеся, которые плохо учатся, не успевают в средней и старшей школе, где учебный материал умножается многократно. Кроме того, при чтении улучшаются рабочая память и устойчивость внимания, от которых зависит умственная деятельность.

Процесс разработки также зависит от скорости чтения. Быстро учатся, как правило, студенты, которые много читают. Чтение улучшает память и внимание. Эти два показателя, в свою очередь, зависят от умственной деятельности. Иногда способности и мышление противоречат друг другу. Это

распространенная ошибка. Навыки чтения должны формироваться в начальной школе.

Как мы, учителя, можем помочь нашим детям?

Проанализируем норму техники чтения в начальных классах. Известно, что норма чтения составляет не менее 90 слов в минуту для учащихся, поступающих в 5-й класс, и 120 слов в минуту в начале 5-го класса. Где ребенку взять 30 слов на лето? Это большая проблема для детей с трудностями в обучении. Это также не соответствует оптимальной скорости разговорной речи, в связи с чем норматив можно считать слишком низким.

Работа над техникой чтения – процесс длительный и не всегда привлекательный для детей. Однако было бы трудно преподавать в средней школе без простых приемов чтения.

1. Частота физических упражнений. Важна не продолжительность тренировок, а частота тренировок. Память человека устроена таким образом, что он помнит не то, что всегда перед глазами, а то, что мелькает: то есть не то. Есть что поцарапать и запомнить. Поэтому, если мы хотим освоить какие-то навыки, довести их до автоматизма, мастерства, то лучше заниматься короткими частями, но с большей частотой. В связи с этим обучение чтению в домашних условиях должно проводиться в три-четыре приема.

2. Чтение книги перед сном дает хорошие результаты. Дело в том, что последние события дня фиксируются эмоциональной памятью, и в те часы, когда человек спит, он находится под их влиянием. Помните, дети рассказывают ему сказку перед сном. Яркие впечатления от интересной книги перед сном повысят вкус от чтения.

3. Если ребенок не любит читать, то нужен режим мягкого чтения. На самом деле, если ребенок не любит читать, значит, ему трудно читать. В режиме мягкого чтения ребенок читает 1-2 строки, а затем делает небольшой перерыв. Если ребенок смотрит фильмы, этот режим усваивается автоматически: прочитал две строчки под рамкой, посмотрел картинку - отдохнул. Следующий кадр - прочитал еще две строчки, потом посмотрел на картинку. Этот метод идеально подходит для детей, которые не хотят читать.

4. Чтение «Виллаб» также дает хорошие результаты. При обычном методе учитель проводит беседы более чем с 10 учащимися на каждом уроке. При этом каждое из них упражняется по 1-2 минуты. Во время чтения, если все учащиеся читают вслух одновременно, каждый в своем темпе в течение 5 минут, чтобы не мешать сверстникам, время тренажера резко увеличивается.

5. Таковую картину можно наблюдать. Детское предложение из 6-8 слов. Читают до третьего-четвертого слова и забывают первое. Поэтому он не может связать все слова вместе. В этом случае необходимо развивать оперативную память. Делать это я буду с помощью наглядных диктантов, тексты которых были разработаны и предложены профессором И. Т. Федоренко. Непременным

условием проведения зрительных диктантов, развивающих рабочую память, является их ежедневное выполнение. Обычно первые успехи появляются через месяц тренировок. Если предложения не соответствуют по содержанию теме урока русского языка, их можно заменить равноценными предложениями с тем же количеством букв.

6. Коллективные комплексные упражнения: повторное чтение со скоростью скручивания языка, выразительное чтение с переходом на незнакомую часть текста.

а) Многие читают таким образом. Учитель устанавливает одинаковое время для всех детей. После того как начало нового рассказа прочитано учителем и понятно детям, им предлагается начать чтение и продолжить его в течение минуты. Через минуту каждый учащийся отметил, какое слово он смог прочитать. После этого второе чтение того же отрывка. При этом учащийся снова замечает, какие слова ему удалось найти, и сравнивает с первым результатом. Увеличение скорости чтения вызывает положительные эмоции у школьников, желающих снова учиться. Однако один и тот же отрывок не следует читать более трех раз. Следующее упражнение лучше организовать в той же части — складках языка.

б) Чтение со скоростью выкручивания языка предназначено для развития артикуляционного аппарата, поэтому требований к выразительности нет. Но повышены требования к четкости произношения, произношению всех окончаний слов. Упражнение длится не более 30 секунд. После этого упражнения чтение осуществляется по тому же отрывку, переходя на незнакомую часть текста.

в) Чтение с переходом на незнакомую часть текста. Учащимся дается задание прочитать один и тот же отрывок, но с соответствующей скоростью, выразительно. Ребята дочитывают знакомую часть до конца и учитель их не останавливает. Они переходят к незнакомой части текста с одинаковой скоростью чтения. Его возможностей надолго не хватит, но если каждый день на занятиях по чтению делать по три упражнения, со временем скорость чтения увеличится.

7. Игра «Буксир».

а) Учитель читает вслух, меняя скорость чтения. Учащиеся читают вслух, пытаясь догнать учителя.

б) воспитатель читает вслух, дети про себя. Учитель останавливается, а ученики продолжают чтение.

8. Игра «Орел и решка». Учитель или ученик начинает читать предложение, дети должны быстро найти его и продолжить чтение.

9. Игра «Первый и последний». Прочитайте первую и последнюю букву в слове, первое и последнее слово в строке, первое и последнее слово в предложении.

10. На доске написано предложение, тексты разбросаны по столу. В Signal учащиеся ищут заданное предложение в текстах.

11. «Сканирование». В течение 20-30 секунд учащиеся «сканируют» текст глазами в поисках важной информации.

12. Развивайте широкий кругозор.

а) учитель называет букву алфавита, ребенок находит эту букву пальцем или карандашом и показывает. Потренируйтесь, чтобы ребенок запомнил, где находится каждая буква. Измерьте время, потраченное на нахождение всех букв алфавита.

б) посмотрите в центр таблицы и найдите все буквы алфавита. Вы не можете двигать глазами. Взгляд сосредоточен на центре! Ребенок сначала показывает букву карандашом, затем смотрит в центр и мысленно находит букву.

в) ребенок смотрит только в середину таблицы, старается все увидеть, находит букву «а», затем аб, абв, абвг и т. д. С каждым разом скорость нахождения предыдущих букв должна увеличиваться.

Немаловажным фактором является «мотивация увлеченности» - в 1 классе дети учатся без оценок, поэтому оценки для них очень важны, за каждую дополнительную учебу ставлю 5; пять 5 звезд, 5 звезд – награда.

Резюме

В заключение можно сказать, что чтение является очень важным процессом в познавательной деятельности. Умение ребенка хорошо читать является основой его успеха в школе. И дело не только в оценках по школьным предметам, но и в интеллектуальном развитии в целом.

Чем лучше ребенок учится, чем с большим энтузиазмом он это делает, тем успешнее его развитие, тем выше его самооценка.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Сафарова Р Назаров К, Ёмдошевс Ш "Алифбе" Ташкент Восток 2005
2. Гаффарова Р., Назаров К., Ёмдошевс Ш. "Алифбе" Ташкент
3. Гаффарова Р., Назаров К., Ёмдошевс Ш. "Уроки грамоты 1 класса" Ташкент 1997г.

MAKTAB BITIRUVCHILARINI KASBGA YO'NALTIRISHNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI.

Karakulova Umida Abduvakilovna

O'ZMU Jizzax filiali

"Oila psixologiyasi" kafedrası o'qituvchisi

Rejepbayeva Aygul Zokirboy qizi

O'ZMU Jizzax filiali

"Oila psixologiyasi" yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab bitiruvchilarini kasbga yo'naltirish va ularning kasb tanlashida oila a'zolari va tashqi muhit ta'siri qay darajada ekanligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Qiziqish, kasbiy yo'nalغانlik, motivatsiya, maktab bitiruvchilari, kasb, ehtiyoj talab kasblar, qobiliyat.

Mamlakatimiz ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar ertangi yosh avlodni har tomonlama tarbiyalab, kelajakda komil insonlar bo'lib yetishishlarini ko'zda tutadi. Mustaqilligimizga erishgan yillarimizdanoq yurtimiz ertasi bo'lgan yoshlarga katta e'tibor qaratila boshlandi va ularga birqator keng imkoniyatlar yaratildi. Mamlakatimiz prezidenti Sh.Mirziyoyevning yoshlarning kasb hunar egallashi borasida bildirgan quyidagi fikrlari ayniqsa etiborga molikdir:

- Mahallalarda 1000 dan ziyod kasb-hunarga o'qitish markazlari tashkil etiladi;
- Kasb-hunarga o'qitilgan har bir shaxs uchun o'quv markazlarida 1 million so'mgacha subsidiya beriladi. Buning uchun budjetdan 100 milliard so'm ajratiladi;
- O'quv kurslarini tamomlab, o'z biznesini boshlamoqchi bo'lgan fuqarolarga uskunalar xarid qilish uchun 7 million so'mgacha subsidiyalar beriladi;

Shuningdek, umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 10-11-sinflari o'quvchilari ta'lim olishlari bilan birgalikda ularga kasb-hunar o'rgatish, o'quvchilarning qiziqish va qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda kelajakda ularning ta'limini davom ettirishlari yoki egallagan kasblari bo'yicha mehnat faoliyati bilan shug'ullanishlariga shar-sharoitlar yaratish bo'yicha chora tadbirlar tashkil qilindi. Ushbu chora tadbirlarga muvofiq umumiy o'rta maktab, akademik litsey bitiruvchilarida aniq bir maqsadli kasbiy motivlarni shakllantirish, kasbga yo'naltirish bo'yicha aniq metodikalar o'tkazish va qaysi kasbga qobiliyatlari borligini aniqlash zarur.

Chunki hozirgi kunda ko'plab holatlarda farzandlar ota-ona majburiyatlaridan kelib chiqqan holda kasb tanlashga majbur bo'lib kelmoqda. Bilamizki, ota-onalar o'zlari erisha olmagan kasbini farzandlarida ko'rishni hohlaydi. Bu esa, ertangi kunda farzandlarining majburan tanlagan sohalarida na yutuqqa erisha olishlarini bildiradi na kelajagiga foyda berishiga ishonish mumkin. Bunda, albatta, jamiyatimizda psixologik bilimlarning yetishmasligini takror va takror ko'ramiz. Shuning uchun ham

har biro ota-ona farzandlarini qiziqish va qobiliyatlariga e'tiborli bo'lishlari kerak. Farzandlarining kelajagiga bee'tibor bolmasliklari zarur va shart deb hisoblayman. Qiziqish-insonlarning dunyoqarashi, e'tiqodlari, idealari, ya'ni uning oliy maqsadlari, orzu niyatlari, orzu umidlari bilan bevosita muhim rol o'ynaydi hamda ularning muvaffaqiyatli kechishini ta'minlash uchun xizmat qiladi.

Yosh avlodni kasb-hunarga yo'naltirish orqali, bo'lajak kasbiy qarorlarni shakllantirish, kasbni erkin va mustaqil tanlashlari uchun kasb-hunarga yo'naltirish ishlariga mustahkam zamin yaratuvchi ilmiy-amaliy tizim sifatida qarash lozim. Bu tizim orqali har bir o'quvchi shaxsini kasbga yo'naltirishda individual xususiyatlarni ham xalq manfaatlari nuqtai nazardan mehnat reurslarini to'laqonli ta'minlash zaruratini hisobga olish kerak.

Lekin bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning ilmiy amaliy tizimi yetarlicha ishlab chiqilmagan, ilmiy pedagogik asoslari talab darajasida yaratilmagan. Bundan tashqari hozirgi kun talablari asosidagi tezkor yangiliklar, zamonaviy texnologik o'quv qo'llanmalar, dars ishlanmalari, ko'rgazmali vositalarning kamligi, kasb tanlash mezon va me'yorining belgilanganligi, kasb tanlash bo'yicha tezkor aloqning o'rnatilmaganligi kabi muammolar dolzarb masalardan biridir. Kasb tanlash uchun o'quvchi o'z imkonoyatlarini baholay olish ko'nikmasiga, ya'ni qiziqishi mos kasblar bo'yicha ma'lumotga ega bo'lishi, bu kasblarning imkoniyatlari, kelajagi haqida axbort va yangiliklardan xabardor bo'lishi zarur.

Kasbga yonaltirishda har bir shaxsning individual xususiyatlari, qiziqishlarini, shuningdek, jamiyatning qaysidir kasbga nisbatan ehtiyojini ta'minlash zarurligini inobatga olgan holda tanlashni taqozo etadi. Kasbga to'g'ri yonaltirish shaxsning hayotida to'g'ri yo'lni topishiga imkon beradi.

O'quvchilarni mustaqil mehnat faoliyatiga tayyorlash va ularning kasb-hunarni o'zlarining qobiliyatlariga yarasha to'ri tanlashlariga erishish uchun maktab o'qituvchilarining pedagogik mahorati, bilim saviyasi, perseptiv, akademik, kommunikativ kabi qobiliyatlari yuqori bo'lishi, kasblar bilan bog'liq fan to'garaklarining faoliyatini rivojlantirish, maktablarda kasb - hunar to'risidagi ma'ruzalarni tashkillash o'z natijasini beradi, shuningdek, maktablarda " Kasbim faxrim", "Kasbim kelajagim dasturi" kabi mavzularda seminar - trening mashg'ulotlari, suhbatlar va munozaralar o'tkazilishi, uchrashuvlar, kasb - hunarga oid ko'rgazmalar tashkil etilishi, o'quvchilarda kasb tanlashga qiziqish hamda ishtiyoqini uyg'otadi. Umumta'lim maktablarida o'quvchilarni kasb hunarga yo'naltirish ishlari maktab rahbariyati bilan birgalikda maktabning amaliy psixologi, kasbga yo'naltiruvchi mutaxassislar va o'qituvchilar bilan birgalikda amalga oshiriladi.

E.A.Klimov ishlab chiqqan kasblar tuzilmasi ham keng tarqalgan. 15 Mehnat ob'ktiga ko'ra 5 ta kasb turlari ajratiladi.

1. Inson - tabiat (T). Bu tur namoyondalari o'simlik va hayvonot mikroorganizmlar va ular yashash sharoitlari bilan ishlashadi. Masalan, meva - sabzavot ustasi, agramom, zootexnik, vetenar, mikrobiolog.

2. Inson - texnika (T). Ishchilar jonsiz texnik mehnat ob'ektlari bilan ishlashadi. Masalan, texnik, mexanik, muxandis mexanik, muhandis elektrik, texnik texnolog va hokazo.

3. Inson - inson (I) bunda ijtimoiy tizimlar, axloqiy guruhlar, turli yoshdagi insonlar bilan ishlash nazarda tutiladi. Masalan, oziq - ovqat mahsulotlarini sotuvchisi, sartaosh, shifokor, o'qituvchi va boshqalar.

4. Inson - belgilar tizim. Tabiiy va sun'iy tillar, shartli belgilar, ramzlar, raqamlar, formulalar kasb turi namoyondalarini qiziqtiruvchi predmetlar olami va boshqalar. Masalan, dasturchi, chizmachil - kartagraf, matematik, tilshunos, nashriyot muqarriri.

5. Inson - badiiy obraz (B). hodisalarni badiiy aks etishi dalillari - mana shu narsalar bu kasb turi vakillarini qiziqtiradi. Masalan, rassom dekarator, rassom - restavrator, musiqa asboblarini sozlovchi, balet artisti, konsert ijrochisi, aktyor va boshqalar.

Bu kasb turlari maqsadlar belgisiga ko'ra 3 ta sinfga bo'linadi.

1. Gnostik kasblar (G) (qadimgi yunonchadan "gnosis" bilim);
2. O'zgartiruvchi kasblar;
3. Qidiruvli kasblar;

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, respublikamizda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlarining zamirida davlatimizni yetakchi demokratik davlatlar ko'rsatkichiga chiqarish bosh maqsadi yotibdi. O'quvchilarda o'zlarining qiziqishlari asosida kasb tanlashga yo'llash bugunning dolzarb masalalaridir. Mehnat ta'limi darslari va tabiiy fanlarni o'qitishda o'quvchilarni kasbga yo'llash imkoniyatlari chegaralanganligi sababli ularni to'garak faoliyatida amalga oshirish mumkin. To'garaklarda o'quvchilarni bajaradigan faoliyatidan kelib chiqib kasblarga yo'naltirish imkoniyatlari kattadir.

ADABIYOTLAR:

1. Nilufar Abdusattorovna Umurzoqova "Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni kasb tanlashga yo'naltirish" Science and education scientific journal 2022 y
2. "ILK O'SPIRINLARNI KASBGA YO'NALTIRISHNING AYRIM PSIXOLOGIK MASALALARI" Dilrabo Sheralieyevna Norqo'ziyeva «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal
3. "O'QUVCHILARNI KASBGA YO'NALTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI" Aziza Mirzabekovna Sayubova

4. Abduvakilovna K. U. et al. O'SMIRLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR SHAKLLANISHIGA OILAVIY NIZOLARNING TA'SIRI //Journal of new century innovations. – 2022. – T. 19. – №. 2. – C. 91-94.
5. Abduvakilovna K. U. et al. O'SMIRLARDA SALBIY XULQ-ATVOR NAMOYON BO'LISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI //Journal of new century innovations. – 2022. – T. 19. – №. 2. – C. 87-90.
6. Abduvakilovna K. U. et al. OLIY O'QUV YURTI TALABALARIDA KASBIY VA AXLOQIY SIFATLARI SHAKLLANISHINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAJRIBA ISHLARI NATIJALARI //Journal of new century innovations. – 2022. – T. 19. – №. 2. – C. 95-98.
7. Yo'ldoshyev S., Sultonaliyeva G. SUITSIDAL HOLAT VA UNING KELIB CHIQISH SABABLARI //Журнал Педагогике и психологии в современном образовании. – 2023. – Т. 3. – №. 1.
8. Asliddin o'g Y. S. et al. PSIXOLOGIK ZO 'RAVONLIK VA KIBERBULLING //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 62-66.
9. Usarovna M. R., Ibrahimovna S. Z. Yuldoshev Sardor Asliddin o'g'li, Akhmedova Shokhida Mukhtarovna. THE EDUCATION OF TALENTED STUDENTS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-ISSN. – 2019. – C. 2455-3662.

BOLALARNI TABIATNI ASRASHGA O'RGATISH VA JONIVORLARNI ASRAB- AVAYLASH RUHIDA TARBIYALASH.

T.Yu.Ahmedov

*UrDU, Pedagogika fakulteti "Maktabgacha ta'lim metodikasi" kafedrası
o'qituvchisi,*

M.N.Otajonova

UrDU, Pedagogika fakulteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya: *Bolalarga kunning davomiyligi, obi - havo, o'simliklar va hayvonlar hayotidagi o'zgarishlar to'g'risida ma'lumotlar berib, ularga tabiatning bir qismi ekanligimizni, tabiatning ichki qadriyatları haqidagi g'oyalarni shakllantirishga, sayyoramizdagi barcha jonli va jonsiz hayot shakllariga hurmat bilan munosabatda bo'lishga o'rgatish. Bolalarni tabiat boyliklaridan oqilona va ehtiyotkorlik bilan foydalanish kerakligi to'g'risida tarbiylash.*

Abstract: *Giving information to children about the duration of the day, obi - air, changes in the life of plants and animals, to help them to understand that we are a part of nature, to form ideas about the inner values of nature, respect for all animate and inanimate life forms on our planet. learn to deal with. Educating children about the need to use natural resources wisely and carefully.*

Аннотация: *Давать информацию детям о продолжительности дня, оби – воздухе, изменениях в жизни растений и животных, помочь им понять, что мы – часть природы, сформировать представления о внутренних ценностях природы, уважении для всех живых и неживых форм жизни на нашей планете научитесь с ними справляться. Воспитание детей о необходимости разумного и бережного использования природных ресурсов.*

Kalit so'zlar: *Ekologik loyiha, ekologik tarbiya, o'simlik hayvon, N.J.Isakulova, ekologik ta'lim, jonli va jonsiz tabiat, ekologik madaniyat, tamoyil, tushuntirish, o'rgatish, o'zlashtirish, ilmiylik prinsipi.*

Key words: *Ecological project, ecological education, plant and animal, N.J. Isakulova, ecological education, animate and inanimate nature, ecological culture, principle, explanation, teaching, mastery, scientific principle.*

Ключевые слова: *Экологический проект, экологическое образование, растения и животные, Н.Ж. Исакулова, экологическое образование, живая и неживая природа, экологическая культура, принцип, объяснение, обучение, овладение, научный принцип.*

Tabiatni asrash, uni muhofaza qilishga o'rgatish, umuman, ekologik tarbiya berish bugungi kunning dolzarb masalasidir. Shu bois boshlang'ich sinf o'quvchilari ongiga barcha predmet darslarida ushbu tarbiya elementlarini singdirish orqali ularda ekologik madaniyatni shakllantirish mumkin. Bunday o'qitishda pedagogik

texnologiyalardan foydalanish yaxshi samara beradi. O'qituvchi o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etishda ularning xohishiga ko'ra individual tarzda, juftlikda yoki kichik guruhlarda ishlash shakllaridan foydalanish yaxshi samara beradi. Shuningdek, uy vazifalari ham hamma uchun yagona va majburiy bo'lmasdan, bir necha variantda tayyorlanishi va o'quvchilar o'z xohishiga ko'ra tanlashlari mumkin. Masalan:

1-variantda yangi mavzu yuzasidan o'quv materialini tayyorlash, savollarga javob topish, ob'ektning rasmini chizish;

2-variantda o'quv materialini mazmunidagi atama va tushunchalardan foydalanib krossvord tuzish;

3-variantda qo'shimcha adabiyotlardan foydalanib, tabiat haqida hikoya tayyorlash.

Uy vazifalarining bunday shaklda berilishi o'quvchilarga o'z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda avval uy vazifasining yengilroq variantini, keyin murakkabroq variantini bajarishga o'tish, o'z kuchi va bilimini sinab ko'rish imkonini beradi. O'quvchining bu boradagi har bir yutuqi o'qituvchi tomonidan o'z vaqtida rag'batlantirib turilishi, yutuq va kamchiliklarning qayd etilishi, kamchiliklarni barham etish maqsadida uyushtirilgan yordam o'z samarasini beradi. Ta'lim-tarbiya sohasida pedagogik munosabatlarni demokratlashtirish uchun o'qituvchi:

- o'quvchilarning bilish faoliyatini samarali tashkil etish va boshqarish usullari;
- o'rganiladigan mavzuning didaktik maqsadidan kelib chiqqan holda turli qiyinchilikdagi o'quv topshiriqlari va ularni bajarish yuzasidan ko'rsatmalarni tayyorlash ko'nikmalari;

- o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyati va olingan natijalarni tahlil etish, tegishli hollarda zarur o'zgartirishlar kiritish usullari;

- turli pedagogik muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va ulardan eng oqilona usullarni egallagan bo'lishi lozim.

Pedagogik texnologiya jarayonini o'rganishning soddalashtirilgan tartibini quyidagicha tushunish mumkin:

- tushuntirish – o'quv materialining ma'no-mazmunini, undan foydalanish tartibini o'zi tushungan darajada boshqalarga yetkazish faoliyatidan iborat jarayon;
- tushunish – o'quv materialining ma'no-mazmunini idrok qilish, undan ko'rsatilgan tartibda mustaqil foydalana olish;

- o'rgatish – axborotdan foydalanish va turli harakatlarni ko'rsatilgan tartibda mustaqil bajarish ko'nikmalarini egallash;

- o'zlashtirish – tushunish, o'rganish orqali o'quv materialining ma'nomazmunini, undan foydalanish yoki harakatlarni bajarish tartibi to'g'risida bilim va ko'nikmalar hosil bo'lishi.

O'zlashtirish shartli ravishda quyidagi uchta darajaga ajratiladi:

1) o'rgatilgan bilim, ko'nikmalarni to'g'ri takrorlash.

2) ularni amaliy faoliyatda qo'llash, ulardan tegishli maqsadlarda foydalanish imkoniyatiga ega bo'lish;

3) ularni ijodiy tahlil qilish, qiyoslash, umumlashtirish, xulosalar chiqarish asosida takomillashtirish faoliyatini amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lish;

Shu bilan birga, pedagogik texnologiyalarning hammasida ham birdek qo'llaniladigan va ta'lim-tarbiya jarayonining tarixiy tarkib topishida va rivojlanib borishida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan asosiy tarkibiy elementlar so'zlash, ko'rsatish va mashqlar bajarishdan iborat bo'lib, ular o'zaro quyidagicha ketma-ketlikda va bog'liqlikda amal qiladi.

Ekologik tarbiya, avvalambor, bolalarni insonparvarlik, xayrixohlik, hissiy munosabat va ularning atrofidagi dunyoga qiziqishini tarbiyalashga xizmat qiladi. Zero, atrof-muhitni bolaga ta'siri juda katta. Chunki har kuni bolalar u yoki bu shaklda atrof-muhitdagi turli narsalar yoki hodisalar bilan aloqaga kirishadilar ya'ni ular qushlarni, hasharotlarni, hayvonlarni, qishda, qor parchalarini, kuzda, sarg'aygan barglarni, yomg'irni kuzatishadi, tabiat haqidagi she'rlar va hikoyalarni tinglashadi, tabiat hodisalari, o'simliklarga g'amxo'rlik qilishni o'rganadilar. Tabiat bolalarni birinchi navbatda o'zining go'zalligi, ranglarining yorqinligi, xilma-xilligi bilan o'ziga jalb qiladi. Shu boisdan "Ekologik tarbiya maktabgacha yoshda, maktab davrida, maktabdan keyingi, mahalla, mehnat jamoasi hamda keksalik davrida turlicha mazmun, shakl va metodlar hamda yondashuvlarda amalga oshiriladi". Bolalar birinchi aniq bilim va tajribani ham shu tabiatdan oladi.

Atrof-muhit bilan bunday aloqa, bir tomondan, bolaning hissiy tajribasini boyitadi, boshqa tomondan, uning tasavvurini kengaytiradi va bolaning atrof-muhit to'g'risida turli savollari va qiziqishlarini paydo bo'lishiga katta yordam beradi.

Bolalar odatda juda qiziquvchan, tabiat hodisalari va narsalariga katta e'tibor bilan qaraydigan bo'ladilar. Bu esa ota-onalar va o'qituvchilar uchun bolani atrof-muhit to'g'risida yanada ko'proq bilim olishlari uchun munosib shart-sharoit yaratib berishni taqozo etadi. Ota-onalar va o'qituvchilar oldida turgan bunday vazifalar jumlasiga bolalarda atrof-muhit jonli va jonsiz narsalarga bo'lgan muhabbat va hurmat tuyg'usini rivojlantirish, ularning tabiat haqidagi o'z tasavvurlarini boyitish, bolaga nafaqat bilim berish balki o'z hissiyotlarini erkin ifoda etish imkoniyatini berish juda muhimdir. Shu boisdan ham boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirish ularni o'zlarini va atrofida sodir bo'layotgan barcha narsani to'g'ri tushunishga o'rgatadi. Bolalarning o'zlari mehr va muhabbatga muhtoj. Shu bilan birga, ular barcha jonzotlarga befarq va beqiyos darajada o'zlarining mehrlarini berishga qodirdir. Qani endi ulardagi bu mehr-oqibatni saqlab qolishni imkoni bo'lsa. Buning uchun avvalo bolalarni tabiatda ham, odamlar orasida ham o'zini to'g'ri tutishga o'rgatish lozim. Bolaning mehribon, sabr-toqatli, tinch va osoyishta bo'lib o'sishi va baxtli bo'lishi uchun biz kattalar bolalik inson hayotining muhim qismi ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirishda bolalar bilan ishlashda qo'llanilishi mumkin bo'lgan ba'zi usul va metodlarni ko'rib chiqishimiz e'tiborga molik. Atrof-muhitga ijobiy munosabat nuqtai

nazaridan metod - bu tarbiyachi va bolalarning birgalikdagi faoliyati usuli bo'lib, uning davomida ekologik bilim, ko'nikmalarni shakllantirish qobiliyatlari va atrof-muhitga munosabatni tarbiyalash jarayoni samarali amalga oshiriladigan usuldir. Atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirishdagi texnika esa bu muayyan usulning o'ziga xos elementidir.

Atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirish usulini tashkil etadigan texnikalar qanchalik boy va xilma-xil bo'lsa, o'quv va bilim vazifasi shunchalik muvaffaqiyatli hal qilinadi. Shu boisdan ham N.J.Isakulova "Uzluksiz ta'lim jarayonida o'quvchilarga fanlararo ekologik tarbiya berishda variativ didaktik funksiyalarni quyidagilardan iborat ekanligini alohida qayd etadi:

- ekologik mazmunda mashq bajarish, masalalar yechish, diktinat va bayonlar yozishda qo'shimcha topshiriqlardan foydalanish;
- ekologik mazmundagi darslarni fanlararo bog'lanishda turli uslublarning bir nechtasidan foydalangan holda tashkil etish;
- darsdan tashqari mashg'ulotlarni o'quvchining turli qiziqishlari asosida turli uslublardan foydalanib olib borish;
- ekologik mazmundagi testlarni o'tkazishda mazmunning bir xilligiga e'tibor bergan holda savol-javoblar xilma-xilligiga erishish;
- fanlararo ekologik tarbiya berish yuzasidan o'quvchi bilimi, ko'nikma va malakalarini baholash xilma-xilligini inobatga olish.

Mazkur variativ didaktik funksiyalarning har biri bajarilishida bir vaqtning o'zida har xillikka erishishga e'tibor beriladi"¹⁴⁰ degan edi.

Atrof-muhit haqida fikrlashning asosiy shakllari va bolalar faoliyati uslublariga muvofiq 4 ta usul mavjud:

1. Atrof-muhit haqidagi vizual usullar (kuzatish, namoyish qilish, tekshirish). Vizual usullar - o'simliklar, hayvonlar, jonsiz va tirik tabiatning tabiiy hodisalari to'g'risida aniq ma'lumot to'plashning eng maqbul usullaridir.

Uning yordami bilan bola nafaqat ob'ektlarning tashqi parametrlarini (rangi, tuzilishi, hidi, shakli va boshqalar), balki ularning atrof-muhit bilan aloqalarini ham o'rganadi.

2. Atrof-muhit haqidagi yetarli darajada tasavvur hosil bo'lishi uchun og'zaki usullar (suhbat, hikoya, badiiy adabiyotni o'qish usullari: tushuntirish, ko'rsatma, pedagogik baho, savol, masalan uy gullari yoki uy hayvonlari haqida hikoya tuzish) ham muhim ahamiyat kasb etadi.

3. Atrof-muhit haqidagi muhim tasavvurlarni shakllanishida amaliy usullar ham qo'l keladi. Amaliy usullar bu turli mashqlar, elementar tajribalar, modellashtirish, bolalar tajribasiga, amaliy vaziyatlarga, qidiruv harakatlariga, so'rovnomalarga asoslanib, modelga muvofiq ish tutishdir.

4. O'yin usullari esa bu atrof-muhit haqidagi didaktik o'yinlar, o'yin holati, o'yinchoqlar bilan harakatlar, harakatlarga taqlid qilish, yashirish va qidirish, ochiq

⁴⁰ Ismoilov A., Axadov R. Ekologik ta'lim-tarbiya. – T.: «O'qituvchi», 1997. -18-b..

maydonda o'ynash, epizodik o'yin texnikasi, topishmoqlardan iboratdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirishda ekologik loyihalar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Ekologik loyiha - bu avvalo tadqiqot jarayonida muayyan vazifalarni hal etishdir.

Ekologik loyihalarning vazifalar ko'lami har xil bo'lishi mumkin, u loyihaning vaqti, yoshi va shunga mos ravishda bolalarning imkoniyatlari, maktabgacha ta'lim tashkilotining ta'lim dasturlarining mazmuni bilan belgilanadi (har qanday loyiha umumiy ta'lim maydoniga mos kelishi kerak). Ekologik loyihalar bolalar faoliyatining barcha turlari va barcha ta'lim sohalarini birlashtirishni o'z ichiga oladi, shuning uchun loyiha faoliyati davlat va jamiyat talablariga muvofiq yaratiladi. Zero, "...O'zbekiston boy qazilma va tabiiy resurslarga, qudratli iqtisodiy va insoniy salohiyatga ega. Biroq bizning eng katta boyligimiz - bu xalqimizning ulkan intellektual va ma'naviy salohiyatidir".

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirish jarayonidagi turli shakl va usullar bolalarning yosh xususiyatlariga qarab tanlanishi kerak. Kichik va o'rta maktabgacha yoshdagi bolalar, tabiiyki eng oddiy kuzatish usullaridan foydalanadilar va o'z tadqiqotlari natijalarini asosan rasm va qissa shaklida umumlashtiradilar. Bolalarning yoshi qanchalik katta bo'lsa, o'qituvchining yetakchilik roli shunchalik kam bo'ladi, tadqiqotning hajmi esa shunchalik katta bo'ladi.

Ekologik loyihalarni amalga oshirishda ota-onalar ishtirok etishi ham muhim zarurat hisoblanadi. Bu, ayniqsa, bolalarni o'z ota-onalari bilan birgalikda hunarmandchilik, rasm chizish va birgalikda tajriba o'tkazishda juda muhimdir. Shu boisdan ham ota-onalarni turli darajadagi tanlovlar va ko'rgazmalarda faol ishtirok etishi juda muhimdir. Chunki ota-onalar ham o'z farzandlari bilan birgalikda turli darajadagi rasmlar, fotosuratlarini to'playdilar va farzandlari bilan birgalikda tabiat mahsulotlaridan hunarmandchilik buyumlarini tayyorlaydilar. Bu jarayonda har bir oilaning faol ishtiroki e'tibordan chetda qolmaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ekologik tarbiyasi barcha oila a'zolarining ekologik madaniyatini shakllantirishga qaratilgan doimiy tarbiyalash jarayoni bilan chambarchas bog'liqdir.

Ekologik loyiha natijalari turli xil ko'rgazmalar, bayramlar, ko'ngilochar tadbirlar, yarmarkalar, kitoblar va bukletlar dizayni va boshqalardan iborat bo'lishi mumkin.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni tarbiyalash ushbu yo'nalishdagi ishlar quyidagi tamoyillarni hisobga olgan holda amalga oshadi:

- Ilmiy ... Ilmiylik printsiplari bolalarda dastlabki ekologik bilimlar bilan tanishtirishni nazarda tutadi, ular bolaning harakatlari uchun motivatsiyani shakllantirish, bilimga qiziqishni rivojlantirish va uning dunyoqarashi asoslarini shakllantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Hatto Ushinskiy ham "bolalar uchun fanni rad qilmaslikni", ya'ni "ilm-fanning turli sohalaridan bolaga va uning dunyoqarashini rivojlantirishga foydali bo'lishi mumkin bo'lgan xabarlarini" tavsiya qiladi. Shu bilan birga, u ta'kidlaganidek, bir tomondan, ilmiy bilimlarni bolalarning tushunchasi darajasiga sun'iy ravishda tushirmaslik kerak, boshqa tomondan,

boshlang'ich sinf o'quvchilariga ularning aqliy rivojlanish darajasidan yuqori bo'lgan bilimlarni bermaslik kerak.

- Mavjudlik printsipti. Ma'lum bir yoshdagi bola uchun materialning mavjudligi printsipti juda muhimdir va u ilmiy xarakter printsipti bilan chambarchas bog'liqdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ekologik ta'limidan ilmiy atamalarni chiqarib tashlash kerak, ammo ularning ba'zilarining mazmuni bolalarga tushunarli va jozibali shaklda tushuntirilishi ham mumkin.

- Insoniyat printsipti. Ushbu printsipt birinchi navbatda ekologik madaniyat tushunchasi bilan chambarchas bog'liq. Ta'lim nuqtai nazaridan uni qo'llash yangi qadriyatlar, iste'mol madaniyati asoslariga ega bo'lgan, o'z sog'lig'iga g'amxo'rlik qiladigan va sog'lom turmush tarzini olib borishni xohlaydigan shaxsni shakllantirishni anglatadi. Ekologik ta'limning mazmuni, shuningdek, bolaning tabiatning bir qismi sifatida inson to'g'risida va tabiatning ichki qadriyatlari haqidagi g'oyalarini shakllantirishga, sayyoramizdagi barcha hayot shakllariga hurmat bilan munosabatda bo'lishga yordam berishi kerak. Ekologik ta'lim metodikasini tanlashda insonparvarlik printsipti o'qitish va tarbiyalashning avtoritar modelidan shaxsga yo'naltirilgan modelga, kattalar va bola o'rtasidagi hamkorlik pedagogikasiga, o'qitishni interaktiv shakliga o'tishni anglatadi.

- Bashorat qilish printsipti. Bashorat qilish printsipti odatlarni o'stirishni va ba'zi bir kundalik harakatlarni atrof-muhit bilan bog'liq holda baholashni, tabiatga zarar yetkazadigan bo'lsa, o'z xohish-istaklarini cheklashni o'z ichiga oladi.

- ❖ Faoliyat printsipti. Faoliyatga asoslangan yondashuv maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ekologik ta'limning asosini tashkil etadi. Bola o'quv jarayonida o'rganadigan ekologik bilim uning atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha turli xil amalga oshiriladigan tadbirlarda faol ishtirok etish motivasiyasini shakllantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Faoliyat printsipti turli xil ekologik loyihalarning markazida joylashadi.

- ❖ Integratsiya printsipti. Integratsiya printsipti bolaning turli xil faoliyatlarini ekologlashtirishni nazarda tutadi.

- ❖ Izchillik printsipti. Izchillik printsipti (har bir keyingi shakllanayotgan g'oya yoki konsepsiya oldingisidan kelib chiqadi va butun tizim uning markaziy yadrosi vazifasini bajaradigan ma'lum bir boshlang'ich pozitsiyalarga tayanadi) bo'lsa, bilimlarni ketma-ket o'zlashtirishdir.

Bolalarni tabiat bilan tanishtirish juda ham murakkab jarayon hisoblanadi. Bu, bir tomondan, rasmiy mantiqning qat'iy doirasiga mos kelmasligi bilan bog'liq.

Boshqa tomondan, bola doimo kattalar tabiat hodisalari, narsalarga nisbatan elementar normalar va xatti-harakatlar qoidalarini qanday buzayotganini ko'radi: daraxt shoxlarini sindirish, axlatlarni dam olish joylarida qoldirish shular jumlasidandir. Bunday hollarda, agar bola bunga e'tibor bergan bo'lsa, siz unga kattalar noto'g'ri ish qilayotganini o'z vaqtida aytishingiz kerak bo'ladi. Inson tabiat boyliklaridan oqilona va ehtiyotkorlik bilan foydalanishi kerak, shundagina tabiat ham

insonni saxiylik bilan mukofotlaydi. Shu boisdan ham bolaning ekologik madaniyatini tarbiyalashga qaratilgan barcha harakatlar kattalarni befarq qoldirmasligi kerak.

Bugungi kunda “ekologik ta’lim” - dolzarb muammolarni hal etishda ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Shu o’rinda nega aynan bugungi kunda ekologik ta’lim va tarbiya masalasiga alohida e’tibor qaratilmoqda? - degan o’rinli savol tug’iladi.

Odamlarning bilimsizligi atrof - muhitni buzilishiga olib kelmoqda, natijada o’simlik va hayvonlarning ayrim turlari yo’q bo’lib ketmoqda, bu esa ekologik muvozanatning buzilishiga olib keladi albatta.

Ekologik ta’lim - bu ma’naviyat, aql, axloq tarbiyasi bo’lib, uni eng kichik yoshdan boshlash talab etiladi. Tabiat bolaga turli tovushlar, hidlar orqali katta ta’sir ko’rsatib uni nafaqat quvontiradi yoki hayratga soladi balki uni atrofdagi olam go’zalligi haqida tuyg’ularini tarbiyalaydi. Boshlang’ich sinf o’quvchilarida atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirish vazifasini amalga oshirish tamoyillari quyidagilardan iborat: material hajmini bosqichma-bosqich oshirish; tabiiy muhitdan birlamchi foydalanish: bolalar bog’chasi va maktab, mahalla hududlarining yashil maydonidagi o’simliklar va hayvonlar; bolalarni sezgir taassurotlarining xilma-xilligiga, so’ngra aniq g’oyalarga, keyin g’oyalarni umumlashtirishga o’tish; amaliy faoliyatning har xil turlaridan keng foydalanish; bolalarda qiziqish va ijobiy his-tuyg’ularni uyg’otadigan metodlardan foydalangan holda kognitiv materiallarni taqdim etish va boshqalar shular jumlasidandir.

N.J.Isakulova fikricha, “Atrofimizdagi tabiat haqidagi bilimlar quyidagicha o’zlashtiriladi:

- jonli, jonsiz tabiatning o’zaro aloqadorligi va farqi;
- tabiat jismlari va ularning xususiyatlari;
- tabiat komponentlari va ularning o’zaro aloqadorligi;
- tabiat hodisalari va ularning ta’siri;
- koinot va uning Yer sayyorasi bilan aloqadorligi;
- O’zbekiston tabiati va uni muhofaza qilish;
- atrofimizdagi tabiatga oqilona munosabatlarni shakllantirish;
- hayvon va o’simliklar ishtirokida mashq-masalalar yechish, rasm va haykallarga ishlov berish, ijodiy topshiriq va muammoli savollarni hal etish”⁴¹

Bolalarda atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirish ekologik ta’limsiz amalga oshmaydi. Masalan, sinfda tabiat burchagi yaratildi, u yerda gullarga g’amxo’rlik qilish paytida bolalar gullarni to’g’ri parvarish qilish qobiliyatiga ega bo’ladilar, har bir gul o’ziga xos go’zalligi va g’amxo’rlikka muhtojligini bilib oladilar. Amaliy faoliyatda bolalarning individual namoyon bo’lishi ularning ekologik tarbiyasi va madaniyati darajasining ko’rsatkichidir. Odatda biz bolalarning e’tiborini gulzorlarga, daraxtlarga, qushlarga, yilning turli vaqtlarida sodir bo’ladigan o’zgarishlarga qaratamiz. Bolalar o’qituvchi yordamida kunning davomiyligi, ob-havo,

⁴¹ .Isaqulova N.J. Ekologik tarbiyaga oid tushunchalarni shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari. 2010. -B.40.

o'simliklar va hayvonlar hayotidagi o'zgarishlar to'g'risida xulosa chiqaradilar. Shuningdek, bolalarda kognitiv qiziqishni rivojlantirish uchun qum, yer, loy, qor, muz, suv xususiyatlari bilan tanishish bo'yicha muhim tajribalar o'tkaziladi. Bunday tajriba asosida biz kuzatilgan hodisaning sababini ochib beramiz, bolalarni mustaqil fikr va xulosalar chiqarishga o'rgatamiz. Bu jarayonda tabiiy materiallar bilan o'yinlar tashkil etiladi. Shuningdek, sayr qilish paytida didaktik o'yinlar o'tkaziladi, masalan: "Mevaga nom bering", "Mavsumlar", "Ta'rifi bo'yicha toping", "Bu sodir bo'lganda" va boshqalar. Shamol bilan ishlaydigan o'yinchoqlar yordamida biz shamol yo'nalishi va uning kuchini aniqlashga harakat qilamiz. Biz o'quvchilarda atrof-muhitga ijobiy munosabatni shakllantirishda badiiy adabiyotdan ham samarali foydalanishga harakat qilamiz.

Tabiat haqidagi badiiy-falsafiy g'oyalar bolalar hissiyotlariga chuqur ta'sir qiladi. Bular Xudoyberdi To'xtabayev, Abdulla Suyumov, Tuxta Boboyev, Xakimjon Karimov, Baxodir Sarimsokov, Safo Ochil, Qozoqboy Yuldoshev, Said Alimov, Askar Zunnunov, Xamidulla Boltaboyev, Tulan Nizom va boshqalarning asarlarida yorqin ifodalangan. Bolalar bilan bu badiiy adabiyot durdonalarini o'qiganimizdan so'ng, biz ular bilan yaqindan suhbat o'tkazamiz, savollar beramiz. Bu suhbat asnosida bolalar atrof-muhitdagi go'zallik, quvonchni, zavqni ifoda etadilar.

Agar o'quvchilarning o'qish motivlari, mashg'ulotlarning boshidan oxirigacha diqqatini jamlashi, eslab qolishi, xotirada saqlashi va o'rganganlarini amalda mustaqil qo'llay olishi kabi ko'rsatkichlari muntazam ravishda masalan, 100 foiz bo'lganda edi, ana shundagina ularning o'zlashtirishlarini nazorat qilishga vaqt sarflamaslik mumkin bo'lar edi. Lekin amalda bunday emasligi hammaga ma'lum, shu sababdan hozirda nazoratning reyting usulini yanada takomillashtirgan holda amalga joriy qilinmoqda. Mavjud pedagogik texnologiyalar aslida yuqorida aytilgan so'zlash, ko'rsatish, mashqdan iborat uchta tarkibiy elementning har turli kombinatsiyalarini tashkil qiladi. Ular bir-biridan ta'lim-tarbiyaning ayrim yo'nalishiga, mazmuniga va usullariga alohida e'tibor berilgani hamda unga muvofiq maqsadlarga qaratilgani bilan farqlanadi. Har qanday tarbiya turi singari ekologik tarbiya ham bolaga dastavval oilada, so'ng maktab partasiga ilk bora o'tirishni o'rganganidanoq o'rgatib boradi. Ekologik tarbiyani nafaqat tabiatshunoslik yoki ekologiya darslarida, balki barcha dars soatlarida amalga oshirish mumkin. Masalan: boshlang'ich sinflarning ona tili va o'qish savodxonligi, tabiiy fanlar darslarida, birinchi sinfda mashqlarni bajarish jarayonida bevosita qushlar, gular, hayvonlar bilan bog'liq kichik hajmdagi sodda matnlarni yozdirish bilan birga ularning mohiyatini bola ongiga to'g'ri yetkazish orqali ekologik tasavvurlarini boyitish mumkin.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ekologik madaniyatni shakllantirishning yo'llaridan biri sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy tadbirlar jarayonidir. Buning uchun bugungi kun o'qituvchisi izlanuvchan, harakatchan, ijodkor bo'lsa, u ta'lim bergan o'quvchilar har tomonlama yetuk, bilimdon bo'lishiga shubha yo'q. O'quvchi avvalo shuni esda tutib, tadbirlar mavzularini tuzishda mavzu mohiyatidan kelib

chiqib uning mazmunini ochishga asosiy diqqat e'tiborini qaratmog'i lozim: "Inson onadan tug'ilib olamga kelgan birinchi daqiqalaridanoq tabiat ehsonidan bahramand bo'ladi. Ya'ni ilk bor havodan to'yib nafas oladi. Insonni ona tug'ib tarbiyalasa, tabiat o'stiradi. Shuni uchun uni "Ona - tabiat" deb ataladi. Ona tabiat mehrimizga, shafqatimizga zor bo'lib qoldi. Ko'pgina hayvonlar, turli nodir o'simliklar qirilib ketmoqda. Yakka-yu yagona Orol dengizimiz ham halokat yoqasida turibdi. Biz hozirgi kunda har bir daraxt, buta, giyohga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishimiz darkor. Yuqoridagi fikrlar bola ongiga yetib bora olsa, uning qalbida tabiatimiz halokatiga nisbatan achinish, mehr - shafqat, uni asrash hissi uyg'onsa - bu bizning, ya'ni o'qituvchilarning baxtimizdir. Sinfdan tashqari o'qish jarayonida o'qituvchining asosiy vazifasi - o'quvchilarni ijtimoiy ommabop, tabiatshunoslik adabiyotini o'qishga ehtiyoj hosil qilishdan iborat bo'lmog'i lozim. Ekologik tarbiyani singdirishda ommaviy tarzda sinfdan tashqari ishlar, ekskursiyalar, konkurslar, diapozitiv va kinofilmlarni ko'rsatish bilan tematik kechalar, har xil tadbirlar, ("Qushlar bayrami"), ("Gullar bayrami"), daraxtlar o'tqazish va boshqalarni amalga oshirish katta ahamiyatga egadir. Ularni o'tkazishdan maqsad - sinfdan tashqari ishlarga iloji boricha ko'proq sonda o'quvchilarni jalb qilish, ularda qatnashishga qiziqish va xohishlarini uyg'otish, bolalar faolligini yo'lga qo'yishga yo'naltirmog'i lozimdir. Ekologiya bo'yicha sinfdan tashqari ishlar va maktabdan tashqari ishlarda olingan bilimlarni kengaytirish, chuqurlashtirish va konkretlashtirish, atrof - muhitni o'rganishga qiziqish uyg'otish, O'quvchilar faolligi va mustaqilligini rivojlantirish, bo'sh vaqtni tashkil etish imkoniyatini beradi. Bu ishlarning tarbiyaviy ahamiyati ayniqsa kattadir. Ular o'quvchilar xulq - atvoriga ta'sir ko'rsatadi, moddiy dunyoqarashni va mehnat madaniyatini shakllantiradi, bilishga qiziqishini va mutaqil kuzatish ko'nikmalarini rivojlantiradi, jamoatchilik hissini va tabiatga muhabbatni tarbiyalaydi. Demak sinfdan tashqari tadbirlar jarayonida o'quvchilarga ekologik tarbiya berish o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish vositalaridan biridir. "Gullar bayrami" tadbiri yordamida bolalarni ekologik ruhda tarbiyalashning qulay imkoniyatlari yaraladi ushbu tadbir sinf yoki maktablararo o'tkaziladi. Tadbirga tayyorgarlik bir necha hafta oldin boshlanadi. Bolalar o'zlari o'stirib, parvarish qilayotgan turli gullar bilan tadbirga ishtirok etadilar. Bu tadbir vositasida bolalarga o'simliklarga nisbatan mehr ortadi ularni parvarish qilib, yanada ko'paytirishga o'rganadilar. Eng muhimi ekologiyani asrashga o'z hissalarini qo'sha olishga o'rganadilar Ta'lim jarayonida bolalarni tabiat bilan tanishtirishning va ularga ekologik tarbiya orqali ekologik madaniyatni shakllantirishning xilma - xil yo'llari mavjud. Mashg'ulotlar o'tkazish, o'yinlari o'ynash, ekskursiya, mehnat, kundalik hayoti shular jumlasidandir. Tabiatga doir dars va boshqa mashg'ulotlar bolalarga ta'lim va tarbiya berishning asosiy vositasi hisoblanadi. Dasturda belgilangan bilim va malakalarni tarbiyachi ta'lim tamoyillari asosida bolalar o'zlashtira oladigan qilib tashkil etadi. Kundalik hayotda kuzatish, o'yin mehnat vaqtida bolalarning shaxsiy bilimlari, tushuncha va tasavvurlari yig'ilib boradi. Ularni aniqlash va tizimlashtirish imkonini beradi. Bu mashg'ulotlarning ayrimlarida boshlang'ich bilimlar

shakllantiriladi. Masalan: Endigina maktab ostonasiga qadam qo'ygan bola hali ko'p narsalarni ongli ravishda anglay olmaydi. U o'zi bilib bilmagan holda daraxt shoxlarini sindirish yoki maktab bog'ini bezab turgan gullarni sindirish tabiiy bir holdir. Har bir pedagog, xususan boshlang'ich sinf o'qituvchisi buni oldini ola bilmog'i darkor. Bu esa o'z navbatida ekologik madaniyatni tarbiyalashga ilk qadam hisoblanadi. Mashg'ulotlar davomida o'qituvchi bolaga o'simliklarning inson hayotida tutgan o'rnini sodda, hayotiy misollar yordamida tushuntira olishi lozim. Yoki yana bir oddiy misol. O'quvchining partaga, kitob betlariga chatib bo'yab tashlashi ham sir emas. Mohir pedagogdan esa bolaga maktab hayotining ilk kunlaridanoq bu odatlarning noto'g'ri ekanligini uqtirish talab etiladi. Ana shu parta yoki kitobning tayyor holga kelishi uchun qanchadan – qancha daraxt – yog'ochning, o'simlikning nobud bo'lganligini va bu jarayonda ko'plab kishilarning mehnati singanini bolaga ongli etkaza olish muhimdir. Bunga bir vaqtning o'zida nafaqat ekologik tarbiya, balki axloqiy, mehnat va iqtisodiy tarbiya ham amalga oshiriladi. Mashg'ulotlar davomida o'qituvchi kuzatish, rasmlarni ko'rish, badiiy asarlarni, hikoyalarni o'qish, diafilm va shunga o'xshashlarni ko'rsatishdan foydalanadi. 1-sinfdan boshlab mashg'ulot o'tiladigan sinf xonasida "O'lkashunoslik burchagi"ni tashkil etish, taniqli shoir va olimlarning tabiatga oid she'rlari, fikrlari, hikoyalarni to'plash va ularda mashg'ulotlar jarayonida foydalanish yaxshi samara beradi. Buni anglagan o'qituvchi sinf xonasida maxsus tabiat muzeyini tashkil etsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuningdek, darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni kishilarning mehnat faoliyatlari bilan tanishtirish, o'lkashunoslikka doir materiallarni yig'ish, hikoya mazmuniga doir o'simlik va hayvonlarning rasmini chizish, applikatsiyalar, gerbariyalar, albomlar tayyorlash ishlariga o'quvchilarning diqqatlari jalb etib kelinmoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tabiat, uning boyliklarini muhofaza qilishga o'rgatishda "Yashil olam qo'riqchilari", "Biz tabiatda yashaymiz va mehnat qilamiz" kabi to'garak faoliyatini yanada yaxshilash va ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida bolalarni tevarak – atrof bilan tanishtirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bulardan tashqari tabiatni sevish, uni muhofaza qilish ishlarida faol qatnashishlarini tashkil qilish uchun o'quvchilarning ota – onalari bilan yaqindan aloqa o'rnatish, ularga bu borada tegishli maslahat, yo'llanmalar berib boorish ham yaxshi natija beradi. Bu borada o'qituvchi oila bilan hamkorlikda ish olib borishi yaxshi natija beradi.

Xulosa. Umuman, maktab o'quvchilarining ekologik ta'lim-tarbiyasi quyidagi tuzilish va tizimda olib borilsa, uning samaradorligi ta'minlanadi: ekologik his-tuyg'u, ekologik idrok, ekologik tasavvur, ekologik tushuncha, ekologik bilim, ma'lumot, ko'nikma, malaka, odat, ekologik madaniyat (mahorat) va hokazo. Tabiatni muhofaza qilish hozirgi zamonning asosiy masalalaridan biri bo'lib qolganligi o'quvchi ongiga singdiriladi. Haqiqatdan ham, tabiiy boyliklardan haddan tashqari ko'p darajada foydalanish, yangi yerlarni rejasiz o'zlashtirish oqibatida, ekologik muvozanat keskin o'zgardi, atrof-muhit ifloslandi. Ekologik tarbiyada insonning atrof-muhitga nisbatan munosabatlari tarbiyalanib, o'quvchilar ongiga yoshligidan singdirib boriladi. Ekologik

ta'lim-tarbiya maktabda barcha fanlarni o'qitishda amalga oshirilishi ko'zda tutiladi. Ekologik ta'lim-tarbiyadan bosh maqsad ham yosh avlodda atrof-muhit va uning muammolariga ongli munosabatni shakllantirishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Isaqulova N.J. Ekologik tarbiyaga oid tushunchalarni shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari. 2010. B.40.
2. X.S Yo'ldoshev, Sh.SH Avezov. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish asoslari. T.:
3. Djabborova X.D. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim -tarbiya berishning o'ziga xosligi. T.: O'qituvchi. 2000.
4. O.U Xasanboyeva, X.J.Djabborova Bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi. T.: Cho'lpon. 2007.
5. H. Haydarov, S.Nishonova Tabiatshunoslik asoslari va bolalarni atrof-tabiat bilan tanishtirish. T.: O'qituvchi. 1992.

TARIX FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Islom Murodov

Qarshi davlat universiteti

3-bosqich talabasi

E-mail: murodovislom200@gmail.com

tel: 90 883 78 18

Annotatsiya: *Tarix fani ta'limning barcha bosqichlarida o'z o'rniga ega bo'lgan mustaqil ijtimoiy fan sifatida barkamol avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ushbu maqolada milliy va xorijiy adabiyotlarni tahlil etish orqali tarixiy ta'limni qanday qilib yanada samarali tashkil qilish mumkinligini muhokama qilinadi.*

Kalit so'zlar: *samarali o'qitish, tarixni o'qitish, tarixni samarali o'qitish, tarixiy empatiya.*

MODERN APPROACHES TO TEACHING HISTORY

Abstract: *History as an independent social science, which has its place in all stages of education, is considered important in educating a harmoniously developed generation. This article discusses how to organize historical education more effectively by analyzing national and foreign literature.*

Keywords: *effective teaching, history teaching, effective history teaching, historical empathy.*

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ИСТОРИИ

Аннотация: *История как самостоятельная общественная наука, имеющая свое место на всех ступенях образования, имеет важное значение в воспитании зрелого поколения. В данной статье рассматривается, как более эффективно организовать историческое образование, анализируя отечественную и зарубежную литературу.*

Ключевые слова: *эффективное преподавание, преподавание истории, эффективное преподавание истории, историческая эмпатия.*

KIRISH

Mustaqillik yillarida O'zbekiston tarixini xolisona o'rganish, o'zbek xalqining qadimiy va boy tarixiga haqqoniy baho berish ustuvor vazifaga aylandi. O'zbek xalqining hayoti va taqdiriga keskin burilish yasagan mustaqillik soyasida ilm-fan, xususan milliy o'zlik va ma'naviy yuksalish asosi bo'lgan tarix fani ham o'ziga xos rivojlandi. O'zbekiston tarixini xolisona yoritishda O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini

birgalikda barpo etamiz" asarida aytilganidek, " jahondagi ilg'or tajribalarni chuqur o'rganish amalda joriy etishni oldimizda turgan keng ko'lamli vazifalarni amalga oshirishning muhim shartlaridan biri, deb hisoblaymiz".

Ma'naviyatning ajralmas tarkibiy qismi bo'lgan tarix fani so'ngi yillarda ilk bor o'zining qonuniy vazifasini bajarishga – xalqning o'zligini anglatishga xizmat qilishga kirishdi. "Tarixiy xotira tuyg'usi to'laqonli ravishda tiklangan, xalq bosib o'tgan yo'l o'zining barcha muvaffaqiyat va zafarlari, yuqotish va qurbonlari, quvonch va iztiroblari bilan xolis va haqqoniy o'rganilgan taqdirdagina chinakam tarix bo'ladi". Tarixiy voqea, hodisalarni o'rganish, tahlil etish va yoritishda xolislik, haqqoniylik, adolatli yondashuv muhim hisoblanadi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Tarix fanini samarali tashkil etish haqida fikr yuritishdan oldin "samarali ta'lim" tushunchasini mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar fikrlarini tahlil etgan holda o'rganib chiqsak maqsadga muvofiq bo'ladi.

Samarali o'qitish - bu o'qituvchilarning turli xil o'qitish uslublarini birlashtirib yoki ularni alohida qo'llash orqali talabalarda mustaqil o'rganish qobiliyati, dars atmosferasini idrok etish, tushunish va va kerakli bilimlarni egallash darajasi yuqori bo'lgan ta'lim jarayoni hisoblanadi. Shuningdek, samarali o'qitish bu o'z o'lchovlari bilan baholanishi kerak bo'lgan keng tushunchadir. Shuning uchun samarali o'qitish, ta'lim sifatini oshirish uchun tashkil etilgan turli xil murakkab jarayonlar majmuasi hisoblanadi.

Samarali o'qitishning ikkita asosiy xususiyati mavjud. Bular:

- Talabalarni turli xil faktlar, ko'nikmalar, qadriyatlar va tushunchalarni o'rganishlarini osonlashtirish;
- Sinfda yagona kursni emas, balki turli xil o'qitish strategiyalari, usullar va texnologiyalarni yakka yoki kombinatsiyalangan holda ishlatish qobiliyatini o'qituvchilarda shakllantirish;

Yana bir qarashga ko'ra, samarali ta'limni talabalarning muvaffaqiyat darajasini oshirish uchun zarur bo'lgan asosiy o'qituvchilik malakasi sifatida tavsiflash mumkin. Bu fikrlar qurshovida aytish mumkinki, samarali ta'lim beruvchi o'qituvchi o'z kasbi va sohasini bilgan va sevgan, bilimli, g'ayratli, fidoyi, tartibli va kirishuvchan, tez va to'g'ri qarorlar qabul qilish qobiliyatiga sohib, adolatli va shu bilan birga talabalarga bilimni targ'ib qilaoluvchi va ularning tinchligi va kelajagiga qiziqadigan shaxs sifatida belgilanadi.

"Ta'lim" keng ma'noda oldingi avlodlar tomonidan tashkil etilgan katta ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan tajribalarni doimiy ravishda keyingi avlodlarga yetkazishga yo'naltirilgan umumiy jarayon, tor ma'noda esa, ijtimoiy institut, jamiyatning ijtimoiy quyi tuzilmalaridan biridir.

Ta'lim vaqti qancha ko'p bo'lsa, natijalar ham shuncha yuqori bo'ladi (The more training time, the better the results). Maktab tizimlari o'quvchilar o'qishga sarflaydigan vaqt miqdori bo'yicha bir biridan tubdan farq qiladi. Har bir davlatda, odatda, fanni o'zlashtirishga sarflanadigan aksariyat vaqt fanga oid eng yaxshi

natijalarga bog'liq. PISA tadqiqotida dars soatlari ko'p bo'lgan mamlakatlar o'quvchilarining natijalari dars soatlari kam bo'lgan o'quvchilarning natijalaridan yomonroq. Qanaqasiga bunday bo'lishi mumkin? Buning sababi oddiy. Ta'lim natijalari doim ta'lim imkoniyatlarining soni va sifatining oqibati bo'ladi. Agar dars sifatining barqarorligi saqlansa, o'quv soatini qo'shish yaxshi natija beradi. Ammo mamlakatlar ta'lim sifatini oshirganida, ular, odatda, o'qishga ajratilgan vaqtni ko'paytirmasdan yaxshi natijalarga erishadilar. Masalan, Yaponiya va Janubiy Koreyada tabiiy fanlardan o'quvchilarning ballar miqdori bir xil bo'ladi, ammo Yaponiyada o'quvchilar hamma fanlar bo'yicha o'qishga haftasiga 41 soat vaqt sarflaydilar (28 soat maktabda va 14 soat maktabdan tashqari), Janubiy Koreyada esa o'quvchilar haftasiga 50 soat (30 soat maktabda va 20 soat maktabdan tashqari) sarflaydilar. Tunis va Pekin, Shanxay, Szyansu va Guandunda -Xitoyning 2015-yildan boshlab PISA tadqiqotida qatnashgan to'rt munitsipalitetida - o'quvchilar haftada 30 soatni maktabdagi va 27 soatni maktabdan keyingi mashg'ulotlarga sarflaydilar. Ammo o'rta hisobda Xitoy shaharlari va viloyatlarida tabiiy fanlar bo'yicha natijalar 531 ballni, Tunisda esa u 367 ballni tashkil etadi. Ko'p ota-onalar ularning bolalari mustahkam akademik bilim va ko'nikmalarni egallashi mumkin bo'lgan, ularning ijtimoiy va emotsional kompetensiyalarini rivojlantiradigan teatr to'garagiga qatnashish, musiqa yoki sport bilan shug'ullanish kabi sinfdan tashqari tadbirlarga yetarlicha vaqtlari bo'ladigan maktablarda o'qishini xohlagan bo'lardi. Bu har doim muvozanat masalasi bo'lgan. Germaniya, Finlyandiya, Shveysariya, Yaponiya, Estoniya, Shvetsiya, Niderlandiya, Yangi Zelandiya, Avstraliya, Chexiya va Makao (Xitoy) - bu mamlakatlar o'qish vaqtining davomiyligi va o'zlashtirish o'rtasidagi to'g'ri muvozanatni topishning uddasidan chiqishdi. Maktab ta'limini keng miqyosda o'zgartirish uchun bizga mumkin bo'lgan narsani mutlaqo boshqacha, muqobil tarzda his etishgina emas, balki dono strategiyalar, samarador institutlar zarur bo'ladi. Chunki jamiyatdagi o'zgarishlar tezligi bizning hozirgi ta'lim tizimimizga xos bo'lgan o'zgarishlarga javob bera olish xususiyatining strukturaviy imkoniyatlaridan sezilarli darajada o'tib ketdi. PISA dasturiga o'xshash xalqaro tadqiqotlar mamlakatlarning boshqa maktab tizimlari bilan qiyoslagandagi natijalarini aks ettiradigan o'ziga xos oynadir. Ular yana ta'lim natijalarini yaxshilashga xalaqit berishi mumkin bo'lgan ko'plab omillarni ilmiy asosda aniqlash va bartaraf etishga imkon yaratib, ta'lim tizimini muvaffaqiyatli isloh qilishga xizmat qiladi.

"Sifat" va falsafiy termin sifatida ob'ekt yoki predmetning barcha muhim xususiyatlari (And "quality" as a philosophical term is all the important characteristics of an object or subject). "Ta'lim" va "sifat" tushunchalarining mohiyatini uyg'unlashtiradigan bo'lsak, ta'lim sifati, bu uning xususiyatlari yaxlitligi, ta'lim oluvchi o'qishi va shaxsiy rivojlanishi uchun xizmat qiladigan eng qulay usullar birikuvidan iborat jarayondir.

Ta'lim sifati - bu butun ta'lim tizimi tarkibiy qismlarining sifat vazifalari, murakkab rivojlanish kuchi(dinamika)ga ega bo'lgan jarayon bo'lib, bu ta'lim

muassasalari faoliyatidagi o'zgarishlar, ya'ni ularning ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik va siyosiy muhitining o'zgarishi bilan izohlanadi. Ayni vaqtda zamonaviy ta'lim sifati innovatsion rivojlanish natijalaridan biri emas, balki uni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan shartlardan biridir.

Ushbu tadqiqot sohasi bo'lgan tarix tushunchasi ilmiy soha va fan sifatida vaqt o'tishi bilan odamlar tomonidan qilingan harakatlar va faoliyatlarni o'rganish jarayoni hisoblanadi. Biroq, tarixiy jarayonda sodir bo'lgan barcha narsalarni o'rganish va ochib berish imkonsizdir. Chunki, tarixning pozitiv nuqtai nazarida aytilganidek, tarixiy ma'lumot sifatida qabul qilinishi mumkin bo'lgan har qanday da'vo dalillarga, ayniqsa yozma dalillarga asoslanishi kerak. Shuning uchun tarixni o'tmish voqealari va dalillari haqida yozilgan axborot deb ta'riflash mumkin. J. Slater bu fikrni quyidagicha ifodalaydi: "...mohiyatan tarix o'tmishni o'rganish va bizning bilimlarimiz va fikrlarimizni bir vaqtning o'zida tasdiqlash usulidir".

Tarix tushunchasining g'arbdagi muqobili bo'lgan "history" qadimgi yunon tiliga tegishli bo'lib, "izlanish" yoki haqiqatni tadqiq qilish ma'nosini anglatadi. Bir fan sifatida tarix insoniyat tarixini o'zining noyob metodologiyasi orqali o'rganadi. Tarixiy metodologiya, tadqiqot sohasini, muammoni yoki mavzuni aniqlash, ushbu mavzu yoki muammoga tegishli gipotezalarni ishlab chiqish, olingan dalillar va manbalardan ma'lumot to'plash, ushbu ma'lumotlarni tahlil va tanqid qilish, mavzu bo'yicha boshqa izlanishlarni ko'rib chiqish va mavzuni tushunish, shuningdek mantiqiy asosda izohlangan tadqiqotni ochib berishdan iboratdir. Shunga asoslanib, tarixchining roli sifatida o'zining mustaqil ilmiy rivojlanishi jarayonida o'tmishni o'rganish, mavzuni aniq, real va to'liq tushunchalarini yoki tasvirlarini yaratish va barcha bu bosqichlar haqida fikrlash kabilar belgilanadi.

An'anaviy tarix darslarini tashkil etishda talabalarga ma'lumot uzatish jarayoni odatda darslik yoki boshqa ikkilamchi tayyor manbalarini o'qish orqali amalga oshiriladi. Bu jarayon talim oluvchiga tayyor ma'lumotlarni eslab qolish va axborot sifatida qabul qilish ko'nikmasini hosil qiladi xolos. Noan'anaviy interfaol, samarali tarix darslarida esa o'tmish haqida ishonchli ta'riflar va tushuntirishlarga erishish uchun yuqorida aytib o'tilgan ko'nikmalar va tarix o'qitish metodikasidan foydalanishga urg'u beriladi. Chunki tarix darslarida va tarixni tadqiq qilishda qo'llaniladigan pedagogik va tarixiy tadqiqot usullari o'quvchilarga o'tmishni tushunishda turli xil foydali qulayliklar berishi mumkin. Manbalarni o'rganish va yozma dalillarni aniqlash, manbani yoki berilgan dalillarni tayyorlagan shaxs(lar)ning shaxsiy fikrlarini aniqlash va yozma yoki boshqa manbalarda keltirilgan fikrlarning asl ma'nosini o'rganish jarayoni tarix o'qitishning yana bir jihatlaridir. Bu tarixiy haqiqatni qanday o'rganish mumkinligini o'rgatish demakdir.

Samarali tarix o'qitish o'quvchilarga tayyor tarixiy xulosa qilingan ma'lumotlar bilan birga manba va dalilarni taqdim etishni talab etadi. O'quvchi ma'lum tarixiy manbalarni (xoh yozma, xoh og'zaki bo'lsin) tahlil etgan holda tarixiy bilim va tasavvur hosil qilishi pedagogik nuqtai nazarda g'oyat samaralidir. Zotan, tarix darslarida ta'lim

oluvchining xotirasini rag'batlantiruvchi usullardan ko'ra, uning mustaqil fikrlashini ta'minlaydigan usullardan foydalanish foydali hisoblanadi.

Tarixiy bilimlarni tushunish va o'tmishni anglash uchun dalillarni o'rganish va ko'zdan kechirish talab etiladi. Ammo tarixni tashkil etuvchi elementlar nafaqat ular haqida balki, o'tmish voqealari, bugungi kunda ma'lum bo'lgan tajrabalar majmuasi hamdir. Ba'zi tadqiqotchilar tarixiy tafakkur jarayonlaridan foydalangan holda tarixni o'qitish amaliyotlari ko'plab tarixiy muammolar va mavzularni tushunishda muhim hissa qo'shishini ta'kidlaydilar.

Bugunig zamonaviy ta'lim holati ta'lim tushunchasini qayta ko'rib chiqish va aniqlashtirishni, shaxsga yo'naltirilgan pedagogikaning toifalari va tamoyillarini tahlil qilish jarayoniga kirishni talab qiladi. Pedagogik ongning yangi modeli asta-sekin o'qituvchining ta'lim oluvchiga bevosita ta'sir etish amaliyotidan voz kechadi va ta'lim oluvchining o'z rivojlanish imkoniyatlarini ta'minlash uchun barcha pedagogik makonning tuzilishini yanada samarali tashkil etishga imkon beradi. Shunday qilib, har bir o'qituvchi o'z darslarini qiziqarli va mazmunli bo'lishga intiladi, bu esa ta'lim oluvchining mavzuga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Xususan, tarix darslarida faktlarni assimilyatsiya qilish emas, balki turli davrlarning qadriyatlarini rivojlantirish, o'tmish odamining o'rniga o'zini qo'yish, uning fikrlarini, harakatlarini tushunish qobiliyati orqali shaxsni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Bularning barchasi tarixiy empatiya yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Empatiya yunoncha - "ehtiros", "azob", "tuyg'u", boshqa odamning hozirgi hissiy holati bilan ongli hamdardlik ma'nosini bildiradi. Tarixiy empatiya esa tarixiy hodisalar va tarixiy shaxslar hayotini o'zida his etish demakdir.

Tarixiy empatiyani shakllantirish usullaridan biri tarixiy hodisalarni hikoyasi hisoblanadi. Rus tadqiqotchilari asarlarida hikoya usulidan darslarida samarali foydalanish haqida so'z boradi. Ular orasida P.V.Goran, A.A.Vagin, P.S.Leibengrublar alohida qayd etiladi. Hikoya orqali bolalarda empatiya shakllanishiga hissa qo'shish uchun A.A.Vagin tomonidan aytilganidrek turli xil maxsus vositalardan foydalanish talab etiladi. Tarixiy hodisalarni jonlantirish orqali tarixiy mavzu yanada ishonchli bo'lishiga erishiladi va o'rganilayotgan tarixiy hodisalarning o'ziga xosligini yaxshiroq ochib berishga imkon beradi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Tarix darslarida badiiy adabiyot namunalaridan foydalanish ham tarixiy haqiqatni aniqlashtirishga, o'tmishning yorqin tasvirlarini yaratishga yordam beradi. Bundan tashqari, tarixiy voqealarni hikoya qilishda turli xil namoyishlarni qo'llash samrali hisoblanadi. Misol uchun, moddiy madaniyat obektlarining tasviriy ko'rinishlari, o'qitishning texnik(audio-vizual) vositalari shular jumlasidandir. Bularning barchasi o'quvchilarga tarixiy davrning muhitini tasavvur qilish, o'zini o'tmishda tarixiy hodisalar ichida his qilish tuyg'usini boshdan kechirish imkonini beradi.

Tarixiy empatiya shakllanishining yana bir usuli, bu shaxsiyatdir. Ta'lim oluvchining qalbida taqdir, harakatlar, hayot sharoitlari, tarixiy shaxsning faoliyati

haqida tasavvur taixiy shaxsning holati va faoliyatini ijtimoiy hayotdagi odatiy hodisa sifatida tushunishga imkon beradi.

Tarixiy empatiya shakllantirish quyidagi vazifalarni o'z ichiga oladi:

Xayoliy sayohat. Tarix darsi jarayonida o'tmish kishisini ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsani tasvirlash talab etiladi. Misol uchun: "Men XVIII asrdagi Qo'qon xonligiga boraman va...", "...keling, feodal qal'asiga kiraylik..." singari kirish so'zlari yordamida ta'lim oluvchilarni o'rganilayotgan tarixiy davrga boshlab boorish va tarixiy sayohat uyushtirish tarixiy empatiya shakllantirish usullaridan biri hisoblanadi. Bunday vazifalarning ijobiy tomoni shundaki, ta'lim oluvchilar tarixiytafsilotlarga e'tibor berishadi.

Xayoliy intervyu. Bir odam tarixiy shaxsga aylanadi, qolgan ta'lim oluvchilar unga savollar beradi. Beriladigan savollar tarixiy qahramon hayoti va faoliyatiga oid bo'lishi talab etiladi. Ushbu turdagi topshiriq oldingi vazifani bajarishga qodir bo'lgan dars ishtirokchilarini yaxshi tayyorgarligini talab qiladi.

Tugallanmagan jumla usuli – Tarixiy shaxsdan, masalan, Sohibqiron Amir Temurga tegishli bo'lgan iborani davom ettirish so'raladi. ("Biz kim mulki Turon..."). Shunday qilib har qanday tarixiy voqealarning tugashini taxmin qilish tajribasini amalga oshirish taklif qilinadi.

Tarixiy tanlov - "...siz qanday qilardingiz ", "kimni yoqlardingiz ?", "Siz qaysi toifa tarafidasiz?", va b.». Mazkur savollar asosida ta'lim oluvchi tarixiy hodisalarni o'zida his qilgan holda tarixiy shaxslar o'rnida qaror qabul qilish va tarafni belgilashi mumkin bo'ladi. Chet ellik metodistlar dars jarayonida quyidagi vazifalardan foydalanishni taklif qilishadi: "Agar siz 15 yoshli Shoh Richard III bo'lsangiz, dehqonlarning qo'zg'olonlarida isyonchilar bilan kurashayotganda nimani his qilasiz? Ularning talablariga rozi bo'larmidingiz?" Ushbu vazifani bajarayotganda talabalar nafaqat tarixiy materiallarni bilishlarini, balki mavjud bilimlarni tahlil qilish orqali ham muammo bo'yicha o'z nuqtai nazarini taqdim etishlari kerak bo'ladi.

Qayta tiklangan rasm - tarixiy rasmlarning monologlari yoki suhbatlari bilan tanishish. Ushbu turdagi topshiriqni bajarayotganda talabalar tarixiy bilimlarni namoyish qilishlari kerakligini aniq tasavvur qilishlari talab etiladi, shuning uchun bu vazifa nafaqat darslik asosida, balki qo'shimcha adabiyotlarni jalb qilish bilan ham amalga oshirilishi mumkin.

Birinchi shaxsdan olingan kompozitsiya - turli janrlardan foydalangan holda bitiklar, xotiralar, kundalik yozuvlariga asosan guvoh yoki ishtirokchi nomidan o'tmish voqealari haqida hikoya qilinadi. Tarix o'qitish va tarixiy tadqiqot jarayonida ta'lim ishtirokchilari va tadqiqotchilar oldida tarixiy atamalar va tushunchalarni tushunish, izohlash va ulardan foydalanish kabi til bilan bog'liq muhim vazifa turadi. Ingliz tadqiqotchisi Graham Swift in Husbands fikriga ko'ra o'tmish haqida turli yo'llar bilan tushunchalarga ega bo'lish, tarixiy shaxslarninig qarashlari, e'tiqod va faoliyatlarini izohlash va tarixchilar tomonidan tarixiy jarayonlarni ifodalashlari uchun

qo'llaniladigan, tarixiy ifoda va tushunchalarni o'zida jamlagan maxsus til "tarixiy til" deb nomanadi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Xulosa tariqasida aytish joizki tarix o'qituvchisining o'ziga xos vazifasi tarixiy tushunchalarni o'rgatish bilan birga uni kelajakga yetkizishni ta'minlashdir. Tarixni o'qitish samaradorligini ta'minlash uchun, tarix o'qituvchisidan ma'lum bilim darajasi va ba'zi o'qituvchilik qobiliyatlariga ega bo'lishi, tarixiy voqealarni, faktlarni, odamlarni, jarayonlarni va o'ziga xoslikni tushunish va tushuntirish uchun transformatsiya, sharhlash, baholash, tahlil va sintez qobiliyatlari va ko'nikmalarga ega bo'lish talab etiladi. Tarix o'qitish jarayonida boshqa ijtimoiy fanlar bilan o'zaro bog'liqligidan kelib chiqib materiallar tayyorlash, masalan geografiya, fuqarolik bilimlari, diniy madaniyat va axloqshunoslik fanlaridagi ma'lumotlardan foydalanish talabalarga nafaqat mavzularni yaxshiroq o'rganishga yordam beradi, balki umuman ijtimoiy voqeliklarni idrok etish va real hayotni tushunish imkoniyatini beradi. Dars jarayonida tarixiy materiallar va manbalardan (tarixiy hujjatlar, tarixiy ashyolar, rasmlar, xaritalar) foydalanish juda muhim va foydalidir. Bundan tashqari, tarix darslarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va internetdan foydalanish o'quvchilarning aqliy rivojlanishiga hissa qo'shibgina qolmay, ularning tarixiy tafakkur va o'rganish darajalarini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2016. – B.27.
2. Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. – Тошкент: Шарқ, 1998. – Б. 31
3. Тошев, С. (2020). Ўзбекистоннинг совет мустамлакачилиги даври тарихини ўрганишда турк тилидаги манбаларни ўрни. In *Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқотлари методлари ва методологиясининг долзарб масалалари* (pp. 121-127).
4. E. Perrot, Effective Teaching. New York: Longman. (1982); B. Laar, R. Blatchford, D. Winkley, G. Badman, R. Howards, Effective Teaching. Oxford: National Primary Center. – P.108.
5. A. Harris, Teaching and Learning in the Effective School. Aldershot: Ashgate, 1999. –P.401.
6. R. Dunne, E.C. Wragg, a. g. e. s. 54 C. Kyriacou, a. g. e. s.45 ; Laar, R. Blatchford, D. Winkley, G. Badman, R. Howards, - S. 14.
7. Toshtemirova Saodat Abdurashidovna. Ta'lim sifati va uni demokratlashtirish ilmiy muammo sifatida //Uzluksiz ta'lim.-2020.- № 1 (86). — S.5.
8. Шадриков В.Д. Философия образования и образовательные олитики. - М.: Издательская фирма «Логос», 1993. – 181 с.

9. Фурсенко А.А. Комплексная модернизация образования как механизм обеспечения инновационного развития социально — экономической сферы // Юридический журнал. — 2008. — № 7 (39). — С.4.

10. J. Slater, *The Politics of History Teaching: A Humanity Dehumanized*. (Special Professorial Lecture). London: Institute of Education, University of London.- 1989 - S. 8.

11. Вагин А.А. Методика преподавания истории в средней школе. М.: Просвещение, 1968. - 431 с.

12. Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе. М.: Владос, 2000. - 240 с.

13. Graham Swift in *Husbands*. What is History Teaching? Buckingham: Open University Press. (1996), - s.16.

14. Jabborova Onaxon Mannopovna, Jumanova Fatima Uralovna, & Mahkamova Shohida Rahmatullayevna. (2020). Formation of Artistic Perception of Future Teachers. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 4087- 4095.

15. Jabborova Onaxon Mannopovna. (2019). Psychological and Pedagogical Foundations of the Formation of the Artistic Perception of Students in Secondary Schools. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7(10), 9-14.

16. Jabborova Onaxon Mannopovna, & Ismoilova Dilafruz Muhiddinovna. (2020, May). Optimization of primary education. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 1229-1232.

17. Mamadaliev K. R., Jabborova O. M., Umarova Z. A., & Abdullayeva B. P. (2020). Creation of a New Generation of Teaching Literature - A Requirement of Modernity. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1), 612-619.

18. Жабборова О. М. (2020). Психологические функции, формирующие художественное сознание студентов. *Педагогические науки*, 1(46), 144- 145.

19. Abdullayev, F. T., & Abdullayeva, B. P. (2020). Organization of Swimming Lessons in Preschool Institutions. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(07-42), 322-330.

20. Mardonov S., Toshtemirova S., Ahmadjonov B., & Koshanova N. (2020). Structure and Mechanisms of Action of the Educational Cluster. *International Journal of Psychological Rehabilitation*, 24(07), 8104-8111.

21. Mukhamedov, G., Khodjamkulov, U., Shofkorov, A., & Makhmudov, K. (2020). Pedagogical Education Cluster: Content and Form. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 1(81), 250-257.

22. Khodjamkulov, U., Makhmudov, K., & Shofkorov, A. (2020). The Issue of Spiritual and Patriotic Education of Young Generation in the Scientific, Political and Literary Heritage of Central Asian Thinkers. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(05), 6694-6701.

23. Madalimov, T. A. (2019). PROBLEMS OF KNOWING THE NYAYA PHILOSOPHY SCHOOL IN ANCIENT INDIA. *Science and Education*, 2(15), 6.

24. Хайтметов, Р. (2020). Мавлоно Румийнинг “Маснавийи Маънавий” асаарида амалий ахлоқ масаласи. *Тамаддун нури*, 1, 76-79.

REFERENCES:

1. Mirziyoev Sh.M. *Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.* – Toshkent: O'zbekiston, 2016. – B.27.

2. Каримов И.А. *Тарихий хотирасиз келажак йўқ.* – Тошкент: Шарқ, 1998. – Б. 31

3. Тошев, С. (2020). Ўзбекистоннинг совет мустамлакачилиги даври тарихини ўрганишда турк тилидаги манбаларни ўрни. In *Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқотлари методлари ва методологиясининг долзарб масалалари* (pp. 121-127).

4. E. Perrot, *Effective Teaching.* New York: Longman. (1982); B. Laar, R. Blatchford, D. Winkley, G. Badman, R. Howards, *Effective Teaching.* Oxford: National Primary Center. – P.108.

5. A. Harris, *Teaching and Learning in the Effective School.* Aldershot: Ashgate, 1999. – P.401.

6. R. Dunne, E.C. Wragg, a. g. e. s. 54 C. Kyriacou, a. g. e. s.45 ; Laar, R. Blatchford, D. Winkley, G. Badman, R. Howards, - S. 14.

7. Toshtemirova Saodat Abdurashidovna. *Ta'lim sifati va uni demokratlashtirish ilmiy muammo sifatida // Uzluksiz ta'lim.-2020.- № 1 (86). — S.5.*

8. Шадриков В.Д. *Философия образования и образовательные олитики.* - М.: Издательская фирма «Логос», 1993. – 181 с.

9. Фурсенко А.А. *Комплексная модернизация образования как механизм обеспечения инновационного развития социально — экономической сферы // Юридический журнал. — 2008. — № 7 (39). — С.4.*

10. J. Slater, *The Politics of History Teaching: A Humanity Dehumanized.* (Special Professorial Lecture). London: Institute of Education, University of London. 1989 - S. 8.

11. Вагин А.А. *Методика преподавания истории в средней школе.* М.: Просвещение, 1968. - 431 с.

12. Студеникин М.Т. *Методика преподавания истории в школе.* М.: Владос, 2000. - 240 с.

13. Graham Swift in *Husbands. What is History Teaching?* Buckingham: Open University Press. (1996), - s.16.

14. Jabborova Onahon Mannopovna, Jumanova Fatima Uralovna, & Mahkamova Shohida Rahmatullayevna. (2020). Formation of Artistic Perception of Future Teachers. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 4087- 4095.

15. Jabborova Onaxon Mannopovna. (2019). Psychological and Pedagogical Foundations of the Formation of the Artistic Perception of Students in Secondary Schools. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 7(10), 9-14.
16. Jabborova Onaxon Mannopovna, & Ismoilova Dilafruz Muhiddinovna. (2020, May). Optimization of primary education. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 1229-1232.
17. Mamadaliev K. R., Jabborova O. M., Umarova Z. A., & Abdullayeva B. P. (2020). Creation of a New Generation of Teaching Literature - A Requirement of Modernity. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1), 612-619.
18. Жабборова О. М. (2020). Психологические функции, формирующие художественное сознание студентов. *Педагогические науки*, 1(46), 144-145.
19. Abdullayev, F. T., & Abdullayeva, B. P. (2020). Organization of Swimming Lessons in Preschool Institutions. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(07), 322-330.
20. Mardonov S., Toshtemirova S., Ahmadjonov B., & Koshanova N. (2020). Structure and Mechanisms of Action of the Educational Cluster. *International Journal of Psychological Rehabilitation*, 24(07), 8104-8111.
21. Mukhamedov, G., Khodjamkulov, U., Shofkorov, A., & Makhmudov, K. (2020). Pedagogical Education Cluster: Content and Form. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 1(81), 250-257.
22. Khodjamkulov, U., Makhmudov, K., & Shofkorov, A. (2020). The Issue of Spiritual and Patriotic Education of Young Generation in the Scientific, Political and Literary Heritage of Central Asian Thinkers. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(05), 6694-6701.
23. Madalimov, T. A. (2019). PROBLEMS OF KNOWING THE NYAYA PHILOSOPHY SCHOOL IN ANCIENT INDIA. *Science and Education*, 2(15), 6. 24. Хайтметов, Р. (2020). Мавлоно Румийнинг “Маснавийи Маънавий” асарида амалий ахлоқ масаласи. *Тамаддун нури*, 1, 76-79. __

G'IJDUVON TUMANI MUAZZAM AYA FERMER XO'JALIGINING TUPROQLARINING SHO'RLANISHI VA MEXANIK TARKIBI.

Yunusov Rustam

dotsent, q/x.f.n.

Ganiyeva Feruza Amrilloyevna

o'qituvchi

Ismoilov Asrorbek O'tkirbek o'g'li

iqtidorliq talaba

Qobilova Xursanoy

2-bosqich, magistrant

Diliyeva Madina

4-bosqich, talaba

Buxoro davlat universiteti, Biotexnologiya va oziq-ovqat xavfsizligi kafedrası

Annotatsiya. *Mazkur maqola Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Muazzam aya fermer xo'jaligi sharoitida mavjud tuproqlarning mexanik tarkibi, sho'rlanish tipi va darajasi aniqlangan. To'plangan ma'lumotlarga asosan ushbu tuproq sho'rlanmaganligi aniqlandi. Mexanik tarkibi qatlamlar bo'yicha o'zgargan bo'lib, o'rta va og'ir qatlamlardan iborat bo'ldi. Tuproq tarkibini yaxshilash uchun zaruriy tadbirlarni o'tkazish talab etiladi.*

Kalit so'zlar. *Muazzam aya fermer xo'jaligi, sug'oriladigan yerlar, sho'rlanish darajasi, mexanik tarkibi, sho'rlanish, sho'rlanish tipi va darajasi, tuproq tiplari, tuproq qatlami.*

Абстракт. *В данной статье описаны механический состав, тип и уровень засоленности существующих почв в условиях хозяйства Муаззам Ая Гиждуванского района Бухарской области. На основании собранных данных было установлено, что данная почва не засолена. Механический состав изменился по слоям и состоит из средних и тяжелых слоев. Требуется необходимые меры по улучшению состава почвы.*

Ключевые слова. *Фермерское хозяйство Муаззам ая, орошаемые земли, степень засоления, механический состав, засоление, тип и степень засоления, типы почв, почвенный слой.*

Abstract. *This article describes the mechanical composition, type and level of salinity of existing soils in the conditions of the Muazzam Aya farm in the Gijduvan district of the Bukhara region. Based on the collected data, it was found that this soil is not saline. The mechanical composition has changed in layers and consists of medium and heavy layers. Necessary measures are required to improve the composition of the soil.*

Keywords. *Muazzam aya farm, irrigated lands, degree of salinity, mechanical composition, salinity, type and degree of salinity, soil types, soil layer.*

Buxoro viloyatida sug'oriladigan yerlarning umumiy maydoni 229.2 ming gektarni tashkil etadi, shu jumladan 205.2 ming gektari turli darajada (sho'rlanmagan – 24.0; kuchsiz sho'rlangan – 125.8; o'rtacha sho'rlangan – 48.2 va kuchli sho'rlangan – 31.2 ming gektar) sho'rlangan maydonlardan iboratdir. G'ijduvon tumanida, asosan shu jumladan Muazzam aya fermer xo'jaligi tipchadagi tuproqlar tarqalgan hisoblanadi. Ular sug'oriladigan o'tloqi –taqirli va sug'oriladigan o'tloqi-allyuvial tuproqlar toifasiga kiradi. SHuni alohida qayd etish lozimki, G'ijduvon tumani yerlarining 79% sho'rlanmagan, 11.5% kuchsiz, 2.5% o'rtacha va 7% esa kuchli sho'rlangan hisoblanadi. Tuproqning mexanik tarkibi bo'yicha qum va qumloq – 17.5% yengil qumoq – 20.3%, o'rta qumoq – 52.6%ni tashkil etsa, 9.6% og'ir qumoq va loyli tuproq turlaridan tashkil topgan. Buxoro viloyati G'ijduvon tumani tuproqlarining mexanik tarkibi va sho'rlanish tipi va darajalarini atroflicha o'rganish, ya'ni shu hududdagi tuproqlar unumdorligini saqlash va oshirish hamda samarali foydalanish katta ahamiyat kasb etadi.

Shuni qayd etish joizki, Muazzam aya fermer xo'jaligi o'zining joylanishi bo'yicha issiq iqlim mintaqasiga kiradi, quruq kontinental iqlim toifasiga kiradi. G'ijduvon tumani iqlim sharoiti asosan ikki omil, ya'ni cho'l va chala cho'llar iqlim ta'sirida shakllangan. Shu jumladan Muazzam aya fermer xo'jaligini iqlimning umumiy xususiyatlari tekislik hududida joylashganligi bois uning keskin kontinental quruqligi, yerlarida esa havo haroratini o'zgarib turishi, yog'inlar miqdorini ko'payib borishi, quyosh radiatsiyasini miqdorini ortib borishi, atmosfera yog'inlarining yil davomida bir maromda tekis taqsimlanishda o'z aksini topgan.

Muazzam aya fermer xo'jaligi sharoitida ko'p yillik o'rtacha harorat +13⁰S bo'lib, ilk sovuq urish davri bu oktyabr oyini va oxirgi sovuq urish davri mart oyi oxirlariga, xatto aprely oyining o'rtalariga ham mos kelishi mumkin. Iyunning o'rtacha temperatura +27⁰C, +10⁰C dan yuqori davr esa 28-martdan 28-oktyabrgacha 210 kunning tashkil etadi, bu ko'rsatgich foydali haroratga ega kunlari hisoblanadi. Eng sovuq oy yanvarlarda, ya'ni -1⁰C ni tashkil qiladi. Absolyut minimum harorat esa 27-29 ⁰C gacha pasayadi.

Keltirilgan ob-havo ma'lumotlari shundan dalolat beradiki, mazkur fermer xo'jaligini tuproq-iqlim sharoiti qishloq xo'jalik ekinlaridan muttasil mo'l va sifatli hosil olish imkoniyati yaratiladi.

Shuningdek, G'ijduvon tumani Muazzam aya fermer xo'jaligi joylashgan hududda yog'inlarning o'rtacha miqdori yillar bo'yicha katta miqdorda o'zgarib turadi va 170mm-280mm dan iborat. Bu ko'rsatkichlarning maksimal miqdori qish va bahor oylariga to'g'ri keladi. Muazzam aya fermer xo'jaligi 300-500 mm tog' oldi hududlarga joylashgan.

Material va metodika. G'ijduvon tumanida joylashgan Muazzam aya fermer xo'jaligida tuproqlar ustki qatlamida gumus miqdori o'rta 0.85-1.10%ni, harakatchan fosfor esa 12.0-16.0 va almashinuvchi kaliy 127-219 mg/kg ni tashkil qiladi. Ko'pgina tadqiqotlar va adabiyotlarda bu toifadagi tuproqlar tarkibida gumus miqdorining

kamligi, harakatchan fosfor va almashinuvchi kaliy ko'rsatkichlari kam, ayrim holatlarda o'rta ta'minlangan tuproqlar guruhiga kiradi [5,6,7].

G'ijduvon tumanida joylashgan Muazzam aya fermer xo'jaligi kuzgi bug'doy ekish uchun 2021-yil avgust oylarida yer joriy tayyorlandi. SHuni aytish lozimki, tuz miqdori va uning qatlamlarida tarqalishiga ko'ra sho'r tuproqlar, sho'rxok hamda sho'rtop tuproqlar toifasiga bo'linadi. Tuproqlarni haddan ko'p miqdorda sho'rlanishi qishloq xo'jalik ekinlari, jumladan donli ekinlar va g'o'zaning rivojlanishiga zararli yetkazadi. Shuni qayd etish lozimki, tuz miqdorining ko'payishi tuproq eritmasining osmotik bosimini oshiradi va ildizlarini suvning olishiga manfiy ta'sir ko'rsatadi. Pirovard natijada tuproqdagi tuzlar miqdorini ortishiga keltiradi, o'simlikning ildiz tizimini mo'tadil o'sishiga ta'sir qiladi, natijada qishloq xo'jalik ekinlari, shu jumladan g'o'za va kuzgi bug'doyning optimal o'sishi va maksimal mo'l va sifatli hosil berishini kamaytiradi [1,2,3,4].

Tajriba natijalari. G'ijduvon tumani Muazzam aya nomidagi fermer xo'jaligi kuzgi boshhoqli donli ekinlarni yig'ishtirishdan keyin 2021 yil yerlarni iyul-avgust oylarida, tekis shudgor qilindi. Sho'r yuvish o'tkazish uchun yer maydonlarini 1200-1500 m³ /ga miqdorda sho'ri bir tekisda yuvildi. Sho'r yuvish uchun mayda hajmdagi yerlarda bo'lib (10-20 sotix) o'tkazilishi katta agrotexnik ahamiyatga ega. Sho'r yuvish ekish 1-2 oy oldin sifatli qilib o'tkazildi.

1-jadval

G'ijduvon tumani Muazzam aya nomidagi fermer xo'jaligini sug'oridigan allyuvial o'tloqi tuproqning mexanik tarkibi

Chuqurligi, sm	Fraktsiyalar o'lchami, mm					
	0.25	0.10	0.05	0.01-0.05	0.001	Fizik loy
0-50	0.60	0.80	4.55	0.85	2.10	3.50
50-70	1.10	21.10	7.90	0.30	2.10	5.10
70-140	0.85	14.30	32.50	0.60	3.75	7.52
140-170	1.50	5.60	77.60	24.30	24.30	70.50

2021-yil oktyabr oyini oxirida tuproq ishlov berishga tayyor bo'lgandan keyin, ya'ni mo'tadil unumlikka ega bo'lgandan so'ng chizel va boronalab, ekish seyalka orqali bug'doy urug'lari ekildi. 1ga yerga 220-250kg me'yorda ekildi. Bug'doy navi Starshina. Mexanik tarkibini aniqlash uchun bug'doy ekilgan yerlardan turli xil chuqurlikdan fraktsiyalar olindi.

1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan shu aniq bo'ldiki, qadimdan sug'oriladigan allyuvial o'tloqi tuproqlarda tuproqning mexanik tarkibi o'zining ijobiy ko'rsatkichlarga ega bo'lganligi ko'rinib turibdi. Bu maydonlarda asosan donli ekinlar, g'o'za va mevali daraxtlar parvarish qilinadi va muttasil mo'l yuqori sifatli hosil olinadi.

Qishloq xo'jalik ekinlarida yuqori hosil olishning yana bir muhim omili, bu olinadigan, ya'ni bug'doy hosildorlikka mos ravishda mineral o'g'itlarni yerga kiritishga bog'liqdir va pirovard natijasida mo'l va sifatli hosil olishga keltiradi (2-jadval)

2-jadval

G'ijduvon tumani Muazzam aya nomidagi fermer xo'jaligini o'rtacha sho'rlangan tuproqlarida parvarish qilinadigan kuzgi bug'doyga o'g'it qo'llash miqdori, kg/ga

№	Yillik o'g'it miqdori, kg/ga			Ekish davri			Tuplanish davri			Naychalash			Sustum		
	N	P	K	N	P	K	N	P	K	N	P	K	N	P	K
1.	200	100	50	40	60	30	60	40	20	80			20		
2.	250	50	50	50	60	30	75	40	20	100			25		
3.	250	50	50	50	30	30	75	20	20	100			25		

2-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, bir tsentner bug'doy yetishtirish uchun 8.0kg azot, 5.6 kg fosfor va 4.0 kg kaliy o'g'iti o'zlashtirish qobiliyatiga ega. Bug'doyzor maydoni optimal o'g'it me'yori qo'llaganida 58-65 ts/ga sifatli bug'doy hosili olish imkoniyati to'liq mavjud.

3-jadval

Vegetatsiya oxirida kuzgi yetishtiriladigan ekinlarda tuproqdagi gumus va ozuqa elementlarining umumiy miqdori, % hisobida.

Variant	Qatlam chuqurligi	Gumus, %	Azot umumiy, %	Fosfor umumiy, %	Kaliy, %
N	0-30	1.11	0.095	0.160	1.62
P	30-50	0.92	0.083	0.158	1.56
K	50-70	0.86	0.076	0.141	1.47

G'ijduvon tumani Muazzam aya nomidagi fermer xo'jaligida yerlardan samarali foydalanish maqsadida kuzgi boshqoli don ekinlarini yig'ib olingandan so'ng yerni kuzgi bug'doy ekishga tayyorlanadi. Barcha agrotexnik omillar yuqori saviyada, ya'ni talab darajasida o'tkazildi.

Paxtadan yuqori hosil olish uchun mazkur fermer xo'jaligini sug'oriladigan yer maydonlaridan yuqori hosil olish uchun eng avvalo sho'rlangan maydonlarda sho'r yuvish ishlarini olib borish maqsadga muvofiqdir. SHO'r yuvishni yanvar-fevral oyilarida, yer osti sizot suvlari 1.5-2 m da joylashgan kuchsiz sho'rlangan maydonlarda o'tkazish lozim. SHO'r yuvish ishlarini olib borishdan oldin zax qochirish tarmoqlarini yaxshilashga e'tibor berish zarur. Ayniqsa, sug'oriladigan tuproqlarning ekologik holatiga tabiiy omillar bilan bir qatorda antropogen omillar katta ta'sir ko'rsatadi. Ular qatoriga sug'orish, tuproqqa ishlov berish, mineral va organik o'g'itlarni qo'llash va almashlab ekish kabilan kiradi. SHu bilan birga tuproqning ekologik holatida tuz rejimi, oziq va suv rejimi, tuproqning sho'rlanishi, og'ir metallar va pestitsidlar bilan ifloslanishi ham muhim rol o'ynaydi. G'ijduvon tumani sug'oriladigan tuproqlarning mahsuldorligining nisbatan pastligi sabablaridan biri bu ularning sho'rlanishidir, ularning singdirish sig'imida natriy kationi 5 %dan ko'proq bo'lganda, tuproq kolloidlari parchalanadi, donadorligi yomonlashadi va unumdorligi pasayadi. Tuzlar haydalma qatlamlarning ostida joylashadi. SHO'rlangan va kuchli sho'rlanishga moyil

tuproqlarning sindirish kompleksida kaltsiy kationi o'rniga magniy kationlari bilan surunkasiga to'yinadi.

Xulosa. Sug'oriladigan tuproqlarni unumdorligiga tuproqning fizikaviy xossa va xususiyatlarining ahamiyati kattadir va tuproqni optimal zichligida o'simliklar mineralizatsiyasi uchun qulay sharoit yaratiladi, hamda havo yaxshi almashinib turadigan tuproqlarda foydali organizmlarni ko'payishiga xizmat qiladi. Pirovard natijada o'simliklarni yaxshi o'sishiga sharoit yaratiladi.

G'ijduvon tumani Muazzam aya nomidagi fermer xo'jaligida kuzgi bug'doy yetishtirishda mineral o'g'itlarni qo'llashni ilmiy asoslangan parvarishlash texnologiyalari asosida yerga kiritish berish va o'simlik o'g'itga bo'lgan miqdorini o'zlashtirishni optimal me'yorini bilish zarurligi ta'kidlangan. SHuningdek, 2022-yilda G'ijduvon tumani Muazzam aya nomidagi fermer xo'jaligida to'g'ri parvarish qilingan kuzgi bug'doyni hosildorligi 55-60 ts/ga ni tashkil qildi va pirovard natijasida bu xo'jalikda katta iqtisodiy samara keltirdi hamda aholi yashashini tubdan yaxshilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ahmedov A., Qo'ziev R., Parpiev G'. SHO'r yuvishni ilmiy asosda tashkil etish. Agronomiya jurnali, №1-(45), 2017, 71-73 b.
2. Tohirov B., Begimqulova N., Rahmomov R. Buxoro viloyatida tuproqlarning ekologik holati. O'zbekiston tuproqlarning unumdorlik muhofazasi va ulardan samarali foydalanish. Respublika ilmiy amaliy anjumani materiallari. toshkent-2013, 39-42 b.
3. Hamidov G., Nazarov O., Nazarov M. tuproqlarning sho'rlanishiga sabab bo'luvchi ekologik jarayonlarni kamaytirish tadbirlari. Agronomiya jurnali, №5, 2017, 85 b.
4. Qurvontoev R., Nazarova S. Buxoro tuproqlarining agrokimyoviy xossalari. Agronomiya jurnali, №3, 2012 yil, 54-55 b.
5. Toshqo'ziev M., Muhammadrasulov SH. Zahkash (zovurlar) meliorativ holatini yaxshilash va unumdorligini oshirish omillari. Marg'ilon-2017 yil, 35-39 b.
6. Shamsiyeva O', Yunusov R. Kogon tuman Sh.Salomov xo'jaligi tuproqlarining meliorativ holatini yaxshilash. Ma'mun akademiyasi axborotnomasi, 2022, 126-128b.
7. Ganiyeva F.A., Yunusov R., Nafetdinov Sh. Buxoro viloyati Buxoro tuman Bog'ikalon MFY hududidagi MCHJ "Siyovushagro" bog'dorchilik fermer xo'jaligi tuproqlarining agrokimyoviy xossa-xususiyatlari". Ma'mun akademiyasi axborotnomasi, 2022-1, 59b.

OF OUR ART IN EDUCATING YOUTH IN PATRIOTIC SPIRIT PLACE

Makhmudov Jakhongir Saminjon ugli

Student of Namangan State University

Jahongirmahmudov1997@gmail.com

Annotation: *It is known that after the independence of our country, spiritual and educational work is one of the important priority issues of our state policy. began to be considered. Since the beginning of the winds of independence in our country, people in his mind, outlook, thinking, goals and aspirations, in a word huge changes in the spiritual-ideological world, spiritual nature and even appearance started to happen. Because independence is the gateway to freedom, nationalism, and patriotism opened and started people towards goodness.*

Key words: *Motherland, development, values, youth, art, independence, education, patriotism.*

"Watan" is derived from the Arabic word, which means "motherland". Homeland is the place where the navel blood of a person was shed, the place where his descendants and ancestors were born, and his social environment and means man, his life and spiritual concepts. "Patriotism". Loyalty to the motherland, serving it, maintaining the country's peace, active for the development of the Motherland spiritual and moral qualities that encourage to be are understood. Patriotism means loving the land inherited from our ancestors, preserving and developing the country's past and future, folk traditions, songs, and values."

The issue of educating young people in the spirit of patriotism is at the state level because of the issues, a clearly planned path to such goals implementation of the tasks defined in the maps increase is desirable. Everyone understands the concept of homeland in different ways. interprets at his own level of understanding. This is a person's birth, umbilical cord blood is a spilled place, where childhood and youth are spent, where one gets education, travels, It is a place of permanent refuge. [1]

To love the country, to serve for its development, its protection from the evil eye, dark forces, protection of his honor -all these are among the responsible tasks that you and we face. Homeland concept, the feeling of loving, honoring, protecting him not only in man, but can also be observed in the animal world. A fish to water, an animal to its nest, an insect tends to the nest.

The issue of youth education is the most important of our state's policies today is one of its strategic tasks. Education of young people and their personality Tom onlam a kamal is entrusted to all general education schools. Educating young people in the spirit of patriotism for military service in the development of the country It is not an exaggeration to say that our art has a place in this regard.[2]

From this point of view, there are always issues of education in the spirit of patriotism belonged to military service. But we limit the youth through this and the role of our art in educating them in the spirit of patriotism We consider it incomparable. Today, there is little spirituality among young people if we educate by devoting ourselves to art, there will be excellent light upon light. Also art, It is essential to develop all the abilities of the students and create a creative desire is considered a factor.[3]

The changes taking place in our time of advanced ideas, as well as explanation in a modern spirit on the subjects of art in boys and girls It is a rich resource for cultivating ideological beliefs and a spiritual worldview is considered Only then they have an emotional impact on the soul of the younger generation strong national education system that educates bravery, courage, and initiative The concept of patriotism is often related to military activities is used. In one respect, this is true.

REFERENCES:

1. Avloni Abdulla Turki Gulistan or ethics. - Tashkent: O'qituvchiligi 1992. -160
2. Dostmukhamedova Sh.A., Nishonova Z.T., Jalilova S.H., Karimova Sh.K., Alimbayeva Sh.T. "Young periods and pedagogical psychology" - Tashkent: TDPU, 2013.
3. Inoyatov I.Y., Abilov M.Kh. "Defence of the Motherland is a sacred duty" Tashkent. "Uzbekistan". 2001

PEDAGOGICAL IN EFFECTIVE ORGANIZATION OF MUSIC EDUCATION ACTIVITY THEORETICAL BASIS OF TECHNOLOGIES

Makhmudov Jakhongir Saminjon ugli

Student of Namangan State University

Jahongirmahmudov1997@gmail.com

Abstract: *In this article, the effective organization of musical education activities and innovative and advanced in organizing the teaching process in a way that meets the requirements the scientific-theoretical basis of using pedagogical technologies was discussed.*

Key words: *educational system, educational technology, method, science, interactive style, musical education.*

Update, improvement and quality of educational content in our country today the qualification of teachers-coaches while increasing their indicators increase, that they keep pace with the progress of science, especially all Information technologies, which have entered and are widely used in the fields, are interactive able to effectively use methods, communicate freely with a computer and in their work, to the extent that they can apply it to ensure the effectiveness of the lesson training (retraining) is one of the important tasks of today. To education study and observe practical experiences in the implementation of pedagogical technologies and the analysis shows that in almost all links of education the organization of classes based on interactive methods is becoming widespread. In our opinion this means that one or another type of pedagogical technology should be used in each lesson should not give the conclusion. When advanced pedagogical technology is effective, it interesting for students, activating them, independent and creative thinking, can direct observation.

For this, the teacher chooses a pedagogical technology, the subject of the lesson, structure, students' interest, if there are music lessons, they should be theoretical, practical, should be applied taking into account the executive capabilities.

The main goals and objectives of using pedagogical technologies provides the following: Organization, cooperation (Teacher and student mutually relationships) work, work in groups, work alone, of each student ensuring its activity, improvement, analysis, comparison, generalization, conclusion release, control, evaluation, etc.

In the process of teaching subjects, every teacher uses pedagogical technologies It is advisable to work according to the following preparation system for use will be:

- Defining the topic;
- Setting the goal correctly;
- Defining key words that should be mastered on the topic;
- Determining tasks 1,2,3,4...;
- Creating a technological process scenario;

- Individual performance;
- Working as a group (small group) and team;
- Question-and-answer, discussion, cluster, brainstorming, etc. with the whole team.
- Regulations;
- Evaluation;
- Conclusion;

Off-the-shelf technologies are first experience - tested and positive [top] the successful ones are applied to the educational process. Currently studying designing training and applying technologies specific to certain disciplines attention is also increasing. The same is the case with music lessons can be seen in the technological experience. An example of this is advanced pedagogues "Concert lessons", "Quiz lessons", "Fun and demonstration of technologies such as the lesson of geniuses, "Musical journey", "I am a conductor". possible What is meant by training design and in this what is it based on? Below is the training process based on design

Here are the steps:

- * Collecting materials related to the subject of the lesson (Teacher's topic training on);
- * Determining the purpose and tasks of studying the subject; 12 Choosing the type, form, methods and tools of the lesson; The concept, knowledge, skills, and competencies provided for in the project the amount of time spent in the process of learning (For example, in music lessons every planning the amount of time allocated to one activity) consideration;
- * Forming the basis of the results achieved at each stage (assignment, practical demonstration] exercise, examples; 13 Organizational structure and conclusion of the training, conclusions;

What part of the lesson, its type (lecture, practical, seminar, and in music lessons singing, listening to music, music literacy) regardless of its application students' psychological and physiological characteristics, levels of training (voice range, singing capabilities, age characteristics) should be taken into account. This the main focus in the process is to increase student activity, teach independent thinking, ability to think creatively, develop executive skills, work according to needs and interests conduct, use their internal capabilities and talents, self-control, should be focused on developing independent learning skills.[1]

Currently, in all educational systems of our republic, especially higher pedagogy high quality and efficiency of pedagogue training in the educational system great importance is attached to raising and various pedagogical researches are carried out in this regard is going Most of these researches are aimed at teaching and its superior results education by introducing advanced pedagogical technologies to education technology of education is aimed at increasing efficiency is one of the important tasks. High pedagogical skills of the teacher, knowledge level is undoubtedly one of the

important factors of education. Pedagogical skills a highly experienced teacher does not simply explain the lesson. It's music if we explain on the example of his lessons, the teacher first of all uses his word skills, playing a musical instrument, singing, various visual and technical means its use plays a big role in making the lesson interesting and meaningful.

In music lessons, most students sing in imitation of the teacher follows, takes a role model, the teacher's personal "example" is important is enough. Because practical performance takes the leading place in the lesson, a dry narrative style mno goal can be achieved with . Carefully organized scientific - Pedagogical training is one of the main factors that ensure the effectiveness of education is counted. Teachers are regularly involved in this process improve their pedagogical skills and education in ensuring the efficiency, to mature a competent generation responsible for the future serve as an example to others in delivery. So at every level of education including conducting "Music culture" classes in secondary schools constantly improving the innovative activities and experiences of advanced pedagogues, good results can be achieved by being motivated.[2]

Education in connection with the organization of innovative activity on a scientific basis the students are the most important in introducing advanced pedagogical technologies into the process taking into account readiness and interest in this activity and the necessary technology is a choice. whether the educational institution is a school, college, or higher education institution is there the main goal is to impart knowledge to the pupil or student. The teacher is knowledge Education, looking for the most convenient and effective ways to impart knowledge makes the process interesting and meaningful. Such activity itself can be called educational technology. Educational technology [Greek "tehne" - skill, art, "logos" means understanding, doctrine] or pedagogy introduce various ways and methods of pedagogical education in technology into their activities At the same time, it is necessary to make sure that this process will give results.

Determining the process of pedagogical training for pedagogical technology important situations and circumstances: which a pupil or student encounters in the process of learning preliminary determination of tasks, the content of education at each stage of training (curriculum, program, essence of the subject, availability of teaching-methodical resources). determination, knowledge and concepts, their complexity level and size of the student determining the level of conformity to knowledge and skills, forms and means of education (additional resources, question-and-answer, discussion, test questions, demonstrations, technical hearing with the help of tools, preparation of listening sources]; the result of education and of the student in accordance with the quality assessment criteria of mastery level for objective assessment of acquired knowledge and skills outside of class and class Pedagogical technologies such as planning tasks for students tasks.[3]

Pedagogical higher educational institutions of future teachers to pedagogical activities in terms of preparation, attention should be paid to the following: Sh Teachers working on the basis of technological approach learn new and effective business secret experiences;

* Increasing the activity of teachers in the technological approach and vice versa Determining the causes of the hindering problems is based on a technological approach search for more efficient ways of working; [3 Advanced pedagogical technologies for lessons of experienced teachers specific methods of support, their differences and similarities learning to identify shortcomings and achievements and apply them in one's work.

In conclusion, it should be said that pedagogical technology is an educational method, in a certain sense, an educational process, a set of tools, forms and methods. Selection of educational materials, recycling, students' abilities, the level of mastery of the subject, the specific structure of the subject Changing the shape and size according to the characteristics is also related to educational technology. The teacher organizes the educational process based on technological methods in many ways his self-reliance, knowledge, organizational structure of each of them is good knowledge is an important guarantee of educational efficiency. Teacher's about their meaningful and effective organization in the application of pedagogical technologies To be well aware of the knowledge, teach the technologies used It is appropriate to be able to evaluate the positive impact on the effectiveness and the analysis of the results to be able to draw conclusions, to be critical of one's own work, the opinion of others Students are active in the lesson by connecting their knowledge with practical activities it is important to be able to ensure participation. So advanced, interactive All science teachers, including music teachers, are good at technology they need to be aware. Because the content, goals and tasks of education are science is expanding as a result of development. Forms and methods of teaching in this process yes it is improving. As a result, the main directions of human activity are: full implementation of the goals of education and training in the educational system is changing to a holistic system that provides opportunities, that is, to technologies.

REFERENCES:

1. Ishmuhammedov R, Abduqadirov A. Innovative technologies in education. - Tashkent, - Science, 2008.
2. Davletshin M. G. Psychology of a modern school teacher. - Tashkent, Uzbekistan, 1999.
3. Sharipova G. Music teaching methodology. TDPU, 2004 - year.

TYPES OF FORMING WORDS.

Rasulov Zubaydullo Izomovich

f.f.d (DSc)

Bafayeva Shakhnoza Bakayevna

Master of the Department of English Linguistics of BSU; email:

shaxnozabafayeva436@gmail.com; Tel: 998934552858

Annotation: *This article discusses about the basic peculiarities of Word formation. It covers types of forming words. Affixation, conversion, abbreviation, composition.*

Key words: *word formation, affixes, prefixes, suffixes conversion, abbreviation, composition.*

ТИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОВ

Расулов Зубайдулло Изомович

ф.ф.д (DSc)

Бафаева Шахноза Бакаевна

магистр кафедры английского языкознания БГУ; email:

shaxnozabafayeva436@gmail.com ; Tel: 998934552858

Аннотация: *В данной статье рассматриваются основные особенности словообразования. Он охватывает типы образования слов. Аффиксация, конверсия, аббревиатура, состав.*

Ключевые слова: *словообразование, аффиксы, префиксы, суффиксальная конверсия, аббревиатура, состав.*

SO'Z YASASH TURLARI.

Rasulov Zubaydullo Izomovich

f.f.d (DSc)

Bafayeva Shaxnoza Bakayevna

BDU Ingliz tilshunosligi kafedrasi magistranti; ; shaxnozabafayeva436@gmail.com

; Tel: 998934552858

Annotatsiya: *Ushbu maqolada so'z yaratishning asosiy xususiyatlari haqida so'z boradi. U so'z yasash turlarini qamrab oladi. Affiksatsiya, konvertatsiya, qisqartmalar, kompozitsiya.*

Tayanch so'zlar: *so'z yasalishi, affikslar, old qo'shimchalar, qo'shimchalarning o'zgarishi, qisqartmalar, kompozitsiya.*

Hozirgi tilshunoslikning⁴² dolzarb masalalaridan biri so'z yasashdir. Chunki bu hali o'zining murakkabligini yo'qotmagan munozarali bahs. So'z⁴³ yasalishi tilda yangi leksik birliklar yaratish imkoniyatlari va materiallariga asoslanadi. So'z yasash - bu til lug'atining tuzilishi, uni doimiy ravishda boyitish uchun xizmat qiladi. Bizga ma'lumki, har bir tilning so'z yasash xususiyatlarida o'ziga xos lisoniy tuzilmasi mavjud bo'lib, ularni o'rganish til taraqqiyoti bilan hamohang bo'lib, diaxronik davrlar nuqtai nazaridan hamisha dolzarb masala bo'lib kelgan. Shunday qilib, ingliz tilidagi so'z yasashning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish tilshunoslikda juda muhim rol o'ynaydi.

Tarixdan ma'lumki, so'z yasalishi oddiydek tuyulishi mumkin, lekin u tilshunoslikdan, chunki ob'ekt va predmet tahlilining mohiyati nihoyatda xilma-xil, barcha sohalardagi eng murakkab hodisadir. Smirnitkiu, I.V kabi olimlar. Arnold, T.I. Arbekova leksikologiyaga so'z yasash hodisasini kiritdi. So'z yasalishi tilshunoslikda leksikologiyada muhim ahamiyatga ega. Chunki bu tilning leksik tarkibini fonetika bilan va grammatikaga yaqin o'rganadigan fan. Zamonaviy ingliz tilida so'z yasashning ikki turi mavjud, birinchi usul samarali. Aytishlaricha, bu usullar bugungi kunda ham qo'llaniladi va yangi so'zlarni yaratadi va quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- 1) affikslar (affiksatsiya) yordamida;
- 2) konvertatsiya qilish;
- 3) qisqartma (qisqartma);
- 4) kompozitsiya (so'z yoki asos qo'shish orqali).

So'zlarni shakllantirish uchun affikslardan foydalanish ingliz tilining uzoq tarixida eng ko'p qo'llaniladigan samarali usuldir. Affiksatsiyaning⁴⁴ ikki turi mavjud: old qo'shimcha va qo'shimcha.

Prefikslar⁴⁵ - so'zning old qismiga qo'shiladigan qo'shimchalar. Tildagi prefiks hodisasi ko'proq fe'llarga xosdir. Prefikslar ham so'zlarning ikkala toifasiga ham, funktsiyalarga ham qo'shilishi mumkin bo'lgan mustaqil so'zlardir.

Turi, kelib chiqishi va mahsuldorligiga qarab bir necha turlari mavjud.

1. Ingliz tilida qo'shimchalar so'zning qaysi so'z turkumiga mansubligiga qarab (bu yerda qo'shimchalar bir so'z turkumidan ikkinchi so'z turkumiga ishora qiladi) quyidagi guruhlariga bo'linadi:

- 1) ⁴⁶horse-making suffixes: -er (fight - fighter),
- 2) adjectives - able (eat - eatable), -less (symptomless) ;
- 3) verb affixes: -ize (computerize), -ify (micrify);
- 4) suffixes: -ly (slowly), -ward (tableward);
- 5) number-forming suffixes: teen (fourteen), -ty (sixty).

⁴² Бортничук Е.Н. Словообразование в современном английском языке. – Киев: Высш. шк., 1988.

⁴³ <http://www.wikipedia.org>.

⁴⁴ Adams. A brief synchronic account of English word formation process.2001

⁴⁵ <http://www.Ziyonet.uz>

⁴⁶ English Thesaurus Dictionaries: Oxford, Cambridge and Collins Cobuild dictionaries. 2011.

2. Semantika nuqtai nazaridan ingliz tilidagi qo'shimchalar quyidagicha quyidagicha tasniflanadi:

- a) the executor of the action: -er experimenter;
- b) nation⁴⁷: -ian (russian), -ese (Chinese), -sh (English);
- d) collectivity: -ry (peasantry), -ship (friendship), -ate (literate);
- e) reduction: -ie (horsie), -let (booklet), -ette (kitchenette);
- f) quality: -ness (hopelessness), -ity (answerability);

3. O'zakning ayrim leksik-semantik xususiyatlariga

Qo'shiladigan qo'shimchalar quyidagilarga bo'linadi:

- a) suffixes to the verb: -er (commuter), -ing (suffering), -able (flyable), -ment (involvement), -ation (computerization);
- b) suffixes to the noun: -less (smogless), -ful (roomful);
- d) adjectives: -en (weaken), -ly (pinkly), -ish (longish),

4. Qo'shimchalar kelib chiqishiga ko'ra quyidagi guruhlarga bo'linadi.

a) national (belonging to Germanic languages), -er, -ful, -less, -ly; b) for Roman languages: -tion, -ment, -able, -eer; d) Greek: -ist, -ism, -ize; e) Russian language - nickname.

5. Qo'shimchalarni mahsuldorligiga ko'ra quyidagi guruhlarga bo'lish mumkin.

- a) productive: -er, -ize, -ly, -ness; b) semi-productive: -eer, -ette, -ward;
- d) unproductive: -ard (drunkard), -th (length).

Konversiya inglizcha so'z yasash tizimining o'ziga xos xususiyati hisoblanadi. Konversiya so'zi birinchi marta 1891 yilda Genri Svit tomonidan nashr etilgan "konversiya" so'zidan olingan. Olimlar⁴⁸ konvertatsiya haqida turli fikrlarni ilgari surdilar. Masalan, professor A.I. Smirnitkiy konversiyani so'z yasashning morfologik usuli deb atagan. Bunda paradigma bir so'z turkumidan ikkinchisiga o'tadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Бортничук Е.Н. Словообразование в современном английском языке. – Киев: Высш. шк., 1988.
- 2.Adams. A brief synchronic account of English word formation process.2001
- 3.English Thesaurus Dictionaries: Oxford, Cambridge and Collins Cobuild dictionaries. 2011.
- 4.New Oxford Dictionary of English. Oxford University Press Inc., – N.Y., 1998, 2001.
- 5. Henry Sweet. New English grammar ,Stevenson, 1988.

⁴⁷ New Oxford Dictionary of English. Oxford University Press Inc., – N.Y., 1998, 2001.

⁴⁸ Henry Sweet. New English grammar ,Stevenson, 1988.

INTERNET SYTES:

6.[http: // www. wikipedia.org](http://www.wikipedia.org).

7. [http: // www. Ziyonet.uz](http://www.Ziyonet.uz)

HARBIY VATANPARVARLIKNI OSHIRISHDA YOSH AVLODNING O'RNI

Tukhtanazarov Ilkhom Ibragimcanovich

Harbiy ta'lim fakulteti uslubiy tayyorgarlik sikli katta o'qituvchisi

Kelajak avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash - davlat organlari, jamoa tashkilotlari va birlashmalarining yoshlarda vatanparvarlik ruhida tarbiyalashidagi maqsadli, tizimli va muvofiqlashtirilgan faoliyatidir. Bundan asosiy maqsad yoshlar ongida fuqarolik pozitsiyasi, ijtimoiy qadriyatlarni va konstitutsion burchlariga nisbatan sadoqat hissini shakllantirishdir.

Harbiy vatanparvarlik ona yurtning, xalqning tarixi va taqdiriga chuqur hurmat bilan qaraydigan, Vatan manfaatlari yo'lida fidoiylik namunalarini ko'rsatishga qodir bo'lgan yoshlarga xos fazilatdir. Vatanga, xalqqa bo'lgan xurmat, muhabbat, ishonch tuyg'usi muayyan umumiy manfaatlar, maqsadlar asosida shakllanib, kishilarning qalbidan chuqur o'rin oladi, faoliyaiga ta'sir qilib, ularni ma'suliyatli vazifalarni bajarishga safarbar etib turadi. Demak, aytish mumkinki, vatanparvarlik - o'z taqdirini vatan, millat taqdiri bilan bog'lagan barcha kishilarga xos fazilatdir.

O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi tashkil etilgan ilk kunlardan boshlab, uning saflariga ma'nan boy, qadriyatlarimizga an'ana va urf-odatlarimizga sodiq, jismonan baquvvat va intellektual salohiyatli bo'lgan yoshlarni jalb etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qo'mondonligi qisqa vaqt ichida o'zining faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy hujjatlar tayyorlash bilan bir qatorda saflarida har qanday sharoitda jamoat tartibi va aholining xavfsizligini himoya qilishga qodir bo'lgan kadrlar bilan to'ldirishning yangicha, ya'ni uzluksiz kadrlar tayyorlash tizimini ham yo'lga qo'yishga ulgurdi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi safini to'ldirish uchun yoshlarni umumiy o'rta ta'lim maktabidan boshlab harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga alohida e'tibor qaratildi.

Bugungi kunda respublikamizning har bir viloyatida 4 tadan, umumiy hisobda 56 ta umumiy o'rta ta'lim maktablarida Milliy gvardiya tizimi uchun kadrlarni uzliksiz va maqsadli tayyorlaydigan harbiy vatanparvarlik yo'nalishiga ixtisoslashtirilgan sinflar faoliyati yo'lga qo'yildi.

O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- shaharlar va aholi punktlarida jamoat tartibi va xavfsizlikning saqlanishini ta'minlashda ko'maklashish;
- davlat ahamiyatiga ega obyektlar, hayotiy muhim obyektlar, xorijiy davlatlarning diplomatik, konsullik va boshqa vakolatxonalarini hamda jismoniy va yuridik shaxslarning mol-mulkini qo'riqlash va himoya qilish;
- terrorizm va ekstremizm harakatlarining oldini olishda ishtirok etish;
- mamlakatning hududiy yaxlitligi va mudofaasini ta'minlashda ishtirok etish;

- ov va xizmat o'qotar quollarining mamlakat hududiga olib kirilishi, olib chiqilishi, xarid qilinishi, saqlanishi va qo'llanilishini nazorat qilish;
- tabiiy va texnogen xususiyatga ega bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oqibatlarini bartaraf etishda ko'maklashish;
- xorijiy davlatlarning rasmiy vakillarini kutib olish va kuzatishda yuksak darajadagi marosim tadbirlarini ta'minlash.

Qayd etilishicha, O'zbekistonning turli nuqtalarida Milliy gvardiya tizimidagi barcha boshqarmalar, harbiy qism, bo'linmalar, harbiy xizmatchi va xodimlar tomonidan maxsus tadbirlar uyushtirilgan.

Vatanparvarlik oyligi doirasida 1 oy mobaynida shahar, tuman markazlarida mahalliy aholi uchun harbiy parad va festivallar, musiqiy dasturlar, qurol-aslaha va harbiy texnikalar namoyishlari, yugurish marafonlari, targ'ibot tadbirlari hamda aksiyalar bo'lib o'tmoqda.

Bundan tashqari, mazkur tadbirlar turli pog'onadagi ta'lim muassasalari, mehribonlik va muruvvat uylari tarbiyalanuvchilari uchun yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan harbiy ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar namoyish etilmoqda.

Milliy gvardiya harbiy xizmatchi va xodimlari ikkinchi jahon urushi qahramonlari va mehnat faxriylari, xizmat burchini o'tash chog'ida halok bo'lgan xizmatdoshlarining oila a'zolari hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi vakillari holidan xabar olib, ularga ma'naviy va moddiy yordam ko'rsatib kelishmoqda.

Xalqimiz o'z oldiga ezgu va ulug' maqsadlarni qo'yib, tinch-osoyshta hayot kechirayotgan, avvalambor, o'z kuch va imkoniyatlariga tayanib, demokratik davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo'lida ulkan natijalarni qo'lga kiritayotgan zamonda yashamoqda. Bugungi kunda o'zbek xalqi o'z taqdirimizni o'zimiz belgilab, azaliy qadriyatlarimizga tayanib, rivojlangan davlatlar tajribasini hisobga olgan holda, istiqbolli, olijanob intilishlar bilan yashayotganimiz, xalqimiz asrlar davomida orziqib kutgan ozod, erkin va farovon hayotni barpo etayotganimiz, barcha imkoniyatlarimiz va bu yo'lda erishayotgan yutuqlarimizni xalqaro hamjamiyat tan olganligi - aynan, mustaqillikning sharofati ekanligidan dalolatdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Nabiyeu, M. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch asarida globallashuv davrida milliy taraqqiyotni ta'minlashning usul va vositalar tahlili. 2020
2. Milliy istiqbol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. – Toshkent: Fan, 2001
3. Abdulla Avloniy Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent: Adolat, 1992.
4. https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/6497
5. <https://www.researchgate.net/publication/>

ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР ЧОҒИДА ҚУТҚАРУВЧИЛАРНИ ПСИХОЛОГИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИНГ ЎРНИ ВА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Зиёдуллаев Олим Бахриддинович

подполковник

Тошкент вилояти фавқулодда вазиятлар бошқармаси бошлиғи ўринбосари.

Аннотация: *Фавқулодда вазиятлар ва офатлар сонининг кўпайиши ҳамда оқибатларининг оғирлиги билан боғлиқ ҳолда, энг муҳим касблардан бири қутқарувчининг фаолияти ҳисобланади. Унинг мураккаблиги турли хил табиатдаги экстремал омилларнинг таъсирида, меҳнат вазифаларининг хилма-хиллигида, сезиларли жисмоний ва психологик рухий-стрессда бўлиб, бу қутқарувчининг шахсиятига ва унинг касбий мотивациясига ўз таъсирига эга.*

Таянч сўзлар: *қутқарувчи, стресс, фавқулодда вазият, психологик, фавқулодда вазиятни бартараф этиш, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги.*

В связи с увеличением количества чрезвычайных ситуаций и катаклизмов, а также серьезности последствий, одной из важнейших профессий является деятельность спасателя. Его сложность заключается во влиянии экстремальных факторов различной природы, в разнообразии трудовых задач, в значительном физическом и психологическом перенапряжении, которое оказывает свое влияние на личность Спасителя и его профессиональную мотивацию.

Ключевые слова: *спасатель, стресс, чрезвычайная ситуация, психология, экстренное реагирование, Министерство по чрезвычайным ситуациям, зарубежный опыт*

Due to the increase in the number of emergencies and cataclysms, as well as the severity of the consequences, one of the most important professions is the activity of a rescuer. Its complexity lies in the influence of extreme factors of various nature, in the variety of work tasks, in significant physical and psychological overstrain, which has its effect on the personality of the Savior and his professional motivation

.Key words: *Rescuer, stress, emergency, psychological, emergency response, Ministry of emergency situations, foreign experience.*

Бугунги кунда вазиятни баҳолашда фавқулодда вазиятлар сифатида қайд этилган турли хил табиий ва техноген офатларнинг салбий оқибатлари сони ва кўлами доимий равишда ошиб бораётганини таъкидлаш одатий ҳолга айланиб бормоқда. Ҳозирда ҳар йили дунёда табиий офатлар қурбонлари сони ўртача 5 фоизга ошган.

Фавқулодда вазиятлар нафақат иқтисодиётга хавф солади, балки инсонларнинг хавфсиз яшашини хавф остига қўйиши, ижтимоий-сиёсий беқарорликни келтириб чиқариши мумкин. Жамият техносферага қарам бўлиб

қолади – унинг вайрон бўлиши фалокатга тенг, назоратсиз чексиз ўсиш эса атроф-муҳитнинг бузилишига олиб келиши мумкин. Шунинг учун ҳам бугунги кунда аҳолини фавқулодда вазиятлардан ҳимоя қилиш давлатнинг аниқ белгиланган ижтимоий вазифасидир.

Ўзбекистон Республикасида ўзига хос табиий ва техноген хавф-хатарларга қарши туриш мақсадида фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишнинг давлат тизими (ФВДТ) яратилди. Унинг фаолиятини бу борадаги давлат сиёсати ва амалий чора-тадбирларини фавқулодда вазиятлар вазирлиги мувофиқлаштириб боради.

Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг асосий кучлари бу - қутқарув бўлинмаларидир. Қутқарувчилар вазирликнинг фавқулодда вазиятларни бартараф этишдаги биринчи навбатдаги куч воситалари ҳисобланади.

Қутқарувчи - бу ўзи ва унга ўхшаганлардан бошқа ҳеч ким қила олмайдиган иш учун масъулдир. Унинг руҳий ҳолати кучли бўлиши керак. Табиийки, экстремал шароитларда хавfli вазифаларни ҳал қилишни одамга ишониб топширишдан олдин, уни нафақат кўплаб номзодлар орасидан танлаб олиш, балки уни шунга мос равишда тайёрлаш керак. Ҳа, вазиятнинг ўзи кескин бўлган ва ҳалокатли портлаш учун битта учкун етарли бўлган жойда совуққонлик, эҳтиёткорлик ва малакали ҳаракат қилиш ҳамма ҳам бунга қодир эмас.

Қутқарувчи - бу алоҳида турдаги шахс. У ҳар доим қаерда муаммо бор, қаерда бахтсизлик бор, қаерда одамлар ёрдам кутмоқда. У хавф остига тушиб қолган, бўронли тошқин оқимида ёки олов билан ўралган бинода қолганларни қутқаради.

Инсонпарварлик ишига бағишлаган олий тоифали мутахассис ҳисобланади [3].

Қутқарувчилик касби турли руҳий-стресс омиллари билан боғлиқ. Мавжуд вазиятнинг ноаниқлиги, доимий хавф-хатарни кутиш, тез ўзгарувчан вазиятларни доимий мантиқий ва психологик таҳлил қилиш зарурати, диққатнинг жадал ишлаши, инсон қайғуси билан ишлаш инсон руҳиятига кучли ва ноаниқ таъсир кўрсатади. олдидаги вазифаларни самарали ҳал этиш учун барча жисмоний ва ақлий имкониятларини.

Қутқарув ва бошқа фавқулодда ишларни олиб боришда мутахассисларнинг касбий тайёргарлиги даражасига қўйиладиган юқори талаблар уларни тайёрлашни ташкил этишда янгича ёндашувларни талаб қилади.

Бизнинг фикримизча, юқори малакали мутахассис тайёрлашнинг асосий мезони нафақат унинг фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга тайёрлиги, унинг белгиловчи ва таркибий элементлари назарий билимларни эгаллаш ва эгалик қилиш ҳамда улардан фойдаланиш бўйича амалий кўникмалардир. махсус машиналар, асбоб-ускуналар ва асбоблар, шунингдек, қутқарув ишларини олиб боришда тажриба орттириш, мотивация, психологик ўзини ўзи

бошқариш кўникмаларига эга бўлиш. Ўқув жараёни маълум бир минтақанинг реал шароитларига имкон қадар яқин шароитларда амалга оширилиши керак, бу ҳозирги вазифаларни бажаришга психологик тайёргарликни шакллантиришга ёрдам беради. [2].

Тезкор қидирув-қутқарув ва бошқа кечиктириб бўлмайдиган ишларни олиб бориш бўйича халқаро тажриба шуни кўрсатадики, қутқарув хизматлари қутқарувчилари ҳар қандай машғулот пайтида, уларнинг ҳаракатлари қанчалик маҳоратли бўлмасин, қутқарувчилар доимо дуч келадиган руҳий зўриқишларга бардош бера олмайди. Қутқарувчиларнинг психоген йўқотишларининг кўлами кўпинча психо-травматик омиллар (ҳалокатлар, фалокатлар, табиий офатлар оқибатлари) таъсирида уларнинг жисмоний йўқотишлари ҳажмидан ошади.

Ушбу ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда, турли мамлакатларнинг тегишли идоралари фавқулодда вазиятлардан кейин одамларни психологик реабилитация қилиш муаммоси билан мақсадли равишда шуғулланадиган умумий тузилмадан ажратилган алоҳида ташкилотлар тузадилар.

Хусусан, Россия Федерацияси фавқулодда вазиятлар вазирлиги ҳузурида фавқулодда психологик ёрдам маркази ташкил этилган. Унинг вазифалари қаторига фавқулодда вазиятлар оқибатларини бартараф етишда қатнашган фавқулодда вазиятлар вазирлиги ходимларини психологик реабилитация қилишни ташкил этиш киради.

Шунингдек, Украина Республикаси фавқулодда вазиятлар вазирлигида ҳам худди шундай бўлинма мавжуд. Украина фуқаро муҳофазаси миллий университети негизида экстремал ва инқироз психологияси илмий-тадқиқот лабораторияси ташкил этилган, унинг вазифаси фавқулодда вазиятлар вазирлигининг психологик қўллаб-қувватлаш марказлари фаолиятини услубий таъминлаш ва улар билан ишлашга қаратилган. [1,5]

Юқоридагиларни ҳисобга олиб, Ўзбекистон Республикаси фавқулодда вазиятлар вазирлиги тизимида замонавий усулларни жорий этиш орқали қутқарувчиларни психологик тайёрлаш тизимини такомиллаштириш зарур.

Психологик тайёргарлик - бу касбий тайёргарлик тизимига ва бутун қутқарув хизмати фаолиятига катта аҳамиятга эга. Улар орқали шахс ва жамоанинг фазилатлари, касбий маҳорат элементлари ва фавқулодда вазиятларда қутқарув ва бошқа шошилиш ишларни олиб бориш учун ҳақиқий психологик талаблар ўртасида максимал мувофиқликка эришилади.

Қутқарувчиларнинг психологик тайёргарлиги қуйидаги асосий вазифаларни ҳал қилишга қаратилган:

- қутқарувчиларнинг фавқулодда вазиятлар зонасидаги вазиятга тез мослашишига кўмаклашиш;
- қутқарувчиларни психологик тайёрлаш ва ўтказиш табиати ҳақида ғояларини шакллантириш;
- экстремал шароитларда ишлаш учун қутқарувчилар ўртасида

психологик барқарорликни шакллантириш;

- қутқарув бўлинмалари ходимлари ўртасида турли қутқарув ускуналари ва воситаларидан фойдаланиш бўйича барқарор кўникмаларни ривожлантириш;
- қутқарувчиларда касбий муҳим фазилатларни шакллантириш ва ривожлантириш;
- экстремал шароитларда (психологлар ва шифокорлар йўқлигида) қутқарувчиларга психологик ёрдам кўрсатиш;
- қутқарув операциялари пайтида ва улар тугагандан сўнг бузилган ақлий функцияларни тиклаш.

Психологик тайёргарлик натижасида Ўзбекистон Республикаси фавқулодда вазиятлар вазирлиги ходимлари кундалик фаолият жараёнида ҳам психологик барқарорликни (тайёрликни) олдиндан шакллантирилиши, яъни потенциални белгиловчи психологик сифатлар тизимини шакллантириши керак. қутқарувчиларнинг қийинчиликларни енгиш ва қутқарув ишларини муваффақиятли амалга ошириш қобилияти оширади.

Вазифани бажаришдан олдин, психологик тайёргарлик жараёнида фавқулодда вазиятлар вазирлиги ходимлари психологик тайёргарлик ҳолатини шакллантиришлари керак, яъни руҳий ҳолат ва руҳий ҳолатни яқинлашиб келаётган қийинчиликларини енгиш учун сафарбар қилишлари керак. фаолият, мақсадга эришиш муваффақиятини таъминлаш.

Таълим жараёнида жабрланганларга муваффақиятли ёрдам бериш учун зарур бўлган ахлоқий ва иродавий фазилатлар ва ҳис-туйғулар (жасорат, қатъиятлилик, дадиллик, қатъиятлилик, ташаббускорлик, топшириқларни бажаришга тайёрлик, жамоавийлик туйғуси) шаклланади ва жиловланади, мотивацион муносабатлар фаоллашади. Тегишли билимларни тўплаш орқали маълум бир фавқулодда вазият ҳақида ғоялар шаклланади, кўникма ва қобилиятлар мустаҳкамланади ва психологик тайёргарлик, барқарорлик ва бошқаларни ривожлантиришга ёрдам беради.

Шундай қилиб, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги тизимидаги қутқарувчилар хавф унинг барча фаолиятига таъсир қилиши мумкин бўлган ички таранглик, руҳий-стресс ҳолатини келтириб чиқариши мумкинлигини билиши керак. Бу ҳолат зулм кўринишида ёки аксинча, психологик жараёнларнинг фаоллашиши, илгари олинган билим ва кўникмалар шаклида намоён бўлиши мумкин. Психологик қотиб қолиш унга нейро-психологик зўриқиш шароитида ўз-ўзидан куч беради, бу кескинликдан фаоллик ва ҳаракатларнинг мақсадга мувофиқлигини ошириш учун фойдаланиш қобилиятини беради.

Хулоса. Шубҳасиз, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги қутқарувчиларининг психологик тайёргарлиги муҳимлигини ортиқча баҳолаш қийин. Аммо, афсуски, бугунги кунга қадар тайёргарликнинг бу жиҳатига етарлича эътибор

берилмаяпти. Натижада уларнинг бундай ҳолатларга етарли даражада тайёр эмаслиги, ўқув жараёнида олган бошқа назарий билимлари ва амалий кўникмаларини тўлиқ қўллашни истамаслигидир. Қутқарувчиларнинг юқори сифатли психологик тайёргарлиги мунтазам равишда ва фақат мавжуд тенденцияларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган замонавий психологик усуллардан фойдаланган ҳолда амалга оширилиши керак.

Қутқарувчиларнинг муайян вазиятларга тўғри психологик тайёргарлиги, биринчи навбатда, олинган билимларни амалиётда тўлиқ қўллаш ва қутқарув ҳамда бошқа кечиктириб бўлмайдиган шошилиш ишларни бажариш, нафақат фавқулодда вазиятларнинг оқибатларини бартараф этиш, балки кундалик ҳаётда бахтсиз ҳодисалар содир бўлганда ҳам ўз самарасини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Андреев В. Е., Кучер А. А., Синицына Т. Ю. Особенности формирования компетенций психологической подготовленности спасателей аварийно-спасательных формирований госкорпорации «РОСАТОМ»/ Психопедагогика в правоохранительных органах, 2015, №2 (61)
2. Лустгартен Т. Ю. Формирование психологической готовности выпускников направления техносферной безопасности к действиям в чрезвычайных ситуациях, Вестник КГУ 2017, Стр 65-72.
3. Русаев Э.С. Психология человека в чрезвычайных ситуациях/учебное пособие// 1999 г. ГУ МЧС РОССИИ по Республике Башкортостан, 138 стр.
4. Шойгу Ю.С. Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных/ под общей ред. М.: Смысл, 2007 г.
5. Центр психологического обеспечения и работы с личным составом ГУ МЧС Украины в Луганской области. Психологи МЧС не отдыхают. иКб: http://lep.lg.ua/~cos_ugpo/ukr/psychology3.htm,

KALSIY POLISULFIDINING SUVLI ERITMASIDAN OLTINGUGURT NANOZARRALARINI KISLOTALAR BILAN CHO'KTIRISH YO'LI BILAN OLIISH

Avazova Bekposhsha Ilxombek qizi

*Urganch Davlat universiteti, tabiiy Fanlar fakulteti kimyo kafedrası magistranti,
O'zbekiston, Urganch*

Elektron pochta: bekposhsha avazova 1995@gmail.com

Baltaeva Mukhabbat Matnazarovna

*Urganch Davlat universiteti, tabiiy Fanlar fakulteti kimyo kafedrası
dotsenti, O'zbekiston, Urganch*

Elektron pochta: bmuhabbat@rambler.ru

Abstrak: *Oltingugurt nanozarralari asosidagi materiallar kompozitlar ishlab chiqarishda, qurilishda va qishloq xo'jaligida qo'llaniladi. Oltingugurt nanozarralarini noorganik va organik moddalar bilan cho'ktirish orqali olish jarayonini o'rganish natijalari. Kalsiy polisulfidining suvli eritmasidan organik kislotalar "Gazprom Neftekhim Salavat" OAJning bir bo'lak oltingugurtiga asoslangan. Oltingugurt nanozarrachalarining o'lchamiga cho'ktiruvchi kislotalarning tabiati va konsentratsiyasining ta'siri aniqlangan. Oltingugurt nanozarralarini hosil qilish uchun optimal sharoitlar aniqlanadi. Oltingugurt nanozarralari va uning dispersiyasi turlicha ekanligi eksperimental ravishda isbotlangan. Optimal konsentratsiya o'rnatilgan*

Kalit so'zlar: *oltingugurt nanozarralari, kislota cho'kmasi, polisulfid kaltsiy, nanosulfatlarning o'lchamlari, dispersiyasi.*

Elementar oltingugurt so'nggi ikki asr davomida olimlar va texnologlarning e'tiborini tortdi, chunki u eng ko'p ishlatiladigan mahsulotlardan biridir. Hozirgi vaqtda u eng ko'p ishlatiladigan beshta zamonaviydan biridir kimyo sanoati mahsulotlaridir. Foydalanishning katta hajmlariga qaramay, oltingugurt ishlab chiqarish uning iste'moli va mavjudligidan sezilarli darajada oshadi bunday nomutanosiblik kamida 2015–2025 yillarga qadar taxmin qilinmoqda. Bu oltingugurt o'z ichiga olgan uglevodorod xomashyosining (gaz, neft) doimiy ravishda o'sib borayotgan hajmlarini qayta ishlash jarayonida bog'liq (regenerativ) oltingugurt ishlab chiqarish va neftni qayta ishlash mahsulotlarini, koks-kimyoviy chiqindilar va tutun gazlarini chuqurroq tozalash bilan bog'liq. Ayni paytda, asosiy talab oltingugurt mahsulotlari turlari barqarorlashdi, bir qator hududlarda esa barqarorlashdi yangi texnologiyalarni joriy etish hisobiga kamaydi. Eng istiqbolli yangi, yuqori texnologiyali oltingugurt o'z ichiga olgan materiallarni ishlab chiqish, narxi xom ashyo sifatida oltingugurtning o'zi narxidan sezilarli darajada oshib ketadigan va noan'anaviy material talab qiladigan hududlarda oltingugurtdan foydalanishni kengaytirish.

Qurilish va qishloq xo'jaligida polisulfidlar substrat yuzasida qoplama plyonkasi shakllanishi bilan bog'liq nano o'lchamdagi oltingugurtdan va oltingugurt nanozarralari hosil bo'lishini o'rganish juda dolzarb ko'rinadi [1-3].

Ushbu maqolada nanozarrachalarni olish jarayonini o'rganish natijalari keltirilgan

Oltingugurt kaltsiy polisulfidi suvli eritmadan noorganik va organik kislotalar bilan cho'ktirish orqali olingan. Oltingugurt nanozarralarini olish uchun xom ashyo sifatida bo'lak oltingugurt ishlatilgan; zichligi 2,07 g/sm³ bo'lgan "Gazprom Neftekim Salavat" OOO bilan neftni oltingugurtdan tozalash. Komovaya oltingugurt har xil o'lchamdagi oltingugurt bo'laklari bo'lib, saqlash va keyingi qayta ishlash uchun qulay bo'lgan asosiy shakldir. Polisulfid olish uchun kaltsiy oltingugurt Alpine Z-160 markazdan qochma tegirmonda yuqori darajada maydalangan. [4, 5].

Kaltsiy polisulfidining eritmasini 5 va 15% konsentratsiyali nitrat va xlorid kislotalar bilan ishlov berish orqali taxminan 20 nm o'lchamdagi oltingugurt zarralarini olish mumkin. Olingan oltingugurt zarralarining izopropil va metil spirtlarida tarqalishi tizimni barqarorlashtirishga yordam beradi. Ikkinchi bosqichda organik cho'kma kislotalar tabiatining ta'siri va oltingugurt nanozarrachalarining o'lchamlari bo'yicha oltingugurtning eritmalar bilan cho'kishi aniqlangan. limon va chumoli kislotalari muhit bilan oltingugurt nanozarralarini olish imkonini beradi o'lchamlari 20 nm dan 50 mkm gacha, boshqa kislotalar cho'ktiruvchi sifatida ishlatilganda kattaroq zarrachalar hosil bo'lgan.

Xulosa: Tadqiqot natijalaridan ko'rinib turibdiki, oltingugurt zarralarini ajratib olish uchun o'rtacha taxminan 20 nm o'lchamda siz og'irligi 10% konsentratsiyali organik limon va formik kislotalardan, shuningdek noorganik xlorid va azotli kislotalardan foydalanishingiz mumkin. Oltingugurt nanozarralarini cho'ktirish yo'li bilan olish imkoniyati tajribada ko'rsatilgan polisulfidning suvli eritmasidan noorganik va organik kislotalardir. Aniqlanishicha, kislotalar kaltsiy polisulfidi eritmasiga kiritilganda o'rtacha o'lchamlari 0,161 mkm dan 0,436 mkm gacha bo'lgan oltingugurt nanozarrachalari hosil bo'lganligi aniqlangan va zarrachalarning 55-71 mkm gacha o'sishi kuzatilgan. Oltingugurt nanozarrachalarining o'lchamlari mumkinligi aniqlandi lekin tabiatni, cho'kma kislotalarning konsentratsiyasini va spirtli ichimliklarni kiritishni tartibga solish.

Nano o'lchamdagi oltingugurt zarralarini olish uchun optimal sharoitlar yaratilgan:

- o'rtacha kattaligi taxminan 20 nm bo'lgan oltingugurt zarralarini ajratib olish uchun konsentratsiyali organik - limon va chumoli kislotalardan foydalanishingiz mumkinligi aytilgan. 10% og'irligi va noorganik - xlorid va nitrat - konsentratsiyasi 5-bo'lgan kislotalar va og'irligi 15%;

- probirkaga 3-5% metil va propil spirtlarining kiritilishi o'rtacha o'lchami 20 nm bo'lgan 5-6 soat davomida barqaror nanozarrachalarni olish imkonini bergan; 3-5%

etil yoki izopropil spirti zarracha hajmini qo'shganda oltingugurt submikron oralig'ida barqarorlashgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. А. А. Мухамедзянова^{1*}, Б. С. Ахметшин¹, И. А. Массалимов¹, И. Ф. Хисматуллин. Получение наночастиц серы осаждением кислотами из водного раствора полисульфида кальция Доклады Башкирского университета. 2019. Том 4. №6 DOI: 10.33184/dokbsu-2019.6.1

2. Сангалов Ю. А., Карчевский С. Г., Теляшев Р. Г. Элементная сера. Состояние проблемы и направления развития. Сера, высокосернистые соединения и композиции на их основе. – Уфа: Издательство ГУП ИНХП РБ, 2010. – 136 с.

3. Чуйкин А. Е., Сафина О. М., Мансуров Т. В., Старцева Л. В., Массалимов И. А. Опыт производства и использования мелкоштучных дорожных вибропрессованных бетонных изделий // Строительные материалы. – 2003. – №10. – С.28–29.

4. Массалимов И. А., Хусаинов А. Н., Абдракипова Л. Ф., Мустафин А. Г. Выделение наночастиц серы из растворов полисульфидов щелочных и щелочно-земельных металлов // Журнал Нанотехника. – 2009. – №2, С. 32–38.

5. Chaudhuri R. G., Paria S. Growth kinetics of sulfur nanoparticles in aqueous surfactant solutions. J Colloid Interf Sci. – 2011. – V.354. – p.563–569.

6. Guo Y., Zhao J., Yang S., et al. Preparation and characterization of monoclinic sulfur nanoparticles by water-in-oil microemulsions technique // Powder Technology – 2006. – V.162. №2. – p.83–86.

MA'NAVIYATNING KAMOLOTI

Mahmudova Muhabbat Pardayevna

Surxondaryo viloyati,

Jarqo'rg'on tumani

2-sonli umumta'lim maktabi

ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Ajdodlarimiz farzand tarbiyasining negizi sifatida axloqiylik: niyat-so'z-ish birligini yaratishgan. Mazkur uchlik negizini keyinchalik lo'g'atimizga kirib kelgan "Vijdon" so'zi bilan ifodalash mumkin. Yaxshi fikr deganda insonlarga mehribon bo'lish muhtoj va xavf-xatar ostida qolganga ko'maklashishga shaylik, yovuzlikka qarshi, kishilar baxt-saodati uchun faol kurashishga shaylik, hamma bilan ahil va totuvlikda, o'z maslahatdosh birodarlari bilan do'stlik va hamkorlikda yashashga intilish ruhidagi niyatlar va fikrlar musoffoligi tushuniladi.

Ajdodlarimizning ko'hna tarbiyaviy tizimi hozirgi kunlarda biz to'qnashgan axloqiy, madaniy, jismoniy, ekologik muammolarni bartaraf qilish nuqtai-nazaridan bebahodir.

Jumladan, ayol kishiga hurmat, uni e'zozlash, ona sifatida qadrlash g'oyalari markaziy o'rinda turishi kerak. Bu g'oya yosh avlodga kundalik turmushda, yaxshi bolaning namunaviy siymosi orqali ijtimoiy tarbiyada izchil singdirib borilishi shart.

Aflotun fikriga ko'ra "Maktab-but-eng yetuk e'tiqod, har bir shaxs uchun shakllanish jarayonidir" deb aytgan. Ishq o'tida yonish, hamma narsani unitish emas, balki boshqalardan ibrat olib, o'zida yaxshi fazilatlarni shakllantirish hamdir. Yaxshi pokiza kiyinishga, me'yor darajasida o'ziga zeb berishga, uy-ro'zg'or ishlarini ozoda va pokiza olib borishga, axloq, odob borasida ham ko'zga tashlanishga harakat qiladi.

Mana shuning uchun oilada bola ma'naviyatini shakllantirishning asosiy muhitiga e'tibor beramiz.

1. Oilada mehr-muhabbat muhiti.

Bu tuyg'udan mahrum kishi o'z yaqinlarini, vatandoshlarini hurmat qilishga qodir bo'lmaydi, odamlarga yaxshilik qila olmaydi. Oilada mehr-muhabbat va samimiyat, oila a'zolarining bir-biriga e'tiborliligi va g'amxo'rliigi bolalar ruhiyatiga kuchli ta'sir qiladi, bolaning his-tuyg'ulari namoyon bo'lishi va uning ma'naviy ehtiyojlari shakllanishi uchun ken imkoniyatlar beradi.

2. Samimiylik muhiti.

Ota-onalar hayotining muhim ahamiyatli holatlarida bolalarga yolg'on so'zlamasligi kerak, bola har qanday yolg'on, aldash, soxtakorlikni favqulotda o'tkirlik bilan tez sezadi. Hech qachon "Buni bilishga yoshlik qilasan" yoki "Sen buni baribir tushunmaysan" demaslik kerak.

3. Tushuntirish. So'z bilan ta'sir ko'rsatish.

So'z tarbiyalanuvchining fikrida va qalbida iz qoldirishi kerak. Buning uchun esa so'zlarning ma'nolarini tushunib yetishni o'rgatish, kitob bilan oshno qilish kerak. O'smirlar mulohaza qilishni yoqtirishadi, biroq ba'zi ota-onalar, o'qituvchilar ularning fikrini eshitmaydi. Ularning fikr bildirishga kichiklik qilishini ta'kidlab, to'xtatib qo'yishadi. Biroq, ayni mana shu mulohazalar orqali o'smirlar ma'naviy-axloqiy tushunchalarni anglab oladi.

4. Bolaning ko'z o'ngida mehnat bilan shug'ullanish.

Bola kattalarning ishini muntazam ravishda kuzatadi, o'zi ham amalga oshirishga harakat qiladi, so'ngra yordamchi sifatida mehnat jarayoniga kirisha boshlaydi va nihoyat, ishni mustaqil bajarishga kirishadi.

5. Bola hayotida dabdaba, qashshoqlik, alkogol singari holatlarni istisno qilish zarur.

6. Bola axloqsiz odamlar bilan muloqotga kirishishdan ehtiyot qilish kerak.

Taqlid qilish bilimlar va tajribani egallab olishning muhim usuli hisoblanadi. Bola faqat 7 yoshga to'lgandan keyin o'z axloqiy asoslarini shakllantiradi va atrofdagi odamlarning hulq-atvori va qilmishiga baho berishi mumkin. Shu sababli Bolani sevadigan va unga yaxshilik tilaydigan katta yoshdagilar o'zlarining axloqsiz xatti-harakatlari bilan bolaga namuna bo'lmaslik uchun o'zlarining har bir qadamini qat'iy nazorat qilishi zarur.

7. Ota-onalar oilaviy munosabatlarning sofligiga e'tiborni qaratishlari zarur.

Xulosa sifatida shuni aytishim mumkinki, oila bir qancha funksiyalarni bajaradigan ijtimoiy maktab hisoblanadi. Bu maktabda muayyan bir mafkura doirasida mustahkamlangan g'oyalar, qadriyatlar tizimi asosida dunyoqarashni shakllantirish bo'limi muhim ahamiyat kasb etadi.

"TEATRNING HAYOTDAGI MUHIM O'RNI".**Behruz Toshtemirov Botirovich***O'zbekiston Respublikasi**Surxondaryo viloyati, Jarqo'rg'on tumani**5-sonli Bolalar musiqa va san'at maktabining
teatr sinfining o'quvchisi.*

Annatsiya: *Teatrning birinchi Jarqo'rg'on tumanida ilk ildizi o'tgan asrning 20-30 yillariga borib taqaladigan mazkur teatr, ilgariroq Jarqo'rg'on tumanida faoliyat boshlagan, truba negizida 1933-yili rasman tashkil topgan. O'tgan davr mobaynida ushbu teatr repertuaridan milliy va jahon dramaturgiyasining yuzlab sara namunalari joy oldi, qancha-qancha talantli san'atkorlar shu sahnada unib o'sdi. Havaskor aktyorlarning birinchi chiqishlaridan ko'plab muxlislar olqishiga sabab bo'lar edi. Ular bir qancha insonlarnig hayotini yaxshilik tomonga o'zgartirardi.*

Kalit so'zi: *Teatr insonlar uchun qanday ibratli, Mahmudxo'ja Behbudiyning ibratli so'zlari, Obraz nima, nechanchi yilda teatr Jarqo'rg'on tumanida tashkil topgan.*

Teatr insonlar uchun shunday kerak, ular notog'ri ish qilmasligi uchun. Teatr to'rt tomoni oynaband qilingan bir devordir. Teatr axloq, to'g'rilik, uyatsizlar uchun uyat, yomonlarga yaxshi bo'lish, beradigan bir ko'zgidir. Teatr har doim insonlarga ibrat bo'lib kelmoqda, nafaqat katta yoshlilar balki kichkina bolalar uchun ham yaxshilikka yo'l boshlaydi. Teatr yaxshi-yomonni ko'rsatuvchi bir oynadir, teatr madaniyat va manaviyat maktabidir...

Mahmudxo'ja Behbudiy buyuk jadidchi, uning so'zlari oltinga teng. Milliy g'oya, erkin ideallarini targ'ib etish uchun katta ahamiyatga egadir. M. Behbudiy shunday asarlar qoldirganki hozirgi yoshlar uchun ibrat bo'lib kelmoqda. Uning teatr haqida shunday so'zlari bor; "Teyotr ibratnomadur... Hechkinga rioya qilmasdan to'g'ri so'zlashuvchi va ochiq haqiqatni bildiruvchidir... Umumiy odatlarni nafi va zararidan paydo bo'laturg'on natijalarni teatrxonada aynan ko'rsaturlarki, har kim mundan ta'sirlanib, yomon odatlarni tark etib, yaxshilikni ziyoda ishlatmoqg'a sabab bo'lur... teyotr xonalari masxarabozxona bo'lmay, balki ibratxonadur, mushaxxis-aktyor mualimi axloqdur" degan so'zlarni aytgan. Bu so'zlarni barcha yoshalar bilishi lozim. O'z tarixini bilishi shartdir. Ko'proq shunday insonlarning kitoblarini o'qisaki manaviyati, dunyo qarashi kengayadi. Biz yoshlar bunday buyuk avlodlarimizni izdoshi bo'laylik. Muhtaram, Prezidentimizning ishonchini oqlaylik..

Obraz nima-obraz turli insonlarning ichki fe'l atvorini namoyon etadigan harakatdir. Obrazni haqiqiy aktyor va aktrisalarning sahnada boshqa bir siymoni gavdalantirishi hamda holatini namoyon qiladi. Obrazni haqiqiy aktyor va aktrisalar sahnada ko'rsata oladilar. Eng murakab obrazlar bu nogiron, eshitmaydigan va soqob

obrazini yaratishdir. Mahoratli aktyor obrazlarni mahorat bilan ijro etganda tomoshabinlarning qalbiga kirib boradi.

Surxondaryo viloyatining tarixiga bir nazar solsak, Jarqo'rg'on tumanida teatr birinchi rivojlangan ekan hamda havaskorlardan teatr trupasi tashkil topgan. Teatr grupalar tashkil topgan. Surxondaryo teatr tarixiga qarasa 1933-yili Termiz shahriga tutash Jarqo'rg'on tumanida viloyat miqyosida daslabki kolxoz-savxos teatri tashkil etildi. Keng jamoatchilik uchun tashkil etilgan bu teatrga dastlab xalq orasidan chiqqan, talantli, ishtiyoqmand, iqtidorli, ko'ngili kishilardan birinchi to'plangan. Teatrning dastlabki repertuarini asosan kichik-kichik sahna ko'rinishlaridan boshlagan. Jarqo'rg'on teatrini tashkil qilishda o'sha yerlik Qori aka Madaminovning xizmatlar e'tiborli bo'ldi. U teatrning ilk rahbari sifatida trupani tumanlarni kechib, istidodli yoshlarni to'pladi. Kichik spektakllar qo'ya boshladi. Teatr tomoshabinlarga juda ham ma'qul keldi. Shunday qilib teatr shakllandi. So'ng Surxondaryo viloyati teatri 1935-yil 5-noyabr kuni Hamzaning "G'olibiyat" asari bilan ochildi. Afandixon Ismoilov sahnalashtirgan ushbu asar teatrning kelgusi ijod yo'lini belgilab berishda muhim omil bo'lib xizmat qildi. Ular urush davrlarida ham ijod qila olishdi. Turli spektakllarni sahnalashtirib tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Faxriddin Abduvohidov. Kecha va bugun kitob. Toshkent-2017 yil "NISO POLIGRAF" MCHJ bosmaxonada chop etilgan.
2. Manon Uyg'ur nomidagi Surxondaryo viloyati musiqa drama teatr, 80 yoshda kitob. Termiz-2015.
3. E.F. Ismoilov. Manon Uyg'ur kitob. G'afur G'ulom nomidagi nashriyoti. 1980-yil.
4. K.S. Stanislavskiy. Aktyor o'z ustida ishlashi kitob. Toshkent "Yangi asr avlod" 2011-yil

UDK: 576.8.097.3:616.31:616.317-007.254-053.2

“REMINERALIZING PREVENTION OF DENTAL HARD TISSUES DISEASES IN CHILDREN WITH CLEFT LIP AND PALATE” .

Taylakova D.I.

*Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, 200100
Republic of Uzbekistan;*

Abstract: *Protecting the health of the working-age population in the world is one of the most important tasks of medical personnel. At present, “... in the context of the economic distribution of regional resources, the diversity and specificity of technological processes, the raw materials used, equipment, mechanization of automation conditions, as well as the placement of production enterprises on the sites that differ from each other in terms of the types of products received, taking into account the sanitary protection zones of production enterprises that are objects that affect the health of the environment and workers, taking into account the sanitary protection zones of production enterprises that have objects that affect the environment. environment and health, it is necessary to develop and hygienically justify the requirements for the organization of production areas ... ”.*

Key words: *Dental caries, risk factors, preventive measures, ecology.*

“РЕМИНЕРАЛИЗИРУЮЩАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ С РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЁБА” .

Аннотация: *Охрана здоровья трудоспособного населения в мире является одной из важнейших задач медицинского персонала. В настоящее время «...в условиях экономического распределения региональных ресурсов, разнообразия и специфики технологических процессов, используемого сырья, оборудования, механизации условий автоматизации, а также размещения на местах производственных предприятий, отличающихся друг от друга по видам получаемой продукции, с учетом зон санитарной охраны производственных предприятий, являющихся объектами, влияющими на здоровье окружающей среды и рабочих, с учетом зон санитарной охраны производственных предприятий, имеющих объекты, влияющие на окружающую среду и здоровье, необходимо разработать и гигиенически обосновать требования к организации производственных зон...».*

Ключевые слова: *Кариес зубов, факторы риска, лечебно-профилактические мероприятия, экология.*

«YUQORI LAB VA TANGLAY KEMTIGI BOR BOLALARDA TISH QATTIQ TO'QIMALARI KASALLIKLARINI REMINERALIZATSIYALASH PROFILAKTIKASI».

Annotatsiya: *Dunyoda mehnatga layoqatli aholi salomatligini muhofaza qilish tibbiyot xodimlarining eng muhim vazifalaridan biridir. Hozirda "... hududiy resurslarni iqtisodiy taqsimlash sharoitida texnologik jarayonlarning xilma-xilligi va o'ziga xosligi, foydalaniladigan xomashyo, asbob-uskunalar, avtomatlashtirish sharoitlarini mexanizatsiyalash, shuningdek, ishlab chiqarish korxonalarini ishlab chiqarish korxonalarini ishlab chiqarishdan farq qiluvchi uchastkalarda joylashtirish. atrof-muhit va ishchilarning sog'lig'iga ta'sir etuvchi ob'ektlar bo'lgan ishlab chiqarish korxonalarining sanitariya muhofazasi zonalarini hisobga olgan holda, olingan mahsulotlar turlari bo'yicha bir-biriga ta'sir ko'rsatadigan ob'ektlarga ega bo'lgan sanoat korxonalarining sanitariya muhofazasi zonalarini hisobga olgan holda. atrof-muhit va sog'liqni saqlash, sanoat zonalarini tashkil etishga qo'yiladigan talablarni ishlab chiqish va gigienik jihatdan asoslash zarur ... "*

Kalit so'zlar: *Tish kariesi, xavf omillari, profilaktika choralari, ekologiya.*

A considerable number of studies, both domestic and foreign, have been devoted to the issues of the influence of adverse factors of the working environment on the organs of the oral cavity of workers [1], which revealed some aspects of the pathogenesis of occupational lesions of the oral cavity and developed appropriate therapeutic and preventive measures. However, little attention is paid to such a problem as non-carious lesions, in particular enamel hypoplasia, which is directly related to the health of children and their psycho-emotional status.

The assessment of the incidence of children with dental caries in areas with different levels of chemical pollution, as well as the development of chemical environmental pollution and dental diseases, is based on clinical and functional indicators of the correlation, as well as on the impact of the harmful effects of pesticides and industrial waste on ante- and postnatal development. teeth of rats in the experiment. Of particular importance is the development of evidence-based, dental, therapeutic and preventive recommendations to reduce the incidence and prevent complications of diseases of hard dental tissues in children.

It is known that the process of enamel formation proceeds in three stages: the stage of enamel secretion and primary mineralization, the stage of enamel maturation, and the stage of final enamel mineralization [4]. The first two stages take place in the prenatal period, the third - in the postnatal period. The impact of a negative factor can lead to a violation of any stage of mineralization, which, in turn, leads to a violation of the development of the tooth structure [5].

Dental caries is the most common chronic disease among children. A special place in the structure of this pathology is occupied by caries of milk teeth. Despite the improvement in the quality and expansion of the volume of preventive and therapeutic measures, the level of intensity and severity of early childhood caries in our country and in the Bukhara region in particular remains at a very high level [1]. One of the

reasons for the high prevalence of this disease lies in the features of the histological structure and condition of the hard tissues of milk teeth in different age periods of the child, which is not taken into account when carrying out therapeutic and preventive measures. Early childhood caries is a complex multifactorial disease. [2]. In 2003, at the sixth congress of the European Association of Pediatric Dentistry, the etiological causes of enamel hypomineralization were divided into five groups [2,3]: exposure to environmental pollutants; the impact of pre-, peri- and neonatal problems; the influence of the content of fluoride ions in water and food; the impact of childhood diseases; the effect of drugs on the child's body.

There are more than a hundred reasons that contribute to the development of a carious process in milk teeth. Of these, the most important are socio-demographic, biological, dietary, hygienic and breastfeeding-related factors. At the same time, the consolidation or weakening of their action in a number of circumstances will determine the occurrence and further development of early childhood caries [6,7].

Thus, the study allows for a comprehensive assessment of the main risk factors for the development of dental caries with its various types. The data obtained make it possible to improve the quality of its conservative treatment and prevention in school-age children. [7].

In order to develop the medical sphere of the country, adapt the medical system to the requirements of world standards, reduce various dental diseases resulting from pesticide poisoning among children, Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated December 7, 2018 No. UP-5590 "On comprehensive measures to radically improve the healthcare system Republic of Uzbekistan" was noted "...increasing the efficiency, quality and universality of medical care in the country, as well as creating a system of medical standardization, introducing high-tech diagnostic and treatment methods, supporting a healthy lifestyle and preventing diseases by creating effective models of patronage services and medical examinations."

Despite the use of various methods for the prevention and treatment of dental caries, the prevalence of this disease in our country is increasing every year.

Thus, various toxic and chemical substances, in particular, pesticides, mineral fertilizers and other industrial wastes (sulfur dioxide, nitrogen dioxide, aromatic hydrocarbons) pollute environmental objects and through the body of pregnant and lactating mothers, along with changes in the general condition of the body, have an adverse effect on the dentoalveolar system of children, expressed in an increase in dental caries.

In connection with the above, we have set the goal of the work.

The aim of the work was to study the prevalence of caries diseases in the stain stage and superficial dental caries in children and, on this basis, to conduct secondary prevention with the "Dental gel +" gel.

Materials and research methods.

A total of 296 children were examined, of which 22 children aged 13-15 years, 78 children aged 7-12 years of Karaulbazar district, Gijduvan district 41 children aged 13-15 years, 55 children aged 7-12 years, Bukhara district village Madaniyat aged 13-15 years 29 children, aged 7-12 years 71 children. Caries in the stain stage and superficial caries of permanent teeth were found in 144 (48.6%) children. Of these, at the age of 13-15 years, 37 people (25.6%), and at the age of 7-12 years, 107 people (71.8%). It should be noted that patients whose parents did not live in the three districts of the Bukhara region before the birth of the child were not included in the study.

Differences between boys and girls in percentage terms in the incidence of 144 children with caries of permanent teeth in the Karaulbazar district: 22.9% girls and 21.5% boys aged, Gijduvan district 15.2% girls and 19.4% boys, in the Bukhara district of the village Madaniyat 11.8% girls and 9.02% boys. Differences between boys and girls in percentage terms in the incidence of caries of permanent teeth in the first group of Karaulbazar district: out of 64 children - 43.7% girls and 29.7% boys, in Gijduvan district out of 50 children - 34.0% girls and 28% boys, in the Bukhara district of the village of Madaniyat, out of 30 children, 50% are girls and 40% are boys aged 7-12 years. In the second group, there were insignificant, except for the boys of the Gijduvan region, 14.1 girls and 12.5% boys in the Karaulbazar region, 10.0% girls and 28% boys in the Gijduvan region, 3% girls and 7% boys in the Bukhara region of the Madaniyat village. aged 13-15 years.

Questionnaire interviews showed that the past illnesses, the level of hygienic knowledge of oral care and diet in children in the studied rural areas were in Karaulbazar district out of 100 children surveyed 49% follow the diet, in Gijduvan out of 96 children 62%, in Bukhara district 80% out of 100 children in Madaniyat settlement. Pay attention to hygienic oral care in the Karaulbazar district 31%, in the Gijduvan district 46%, in the Bukhara district in the village of Madaniyat 65%.

It was found that due to poor hygiene care and non-compliance with the diet in the Karaulbazar district, children significantly more often complain of discoloration in their teeth compared to the control information - white spots 46.8% \pm 4.98 children, yellow 16.8% \pm 3.67 and brown spots in the teeth of 26.4% \pm 4.39 children. In the Gijduvan region, children complain of discoloration in their teeth - white spots in the teeth of 35% \pm 4.91 children, yellow spots in the teeth of 17.5% \pm 3.9 children and brown spots in the teeth of 15.6% \pm 3.71 of children, in the Bukhara district of the Madaniyat village complain of discoloration in the teeth - white spots in the teeth of 15.2% \pm 3.57 children, yellow spots in the teeth of 9.1% \pm 2.86 children and brown spots in the teeth of 6.1% \pm 2.37 children.

These data indicate the highest frequency of caries in the stain stage and superficial caries of teeth in the Karaulbazar district.

Results. As is known, at present there is a large arsenal of means and methods for the treatment and prevention of intoxication of the body with pesticides and other chemicals [4]. However, an analysis of recent literature data has shown [4] that the

most promising in terms of greater pathogenetic effect on the body when exposed to organochlorine and phosphorus pesticides is the use of ascorbic acid, and in case of intoxication with sulfur dioxide and nitrogen, calcium glycerophosphate in combination with ascorbic acid.

Based on these considerations and based on the data of our own field and experimental studies, we have developed a new therapeutic and prophylactic drug "Dental gel +".

The expediency of including in the composition of the new therapeutic and prophylactic drug "Dental gel+" developed by us is determined by the following components included in its composition [5]:

- The use of ascorbic acid and calcium glycerophosphate is due to the fact that they activate redox processes in the body, have a positive effect on metabolic processes and morphological and functional indicators in tissues, on metabolically important links of carbon, protein, lipid and, most importantly, energy metabolism, due to which it helps to accelerate the excretion of harmful chemicals from the body [5]. Calcium glycerophosphate is a regulator of calcium-phosphorus metabolism, has a tonic, tonic effect, stimulates metabolic processes in the body.

- Sodium fluoride and sodium monofluorophosphate in the composition of the gel are natural fluorine compounds, fluorides. They have a powerful antibacterial and regenerating effect. The active substance sodium fluoride reduces the ability of bacteria to convert sugar into acid, which destroys enamel. Promote remineralization (restoration of the mineral composition) of tooth enamel, keeping calcium directly on its surface and creating a calcium "depot"; reduce the number of bacteria in the oral cavity, that is, prevent the appearance and development of caries due to the fact that the pH of the oral cavity becomes less acidic; reduce the rate the formation of soft plaque, while maintaining the smoothness of the enamel and fresh breath.

- Carbomer is a gel-like substance that covers the teeth with a protective film, prevents the deposition of soft plaque and prevents the formation of tartar, due to the acidic reaction of the composition. The clinical effectiveness of rinsing the oral cavity with "Dental gel +" is due to the formation of a protective film on the teeth and gum mucosa and thus preventing the harmful effects of acid plaque and toxic drugs in the mouth from the environment.

In this regard, it was undertaken to study the effectiveness of the use of calcium glycerophosphate and ascorbic acid in the complex treatment of dental caries in children of Karaulbazar, Gijduvan districts and Bukhara district of Madaniyat settlement.

The methodology for these activities was as follows.

Teeth application. After brushing the teeth with paste, the teeth are covered for 3-5 minutes with tampons moistened with a 10% calcium gluconate solution, then for 5-6 minutes with rollers moistened with the Dental gel + preparation. For one course, 3-6 procedures were performed every other day 3-4 times a year.

Observations were carried out on two groups of patients with superficial dental caries in children aged 7-15 years. Both groups of children received complex treatment including local and general measures. General treatment was prescribed depending on the general condition of the body of sick children after consultation with pediatricians.

The effectiveness of the treatment of patients was assessed by the change in subjective sensations, clinical symptoms, data of the hygienic index (the state of hygienic care for the oral cavity), acid solubility of tooth enamel.

Thus, the use of the proposed treatment-and-prophylactic complex led to a significant decrease in the hygienic index of the oral cavity in children aged 7-12 and 13-15 years old living in the Karaulbazar district by 19%, children living in the Gijduvan district by 20% and children 7-12 and 13-15 years old living in the village of Madaniyat, Bukhara region by 21%, and there was a significant increase in acid resistance of enamel in children 7-12 years old in Karaulbazar region by 12%, in children 13-15 years old by 14%, in children 7-12 years old in Gijduvan region by 18%, in children aged 13-15 by 21% and in children aged 7-12 living in the village of Madaniyat, Bukhara district, by 22%.

Thus, the results of the studies carried out testify to the significant effectiveness of topical application of the drug "Dental gel +" in the complex treatment of caries in the stage of spots and superficial caries in comparison with generally accepted traditional methods of treatment. Allergic reactions and side effects of these drugs did not cause.

Conclusions.

1. Local application of a therapeutic and prophylactic drug led to a decrease in the hygienic index in the examined children. 2. There was an increase in the acid resistance of enamel in children.
2. The use of a therapeutic and prophylactic drug in the complex treatment of dental caries in the stain stage and superficial caries has been an effective method of treatment that can be widely used in dentistry.
3. Summing up the data on the features of the prevention and treatment of dental diseases in children, we can conclude that for the prevention and treatment of lesions of hard dental tissues in children under the influence of adverse environmental factors on the body, the complex of therapeutic and prophylactic effects recommended by us (general and local), as the most environmentally friendly and harmless therapeutic and prophylactic agents.

LITERATURE:

1. Taylakova D.I. Hypoplasia In Children Of The Bukhara Region And Measures For Their Prevention 4TH INTERNATIONAL EDUINDEXMULTIDISCIPLINARY CONFERENCE. June 2019. Special issue European Journal of Business and Social Sciences ISBN: 978-93-86954-30-5 Eduindex publishing. Zurich, Switzerland, P. 39-43.

2. Taylakova D.I, KamilovKh.P, Kasymov M.M. The prevalence of systemic hypoplasia in children depending on the adverse environmental conditions and their prevention INTERNATIONAL JOURNAL FOR SOCIAL STUDIES. Vol 5, No 4 (2019), стр 25-33. IMPACT FACTOR- 5,2.
3. Taylakova D.I, Kamilov Kh.P, EVALUATION OF THE INFLUENCE OF HARMFUL SUBSTANCES ON THE FORMATION OF THE TEETH OF THE FETUS AND NEWBORN RATS SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT#17. Belgrade (Serbia) 30.05.2019-31.05.2019, P.123-127.
4. Salanitri S, Seow WK. Developmental enamel defects in the primary dentition: aetiology and clinical management. Aust Dent J. 2013 Jun;58(2):133-40; quiz 266.doi: 10.1111/adj.12039. Epub 2013 May 5. PMID: 23713631.
5. Bandeira Lopes L, Machado V, Botelho J, Haubek D. Molar-incisor hypomineralization: an umbrella review. Acta Odontol Scand. 2021. Jul;79(5):359-369. doi: 10.1080/00016357.2020.1863461. Epub 2021 Feb 1. PMID:33524270.
6. Bocaege E, Hillson S. Disturbances and noise: Defining furrow-form enamel hypoplasia. Am J Phys Anthropol. 2016 Dec;161(4):744-751. doi:10.1002/ajpa.23070. Epub 2016 Oct 3. PMID: 27696357.
7. Seow WK. Enamel hypoplasia in the primary dentition: a review. ASDC J Dent Child. 1991 Nov-Dec;58(6):441-52. PMID: 1783694.
8. Jacobsen PE, Haubek D, Henriksen TB, Østergaard JR, Poulsen S. Developmental enamel defects in children born preterm: a systematic review. Eur J Oral Sci. 2014 Feb;122(1):7-14. doi: 10.1111/eos.12094. Epub 2013 Oct 24. PMID: 24164573.
9. Schärer K, Komposch G. Etiology of enamel hypoplasia. J Pediatr. 1982 Apr;100(4):673-4. doi: 10.1016/s0022-3476(82)80794-4. PMID: 7062227.
10. Taylakova D. I. secondary prevention of systemic hypoplasia of tooth enamel in children of the bukhara region// International scientific conference on challenging problems of children's dental. – May 2020. - P.1-3.
11. Taylakova D. I., Khabibova N.N. Determination Of The Immunological Status Of The Oral Cavity Of The Child Population With Congenital Lip And Palate In The Studied Areas//European Journal of Molecular & Clinical Medicine. - 2020, Volume 7, Issue 3. - Pages 3023-3026
12. Taylakova D.I., Kambarova, Sh.A. "Analysis of medical anamnesis data and secondary prevention of systemic hypoplasia of dental hard tissues in children" // Central Asian Journal of Medicine Recommended Citation.-2020.-P.81-98.
13. Taylakova D.I., Vokhidov U.G. Prevalence and Prevention of Fluorosis in Children Living in the Districts of the Bukhara Region// Annals of the Romanian Society for Cell Biology.-2021. –P. 6982 – 6989
14. Тайлакова Д.И., Копеский И.С. Secondary preventive main tenance system hypoplasia enamel sof teeth at children of Bukhara region//New Day in Medicine.-2020.2(30/2).-P.135-138.

УДК : 616.34-008.8-053.3-07

ЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСА ЭПШТЕЙН-БАРР МЕТОДОМ ИФА

**Ёдгорова Н.Т, Абдуллаев У.М
Эшбекова Л.Ш, Абдиева М.Б
Мирвалиева Н.Р, Рашидова Ф.М**

Yodgorova1977@bk.ru,

Ulugbekman01@mai.ru,

eshbekovalobar14@gmail.com,

mehrinisoabdiu@gmail.com,

feruza.israilova1996@gmail.com

Ташкентская медицинская академия

Аннотация:

Цель: Исследование анти-ВЭБ IgM ва анти-ВЭБ IgG против вируса Эпштейна-Барр методом ИФА и проведение антигенного анализа.

Материал и методы: Использованы материалы частной клиники InterMed расположенного в Юнусабадском районе города Ташкента в 2022 году. Для исследования у больных было взято 5 мл крови из лучезапястной вены и исследовано методом ИФА (BektoBЭБ-VCA-IgG-IGM, D-2176, D-2184, АО «Вектор-Бест», Новосибирск). Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке.

Анализ и обсуждение результатов. Самый высокий процент (34%) положительных результатов на антииммуноглобулины вируса Эпштейна-Барр был среди детей до 10 лет. При анализе результатов по полу вирус Эпштейна-Барр чаще встречался у женщин (55%). 33% отрицательных и 12% положительных результатов наблюдались для анти-ВЭБ IgM. 34% положительных и 66% отрицательных результатов были зарегистрированы для анти-ВЭБ IgG.

Заключение: Положительные результаты Анти ВЭБ IgM и Анти ВЭБ IgG против ВЭБ отмечены в наибольшем проценте (34,0%) среди девочек до 10 лет - положительные результаты (55,0%). 12% положительных результатов для антител к ВЭБ IgM указывали на острое заболевание, а 34,0% положительных результатов для антител к ВЭБ IgG указывали на хроническое заболевание.

Ключевые слова: вирус Эпштейна-Барр, иммуноферментный анализ, моноклеоз, онкологические заболевания, диагностика, ИФА

SIGNIFICANCE OF DIAGNOSTICS OF THE EPSTEIN-BARR VIRUS BY THE ELISA METHOD

Yodgorova N.T., Abdullayev U.M., Eshbekova L.SH.,

Abdiyeva M.B., Mirvaliyeva N.R., Rasshidova F.M.

*Yodgorova1977@bk.ru, Ulugbekman01@mai.ru, eshbekovalobar14@gmail.com,
mehrinisoabdiu@gmail.com, feruza.israilova1996@gmail.com*

Tashkent Medical Academy

Annotation

The purpose of the study: *to test Anti-EBV IgM and Anti-EBV IgG for Epstein-Barr virus by ELISA and conduct antigenic analysis.*

Materials and methods: *materials of the InterMed private clinic of the Yunusabad district were used. For the study, 5 ml of blood was taken from the wrist vein of the patients and examined by ELISA (BektoVEB-VCA-IgG-IGM, D-2176, D- 2184, Vector-Best JSC, Novosibirsk). The results obtained were subjected to statistical processing.*

Analysis and discussion of results. *Patients were tested for antiimmunoglobulins. The highest percentage (34%) of positive results for Epstein-Barr virus antiimmunoglobulins was among children under 10 years of age. When analyzing the results by gender, Epstein-Barr virus was more common in women (55%). 33% negative and 12% positive results were observed for anti-EBV IgM. 34% positive and 66% negative results were reported for anti-EBV IgG.*

Conclusion. *Positive results of Anti EBV IgM and Anti EBV IgG were found in the highest percentage (34.0%) among girls under 10 years old - positive results (55.0%). 12% of positive results for Anti EBV IgM indicated that the disease was acute, and 34.0% of positive results for Anti EBV IgG indicated that the disease was chronic.*

Key words: *Epstein- Barr virus, Immunoenzyme analysis, mononucleosis, oncological diseases. Diagnosis. Elisa.*

Актуальность. Инфекция, вызванная вирусом Эпштейна-Барр, является одним из наиболее распространенных заболеваний человека. По данным ВОЗ, примерно 55-60% детей раннего возраста (до 3 лет) инфицированы вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ). У большей части взрослого населения планеты (90-98%) есть антитела к ВЭБ (1,3,5). В разных странах мира заболеваемость колеблется от 3-5 до 45 случаев на 100 000 жителей, а это высокий показатель. ВЭБ относится к группе неконтролируемых инфекций. Специфической профилактики (вакцинации) не существует (4,8,10,11). Источником ВЭБ-инфекции является больной, имеющий клиническую картину и являющийся носителем вируса. До 20% больных заразны в последние дни инкубационного периода, в начальный период болезни, а также в течение всего периода выздоровления (до 6 мес после выздоровления). То есть даже переболевшие изредка выделяют вирус (носитель) (6,7,12) сохраняют свою способность. ВЭБ может передаваться в организм при контакте с воздухом, личными вещами больного, игрушками, столовыми приборами и слюной (9). Несмотря на то, что пути заражения вирусом разнообразны, у населения сохраняется хороший

уровень иммунитета. До 50 % детей и до 85 % взрослых не имеют симптомов из-за хорошо развитого иммунитета. Однако в весенне-осенний период наблюдается часто встречающаяся сезонная форма ЭБВ - мононуклеоз. В настоящее время определена непосредственная связь ЭБВ с развитием таких заболеваний как острый мононуклеоз, синдром «хронической усталости», лимфоидная интерстициальная пневмония, гепатит, онкологические лимфопролиферативные заболевания (лимфома Беркитта, Т-клеточная лимфома, Назофарингеальная карсома или НФК, лимфома головного мозга, опухоли общих лимфатических узлов) (4).

Цель исследования : Исследование анти-ВЭБ IgM и анти-ВЭБ IgG против вируса Эпштейна-Барр методом ИФА и проведение антигенного анализа

Материал и методы испытаний: Использованы материалы частной клиники InterMed расположенного в Юнусабадском районе города Ташкента в 2022 году. Для исследования у больных было взято 5 мл крови из лучезапястной вены и исследовано методом ИФА (BektoBЭБ-VCA-IgG-IGM, D-2176, D-2184, АО «Вектор-Бест», Новосибирск). Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке.

Результаты и обсуждение. Иммуноферментный анализ (ИФА) является одним из современных методов и отличается использованием дополнительных реактивов - АГ и АТ, таргетных ферментов (пероксидаза, щелочная фосфатаза). В настоящее время разработаны не прямые и прямые методы иммуноферментного анализа. Этот метод широко используется в диагностике вируса Эпштейна-Барр. Для исследования были отобраны 75 пациентов, которым было назначено обследование на вирус Эпштейна-Барр. Образцы крови проверяли методом ИФА, выявляли маркеры IgM и IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр.

Диаграмма 1-2 . Распределение больных по полу и возрасту (%).

Положительные результаты на антииммуноглобулины вируса Эпштейна-Барр выявлены в наибольшем процентном соотношении (34,0%) у детей до 10 лет (рис. 1), далее следуют представители 21-40-летнего возраста - 20,0%. При анализе результатов по полу (рис. 2) вирус Эпштейна-Барр чаще встречался у

женщин (56,0%). 33% отрицательных и 12% положительных результатов наблюдались для анти-ВЭБ IgM. На анти-ВЭБ IgG было зарегистрировано 34,0% положительных и 66,0% отрицательных результатов (рис. 3-4). Пределы оценки Анти ВЭБ IgM и Анти ВЭБ IgG методом ИФА: положительный - низкий показатель, положительный - нормальный, положительный - высокий показатель, причем для Анти ВЭБ IgM (0,3-0,9), для Анти ВЭБ IgG (0,9-1,1) считали отрицательный показатель. Результаты анализа оценивали по оптической плотности образцов. Образцы с ОП выше 0,3 по формуле принимали за положительный результат (табл. 1).

Таблица 1.

**Единицы оценки Анти ВЭБ IgM и IgG
(Оптические плотность)**

Иммуноглобулины	Положительный (низкий)	Положительный (нормальный)	Положительный (высокий)
Анти ВЭБ IgM	0,3-0,9	1-1,2	1,3<...
Анти ВЭБ IgG	0,9-1,1	1,2-1,6	1,7<...

IgM к VCA (капсидный антиген) - выявляется в крови в первые дни и недели заболевания, максимально на 3-4-й неделе заболевания, может сохраняться в течение 3 месяцев, затем его количество снижается до неопределяемого уровня и полностью исчезает. Их продолжительность более 3 мес свидетельствует о длительном течении заболевания. Они обнаруживаются у 90-100% больных острым ЭБВИ. IgG к VCA (капсидный антиген) - появляется в крови через 1-2 месяца после начала заболевания, затем постепенно снижается (остается на низком уровне). Повышение их титра характерно для обострения хронической ЭБВИ.

3-4- диаграммы. Анализ по Анти ВЭБ IgM и IgG

Динамическое лабораторное исследование: в большинстве случаев одного теста на антитела недостаточно для постановки диагноза. Повторные исследования необходимы через 2 недели, 4 недели, 1,5 месяца, 3 и 6 месяцев.

Алгоритм динамического исследования и его необходимость определяет только лечащий врач.

- сравнивать результаты, полученные в одной лаборатории.

- нет общих норм титров антител; результат оценивается врачом в сравнении с референтными значениями определенной лаборатории, после чего делается вывод о том, во сколько раз увеличился искомый титр антител по сравнению с референтным значением. Пороговый уровень, как правило, не превышает 5-10 раз. Больным с реактивированной хронической инфекцией часто предлагается амбулаторное лечение. Все диспансерное наблюдение осуществляется инфекционистом, педиатром или иммунологом. После заболевания инфекционным мононуклеозом устанавливается диспансерное наблюдение в течение 6 месяцев после заболевания. Ежемесячно проводятся осмотры, при необходимости консультации узких специалистов: гематолога, иммунолога, онколога, ЛОР-врача и др. Лабораторные исследования проводят ежеквартально (1 раз в 3 мес) и при необходимости общий анализ крови проводят ежемесячно в первые 3 мес.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Положительные результаты Анти ВЭБ IgM и Анти ВЭБ IgG выявлены в наибольшем проценте (34,0%) среди девочек до 10 лет - положительные результаты (55,0%). 12% положительных результатов для антител к ВЭБ IgM указывали на острое заболевание, а 34,0% положительных результатов для антител к ВЭБ IgG указывали на хроническое заболевание.

2. В большинстве случаев одного теста на антитела недостаточно для постановки диагноза, поэтому для сравнения результатов необходимы повторные лабораторные исследования через 2 недели, 4 недели, 1,5 месяца, 3 и 6 месяцев. Алгоритм динамического исследования и его необходимость должен определять только лечащий врач..

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гурцевич В.Е. Вирус Эпштейна-Барра и классическая лимфома Ходжкина. Клиническая онкогематология.2016;9(2). стр. 101-114
2. Джумамуродов, С. Т., Ёдгорова Н. Т. (2018). Оценка устойчивости к ВИЧ молекулярно-генетическим методом «сухая капля крови». Редколлегия, 124
3. Нурузова З.А., Файзуллаева З., Маматмусаева Ф.Ш., Сейфуллаева Б.С. Современная лабораторная диагностика, учебно-методическое пособие, Ташкент 2021, стр. 40.
4. Смирнова К.В., Дидук С.В., Сенюта Н.Б., Гурцевич В.Е. Молекулярно-биологические свойства гена LMP1 вируса Эпштейна- Барр : структура, функция и полиморфизм. Вопросы вирусологии . 2015;60(3):5-13.

5. Ёдгорова Н.Т., Абдиева М.Б., Эшбекова Л.Ш. Иммунофермент анализ метод Вирус Эпштейна -Барр диагноз и его перспективы ///
6. Рикинсон А.Б., Лонг Х.М., Палендира У. и др. Клеточный иммунный контроль над вирусной инфекцией Эпштейна-Барр: новые уроки из клиники и лаборатории *Trends Immunol.* 2014;35(4):159–69. doi : 10.1016/j.it.2014.01.003.
7. Огембо Дж. Г., Каннан Л., Гиран И. и др. Рецептор комплемента человека тип 1/CD35 представляет собой рецептор вируса Эпштейна-Барра. *Сотовый представитель* 2013 ;3 (2):371–85.doi:10.1016/j.celrep.2013.01.023.
8. Кемпкес Б., Робертсон Э.С. Латентность вируса Эпштейна-Барра: текущие и будущие перспективы. *Карр Мнение Вирол.* 2015 ;14:138–44 . doi : 10.1016/j.coviro.2015.09.007.
9. Гуо Л., Тан М., Ян Л. и др. Онкопротеин LMP1 вируса Эпштейна-Барр опосредует выживающую активацию p53, способствуя прогрессированию клеточного цикла G1/S при карциноме носоглотки. *Int J Mol Med.* 2012;29(4):574–80. doi : 10.3892/ijmm.2012.889
10. Xiao L, Hu ZY, Dong X и др. Ориентация на онкопротеин вируса Эпштейна-Барр Опосредованный LMP1 гликолиз повышает чувствительность карциномы носоглотки к лучевой терапии . *Онкоген.* 2014;33(37):4568–78. doi : 10.1038/onc.2014.32.
11. Энгельс Н., Янг Г., Эммерих С.Х. и соавт. Передача сигналов LMP2A вируса Эпштейна-Барра по статусу *nascendi* имитирует сигнал активации, подобный рецептору антигена В-клеток. *Клетка Коммунальный сигнал.* 2012;10(1):9. doi : 10.1186/1478-811 X -10-9.
12. Маматова Р.Н., Миркасимова Х.Х., Абдуллаев У.М. ХАНТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ И ЛИХОРАДКА ЗАПАДНОГО НИЛА СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИК.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АГРЕССИВНОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИТОНИТА У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВОЙ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Турсунова Дилнура Акрам кизи

*студентка 3 курса лечебного факультета Самаркандского
Государственного Медицинского Университета*

Актуальность: В мире язвенной болезнью ежегодно болеют 4 миллионов человек, а перфорация язвы происходит у 5% из них. Перфорация хронической язвы возникает у 15% больных с язвенной болезнью. У 0.6-5.5% больных имеют место явление повторной перфорации. Необходимо отметить, что за последнее десятилетие был отмечен как общий рост заболеваемости населения язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, так и увеличение количества осложненных форм язвенной болезни. Например летальность при перфорации колеблется от 1,3% до 29,4%.

Одной из основных нерешенных задач в лечении больных с перфоративными язвами является вопрос выбора объема первичной операции. Одни авторы предлагают выполнять простое ушивание перфорационного отверстия. Другие осуществлять иссечение язвы с пилоропластикой, а третьи авторы – резекцию желудка. Это связано с тем, что выраженность перитонита влияет на выбор способа первичной операции при перфоративной язве двенадцатиперстной кишки, а прогрессирование перитонита у каждого пациента происходит по-разному. До настоящего времени не существует объективных признаков агрессивности течения перитонита, и поэтому нет единого мнения о возможных сроках выполнения патогенетически обоснованного оперативного пособия у этих больных.

Ключевые слова: язва, перитонит, агрессивность течения, Ph экссудата брюшной полости, первичное оперативное вмешательство.

Материалы и методы исследования: Исследование было выполнено на основании полученных научных результатов и выводов, которые были определены использованием достаточного количества клинического материала (312 пациентов), современных и информативных методов исследований и статистической обработки данных.

Результаты исследования: Было проведено изучение результатов лечения 312 пациентов, последовательно поступивших в стационар с перфорацией язвы двенадцатиперстной кишки. Критериями включения в исследование были: наличие у больного язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, осложненной перфорацией и распространенным перитонитом; длительность от момента перфорации больше 6 часов. Этот срок был обусловлен тем, что в период до 6 часов от момента перфорации хирург может

выполнять любой объем оперативного пособия, а после 6 часов необходимо минимизировать объем операции. Критериями исключения из исследования были: наличие у больного язвенной болезни желудка, осложненной перфорацией; отказ от оперативного лечения; наличие у больного какой-либо другой экстренной хирургической патологии, требующей оперативного лечения. [1].

Все пациенты были разделены на две группы. Контрольную группу составили 260 больных, результаты лечения которых оценивали ретроспективно. В основную группу вошли 52 пациента, лечение которых осуществляли на основании разработанных принципов. Эту часть исследования проводили проспективно. Среди больных, вошедших в исследование, было 237 мужчин и 75 женщин. Средний возраст пациентов составил $52,3 \pm 6,7$ лет. 268 больных обратились за медицинской помощью в первые 24 часа от начала заболевания (85,9%), 44 (14,1%) позднее 24 часов. У 102 больных (32,7%) язвенный анамнез отсутствовал и перфорация была первым проявлением язвенной болезни. У всех больных перитонит был распространенным. Степень тяжести перитонита оценивали по Мангеймскому индексу перитонита. [2].

Для выработки критериев, на основании которых интраоперационно и индивидуально могло быть принято решение о выполнении операции, которая бы отвечала принципам, предъявляемым к операциям при перфорации язвы двенадцатиперстной кишки, у пациентов контрольной группы было проведено исследование экссудата брюшной полости. У 102 пациентов контрольной и 52 пациентов основной группы был проведен посев экссудата на рост микрофлоры. После выполнения лапаротомии брали 5 мл экссудата из брюшной полости и помещали его в стерильную пробирку. Исследование проводили в бактериологической лаборатории клиник СамГМУ. Определение pH экссудата брюшной полости выполняли с помощью pH-метра. Продолжительность исследования не превышала 10 минут и не влияла на скорость выполнения операции. [3].

По результатам исследования среди 102 пациентов контрольной группы, которым было проведено измерение pH экссудата брюшной полости, 90 пациентов выздоровели и 12 умерли. При расчете среднего значения pH экссудата брюшной полости умерших пациентов было получено $6,09 \pm 0,44$. У 83% умерших пациентов значение pH экссудата было 6,4 и менее. При значении pH экссудата брюшной полости 6,4 и менее у всех пациентов в экссудате были высеяны анаэробные возбудители.

Для обоснования минимального, но в тоже время адекватного объема оперативного вмешательства были ретроспективно сопоставлены результаты операций простого ушивания перфорационного отверстия и операций иссечения язвы с пилоропластикой по Джадду. В данную часть исследования вошли 204 пациента контрольной группы. Эти пациенты были разделены нами

на две категории – категория I и категория II. Категорию I составили 54 пациента, которым было выполнено ушивание перфорационного отверстия. Категорию II составили 150 пациентов, у которых было выполнено иссечение перфоративной язвы с пилоропластикой по Джадду. Больные анализируемых категорий были сопоставимы по времени от момента перфорации и по характеру экссудата брюшной полости. [4].

Таким образом, у больных категории I возрастание летальности было статистически значимо ($p < 0,05$), а у пациентов категории II оно было статистически незначимо ($p > 0,05$).

От операции простого ушивания перфорационного отверстия язвы двенадцатиперстной кишки у больных с прогрессирующим перитонитом целесообразно отказаться поскольку при выполнении этой операции летальность становится статистически значимо выше на 60,9%. Оптимальным вариантом в подобной ситуации следует признать операцию иссечения язвы с пилоропластикой, которая не увеличивает ни время, ни травматичность вмешательства. [5].

При сочетании перфорации язвы двенадцатиперстной кишки с пенетрацией стенозом и кровотечением оперативное пособие должно быть направлено на устранение всех выявленных осложнений. Оптимальным объемом операции в данной ситуации следует признать операцию резекции 2/3 желудка предпочтительнее по способу Бильрот. Подобная тактика привела к статистически незначимому снижению летальности на 12,4%. Применение у больных с перфорацией язвы двенадцатиперстной кишки тактики выбора объема первичной операции, основанной на прогнозировании агрессивности течения перитонита, на фоне статистически незначимого снижения послеоперационной летальности на 1,5% привело к статистически значимому увеличению числа выполненных патогенетически обоснованных первичных операций на 18,6% при снижении относительного риска на 16,3% и отношении шансов 5,29.

Выводы: Таким образом, полученные данные об агрессивности течения перитонита при перфорации язвы двенадцатиперстной кишки расширяют современные представления об индивидуальной диагностике при данной патологии. Представляется целесообразным проведение исследований для оценки агрессивности течения перитонита, вызванного другими острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Интраоперационный способ диагностики характера микрофлоры при распространенном перитоните [Текст] / Вачев А.Н., Корытцев В.К., Антропов

И.В., Щербатенко В.Ю., Скупченко С.С. // Вестник медицинского института "Реавиз": реабилитация, врач и здоровье. – 2017. – Т.30. - №6. – С. 150 – 153

2. Выбор объема операции при сочетании перфорации язвы двенадцатиперстной кишки с другими осложнениями язвенной болезни [Текст] / Вачев А.Н., Корытцев В.К., Антропов И.В. // Хирургия. – 2013. - №11. – С. 29-31.

3. Первичное прогнозирование необходимости последующих релапаротомий у больных распространенным перитонитом [Текст] / Вачев А.Н., Корытцев В.К., Щербатенко В.Ю., Антропов И.В. // Материалы IX Всероссийской конференции общих хирургов с международным участием «Перитонит от А до Я». – Ярославль, 2016. – С.171-172.

4. Хирургическое лечение больных в терминальном состоянии при перфоративной язве двенадцатиперстной кишки [Текст] / Корытцев В.К., Дергаль С.В., Козлов А.А., Антропов И.В., Гарин Л.П., Кочетков О.И. // Хирургия. – 2011. - №8. – С. 87-88.

5. Почему следует отказаться от операции ушивания язвы двенадцатиперстной кишки, осложненной перфорацией? [Текст] / Вачев А.Н., Корытцев В.К., Антропов И.В., Щербатенко В.Ю. // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 2018. – Т. 178. - №3. – С. 41 - 44.

KICHIK VA O`RTA GURUH YOSHIDAGI BOLALARINI “KOINOT SIRLARI” BILAN TANISHTIRISH

Karimova Dilbar Tashpulatovna

Toshkent pedagogika kolleji o`qituvchisi:

Annotatsiya: Bugungi kunda maktabgacha ta`lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etishda rivojlantirish markazlaridan foydalanish masalasi asosiy masalalardan biriga aylandi.

«Bilish jarayonining rivojlanishi» sohasidagi o`quv-tarbiyaviy faoliyat “Ilk qadam” davlat o`quv dasturida berilgan yillik mavzuviy reja asosida, oy mavzulari va hafta mavzulariga asoslanib markazlarda va kun davomidagi turli faoliyatlarda olib boriladi.

Hafta mavzulari bo`yicha quyidagi rivojlantirish markazlari tashkil etiladi:

1. “Til va nutq” markazi.
2. “Qurish-yasash, konstruksiyalash va matematika” markazi.
3. “San`at” markazi.
4. “Ilm-fan va tabiat” markazi.
5. “Syujetli-rolli o`yinlar va drammashtirish” markazi.
6. Musiqa va ritmika markazi.

Tavsiya etilayotgan mashg`ulotlar bolalarga ilk astronomik tushunchalarni berish, ularning olam haqidagi tasavvurlarini kengaytiradi va kelgusida maktab ta`limida fizik, astronomik bilimlarni oson o`zlashtirishga poydevor bo`lib xizmat qiladi.

Tayanch iboralar: Ilyuminator-odatda suv osti kemalari va samalyotlarning sirlangan dumaloq oynasidir.

“Koinot sirlari” mavzusini markazlarda yoritish ishlari quyidagicha olib borilishi mumkin.(tavsiya)

3-4 yoshdagi bolalarni (“Ilm-fan va tabiat” markazi) **“Koinot sirlari” bilan tanishtirishda** birinchi kosmonavt Yu.A.Gagarin haqida tushuncha berish mazmuni quyidagicha bo`lishi mumkin.

Tarbiyachi: Bolalar qadimdan odamlar huddi qushlar kabi osmonda parvoz qilishni orzu qilishgan. Ertaklardagi uchar gilamlar haqida, Yalmog`iz kampirni supurgi ustiga minib uchganlarini eshitgansiz. Yillar o`tib insonlar osmonga qanotlar yasab uchishga harakat qilishgan, har xil ichiga xavo va gazlar to`ldirilgan sharlarda uchishgan. Koinotga parvoz qilib undagi sir-sinoatlarni bilish odamzodni har doim qiziqtirib kelgan va ularning orzusi bo`lib qolgan.

1961 yili 12 aprelda insoniyat orzusi ushaldi. Koinotga birinchi kosmonavt Yuriy Alekseevich Gagarin parvoz qildi. (Bolalarga kosmonavt Yuriy Alekseevich Gagarin portreti ko`rsatiladi)

Birinchi bor koinotga kosmik kemada insonning parvoz qilishi bu juda mashshaqatli va hatarli edi. Lekin kosmonavtning o`ziga ishonchi va koinotni bilishga,

o'rganishga bo'lgan qiziqishi va intilishi barcha to'siqlarni bartaraf etdi. U kosmik kemada Yerga nisbatan uzoq masofadan turib Yer sayyoramizning shar shaklida ekanligi va u uzoqdan juda kichkina bo'lib ko'rinishini kuzatdi. Bu rasmda kosmonavt Yuriy Alekseevich Gagarin skafandrda tushgan (Rangli illyustratsiyalar asosida tushuntirish).

YU. A. Gagarin birinchi koinotga parvoz qilgan qahramon kosmonavtdir.

Tajriba: Bolalar siz raketa qanday tezlikda uchishini ko'rishni xoxlaysizmi? Buni hozir biz oddiy rezina pufakchada ko'rishimiz mumkin. Mana hozir biz pufakchani havoga to'ldiramiz-deb pufakchani puflab havoga to'ldiradi va pufakchani teshigini mahkam ushlab turib so'ng qo'yib yuboradi. Shunda bolalar pufakchani tezlik bilan yuqoriga uchganini ko'rishadi. Pufakchani ichida havo qolmagach u yerga tushadi.

Tarbiyachi gapiradi: Raketa esa yoqilg'i yordamida uchadi. Yoqilg'i esa yanada kuchliroq va uzoqroq masofaga raketani uchirib ketadi. Shuning uchun raketa butun Yer kurramiz atrofini bemalol aylanib chiqishi mumkin. (Rasm ko'rsatiladi)

Rasm "Raketani rasmini chizamiz"

Bolalar raketani rasmini chizishni xoxlaysizmi? Bolalar oldilariga to'q ko'k rangdagi qog'ozlar tarqatiladi. Qog'ozning o'rtasiga raketa konturi oddiy qalam bilan chizib qo'yilgan bo'ladi. Raketani bolalar havo rang bo'yoqqa, uning ikkita doira shaklidagi illyuminatorlarini qizil ranga, yulduzlarni sariq randa bo'yashadi. (Yulduzlar hol qo'yish "mazok" usuli bilan bajariladi.) Raketa juda yuqoriga yulduzlar tomon uchadi. Raketani kosmonavtlar boshqaradilar.

Applikatsiya: Fazodagi kemalar.

Applikatsiya ishini bajarishda har bir bola individual ravishda fazo kemasini yasaydi. Bunda ularga salfetka yoki tualet qog'ozining ichidagi kardon naychasi, qog'ozdan yasalgan konus, tualet qog'oz, bo'yoq, mo'yqalam, yelim, arqoncha, gazeta kerak bo'ladi.

Topshiriq: Tarbiyachi gazetani stol ustiga qo'yadi. Har bir bolaga kardon naychalar beriladi, agar salfetkalar naychasi uzun bo'lsa uni ikkiga bo'lib beriladi. Har bir bola naychani istagan rangga bo'ysinlar. Naychani bir tomoniga yelim surilib unga konus yopishtiriladi. Tualet qog'ozlarini qizil, sariq rangga bo'yab uni naychani ikkinchi tomoniga yopishtiriladi. (U olovga o'hshatiladi) Har bir bola yasagan raketani arqonchaga ilib guruhning bir tomonidan ikkinchi tomoniga ilib qo'yish mumkin.

4-5 yoshli bolalar bolalar quyosh, oy, osmon, yer haqidagi ma'lumotlarni qiziqish bilan tinglaydilar. Katta maktabgacha yoshdagi bolalarga tabiat hodisalarini tushuntirib berish uncha murakkab emas, lekin kichik yosh bolalarga qanday tushuntirish mumkin?

Bu ishlar rivojlantiruvchi markazlarda tashkil etilishi maqsadga muvofiqdir. Buning uchun maxsus kartochkalar tayyorlanadi. Kartochkalar rangi va shakli har bir obyekt xususiyatini bildiradi.

Quyosh va oy tushunchalari bilan tanishish, sariq, oq ranglar va geometrik

shakllar haqidagi bilimlar mustahkamlanadi.

Bolalarga Quyosh va oy haqida topishmoqlar aytish mumkin.

1. Nur sochar issiq

Boqolmayman ko'zim qisiq. (Quyosh)

2. Bir parcha patir, Olamga tatir.

Dum-dumaloq barkash non, ko'k yuzida suzadi. (Oy)

3. Oltin kelganda kumush ketar

Kumush kelganda oltin ketar. (Quyosh, Oy)

Bolalar qarang oldingizda nima turibdi? (Sariq doira)

Sariq rangdagi doirani ko'zdan kechiramiz. U nimaga o'xshaydi (osmonga qaraymiz). Keling qumda quyosh rasmini solamiz. Doira atrofida to'g'ri chiziqlar chizilgan, bular quyosh nurlaridir. Quyosh kulishi mumkinmi? Quyoshga bir boqib uni kayfiyatini qum ustidagi rasmingizda aks ettiring. Endi boshqa oq rangdagi doira bilan tanishamiz. U oldingi doiramizdan nimasi bilan farq qiladi?

Men sizlarga topishmoq aytaman sizlar esa diqqat bilan tinglang.

Yoshligida o'roqday, O'rtasida cho'rakday.

Tosh ustida bir anor, Xadding bo'lsa ushlab ol.

Uzatsam qo'lim yetmaydi Barchaga birday. (oy)

Quyosh yoniga qumda oyni rasmini chizamiz. Ular bir-biri bilan nimasi bilan farq qiladi va nimasi bilan o'xshash?

Guruhga qaytib kelgach, rasmlarni yana bir bor qog'ozga chizamiz. Qog'ozni ikkiga bo'lib, kunduz va kechqurunni tasvirlaymiz va yana bir bor quyosh chiqqanda hamma yoq yorug' bo'lishini, oy chiqqanda qorong'u bo'lishi tushuntiriladi.

"Yulduzli osmon" Bolalarni osmondagi yulduzlar va yiduzlar turkumlarini bilan tanishtirish. Bolalarning lug'atiga yulduzlar va yulduzlar turkumlari nomlarini kiritish. Bu ish uchun qalin qora qog'oz; qog'oz teshgich (dirakol); yulduzlar turkumlari rasmlari; poyafzal qutisi; fonarcha kerak bo'ladi.

Tarbiyachi: Bolalar siz kechasi tungi osmonni kuzatganmisiz? Siz unda nimalarni ko'rgansiz? (Oy va yulduzlarni) Mana bu rasmga qarang, unda osmonda juda ko'p yulduzlar bop, bu yulduzlar orasida porlab turuvchi yulduzlar ham bor. Qadimda odamlar porlab turuvchi yulduzlarni chiziqlar bilan birlashtirib ulardan yulduzlar turkumlarini hosil qilishgan. (Bolalarga bir necha xil yulduzlar turkumlari namunalari ko'rsatiladi, nomlari bilan tanishtiriladi va takrorlantiriladi)

Bolalar hohlaysizlarmi hozir biz sizlar bilan guruh honamizdagi shiftda yulduzlar turkumlarini kuzatamiz. Unda ishni boshlaymiz...

Tarbiyachi uchun ko'rsatma:

Poyafzal qutisini bir tomonini kesib oling. Qora kartonli qog'ozdan huddi shunday o'lchovdagi to'g'rito'rtburchak shaklini qirqib oling. Ana shu qora kartonli qog'ozga mel bilan ixtiyoriy yuiduzlar turkumini chizing. Oq mel bilan belgilangan joylarni qog'oz teshgich bilan teshib chiqing. Song yulduzlar turkumlari chizilgan qora kartonli qog'ozni poyafzal qutisini qirqib tayyorlab qo'yilgan joyiga yopishtiring. (bir nechta

yulduzlar turkumlarini tayyorlab qo'yish mumkin) Xonadagi chiroqlarni o'chirib, pardalarni yoping. Boyagi poyafzal qutisi ichiga fonarchani yoqib qoying. Techikchalardan taralayotgan hurlarni shiftga qarating va bolalarni osmonda(shiftda) hosil bo'lgan yulduz turkumini kuzatishlarini ayting. Bolalar undagi yulduzlar sonini sanasinlar, so'ng siz uning nomini so'rang (takrorlasinlar).

Tarbiyachi uchun ko'rsatma: (Rasm va applikasiya)

Bolalarni yulduzlar turkumlari tasvirlangan rasmlar bilan tanishtiring;

Bolalarga ko'k rangdagi qog'ozlarni tarqating;

Bolalarga Oy va yulduzlar shaklini qirqishni topshiring ;

Bolalarga tayyorlangan qirqimlarni ko'k rangdagi qog'ozga yopishtirishlarini taklif eting, so'ng ular yopishtirgan yulduzlar qaysi yulduzlar turkumiga o'xshashib ketishini gapirishsin va ularni qora flamaster bilan birlashtirishlarini taklif eting;

Bolalar bilan "Tungi osmom" ko'rinishi jamovaiy ishni tashkil etishi mumkin.

Bolalarga qora rangdagi vatman qog'ozini bering;(tungi osmon ko'rinishi). Bolalarga oy va yulduzlar shakllarini qirqib, ularni bo'yoq va mo'yqalamdan foydalangan holda sariq ranga bo'yashi taklif eting. Bo'yab bo'lingan oy va yulduzlarni bolalar qora randagi vatman qog'oziga yopishtirsinar.

Bolalar tomonidan yasalgan yulduzlar va Oy tiniq osmonda porlab turganini aytib ularni jamoa bo'lib bajargan ishlarini rag'batlantiring. Bajarilgan ishni guruh honasidagi tabiat burchagiga ilib qo'ying.

"Koinot sirlari" mavzusini yoritishdan oldin bolalar bilan olib boriladigan ishlar bo'yicha tavsiyalar:

Ota-onalarga kechki sayrlarga ko'chaga chiqishganda tungi osmonni va undagi Oy, yulduzlar va ularni orasida porlab turuvchi yulduzlarni bolalari bilan kuzatishlarini topshiring;

Atrof-olam mashg'ulotlarida bolalarga tungi osmon, undagi yulduzlar, ayrim yulduzlar porlab turuvchi yulduzlar bo'lib, ular yulduzlar turkumini hosil qilishi haqida tushuncha bering;

Yulduzlar turkumlari va ularning nomlarining kelib chiqish tarixi haqida tushuncha bering;

Mavzuni yoritishda bolani dialogga chorlang;

Mashg'ulotlarni ko'rgazmalar asosida, ilg'or pedagogik texnologiya va AKT-lardan foydalanib tashkil eting;

Mashg'ulot jarayonida turli muammoli vaziyatlarni yuzaga keltirib, bolalarni yanada koinot haqidagi qiziqishlarini o'stirib, uni bilishga intilishiga erishing;

Biz bolalarga dunyo haqida qanday ma'lumot bersak u buni shunday qabul qilishini unutmang!

Bolalarga "Koinot sirlari" haqidagi bilimlarni ilmiy asoslangan holda bering!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.“Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari” O`RMTV Toshkent-2020
- 2.“Ilk qadam” Davlat o'quv dasturi O`RMTV Toshkent-2022
3. Google. com/

SHAXS HAYOTIDA MOTIVATSIYANING ROLI

Otabayeva Fotima Kamol qizi

Stajor o'qituvchi Urganch davlat pedagogika instituti

tel:+998-90-431-14-05

Annontatsiya: Ushbu maqolada pedagogik adabiyotlarda keltirilgan inson hayotining muhim boshqaruvchisi bo'lgan motiv, motivatsiya, maqsad, qiziqish, ustunovkalar haqida o'zbek, rus va xorij psixolog olimlarining tadqiqotlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Motiv, motivatsiya, ehtiyoj, qiziqish, maqsad, mayl, ustunovka

Garchand psixologik adabiyotlarda ayniqsa yosh va pedagogik psixologiyaga oid rnanbalarda motiv va motivatsiya masalasi ko'p bora ko'tarilgan bo'lsa-da, batafsil yoritilmagan. Masalan, ayrim psixologlar maktabgacha yoshda ayrim tarqoq situasion mayllar ma'lum motivlar tizimlariga aylanib borishini qayd etadilar. Biroq bu fikr atroflicha chuqurroq o'rganilmagan. Shunga muvofiq adabiyotlarda psixologlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar asosida rnotiv va motivatsiya tushunchtisi turlicha talqin qilingan. Eng keng tarqalgan ta'riflarga ko'ra, motiv - bu kishini faoliyatga undovchi kuch, sabab yoki ehtiyojlar yig'indisidan iboratdir. **Motiv** tushunchasiga olimlar tomonidan quyidagicha ta'rif beriladi:

A.Maslouning fikricha, motiv bu ehtiyojlar yig'indisidir.

S.L.Rubinshteynning "motiv bu ehtiyojning his qilirdshi va qondirilishi" deb takidlaydi.

"Motivatsiya - bu psixika orqali amalga oshuvchi determinasiyadir" deb takidlaydi, S.L.Rubinshteyn.

A.N.Leontev - Motivni inson faoliyatiga yo'nalgan aniq ehtiyojlar va uni qo'zg'atadigan voqelik deb hisoblaydi. Motiv -ma'lum ehtiyojlarni qondirish bilan bog'liq faoliyatga undovchi sabab.

V.S.Merlin motivlar tizimlarining ayrim jihatlarini ancha batafsil yoritib bergan. U motivlar tizimlarining shakllanish jarayonini quyidagicha tasavvur etadi: "Turli motivlar bora-bora o'zaro bog'liq va bir-biriga tobe bo'lib boradi hamda oxir oqibatdat motivlarning yaxlit tizimi vujudga keladi". V.S.Merlin fikricha, motivlar tizimining shakllanishi jarayonida nafaqat motivlar barqarorligi, balki motivlarni anglash kabi shartlar bajarilishini talab etiladi. Demak, V.S.Merlin bo'yicha motivlari tizimlari o'zaro bog'liq va bir-biriga tobe shaxs motivlarining bir butun yig'indisidan iborat.

Motivatsiya keng ma'noda inson hayotining murakkab ko'p qirrali boshqaruvchisi deb qaraladi,

Motivatsiya - insonni faoliyatga undashning rnurakkab, ko'p darajali tizimi bo'lib, u o'zida ehtiyojlarni, motiviarni, qiziqishlarni, ideallarni, intilishlarni, ustanovkalarni, emotsiyalami, normalarni, qadriyatlarai mujassamlashtiradi. Motivatsiya - murakkab tuzilma, faoliyatni harakatlantiruvchi kuchlar majmuasi bo'lib, u o'zini mayllar,

maqsadlar, ideallar ko'rinishida namoyon qiyadi va inson faoliyatini bevosita aniqlab, boshqarib turadi. Motivatsiya - odamni faol faoliyatga undovchi sabablar majmuidir.

Chet el olimlarining motivatsiya sohasidagi tadqiqotlari orasida G.Olportning motivlar funksional avtonomiyasi nazariyasi alohida o'rin egallaydi. Bu nazariyada motivlar transformasiyasi, tizimli rivojlanishi jarayon sifatida taiqin etiladi. G.Olport o'z konsepsiyasida tizimlarning umumiy nazariyasi g'oyalardan, ayniqsa, ochiq tizimlar haqidagi g'oyadan keng foydalangan. Oliming fikricha, shunday motivlar borki, ular yarim yopiq tizimlarning tabiatiga monand faoliyat ko'rsatadi va rivojlanadi, ya'ni funksional avtonomiyaga ega. Bir tizimga kiruvchi motivlarai Olport reaktiv, tashqi undovga rnuhtojlik qonunlariga bo'ysunuvchi motivlar, deb ataydi. Agar avvalgi tizim motivlarning perseverativ funksional avtonomiyasi, deb atalgan bo'lsa, keyingi tizimni G.Olport propriativ funksional avtonomiya, deb ataydi.⁴⁹

Respublikamizda ham motiv va motivatsiya ilmiy tadqiqot olib borayotgan olimlar tomonidan keng miqyosda o'rganib kelinmoqda. Jumladan V.A.Tokarevaning "Kichik maktab yoshidagi bolalarning ijtimoiy burchga nisbatan shaklanish psixologiyasiga" bag'ishlangan tadqiqotlarida o'quvchilar o'quv faoliyati motivlarini o'rganish borasida olib borilgan tadqiqotlarda va izlanishlarida burch motivini shakllanishiga jamiyataing ta'sirini o'rganish muhim ekanligi ko'rsatib o'tiladi.

E.G.G'oziev tadqiqotlarida o'smir o'quvchilarning o'quv faoliyatini boshqarish xususiyatlari o'quv faoliyatini rejalashtirish, o'z-o'zini nazorat qilish, o'z-o'zini baholash jarayonlari baqida mulohaza yuritiladi.

A.A,Fayzallaev ilmiy tadqiqotlarida shaxsning motivasion o'z-o'zini boshqarishning turli-tuman omillari ham ko'rib chiqilgan. Aniqlangan bu omillar shaxs motivatsiyasining xususiyatlariga motivasion boshqarishning amalga oshirish usullari va natijalariga tegishlidir..

E.Z.Usmonovanning iimiy tadqiqotida o'quvchilarning o'quv faofiyati jarayonidagi qarama-qarshilik, motivatsiya, ijod va shaxs muammolari o'rganilgan. Tadqiqot davomida ikki asosiy motivatsiya toifasining munosibligini tushunish muhim bo'lgan.

F.I.Haydarovning "Qishioq maktabi o'quvchilarida o'qish motiviarining shakllanishi" nomli ilmiy izlanishlarida o'quv motivlari ularning xususiyatlari, o'qitish jarayonida ijobiy va salbiy motivlarning ta'siri keng qamrovda o'rganilgan. Shuningdek, muallif o'quvchilarning yosh xususiyatlariga bog'liq holda o'qish motivlarini namoyon bo'lishining regional tafovutiarni o'rganishga asosiy e'tiborni qaratgan. Muallifning ishlariga nazar tashlar ekanmiz, o'qish motivlarini bir qator turkumlarga ajratgani, ya'ni obro'ga intilish, muvaffaqiyatga erishish va boshqalarni yuzaga kelishiga ta'sir ko'rsatuvchi obyektiv, subyektiv omillarni, shuningdek rivojlanish mexanizmlarini ishiab chiqqanligini ko'ramiz. u esa ta'lim faoliyatida o'quvchiga samarali yondashish mezonini hisoblanadi.⁵⁰

Maqsad — inson amaliy faoliyatining avvaldan fikran o'ylangan natijasidir.

⁴⁹ F.I.Xaydarov, N.I. Xalilova "Umumiy Psixologiya" 262- bet

⁵⁰ Rivojlanish psixologiyasi va Pedagogik psixologiya

Maqsad insonlarga xos bo'lib, uni kelajakning loyihasi, deb ta'riflash mumkin. Ehtiyoj, manfaat, motiv individ yoki ijtimoiy guruh xulq-atvori, faoliyatining muhim tarkibiy qismlari bo'lsa, Maqsad faoliyat yo'nalishini belgilovchi elementdir. Maqsadning shakllanishiga sub'yektning ehtiyoj va manfaatlari kuchli ta'sir o'tkazadi. Maqsadning real va noreal, qisqa muddatli va uzoq muddatga mo'ljallangan, asosiy va ikkinchi darajali va boshqa turlari bor. Real Maqsadlar sub'yektning imkoniyatlari, atrof muhitning holati va ob'yektiv qonuniyatlarni hisobga olsa, noreal Maqsadlar faqatgina sub'yektning orzu-istaklarini ifodalaydi, atrofdagi vaziyatni hisobga olmaydi⁵¹.

Qiziqish — shaxsning o'zi uchun qimmatli va yoqimli bo'lgan muayyan narsa va hodisaga munosabati. Bunda insonning o'ziga xos xususiyati bevosita mujassamlashadi. Qiziqish bilimlarni ongli, puxta, barqaror, anglagan holda o'zlashtirishda, ko'nikma va malakalarni shakllantirishda qo'l keladi, shaxs qobiliyati, zehni, uquvchanligini rivojlantirishga, olamni mukammalroq tushunishiga yordam beradi. Qiziqish insonda intilish, faollik, ichki turtki, ehtiyojni ro'yobga chiqarish manbai vazifasini bajaradi. Qiziqish shaxsning borliqqa tanlab munosabatda bo'lishida, o'ziga xos qaror qabul qilishida, o'zini - o'zi nazorat eta bilishida, maqsadga intiluvchanligida, yuzaga kelgan to'siqlarni yengishida ifodalanadi. Qiziqish shaxsiy va ijtimoiy, bevosita va bilvosita, keng va tor, beqaror va barqaror bo'ladi. Qiziqish sinchkovlik, qiziquvchanlik, bilishni o'z ichiga oladi. Odamlarni shaxsiy Qiziqishini idora qilishga o'rgatish, bu yo'nalishda mashqlantirish, treninglar, testlardan foydalanish intiluvchan, toliqmas xislatlarni shakllantirishga yordam beradi⁵².

Ehtiyoj A.Maslou ehtiyojlar ierxiyasi nazariyasi bilan mashhurdir. o'z nazariyasida A.Maslou ehtiyojlarning quyidagi ierarxik qatorini ajratadi; fiziologik ehtiyojlar, xavfsizlikka bo'lgan ehtiyoj, muhabbat va boshqalar bilan bog'liq bo'lish ehtiyoji, hurmatga bo'lgan ehtiyoj, insoning o'z yashirin imkoniyatlarini to'laro namoyon etish va ro'yobga chiqarish ehtiyoqi va boshqalarni kiritadi. A.Maslou fikricha, muayyan ehtiyojning qondirilish uchun avval ierarxik qatorda undan oldingi ehtiyoj qondirilgan bo'lishi talab etiladi. Boshqacha qilib aytganda, A.Maslou konsepsiyasida ierarxiyada yuqori o'rinni egallovchi ehtiyojlar quyi o'rindagi ehtiyojlarga tobedir. A.Maslou konsepsiyasida motivasion jarayonlar boshqaruvida odam ongining ishtiroki, boshqaruvdagi roli e'tiborsiz qoldirilgan Maslouning ehtiyojlar piramidasi motivatsiya mavzusidagi eng mashhur nazariyalardan biri hisoblanadi. Gumanistik psixolog Abraham Maslouning fikricha, bizning xatti-harakatlarimiz ma'lum bir ehtiyojlarni qondirishga yo'nalgan. Maslou insonning hayotda o'z o'rnini topishi masalasiga alohida urg'u bergan, bu jarayon o'z yashirin imkoniyatlari haqiqatga aylanishi uchun uning shaxs sifatida o'sishi va rivojlanishidan iborat.

Mayl — tirik organizmning biror ehtiyojini qondirishga intilishi. U qo'msash, noaniq ichki dard, sababsiz zerikish tuyg'ulari tarzida kechishi mumkin. Intilish, havas, tilak, xohish, ishtiyok, hatto orzu ko'rinishlarida ham mujassamlashadi. U bajo

⁵¹ <https://uz.wikipedia.org/wik>

⁵² <https://www.wikiwand.com>

keltirilgan taqdirda kishiga mamnuniyat baxsh etadi. Mayl kishidagi qobiliyat yoki endigina shakllanib kelayotgan individual hislatlarning darakchisi sifatida erta namoyon bo'ladi. Mayllarning ba'zilari rivojlanib, shaxsiy ehtiyoj va qiziqishga aylanadi, ba'zilari esa tormozlanib, batamom barham topali yoxud birining o'rnini ikkinchisi egallayli. Ijodiy yo salbiy, kuchli yoki zaif, ko'lami keng yoki tor, barqaror yo o'tkinchi mayllar bo'ladi.

Ustonovka -Psixologiya fanida xulq-atvor va faoliyatga qaratilgan anglanmagan mayllar orasida muayyan darajada tadqiq etilgan ustanovka -ko'rsatma berish, muammosi hisoblanadi.Ushbu umumiy psixologik masalani gruzin psixologi D.N.Uznadze va uning shogirdlari tomonidan keng ko'lamda o'rganilgan.Ustanovka sei inglizcha so'z bo'lib, U ko'rsatma berish, anglanmagan mayllar, yo'l-yo'riq ko'rsatish ma'nolarida qo'llanib kelinadi. Odatda, ustanovka deganda, bilish faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lgan ehtiyojni ma'lum uslubda qondirishga ruhiy jihatdan tayyorlik tushuniladi. Ustanovka shaxsning o'zi anglab yetmagan muayyan ruhiy holati yoki maylidir. Bunday holatda shaxs biron bir ehtiyojni qondirish mumkin bo'lgan ma'lum faoliyatga ruhan tayyor turadi.

Xulosa o'rnida aytish joizki, motivatsiya borasida ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Aynan motivatsiya sababli inson faol faoliyat bilan shug'ullanadi , ko'plab yutuqlarga erishadi. Inson hayotining ko'p tomonlama qamrab olgan boshqaruvchi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. F.I.Xaydarov, N.I. Xalilova "Umumiy Psixologiya" 262- bet T.2017
2. Z.T.Nishonova,N.G.Kamilova, D.U.Abdullayeva,M.X.Xolnazarova "Rivojlanish psixologiyasi va Pedagogik psixologiya "T.2018
- 3.<https://uz.wikipedia.org/wik>
- 4.<https://www.wikiwand.com>
- 5.<https://slidetodoc.com>

ВИДЫ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ СТАНЦИЙ И ПРИНЦИП ИХ РАБОТЫ

Жабборов Сардорбек Собирович

*Студент, Факультет Нефтегазового дела
«Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте»
Узбекистан, г. Ташкент*

Аннотация. В статье рассмотрены перспективы развития геотермальной энергетики, ее использование и разновидности геотермальных месторождений, а также виды геотермальных электростанций.

Ключевые слова: геотермальная энергия, тепло, пар, энергетика, геотермальная электростанция.

TYPES OF GEOTHERMAL STATIONS AND THEIR PRINCIPLE OF OPERATION

Jaborov Sardorbek Sobirovich

*Student, Faculty of oil and gas business
«Branch of Russian State University of Oil and Gas (NRU)
named after I.M. Gubkin in Tashkent»
Uzbekistan, Tashkent*

Abstract. The article discusses the prospects for the development of geothermal energy, its use and varieties of geothermal deposits, as well as types of geothermal power plants.

Keywords: geothermal energy, heat, steam, energy, geothermal power plant.

В настоящее время во всем мире огромное внимание заслужили «Возобновляемые источники энергии» (ВИЭ). С сокращением объёма нефтяных и газовых ресурсов многие страны мира стали всё больше уделять внимание на возобновляемые источники энергии. По мнению экспертов, в скором времени традиционные источники энергии такие, как нефть, природный газ и уголь, будут заменены возобновляемыми источниками, то есть переход со старой энергетики к более новой. Такой переход носит термин «Энергетический переход».

Энергетический переход – это структурное изменение в энергетической системе, при котором наблюдается увеличение доли новых источников энергии и постепенное уменьшение или полное вытеснение старых источников. Всего энергетических переходов 4. Сейчас мир находится в процессе четвёртого перехода: переход к «зелёной» энергии.

Возобновляемые источники энергии – это энергоресурсы, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми. Принцип использования

таких источников заключается в выработке электро- и теплоэнергии из постоянных природных процессов в окружающей среде, а также в применении ее в техническом плане. К возобновляемым источникам энергии входят солнечный свет, ветер, приливы и отливы, биотоплива и геотермальная энергия Земли. Последняя, в свою очередь, имеет большие перспективы в будущем.

Геотермальная энергия – разновидность возобновляемых источников энергии, основанная на теплоте, вырабатываемой в недрах земли. Зависимость между температурой Земли и глубиной называется геотермальной ступенью, и она такова: на каждые 30 м температура Земли увеличивается примерно на 1К. Если провести несложные вычисления, то обнаруживается, что при глубине 3000 м температура составит приблизительно 100°C. Это означает, что при такой глубине будет кипеть вода. Следовательно, средняя глубина ГеоТЭС составляет 3-5 км. Но в некоторых местах геотермальная ступень может быть и меньше. Например, территории вблизи вулканических очагов имеют свойственна геотермальная ступень в 2-3 м, а порой даже и 0,5 м.

По температурному показателю термальные воды делятся на три категории:

1. высокопотенциальные (с температурой более 100°C);
2. среднепотенциальные (с температурой 70-100°C);
3. низкопотенциальные (с температурой ниже 70°C).

Рисунок 1. Принцип работы геотермальной электростанции.

По типу месторождений источников геотермальной энергии проектируется геотермальная электростанция. Разновидностей основных геотермальных электростанций всего три.

Гидротермальная станция

Принцип работы гидротермальной станции основывается на раскручивании турбины генератора. Пластовый горячий пар поднимается,

раскручивая лопасти турбины генератора, а после устремляется в атмосферу Земли. Это считается идеальным условием. В большинстве случаев из пласта поступает пароводяные смеси, у которых температура выше 150°C. В такой ситуации перед турбиной устанавливается сепаратор. Сепаратор отделяет пар от воды, тем самым пар направляется в турбину. Остаточная горячая вода потечет в расширители, где под воздействием низкого давления отделится дополнительный пар.

Бинарные геотермальные станции

Бинарные геотермальные станции строятся тогда, когда температура геотермальных источников ниже 100°C. Здесь помимо турбины используют также специальные жидкости. Жидкость из пласта поступает не в турбины, а в теплообменную камеру, где теплота пластовой воды передается рабочей жидкости, у которой температура кипения намного ниже, чем у воды. Рабочая жидкость превращается в пар, раскручивает турбины, конденсируется и поступает обратно в теплообменную камеру, и так по кругу. В качестве рабочей жидкости можно использовать, например, фреон, а точнее один из видов фреона, фтордихлорбромметан, который кипит при температуре 51,9°C.

Петротермальная станция

На примере бинарных геотермальных станций можно понять, что месторождений с разогретыми подземными источниками не так много. Это кардинально ограничивает выработку энергии, поэтому нашелся иной подход к выработке энергии. Раз в пласте нет воды, то ее закачивают туда. Следовательно, принцип петротермальной станции заключается в закачивании воды в скважину с разогретой породой. Попадая в разогретеные прослойки породы, вода превращается в пар и поступает в турбины. При этом требуется пробурить несколько скважин, чтоб через одну закачивать воду в пласт, а через другие – выкачивать пароводяные смеси. Таким образом, имеем искусственный гидротермальный принцип выработки энергии.

Основными достоинствами геотермальной энергии считаются неисчерпаемость и независимость от среды и времени суток. Такую энергию можно использовать для генерации электроэнергии, обеспечения теплоснабжения и водоснабжения. Сократятся выбросы парниковых газов в атмосферу Земли, урегулируется потребность в углеводородах (нефть и газ). Также следует рассмотреть экономическую эффективность такого подхода. Стоимость электроэнергии, вырабатываемой на геотермальных станциях, в 3 раза дешевле, чем на ветряных электростанциях и в 10 раз – на солнечных электростанциях.

Но также стоит учесть, что геотермальная энергетика имеет недостатки. Для получения геотермальной энергии необходимо пробурить скважину, что разрушает почвенно-растительный покров земли; увеличивается вероятность микроземлетрясений при гидравлическом разрыве пласта; необходимо обратно

закачать отобранную воду в подземный водоносный горизонт; возникновение потоков различных токсичных веществ таких, как ртуть, сера, аммиак, мышьяк и другие токсичные вещества. Решением этих последствий является внедрение циркуляционной системы. Благодаря такой интеграции в процессе добычи геотермальной энергии снизится количество осложнений и аварийных ситуаций. Отобранная вода из скважины будет обратно закачиваться в пласт, что не создаст перепадов давлений в пластах, откуда выкачивали воду, а также сократит вероятность газопроявлений в ходе работ. Однако циркуляционная система требует электроэнергии, а твердые осадки в трубопроводах и скважинах способствуют быстрому выходу их из эксплуатации.

Следственно, отрицательное влияние и последствия геотермальной энергетики на природу и человека сведены к минимуму. Востребованность геотермальной энергии в настоящее время высока. Обусловлена она: во-первых, истощением запасов углеводородов; во-вторых, ее экономическая эффективность во всем мире; в-третьих, широким спектром применения в различных отраслях. При таком раскладе геотермальная энергетика имеет перспективу дальнейшего развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Попов М. С. Геотермальная энергетика в России / М. С. Попов — М.: «Энергоатомиздат», 1988. — 294 с.
2. Максимов И. Г. Альтернативные источники энергии / И. Г. Максимов — М.: «Эко-Тренд», 2005. — 387 с.
3. Феофанов Ю. А. Геотермальные электростанции / Ю. А. Феофанов — М.: «Эко-Тренд», 2005. — 217 с.
4. Алхасов А. Б. Геотермальная энергетика: проблемы, ресурсы, технологии / А. Б. Алхасов — М.: «Физматлит», 2008. — 376 с.
5. Жабборов С.С. Geothermal energy and its development prospects [Электронный ресурс] // Journal of innovations in scientific and educational research, 2022. — №13. — С. 439-441. URL: <https://bestpublication.org/index.php/jaj/issue/archive> (дата обращения:)
6. Геотермальная энергетика: как тепло Земли превратили в эффективный энергоресурс [Электронный ресурс]. URL: <https://habr.com/ru/company/toshibarus/blog/442632/> (дата обращения: 10.12.2022)
7. Геотермальная энергия и ее характеристики [Электронный ресурс]. URL: https://energobelarus.by/news/V_mire/geotermalnaya_energiya_i_ee_kharakteristiki / (дата обращения: 10.12.2022)

ALISHER NAVOIYNING “TUHFAT UL- AFKOR” QASIDASIDA ORIF OBRAZI TALQINI

Narzullayeva Yulduz Bahodirovna

BuxDU Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik yo`nalishi 2- kurs magistranti

Ma'lumki, mumtoz adabiyot tasavvuf bilan chambarchas bog`liq holda o`rganiladi. Chunki, tasavvufga oid ilohiy tushunchalar va obrazlar klassik adabiyotimizga ham bevosita ko`chib o`tgan. Ushbu tasavvufiy obrazlardan bir orif obrazidir. Orif kim? Dastavval, shu so`zning ma`nosiga to`xtalib o`tsak. Orif- Allohni, sifatlarini, fe`llarini va ismlarini kashf va mushohada yo`li bilan taniydigan odam. Orifi billah- Alloh haqida ma`rifat va irfon egasi bo`lgan, komil inson, hikmat va asrorga oshno bo`lgan, fano martabasiga erishgan valiy, ilohiy ma`rifatni egallagan kishi. Ma`rifat esa arabcha “arafa” so`zidan olingan bo`lib, “bilish”, “tanish” degan ma`noni anglatadi. Ya`ni, Allohni tanish ilmidan xabardor odam. Junayd Bag`dodiy orifni idish rangiga moslab rangini o`zgartiradigan suvga qiyos qilgan va bu qiyosi bilan orifning har bir vaziyatga mos tarzda harakat qilib, holatini o`zgartirishini nazarda tutgan. Ushbu obraz mumtoz adabiyotimizda uchraydigan an`anaviy obrazlardan biri hisoblanadi. Shuningdek, Navoiy ijodida ham orif obrazi salmoqli o`rin egallagan. Buni Alisher Navoiyning “Sittayi zaruriya” qasidalar turkumiga kiruvchi “Tuhfat ul-afkor” qasidasi misolida ko`raylik. Ushbu qasidada Navoiy dastlab, faqrlik maqomi haqida payg`ambarimiz Muhammad (s.a.v)ning hadislariga ham to`xtalib o`tishni joiz ko`radi.

Rah syi Haq behad, ammo hast aqrab rohi faqr,

Bahri on-k «Al-faqrū faxrū» guftai payg`ambar ast.

Baytning mazmuni: Haqqa olib boradigan yo`llar ko`p, ammo tez eltuvchi va yaqin yo`l—faqr yo`lidir, shuning uchun ham payg`ambar «alfaqru faxri» (faqirlik faxrimdir) degan. Bu o`rinda «alfaqru faxriy», ya`ni «faqrlik mening faxrimdir» iborasi Muhammad payg`ambarning hadislaridandir. Yuqoridagi misralarda Navoiy tamsil san`atini qo`llab, «Olloh dargohiga olib boradigan yo`l ko`p, biroq «faqr» yo`li eng yaqin qo`ldir» deb hazrat payg`ambarimizning so`zlarini dalil sifatida keltiradi. Faqr atamasining tasavvufiy ma`nosi Haqqa yetishishga monelik qiladigan barcha to`siqlar (o`zlik, kibruhavo, g`urur, manmanlik, nafs talablari, mol-mulk va mansabjoh orzusi va hok.)dan voz kechib, ko`ngilni Haq nazargohiga aylantirishdir. Navoiy yuqoridagi baytda tamsil san`atini qo`llab, hali qiz Maryamga Iso farzand bo`lgani kabi yangi, ochilmagan teran ma`nolardan jonga rohat baxsh etuvchi holat va kayfiyatlarning yuzaga kelishi ajablanarli emas, degan mazmunga ishora qiladi.

Faqr- tariqat yo`liga kirgan orifning to`rtinchi maqomi; faqirlik bu moddiy yetishmovchilik yoki tilanchilik qilish emas, balki Allohu taborak oldida o`zini ojiz, g`arib va faqir his qilishdir

Qasidaning quyidagi baytida esa Navoiy orif qanday bo`lishi kerakligiga urg`u berib o`tadi:

*Mardro xatti nayot amvoqi xunobi dil ast,
Rindro hirzi qadah arqomi davri sog'ar ast.*

Baytning mazmuni: Ushbu baytni tahlil qilishdan avval, ayrim tasavvufiy istilohlarning izohiga to'xtalib o'tish joiz:

Xat- kibriyolik (ulug'lik, buyukli) hijobi; g'ayb olami.

Xunob- qon suvi

Rind- botinan xudojo'y, taqvodor bo'lsa-da, zohiran mayxo'r, ishratparast bo'lib yashovchi kishi

Qadah- ko'ngil timsoli

May piyolasi- ma'rifat bodasidan to'la shayxning qalbi

Ushbu baytda chin orifning najot xati— yurak xunobi (qon suvi)ning to'lqinlari bo'lib, rindning qadah tumori (duosi) may piyolasi atrofidagi xatlardir. Ya'ni, haqiqiy orifning ilohiy najoti yurak xunobining to'lqinlaridir. Taqvodor kishining ko'nglidagi duosi esa ilohiy ma'rifatdan to'lgan orif qalbi atrofidagi xatlardir.

Mardro yak manzil az mulki fano don to baqo,

Mehrro yakryza rah az Boxtar to Xovar ast.

Baytning mazmuni: Haqiqiy orifga fano mulkidan to baqo mulkigacha bir manzil deb bil, quyoshga sharqdan g'arbgacha bir kunlik yo'ldir.

Fano- tasavvuf namoyondalarining fikricha "fano" holati va "o'zlikdan kechish" Allohning fazlu rahmati natijasidir. Solik o'zining fanoga erishganligini bilmasa, bu fanoning oliy bosqichi hisoblanadi. Chunki har qanday holatda so'fiyning Haq jamoli mushohadasiga sho'ng'iganligi "baqo" va "davom"dir. Zero, so'fiy fanofilloh bo'lsa, unga o'q va xanjar urilsa ham sezmaydi. Oriflar "fano"ni "baqo"ning boshlanishi deb aytishlariga sabab inson o'zida o'lib, Xudoga bog'lanib tiriladi. Shuning uchun ham Mansur Halloj "analhaq" (men Haqman) yoki Boyazid Bistomiy "subhoniyy, subhoniyy, mo a'zama sha'ni" (pokdirman, sharafliman naqadar ulug' mening sha'nim) deganlarida ikkovlari ham fano holida bo'lib, o'zlarini yo'qotgan va Xudoga ruhan bog'lanib ketgan edilar.

Baqo- mavju bo'lmoq, davom etmoq, yomon odatlarni tark etib yaxshi odatlarga ega bo'lish, inson va boshqa narsalarning quvvat va ta'sirini ko'rmasdan faqat Allohning quvvat va ta'sirini ko'rish. Allohdan boshqa hech narsani ko'rmaslik.

Mehr- quyosh

Andar in rah on ki dorad gom bar gomi rasul,

Arshparvozest, k-y ham rohrav, ham rahbar ast.

Baytning mazmuni: Bu (Haqqa eltadigan) yo'lda payg'ambar bilan izma-iz borgan kishi. Arshga parvoz qiladi, chunki u (payg'ambar) yo'l yuruvchi va yo'l boshlovchidir. Ushbu qasidada Navoiy orif obrazini payg'ambarimiz Mahammad (s.a.v) timsolida gavdalandirganlar. Payg'ambarimizga ergashgan kishi, shubhasiz, Arshga parvoz qiladi va haqqa yetishadi. Shu sababli, u kishini haqiqiy orif sifatida bilib, payg'ambarimizga ergashishni, ularga mos ummat bo'lish lozimligini aytib o'tganlar. Payg'ambarimizga ergashgan kishi, shubhasiz, Arshga parvoz qiladi va haqqa

yetishadi . Ilohiy ma`rifat nurlaridan bahramand bo`ladi. Navoiy qasidada orif obrazini xuddi shu tarzda gavdalantiradi.

«Tuhfat ul-afkor»ning yozilgan yili qasidaning xotima oldidagi quydagi baytda zikr etiladi:

Gasht «Yavmi çome'i shahri rajab» ta'rixini on,

Turfatar, k-on mohu rÿz itmomi yÿro mazhar ast.

Baytning mazmuni: Qasidaning yozib tugallanish tarixi «Yavmi jome'i shahri rajab» bo'ldi, ajabki, u oyu kun hisobi uning nihoya topganiga mazhardir.

Bu qasidaning ta'rixini rajab oyining jum'a kuniga to'g'ri keladi. Ajoyib joyi shundaki, shu kun va shu oyning abjad hisobi qasidaning tugallangan sanasini ham kursatadi, demak edi. Shunday qilib qasidaning tugallangan yili «yavmi jome' shahri rajab» so'zlari tarkibidagi harflarning son yig'indisidan kelib chiqadi (Hijriy 880, milodiy esa 1476 yil). Sadridin Ayniy «Alisher Navoiy» asarida ushbu ta'rixning yechimiga to'liq keltiradi (O'sha kitob, 1948. 38-sah.).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Alisher Navoiy Mukammal asarlar to'plami . 20-jild . Toshkent "Fan" nashriyoti , 2002.
2. Sayfiddin Rafiddinov Sittayi zaruriya. Toshkent "Fan" nashriyoti , 2005.
3. Ali Muhammadiy Xurosoniy . Devoni forsiy. Dushanbe "Donish" 2021.
4. Sadridin Ayniy . Alisher Navoiy . 1948. 38-sah.
5. Abdulhakim Tabibiy. Sayri tasavvuf dar Afg'oniston, Qobul, 1356 h. 81-bet

TUXUMDOR TOVUQLARGA OZUQA TARKIBIDAGI ANTIOKDANTLARNING TA'SIRI

Normurodova Go'zal Shuhrat qizi

Magistrant, Sharof rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti,

Samarqand shahri, O`zbekiston

Abdurahmonova Dilnavoz Lapas qizi

Magistrant, Sharof rashidov nomidagi

Samarqand davlat universiteti,

Samarqand shahri, O`zbekiston

Annotatsiya: *Ushbu maqolada tuxumdor tovuqlar ozuqa tarkibi va antioksidantlarning xususiyatlari o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: *parrandachilik, tovuq, tuxum, suv, vitamin, antioksidant, ozuqa, E vitamin, mahsuldorlik.*

Parrandalarda ovqatni hazm qilish traktini uzunligi boshqa chorva hayvonlariga qaraganda kichik bo'ladi. Parrandalaming ovqatni hazm qilish tizimi quyidagi xususiyatlarga ega:

~ tishlarining bo'lmasligi;

~ jig'ildonning bo'lishi;

~ kengaygan qizilo'ngachda temir moddasi bo'lmaydi;

~ ingichka ichakda nafaqat bez, balki muskulli oshqozon ham bo'ladi. Parrandalar ozuqani (yemni) ko'rish va sezgi organlari orqali tanlaydi. Og'iz bo'shlig'ida so'laklar yordamida namlangandan keyin ozuqajig'ildonga tushadi, u yerda to'planadi va qisman yumshaydi. Jig'ildondan u asta-sekin kichik bo'laklarda oshqozon beziga o'tadi, u yerda oshqozon sektalari bilan aralashadi. Undan keyin oshqozon muskullarida ozuqa parchalanadi va ingichka ichakka tuhsadi, natijada u yerda fermentativ parchalanishga uchraydi. Ichakning xuddi shu bo'lagida oziq moddalarining absorbsiyasi sodir bo'ladi. Faqat ozuqaning katta bo'lmagan qismi ko'richak va yo'g'on ichakda bakteriyalar yordamida parchalanib, oziq moddalarining absorbsiyalanuvchanligi nisbatan past bo'ladi. Mikrobiologik fermentatsiya mobaynida bir qism nam kletchatkalar kichik molekulali yog' kislotalariga aylanadi va ular absorbsiyadan keyin energiya manbai sifatida foydalaniladi. Mikroorganizmlar, shuningdek, B va K vitaminlarni sintezlaydi, bu bilan parrandalaming bu moddalarga bo'lgan ehtiyoji qisman ta'minlanadi. Ozuqalarni parrandalaming ovqat hazm qilish traktida bo'lish vaqti nisbatan qisqa bo'lad, shuning uchun fermentativ va mikroblilik hazm qilish boshqa hayvonlarga qaraganda past bo'ladi. Yuqori mahsuldorlikka erishish uchun ratsionga kletchatka miqdori karn bo'lgan yaxshi hazm bo'ladigan ozuqalar kiritish lozim.[1]

Tovuqlarning tuxum qo'yish mahsuldorligi ularning zotiga, saqlash tizimiga, parrandalarning qo'nish zichligiga, guruh o'lchamiga, tuxumga kiradigan tovuqlarni parvarishlash, jumladan, boqishni to'g'ri tashkil qilishga bog'liq. Tuxumga kirgan parrandalarda ozuqalarning ratsion tarkibi va me'yorlari tuxumning mahsuldorligi va po'choq tiniqligigagina emas, ba'ud undan chiqadigan jo'jalarga ham ta'sir qiladi. Ozuqadagi rang beruvchi moddalar tuxum sarig'ini belgilaydi.[1]

Tuxum mahsuldorligini ta'minlash uchun oziq moddalariga ehtiyoj tuxum miqdori, massasi, tarkibiga qarab belgilanadi. Tuxum mahsuldorligining jadalligi (1 kunda 100 ta tuxumga kirgan tovuq hisobiga to'g'ri keladigan tuxum) tuxumga kirgan kundan boshlab pasayib boradi, tuxumning og'irligi esa, aksincha, ortadi. Tuxumning og'irligi tuxumga kirgan tovuqning tirik vazniga bog'liq bo'lib, 40-75 gramm va undan ortiq bo'ladi.[1]

Tovuqlarning 60-62 gramm tuxumi tarkibida o'rta hisobda 7,3 gramm oqsil, 6 gramm yog' bo'lib, bu tuxum 413 KJ energiya saqlashiga to'g'ri keladi. Tuxum proteinining tarkibi irsiy izohlanadi, shuning uchun qimmatli aminokislotalar organizmda sintez bo'lmasligi sababli ozuqalar orqali kiradi. Tuxum yog'ining tarkibi ozuqa tarkibidagi yog'ning tarkibiga bog'liq bo'ladi. Yosh parrandalar bilan ta'minlash va jo'jalarning normal rivojlanishi uchun tovuqlarga beriladigan ozuqa tarkibida 1-2% limon kislotasi bo'lishi lozim. Tuxumning neorganik qismi po'choqda to'plangan kalsiydan tashqari tuxum sarig'i oqsilida mavjud.[1]

1-rasm. Tuxum yo'nalishidagi tovuqlarni boqish.

1-jadval

Bir bosh tovuqqa kuniga sarflanadigan ozuqa sarfi me'yorlari

Yoshi (hafta)	Ozuqa iste'moli (gr)	Yoshi (hafta)	Ozuqa iste'moli (gr)
18	82	26	112
19	92	27	114
20	98	28-40	115
21	100	41-50	114

22	104	51-61	113
23	106	62-72	112
24	108	73-80	111
25	110	-	-

Tovuqlarning yuqori potensial genetik mahsuldorligiga qat'iy muvozanatlashtirilgan ozuqa yem orqali erishish mumkin.

Tuxum vaznini yuqori bo'lishi ratsiondagi xom protein (oqsil), linolevaya kislotasi va metionin moddalarining miqdor darajasiga to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'ladi.[2]

2-jadval

Tovuqlarni fazalarga bo'lgan holda asosiy ozuqalar tarkibi, %

Ozuqa tarkibi	Tovuqlar Yoshi			
	17 hafta (mahsuldorlik 5% gacha)	18-45 hafta (5% dan yuqori) (1 chi faza)	46-65 hafta (2 chi faza)	66 hafta va undan yuqori (3 chi faza)
Bug'doy doni	38	40	40	38
Makkajo'xori doni	20	20	20	15
Soya shroti	15	15	10	8
Kungaboqar shroti	12	14	14	16
O'simlik yog'i	3	3	2,4	2,2
Lizin (monoxloridgidrat)	0,12	0,16	0,15	0,1
Metionin	0,14	0,18	0,15	0,15
Ozuqa ohagi (izvestnyak)	8	8,5	8,5	8,5
Trikalsiy fosfat	1,5	1,5	1,5	1
Osh tuzi	0,3	0,3	0,3	0,3
Choy sodasi	0,1	0,1	0,1	0,1
Bundan tashqari, vitamin-mineralli premixs	0,1	0,1	0,1	0,1

E vitamin antioksidant (oksidlanishni bo'g'ib qo'yuvchi) modda sifatida ham ta'sir ko'rsatadi: masalan, tokoferollar A vitamini va karotinning oksidlanishini susaytirib, organizm bu vitamindan yaxshiroq foydalanish imkonini yaratadi. Aksincha E vitamini yetishmasligi A vitaminning tez oksidlanib parchalanib ketishiga va qo'shimcha ravishda A avitaminozini yuzaga chiqishiga olib keladi. Bulardan tashqari E vitamini yetishmasligida hayvonlar organizmi to'qimalari membranalarining shikastlanish, eritrotsitlar gemolizi, oksidlanishli fosforlanish va lipogenez jarayonlarning susayishi kuzatiladi.

Odamlarda E avitaminozi va gipovitaminozi kuzatilmaydi, lekin kreatin va aminokislotalarni siydik bilan chiqarilishining kuchayishi kuzatiladi. E vitamini yurakning ishemiya kasalligiga qarshi kurashda juda muhim hisoblanadi. Uning

samaradorligi antioksidantlik xossalarini namoyon qilishidadir. Bu xossa onkologik, nafas olish, yurak-tomir tizimi kasalliklarining oldini olish, shuningdek teri qoplaminig elastikligi va tarangligini saqlashni ta'minlaydi. Bu vitamin urchish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatish bilan birga protrombozga qarshi faollikni oshirish hisobiga qandli diabetning oldini olish, uning qondagi miqdorini me'yorlashtirishda, immun tizim ishini mustahkamlashda ishtirok etishi isbotlangan. Yangi ma'lumotlarga ko'ra, yuqorida keltirilgan funksiyalar qatori E vitamini polituyinmagan yog' kislotalarining antioksidanti sifatidagi, shuningdek Se elementi almashinuvining boshqarilishidagi ahamiyati aniqlangan. E vitamini juda barqaror modda - kislot, ishqor, haroratning 200 C gacha oshirilishi uni parchalamaydi. Hayvon organizmi mahsulotlari yo'ldosh, gipofiz, jigar, mushak, charvi va h. k) da doimo ma'lum miqdorda tokoferol bo'lganligi uchun odamlarda uning yetishmasligi avitaminozga olib kelmaydi. Odam uchun bir kecha-kunduzda 5 - 20 mg miqdorda E vitamin zarur bo'ladi. [3]

E vitaminining antioksidant xususiyatlari o'pka va yurak faoliyatida, shuningdek, A, O vitaminlari va karotinoidlarning oksidlanishini oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Selen bilan birgalikda tokoferol membrana lipidlariga zarar etkazadigan molekulyar kislorod ta'sirini oldini oladi [4]. Alfa-tokoferol glutation peroksidazaning ajralmas qismi bo'lgan selenning metabolizmida muhim rol o'ynaydi. Membran lipidlarining avtooksidlanishini oldini olgan holda, a-tokoferol glutation peroksidazaga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi. E vitamini antioksidant bo'lsa-da, uning o'zi yog'larning oksidlanishining peroksid mahsulotlari tomonidan jiddiy ravishda yo'q qilinadi. Binobarin, ozuqa tarkibiga antioksidantlarni kiritish nafaqat yog'larning oksidlanishini, balki tokoferollarning yo'q qilinishini ham oldini oladi. Biokimyoviy jarayonlarda selen va E vitamini antioksidantlar rolini o'ynaydi, organizmning immunobiologik reaktivligini oshiradi. Ulardan foydalanish parrandalarning salomatligi va mahsuldorligini oshirishga xizmat qiladi [4,5].

1. Durst L., Viltman M. Qishloq xo'jaligi hayvonlarini oziqlantirish. - Nemis tilidan tarjima. - B. Abdolnizozov va R. Eshchanovlar umumiy tahriri ostida - Urganch 2010.
2. R. Ruziyev, A.Raximov, P.Raxmatullayev, X.Narmuxamedov, K.Xidirov, A.Komilov PARRANDALARNI BOQISH BO'YICHA USLUBIY QO'LLANMA Toshkent - 2019.
3. M. G. Safin, Y.S.Ro'ziyev. Vitaminlar Vitaminlar biokimyosi. TOSHKENT - 2015.
4. Klimenko T. Chorvachilikda antioksidantlar. Nima uchun erkin radikallar xavfli // Sut va ozuqa. 2004 yil. № 3(4). 35-39-betlar.
5. Temiraev R. Parranda go'shti uchun dietada probiyotiklar va antioksidantlar // Parrandachilik. 2007. No 10. S. 24-25

QUYON GO'SHTINING FOYDALI XUSUSIYATLARI .**Abdurahmonova Dilnavoz Lapas qizi***Magistrant, Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand Davlat Universiteti,
Samarqand shahri, O`zbekiston***Normurodova Go'zal Shuhrat qizi***Magistrant, Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand Davlat Universiteti,
Samarqand shahri, O`zbekiston*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada quyon go'shtining foydali xususiyatlari, ularning tarkibidagi anorganik va organik moddalarning miqdori, energetik qiymati jadvallar yordamida yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Quyon, go'sht, quyonchilik, yog', xolesterin, teri, oqsil*

Quyonchilik aholi orasida keng tarqalgan bo'lib, insonlar uchun go'sht va qimmatli mo'yna beradi. Quyon go'shti tez hazm bo'ladi va o'zining sifatini yangiligida; sur va konserva xolida ham saqlaydi. Quyon go'shti yumshoqligi va mazaligi bo'yicha parranda go'shtidan qolishmaydi, hazm bo'lishi jihatidan esa mol va cho'chqa go'shtidan ustun turadi. Shuning uchun qon bosimi, jigar va oshqozon kasalliklari bilan og'rikan bemorlarga parhez taom sifatida tavsiya qilinadi. Quyon go'sht mahsuloti berishi bilan birga, ular yengil sanoatni mo'yna bilan ham ta'minlaydi. Quyonchilikning yana bir muhim ahamiyati shundaki, ular uchun ko'p mablag' sarflanadigan qurilishlar talab qilinmaydi. Go'sht, teri uchun quyon boqiladigan fermalarda har bir ona quyondan o'rta hisobda 20 tadan bola, ya'ni yiliga 50 kg dan ortiq go'sht va 20 dona teri olinadi. Broyler quyon bolalarini semirtirish uchun boquvchi fermalar ularni onalari bilan boqib, yoshi 2-2,5 oylik va tirik vazni 2 kg cha bo'lganda boshqa xo'jaliklarga sotadi.[1]

Quyon boqish xo'jaligi, maktab va maktabgacha tarbiya muassasalarida ilmiy asosda va to'g'ri tashkil qilinsa, har bir ona quyon yil davomida 4-5 marta bolalashi mumkin. Bu esa 60-70 kg go'sht va 20-25 dona sifatli teri demakdir. Quyonlarning tirik massasiga nisbatan 70% ni, qoramolda esa 42-50-% ni go'sht tashkil etadi. Ko'rinib turibdiki, quyonlarda go'sht chiqishi, qoramolga nisbatan yuqoriroq.

Shifokorlarimiz quyon go'shtini parhez maxsulotlar qatoriga kiritadilar. Quyon go'shti konserva qilinganda ham, dudlanganda ham o'z mazasini va sifatini saqlab qoladi. Shuning uchun xorijiy mamlakatlarda quyon go'shtiga talab yuqoridir.

Yumshoqligi jihatidan quyon go'shti parranda go'shtiga o'xshab ketadi, kaaloriyaliligi jihatidan esa tovuq go'shtidan qolishmaydi. Quyon go'shtining xazm bo'lish darajasi, qoramol cho'chqa qo'y go'shtidan uqori turadi, chunki uning tarkibida yengil hazm bo'ldigan to'la qimmatli oqsillar ko'pdir. Quyon

go'shtining 100gr dan 90 grammi xazm bo'lsa, mol go'shtining shuncha qismidan 62 grammigina xazm bo'ladi. Shuningdek, quyon yog'i tez eriydi va hazm bo'lishi qo'y va mol yog'iga nisbatan yengildir. Demak, quyon go'shti yengil va miqdori jihatidan ko'p hazm bo'lib, organizmga ko'proq energiya berish qobiliyatiga egadir.

Hozirgi vaqtda fan va texnika jadal suratlarda rivojlanib borayotgan bir davrda aholi orasida qon bosimi asalligi ham ko'plab uchramoqda. Ana shu kasallikning sababchilaridan biri deb tibbiyot xodimlari xolesterinni ko'rsatmoqdalar.

Xolesterinning miqdori buzoq go'stiga nisbatan quyon go'shtida 2.7 marta kamdir. Tekshirishlardan shu narsa aniqlandiki, qari molning go'shtida xolesterinning miqdori buzoq go'shtiga nisbatan ancha yuqoridir.

Quyida biz M. F. Nesterina va I.M. Skruxinalarning "Ovqat mahsulotlarining ximiyaviy tarkibi" (Moskva, "Пищевая промышленности" 1979 y.) kitobidan olingan turli hayvonlarning 100gr yog'i va go'shti tarkibidagi xolesterinning miqdorini e'tiboringizga havola qilamiz:

Mol yog'ida -1.25 gr

Quyon yog'ida -1.40 gr

Cho'chqa yog'ida -0.33 gr

Buzoq go'shtida -0.11 gr

Quyon go'shtida -0.4 gr

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, biz ko'p istemol qiladigan mol, qo'y go'shtining tarkibida xolesterinning miqdori ko'p, quyon go'shtida esa juda kam.[2]

Quyonglar go'shtining kimyoviy tarkibi va biologik qiymati (100g mahsulotga nisbatan/g), (M±m, n=5)

1-jadval

Yosh/ kun	Ko'rsatkichlar	Guruhlar	
		Nazorat	Tajriba
60	Suv	72,9±1,35	73,9±1,28
	Oqsil	18,1±0,35	17,9±0,76
	Yog'	6,1±0,07	6,2±0,13
	Kul	1,1±0,07	1,0±0,04
	Energitik qiymati	165,0±2,02	160,0±2,00
120	Suv	70,1±1,09	70,3±1,15
	Oqsil	18,9±0,93	18,7±0,89
	Yog'	8,9±0,28	8,4±0,36
	Kul	1,0±0,07	1,0±0,08
	Energitik qiymati	196,0±2,09	186,0±2,85
180	Suv	63,4±1,40	65,5±1,41
	Oqsil	19,1±0,63	19,5±0,83

Yog'	15,4±0,56	12,6±0,58
Kul	0,9±0,07	0,9±0,04
Energitik qiymati	2530±2,30	230,0±2,07

Shifokorlarimiz quyon go'shtining parxezligini hisobga olib, uni kata yoshdagi odamlarga, qon bosimi ko'tarilgan kasallarga, jigar va medasi kasallangan bemorlarga, homilador ayollarga istemol qilishni tavsiya etadilar.

G'arbiy yevropa mamlakatlarida quyon go'shtining bozor bahosi, bro'yer jo'ja go'shtiga nisbatan 2-2.5 marta yuqoridir.

Mamlakatimizda keyingi yillarda quyonlar sanoat asosida ya'ni komplekslarda yetishtirilayapti. Shunday qilib quyonchilik chorvachilikning boshqa soxalariga nisbatan g'oyat yuqori rentable tarmoq hisoblanadi.[2]

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1.M.Z.Murtozayev, A.A. Kushakov , T.A.Aliboyev " Chorvachilik va parrandachilik asoslari".

«Fan va texnologiya» nashriyoti Toshkent- 2012

2.J.Qo'shoqov "Quyonchilik" o'quv qo'llanma. Toshkent "O'qituvchi" 1994.

ИННОВАЦИОН ТАЪЛИМ ТИЗИМЛАРИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

Мадина Улфатжоновна Махкамova

Чирчиқ давлат педагогика университети в.б. доценти

Аннотация: мақолада инновацион таълим тизимлари ва технологиялари ҳақида гап борган.

Калит сўзлар: таълим методлари, таълим технологиялари, инновацион таълим, таълим сифати.

Ҳозирги даврда рақамли технологиялар билан боғлиқ бўлган бир қанча самарадор инновацион технологиялар ҳаётимизга шиддат билан кириб келмоқда. Шунинг учун ҳам давлат ва жамият тараққиётини янада жадаллаштириш мақсадида Республикамиз раҳбарияти бир қанча муҳим қарорларни қабул қилди. Рақамли иктисодиёт шароитларида таълим жараёнини фаоллаштириш учун зарурий бўлган ақлли синф (**Smart Class**) инновацион таълим технологиялари комплекси (шу жумладан, **TMSC-Team Model Smart Classroom**, **ezStation- Lecture Capture System**, **HiLearning-Student Tablet Solution**, **ezVizion-Document Camera**, **Haboard-Interactive Whiteboard System**, **HiTech-Interactive Teaching System**, **WebClick-Web Interactive Response System**, **CloudAS-Cloud Computing, Diagnosing and Analysing Service**, **EEE Learning-Engage, Enrich, Enhance Learning**, **III Learning-Innovative**, **Interact, Improve Learning** каби замонавий таълим технологиялари тизимлари) нинг ташкил этувчилари ва уларни таълим жараёнида қўллаш бўйича бир қанча маълумотлар берилган.

Интерактив мулоқот тизимлари фаол таълим жараёнини кучайтириш учун ишлаб чиқилган технологиялардан бири бўлиб, унинг ёрдамида дарсда талабаларнинг ўқитувчи билан бевосита маълумот алмашинуви амалга оширилади (айниқса катта гуруҳларга маърузалар ўқилганида бу тизимдан фойдаланиш жуда қўл келади). Қуйидаги расм кўринишида тушунилиши мумкин бўлган ушбу тизимга турли хил атамалар билан ном берилган:

Масалан, **WRS** (wireless response systems), **GRS** (group response systems), **PRS** (personal response systems), **ISRS** (interactive student response systems), **ILS**

(interactive learning systems), IRIS (interactive audience response system), IE (interactive engagement), H-ITT (hyper-active interactive teaching technology), ERS (electronic response systems), CRS (classroom performance systems), ARF (audience-paced feedback systems) va SRS (Student Response System) atamalari pedagogik adabiyotlarda kўproq ishlatiladi. Biz esa ushbu taхdiliy maълumotnomaда SRS atamasini kўllashni maълул kўrdik. Ushbu технология taълim tizimida 1960 yillardan bери kўllanilib kelinadi. SRS технологиясининг rivoжlanishini quyidagi uchta avlodga bўlib ўrganishimiz mumkin:

1-avlod - 1960-1970 yillar - хусусий korxonalarda ishlab chiqilgan ёки tijorat uslubida tarқatiladigan SRS tizimlar bitта синф miқёсidaгина kўllanilganlar.

2-avlod - 1980-2000 yillar - bunda мулоқот tizimi инфрақизил ёки радио tўlқинли пултлар ёрдамида амалга оширилган.

3-avlod - 2000 yillardan hozirgacha - Интернет tizimi imkoniyatlaridan foydalanaдigan tizimlardan foydalaniла бошланди.

Raqamli iqtisodiyet va raqamli технологияlar хўжалик юритиш ҳамда taълimning илғор замонавий шакли bўlib, unda taълim бериш жараёни va уни бошқаришнинг асосий фактори сифатида маҳсус дастурий-техник воситалар, raqamli kўринишдаги катта maълumotlar мажмуи va уларни қайта ишлаш жараёни хизмат қилади. Олинган натижаларни амалиётда ишлатиш эса анъанавий taълim шаклларига nisbatan анча катта самарадорликка эришишга имкон беради. Misol сифатида турли хилдаги taълim технологиялари, sunъий интеллект, автоматик бошқарув жараёнларини, 3D-технологиясини, булутли технологиялардан foydalaniшни, masofaviy taълimiy хизматлари kўрсатишни, aқlli технологияlar ёрдамида самарадор дарс бериш жараёнларини келтириш mumkin. Butun жаҳон iqtisodiy kенгаши (ДАВОС)нинг эксперти Клаус Швабнинг iqtisodiyetni raqamlashtirishning 2025 yilgacha bўlgan ҳолатини quyidagicha tavsiflayди va буни tўrtinchi bosқich инқилоби deb атайди:

- Машинавий taълim бериш va masofaviy taълim rivoжланади;
- MOOC - Ommaviy ochiq online kurslar global miқёсда faоliyat kўрсатади;
- 3D-технологияlar ёрдамида биринчи avtomashinalar chop қилина бошлайди;
- Aҳolini rўyxatga олиш катта maълumotlar bazalari orқали амалга оширила бошлайди;
- Имплант мобил қурилмалар пайдо бўла бошлайди;
- 10% инсонлар интернет tizimiga уланган кийим-кечакларга эга бўладилар;
- Кенг истеъмол товарларининг 5%и 3D -технологияlar ёрдамида яратилади;
- Aҳолининг 90% қисми смартфонlardan foydalanaдилар;

- Аҳолининг 90% қисми доимий равишда интернетга уланган бўладилар;
- Инсонларнинг 90%и маълумотларни исталган муддатга ва текинга сақлай олиш имкониятига эга бўлади;
- Интернет тармоғига 1 триллионга яқин датчиклар уланган бўлади;
- Илк робот-фармацевт ишга тушади;
- Кузойнакларнинг 10%и интернет тармоғига уланган бўлади;
- 3D-технологиялар ёрдамида инсон органлари яратила бошланади;
- Сунъий интеллект 30% гача корпоратив аудит текширувларини амалга оширади;
- Солиқлар йиғиш блокчейн технологияси орқали амалга оширила бошлайди;
- Жаҳон ялпи ички даромадининг 10% қисми блокчейн технологияларида сақланади;
- Директорлар кенгашининг таркибида биринчи сунъий интеллектли робот иштирок эта бошлайди.

Рақамли технологиялар ва таълим соҳасидаги мутахассисларга яхши маълумки, бундай турдаги замонавий иқтисодиёт ривожланишининг асосий ҳал қилувчи технологияларига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- Катта ҳажмли маълумотлар билан ишлаш технологиялари – BIG DATA;
- Блокчейн технологиялари;
- Криптовалюталар ва ICO (Initial Coin Offering) технологиялари;
- 3D-технологиялар (аддитив технологиялар);
- Сунъий интеллект – Artificial Intellect - AI;
- Нейротехнологиялар;
- Квант технологиялари;
- Буюмлар интернетети – Internet of Things - IoT);
- Робототехника ва сенсорика;
- Рақамли электрон платформалар;
- Булутли технологиялар – Cloud Technologies;
- Мобил технологиялар;
- Виртуал ва қўшимча реаллик технологиялари – Virtual Reality and Augmented Reality (VR, AR);
- Краудсорсинг ва краудфондинг технологиялари;
- Экотизимлар ташкил қилиш технологиялари.

Аммо мамлакатимизда рақамли технологияларнинг самарали ривожланиши учун энг муҳим шартларидан бири – унга мос келувчи институционал муҳитни ва самарадор таълим жараёнини шакллантириш ҳисобланади. Шунинг учун ҳам Ўзбекистон Республикаси рақамли иқтисодиётни ривожлантириш дастурида **кадрлар тайёрлаш масаласи ва таълим тизими ташкилотлари** асосий факторлар қаторига киритилиши ва

унга алоҳида бўлим бағишланиши керак. Ушбу дастурда кадрлар ва таълим билан боғлиқ қуйидаги асосий йўналишлар белгилаб берилиши лозим деб ўйлаймиз:

- юқорида кўрсатилган ҳал қилувчи технологиялар йўналишлари бўйича кадрлар тайёрлашни йўлга қўйиш;
- бу йўналишлар бўйича чуқур билимга эга кадрлар тайёрланиши мумкин бўлган таълим тизимини яратиш;
- рақамли иқтисодиёт учун керакли бўлган юқори малакали мутахассисларни ўрта ва олий таълим муассасаларида ҳам тайёрлашни йўлга қўйиш;
- рақамли иқтисодиётни ҳар томонлама ўрганиш учун керакли бўлган ўзбек тилидаги замонавий илмий ва амалий адабиётлар яратиш;
- замонавий рақамли иқтисодиёт талабларига жавоб берадиган меҳнат бозорини ташкил қилиш механизмларини ишлаб чиқиш;
- малакали дастурчилар ва инженер-техник ҳодимларни тайёрлашни йўлга қўйиш;
- кадрларнинг рақамли иқтисодиётни ривожлантиришдаги иштирокини молиялаштириш ва бу ишни юқори даражада мотивациялаш тизимини яратиш;
- рақамли иқтисодиёт соҳасидаги хорижий тажрибаларни ўзлаштириш ва уларни Республика иқтисодиётига тадбик қилиш;
- электрон платформалар технологияларидан фойдаланган ҳолда иқтисодиётнинг турли соҳалари бўйича миллий экотизимлар яратиш.

Шубҳасизки, рақамли технологияларни жорий қилиш таълим соҳаси жараёнларни анча тезлатиш имконини беради.

Дунёнинг юксак даражада тараққий этган давлатларида таълим-тарбия ишларининг йўлга қўйилиши ва уларнинг мактабларда амалга оширилганини ўрганиш орқали биз миллий таълим тизимини янгитдан ташкил қилишда, таълим тарбияда, умумий ўрта таълим тизимида олиб борилаётган ислохатлар эскириб, ўз долзарблигини йўқотиб бораётган фаолият шакллари ва усулларидан тезроқ халос бўлиш, уни муносиб тарзда янгилашда қўшимча бой манбаларга ҳам эга бўламиз. Зотан, ҳозирги замон таълимида давлат ва жамият талаби ва манфаатлари акс этиб туриши керак.

Республикамизда ривожланган хорижий давлатлар таълим тизимини ўрганиш ва жорий этиш бўйича қатор ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 Апрельдаги “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сон фармонида кўрсатилган Халқ таълими тизимининг жорий ҳолати ва мавжуд муаммолар фойдаланилаётган дарсликлар сифатини ошириш, хорижий ўқув қўлланмаларини қўшимча ёки муқобил ўқув материаллари сифатида қўллаш амалиётини йўлга қўйиш, юқори натижаларга эришган юқори синф (10-11-

синфлар) ўқувчиларига ривожланган хорижий давлатларда ҳамкорлик дастурлари орқали мақсадли таълим олиш тартибини жорий этиш ва хорижий тиллар ва ахборот-коммуникация технологияларини ўқитиш жараёни методик ёрдам кўрсатиш белгилаб қўйилган.

Ҳозирги вақтда мамлакатимиз таълим тизимида ҳам жаҳоннинг ривожланган давлатлари таълим соҳасидаги инновациялар қўлланилаётганлиги, таълимнинг дунё стандартига мослашуви сабабли ўта муҳим ўтиш даврини бошидан кечирмоқда. Бу эса янги турдаги таълимни шакллантириш каби долзарб вазифаларни ҳал этишни тақозо этади. Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, миллий инновацион усулларни умумий ўрта таълим тизими, олий таълим муассасалари, илмий марказлар, таълим тизими давлат бошқарув ташкилотлари ва маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш органлари, институтчионал сармоядорлар ўртасидаги ҳамкорликни йўлга қўймасдан туриб ривожланган тизимни қуриш мумкин эмас.

Дарҳақиқат, ривожланган хорижий давлатларда таълимнинг мамлакат ижтимоий, сиёсий, илмий ва маданий ҳаётига фаол таъсир этадиган ижтимоий жараён эканлиги, унга ажратилаётган бюджет келажакка қўйилган капитал эканлиги эътироф қилинган ҳақиқатдир. Шу туфайли ҳам хорижий давлатларда умумтаълим мактаблари эҳтиёжини қондириш йилдан-йилга бошқа соҳаларга ажратилаётган маблағ миқдоридан ошиб бормоқда.

Умумий ўрта таълим тизимини замонавийлаштириш учун талаб қилинган турли моделлар лойиҳалаштирилди. Ҳозирда бутун жаҳонда мактаб, ўқувчи, ўқитувчи, оила ва умуман жамият билан ўзаро муносабатларнинг самарали тизимини яратишга имкон берадиган тайёр тамойилларни топиш деярли муаммодир. Масалан, Россия Федерациясининг 2020 йилгача бўлган даврда узоқ муддатли ижтимоий-иқтисодий ривожланиши концепциясида “Бизнинг янги мактабимиз” шиори остидаги Миллий таълим ташаббуси стратегияси таълим мазмуни, таълим иқтисодиёти ва таълим тизимини бошқаришда сифат ўзгаришини назарда тутди.

Таълим кластерининг мавжуд таърифига – ҳамкасблари билан биргаликда амалга оширилаётган лойиҳалар, тадқиқотлар, ишланмалар ва нашрларнинг “тўпланиши” – ушбу таърифта семантик инновацион юк – янги билимлар ва таълим хизматларини яратиш, ишлаб чиқиш ва узатиш – қўшилиши билан биз соҳада янги тузилма ҳақида ишонч билан гаплаша оламиз. Санкт-Петербургда инновацион фаолиятни ривожлантириш даврида инновацион инфратузилмани ривожлантириш, кластер сиёсатини ишлаб чиқиш ва келгусида амалга ошириш шунингдек, инновацион лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш устувор вазифа этиб белгилангани ўрганилди

Инновацион таълим кластери ижтимоий шериклар, яъни ўқув муассасалари, иш берувчилар ўртасида дарсдан ташқари машғулотлар учун биргаликда ишлаб чиқилган ўқув дастурларини амалга ошириш учун ўзаро

хамкорлик таъминига асосланади. Ўқувчиларнинг дарсдан ташқари фаолиятида ўқув жараёнининг иштирокчилари томонидан ташкил этилган, дарсга асосланган ўқув тизимидан фарқ қиладиган ўқув дастурининг ўзгарувчан таркибий қисмига асосланган фаолиятлар, яъни экскурсиялар, тўғарақлар, бўлимлар, “давра суҳбатлари”, конференциялар, баҳслар, мактаб илмий жамиятлари, олимпиада, танловлар, қидирув ва илмий тадқиқотлар ва бошқалар ташкил этилган.

Шунингдек, Украина Республикасида Украина Таълим Кластерини халқаро ташкилотлар Болаларни Сақлаш ва ЮНИСЕФ мутахассисларидан иборат учта стратегик жойларда жойлашган: Слованск шаҳридаги кластерлар координатори (Донецк) (Донецк шаҳридаги дала координатори) (НГСА) ва пойтахт Киевда Ахборот менежменти бўйича ходимлардан иборат. Ушбу келишув муаммолар таъсир кўрсатган ҳудудларнинг мавжудлигини ва қамровини таъминлаш ҳамда миллий даражада вакилликка эга бўлишдан иборат. Бундан ташқари, маҳаллийлаштиришнинг глобал кун тартибига мувофиқ, УЕС шериклар ва дахлдор аҳоли билан мувофиқлаштириш алоқаларини кучайтириш учун хамкор ташкилотларнинг бир нечта минтақавий марказлари вакиллари билан хамкорлик қилишни режалаштириб иш олиб бормоқда.

Америка Қўшма Штатларининг рақобатбардошлиги асосан унинг инновация ва билимларни яратиш қобилиятига боғлиқ бўлиб, бунда олий ўқув юртлари муҳим роль ўйнайди.

Массачусетс штатида **олий таълими ва билимлар кластери** иш олиб борилаёпти. Бу жараён штатдаги олий таълим ва илмий-тадқиқот институтларининг бугунги кунда дуч келаётган муаммоларни аниқлашга ва ушбу қийинчиликларни ҳисобга олган ҳолда унинг муваффақиятини давом эттиришга ёрдам берадиган тавсияларни олишга қаратилган.

Ушбу давлатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда таълим тизимида кластер ёндашуви қуйидагича намоён бўлиши мумкин:

1. Ҳудудда таълим тизимини ривожлантириш ёндашувларни уйғунлаштириш учун ягона платформани тақдим этиш ва такрорийликни бартараф этиш орқали инновацион усулларни қўллаб-қувватлаш.

2. Стратегик қарорларни қабул қилиш, эҳтиёжларни баҳолаш, таълим сифати таҳлили ва устуворликларни мувофиқлаштириш орқали таълимнинг қуйи бўғинига методик ёрдам кўрсатиш.

3. Давлат таълим стандартларига риоя этган ҳолда ҳудуд ҳолатидан келиб чиқиб мустақил режалаштириш, тармоқ режалари ва индивидуал стратегияни ишлаб чиқишга эришиш.

4. Кластер аъзолари ва таъсир кўрсатиладиган муассаларнинг ўзида аниқланган муаммоларни бартараф этиш, тўғри фаолиятга тарғиб қилиш.

5. Кластер стратегияси ва натижалари бўйича мониторинг ва ҳисоботлар тайёрлаш, зарур ҳолларда тузатувчи ҳаракатларни тавсия этиш.

Таълим кластерни ривожлантириш дастури бу – функционал жиҳатдан боғлиқ бўлган ҳудудий яқин жойлашган ташкилот ва ходимлар томонидан ҳал этиладиган муаммолар кўлами ва мураккаблиги асосида тақсимланган вазифалар, бажарилиш муддатлари ва манбалар нуқтаи назаридан ўзаро боғлиқлигидир.

Кластер лойиҳаси – кластер аъзолари, ихтисослашган кластер ташкилоти кўмаги билан инвестиция, илмий-методик, ишлаб чиқариш ва технологик ишларни биргаликда илгари суриш ва ҳамкорликнинг бошқа шакллари амалга ошириш орқали кластерни ривожлантиришга қаратилган чоратадбирлар мажмуи ҳисобланади. Информатик йўналиши талабалари ва ўқитувчилар томонидан информатика фани мактаб дарсликларидан фойдаланган ҳолда электрон дарслик яратилиб дискларда тақдим этилди. Бу эса мактабларда дарсликлар етишмовчилиги бартараф этишга хизмат қилмоқда.

REFERENCES:

1. Usmonov, B. Z., Togayeva, G. S., & Davlatova, M. A. (2021). O'zgarmas koeffitsientli ikkinchi tartibli bir jinsli differentsial tenglamalarini o'qitishda matematik paketlarni o'rni. *Academic research in educational sciences*, 2(3), 2181-1385.
2. Usmonov, B. Z., Togayeva, G. S., & Davlatova, M. A. (2021). Bir jinsli tor tebranish tenglamasi uchun i ichegaraviy masalani fure usulida yechishda matematik paketlarning roli. *Academic research in educational sciences*, 2(4), 339-348.
3. Давлатова, М. А. (2022). Формирование логического мышления у учащихся начальных классов при решении экономических и статистических задач. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 10, 194-198.
4. Mirxalilova, N. A., & Davlatova, M. A. (2022). TIMSS xalqaro baholash dasturida miqdor tushunchasi va uning turlari. *Academic research in educational sciences*, 3(9), 282-285.
5. Davlatova, M. A. (2022). Iqtisodiy va statistik masalalarni yechishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini shakllantirish. *Academic research in educational sciences*, 3(12), 309-314.
6. Махмудова, Д. М., Ходжаева, Н. К., & Матякубов, Б. М. (2021). Юпка қатламли полимер материалларнинг деформацион ва анизотропик хоссалари. *Scientific progress*, 1(3), 57-72.
7. Холмуминов, А. А., Ходжаева, Н. К., & Шахобитдинов, С. Ш. (2019). Влияние потока воздуха на теплоту сгорания очищенной расплавленной серы. *Химия и химическая технология*, (1), 56-59.

8. Ходжаева, Н. К. (2022). Свойства растворов сополимера акрилонитрила с графитом и перспективы их применения. *Современные проблемы науки о полимерах*, 1(1), 15-20.
9. Ходжаева, Н. К. (2022). Электрохимический синтез асотида турли рельефлиэлектродлар сиртида биополимер қопламалар олиш. *Современные проблемы науки о полимерах*, 1(1), 23-24.
10. Махмудова, Д. М., & Ходжаева, Н. Қ. (2021). Нанофизикани ўқитишда махсус лаборатория усулларини қўлланиши. *Academic research in educational sciences*, 2(3), 13-17.
11. Холмуминов, АА, Ходжаева, НК, Шакарлова, ДШ, Шерматов, БН, Хаккулов, ЖМ. (2017). Нановолоконные нетканые материалы полимеров с поверхностно-активными свойствами. *UzMU*, 2(2), 257-263.
12. Холмуминов, АА, Хаккулов, ЖМ, Ходжаева, НК, Шакарлова, ДШ, Шерматов, БН (2017). Формирование биоактивного нанокompозита на поверхности металлического носителя. *UzMU*, 2(2), 252-257.
13. Сейтаниязов, К. М. (2022). Топонимические методы исследования географических объектов. *ГЕОГРАФИЯ: ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО*, (2).
14. Сейтаниязов, К. М. (2022). Традиционные географические названия. *Экономика и социум*, 11(102), 155-160.
15. Сейтаниязов, К. М. (2022). Некоторые вопросы о Антропотопонимах. *Международная конференция*, 1(4), 4-8.
16. Сейтаниязов, К. М. Некоторые вопросы о стандартизации топонимов Каракалпакии. *Международная конференция*, 1(12), 4-9.
17. Khakimov, K. M., Zakirov, A. A., Seytniyazov, K. M., & Gaypova, R. T. (2021). Some Aspects Of The Relationship Between Nature And Society In Geography. *NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO*, 15320-15325.
18. Сейтаниязов, К. М., Болтабаев, О. (2021). Топонимика Методикалык колланба. *Каракалпакстан*, 1(1), 125.
19. Seitniyazov, K. M., Baltabayev, O. O. (2020). Methods for toponymical research of objects. *Fan va jamiyat*, 1(1), 28-29.
20. Сейтаниязов, К., Шаниязов, Б., Зарымбетов, А., Балтабаев, О. (2020). Географиялық терминлердің инглизше-русша-қарақалпақша тусиндирме сөзлиги. *Каракалпакстан*, 1(1), 130.
21. Сейтаниязов, К. М., & Базарбаев, М. К. (2020). Некоторые методы топонимических исследований в республике Каракалпакстан. *Стимулирование научно технического потенциала общества в стратегическом периоде*, 1(1), 35-37.
22. Сейтаниязов, К., Шерипова, Г. (2020). Топонимларнинг классификация турлари. Республикалық Илимий-теориялық онлайн конференция, 1(1), 70-72.

23. Сейтниязов, К., Салиев, Е. (2020). Географиялык атамалар хэм олардың пайда болыў себеплери. Республикалық Илимий теориялық онлайн конференция, 1(1), 66-68.

24. Turdimambetov, I. R., Seitniyazov, K. M., Baltabayev, O. O. (2020). Methods of toponymic researches of peoples geographical terms in the Republic of Karakalpakstan. *Science and Education in Karakalpakstan*, 1(2), 109-111.

25. Mahkamovich, K. K., Normatovich, K. M., Omirbay, B., & Oserbayevich, S. K. M. (2019). Geographical names. *Journal of Critical Reviews*, 7(6), 2020.

ТАЪЛИМДА ИНТЕГРАЦИОН МОДУЛ УСУЛЛАРИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

У.А. Нуралиев

Чирчиқ давлат педагогика университети ўқитувчиси

Аннотация: мақолада таълимда интеграцион модул усуллари қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида гап борган.

Калит сўзлар: таълим методлари, таълим технологиялари, инновацион таълим, таълим сифати.

Интеграцион модуллар масалаларини ўрганиш ва муайян маънода, ташкил этилган таълим бирлигининг тегишли асосий интизоми доирасида кенг қўламли билим ва кўникмаларга эга бўлишни таъминлайди. Интеграцион модулларнинг асосий мақсадларидан бири умумий мажмуага киритилган ўқув блокларини асосий, унвони интизом билан боғлашдан иборат. Яъни, бу ерда кўриб чиқилган таълим блокларининг ҳар бирини ташкил этганда, интеграция модуллари улар ичида жой топишлари керак. Уларнинг мақсади - киритилиши лозим бўлган таълим бирликлари билан стратегик бошқарувнинг асосий масалалари ўртасида концептуал ва мазмунли алоқани таъминлашдир. Масалан, таълим мулкни бошқариш бўлими учун стратегик менежмент масалалари билан боғлиқ интеграция функциялари, масалан, ер ва бошқа кўчмас мулк каби, ташкилотни бошқариш учун кенгайтма ресурс сифатида мулквий объектларни тақдим этишни ўрганадиган модуллар томонидан амалга оширилади ва ушбу ресурсларнинг ривожланиш стратегияси бизнес стратегияси ва ташкилот стратегиясига боғлиқ.

Модулларни таснифлашнинг ажратилиши, мослашувчан тақдимот имкониятларини очиш ва таълим бирликларининг таркибини ўзгартириш модули барча модулларнинг модул бўлинмаларининг машғулотларнинг ҳар бир таркибида мажбурий мавжудлиги ва тенг тақсимланишини билдирмайди. Яъни, мавжуд интизомга ёки уларнинг асосий таркибий қисмларига, умумий кўринишдаги таълим курсларига, стандарт модулларнинг мутлақ устунлигига адаптив ва очиқ турдаги модулларнинг йўқлигига имкон бор.

Стандарт модуллар муайян таълим ва мутахассисликдан қатъий назар, тегишли интизомга маълум таълим даражасининг кам миқдордаги билим ва кўникмалар олишни таъминлайди. Стандарт модуллар (ва уларнинг барчаси таълим бўлинмасида бўлиши мумкин) интизомнинг ядросини яратади. Уларнинг интизомга оид ўқув дастурини ташкил этадиган барча модулларнинг умумий таркибида уларнинг кенг тарқалган таркиби олий таълимнинг биринчи босқичидаги университет дастурлари, мутахассисликнинг асосий фанлари, йўналишлари, шунингдек, малака ошириш тизимида ва номзодларнинг

минимал дастурларида интродукцияни ўрганиш ва аналитик курсларини ташкил этиш курсларига хосдир. Одатда, стандарт модуллар илмий ва услубий адабиётлар билан яхши таъминланган ва ўқитувчилардан умумий олий маданият ва билим талаб қилади. Контент режаси стандарт асосий тушунчалар, интизом терминлари, асосий тамойиллар ва тушунчалар, тан олинган моделлар, воситалар, тадқиқот натижалари ва одатдаги мисоллар (ҳолатлар) билан боғлиқ модулларни ўз ичига олиши керак. Масалан, мулкни бошқариш соҳасидаги турли фанлар бўйича стандарт модулларнинг намуналари қуйидагилардан иборат: бошқарув объектлари сифатида танланган синф объектларини таниб олиш учун модуллар (таснифлаш схемалари ва таърифлари, мақсадлари, мақсадлари ва бошқарув мезонлари, асосий хусусиятлари, ташкилот стратегияси ва бошқалар); баҳолаш ва мулкни баҳолаш бўйича (баҳолаш тушунчаси ва тамойиллари, баҳолаш фаолиятини давлат тартибга солиш, баҳолаш услубларини таснифлаш ва қайта кўриб чиқиш, капиталлашув ва дисконтлаш моделлари, ички ва халқаро баҳолаш стандартлари); кўчмас мулкни ривожлантириш бўйича лойиҳани ишлаб чиқиш.

Таълим тизимининг асосий тузилиши ҳам муайян стандарт сифатида кўриб чиқилиши мумкин. Масалан, "Мулкни бошқариш" ўқув бирлашмаси турли хил амалий дастурлар ва қуйидаги тузилмага минимал муҳтож (масалан: мулкнинг комплекси ва ташкилотининг инфратузилмасини бошқариш, кўчмас мулкни бошқариш, давлат ва коммунал мулкни бошқариш ва ҳоказо) [1]:

- объектлар таркиби ва хусусиятлари, бошқарув объектлари ва субъектлари, бошқариш тузилмалари, бошқарув тизимлари умумий иерархиясининг ўрни ва аҳамияти, функционал тизимлар ва бошқалар;

- республика конунлари, идоравий меъёрий-ҳуқуқий асослар, меъёрлар ва нормалар, мулкдорнинг ваколатлари ва мажбуриятлари тизими, давлат рўйхатига олиш ва бухгалтерия ҳисоби, фуқаролик ва маъмурий тартибга солиш, тегишли мулк объектларни бошқаришда норматив-ҳуқуқий асослари;

- иқтисодиёт бошқаруви кўрсаткичлари, шу жумладан: иқтисодиёт бошқаруви кўрсаткичлари, бозорлар, бозор фаолияти ва хусусиятлари, профессионал бозор иштирокчиларининг баҳолаш ва бошқа фаолият соҳалари, инвестиция ва тараққиётни молиялаштириш, тегишли турдаги мулк объектларининг айланмасини тартибга солиш;

- менежментнинг самарадорлиги ва сифати, бошқарув усуллари ва схемалари (аутсорсинг, ишончли бошқарув ва ҳоказо), ижара механизмлари, сотиш ва сотиб олиш механизмлари ва процедуралари, ҳамкорлик, усуллар ва усулларни қўллашнинг бошқарув механизмлари ва лойиҳани ишлаб чиқиш механизмлари, ипотека кредитлари ва бошқа кредитлар.

Мослашув модуллари масалаларни ўрганишни таъминлайди ва факультет ёки мутахассисликнинг ўзига хос хусусияти билан боғлиқ тартибда билим ва кўникмаларни олишни таъминлайди. Мослашув модуллар (уларнинг ўқитиш

блоклари сони бир нечта бўлиши мумкин, лекин юқорида таъкидланганидек, асосий билим тизимини таъминлайдиган стандарт модуллар сонидан анча паст бўлиши мумкин). Мослашув модуллари муайян истеъмолчига интизомга оид ўқув режасини "мослаштирадлар". Уларнинг мавжудлиги олий таълим тизимининг таълим муассасаларида нодавлат бўлмаган мутахассисликлар ва соҳалар учун, айниқса, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш дастурлари учун мажбурийдир.

Мослашиш тури, масалан, бошқарувнинг муайян амалий майдонларининг меъёрий базасини ўрганиш билан боғлиқ модулларни ўз ичига олади. Шу билан бирга, менежментнинг қонунчилик базасидаги (ташкilotларни бошқариш, корпоратив бошқарув, ер ва мулк муносабатлари ва мол-мулкни бошқариш ва бошқалар) асосий қоидаларини билиш, стандарт модулларнинг мазмуни мавжудлигига эътибор бериш керак. Минтақавий, секторал ва бошқа муаммоли йўналишдаги соҳаларда меъёрий-ҳуқуқий тартибга солиш мослашувчанлик модулларининг мазмунини ташкил этади. Хусусан, мулкни бошқаришнинг турли йўналишлари бўйича таълим модуллари касбий фаолиятнинг идоравий ва корпоратив стандартлари бўйича махсус (аудитория мутахассисликларига мувофиқ), савдо айланмасини тартибга солишнинг нормалари ва нормаларини, тегишли бозор сегментларида бизнесни ташкил этиш ва ривожлантиришга йўналтирилган мослашув сифатида қўлланилади, шу жумладан ижара, сармоя, ривожланиш ҳам уларнинг хусусияти ҳисобланади.

Юқоридагиларга қўшимча равишда, интеграция модуллари, агар керак бўлса, таълим бўлинмалари ва тегишли соҳалар ўртасида маълум алоқаларни ўрнатиш учун мўлжалланган. Бу кўпинча универсал моделларга, дастурий таъминот ва аппаратга асосланган концептуал ёндашувларни ва тадқиқот воситаларини ўргатишга мўлжалланган мазмун ва мақсаддаги турли фанларнинг модуллари учун энг хосдир. Бунга, масалан, қарор назарияси тушунчалари ва усуллари, инвестицион таҳлил, эксперт-статистик моделлаштириш ва рискларни бошқариш бўйича кенг қўлланиладиган ёндашувлар кирази. Мулкни бошқариш бўйича таълим блокада рискларни баҳолаш ва таҳлил қилиш (ривожланишни бошқариш учун қўлланиладиган), бошқарув самарадорлиги ва сифати, барқарор ривожланиш масалалари билан боғлиқ модуллар киритилади.

Махсус модуллар интизомнинг тор ўзига хос томонларини ўрганиш ва махсус билим ва кўникмаларга эга бўлишни, шу билан бирга, таълим даражасини, факультетнинг профилини ёки мутахассислик даражасини, ушбу масала долзарблиги даражасини ҳисобга олади. Бу ўқув жараёни ва унинг ўқув дастурларини профессионал дунёнинг тезкор эҳтиёжларига жавоб беришнинг бир туридир. Шунинг учун, махсус модуллар, кўп жиҳатдан, кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини оширишнинг қисқа муддатли курсларига хос бўлади.

Ўзларининг ихтисослашган характериға кўра бундай модулар мослашув модуларига бириктирилган.

Университет ўқув дастурларида улар предметларига катта ҳисса қўша оладилар ва талабаларнинг келажакдаги рақобатбардош афзалликлари таркибий қисми сифатида махсус касбий масалаларға қизиқишларини қондирадилар. Масалан, мулкни бошқариш бўйича ўқув дастурларида, махсус модуларда кўчмас мулкка ва унга тегишли битимлар бўйича ҳуқуқларни давлат рўйхатиға олиш масалаларини батафсил ўрганишға мўлжалланган модулардан фойдаланиш мумкин. Бу, бир томондан, тегишли республика қонун ва тегишли қондаларға асосланиб, муайян муаммоларнинг жуда тор махсус рўйхати. Аммо, бошқа томондан, амалдаги фаолият ва йирик корпорацияларнинг хали кенг тарқалган қонунчилик базаси бўлмаган даврда шаклланган кенг қўламли кайта ташкил этилишида муҳим аҳамият касб этмоқда, улар учун давлат рўйхатиға олиш институти ўзларининг мол-мулкларини қонунийлаштиришни ва ислоҳотларнинг ишончли ҳуқуқий асосини таъминлайди. Ҳисобға олиш тартибини тўлиқ ташкил этгунига қадар

бундай махсус модулға бўлган талаб бир неча йил давом этади. Кейин унинг тузилмаси ва ҳажми стандартлаштирилиши мумкин ва модул ўзини саноат синфи ёки касбий таълимнинг бошқа белгилари бўйича мувофиқлаштири-ладиган синфға ўтказилади.

Кўп жиҳатдан очиқ модулар муаллифлик сифатиға эгадирлар. Улар таърифи бўйича динамик ва тезкор тузатиш ва ривожланишни таъминлаши керак. Улар келажакда модуларнинг янада барқарор синфларига ўтишларини тахмин қилишади. Шундай қилиб, интизомнинг асосий муаммолари бўйича инновацияларни ишлаб чиқишда, кейинчалик очиқ модулар стандартларға айлантирилиши мумкин.

Мулкни бошқариш фанларидаги модулар (стратегик менежментнинг корпоратив бошқарув муаммолари билан чамбарчас боғлиқ бўлган магистр даражаси) корпоратив тузилмаларда инфратузилма ресурсларининг роли ва ўрни ва таркибий ўзгаришларни ўрганишға қаратилган очиқликнинг мисоли бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Умуман олганда, очиқ модуларнинг мавжудлиги, уларнинг мазмуни ва ўзига хос иловалари бўйича уларнинг улуши ва хилма-хиллиги, ўқишнинг инновацион даражасининг кўрсаткичи ва ўқитувчининг инновацион йўналиши сифатида хизмат қилиши мумкин бўлган афзаллик томонидир.

Очиқ модул доирасида талабаларнинг ташаббуслари намойиши ва мустақил иш натижаларига конструктив ҳисса қўшиш имкониятлари кенг очилмоқда. Очиқлик тамойили нафақат таълим тизимиға киритилган модуларнинг мослашувчан модификациясини, балки янги очиқ модуларнинг тенг равишда ҳаракатланишини ҳам таъминлайди. Бу, хусусан, операцион мослашувларни қўллаб-қувватловчи мослашувчан ташкилий механизмдан ва

ўқув блокларига янги модулларни жорий этишдан иборат деган хулосага олиб келади. Бунга ажратилган фоишлар квотасини либераллаштириш, шу жумладан, дарс хажмига (мустақил машғулотлар ҳажмига) ва очиқ модулларнинг марказига нисбатан эришиш мумкин.

Ўзгартирилган таълим модуллари мажмуаси, керакли ривожланиш билан, келажакда янги мутахассисликнинг баъзи стандартларига ёки талабаларнинг профессионал ихтисослашувига жавоб беради.

АДАБИЁТЛАР:

1. Abdullaev PhD, A., & Ochilov, O. (2021). ACCOUNTING AND ANALYSIS OF INVESTMENTS UNDER ACTIVE INVESTMENT POLICY: NECESSITY, PURPOSE AND OBJECTIVES. *International Finance and Accounting*, 2021(2), 29.
2. Qodirov, M. M., Ochilov, O., & Voxidov, E. (2020). UMUMTA'LIM MAKTABLARI VA AKADEMIK LISEYLARDA FIZIKANI O 'QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI TO 'G 'RISIDA. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL JOURNAL*, 1(1), 1-11.
3. Қодиров, М., Очилов, О., & Вохидов, Э. (2020). УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИ ВА АКАДЕМИК ЛИЦЕЙЛАРДА ФИЗИКАНИ ЎҚИТИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ ТЎҒРИСИДА. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL JOURNAL*, 1(1), 1-11.
4. Очилова, О. О., Очилов, О., & Гуламов, Р. А. (2020). ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОПУСКАНИЯ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА ЧЕРЕЗ ДВУХСЛОЙНУЮ МАГНИТНУЮ СТРУКТУРУ. *Наука, техника и образование*, (10 (74)), 6-10.
5. Очилов, О., Мисиров, Ш. Ч., Абдуллаев, Ж. Э. У., & Туропов, М. Т. (2020). АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ТРЕНАЖЕР ДИНАМИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ТЯЖЕЛЫХ ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН. *Наука, техника и образование*, (10 (74)), 23-27.
6. Мирсаатов, Р. М., Очилов, О., Абдуллаев, Ж. Э. У., & Кенжаев, А. А. (2019). Устройство для определения шелконосности коконов без их взрезки. *European science*, (6 (48)), 30-36.
7. Мирсаатов, Р. М., Очилов, О., Сайалиева, Ш. С., & Махмудова, Д. Х. (2018). УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА КАЧЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ШЕЛКОВИЧНЫХ КОКОНОВ БЕЗ ИХ ВЗРЕЗКИ. *Интернаука*, (14-2), 19-22.
8. Очилов, О. (2018). Фотоупругая и ростовая оптическая анизотропия эпитаксиальных пленок редкоземельных ферритов-гранатов. *Вестник науки и образования*, 1(1 (37)), 5-8.
9. Kadirova, Z. Z. (2022). Periphrases of human nature in alisher navois prose works. *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука*, (6), 381-383.

10. Кадырова, З. З. (2021). Лексические издания в формировании перифраза о первом перифразе в прозе Алишера Навои. *Журнал филологических исследований*, 6(1), 17-23.
11. Кадырова, З. З. (2021). Некоторые комментарии к интерпретации и противопоставлению аспектов терминов перефразирование и перифраз. *Теоретическая и прикладная наука*, 1(6), 486-489.
12. Qodirova, Z. Z. (2019). Perifraza obrazli idroq mahsuli. *Ilm sarchashmalari*, 1(1), 54-57.
13. Kadirova, Z. Z. (2021). Alisher Navoiyning nasriy asarlarida insonga xos xususiyatlarni ifodalovchi perifrazalar. *Ilm sarchashmalari*, 2(2), 176-178.
14. Bazarova, E., & Kadirova, Z. (2020). Practical knowledge of the stone names in linguistics. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(1), 178-181.
15. Kadirova, Z. Z. (2022). Alisher Navoiyning nasriy asarlarida perifrazalar. *Monografiya*, 1(1), 120.
16. Kadirova, Z. Z. (2022). Lithosonyms used in the works of Alisher Navoi. *NeuroQuantology*, 10(10), 1907-1913.
17. Kadirova, Z. Z. (2022). Stable compounds in the works of Alisher Navai (example of periphrases). *NeuroQuantology*, 10(1), 1899-1906.
18. Kadirova, Z. Z. (2022). The role of the names of precious stones in the formation of anthroponyms in the Uzbek language. *International Scientific Journal Theoretical & Applied Science*, 1(1), 182-187.
19. Kadirova, Z. Z. (2021). Alisher Navoiy nasriy asarlaridagi perifrazalarning ifoda shakllari. *Ustozlar Uchun*, 2(2), 3-5.
20. Kadirova, Z. Z. (2020). Litosonyms in the Work of Mahmud Kashgari Devonu Lugatit Turk. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 3(3), 1-3.
21. Қамбарова, Ш. А. (2021). Совет харбий қўшинлари таркибида “орқа қўшинлар” ни ташкил топишининг ижтимоий-сиёсий сабаблари. *Academic research in educational sciences*, 2(Special Issue 1), 478-484.
22. Qambarova, S. A. (2020). Partiya tashkilotlarida kadrlarga munosabat (1917-1940 yillar misolida). *Academic research in educational sciences*, (2), 296-305.
23. Камбарова, Ш. А. (2017). История печати в Туркестане. *Молодой ученый*, (4-2), 15-16.
24. Қамбарова, Ш. А. (2014). XX асрнинг 20-30 йилларида олиб борилган маданий сиёсатнинг халқ қ имиз маънавий ҳ ҳ аётига таъсири. In *Сборники конференций НИЦ Социосфера* (No. 22, pp. 157-161). Vedecko vydavatel'ske centrum Sociosfera-CZ sro.
25. Камбарова, Ш. А., & Абуназаров, Л. М. (2016). "Сплошная коллективизация": понятие и меры по её проведению в средней Азии. *современные подходы к трансформации концепций государственного регулирования и управления в социально-экономических системах* (pp. 89-91).

26. Matyokubova, S. (2022). Effectiveness of using authentic materials in teaching foreign languages. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 6(6), 308-317.

27. Матёкубова, Ш. А. (2021). Халқаро ва миллий сертификат имтихонларига таёрланиш жараёнида замонавий технологияларнинг ўрни. *Academic research in educational sciences*, 2(CSPI conference 2), 221-225.

28. Матёкубова, Ш. А. (2020). Альтернатива узбекских и английских пословиц. *Экономика и социум*, (1), 576-578.

29. Matyoqubova, S. A. (2020). O'zbek xalq maqollari va ingliz xalq maqollarining tarbiyaviy ahamiyati. *Academic research in educational sciences*, (3), 911-915.

ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ТАЛАБАЛАРДА АХБОРОТ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ

М.Х. Халметова

Чирчиқ давлат педагогика университети катта ўқитувчиси

Аннотация: мақолада таълим тизимида талабаларда ахборот маданиятини шакллантириш методикаси ҳақида гап борган.

Калит сўзлар: таълим методлари, таълим технологиялари, инновацион таълим, таълим сифати.

Бугунги кунда олий таълим муассасалари олдида ахборот маданиятига эга бўлган, мустақил қарорлар қабул қилиш, баҳолаш ва тегишли хулосаларни чиқаришга қодир бўлган ижодкор шахсини шакллантириш талаб этилмоқда. Бунинг учун ҳар бир мутахассис, у қайси соҳада ишлашидан қатъий назар ўз вазифасини замон талаби даражасида бажариш учун ахборот маданиятини шакллантиришга оид воситалар ва уларни ишлаш тартибини билиш ва ишлаш кўникмасига эга бўлиши зарур. Шу жиҳатдан ҳам таълим тизимида бутунлай янги мазмун касб этаётган ҳозирги даврда ҳар бир фанни ўқитишда ахборотлардан фойдаланишга катта эътибор берилмоқда. Таълим олувчиларнинг назарий билим ва кўникмаларини шакллантириш мақсадида ўқитиш жараёнида талабаларда ахборот маданиятини ривожлантириш ижтимоий зарурият сифатида кун тартибга кўйилмоқда. Чунки, олий таълим муассасалари талабаларида ахборот маданиятини шакллантириш таълим жараёнини жадаллаштириш, самарадорлигини ошириш, мақбуллаштириш билан бирга уларни илмий-назарий ва техник билимлар билан қуроллантириш, тафаккурларни ривожлантириш, таълим мазмунини турли методлар ёрдамида тушунтиришга имконият яратади. Бугунги илмий-техникавий тараққиёт шундан далолат бермоқдаки ўқитувчи ўқитиш жараёнида ахборот оқимидан самарали фойдаланса ўқув жараёни натижаси сифатли бўлишини таъминлайди. Албатта бунда ўқитувчи ўқув жараёнидаги фаолияти давомида машғулот учун ахборотлар асосида материаллар тайёрлаш, талабаларга янги билим бериш, тушунтириш, кўрсатиш, намойиш қилиш, уларнинг билимини мустаҳкамлаш ва мукамаллаштириш, савол-жавоб ўтказиш, амалий кўникма ва малакалар ҳосил қилиш, ўзлаштиришини назорат қилиш, билимларни синаш, баҳолаш каби ишларни амалга оширади. Демак, ушбу жараёнлар ўқитувчидан ахборотлардан унумли фойдаланишни ва шу фаолиятга талабаларни тайёрлаши, улар билан бажарадиган ишларни белгилаши, режалаштириши, бошқариши сўнгги қарорни эса албатта ўзи қабул қилиши бевосита унинг педагогик маҳоратига боғлиқ.

И.А. Каримов номидаги Тошкент давлат техника университетида ўқитиладиган “Техник тизимида ахборот технологиялари” фанининг

машғулотида талабалар ахборот ва жамият, ахборот технологиялари ва тизимлари, уларнинг жамиятдаги ўрни ва аҳамияти, замонавий шахсий компьютерлар ва уларнинг дастурий таъминоти, офис дастурлари ва уларнинг янги имкониятлари, маълумотлар омбори ва уни бошқариш тизимлари, компьютерда график объектлар билан ишлаш, касбий фаолиятда амалий дастурлар ва улардан фойдаланиш асослари, замонавий дастурлаш тиллари, файлларни архивлаш ва компьютер вирусларидан сақланиш, ахборот хавфсизлиги, компьютерларга хизмат кўрсатиш, модел ва моделлаштириш асослари, компьютер тармоқлари ва уларда ишлаш асослари, Веб – дизайн асослари мавзуларида ўзлаштирилган назарий билимларни мустақамлаш билан бирга касбий соҳага оид билимларни эгаллайдилар.

Фанни ўрганишда замонавий шахсий компьютерлардан, ахборот технологиялари воситаларидан, локал ва глобал компьютер тармоқларидан, электрон почта, офис дастурларидан, электрон таълимий ресурслардан, янги педагогик технологиялардан ва интерфаол усуллари (лойиҳалар методи, кейс-стади, ҳамкорликда ишлаш ва бошқ.) амалга оширилади. Машғулотларда асосан техник билимлар ривожлантирилади. Бунда ўқитувчилар талабаларда янги билим ва малакаларни ҳосил қилиш, ўзлаштиришни баҳолаб, янги вазифалар бериш, ахборот маълумотларини ўрганишни амалга ошириш билан бирга техник таълим жараёнида электрон воситаларни яратиш, мустақил ишларни ташкил этиш, мураккаб бўлмаган дастурларни тузиш, назорат ишларини бажариш каби ўқув-методик таъминотлар компьютерли ўқитиш технологияси асосида амалга оширилади.

Ушбу жараёнда электрон шаклдаги ахборот, маълумотлар банки, ҳужжатлаштирилган ахборот, аудиовизуал ва бошқа хабарлар, ишлов берилган ахборот, компьютер тармоқлари орқали фойдаланувчиларга маълумотларни етказиб бериш, ахборот алмашиш, реал вақтда олиб бориладиган Интернетдаги маълумот, сайт орқали мулоқот қилиш шакли каби билимларга эга бўладилар. Лекин, улардан фойдаланиш маданиятига, яъни унинг мазмуни, шахсни тарбиялашдаги аҳамиятига етарли эътибор бермайдилар.

Бу ўринда ахборот маданиятини шакллантиришда ёрдам берувчи ўқув ва бошқа турдаги ахборотларни талабалар тўлиқ ва аниқ тасаввур қилишлари учун фанни ўрганиш бўйича методик кўрсатмалардан иборат ва мавзуларнинг мазмунини қисқача очиб берадиган қўлланмалар тайёрлаш керак бўлади ва ушбу ҳолатда қуйидагилар эътиборга олиниши лозим:

- асосий дарслик, ўқув қўлланма, қўшимча ўқув материаллари, даврий илмий-методик нашрларда чоп этилган мақолалар ва интернет-сайтларнинг компьютерли тизимларини яратиш ва амалиётда қўллаш;

- таълим олувчиларнинг билимларини мустақил баҳолашга имкон берувчи ўқитиш дастурларнинг электрон вариантларини лазерли дисклар, флеш карталар ва бошқалар ёрдамида талабаларга етказилиши ва бунда уларнинг

тайёргарлик даражасини ҳисобга олиш ва материалларни ягона тизимга солиш имконини бериш кабилар муҳим ҳисобланади.

Олий таълим муассасаларида ўқитувчи асосий шахс ҳисобланади. Унинг педагогик маҳорати санъат даражасигача кўтарилиши мумкин. Бунда ўқитувчининг ўз устида тинмай ишлаши ва ўз-ўзини тарбиялашдаги ютуқлари, доимо ижодий изланишда бўлиб, педагогик касб маҳоратини камолотга етказиш, албатта талабалар билими, кўникма ва малакаларининг чуқурлиги ҳамда сифатлилиги, уларнинг тарбияси тушунилади.

Талабаларда ахборот маданиятини шакллантиришда ўқув материал-ларини танлаш ва тизимлаштиришда ўқитувчидан:

- бўлажак муҳандисларни тайёрлаш мақсадларини эътиборга олган ҳолда ўқув курси мазмунида ахборот маданиятини шакллантириш моделини қуриш (ДТС да назарда тутилган ва ўрганилиши мажбурий бўлган асосий тушунчалар ва таърифлар доирасида);

- ахборот технологиялари асосида талабаларининг идроки ва хотира-ларини мустақамлаш мақсадида ўқув материалларини бўлимлар, мавзулар ва элементларга ажратиш;

- ҳар бир мавзу мазмунини талабалар томонидан ўзлаштириш даражаларини аниқлаш учун назарий саволлар, тестлар, топшириқлар ишлаб чиқиш;

- ўқитиш жараёнида ахборот технологиялари воситаларини қўллаш, мультимедиали ва ахборот ресурслари ёрдамида таълимни ахборотлаш-тиришга ёндашувлар ҳақида билимларга эга бўлиш;

- ўқув жараёнини ташкил этишда ахборот-коммуникация технологияларини танлаш, машғулотларни ўтказишда уларни қўллаш усулларини ишлаб чиқиш;

- компьютер орқали ўқув, кўргазмали, ахборотни йиғиш, қайта ишлаш, сақлаш ва узатиш бўйича фаолиятни амалга ошириш, ахборот-қидирув фаолият жараёнини автоматлаштириш, ўрганилаётган объектлар ҳақидаги ахборотларни компьютерли визуаллаштириш, экранда графиклар ва диграммаларни қуриш бўйича кўникма ва малакаларга эга бўлиш каби илмий-методик тайёргарликка эга бўлиши кабиларни амалга ошириш талаб этилади.

Ҳозирги вақтда техника, технология ва машинасозлик, нефт-газ, энергетика соҳаларига эга бўлган ҳар томонлама етук, ўз соҳасини яхши биладиган, рақобатбардош муҳандисларни тайёрлаш долзарб ҳисобланади. Шундай экан “Техник тизимида ахборот технологиялари” фанининг қизиқарли ва мазмунли бўлишида таълимни ташкил этиш шакли ва методлари, ўқув жараёнида янги ахборотлардан фойдаланиш, талабаларнинг мустақил ишларини ўқув режасида белгиланган ҳолда амалга ошириш кабилар уларни янги билимлар билан қуроллантиради.

Албатта ушбу жараёнда талабаларда фикрлаш, нарсаларга, ходисаларга қизиқишни ошириш ва уни амалиётда қўллашни тарбиялаш, диалектик

мантиққа хос кенгайтирилган ва чуқурлаштирилган жараёнларни ўргатиш ўқитувчининг педагогик маҳоратига боғлиқдир.

Ҳозирги кунда таълим жараёнида интерфаол методлар, инновацион технологиялар, педагогик ва ахборот технологияларини ўқув жараёнида қўллашга бўлган қизиқиш кундан-кунга кучайиб бормокда. Инновацион технологиялар, педагогик жараён ҳамда ўқитувчи ва талаба фаолиятига янгилик, ўзгартиришлар киритиш бўлиб, уни амалга оширишда асосан интерфаол методлардан тўлиқ фойдаланилади. Интерфаол методлар педагогик таъсир этиш усуллари бўлиб, таълим мазмунининг таркибий қисми ҳисобланади. Бу методларнинг ўзига хослиги — улар фақат педагог, ўқувчи ва талабаларнинг биргаликда фаолият кўрсатиши орқали амалга оширилади. Бундай педагогик ҳамкорлик жараёни ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, уларга қуйидагилар киради:

- ўқувчини дарс давомида бефарқ бўлмасликка, мустақил фикрлаш, ижод этиш ва изланишга йўллаш;
 - ўқувчиларнинг ўқув жараёнида билимга бўлган қизиқишларининг доимий равишда бўлишини таъминлаш;
 - ўқувчининг билимга бўлган қизиқишини мустақил равишда ҳар бир масалага ижодий ёндашган ҳолда кучайтириш;
- педагог ва ўқувчининг ҳаммиша ҳамкорликдаги фаолиятининг ташкил этилиши.

Педагогик технологиянинг мақсади — ўқитувчи ва ўқувчи ўртасида ҳамкорлик фаолиятини ташкил этиб натижага эришиш, ўқув жараёнида ўқувчининг мустақил фикрлай олиши, ижодий ишлай олиши, изланиши, таҳлил эта олиши ва хулоса чиқара олиши, шунингдек, ўзига, гуруҳга, гуруҳ эса унга баҳо бера олиши керак. Ўқитувчининг эса бундай фаолият учун имконият ва шароит ярата билиши ўқитиш жараёнининг асоси ҳисобланади. Ҳар бир дарснинг мавзуси, ўқув предметининг ўзига хос технологияси бор. Педагогик технология якка тартибдаги жараён бўлиб, ўқувчи эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда бир мақсадга йўналтирилган, олдиндан лойиҳалаштирилган ва кафолатланган натижа беришга қаратилган педагогик жараёндир.

Интерфаол дегани бу — ўқитувчи ва ўқувчининг ўзаро ҳамкорлиги асосида дарс самарадорлигини ошириш, ўқувчида мустақил фикрлаш. кўникмаларини шакллантиришнинг фикр-мулоҳаза, баҳс орқали амалга оширилишидир.

Ўқувчи қўйилган мақсадга мустақил, ўзи фаол иштирок этган ҳолда якка, жуфтликда, гуруҳларда жавоб топишга ҳаракат қилади, фикрлайди, ёзади, сўзга чиқади. Далил ва асослар орқали фикрини ёритиб беришга ҳаракат қилади. Ҳар қандай математик тушунча ёки назарий мавзу ўқувчиларга маълум бир методлар асосида тушунтирилади. Ана шундай методлар икки йўналишда бўлиб, улардан бири ўқитувчининг тушунтириш методлари, иккинчиси эса ўқувчиларнинг қабул қилиш методларидир. Ўқитувчининг тушунтириш

методлари маъруза, суҳбат ва мустақил ишлардан иборат. Ўқитувчи бир соатлик дарси жараёнида ана шу учта методдан фойдаланиб дарс жараёнини олиб боради. Ўқитувчи томонидан тушунтирилган мавзунини ўқувчилар репродуктив, эвристик ва изланиш методлари ёрдамида қабул қиладилар.

Агар ўқитувчи дарс жараёнида мавзунини маъруза методи билан тушунтирса, ўқувчилар репродуктив метод билан қабул қиладилар. Бунда мавзу материалнинг мазмунини мантиқий таҳлил қилинмайди, маъруза методи билан дарс ўтишда ўқитувчининг ўзи жуда фаол бўлиб, талабалар эса фаол бўлмайди. Агар ўқитувчи мавзунини суҳбат методи билан тушунтирса, ўқувчилар эвристик метод билан қабул қиладилар. Бунда талабаларнинг тушунтирилаётган мавзу материалига нисбатан фаоллиги ошади, чунки ўқитувчи мавзу мазмунини мантиқий кетма-кетликка эга бўлган саволлар асосида ўқувчилар билан биргаликда очиқ беради, бунда бевосита ўқувчилар ҳам саволларга жавоб бериш орқали дарс жараёнида фаол иштирок этадилар. Умуман олганда суҳбат методи билан дарс ўтишнинг моҳияти шундан иборатки, ўқитувчи томонидан синф ўқувчилари учун ўтиладиган мавзу материалнинг мазмунини муаммо қилиб қўйилади, сўнгра мақсадга томон йўналтирувчи саволларни ўқувчиларга бериш орқали қўйилган муаммо ҳал қилинади.

Агар ўқитувчи мавзуга доир мисол ёки масала эҳмоқчи бўлиб дарс жараёнини ривожлантирган бўлса, у мустақил ишлаш методи билан дарс ўтади, бунда ўқувчилар қўйилган масала ёки мисолни эчиш учун фикрлайдилар, изланиш методи билан мавзунини ўзлаштирадилар. Бундай дарс жараёнида ўқувчилар жуда фаол бўлади, чунки улар эчиш учун доскага ўқитувчи томонидан ёзиб қўйилган мисол ёки масала юзасидан мустақил ҳолда фикрлайдилар, ўйлайдилар ва мантиқий хулоса қиладилар, бу билан уларда мантиқий фикрлаш ривожланади.

Ўқитувчининг тушунтириш ва ўқувчининг қабул қилиб олиш методлари асосида улар онгида билиш деб аталувчи психологик жараён ҳосил бўлади. Бугун таълим-тарбия жараёнини давр талабларига мос равишда амалга оширишнинг энг зарур омили бўлган замонавий дарснинг ҳар бири ўқувчи-ёшлар учун ўзига хос қувонч доирасига, ҳар бир таълим даргоҳи эса шодлик масканига айланиши лозим. Хусусан, дарсга ишонч билан келиб, ўз ўқитувчисини алоҳида ҳурмат ва эъзоз билан кутиб олиш туйғусини шакллантириш бугунги кун таълим-тарбия жараёнининг асосий мезонларидандир. Ўқитувчи дарс пайтида ўқувчиларга тўғри йўл-йўриқ бериб турса, ўзлаштириши қийин бўлган болалар фаол иштирокчига айланганини ўзлари билмай қоладилар.

Маълумки, ўқувчи фаолияти бутун таълим-тарбия жараёнининг асоси ҳисобланиб, ўқитувчи турли-туман усуллардан фойдаланган ҳолда ўқувчи фаолиятини аниқ мақсадлар томон йўналтириб туради. Биринчи Президентимиз И.А.Каримов «Таълим-тарбия—онг маҳсули, лекин айни вақтда

онг даражаси ва унинг ривожини ҳам белгилайдиган омилдир. Бинобарин, таълим-тарбия тизимини ўзгартирмасдан туриб, онгни ўзгартириб бўлмайди. Онгни, тафаккурни ўзгартирмасдан туриб эса биз кўзлаган олий мақсад — озод юрт, бўлмайди» деб таъкидлаган эди.

Интерфаол ўқитишнинг машқлари ва услублари

Замонавий дидактика жадал ривожланиб, ўзгараётган жамиятнинг талаблари ва таълимдаги амалий ишланмаларни акс эттирувчи янги ёндашувлар, таълим бериш технологиялари билан бойимоқда.

Таълим беришнинг назарияси ва амалиётида ўқувчиларнинг билим олиш ҳаракатларини фаоллаштириш энг долзарб муаммолардан бири бўлган. Кейинги вақтларда педагогларнинг диққати билим орттиришнинг мулоқот юритиш шаклига асосланган ўқитишнинг интерфаол шакл ва услубларини ўзлаштиришга қаратилган. Таълим бериш жараёни қуйида кўрсатилган талабларга амал қилган тақдирда самарали бўлиши ва яхши натижалар бериши амалда исботланган:

- Ўқувчилар таълим олиш учун очиқ ва таълим жараёнининг бошқа иштирокчилари билан муносабат ва ҳамкорликка фаол киришиб кетадилар;
- Ўз фаолиятини таҳлил қилиш ва шахсий салоҳиятини амалга ошириш учун имконга эга бўладилар;
- Улар яқин вақт ичида ўз ҳаётида ва профессионал фаолиятида дуч келиши муқаррар бўлган вазиятга амалий жиҳатдан тайёрланиб олишлари мумкин;
- Ўзларига ишонишлари, ўзларини ифодалашга кўрқмасликлари, хатога йўл қўйишлари мумкин, қачонки улар бунинг учун муҳокама қилинмасалар ва салбий баҳоланмасалар.

Таълим олиш жараёнининг барча иштирокчиларининг мулоқот, кооперация ва ҳамкорлик қилишига асосланган билим беришнинг интерфаол тартиби қўлланилганда, юқорида келтирилган талабларнинг деярли барчасига амал қилинади.

Ушбу тўпلامда жаҳон амалиётида қўлланиладиган ўқувчиларга интерфаол билим беришнинг машқлари, услублари ва йўллари жамланган.

Аквариум

Таърифи.

1. 5-6 нафар иштирокчилар раҳбар билан бирга доира шакли бўйлаб ўтирадилар. Улар – «балиқлар». Уларнинг атрофига гуруҳнинг қолган иштирокчилари ўтирадилар (ёки турадилар). Улар – «балиқ овчилари».

2. Ички доира аъзолари («балиқлар») ўқитувчи таклиф қилган саволни фаол муҳокама қиладилар. «Балиқ овчилари» эса кузатиб турадилар ва саволни муҳокама қилаётган бирон ўқувчининг фикри уларни қизиқтириб қолганда жараёнга киришадилар: кўшимча қиладилар, савол берадилар, аниқлаштирадилар. Шунда «балиқ овчиси» фикри уни қизиқтириб қолган «балиқ»нинг ёнига туриб олиши керак.

3. Бир муаммонинг (масаланинг) муҳокамаси тугаганидан сўнг иштирокчилар жойлари билан алмашадилар (доирадан ташқарида турганлар энди доира бўйлаб ўтирадилар). Барча иштирокчилар доирада ўтиришлари мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланиш доиралари.

Табиий ва аниқ фанларни ўрганиш жараёнларида қўлланилади.

Афзалликлари.

Иштирокчиларга норасмий шароитда фикр алмашишга, берилган муаммони (масалани) ҳал қилиш бўйича ўз нуқтаи назарларини баён этишга имкон яратади. Муҳокама жараёнига эркин қўшилиш ва ундан чиқиб кетишга имкон беради. Таҳлилий фикрлаш, эътибор жамлаш ва кузатувчанликни ривожлантиради. Нутқни ва тескари алоқа техникасини ривожлантиради.

Қийинчиликлари.

Муаммони муҳокама қилишда барча ўқувчилар фаол иштирок этиш жараёнида баҳс-мунозалар, низолар юзага келиши мумкин. Шу боис ўқитувчи яхши тайёрланиши ва кучли қарама-қаршиликлар пайдо бўлишига йўл бермайдиган услубларни билиши лозим.

Аниқ назорат бўлишини талаб қилади. Жараён давомида айрим ўқувчилар ундан чиқиб қолишлари (жараёнда иштирок этмасликлари) мумкин. Ўқитувчи муаммони муҳокама қилишга барча ўқувчиларни жалб қилиш усулларини ўйлаб чиқиши керак.

2. Балиқ скелети

Таърифи

Муаммони қўйиш ва ҳал қилишнинг мазкур модели бир қатор муаммоларни таърифлаш ва ечиб кўришга имкон беради.

Стратегия:

1. Бир варақ оқ қоғозда (ватман ёки А-3 варағи) балиқ скелети чизилади (боши, кемирчаги, қовурғалари).

2. Юқоридаги «суягига» муаммо ифодаланиши, пастадагига эса – ушбу муаммо мавжудлигини (ёки уни ҳал қилиш йўллари, ўқитувчи ўз олдига қўйган мақсадга қараб) исботловчи фактлар ёзиб қўйилади.

3. Тўлдирилган схеманинг тақдимоти.

Фойдаланиш доиралари

Табиий ва аниқ фанларда, муаммоли таълим бериш услубидан фойдаланганда.

Афзалликлари

Ушбу схема муаммоларнинг ўзаро боғлиқлиги, уларнинг комплекс хусусиятларини акс эттиради.

Қийинчиликлар

Муаммоларни ифодалашда қийинчиликларга дуч келиш мумкин.

3. Венн диаграммаси (РКМЧП услубиятидан)

Таърифи

Иккита бир-бири билан кесишган доиралар кўринишидаги схема, фактлар, ҳодисалар, ғоялар, тарихий қаҳрамонларни таққослаш учун қўлланилади. Айланма диаграмма. Ҳар бир доирадаги бўш жойлар тафовутларни ёзиш учун ишлатилади; доиралар кесишганда ҳосил бўлган умумий майдон икки солиштирилаётган ҳодисаларнинг (фактлар, тушунчалар ва ҳоказолар) умумий жиҳатларини қайд қилиш учун фойдаланилади.

Фойдаланиш доиралари

Табиий ва аниқ фанларни ўқитишда саволларни маълум ўқув мавзусига ва ҳар қандай ёшдаги ўқувчилар гуруҳларига мослаштиришда ҳам индивидуал, ҳам гуруҳ бўлиб ишлаш учун қўлланилади.

Афзалликлари

Танқидий фикрлаш кўникмаларини ривожлантиради, предметлар, ҳодисалар ва шу кабиларнинг ҳам фарқи, ҳам ўхшаш жиҳатларини аниқлашга ёрдам беради.

Қийинчиликлар

Аниқланмаган.

4. Ҳа-йўқ машқи

Таърифи

Ўқитувчи бир нима (рақам, предмет, адабий ёки тарихий қаҳрамон ва ш.ў.) ни ўйлаб қўяди.

Ўқувчилар эса унга савол бериб, у нимани ўйлаб қўйганлигини топишга ҳаракат қиладилар. Ўқитувчи уларнинг саволларига фақат “Ҳа”, “Йўқ”, “Ҳам ҳа, ҳам йўқ” сўзлари билан жавоб беради.

Савол ножўя берилган ёки ўқитувчи дидактика мақсадларидан келиб чиқиб, саволга жавоб беришни хоҳламайдиган вазиятлар юзага келиши мумкин. Шунда у олдиндан белгиланган ишора билан жавоб беришдан воз кечади.

Машқ яқунланганидан сўнг албатта қандай саволлар кучли, қандайлари кучсиз ва нима учунлиги юзасидан қисқа муҳокама ўтказиш шарт.

Машқнинг мақсади – болаларни саволларни тартибсиз беришга уринтирмасмасдан, уларни излаш стратегиясини ишлаб чиқишга ўргатишдан иборатдир.

Фойдаланиш доиралари

Табиий ва аниқ фанларда қўлланилади, ўқувчиларда билим олишга бўлган қизиқишни ривожлантиради.

Афзалликлари

Ўқувчиларда фаол билим олиш нуқтаи назарини мустаҳкамлайди ва қуйидагиларга ўргатади:

- тарқоқ ҳолатдаги фактларни ягона бир шаклга боғлаш;
- мавжуд бўлган маълумотларни тизимлаштириш;
- ўқувчиларни тинглаш ва фикрларини эътиборга олиш.

Қийинчиликлари

Барча ўқувчиларни ҳам дарс жараёнига жалб қила олмаслик (баъзан).

5. Учта тўғри ва битта нотўғри

Таърифи

Ҳар бир иштирокчи бир варақ қоғозда ўрганилаётган ёки ўрганилган мавзу бўйича учта тўғри фикр ва битта нотўғри фикрни ёзади. Иштирокчилар жуфтликларга тўпланадилар, варақлар билан алмашадилар ва қайси фикр нотўғри бўлган эканлигини аниқлайдилар.

Фойдаланиш доиралари

Уй ишини текшириш вақтида, табиий ва аниқ фанларда мавзунини мустаҳкамлашда фойдаланиш мумкин.

Афзалликлари

Кузатувчанликни ривожлантиради, ахборотни танлаб олиш кўникмасини ишлаб чиқади, болаларни хато топиш ва фикрларни ифодалашга ўргатади, ўқитувчига ўқувчиларнинг билимларини текширишга имкон беради.

Қийинчиликлари

Материални ўзлаштириб ололмаган болалар топшириқни уддалай олмасликлари хавфи бор. Ўқитувчига фикрлар аниқлиги ва тўғрилигини кузатиш, машқни ўтказиш учун вақтни мўлжаллаб олиш қийин, чунки ўқувчиларда кўпинча фикрларни аниқ ифодалаш кўникмаси мавжуд бўлмайди.

6. Мақсад сари бир қадам

Таърифи

Машқ қўйилган мақсадга эришиш учун амалга ошириш мумкин ва лозим бўлган ҳаракатларни аниқлаштиришга қаратилган. Иштирокчилардан горизонтал чизиқ чизиш ва унда тенг масофада 11та нуқта қўйиш ва уларни Одан 10гача бўлган рақамлар билан белгилаб чиқиш илтимос қилинади. Бу чизиқ мақсадга эришиш йўлини ифодалайди. Чап томондаги нуқта (0) мақсадга умуман эришилмаганлигини акс эттиради, ўнг томондаги чизиқ эса (10) мақсадга бутунлай ва энг муваффақиятли равишда эришилганлиги вазиятидан дарак беради. Иштирокчилардан ушбу ҳар бир икки нуқтанинг олдида энг ёмон ва энг яхши вазиятни таърифлайдиган бир неча сўзларни ёзиш илтимос қилинади.

Шундан сўнг иштирокчилардан ҳосил бўлган шкала ёрдамида ўзларининг ишдаги аҳволларини – улар мақсадга қанчалик яқинлашиб қолганларини баҳолаш илтимос қилинади. Иштирокчилар тегишли рақамни белгилайдилар ва унинг ёнида ишларнинг жорий аҳволини ифодалайдиган бир неча сўзларни

ёзадилар. Кейин эса улардан уларнинг ҳозирги вазиятини акс эттирадиган нуқтадан навбатдаги нуқтагача стрелка чизиб илтимос қилинади. «Бу мақсадингизга эришиш учун энг қисқа йўл. Ҳозирча бу мақсадга тўлиқ эришиб бўлмаса-да, бироқ ҳеч бўлмаса бу қадамни амалга ошириш мумкин ва керак. Бу қадамни амалга ошириш учун сиз қандай аниқ ҳаракатларни қилишингиз мумкин ва айнан қачон сиз буни бажаришингизни ўйлаб кўринг ва ёзиб олинг».

Фойдаланиш доиралари

Табиий ва аниқ фанларни ўқитишда, саволларни маълум ўқув мавзуси ва турли ёшдаги ўқувчилар гуруҳига мослаштиришда.

Афзалликлари

Ушбу машқ масалаларни аниқлаштириш қобилиятини ривожлантириш ва унга эришиш йўлидаги қадамларни тушунишга ҳамда мулоҳазалар юритишдан аниқ ҳаракатларга ўтишга имкон беради. Кўпинча одам истаётган мақсадига керакли хусусиятлар ва шароитларга эга бўлмаганлиги учун эмас, балки мақсад унинг учун жуда йрик бўлиб кўринганлиги ва одам унга эришиш жараёнини ҳозирнинг ўзидаёқ қилиш мумкин ва лозим бўлган аниқ ҳаракатларга, босқичларга ажрата олмаслиги учун эришолмайди. Машқ ушбу чекловни ҳеч бўлмаса қисман бартараф этишга имкон беради.

Қийинчиликлари

Машқни бажариш учун керак бўлган вақтни ҳисоблаш чиқиш.

Хулоса: Аниқ фанларни ўқитишда, топшириқлар маълум ўқув мавзусига ва маълум ёшдаги ўқувчилар гуруҳига мослаштирилгандан кейин.

Афзалликлари

- Ўқувчиларга алоҳида предметлар ўртасидаги, мактабдаги машғулотлар ва ташқи дунё ўртасидаги алоқани кўришга ёрдам беради.
- Ўқувчиларни бирон фаолиятни олиб бориш, ўз вақтини режалаштириш ва жадвал бўйича ишлаш учун ўз-ўзини ташкиллаштиришга ўргатади.
- Ўқувчиларга ўқитувчи бошчилигида таълим олиш жараёнини бошқаришга имкон беради.
- Ўқувчилар ҳам бир-бири билан, ҳам мактабдан ташқарида турли одамлар билан ҳамкорлик қилишлари учун имкон яратади.
- Ўқувчиларни ўз тадқиқотларининг натижаларини ва ўз фикрини ифодалаш ва омма олдида ҳимоя қилишга ўргатади, ва бу ўқувчилар ҳуқуқларини тарғиб этишда муҳим кўникма ҳисобланади.

REFERENCES:

1. Matyokubova, S. (2022). Effectiveness of using authentic materials in teaching foreign languages. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 6(6), 308-317.

2. Матёкубова, Ш. А. (2021). Халқаро ва миллий сертификат имтихонларига таёрланиш жараёнида замонавий технологияларнинг ўрни. *Academic research in educational sciences, 2*(CSPI conference 2), 221-225.
3. Матёкубова, Ш. А. (2020). Альтернатива узбекских и английских пословиц. *Экономика и социум, (1)*, 576-578.
4. Matyoqubova, S. A. (2020). O'zbek xalq maqollari va ingliz xalq maqollarining tarbiyaviy ahamiyati. *Academic research in educational sciences, (3)*, 911-915.
5. Matyakubova, S. A. (2018). Educational technologies in English language lessons. *Экономика и социум, (10)*, 56-57.
6. Matyakubova, S. A. (2018). PHONETIC VARIABILITY. *Экономика и социум, (10)*, 54-56.
7. Kadirova, O. K. (2022). Use of the Neurolinguistic Programming Method to Achieve the Goals of the Educational Process. *International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, 10*(12), 188-192.
8. Кадырова, О. Х. (2002). Межлитературные типологические сопоставления в процессе преподавания. *Янги аср авлоди, 1*(1), 96.
9. Кадырова, О. Х. (2013). Русский язык 5 класс Книга для учителя. *Маънавият, 1*(1), 160.
10. Kadirova, O. K. (2022). Boshlang'ich ta'lim rivojlantirish muammolari va istiqbollari. *Zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish, 403*(1), 18-19.
11. Кадырова, О. Х., Кадырова, З. З. (2022). Ўзбек терминологияси. *Журнал филологических исследований, 1*(2), 156-160.
12. Kadirova, O. K. (2022). Linguopoetics is an Important Research Field of Linguistics. *International Scientific Journal Theoretical & Applied Science, 10*(12), 756-759.
13. Kadyrova, Z. Z.; Kadyrova, O. Kh. (2022). Lithosonyms Used in the Works of Alisher Navoi. *NeuroQuantology, 12*(20), 1907-1913.
14. Kadyrova, O. K. (2021). Motivational basis for the formation of eastern and western literature Мотивационная основа формирования восточной и западной литературы. *Журнал филологических исследований, 6*(3), 17-22.
15. Kadyrova, O. (2021). Information and communication technologies in the process of teaching foreign languages as the basis of an innovative approach to learning. *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (9)*, 649-651.
16. Abdunazarov, L. M. (2020). Amaliy ekologiya o'qitishning ilmiy asoslari. *Инновационное развитие науки и образования, 1*(1), 30-33.
17. Abdunazarov, L. M. (2020). Ecological security and the need to ensure it. In *International scientific and practical conference Cutting Edge-Science (Vol. 1, No. 1, pp. 49-51)*.

18. Абдуназаров, Л. М. (2020). Экологик таълим тарбияда экологик маданият тушунчаси мазмуни ва моҳияти. *Педагогика ва психологияда инновациялар*, 20(1), 1053-1062.
19. Абдуназаров, Л. М. (2019). Миллий таълим тизимида экологик маънавиятли шахсни тарбиялаш. *Тошкент давлат педагогика университети илмий ахборотлари*, 1(18), 24-27.
20. Abdunazarov, L. M. (2019). National Education System of Ecological Education Supply and Implementation It. *International Journal of Research*, 6(4), 141-145.
21. Абдуназаров, Л. М. (2018). Экология методологияси ва унинг миллий хусусиятлари. *ЎзМУ хабарлари*, 1(4), 26-28.
22. Abdunazarov, L. M. (2018). Issues on Teaching Ecology in National Continuous Eeducation. *Eastern European Scientific Journal Germany*, 3(1), 265-270.
23. Абдуназаров, Л. М. (2016). Касбий таълимда экологик ўқув унинг таъминоти ва амалга жорий этиш. *Кадрлар тайёрлаш тизимида ўрта махсус касб-хунар таълимнинг ўрни ва ахамияти*, 1(1), 31-33.
24. Mamanovich, A. L. (2022). PEDAGOGICAL PROPERTIES OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND EDUCATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *Open Access Repository*, 8(12), 624-627.
25. Mamanovych, A. L. (2022). ECOLOGICAL EDUCATIONAL SYSTEM THE NEED TO IMPROVE THEORETICAL FOUNDATIONS AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(12), 135-139.
26. Mamanovych, A. L., & Sharofiddin o'g'li, B. S. (2022). ENVIRONMENTAL BEHAVIOR CHANGE AND STUDENTS'ENVIRONMENTAL ATTITUDE. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 3(12), 140-144.

В КОМПЛЕКСНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ МЕТОД СЛУЧАЙНОЙ ВЫБОРКИ.

Сирождидинова Ирода Махаммадовна

доцент кафедры

“Гуманитарных наук” Андижанского машиностроительного института

Телефон: +998 94 102 89 99

Эл.п.: siroziddinovairoda@gmail.com

Аннотация: *В данной научной статье рассматривается о том, что учебный план представляет собой процесс формирования выборочной совокупности на основе общего количества учебных элементов, необходимых для освоения содержания государственного образовательного стандарта, и рассматриваются виды методов отбора учителей, осуществление системного анализа процесса совершенствования профессиональной подготовки будущих инженеров, популярность которого растет день ото дня.*

Ключевые слова: *профессионально-творческая способность, метод, учебный план, профессиональная подготовка, кластер, взаимодействие, инновационный кластер.*

Учебный план состоит из процесса формирования выборочного суммирования на основе общего сочетания образовательных элементов, необходимых для освоения содержания государственного образовательного стандарта. Этот принцип связан с экспертным и выборочным методами педагогической диагностики.

Комплексное проектирование профессиональной подготовки будущих инженеров на основе кластерного подхода требует как можно меньшего педагогического воздействия. Учебный процесс можно рассчитать на основе кластерного метода, который имеет непосредственное отношение к этой современной педагогической технологии и методу выборочной реализации педагогической диагностики.

Рассмотрим основные направления исследований в области случайной выборки [1]. В современных экспериментальных науках метод случайного отбора представляет собой совокупность логических и математических принципов, позволяющих исследователю представить себе уменьшенную копию изначально изучаемых объектов, адекватно отражающую их основные качества. Использование метода смешанного отбора создает условия для формирования отобранной для теста группы, отражающей изучаемую ситуацию и предварительные данные, что позволяет получить наиболее достоверные результаты исследования.

Педагог использует метод отбора на том или ином уровне

образовательного процесса в следующих случаях:

- выбор источников информации;
- определение контингента обучающихся или экзаменуемых;
- выбор необходимого количества участников эксперимента;
- при выборе набора диагностических средств;
- при определении видов и количества эмпирических показателей;
- формирование численности и квалификации экспертов.[2]

Осуществить педагогическое исследование без внутренних противоречий и на основе статистики можно только с помощью репрезентации, то есть с помощью воспроизведения изучаемого явления. Метод случайного отбора – метод, обеспечивающий репрезентативность изучаемого явления и объектов при невозможности или нецелесообразности полной проверки объекта. Избирательный метод реализации представляет собой специально разработанную систему процедур и операций, достаточно простых для использования исследователями-педагогами с точки зрения их сложности.

Выборочный набор представляет собой количество шагов сортировки, тип объектов, выбранных на промежуточных этапах, метод районирования и репрезентативные объекты на каждом этапе. сортировка единиц наблюдения и окончательно характеризуется размером сортируемого множества. [3]

В качестве варианта подхода к построению выборочной суммы рассматривается случайная вероятностная группа, в которой с равной вероятностью будет выбрана каждая единица общего суммирующего множества. Различают простую простую неповторяющуюся и повторяющуюся случайно выбранную группу наборов.

Группа повторной случайной выборки также используется в небольших общих выборках. При этом принцип формирования случайно выбранной суммы отличается тем, что она последовательно вытягивается случайным образом и после записи возвращается в общий набор.

В результате применения кластерного метода повышается не только технологичность проектной деятельности по разработке педагогических объектов, но и уровень соответствия учебного плана государственному образовательному стандарту, достоверность получаемой информации как результат проведенных мониторинговых исследований, и, самое главное, уровень профессиональной компетентности специалиста.

Итак, метод случайной выборки так или иначе используется практически во всех областях проектирования педагогических объектов, за исключением необходимости проведения корреляционного анализа. В современных экспериментальных науках под методом выборки понимают совокупность логических и математических методов, позволяющих исследователю представить себе уменьшенную копию первоначально изучаемых объектов, адекватно отражающую их основные качества. Метод случайной выборки

позволяет сформировать репрезентативную совокупность исходных данных и получить достоверные результаты в педагогических экспериментах.

Кластерный метод планирования деятельности повышает уровень соответствия образовательной программы требованиям государственного образовательного стандарта, уровень объективности контроля реализуемого образовательного уровня и, как следствие, уровень профессиональной компетентности будущих специалистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУР:

1. Sirojiddinova I M- Improving the professional training of future engineers based on the cluster approach. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development Volume 02, May, 2022
2. Моштаков Антон Анатольевич Кластерный подход к формированию профессиональной компетентности преподавателей учреждения среднего профессионального образования. Диссертация Великий Новгород. 2014г
3. Sirojiddinova I. M. Engineering Students Have Succeeded In Creating A Technology Cluster //Pedagogy & Psychology. Theory and practice. – 2022. – С. 22-31

КОЛЛЕМБОЛАЛАРНИНГ ЭКОСИСТЕМАЛАРДАГИ АҲАМИЯТИ

Атоева Д.О.

*Ўзбекистон Миллий Университети Биология факултети Зоология
кафедраси магистранти*

Микрофлорани истеъмол қилиш ва коллемболаларнинг озуқавий преферендумлари. Деярли барча оёқдумлилар озуқа сифатида замбуруғлар мицелийси ва спораларидан фойдаланади. Коллемболаларнинг бундай алоқалари эволюцион сабаблар – гуруҳнинг қадимийлиги билан боғлиқ. Бундан ташқари, коллемболаларнинг озуқа рационада бактериялар ва сувўтлари, гулларнинг чанглари, бир қанча турларнинг рационада эса тирик ўсимликларнинг тўқималари мавжуд. Бир қатор турлар нематодалар билан озиқланади. Ҳайвон оқсидан иборат озуқа, афтидан, коллемболаларнинг рационада кенгроқ ўрин олган. Масалан, лаборатория тажрибаларида коллемболаларнинг ўнлаб турлари сичқонлар жасадининг мушаклари билан озиқланган бўлса, 18 турдан 17 таси гельминтларнинг уруғлари билан фаол озиқланишган [1].

Коллемболаларнинг озуқавий преферендумлари ҳақидаги масала ҳар доим мутахассисларнинг диққат марказида бўлган, негаки бу муаммони ҳал қилиш гуруҳдаги турлараро муносабатларнинг табиатини ва уларнинг экосистемадаги аҳамиятини ойдинлаштиришга ёрдам беради. Ҳозирги кунда тор доирадаги озуқавий ихтисослашув коллемболалар учун хос эмас деган фикрлар айтилмоқда [2]. Илмий тадқиқот ишлари учта йўналиш бўйича олиб борилмоқда: лаборатория тажрибалари, табиатда йиғиб олинган турлар ичагидаги химуснинг таҳлили, озуқа ферментларининг таҳлили.

Лаборатория шароитида олиб борилган тажрибаларда алоҳида турларнинг озуқавий афзаллиги мавжудлиги аниқланди. Микроартроподлар токсик ажратмалар туфайли бир қатор микромицетлардан қочади ва қорамтир рангларга бўялган турларга мойиллик билдиради. Истеъмол қилинаётган мицелийларнинг ёшига нисбатан ҳам микроартроподлар томонидан танлаб истеъмол қилиш хусусияти мавжуд [3].

Дунгер томонидан табиатда йиғиб олинган оёқдумлилар ичагидаги химусни таркиби ўрганиш уларни учта категорияга бўлиш мумкин деган хулосага олиб келди, яъни сўрувчилар, детритофаглар ва замбуруғ билан озиқланувчилар. Бироқ ҳар бир гуруҳ доирасида ичакдаги химуснинг таркибига кўра турлар орасида аниқ бир фарқни кўрсатмади. Петерсен табиатда йиғиб олинган турларнинг ичак химуси таркибига кўра коллемболаларни 3 та трофик группага ажратди: тўшама микрофитофаглари, замбуруғхўрлар, детрит ва бактериялар билан озиқланувчилар. Охирги группага эу- ва гемиэдафик турлар киритилиб, детрит билан озиқланишнинг бактерия ва замбуруғлар билан

озиқланишга нисбати 2:5:3 ни, бу тур озуқаларнинг ассимиляция самарадорлиги эса – 0,05; 0,6 ва 0,6 ни ташкил қилган. Умуман олганда, табиатдан йиғиб олинган материаллар коллемболалар озиқланишининг тур спецификлигини кўрсатмади, бироқ бошқача маълумотлар ҳам мавжуд [4].

Коллемболаларнинг ичагида замбуруғларни гифа ва спораларини ҳазм қилишга ёрдам берувчи хитиназа ва трегалаза, эрувчан шакарни парчаловчи карбогидразалар мавжуд. Шунингдек хитинни парчаловчи *Bacillus* sp., симбиотик бактериялари аниқланган. Мураккаб полисахаридлар – целлюлоза, пектин ва крахмални парчаловчи хусусий ферментлар аниқланмаган. Бироқ коллемболалар ичак микрофлораси томонидан ишлаб чиқарилувчи ферментлар ҳисобига клетчаткани гидролизлаши мумкин [5]. Турли коллемболалар овқат ҳазм қилиш ферментларининг набори билан бир биридан фарқ қилиб, бу уларнинг катта трофик ихтисослашуvidан дарак беради.

Коллемболаларни микрофлора билан муносабатларининг умумий самараси. Микроартроподлар хазоннинг парчаланиши жараёнида гифомицетлар алмашинувини секинлаштиради, уларни замбуруғлар томонидан эгалланишига замин яратади ва уларнинг нисбатларига таъсир қилади. Масалан, микроартроподлар иштирокида *Alternaria* ва *Cladosporium* улуши қисқариб, *Acremonium*, *Chaetomium* миқдорлари ошган, назоратда мавжуд бўлмаган замбуруғлар пайдо бўлган қисми коллемболаларнинг ичагида ҳазм бўлиб кетса, қолган қисми ўзининг яшаш қобилиятини сақлаб, экскрементлар билан ташқарига чиқариб юборилади. Коллемболалар ўзлари яшаётган тўшамда ва ичаги орқали микрофлоранинг тарқалишига замин яратади [6]. Коллемболаларнинг экскрементлари юқори фаол экскрементлар сақлаб улар микрофлоранинг ривожланиши учун қулай муҳит ҳисобланиб, гумификация жараёнларини фаоллаштиради. Оёқдумлиларда эндосимбионтлар топилган: *Wolbachia* авлоди бактериялари (*Folsomia candida* ва *Orchesella cincta* да) (Frati et al., 2002; Timmermans et al., 2002) *Rickettsia* авлодининг хужайра ичи риккетсиялари (*Onychiurus sinensis* да) (Negri et al., 2002). Коллемболалар замбуруғлар билан бактериялар ўртасидаги муайян пропорцияни сақлаш йўли билан микроорганизмлар жамоасида нафас олишни тезлаштириши ёки аксинча секинлаштириши мумкинлиги тажрибаларда исботланган. Лаборатория тажрибалари шуни кўрсатдики, коллемболаларнинг трофик фаоллиги замбуруғларнинг ўсиш ва ривожланишини стимуллаган. Мицелий ўсишининг типи коллемболалар популяциясининг зичлигига боғлиқ холда ўзгаради. Коллемболаларнинг иштироки тўшамани микрофлора билан эгалланишини тезлаширади, бироқ F-қатламдаги микрофлоранинг биомассаси ва метаболик коэффициентини пасайтиради [6,7].

Коллемболаларнинг замбуруғлар билан ўзаро таъсирининг табиати озуқа моддаларининг концентрацияси, муҳитнинг фазовий мураккаблиги, ҳайвонларнинг зичлигига боғлиқ. Оёқдумлиларнинг кам миқдори замбуруғлар

биомассасини оширса, кўп миқдори эса аксинча, аммоний, нитрат ионлари ва кальций миқдорининг ошиши натижасида замбуруғлар биомассасини камайтириб юборади. Микроартроподлар «кислотали ёмғирлар» таъсиридаги ишқорлашишнинг салбий таъсирига қарама қарши таъсир кўрсатиб, табиий стрессга нисбатан буфер вазифасини бажаради.

Умуман олганда, тупроқ фаунаси, шу жумладан коллемболаларнинг микрофлорага билвосита таъсирини миқдорий баҳолаш ҳозирча келажакдаги тадқиқотларнинг вазифаси бўлиб қолмоқда. Ҳозирча эса коллемболаларни замбуруғлар, бактериялар, микрофауна, азот ва углерод цикллари билан алоқаларини концептуал моделларигина илгари сурилмоқда [5,8].

Коллемболаларни ўсимлик қолдиқларининг деструкциясига таъсири дала ва лаборатория тажрибаларда, шунингдек турнинг табиатдаги миқдори ва биомассаси ҳақидаги маълумотларга асосланган ҳолда математик моделлар ёрдамида ўрганилмоқда.

Микрокосмларда олиб борилган тажрибаларда қорақарағай хазонларидан иборат кўпол гумусли тўшамда унинг юқори кислоталилиги туфайли парчаланиш жараёни жуда секинлашади; шу гумусда атиги битта тур коллемболанинг мавжудлиги парчаланиш жараёнини тезлаштириши мумкин ва бунда субстратнинг реакцияси нейтрал бўлиб қолади. Ўрмон тўшамаси билан олиб борилган тажрибаларда коллемболаларнинг углерод ва азотнинг минераллашуви суръатига таъсири аниқланган бўлиб, унинг самараси температура режими, субстратнинг сифати, индивидларнинг сони ва тур таркибига боғлиқ бўлган [7,9]. Ўтлоқ тупроғидаги беда массасининг парчаланишида коллемболаларнинг танаси орқали ўсимлик қолдиқлари бошланғич энергиясининг 40% бўлган қисми ўтади. Микроартроподлар иштирокида деструкциянинг ўртача тезлиги чорак қисмга ортади, улар тупроқда азот, фосфор, калий, кальций ва магнийнинг ишқорланишига замин яратади. Лаборатория тажрибаларида коллемболалар иштирокида гумус моддалари миқдорининг ошиши ва уларнинг тур таркибининг яхшиланиши кўрсатилган.

Коллемболаларнинг экосистемалардаги ролини миқдорий баҳолаш, биринчи навбатда уларнинг биомассадаги миқдори ҳақидаги маълумотларга асосланган. Бу кўрсаткичлар 200 ва 70 та биотоплар учун умумлаштирилган [8,10]. Мўътадил минтақалар доирасида коллемболаларнинг умумий сони нинабаргли ўрмонларда 20-30 дан 100 минг нусха/м² бўлиши мумкин. Қарағайзор ўрмонларда коллемболаларнинг умумий миқдори арчазор ўрмонларникига нисбатан камдир. Минтақавий нинабаргли ўрмонларда коллемболаларнинг биомассаси 1 м² майдондаги ҳўл оғирликка нисбатан бир неча юзлаб мг ни ташкил қилади.

Баъзи бир агроэкосистемаларда коллемболаларнинг биомассаси тупроқ фаунаси умумий биомассасининг атиги 1%, бир қатор арктик минтақаларда,

нинбаргли ўрмонларда, шунингдек сукцессиянинг илк босқичларида 10% гачани ташкил қилади. Коллемболалар нафас олиши интенсивлигининг улуши тупроқ фаунаси нафас олишининг умумий интенсивлигининг 1 дан 10% гача, сукцессиянинг илк босқичларида эса 33% ни ташкил қилади. Коллемболалар ҳар йилги хазоннинг 0,1% 2,7% гача бўлган қисмига ишлов беради. Радиоактив метка маълумотларига кўра суткалик истеъмол қилиш 9-18 мкг/индивидни ташкил қилади [8]. Бир сутка давомида коллемболалар тана углеродининг 20% алмашинади. Ютилган органик материалнинг 26-39% ўзлаштирилади. Коллемболаларнинг юзада яшовчи иккита тури: *Orchesella cincta* ва *Tomocerus minor* ларини йил давомида популяциянинг ўлчам структураларини ҳар томонлама ўрганиш шуни кўрсатдики (қарағай ўрмони,) уларнинг нисбий маҳсулдорлигига юқори баҳо берди (маҳсулдорлик/биомасса) тегишли равишда йил давомида 8,3 ва 6,7 ни ташкил қилган. Олдин бу кўрсаткич 1,4 дан 4,8 гача бўлган [9]. Ван Штрааленнинг ҳисоб китобларига кўра, коллемболалар жамоаси томонидан суммар истеъмол 600 кДж/м² ни ташкил қилиб, бу хазонга йиллик ишлов беришнинг 6% демакдир.

Турли экосистемаларда коллемболаларнинг роли. Экосистемаларда коллемболалар билан бир хил функцияларни бажарувчи педобионтларнинг бошқа гуруҳлари, энг аввало зирҳли каналар учрамаган тақдирда катта аҳамиятга эга бўлиб қолиши мумкин. Табиатда бундай жойлар энг аввало юқори кенгликлардир. Таймирнинг тундраларида барча зоомассанинг 10-30% коллемболаларнинг улушига тўғри келади ва барча умуртқалилар томонидан умумий кислород истеъмолининг 8-40% тўғри келади. Тайга тупроқларида коллембола ва зирҳли каналарнинг миқдори жуда катта бўлиб, бу зонадан жанубга томон жамоаларда зирҳли каналар устунлик қила бошлайди [10].

Антропоген ландшафтларда оёқдумлилар – алоҳида тарқоқ турлар кўринишида эмас, балки жамоалар кўринишида сақланиб қолган кам гуруҳлардан бири ҳисобланади. Майший чиқиндилар тўпланадиган ахлат уюмларида оёқдумлиларнинг юқори зичлиги мазкур гуруҳнинг майший чиқиндиларга ишов беришдаги муҳим ролини кўрсатади [11]. Коллемболалар атроф муҳитнинг турли табиий ва антропоген бузилишларидан кейин шаклланивчи дастлабки гуруҳлардан бири ҳисобланади. Коллемболаларнинг экскрементлари – бирламчи тошлоқ ер тупроғи ва проторендзиннинг асосий компонентлари ҳисобланади [12]. Саноат чиқиндиларидаги коллемболалар тупроқ жамоаларининг дастлабки гуруҳларидан бири ҳисобланади.

Умуман олганда коллемболаларнинг мўътадил минтақалар экотсистемаларида энергия оқимида бевосита таъсири унчалик юқори эмас. Бироқ мутахассисларнинг фикрича, бу гуруҳ экосистеманинг тупроқ блокада сезиларли регулятор вазифасини бажаради. Микрофлора миқдори ва тур таркибини регуляцияси билан оёқдумлилар минерализация ва гумификация жараёнларининг нисбатига, уларнинг кечиш суръатларига таъсир қилади.

ФОНДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Потапов М. Б., Кузнецова Н.А. 2011. Методы исследования сообществ микроартропод. С.5-59.
2. Таскаева А.А., Лаптева Е.М. Динамика сообществ коллембол (Collembola) в среднетаежных пойменных лесах // Поволжский экологический журнал, 2012. - № 4. - С. 426-436.
3. Хонинова Э. В., Карпухина Е. А. 2015. Черноольховые леса на особо охраняемых территориях г. Москвы.
4. Glime, J. M. 2017. Chapter 12-2 terrestrial insects: hemimetabola-Collembola. S. 12-2-17 -12-2-18.
5. Pollierer M.M., Langel R., Scheu S., Maraun M. Compartmentalization of the soil animal food web as indicated by dual analysis of stable isotope ratios ($^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$ and $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$) // Soil Biology and Biochemistry. -2009.-V. 41.-P. 1221 1226.
6. Ladygina N., Caruso T., Hedlund K. Dietary switching of Collembola in grassland soil food webs // Soil biology and biochemistry. 2008. - V. 40. - № 11.-P. 2898-2903.
7. Kuznetsova N. A. Long-term dynamics of Collembola in two contrasting ecosystems // Pedobiologia. 2006. - V. 50. № 2. - P. 157 - 164.
8. Jucevica, E., Melecis, V. Long term dynamics of Collembola in a pine forest ecosystem // Pedobiologia. 2002. V. 46. - P. 365 - 372.
9. Fjellberg A. The Collembola of Fennoscandia and Denmark, Part II: Entomobryomorpha and Symphypleona // Fauna Entomologica Scandinavica. -2007.-V. 42.-P. 1 -264.
10. Endlweber K., Ruess L., Scheu S. Collembola switch diet in presence of plant roots thereby functioning as herbivores // Soil Biology and Biochemistry. -2009. -V. 41.- №6. -P. 1151 1154.
11. Chahartaghi M, Langel R, Scheu S. Feeding guilds in Collembola based on nitrogen stable isotope ratios // Soil biology and biochemistry. 2005. V. 37.-№9.-P. 1718- 1725.
12. Berg, M.P., Stoffer, M., Van den Heuvel, H.H. Feeding guilds in Collembola based on digestive enzymes // Pedobiologia. 2004. - V. 48. - №5-6. -P. 589-601.

TIBBIYOT FANIDA LEPROA PROBLEMASINI ÓRGANISH HOLATI**Paluanov Ixlas Daribaevich***Markaziy tuman kasalxonasi bosh vrachi**Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxtakópir tumani**Ózbekiston, Nukus*

Moxov muammosi qadim zamonlardan beri ma'lum. Buni qadimiy kitoblar va arxeologik topilmalar tasdiqlaydi. Ko'pgina olimlarning fikriga ko'ra, moxov Hindistonning "Rigveda Samhita Sushrutas Ayurvedas" (miloddan avvalgi 1500-1000 yillar) qo'lyozmalarida "Kushta" nomi bilan, Musoning beshta kitobida tasvirlangan teri kasalliklari guruhining bir qismi ekanligiga ishonishadi. (miloddan avvalgi 1500 yil) "Zaraath" nomi bilan, Misrning Ebers va Brugsh qog'ozlarida (miloddan avvalgi 1300-1000 yillar) "Uchedu" nomi bilan. [1, p.6]

Xitoyda moxov haqida birinchi eslatma miloddan avvalgi 9-asrga to'g'ri keladi.

Shuningdek, moxov butun dunyoga Markaziy Afrikadan tarqalgan deb ishoniladi. Garchi ba'zi olimlar moxovning ajdodlari vatani Janubi-Sharqiy Osiyo mintaqasi deb hisoblashsa ham. Masalan, miloddan avvalgi V asrda yashagan Gerodot Eronda moxov keng tarqalgan deb hisoblagan va uni "Pes (Pis)" deb atagan.

Butun dunyo bo'ylab moxovning tarqalish tarixiga qisqacha ekskursiya ushbu kasallikni aniqlash, oldini olish va davolashning keyingi yo'nalishini oldindan belgilab beradi. Masalan, yangi davr boshida (milodiy II asr) Vizantiya, Ispaniya, Fransiya va boshqa Yevropa mamlakatlarida tarqalib, o'sha davrdan (milodiy III asr) ildiz otgan "moxov" atamasini oladi.

Miloddan avvalgi VIII-V asrlarda. moxov tarqalishiga qarshi birinchi profilaktika ko'rsatmalari paydo bo'ldi va Xitoyda bu davrda allaqachon moxovli bemorlar uchun boshpana paydo bo'ldi. Shuningdek, moxov (ksenodoxiya) bilan kasallangan bemorlar uchun birinchi boshpanalar Evropada miloddan avvalgi 2-asrda va miloddan avvalgi 5-8-asrlarda paydo bo'lgan. kasallikni cheklashga qaratilgan birinchi davlat qonunlari paydo bo'ldi. Qizig'i shundaki, eramizning XI asridan boshlab deyarli barcha Yevropa mamlakatlarida moxov koloniyalari ochila boshlandi va bu moxov koloniyalarida bemorlarni izolyatsiya qilish o'sha asrlarda kasallikka qarshi yagona profilaktika chorasi edi.

Ko'p yillar davomida moxov faqat antroponotik kasallik sifatida tasniflangan. Mikobakteriyalarni bemordan sog'lomga o'tkazishning turli usullari taxmin qilingan. Shu bilan birga, kasallikning boshlanishi uchun zaruriy shart bemor bilan uzoq muddatli aloqada bo'lish edi, bu esa takroriy emlashlar bilan o'sib boruvchi sensibilizatsiyaga yordam beradi. Zamonaviy ilmiy dalillar ko'proq havo orqali yuqish yo'lini qo'llab-quvvatlaydi. Ayniqsa, moxovning ko'plab mikobakteriyalari burun shilliq qavatida va bemorlarning halqum, farenks shilliq pardalarida bo'ladi. [6, pp.47-48.]

19-asr oxirida Sheffer (I.Shaffer, 1898) moxovning tuberous shakli bilan og'riqan bemor yo'talayotganda, aksirganda va hatto gaplashayotganda atrofdagi bo'shliqqa juda ko'p miqdordagi moxov mikobakteriyalarini chiqarishini aniqladi. burun shilliq qavatida, ayniqsa yarali shilliq qavatda moxov mikobakteriyalarining mavjudligini ham tasvirlab berdi. Shepard Charlz 1960 yilda o'z tadqiqotida lepromatoz turdagi burun shilliq qavatida mikobakteriyalar soni 10 mingdan 10 milliongacha ekanligini ko'rsatdi. [11, pp. 147-157]

Pedli J.C. 1973 yilda bir yil davomida kuzatilgan 322 bemorda Mycobacterium leprasy borligi uchun burun shilliq qavatining tamponlari tekshirildi, ulardan 111 tasi lepromatoz turdagi, qolgan 211 tasi chegara tipidagi edi. Moxovning lepromatoz turi bo'lgan bemorlarning ko'pchiligi bakterioskopik jihatdan ijobiy bo'lgan, chegaradagi moxov turi bilan og'riqan bemorlarning faqat bittasida burun shilliq qavatida mikobakteriya moxov bor edi. Bundan tashqari, diaminodifenilsulfon bilan olti oylik davolanishdan so'ng, morfologik jihatdan normal mikobakteriyalar endi aniqlanmadi. Muallif burun shilliq qavati infeksiyaning haqiqiy ko'rsatkichini ta'minlaydi va shuning uchun chegara moxovli bemorlarni yuqumli deb hisoblamaslik kerakligini taklif qildi. [24, pp. 33-35.]

Davey T.F. va Rees R.J. (1974) o'z tadqiqotlarida moxovli bemorlarning burun sekreti kuniga 1 milliongacha tirik mikroorganizmlarni chiqarib yuborishi mumkinligini ko'rsatdi. Bundan tashqari, moxov mikobakteriyalari lakrimal suyuqlikda, siydikda, spermada, siydik yo'llarining oqishi, ko'krak suti va hatto qonda moxov jarayonining qayta faollashishi paytida ham bo'lishi mumkin. [23, pp.329-340; 10]

Mycobacterium leprae ning teri orqali yuqishi tasvirlangan. Ushbu bayonot, moxovning lepromatoz turi bo'lgan bemorlarda terining deyarli barcha qatlamlarida mikobakteriyalar aniqlanganligi bilan tasdiqlandi. Shu bilan birga, sog'lom, buzilmagan teri moxov qo'zg'atuvchisi uchun tropik emasligi, moxov infeksiyasiga yuqori tabiiy qarshilik mavjudligi isbotlangan, shuning uchun moxov bilan uzoq vaqt aloqada bo'lganlarning hammasi ham kasal bo'lib qolmaydi, ba'zilarida. odamlarda moxov yashirin infeksiya sifatida paydo bo'lishi mumkin. [10]

Ammo shunga qaramay, bemorlarda birinchi moxovlar travmatizmga moyil bo'lgan joylarda paydo bo'lgan. Moxovli bolalarni o'rganishda lepromatoz o'choqlarning aksariyati tananing ochiq qismlarida, ko'pincha bilaklarning ekstansor yuzasida va oyoqlarning old yuzasida joylashgan. Bu joylar atrof-muhitga ko'proq ta'sir ko'rsatishi, jarohatlanganligi sababli, tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, M. leprae shikastlangan teri orqali kirib borishi mumkin. [2, pp.131-139.] Masalan, G.A. Hansen, E. Varchoux, V. Chorine, F. Kluth, N.M. Baluev, K.A. Kolesov, V. Xanolkar, N.A. Torsuev, Kochren, Braun, J. Doull, M. Montel, M. Blanc. Ular igna sanchilgan va tatuirovka qilingan joylarda moxov teri o'zgarishining individual holatlarini tasvirlab berishdi. Hindistonda mikobakteriyalarning kiritilishi aholining hayoti va hududning geografik xususiyatlari (L. Rogers, E. Muir) tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan terining

shikastlanishi bilan ham bog'liq.

Hindistondagi taniqli moxov tadqiqotchilaridan biri Kanolkar terining erta lezyonlarini gistologik tadqiqotlar asosida buzilmagan, sog'lom teri orqali moxov qo'zg'atuvchisining kirib borishiga imkon beradi. U patogen epidermis ostiga yuzaki limfa tarmog'i orqali kirib borishini taklif qiladi. Ammo bu fikr qo'shimcha tadqiqotlarni talab qiladi.

Xomilaning intrauterin infeksiyasi haqida ishonchli ma'lumot yo'q. 1983 yilda Dunkan M.E. va hammualliflar moxov bilan og'rigan bolalarning onalaridan yuqtirgan ikkita holati bo'yicha ma'lumotlarni e'lon qilishdi. Ammo chaqaloqlar qanday qilib infeksiyalangani - kontakt yoki transplental - isbotlanmagan. [5]

1987 yilda Job C.K. va hammualliflar uchta homilador armadillosning uchta homilasi va platsentasini gistologik tekshirishdi. M. leprae desiduada, chorion villisini qoplaydigan trofoblastik hujayralarda va villi ichki tuzilishini tashkil etuvchi hujayralarda bo'lgan. Uchta homilaning taloqida kislotaga chidamli organizmlar ham topilgan. Tadqiqotchilar armadilloda aniq tug'ma infeksiya haqida gapirishdi va shu asosda odamlarda intrauterin infeksiyaning paydo bo'lishini taklif qilishdi. [4] Biroq, keyinchalik ma'lum bo'lishicha, moxovli ota-onalardan tug'ilgan va ular bilan aloqada bo'lmagan bolalar sog'lom bo'lib qoladilar. Ammo shu bilan birga, moxovli bemorlar bilan doimiy aloqada bo'lgan bolalarda infeksiya kattalarga qaraganda tezroq va tez-tez sodir bo'lishi tasvirlangan. [4]

INFEKTSIONning oziq-ovqat yo'lini Pedley J.C. 1967 yilda va moxov bilan og'rigan nepallik ayolning ko'krak sutida moxov tayoqchalarini aniqlashga asoslangan. U o'zining "Ona sutida moxov mikobakteriyalarining mavjudligi" nomli maqolasida o'pkaning faol sil kasalligiga chalingan ayol bilan moxov kasalligi bilan og'rigan ayolning ko'krak sutini taqqoslab, kelajakda uning bolasi oziq-ovqat orqali moxov kasalligini yuqtirishi mumkinligini aytdi. Ammo bu nazariya eksperimental ravishda tasdiqlanmadi. [25, pp.239-242]

Tadqiqotchilar, shuningdek, moxovning jinsiy yo'l bilan yuqishini taxmin qilishdi, chunki mikobakteriyalar moxov turi bo'lgan bemorlarning urug' suyuqligida topilgan. [17, pp. 309-318] Biroq, bu nazariya da ilmiy tadqiqotlar tomonidan tasdiqlanmagan.

So'nggi yillarda tabiiy muhitda: tuproq, suv, hayvon organizmlarida infeksiyaning turli xil rezervuarlari mavjudligidan dalolat beruvchi tadqiqotlar paydo bo'ldi.

Armadillolarning moxov bilan kasallanish ehtimoli 1970-yillardan beri ma'lum. Ular M. leprae in vivo tarqalishi uchun xostlar sifatida qaralishi mumkin, shuningdek, moxov patogenezini o'rganish va mikroba antigenini olish uchun model sifatida ishlatiladi. [28, pp. 851-852]

2005 yilda M. lepra yovvoyi armadillolarda moxov kasalligini keltirib chiqarishi haqida xabarlar bor edi, shuning uchun bu hayvonlar bilan aloqa qilish odamlarda moxovning rivojlanishiga olib kelishi mumkin. [30, pp. 162-166; 26, pp. 338-381]

2011 yilda R. Truman va bir guruh olimlar Amerika Qo'shma Shtatlarining

janubidagi yovvoyi armadillolar va ko'plab moxov bemorlari *M. leprae* ning bir xil shtammi bilan kasallanganligi haqida hisobot chop etishdi. Milliy Xansen kasalligi dasturi tadqiqotchilari Arkanzas, Alabama, Luiziana, Missisipi va Texasdan 50 nafar bemor va 33 yovvoyi ovlangan armadillolarda patogen genomlarini solishtirib, armadillolar *M. leprae* uchun katta tabiiy rezervuar, moxov esa moxov, degan xulosaga kelishdi. antropozoonoz kasalligi. [32, pp. 1626-1633.]

Armadillos inson moxovini aniq taqlid qiluvchi *M. lepraga* Ridli-Jopling gistologik javoblarining to'liq spektrini ko'rsatadi. Mualliflar armadillo rolini moxov jarayonini o'rganish uchun model va inson infeksiyasi uchun rezervuar sifatida ko'rishadi. [3; 9, pp.46-54]

2001 yilda *M. leprae* yovvoyi tabiatda uchta primat turi - shimpanze, qora mangabey va sinomolqus maymunlarida topilgani moxov zoonoz kasallik ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. [7]

2018-yilda genetik tahlil shuni ko'rsatdiki, sinomolqus makakada aniqlangan *M. lepra* shtammi Yangi Kaledoniyadan kelgan bemorlarning *M. lepra* shtammiga eng o'xshash, shimpanze *M. leprae* shtamlari esa inson *M. lepra* avlodiga tegishli. G'arbiy Afrikada keng tarqalgan. Bundan tashqari, Madagaskardagi Beza Mahafali maxsus qo'riqxonasidagi halqa dumli lemurlar va Ugandadagi Kibale milliy bog'idagi shimpanzelardan olingan namunalar *M. lepraning* yovvoyi odam bo'lmagan primatlarda tarqalishini baholash uchun miqdoriy polimeraza zanjiri reaksiyasi (PZR) yordamida tekshirildi. Ammo bu namunalar moxov infeksiyasining alomatlarini ko'rsatmadi. Umuman olganda, ushbu tadqiqot *M. lepraning* odamlardan primatlarga, shuningdek, odam bo'lmagan primat turlari o'rtasida yuqishi mumkinligini ko'rsatadi, garchi odam bo'lmagan primatlarda tabiiy moxovning tarqalishi past. [16]

1962 yilda Shepard C.S. sichqonlarning panjalarida mycobacterium moxov o'sishi ehtimoli haqida xabar berdi. [27, pp. 291-306.] Sichqon moxovi kalamush va sichqonlarning moxovga o'xshash kasalligi bo'lib, Mycobacterium lepraemurium qo'zg'atadi. Kasallik birinchi navbatda ichki organlar va teriga, juda kamdan-kam hollarda periferik nervlarga ta'sir qiladi. Xost shtammiga qarab kemiruvchilarda moxov lepromatoz yoki tuberkuloid shaklida ham rivojlanishi mumkin, shuningdek, kasallikning oraliq shakllarini rivojlantiradigan sichqon shtamlari ham bo'lishi mumkin. Mikobakteriyalar uchun an'anaviy muhitda *M. lepraemurium* etishtirish muvaffaqiyatli bo'lmadi. Olingan sichqon moxovi kalamush va sichqonlarda kuzatilgan, ammo odamlar yoki boshqa sutemizuvchilar uchun yuqumli emas. [7]

Oddiy sichqon tajriba sharoitida *M. lepraga* sezgir. Ushbu hayvonlardan foydalanish juda oqlangan, chunki hozirgi vaqtda *M. leprani* in vitroda etishtirishning ma'lum usullari mavjud emas, bu esa ushbu patogenni laboratoriyada o'rganishga jiddiy to'siqdir. Shuning uchun, *M. leprae* shtammlarini saqlash va o'sishi afzalroq atimik yalang'och sichqonlarda amalga oshiriladi. Sichqonlardan foydalanish uchun laboratoriya sharoitlari mavjud, amalga oshirish oson va takrorlanadigan natijalarga erishish uchun standartlashtirish va protokollarni ishlab chiqishga imkon beradi. [29]

Sichqonlar ustida olib borilgan tajribalar Mycobacterium moxovning xususiyatlaridan birini, ya'ni uning sekin o'sishini aniqlashga yordam berdi. M. leprani sichqon panjalarida o'stirganda 12-14 kunda 1 marta bitta bo'linish kuzatilganligi aniqlangan. Hozirda bu hayvonlardan mikobakteriyalarning antibiotiklarga chidamliligini o'rganish uchun foydalanilmoqda. [9; 19; 18; pp. 31-41]

Shuni ta'kidlash kerakki, olimlar qon so'ruvchi hasharotlar, chivinlar va chivinlar orasida infeksiya vektorlari nazariyasini ko'rib chiqdilar. 1975 yilda Geater J.G. "Moxovning potentsial vektori sifatida chivin" maqolasida u hasharotlar tanasida va tanasida moxov mikobakteriyasini aniqlagan, muallifning so'zlariga ko'ra, moxov yoki moxov bilan og'rigan bemorlarning burun shilliq sekretsiasidan tayoqchalarni olishi mumkin bo'lgan tadqiqotni nashr etdi. bemorning yarasi yuzasidan eksudatdan. Keyinchalik, odam chivin urug'i bilan oziqlangan ovqatni iste'mol qilganda, mikobakteriyalar, agar ular ovqat hazm qilish tizimiga kirsam, Xansen kasalligini keltirib chiqarishi mumkin yoki sog'lom odamni pashsha tishlasa, mikobakteriyalar, uning fikricha, teriga kirib borishi mumkin. keyinchalik moxov jarayonining rivojlanishiga olib kelishi mumkin. [14, pp. 279-286] Biroq, bu nazariyaga hali hech qanday dalil yo'q.

Atrof-muhitda moxovning suv omborlari mavjudligini o'rganish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Shunday qilib, Hindistonlik bir guruh olimlar moxovning faol namoyon bo'lgan bemorlarning yashash joylaridan to'plangan namunalarda yashovchan M. lepra borligini o'rganish uchun tuproq va suv namunalari o'rganishdi. Yig'ilgan tuproq va suv namunalari M. leprae 16S ribosoma RNKsi uchun tahlil qilindi. Faol namoyon bo'lgan bemorlar yashaydigan joylardan to'plangan atrof-muhit namunalari to'rtidan bir qismi (tuproq namunalari 25,4 foizi va suv namunalari 24,2 foizi) ijobiy deb topildi. Moxov kasalligi aniqlanmagan joylardan olingan namunalarni o'rganish natijalari salbiy bo'ldi. Shunday qilib, tadqiqot atrof-muhit namunalari (suv va tuproq namunalari) M. leprae ning yashovchan shtammlari mavjudligini ko'rsatdi, bu kasallikning yuqish mexanizmida muhim rol o'ynashi mumkin. [20, pp.23-27]

Tuproqni o'rganish, shuningdek, moxov endemik bo'lgan hududlarda yoki hayvonlarning suv havzalari (armadillo va qizil sincaplar) bo'lgan hududlarda ham o'tkazildi. Tuproq namunalari Bangladesh, Surinam va Britaniya orollarida olingan. M. leprae DNKsining mavjudligi RLEP PCR yordamida aniqlandi va genotiplar ketma-ketlik bilan aniqlandi. M. leprae DNKsi Bangladeshdagi moxovli bemorlarning uylari yaqinidagi tuproqda, Surinamdagi armadillo chuqurlarida va Britaniya orollaridagi qizil sincaplar yashaydigan joylarda topilgan. Tadqiqotchilarning fikricha, odamlar va hayvonlar yashaydigan joylar yaqinidagi tuproqda M. leprae DNKsining topilishi atrof-muhit M. lepraning suv ombori ekanligini ko'rsatadi. [27, p. 3165]

Endemik hududlarda tobora ko'proq olimlar kasallikning rivojlanishini tabiiy suv manbalari bilan bog'lashmoqda. Misol uchun, braziliyalik olimlar aholi orasida moxovning yangi holatlari qayd etilgan hududlarda bir nechta tabiiy chuchuk suv manbalarining suv muhitini o'rganib chiqdilar. Tahlil qilingan 149 ta suv

namunasining 54,4 foizida *M. leprae* DNKsi ijobiy bo'lgan. Tadqiqotchilar, *M. leprani* o'z ichiga olgan suvlar kasallikning yuqishida muhim rol o'ynaydi, deb hisoblashadi, ayniqsa bemorlar moxov kasalligi bilan oldingi aloqa haqida xabar bermagan hollarda. [16, pp. 216-222] Shuni ta'kidlash kerakki, suv olish chuqurligi va namunaning ijobiyliigi o'rtasida hech qanday bog'liqlik topilmagan, shuningdek, aholi tomonidan ishlatiladigan suv turi va *Mycobacterium* moxovni aniqlash o'rtasida hech qanday bog'liqlik yo'q. Shu bilan birga, yashovchan *M. leprae* mavjudligi va suv harorati va pH o'rtasida bog'liqlik o'rnatildi: mikobakteriya moxovi topilgan suv manbalari (ijobiy namuna) $27,2 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ haroratga ega bo'lgan manbalarda. salbiy namunali suv harorati 1 darajadan yuqori ($28,3 \pm 2,0^{\circ}\text{C}$; $p < 0,025$). O'rganilgan suv manbalari ishqoriy edi. Suvning pH qiymati manfiy namunaga ega bo'lgan manbalarda o'rtacha $8,3 \pm 1,1$ ($p = 0,001$), ijobiy namunalarda esa pH $7,3 \pm 0,4$ ($p = 0,001$) ni tashkil etdi. Geografik tahlil moxov paydo bo'lgan joylar va mikobakteriyalarni o'z ichiga olgan suv manbai o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatdi. [12, pp. 805-811.]

Shuningdek, 2008 yilda Amerika Qo'shma Shtatlaridan bir guruh olimlar tomonidan qiziqarli tadqiqotlar o'tkazildi. Tajribalar gipotezani tekshirish uchun o'tkazildi: amyoba *M. leprae* uchun xost hujayralari bo'lib xizmat qila oladimi, ularni noqulay ekologik sharoitlardan himoya qiladi. Ushbu tadqiqotda olimlar tuproqda va chuchuk suvda yashovchi *Acanthamoeba castellanii* kulturasidan foydalanib, bu protozoa *M. leprani* yutib yuborishi va amyobalar ichida yashovchanligicha qolishi mumkinligini aniqlashdi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, erkin yashovchi patogen amyobalar *M. leprani* yutib, hayotiyiligini saqlab qolishga qodir. Xuddi shunday tadqiqotlar boshqa patogen amyobalar uchun ham olib borildi, ular chuchuk suvda suzish paytida singan teri yoki burun shilliq qavati orqali *M. lepraning* kirib kelishida ham rol o'ynashi mumkin. [19, p. 401-409]

Hozirgi vaqtda moxov kasalligining turli endemik mamlakatlarida atrof-muhitda mikobakteriyalarning davom etishi uchun dalillarni to'plash uchun tadqiqotlar davom etmoqda. Shunday qilib, tuproq va suv namunalari Peru va Bangladeshda endemik qishloqlardan moxov bilan kasallangan bemorlarning uylari yaqinida, shuningdek, endemik bo'lmagan joylardan nazorat sifatida to'plangan. Ushbu namunalarda *M. leprae* va *Acanthamoeba* mavjudligi uchun PCR yordamida tekshirildi. Tadqiqotchilar yana xulosaga kelishdiki, moxov bilan kasallangan aholi punktlaridagi atrof-muhit (tuproq va suv) yashovchan *M. leprani* o'z ichiga oladi va bu yashovchanlik *Acanthamoeba* bilan bog'liq bo'lib, u *M. lepra* uchun himoya o'rnini ta'minlashi mumkin, bu kasallikda muhim rol o'ynashi mumkin. yuqish. [31]

Shunday qilib, shuni ta'kidlash kerakki, zamonaviy moxovologiya sohasidagi ko'plab yutuqlarga qaramay, moxov jarayonining epidemiologiyasi va patogeneziga oid ko'plab savollar hali ham ochiq, bu ushbu muammoga cheksiz qiziqish uyg'otadi va ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlarni davom ettirish zarurligini taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Абдиров Ч.А., Подоплелов И.И., Джуманазаров А.Д. Факторы эпидемиологии, иммунобиологии лепры и организации борьбы с ней (по материалам Каракалпакской АССР). Нукус: Издательство Каракалпакстан, 1973. С. 6.
2. Абрахам С., Можи Н.М., Джозеф Г.А., Курьян Н., Сундар Рао С.С., Джоб С.К. Эпидемиологическое значение первого поражения кожи при лепре. Международный журнал о проказе. №66(2). 1998.
3. Баламайоран Г., Пена М., Шарма Р., Трумэн Р.В. Броненосец как животная модель и резервуар-хозяин для *Mycobacterium leprae* // <https://www.sci-hub.ru/>
4. Джоб С.К., Санчес Р.М., Гастингс Р.К. Лепроматозный плацентит и внутриутробная инфекция плода у лепроматозных девятипоясных броненосцев // <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>
5. Дункан М.Э., Мелком Р., Пирсон Дж.М., Мензель С., Барнетсон Р.С. Клиническое и иммунологическое исследование четырех детей от матерей с лепроматозной лепрой, у двоих из которых проказа развилась в младенчестве // <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6683260>
6. Рис Р.Дж.В., Мид Т.В. Сравнение путей распространения и заболеваемости туберкулезом и лепрой. Ланцет. 1974. #303(7846). DOI:10.1016/S0140-6736(74)93043-8.
7. Рохас-Эспиноза О., Ловик М. Инфекции *Mycobacterium leprae* и *Mycobacterium lepraemurium* у домашних и диких животных // <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>
8. Рубинс А. Дерматовенерология. М.: Издательство Панфилова, 2011. 368 с.
9. Сколлард Д.М., Трумэн Р.В., Эбенезер Г.Дж. Механизмы повреждения нервов при лепре // Клиническая Дерматология. 2015 г. №33(1). С.46-54.
10. Скрипкин Ю.К., Кубанова А.А., Акимов В.Г. Кожные и венерические болезни. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009; 544 с.
11. Шепард К.С. Кислотоустойчивые бациллы в выделениях из носа при проказе и результаты прививки мышам. Американский журнал гигиены. №71. 1960.
12. Arraes M.L.B.M., Holanda M.V., Lima L.N.G.C., Sabadia J.A.B., Duarte C.R., Almeida R.L.F., Kendall C., Kerr L.R.S., Frota C.C. Natural environmental water sources in endemic regions of northeastern Brazil are potential reservoirs of viable *Mycobacterium leprae*. Mem. Inst. Oswaldo. Cruz. 2017. #112(12). DOI: 10.1590/0074-02760170117
13. Davey T.F., Rees R.J. The nasal discharge in leprosy: clinical and bacteriological aspects. Lepr. Rev. 1974; 45(2):121-134.
14. Geater J.G. The fly as potential vector in the transmission of leprosy. Lepr. Rev. 1975. #46(4).

15. Holanda M.V., Marques L.E.C., Macedo M.L.B., Pontes M.A.A., Sabadia J.A.B., Kerr L.R.F.S., Almeida R.L.F., Frota C.C. Presence of *Mycobacterium leprae* genotype 4 in environmental waters in Northeast Brazil. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 2017. #50(2). DOI: 10.1590/0037-8682-0424-2016.
16. Honap T.P., Pfister L.A., Housman G., Mills S., Tarara R.P, Suzuki K., Cuozzo F.P., Sauter M.L., Rosenberg M.S., Stone A.C. *Mycobacterium leprae* genomes from naturally infected nonhuman primates. *PLoS Negl. Trop. Dis.* 2018. #12(1): e0006190. DOI: 10.1371/journal.pntd.0006190
17. Huang C.L-H. The transmission of leprosy in man. *Int. J. Lepr. Other Mycobact. Dis.* 1980. #48(3).
19. Juarez-Ortega M., Hernandez V.G., Arce-Paredes P., Villanueva E.B., Aguilar-Santelises M., Rojas-Espinosa O. Induction and treatment of anergy in murine leprosy. *Int. J. Exp. Pathol.* 2015. #96(1). DOI: 10.1111/iep.12108.
20. Katsambasa A.D, Lotti T.M. *Evropeiskoe rukovodstvo po lecheniyu dermatologicheskikh zabolevaniy [European guidelines for the treatment of dermatological diseases]*. Moscow: MEDpress-inform, 2014. 736 p. (In Russ.)
21. Lahiri R., Krahenbuhl J.L. The role of free-living pathogenic amoeba in the transmission of leprosy: a proof of principle. *Lepr. Rev.* 2008. 79(4).
22. Mohanty P.S., Naaz F., Katara D., Misba L., Kumar D., Dwivedi D.K., Tiwari A.K., Chauhan D.S., Bansal A.K., Tripathy S.P., Katoch K. Viability of *Mycobacterium leprae* in the environment and its role in leprosy dissemination. *Indian J. Dermatol. Venereol. Leprol.* 2016. #82(1). DOI: 10.4103/0378-6323.168935
23. Olcén P., Harboe M., Warndorff van Diepen T. Antigenes of *Mycobacterium leprae* in urine during treatment of patients with lepromatous leprosy. *Lepr. Rev.* 1986. #57(4).
24. Pedley J.C. The nasal mucus in leprosy. *Lepr. Rev.* 1973. #44(1).
25. Pedley J.C. The presence of *M. leprae* in human milk. *Lepr. Rev.* 1967. #38(4).
26. Scollard D.M., Adams L.B., Gillis T.P., Krahenbuhl J.L., Truman R.W., Williams D.L. The continuing challenges of leprosy. *Clin. Microbiol. Rev.* 2006. #19(2).
27. Shepard C.C. Multiplication of *Mycobacterium leprae* in the foot-pad of the mouse. *Int. J. Lepr.* 1962. #30.
28. Storrs E.E., Walsh G.P., Burchfield H.P., Binford C.H. Leprosy in the armadillo: new model for biomedical research. *Science.* 1974. #183(4127).
29. Tió-Coma M., Wijnands T., Pierneef L., Schilling A.K., Alam K., Roy J.C., Faber W.R., Menke H., Pieters T., Stevenson K., Richardus J.H., Geluk A. Detection of *Mycobacterium leprae* DNA in soil: multiple needles in the haystack. *Sci. Rep.* 2019. #9(1). DOI: 10.1038/s41598-019-39746-6
30. Trindade M.A., Manini M.I., Masetti J.H., Leite M.A., Takahashi M.D., Naafs B. Leprosy and HIV co-infection in five patients. *Lepr. Rev.* 2005. #76(2).
31. Trombone A.P., Pedrini S.C., Diório S.M., Belone Ade F., Fachin L.R., do Nascimento D.C., Rosa P.S. Optimized protocols for *Mycobacterium leprae* strain

management: frozen stock preservation and maintenance in athymic nude mice. *J. Vis. Exp.* 2014. #85. e50620. DOI:10.3791/50620

32. Truman R.W., Singh P., Sharma R., Busso P., Rougemont J., Paniz-Mondolfi A., Kapopoulou A., Brisse S., Scollard D.M., Gillis T.P., Cole S.T. Probable zoonotic leprosy in the southern United States. *N. Engl. J. Med.* 2011. #364(17).

33. Turankar R.P., Lavania M., Darlong J., Siva Sai K.S.R., Sengupta U., Jadhav R.S. Survival of *Mycobacterium leprae* and association with *Acanthamoeba* from environmental samples in the inhabitant areas of active leprosy cases: A cross sectional study from endemic pockets of Purulia, West Bengal. *Infect. Genet. Evol.* 2019. #S1567-1348(19)30001-2. DOI: 10.1016/j.meegid.2019.01.014

UCH O'ZGARUVCHI GIPERGEOMETRIK FUNKSIYASINI REKURSIYA FORMULALARI.

Mo'minova Nozima Isoqjon qizi
Farg'ona davlat universiteti magistranti

Annotatsiya. Avvalroq ikki o'zgaruvchili Appell gipergeometrik funksiyalari uchun rekursiv formulalar X.Wang [1] tomonidan topilgan edi. X.Wangning ishlaridan ruhlanib, uch o'zgaruvchili $F_A^{(3)}$ Laurichella gipergeometrik funksiyasi sonli parametrlaridan birortasining o'zgarishini huddi shu funksiyalarning chekli yig'indisi orqali ifodalash imkonini beradigan rekursiv formulalar topilgan.

Kalit so'zlar: Laurichella funksiyasi; rekursiv formula; Poxgammer simvoli

Annotation. Inspired by the recent work of X.Wang [1], who gave the recursion formulas for Appell's functions in two variables, we establish the recursion formulas for Laurichella function $F_A^{(3)}$ by the contiguous relations of hypergeometric series.

Keywords: Lauchella function; recursion formulas Poxgammer symbol

Аннотация. Вдохновляясь недавней работой X. Ванга [1, 422], который дал рекурсивные формулы для функций Аппеля от двух переменных, мы устанавливаем рекурсивные формулы для функции Лауричелла $F_A^{(3)}$ по смежным соотношениям гипергеометрических рядов.

Ключевые слова: функция Лаучеллы; рекурсивные формулы; символ Поксгаммера

Quyidagi Poxgammer simvolini tengliklaridan foydalandik.

$$(a+m)_k = \frac{(a+k)_m (a)_k}{(a)_m},$$

$$(a-m)_k = \frac{(1-a)_m (a)_k}{(1-a-k)_m} \quad k, m \in N;$$

$$(a)_m = a(a+1)(a+2)\dots(a+m-1);$$

$$F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] = \sum_{m,n,p=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n+p} (b_1)_m (b_2)_n (b_3)_p}{(c_1)_m (c_2)_n (c_3)_p} \frac{x^m y^n z^p}{m!n!p!},$$

$$F_B^{(3)} \left[\begin{matrix} a_1, a_2, a_3; b_1, b_2, b_3; \\ c; \end{matrix} X \right] = \sum_{m,n,p=0}^{\infty} \frac{(a)_m (a_2)_n (a_3)_p (b_1)_m (b_2)_n (b_3)_p}{(c)_{m+n+p}} \frac{x^m y^n z^p}{m!n!p!},$$

$$F_C^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] = \sum_{m,n,p=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n+p} (b)_{m+n+p}}{(c_1)_m (c_2)_n (c_3)_p} \frac{x^m y^n z^p}{m!n!p!},$$

$$F_D^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c; \end{matrix} X \right] = \sum_{m,n,p=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n+p} (b_1)_m (b_2)_n (b_3)_p}{(c)_{m+n+p}} \frac{x^m y^n z^p}{m!n!p!},$$

Quyidagi uch o'lchovli Laruchella gipergeometrik funksiyani qaraylik.

$$F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] = \sum_{m,n,p=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n+p} (b_1)_m (b_2)_n (b_3)_p}{(c_1)_m (c_2)_n (c_3)_p} \frac{x^m y^n z^p}{m!n!p!}, \quad (1)$$

bu yerda $X := (x, y, z)$ uch o'lchovli funksiyalar $a, b_1, b_2, b_3, c_1, c_2, c_3$ berilgan sonli parametrlar,

$$(\lambda)_0 = 1; (\lambda)_\nu = \lambda(\lambda + 1)(\lambda + 2)\dots(\lambda + \nu - 1); \quad \lambda = a, b, c; \quad \nu = 1, 2, 3, \dots$$

Laruchella gipergeometrik funksiyasi $F_A^{(3)}$ ning sonli parametrlaridan birortasining o'zgarishini xuddi shu funksiyalarning chekli yig'indisi orqali ifodalash imkonini beradigan rekursiv formulalar topilgan.

Biz Laruchella funksiyasining ikkinchi parametr b_1 bo'yicha rekursiya formulalarini o'rganamiz.

1-teorema. Quyidagi tenglik o'rinni:

$$F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1 + n, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] = F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] + \frac{ax}{c_1} \sum_{k=1}^n F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a + 1; b_1 + k, b_2, b_3; \\ c_1 + 1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right], \quad (2)$$

$$F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1 - n, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] = F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] - \frac{ax}{c_1} \sum_{k=0}^{n-1} F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a + 1; b_1 - k, b_2, b_3; \\ c_1 + 1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right]; \quad (3)$$

Isbot. Dastlab, (2) ni $n = 1$ uchun isbotlaylik. Bu holda Laruchella funksiyasining (1) ta'rifi va

$$(b_1 + 1)_m = (b_1)_m \left(1 + \frac{m}{b_1} \right);$$

tenglikni e'tiborga olsak, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\begin{aligned} F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1 + 1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] &= \sum_{m,n,p=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n+p} (b_1 + 1)_m (b_2)_n (b_3)_p}{(c_1)_m (c_2)_n (c_3)_p} \frac{x^m y^n z^p}{m!n!p!} = \\ &= \sum_{m,n,p=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n+p} (b_1)_m \left(1 + \frac{m}{b_1} \right) (b_2)_n (b_3)_p}{(c_1)_m (c_2)_n (c_3)_p} \frac{x^m y^n z^p}{m!n!p!} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{m,n,p=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n+p} (b_1)_m (b_2)_n (b_3)_p}{(c_1)_m (c_2)_n (c_3)_p} \frac{x^m y^n z^p}{m!n!p!} + \sum_{m,n,p=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n+p} (b_1)_m \frac{m}{b_1} (b_2)_n (b_3)_p}{(c_1)_m (c_2)_n (c_3)_p} \frac{x^m y^n z^p}{m!n!p!} = \\
&F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] + \sum_{n,p=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n+p} (b_1)_m (b_2)_n (b_3)_p}{(c_1)_m (c_2)_n (c_3)_p b_1} \frac{x^m y^n z^p}{(m-1)!n!p!} = \\
&= F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] + \sum_{n,p=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n+p} \frac{m}{b_1} (b_1+1)(b_1+2)\dots(b_1+m-1)(b_2)_n (b_3)_p}{(c_1)_m (c_2)_n (c_3)_p} \frac{x^m y^n z^p}{(m-1)!n!p!}
\end{aligned}$$

$m-1$ ni m bilan almashtirib, (2) formulaning $n=1$ uchun isbotiga ega bo'lamiz:

$$\begin{aligned}
&F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] + \sum_{m,n,p=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+1+n+p} (b_1+1)(b_1+2)\dots(b_1+m)(b_2)_n (b_3)_p}{(c_1)_{m+1} (c_2)_n (c_3)_p} \frac{x^{m+1} y^n z^p}{m!n!p!} = \\
&= F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] + \\
&+ \sum_{m,n,p=0}^{\infty} \frac{a(a+1)(a+2)\dots(a+m+n+p)(b_1+1)(b_1+2)\dots(b_1+m)(b_2)_n (b_3)_p}{c_1(c_1+1)(c_1+2)\dots(c_1+m)(c_2)_n (c_3)_p} \frac{x^{m+1} y^n z^p}{m!n!p!} = \\
&= F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] + \frac{ax}{c_1} F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a+1; b_1+1, b_2, b_3; \\ c_1+1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right]; \\
&F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1+1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] = F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] + \frac{ax}{c_1} F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a+1; b_1+1, b_2, b_3; \\ c_1+1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right];
\end{aligned}$$

(4) Endi (2) munosabatni $n=2$ uchun ko'rsatamiz. (4) tenglikni e'tiborga olsak, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\begin{aligned}
&F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1+2, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] \\
&= F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1+1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] + \frac{ax}{c_1} F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a+1; b_1+2, b_2, b_3; \\ c_1+1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] = \\
&= F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] + \frac{ax}{c_1} F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a+1; b_1+1, b_2, b_3; \\ c_1+1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] + \frac{ax}{c_1} F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a+1; b_1+2, b_2, b_3; \\ c_1+1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] = \\
&F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] + \frac{ax}{c_1} \left\{ F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a+1; b_1+1, b_2, b_3; \\ c_1+1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] + F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a+1; b_1+2, b_2, b_3; \\ c_1+1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] \right\};
\end{aligned}$$

Yuqoridagi kabi $F_A^{(3)}$ Loruchella funksiyasi parametr b_1+n bo'lganda

(4) munosabatni n marta qo'llab, (2) formulani isbotiga ega bo'lamiz.

$$\begin{aligned}
 & F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1 + n, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] = \\
 & = F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1 + n - 1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] + \frac{ax}{c_1} F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a + 1; b_1 + n, b_2, b_3; \\ c_1 + 1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] = \\
 & = F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] + \\
 & \frac{ax}{c_1} \left\{ F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a + 1; b_1 + 1, b_2, b_3; \\ c_1 + 1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] + F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a + 1; b_1 + 2, b_2, b_3; \\ c_1 + 1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] + \dots + F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a + 1; b_1 + n, b_2, b_3; \\ c_1 + 1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] \right\} = \\
 & = F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] + \frac{ax}{c_1} \sum_{k=1}^n F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a + 1; b_1 + k, b_2, b_3; \\ c_1 + 1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right];
 \end{aligned}$$

Laruchella funksiyasining ta'rifidan $F_A^{(3)}$ funksiyasini Poxgammer simvolining xossaligidan foydalanib (3) munosabatni $n = 1$ uchun isbotlaymiz.

$$(b_1 - 1)_m = \frac{(1 - b_1)(b_1)_m}{(1 - b_1 - m)} = (b_1)_m \left(1 + \frac{m}{1 - b_1 - m} \right);$$

tenglikni e'tiborga olib, quyidagiga ega bo'lamiz.

$$\begin{aligned}
 & F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1 - 1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] = \sum_{m,n,p=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n+p} (b_1 - 1)_m (b_2)_n (b_3)_p}{(c_1)_m (c_2)_n (c_3)_p} \frac{x^m y^n z^p}{m!n!p!} = \\
 & = \sum_{m,n,p=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n+p} (b_1)_m \left(1 + \frac{m}{1 - b_1 - m} \right) (b_2)_n (b_3)_p}{(c_1)_m (c_2)_n (c_3)_p} \frac{x^m y^n z^p}{m!n!p!} = \\
 & = \sum_{m,n,p=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n+p} (b_1)_m (b_2)_n (b_3)_p}{(c_1)_m (c_2)_n (c_3)_p} \frac{x^m y^n z^p}{m!n!p!} + \\
 & = F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] -
 \end{aligned}$$

$$- \sum_{\substack{n,p=0 \\ m=1}}^{\infty} \frac{(a)_{m+n+p} (b_1+1)(b_1+2)\dots(b_1+m-1)(b_2)_n (b_3)_p}{(m+b_1-1)(c_1)_m (c_2)_n (c_3)_p} \frac{x^m y^n z^p}{(m-1)!n!p!} =$$

$$+ \sum_{m,n,p=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n+p} (b_1)_m \frac{m}{1-b_1-m} (b_2)_n (b_3)_p}{(c_1)_m (c_2)_n (c_3)_p} \frac{x^m y^n z^p}{m!n!p!} =$$

$$F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] - \sum_{\substack{n,p=0 \\ m=1}}^{\infty} \frac{(a)_{m+n+p} (b_1)_{m-1} (b_2)_n (b_3)_p}{(c_1)_m (c_2)_n (c_3)_p b_1} \frac{x^m y^n z^p}{(m-1)!n!p!};$$

$m-1$ ni m bilan almashtirib, (2) formulaning $n=1$ uchun isbotiga ega bo'lamiz:

$$F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] -$$

$$- \sum_{m,n,p=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+1+n+p} b_1 (b_1+1)(b_1+2)(b_1+m-1)(b_2)_n (b_3)_p}{(c_1)_{m+1} (c_2)_n (c_3)_p} \frac{x^{m+1} y^n z^p}{m!n!p!} =$$

$$= F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] -$$

$$- \sum_{m,n,p=0}^{\infty} \frac{a(a+1)(a+2)\dots(a+m+n+p) b_1 (b_1+1)(b_1+2)(b_1+m-1)(b_2)_n (b_3)_p}{c_1 (c_1+1)(c_1+2)\dots(c_1+m)(c_2)_n (c_3)_p} \frac{x^{m+1} y^n z^p}{m!n!p!} =$$

$$= F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] - \frac{ax}{c_1} F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a+1; b_1, b_2, b_3; \\ c_1+1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right];$$

$$F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1-1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] = F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] - \frac{ax}{c_1} F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a+1; b_1, b_2, b_3; \\ c_1+1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right];$$

(5)

Endi (2) munosabatni $n=2$ uchun ko'rsatamiz. (5) tenglikni e'tiborga olsak, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\begin{aligned}
 & F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1 - 2, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] \\
 = & F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1 - 1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] - \frac{ax}{c_1} F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a + 1; b_1 - 1, b_2, b_3; \\ c_1 + 1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] = \\
 = & F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] - \frac{ax}{c_1} F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a + 1; b_1, b_2, b_3; \\ c_1 + 1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] - \frac{ax}{c_1} F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a + 1; b_1 - 1, b_2, b_3; \\ c_1 + 1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] = \\
 & F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] - \frac{ax}{c_1} \left\{ F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a + 1; b_1, b_2, b_3; \\ c_1 + 1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] + F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a + 1; b_1 - 1, b_2, b_3; \\ c_1 + 1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] \right\};
 \end{aligned}$$

Bu munosabatni $F_A^{(3)}$ Loruchella funksiyani parametrni $b_1 - n$ ni (5) munosabati bilan n marta qo'llab, bu teoremadan (2) formulani isbotlashda qilganimiz kabi (3) rekursiya formulani olamiz.

$$\begin{aligned}
 & F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1 - n, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] = \\
 = & F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1 - n - 1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] - \frac{ax}{c_1} F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a + 1; b_1 - n - 1, b_2, b_3; \\ c_1 + 1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] = \\
 = & F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] - \\
 & \frac{ax}{c_1} \left\{ F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a + 1; b_1, b_2, b_3; \\ c_1 + 1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] + F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a + 1; b_1 - 1, b_2, b_3; \\ c_1 + 1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] + \dots + F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a + 1; b_1 - n, b_2, b_3; \\ c_1 + 1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] \right\} = \\
 = & F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2, b_3; \\ c_1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right] - \frac{ax}{c_1} \sum_{k=0}^{n-1} F_A^{(3)} \left[\begin{matrix} a + 1; b_1 - k, b_2, b_3; \\ c_1 + 1, c_2, c_3; \end{matrix} X \right];
 \end{aligned}$$

VATANPARVARLIK, INSONPARVARLIK VA O'Z MILLATIGA SADOQAT**Najmiddinov Muzaffar Kamoldinovich***Farg'ona davlat universiteti harbiy ta'lim fakulteti o'qituvchisi***To'xtanazarov Ilxom Ibragimovich***Farg'ona davlat universiteti Harbiy ta'lim fakulteti o'qituvchisi***Alinazarov Nodirxon Nosirxonzoda***Farg'ona davlat universiteti Harbiy ta'lim fakulteti 1- bosiqch kursanti*

Annotatsiya: *Vatan - bu inson va uning avlod-ajdodlari kindik qoni to'kilgan muqaddas dargohdir. Vatan - bu ajdodlar maskani, el-yurt, xalq voyaga etgan, uning tili, tarixi, madaniyati, urf-odatlarini, qadriyatlarini chinakamiga shakllanib, o'sib, kamol topib boradigan* *zamindir.*

Vatan deganda, hamisha o'zimiz tuqilib o'sgan, ko'z ochib ko'rgan, ta'lim-tarbiya olib voyaga etgan, necha-necha avlodu ajdodlarimiz yashab o'tgan, ularning aql-idroki, mehnati sarf qilingan yurt ko'z oldimizga keladi. Vatan ona kabi aziz va mukarramdir. Vatan insonga baxt-iqbol beradigan zamindir.

Kalit so'zlar: *Vatan, Vatan – sajdagoh kabi muqaddas, vatanni sevmoq imondandir, vatanparvarlik; bevatanlik – baxtsizlikdir, vatan tuyqusi, vatanparvarlik va davlat ramzlari, insonparvarlik, Mustaqil O'zbekiston va insonparvarlik, millatparvarlik, milliy o'zlikni anglash.*

Vatan - bu xalqning o'tmishi, buguni va kelajagidir. Vatan - muqaddas qadriyat. Taraqqiyot vatandan boshlanadi. U insonning kindik qoni to'kilgan joy, insonni ijtimoiy etimlikdan asrovchi manzil, ma'naviy kamolot va fuqarolik maydoni, hayot maktabi, farovonlik va baxt-saodat o'choqidir. Inson uchun vatan yagonadir. Vatanning katta-kichigi ham, boy-kambaqali ham bo'lmaydi. Vatan tanlanmaydi. Vatan bizning molimiz emas. Shuning uchun ham u pulga sotilmaydi va sotib olinmaydi. Vatan in'om etilmaydi, qarzga berilmaydi. Vatan har bir fuqaro uchun muqaddas va betakrordir. Prezidentimiz Islom Karimov keltirgan iboradek, «Vatan - sajdagoh kabi muqaddasdir». Vatanni eng oliy ne'mat singari boshimiz uzra baland ko'tarib, har on va har soniyada uning tuproqini ko'zlarga surtib, unga ta'zim bajo aylashimiz farzandlik burchimizdir. Muqaddas xadisi shariflarda «Vatanni sevmoq iymondandir», deyilgan. Ya'ni iymoni but, vijdoni pok har bir inson vatanni sevadi, uni qanimlar ko'zidan asraydi, uning yashnashi va yashashi, hurligi uchun *kurashadi.* Vatan mehrini, vatan sehrini, uning mo'tabarligiyu uluqvorligini so'z bilan ifodalash qiyin.

qar bir barkamol inson vatan kamoloti va istiqboli, el-yurtining ozodligi va mustaqilligi uchun hamma narsani, hatto shirin jonini ham ayamaydi. Bu haqda mavlono Fuzuliyning, mening bitta hayotim bor, bordiyu mingta hayotga ega bo'lgan taqdirimda

ham hammasini vatan uchun sarflagan bo'lar edim, deb aytgan so'zlari har birimiz uchun bebaho o'g'itdir. Sho'rolar davrida milliy manfaat, vatanga, ona zaminga mehr-muhabbat degan histuyqular asta-sekin so'na boshladi. «Vatan» tushunchasi mavhum bir umumiy holga kelib qolgandi. qamma narsa - «Umumsovet» manfaatiga qaratilgandi. qar bir millat, xalq ming yillardan beri yashab kelayotgan o'z vatani uchun qayqurishga haqli emasdi. Oxir oqibat shunga etdiki, sobiq Sovet davrida bu mamlakatda yashayotgan xalqlar, shu jumladan o'zbeklar ham o'z vatanida bevatan bo'lib yashashga majbur bo'ldilar. Buni O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov «Vatan umidi» she'rida shunday ifodalaydi: Agarchi ismim Erkin,Erki yo'q, bandi kishan bo'ldim. Ko'zim boqliq, dilim boqliq,Tilim yo'q, besuxan bo'ldim...Muazzam Sayhunu Jayhun - Labida tashnalab qoldim,Kiyintirdim jahonni,Jismim uryon, bekafan bo'ldim.Chekubdur Boburu FurqatVatan hajrida afqonlar,Men ersam, ne qurbatkim,Vatanda bevatan bo'ldim.Olisda, oh diyorum deb Soqingan, ey vatandoshim,Dema sen, o'zni bebaxt,Baxti yo'q aslida man bo'ldim... Inson uchun na davlat va saltanat, na toju taxt, hech bir narsa Vatanga, el-yurt mehriqga teng kelolmaydi. Vatandan judolik - inson uchun katta baxtsizlikdir. Inson istagan joyda bir parcha nonga qornini to'yqazishi mumkin. Lekin Vatanning o'rnini hech narsa bosolmaydi. Vatanda yashash haqiqiy baxtdir. Mustaqillik tufayli biz o'zimizning haqiqiy vatanimizni topdik. Bu mustaqillikning bizga bergan eng oliy ne'matidir. Vatani mustaqil xalqning o'zi ham mustaqil bo'ladi. Yurti ozod va erkin odamning erki o'z qo'lida bo'ladi. Tarix o'zbek xalqining hozirgi Siz kabi avlodi zimmasiga qoyat buyuk vazifani yukladi. Bu Vatanimiz kuch-qudratini mustahkamlash, uning dovrugini olam uzra yoyish, shuhratiga shuhrat qo'shishdir. Bunda esa vatan, Prezidentimiz aytganidek, Siz kabi fidoyi vatanparvarlarga tayanadi. qar birimiz o'zimizning yaratuvchilik, bunyodkorlik faoliyatimiz, halol mehnatimiz bilan o'zimizdan keyingi avlodlarga ozod va obod vatanni qoldirishimiz kelgusi avlodlar, nasl-nasablarimiz oldidagi burchimizdir. Milliy mustaqillik - xalqimizda, ayniqsa o'sib kelayotgan yosh barkamol avlodimizda vatanparvarlik to'yqularining tiklanishida muhim ahamiyat kasb etdi. qozirda vatanparvarlik o'zining qanday qirralari bilan namoyon bo'layotirq Vatanparvarlikning mohiyati nimalarda, qanday amaliy ishlar faoliyatida namoyon bo'ladiq Umuman vatanparvarlik nima, uni qanday tushunmoq kerak, u haqda donishmandlar nima deganlarq quyida ana shular haqida bahs yuritmoqchimiz. Avvalo, hozirgi o'zbek vatanparvarligi ota - bobolarimiz yaratuvchanlik ishining bevosita davomidir. Saodatli, baxtli, kelajagi buyuk O'zbekistonga hozir har daqiqada ulush qo'shmoq, vatanga muhabbat, vatanparvarlikning asl ko'rinishidir. Vatanga munosib farzand bo'lish, uning eri, suvi, eli bilan chambarchas boqliq ekanligimizni teran anglash, uni ardoqlash ham vatanparvarlikning bir ko'rinishi, qirrasidir. Vatanparvarlikni eng oliy tuyqu sifatida o'tmish mutafakkirlari alohida qayd etganlar va o'zlari ham unga sodiq qolganlar. Endi ana shu qaydlardan ba'zilarini eslab o'tamiz.

Tsitseron (Rumo notiqi va faylasufi). Bizga ota - onalar, bolalar, yaqin xesh-aqrobalar qimmatlidir, lekin muhabbat bobidagi barcha tasavvurlarimiz birgina «Vatan» degan so'zda mujassamlashgan. Vatanga nafi tekkudek bo'lsa, qaysi vijdonli odam u uchun jonini berishga ikkilanar ekan! Gegel (nemis faylasufi). Ma'rifatli xalqlarning haqiqiy jasorati Vatan yo'lida qurbon bo'lishga hozir ekanliklarida aks etadi. Bayron (ingliz shoiri). Kimki o'z yurtini sevmasa, u hech nimani seva olmaydi. Belinskiy (rus tanqidchisi). Kimki o'z Vatanga daxldor bo'lmasa, u insoniyatga ham dahldor emas. Gyugo (frantsuz adibi). O'z vataniga doq tushirish - uni sotish degan so'z. Vatan tuyqusi bo'lgan kishidagina vatanparvarlik jo'sh uradi. Prezidentimiz Islom Karimov aytganidek: «Vatanga muhabbat hissi odamning qalbida tabiiy ravishda tuqiladi. Ya'ni, inson o'zligini anglagani, nasl-nasabini bilgani sari yuragida Vatanga muhabbat tuyqusini ildiz otib, yuksala boradi. Bu ildiz qanchalik chuqur bo'lsa, tuqilib o'sgan yurtga muhabbat ham shu qadar cheksiz bo'ladi». Vatanparvarlik deganda esa yana qo'yidagilarni anglash joiz:

- o'z xalqini, tarixini yaxshi bilish va u bilan faxrlanish;
- qadimiy obidalar, mislsiz imoratlar, ajdodlar yaratgan moddiy va ma'naviy meroslarni ko'z qorachiqiday asrash va avlodlarga taqdim etish;
- xalqimizning, ajdodlarimizning go'zal va ma'noli urf-odatlar, rasm-rusum va udumlarini qadrlay bilish, ularni davom ettirish;
- ajoyib vatandoshlar - ajdodlar nomi bilan, ularning uluq ishlari, ijodlari bilan faxrlanish, ularning ishlarini davom ettirish, ularga munosib voris bo'lish;
- shunday ajoyib xalqqa, yurtga, uning boy tili va madaniyatiga mansubligi bilan faxrlanish;
- Turonzaminni himoya qilib, tomirida oxirgi qoni qolguncha dushmanga qarshi kurashgan bahodirlarni, ayovsiz janglarda halok bo'lgan qahramonlar nomini yod etish;
- asrimizning yigirmanchi, o'ttizinchi, qirquinchi, elliginchi va nihoyat saksoninchi yillarida xalqimiz, millatimizga qarshi uyushtirilgan qataqonlarda qamoq va surgun azoblarini boshidan kechirgan va halok bo'lgan minglab millatimiz gullarini unutmazlik;
- bu aziz va go'zal vatanimizda yuksak e'tiqod bilan yashash, unga hamisha sadoqatli bo'lishdir.

Vatanparvarlik hammamizning o'z ishimizga mas'uliyat bilan qarash, vatanning boyluklarini ko'z qorachiqiday asrash, boyluklariga boyluk qo'shishga o'z ulushimizni qo'shish, ilm-fan cho'qqilari sari intilish va boshqalardir. Vatanparvarlik bir so'z bilan aytilganda o'z ijobiy ishlarimiz, bunyodkorlik harakatlarimiz bilan uning kuch-qudratiga, gullab yashnashiga imkon darajasida hissa qo'shish:

- ona yurtimizda tinchlik, barqarorlik va osoyishtalikni saqlashga intilish

vatanparvarlikning

belgisidir;

- vatanparvarlik – xalqaro munosabatlarda vatan, millat manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yishdir.

Vatanparvarlik haqida so'zlar ekanmiz, mustaqillik bizga in'om etgan vatanparvarlikning oliy ramzlari haqida so'zlamasdan iloj yo'q. Vatanparvarlikning oliy ramzlari xalqimiz, yoshlarimiz qalbidan mustahkam o'rin olayotganligi nihoyatda quvonchlidir. O'zbekiston Respublikasining Davlat bayroqi Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi qarorgohi oldida 180 tadan ortiq mustaqil davlatlar bayroqlari qatorida maqzur hilpirab turishini ko'rish va his etish naqadar katta baxt, insonni naqadar kuchli bir hissiyotga chulqab oladi... Prezidentimiz Islom Karimov juda to'qri ta'kidlab o'tganidek: «O'zbekiston fuqarolari uchun mustaqillikning muqaddas ramzlari – Davlat Gerbi, Davlat Bayroqi, Davlat Madhiyasi azizdir. Ular ona vatan - O'zbekiston Respublikasiga iftixor va cheksiz hurmat to'yqusini tarbiyalaydi». Davlatimiz mukofotlari - «O'zbekiston qahramoni» oliy unvoni, orden va medallar, faxriy unvonlar ham mamlakatimiz fuqarolarida o'z Vatanidan qururlanish to'yqularini oshirishga xizmat qiladi.

O'z milliy valyutamiz so'mimiz ham vatanparvarlik ramzidir. Xullas, birinchi Prezidentimiz Islom Karimov aytganidek: «O'zbekiston - muqaddas Vatan, ota-bobolarimiz yotgan er, o'zimiz yotadigan er. Farzandlarimizni shu zaminga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning qalblarida shu muborak zaminning har qarichiga mehru muhabbat uyqotish bugungi kunning eng ustivor fazilatlaridan biriga aylanayotgani hammamizni quvontiradi».

Ikkinchi masalaning bayoni. Vatanparvarlik tushunchasi insonparvarlik tushunchasi bilan uyqundir. Vatanparvarlik uchun intilish, vatanparvarlik uchun kurashning zaminida insonparvarlik yotadi.

Insonparvarlik bu o'zbek xalqi milliy ruhiyatining ajralmas fazilatidir. U purma'no va sermazmun tushunchadir. Insonparvarlik o'zbek xalqining ajralmas xislati tarzida ko'zga tashlanadi. qur'oni Karim insonparvarlik qoyalari asosiga qurilgan. Muhammad alayhissalom hadislari shu qoyalarga boy hikmatlar majmuasi sanaladi. Insonparvarlik kishilarning bir-biriga hurmatida, qadr-qimmatida, mehr-shafqatida, diyonatda, o'zaro ko'maklashuvda, hamdardlikda, boshqalar qayqusiga sherik bo'lib, quvonchidan va baxtidan sevinishda, xalq baxti va yutuqlaridan faxrlanishda ko'rinadi. O'zbek xalqining turmush tarzi, mehnat faoliyati, o'zaro munosabatlari, hamkorlik, hamdardlik, vafodorlik, bir-biriga suyanishi, yaxshi qo'shnicilik, bolajonlik, ota-onaning bolaga, bolaning ota-onaga hurmati, sadoqati kabi qadriyatlar insonparvarlik qoyalari bilan suqorilgan. O'zbek xalqi bir umr mehr-shafqatli bo'lgan, barchaga yordam qo'lini cho'zgan. O'zbek xalqi o'zining insonparvarligini fashizmga qarshi kurash yillari etim bolalarning boshini silab o'z tarbiyasiga olib yorqin namoyon etdi.

O'zbek xalqi doimo umuminsoniyat dardini kuylab kelgan. Al-Xorazmiy, al-Beruniy, Ibn Sino, az-Zamahshariy, Pahlavon Mahmud, Alisher Navoiy, Ogahiy asarlaridagi

ИНТЕРАКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ УСТНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ НА УРОВНЕ A2

Бурибаева Азиза Исматиллаевна

преподаватель

Кафедры Иностранных языков между факультетами

Факультет Филологии

Гулистанский Государственный Университет

Аннотация: в данной статье автор поделился некоторыми идеями о освоении языка. Она также упомянула о некоторых биологических изменениях в сознании, когда человек начинает изучать иностранные языки. Кроме того, в центре ее внимания в этой статье находится теория так называемого интеракционизма. Это имеет тесную связь с процессом изучения языка.

Ключевые слова: Интеракционный, аспект, язык, усвоение, метод, теория, нативист, A2, уровень.

Язык является особенным методом человеческого общения, но есть и другие способы общения где процесс идет без использования языка. Когда нас просят дать определение языку, мы склонны думать об устной и письменной системе, в которой определенные звуки и символы объединяются известным образом для передачи значения. Язык в его наиболее сложной форме уникален для людей, хотя было обнаружено, что у некоторых животных есть основные модели общения. Языки часто имеют устные и письменные компоненты так как в коммуникации оба важны для восприятия речи между людьми. Животные умеют общаться - есть ли у них язык? Как развивался язык? Как мы сами выучим язык в достаточной степени, чтобы начать отвечать на этот вопрос? Человечество долга ищет ответы на вышеуказанные вопросы.

Если вы когда-нибудь пытались выучить новый язык, вы знаете, что это непросто. Есть новые правила грамматики со множеством исключений, новые звуки, которые трудно произносить, бесконечные списки словарного запаса, которые нужно запомнить, и так далее. И тем не менее, вам удалось выучить основы своего первого языка примерно в два года [1].

Дети не только способны усваивать сложные правила грамматики без формального обучения, они делают это с ограниченным словарным запасом. Независимо от того, сколько с ребенком говорят, он не услышит все возможные слова и предложения к тому времени, когда начнет говорить. Тем не менее, когда они начинают говорить, дети начинают следовать грамматическим правилам и применять их для формирования новых, новаторских фраз. Этот уровень обработки информации невероятно впечатляет любого.

Самая известная теория овладения языком - это *нативистская теория*, которая предполагает, что мы рождаемся с чем-то в наших генах, что позволяет нам изучать язык. Предполагается, что где-то в нашем мозге существует теоретическое устройство овладения языком (УОЯ), которое отвечает за изучение языка так же, как гипоталамус отвечает за поддержание температуры тела. Если бы язык был отчасти биологическим, это могло бы объяснить, почему у людей гораздо более сложные коммуникативные модели, чем у любого другого вида [2].

Хотя в мозге нет физического «языкового органа», овладение языком может быть затруднено, если определенные части мозга повреждены в критические периоды развития речи. Повреждение левого полушария, например, может привести к афазии - расстройству, которое вызывает проблемы с речью, оставляя интеллект нетронутым. Исследования показали, что маленькие дети с повреждениями в сходных областях мозга могут на самом деле расти с небольшими нарушениями речевых способностей, что означает, что мозг может развивать новые речевые пути, которые хороши, но не так хороши, как исходные (Реилли, 1998) [4].

Нативистская теория также предполагает, что существует универсальная грамматика, общая для разных языков, потому что эта грамматика является частью нашей генетической структуры. В большинстве языков мира есть глаголы и существительные, хотя это не всегда так, как и аналогичные способы структурирования мыслей. Считается, что язык имеет конечное количество правил, из которых мы можем построить бесконечное количество фраз, и ядро этих правил каким-то образом запрограммировано в нашем мозге. Это идеальная теория для объяснения того, как маленькие дети могут так быстро усваивать такие сложные идеи или почему в языках по всему миру так много общего. Эта теория сравнима с тем, как мы думаем о числах - независимо от культурного происхождения, математика всегда работает одинаково [3].

Интеракционный подход (социокультурная теория) объединяет идеи социологии и биологии, чтобы объяснить, как развивается язык. Согласно этой теории, дети изучают язык из-за желания общаться с окружающим миром. Язык возникает из социального взаимодействия и зависит от него. Интеракционный подход утверждает, что если наши языковые способности развиваются из желания общаться, то язык зависит от того, с кем мы хотим общаться. Это означает, что среда, в которой вы растете, сильно повлияет на то, насколько хорошо и как быстро вы научитесь говорить. Например, младенцы, которых воспитывает только их мать, с большей вероятностью выучат слово «мама» и с меньшей вероятностью разовьют «папа». Одними из первых слов, которые мы изучаем, являются способы потребовать внимания или еды. Если вы когда-либо пытались выучить новый язык, вы можете признать влияние этой теории. На языковых курсах часто сначала обучают общеупотребительной

лексике и фразам, а затем сосредотачиваются на построении разговоров, а не на простом механическом запоминании. Даже когда мы расширяем словарный запас на родном языке, мы запоминаем слова, которые используем чаще всего [3].

Таким образом, Интеракционный аспект иностранного языка на уровне A2 требует от учащегося сначала знакомства с окружающей средой и другой спецификой среды, в которой он живет. Убедившись в этом, он способен воспринимать мир, в котором живет, тогда он может овладеть языком. Уровень A2 - это начало процесса овладения языком. Этот этап изучения языка является одним из самых сложных этапов всего процесса овладения языком. Потому что здесь ученик может легко уловить все, но он очень чувствителен к среде, в которой он находится. Это означает, что каждая отдельная часть его жизни по-разному влияет на него. Например, в раннем возрасте ребенок только что приобретает навык общения с окружающими его людьми. Он не изучает весь день грамматику, словарный запас или другие важные теории, но он все еще может говорить. Поскольку в его возрасте он очень любознательный и наблюдательный, начинает копировать действия, сопровождаемые звуками, и пытается подражать. Вскоре он становится мастером тех элементов, которые находились в его центре внимания в течение определенного периода времени. И его сила языка общения исходит из взаимодействия (так называемым интеракции) [1].

Или другой пример из жизни людей, переехавших в другую страну, языка которой они не знают. Когда человек в чужой стране, он столкнется с большим количеством трудностей. Основной причиной их трудностей является языковой барьер. Поэтому из-за барьеров они начинают общаться с носителем языка с целью как можно скорее выучить иностранный язык. И снова взаимодействие помогает им достичь своей цели в кратчайшие сроки.

Важно помнить, что теории овладения языком - это всего лишь идеи, созданные исследователями для объяснения своих наблюдений. Вопрос о том, насколько эти теории соответствуют реальному миру, является спорным. Овладение языком - сложный процесс, на который влияет генетика человека, а также среда, в которой он живет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Buribayeva Aziza. (2022). Formation of basic oral speech skills in English (on the example of 8-9 classes of secondary school). *Conference Zone*, 172-173. Retrieved from <http://conferencezone.org/index.php/cz/article/view/485>
2. Bo'ribayeva Aziza Ismatillayeva - Modern requirements for teaching a foreign language at a2 level. *International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE)* Vol 14, Issue 02 2022.

3. Азиза Бурибаева – «Тилшуносликда умумий ўрта таълим мактабининг 8-9 синфларида инглиз тили дарсларида асосли нутқни ўқитишнинг муаммолари» Соҳибқирон юлдузи №1 2022 й.

4. Шавкат Абдумуратович, К., & Мухлиса Абдумалик қизи, К. (2023). Таълим тизимида замонавий воситалардан фойдаланиш имкониятлари. *Scientific Impulse*, 1(5), 1641–1643. Retrieved from <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/3263>.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR HAYOTIDA TABIATGA OID DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA TAJRIBALARNING AHAMIYATI.

Nurmetova Bonu Ganjabayevna

. Urganch davlat universiteti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi.

Kalit so'zlar: *Tajriba, kognitiv faoliyat, vizual, og'zaki, suhbat, modellashtirish, mashqlar, tabiat, ekologik tarbiya.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ilm-fan va tabiatga doir dunyoqarashni shakllantirish va bolalarni atrof-olamga oid tassavvurlarini treninglar asosida o'rganish yoritib berilgan.*

Maktabgacha yoshdagi bolalik davrida atrofdagi dunyoning dastlabki tuyg'usi shakllanadi: bola tabiat haqida hissiy taassurotlar oladi, hayotning turli shakllari to'g'risida g'oyalarni to'playdi. Shunday qilib, allaqachon ushbu davrda ekologik fikrlash, ong, ekologik madaniyatning asosiy tamoyillari shakllandi. Ammo faqat bitta shart bilan - agar bolani tarbiyalayotgan kattalar ekologik madaniyatga ega bo'lsalar: ular hamma odamlarga xos muammolarni tushunishadi va ular haqida qayg'uradilar, kichkina odamga tabiatning ajoyib dunyosini namoyish etadilar, u bilan munosabatlarni o'rnatishga yordam berishadi.

Ekologik ta'lim nuqtai nazaridan metod - bu tarbiyachi va bolalarning birgalikdagi faoliyatining bir usuli bo'lib, bu davrda ekologik bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish hamda atrofdagi olamga munosabatni tarbiyalash amalga oshiriladi.

Har bir usulda tashqi (bolalar va tarbiyachining harakat usullari tizimi) va ichki tomoni (harakatning muayyan rejimlarida yotadigan aqliy bilim jarayonlari) ajratib ko'rsatiladi.

Quyidagi usul guruhlari ajratiladi:

- vizual (kuzatish, namoyish qilish, ko'rish, ko'rsatish)
- og'zaki (suhbat, hikoya, o'qish, tushuntirish, ko'rsatma, pedagogik qanday baho, savol va boshqalar)
- amaliy (boshlang'ich tajribalar, modellashtirish, mashqlar va boshqalar)
- aslida amaliy (bolalar tajribasiga, amaliy holatlarga, qidiruv harakatlariga, imtihonlarga murojaat qilish)
- o'yin (didaktik o'yinlar, o'yin holati, o'yinchoqlar bilan harakatlar, harakatlarga taqlid qilish, yashirish, qidirish, ochiq maydonda o'ynash, epizodik o'yin texnikasi, topishmoqlar).

Maktabgacha yoshdagi barcha usullar guruhlari fikrlashning ustun shakli va bolalar faoliyatining xususiyatlarini hisobga olgan holda qo'llaniladi.

Birinchi bosqichlarda bolalarda shakllangan ekologik qadriyat yo'nalishlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini tahlil qiladigan va tuzatadigan usullar eng maqsadga muvofiqdir.

Ekologik muammoni shakllantirish bosqichida mustaqil faoliyatni rag'batlantiruvchi usullar alohida o'rin tutadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyati ko'plab boshqa faoliyat turlarini o'z ichiga oladi va shuning uchun ham universaldir. O'yin faoliyatiga pedagogik jihatdan malakali rahbarlik qilish maktabgacha yoshdagi bolalarning dunyoqarashini kengaytirishga imkon beradi, bolalarda o'z tabiati holati uchun javobgarlik tuyg'usini tarbiyalashga yordam beradi. Shu bilan birga, alohida choralar emas, balki tabiiy muhitni o'rganish, saqlash va yaxshilash bo'yicha har tomonlama o'ylangan doimiy faoliyat jarayoni muhim ahamiyatga ega.

Bolalarning tabiatga bo'lgan to'g'ri munosabati, tirik mavjudotlarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish qobiliyatini tarbiyalash maktabgacha yoshdagi davrda faqat bolalar bog'chasida ishlash tizimi oiladagi bolalarga ta'siri bilan birlashtirilganda amalga oshirilishi mumkin.

Oilada rivojlanayotgan muhitni yaratish va yaxshilash, kattalar va bolalar o'rtasida o'zaro munosabatlarni ta'minlash uchun ota-onalar bilan ishlashni amalga oshirish mumkin. Ota-onalarga bolaning rivojlanishi va uning keyingi hayoti uchun ekologik ta'limning dolzarbligi to'g'risida ma'lumot berib, tarbiyachilar ota-onalarni ushbu yo'nalishdagi maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyati tizimi bilan tanishtirishlari kerak.

Maxsus tashkil etilgan faoliyat sifatida tajribalar maktabgacha yoshdagi bola dunyosining yaxlit rasmini va uning atrofidagi dunyoning madaniy ko'rsatkichlari asoslarini shakllantirishga yordam beradi. Shu munosabat bilan xulosa qilishimiz mumkinki, Tajribalar bolaning intellektual faolligini va qiziqishini rag'batlantiradi. Natijada, biz xulosa qilishimiz mumkinki, tabiatning asosiy qonunlarini bola mustaqil ravishda, tajribani shakllantirish natijasida chiqaradi. Tarbiyachi tomonidan maxsus tashkil etilgan Tajriba bola uchun xavfsizdir va shu bilan birga uni atrofdagi narsalarning turli xil xususiyatlari, tabiat hayoti qonunlari va ularni o'z hayotida hisobga olish zarurligi bilan tanishtiradi.

1-tajriba.

G'ayrioddiy rasm (Bolaga toza, yengil, bitta rangli matodan (oq, ko'k, pushti, och yashil) mato bering. Har xil gullardan yaproqchalarni tanlang: sariq, to'q sariq, qizil, ko'k, ko'k va yashil rangdagi turli xil soyalar. Faqat buni yodda tuting ba'zi o'simliklar zaharli hisoblanadi, masalan, akonit, bu aralashmani chiqib ketish taxtasiga qo'yilgan mato ustiga tashlang, siz o'z-o'zidan barglar va barglarni quyishingiz yoki o'ylab topilgan kompozitsiyani qo'rishingiz mumkin, uni polietilen plyonka bilan yoping, yon tomonlariga tugma va rulon bilan mahkamlang. bularning hammasi rulon bilan yoki matodan bolg'a bilan urib ishlatilgan. ishlatilgan "bo'yoqlar" ni silkitib, matoni ingichka kontrplak ustiga cho'zing va ramkaga soling.

Yosh iste'dodning durdonasi tayyor!

Bu qarindoshlarga ajoyib sovg'a va sayohat xotirasi bo'ldi.

Tovuq chindan ham atrofidagi bu ulkan va qiziqarli dunyoni kezishdan va o'rganishdan juda mamnun edi. Endi u ko'plab savollarga javoblarni bildi:

1. Nima uchun siz idishdagi suv orqali obyektini ko'rishingiz mumkin?
2. Nima uchun baliq suzadi?
3. Nima uchun nafas olish qiyinlashadi?
4. Onamga qanday sovg'a qilish kerak?

Xulosa: Kognitiv faoliyat nafaqat bilim, ko'nikma va malakalarni egallash jarayoni sifatida, balki asosan bilimlarni izlash, mustaqil ravishda yoki kattalarning taktik rahbarligi ostida bilimlarni o'zlashtirish. O'z-o'zidan olingan bilim har doim ongli va bardoshlidir. Shunday qilib, Tajribalar qobiliyatlarini rivojlantirishni amalga oshirish uchun o'z harakatlarining oqibatlarini anglashga qodir bo'lgan yangi ekologik tafakkurga ega yangi turdagi bolani shakllantirish zarur, atrof-muhitga va tabiat bilan nisbatan uyg'unlikda yashashga qodir.

Kapalak guruhiga olib borilgan oddiy usuldagi tajribalar

2 – tajriba

Sehrlı magnet. Kashfiyotchi tovuqimizning qo'lida bitta tilla tanga bor edi u to'satdan tangasini quduqdagi suvga tushurib qo'ydi. Suvga tushib tangasini olay desa suv chuqur va sovuq ekan. Shunda tovuqning hayoliga ajoyib fikr kelibdi. Kelinglar bolajonlar bu tajribani birgalikda bajaramiz. Stakanga suvni solamiz keyin suvning ichiga tangachani tashlaymiz. Qo'limizni suvga tekkizmay shu tangani olishimiz uchun qalamning uchiga ipni bog'laymiz, ipning keyingi uchiga esa magnetni boylaymiz. Qalamga bog'langan magnetli ipni suvga tushurib tangachani magnet yordamida tortib olamiz. Aziz bolajonlar ko'rdingizmi biz ilmi bo'lsak har qanday vaziyatlardan osongina chiqa olamiz.

Xulosa qilish mumkinki, Bolaga tabiatning go'zalligini ochib berish va uni ko'rishni o'rgatish qiyin. Buning uchun tarbiyachining o'zi tabiat bilan hamnafas yashay olishi va bolalar uning har bir harakatiga taqlid qilishga tayyor bo'lishi kerak. Ular tarbiyachining so'zlariga juda diqqatli va diqqat bilan qaraydilar, kattalar harakatlarida ijobiy va salbiyni yaxshi ajratib olishadi. Ekologik tarbiya, tabiatga bo'lgan samimiy sevgi nafaqat ma'lum bir ruhiy holatni, uning go'zalligini idrok etishni, balki uni anglash va idrok qilishni ham anglatadi. Demak biz bolalarda tajribalar asosida tabiatga bo'lgan dunyoqarashlarini shakllantirsak osonroq bo'lar ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ergashev A. Umumiy ekologiya. – T.: O'zbekiston, 2003. – 463 b.
2. To'xtaev A., Tillaboeva M. Rang-barang olam. – T.: Yozuvchi, 2002. – 47 b.
3. Ergashev A. Umumiy ekologiya. – T.: O'zbekiston, 2003. – 463 b.

HAYVONLAR UCHUN BALIQ CHIQUINDILARIDAN OQSILGA BOY BO'LGAN OMUXTA YEM TAYYORLASH

Farxodova Oyimjon Davronbek qizi
UrDU Kimyoviy texnologiya fakulteti talabasi

Annotatsiya: *So'ngi yillarda dunyo aholisi soni shiddatli ravishta o'sib borayotganligi sababli oziq ovqat mahsulotlari bo'lgan extiyoj sezilarli ravishda oshadi. Masalan oqsillarga bo'lgan talabning oshishi baliq xom ashyolari va chiqindilarini chuqurroq qayta o'rganish va ularni samarali yo'llar bilan qayta ishlashga, yangi texnologiyalarni jalb qilishga extiyoj tug'iladi. Baliq mahsulotlarini qayta ishlash davomida chiqindi sifatida 3.5-6% gacha baliq tangachalari chiqadi. Baliq tangachalarining tarkibining asosiy qismi esa kollagendan iboratdir.*

Kalit so'zlar : *baliq tangachalari, kollagen,sochiluvchan omuxta yem.*

Baliq mahsulotari chiqindilarini qayta ishlash jarayonlarining asosiy strukturasi baliq unini ishlab chiqirishdir. Buni ishlab chiqirish uchun esa an'anaviy texnologiyalardan foydalanish katta energiyani talab qiladi. Baliq chiqindilarini yig'ish va saqlash jarayonlari to'g'ri tashkil qilinmasa, baliq uni ishlab chiqarish jarayonida un sifati sezilarli darajada yomonlashishiga olib keladi. Shuni inobatga olgan holda baliq chiqindilarini joylarda o'z vaqtida baliq chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalarini yaratish va uni amaliyotga keng miqyosda joriy qilish hozirgi kundagi asosiy muammolardan biri hisoblanadi.

Dunyo aholisi sonini ortishi bilan oziq - ovqat mahsulotlariga, oziq-ovqat sanoatning esa xom ashyoga bo'lgan extiyoji kundan - kunga ko'paymoqda. Bu extiyojlarni qondirish uchun esa qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish chorvachilik tinimsiz ravishta isloh qilinishi lozim. Omuxta yem mahsulotlari ishlab chiqarish mamlakatimizda sezilarli darajada oshib bormoqda. Omuxta yem mahsulotlari turlari va biologik tasiri samaradorligi oshib bormoqda. Odamlar kabi hayvonlarni ham to'laqonlu hayot kechirishi uchun barcha moddalar zarur. Hayvonlar tarkibidan 50 ga yaqin kimyoviy moddalar topilgan ularga kislorod, uglerod, azot, vadarod, yod, kalsiy va boshqa elementlar kiradi. Ulardan asosan 95% asosiy elementlar ya'ni vodorod, kislorod, uglerod, azot tashkil qiladi. Mana shunday tarkib o'simliklarda ham uchraydi. Faqat bu 4 ta element hayvon va o'simliklarda turli xil nisbatlarda uchraydi va ular birgalikda turli tuman moddalarni hosil qiladi. Hayvonlarga meyoriy hayot kechirishlari uchun kerak bo'ladigan moddlararni tarkibida saqlagan omuxta yem mahsulotlarini ishlab chiqarib yetkazib berish omuxta yem korxonalarining asosiy vazifalari hisoblanadi. An'anaviy usullar bilan baliq unini ishlab chiqarish uchun xom ashyo sifatida baliq tangachalarini ko'p miqdorda ishlatish quydagi kabi muammolarni keltirib chiqaradi. Baliq chiqindilarini ayniqsa baliq tangachalarini ya'ni xom ashyoni pishirish davrida yopishqoq massa hosil bo'ladi. Bu tayyor bo'lgan

yopishqoq massani quritish jarayonida va quritish moslamasidan olishda ham shnekning teshiklar presslari tangachalari bilan tiqilib uskunani normal ishlashiga haliqit beribgina qolmay bu xomashlolardan tayyorlangan un talablarga unchalik javob bermaydigan bo'lib chiqadi va kalsiy, fosfor va oqsillar miqdori anchagina kamayadi. Ishlov berilmagan yani pishirilmagan baliq chiqindilaridan foydalanib un tayyorlanganda (solos tayyorlanganda) hayvonlarni oshqozon-ichak yo'llarini shikastlaydi. Bu malumotlar shuni ko'rsatadiki baliq chiqindilari oqsilga boy xom ashyo bo'lib, lekin undan omuxta yem olish jarayoni yani baliq chiqindilarni qayta ishlashning samarali texnologiyasi hali ishlab chiqilmagan.

Tadqiqot obyektlari GOST da belgilangan tartibdagi sovutilgan baliq chiqindilari: baliqlar kallasi, terisi; suyagi (qirlari), to'qima baliq suyuqligi, shuningdek, yog'siz presslangan baliq sho'rvasi (baliq oqsili konsentrati (RBK) bva; bug'doy kepagi (GOST 7169-66) hisoblanadi. Bir xil maydalangan omuxta yem mahsulotlari sochiluvchan omuxta yemdir. Sochiluvchan omuxta yem mahsulotlari ishlab chiqarishda yem tayyorlanadigan xom ashyolar begona moddalardan tozalanib, qobiqsizlantiriladi va maydalanadi. Shunday keyin tayyor xom ashyolar aralashtirgich orqali yaxshilab aralashtiriladi.

Donador (granulali) omuxta yem aniq diametr va balandlikda katta bo'lmagan silindrdan shaklida bo'lgan granula. Granulalar ishlab chiqarishda 2 ta: quruq va xo'l usul qo'llaniladi. Granulali omuxta yem asosan parrandalarni va xovuz baliqlarini boqish uchun ishlatiladi.

Yuqoridagi muammolarni inobatga oladigan bo'lsak yaqin kelajakda iste'mol qilinadigan baliqlar tanqisligi oshib boradi, shu sababdan baliq ozuqasining asosiy tarkibiy qismi bo'lgan

moddalarni boshqa hayvonlardan va yoki o'simliklardan olish bo'yicha ko'pgina ilm ihlosmandlari izlanishlar olib bormoqda. Shunga qaramay bu muammolar hali beri yechim topmayabdi. Hayvonlarga o'simlik va boshqa hayvonlardan olinga oqsilga boy bo'lgan ozuqalar ishlab chiqarish buni yechimi bo'lishi mumkin. Bu hayvonlar yemini tanqisligini ham oldini olishi mumkin. Odamlar istemoli uchun baliq mahsulatlari tayyorlashdan qolgan chiqindilar oqsilga boy yem olishda asosiy xom ashyo hisoblanadi. Baliqlarni tozalashtirish jarayonini chiqindi mahsulotlar ya'ni tangachalar suyak teri boshqa kallagenga boy xom ashyo tez buziluvchandir. Shuning uchun ularni tezlik bilan qayta ishlash lozim. Bu mavzuda dunyoning turli nuqtalarida olimlar kollagen moddalarni qayta ishlash va ularni oziq-ovqat va yoki ozuqa mahsulotlarini ishlab chiqarsida foydalanishning turli yo'llarini o'rganishmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Доц. Ш. П. Курамбаев, З. Р. Кураязов, М. Х. Жуманёзова. Технология муки кормовой на основе рыбной чешуи "Mahalliy xomashyolar va ikkilamchi resurslar

asosidagi innovatsion texnologiyalar” Respublika ilmiy -texnik anjumani 1-jild, 19-20
aprel 2021-yil,464-465 bet

2. Microstructure,microscopy study of fish scales. S.M.Orlic. I. Yu,

3. Element distribution over the surface of fish scales and its connection to the
geochemical enviroment of habitats. T. Lai. Y. C.Chiang. 2016-T188- N-C.180.

O'YINLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AXAMIYATI**Otabayeva Sevaraxon***tel nomer: 91-6007225(otabayevas)**(Adu, "Axborot Texnologiyalari" Kafedrası O'qituvchisi)***Anvarbekova Hilola***(ADU magistrant)*

Mamlakatimizda ta'lim tizimini xalqaro ta'lim standartlari bilan uyg'unlashtirib, oliy ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlash sifati hamda raqobatbardoshligini ta'minlash, jahon amaliyoti tajribalariga tayanib sifat darajasini oshirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng tatbiq etish orqali ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali metodlarini ishlab chiqish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida Oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2019 yil 8 oktabrdagi PF-5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni qabul qilindi. Bu esa o'z navbatida rahbar kadrlarning tashkiliy va boshqaruv faoliyatini yanada murakkablashuvi, mas'uliyati va vazifalarining ortishiga olib keladi. Chunki ommaviy ta'limning bugungi sharoitida yangi raqamli avlod bilan ishlash, ularni rivojlantirish, jahon talablariga mos ravishda kasbga tayyorlash zamonaviy ta'lim menejerining yuksak texnologik bilim, salohiyat va mehnatni talab qiladi.[1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60 sonli farmonida oliy talim bilan qamrov darajasini 50% ga oshirish va ta'lim sifati oshirish va 2026 yilga qadar 10 ta salohiyatli Oliy ta'lim muassasini QS va THE xalqaro reytinglariga kirishga madsaqli tayyorlash ko'zda tutilgan. Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash va iqtisodiyotning rivojlanishida munosib hissa qo'shishiga katta e'tibor qaratilmoqda⁵³.

Ta'lim sifati yaxshilash, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish va eng asosiysi talabalarni bilim saviyasini rivojlantirishda yangi texnologiyalar asosida o'qitish metodi va metodikasini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

⁵³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60 sonli farmoni

Ta'lim jarayonida o'yinli texnologiyalar bilan dars mashg'ulotini olib borilsa, samarasi kattaligini tadqiqot davomida aniqladim.

O'yinli texnologiyalardan foydalanishning asosini talabalarning faollashtiruvchi va jadallashtiruvchi faoliyati tashkil etadi. O'yin olimlar tadqiqotlariga ko'ra mehnat va o'qish bilan birgalikda faoliyatning asosiy turlaridan biri hisoblanadi. Psixologlarning ta'kidlashlaricha, o'yinli faoliyatning psixologik mexanizmlari shaxsning o'zini namoyon qilish, hayotda o'z o'rnini barqaror qilish, o'zini o'zi boshqarish, o'z imkoniyatlarini amalga oshirishning fundamental ehtiyojlariga tayanadi.[2,3] O'yin bilish va uning bir qismi (kirish, mustahkamlash, mashq, nazorat) tarzida tashkil etiladi. Bolalarga o'yinni o'rgatishdan muayyan ta'limiy maqsad nazarda tutiladi. O'yinning eng muhim ahamiyati ham ana shundadir. O'yin o'tkazilish shakllari va usullari bilan ta'limning boshqa turlaridan farq qiladi.

O'yinlar ta'limning ko'rgazmaliligini, o'qituvchining nutqini va bolalar harakatini o'z ichiga oladi, buning natijasida idrokda (ko'rish, eshitish, teri sezgisi belgilarida) birlik tug'iladi. Bu esa o'qituvchining aytganlarini bolalarning o'ylab olishiga va o'sha aytilganlarni ifodalab berishlariga, ya'ni didaktik o'yinlar qoidalarini o'quvchilarning o'zlari bajarishlariga imkon beradi. O'yinlarning bu tarzda tuzilish xususiyatlari o'quvchilar faoliyatini tahlil qilish imkoniyatini beradi. SHuning uchun ham barcha bolalar o'yin vaqtida qiziqish bilan harakat qiladilar.

O'yinlar bolaning his-tuyg'usiga ta'sir etib, unda o'qishga ijobiy munosabat va qiziqish xislatini tarkib toptiradi. Bolalar o'yinni zo'r mamnuniyat bilan ijro etadi. O'yin boshlanishini esa sabrsizlik bilan kutadilar, ularning ongida beixtiyor ertangi o'quv kunining quvonchli manzarasi gavdalanadi.

Dars jarayonida o'yinlardan foydalanish ko'p hollarda sinfnig passiv qismi harakatga keltirishga qaratilgan bo'ladi. Shuning uchun didaktik o'yinlarning boshlang'ich davrda o'quvchilardan chuqur bilim talab qilmaydigan o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ta'lim – tarbiya jarayonida asosan o'quvchilarda ta'lim olish motivlarini, ularning turli yo'nalishdagi qobiliyat va qiziqishlarini oshiradigan, biror kasbga moyilliklarini ko'rsatadigan didaktik o'yinlardan foydalaniladi.

Aytaylik, Informatika fanidan Microsoft Office dasturlarini o'rgatmoqchimiz, misol uchun MS Power point dasturini o'rganmoqchi bo'lganlar mini o'yinchalar yaratish orqali uni to'liq o'zlashtira olishi mumkin. Test sifatida savol tuziladi, bitta to'g'ri javob ikkita noto'g'ri javob yaratiladi va ularni bog'laydi. Power point amaliy dasturi orqali ta'lim jarayonini qiziqarli tashkil etiladi. 1 rasmda Test mini o'yinini yaratilish jarayonidan lavha.

1 rasm. Mini test yaratish

Microsoft Point dasturida Zakovat o'yinini yaratish ham mumkin. 2 rasm. Unda Power Point dasturida rasm, shakl, animatsiya ishlatiladi. Shakllardan foydalanib, zakovat doskasini yaratamiz, har birini raqamlab chiqamiz, har bir raqam ostida savol yashiringan, animatsiya orqali aylanib, shakllardan biriga to'xtaydi, raqam ochiladi va savol raqamini ustiga bosamiz, o'sha savol turgan sahifaga o'tadi. Bu gipermurojat orqali bog'lanadi. Bu usul ham juda qiziqarli usul hisoblanadi. Buni hamma fanga bog'lab savollarini o'zgartirib chiqsa bo'ladi.

2 rasm. Zakovat ko'rinishi

O'quvchilarni qiziqtirish uchun buni dars mobaynida qo'llasa yaxshi natija beradi, o'quvchilar o'yin yaratishni o'rganadi, ham taqdimot tayyorlashni o'rganadi. Vaholanki, matnlar, rasmlar, shakllar, gipermurojatlar bilan ishlashni o'rganadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2019 yil 8 oktabrdagi PF-5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi
2. Сухомлинский, В.А. Избранные педагогические сочинения/ В.А.Сухомлинский, том 3. – М.: Педагогика, 1981.

3. Кукушин, В.С. Общие основы педагогик: учебное пособие для студентов педагогических вузов./ В.С.Кукушин. М.: - Ростов на Дону: Издательский центр «Март», 2006.

4. Х.А.Устаджалилова, М.С.Закирова./ Совершенствование современного непрерывного образования в Республике Узбекистан./ Образование, как фактор развития интеллектуального и морального потенциала: материалы международной конференции./Санкт Петербург, 2018,с. 42

EXTRACTION FROM POMEGRANATE (*PUNICA GRANATUM*) SEEDS

Arislonboyeva Bonu G'ayrat qizi

UrDU Faculty of Chemical Texnology, student of food Texnology

Abstract: *Natural antioxidants products are widely distributed in food and medicinal plants. These natural antioxidants, especially polyphenols, exhibit a wide range of biological activities including anti-cancer, anti-inflammatory, and anti-atherosclerosis activities. Pomegranate (*Punica granatum L.*) is a rich source of polyphenolic components. The pomegranate (*Punica granatum L.*) belongs to the Punicaceae family and is a shrub or small tree up to 3 to 8 meters high, which is evergreen in the tropics and deciduous in subtropical and temperate zone areas. The name of the pomegranate derives from the Latin name of the fruit, *granatum*, which means grainy apple. The pomegranate fruit contains considerable amounts of phenolic compounds, including hydrolyzable tannins, flavonol glucosides, pro-cyanidins, phenolic acids, ellagic acid derivatives, and flavonoids. Fruit peel and roots of pomegranate have been commonly used in herbal remedies by local healers in many countries. Pomegranate peel has been used in traditional medicine for treating diarrhea and dysentery. Pomegranate fruit has pharmaceutical effects on human health, and because of this has been used in many communities as a drug to heal ailments. Punicalagin is the major antioxidant polyphenol ingredient in pomegranate juice.*

Keywords: **Punica granatum L.*; antioxidant, polyphenols, tannins, flavonol glucosides, pro-cyanidins, phenolic acids, ellagic acid*

INTRODUCTION

Pomegranate peel, seeds, juice, and arils are a rich source of several valuable bioactive compounds with considerable nutritional, antioxidant, and other beneficial properties [1–3]. Peel possesses a higher polyphenol content than seeds and juice [4]. These polyphenols include punicalagin, which exhibits high antioxidant activity. Pomegranate also contains other polyphenols, including anthocyanins (delphinidin, cyanidin, and pelargonidin 3-glucosides and 3,5-glucosides) as well as flavonols. Pomegranate peel is known for its healing properties with respect to inflammatory diseases, diabetes, atherosclerosis, oxidative stress, cancer, and microbial infections. Moreover, pomegranate fruit is used in the food industry such as dairy products, charcuterie and juice preparation, and conservation.

Pomegranate is composed of a rich variety of flavonoids, which comprise approximately 0.2% to 1.0% of the fruit. Approximately 30% of all anthocyanidins found in pomegranate are contained within the peel. The isoflavones genistein, diadzein, genistin, and diadzin as well as estrone, the metabolic derivative of estradiol, have been isolated from the seeds. The stems and roots of pomegranate contain alkaloids including isopelletierine, pseudopelletierine, and N-methylisopelletierine,

Anthocyanidins Pelargonidin, ellagotannins, Gallic acids and Ellagic acid. Extracts from the seeds of pomegranates are used in skincare products as they contain antioxidant compounds and are also included in beauty products for their exotic, sweet fragrance. Modern day research has revealed that pomegranates contain compounds that could contribute towards preventing conditions such as heart disease, diabetes, and cancer. However, further research is needed to support these findings.

Punica Granatum seeds have also been shown to contain the estrogenic compounds, estrone and estradiol. Furthermore, the dried pericarp and the juice of the fruit are considered beneficial for treatment of colic, colitis, menorrhagia, oxyuriasis, headache, diuretic, acne, piles, allergic dermatitis, and treatment of oral diseases. Recent studies have shown new scientific investigations for the traditional uses of PG. Pg contains chemical components in its different compartments, which may possess various pharmacological and toxicological activities. These components are summarized in Table 1. Antioxidant properties Oxidative stress (OS) produces toxic metabolites which can initiate and promote cancers. Consumption of polyphenols and flavonoids are beneficial for the prevention of cardiovascular, inflammatory, and other diseases by preventing OS that induces lipid peroxidation in arterial macrophages and in lipoproteins. The presence of antioxidants has been reported in Pg juice. Pg contains some species of flavonoids and anthocyanidins (delphinidin, cyaniding and pelargonidin) in its seed oil and juice and shows antioxidant activity three times greater than green tea extract. Pg fruit extracts exhibit scavenging activity against hydroxyl radicals and superoxide anions, which could be related to anthocyanidins. The antioxidant action of Pg is observed, not only through its scavenging reactions, but also by its ability to form metal chelates.

Some studies have found that components in pomegranate juice help inhibit the movement of cancer cells by weakening their attraction to a chemical signal that promotes the spread of cancer. Other studies have shown that pomegranate bark extract has anticancer properties and that pomegranate bark can be used for additional healing purposes.

The main classes of polyphenols identified in pomegranate are hydrolysable tannins including gallotannins, ellagitannins, gallagyl esters, hydroxycinnamic acids, and hydroxybenzoic acids. The major compound of ellagitannins is punicalagin (2,3-hexahydroxydiphenoyl-4,6 gallagylglucoside) which is mainly found in pericarp, bark, flowers, and seeds isolated by preparative HPLC. In addition to punicalagin and its isomers, pomegranate contains punicalin A and B and pedunculagin isomers identified by MS and/or NMR. Gallic acid, ellagic acid, caffeic acid, chlorogenic acid, p-coumaric acid, aglycone, and ferulic acid have also been isolated from pomegranate by HPLC and NMR methods.

Fruits are a rich source of vitamins, minerals, and biologically active compounds. However, they are often consumed without the peels although some fruit peels are rich

in polyphenolic compounds, flavonoids, ascorbic acid, and other biologically active compounds that have a positive effect on health.

REFERENCES:

1. Di Stefano, V.; Pitonzo, R.; Novara, M.E.; Bongiorno, D.; Indelicato, S.; Gentile, C.; Avellone, G.; Bognanni, R.; Scandurra, S.; Melilli, M.G. Antioxidant activity and phenolic composition in pomegranate (*Punica granatum* L.) genotypes from south Italy by UHPLC-Orbitrap-MS approach. *J. Sci. Food Agric.* 2019
2. Sabraoui, T.; Khider, T.; Nasser, B.; Eddoha, R.; Moujahid, A.; Benbachir, M.; Essamadi, A. Determination of Punicalagins Content, Metal Chelating, and Antioxidant Properties of Edible Pomegranate (*Punica granatum* L.) Peels and Seeds Grown in Morocco. *Int. J. Food Sci.* 2020
3. Faria, A.; Calhau, C. The Bioactivity of Pomegranate: Impact on Health and Disease. *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.* 2011
4. https://www.researchgate.net/publication/285912372_Pomegranate_Punica_granatum_L
5. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>

МНОГООБРАЗИЕ ТЕМ В ПОЭЗИИ БАБУРА

Аблаева Надира Кадамжановна

НОУ «Университет -Маъмуна»

старший преподаватель кафедры русского языка и литературы.

nadiraablaeva@gmail.com

Аннотация. *Статья посвящена поэтическому наследию великого узбекского поэта, ученого, крупного государственного деятеля, полководца, основателя империи Великих Моголов — Захир ад-дина Мухаммада Бабур (1483—1530) Особое внимание уделяется анализу лирики, основному содержанию и смысла его поэзии. Трагическое по своей сути жизненный путь Бабур нашло свое отражение в его стихах и рубаи.*

Ключевые слова: *Бабур, поэзия, аруз, лирика, рубаи, газель, туюг, Родина, нравственность, любовь, верность.*

Захириддин Мухаммад Бабур- великий сын великого узбекского народа, полководец, историк , государственный деятель, основоположник династии и империи бабуридов. А также великий поэт и прозаик. Среди научных трудов Бабур особое место занимает написанное им в 1523-1525 годах «Трактат об арузе», где он рассматривает теорию восточной метрики аруз. Как и трактат Алишера Навои «Мизан ал-авзан», трактат Бабур содержит правила аруза , содержащие теоретические основы тюркской поэзии. Но в отличии от А.Навои, Бабур более полно дает характеристику некоторых особенностей использования аруза в тюркской литературе. В доказательство своих взглядов он приводит материалы из арабской, персидской и тюркской поэзии. В «Трактате об арузе» Бабур раскрыл огромные возможности стихотворства тюрко-язычных народов. Бабур обратил особое внимание на народную поэзию. Он дает ценные сведения о жанрах фольклора и приводит примеры из устного народного творчества.

Поэтическое наследие Бабур воистине очень огромно, многогранно и богато. Он творил в более 10 жанрах восточной лирики. Все его лирические произведения собраны в 2 дивана: «Кабульский диван» и «Индийский диван». В его произведениях нашло свое отражение его личная жизнь, его переживания, взлеты и падения. Он в своих лирических произведениях не только описывает свою личную жизнь , а также обращает внимание на окружающую его среду, на природу и исторические события. Он умело использует наиболее выразительные средства тюркского языка и свои мысли мастерски выражает в оригинальном литературном стиле. Основой поэзии Бабур является не только стихи любовно-лирического содержания, а также он поднимает вопросы нравственности и достоинство человека. В своих произведениях он воспекает

истинные качества человека, советует как быть в тех или иных жизненных ситуациях. Он осуждает такие стороны человеческого характера, как эгоизм, зависть, лицемерие и жадность. Он призывает людей работать над собой, воспитывать в себе лучшие моральные качества. Захириддин Мухаммад Бабур считал себя учеником Великого Алишера Навои и всегда следовал его заветам. Как и Алишер Навои Бабур знал, что великие дела совершают великие люди и также как Навои, он всегда помогал одаренным и талантливым людям. Алишер Навои говорил: «Самая высокая щедрость – это щедрость людей, способных открыть и вырастить редкое и талантливое». Эти же качества Бабур привил не только своим ученикам, но и к родным детям.

Следуя традициям Алишера Навои, Бабур в своем творчестве ставит на первый план воспевание настоящего человека, возвеличивает его. Он призывает высоко ценить достоинство человека. По его мнению, интересы простых людей постоянно должны находиться в центре внимания:

Страною правя, чти людей труда,

От них не отделяясь никогда.

Забудь свои пристрастья и обиды,

Внимай их бедам, а не то — беда. (Перевод П. И. Гребнева)

Основная тема поэзии Бабура – это тема любви к Родине и тоска по ней. Завоевав Индию, Бабур не переставал думать о своей родной стороне и скорбеть по ней. Рубаи Бабура проникнуты щемящей сердце болью, душевными переживаниями и звучат, как крик истосковавшейся души:

Чужбина — клетка, в ней постыло все, немило,

Давно моя душа, как птица, загрустила.

Что претерпел я здесь, мне трудно описать

Смывают слезы глаз с лица письма чернила. (Перевод П. И. Гребнева)

Нет родины и счастья боле нет,

И ничего уж, кроме боли, нет.

Я в этот край пришел своею волей,

Его оставить силы воли нет. (Перевод П. И. Гребнева)

Поэзия Бабура отличается тематикой

Бабур стремился выразить все тонкости движений человеческой души и преуспел в этом. Его лирика – это гимн красоте и земной человеческой любви. В своих газелях и рубаи поэт поднимает такие проблемы человеческих взаимоотношений, как любовь, дружба, стремление к прекрасному. Земная любовь по Бабуру – это самое высокое человеческое достоинство. Бабур превыше всего ставит любовь. Он считает, что ради обладания любимой можно вынести любые трудности и без сожалений можно пожертвовать не только богатством, общественным положением и всеми земными благами, но и самим собой, всем своим существом. Лирические образы Бабура не только прекрасны внешне, но они также богаты внутренним духовным светом.

Без луноликой не светло от солнечного света,
 Несладок сахар без нее, чья сладость мной воспета.
 Без тонкостанной - кипарис мне грудь стрелой пронзает,
 Без розоликой - нет у роз ни запаха, ни цвета.
 Что стану делать я в раю? Хочу быть с нею рядом,
 Зачем же мне другой приют в садах другого света?
 Пусть голову из-за нее, тебе, Бабур, отрубят,
 Но невозможно оторвать от милой сердце это!

Образы Бабур высоко ценить преданность в любви:

Клятвы твои, твои обеты — где это все?
 Ласки твои, любви приметы — где это все?
 Я от тебя ушел в смятенье — вспомнила ль ты,
 Где твой Меджнун, где страсть поэта? Где это все?
 Речи твои лекарством были скорбной душе.
 Где же теперь лекарство это? Где это все?
 Как же тобой забыт так скоро бедный Бабур?
 Клятвы твои, любви обеты — где это все?

Поэзия Бабура привлекает читателей своей простотой и общедоступностью речи, ясностью мыслей и сжатостью содержания. Поэт не употребляет вычурных слов, сложных выражений и громких фраз. Сам Бабур в своей «Бабурнаме» отмечает: «Пиши проще, ясным и чистым слогом: и тебе меньше будет труда и тому, кто читает». Краткость, четкость и простота мыслей Бабура способствует ясному восприятию читателями его произведений. Именно благодаря этому и проза, и поэзия Бабура получила широкую известность и читательскую благодарность.

Поэзия Бабура разнообразна по тематике. Поэт поднимает такие нравственные вопросы, как уважение и почтение к родителям. Он призывает молодое поколение не идти против воли родителей, в любом случае поддерживать, оберегать их.

Уж лучше совершить тяжелых сто грехов,
 Принять сто тяжких мук, сто обрести врагов,
 Чем, став послушником, родителя обидеть.
 Чем не прийти к нему в тяжелый час на зов.

Бабур не только писал стихи и рубаи, он также занимался художественным переводом. Он стихами перевел религиозно-философское произведение «Волидия» («Трактат родительский» или «Наставления») крупнейшего мастера суфизма – Ходжи Ахрора Вали, последователя Багаутдина Накшбанди. Ознакомившись переводом данного трактата можно узнать, с каким уважением

и почтением относился Бабур к Ходже Ахрору Вали. Последовав учение Накшбанди, Бабур смог избежать религиозных распрей внутри страны.

Бабур всегда старался анализировать события и дать им адекватную оценку. Он не хотел быть поверхностным наблюдателем происходящего и всегда стремился анализировать события и явления реальной жизни. Он стремился высказать свои взгляды, выразить волновавшие его мысли и чувства. А его мысли, чувства и взгляды всегда служили принципам добра, справедливости, правды и красоты.

Значение творчества Бабура в том, что его произведения до сих пор не утратили своей актуальности. Нравственные вопросы, которые поднимал Бабур до сих пор остро стоят на повестке дня. Изучая его жизненный путь и творчество в сердцах молодого поколения появится гордость за своего великого предка и стремление последовать его заветам, а именно беззаветно, преданно любить свою Родину и до последнего вздоха оставаться верным своим жизненным принципам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бабур. Лирика. (1 книга). Составитель Саидбек Хасанов. Издательство "Узбекистан", Ташкент, 1982 г.
2. Бабур. Рубаи. Перевод Наума Гребнева и Льва Пеньковского. Сувенирное издание. Изд-во Г.Гуляма, Ташкент, 1981 г.
3. Бабур-наме: Записки Бабура / Перевод М.Салье. Общ. ред. и доработка С.А.Азимджановой. Институт востоковедения Академии наук Республики Узбекистан. – Из. 2-е, доработанное. – Ташкент: Главная редакция энциклопедий, 1993 г. – 464 с.

ЕСЛИ НЕ ЖИТЬ СОВРЕМЕННОСТЬЮ- НЕЛЬЗЯ ПИСАТЬ.

Мадрахимова Зебо Фрунзевна

НОУ «Университет- Маъмуна»

преподаватель кафедры русского языка и литературы. zebo67761@gmail.com

Аннотация. *Статья посвящена немеркнущей звезде русской поэзии двадцатого века. Особое внимание уделяется анализу важнейших событий той эпохи, когда жил поэт.*

Весь его жизненный путь отразился в его стихах и поэмах.

Ключевые слова: *Блок, лирика, современность, интеллигенция, Шахматово, сплошная совесть, поэзия, поэма «Двенадцать».*

Александр Блок - немеркнущая звезда русской поэзии двадцатого века. В стихах и поэмах запечатлена эпоха, вместившая в себя сложные и во многом трагические события конца XIX века и начала XX века.

Он прожил всего 41 год (1880-1921), но на эти годы пали важнейшие события истории России. Три революции (1905 год, Февральская и Октябрьская), трагические события 9 января, первая мировая война.

Блок - один из немногих поэтов своего времени, которые сумели точно и глубоко выразить величие и трагизм эпохи.

Семья А. Блока принадлежала к высоким слоям русской интеллигенции. Отец, Александр Львович, был профессором права Варшавского университета. Как человек высокой культуры, он не только любил музыку, поэзию, но и сам писал стихи. Мать Блока, А.А. Бекетова, была писательницей. Писали и переводили почти все сестры Бекетовы.

Родители будущего поэта расстались рано, однако связь с сыном отец поддерживал всегда. С матерью же Сашу связывала теснейшая духовная близость. Огромное влияние на формирование будущего поэта оказал дедушка, Андрей Николаевич Бекетов, ректор Петербургского университета. Летом дед приезжал в имение Шахматово, ходил по окрестностям вместе с внуком, собирая гербарии. Наверное, в эти годы и родилась любовь Саши к своей земле, к её людям. Отношения его с крестьянами, для которых они делали немало доброго, были самые благожелательные.

В семье поощрялась любая инициатива. Бездельничать здесь не умели ни взрослые, ни дети. Для атмосферы этой семьи было естественно, чтобы дети выпускали семейный журнал.

Молодой Блок был в те времена далек от реальной жизни, от политики всевозможных общественных проблем. Его волновало другое: стихи, авторами которых были его друзья и он сам, театр, сцена, о которой он мечтал. Играл роль

Гамлета в любительском спектакле, в том спектакле, в котором Офелией была дочь известного ученого Менделеева- Люба, ставшая впоследствии женой Александра Блока.

Большую роль в становлении Блока как личности и поэта сыграл философ и поэт В.Соловьёв. "Вечная женственность", "Мировая душа" – центральные образы философии Соловьёва. Именно эти идеи пустили глубокие корни в душе и сознании Блока. В его ранних стихах встречаются образы Девы- Зари- Купины, образ Прекрасной Дамы. Ранняя поэзия Блока выражает смутные и неуловимые ощущения, переживания, которые почти невозможно на язык логических понятий. Чтобы почувствовать силу и очарование этих стихов, не столько надо понять их умом, сколько почувствовать душой аромат каждой строки, каждого слова, и тогда на первый взгляд далекие от нас эти строки войдут в душу читающего.

С 1903года в стихах Блока начинает появляться ощущение тревоги, предвидение грядущей катастрофы. Поэт даёт описание города, тоже наполненное предчувствием страшных перемен.

Блок, которого считали далёким от реальности, пишет: "Если не жить современностью- нельзя писать". Эта современность звучит в стихотворениях "Поднимались из тьмы погребов", "Сытые" и др.

Люди, которые хорошо знали Блока, свидетельствуют, что он оказывал огромное нравственное воздействие на окружающих. Марина Цветаева, человек, который судил о людях очень строго, говорила, что Блок – это "сплошная совесть". Более двадцати стихотворений Цветаева посвятила Блоку.

Блок оказался среди небольшой группы интеллигенции, сразу же принявшая Октябрьскую революцию. Он верит в то, что революция изменит всё, и от чистого сердца пишет статью "Интеллигенция и революция". После этой статьи многие его друзья перестают подавать ему руку при встрече. Он меж этим верит, революция все переменит, что "надо устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, скучная, грязная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью". Он пытается оправдать невежество людей, готов взять вину за это невежество. Это наяву. А во сне он видел прежнее, не разграбленное крестьянами Шахматово. Это были лучшие времена жизни. После появления поэмы "Двенадцать", его начинают одолевать сомнения. В эти годы стихи Блок почти не пишет.

Жить становится всё труднее и сложнее, а не прекраснее, как надеялся Блок. Стоило большого труда отстоять квартиру, в которой жила его семья. Блок заболевает. Лечит некому и нечем. Друзья предпринимают отчаянные попытки спасти Блока, и вывозят его з границу. Увы, пока ведутся переговоры и обсуждаются возможности, Блока не стало.

Каждый год в первое воскресенье августа, накануне дня смерти поэта, на "возлюбленной поляне" в Шахматове, проводится Блоковский праздник.

Собирается много народа, читают его стихи. Но самое главное- люди, которые любят его поэзию. А их с каждым годом становится всё больше и больше.

MAHALLIY HOM ASHYO ASOSIDA DEVORBOP G'ISHTNING TARKIBI VA XOSSALARINI TADQIQ QILISH

Majidov Samariddin Rashidovich

*Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
t.f.d., dots.*

Xudayberganov Ixtiyor Baxtiyor o'g'li
Magistr

Annotatsiya. *Ushbu dissertatsiya mavzusining dolzarbligi hozirgi zamon ishlab chiqarish sanoati xom-ashyo va energiya resurslaridan unumli foydalanish, mahalliy hom ashyolardan sifatli qurilish materiallari olish kabi masalalarni yechish zaruriyati mavjudligidan iboratdir.*

Shu jihatdan yangi qurilish materiallari, jumladan devorbop materiallarni ishlab chiqarishda materiallarning mahalliy xomashyo asosidagi tarkiblari va ularni ishlab chiqarishning energiyatejamkor texnologiyalarini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ishning asosiy maqsadi lyossimon giltuproq, seolit tarkibli jins, maydalangan g'o'za poya tizimi asosida olinadigan keramik devorbop g'ishtning fizik-mexanik xossalarini yaxshilash, ya'ni uning energiyasamarador texnologiyasi struktura hosil qiladigan qo'shimchalardan foydalanish orqali takomillashtirishdir.

Kalit so'zlar: *g'isht, keramika, issiqlik o'tkazuvchanlik, ko'mir changi, konveksiya.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 8 noyabrdagi PQ-3379-sonli "Energiya resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlashchora- tadbirlari to'g'risida"gi qarorida bino va inshootlarni qurishda, rekonstruksiya qilishda energiya tejoychi materiallar va texnologiyalardan foydalanish ishlariga yetarlicha e'tibor berilmagani ta'kidlangan edi. Bugungi kunda mavjud bo'lgan ko'pgina qurilish materiallarini yangilash va takomillashtirish masalasi juda dolzarb. Binolarni isitish maqsadida ulkan energiya sarfini hisobga oladigan bo'lsak, issiqlik izolyatsion va nisbatan arzon va mahalliy xom-ashyolar asosidagi qurilish materiallardan inshootlar qurilishida foydalanish masalasi keskinlashgan. Bunday materiallarga yorqin misol tariqasida zichligi va issiqlik o'tkazuvchanligi kamaytirilgan tarkibida g'o'za poya donachalari bo'lgan keramik g'ishtlarni olsak bo'ladi. Bu turdagi devorbop keramik g'ishtlar O'zbekiston Respublikasining turar- joy binolarida isitish muammosini bir yechimi sifatida nazarga olingan va bu material ishlab chiqarish uchun istiqbolli issiqlik izolyatsion materialdir. U ishonchliligi chidamliligi, texnologik yechimlarining soddaligi, ishlab chiqarishda xom-ashyolarning keng tarqalganligi bilan tavsiflanadi.

Bugungi kunda yurtimizda qurilishning istalgan bir yo'nalishida sifatli, ekologik toza, xamyonbop va o'zimizning mahalliy xom ashyolar asosida olingan materiallar ishlab chiqarishga e'tibor kata bo'lmoqda. Bunday turdagi materiallar ishlab chiqarish uchun eng avvalo ilm fan va ishlab chiqarishni mujassamlashtirgan xolda, izlanish ,

ilmiy ishlar olib borish zarurdir. Va bu jabxada yetarlicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Xususan bugungi kunda ilmiy izlanuvchilarimiz tatqiq etayotgan qurilish materiallari ko'zlangan samarani berishi va xalqimizga uzoq muddat xizmat qilishini ko'zlagan xolda o'z ishlarini olib bormoqdalar.

Biz bilamizki g'isht bugungi kunda barcha turdagi qurilish ishlaridagi eng asosiy qurilish materiallaridan sanaladi. G'isht mahsulotlarining ham bir qancha turlari mavjud bo'lib, bularning orasida keramik g'ishtlar eng keng tarqalgan g'isht hisoblanadi. Ushbu turdagi materialga iste'mol talabining juda yuqoriligi sababli bu materialning ishlab chiqarish suratlari kundan kunga ortib bormoqda. Masalan Xitoy davlatida so'ngi 20 yil mobayinida keramik g'isht ishlab chiqarish xajmi odatdagiga qaraganda 70 % ga oshdi [1], Rossiya Federatsiyasida esa bu raqam oxirgi 7 yilni ichida 35% ga [2] oshganini ko'rsatmoqda. Va shuni ham aytish kerakki talabning o'sib borishi bilan bir qatorda ushbu materialga qo'yiladigan talablar ham vaqt o'tishi bilan o'zgarib bormoqda. Masalan: keramik g'isht vaznining yengil bo'lishi, g'ovakliklar hisobiga teplaizalyatsion ko'rsatgichlarning yaxshilanganligi, mahsulot tan narxining arzonlashishi va shunga o'xshash yana bir qancha talablar. Ushbu magistrlik dissertatsiya ishini o'rganib tahlil qilish jarayonida shu narsa ayon bo'ldiki chet davlatlarda keramik mahsulotlarga asosiy qo'yiladigan talab bu uning bo'shliqli va g'ovak bo'shliqli bo'lishi ekani, va ushbu turdagi devorbop mahsulotlardan keng miqyosida qo'llanilishi ayon bo'ldi. Xususan bularga misol tariqasida "POROTON", "UNIPOR", "THERMOTOK", "THERMOBLOK", "KLIMATION" kabi ishlab chiqaruvchilar tomonidan zichliklari 750 kg/m^3 dan 1000 kg/m^3 gacha mustahkamligi esa 4MPa dan 28 Mpa [3] gacha bo'lgan va issiqlik o'tkazuvchanligi $0,145 \text{ Vt / (m}^0\text{C)}$ va undan yuqori ko'rsatgichlardagi keramik g'ishtlar ishlab chiqarilmoqda.

Issiqlik – texnik jihatdan samarali devorbop keramik mahsulot olish uchun uning issiqlik o'tkazuvchanlik koefisienti $0,24 - 0,36 \text{ Vt/(m}^0\text{C)}$ mahsulot 30-55% bo'shliqli va optimal konfiguratsiyali bo'shliqqa ega bo'lishi kerak. Havo qatlamlarining termik qarshiligi faqatgina ularning qalinligini 5 smgacha oshirganda ko'payadi. Keyin u barqarorlashadi. Yana shuni ham aytish joizki ichki havo konveksiyasi tufayli mahsulot hajmida juda katta bo'shliqlarni hosil qilish mumkin lekin bu faqat mahsulot issiqlik o'tkazuvchanlik xususyatlariga yomon ta'sir o'tkazishiga olib keladi [28]. Biroq amalyotda 40% dan ortiq bo'shliqli mahsulotlarni olish mumkin lekin bu katta texnologik qiyinchiliklar bilan amalga oshiriladi. Bundan tashqari mahsulot sifatiga, vertikal yo'naltirilgan bo'shliqlar biz kutgan darajada issiqlik effektini bermaydi. Bunga sabab esa bunday mahsulotlardan devorlarni qurish jarayonida ular qisman qurilish qorishmasi bilan to'lib qoladi va ular shuning uchun ham germetik emas [17]. Keramik g'isht mahsulotining an'anaviy $1800-1900 \text{ kg/m}^3$ zichligi pasayib uning o'rtacha zichligi 1000 kg/m^3 tashkil qilishi uchun, keramik g'ishtning bo'shliqligi 45% tashkil qilishi lozim. Bunday natijaga esa faqatgina gorizontal bo'shliqlardan tashkil topgan keramik g'isht va toshlar erisha oladi lekin, amaldagi standartlarga binoan bu

turdagi toshlar past mustahkamlik bilan tavsiflanadi va to'siqli konstruksiyalar uchun qo'llash to'g'ri kelmaydi yorlig'i ostida ishlab chiqariladi.

G'ovak hosil qiluvchi boshqa bir samarali usul, xomashyoli massaga ko'mir changi va ushoqlarini kiritish hisoblanadi. Ammo bunda shuni hisobga olish kerakli, qo'shimchalari mavjud bunday materialning qiymati, sarf qilinadigan yoqilg'ining 80-100 % dan oshmasligi kerak. Ko'mir olish va ko'mir bilan boyitish chiqindilari tarkibda 8% gacha asosiy homashyo sifatida foydalanish mumkin. Yonuvchan komponentlarning bunday qiymatida tuproqli g'ishtning o'rtacha zichligi ahamiyatsiz kamayadi va pishirish uchun 120 metrli uzunlikdagi tunnelli pechlar talab qilinadi.

. Uglerodning to'liq yonmasligi, jiddiy muammo sanaladi, ya'ni, tuproqli massa kam gaz o'tkazuvchanligi bilan tavsiflanadi. Qolgan ortiqcha uglerod 2% dan oshmasligi kerak, aks holda, mahsulotlarning umri ahamiyatli darajada qisqaradi. Bunday yonuvchan qo'shimchalar qo'shilishining umumiy kamchiligi shundaki, mahsulotning tashqi ko'rinishi talablarni qondirmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Кройчук Л.А. Использование нетрадиционного сырья для производства кирпича и черепицы в Китае/Строительные материалы. – 2003. -№7.-С. 8-9.
2. Семенов А.А. Состояния российского рынка керамических стеновых материалов/ Строительные материалы. – 2014. -№8.-С. 9-12.
3. Акберов А.А. Изделия строительной керамики. - СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, -2002- С.78.
4. Ильясов А.Т. О производстве эффективных стеновых керамических материалов в Узбекистане. /Ильясов А.Т., Ж.Х.Кумаков // Вестник ТашИИТ, Ташкент-2016. - №2/3 - С. 59-62.
5. Ceramic materials from low-melting clays modified by industrial wastes from a glass-fiber plant, A. M. Salakhov,1 G. D. Ashmarin, V. P. Morozov and R. A. Salakhova, Translated from Steklo i Keramika, No. 3, pp. 3–7, March, 2014.
6. Захаров А. И. Основы технологии керамики: Учебное пособие / РХТУ им. Д. И. Менделеева; М., 2001. 79 с.
7. Spent Brewery Grains for Improvement of Thermal Insulation of Ceramic Bricks, Eduardo Ferraz; João Coroado; José Gamelas; Joaquim Silva; Fernando Rocha; and Ana Velosa, 1638 / JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING © ASCE / NOVEMBER 2013.
8. Mixing Water Treatment Residual with Excavation Waste Soil in Brick and Artificial Aggregate Making, Chihpin Huang¹ ; Jill Ruhsing Pan²; and Yaorey Liu, 272 / JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING © ASCE / FEBRUARY 2005.
9. Э.С.Абдрахимова, В.З. Абдрахимов. Исследование термостойкости кислотоупоров. Журнал. «Огнеупоры и техническая керамика». 2006. №1.
10. Канд. техн. наук Э.С. Абдрахимова, канд. хим. наук И.Ю. Рощупкина, д-р

техн. наук В.З. Абдрахимов, М.В. Репин. Исследование муллитизации стеклофазы в композитных кислотоупорных керамических материалах. Журнал «Огнеупоры и техническая керамика». 2009. №4.

11. Кашеев И.Д, Турлова О.В. Физико-химические свойства керамической массы с использованием Нижнеузелской глины. Журнал «Огнеупоры и техническая керамика». 2008. №2.

12. Кашеев И.Д., Устьянцев В. М., Павлова И. А., Матвеева О. Л. Кислотоупорные изделия на основе гранодиорита, фелзита и бускулской глины. Журнал «Огнеупоры и техническая керамика». 2008. №5.

EKOLOGIYANI MUHOFAZA QILISHNI TASHKIL QILISHNING BA'ZI MASALALARI

Ro`ziyeva Komila Ernazarovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti dotsenti

Insoniyatni butun tarixiy taraqqiyoti davomida yashash muhitiga tabiiy boyliklarning tuganmas manbai sifatida qaralib kelingan. Bugungi kundagi dolzarb muammo insonning tabiiy muhit bilan shunchaki o'zaro munosabati haqida emas, balki ana shu muhitning mavjudligiga, binobarin, inson zotini yashab qolishiga tug'ilayotgan xavf-xatar borasidadir. Ekologik tanglikning mohiyati ham xuddi shundadir. Barcha vositalarni xususan zamonaviy texnikalarni qo'llab, tekin tabiiy boyliklarni talon-taroj qilish ularni sezilarli darajada kamayishiga olib keldi. Natijada tabiiy boyliklarni cheklangani ma'lum bo'lib qoldi, hatto ulardan ayrimlari yo'qolib ketdi. Tabiiy resurslarning mislsiz o'zlashtirilishi, sanoat ishlab chiqarishining ortishi, transport vositalari sonining ko'payishi atrof-muhitning kuchli ifloslanishi muammosini keltirib chiqardi. Hozirgi kunda insoniyatning ehtiyojlari uchun har yili yer ostidan 120 mlrd. t dan ortiq foydali qazilmalar olinadi. Xalq xo'jaligiga yiliga 4000 km³ dan ortiq suv ishlatiladi, yonish jarayonlariga 10 mlrd. tonna O₂ sarf bo'ladi.

Tabiiy resurslar tasnifini bilish ulardan oqilona foydalanishda muhim ahamiyatga ega. Jamiki ma'lum rivojlanish davri davomida tabiiy resurslardan foydalanishda ularni real va potensial resurslarga ajratiladi.

Tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni umumiy masalasi tabiiy va sun'iy ekotizimlardan foydalanishning eng yaxshi yoki ma'qul usullarini topishdan iboratdir. Tabiiy resurslardan foydalanishning asosiy tamoyillari tabiiy muhitni o'rganish, muhofaza etish, o'zlashtirish va qayta o'zgartirish hisoblanadi. Tabiiy resursning cheklanganligi, ularni qazib olish va qayta ishlash texnologiyasining takomillashtirilmagani, biogeotsenozlarning yemirilishiga, atrof-muhitning ifloslanishiga, iqlim va biokimyoviy sikllarning buzilishiga olib keladi.

XX asr oxirlarida insoniyat ob'ektiv ziddiyat bilan yuzama-yuz kelib qoldi va bu muammoni hal etish shunday katta va murakkab masalaga aylandi-ki, hatto butun dunyo muammosiga aylandi. So'z ilmiy-texnika taraqqiyoti haqida ketmoqda, chunki uning boshlanish jarayonida eng yangi zamonaviy ilmiy g'oyalar va texnologiyalar, qishloq xo'jaligini kuchli industrilashtirilishi, qo'llanilayotgan xom-ashyolar va qo'llanilayotgan industriyani yangilash va kengaytirish, kqpgina texnik jarayonlarni kompyuterlashtirish va robotlashtirish insoniyatni yuksak cho'qqilarga olib chiqadi, jamiyatning cheksiz tarakkiyoti va gullab yashnashini ta'minlaydi degan tushuncha xukm surgan. Darhaqiqat, XX asrning 60-80 yillarida "ulkan iktisodiy depressiya" dan keyin G'arbiy Yevropa davlatlari, AQSh, Yaponiya davlatlarining iqtisodiyoti oldinga qarab keskin sakrash qildi va aholining turmush darajasini keskin ko'tarilishiga imkon yaratdi. Ammo shu davlatlarning o'zida juda tez vaqt ichida ma'lum bo'ldi-ki, ITT davlat iqtisodiyotiga so'zsiz ijobiy ta'sir ko'rsatishi bilan bir qatorda, ko'pgina salbiy

oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin ekan, chunonchi, butun ekologik sistemada biz xoxlamagan o'zgarishlarni va birinchi navbatda insonning yashash muhitini izdan chiqarishi mumkinligi ayon bo'lib qoldi.

80 - chi yillarning boshida ma'lum bo'lishicha, insoniyatning jadal tarzda xo'jalik faoliyati bizning planetamizda mustahkam negativ o'zgarishlarni, xususan iqlim sharoitlarining o'zgarishi, atmosferadagi ozon qatlaminin yemirilishi, butun biosferaning ifloslanishi, ayrim geografik joylardagi yer sathining cho'l zonalarga aylanishi va tuproqning kuchli sho'rlanib ketishi, o'rmonzorlarga yetadigan talofatlar, ko'pgina o'simlik va hayvonat dunyosi turlarini yo'qolib ketishiga sababchi ekanligi namoyon bo'lib qoldi. Bunday vaziyatdagi eng nomuvofiq oqibat shundan iboratki, yuzaga kelgan tashqi muhitdagi har bir o'zgarish inson organizmiga to'g'ridan-to'g'ri yoki qiyosiy tarzda salbiy ta'sir ko'rsatadi. Insoniyat esa ana shu murakkab ekologik muammolar piramidasining eng cho'qqisida turadi. Bu vaziyat ekologiyaning yangi bir sohasi - inson ekologiyasi - soxasini shakllanishiga turtki bo'ldi. Inson ekologiyasi - umumiy ekologik sistemaning bir bo'lagi bo'lib, u insoniyat bilan tabiatning o'zaro munosabati jarayonlarini o'rganish vazifasini bajaradi. Inson ekologiyasi ham o'z o'rnida ko'pgina jihatlari bilan farqlanib, ular ichida eng ahamiyatli tibbiyotga oid ekologiya xisoblanadi. Bu soha odam organizmi bilan o'zgarib turuvchi atrof muhitning ta'sirini va o'zaro ta'sirini o'rganadi.

Keyingi yillarda qishloq xo'jalik yerlarini sug'orish va sanoat korxonalarini rivojlantirish uchun qaytarilmas suv iste'molining o'sishi natijasida Orol dengiziga daryo suvlari quyilishini kamayishiga olib keldi. O'zbekistonda XX asr boshida 400 ming ga yaqin sug'oriladigan yer bo'lsa, 1988 y ga kelib 4 mln 100 mingga yetdi. O'zbekiston sobiq Ittifoqning qishloq xo'jalik mahsulotlari yetkazib beradigan agrar Respublikaga aylantirildi. 1970 yilda paxta 4 mln. bo'lganda Orolga 43 km³ suv yetib borgan, reja 6 mln. bo'lganda unga suv quyilmay qolgan.

Orol dengizi muammosini yana bir sababi 1959-67 yil qurilgan Turkmanistondagi Qoraqum kanalidir. Uning uzunligi 950 km bo'lib, kema qatnagan, Amudaryodan sekundiga 300 m³ suv oladi, o'zanida 3 ta suv ombori qurilgan.

Shuni ham ta'kidlash zarurki, ekologik omillar organizmlarga kompleks ta'sir etgandagina ular yuqori natija beradi. Bu omillarning birortasi o'z vaqtida bo'lmasa yoki yetishmasa organizmlarning normal o'sishi va rivojlanishi tugal o'tmaydi. Demak, ekologik omillarning har biri organizm uchun zarur bo'lib, ularning birini ikkinchisi almashtira olmaydi. Shu sababli ekologik omillar organizm hayotida bir xil ahamiyatga egadir. Chunonchi, o'simliklar hayotidan misol keltirsak, g'o'zani o'stirish va parvarish qilishda o'g'it bermasdan faqat suv berish bilan g'o'zani to'la rivojlantirib bo'lmaydi. Yoki buning aksi ham xuddi shunday natijalarga olib keladi

Talabalarining bilim saviyasini, ko'nikma va malakalarini yanada rivojlantirishda, ekologik barqarorlik va barqaror taraqqiyotning mazmun-mohiyatini chuqurroq anglab yetishlari uchun tajribalarda olingan natijalarning o'rni beqiyosdir. Shu o'rinda suv sarflash koeffitsiyenta (mahsulot birligiga sarflanatsigan suv miqdori) ga alohida

to'xtalib o'tish maqsadga muvofiqdir. Suv sarflash koeffitsiyenta $m^2 \cdot t$ o'lchov birligida o'lchanadi. Masalan, bir tonna ko'mir qazib olishda 2-4 m^3 , 1 tonna neft mahsulotlarini qayta ishlashga 30-40 m^3 , bir tonna azot kislotasi uchun 100 m^3 , 1 tonna shoyi ishlab chiqarishda 400 m^3 , 1 tonna nikel ishlab chiqarishda 400 m^3 , 1 tonnadan mis, karton, qozon ishlab chiqarishga (har biri uchun alohida) 500 m^3 dan, 1 tonna azotli o'g'itlar ishlab chiqarishga 600 m^3 , 1 tonna ammiak uchun 1500 m^3 1 tonna ip-gazlama uchun 1000-1500 m^3 1 tonna sintetik tola olish uchun esa, uning turi ishlab chiqarish texnologiyasiga qarab, 2500-5000 m^3 suv sarflanadi. Shuning uchun ishlab chiqarish korxonalarini mahsulotning turi, kimyoviy tarkibi va suv sarflash koeffitsiyentiga qarab, suv manbaiga yaqinroq joylarda qurishni maqsadga muvofiq deb topilgan. Masalan, 1997 yil 22 avgustda ishga tushirilgan "Buxoro neftni qayta ishlash zavodi" Unitar korxonasining suv ta'minoti "Quy-Mozor" suv omboridan ta'minlanadi. Yillik suv sarfi limit bo'yicha 6280 ming m^3 ni tashkil etadi. Shundan 1200 ming m^3 toza ichimlik suvi bilan Qorovulbozor shahri, qolgan qismi zavod faoliyatida va Neftchi posyolkasi iste'moli uchun sarflanadi. Zavodda hosil bo'ladigan maishiy va texnologik oqova suvlari xududida joylashgan va loyiha quvvati bo'yicha 1 sutkada 2900 m^3 oqova suvlarni tozalashga mo'ljalangan inshootga qabul qilinib, tozalash bosqichlarini to'liq o'tgandan keyin (nefttutkich, mexanik, biologik, fizik-kimyoviy usullarda 98-99% gacha tozalangandan keyin), zovur irmog'iga tashlanadi.

Hozirgi vaqtda chuchuk suv tanqisligi hamma regionlarda sezilayotgan bir davrda tozalangan chiqindi suvlarni ochiq suv havzalariga tashlamay, undan ma'lum maqsadlar uchun qayta foydalanish shu kunning dolzarb masalasi bo'lib qoldi. Xuddi shu usul bilan aholi uchun zarur bo'lgan suv havzalarini saqlab qolish mumkin. Buning uchun markazlashgan vodoprovod sistemasidan ishlatiladigan usullardan foydalanish, ya'ni bir qavatli qumli filtrdan yoki ikki qavatli qum antratsitli filtrdan foydalanish mumkin

So'ngra xlorlab suv ilgarigi holatiga qaytariladi. Shu usul bilan suvdagi oksigenni 2 mg ga, osilma moddalarni esa 1,5-3 mg ga yetkazish mumkin. Bulardan tashqari, suv tarkibidagi azot va fosforni ham yo'qotish zarur. Chiqindi suvlarini qayta tozalash juda qimmatga tushadi, shuning uchun faqat zarur hollardagina bu usuldan foydalaniladi.

Shuni aytish kerakki, qayta tozalangan suvni faqat texnik ehtiyojlar uchun sarflash zarur. Ichimlik suv sifatida ishlatishga aslo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Og'ir metall tuzlari, polisiklik aromatik karbon suvlari, nitroza birikmalari shahar chiqindi suvining doimiy tarkibiy qismi bo'lib, qolgan. Ular, kanserogen, mutagen ta'sir ko'rsatish qobiliyatiga ega. Tozalangan suvlarni qayta tozalash, vaqtida ham shunday kimyoviy moddalar paydo bo'ladi-ki, ular suvning sifatini mutlaqo o'zgartirib yuboradi.

ADABIYOTLAR:

1. Мухамадиева К. Б., Каримова З. М. Математический аппарат процессов криообработки растительных материалов //Universum: технические науки. –

2020. – №. 6-2 (75). – С. 73-75.

2. Атоев Э. Х. СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР ДИДАКТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ //Аллея науки. – 2019. – Т. 5. – №. 1. – С. 168-172.

3. Атоев Э. Х. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ ДИДАКТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ХИМИИ //Аллея науки. – 2018. – Т. 2. – №. 4. – С. 871-875.

4. Sharipov J. et al. Increasing the resistance of the cutting tool during heat treatment and coating //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 050042.

5. АТОЕВ Э. Х., КУРБАНОВ М. Т. Педагого-психологические аспекты развития дидактического тестирования //Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2014. – 2014. – С. 255-257.

6. Makhmudovna K. Z. Investigation of the Influence of the Nature of the Solvent on the Properties of Solutions of Grafted Triacetate Copolymers //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 6. – С. 86-89.

7. Атоев Э. Х., Бозорова У. Р. ХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ-ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ЭТАПОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ //Современная наука: проблемы и пути их решения. – 2015. – С. 81-83.

8. Савриев Ш. М., Атоев Э. Х. РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС //Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего. – 2015. – С. 26-28.

9. Атоев Э. Х., КУРБАНОВ М. Т. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРЕДМЕТНЫХ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ-ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК //Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2014. – 2014. – С. 258-259.

10. Садикова М. И. СВЕРХКРИТИЧЕСКАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ (СКФХ) ЭКСТРАКТОВ ЦВЕТКОВ ДЖИДЫ И ЛИСТЬЕВ ЩЕЛКОВИЦЫ //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 5-1 (95). – С. 62-64.

11. Атоев Э. Х., Гайбуллаев Х. С. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИДАКТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ //ИННОВАЦИИ, КАЧЕСТВО И СЕРВИС В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ. – 2014. – С. 22-25.

12. Атоев Э. Х. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ФАЙЛОВ, ПОДГОТОВКА, ВЫДАЧА И РЕГИСТРАЦИЯ ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ //Современные тенденции развития науки и производства. – 2014. – С. 17-17.

13. Атоев Э. Х., Холлиева М. Х., Кувончева М. Р. Химический эксперимент как важный аспект преподавания химии в академических лицеях и профессиональных колледжах //Молодой ученый. – 2015. – №. 3. – С. 727-728.

14. Sadikova M. КИМЁНИ ЎҚИТИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В7. – С. 429-431.

15. Атоев Э. Х., КУРБАНОВ М. ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ-ВАЖНЫЙ АСПЕКТ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК //Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2014. – 2014. – С. 258-259.

16. Атоев Э. Х., Валишева Н. А., Хамидов Ё. Ё. Качество тестовых заданий-основа объективного контроля уровня знаний учащихся //Молодой ученый. – 2015. – №. 3. – С. 725-727.

17. Атоев Э. Х., Бешимов Ю. С. Разработки и применения контролирующие-тестирующих программ по химии //Нам ДУ илмий ахборотномаси. Наманган. – 2021.

18. Бердиева З. М., Ниязов Л. Н. Use of information and communication technologies in teaching the subject of chemistry in higher education institutions //Ученый XXI века. – 2016. – №. 5-2 (18). – С. 26-29.

19. Атоев Э. Х., Гафурова Г. А. Сбалансированность тестовых заданий как один из важных элементов обеспечения их качества //Молодой ученый. – 2016. – №. 3. – С. 775-777.

20. Атоев Э. Х., Аслонов Б. Б., Тураев Ф. Ф. Размышления о стандартизации процедуры дидактического тестирования //Молодой ученый. – 2015. – №. 3. – С. 724-725.

21. Атоев Э. Х. Некоторые аспекты применения компьютерной техники при тестовом контроле знаний //Молодой ученый. – 2016. – №. 21. – С. 849-850.

22. Бердиева З. М. Способы обучения учащихся решению химических задач //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 6 (60). – С. 4-8.

23. В Ramazanov, L Juraeva, N Sharipova Synthesis of modified amino-aldehyde oligo (poly) mers and study of their thermal stability 2021/9/1 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science Том 839 Номер 4 Страницы 042096 <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/839/4/042096/meta>

SINF DAN TASHQARI ISHLAR JARAYONIDA O'QUVCHILAR O'QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISH

Tursunaliyeva Latofat Baxtiyor qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida sinfdan tashqari ishlar jarayonida o'quvchilarning o'qish savodxonligini oshirish va PIRLS xalqaro tadqiqotlariga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari, usullari haqida so'z yuritilgan. Shuningdek, ushbu mashg'ulotlar uchun materiallar tanlash va ularni tahlil qilishda PIRLS me'zonlari asosidagi topshiriqlar tizimini ishlab chiqishga oid tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'qish savodxonligi, PIRLS, xalqaro tadqiqotlar me'zoni, sinfdan tashqari ishlar, mustaqil ishlar, o'quvchi, badiiy matn, ilmiy-ommabop matn.

KIRISH (INTRODUCTION)

Bugungi kunda mamlakatimiz ta'lim tizimi oldida turgan eng muhim va dolzarb masalalardan biri O'zbekiston ta'lim tizimini xalqaro standartlarga javob beradigan va jahonning yetakchi mamlakatlari ta'lim tizimi bilan raqobatlashadigan darajaga yetqazishdan iborat. Shu maqsadda O'zbekiston ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish, xalqaro me'zon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish, mavjud tizimni har tomonlama qiyosiy tahlil qilish, kamchiliklarni bartaraf etishni ko'zlab tegishli yo'nalishlardagi xalqaro tashkilotlar, ilmiy tadqiqot muassasalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ymoqda. Bunga Ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash Xalqaro assotsiatsiyasi-(IEA-International Association for the Evaluation of Educational Achievement) nufuzli tashkiloti bilan hamkorlikni misol qilish mumkin.

Bu hamkorlik natijasida xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil dekabrda 997-son "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi tashkil qilindi. Ushbu milliy markaz respublikamizdagi barcha umumta'lim maktablariga xalqaro PISA, PIRLS, TIMSS, TALIS kabi xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rishda amaliy ko'mak berib kelmoqda.

Bizga ma'lum bugungi zamonaviy dunyo amaliyoti hamda xalqaro tadqiqotlarning baholash me'zoni ham o'quvchilarning matnini tushunish va uni anglash darajasini aniqlashga qaratilgan. Ko'p mamlakatlarda muntazam o'tkaziladigan o'qish ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha topshiriqlar o'qish savodxonligi me'zoniga asoslanadi. Shunday ekan, ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'qish

savodxonligini ,matni tushunish darajasini oshirishda nafaqat dars jarayonining,balki sinfdan va darsdan tashqari ishlarning ham o' rni beqiyos.

ADABIYOTLAR TAHLILI(LITERATURE REVIEW)

O'quvchilarning o'qish savodxonligini, matni tushunish darajasini oshirish muammosi bugungi kunda ko'plab olimlar, ilmiy tadqiqotchilarni qiziqtirgan masalalardan hisoblanadi.Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish faolligini oshirish muammosi bilan ko'plab olimlar-G.S.Kovaleva,E.A.Krasnovskiy,P.P.Blonskiy,D.B.Elkonin,N.A.Mechinskaya,L.Slavina,T.G.Egorov,G.N.Kudina kabilar shug'ullanishgan. Respublikamizda esa boshlang'ich sinf o'quvchilarini ona tili darslarida mustaqil fikrlashga o'rgatish masalalariA.Y.Bobomurodova,R.Ibragimov,Sh.U.Nurullayeva,A.Q.Nisanboyeva,M.Z.Hamdamova, boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirish metodikasi U.A.Masharipova kabilarning tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Shuningdek, ona tili va o'qish darslarida sinfdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etish masalalari bilan

N.Azizxo'jayeva,M.Inomova,O.Musurmonova,V.Mahkamov,S.Ochil,I.Saidahmedov,N.Ortiqov,A.R.Xodjaboyev va boshqalar shug'ullangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI(RESEARCH METHODOLOGY)

Bugungi kunda PIRLS ta'rifiga ko'ra," O'qish savodxonligi-jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma tilning shakllarini idrok etish va amaliyotda qo'llay olish qobiliyatidir" .

G.S.Kovaleva,E.A.Krasnovskiy o'z tadqiqotlarida o'qish savodxonligini odamlarning yozma matnlarni anglash va ularda aks ettirish,mazmunidan o'z maqsadlariga erishish, bilim va imkoniyatlarini rivojlantirish, jamiyatda faol ishtirok etish uchun foydalanish qobiliyatini tushunishni taklif etadi.

O'qish savodxonligini takomillashtirish yo'nalishlari sifatida G.S.Kovaleva quyidagilarni aytadi:

- Axborot matnlarini o'qishga e'tiborini kuchaytirish,aniq shaklda bayon etilgan ma'lumotlar asosida oddiy xulosalar chiqarish qobiliyatini shakllantirish;
- Gender xilma-xillikni kamaytirish;
- Kompyuter bilan ishlashning novigatsion ko'nikmalarini rivojlantirish(masalan,klaviaturada yozish).

PIRLS tadqiqotlarida o'quvchilarning matnlarnimo'qish laridagi ikkita o'qish ko'nikmalari -badiiy tajriba orttirish hamda ma'lumot olish va ulardan foydalanish uchun o'qish ko'nikmalarini o'rganadi.

O'qish savodxonligini rivojlantirishda nafaqat dars mashg'ulotlari, balki darsdan va sinfdan tashqari mashg'ulotlarning ham o'z o' rni borligini ta'kidlash lozim.

Sinfdan tashqari ishlarda o'quvchilar mustaqil faoliyat olib boradilar.O'qituvchi bunday mashg'ulotlarda darslikda berilgan materialdan foydalanmaydi,aksincha o'quvchilarning yoshi, qiziqishi, dunyoqarashi va bilim darajasi, shuningdek, mashg'ulot rejasiga mos tarzda o'rganiladigan asarlarni erkin tanlashi mumkin

bo'ladi. Bunda 1-2-sinf o'quvchilari uchun kichik hajmdagi ertaklar, hikoyalar, she'riy asarlardan ko'proq foydalanilsa, 3-4-sinflarda kattaroq hajmli matnlar tanlanadi va albatta faqatgina badiiy matn emas, ilmiy-ommabop matnlardan ham unumli foydalanish maqsadga muvofiq.

Ilmiy-ommabop asarlarni tanlashda matn mavzusi o'quvchilar hayotida uchraydigan, ular uchun tanish va qiziqarli bo'lishini hisobga olish lozim.

Tanlangan matnlar o'quvchilar bilan birga o'qib o'rganilgach, ularni tahlil qilish uchun PIRLS talablariga mos topshiriqlar o'qituvchi tomonidan o'quvchilarga berilishi maqsadga muvofiq. Bunday topshiriqlarni tuzishda quyidagi PIRLS talablarini hisobga olish kerak:

1. Matndan aniq ko'rinishdagi ma'lumotlarni topa olish.
2. Xulosalarni shakllantirish.
3. Ma'lumotlarni umumlashtirish.
4. Matnning mazmuni, til xususiyati va tuzilishini tahlil qilish va baholash.

O'rganilayotgan matn va topshiriqlar har bir o'quvchi uchun alohida tarqatma tarzida yoki katta ekranda namoyish qilinishi kerak. Shundagina o'quvchilar matnni yaxshi tushunadilar va tahlil qila oladilar.

Shuningdek, sinfdan tashqari o'qish va darsdan tashqarim mashg'ulotlarda matnlarni o'rganishda turli didaktik o'yinlar, interfaol metodlarni qo'llash ham yaxshi samara beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR (DISCUSSION AND RESULTS)

Bugungi kunda "o'qish savodxonligi" deganda o'quvchining matnni o'qish tezligi yoki uni yoddan takrorlashi emas, balki savodli va tushunib o'qish, tahlil qila olish ko'nikmalari tushuniladi. Endim o'quvchilar matnni faqat o'qib qolmasdan, uni tahli qila olishi, unga munosabat bildirishi va baholay olishi zarur. O'quvchilarga faqatgina badiiy asarlar, she'rlar emas, turli matnlar: bibliografiya, shaxsiy xatlar, gazeta va jurnallardagi e'lonlar, maqolalar,

geografik xaritalar taqdim etiladi. Ulardagi ma'lumotlar turli ko'rinishda: rasmi, jadval, chizma, diagramma va h.k. bo'ladi.

Shunday ekan, o'qituvchi o'quvchilarning o'qish savodxonligini xalqaro talablar darajasiga yetkazish uchun faqatgina dars jarayoni bilan cheklanib qolmasdan, sinfdan tashqari ishlarni ham yuksak darajada tashkil etmog'i lozim.

Bu esa o'qituvchidan katta kasbiy mahurat talab etadi. O'qituvchi har bir mashg'ulot uchun alohida tayyorgarlik ko'rishi va tanlangan asarlar uchun topshiriqlar tizimini oldindan puxta ishlab chiqishi zarur.

XULOSA (CONCLUSION)

Sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarning mustaqil faoliyati hisoblanadi. Bu jarayonda o'qish ko'nikmalari bilan birga og'zaki nutqi, dunyoqarashi, fikrlar qobiliyatlari ham oshib boradi. Ularda o'qitishning turli usullari; rolli o'qish, qismlarga bo'lib o'qish, qayta hikoyalash, tanlab o'qish, yod olish kabilardan unumli foydalanish

yaxshi samara beradi. Qolaversa, har bir mashg'ulotga mos ko'rgazmalar va mavzu yuzasidan topshiriqlar tizimini yaratish lozim bo'ladi.

Bularning barchasi o'qish savodxonligini oshirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR(REFERENCES):

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. 2018-yil 12-dekabr.

2. Shodiyeva M.J. "Xalqaro tajribalar asosida o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirish imkoniyatlari". /Fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi. Jild:02, Nashr:02. Yanvar 2021.

3. Kuznetsova M.I. "PIRLS 2021 solishtirma tadqiqotlar doirasida o'qish savodxonligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari". 2021-y.

4. Kovaleva G.S. "PIRLS xalqaro tadqiqotlariga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha Rossiya tajribasi, o'qituvchilar malakasini oshirishning muhim jihatlari, baholash vositalari va uslubiy qo'llanmalarni ishlab chiqish "mavzusidagi taqdimot.

5. Г.С.Ковалева. Э.А.Красновский. Новый взгляд на грамотность. По результатам международного исследования. PISA-2000. М.; Логос. 2004.

6. L. Tursunaliyeva. "O'quvchilar o'qish savodxonligini oshirishning usullari". Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar jurnali. 2021-yil. 29-oktabr.

7. S.B. Qorayev, M.S. Janbayeva. "Boshlang'ich sinf o'qish darslarida sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish". Academic research in educational sciences. volume 2. issue 4. 2021.

O'SPIRINLIK DAVRIDAGI YIGIT VA QIZLARNING HAYOT FAOLIYATIDA FIZIOLOGIK RIVOJLANISH, PSIXOLOGIK O'ZGARISH VA IJTIMOY JARAYONLARNING AHAMIYATI

Jiyanov Karimboy Omon o'g'li
Qoraqalpoq Davlat Universiteti
Amaliy psixologiya yo'nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'spirinlik davridagi yigit va qizlarning jismoniy va psixofiziologik rivojlanishidagi o'zgarish va farqlari, ijtimoiy rivojlanish jarayonidagi takomillashuvi, ijtimoiy psixologik jarayonlarining o'smirlik davridagi ijtimoiy jarayonlar bilan o'xshash va farqli jihatlari, o'spirinlarning dunyoqarashlari va faoliyat jarayonlari haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *O'spirinlik davri, pubertat davr, akseleratsiya jarayoni, ikkinchi darajali jinsiy belgilar, gumoral va ichki sekretsiyon boshqarish sistemasi, ijtimoiy-psixologik munosabatlar, simpatiya, empatiya, egoizm va altruizm tushunchalari.*

O'spirinlik davrida yuz beradigan psixofiziologik jarayonlar va ularning yigit va qizlarga ta'siri

Ilk o'spirinlik davri "kamolot bo'sag'asi" deb tariflanadi. Bu kamolot bosqichi fiziologik, psixologik va ijtimoiy chegaralarni o'z ichiga oladi. Psixologiya fani o'spirinlik muammosini kompleks o'rganishni da'vat etadi.

Bu juda qiyin masala, chunki psixofiziologik taraqqiyot surati bilan uning bosqichlari ijtimoiy yetilish muddati bilan hamma vaqt ham to'g'ri kelavermaydi. Akseleratsiya natijasida bugungi ilk o'spirinlarning taraqqiyoti avvalgi avlodlarga nisbatan o'rtacha 2-3 yil avval yetilmoqda. Fiziologlar bu jarayonni ikkinchi darajali jinsiy belgilarning paydo bo'lishiga qarab, 3 ta bosqichga ajratadilar:

- I. Bosqich – prepubertat;
- II. Bosqich – pubertat;
- III. Bosqich – postpubertat.

Akseleratsiya munosabati bilan o'spirinlik yoshining chegarasi endi 15-16 dan 23 yoshgacha bo'lmoqda. Bunda ilk o'spirinlik 15-18 yosh, o'spirinlik 18-23 yoshdagi o'spirin yigit va qizlarni o'z ichiga oladi. [1.369]

Demak, o'spirinlik ham oldin boshlanadi. Lekin bu taraqqiyot davrining konkret mazmuni birinchi navbatda ijtimoiy sharoitlat bilan belgilanadi. Yoshlarning jamiyatda tutgan o'rni, ularning movqei, ular egallaydigan bilimlarning hajmi va bir qator boshqa omillar ijtimoiy sharoitlarga bog'liq. Ilk o'spirinlik yoshidagi bolalar bu 15 yoshdan 17-18 yoshgacha bo'lgan maktab, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o'quvchilaridir.

O'spirinlik – bu odamning fuqaro sifatida shakllanishi, ijtimoiy jihatdan yetilishi, o'z taqdirini o'zi hal qilishi ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi davri, fuqaro va

vatanparvarning ma'naviy sifatlari tarkib topadigan davrdir. Bu davr faol ijtimoiy hayot, yigit va qizlarda dunyoqarashning shakllanishi, o'qishning yangi xarakteri (mustaqil bilim olish), mustaqillik va erkinlik hissining tarkib topishiga, yigit va qizlarning bir-biriga bo'lgan emotsional his-tuyg'ularining rivojlanishiga, mehnat faoliyati, kasb-hurarga bo'lgan layoqat va bilimning turli sohalarida ularning ijodiy qobiliyatlarini avj oldirishga katta ta'sir ko'rsatadi.

Ilk o'spirinlik davridagi bolalarda jismoniy rivojlanishning ayrim xususiyatlari, o'spirin shaxsining ayrim sifatlari rivojlanishiga ma'lum darajada ta'sir otkazadi va uning keying hayot faoliyati sohasidagi o'rnini va imkoniyatlarini bir qadar belgilab beradi. Birinchi o'rinnda kasb tanlash, bu esa yigit va qizlarning individual jismoniy tuzilishiga ham bir qator bog'liq bo'ladi. Ikkinchidan, jinslarning o'zaro mayli shunday ta'sir ko'rsatadiki, bunda jismoniy rivojlanish xususiyatlari ancha muhim rol o'ynaydi. O'zining jismoniy kuchini va jozibadorligini, simpatikligini, sog'lomligi va mukammalligini his etish yigit va qizlarda o'ziga ishonch, dadillik, tetiklik, optimizm va xushchaqchaqlik singari sifatlarning tarkib topishiga ta'sir ko'rsatadi.

O'spirinlik yoshida jismoniy sifatlari (bo'y, og'irlik) nisbatan barqaror darajaga yetgan bo'ladi. Shuningdek muskul kuchi va ishchanlik sezilarli darajada ortgan bo'ladi. Ko'krak qafasining hajmi kengayadi, skelet, aysimon suyaklar qattiqlashadi, to'qimalar va a'zolarining shakllanishi va funksional taraqqiyoti tugallanadi. Odatda bu yoshda yurak vaqon tomirlarining rivojlanishida o'smirlarga xos bo'lgan notekisliklar endi tekislanadi, qon bosimi baravarlashadi, ichki sekretiya bezlari bir me'yorda ishlay boshlaydi. Nerv sistemasining, xususan, miya rivojlanishidagi o'zgarishlar ma'lum bo'lib qoladi. Lekin, bu o'zgarishlar miya massasining ortishi hisobiga emas, balki miyaning ichki hujayralari tuzilishining murakkablashuvi hisobiga ro'y beradi. [1.371]

Katta yarim sharlar qatlamidagi hujayralarining tuzilishi sekin-asta katta yoshdagi kishi miyasining hujayralariga xos bo'lgan xususiyatlarga ega bo'ladi. Bosh miya po'stining qatlamlarida assotsiativ to'qimalarining miqdori ko'payadi. Natijada o'qish va mehnat jarayonida katta (yarim sharlar) qatlamining analitik-sintetik faoliyati murakkablashadi. Ba'zan bu yoshdagi o'quvchilarda nerv qo'zg'aluvchanligining ortishi, nerv sistemasining normal ishlashining buzishi ko'pincha noto'g'ri yashash rejimining: tungi mashg'ulotlar, to'yib uxlamaslik, toliqish, chekish, noratsional ovqatlanish, zararli odatlar va boshqa ayrim sabablar natijasida ro'y beradi. [2.370]

Ilk o'spirinlik yoshining boshlanishida odatda jinsiy yetilish tugallanadi. Ikkilamchi jinsiy belgilari rivojlanadi, bu holat yigit va qizlarning tashqi ko'rinishida ham sezilarli ravishda o'zgarish hosil qiladi. Jinsiy yetilish davrining tugallanishi hali jismoniy yetuklikni ham, buning ustiga psixik va ma'naviy yetuklikni ham anglatmaydi. Faqat 18 yoshga borib nikohdan o'tish ruhsat beriladigan davrda, shu yosh uchun minimal darajada zarur bo'lgan jismoniy, ma'naviy, fuqorolik yetuklik darajasi

boshlanadi. 18 yoshli yigit va qizlar jamiyat tomonidan katta yoshli kishilar deb e'tirof etiladi.

O'spirinlik davrida yigit va qizlarning ijtimoiy rivojlanish jarayonidagi takomillashuvi

O'spirinlik yoshida ya'ni 18 yoshdan nikohdan o'tishga ruhsat berilgani bilan u yoshdagi yigit va qizlarda oila tushunchasi va turmush qurishga bo'lgan dunyoqarash endi shakllanayotgan bo'ladi. Oilada bo'ladigan turli xil vaziyatlar, yangi bir hayot, tanish-notanish chehralar, er-xotin munosabatlari, qaynona-kelin munosabatlari va oilada kelib chiqadigan har xil kelishmovchiliklarga qanday munosabat bildirishni, to'g'ri qarorlar qabul qilishni va biror vaziyatdan qanday chiqish yo'llarini tushunib yetmagan bo'ladilar.

Hayot faoliyati kengaygan sari, o'spirinlarda ijtimoiy rollar kengligi faqat miqdor tomongagina kengayib qolmay, balki sifat tomonga ham o'zgarib boradi. Masalan: 16 yoshda passport oladi; 18 yoshidan faol saylash huquqiga va oila qurish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'spirin bundan tashqari jinoiy ishlar uchun javobgar bo'ladi. Ba'zi o'spirinlar bu yoshdan boshlab ishlay boshlaydilar. Kasb tanlash haqida o'ylay boshlaydilar. Lekin, shunga qaramay o'spirinlarda kattalarga qaramlik xususiyati saqlanib qoladi.

A.V. Petrovskiyning fikricha, ijtimoiy-psixologik munosabatlar shaxsning ijtimoiy taraqqiyotida yosh davrlarini inobatga olgan holda amalga oshadi. Petrovskiy shaxs xarakteri va tarbiyasini rivojlantirishda ahamiyatga ega bo'lgan 3 alohida muhofazani ajratib ko'rsatadi:

1. Bolalik davri.
2. O'smirlik davri.
3. Yoshlik (o'spirinlik davri).

O'smirlik davri individualizatsiya, ya'ni inson o'z ehtiyojlarini, shaxsiy turmushi (hayoti)dagi talablarini anglashi bilan ifodalanadi (masalan: mehrga bo'lgan ehtiyojning kuchayishi va bu ehtiyojning yetarlicha qondirilmaligi).

Yoshlik (o'spirinlik) davri jamiyatga qo'shilish (integratsiya) jarayoni bo'lib, bu jarayonda shaxsda muayyan xislatlar va xususiyatlar vujudga keladi shu bilan birga, bu davrdagi shaxsiy va guruhij ijtimoiylashuv jarayoniga zarurat va ehtiyoj ham o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi. [3.76]

O'smirlik va o'spirinlik davridagi bolalarning o'xshash ijtimoiy psixologik jarayonlari

O'smir va o'spirinlarga xos bo'lgan yana bir ijtimoiy jarayonlarning biri egoistik va altruistik xislatlarning shakllanishidir. Egoistik harakat shunjay jarayonki, bunda shaxs va uning "Men"ida o'ta katta markazlashuv bilan bog'liq holda yuzaga keladi. Ba'zi kishilarning o'zi haqidagi qayg'urishi ham uning ijtimoiy xulq-atvorida egoizmni motivlashtirishi mumkin. Egoistlarning harakatlarida asosan o'z imidji haqida qayg'urish ostida qilinadi. Bunday harakatlar o'spirinlar yetuklikka yetganida ham saqlanib qolishi mumkin.

Ma'lum bir sohada bir xil muvoffaqiyatga erishish uchun raqobatlashayotgan olimlar o'zlarining fanga qo'shgan xissalarini gapirishayotganida kamdan kam kamtar bo'lishi xorij psixologiyasining yetuk olimlaridan biri E. Ross tomonidan tasdiqlangan. E. Ross bu fikrning tasdig'i uchun quyidagi misolni keltiradi: 1923-yilda insulinni yaratgan Fredrik Banting va Djon Makleodlar Nobel mukofotiga sazovor bo'lishganidan so'ng, F. Banting ommaviy chiqishlaridan birida, laboratoriyani boshqarayotgan unga D. Makleod yordam berishdan ko'ra, ko'proq xalaqit berganini takidlaydi, D. Makleod esa ixtiroga qanday erishganligi haqida gapirayotib, o'z nutqida biron marta ham F. Bantingning ismini tilga olmaydi. [3.105]

Ma'lumki, egoizm kishilar orasida salbiy sifat deb qaraladi va egoistik xulq-atvor jamoatchilik tomonidan ham salbiy munosabatga loyiq deb qaraladi. Altruizm esa aksinncha, ijobiy sifat deb qaraladi va altruistik xatti-harakat ijobiy munosabatga loyiq deb tanlanadi. Natijada bu yerda shunday savol kelib chiqadi: Nega shunday? Buning sababi esa egoistik xulq-atvor asosida birinchi o'ringa o'z manfaatini qo'yish yotsa, aksincha altruistik xulqning asosida birinchi o'ringa o'z galar manfaatini qo'yish yotadi. Demak, bundan kelib chiqib aytish mumkinki, altruizm egoizmning antonimidir. Altruizm qisqa va lo'nda qilib aytganda, hech qanday manfaatni kutmagan holda boshqalarga yordam berish, demakdir. Egoistik jarayonlar o'smir va o'spirinlarda 2-3 yoshlardan shakllangan bo'lsa, altruistik jarayonlar o'smirlik va o'spirinlik davrlari orasida shakllanadi, ya'ni 14-18 yoshlar oralig'ida. Bularga oddiy misol jamoat transport vositalari va ko'cha-ko'yda o'zi charchagan yoki kasal bo'lsa ham o'zidan yoshi ulkanlarga joy bo'shatib berish, yukini ko'tarishib yuborish va h.k.

O'smirlik va o'spirinlik davridagi yigit va qizlarda empatik va simpatik xususiyatlar ham shakllanadi. Ularning bu davrlardagi emotsional holati va ichki regulatsion jarayonlari bunga turtki bo'ladi. Chunki o'smirlik davridagi qizlarda ham o'g'il bolalarda ham diqqat tortish, e'tiborni jalb qilish va taniqli shaxslarga taqlid qilish kabi psixologik jarayonlarning yetakchilik qilishi natijasida ularda simpatik xususiyatlar shakllanadi. Yani yurish-turish, kiyinish, xarakterida kattalarga taqlid qiladi. Modaga qiziqishi ortadi va o'zidek hatto oz'dan ham yuqori darajada o'ziga, yurish-turishiga, kiyinishi va muomala madaniyatiga e'tibor qaratadigan qarama-qarshi jins vakillariga qiziqish uyg'onadi. Ular bir-birini taniganidan keyingi bo'ladigan o'zaro ishonch, diqqat-e'tibor, g'amxo'rlik, mehr va iliq munosabatlar natijasida empatiya shakllanadi, do'stlik paydo bo'ladi. Agarda bunday do'stlik munosabati uzoq va mustaxkam davom etsa, bu o'z-o'zidan sevgi va muhabbatga aylanishi mumkin. Bunday empatik jrayonlar faqat qarama-qarshi jins vakillari orasidagina emas, balki o'smir va o'spirinlarning ota-onalari, yaqin kishilari, ustozlari va do'stlari orasida ham shakllanishi mumkin.

Xulosa qilib shuni aytamanki, O'spirinlik davridagi bolalarni biz endi "bola" deya olmaymiz. Ular jamiyatda o'z o'rniga ega, hamma narsani farqiga boradigan, mustaqil fikrlay oladigan, har qanday vaziyatda to'g'ri qarorlar olabiladigan, bilim ko'nikmasi va mehnat layoqatiga ega shaxslardir. O'spirinlar o'smirlardan farqli xarakter va

dunyoqarashga ega bo'lishadi. O'smirlar ijtimoiy hayotida qanday inson bo'lishini hayol surishadi va yoqtirgan insonlariga taqlid qilishni sevishadi. O'spirinlar esa ijtimoiy hayotda qanday inson bo'lishini tasavvur qilibgina qolmasdan bir vaqtning o'zida shu jamiyatning ijtimoiy hayotiga qo'shilgan bo'ladi. O'spirin yoshdagi yigit-qizlarga endi bolaga muomala qilgandek muomala qila olmaymiz, chunki ular qilayotgan ish-harakatlarini yaxshi bilishadi, har qanday masalaga to'g'ri yechim topishga harakat qilishadi, eshitganlarini, ko'rganlarini va his qilgan narsa va hodisalarni analizlab, tafakkurida shakllantira oladilar. Fiziologik jihatdan o'spirinlar mehnat faoliyatidan ham to'g'ri foydalada oladigan, jismoniy tomondan yaxshi rivojlangan, ikkilamchi jinsiy bezlarning rivojlanishi tamomila rivojlanib bo'lgan bo'ladi. Gumoral sistemasi bir maromda ishlay boshlaydi, akseleratsiya jarayoni ham jadal kechadi. Endi o'spirin yoshdagi yigit va qizlar yosh bolalardek emas, balki, katta insonlardek ko'rinishadi. Chunki, o'g'il bolalarda suyaklar, muskullar faoliyati va kuchi yaxshi rivojlanganligi uchun ularning bo'yi uzun va gavdalari tana tuzilishi katta odamlarnikidek bo'ladi. Qizlarda esa sut bezlari kattalashadi, tana tuzilishi, qad-qomati, bo'yi va sochlari uzayib balog'atga yetgan bo'ladi. Ijtimoiy jihatdan ham kamolotga yetgan, o'z-o'zini boshqarish kabi yetuk insoniy xususiyatga, aqliy faoliyatga ega bo'lishadi. Ularning xarakteri vazmin, mulohazali bo'ladilar, kattalarga hurmat-ehtirom bilan qaraydilar. O'spirinlar uzoqni ko'zlaydigan, kelajagi uchun qayg'uradigan, ota-onalarining yaqin yordamchisiga aylanadilar. O'qish faoliyati o'spirinlar uchun yetakchi faoliyat bo'lib qolaveradi, o'qishga nisbatan o'smirlik yoshiga qaraganda o'spirinlikda birmuncha yuqoriroq bo'ladi. Mustaqil hayotga tayyorligini o'z-o'zini anglashi bilan bog'liq motivlar bu davrda yetakchi o'rinni egallaydi. Motivlar tizimida jamiyatning to'laqonli a'zosi bo'lishga intilish, insonlarga naf keltirish kabi ijtimoiy motivlar ustunlik qiladi. Bu davrda o'spirinlarning kelgusi hayoti va tanlayotgan kasbiy rejalariga ko'ra fanlarga nisbatan qiziqishi o'zgaradi. O'spirinlik davrida o'zi ko'zlagan maqsadlariga erishishga asoslangan motivlar birinchi o'ringa ko'tariladi. O'spirinlik yoshida boshdan kechiradigan his-tuyg'ularining boyligi, xilma-xilligi bilan, hayotning turli tomonlariga emotsional munosabatda bo'lishi bilan boshqa davrlardan ajralib turuvchi davr hisoblanadi.

O'spirinlik yoshidagi yigit va qizlarda oila qurishiga bo'lgan tushuncha katta o'spirinlik davrida juda katta motiv o'rnini egallaydi. Bunday paytda yigit va qizlar bo'lajak turmush o'rtog'ining qanday inson bo'lishi kerakligini o'ylashadi va o'sha insonni uchatishga intilishadi. Bunday hollarda ota-ona va yaqin kishilari to'g'ri qaror qabul qilishiga va to'g'ri insonni tanlashga yordamlashishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nishanova Z.T "Rivojlanish psixologiyasi" darslik.
2. Z.T. Nishanova, N.G. Kamilova, D.U. Abdullayeva, M.X. Xolnazarova "Pedagogik psixologiya" T.: 2018

3. N. Islomova, D. Abdullayeva “Ijtimoiy psixologiya” o’quv qo’llanma,
Toshkent – 2015.

MAKTABGACHA TA'LIMDA XORIJIY ILG'OR TAJRIBALARNI QO'LLASH**Mardonova Umida Norkulovna***Buxoro davlat pedagogika instituti**2-bosqich magistranti,*[*Mardonova-umida@mail.ru*](mailto:Mardonova-umida@mail.ru)**Xamroyeva Xolida Yuldoshovna***Buxoro davlat pedagogika instituti**2-bosqich magistranti,**Xolida-bonu@mail.ru*

Annotatsiya: *Ta'lim sohasidagi xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yishda, eng avvalo, Janubiy Koreya, Yaponiya, Germaniya, Belgiya, Fransiya kabi rivojlangan xorijiy mamlakatlardagi maktabgacha ta'lim tizimi faoliyatini keng o'rganish zarur haqida fikr-mulohazalar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *tarbiya, zamonaviy talablar, xalqaro hamkorlik, xorij tajribalari.*

Аннотация: *При налаживании международного сотрудничества в сфере образования в первую очередь приводятся мнения о необходимости изучения деятельности системы дошкольного образования в развитых зарубежных странах, таких как Южная Корея, Япония, Германия, Бельгия, Франция.*

Ключевые слова: *образование, современные требования, международное сотрудничество, зарубежный опыт.*

Abstract: *When establishing international cooperation in the field of education, first of all, opinions are given that it is necessary to study the activities of the preschool education system in developed foreign countries such as South Korea, Japan, Germany, Belgium, and France.*

Key words: *education, modern requirements, international cooperation, foreign experiences.*

Davlatimiz rahbari yosh avlod tarbiyasi tizimining birinchi va muhim bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'limni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. O'zbekistonda hozirda maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama, to'laqonli tarbiyalash, o'qitish va rivojlantirishni ta'minlaydigan o'ziga xos maktabgacha ta'lim tizimi shakllandi. Prezidentimiz Shavkat Miramanovich Mirziyoyev tashabbusi bilan dunyoning boshqa mamlakatlarida tengi yo'q Maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etildi.

Bu mamlakatimizda o'sib kelayotgan har bir bolaga ko'rsatilayotgan e'tibor va g'amxo'rlikning yuksak ifodasidir. Maktabgacha ta'lim tizimiga qaratilayotgan e'tibor zamirida yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash uchun qulay shart-sharoit yaratishdek katta va mas'uliyatli vazifa turibdi. Shu munosabat bilan qisqa muddatda mazkur sohani takomillashtirishga qaratilgan me'yoriy hujjatlar ishlab

chiqildi. Yangi tuzilmaning paydo bo'lishi sohada uzoq vaqt davomida paydo bo'lgan bir qator muammolar bilan bog'liq.

So'nggi yigirma yil ichida maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni 63 foizdan ko'proqqa ko'paydi. Lekin hozirgi kunda ularning moddiy-texnik bazasi zamonaviy talablarga javob bermaydi. Bundan tashqari, hozirgi maktabgacha ta'lim tizimida o'zgaruvchan dasturlar mavjud emas edi.

Yana bir jiddiy muammo shundaki, maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlarining aksariyati o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lib, bu bolalarni maktabga yetarli darajada tayyorlashni ta'minlamaydi. Yangi davlat tuzilmasi ana shu muammolarni hal etish bilan shug'ullanadi.

Prezidentning "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5198-son Farmoni, Prezidentning "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-3305-son qarori. 2017-yil 30-sentabrdagi qarorida tizimning samarali ishlashini ta'minlovchi asoslar belgilab berildi.

Ta'lim sohasida ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish, xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish O'zbekistondagi yosh avlodning barkamol avlod bo'lib voyaga yetishishiga yordam beradi. Mamlakatimiz istiqboli, dunyo hamjamiyatidagi obro'-e'tiborining ortishida salohiyatli va bilimli yoshlarning o'rni benihoya kattadir. Bunday yoshlarning shakllanishi uchun esa ularning juda kichikligidanoq zamin qo'yiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Biz ulug' bobolarimizning munosib davomchilari bo'ladigan yetuk insonlarni tarbiyalash masalasiga, afsuski, yetarlicha ahamiyat bermadik. Holbuki, intellektual va madaniy salohiyatning qanday noyob boylik ekani, nodir talant egalarini tarbiyalab kamolga yetkazish hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini unutishga haqqimiz yo'q. Rivojlangan mamlakatlar bugungi yuksak taraqqiyot darajasiga aynan shuning hisobidan yetgani-buhamhaqiqat. Zotan, islohotlarning muvaffaqiyati, mamlakatning dunyodagi rivojlangan, zamonaviy davlatlar qatoridan munosib o'rin egallashi, avvalo, ilm-fan va ta'lim-tarbiya sohasining rivojlanishi bilan, bu borada bizning dunyo miqyosida raqobatdosh bo' laolishimiz bilan uzviy bog'liq."

Bugungi kunda xorij tajribalaridan andoza olish, ijodiy yondashgan holda amaliyotda joriy etish, zamon talabiga mos ravishda me' yoriy hujjatlar, o'quv-metodik adabiyotlar, o'quv metodik majmualarni ishlab chiqish, ilg'or xorijiy tajriba asosida maktabgacha ta'lim muassasalarining rahbar va mutaxassislarida zamonaviy menejment va pedagogik texnologiyalar bo' yicha sohaga oid bilimlar va ko'nikmalarni shakllantirish vazifalari dolzarb masalalar sirasiga kiritilmoqda. Shu bois mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish yuzasidan farmon va qarorlar qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2016 yil 29 dekabrdagi PQ-2707- sonli, "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2017-yil 9-sentabrdagi PQ-

3261-son qarorlari, "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2017-yil 30-sentabrdagi PF-5198-sonli Farmoni shular jumlasidandir.

Yuqoridagi qaror va Farmoyishlarning ijrosini ta'minlashda bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga davlat talablarini, zamonaviy ta'lim dasturlarini tatbiq etish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni har tomonlama intellektual, ahloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish, ta'lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlashishlarini izchil davom ettirish maqsad qili bolindi.

Prezidentimiz huzurida 2017-yil 16-avgust kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda maktabgacha ta'lim tizimini tarkibiy jihatdan tubdan isloh qilish, mazkur muassasalarga bolalarni to'la qamrab olish bo' yicha muhim vazifalar qo'yilgan edi. Mazkur sohani takomillashtirish maqsadida qabul qilingan dasturda maktabgacha ta'lim sohasi uzluksiz ta'lim tizimining birlamchi bo'g'ini sifatida, bu jarayonda maktabgacha ta'lim muassasalarining bolalar huquqiy savodxonligini shakllantirishdagi o'rni hamda respublikada ta'lim-tarbiya tizimi va barkamol avlodni tarbiyalash davlat siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishi ekanligi ta'kidlangan.

Yangi sharoitlardan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 yanvardagi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga murojaatnomasi 2022-2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" ta'limning zamonaviy metodologiyasini yaratish, davlat ta'lim standartlarini kompetentsiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish, o'quv-metodik majmualarning yangi avlodini ishlab chiqish va amaliyotga joriyetish, maktabgacha ta'lim muassasalarining qulayligini ta'minlash, maktabgacha ta'lim sifatini yaxshilash hamda ularni rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirish hamda pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirishni taqozo etadi.

Ta'lim sohasidagi xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yishda, eng avvalo, Janubiy Koreya, Yaponiya, Germaniya, Belgiya, Fransiya kabi rivojlangan xorijiy

mamlakatlardagi maktabgacha ta'lim tizimi faoliyatini keng o'rganish zarur hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Koreya Respublikasi Prezidenti Mun Chjeling taklifiga binoan 2017 yilning 22-24- noyabr kunlari davlat tashrifini amalga oshirdi. Koreya Respublikasiga davlat tashrifi doirasida Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan 20 ga yaqin uchrashuvlar o'tkazilib, tajriba almashinuvi, O'zbekistonda eksperimental tarzda bolalar bog'chalarini ochish, birgalikda kadrlar tayyorlash va ilmiy izlanishlar olib borish imkoniyatlarini o'rganib chiqish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Safar doirasida O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan Koreyaning qator maktabgacha ta'lim va boshqa turdagi muassasalariga tashriflar uyushtirildi va ularning faoliyati o'rganildi. Bog'chalarning o'ziga xos jihatlari, qo'llanilayotgan ta'lim berish uslublari, moliyalashtirish va to'lov

tizimlari, pedagogik xodimlarning malaka darajasi va xizmat sharoitlari, oziq-ovqat va moddiy-texnik ta'minot hamda sohalarga tegishli dasturlar va uslublar atroficha o'rganildi.

Maktabgacha ta'lim tizimi Germaniyada ham ta'lim tizimining muhim bosqichi hisoblanadi. Bog'chalarni mablag' bilan ta'minlash turli jamoat tashkilotlari, xayriya birlashmalari, korxonalar, xususiy shaxslar, diniy muassasalar zimmasida. 1996-yildan boshlab bolalar bog'chasiga qatnash uchun huquqiy me'yorlar ishlab chiqildi. Bolalar bog'chasiga farzandlarni berish ixtiyoriy ravishda amalga oshiriladi. Bolalar bog'chasiga qatnash uchun ota-onalardan ularning daromadiga qarab ma'lum miqdorda to'lov olinadi. Maktabgacha bolalar bog'chasi tayyorlov sinflari va kirish guruhlarini maktab ta'limining birinchi bosqichiga kiradi.

Fransiya ta'limida bolalarning go'daklik chog'idanoq maktabda o'qitish uchun tayyor holda olib kelish g'oyat muhim masala hisoblanadi. Tarbiyalanuvchilar kichik guruh (2-4 yosh), o'rtaguruh (4-5yosh), katta guruh (5-6 yosh) tarzida tabaqalashtirilgan maktabga tayyorlov guruhi (5-6 yosh) bo'lib, ularga Fransiyada 100% shu yoshdagi bolalar qamrab olingan. Bolalarni maktabga tayyorlash uchun alohida dastur va darsliklar mavjud.

Bugungi kunda O'zbekistonda ham xorij tajribalariga uyg'un holda maktabgacha ta'lim tizimi tubdan isloh qilinmoqda.

O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konseptsiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari rejasi ishlab chiqildi.

Maktabgacha ta'lim muassasalari bazasini ta'minlash maqsadida o'quv qo'llanmalar, didaktik o'yinlar, o'yinchoqlar, asbob-uskunalar Janubiy Koreya va boshqa rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasi asosida tashkil qilinmoqda. Ta'lim-tarbiyasifatini yaxshilashga xizmat qiluvchi zamonaviy texnik qurilmalar bilan jihozlashda bolalarning sog'lig'ini saqlash zarurligini inobatga olinmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimiga va ta'lim dasturlariga bo'lgan talablar eng ilg'or xorijiy tajribalarni o'rgangan va unga ijodiy yondoshgan holda takomillashtirilmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo'lajak bolalarining erta ta'lim olishlarida sifatli ta'lim olishlari, ta'lim tizimining keyingi bosqichlarida poydevor bo'ladi. Bunda barcha ota-onalar farzandlarining erta ta'lim olishlari uchun turli xil maqsadlar, talablarni joriy etsalar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham talablar asosida sifatli raqobat shakllanishiga olib keladi. Bolaning salohiyatli to'g'ri tanlangan maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim olishning turli xil shakllari rang barang tarzda ishlab chiqiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. Toshkent sh., 2019 yil 8 may, PQ-4312-son.
2. Achilov A.M. Akramov J.A. Goncharova O.V. "Bolalarning jismoniy

sifatlarini tarbiyalash". T.: O'zbekiston, 2004 y.

Haydarov B.T. Xolboyeva G.X. Maktabgacha ta'limtashkilotlarida jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi darslik 2020

3. M.X.Tadjiyev, S.I. Xusanxodjayeva, "Maktabgacha yoshdagi bolalar jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi". 2017 yil. Toshkent. "Iqtisod- moliya".

4. "Ilk qadam" Maktabgacha ta'limmuassasasining Davlat o'quv dasturi. Toshkent 2018-yil.

5. B.T.Haydarov, A.K.Eshtayev, G.X.Ibroimova. "Maktabgacha ta'lim muassasalarida gimnastika mashg'ulotlarini tashkil etish usullari".O'quv - uslubiy qo'llanma. Samarqand - 2019 yil.

ИҚТИСОДИЁТНИ ГЛОБАЛЛАШУВИ ШАРОИТИДА КАМБАҒАЛЛИК МУАММОСИНИ КАМАЙТИРИШНИНГ ҲУДУДИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Хайиталиев Отабек
Бекмирзаев Мирзохид

Наманган муҳандислик-технология институти

Аннотация: *Мазкур мақолада камбағаллик муаммоси, камбағаллик тушунчасининг мазмун-моҳияти, камбағаллик даражалари, камбағаллик муаммосини камайтириш борасида амалга оширилаётган амалий ишлар натижалари, камбағаллик муаммосини камайтиришнинг асосий йўналишлари тўғрисида баён қилинган.*

Калит сўзлар: *аҳоли, ижтимоий сиёсат, ижтимоий ҳимоя, камбағаллик, мулк, тадбиркорлик.*

Мамлакатимизда сўнгги йилларда Президентимиз Ш.М.Мирзиёев раҳбарлигида “инсон манфаатлари ҳамма нарсадан устун” тамойили асосида кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Аҳоли фаровонлигини ошириш, айниқса қишлоқ жойларидаги аҳоли турмуш даражасини юксалтириш, аҳолининг реал даромадларини кўпайтириш, ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳолининг кам таъминланган қатламини моддий қўллаб-қувватлаш кабилар давлат сиёсатининг доимий диққат марказида бўлмоқда.

Ижтимоий ҳимояга муҳтож ва кам таъминланган оилаларни қўллаб-қувватлаш, аҳолини тадбиркорликка кенг жалб қилиш борасидаги ишларни самарали амалга ошириш мақсадида Республикаимизда “Ҳар бир оила – тадбиркор”, “Обод қишлоқ”, “Обод маҳалла”, томорқа хўжалиги ва оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасида бир қатор ижобий ишлар амалга оширилди. “Саҳоват ва кўмак” умумхалқ ҳаракати доирасида ҳам бир қатор муҳтож оилаларга кўмак берилмоқда.

Камбағалликни камайтириш – бу аҳолида тадбиркорлик руҳини уйғотиш, инсоннинг ички куч-қуввати ва салоҳиятини тўлиқ рўёбга чиқариш, янги иш ўринлари яратиш бўйича комплекс иқтисодий ва ижтимоий сиёсатни амалга ошириш, демакдир.

Бу борада бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги тизимида 300 минг аҳолини жамоат ишларига жалб қилиш, 265 минг нафарини ишга жойлаштириш, жумладан вазирлик жамғармаси ҳисобидан шахсий томорқаларга 36 миллиард сўм субсидия ажратиш орқали 18 минг камбағал аҳолини бандлигини таъминлаш имконияти борлиги кўрсатиб ўтилди. Президентимиз топшириғига кўра, оилавий тадбиркорлик дастурлари доирасида кредитлар ажратиш соддалаштирилди. Ушбу маблағларни

самарадорлиги юқори ва кафолатланган иш ўринлари яратадиган кичик ишлаб чиқариш лойиҳаларига йўналтириш муҳимлиги таъкидланди.

Қишлоқ хўжалигида ҳам камбағалликни камайтириш бўйича имкониятлар талайгина. Ғалладан бўшаган майдонларга такрорий экинлар экиш, чорвачиликда насли эчкичилик, паррандачилик, асаларичилик, қуёнчилик каби соҳаларни ҳам ривожлантириш кўзда тутилган. Булардан ташқари ҳам аграр соҳада ишлатилмаётган резервлар етарли.

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, мамлакатимизда камбағалликни камайтириш борасида улкан имкониятлар мавжуд бўлиб, қатор ижобий ишлар амалга оширилмоқда.

Хусусан, Наманган вилоятида ҳам амалга оширилаётган бир қатор ижобий ишларни кўриш мумкин. Айниқса, Президентимизнинг Наманган вилоятига ташрифи давомида кўздан кечирган Поп туманида барпо этилган “Нуран уз” мева-сабзавотчилик кластери фаолияти, Учқўрғон тумани Норин дарёси бўйида жойлашган ноёб балиқ турларини ишлаб чиқаришга ихтисослашган “DB Group Eсо” корхонаси, Чортоқ тумани Баландадир ҳудудида иссиқхоналар мажмуасининг барпо этилиши кабилар диққатга сазовордир. Мазкур тармоқ ва корхоналарнинг ишга туширилиши янги иш ўринларини яратилишига ҳамда аҳолининг даромад манбаига айланмоқда.

Бундан ташқари, вилоятда ҳудудларнинг имкониятларидан келиб чиқиб, чорвачиликнинг паррандачилик, асаларичилик, қўйчилик, эчкичилик, қорамолчилик, қуёнчилик, туячилик тармоқларининг кенгайтирилиши, ҳар бир қарич ердан унумли фойдаланган ҳолда иссиқхоналарнинг ташкил қилиниши ҳамда томорқа хўжаликларининг ривожлантирилиши, шунингдек вилоятимизда етиштирилган ўрик, гилос, шафтоли, олма ва бошқа сарҳил тотли меваларнинг Россия, БАА, Афғонистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон каби хорижий давлатларга экспорт қилиниши камбағалликни бартараф этиш юзасидан амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижасидир.

Хўш, камбағалликни камайтиришнинг асосий йўналишлари қайсилар, камбағалликни қисқартиришнинг илмий-амалий асослари нималардан иборат?

Аксарият ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш камбағалликни камайтиришда энг муҳим омил ҳисобланади. Юртимизда ҳам юқоридаги тажрибадан келиб чиқиб, аҳолини тадбиркорликка ўргатиш, касбий малакасини ошириш орқали камбағалликни камайтириш энг асосий масала сифатида белгиланди. Бу борада тадбиркорлик яхши ривожланган ва аҳоли зич жойлашган ҳудудлар атрофида қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ва бўш турган ер майдонларида кичик саноат зоналари ташкил этиш таклифи ғоят катта аҳамиятга эга. Бу зоналарда зарур инфратузилма яратиш учун бюджетдан катта маблағлар ажратилиши белгиланди.

Камбағаллик билан курашишда ишсизлик, касаллик ва кексалик каби турли хилдаги ижтимоий хавф-хатарлардан ижтимоий суғурта қилишни кенг кўламда ривожлантиришнинг бошланиши, камбағалликни бартараф этишдаги ижтимоий инновация бўлиб хизмат қилди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, камбағалликни камайтиришнинг асосий йўналишлари сифатида қуйидагиларни келтириб ўтиш ўринлидир:

- Биринчи навбатда аҳолининг молиявий-тадбиркорлик саводхонлигини ошириш, иқтисодий билим ва кўникмаларини янада кенгайтириш, аҳолини кичик бизнес ва тадбиркорликка кенг жалб қилиш, эркин рақобат муҳитини яратиш, хусусий мулкчиликни ҳимоя қилиш;

- аҳоли бандлигини таъминлаш йўналишида доимий иш ўрнини қайта тиклаш, янги доимий ва мавсумий иш ўринларини яратиш;

- давлат гранти ҳисобига таҳсил олган талабаларни 3 йил муддатга камбағаллик даражаси юқори бўлган ҳудудларга меҳнат фаолияти учун йўналтириш тизимини татбиқ этиш;

- банк тизимидаги ислохотларни жадаллаштириш йўналишида давлат улушига эга бўлган банкларда трансформация жараёнларини изчиллик билан амалга ошириш ва анти-инфляция сиёсат билан уйғунлашган фоиз ставкаларини тушириш бўйича аниқ механизмни жорий этиш;

- саноат тармоқларида кооперацияни ривожлантириш ва тармоқнинг рақобатбардошлигини ошириш, ишлаб чиқариш яхлит занжирини яратиш;

- экспорт салоҳиятини ошириш ва валюта тушумларини таъминлаш, бу борада экспортёр корхоналарга кўмаклашиш фаолиятини жадаллаштириш ва бошқалар.

Хулоса қилиб айтганда, белгиланган устувор йўналишлар бўйича комплекс чора-тадбирларни сифатли ва ўз вақтида амалга оширилиши натижасида, жаҳон иқтисодиётида глобал инқирознинг тобора чуқурлашиб бориши шароитида миллий иқтисодиётимизни жорий йил якунлари бўйича барқарор ўсишини таъминланишига ва кейинги йилларда ҳам иқтисодий ўсиш суръатларини янада жадаллашиб боришига замин яратилади. Бу эса ўз навбатида мамлакатимизда камбағалликни камайтириш борасида амалга оширилаётган чора-тадбирларни ҳам қамраб олади.

USED LITERATURE:

1. Adashalievich, B. M. (2019). Socioeconomic importance of sustainable farming development. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 9(7), 76-82.

2. Бекмирзаев, М. А., & Иномов, Ж. Г. (2016). Развитие сельского хозяйства в Республике Узбекистан и результаты его реформирования. In *СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И НАУЧНО-*

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (pp. 3615-3618).

3. Mahkamov, I., Bekmirzayev, M., & Madaminjonov, O. (2019). PRODUCTION OF FOOD AND VEGETABLE PRODUCTS AND DEVELOPMENT OF RECYCLING. *Central Asian Problems of Modern Science and Education*, 3(4), 123-128.

4. Maxkamov, I., Bekmirzayev, M., & Madaminjonov, O. (2019). Prospects for the development of growing and processing of fruit and vegetable products. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(1), 92-97.

5. Бекмирзаев, М. А., & Иномов, Ж. Г. (2016). ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕСУРСАМИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ. In *ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ АГРАРИЕВ* (pp. 1115-1118).

6. М. Бекмирзаев. (2022). Тадбиркорликни ривожлантириш асосида камбағаллик даражасини камайтириш йўналишлари. *Архив научных исследований*, 2(1). извлечено от <http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2105>

7. Бекмирзаев, М. А. (2022). ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИНИ БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИНИ ПРОГНОЗЛАШ. *Архив научных исследований*, 2(1). извлечено от <http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2207>

8. Бекмирзаев М. (2022). НАМАНГАН ВИЛОЯТИДА АГРОБИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИ БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПРОГНОЗИ. *Архив научных исследований*, 2(1). извлечено от <http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/1142>

9. Adashaliyevich, V. M. (2022). Specific Features of Innovative Development of Private Entrepreneurship in the Context of Digitalization of the Economy. *European Scholar Journal*, 3(2), 88-93.

10. Adashaliyevich, V. M., & O'g'li, I. M. (2022). Promoting sustainable development of small business. *Asian Journal of Research in Business Economics and Management*, 12(4), 5-9.

11. Бекмирзаев, М. А., & Холиков, Ж. Т. У. (2022). ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. In *Colloquium-journal* (No. 4 (127), pp. 18-21). Голопристанський міськрайонний центр зайнятості.

12. Бекмирзаев, М. А. (2021). Перспективы устойчивого экономического развития субъектов агробизнеса. *Научно образовательный электронный журнал "Образование и наука в XXI веке". ООО "Моя профессиональная карьера*, 746-754.

13. Adashaliyevich, V. M. (2021). Development of Agricultural Infrastructure and Material Logistics Support of Farms. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 1762-1766.

14. Bekmirzayev M.A. Factors of Sustainable Economic Development of Agricultural Businesses // International Journal of Advanced Science and Technology. pp. 46-52. www.sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/19947
15. Bekmirzayev, M. A. (1788). Ensuring stability of agriculture based on the development of the farm economy of the republic of Uzbekistan. *Indo-Asian Journal of Multidisciplinary Research (IAJMR)*. pg, 1793.
16. BEKMIRZAYEV, M. Distinctive features of sustainable farming development. In *ORGANIZED BY GLOBAL RESEARCH NETWORK" LLC AND IDEAS LAB//International conference on sustainable development and economics*. pg (pp. 154-158).
17. Бекмирзаев, М., Иномов, Ж., & Таджиев, А. (2017). Реформирование сельского хозяйства в Республике Узбекистан.
18. Бекмирзаев, М. (2012, July). Проблемы стабильного развития фермерских хозяйств в Узбекистане и пути их решения. In *Десятые Ознобишинские чтения: Сборник материалов Международной научно-практической конференции, Российская Федерация, Изна-Самара: ПГСПА* (pp. 4-5).
19. Бекмирзаев, М. А. (2022, June). ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИНИ БАҲҚАРОР РИВОЖЛАНИШИДА ИННОВАЦИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. In *Conference Zone* (pp. 158-162).
20. Adashaliyevich, B. M. The econometric analysis and forecast of factors of sustainable economic development of agribusiness entities. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Volume, 6*, 351-357.
21. Бекмирзаев, М. А. Этапы устойчивого развития фермерских хозяйств. "*Zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g'oyalar, takliflar va yechimlar*" mavzusidagi, 118-120.
22. Бекмирзаев, М. А. Анасов Абдурауф Аъзамхон угли, Юлчибаев Бекмурод Дилшодбек угли. In *Фактор устойчивого развития сельского хозяйства. Международная научно-практическая конференция «Инновационные подходы в современной науке»*. РУДН (Vol. 4, pp. 64-69).
23. Adashaliyeva, M. ., Bekmirzayev, . M. ., & Bekmirzayeva, O. (2022). TRAINING OF QUALIFIED SPECIALISTS IS A CHALLENGING PROBLEM. *Scientific Impulse*, 1(3), 1104–1106. Retrieved from <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/1247>
24. Adashaliyeva, M., Bekmirzayev, M., & Bekmirzayeva, O. (2022). TRAINING OF QUALIFIED SPECIALISTS IS A CHALLENGING PROBLEM. *Международный научный журнал «Научный импульс»*. № 3 (100), часть 1. Октябрь.
25. Adashaliyevich, B. M. (2022, November). MODELING AND FORECASTING SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF AGRIBUSINESS ENTITIES. In *Conference Zone* (pp. 272-283).

26. Маткаримов, К., Маҳкамов, И., & Бекмирзаев, М. (2016). Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда қишлоқ хўжалиги иқтисодиётининг истиқболи. *Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий электрон журналы*, (6).
27. Matkarimov, K., Mahkamov, I., & Bekmirzaev, M. (2016). Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда қишлоқ хўжалиги иқтисодиётининг истиқболи. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*, (6), 416-421.
28. Axmadjanovna, B. O. (2022, November). BOLALAR NUTQINING RIVOJLANISHIDA LOGOPEDIK O'YINLARNING AHAMIYATI. In *Conference Zone* (pp. 311-314).
29. Abduolimova, L., & Bekmirzaeva, O. (2021). Iskhokhon Tura Dzhunaidullo-Khoja oglu Ibrat and its scientific and historical heritage. *Молодой ученый*, (21), 375-378.
30. Axmadjanovna, B. O. (2022, December). PROSPECTS OF INCLUSIVE EDUCATION. In *Conference Zone* (pp. 272-277).
31. Пўлатов, М. Э., Асланова, Д. Х., Бегалов, Б. А., Пардаев, М. Қ., Гоибназаров, Б. К., Зайналов, Д. Р., ... & Алимова, М. Т. ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ.
32. Mirzoxid, B., Onaxon, B., & Mexribonu, A. (2023). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 1013-1018.
33. Mirzoxid, B., Onaxon, B., & Mexribonu, A. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION.
34. Adashaliyevich, B. M. (2023). THEORETICAL BASIS OF AGROLOGISTIC SUPPLY.

УДК633.853.52:636.

**СОЯ НАВЛАРИНИНГ ИЛДИЗЛАРИДА ТУГАНАКЛАР ҲОСИЛ БЎЛИШИГА
НИТРОПИКС -П ШТАММИНИНГ ТАЪСИРИ****Рахимова Холисхон Мақсудовна***Урганч давлат университети, б.ф.ф.д.(PhD)***Матқурбонова Зулайҳо Шухрат қизи***Биология кафедраси 2-курс талабаси*

Аннотация: Ушбу мақолада Хоразм вилояти ўртача шўрланган тупроқларида соя навлари уруғларига Нитропикс -П штаммини қўллаш натижасида илдиэларда тугунаклар ҳосил бўлиши, ўсимликнинг ўсиши ва ҳосилдорлигига таъсири ўрганилган.

Аннотация: В этой статье приведены данные, обработка соевых семян Нитропикса -П и влияние его на рост, развитие растений, а также урожайность соевых семян в среднесоленых почвах Хорезмского области.

Abstract: This article presents data on the processing of Nitropix -P soybean seeds and the effect of its growth, plant development, and also the yield of soybean seeds in the medium saline soils of the Khorezm region.

Калит сўзлар: соя, нав, нитрагин, тугунак, ўсимлик, уруғ, тупроқ, шўрланган.

Ключевые слова: соя, сорт, нитрагин, клубеньки, растения, семян, почва, засоленные.

Key words: soybean, variety, nitragin, nodules, plants, seeds, soil, saline.

Бугун бутун дунёда тупроқларнинг чўлланиши ва унумдорлигининг камайиб боришини биолог, агроном ва бошқа мутахасислар кузатишлар олиб бормоқдалар. Айниқса Ўзбекистонда Орол денгизининг қуриб бориши ва унинг қуриган юзасидан учиб, яқин атрофга тарқаётган тузлар, жуда тезлик билан унумдор, юқори ҳосил берадиган экин майдонларини яроқсиз ҳолга олиб келмоқда. Хоразм вилоятининг тупроқлари энг қадимги деҳқончилик маркази ва агрокимёвий таркиби билан юқори сифатли маҳсулотларни инсониятга етказиб берганлиги ҳақида буюк олим академик Н.И.Вавилов[1] ўзининг “Беш қитъа” китобида Хоразмда бўлганлиги ва қадимги деҳқончилик тарихи ҳақида ёзиб қолдиради.

Бугунги кунда Хоразм вилоятнинг барча тупроқлари ўртача ва кучли шўрланган тупроқлар гуруҳига кириб, айрим майдонлар мутлақо маданий экинларни экишга яроқсиз ҳолга келмоқда. Соя ўсимлиги тупроқ унумдорлигига ижобий таъсири борлиги учун, вилоятда соя навларни тупроқда биологик азот тўплашини аниқлаш учун уруғлар орқали тупроққа азот тўпловчи бактериялар киритишга ва тупроқдаги микробиологик жараёнларни

бироз бўлса ҳам яхшилашга уриндик. Доросинский Л.М.[3] маълумотиға кўра, тугунак бактериялар ўсимлик пишиб етилган пайтда секин-аста тупроққа ўтади ва ўзлари сапрофит ҳолда яшай бошлайди. Тупроқда ушбу бактериялар ўз “эгасини” кутади, яъни соя бактериялари сояни, нўхат бактериялари нўхат ўсимлигини, уларнинг ўз асл “эгалари” келмаса, секин-аста ҳалок бўла бошлаган. Академик Д. Н. Прянишников [5] дуккакли экинларни беминнат қуёш энергиясидан фойдаланиб азот етказиб берадиган заводга тенглаштиради.

Биз Хоразм вилоятининг ўртача шўрланган тупроқларида маҳаллий ва хориждан келтирилган ўртапишар соя навларни уруғларини нитрагин штамлари билан ишлаб ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигини ўргандик. Тажрибаларда Қозоғистон селекциясига оид ўртапишар Эврика-357, Краснодар селекциясига оид Селекта-302, маҳаллий соя навларидан Парвоз ва стандарт нав сифатида Нафис навлари ўрганилди.

Тажрибалар Хоразм вилояти Пахта Селекцияси Уруғчилиги ва Етиштириш Агротехнологиялари Илмий Тадқиқот Институти Хоразм Илмий Тажриба Станцияси тажриба далаларида олиб борилди. Тажрибалар тўрт қайтариқли, икки ярусли бўлиб, соя навларини ўрганиш бўйича олиб борилган кузатишлар “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари”, “Методы изучения биологический фиксации азота воздуха” каби услубий қўланмалар асосида кузатишлар бажарилди.

Соя навларининг ўсиши, ривожланиши ва юқори ҳосил беришида тупроқ таркибидаги тузлари таъсирини ўзига хос жиҳатларини бир қатор олимлар, хусусан Россияда Зеленцов С. В., Мошненко Е. В.(2017) , В.Ф. Кузин (1976 й.), В.С.Петибская, И.В.Шведов (2012 й.), (2012 й.), Ўзбекистонда Д.Ё.Ёрматова[2] (1991 й.) Х.Н.Атабаева (2003 й.), Тожикистонда Мирзоев Р.С.[4] (1988) ва бошқалар ўрганишган. Уларнинг фикрича, тупроқ таркиби ва ризобиум бактериялари соя навларининг фенологик фазалари шаклланишига таъсир кўрсатади. Ҳар бир нав учун маълум тупроқ-иқлим шароити унинг ўсув даври давомийлигидан келиб чиқиб белгиланади. Тажрибаларимиз кўрсатишича, хорижда яратилган ўртапишар навлар бизнинг тупроқ-иқлим шароитимизда ўсиб-ривожланиши ва ҳосили пишиши учун зарур бўлган фойдали ҳароратни тўплаши билан боғлиқ. Чунки, ҳар бир нав ўсиб, ҳосил бергунча маълум миқдорда фойдали ҳароратни олиши зарур.

Нафис назорат нав сифатида ва Парвоз навлари ўртапишар нав бўлиб, бу навларнинг униб чиқиб донининг пишиб етилиши учун ўсув даврида 2200-2300°C ҳарорат зарур. Республикамизда асосий муддатларда экиш учун яратилган Парвоз ва стандарт нав сифатида Нафис навлари. Краснодардан келтирилган ўртапишар Селекта 302 ва Эврика 357 навлари Россиянинг жанубий, иқлими иссиқ ҳудудлари учун мўлжалланган бўлиб, аслида ўртапишар, аммо, бизда эффектив ҳароратни тезда олгани учун асосий ва такрорий экилганда бизда ўсув даври 10-12 кунга қисқариб борди.

Хоразм вилоятининг ўртача шўрланган тупроқларида соя навларни нитрагин штамлари билан ишлаб экиш борасида тажрибалар деярли олиб борилмаган. Тажрибада ўртача шўрланган тупроқларда Нитрофикс П-штамларининг қўлланилиши соя навларининг ўсиб-ривожланишига ижобий таъсир кўрсатди. Соя навларни экиш 2018-2022 йил баҳорида ўтказилиб экишдан олдин соя уруғлари нитрагин штамлари билан ишланди. Бунинг учун нитрагин штамми бир гектарга экиладиган соя уруғига 200 грамм нитрагин штамми олинди 1 литр сувда эритилди ва қуёш тушмайдиган салқин жойда уруққа аралаштирилиб бир-бир ярим соат давомида ўраб қўйилди. Нитрагин штамми билан ишланган соя уруғига қуёш нури тушмаслиги лозим, акс ҳолда *Rizobium Japonika* бактериялар нобуд бўлади.

Чунки шўрланган тупроқларда соя илдизларида азот тўпловчи тугунаклар ҳосил бўладими йўқми, бу ҳақда маълумот йўқ эди. Вилоятнинг тупроқлари шўрланганлигини ҳисобга олиб биз, биологик азот тўпловчи тугунаклари ҳосил бўлиши тажрибада аниқланди. Тажрибаларимизда кузатишлардан маълум бўлдики, соя илдизларида соя майсалари униб чиққанидан 12-14 кун кунларда соя илдизларида дастлабки тугунакларнинг ҳосил бўлиши маълум бўлди. 1-расм.

Ушбу 1-расмда соя навлари илдизларида дастлабки тугунакларнинг ҳосил бўлиш жараёнини кўринмоқда. Ўсимлик шохлаш фазасига кирганида илдизларда тугунаклар сони 6-8 донагача бўлди. Дастлаб илдизда озгина шиш пайдо бўлади, кейинчалик эса шу шишган жойдан тугунак шаклланади. Биз ўз тажрибамизда навларнинг илдизларида тугунакларнинг жойлашиш географиясини, яъни илдизнинг вертикал ва горизонтал қисмларида қанча яқинликда жойлашиши ўрганилди. Маълум бўлишича тугунаклар асосан, соя илдизида 12-15 см чуқурликда ҳосил бўлди. Ўсимлик илдизлари тупроқнинг

пастки қатламга тушгани сари тугунаклар сони камайиб борди, 20-23 смда тугунаклар сони 3-4 та ва яна 23-28 см 1-2 дона тугунак шаклланганлиги маълум бўлди.

Илдиздаги тугунаклар ён томонга қараб тарқалишини ўрганганимизда яна бошқача ҳолатга дуч келинди. Биз дастлабки ривожланиш фазаларида соя ўсимлигини суғоришда ҳар бир қаторда сув қўйилди, аммо гуллаш фазасидан бошлаб сув жўяклардан бир қатор ташлаб суғорилди. Соя илдизларида дастлаб тугунаклар сони ҳар икки томонида бир хил 5-8 тадан ҳосил бўлган эди. Гуллаш фазасидан бошлаб тугунакларнинг шаклланиши асосан бир томонлама бўлиб қолганлиги маълум бўлди. 2-расмда Селекта 302 навида ҳосил бўлган тугунакларнинг ҳосил бўлиши ва илдизларда ривожланишини кўриб турибмиз. Соя навлари илдизида тугунаклар сони 34-56 тагача бўлди аммо сув қуйилган жўяк томонда тугунаклар кўпроқ ривожланди, сув оқмаган томонда соя навлари илдизларида тугунаклар сони кам ҳосил бўлди. 2 расмдан кўриниб туришича, Селекта нави илдизларида тугунаклар бир томонлама ҳосил бўлди, тугунаклар тупроқнинг намлик юқори бўлган томонидагина яхши шаклланиши маълум бўлди. Асосий илдиздан сув оққан томонга шаклланган ёки илдизлар асосан бир томонлама ҳосил бўлди. Ён илдизлар фақат бир томонга қараб ўсди. Тугунакларнинг хажми ҳар хил катталиқда бўлди, айримлари нўхатдек бўлса, айримлари мошдек шаклни эгаллади, аммо тугунаклар асосан 0-22 сантиметрли қатламда ҳосил бўлди.

Соянинг тўрт нави уруғига нитропикс-П штаммини қўллагандан экилганда, бу майдонларда бир дона ҳам тугунак лар ҳосил бўлмади. Бунга сабаб соя вилоят деҳқончилигида янги ўсимлик бўлгани учун, тупроқда муқим ҳолда **Rizobium Japonika** бактериялари учрамайди. Соя донларини экишдан олдин штаммлар билан орқали бактериялар тупроққа киритилади ва улар қулай шароитда тупроқда 15-17 йилгача сақланиб қолади.

Расм-3. Ўртача шўрланган тупроқларда турли хил соя навларининг илдизида тугунаклар ҳосил бўлишига нитрагин штаммининг таъсири (2018-2022 йй)

Соя навлари илдизларида ҳосил бўлган тугунакларни ўрганиш натижасида маълум бўлдики, Нитропикс-П штамми ҳар хил соя навида турлича миқдорда тугунаклар ҳосил қилди. Шохлаш фазасида илдизларда вертикал ҳолатда тугунаклар сони 5-7 дона бўлган бўлса, илдизларнинг горизонталига тугунаклар сони 3-5 донагача бўлди. Тугунаклар соя навлари илдизларида гуллаш фазасининг охиригача ҳосил бўлди, бу вақтда бир туп ўсимлик пиши фазасига келганда соя навлари илдизларида тугунаклар сонида катта ўзгариш сезилмади. Гуллаш фазасининг охири ва пишиш фазасида тугунаклар сонида ўзгариш 3-5 донага ошганлиги маълум бўлди.

Тугунакларнинг асосий ва ён илдизларда ҳосил бўлганлиги ўрганилди, маълум бўлишича асосий тугунаклар соя навларининг ён илдизларда ҳосил бўлиши кузатилди. Ён илдизларда асосий илдизга қараганда икки ва уч бараварга тугунаклар кўп жойлашди. Нафис (назорат) навида ўқ илдизда 30 дона тугунак бўлса, ён илдизларда 89 донани ташкил қилди. Селекта- 302 навида тугунаклар сони барча такрорларда кам бўлди. Тугунакларнинг жойлашиш горизонти ўрганилганда ҳам қизиқарли маълумотлар олинди.

Расм-4. Ўртача шўрланган тупроқларда турли хил соя навларининг илдиз узунлигига кўра тугунаклар ҳосил бўлиши (2018-2022 йй)

Ҳосил бўлган тугунакларнинг асосий қисми, 0-10 см горизонтда жойлашган, 10-20 см қатламда ҳосил бўлган тугунаклар камчиликни ташкил қилди. Селекта- 302 навида 98 дона тугунақдан 67 донаси 0-10 смдан бўлса, қолган 31 донаси 10-20 см қатламда ҳосил бўлган. Олинган маълумотларга қараб қуйидагича хулоса қилиш мумкин бўлади, Нитрофикс П штамми навларга қараб тугунакларни ҳосил қилиши ўзгаради. Парвоз навида тугунакларни умумий сони барча вариантлар кўп бўлди, Селекта- 302 навида Нитрофикс П штамми унчалик ушбу навга тўғри келмас экан, чунки барча вариантларда шу

навда кам тугунак ҳосил бўлди. Бир қатор олимлар ўз кузатишларидан келиб чиқиб, соя навларни нитрагин штаммларини танлайди деган хулосага келишган.

Соя ўсимлиги илдизларида тугунакларнинг ҳосил бўлиши биологик жиҳатдан ижобий ҳисобланади, чунки барча дуккакли ўсимликларга хос равишда гуллаш фазасидан бошлаб, ўзини азотли ўғит билан таъминлайди ва тупроқда кейинги йил экиладиган экин учун ҳам тупроқда маълум миқдорда азот қолдириб кетади. Олимларнинг фикрича[4] соядан кейин экилганда пахтанинг ҳосили 6-7 ц, ғалла да 8-10, картошкада 35-37 центнерга ошганлиги маълум бўлган.

Соя оқсилли, мойи ҳамда изолятидан республикада қайта ишлаш саноатида экологик тоза бир қатор маҳсулотлар тайёрланиши мумкин ва ушбу маҳсулотлар сифатли ва оқсилли бўлиб, инсон соғлиги учун зарарли моддалар сақламайди. Соялик маҳсулотларни кўпайтириш инсонларни экологик тоза озиқ-овқатлар билан таъминланишига олиб келади, аммо бу борада янги технологиялар ва инвестициялар олиб кириб, озиқ-овқат саноатини арзон хом-ашё билан таъминлашга эришиш борасида катта изланишлар олиб борилади.

Фойданилган адабиётлар:

- 1.Вавилов Н.И. (1988) Пять контенентов. Москва. изд Наука.
- 2.Ёрматова Д.Ё. (2019 й.) Мойли экинларни етиштиришнинг инновацион технологияси. Тошкент .Фан ва технология. 96 б.
- 3.Доросинский Л.М. (1985 г) Повышение продуктивности бобовых культур и улучшение их качества //. Минеральный и биологический азот в земледелии СССР.-М: Наука, -142-150 с.
- 4.Мирзоев Р.С. (1988 а) Сезонные изменения интенсивности фотосинтеза различных генотипов сои. Тезисы докладов IV республиканской конференции. Баку: 78С.
- 5.Прянишников Д.Н.(1948) Жизнь растений. Москва. Наука. с.178-186.

СОЯ НАВЛАРИНИНГ ТУП ОРАСИ БЎЙИЧА РИВОЖЛАНИШ ФАЗАЛАРИ ЎРТАСИДАГИ ДАВРИЙЛИК МУДДАТЛАРИ.

Рахимова Холисхон Мақсудовна

Урганч давлат университети, б.ф.ф.д.(PhD)

Jumaboyeva Zilola Yusupboy Qizi

Биология йўналиши 3-курс талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада Хоразм вилояти ўрточа шўрланган тупроқларида соя навларининг туп ораси бўйича ривожланиш фазалари ўртасидаги даврийлик муддатлари ўрганилган.

Калит сўзлар: соя, нав, фаза, давр, туп ораси, ўсимлик, уруғ, тупроқ.

Республикамизда барча соҳалар каби қишлоқ хўжалиги ҳам янгилашни йўлидан бориб, аҳолини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, тупроқ унумдорлигини ошириш ва шўрланган тупроқларда усувчи усимлик навларини етиштириш ва юқори ҳосил олишда агроэкологик чора-тадбирлари ишлаб чиқилиб, муайян илмий натижаларга эришилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони мамлакат иқтисодиётининг барқарорлигини таъминлашга қаратилган муҳим қарорлардан биридир⁵⁴. Республика Президенти соячиликни ривожлантиришга катта эътибор бердилар ва 2020 йил 21 май куни Андижон вилоятида бўлган ташриф давомида ҳатто ғўза қатор орасига соя ўсимлигини экиб тупроқ унумдорлигини оширишни таклиф қилдилар. Аҳоли сони ошиб бораётган республикада бир майдондан икки марта экологик тоза дон ҳосили олиш ва тупроқ унумдорлигини ўз ҳолида сақлаб қолиш кун тартибидаги долзарб вазифалардан бири бўлиб ҳисобланади⁵⁵.

Соя қалин қилиб экилган вариантларда ҳаво ҳарорати нисбатан юқори бўлмади, зич қилиб экилган ўсимликлар ўзаро микроклимат ҳосил қилади ва қурғоқчиликда сийрак экилган ўсимликларга қараганда қийналмайди. Хоразм вилоятида ёзда атмосфера қурғоқчилиги узун давом этади ва бу ҳолат ўсимлик учун қисман зарар келтиради. Баҳор ойларнинг охирида юқори ҳарорат туфайли, тупроқда деярли нам қолмайди. Бу ўсимликка ҳам атмосферадан ҳам тупроқдан иссиқ ҳарорат таъсир кўрсатади. Ана шундай пайтда ўсимликнинг ички тизимида физиологик жараёнлар бориши бузилади. Биринчи бўлиб нафас

⁵⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» ги Фармони.

⁵⁵ 2020 йил 21 майда Президент доклади, ғўза қатор орасига соя экиш ва тупроқ унумдорлигини ошириш тўғрисида.

олиш жараёни бузилади, бу ҳолат ўз давомийлигида фотосинтез жараёнига салбий таъсир кўрсататди. Бундай ҳолатдарда соя навлари фақатгина суғориш ёрдамида ўсиб ривожланади. Демак, юқори ҳаво ҳарорати ёки абиотик омил соя навларида ботаник белгиларининг ўзгаришига ва ўсув даври давомийлигига ўз таъсирини сезиларли даражада кўрсатади. Маълумотлардан шуни кўрсак бўладики, соя навлари бўйининг баландлиги одатдагига нисбатан пастроқ бўлди. Бунга сабаб ўсимлик етарли миқдорда нам билан таъминланмаганлиги ва тупроқни шўрланганлиги деб биламиз. Навларда одатда ён шохлар сони 3-5 тагача бўлади, аммо Хоразм шароитда пояси яхши ўсиб ривожланмаганлиги туфайли айрим тупларда мутлақо ён шохлар ҳосил бўлмади. Ўсимликларда ҳосил бўлган баргнинг сони 12-17 донадан ошмади.

Ўсимликда бўғимлар сони барглар сони деярли бир хил бўлди, барглар бўғимларда шаклланади, бўғимлар сони 13-19 донани ташкил қилди, бу икки кўрсаткич бир бирига тўғри корреляция бўлган. Соя навлари ривожланиши онтогенезининг қурғоқчил шароитларда қисқариб кетишини бир қатор олимлар ўз изланишларида қайд қилишганлар, қурғоқчилик таъсирида ўсимликнинг ички тизимидаги махсус аппаратлар орқали амалга ошадиган ички ирсий бошқарув асосида онтогенез ўзига хос равишда шаклланади деган хулосага келишганлар.

Бизнинг тажрибамизда соя навларининг туп сони сийрак ва қалин қилиб экилганда уларнинг ўсув даври давомийлиги сезиларли даражада ўзгарди.

Масалан Нафис (назорат) навини туп ораси 3 см бўлганда ўсув даври 106 кунни ташкил етган бўлса, туп ораси 5 см бўлганда 96 кунда ёки 10 кунга қисқарди.

1. Жадвал

Соя навларининг туп ораси бўйича ривожланиш фазалари ўртасидаги даврийлик мuddати (2018-2021)

Туп ораси	Навлар	Униб чиқиши, кун ҳисобида	Биринчи учталиқ барг ҳос.бўл.кун	Униб чиқ . то ғунчалаш гача	Униб чиқ. гуллашгача кун ҳисобида	Пишиш, кун ҳисобида
3см.	Нафис (назорат)	14	10	33	76	106
3см	Эврика- 357	15	10	29	78	119
3см	Селекта- 302	13	10	27	77	113
3см	Парвоз	13	10	32	83	119
4см	Нафис (назорат)	13	10	32	74	104
4 см	Эврика- 357	13	10	28	76	118
4см	Селекта- 302	12	9	26	75	112
4см	Парвоз	13	9	33	78	117
5см	Нафис (назорат)	10	8	31	68	96

5см	Эврика- 357	8	7	27	65	98
5см	Селекта- 302	8	6	27	64	97
5см	Парвоз	10	8	31	67	109

Селекта- 302 нави 3 см туп орасида 113 кунда пишиб етилган бўлса, 5см туп ораси 97 кунда пишиб етилди ва улар орасидаги фарқ 16 кунни ташкил қилди. Юқоридаги олимлар келтирган маълумотларни бизнинг тажрибаларимиз тасдиқлади. Худди шундай ҳолат Парвоз навида ҳам кузатилди. Масалан, бунда туп ораси навнинг ўсув даврига маълум миқдорда таъсир кўрсатди, туп ораси 3 см бўлганда 119 кунда, туп ораси 5 см бўлганда 109 кунда пишиб етилди. Аммо туп ораси 4 см қилиб экилган Парвоз навида 3 см қилиб экилган вариантлар билан ўртасида мутлақо фарқ сезилмади. Қалин қилиб экилган вариантларда пишиб етилиш фазаси барча соя навларида бир хилда тезлашганлиги маълум бўлди. Ўсимлик қалин қилиб экилганда унинг озикланиши майдони кичрайиб, қуёшдан фойдаланиш имконияти камаяди, тупроқдаги мавжуд намдан фойдаланиш имконияти ошади ва мана шу омиллар натижасида ўсимлик дуккаклари тез пишиб етилади ва соя донларнинг вазни нисбатан кичик бўлади. Қатор ораси 3 см қилиб экилганда биринчи учталиқ барглари ҳосил бўлгунча 9-10 кун вақт ўтади. Қатор ораси 5 см қилиб экилганда шу фаза учун 8-10 вақт ўтди. Униб чиққанидан тўлиқ гуллаб бўлганича 5см туп ораси вариантларида Селекта- 302 нави 64 кун вақт керак бўлди, Эврика- 357 навида 65 кун вақт лозим бўлди. Маҳаллий соя навлари учун эса униб чиққанидан тўлиқ гуллашигача 65-67 кун вақт керак бўлди.

Ҳавонинг ўртача ҳарорати июн ва июл ойларда деярли бир хил бўлиб, 28-29 °С ни ташкил этди. Бу ҳарорат соя навлари учун салбий таъсир этувчи ҳисобланади, чунки бу ҳароратда соя навлари ёппасига гуллаётган бўлади. Иссиқ ҳарорат туфайли соя навлари ўз ривожланиш фазаларини қисқартириб юборди. Айниқса, бу ҳолат хориждан келган соя навларида яққол кузатилади. Юқори ҳарорат таъсирида навлар ўзларида мавжуд бўлган генетик онтогенез дастурларини бошқара олмай, модда ва оқсил алмашинуви ва бошқа ҳаётий функциялари бузилади ва натижада ўсув даври қисқаради, деган фикрларни келтиришадилар.

Маҳаллий навлар бизнинг иссиқ иқлим шароитимизга мослашган бўлиб, юқори ҳароратга нисбатан чидамлидир, шунинг учун ўсув даври қисқармади. Хориж навларида салбий таъсир сезилди, айрим навлар ўсув даври 15-17 кунга қисқартирди. Селекта 302 навининг ўсув даври нав таърифида 120- 122 кун дейилган, аммо бизда бу навлар 106 кунда пишиб етилди. Демак ўсув даври 14-16 кунга қисқарди. Эврика 357 навида шунга ўхшаш ҳолатлар кўзга ташланди, нав таърифида ўсув даври 120-125 кун, бизнинг тажрибаларимизда 112 кунда пишиб етилди демак, бу нав 8-13 кунга тез пишиб етилди. Эврика 357 нави Қозоғистондан келтирилгани учун Краснодар шароитига қараганда анчагина иссиқ ҳавога мослашганлиги маълум бўлди ва 8-13 кунга вегетациясини қисқартирди.

Соя навларининг ўсувчи гормонларида ҳам фаолият бузилади, ўсимлик ўзини сақлаш учун ўзидан ингибиторлар чиқаради.

Олинган маълумотдан маълум бўлишича Хоразм шароитида соя ўсимлигини қалин қилиб экиш натижасида тупроқда нам сақлаш жараёни нисбатан яхши кечади. Чунки ўсимлик бир бирин соялатиб намни сақлашига имконият яратади. Қалин қилиб экилганда ўсимликнинг тез пишиб етилиши кузатилди, сийрак экилган вариантларда поялари бақувват бўлиб ўсиш даври чўзилди. Иссиқ ҳароратдан бўйлари паст бўлиб, ғунчаларининг тўкилиб кетиши кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 февралдаги “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини амалга оширишга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида” ги Ф-4849 сонли фармони
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 16 декабрдаги “Мамлакатимизнинг озиқ-овқат ҳавфсизлигини янада таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисидаги” ги ПФ 5303-сонли фармони.
3. «Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида» ги фармони. 2019 йил 23 октябрь
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). - М.: Агропромиздат, 1985. С. 351.
5. Вавилов Н.И. (1988) Пять контентов. Москва. изд Наука.
6. Ёрматова Д.Ё. (2019 й.) Мойли экинларни етиштиришнинг инновацион технологияси. Тошкент .Фан ва технология. 96 б.

CHO'L MINTAQASIDA ENG KO'P O'SADIGAN O'SIMLIKLAR

Kenjayeva Dilrabo

UrDU biologiya yo`nalishi 2-kurs magistratura talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada cho'l mintaqasining turli hil tuproqdan iboratligi undagi o'simliklarni ham turli tuman bo'lishiga sabab bo'lganligi va Xorazm viloyati tuproqlarining cho'l mintaqasida eng ko'p o'sadigan o'simliklar o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: *o'simlik, tuproq, cho'l, yog'ingarchilik, qumli, adr, yer.*

Xorazm vohasi o'simliklari relief xususiyatlari va tu'roq qo'lamiga bog'liq ravishda o'zgaradi. Asosan sug'oriladigan yerlardagi o'simliklar, janubiy qumli hududlar o'simliklari, delg'ta tekisliklari ko'tarilmalaridagi o'simliklar bir - biridan farq qiladi. Voha o'simlik qo'lami kom'leks xususiyatga ega bo'liber osti suv sathi, tu'roq sho'rlanishi kabilarga bog'liq ravishda bir qancha, o'zaro almashinib boruvchi guruhlariga ajraladi. Vohada 200 ga yaqin o'simlik turi mavjudligiga qaramasdan o'simlik qo'lami Kambag'al hisoblanadi.

G'arb, janubi-g'arb va janubdan ko'proq Turkmanistonning Ung'iz orti Qoraqum qumliklari, Toshhovuz viloyati, shimoliy-g'arb va shimoliy-sharqdan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Buxoro viloyati bilan chegaralanadi. Xorazm viloyatining umumiy yer maydoni 605,2 ming gektar, shundan sug'oriladigan yer maydoni 260,9 ming gektarni tashkil qiladi. Ekin maydoni 211,8 ming gektar.

Xorazm vohasida yog'ingarchilik kam, uning yillik miqdori 79-90 mm atrofida bo'ladi, yog'in-sochinning asosiy miqdori ko'klamda kuzatiladi. Yog'ingarchilik kuzda ham bo'ladi. Yoz oylarida yog'ingarchilik deyarli bo'lmaydi. Xorazmda yog'adigan yomg'irlar miqdori kamligi va u ham oz-ozdan bir necha marta takrorlanib tuproqni chuqur qatlamiga singmaydi va shuning uchun ham sizotsuvlar zaxirasini to'ldirmaydi. Havoning o'rtacha ko'p yillik nisbiy namligi 30 foizdan oshmaydi. Havoning quruq bo'lishi va quyoshning intensiv radiatsiyasi natijasida bug'lanish yuqori bo'ladi. Suv va yer yuzidagi bug'lanishlarning yillik miqdori o'rta hisobda 1200 mm ni tashkil etadi. Bu esa yillik yog'in miqdoridan 15 marta yuqori demakdir. Shuningdek, yer osti suvlari, sho'r va yaqin joylashgan.

Cho'l mintaqasining turli hil tuproqdan iboratligi undagi o'simliklarni ham turli tuman bo'lishiga sabab bo'lgan. Masalan sho'rxor tuproqli ylarda sho'r o'simliklar, qum tuproqli yerlarda qumda yahshi o'suvchi ksereofit o'simliklar, gipsli yerlarda shu sharoitga moslashgan ba'zi o'simliklar o'sadi.

Ekstrarid (o'ta issiq) iqlimli cho'l mintaqasida harorat juda yuqori bo'lib, yozda +40, +45 C* ga yetadi. Yozda kunlarning juda isishi, yog'ingarchilikning butunlay bo'lmasligi, kuchli issiq shamollarning esib turishi, bulutli kunlarning butunlay bo'lmasligi bilan xarakterlanadi. Cho'l mintaqasida yillik namlik 120-200 mm

ni tashkil etadi. Yozda 4-5 oygacha bir tomchi ham yog'in tushmaydi. Shu sababli havoning absolute namligi iyulda 30%ga zo'rg'a yetad.

KOVRAK Asosan qumliklar, cho'llar, adirlar va tog'oldi hududlarida o'suvchi o'simlikdir. Sassiqlik kovrak o'simligining bo'yi 1.0-1.5 metrgacha yetadi, uning yo'g'on ildizi, tuproqning 1.5 metr chuqurligigacha kirib boradi. Shakli silindrsimon, bochkasimon yoki tuxumsimon bo'lishi mumkin.

Bu o'simlikning poyasi tik o'suvchi, ichi biroz g'ovak, yuqori qismidan shoxlangan, asosan bir genertiv novda hosil qilib 7-9 yilda bir marotaba gullab, urug'lab keyin nobud bo'ladi. Barglari, yumshoq, tez so'liyidigan, ustki tomoni tuksiz, pastki qismi esa biroz tukli, ildiz bo'g'zidagilari qisqa, yo'g'on bandli, poyadagilari maydaroq bo'lib, uchki qismdagilari faqat barg novini hosil qiladi. Ildiz bo'g'zidagi barglarning shakli piramidasimon, barg plastinkasi ikkilamchi qirg'ilgan, barg bo'laklari lansetsimon, chekkalari tekis bo'lib, uzunligi 14-18, eni 5-7 santimetr ga yetad.

Poyadagi barglar yuqoriga qarab maydalashib boradi, eng uchdagilari faqat bargqinidan (novdan) iborat. Kovrak vegetatsiyasini fevral oyining oxiridan boshlaydi. Mart, aprel oyida gullab, mayning oxirida urug'laydi. Mevasi may oyining oxiri va iyun oyining birinchi yarmida pishib yetiladi. Urug'lar yetilgach, hasharotlar, qushlar va shamol yordamida tarqaladi. Kovrak tarkibida efir moylari, smola (elim), uglevodlar va boshqa biologik faol moddalar mavjud. Tibbiyotda ishlatiladigan yelim-smola tarkibi efir moylari, unga qo'lansa hid beruvchi organik sulfidlar, pinen va terpenoidlar, kumarin va boshqa birikmalardan iborat. Kovrak ildizidan qirg'ish yo'li bilan ajratib olingan yelim-smola kina, asafetida, sapagen, al'banum, sumbul, ammoniakum kabi turli nomlar bilan qadimdan tibbiyotda keng qo'llanilib kelingan.

1-rasm Kovrak

QORA SAKSOVUL-(Halahulon apholu lijin)

Sho'radoshlar oilasidan bo'lib, bo'yi 3 -5 m diometri 60 -80 sm ga yetadigan daraxt. Uning bir yillik novdalari juda ham sersuv, bo'g'imli va yashil rangda bo'lib, barg vazifasini bajaradi. Barglari yoqolib ketgan va mayday tangalar bilan almashgan. Qorasoksovul aprel -may oylarida ko'karadi va gullaydi gullari ko'rimsiz, juda mayday bo'ladi. Uning mevasi oktabr oyida pishadi mevalari qanotchali bo'lib, eni bir sm yetadi. Tashqi tomondan gulag o'xshaydi. U urug'idan yahshi unadi. U rugini sho'rxok

qum tuproqli yerlarga kuzda (noyabrda) yoki erta bahorda (fevralning oxiri mart oyida) ekish mumkun. Qorasoksovlar sho'r tuproqda yahshi o'sadi shuning uchun bazan sho'rxok saksaul deyishadi. Tanasi ko'ndalangiga kesilsa, unda 150 dan ortiq yillik halqalar ko'ramiz. U bir yilda bir necha yillik halqalar hosil qiladi. o'simlik 30-35 yilda to'liq voyaga yetadi. 50-60 yildan keyin quriy boshlaydi. Agar 5-6 yillik eski novdalari kesib olinsa ham ildizidan yana ko'karadi. Chorva uchun to'yimli ozuqa, yog'ochi ogir tez sinuvchan, usti to'q kulrang po'stloq bilan qoplangan, chirigan poyalari eng yahshi yoqilg'i bo'lib, undan ko'mir tayyorlanadi.

SARSAZAN-(Haloknemum strobilaceum) sho'radoshlar oilasidan. Bo'yi 10-30 sm chala buta. Poyasi juda shoxlangan, sersuv, bir tupi 1m kv joyni egallaydi. yillik shohlari silindr, etli bo'g'imli. Mart-aprelda ko'karib, iyul-avgust oylarida gullaydi. Mevasi avgust-oktabr oyida pishadi. o'simlik taqir, nam, sho'r yerlarda o'sadi.

OQSOKSOVUL (*haloxylon persikum*) sho'radoshlar oilasidan bo'yi 5 m daraxt. Barglari mayday kattaligi 1.5 mm bo'lgan tangachali. u ekilgan yerlarning havosi nam bo'lib turli hil bir yilliko'simliklarning ancha normal o'sishiga yordam beradi ko'chma qumlarni tutib qolishi tufaylitemir yo'l yoqlariga cho'ldagi ovul quduqlar atrofiga eqiladi. Undan eng sifatli yoqilg'i ham tayyorlanadi. undan tayyorlangan komir oyoq og'riq kasalligiga yahshi davo beradi. uning guulidan achchiqtuzlar oliinadi. u Qizilqum Buxoro oblastlarida qumloq joylarda ustyurtning janubi tomonidagi adirda ko'p o'sadi.

YANTOQ (Alhagi sparsifolia shap) dukkakdoshlar oilasi, bo'yi 60-80 sm, ko'p yillik o'simlik. Ildizi 15-20m chuqurlikkacha boradi. Uning uchinchi tartibli shoxchalari tikanga aylangan. Barglari tuksiz, 2-4smuzunlikda, eni 5-2,5 sm, elipsimon yok teskari tuxumsimon, ohiri uchli bo'lib tugaydi. Gullari pushti tuksiz. Uzunligi 1sm, 3-58 tadan shoxchalarga o'rnashadi. Mevasi Avgust-oktabr oylarida pishadi. Urug'i po'st bilan qoplangan, bo'g'im bo'lib joylashgan. urug'idan sekin ko'payadi Chorva uchun to'yimli ozuqa, undan shakar ham olishadi. Yoz davomida 100-150 kg shakar to'plashi mumkin.

2-rasm Kovrak

1-jadval

CHO'L MINTAQAASIDA ENG KO'P O'SADIGAN O'SIMLIK

№	MAXALLIY NOMI	OILASI	GULLASH DAVRI
	Buta va chala butalar		
1	jingil	Yulg'indoshlar	Iyul-oktabr
2	kermakjusan	Murakkabguldoshlar	sentabr

3	ko'kpek	Sho'radoshlar	Iyul
4	norjuzgan	Torondoshlar	aprel
5	oqbo'yalish	Sho'radoshlar	Iyun
6	oqjuzg'on	Torondoshlar	aprel
7	oqsho'ra	Sho'radoshlar	Iyun
8	oqylmonquloq	dukkakdoshlar	Iyun
9	patloq	dukkakdoshlar	aprel
10	tukli quyonsuyak		may
11	cho'lastragal		may
12	cho'tqaragan		may
13	shoxilak	Sho'radoshlar	Iyul
14	ermon	Murakkabguldoshlar	sentabr
15	echkinchak	dukkakdoshlar	aprel
16	qorqbarqit	Sho'radoshlar	Iyun
17	qorajuvsan	Murakkabguldoshlar	sentabr
18	qorashuvoq		sentabr
BIR YILLIK O'SIMLIK			
1	Achchiqo't	sutlamadoshlar	aprel
2	Babuna	Murakkabguldoshlar	aprel
3	Bo'zcho'l	Boshoqdoshlar	may
4	Gultikan	Murakkabguldoshlar	aprel
5	Movigul	Govzabonguldoshlar	aprel
6	Momaqaldirmoq	sutlamadoshlar	aprel
7	Mushuktirnoq	Dukkakdoshlar	aprel
8	Mushukqoyruk	Kermakdoshlar	aprel
9	Nayzaqora	Sho'radoshlar	may
10	Olabuta		mart
11	Otashak	Ayiqtovondoshlar	mart
12	Oqchitir	Kermakdoshlar	may
13	Oshiq o't	sutlamadoshlar	aprel
14	jag'-jag'	Kermakdoshlar	aprel
15	poshmak	Sho'radoshlar	Iyul
16	sariqsira	Soyaabonguldoshlar	aprel
17	Sog'an	Sho'radoshlar	Iyun
18	Sertukbaliqko'z		Iyul
19	Keta		Iyul
20	Tasmacho'p	Ayiqtovondoshlar	may
21	Tuksizbaliqko'z	Sho'radoshlar	Iyul
22	To'rg'ayo't		Iyun
23	To'rg'aycho'p		Iyul
24	Tuya qorin		Iyul
25	Tuyachangal		Iyun
26	Uchma	Ayiqtovondoshlar	mart
27	Hipikoum	Ko'knordoshlar	mart
28	Xamizise	sutlamadoshlar	may
29	Xaredandon	Sho'radoshlar	Iyun
30	Xolstarium	Chinniguldoshlar	Iyun

31	Chitiro't	Krestguldoshlar	aprel
32	Shokila	hiloldoshlar	Iyul
33	Yog'liq qora	Krestguldoshlar	mart
34	Qoraqiz	Murakkabguldoshlar	Iyul
35	Qorabark o't	Sho'radoshlar	aprel
36	Qizilcho'p	Krestguldoshlar	aprel
37	Qizil sho'ra	Sho'radoshlar	Iyul
38	Qumtariq		may
39	Qumboq		Iyul
40	Qumsiparak	Chinniguldoshlar	aprel
41	Quyونjun	Sho'radoshlar	Iyun
42	Qushoyoq	Murakkabguldoshlar	aprel
43	G'oz o'ti	Boshoqdoshlar	Iyun
KO'P YILLIK O'SIMLIKLAR			
1	Arxarbuyurg'un	Sho'radoshlar	Iyun
2	Betaga bo'z	Boshoqdoshlar	aprel
3	Bo'ritikan	Chinniguldoshlar	may
4	Buldiriqo't	Alesmadoshlar	may
5	Bo'ymadarono't	Murakkabguldoshlar	may
6	Bug'doyiqqamish	Boshoqdoshlar	Iyun
7	Buyurg'un	Sho'radoshlar	aprel
8	Jayrono't	Frankeniyadoshlar	may
9	Javqosin	Piiyozguldoshlar	aprel
10	Iloncho'p	Soyabonguldoshlar	aprel
11	Kermak	Kermakdoshlar	may
12	Mavzoley	Murakkabguldoshlar	aprel
13	Mingtomir	Piiyozguldoshlar	may
14	Nayzabarg	Alesmadoshlar	Iyun
15	Norselin	Boshoqdoshlar	Iyun
16	Olmoso't	Ayiqtovondoshlar	aprel
17	Otashak	Piiyozguldoshlar	aprel
18	Oqbosh	Murakkabguldoshlar	Iyun
19	Oqmiya	Dukkakdoshlar	aprel
20	Oqtiikan	Pechakguldoshlar	Iyul
21	Oqpechak	Chinniguldoshlar	may
22	Oqqurt	Pechakguldoshlar	may
23	Savrinjon	Piiyozguldoshlar	mart
24	Sassiq qo'ray	Soyabonguldoshlar	may
25	Suvbug'doyiq	Boshoqdoshlar	aprel
26	Suvpiyoz	Piiyozguldoshlar	may
27	Sirttan	Qovoadoshlar	may
28	So'libosh	Boshoqdoshlar	Iyul

29	Tatir	Sho'radoshlar	Iyul
30	Toshbuyurg'un		Iyun
31	Tuyatovon	Tuyatovondoshla	may
32	Chalov	Boshodoshlar	aprel
33	Choycho'p	Gavzabonguldoshlar	may
34	Cho'lkuchala	torondoshlar	aprel
35	Cho'lchukri	Torondoshlar	aprel
36	Shakaryantoq	Dukkakdoshlar	aprel
37	Shoxbark	shoxbarkdoshlar	Iyun
38	Sho'rqjriq	Boshodoshlar	Iyul
39	Sho'rbo'ta	Sho'radoshlar	Iyul
40	Qoraqo'g'a	Hiloldoshlar	Iyul
41	Qizilqiyog	Boshodoshlar	aprel
42	Qo'zigul	Piiyozguldoshlar	mart
43	Qumpiyoz	Piiyozguldoshlar	may
44	Qumerkak	Boshodoshlar	may
45	qulanquyruq	Dukkakdoshlar	may

Tabiat o'zining go'zalligi bilan o'ziga insonoyatni jalb etadi. Har bir kishini maftunkor to'g'larni qoplab turgan doimiy muzlar, ulardagi xushbo'y gullar, dorivor o'simliklar, hayvon turiari, toza havo, sho'x sharsharalari, muz chuqqilari, qoyalari bilan rom etadi. Bularning hammasidan zavq. olish kerak, har bir narsaning o'z qadriga etish, tabiatdagi mujazgina bir jonli mavjudotni ham asray-avaylash lozim. Lekin insonlar bularning qadriga etish, zavq olish o'rniga ularga ozor etkazishadi, masalan, to'g'da endi ochilgan gullarning eng kattasi, eng chiroylisini uzib olib, guldasta tayorlaydi, lekin o'ylab ko'rishmaydi-ki ozgina vaqt o'tib bu gullar so'lib, qurib qolishini, o'z chiroyini yuqotgan guldastani esa tashlab yuboriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. L.A.Alibekov, Nishonov. S.A "Tabiatni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan ratsional foydalanish". Toshkent. "O'qituvchi" 1983 yil.
2. P.Baratov "O'zbekiston tabiiy geografiyasi". T.: "O'qituvchi", 1996.
3. P.Baratov, M.Mamatqulov "O'zbekiston tabiiy geografiyasi". T.: "O'qituvchi", 2000.
4. P.Baratov "O'zbekiston tabiiy geografiyasini 7-sinf". T.: "O'qituvchi", 1996.
5. P.G'ulomov, A.Vahobov, A.Xasanov, "O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi". T.: "Mehnat", 1995.
6. V.Kalonov, A.Hayitov, L.Erxanov "O'zbekiston geografiyasini maktabda o'qitish". "Qarshi". 2000.
7. V.A.Mayisseyev "Turkistonning yovvoyi tabiati" Toshkent "Sharq" 1996y.

KITOB TAFAKKUR VA MA'NAVIYAT XAZINASI.

Davlyatova Emina Muratovna

Angor tumanidagi 12-sonli umum ta'lim maktabi kutubxona mudirasi

“Bugun bitta kitob o'qigan bola,

ertaga televizor ko'rib o'tirgan o'nta bolani boshqarishi mumkin”

Ozbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev.

Kitob - beminnat ustoz. Har daqiqa u bizni donishmandlarning bilim xazinasi bilan oshno eta oladi», deb yozadi buyuk shoir va mutafakkir Mir Alisher Navoiy. Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarni kitobxonlikka jalb etish, ma'naviyatini yanada yuksaltirish bo'yicha keng islohatlar olib borilmoqda. Ma'lumki, aholining intellektual va ma'naviy-estetik ehtiyojini qondirish, xususan, yoshlarni mustaqil fikrlaydigan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega, chinakam vatanparvar va ma'nan barkamol insonlar qilib tarbiyalashda kitobning o'rni beqiyosdir. Hozirgi kunda yurtimizda kitob bilan bog'liq masalalarga ham yetarlicha e'tibor qaratilgan. Yoshlarni barkamol avlod ruhida tarbiyalash uchun kitob o'qish masalasi yoshlar orasida keng targ'ib qilinmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yilning 12-yanvar kuni “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida” farmoyishi e'lon qilindi. Shuningdek "Besh muhim tashabbus" doirasida ham juda ko'p kitobxonlik tanlovlari tashkil etilib, ko'pgina yig'it-qizlar ushbu tanlovlarga qamrab olindi.

Kitob inson uchun eng yaxshi do'stdir. Kitobdan shunchaki ermak yoki bo'lmasa zerikishda qo'l keladigan bir vosita sifatida foydalanish xatodir. Kitob tafakkur va qalb ehtiyojini qondiruvchi omil sifatida inson ruhini tarbiyalaydi, uning shaxsi shakllanishida asosiy turtki beruvchidir. Kitob mutolaa qilish jarayonida undagi ma'lumotlarni kishi nafaqat ongi va ko'zi, shuningdek ko'nglini ham birdek uyg'oq holda tutishi bilan xotirasida saqlab qolishi mumkin. Kitob o'qishdan maqsad bu – uning mazmunini anglab yetish, unga singdirilgan ma'no-mazmunni qalban tuyish va bu orqali ma'nan ozuqaga ega bo'lishdir. Kitob mutoalasi insonda ma'naviy bo'shliq paydo bo'lishiga zinhor va zinhor yo'l qo'ymaydi, shunday ekan kitobni mutolaa qiluvchi har qanday inson yuksak ma'naviyatli shaxs bo'lib yetishishi mumkin. Kitoblar zamonlar to'lqinlarida suzuvchi va o'zining qimmatbaho yukini avlodlardan avlodlarga avaylab eltuvchi tafakkur kemalaridir. Kitob o'qish- jamiyatning umumiy saviyasini ko'taradigan, demak, taraqqiyotga, rivojlanishga xizmat qiladigan muhim omildir. Shuni hisobga olgan holda jannatmakon yurtimizda kitobga muhabbat, e'tibor o'zgacha. Buyuk mutafakkirlardan biri aytganidek, kitob- sehrGAR. Kitob dunyoni qayta qurdi. Unda odamzodning aqli mujassam, u kishilik tafakkurining ustuni. Kitobsiz olam yovvoyilar olamidir. Bugun yoshlar orasida shunday bebaho boylikka bo'lgan e'tibor

qanday? Keling, shu masalada mulohaza yuritib ko'ramiz. Kitob insoniyat ijodiyotining chinakam hayratlanarli va e'tiborga loyiq ko'rinishidir. Kitoblarda kechmish, zamonlarning aql-idroki yashaydi, xoki, tuproqlari, tush singari allaqachonlar to'zg'ib ketgan odamlarning ovozi burro va aniq yangrab turadi. Insoniyat yaratgan, qayta-qayta o'ylab ko'rgan va u erishgan narsalarning bari-xuddi sehri sandiqdek kitoblar sahifalarida saqlanib qolgan. Ushbu sehri sandiqlarni ochish va undan foydalanish bugun ko'ngildagidek emasligi, sir emas.

Darhaqiqat kitob o'qimagan insonning manaviyati bo'lmaydi. Dunyoqarashi past bo'ladi, olam sirlarini bilmoq istasak ko'p kitob o'qimoq kerak. Zero, buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy hazratlari yozganidek, "kitob – beminnat ustoz, bilim va manaviy yuksalishga erishishning eng asosiy manbai". Xalqimiz tilida ham kitob o'qib bilim va munosib talim-tarbiya olish, ilm-fan bilan shug'ullanish, kasb-hunar o'rganishning ahamiyatiga doir maqollar juda kop. Jumladan, "Kitobsiz aql – qanotsiz qush", "Go'zallik – ilmu marifat bilan", "Ilm baxt keltirar, bilim taxt keltirar", "Hunar – oqar buloq, ilm – yonar chiroq", "Baxt belgisi – bilim", "Bilim – aql chirogi", "Beshikdan qabrgacha bilim izla", "Oltin olma, bilim ol, bilim olsang, bilib ol". Bu kabi purmano va serhikmat naqlar kitob sevuvchi xalqimiz lug'atida ko'plab topiladi.

Kitob maslahatchi, sadoqatli hamroh, eng yaqin do'st va bebaho boylik hisoblanadi. Inson hayotida uning o'rni muhim. Millatning ma'naviy-ruhiy dunyosini kitobga munosabati, kitobxonlik darajasiga qarab ham aniqlash mumkin. Jahon madaniyatiga munosib hissa qo'shgan ajdodlarimiz erishgan betakror yutuqlarning sababi ham kitob mutolaasidir. Shu bois yurtimizda aholining kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish masalasiga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ilgari surgan 5 ta muhim tashabbusning biri yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo'naltirilgan. Xususan ushbu tashabbus doirasida Angor tumanidagi 12-sonli umumta'lim maktabida ham keng ko'lamlil ishlarni amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning «Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks choratadbirlar dasturi to'g'risida»gi qarori e'lon qilindi. Hujjat matni O'ZA tomonidan keltirilgan. Shuningdek prezidentimizning "Kitobxonlik madaniyatini oshirish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida" farmoyishining imzolanishi mamlakatimizda kitobga bo'lgan, kitobxonlikka bo'lgan e'tibor va e'tirofning yorqin namunasidir. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda ta'lim muassasalari uchun o'quv adabiyotlari yaratish va o'quvchilarga yetkazishning mustahkam tizimi yaratildi, bunda O'zbekistonda ta'lim berilayotgan yettita tilda darslik va o'quv qo'llanmalari nashr etilmoqda. Axborot-resurs va axborot-kutubxonalar markazlarining moddiy-texnika bazasi yangilanib, zamonaviy elektron kutubxonalar tizimlari faoliyat ko'rsatmoqda", — deyiladi farmoyishda. "Shu bilan birga, ushbu muhim soha rivoji bilan bog'liq aholi, xususan, yoshlar o'rtasida kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirishda bir

qator muammolar mavjudligini qayd etish lozim. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning yoshlarni kitobxonlikka bo'lgan qiziqishlarini, bilimlarini oshirish bo'yicha "Yosh kitobxon" tanlovinining tashkil qilinishi mamlakat yoshlari hayotida katta bir o'zgarishlarga boy bo'ldi. Tanlov maqsadi qadimiy va betakror diyorimizdan yetishib chiqqan buyuk alloma, adib va mutafakkirlarimizning boy ma'naviy merosini, umumbashariy sivilizatsiya, madaniyat, dunyoviy va diniy ilm-fan taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan ulug' ajdodlarimizning noyob asarlarini asrab-avaylash, kelgusi avlodlarga bezavol yetkazish, ularning nodir merosini, ibratli hayoti va ijtimoiy faoliyatini har tomonlama chuqur o'rganish va targ'ib etish, yoshlarimizni o'zlikni anglash, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ular o'rtasida kitobxonlik madaniyatini keng ommalashtirish. Mamlakatning ma'naviy darajasini ko'rsatadigan muhim ko'rsatkichlardan biri o'sha xalqning kitobxonligi, bugun qanday kitoblarni mutolaa qilayotganligi bilan belgilanadi. Shuning uchun hozirgi kunda xalqimiz orasida kitobxonlik madaniyatini oshirish, yoshlarni ommaviy kitobxonlikka jalb etish borasida davlat siyosati darajasida bir qator amaliy ishlar bajarilmoqda. Chunki Prezidentimiz ham o'z nutqida ta'kidlaganidek, bugun kitob o'qiyotgan bola ertaga o'nta televizor ko'rayotgan bolalarni boshqarishi aniq. Buni "Yosh kitobxon" tanlovi orqali sezish qiyin emas. Bu tanlov yangi davrning "kitobxonlar avlodi"ni shakllantira oldi. Yoshlar kitobga, ma'rifatga qaytdi, kadrlar masalasi bo'yicha yuzaga keladigan muammolar asta-sekin bartaraf etilmoqda. Kitobxonlik tanlovlari yosh oilalar o'rtasida ham o'tkazilayotgani esa quvonarli hol. Albatta, insonning eng sof va eng pokiza tuyg'ulari oila bag'rida shakllanadi. Ahir o'sayotgan farzand tarbiyani qo'lida kitob ko'targan ota-onasidan o'rganadi. U ham ertaga televizor qarshisida emas, kitoblar qarshisida ilm olishga chog'lanadi. Kitob o'qigan oilaning ma'naviy havosi toza bo'ladi. Buyuklar, daholar ulg'ayadi bu xonadonlarda. Albatta mamlakatimizda kitobxonlikka bo'yicha amalga oshirilayotrgan islohatlarning zamirida yosh avlodni manan yetuk

Qayd etilganidek, kitob — qalblarni yorituvchi nur, tafakkurni boyituvchi xazina, kamolot cho'qqisi va ma'naviy komillikka yetaklovchi hamroh. Bugun mamlakatimiz bo'ylab o'tkazilayotgan "Mening birinchi kitobim", "Eng yaxshi kitobxon", "Kitobxon oila" kabi kitob bayramlari, sayillar yoshlarni kitobxonlikka chorlash, ularning kitob mutolaasiga bo'lgan qiziqishlarni yanada oshirish va shu orqali ma'naviy dunyosini boyitish, ona-Vatanni sevish, sadoqat tuyg'ularini shakllanishiga, shuningdek, bunyodkorlik g'oyalarini yuzaga chiqarishdek ezgu ishlarni o'zida mujassam etganligi bilan ham muhim ahamiyatga ega. Kitob o'tmishni bugun va kelajakka bog'laydigan o'ziga xos ko'prikdir. Agar har bir o'qilgan kitob quvonch va alam, shijoat hamda ruhiy tazarru olib kelmasa, jahon adabiyoti tarixini bilishdan ma'no yo'q. Fikr-mulohaza qilmasdan o'qish – xushmanzara tabiat qo'ynida ko'zni bog'lab yurmoq demak. Biz o'zimizni va turmushimizni unutish uchun emas, balki hayot jilovini yanada ongliroq ravishda anglash uchun o'qishimiz kerak. Kitobga dimog'dor o'qituvchiga qaragan qo'rqqoq o'quvchi singari emas, balki eng baland cho'qqini zabt etmoqqa shaylangan

shiddatkor alpinist kabi yondashmoq talab etiladi. Ruhiyatimizning tabiiy, tug'ma ehtiyoji – tur, xil, namunalarni aniqlab olish va ular asosida butun insoniyatni turgurga ajratib chiqishni taqozo etadi. Teofrast "Xarakterlar" idan tortib, to ajdodlarimiz va otabobolarimizning to'rt mizoj to'g'risidagi tushunchalari (inson tabiatiga xos xususiyatlar) va eng zamonaviy psixologiyaga qadar, mana shu ehtiyoj turlangan tartibda muntazam namoyon bo'lib, sezilib turadi. Qolaversa, har qanday kishi ham atrofidagi odamlarni yoshligida o'zi uchun muhim xarakterlar bilan o'zaro o'xshashligiga qarab, ko'pincha g'ayrihuuriy bir tarzda guruhlarga bo'lib chiqishi tabiiy. Bunday bo'linishlar, qanchalik jozibali va yoqimli bo'lmasin, sof shaxsiy tajribaga yoki qandaydir ilmiy tipologiyaga asoslanishidan qat'i nazar, har qanday odamda ham har qaysi turgurga xos xususiyat, belgilar va o'ta qarama-qarshi xarakterlar hamda mizojlar, bir-biri bilan o'zaro almashinib turadigan holatlar yanglig', har bir alohida shaxsda uchrashi mumkinligini ta'kidlab, tajribaning yangi kesimini belgilab olish ba'zan o'rinli va samarali bo'lishi mumkin.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Islom Karimov "Yuksak ma'naviyat, yengilmas kuch" asari.
2. Shavkat Mirziyoyev "Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz" asari.
3. Shavkat Mirziyoyevning «Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida»gi qarori.
4. Davronbek Tojaliyev "Kitob" asari

ALISHER NAVOIYNING AFG'ONISTONDA O'RGANILISHI**Bobanazar Nazari***Afg'oniston fuqarolarini o'qitish
ta'lim markazi talabasi***Hikmatulloh Nooriy***Afg'oniston fuqarolarini o'qitish
ta'lim markazi talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Alisher Navoiyning hayot va ijod yo'li va Afg'onistonda o'rganilishi borasida fikr yuritilgan.*

Kalit so'z: *sivilizatsiya, notiq, kompozitsiya, koshinkorlik, tuyuq, masnaviy, murabbaa, ruboiy, fard*

Afg'oniston o'tmishda sivilizatsiya vatani bo'lib, ulug' zotlar yetishib chiqqan joy, Islom saflariga Mavlono Balxdan tortib Ibn Sino Forobiy va boshqalarning turli sohalarda to'liq tajribaga ega bo'lgan noyob shaxslarni taqdim etgan. Mavjud tadqiqot mavzusi Afg'onistonning mashhur shaxsi Amir Alisher Navoiy, hayotidan zaruriy unumli foydalangan, umri davomida she'r va hikoyalar yozgan, muvaffaqiyatli siyosatchi, jamiyat va tiplarga xayrixoh shaxs bo'lgan shaxsning muqaddimasidan iborat. Biz uni zamondoshlaridan ajratib turadigan xususiyatlarni, bu noyob muvaffaqiyatlarga qanday erishganini bilishimiz kerak. Shu bilan birga u siyosiy va ijtimoiy ishlar bilan shug'ullanar ekan, kitobining bir necha yuz jildlarini yozgan. Alisher bolalik kunlarini Sulton Husayn Mirzo Boyqaro (906-842 hijriy) bilan uchrashib o'tkazdi, ikkalasi ham kursdosh va bir maktab o'quvchilari edi. Alisherning Hirotdagi shogirdligi unchalik uzoq davom etmadi, 1447-yilda Mirzo Shohruxning vafoti Hirotda tuzumida tartibsizliklarni keltirib chiqardi, Alisherning otasi oilasi va bir guruh hamrohlari bilan Iroqqa yo'l oldi va bu yerda birmuncha vaqt o'tkazdi. Yazd shaharlari va Sherozda istiqomat qiladi. Hali umrining oltinchi bahorida bo'lgan yosh Alisher Xo'rd Yazd shahrida o'sha davrning buyuk tarixchisi va olimi Sharafaldin Ali Yazdiy bilan uchrashib, uning savollariga asosli javoblar berib, olqish va tahsinga sazovor bo'ldi. Navoiyning bolalik davridagi bu unutilmas voqea uning shaxsiyatining shakllanishiga, g'ayrioddiy iste'dodi va xushbo'yligining o'sishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Oradan besh yil o'tgach (milodiy 1452 yilda) Xuroson hukumati Shohruh Mirzoning nabirasi Boysanqar Mirzoning o'g'li Abulqosim Bobar mirzo qo'mondonligi ostiga o'tkazilgach, Hirotda saroyi va undan tashqarida xavfsizlik va tinchlik hukm surdi. Fursatdan foydalanib, Kichkina Bahodur (Alisher Navoiyning otasining laqabi) ham oilasi bilan ota-bobolar yurtiga qaytadi. Alisher Navoiyning adabiy faoliyati 15-16 yoshdan boshlanadi. U Hirotda shahrida hayotining ushbu muhim pallasida o'z davri turkiy va fors she'riyatida davr yetakchisi bo'lgan shoir Zul-Lasanin amir al-Kalom Mavlono Lutfiy Harviy bilan uchrashib, uning olqish va daldasini uyg'otdi. So'ngra

uning bu adabiy faoliyati Samarqandda o'sha yurt adabiy muhitida davom etdi, taniqli shoir sifatida hurmatga sazovor bo'ldi. Amir Alisher Navoiy o'z hayotining nozik va hal qiluvchi bosqichi bo'lgan Hirotdagi ijtimoiy-siyosiy faoliyati bilan bir vaqtda iste'dodli, didli yoshlarni har qachongidan ham mehr va samimiyat bilan o'ziga rom etadi. Ilm va san'atga ishqiboz bo'lgan bu olim amir ko'p vaqtini o'rganish va izlanishga, olimu yozuvchilar, madaniyat va taomlar ahli bilan kompozitsiya va kompozitsiya yaratishga yoki suhbatlashishga, bahslashishga sarflaydi; U maktablar, kasalxonalar qurish, yo'llarni tekislash, ko'priklar qurish, soylar, sardobalar, suv havzalari va boshqa xalq uchun foydali muassasalar qurishga katta e'tibor beradi. U shu bilan birgalikda 16 xil janrda: tuyuq, masnaviy, murabbaa, ruboiy, fard kabi janrlarda barakali ijod qiladi.

Aytish joizki, Temuriylar davri san'ati va adabiyotining rivojlanishi va yuksalishining poydevori va uning natijasi o'sha paytdan e'tiboran Safaviylar davrida qo'yilgan. Shohruh Amir Temurdan keyin Imron va Obodiyga ko'proq e'tibor qaratgan. O'sha davr xalqining dahosi va badiiy-adabiy iste'dodini tarbiyalash, me'morchilik, xattotlik, zardo'zlik (zardo'zlik), naqqoshlik, koshinkorlik va boshqalar. Temuriy shahzodalar deyarli umumiy sharoitda rivojlanib, she'riyat va tasviriy san'atga tarafdorlar va tarafdorlar tomonidan alohida e'tibor qaratilib, unga toliblar qiziqib qolgan, ikkinchisi esa turli san'at va adabiyot darslarida sezilarli taraqqiyot va yuksalishlarga olib kelgan. Shohruxdan keyin... Bu davr adabiyot va san'atning kengayishi uchun qulay muhit bo'lgan davr edi. Bu davrda Navoiyning san'at va adabiyot sohiblariga bo'lgan alohida e'tibori hamda shoh Fazl, zamonning do'sti Sulton Husayn Boyqaroning san'atning har bir sohasiga alohida e'tibor va g'amxo'rliqi tufayli va adabiyot, olimlar, notiqalar, yuksak martabali ijodkorlar paydo bo'ldi, bu esa dunyo ahlining g'urur va iftixorini yanada oshirdi eng yaxshilaridan edi. Buyuk Xurosonda Navoiy davrida ta'lim va tarbiya muhiti shu qadar daldali va sifatli ediki, na matbaa texnologiyasi odatiy holga aylanmagan, na go'zal va go'zal kitoblarni tayyorlash, tahrirlash va ko'paytirishning imkoni bo'lmagan sharoitlarda odamlar o'z o'rniga ega edilar. Bilimdon va dinamik madaniyatga sodiq bo'lgan, madaniyat e'tiqodiga ishongan kishilar eng qalin kitoblar va eng rang-barang nafis ilmiy, adabiy va san'at asarlarini yaratdilar va ularni o'z xalqi va saltanatiga taqdim etdilar. Bunday sa'y-harakat, tadqiqotchi va akademiklarning, zahmatkash mutafakkirlarning sa'y-harakatlari, nafosatli mehnati Navoiy davrida ham, barcha davrlarda ham tahsinga sazovor va yuksak baholangan. Sulton Husayn Boyqaro hukmron hokimiyatga tayangan Temuriylar sardori Abu Said Mirzo vafotidan so'ng o'zining birinchi iltimosiga ko'ra amir Navoiyni muhrdor etib tayinlaydi, so'ngra vazirlik lavozimini egallaydi. Uning yordamchilaridan biri Xondamir uning fazilatlarini haqida "Makorim ul- axloq" nomli kitob yozgan. Haydar Mirzo "Tarix Rashidiy va Sulton Muhammad ibn Amiri" "Latoif nom" kitobida Alisher Navoiy hayotini oqilona hayot va olijanob axloq namunasi sifatida ta'riflab, uning xayr-ehsonlari, oqlovlari haqida ko'p gapirgan. Alisher Navoiyning hassaga suyanib turgan suratini uning davrida bir qancha rassomlar, jumladan, Behzod ham tasvirlagan, ularning asl nusxalari dunyo kutubxonalarida

saqlanmoqda. Navoiy turkiy til bilan bir qatorda arab va fors tillarini ham bilgan va devonini fors va turkiy tillarda yozgan, ayniqsa, Alisher Navoiy asarlari Sharqiy Turkiston kabi Iroq va Anadolu hududlarida oson tushunilgan Alisher Navoiy asarlari Sharqiy Turkiston kabi Iroq va Anadolu hududlarida oson tushunilgan. Atoqli siyosatchi va shoir bo'lgan Navoiy bir vaqtning o'zida musiqa, naqqoshlik, me'morchilik, xattotlik, haykaltaroshlik va zardo'zlik bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu sohalarda ham san'at ko'rsatgan. Amir Alisher musiqa fanida o'zining ustozlari sifatida Xo'jaysov Burhon (Burg'on)ni tilga oladi. Xurosondagi musiqiy asarlar orasida Alisher tomonidan qushlarning ovozi asosida yaratilgan "Yidi Bahr" uslubi qayd etilgan. Hozir ham Navoiyning musiqiy asarlari Eron turkmanlari va Farg'ona va Xorazm o'zbeklari, hatto Shimoliy Kavkazdagi Stavropol turkmanlari orasida ham mashhur bo'lib, Navoiy bastalagan va ijro etgan turkman qo'shiqlari ichida eng mukammal hisoblanadi. Bu qo'shiqda u bahor tabiatining paydo bo'lishini mahorat bilan ifodalagan. Bundan tashqari, dotar turkmanida "Perde Navoiy" deb nomlangan parda bor. Turkman musiqasida yetti kishidan iborat uch guruh bo'lib, jami 21 ta qo'shiq navoiy nomi bilan mashhur Chunki bu inson Hirotda tug'ilgan, shu yerda dafn etilgan, uning adabiy-siyosiy asarlari tariximizning bir bo'laki bo'lgani uchun biz uni tarixda ulug' inson deb bilamiz, ziyoratgohi barchaning hurmat-ehtirom maskanidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

<https://vista.ir>

(<https://www.noormags.ir>)

ZAHIRUDDIN MUHAMMAD BOBURNING AFG'ONISTONDA QILGAN OBODONCHILIK ISHLARI

To`rayeva Sayyora Baxtiyorovna

*Afg'oniston fuqarolarini o'qitish
ta'lim markazi o'zbek tili adabiyoti
katta o'qituvchisi*

Hashmatulloh Muhammadi

*Afg'oniston fuqarolarini o'qitish
ta'lim markazi o'zbek tili adabiyoti
talabasi*

Annotatsiya: *Bugunki, kunda o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lgan, jahonda shuhrat qozongan Boburning Afg'onistonga bo'lgan muhabati, qilgan obodonchilik ishlari borasida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *arxitektura, Charlz Masson, sajdagoh, sayyoh, ibodatxona, pochta,*

Zahiriddin Muhammad Bobur o'rta asr Sharq madaniyati, adabiyoti va she'riyatida o'ziga xos o'rin egallagan adib, shoir, olim bo'lish bilan birga yirik davlat arbobi va sarkarda hamdir. Bobur keng dunyoqarashi va mukammal aql-zakovati bilan Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos solib, bu mamlakat tarixida davlat arbobi sifatida nomi qolgan bo'lsa, serjilo o'zbek tilida yozilgan "Boburnoma" asari bilan jahonning mashhur tarixnavis olimlari qatoridan ham joy oldi. Uning nafis g'azal va ruboiylari turkiy she'riyatining eng nodir durdonalari bo'lib, "Mubayyin" ("Bayon etilgan"), "Xatti Boburiy", Aruz haqidagi risolalasi esa islom qonunshunosligi, she'riyat va til nazariyasi sohalariga munosib hissa bo'lib qo'shildi.

Babur Afg'onsitonga qo'ygan mehri tufayli juda ko'p tarixiy binolar o'zidan miros qoldirgan. Eng mashhur tarixiy binolaridan biri Bobur bog'idir. Bu bog'ning qurilishining aniq sanasi ma'lum emas. Taxminlarga ko'ra, Babur jasadini shu hududga ko'mib, qurishga iroda qilgan. Bog' uning buyrug'i asosida ham amalga oshirilgan. Bu bog'ni ba'zi Eron va Hind bog'lari arxitekturasi, xususan Shiraz bog'lari bilan qiyoslagan.

Bobur maqbarasi va masjidining dastlabki dizayneri va quruvchisining yagona zikri shuki, u ingliz askari Charlz **Masson** nomi bilan tanilgan, ammo bu binolar bir vaqtlar urushda bir marta butunlay vayron bo'lgan va qayta tiklangan.

Bobur bog'i vaqt o'tishi bilan juda ko'p o'zgarishlar qildi. Avvaliga bu shohlarni dam olish uchun yagona kichik joy edi va xalq unga kirishiga yo'l qo'yilmadi, ammo vaqt o'tishi bilan u yanada zamonaviyroq bo'lib qoldi va babur birlamchi bog'iga o'xshamaydi. Shuning uchun bu bog'ning tarixi bizga bir necha yil davomida Afg'oniston arxitekturasi rivoji va yuqoriga va pastga ko'tarilishlari haqida umumiy ma'lumot berishi mumkin.

Bobur bog'i tarixiy joylari

Bobur bog'i aslida tarixiy park bo'lib, unda tarixiy joylar mavjudligi tufayli kengaytirildi, keyin biz bu tarixiy joylar bilan ko'proq tanishamiz.

1) Karvonsaroy

Bobur bog'iga kirish eshigining boshida biz chiroyli karvonsaroydan o'tishimiz kerak, vaqt o'tishi bilan bu karvonsaroy foydalanishni o'zgartirdi, ilgari u kambag'al odamlarni joylashtirish uchun joy edi, ammo bugungi kunda Kobul boshqaruvlari u erda joylashgan va qo'lda yasalgan Kobul sanoati va tasvirlar kabi ko'rgazmalar bir joyda o'tkaziladi va tashrif buyuruvchilar karvonsaroyning balkonlariga va u erdan manzaraga borishlari mumkin kuzatib boring.

Bobur maqbarasi

Shah Jahon Zahiriddin Muhammad Bobur Hindistonning Dehli shahrida dafn etilganida shu yerda dafn etilgan. Ammo o'n yildan so'ng u Kobulga ko'chib o'tib, go'zal va marmar qabrda quyilgan. Endi afg'onlar qadimgi Bobur maqbarasini o'zlarining qadimiy madaniyatining ramzi deb hisoblaydilar va uni juda katta daromad manbai bo'la oladigan ijtimoiy, tarixiy joy sifatida saqlab qolishga harakat qiladilar.

Baburning bu maqbaraga dafn etilganidan so'ng va Hindistondan uzoqda, farzandlari va avlodlari har yili uni ziyorati uchun Bobur bog'iga borib, bu bog'ga yana avj berib, bir necha yil davomida shohlar yo'l-yo'l uchun yaxshi joy bo'ldi. Ehtimol, oq qabr o'rtasida oq va ijodiy qabr tosh bilan sochilgan Bobur Shoh maqbarasi, bu maqbaraning tomi yo'q va faqat uzoqdagi devori bor. Atrofiga devorlarida chiroyli derazalar bilan cho'zilgan.

Umuman olganda, Bobur bog'ining ulug' nuqtasi baburning qabridir. Bu ulug' podshoh bu joyni shu qadar go'zal ko'rgani, unga ko'milishni yoqtirgani va endi uning go'zal qabri Bobur bog'iga alohida ta'sir ko'rsatdi.

Shoh Jahon madrasasi

Masjid 1947-yild a Bobur bog'ida Shohjahon tomonidan bunyod etilgan bo'lib, Afg'oniston aholisining aksariyatining dini Islom dini bo'lib, Kobuldagi Bobur bog'idagi masjidning bo'sh o'rni butunlay ko'zga tashlandi. Bobur bog'ida marmar va gullardan yasalgan go'zal va ajoyib masjid ham barpo etildi. Bu masjid afg'on masonlik san'atini to'liq ifodalaydi. Bu joy Afg'onistonda qolgan sanoqli tarixiy joylardan biri Shah Jahon va Babur Afg'onistonda shu kungacha afsuski vayron bo'lgan yoki o'rnini turar-joy binolari egallagan boshqa go'zal binolarni ham qurgan.

2) Malika saroyi

Bobur bog'i - ilgari shohning sajdagohlaridan biri bo'lgan yana bir qadimiy mansab, bu sajdagoh bog'ning janubiy nuqtasida qurilgan, endi bog'ning bu qismida restoran tashkil etilgan va chet ellik mehmonlarni kutib olish va tungi raqs va musiqani o'tkazish uchun joy.

Babur bog'iga kelgan mahalliy sayyohlarning aksariyati daraxtlar soyasi ostida o'tirib, yashil joydan va bog'ning go'zal va ulkan tabiatidan oilalari bilan foydalanadilar. Biroq Malika saroyida mintaqa aholisini, shuningdek, Afg'onistonning boy urf-odatlarini va madaniyati bilan tanishishga qiziqqan turistlarni o'ziga jalb qiladigan turli marotaba jonli musiqa, raqs va qo'shiq kuylash o'tkaziladi.

Bog'ning tarixiy yodgorliklarini va hatto uning qadimiy devorlarini ziyorat qilish Kabul sayyohlarining sevimli istirohatlaridan biridir va bu asarlarning tiklanishi turli qatlamlardan ko'proq e'tiborga sazovor bo'lganligi sababli, bog'ning atrofidagi turar-joy uylari ham bog' joyidan ko'rinadigan juda ajoyib.

1660 yilda Malika saroyi maydonida, maqbaralar, devorlar va boshqalar kabi bog'ning boshqa qismlarini ta'mirlash va tiklash vaqtida chiroyli hovuz qurildi. Malika

saroyi yoki shohning eski ibodatxonasi hashamatli va toza restoran bo'lib, unda mahalliy afg'on taomlari pishiriladi. Afg'onistonning eng mashhur taomlari, ushbu restoranda ko'plab muxlislari bo'lgan.

Biroz avval aytib o'tganimizdek, babur bog'ida baland zinapoyadan shimoldan janubga yurish mumkin, bu go'zal jarlik zinapoyasidan tashqari, bog'ning baland hududidan uning pochta maydonlariga oqib o'tayotgan va uning oxirida va Malika saroyiga yaqin ushbu bog'ning istirohati bo'lgan ommaviy foydalanish uchun kichik cho'milish qurilgan.

Ushbu binolar Afg'oniston poytaxtidagi asosiy daromad manbalaridan biriga aylangan. Bundan tashqari Bobur Afg'onistonda juda ko'p ishlar qilgan lekin ming afsuski, uni hammasi ham saqlanib qolmagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

<https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/29/1133542/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B1->

<https://youtu.be/digKZBYxa4Q>

<http://www.youtube.com/c/AfghanistanPress>

<https://www.youtube.com/watch?v=VxyE0u6phNQ&t=1s>

<https://youtu.be/15WGOgs7KbM>

TARIX VA TARBIYA DARSLARINING INNOVATSION USULDAGI O'QITILISH TIZIMI

Lochin G'ayratovich Muxamadiyev

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

lochinmuxammadiyev5585@gmail.com

Ro'zimurod Farhod o'g'li Po'latov

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

polatovrozimurod6@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada tarix darslarini tashkil etishda fanlararo aloqadorlikni yo'lga qo'yish hamda darslarni mavzulardan kelib chiqqan holda ma'lum bir guruhlariga ajratish, o'rganilayotgan o'quv fanlari bo'yicha mavzularni mazmunan uyg'unlashtirish orqali o'quv rejalariga fanlararo aloqadorlik asosida tashkil topgan dars soatlarini kiritish, o'quv fanlariaro aloqadorlik asosida tashkil etilgan darslarning ta'lim sifatini ta'minlash va uning tarbiyaviy jihatlarini kuchaytirish, darslarda mazmunan bir-biriga yaqin yoki aralash o'quv fanlari tarkibidagi tushunchalar yordamida o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi hamda muayyan ko'nikma va malakalarini shakllantirish kabi xususiyatlar ochib berilgan*

Kalit so'zlar. *Tamoyillar, usullar, ilmiylik, mezonlar, tarixiy-badiiy adabiyotlar, omillar.*

Аннотация: *В данной статье при организациии уроков истории введение межпредметности и деление уроков на определенные группы исходя из тем, содержания предметов изучаемых предметов, исходя из межпредметности учебных планов введение организованных уроков, обеспечение воспитательного качества уроков, организованных на основе межпредметных связей и усиление его воспитательных аспектов, использование в содержании уроков понятий близких друг другу или смешанных предметов, научного мировоззрения учащихся и отдельных характеристик, таких как сформированность раскрыты навыки и квалификация.*

Ключевые слова. *Принципы, методы, научные, критерии, историко-литературная литература, факторы.*

Annotation: *In this article, in the organization of history lessons, the introduction of interdisciplinarity and the division of lessons into certain groups based on topics, the content of the subjects of the studied subjects, based on the interdisciplinarity of the curriculum introduction of organized lesson hours, ensuring the educational quality of the lessons organized on the basis of interdisciplinary connections and strengthening its educational aspects, using concepts in the content of the lessons that are close to each other or mixed subjects, the students' scientific worldview and certain characteristics such as formation of skills and qualifications are disclosed.*

Key words. *Principles, methods, scientific, criteria, historical and literary literature, factors.*

Hozirgi zamon tarix fanini o'qitishda ta'limning xilma-xil turlari jumladan, (tushuntirishli, tushuntirishli-ko'rgazmali, muammoli, dasturlashgan, tabaqalashgan, masofali) dan keng foydalanish imkoniyatlari mavjud. Ana shunday yondashish o'zida quyidagi afzalliklarni aks ettiradi, tarixiy voqea mazmunini o'zlashtirish jarayonida muhokama orqali faktlarni sharhlash va asoslash shaxsiy fikrlarni hosil qiladi va bu, mustaqil fikrlashning natijasi sifatida voqea-hodisani tushuntirishning turli usullarini vujudga keltiradi. Tarixiy voqealarni baholashning turli ko'rinishlari bilan tanishish o'quvchilarga ularni har tomonlama muhokama qilishga imkon beradi. Ikkinchidan, ularni ko'p ovozli fikrlashga, o'tmish voqealari haqida bahs yuritganda, turli farazlar, qarashlar yuzaga kelishi, biroq hamma ovozlarning muhimligi, ularni eshita olish lozimligiga o'rgatish lozim. Nihoyat, bunday ko'p qirralilik tarixni muqobillik asosida tushunishni shakllantirishga zamin yaratadi. Shu sababli tarixning serqirra mazmuni, uni o'rganishning o'ziga xos xususiyati o'qituvchi uchun o'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirishga katta imkoniyatlar yaratadi. Talaba va o'quvchilarning mustaqil bilim olish jarayonlarini tashkil etish va uni boshqarish har bir tarix fani o'qituvchisi uchun mas'uliyatli va murakkab faoliyatdir. Faollik va mustaqillikni shakllantirish talaba va o'quvchilarning mustaqil fikrlashlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu masala har bir tarix fani o'qituvchisi oldidagi muhim masalalardan biri sanaladi. Talaba va o'quvchilarda mustaqillikni shakllantirish to'g'risida fikr yuritilganda, o'zaro aloqador ikki jihatga e'tibor qaratish joiz. Birinchidan, talaba va o'quvchilarda bilim olishga bo'lgan ishtiyoqni kuchaytirish, bilimlarni mustaqil egallash, o'z dunyoqarashini shakllantirishga o'rgatish bo'lsa, ikkinchidan, o'zlashtirgan bilimlarni amaliy mashg'ulotlar va mustaqil faoliyatda qo'llashga o'rgatishdan iborat. Tarix ta'limi jarayonida talaba va o'quvchilar tomonidan egallagan bilimlarini amaliyotda qo'llash talaba va o'quvchilarning tarixiy tafakkurini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mustaqil ishlarni tashkil etishda texnologik yondashuv talaba va o'quvchilarda tarixiy tafakkurni barqaror ravishda rivojlantirishga imkon beradi, ularda fikrlash jarayonlarini tahlil qilish, taqqoslash, xulosa chiqarishning yaxlitligini ta'minlaydi. Mustaqil ish talaba va o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish vositasi, ularda shaxs hususiyatlari sifatida faollik va mustaqillikni shakllantirish, aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishning katta imkoniyati hisoblanadi. Maktabga ilk bor qadam qo'ygan o'quvchi hali o'z faoliyati maqsadini mustaqil ravishda qo'ya olmaydi, o'z harakatlarini rejalashtirish, ularning amalga oshirilishiga tuzatishlar kiritish, natijalarni qo'yilgani maqsad bilan solishtirib ko'rishga kuchi ham etmaydi. Tarix ta'lim jarayonida u turli bilimlarni olish, o'quv topshiriqlarini bajarishga imkon beradigan mustaqillikning etarlicha yuqori darajasiga erishishi zarur. Tarix darslari jarayonida talaba va o'quvchilar yangi bilimlar bilan tanishib, taqdim etilgan bilimlarni qabul qilishadi. Mustaqil qayta ishlashlari, anglashlari, shu asosda bilim, ko'nikma va malakalar oshirishadilar. Mustaqil ishning asosiy vazifasi yuqori bilimli shaxsni shakllantirishdir, chunki faqatgina mustaqil intellektual va ma'naviy faoliyat jarayonidagina inson taraqqiy topadi. Tarix ta'limida

talaba va o'quvchilarning mustaqil faoliyati, turli yondashuvlar tahlili mustaqil faoliyat tuzilishi mustaqillik tushunchasi va uning vazifalari tarix fanidagi hodisalar ularni nafaqat ta'riflash va tushuntirishni, balki inson manfaatlarida bu hodisalarni, ularni o'zlashtirishni o'z oldiga vazifa qilib oladi. Shunday qilib, tarix fani yoki tarixiy hodisani o'rganishda biz, eng avvalo, u bilan tanishishimiz, uni yaxlit ko'rib chiqishimiz lozim. Uning har bir qismlari vazifasiga ko'ra o'zaro aloqadorligiga aniqlik kiritish, keyin esa ta'rif berish kerak. Xulosa qilib aytganda, auditoriyada bajarilmaydigan mustaqil ishni kutubxonada, axborot resurs markazida bajarishimkoni mavjud. Mustaqil ishlar arxeologik qidiruvlar, arxiv hujjatlarini o'rganish, badiiy, siyosiy adabiyotlarni tahlil qilishdan iborat ham bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, konspekt tayyorlash, referat ustida ishlash ko'rinishida ham bo'lishi mumkin. Bu faoliyatlarning barchasi mustaqillikni talab etadi. Shuning uchun o'quv mashg'ulotlari davomida bu jarayonlarni olib borish maqsadga muvofiq sanalmaydi. Mustaqil ishlash va mustaqil ta'lim talaba tomonidan doimiy aqliy faoliyat bilan shug'ullanishga bo'lgan ehtiyojni shakllantiradi, talabalarni vaqtni tejab ishlatishga undaydi. Tarixni o'qitishda qo'llaniladigan matnlarga darslik matni, tarixiy hujjatlar, asarlar, ilmiy-ommabop va badiiy, tarixiy adabiyotlar va boshqalar. Bosma matnlar ta'lim oluvchilar tarixiy bilimlarining asosiy manbai bo'lgani kabi ta'lim beruvchining bilim manbaini, bayonining asosini tashkil qiladi. Tabiiyki, o'qituvchi shu manbalardan to'g'ri va unumli foydalangan taqdirdagina, uning bayoni didaktika talablariga, umuman tarix ta'limining yuksak talablariga javob berishi, o'qituvchi bayonining o'quvchilarga tushunarli, mazmundor, maroqli, g'oyaviy va ilmiy jihatdan ishonarli, obrazli va ta'sirli bo'lishi ham mumkin. Tarixiy-badiiy adabiyotlar tarixiy jarayonlarni o'zlashtirishda muhim omil hisoblanadi. Tarix ta'limida tarixiy-badiiy adabiyotlardan foydalanishda ta'lim oluvchilarning psixologik yosh xususiyatlarini hisobga olish va ularning, fanga oid qiziqishlarini ham inobatga olish lozim. Adabiy manbaalardan tarix ta'limida foydalanishning bir qator usullari keltirilib o'tilgan, mavzuga oid adabiy manbalarni tavsiya etish, manbalardagi mavzuga oid shaxs va tarixiy voqealar xususida suhbatlashish, manbalardan foydalanish metodlari. Bizga ma'lumki tarix fanida har bir mavzuda tarixiy yillar, sonlar berilgan bo'lib, ularni to'liq eslab qolishga o'quvchilar ancha qiynalishadi. Agarda o'quvchiga mavzuda berilgan yillar, sonlar bilan bog'liq bo'lgan voqealar, axborotni o'rganib kelish topshirig'i berilsa, to'liq barcha yillar, sonlar bilan bog'liq voqealar, axborotni o'quvchi ularni aytib bera olmaydi. Savol tug'ilishi tabiiy. Xo'sh, unda qanday qilib tarix darsligida berilgan yillar, sonlar bilan bog'liq ma'lumotlarni to'liq eslab qolish mumkin, birinchi navbatda, o'quvchining nuqtayi nazarida zerikarli hamda soni jihatidan juda ko'p bo'lib tuyilgan tarix darslaridagi sonlarni, yillarni qiziqarli va jozibali qilib ko'rsatib beruvchi turli xil ta'limiy o'yinlar orqali qiziqtirish lozim. O'quvchida qiziqish bo'lmasa, har qanday metod, usul qo'llanmasa samara berishi qiyin. Raqamli tarix ta'limiy o'yini quyidagicha o'tkaziladi, geometrik shakllarda berilgan tarixiy voqealarning sodir bo'lgan sanalari, statsitik ma'lumotlar bilan bog'liq bo'lgan sonlar aniqlanadi va mental arifmetika

usulida (amallarni noodatij usullarda hisoblash) shakllar hisoblab chiqariladi. Topilgan noma'lum songa izoh beriladi. Tarix darslarida o'quvchilarning matematik savodxonlik, fan-texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish kompetensiyasini rivojlantirishga yordam beruvchi Raqamli tarix ta'limiy o'yinini mavzuni mustahkamlash va takrorlash vaqtida o'quvchilar yoki guruhlar bilan ishlashda qo'llanishi maqsadga muvofiq. Raqamli tarix ta'limiy o'yinining oltin qoidasi, takrorlash barcha ilmlarning onasi hisoblanadi. Takrorlash barcha fanlar uchun birdek muhim sanaladi. Ammo tarix fanida ma'lumotlar hajmi juda kattaligini hisobga olib, mavzularni ma'lum vaqt oralig'ida qaytarib turish juda ham muhim. Qiziqarli boshqotirmalardan iborat bo'lgan raqamli tarix ta'limiy o'yinini tarix darslarida qo'llash orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin. Tarix fanini o'rganishning eng murakkab tomonlaridan biri hisoblangan sanalar va statistik ma'lumotlarni o'quvchilarni qiziqtirgan holda ularning xotirasida saqlab qolishida yordam beradi, xayolan davrlararo sayohat paydo boladi, tarixiy voqealar qaysi davrda yuz berganligini izohlay olish ko'nikmasini rivojlantiradi, matematik savodxonlikni oshirishga katta yordam beradi.

Xulosa Xulosa qilib aytish mumkinki, o'z o'tmishini, ajdodlari tarixini yaxshi bilgan insonning irodasi kuchli bo'ladi, uni har xil aqidalar girdobiga tushishdan saqlaydi. O'tmishni bilgan, tarix saboqlarini anglab etgan inson hozirgi zamoni yaxshi tushunadi, kelajakni to'g'ri tasavvur qiladi. Muxtasar qilib aytganda, O'zbekiston tarixini va tarbiya fanlarini o'rganish o'quvchilarda xalqning o'tmishi, hozirgi zamoni va kelajagi yagona tarixiy jarayon degan tushunchani shakllantirishda muhim omil bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abduraxmanova J.N. (2020).Innovatsion tajriba maydoni maktablaboratoriyasining ta'lim tizimidagi o'rni. Mug'allimhem o'zliksiz bilimlendiri. (Issue1)-B.22-26
2. Toshtemirova, S. (2020). Ta'limda Chirchiq tajribasi. Academic Research in Educational Sciences, 1 (3), 445-451.
3. G'afforov, Y., Nafasov, A., & Nafasova, Z. (2020). From the History of the Beginning of the "Great Game". Journal of Critical Reviews, 7(11), 2798-2802.
4. Toshev, S. (2020). O'zbekistonning sovet mustamlakachiligi davri tarixini o'rganishda turk tilidagi manbalarni o'rni. Tarixiy manbashunoslik, tarixnavislik,tarix tadqiqotlari metodlari va metodologiyasining dolzarb masalalari (pp. 121-127)
5. Ishmuhamedov R. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari, -T., Nizomiy nomidagi TDPU, 2009
6. Ochilov M. "Yangi pedagogik texnologiyalar" /Qo'llanma.- Qarshi: Nasaf, 2000.
7. Begali Qosimov "Milliy uyg'onish" Toshkent.Ma'naviyat. 2002 y.

8. Toshtemirova C.A. (2020) Ta'lim sifati samaradorligini oshirishda innovatsion G'oyalarning ahamiyati. *MuG'allim hm Yzliksiz bilimlendiriu*, 1(1). 56-61.
9. Toshtemirova, S. (2020). Ta'limda Chirchiq tajribasi. *Academic Research in Educational Sciences*, 1 (3), 445-451.
10. GafforovYa.X.(2019).THE STATE OF HUSTORICAL EDUCATION IN UZBEKISTAN DURING WORLD WAR II. USA (Philadelphia) . -P. 173-175.
11. Холиқова, М. А., Матниязова, Ҳ. Ҳ., & Мавлянова, Г. Д. (2022). Самарқанд вилояти шароитида такрорий экин сифатида экилган маҳаллий ва хорижий соя навларида турли ривожланиш фазаларида баргларидаги хлопорласт пигмент миқдорини ўрганиш. *Academic research in educational sciences*, 3(5), 372-381.
12. Djambulovna, M. G. (2022). About Some Aspects of Soybean Cultivation Technology. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 91-94.
13. Mavlonova, G. D. (2022). Mahalliy soya navlarining marfofiziologik ko"rsatkichlarini hosildorlikka ta" siri. *Academic research in educational sciences*, 3(10), 906-911.
14. Мавлянова, Г. Д. (2020). Toshkent viloyati sharoitida mahalliy soya navlarining fizologik xususiyatlarini o'rganish. *Science and Education*, 1(Special Issue 3), 6-14.
15. Мавлянова, Г. Д. (2020). НАЪМАТАК ЎСИМЛИГИ ЗАРАРКУНАНДАЛАРИ. *Scientific progress*, 1(1), 155-162.
16. Мавлянова, Г. Д. (2020). Ўзбекистонда томчилатиб суғориш ва унинг самарадорлиги. *Scientific progress*, 1(2), 63-66.

O'QUVCHILARNING FAZOVIIY TASAVVURINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Sh.Sh.Ergashev

*O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi 2-sonli Toshkent akademik litseyi
aniq fanlar o'qituvchisi*

E-mail: iiv2sontal@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'quvchilarda fazoviy tasavvurni rivojlantirishga xizmat qiluvchi va o'quvchini mustaqil fikrlashga undovchi mavzu keltirilgan. Bunda fazoviy tasavvurni shakllantirishda kompyuter vositalarining o'rni keltirilgan.*

Kalit so'zlar va iboralar: *induktiv va deduktiv usullar, ikkinchi darajali egri chiziqlar, tenglama koeffitsientlari.*

ISSUES OF DEVELOPING THE SPATIAL IMAGINATION OF STUDENTS

Sh.Sh.Ergashev

*Tashkent Academic Lyceum No. 2 of the Ministry of Internal Affairs of the Republic
of Uzbekistan*

E-mail: iiv2sontal@gmail.com

Annotation: *This article presents a topic that serves to develop spatial imagination in students and encourages the reader to think independently. This presents the role of computer tools in the formation of spatial imagination.*

Matematika atrofimizdagi borliqni va ularning orasidagi joylashuv va o'lchov munosabatlarni ifodalashda xamda aniqlashda tengi yo'k qudratli vositadir. Lekin uni o'rganishning dastlabki damlarida ko'rgazmalilikning yetarli emasligi natijasida o'quvchilar ba'zi hollarni fazoda tasavvur qilishga qiynaladi va shuning uchun ham ularni quruq yodlashga urinadi. Bu albatta materialni samarali va to'la qonli o'zlashtirishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababdan mazkur maqolamizda o'quvchilarning fazoviy tasavvurini rivojlantirishga qaratilgan ba'zi uslubiy yondashishlar keltiriladi.

O'quvchi "vektor" tushunchasi bilan birinchi marta 8-sinf geometriyasida tanishadi va unda quyidagicha ta'rif beriladi: "Vektor - yo'nalishga ega bo'lgan kesma. Ular vektorlarni qo'shish va ko'paytirish kabi amallar va bu amallarning xossalari bilan tanishadilar. Keyinchalik o'rta maxsus ta'lim muassasida vektorga bitta yo'nalishga va bir xil uzunlikka ega bo'lgan kesmalarning sinfi sifatida ta'rif beriladi, shuningdek, vektorlar ustida bajariladigan amallar to'plami kengayadi hamda ularning asosiy xossalari isbotlanadi. Keyin vektor fazosining ta'rifi keltiriladi. Vektor — vektor fazosining elementi sifatida aniqlanadi. Biroq bu yerda ham kompyuter tasviri foydali

bo'lar edi, chunki, mavjud bo'lgan yetarli obrazlar resursidan amallar va ularning guruhlash xossalari umumiyliigi ajratiladi. Vektor va nuqta tushunchalarini "vizuallashtirish" orqali ularni "ushlab ko'rish" mumkin.

Misol uchun, muhim xususiyatlaridan biri tushunchalarni vizuallashtirish mumkin bo'lgan Student Linear Algebra ilovasidan foydalanib, ko'rgazmali geometrik shakllar yordamida chiziqli algebra tushunchalarini fazoviy tasavvur qilish mumkin.

Ma'lumki, matematikada biron mavzuni tushuntirishda bilishning avval induktiv, so'ngra deduktiv usuli ishlatiladi, ya'ni xususiy hollar tekshirilib o'quvchilarda ma'lum tajriba orttirilgandan so'ng, ular umumlashtirilib umumiydan xususiy hollarga o'tish tushuntiriladi. Ana shu umumiylikdan xususiy hollarga o'tish jarayonida o'quvchida bu jarayonni to'la ko'ra olishi ta'minlanadi va uning fazoviy tasavvuri kengayadi. Bu jarayonda tekshirilayotgan ob'ektning umumiy tenglamasi berilib, avval uning yechimi mavjudligining shartlari belgilangandan so'ng xususiy hollariga o'tila boshlaydi. Ana shu jarayonda tenglamalar vizuallashtirilsa, ya'ni ko'rish idrokiga qulay holga keltirilsa bajarilayotgan operatsiyalarni ongli ravishda idrok qilishga qulay sharoit yaratiladi.

Misol tariqasida shu ko'rgazmalilikni "ikkinchi darajali sirt" misolida ko'rsatamiz.

Xayotiy tajriba va maktabda olgan bilimlariga suyanib o'quvchi sirtlarga misolarni keltira oladi: sfera, aylana silindr, konus. Bu mantiq nuqtai nazaridan "ikkinchi darajali sirt" tushunchasi bo'yicha elementlarni ajratishdir. Keyin sferaning tenglamasini tuza turib ikkinchi darajali tenglama kelib chiqayotganligiga ishonch hosil qiladilar. Shuningdek, silindrning tenglamasini tuzishda uning ikkinchi darajali sirt ekanligi, ya'ni "ikkinchi darajali sirt" tushunchasi sohasida yana bir element ajratiladi. Ikkinchi darajali sirtlarga tuliq tavsif berish (sinfini ajratish) va yetarli darajada tushunchaga ega bo'lish jarayonida algebraik amallarni bajaradi (matritsalar, xarakteristik sonlar bilan amallar va boshkalar).

"Ikkinchi darajali egri chiziqlar" tushunchasini tuliq egallash va ikkinchi darajali egri chiziqlarning umumiy xossalarni ajratish uchun bajarilayotgan algebraik amallarning geometrik ma'nosini namoyish qiladigan kompyuter vositalaridan foydalanilsa maqsadga muvofik bo'ladi.

Tenglama koeffitsientlarining o'zgarishi bilan bir vaqtda o'qlar atrofida aylanish va parallel ko'chirishlarni ketma — ket bajarish, kvadratnikiga nisbatan koordinatalar sistemasining joylashishi ikkinchi darajali sirtlarning joylashishining o'n yetti turini ajratishda yordam beradi.

Monitoring chap tomonida tekislik va sirtning konik tasviri keltiriladi, ketma— ket konus va tekislikning turli kesishuvlarida ikkinchi darajali egri chiziqlar hosil bo'ladi. O'ng tomonida avtomatik tarzda shu kesimlarning tenglamalari tasvirlanadi. O'quvchi shu dastur bilan interaktiv rejimda ishlash jarayonida turli konik kesimlarni xosil qiladi, biroz ko'nikma natijasida konusga nisbatan berilgan turdagi egri chiziqni hosil qilish uchun kesuvchi tekislik holatini anikdashni xam o'rganadi. Faqat tekislikda emas konusda xam o'ziga tanish bo'lgan egri chiziqlarni hosil qilish bilan o'quvchi

ularning barchasiga tegishli bo'lgan xossani, ya'ni barcha egri chiziqlar tekislikning konus bilan kesimidan hosil bo'lishini keltirib chiqaradi.

Shu dasturda tekislikning silindr va sfera bilan kesimini topish masalasi ham beriladi. Shunday qilib, agar silindrni balandligi cheksiz uzoqdashgan konus deb hisoblasak ikkinchi tartibli egrilar bu, konik kesimlar deb umumlashtirsak buladi (kadimgi grek matematikasida shunday yondoshuv kelib chikadi). Ushbu tushunchani shakllantirishning bu bosqichida ham ko'rgazmalilikning kompyuter vositalarini qullash zarurdir.

Shunday qilib, ko'rgazmalilikning kompyuter vositasidan foydalanish:

1. O'quvchining bilish faoliyatini aktivlashtiradi, fundamental fanlarni o'rganishga qiziqishini orttiradi,
2. Fazoviy tasavvurini, konstruktiv - geometrik idrok qilishni, fazoviy shakllar va munosabatlarning taxdil va sintez xususiyatini, turli geometrik ob'ektlarni loyihalash usullarini o'rganishda yordam beradi.

Hozirgi vaqtda zamonaviy axborot texnologiyalaridan ta'lim tizimini tubdan modernizatsiyalashda muhim vosita sifatida foydalanilmoqda. Ta'limda axborot texnologiyalarini integratsiyalash o'quvchini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan yondoshuvni amalga oshirishga imkon yaratadi. Xususan, geometriya fanini ukitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish:

1. Kompyuter yordamida yaratiladigan ajoyib ko'rgazmalilik, muammoli o'qitish metodikasini kompyuter dasturlari yordamida amalga oshirish;
2. Rivojlantiruvchi o'qitishning samarali amalga oshirishni ta'minlashga imkon yaratuvchi didaktik vositasi sifatida kompyuterining texnik imkoniyatlari hisobiga o'quvchilarning mustaqil bilim olishiga sharoit yaratadi.

Xulosa qilib aytganda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanib o'tilgan dars o'quvchilarda taqdim etilyotgan didaktik modelga asoslanib geometrik tushunchalar metodikasini va fazoviy tasavvurini samarali rivojlantirish, tushunchalarni qabul qilish darajasini oshiradi.

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDAGI ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.**Abdurasulova Moxiraxon**

*Termiz Davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim fakulteti maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi, bakalavr
Surxandaryo, O'zbekiston*

Annotatsiya: *Bir mamlakatning iqtisodiy qudrati, ijtimoiy-ma'naviy hayot darajasining yuksalishi ta'lim tizimining raqobatbardoshligi, ilm-fan taraqqiyoti bilan belgilanadi.*

Kalit so'zlar: *ta'lim strategiyasi, ta'lim tizimi, sifatli tayyorlanish, ta'lim mexanizmi, "Maktabgacha ta'lim to'g'risidagi" qonun*

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida ta'lim sohasini tubdan takomillashtirish, ta'lim sifatini oshirish, intellektual salohiyatli, jismoniy barkamol avlodni shakllantirish, aniq fanlarni chuqurlashtirib o'qitish va iqtisodiyotning turli sohalari uchun malakali kadrlarni tayyorlash ustuvor vazifalar sifatida belgilangan bo'lib, pirovardida bugungi davr talabiga javob bera oladigan ta'lim tizimni yaratish ko'zda tutildi.

Sohadagi islohotlar natijasida maktabgacha ta'lim tizimida boshqaruv mexanizmi tubdan takomillashtirildi, nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish tizimi isloh qilindi, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'lim tizimi qayta ko'rib chiqildi, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish choralari kuchaytirildi, oliy o'quv yurtidan keyingi ta'limning ikki pog'onali tizimi joriy etildi.

Maktabgacha ta'lim. Uzluksiz ta'lim tizimining birlamchi bo'g'ini hisoblangan ushbu soha har tomonlama sog'lom va barkamol bola shaxsini tarbiyalash va maktabga tayyorlashda g'oyat muhim ahamiyat kasb etadi. Lekin, tahlillar shuni ko'rsatdiki, oxirgi yillarda turli omillar ta'sirida maktabgacha ta'lim tizimida bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash borasida rivojlanish o'rniga, orqaga ketish holatlari, yil davomida maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalariga qamrab olish ko'rsatkichlari o'sishi tendensiyasi kuzatilmadi. Aksincha, so'nggi 20 yil davomida davlat tasarrufidagi maktabgacha ta'lim muassasalari soni 45 foizdan ziyodroq kamayib, bugungi kunda respublika bo'yicha bolalarning maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinishi 30 foizni tashkil etdi. Bunga mavjud maktabgacha ta'lim muassasalarining moddiy-texnika bazasi zamonaviy talablarga javob bermasligi, tizimda variativ dasturlar, bolalarni maktabga tayyorlash bo'yicha muqobil shakllarning ishlab chiqilmaganligi, rivojlangan mamlakatlarning tajribasi yetarli darajada o'rganilmaganligi, faoliyat yuritayotgan pedagog kadrlarning aksariyati oliy ma'lumotli emasligi, ta'lim sifati monitoringi yuritilmaganligi kabi omillar sabab bo'ldi.

Davlatimiz rahbari O'zbekiston Respublikasi Davlat mustaqilligining 26 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida: "Maqsadimiz kelgusi 3-4 yilda

mamlakatimizdagi bog'cha yoshidagi bolalarni maktabgacha ta'lim muassasalariga to'liq qamrab olishdan iborat va biz bunga albatta erishamiz", - deb ta'kidlagan edi.

Darhaqiqat, o'tgan qisqa vaqt mobaynida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi, «Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi, «O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida»gi farmon va qarorlari, shuningdek,

“Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha 2017-2021 yillarga mo'ljallangan Dasturi hamda respublikada maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha «Yo'l xaritasi» asosida misli ko'rilmagan ishlar amalga oshirildi.

Barcha sohalar qatori tizimda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar, farmon va qarorlarda belgilangan vazifalarning ijrosi boshqa sohalar qatori Davlatimiz rahbarining doimiy e'tiborida bo'layotganligini guvohi bo'lmoqdamiz. Qabul qilinayotgan farmon va qarorlarning hayotga tatbiq etilishi natijasida yil yakuni bo'yicha maktabgacha ta'lim muassasalariga bolalarning qamrovi 10 foizga oshishi, 2018 yilda esa maktabgacha ta'lim muassasalarini saqlash harajatlari joriy yilga nisbatan 32 foizga o'sishi kutilmoqda.

Kuni kecha Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida tizimda amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilinib, istiqboldagi vazifalar belgilab berildi. Jumladan, ilg'or xorijiy tajribani hisobga olgan holda bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish sharoitlarini yaratish, maktabgacha ta'lim sifatini oshirish, maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni maktabga sifatli tayyorlashni tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga jahon amaliyotida keng qo'llaniladigan zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini joriy etish, maktabgacha ta'lim muassasalariga pedagog kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirish mexanizmini takomillashtirishdan iborat dolzarb vazifalar qo'yildi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyati uchun yetarli sharoit yaratilmaganligi bois, binolar qarovsiz holga kelib, bo'shab yotganligi, ulardan samarali foydalanilmayotganligi tanqid qilinib, 2018 yilning birinchi yarmida amalga oshirilishi lozim bo'lgan yettita yo'nalishdagi strategik vazifalar belgilab berildi.

Ular doirasida 2018 yil davlat budjetidan 427 bog'chada qurilish-ta'mirlash ishlarini bajarish uchun 771 milliard so'm mablag' ajratish, jumladan, 14 tasini yangidan qurish, 256 tasini rekonstruksiya qilish va 157 tasini kapital ta'mirlash rejalashtirilayotganligi, davlat-xususiy sherikchilik asosida yangi turdagi maktabgacha ta'lim muassasalarining tashkil etilishi, 2018 yil 1 yanvardan boshlab, 5 yil davomida xususiy bog'chalar tomonidan tabiiy gaz va elektr energiyasi uchun sarflanadigan mablag'ning yarmi davlat budjeti hisobidan qoplanishi, bog'chalarda bolalarni sog'lom ovqatlantirish va ularga berilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari sifatini ta'minlash maqsadida 2018 yildan boshlab har bir maktabgacha ta'lim muassasasiga 10-15 nafar

fermerni sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini arzon narxlarda yetkazib berish uchun birlashtirilishi, bolalar bog'chalariga tayyor sifatli issiq ovqat yetkazib beradigan davlat korxonasi tashkil etilib, "Ketring" xizmatini yo'lga qo'yish mexanizmining ishlab chiqilishi, maktabgacha ta'lim muassasalari rahbar va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti faoliyatining takomillashtirilishi, maktabgacha ta'lim uchun kadrlar tayyorlaydigan institutlarning qabul kvotalarini real ehtiyojdan kelib chiqib belgilash hamda maktabgacha ta'lim pedagoglariga qo'yiladigan talablarning qayta ko'rib chiqilishi tom ma'noda sohani dunyo standartlari darajasiga olib chiqilishiga xizmat qilishi shubhasiz. Istiqbolda belgilanayotgan bunday ulkan vazifalarning amalga oshirilishi sohaning me'yoriy-huquqiy bazasini takomillashtirishni talab etadi. Shu bois, ilg'or xorijiy tajriba asosida "Maktabgacha ta'lim to'g'risida"gi qonun loyihasini ishlab chiqishdan iborat o'ta dolzarb vazifa yuklatildi. E'tirof etish kerakki, mazkur qonun loyihasining ishlab chiqilishi o'z navbatida ta'lim sohasiga oid milliy qonunchiligimizning yanada takomillashuviga, sohaga oid barcha munosabatlarning huquqiy asoslari mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shunday ekan, tizim oldiga qo'yilgan vazifalarning ijrosini ta'minlash biz Qonunchilik palatasi deputatlardan ham faollikni va mas'uliyatni talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <http://www.pedagog.uz>-Toshkent davlat pedagogika universiteti vebsayti.
2. <http://www.ziyonet.uz>. -axborot ta'lim portali
3. <http://www.buxdu.net> Buxora davlat Universiteti ta'lim portali.
4. <http://www.O'zLiDeP.uz>. - axborot portali va boshqa internet resurslari